

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS
TA‘LIM VAZIRLIGI**

TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI

**“IQTISODIYOT, BOSHQARUV, SOLIQLAR VA
SUG‘URTA ” KAFEDRASI**

O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan fan arbobi, oliy ta‘lim a‘lochisi Yorqin Abdullaev tavalludining 80 yillik yubileyi va ilmiy pedagogik faoliyatining 60 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan

**“Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida
statistika tizimini yanada takomillashtirish”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiya materiallari to‘plami

Toshkent 2022 yil 18 mart

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS
TA'LIM VAZIRLIGI**

TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI

**“IQTISODIYOT, BOSHQARUV, SOLIQLAR VA SUG'URTA”
KAFEDRASI**

O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, oliy ta'lim a'lochisi Yorqin Abdullaev
tavalludining 80 yillik yubileyi va ilmiy pedagogik faoliyatining 60 yilligiga
bag'ishlab o'tkazilgan

**“Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida statistika
tizimini yanada takomillashtirish”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiya materiallari to'plami

Toshkent 2022 yil 18 mart

“Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida statistika tizimini yanada takomillashtirish” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to’plami – T.: **“Iqtisod-Moliya”, 2022. – 607 b.**

Xalqar ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to’plamiga raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida statistika tizimini yanada takomillashtirishda dasturiy tizimni shakllantirish zaruriyati, raqamli iqtisodiyot sharoitida mamlakatning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish istiqbollari, raqamli iqtisodiyotga o’tish sharoitida aholini ro’yxatga olishning dolzarb masalalari, statistika raqamli iqtisodiyotni shakllantirish manbalaridan biri sifatida, raqamli iqtisodiyot sharoitida statistika tizimini takomillashtirish istiqbollari, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish hamda uni barcha yangilanishlarning lokomotiviga aylantirish zarurligiga doir islohotlarning ilmiy-nazariy asoslarini tadqiq etishga bag’ishlangan ilmiy tezis va maqolalar kiritilgan. Ushbu ilmiy-amaliy konferensiya materiallari Toshkent moliya instituti **“Iqtisodiyot, boshqaruv, soliqlar va sug’urta”** kafedrasida professori, iqtisod fanlari doktori, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan fan arbobi, oliy ta’lim a’lochisi Yorqin Abdullaev tavalludining 80 yillik yubileyi va ilmiy pedagogik faoliyatining 60 yilligiga bag’ishlab o’tkazilgan konferensiya doirasida nashr qilingan.

Tahrir hay’ati raisi:

T.Z.Teshabayev - i.f.d., prof.

Tahrir hay’ati a’zolari:

E.I.Ergashev – i.f.d., prof;

Y.Abdullayev - i.f.d., prof;

M.R.Qulmetov – PhD;

B.N.Ishniyozov - kat.o`q;

S.N.Sayfullayev - kat.o`q;

N.A.Shokirova- kat.o`q

A.I.Ruziyev – kat.o`q.

Taqrizchilar: M.Umarova– i.f.n., dotsent. A.D.Abduraxmonov – i.f.n., dotsent. Mazkur to’plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar sanasining to’g’riligiga hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

**Илғор ахборот-коммуникация технологияларидан
кенг фойдаланган ҳолда статистика ахборотларини йиғиш,
қайта ишлаш, таҳлил қилиш, нашр этиш ва сақлаш
бўйича яхлит тизимни ташкил этиш ҳамда
статистика тизимини такомиллаштириш лозим.**

Ш.М.Мирзиёев

КИРИШ СЎЗИ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августдаги “Ўзбекистон республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4796-сон қарори қабул қилинган бўлиб, унда Миллий статистика тизимини такомиллаштириш, давлат статистика органларининг мустақиллигини таъминлаш, статистика маълумотларининг холислиги ва ишончилигини ошириш; статистика органларини талаб юқори бўлган, сифатли ва ишончли маълумотларни шакллантириш, статистика маълумотларининг шаффофлиги ва ошкоралигини оширишга қаратилган профессионал мустақил хизматга айлантириш; илғор ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланган ҳолда статистика ахборотларини йиғиш, қайта ишлаш, таҳлил қилиш, нашр этиш ва сақлаш бўйича яхлит тизимни ташкил этиш; расмий статистикани ишлаб чиқариш, тарқатиш ва мувофиқлаштириш мақсадида мамлакатнинг бутун миллий статистика тизими доирасида қўлланиладиган услубий асослар ва бошқарув тамойилларини такомиллаштириш; давлат статистика органлари ходимларининг касбий даражасини ошириш, илмий тадқиқотларни олиб бориш ҳамда келгусида амалиётда қўллаш учун илғор статистика усуллари ва технологиялари, шу жумладан, очиқ маълумотлар соҳасида инновацион ишланмаларни ишлаб чиқиш каби қатор муҳим вазифалар белгилаб берилган. Мазкур қарорнинг ижроси юзасидан институтнинг “Иқтисодиёт, бошқарув, солиқлар ва суғурта” кафедраси томонидан “Рақамли иқтисодиётни шакллантириш шароитида статистика тизимини янада такомиллаштириш” мавзусида ҳалқаро илмий-амалий конференцияси ўтказилмоқда. Мазкур конференциядан кўзланган мақсад Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августдаги “Ўзбекистон республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4796-сон қарори ижросини таъминлаш бўйича Рақамли иқтисодиётни шакллантириш шароитида статистика тизимини янада такомиллаштириш ва соҳага инновацион ва рақамли технологик дастурий мажмуаларни қўллашни янада ривожлантириш бўйича олиб борилаётган ислохотларни маҳаллий ва хорижий иқтисодчи олимлар, соҳа мутахассислари, ёш тадқиқотчи-изланувчилар иштирокида муҳокама қилиш, натижаларни баҳолаш, иқтисодиётни инновацион тараққий эттириш юзасидан илғор хориж тажрибалари билан яқиндан танишишдан иборат.

Шу билан бирга таъкидлаш ўринлики статистика фанини янада риволантиришда албатта, мамлакатимиз олимларининг ўрни беқиёс ҳисобланади, ана шундай ўзбек олимларидан бири Ёрқин Абдуллаевнинг

таваллуд топганлигининг 80 йиллиги нафақат институт жамоаси учун балки мамлакатимиз қолаверда иттифоқдош мамлакатлар учун ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Абдуллаев Ёрқин томонидан ишлаб чиқилган кўрсаткичлар тизимига қуйидагича баҳо берилган эди: "Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган кўрсаткичлар тизими ва уларни аниқлаш методикаси статистик кўрсаткичлар тизимини такомиллаштириш йўлидаги қиёси йўқ чуқур илмий ишдир. Шу билан бирга кўрсаткичлар сонини қисқартириш ва статистиканинг таҳлилий ролини ошириш борасида амалий жиҳатдан қўйиладиган биринчи қадамлардандир" деб алоҳида таъкидланган. Олим томонидан Республика миқёсида ижтимоий ишлаб чиқариш самарадорлигини яхлит тавсифлаш мақсадида интеграл ва умумлаштирувчи кўрсаткичларни ҳисоблашни таклиф қилди. Қиёсий таҳлил натижалари асосида муаллиф томонидан тайёрланган тавсияномалар Республика Давлат режалаштириш ва статистика қўмитаси томонидан татбиқ этиш учун қабул қилинган. Шу билан бирга Мезорегионал даражасидаги ишлаб чиқариш самарадорлигини тавсифловчи кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқиш, уларни ҳисоблаш методологиясини асослаб бериш, ишлаб чиқариш самарадорлигини вилоятлараро (мезорегион миқёсида) қиёсий таҳлил қилиш масалаларини ёритиб берди. Ёрқин Абдуллаев 60 йил, давомида илмий-педагогик (шундан 31 йил раҳбарлик лавозимида) фаолият кўрсатиб келмоқда. Минглаб шогирдлар унинг қўлида тарбия топди, 6 нафар фан доктори, йигирмадан ортиқ фан номзодларини тайёрлади. Статистика соҳаси бўйича ўз илмий макбатини яратди.

Ёрқин Абдуллаев машаққатли йўлни матонат билан босиб ўтди ва ҳаётда ўз изини қолдиришга эришди. Бугун ҳам у қизғин фаолиятда, яъни институтнинг "Иқтисодиёт, бошқарув, солиқлар ва суғурта" кафедрасининг профессори, шу билан бир қаторда Давлат статистика қўмитаси (ДСК)да жамоатчилик комиссиясининг раиси.

Мухтасар қилиб айтадиган бўлсак, кафедра томонидан ташкил этилган "Рақамли иқтисодиётни шакллантириш шароитида статистика тизимини янада такомиллаштириш" деб номланган халқаро конференцияси институт профессорлари Ёрқин Абдуллаевнинг таваллуд кунларига айнан мутаносиб тарзда ташкил этилган бўлиб, истиқболда статистика фанининг яна ривожига ҳисса қўшилишига ҳамда мамлакатимизнинг жадал ривожлантиришга қаратилган изчил ислохотларнинг келгусидаги муваффақиятларига хизмат қилишига ишонамиз.

Т.З.Тешабаев - и.ф.д., проф. Тошкент молия институти ректори

1-Seksiya

O‘zbekiston statistikasining asoschilaridan biri professor Y.Abdullaevning ijodiy va ilmiy faoliyatiga doir izlanishlari va hayot yo‘llari borasidagi qarashlar.

ЁРҚИН АБДУЛЛАЕВ БУЮК ОЛИМ ВА ИЖОДКОР ИНСОН

С.Гулямов - академик,

1964 - 1968 йилларда Тошкент халқ хўжалиги институт (ТХХИ)да бирга ўқиганмиз сўнг шу институтда "Статистика" ва иқтисодий кибернетика кафедраларида дастлаб ассистент, кейинчалик катта ўқитувчи, доцент ва профессор лавозимларида ишлаганмиз. У инсон серғайрат ва жуда истеъдотли инсон. Талабалар ичида Ёркин ака ҳар томонлама ривожланган, билимдон, калами уткир, ширин сўз ва меҳрибон дўст бўлган.

1972-1974 йилларда Москва иқтисод статистика институт (МЭСИ) аспирантурасида таҳсил олган. Мен ҳамшу йиллар Москва халқ хўжалик институти аспирантурасида бўлиб, янаям дўстлашдик. Сўхбатлари маъзмунли, савияли, инсонда илм-фанга, билимга ва ижодкорликка энг юксак туйғулар уйғотар эди. Ёркин акани энг севимли хоббилари бу шахмат, шеърят ва рассомчилик бўлган.

Каландар Абдурахмонов, Исмоилжон Эрматов, Азамат Назаров, Ақром Каримов, Диёр Мухитдинов, Ислон Нурматов, Содик Воҳидов, Атхамжон Фаттахов ва бошқа дўстларимиз билан Ёркин ака бошчилигида ҳар ой маданий-маърифий тадбирлар ўтказиб, Ўзбекистон Ватанимизни росиялик олимларга таништирар эдик.

Бу дўстларимиз йирик олим, иқтисод фанлари доктори, профессор, академик бўлиб, Ўзбекистонни бозор иқтисодига ўтишда ва илм-фан ва таълимни ислохатларида катта хизмат қилдилар ва қилиб келаётибдилар.

Ёркин Абдуллаев 60 йил, давомида илмий-педагогик (шундан 31 йил раҳбарлик лавозимида) фаолият кўрсатиб келмоқда. Минглаб шогирдлар унинг қўлида тарбия топди, илму урфонимизга 6 нафар фан доктори, йигирмадан ортиқ фан номзодларини тайёрлади. Статистика соҳаси бўйича ўз илмий макбатини яратди.

Ёркин Абдуллаевич 1987 йилда 45 ёшида Москва Иқтисод-статистика институти (МЭСИ)да ҳимоя қилган

Ёркин Абдуллаевич илмий мақолалари ва монографияларида статистика фанининг долзарб илмий-назарий ҳамда амалий муаммолари таҳлилий умумлашмасини топди ва топмоқда.

Бугун Ёркин Абдуллаевни китобхонлар айниқса, илм аҳли туркум китоблар ижодкори сифатида яхши билишади.

У жуда кенг тан олинган ва дарқалган дарсликлар муаллифи: "Статистика назарияси"(1993, 2000 ва 2002 йиллардаги нашри), "Макроиқтисодий статистика" (1998), "Статистика" (рус тилида, 2019), "Менежмент" (2002), "Банкиши" (2008), "Малый бизнес и предпринимательство" (2009) шулар жумласидандир.

Айниқса, 2005 йилда чоп этилган, "Қизиқарли статистика" китоби кенг ўқувчилар олқишига сазовор бўлган.

Моҳир педагог сифатида Ёркин Абдуллаев ўқитиш сифатини яхшилаш ва талабалар ўзлаштиришини назорат қилиш бўйича туркум ўқув ва услубий қўлланмаларнинг ҳаммуаллифидир. Хусусан, у олий таълимда рейтинг

тизимини жорий этилишида ҳам пешқадамлардан, фаол ташаббус кўрсатган мураббийлардан. У “Талаба ва ўқитувчи”, “Кафедра ва кафедра мудири”, “Факультет ва факультет декани”, “Институт” рейтингларини аниқлаш услубиётини ишлаб чиқди (1991-1995). Моҳир педагог рейтинг тизимининг амалиётга татбиқ қилиш ҳақида 1995 йилда “Олий ўқув юртларида ўқув жараёнини рейтинг асосида ташкил этиш бўйича методик тавсияномалар” номли қўлланмани тайёрлади ва чоп этди.

Дарслар сифатини аниқлаш мақсадида Ёрқин Абдуллаев томонидан “Ўқитувчи талабалар нигоҳида” номи билан социологик сўров варақаси ишлаб чиқилди ва бир ўқув йилида икки марта сўров ўтказиш жорий қилинди. Сўров варақаси ўқитувчи рейтинг дафтарчасининг сўнги саҳифаларида илова тариқасида берилди. Социологик сўров варақаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан барча таълим муассасаларида қўлланилди.

Ёрқин Абдуллаев зукко публисистдир. Унинг “Фидойи кишилар ҳаётидан” номи билан чоп этилган кўйидаги мемуар асарлар шулар жумласидандир.

1. “Одабий эрсанг...” (устоз акад.М. Шарифхўжаев ҳақида мемуар китоб). – Т., 2002.

2. “Статистика илмининг фидойиси” (устоз Н. Соатов ҳақида). – Т., 2003.

3. “Камтарин инсон” (устоз Ф.Каримов ҳақида). – Т., 2004.

4. Сермазмун умр соҳиби (Хукумат аъзоси, Марказий қўмитада Иқтисодиёт бўлимининг бошлиғи Ш. Хожимуротов ҳақида). – Т., 2005.

5. “Мухандислик илмининг фидойиси” (устоз, Тошкент автомобиль йўллар институтининг проректори, профессор М. Мусожонов ҳақида). – Т., 2005.

6. “Таниқли иқтисодчи олим” (устоз, проф. Э. Акрамов ҳақида). – Т. 2006.

7. “Ибратли умр” (устоз, Республика маҳалла жамғармасининг биринчи раиси Ш. Темиров ҳақида). – Т., 2006.

8. “Инноватор аллома” (Устоз, Ўзбекистон олий ва ўрта махсус таълим вазири, акад. С. Ғуломов ҳақида). Т., 2007.

9. “Умр йўллари” (устоз, Тошкент молия институти касаба уюшмаси раиси З. Йўлдошев ҳақида). – Т., 2011.

Ушбу рисоалар қаҳрамонларининг ҳаёт йўллари соҳа ходимлари, барча ёшлар учун ибрат намунасидир. Ўз касбига садоқатни, инсонларга меҳрни, мақсад йўлида қандай курашиш кераклигини ўргатувчи туркум китоблар ҳаммабоп қўлланмаларга айланди.

Ёрқин Абдуллаев Осудаликни тарғиб қилиб келаётган маърифатпарвар устозлардандир. Унинг яхши ният ва юксак мақсад билан 2000 йилларнинг бошларида “Осуда яшашнинг 99 сирини” номли туркум таркибдаги мустақил 99 китобнинг тайёрланиб чоп этила бошланганини эътироф этсак бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, Ёрқин Абдуллаев ҳаётда ўз изини қолдиришга эришди. Бугун ҳам у “Статистика ва эконометрика” кафедрасининг профессори, шу билан бир қаторда Давлат статистика қўмитаси (ДСҚ) да жамоатчилик комиссиясининг раиси.

У намунали оилапарвар инсон: умр йўлдоши Абдуллаева (Хамрохўжаева) Гулсара ҳожи она, ТХХИни битирган, иқтисодчи. Устоз 4 ўғил ва бир қизнинг

отаси, 16 нафар неvara ва 2 нафар эваранинг юксак маънавиятга ва билимга эга қилиб тарбиялаб келвотди.

Бугун Ёрқин Абдуллаев 80 ёшга тўлдилар. Уларга энг ЮКСАК тилаклар билан

ЁРҚИН ЙЎЛЛИ ЁРҚИНЖОН !

Ш.Маматқулов - Ўзбекистон Қаҳрамони

1964 йил сентябр ойи... 1-курс талабалари орасида ўзига жуда ярашган харбий кийимда шахдам қадамлари билан ажралиб турадиган бир йигит пайдо бўлгани ҳамманинг эътиборини тортганига гувоҳман. Ўта шижоатли бу йигит фаоллиги туфайли тез орада институт жамоатчилигининг хурматини қозона бошлади ва талаба ёшлар сардори мақомига эришди. Тиниб тинчимаслиги ва ўта ғайратлиги билан ҳамманинг диққатини тортган бу йигит **Ёрқинжон Абдуллаев** эди.

Ёрқинжон аъло ўқиши билан бирга институт жамоат ишларининг барча жабҳаларида ибрат бўлар, шу билан бирга унинг кўп қиррали иқтидори юзага чиқиб борар эди. Бир қарасангиз Ёрқинжон белгиланган жойларга ҳеч қандай қолиплардан фойдаланмасдан шиор ёзаётган, тадбирлардан фотолавҳаларни тасвирга тушираётган гоҳида эса кўлига рубоб олиб куй чалиб талабалар бадий тўгараги фаолиятини ташкил этаётган бўларди. Ёрқинжоннинг истеъдод қирраларини бундай чексизлиги унга оллоҳ томонидан берилган инъом деб билиш билангина баҳоланиши мумкин.

Ёшлар етакчиси сифатида талаба ёшлар билан олиб борган барча муносабатлар унинг юксак инсонийлик қирраларини янада чуқурроқ очиб берди. Каттаю-кичikka бирдек хушмуомалалик билан қалбан яқин бўлиши Ёрқинжонга катта обрў келтирди. Унинг кенг қамровли ташкилотчилиги туфайли олиб борилган тадбирлар самараси ўлароқ, у ёшлар етакчиси бўлган ҳисоб-иқтисод факультетида ўқув тарбиявий ишларда талабаларнинг фаоллиги сезиларли ўсишига эришилганини гувоҳиман.

Ёрқинжоннинг бетақрор бағрикенглик хислатлари ўша даврда факультет декани лавозимида ишлаган улуғ инсон С.Б.Қодирхонов билан ҳамкорликда ишлаш даврида янада мукаммаллашди. Ёшларнинг суюкли устози бўлган олийжаноб Саидкарим Бобохонович Ёрқинжоннинг келгусидаги ҳаёт йўлини равон бўлишида алоҳида ўрни бор деб биламан. Институтни аъло битиргач Ёрқинжон кафедрада ўқитувчи бўлиб ишлай бошлаганда профессор Эргаш Акрамов, Нўъмонжон Сагатовдек ажойиб устозлардан андоза олиб ўз ҳаётини нуктаи назарларини мустаҳкамлашга эришди. Ёрқинжон ҳамма вақт ҳамма соҳаларда биз тенгдошларига ибрат намунаси бўлган.

Биргина мисол: аспирантлик йилларида илмий иш билан машғул бўлган пайтимизда (Москва, Ленин библиотекаси) ўқув залида бир ўтиришда ўриндан турмасдан узоқ чидаб ишлаш бўйича у саккиз ярим соат кўрсаткичи билан барчамизни лол қолдиргани унинг илм йўлидаги бардошлилик даражасидан далолатдир. Бу илм йўлидаги сабрлилик биз учун ибрат тимсоли эди.

Яна бир мисол, 1991 йил Тошкент халқ хўжалиги институтининг 60 йиллик юбилеи ўтказилди. Юбилей тантаналаридан сўнг институтнинг

Анджон филиалидан борган бир гуруҳ дўстлар унинг уйига меҳмонга бордик. Тонг қадар меҳмондорчиликдан сўнг дам олдик ва эрталаб туриб нонушта қилиб йўлга отландик. Биз кўчага чиққанимизда Ёрқинжон машинасида келиб тўхтади. Хабардор бўлишимизча, у биз дам олаётган пайтимизда институтга бориб 1-жуфтлик дарсини ўтиб келаётгани маълум бўлди. Демак, у ухламаган ва ўз устозлик бурчини сидқидилдан бажаришни шараф деб билиб, оромидан кечиб, дарс машғулотларини ўзгаларга алмаштиришни лозим топмаган. Бу устознинг талаба ёшлар олдидаги бурчига садоқатининг яна бир намунаси эди.

Ёрқинжондаги ўз халқи олдидаги қарздорлик хисси уни илм билан чуқур шуғулланишга чорлади.

Яна бир мисол: автохалокат туфайли у умуртқа қисмидан жиддий жароҳатланиб касалхонага тушди. Тошкентнинг Оқ тепа массивидаги касалхоналардан бирида даволанишда эканлигини билиб, мархум қадрдон дўстимиз Зокиржон Юлдашев билан кўргани бордик. Оғир жароҳатига қарамасдан у касалхона краватига қўшимча мослама қилдириб ёзиш учун шароит яратиб олганини ва шундай шароитда ҳам тинмай ишлаётганлигига гувоҳ бўлдик. Оқибатда бундай ҳолатда ишлаш суякларни нотўғри битишига сабаб бўлганлиги ва кейинчалик ушбу синган суяклар синдирилиб, қайтадан гипсланиш йўли билан узоқ муддат ичида даволанишга дош берганлиги унинг кучли ирода соҳиби ва илм фан равнақи йўлидаги фидойиликдан далолатдир.

Хулоса қилиб айтганда, юқоридаги ҳолат Ёрқинжоннинг Ватани ва авлод олдидаги бурчини сидқидилдан бажариш учун жон фидо қилишга тайёрлигининг намунасидир.

Ёрқинжоннинг тенгсиз жасорати, фидойилиги ва инсон сифатида буюк хислатлар соҳиби эканлигини қисқа тезислар билан баён қилиш имконияти йўқлигини ҳисобга олиб, ўқувчиларимизни унинг асарларини ўқишга ҳамда ҳаёт ва ижод йўли билан чуқурроқ танишиб ибрат олишга чорлаймиз.

Буюк устозлар Қориев М.М., Шарифхўжаев М.Ш., Акрамов Э.А., Муратов Х.М., Қодирхонов С.К., Модина О.Ф.лардек даҳолар тарбиясини олган ва улар ишини муносиб давом эттираётган азиз дўстимиз Ёрқинжон Абдуллаевнинг ижоди йўлида ё р қ и н л и к тилаймиз.

ОЛИМЛАР ИЧИНДА ЁРҚИН ТИМСОЛСИЗ

**Қ.Абдурахмонов - Ўзбекистон Фанлар
академиясининг академиги,
Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси**

Янги Ўзбекистон – халқчил ва инсонпарвар давлатдир. Янги Ўзбекистон – инсон қадрини улуғлаган юрт. Улуғ шоиримиз мавлоно Фурқат илм-маърифатни кўнгилларнинг сурури ва кўрар кўзларнинг нури, деб таърифлаганини биз яхши биламиз.

Дарҳақиқат, минглаб фарзандларимиз қалбига илм-фан зиёсини сингдириб, уларни эл-юртга муносиб инсонлар этиб тарбиялаётган захматкаш ва олийжаноб устозларимизга ҳар қанча таҳсинлар айтсак, арзийди.

Билдирадиган фикрларни барчаси, аввало, ҳурматли, мен учун азиз бўлган, қадри ва қадди баланд инсон узоқ Нурота тоғ тизмаларининг Ғозғон қишлоғида таваллуд топиб, Нуротадан чиқиб, барчага бирдек қуёшдек беминнат нур таратаётган қиёматли дўстим ҳам акам ва устозим Ёрқин Абдуллаевичгадир. Ёрқин ака бу тилак истакларни табрик сифатида қабул қилишингизни истардим, чунки сиз олимлар ичинда ёрқин тимсолсиз.

Ҳаётимда унутилмас ва қувончли кунлар кўп бўлган. Бу қувончли ютуқларга эришишимда менга яқиндан бош-қош бўлиб, вақти ва тажрибасини аямаган меҳридарё дўстим Ёрқин Абдуллаев билан ҳам боғлиқ.

Бир воқеа ҳеч эсимдан чиқмайди. Москвадаги Г.В.Плеханов номидаги университетда менинг фан номзодлигига ёзган диссертация ишимнинг ҳимояси кетаётган эди. Ҳимояда кенгаш аъзолари ва аспирант ёшлар билан бир қаторда юртимиздан илм истаб борган бир гуруҳ ёшлар ҳам ҳимояда қатнашаётган эдилар. Илмий кенгашга раислик қилаётган университет проректори, илмий кенгаш аъзолари ва ҳимояга қатнашаётганлар орасидан диссертация иши бўйича фикр билдирувчилар бўлса марҳамат деб мурожаат қилиши билан сўзга чиқиш учун қўл кўтарганлар орасида эндигина Москвадаги статистика институтида аспирантурада ўқиб юрган Ёрқин Абдуллаевич қўл кўтариб қолди. Раис томонидан фикр билдириш учун сўз Ёрқин акага берилди. У ўрнидан туриб минбар томон қадам ташлар экан, ҳеч қандай ҳаяжонсиз, дадил ва шаҳдам қадамлар билан йирик иқтисодчи олимлар орасидан чиқиб ўз сўзларини гапириб борди. Минбарга бориши билан диссертант Қ.Абдурахмоновнинг илмий иши бугунги Ўзбекистон давлати учун ўта аҳамиятли ва долзарб мавзу ҳисобланади. Мен Ўзбекистон фуқароси сифатида иқтисодиётда янги қадам ташланди деб таъкидлади Ёрқин ака. Москва шаҳри эса Ўзбекистонга янги иқтисодчи кадр тайёрлаб берганидан ўзбек халқи миннатдор бўлади деб фикр билдириб, кўпчилик ёшларни ва олимларни ҳайратда қолдирган эди.

Ёрқин Абдуллаев нафақат мамлакатимизда, ундан ҳам узоқроқ элларда, юртларда номи чиққан йирик иқтисодчи балким статистика сир синоатларини қолаверса, рақамларни тилга киритган олим ҳисобланади.

Мавлоно Румий ҳазратлари таъкидлаганидек, инсонлардаги гўзаллик бу – юздир, юздаги гўзаллик эса – кўздир. Аммо, инсонни инсон қилган бу унинг тилидан чиқадиган – сўзидир деган.

Шулардан хулоса сифатида мен алоҳида таъкидлаб ўтишни ўзимга бурч деб билдим. Ёрқин аканинг **“Қизиқарли статистика ёхуд Рақамлар тилга кирганда”** номли маърифий-маънавий, фалсафий ва илмий-оммабоп ҳамда **“Осуда яшашнинг 99 сир”** номли асарлари ўзбек китобхонларига кенг танилган бўлиб, бу асарлар у кишининг қалб гавҳаридан яралган сўзлардан иборатдир.

Ёрқин Абдуллаев билан мен жуда узоқ йиллардан буён дўсту қадрдонман. Мен у билан Россиянинг ўрмонларида, Ўзбекистоннинг яшил боғларида, Нурато ва Чироқчининг виқорли тоғларида лолалар териб, оилавий юрганимиз ҳамон эсимда. Бу дўсту қадрдонликни мен, нафақат илмий анжуманлар, ижодий учрашувларда деб биламан. Балким одам ҳаётида кишилар бир-бирлари билан дўст тутинадилар, биродар бўладилар, оғайни

бўладилар ана шу маънода мен ҳаётимиздаги ҳар қандай кунларда - яхши, синовли кунларда, байрамларимизнинг ҳар бирида бир-биримизни йўқлашимизда деб биламан. Ана шундай ажойиб кунларда бир-биримизни қутлаш учун дастурхон атрофига йиғилганмиз ва ҳақозо. Ёрқин Абдуллаевичнинг хонадонида дўстлар йиғилганда у албатта бир хайратомуз таомлар билан бир қаторда бошқа хонадонларда учрамайдиган ўзига хос меҳмондорчилик намуналарини ҳам кўрганмиз. Йилини эсламасам ҳам 19 март санасининг бирида дастурхоннинг устида етти хил таом қайнаб турганлигини ва бизнинг хайратомузлик билан қилган тановулимиз ҳам эсдан чиқмас воқеа бўлган эди.

Инсон бир-бирига суянар экан, билинг уни қайси фазилатига суянади. Албатта биринчи навбатда, уни ростгўйлигига, самимиятига суянади. Иккинчи навбатда, албатта уни адолатли ва ҳақиқатгўйлигига суянади. Мана шу жиҳатларини мен Ёрқин Абдуллаевични феълу-атворида, иш фаолиятида, ҳаёт тарзида доим кузатиб келганман.

Мен Ёрқин Абдуллаевич билан биргаликда ўтган ҳаётимизнинг энг қайноқ ва қувноқ йилларини Москвадаги аспирантлик давримизда, илм излаб Россия давлатининг марказий кутубхонасида овқатланиш учун навбат кутиб юрганларимизни эсламай бўладими.

Аспирантлик, докторантлик даврларини тугатганимиздан сўнг ҳаётимизда янги давр бошланди. Тошкент Давлат иқтисодиёт университети ва Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиалида маъсул лавозимларда илмий, ижодий ҳамкорлик борасида жўшқин фаолият кўрсатганимиздан жуда фахрланаман.

Ёрқин Абдуллаевич бир неча йиллар давомида Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиалида кафедрага раҳбарлик қилган ва барча ижобий ишларини ҳисобга олиб унга филиалнинг фахрий доктори илмий даражаси берилган.

Ёрқин ака бутун умрини эзгуликка бағишлаган сахий ва қўли очиқ, меҳрибон, оқибатли ва қалби беғубор инсондир.

У киши Нурота тоғ тизмасининг адирлари-ю – чўлларида туғилиб, ўша жаннат макон ўлканинг зилол сувлари-ю, зағора нонларини, экологик соф сутларини, барра гўшт ва ширвоз кабобларидан танаввул қилиб, жайдари жигит сифатларини эгаллаб вояга етган, донғи кетган иқтисодчи, ҳар қандай ёзувчилардан қолишмайдиган қалам тебратувчи ёзувчи сифатида ҳаёт сўқмоқларидан илдам қадамлар билан босиб келаётган азиз инсондир.

1942 йил 19 мартда ҳозирги Навоий вилояти Нурота туманининг олис Ғозғон қишлоғида таваллуд топган, айни вақтда 80 ёшини қаршилаётган Ёрқин Абдуллаев ҳақида қанча гапирсак шунча кам.

Ёрқин ака самарали меҳнат фаолияти мобайнида жонажон Ўзбекистонимиз равнақи йўлида олий таълим тизимини такомиллаштириш ҳамда унинг янада тараққиётини таъминлаш мақсадида кўплаб етук шогирдларни тарбиялаб, уларнинг улғайишидаги улкан хизматлари, жамоатчилик ишларида фаол иштироки учун ҳукуматимиз томонидан **“Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби”** унвонига, **“Ўзбекистон олий таълим аълочиси”** кўкрак нишонига сазавор бўлган инсондир.

Биз ҳамма кадрдонлари Ёрқин акани олиму донолар ичида ёрқин тимсоллигини, забардаст аллома олим, моҳир педагог ва устоз, ибратли оила бошлиғи ва саховатли инсон деб биламиз.

У кишининг саксон йиллик умри давомида режали ва узлуксиз ҳаракат, орзулар сари тинимсиз интилиш, сабр-қаноат, ҳар бир ишни маромига етказиб бажариш, ҳар куни амалга оширган ишларидан қониқиш ҳосил қилиш, адоқсиз эзгу амалларни адо этиш каби фидоийликлар туради.

Буюк бобокалонимиз Абу Али ибн Сино, бундан минг йил олдин “Довюррак ва ботир инсонлар келажакда содир бўладиган қийинчиликлардан кўркмайди”, деб бежиз айтмаган. Ёрқин акани ана шундай инсонлардан бири десак ҳеч қачон адашмаган бўламиз.

Шу хусусда бир хотирани эслашга тўғри келди. Иқтисодчи олимларимизнинг Москва йўлидаги карвоннинг бошида дўстимиз Саидахрор Ғуломов турди. Мен олдинроқ Москвада Плехановкага бориб ўқишни давом эттирдим. Сўнгра бизларга, шу жумладан, Ёрқин Абдуллаев, Содикжон Воҳидов, Азамат Назаров, Диёр Мухитдинов, Исмоилжон Эрматовларга Москвага бориш насиб этди. Шу тариқа ректоримиз Муҳаммаджон Қориев, проректорлар Хайриддин Муродов ва Юрий Евгеньевич Шенгерларнинг оқ фотиҳалари билан Москвадаги аспирантлар жамоаси шаклланди. Барчамиз бизларга билдирилган ишончни оқлаб ўз муддатидан олдин бирин-кетин диссертацияларни ёқлаб ўз она Ватанимизга қайтдик.

Ҳар бир инсон зурриёдининг яхши фазилатлар соҳиби бўлишини, етук ва малакали мутахассис сифатида шаклланишини, ҳаётда ўз ўрнини топишини хоҳлайди. Ёрқин Абдуллаевнинг бошқалардан ажралиб турадиган хислати шундаки, оилада ўғил-қиз тарбиясига қандай масъулият билан ёндашсалар, шогирдларига нисбатан ҳам ана шундай эътибор қаратадилар, меҳрларини аямайдилар. Шунинг учун бўлса керак, у киши ҳар доим фарзандлар, шогирдлар, касбдошлар орасида юксак иззат-икромда, қайноқ меҳр оғушида.

Донишмандлардан бири: “Ҳаёт томоша ҳам, байрам ҳам эмас, ҳаёт оғир иш,” деб айтган эди. Бу айни ҳақиқат бўлиб, Ёрқин Абдуллаевич айнан ҳаётнинг оғир юкига, машаққатларига матонат билан елка тутди ва олдиға қўйган орзуларига эришди. Бугунги кунда у машхур одам. Чунки барча машхур иқтисодчилар уни танийди.

Шайх Азизуддин Насафий қўйидагича баён этади: “Одамийлик аломати тўрт сифатдир, яъни яхши сўз, яхши иш, яхши хулқ ва маърифатдир”. Ёрқин Абдуллаевичда юқоридаги ушбу тўрт сифатнинг барчаси тўла-тўқис мужассамдир.

Мен Ёрқин Абдуллаевни 80 ёшлик юбилей айёмлари билан самимий табриклар, Яратгандан ўз паноҳида асрашини, бахтимизга ҳамиша соғ-омон бўлишини Аллоҳдан сўраб қоламан. Қиёси йўқ, жаннатмакон мамлакатимизда яъни Янги Ўзбекистонимизда ҳар жиҳатдан камол топган етук олимлар кўпроқ бўлишини бундан кейин ҳам улар кўплаб етишиб чиқишига ишонаман.

Ёрқин акани юбилей муносабати билан чоп этиладиган ушбу китобда муҳтарам ва азиз инсон Ёрқин Абдуллаев ҳақидаги илиқ ва ижобий фикрларимни келтириляётганлигидан хурсандман ва бағоятда бахтиёрман.

УСТОЗГА ЭҲТИРОМ

**Б.Ғойибназаров – и.ф.д.проф. Кадрлар
малакасини ошириш ва статистик
тадқиқотлар институти директори**

Қололмас жаҳон ичра мангу киши
Фақат қолгусидир яхши ному, иши
Шайх Саъдий Шерозий

Устозимиз Ёрқул Абдуллаевични босиб ўтган йўллари ёш авлодни Ватанга, халққа садоқат билан фидокорона меҳнат қилиш руҳида тарбиялашда ибрат бўлиб хизмат қилади.

Илк бор устозимиз билан 1989 йилда Тошкент халқ хўжалиги институти Ҳисоб-иқтисод факультетига 1 курсга ўқишга қабул қилинганимда танишганман. Факультет декани сифатида жуда олийжаноб, талабаларга нисбатан жуда талабчан ва меҳрибон устоз сифатида таассурот қолдирганлар.

Жиззах вилоятида Арносой тумани Ю.Фучик номидаги 15-савхозда пахтага борганимизда устозни нақадар иродали, факультет ёшларини қўллаб қувватлашлари ва ғамхўрлик кўрсатишларини гувоҳи бўлганмиз.

Устозимиз олим бўлиш мақсадида Ватанимизнинг энг чекка қишлоғидан шаҳарга йўлга чиқиб, ҳаётий машаққатлар эвазига “меҳнатсевар олим” деган муяссар номга сазовор бўлдилар.

Устозимиз ўзларининг кўп йиллик самарали меҳнат фаолиятини илмий ва педагогик фаолиятга бағишладилар. Ассистент лавозимидан раҳбар даражасигача бўлган машаққатли йўлни шараф билан босиб ўтдилар. Шу давр ичида иқтисодиёт фани, хусусан, “Статистиканинг умумий назарияси”, “Макроиқтисодий статистика”, “Тармоқлар статистикаси” каби фанлардан

талабаларга сабоқ бериб келиш билан бирга бир қатор статистикага оид дарсликлар, ўқув қўлланмалар, монографиялар ҳамда илмий-оммабоп қўлланмалар чоп этдилар. Айниқса, мустақиллик йилларининг бошларида чоп этилган “Статистика назарияси”, “Қизиқарли статистика”, “Осойишталикнинг 99 сири”, 100 саволга 100 жавоб” китоблари бизнинг ҳаётимизда жуда катта илмий манба бўлиб хизмат қилмоқда. Устозимизни яна бир камтарона характерлари устозларига жуда меҳрибон эдилар. Айниқса, академик Мурод Шарифхўжаевни, профессор Эргаш Акрамович Акрамовни, профессор Ниғмон Мухамеджонович Соатовни (Ушбу устозларни охиратлари обод, жойлари жаннатда бўлсин) жуда ҳурмат қилар ва эъзозлар эдилар.

Талабаларда ўқув меҳнат фаоллигини ошириш, ўзи танлаган касбига ишонч руҳини, уларнинг малакавий кўникмаларини шакллантиришга, иқтисодий тафаккур илмини эгаллашларига алоҳида эътибор қаратдилар.

Талаба – ёшларда Ватанга муҳаббат ҳиссини, миллий ғурурни пайдо қилиш, уларда ўз ватани, миллатимизнинг тарихини билиш, буюк сиймоларнинг хизматларини англаб етиш, мустақиллик ғояларини теран тушунтириш билан бир қаторда маънавий – маърифий, руҳий – тарбияга, яъни талабаларда ахлоқий онгни шакллантириш, миллий урф- одатларга, қадриятларга бўлган эътиқодини қарор топтиришга ҳаракат қилдилар.

Устозимиз қайси лавозимда ишламасинлар (кўп йиллар факультет декани, илмий ишлар проректори лавозимларида самарали меҳнат қилдилар) доимо олимлик ва инсонийлик фазилатлари билан намуна кўрсатиб, ҳамкасблар орасида чуқур ҳурмат ва эҳтиромга сазовор бўлдилар.

Устозимиз Ёркул Абдуллаевичнинг иқтисодиёт фани соҳасида юқори малакали иқтисодчи кадрлар тайёрлашга қўшаётган ҳиссаси ва илмий-педагогик фаолияти алоҳида эътирофга лойиқ. Устозимнинг ибратли ҳаёт мактаби ёшларни ўйлашга, умрнинг ҳар дамини авайлаб-асрашга ундайди.

Устознинг инсонпарварлиги, ходимларга нисбатан талабчанлиги, шу билан бирга меҳрибон ва ғамхўрлиги, камтарлиги барчада катта ҳурмат уйғотади.

Оилада меҳрибон ота бўлиб, беш фарзанд ва ўн беш неваранинг бобоси. Барча фарзандлар ва набиралари элимиз, юртимиз равнақида катта ҳисса қўшадиган инсонлар бўлиб етишдилар. Барчасини олий маълумотли кадрлар бўлишига юксак ҳиссаларини қўшдилар.

Ҳурматли Ёркул Абдуллаевич!

Фурсатдан фойдаланиб, Сизни бугунги муборак таваллуд кунингиз билан самимий табриклаймиз. Сизга узоқ умр, мустаҳкам соғлиқ, оилавий бахт – саодат, дунёдаги энг эзгу тилакларни Яратгандан сўраб қоламиз.

Сўзимни севимли шоиримиз Эркин Воҳидовни куйидаги мисралари билан яқунламоқчиман:

**Афлотунга шогирд эди Арасту,
Ул шогирдга шогирд бўлди Искандар.
Бу олтин силсила давоми мангу,
Ўзи устоз бўлар устоз кўрганлар.**

ЎЗ КАСБИНИНГ ФИДОЙИСИ, ҚАЛБИ ДАРЁ ИНСОН

А.Каримов - и.ф.д., проф. ТМИ

Иқтисодиёт соҳасидаги йирик олим, камтарин устоз, садоқатли дўст, меҳрибон оила бошлиғи иқтисод фанлари доктори, профессор, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, Олий таълим аълочиси

Ёрқул Абдуллаев – 80 ёшда

Бу инсонни таниган, у билан турли соҳа, йўналиш ва масалаларда мулоқотда бўлган, биргаликда ишлаган кишилар кўз олдида авваламбор камтар, ҳаётнинг аччиқ-чучукларини ўз бошидан ўтказган, илм-фан соҳасида тинимсиз изланувчан, олдига қўйган мақсадларни амалга ошириш борасида ҳар қандай қийинчилик ва мураккаб вазиятларга бардош бера оладиган кенг қиррали қобилият соҳиби гавдаланиши табиий.

1942 йилда Самарқанд вилояти, Нурота туманининг Ҳозғон қишлоғида оддий деҳқон оиласида туғилган Ёрқул аканинг ўрта мактаб, техникум, сўнг Тошкент халқ хўжалиги институтини имтиёзли диплом билан тугатиб, бир қатор хорижий давлатлар, жумладан Туркия, Сингапур давлатларида ўз билим ва малакасини ошириш борасида олиб борган тинимсиз илмий-амалий фаолияти натижаси ўлароқ, бу инсон илм соҳаси вакиллари, яқин сафдошлари ва ёру-дўстлари орасида катта ҳурмат ва эҳтиромга сазовар бўлишига мустаҳкам замин яратди. Унга берилган давлат мукофатлари, илм-фан намоёндалари томонидан эътироф этилган илмий даража ва унвонлари бунга ёрқин мисолдир.

1968 йили Тошкент халқ хўжалиги институтини имтиёзли диплом билан тугатиб, ўз меҳнат фаолиятини шу даргоҳда оддий ўқитувчиликдан бошлаб (1968), Москва иқтисод статистика институти (МИСИ) аспирантида тахсил олиб (1972-1974), фан номзоди илмий даражасини олди. Сўнг, “Статистика” кафедраси доценти (1980-1986) вазифасида ўз фаолиятини давом эттирган. 1983-1985 йилларда МИСИ докторанти, 1985-1991 йилларда ТХХИ “Ҳисоб-иқтисод факултети”нинг декани бўлган. 1987 йилда МИСИда “Регионал иқтисодиёт самарадорлиги статистикасидаги муаммолар” мавзусида докторлик диссертациясини муваффақиятли ёқлаган, профессор (1987), 1991 йилдан Тошкент молия институтида ўқув ишлар бўйича, 1997-2011 йилларда эса илмий ишлар бўйича проректор лавозимида ишлаган. 1992 йилда унга “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби” унвони берилган.

Ё.Абдуллаев статистика муаммолари бўйича 5 та монография 10 га яқин дарслик, 50 тадан ортиқ ўқув ва ўқув-услубий қўлланмалар, 460 босма табоқ илмий мақола ва тезислар чоп этган. Бешта фан доктори ва ўттиздан ортиқ фан номзодларини тайёрлаган. Унинг бевосита раҳбарлигида бир нечта шогирдлари Президент стипендияси совриндори бўлган.

У қатор туркум китоблар муаллифидир. Хусусан, “Талаба рейтинги”, “Кафедра ва кафедра ўқитувчиси рейтинги”, “Факультет ва факультет декани

рейтинги”, “Институт рейтинги”ни аниқлаш услубиётини ишлаб чиққан (1991-1995). Устоз “Бозор иқтисодиёти асосларига бағишлаб “100 саволга 100 жавоб” дан иборат 30 га яқин илмий-оммабоп туркум (“Пул”, “Кредит”, “Қимматли қоғозлар”, “Менежмент”, “Банк иши”, “Статистика”, “Иқтисодий таҳлил”, “Кичик бизнес ва тадбиркорлик асослари” ва ҳ.к.), шунингдек, давлат ва жамоат арбоблари, фидоий илм-фан намояндалари ва ўз касбининг етук инсонларининг ҳаёти ва ижодини ёритувчи меъмуар жанрига хос “Фидоий кишилар ҳаётидан” номли туркум асарлар муаллифи.

Устоз 2005 йилда чоп этган “Қизиқарли статистика ёхуд Рақамлар тилга кирганда” номли маърифий-маънавий, фалсафий ва илмий-оммабоп асари билан ҳам ўзбек китобхонларига кенг танилган. Бугунги кунда у “Осуда яшашнинг 99 сирини” номли 99 китобдан иборат туркумни нашрга тайёрлаш билан машғул.

Профессор Ёрқул Абдуллаевнинг меҳнат фаолияти мунтазам олий таълим билан чамбарчас боғлиқдир. Олим олий таълимнинг шаклланиши, ривожланиши, мамлакатимиз ривожигаги ўрнини яхши билади ва ўз ҳиссасини қўшиб келмоқда.

“Инсонни меҳнат улуғлайди”, дейди доно халқимиз.

Меҳнати туфайли эл ардоғида, дўстлари, касбдошлари, талабалари орасида ҳурматда бўлган Тошкент молия институтининг етук педагоги, ажойиб касб эгаси, ёшларнинг суюкли устози, маслаҳатчиси нафақат Республикамиз, балки қўшни ҳамдўстлик мамлакатлари иқтисодчи мутахассисларининг ҳам назарига тушган таниқли олимдир.

Устоз умрининг қарийб 60 йилини илм фанга бағишлаган кўп қиррали ва заҳматкаш, қизиқиши беқиёс олим, илм шуъласи билан йўлларни ёритувчи инсон десам муболаға бўлмайди. Фанга бахшида умри барчамизга ибрат бўлади, чунки устоз умр бўйи олган билим ва тажрибаларини 80 ёшни қаршилаётган бир вақтда ҳам илмий тадқиқотчи, магистр ва талаба ёшларига улашиб келмоқда. Бундай илмли инсонларни илм заргарига ўхшатиш мумкин. Бу каби ҳислатлари у ҳаёт фалсафасини чуқур ўзлаштирган, теран мушоҳада ва фикр-мулоҳаза қила оладиган кенг қиррали истеъдод эгаси эканлигидан далолат беради.

Бугунги кунда қутлуғ ёшга қадам қўйган устозимиз, касбдошимиз ва маҳалладош улфатимиз Ёрқул акани чин юракдан муборакбод этиб, авваламбор мустаҳкам соғлиқ, сермазмун узоқ умр, ижодий баркамоллик, оилавий бахт-саодат, қут барака, омад, тинчлик ва хотиржамлик тилайман.

Ҳурматли Ёрқул Абдуллаевич! Яна бир бор Сизни табриклаб, ушбу санага қўйган қадамингиз муборак бўлсин. узоқ йиллар аҳли аёлингиз, фарзанду набираларингиз ила ҳузур-ҳаловатда яшаш насиб этсин.

МЕҲНАТИ УЛУҒЛАГАН ОЛИМ

Н.Обломуродов - т.ф.д. проф. ТМИ.
Ижтимоий фанлар кафедраси муdiri

Ҳар бир мамлакат тараққиёти замирида турли соҳаларга татбиқ этилаётган кучли илм-фан, билим ва албатта, юксак тафаккур ҳамда маънавият ётади. Мамлакатимизда сўнгги йилларда янги ҳаёт, янги жамият куришда илм-фан ривожига қаратилаётган улкан эътибор ва бу борада эришилаётган юксак натижалар ҳам бунинг яққол ифодасидир. Президент Шавкат Мирзиёевнинг бевосита ташаббуси ва саъй-ҳаракатлари билан таълим-тарбия тизимини такомиллаштириш, илм-фан соҳаси ривожига қаратилаётган эътибор нафақат таълим соҳасини, балки одамларнинг дунёқарашини, бутун ҳаётимизни тубдан ўзгартириб юборгани айна ҳақиқатдир.

Эзгу мақсадларга эришишда энг мураккаби, шу билан бирга, ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган мезон бу – таълим-тарбия соҳаси экани шубҳасиз. Замонавий билим ва касб-ҳунарни эгаллаган, янгиликка интилиб яшайдиган, ҳеч кимдан кам бўлмайдиган ёш авлодни тарбиялаш борасида босиб ўтилган қийин ва машаққатли йўл ҳар бир жамиятнинг эртанги тараққиёти учун мустаҳкам пойдевор вазифасини ўтайди. Мана шу йўлда илм-фан фидойилари, педагог ходимларнинг фидокорона меҳнати ҳар қанча эътироф ва эъзозга сазовордир. Ҳазрат Алишер Навоий бобомиз айтганидек: «Ҳақ йўлида ким сенга бир ҳарф ўкутмиш ранж ила, Айламак бўлмас адо онинг ҳақин юз ганж ила».

Шундай улкан ва улуғвор ишларни амалга оширишда Тошкент молия институти педагоглари, жумладан, институтда узоқ йиллар давомида фаолият юритиб келаётган Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, иқтисод фанлари доктори, профессор Ёрқин Абдуллаевнинг сидқидилдан, беминнат меҳнати юртимизда таълим-тарбия соҳасида, хусусан, Ўзбекистон иқтисодиётини қайта тиклаш, уни ёшлар онгига сингдириш ва уларни миллий-маънавий кадриятлар руҳида тарбиялашда туб бурилиш ва ўзгаришларга ҳам назарий, ҳам амалий пойдевор бўлди. Қанчадан-қанча ўқув дастурлари, қўлланма ва дарсликларни ишлаб чиқиб, амалда жорий этиш, уларни ҳар бир ўқувчи, ҳар бир талабанинг онгу шуурига сингдиришда олим Ёрқин Абдуллаевнинг беминнат хизматини ҳақиқий фидойилик намунаси деса бўлади.

Асли нуроталик Ёрқин Абдуллаев ўз ҳаётининг дастлабки йиллариданок илм-фанни пухта эгаллаб, келажакда ўқимишли, билимдон, етук инсон бўлиб элу юртига хизмат қилишга астойдил бел боғлаб тинмай ҳаракат қилди. Шу юксак мақсад сари интилиш замирида бўлғуси олим 1960 йилда Андижон савдо билим юртини, 1968 йилда Тошкент халқ хўжалиги институтини аъло баҳолар билан тугатиб, катта ҳаётга йўлланма олди. У ўз илмий салоҳиятини илм-фанда синаб кўриш учун Тошкент халқ хўжалиги институти (Тошкент давлат иқтисодиёт университети)нинг статистика кафедраси аспирантурасига кириб, диссертация устида тинмай изланиш олиб борди. 1972 – 1974 йилларда Москва иқтисод статистика институти аспирантурасида таҳсил олди.

Тошкент халқ хўжалиги институти қошидаги Статистика кафедраси меҳнат жамоаси ёш тадқиқотчи учун ҳар жиҳатдан ўсиш, улғайиш ва етуклик сари кўтарилиб боришда чинакам мактаб вазифасини ўтади. Амалга оширилган тинимсиз меҳнати, илмий изланишлари туфайли номзодлик ва докторлик диссертацияларини муваффақиятли ёқлади. Ёрқин Абдуллаев ушбу даргоҳдаги кўп йиллик узлуксиз фаолияти давомида ўз педагогик маҳоратини, ўқув-услубий ишлар соҳасидаги билимдонлик тажрибасини тўла намоён этиб, талабаларнинг сеvimли устози, мураббийсига айланди.

Устоз Ё.Абдуллаев 1985 – 1991 йиллар ўзи тарбияланган институтдаги ҳисоб-иқтисод факультетини декан сифатида бошқариб, педагогик жамоа аъзоларининг ҳурматини қозонди. Устоздаги катта илмий салоҳият, фанни ташкил этишдаги ташкилотчилик салоҳияти эътироф топиб, 1991 йилдан Тошкент молия институти ўқув ишлари ва 1997 йилдан илмий ишлар бўйича проректори вазифасида ишлади.

Маълумки, олимнинг чинакам олимлиги, энг аввало, унинг ёзган илмий асарлари билан, қолаверса, истеъдодли шогирдларининг салоҳияти билан белгиланади. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор Ёрқин Абдуллаевнинг турли мавзулар, иқтисодиёт фанининг муаммоларига бағишланган ўнлаб йирик монографик асарлари, рисоалари, шунингдек, Ўзбекистон иқтисодиётига оид ўқув дарсликлари, қўлланмалари турли йилларда нашр этилиб, кенг китобхонлар оммаси эътирофига сазовор бўлган.

Профессор Ё.Абдуллаевнинг илмий-педагогик фаолияти меваси сифатида Олий ўқув юртлари тизимида Ўзбекистон иқтисодиётини ўрганиш ва ўқитишда илмийлик, холислик, иқтисодиёт тамойилларининг устуворлигини таъминлаш жараёнини юқори даражада ташкил қилиш ва такомиллаштиришга қаратилган «Пул», «Кредит», «Бозор иқтисодиёти асослари», «Банк иши», «Статистика назарияси», «Макроиқтисодий статистика», «Менежмент», «Иқтисодий таҳлил», «Кичик бизнес ва тадбиркорлик асослари» ва «Қимматли қоғозлар» каби дарслик ва ўқув қўлланмалари нашр этилди.

Айниқса, мустақиллик даври олимнинг серқирра ижодида алоҳида ўрин тутади. У жонкуяр иқтисодчи олим сифатида янгича тамойиллар ва илмий ёндашувлар асосида иқтисодиётимиз солномасини ёритадиган жиддий тадқиқотлар яратди. Хусусан, «Ижтимоий ишлаб чиқариш самарадорлигини статистик ўрганишнинг минтақавий жиҳатлари», «Регионал иқтисодиёт самарадорлиги статистикасидаги муаммолар», «Кўрсаткичлар тизими ва уларни аниқлаш методикаси» каби мавзуларни шулар сирасида санаб ўтиш мумкин.

Етук олимни мамлакат иқтисодиёти солномаси саҳифаларини чуқурроқ, теранроқ ёритадиган жиддий тадқиқотлардан ташқари, мемуар жанрга хос публицистик фаолияти билан кўпчилик яқиндан билади. Унинг қаламига мансиб бир қатор китоблар ўқувчилар томонидан кенг эътироф этилган. Булар жумласига «Одамий эрсанг...» (устоз М.Шарифхўжаев тўғрисида), «Статистика илмининг фидойиси» (устоз Н.Соатов тўғрисида), «Камтарин инсон» (устоз Ф.Каримов тўғрисида), «Сермазмун умр соҳиби» (устоз Ш.Ҳожимуротов тўғрисида), «Муҳандислик илмининг фидойиси» (устоз М.Мусоҷонов тўғрисида), «Таниқли иқтисодчи олим» (устоз Э.Акрамов тўғрисида), «Ибратли

умр» (устоз Ш.Темиров тўғрисида), «Инноватор аллома» (устоз С.Ғуломов тўғрисида) ва «Умр йўллари» (устоз З.Йўлдошев тўғрисида) асарларини мисол қилса бўлади.

Профессор Ёрқин Абдуллаев ўқув-педагогик ва илм-фан соҳаларидаги меҳнатлари туфайли мамлакатимиз илмий жамоатчилигининг эътиборига тушди, таниқли иқтисодчи олим сифатида муносиб эътироф этилди.

Олим фан йўлида изланаётган истеъдодли ёшларнинг севимли устози, раҳнамоси ҳамдир. Унинг раҳбарлигида 10 нафарга яқин фан докторлари ва номзодлари тайёрлангани ҳам буни тўла тасдиқлайди.

Халқимизда меҳнат кишини улуғлайди, унинг номини шон-шарафга буркайди, деб бежиз айтилмаган. Олимнинг кўп йиллик самарали меҳнати, чеккан заҳмати эътироф этилди. Унинг хизматлари давлатимиз томонидан ҳам муносиб баҳоланди. Бугун олим кўксини безаб турган «Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби» ва «Ўзбекистон Республикаси олий таълим аълочиси» фахрий нишонлари бунинг яққол ифодасидир.

Ёрқин Абдуллаев илм жиловини маҳкам тутиб, ўз ҳаёт йўлини, ўз умр дафтарини шоҳ сатрлар билан беаган, бу йўлда ибрат кўрсатиб, изидан қатор-қатор шогирдларни эргаштириб келаётган бахтиёр инсон. Илм инсонни яшартиради, умрига умр қўшади, дея бежиз айтишмайди экан. Бу фикрнинг айна ҳақиқат экани бугун 80 ёшга қадам қўйган бўлса-да, ҳали қирчиллама йигит каби ғайрат ва шижоатга тўлиб турган устоз Ёрқин Абдуллаев мисолида яққол кўриб турибмиз.

Юқорида айтилганларнинг барчаси бу тиниб-тинчимас, умрининг барча лаҳзалари бетиним меҳнат ва изланишларда кечадиган, ўз она юртининг бугуни, порлоқ эртаси йўлида ҳалолу пок хизмат қилаётган бир фидойи инсон илмий салоҳиятининг теранлиги, маънавий оламининг бениҳоя кенглигидан ёрқин далолатдир.

ЎРГАТИШ УЧУН ЎРГАНГАН БЕНАЗИР ИНСОН ҲАҚИДА

З.Давронов – ф.ф.д., проф. ТМИ

Одамзод ҳаётида маърифат ва маданиятининг ўрни беқиёс. Унинг аҳамиятини таърифлаш учун истеъдод керак. Бинобарин, маърифат бўлмаса инсон маънавияти ҳам чекланган бўлади. Демокчиманки, фақат билим ва маърифат инсонни-табиат, жамият пайдо қилган ҳайратли мўжизага айлантиради, - десам хато бўлмас. Ана шундай билим ва маърифатни эгаллаб, гултожига айланган инсонлардан бири, кенг тафаккур эгаси, ноёб қобилиятга эга бўлган акамиз Ёрқин Абдуллаевдир.

Ёрқин Абдуллаев сезишимча, ҳаётга илк қадам қўйганидан бошлаб ўта қизиқувчан, ўргатиш учун ўрганадиган, илм-фан нималигини тушунадиган, айна пайтда инсонлар жамоаси, жамият нима деган саволларга ёшлигидан бошлаб билишга ҳаракат қилган шахс сифатида шакллана бошлаган бўлса ажаб эмас. Мен Ёрқин акани 90-йиллардан бошлаб таниб, турли соҳаларда суҳбатлар қилиб шундай хулосага келдим.

Ўз соҳасини мукаммал билган олим теран ҳолда атрофга тик боқаолади. Дуч келган қарама қаршилиқлар, зиддиятларни енга олади. Янада илм дарди билан яшаб олға қараб интилади, эришган ютуқларидан мамнун ва мағрур бўлиб ҳам қолмайди. Қийин ва ўта захматли йўлда давом этади. Ёрқин ака ана шундай инсон эканлигига гувоҳ бўляпман. Иқтисод фанлари доктори, профессор, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, аввало оддий, камтар, беғубор инсон Ёрқин акани муборак таваллуд топган куни билан табриклаган ҳолда у киши ҳақида бир шингилгина фикримни Сиз азиз ўқувчиларга баҳоли қудрат баён қилишни истадим. Албатта мен иқтисодчи ёки статист эмасман, шундай бўлсада у киши билан айнан охириги уч ўн йиллик муддат мобайнида бирга ишлаб, анжуман ва тадбирларда бўлиб, у кишини институтимиз профессор ўқитувчилари орасида тутган ўрни ҳақида ҳамкасбларини ҳолисона айтган фикрларини оз бўлсада таҳлил қилган ҳолда фикр билдирмоқчиман. Мен, Ёрқин ака ректорнинг ўқув ишлари, сўнграқ илмий ишлар бўйича муовин лавозимларида ишлаган пайтларида, турли мажлисларда, институтнинг илмий кенгашларида баён қилган фикрлари, кун тартибига киритилган масалалар юзасидан баъзан жиддий, баъзан турли ҳазил-хузил билан ёритиб жавоб қайтаришлари ёдимда. У кишининг маърузаси давомида хаёл суриб қолган, ўйқуга кетадиган кишиларни бирортасини сезмаганман. Қисқа қилиб айтганда зериккан киши бўлмаган. Ўша пайтда мен ҳам кафедра мудирини бўлганлигим туфайли мажлисларда қатнашганим учун қоғозга бу фикрларимни тушираётиман. Масалалар чигаллашганда Ёрқин ака бу чигалликдан осонгина чечанлик билан чиқиб кетардилар. Бу эса ташкилотчилик, ташаббускорликдан ва дунёқарашнинг кенглигидан далолатдир.

Ёрқин акани эътиборга лойиқ ва ноёб туғма хислатларидан яна бири бухотиранинг кучлилигидир. Шахсан мен у киши билан ўтмишда қилган суҳбатларимиз ёки у киши айтиб берган хотиралар, давлатимиз ва жамиятимиз фаолиятига оид фикрларни, республика раҳбарлари олиб бораётган ишларини бугунгидек тасвирлаб берадилар. Таъкидлашим лозимки, ўнлаб шогирдларини фаолияти ва хусусиятларини ҳам ҳозиргидек тушунтирадилар. Баъзи бир ёши улуғлар давраларда айтган фикрларини яна шу даврада қайтадан айтиб берабошлайдилар, ҳатто баъзи ёшлар ҳам. ... Бу хислат Ёрқин акага яқин ҳам келмайди. Балки акамизнинг бу хислатлари статистиканинг “отаси” бўлганидан бўлса керак, - деб хулоса қиламан. Мен қизиқиш мақсадида ҳатто, қайси шогирдларини қайси мавзуда илмий иш қилганларини сўраганимда мавзунини вергулигача айтиб берганлар. Бу фикрни тасдиқлаш мақсадида баъзи шогирдларидан ҳам сўраб кўрганман ва Ёрқин ака тўғри айтганига амин бўлганман. Ана сизга ноёб хислат эгаси. Эътироф этиш лозимки, Ёрқин ака фақат иқтисодиёт, статистика соҳаларидагина ижод қилмаган балки, фалсафа, педагогика, адабиёт, социология, руҳшунослик соҳаларида ҳам қалам юргизиб келаётирлар. Олимнинг талабаларга, магистрантларга сифатли билим бериш, уларнинг дарсни ўзлаштиришидаги омилларни биринчилардан бўлиб рейтинг тизимини ишлаб чиқаришда ҳам ташаббус кўрсатдилар. Айнан шу соҳани ҳам назарий ва илмий жиҳатлардан асослаш мақсадида социологик тадқиқотлар ўтказганлар. Пировард натижада ўн йилликлар давомида бу соҳа ҳам амалиётда қўлланиб келинмоқда. Таълим ва тарбияга рейтинг тизимини ишлаб чиқиш

педагогик маҳоратни талаб қилади-ки, бу жараёни ҳам илмий савияда мўжассамлаштирганликдан далолатдир. Фикр ва тафаккур қилишлари эса файласуфликдан дарак беради.

Ёрқин аканинг яна бир сермазмун қирраларидан бири оммабоп мақола, рисола, монографияларни ёзиб халқимизнинг қадриятлари, урф-одатларини тарғиб қилишдан иборат. Айниқса, охириги йилларда нашр этилган. “Осуда яшашнинг 99 сири” номи билан аталган китоблари фикримизни тасдиқлайди. Мазкур мавзу олимлар, ёзувчилар, журналистлар томонидан деярли ёритилмаган эди, - деб бемалол айтиш мумкин. Зеро, бошқа соҳалардаги фаолиятлари, сингари бу соҳа ҳам ташаббускорликнинг ёрқин намунасидир. Ушбу китобни варақлар эканмиз, ҳархил соҳадаги кўпчилик инсонларга маълум бўлмаган инсоний фазилатлар, инсоннинг яшаши учун зарур бўлган муҳим ҳаётий ва фалсафий воқеаларни далил сифатида келтирилганлигига гувоҳ бўламиз. Албатта, китобда келтирилган далиллар, яшашнинг очилмаган қирралари ўнлаб, юзлаб ўтиб кетган пайғамбарлар, алломалар, файласуфлар, давлат раҳбарлари ва саркардаларнинг ўчмас фикрларини тартибга солиб шахсий нуқтаи назардан ўқувчига етказиш кўпларни кўлидан келмайдиган жараёндир. Ҳа, инсонлар руҳияти, умумий фаолиятининг ўзи чексиз бир уммон. Аммо, шу уммондан инсоннинг осуда яшашига тааллуқли соҳаларни танлаб олиш ҳам улкан маҳоратдир. Нашр этилган бу китоб-асарларни ўқиган ҳар бир киши ўзига керакли билимини олиши табиий. Ёрқин аканинг яна бир муҳим соҳада бойроқдор эканлиги кўз ўнгимда гавдаланади. Бу соҳа - “Фидойи кишилар ҳаётидан” номли публицистик китобларни нашр этилишидир. Бу китобларни аксариятини ўқиб уларда кўрсатилган беназир, садоқатли, илм фан фидойиларнинг фаолиятлари билан худди суҳбатида бўлганидек ўзимизни ҳис қиламиз. М.Шарифхўжаев.Ф, Каримов.Э, Акрамов.Ш, Темиров.С, Ғуломов.З, Йўлдошев ва бошқа сиймоларнинг илмий, ижтимоий, жамоатчилик ишлари билан яқиндан танишиб, улар ҳақида холисона фикр айтган аллома, Ёрқин Абдуллаевга мазкур соҳадаги фаолияти учун ҳам таҳсинлар айтиб юраман. Чунки юқорида тилга олинган мўтабар инсонларни яқиндан билган киши сифатида тарихда қолдириш мумкин. Демак, Ёрқин ака айнан бу соҳани ҳам пешқадамларидан, ўртак олса арзийдиган бетакрор инсондир.

Ҳурматли ўқувчим мен ушбу табрик сўзи бўлганлиги учун акамизнинг сон саноксиз ижобий фаолиятларини батафсил ёрита олмадим. Чунки мен у кишини ўта зарур бўлган, намоён бўлган илмий, илмий услубий, оилавий, жамоатчилик фаолиятлари ҳақида ёзаолмаган бўлсамда, бу соҳаларни, яқинлари, ҳамкасблари томонидан йирик бир асар сифатида тақдим этарлар, - деган ниятдаман. Қисқа қилиб айтадиган бўлсам Ёрқин ака тириклигида ўзининг бетакрор фаолияти, меҳнати билан ном қолдирган инсонлардандир. Ёрқин акани нафақат олимлар, зиёлилар, давлат раҳбарлари, барча ҳамкасблар ҳурмат билан тилга оладилар, балки Навоий вилояти аҳолиси ҳам эозлайди, ҳурмат қилади. Сўзимнинг исботи сифатида айтмоқчиманки, Нурота тумани марказидаги тарихий музейда ҳам у кишига бағишлаб “Ёрқин Абдуллаев” бурчагини ташкил этганлар. Бурчақда у кишининг ёзган асарлари ёрқинликнинг ифода этадиган “портерет”и ҳам музейни гўзаллаштириб

турибди. Ёркин ака улуғ ёшингиз муборак бўлсин. Ижод қилишдан толманг. Энди ижод қилиш палласи келди. Соғ-саломат, узоқ умр кўринг.

ЁРКИН ИЗ ҚОЛДИРИБ...

(устозим, Ўзбекистон Фан арбоби, иқтисодий фанлар доктори, профессор
Ёркин Абдуллаевич Абдуллаевга доир эътирофларим)

Т.Маликов – и.ф.д. проф. ТМИ

"саксон ёшли эканликлари эсга тушгандагина..." "Бу инсонга нега бу хислат хос?",- деб кўп ўйлаганман. Охири – топдим: қаҳратон кишдан сўнг баҳорнинг келишини ҳамма-ҳамма ин-тиқиб кутади. Буни баҳор ҳам сеза-ди, шекилли. Шу боис – у доимо шиддат билан кириб келади. Ана шундай "баҳорий хислат" – шиддат – соҳиби ҳам баҳор ойида – мартда – туғилганлар. Менимча, бу ёруғ дунёга келиб, умргузаронлик қилиб, Устоз эришган барча ютуқларнинг дебочаси – ул зотга хос ана шу баҳорий хислат – шиддатдир.

Пенсияга чиққанларига анча йил бўлган. Бироқ, кексалик мўралаб, эшик қоқаётганлигини сира тан олмайдилар. Осон-гина "таслим" бўладиганлардан эмаслар. Дарс бериш "баҳо-на"сида эркин кушдек ҳамон парвоздалар. Кутманг: ҳали-бери "Кексалик гаштини суриб юрибман!", - дейиш ниятлари йўқ. Сержило "зиё нурлари"ни таратишдан асло чарчамаётирлар. Назаримда, "Илмни асраб нима қиламан?! Олиб тупроққа кетаманми?!"ни ўзларига шиор қилиб олганлар. "Мендан эрта кунга нелар қолмоқда?!", - деб, асло, ўйламасалар ҳам бўла-ди: ортда қоладиган "нарса"лари – бисёр. Иқтисодий фанлар доктори, Ўзбекистон Фан арбоби, профессор Ёркин Абдуллаевич Абдуллаев ҳақида гап кетганда, аввало, шуларни таъкидлагим келади. Сўнг...

...1976 йилда талабалар сафига қабул қилингандим. Дарсимиз аллақачон тугаган бўлса-да, негадир мен институт биносини тарк этмасдан, ундаги ҳар бир эшикка ёзилган сўзларни аста-секин ўқиш билан овораман. Бир эшикда "НИС" (кейин билсам, у "научно-исследовательский сектор" дегани экан) деган сўзни ўқиб, унинг нима эканлигини билмасдан хайрон тургандим. Тўсатдан эшик "қарсиллаб" очилди. Ундан адл қоматли, қоп-қора, узун жингалак қалин сочли, ўрта бўйли бир киши шиддат билан чиқиб, орқа-олдига қарамасдан, ўз йўлида давом этди. Бунча шиддатли бўлмасалар! Ахир, ҳатто салом беришга ҳам улгурмай қолдим. Сўнг "Ё товба!", - деб ёқамни ушладим: одатда эшик "қарсиллаб" – ёпиларди. Уни "қарсиллатиб" очган одамни – биринчи кўришим.

...2-курсада ўқиётганимда "Статистиканинг умумий наза-рияси" фанидан амалий машғулот ўтадиган домламиз бизга номаълум сабабларга кўра дарсга келмадилар-у, унинг ўрнига "замена"га мен ўша илк бора кўрган киши яна шид-датли тарзда дарс "ўтиб" бердилар. Яна хайрон қолдим: бошқа айрим домлаларимиз "гапни узоқдан бошлаб", баъзи жойларида "аравани куруқ олиб қочиб", "айлантириб", айрим ҳолларда эса "айтишга сўзи қолмасдан", бундай "мураккаб" вазиятдан чиқиш учун эса "Энди ўзларинг мустақил шуғул-ланинглари!",- деган бизга "ёқадиган усул"дан фойдаланиб дарс ўтарди.

Бизга атаб келган фикрларини тўлиқ баён этишга бу домлага эса 80 минутлик вақт камлик қилди. Дарс давомида ўзи ҳам тинчимади, бизга ҳам

тинчлик бермади. Дарсга кўнғироқ жиринглаши билан шижоатли тарзда аудитория остонасида пайдо бўлган домла, дарс тугаганлигидан дарак берувчи кўнғироқнинг чалиниши билан, айтмаган бўлсалар-да, “Сизларга айтадиган яна кўп гапларим бор эди-я!”, - деган кайфият билан аудиторияни тарк этди.

Албатта, бу фандан ўзимизни домламиз ҳам яхши дарс берарди. Лекин бу домланинг бор-йўғи “бир паралик” дарси ҳамон кўз олдимдан кетмайди: дарсда бир усулда меҳнат унумдорлиги кўрсаткичини аниқлашга бағишланган 20 та масала ечилмади. Аксинча, бир масала 20 усулда ечилди. Сергак тортдим: ўзимни “аълочи”ман деб юргандим. Анча попўгим пасайиб қолди.

...Кейинчалик “домла”мнинг тезда фан доктори илмий даражасига эга бўлганликларидан хабар топдим. Вақти келиб устоз шиддатли равишда факультетга декан этиб ҳам тайин-ландилар. Худди шундай тарзда институтга проректор бўлиш ҳам у кишига насб этди. Менимча, айнан ўз вақтида сира тиним билмаганликлари ва шиддатли ҳаракатлари туфайли, камдан кам, саноклигина олимларга насб этадиган “Ўзбе-кистонФан арбоби” унвони ул зотни четлаб ўтолмади.

...Эълон қилган китобларининг – сон-саноғи йўқ. Яқинда ўзларидан сўрадим – аниқ жавоб беролмадилар. Билсалар керак-у, лекин “Санасам (айтсам) – баракаси учиб кетади”, - тарзида иш тутдилар, шекилли. Китоб ёзиш борасида ўзбекистонлик иқтисодчи-олимлар орасида, менимча, бу кишига – тенг келадигани йўқ. Бу инсон соғ юрганларида-ку, доимо китоб ёзиш билан шуғулланишлари – табиий. Лекин бетоб пайтларида ҳам шу “одат”ларини канда қилмайдилар.

Мана исботларидан бири: бир йили автоавария содир бўлганда, Ёрқин Абдуллаевич “яхшигина” шикастланиб, Жуковский номидаги тез ёрдам шифохонасида анча ётдилар. Кўплар қатори мен ҳам хабар олгани бордим. Бордим-у, “антика” бир манзаранинг гувоҳи бўлдим. Унинг олдида “Бриллиантовая рука”даги Ю.Никулин кўлининг гипсланиши – ҳолва. “Улфатлар”даги синфдош қиз Нозикнинг касалхо-надаги кўрган манзараси – ҳеч гап эмас: Ёрқин аканинг бир томони бутунлай – кўлидан оёғигача – гипсда – “тахтакач”га олинган. Ёзиш тугул – ўтиришнинг ҳам иложи йўқ. Лекин устоз шу ерда ҳам китоб ёзишнинг иложини топибди. Махсус қурилма “ясаттириб”, ярим вертикал ҳолатда, кўкракларини унга тираб, шитоб билан китоб ёзмокдалар. Бир кўлларида – қалам. Иккинчи кўлларида – ўчирғич. Кулишни ҳам, йиғлашни ҳам – билмайсан, киши. Шифокорлар ва хабар олгани келганлар барчасининг “Бас, бундай қилманг! Ахир гипс қийшиқ битади!”, - деган гаплари мутлақо “таъсир қилма-ган”лиги – шундоқ кўриниб турибди. Лекин бу сафар бизнинг айтганимиз бўлди – Ёрқин ака шифохонадан чиққанларида гипс бироз қийшиқ битганлиги кўриниб қолди. Ҳозирги пайтда оёқларининг, сезилар-сезилмас тарзда, сал оқсоқланиши – ўша “қайсар”лик оқибати. Ўрни келганда айтиб кўяй: айрим доираларда айнан Ёрқин ака туфайли мен, яхши маънода, “сал қайсарроқ” номига мушарраф бўлганман. Аслида, гувоҳи бўлганингиздек, бу борада у киши – отда, мен эса – пиё-даман.

...“Яхши томонлари” билан биргаликда “ёмон жиҳатлари” ҳам борлигидан огоҳ бўлсам-да, “негадир”, доимо “бор”ини – “бор”, “йўғ”ини – “йўқ”, дейишни одат қилганман. Бир йили устоз типографиянинг ҳиди шундоқ

уфуриб турган “Қизиқарли статистика” китобларини менга индамасдан “тортиқ” қилди-лар. Зиммамга қандай масъулият юкланганлигини ҳис қилиб, ўта диққат билан китобни “ҳижжалаб” тезда ўқиб чиқдим. Секин ўқишнинг иложи бўлмади. “Тарки одат – амри маҳол”га хос икки оғиз “хулоса”ни шакллантириб, энди хабар қиламан деб турсам, Ёрқин аканинг тиниб-тинчимаслиги яна ўзини намоён этди: ўзлари кўнғироқ қилиб қолдилар.

Менинг назаримда, Ёрқин Абдуллаевичнинг иқтисод илми соҳасида ёзган барча китобларининг жами бир дунё бўлса, “Қизиқарли статистика”нинг ёлғиз ўзи – бир дунё. Шу боис, чўзмасдан, гапнинг индаллосини айтиб қўяқолдим: иқтисодга бағишланган китобларингиз барчасини тарозининг – бир томонига, иккинчи томонига – “Қизиқарли статистика”ни қўйсангиз, иккинчи томон босиб кетади. Ҳақиқатдан ҳам, “Қизиқарли статистика”ни ўқиб, устоз қобилиятнинг нақадар ўткирлиги ҳамда маҳоратининг қанчалик нафис ва нозик-лигига ўзингиз шоҳид бўласиз. Бу китоби орқали Ёрқин ака жуда кўплар чиқаолмайдиган фан оламининг салобатли чўққисини ишғол этдилар. Ана шундай маҳобатли чўққини забт этиш бахтига сазовор бўлдилар.

...Устозга хос яна бир “очилмаган саҳифа” устида батафсилроқ тўхталмасликнинг ҳеч иложи йўқ. Ул зотнинг “Осуда яшашнинг 99 сири (бош китоб)” асаридан биринчилар қатори баҳраманд бўлиш менга ҳам насиб этди. “Нега”дир уни мен ҳам яна “шошиб”, шиддат билан ҳайратланиб ўқидим. Яна бошқача ўқишнинг иложи бўлмади. Бироқ, негандир, бу сафар бундай ҳолатларда ўз-ўзидан “бийрон” бўладиган тилим – жим. Ўрни келганда, ўннга ҳам, сўлга ҳам қарамайдиган ва ҳатто ўзим ҳам бўйсундираолмайдиган забоним – лол. Китобга нисбатан бир оғиз сўз айтишга ожиз бўлиб қолдим. Сабаби: устоз Ёрқин Абдуллаевичнинг бу китобига нисбатан анъанавий тарзда бирор-бир фикрни билдириш, менимча, унга нисбатан, маълум маънода, ҳурматсизлик аломати эди. Чунки, сиз-у бизнинг хоҳишимизга боғлиқ бўлмаган ҳолда, “антиқа китоб” аслида “антиқа баҳо”га лойиқ ҳисобланади.

Бундай китобга нисбатан фикр билдиришга тайёрман, деб ўзингизда ишонч ҳосил қилганингиздан сўнг, фикрлар ўз-ўзидан, табиий равишда, қуйилиб келаверади. Уларни тўхтатиб қолишга – муаллиф қодир эмас. Шунингдек, бундай пайтда китобга нисбатан “жайдари” муносабат билдиришда олдингизда “Энди нима қилсам экан?”, - деган савол кўндаланг бўлиб турмайди. Бошни чангаллаб у ёқдан, бу ёққа юраолмай ҳам қоласиз.

Устознинг китоби ихтиёримни кўлимдан олди. Ўқиётганда лол қолган тилимдан, жим қолган забонимдан энди фикрлар вулқондек отилиб чиқаверди. Яна тилим ўзимга бўйсунмай қолди. Унга нисбатан фикрларим “потирлаб” кетаверди. Улар қандай келган бўлса, тартибга солмасдан, шундай эътиборингизга ҳавола этаяпман. Мана улар:

Нокамтарлик бўлса ҳам айтай: анча китоб ўқиганман¹ (буни кўп нарсани билар экан-да, қабалида ўқиманг). Ҳозир ҳам китоб ўқиш – менинг севимли

¹ Мактабдалигимда, унинг кутубхонасида мен ўқимаган китоб қолмаган. Уларнинг жуда кўпи “бир кеча-ю, бир кундуз”да ўқилган. Кутубхоначи Саодат опанинг “Кеча олган китобингни бугун топшираяпсан. Уни ўқимабсан. Сенга бошқа китоб берилмайди”, - деган пайтлари жуда кўп бўлган. Ҳар сафар “таслим” бўлмаганимдан сўнг, у кишининг мени “имтиҳон” қилиб (ўқиган китобимнинг мазмунини сўраб), янги китоб беришдан ўзга чоралари қолмасди. Ўша пайтдаёқ оппоқ соқоли аллақачон кўксига тушиб қолган, исмлари Саттор бўлса-да, дўстлари

машғулотим. Лекин яқин орада бундай ҳолатга, вазиятга тушмагандим. Ёрқин Абдул-лаевичнинг китобларини “мактабдалик пайтларимдагидек” “бир ўқиш”да ўқидим. Ўқиганда ҳам “иштаҳа” билан ўқидим. Кўзимга бошқа нарсалар кўринмай қолди: китобни ўқиб бўлмагунимча шогирдларимга маслаҳат беришни “бас” қил-дим; уйдан четга чиқмадим; бозор-ўчарга бормадим; азиз набирачаларим хархаша қилиб турган бўлишларига қарамай, ҳатто, уларни сайрга ҳам олиб чиқмадим;...

Ўқиётим, унинг айрим жойларида нафасим ичимга тушиб кетди. Дунё кўзимга тор, тим-қоронғу бўлиб қолди. Энтиккан жойларим ҳам бўлди. Юрагимнинг “гурс-гурс” ураётгани шундоққина сезилиб турди. Бошқа жойларида эса, беихтиёр, ўрнимдан туриб кетдим. Айрим ўринларда, болаларча сакрадим ҳам. Ўзим сезмаган ҳолда кўзларим қувонч ёшларига тўлди. Лаззати унча-мунча одамларга насиб этмаган “кайф”дан ҳам баҳраманд бўлдим. Хаёл дарёсига ғарқ бўлган онларим ҳам бўлди. Беихтиёр, “наполеон”ларча бир неча режаларни ҳам тузиб юбордим... Ҳа, Устознинг китоби мени ана шундай “куй”ларга солди!

Устига-устига, шу онда китобни ўқишдан таъсирланиб, “Устоз иқтисодчи-олим бўлмасдан, бошқа касб эгаси бўлиб қолганда нима бўларди?”,- дея ўз-ўзимга савол бердим ва жавобини ҳам сира қийналмасдан топдим.

Бир тасаввур қилиб кўринг, шундай “Сир”ли китобни ёзган Ёрқин Абдуллаевич мактабда математика фанидан дарс берадиган оддий ўқитувчи бўлиб қолганда нима бўларди? Менимча, Устоз, аввало, математикани “сув қилиб ичиб” юборарди. Ундан сўнг, бошқа иши бўлмаганидан, шу даражага бориб етардики, мактабдаги адабиёт ўқитувчиси истиора билан аруз вазнининг, кимё ўқитувчиси оксид билан “кумуш кўзгу” реакциясининг, биология ўқитувчиси РНК билан ДНКларнинг, физика ўқитувчиси “диффузия ҳодисаси” ва Торречэлли тажрибасининг нима эканлигини, ашула ўқитувчиси “Ля” ва “Си” пардаларининг қаердалигини, ва ҳатто меҳнат фани ўқитувчи рандани қандай қилиб тўғри ушлаш кераклигини Устоздан сўрарди.

“Сир”ли китобни ёзишни қойиллатган Устоз, фалакнинг гардиши билан, Тиббиёт академиясининг “Стомфак”ини битирган тиббиёт ходими бўлганда қандай ҳолат вужудга келиши мумкин эди? Аввало, ул зот тишларни даволашнинг барча соҳасини ҳақиқатдан ҳам “додиллатарди”. Ундан сўнг эса, тиббиёт соҳасининг қолган бошқа барча мутахассислари - терапевт-у, окулистдан тортиб – нейрохирурггача ҳам ундан маслаҳат сўраб турганини эшитсам, сира ажабланмасдим.

Ёрқин Абдуллаевич замонанинг зайли билан 100 гектар ерга эга бўлган фермер бўлиб қолса, унда нима бўларди? Менимча, шундай китоб ёзишни “қийиб ташлаган” Устоз, дастлаб, давлат буюртмасини биринчилар қатори бажарарди. Ундан сўнг эса унинг “хўжалиги”да анқонинг уруғидан бошқа

“негадир” “Вали”, “Валижон” ёки “Сатторвали” деб атайдиган отам менга уй юмушлари бўйича ҳар хил “топширик”лар берганда ҳам, уларни бажариб-бажармасдан китобга “ёпишардим”. “Топширик”нинг кўнгилдагидек бажарилмаганидан огоҳ бўлган отам, иложсиз, истеъзо билан: “Ўқи! Ўқи! Шу китоблар сенга бир кун ош-нон беради!”,- дейишдан ўзга чораси қолмасди... Буни қарангки, ҳатто, истеъзо билан бўлса-да, Отамнинг “валий”лик қилиб, айтганлари ижобат бўлди. Ҳақиқатдан ҳам, ўша китоблар менга бугунги кунда “ош-нон” берапти.

ҳамма нарса етиштирилди. Ва бир кун келиб, эфирдан “Ўзбекистонлик “Ёрқин Абдуллаев фермер хўжалиги”да инновацион маҳсулот – анқонинг уруғи – етиштирилди. У жаҳон бозорида рақобат нима эканлигини билмаяпти”, - деган хабар тарқалса, мен ишонардим.

... Эй, боринг-ки, алломаларнинг жуда кўпи бундай китоб ёзишнинг ҳатто яқинига ҳам бораолмаётган бир пайтда шундай “жавоҳир”ни ёзган Устоз Нурота тоғ-бағирларида отарини боқиб юрган оддий бир чўпон бўлганда нима бўларди? Аввало, унинг тошдек қаттиқ заранг таёғи белига тегса – малҳамга айланарди, елкасига ташласа – икки қўли ором оларди. Чўпонлар подасини ортидан юриб, чўпонлик қилишса, Устоз пода унинг ортидан эргашадиган чўпонга айланарди. Қўй-у, эчкилар Нурота кенгликларида кўз илға-майдиган даражада кенгайиб-тарқалиб кетганда ҳам Ёрқин Абдуллаевичнинг бир ҳайқириғи уларни бир жойга тўплаш учун етарли бўлиб қоларди, менимча....

Ёрқин Абдуллаевичнинг серқирра ижодкор эканлигини ҳаммамиз биламиз. Лекин ул зотнинг бундай “очилмаган саҳифа”си борлигидан мен, мутлақо, беҳабар эдим. Агар олдинроқ билганимда эди, одобсизлик қилиб бўлса-да, аллақачон: “Йиғиштиринг, иқтисод тўғрисида ёзишни! “Мана, мен!”, - дейдиган не-не алломалар, ҳатто, остонасига ҳам яқин бораол-майдиган “Очилмаган кўрик”қа кириш салоҳиятингиз бор экан, кучингизни шу томонга сарфланг!”, - деган бўлур эдим. Гуноҳга ботиб бўлса-да, тап тортмасдан шу сўзларни Сизга айтишга ўзимга куч, журъат топа олардим. Бундай “шаддод”лик, “қайсар”лик ёки “одобсиз”лик қилиб, балки савобга қолармидим?!

Бироқ, китобингизни ўқиб, юқоридаги савобдан умидвор бўлиш бахти менга насиб этмаслиги аён бўлди. Иқтисод илмининг Сиз кирмаган “тешик”лари (узр, Устоз, бу ерда “эшик” сўзини қўйиб (ишлатиб) бўлмайди. Чунки эшикдан ўтиш осон, тешикка кириш учун эса меҳнат қилиш керак) қолмаган бўлса-да, бир вақтнинг ўзида, менинг юқоридаги мазмундаги сўзларимни (айнан шундай “қўпол” тарзда эмас, албатта) ўз-ўзингизга аллақачон айтган экансиз. Бўлмаса, “Бош китоб”-у, яна қолган “99 та китоб” қаердан пайдо бўлар эди? Айрим “аллома”ларнинг бутун умри арзигулик биттагина “китобча”ни яратишга етмаган бир пайтда ҳар бири 250-300 саҳифадан иборат бўлган 99 та китобни яратишнинг ўзи бўлмаган бўлса керак!? Уларнинг ёнига иқтисод илмига бағишланган сон-саноксиз китобларингизни қўшсам, “Она сути”нгизни қай тарзда оғзингиздан келганлигини мен тасав-вур қиляпман.

“Сир”ли китобингизда ҳаётнинг минг чиғириғидан алла-қачон омон-эсон ўтган, ўз тасдиғини узил-кесил топган ва аксиома сифатида эътироф этилган Қуръон оятлари, ҳадис-лар, ҳикматлар ва мақоллар ўз ўрнида моҳирлик билан ишлатилибди. Бу, ўз-ўзидан бўлмайди. Бунинг учун биргина билимнинг ўзи ҳам етарли эмас. Катта ҳаёт тажрибасига эга бўлмасдан, юксак салоҳият ва маҳоратсиз бу ишни уддалаб бўлмайди. Унда мавзу ёки “сир”ларга дахлдор ривоятлар, шиорлар, қоидалар ва “тап келди”ларингизни (бу – фақат Сизнинг ижодингиз маҳсули) маржондек тизиб қўйибсиз. Улар узукка кўз қўйгандек, фақат кўзларни эмас, балки ошуфта дилларни ҳам қувонтириб, жой-жойида турибди. Қойил!

Ҳар бир “сир”ни баён этишдан олдин келтирилган ва эпитаф сифатида қабул қилинган, “тандирдан янги узилган” “Муаллиф” фикрларини тез ўқиб бўлмайди. Уларнинг ҳар бирини, эътибор бермай, тез ўқиб кетган ўқувчи гуноҳи-азимга қолиши – тайин, кўп нарса юқотиши – турган гап. Уларни ҳижжалаб ўқиш ва уқиш керак. Бу “митти” фикрларнинг ҳар бири, алоҳида олинган китоб у ёқда турсин, бутун оламга ҳам сиғмайди, менимча.

Яна бир фикр: китобингиз “бошқалар экканини ўриш” маҳсули эканлигини эътироф этибсиз. И.В.Гётенинг асрлар-дан-асрларга ўтиб келаётган машҳур ва ўлмас “Фауст”и ҳам – шундай йўл тутишнинг натижаси. Шу боис, айтиб қўяй: “бошқаларнинг экканини ўриш” ҳаммага ҳам насб этавер-майди. Чунки бундай “ўриш” жараёни – ниҳоятда мураккаб, ниҳоятда қалтис, ниҳоятда масъулиятли. Уни, баъзи-бироваклар ўйланидек, тўртта ғиштни бир жойга тўплаш билан тенглаштириб бўлмайди. Бу жараёнда “қош қўйиш” билан “кўз чиқариш” ўртасидаги масофа – бир қадам, вақт эса – бир киприк қоқгўлик, холос. Зеро, бундай “ўриш”га кириш учун, ҳеч бўлмаганда, ўткир фаҳм-фаросат билан биргаликда отнинг калласидек юрак ҳам керак. Ундан ташқари, “бошқаларнинг экканини ўраман”,- дейишга журъат этганинг “ўроғи” – қалами – ўта ўткир бўлмоғи ҳам лозим. Китобингизнинг дастлабки саҳифасидан то охиригача ўткир қалам соҳиби эканлигингиз шундоқ кўриниб турибди ва уни яна бир бора ҳавас қилгудек даражада намойиш этибсиз. “Ҳар хирмондан бир бошоқ олиш” ҳаққига эгалингизни эса аксиома даражасигача кўтарибсиз. Тасанно айтмасдан ўзга иложим йўқ!

Фақат шу тарзда ижодингиз маҳсулини мадҳ этиш кайфияти менда жуда юқори бўлишига қарамасдан, шу ерда нуқта қўйиб, мадҳияминг (китоб – шунга лойиқ) интиҳосида қатъий бир фикрни ички ишонч билан айтмоқчиман. “Осуда яшашнинг 99 сири” хусусида китоб ёзишга киришган пайтингизда: “Шундай бир китоб бўлсаки, кўз узмай ўқисанг, йиғласанг, кулсанг, изтироб чекиб ҳам қувонсанг”, - дея ният қилган экансиз. Ниятингиз, том маънода, ижобат бўлибди, Устоз! Сизни чин дилдан, самимий табриклайман!

Китобингизни кўз узмай ўқидим. Ўқиб туриб – ҳам йиғладим, ҳам кулдим. Изтироб чекдим ва қувондим. Ишон-чим комил, ижодингиз маҳсули ва Сизнинг абадий “хайка-л”ингиз бўлган бу “тавҳар”ни қўлга олган ҳар бир ўқувчи ана шундай “неъмат”лардан, албатта, баҳраманд бўлгай! Ишо-нинг, бу сўзларни – дунёда осуда яшаб, дунё ташвишлари устидан жимгина “қаҳ-қаҳа” урган ва замондошлари орасида ўз номига “валий”ни қўшиб айттириш бахтига муяссар бўлган инсоннинг фарзанди – мен айтаяпман.

...Беихтиёр гапни, аслида, “шиддат”дан бошлаган эдим. Кўплар уни “шошилиш”га тенглаштиришади. Бу – бўлмаган гап. “Шошилиш” ва “шиддат” ўртасида осмон билан ерчалик фарқ бор. Уларнинг айримларидан Сизни огоҳ қилай: шошил-ганларга ҳеч қачон шиддатли ҳаракат қилганлар эришган натижа насиб этмаган. Ва – насиб этмагай ҳам. Зафар чўққисини забт этиш – шиддатлиларга хос. Шиддатлилар сафида турганлар орасида шошилганларга ўрин йўқ. Ва – бўлмайди ҳам. Шошилиш – яхши хислат эмас. Ҳамма гап – шиддатда. Эътибор берганмисиз, Ёркин ака ҳатто юрганда ҳам шиддат билан юрадилар. Оҳиста юриш – у кишига хос эмас. Фақат энди етмишдан ошиб, саксон ёш томон кетаётганлари эса тушгандагина, у киши бир тўхтаб

оладилар-у, яна шиддат билан ўз йўлларида давом этадилар. Бунда – бир сир-синоат бор. Менимча, ёрқинлик шуни тақозо этса керак.

...Бас! Энди, исми жисмига монанд яшаб, устоз Ёрқин Абдуллаевич ҳаётда ёрқин из қолдирмоқдалар, десам ҳеч ким таажжубга тушмагай!

СТАТИСТИКА ИЛМИНИНГ БОҒБОНИ!

Н.Х.Хайдаров - и.ф.д., проф. Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти директори муовини

Ҳаёт тажрибидан бир ҳолат аён бўлмоқдаки, менга тўқнаш келган инсонларни шартли ҳолатда икки тойифага ажратиш мумкин. Хусусан: биринчи тойифага кирувчилардан шундай ҳамкасблар, танишлар ва ҳаттоки қариндошлар ичида ҳам бўладики, уларни ҳафта, 10 кун, бир ой ҳаттоки йиллаб кўрмасангиз ҳам ҳеч нарса бўлмагандай, ҳеч нарса йўқотмагандай бўласан киши. Иккинчи тойифага кирувчилар ичида, шундай ҳамкасб ва дўст-танишлар борки, уларни бир кун кўрмасангиз ёхуд гаплашмасангиз ниманидир йўқотгандай, айрим онларда эса дунё тор бўлгандай туюлаверади. Мен чизгига олмоқчи бўлган инсон иқтисодиёт фанлари доктори, профессор “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби” унвони соҳиби Ёрқин Абдуллаевич юқори касб маҳоратига эга бўлган ва айна иккинчи тойифага кирувчи устозлардан бири бўлади.

Мен ҳали мактабда таҳсил олиб юрган кезларимда раҳматли Ҳамза акамнинг шахсий кутубхонасида “Қизиқарли математика” китоби бўлар эди. Аҳён-аҳёнда у китобни мутоаала қилишга муяссар бўлардим. Иккинчи бор шунга ўхшаш китобни Тошкентда Ёрқин Абдуллаевич қалами остида “Қизиқарли статистика” китобини кўришга ва мутоаала қилишга муяссар бўлганман.

Таълим соҳасида юрганимга ҳам мана тўртинчи ўн йиллик кетяпти. Шу давр мобайнида амин бўлдимки, фанларни ўзлаштириш ўзи қийин, лекин шу қийин фанлар ичида янада қийин табиий фанлар. Табиий фанлар ичида янада қийинроғи аниқ фанлар бўлиб, статистика ҳам билвосита аниқ фанлар таркибига киради. Шу фанни Ўзбекистонда ўрганган, ўрганиш натижасида минглаб талабалар, магистрлар ва докторантларга ўргатган фан докторлари ва профессорлари кўп, албатта. Шу кўплар ичида танҳоси айна Ёрқин Абдуллаевич бўлади. Бундай дейишимга асос бўлган ягона факт бугунги кунгача Ўзбекистон миқёсида Қизиқарли статистика китобини чоп этган ягона муаллифдир.

Ёрқин Абдуллаевич иқтисодиёт ва унинг таркибий қисми бўлган Статистика фани бўйича 50 ортиқ ўқув, илмий ва услубий китоблар муаллифидир. У киши нашр этган китоблар ҳали ҳамон талабалар ишчи столининг доимий бегадидир. Нашр этилган китоблар асосан ўқув жараёнида кенг фойдаланган ва хануз фойдаланмоқда. Жумладан: Статистика назарияси “100 савол ва 100 жавоб”; Макроиқтисодий статистика “100 савол ва 100 жавоб”; Бозор иқтисодиёти асослари “100 савол ва 100 жавоб”; Иқтисодий таҳлил “100 савол ва 100 жавоб”; Менежмент “100 савол ва 100 жавоб”;

Қимматли қоғозлар “100 савол ва 100 жавоб”; Солиқ “100 савол ва 100 жавоб”; Кредит “100 савол ва 100 жавоб” каби қўлланмалари ўқув жараёнида кенг фойдаланаётган бўлса, китоблар гултожигга айланган “Осуда яшашнинг 99 сири” китобининг ўзи маънавий маконда ўхшаши йўқ. Юқорида қайд этилган ўқув қўлланмалари ҳам устозни республикада Статистика илми соҳасида тенги йўқ олимлардан бири дейишга асос бўлади.

Мен Тошкент молия институтида илмий ишлар бўйича проректор лавозимида фаолият юритганимда ишимнинг осон бўлишига сабабчи ҳам айнан Ёрқин Абдуллаевич бўлади. Мен 2010 йилда ушбу лавозимни устоздан кейин давом эттирган эдим. Устоз илмий ишлар бўйича раҳбарлик қилган даврда институтнинг юзлаб фан олимпиадаси ғолиблари чиқди. Ўнлаб талабалар ва магистрлар Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Навоий номли давлат стипендияларига сазовор бўлишдилар. Бунинг ўзи бўлгани йўқ, албатта. Ушбу ютуқларнинг барчаси замирида тинимсиз меҳнат ва илмий асосланган чоратадбирлар натижаси эди. Устознинг раҳбарлиги остида статистика соҳасида илмий тадқиқот қилганларнинг барчаси мувоффақиятли ҳимоя қилишдилар. Шунингдек, Молия, пул муомаласи ва кредит ҳамда Менежмент ихтисосликларидан ҳам кўплаб шогирдларга илмий раҳбарлик қилди. Устоз шунчалик бағри кенг олимки, ҳаттоки айрим тадқиқотчилар қўл остида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилиб, докторлик диссертациясини эса бошқа бир илмий раҳбарлигида қилса ҳам заррача хафа бўлгани йўқ. Билакс, самимий олимларга хос бўлиб, ёрдам қўлини чўзаверди. Мана шу ерда мутафаккир Нақшбандийнинг:

“Яхшиларни яхши кўрар дунёдаги ҳар киши,

Ёмонларни яхши кўрмоқ фақат ғолиблар иши”, - мазмунидаги икки мисра шеърини ўстоз ўзига умр бўйи дастури-амал қилиб, доимо ғолиб бўлиб келди.

Мутафакир устоз Ёрқин Абдуллаев Сиз ҳақингизда яна фикр айтаман десам, бир неча вароқни қоралаш мумкин, аммо Сизга бўлган эҳтиром ва эътирофимни паёнига етказиб, сермазмун ва файзли ёшингиз муборак бўлсин, дейман. 100 ёшга тўлганингизда ҳам тегрангизда янга, барча яқинлар, фарзанд, невара, эвара ва бошқалари гир айланиб юришини Оллоҳдан сўраб қоламан. Сиз шундай тилак ва эътирофга муносибсиз. Сиз билим учун дунёга келиб, уни бутун дунёга тарқатишга ҳаракат қилдингиз ва бу жараёни изчил давом этмоқдасиз. Тилагим давомли бўлсин! Сиз Абу Абдулло Рудакийнинг:

Инсон қалбининг чарғи билим,

Балодан сақланиш яроғи билим, - деб айтган ушбу байтини шу пайтга қадар, барчага билим нури каби таратиб келмоқдасиз! Доимо омон бўлинг!

ЎЗБЕК СТАТИСТИК ОЛИМЛАРИНИНГ ЁРҚИН ВАКИЛИ

**А.Ҳ.Аюбжонов - ТДИУ “Статистика”
кафедраси мудир, и.ф.н. доцент**

Ёрқин Абдуллаев - иқтисод фанлари доктори, профессор, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, Олий таълим аълочиси. У 1942 йилда Самарқанд

(бугунги Навоий) вилоятида (2021 йилда Ҳозғон шаҳарчасида) таваллуд топган. Ўрта мактабни 1958йили аъло баҳолар билан битириб Андижондаги савдо билим юртида таҳсил олган. 1961-1964 йилларда харбий хизматни ўтган. 1964 йили Тошкент халқ хўжапиги институти (ТХХИ) (бугунги Тошкент давлат иқтисодиёт университети)га ўқишга кирган.

Ёрқин Абдуллаев 1968 йили ТХХИни “Статистика” мутахасислигини имтиёзли диплом билан тугатди. 1974 йили Абдуллаев Ё.А. у Москва иқтисодиёт - статистика институтида (МЭСИ) "Иттифоқчи республикалар тараққиётини тавсифловчи интеграл кўрсаткичлар” мавзусида номзодлик диссертациясини муваффақиятли ёқлади. Ушбу илмий ишида ёш олим Ўзбекистон иқтисодини статистик таҳлил қилиш методологиясини, Республика миқёсидаги ишлаб чиқариш самарадорлигини тавсифловчи кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқишга муваффақ бўлди. 1968 йили Абдуллаев Ё.А. 26 ёшида – ТХХИнинг “Статистика” мутахасислигини имтиёзли диплом билан тугатади. Айни талабалик йиллариданоқ у статистика фанига бўлган муносабатини илмий мақолалар ёзиш орқали намоён эта бошлади.

Ёрқин Абдуллаевич 1987 йили 45 ёшида Москва иқтисод-статистика институти (МЭСИ)да ҳимоя қилинган “Регионал иқтисодиёт самарадорлиги статистикасидаги муаммолар” мавзусидаги докторлик диссертация иши материаллари асосида “Сравнительный анализ эффективности региональной экономики”, “Методика исчисления чистой продукции области” ва “Методика межобластного анализа эффективности общественного производства” номли монографиялари чоп этилди.

Ўзбекистон Республикаси Марказий Статистика бошқармасининг 1975 йил декабрь ойида бўлиб ўтган Коллегиясида ёш олим томонидан ишлаб чиқилган бир қатор статистик кўрсаткичлар тизимига қуйидагича баҳо берилган эди: "Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган кўрсаткичлар тизими ва уларни аниқлаш методикаси статистик кўрсаткичлар тизимини такомиллаштириш йўлидаги қиёси йўқ чуқур илмий ишдир. Шу билан бирга кўрсаткичлар сонини қисқартириш ва статистиканинг таҳлилий ролини ошириш борасида амалий жиҳатдан қўйиладиган биринчи қадамлардандир".

Республика миқёсида ижтимоий ишлаб чиқариш самарадорлигини яхлит тавсифлаш мақсадида Ёрқин Абдуллаев интеграл ва умумлаштирувчи кўрсаткичларни ҳисоблашни таклиф қилди. Қиёсий таҳлил натижалари асосида муаллиф томонидан тайёрланган тавсияномалар республика Давлат режалаштириш ва статистика қўмитаси томонидан тадбиқ этиш учун қабул қилинди.

Ана шу тариқа Ёрқин Абдуллаевич илмий мақолалари ва монографияларида статистика фанининг долзарб илмий-назарий ҳамда амалий муаммолари таҳлилий умумлашмасини топди.

Ёрқин Абдуллаевни китобхонлар айниқса, илм аҳли туркум китоблар ижодкори сифатида яхши билишади. У, туркум дарсликлар муаллифи. Хусусан, “Статистика назарияси” (1993, 2000 ва 2002 йиллардаги нашри), “Макроиқтисодий статистика” (1998), рус тилида “Статистика” (2019), “Менежмент” (2002), “Банк иши” (2008), “Малый бизнес и

предпринимательство” (2009) шулар жумласидандир. 2002 йилда чоп этилган 37 босма табоқдан иборат “Статистика назарияси” дарслиги “Йилнинг энг яхши дарслиги” танловида биринчи ўринни эгаллаб “Истеъдот” жамғармасининг 1-даражали дипломи билан тақдирланди. Е. А.Абдуллаев ўз илмий ва педагогик фаолиятлари давомида статистика фанининг республикамизда ривожланишига ўзларининг улкан хиссаларини қўшган иқтисодчи олим ҳисобланадилар.

Мисол тариқасида устозимиз Е. А.Абдуллаевнинг 2002 йилда нашр қилинган “Статистика назарияси” номли дарслиklarига эътиборингизни қаратмоқчимиз. Ушбу дарсликда Ёрқин Абдуллаевич умумий тушунча бериб Статистика фанининг, Европа давлатларида ҳамда мамлакатимизда ривожланиш тарихи тўғрисида батафсил маълумот берганлар. Ушбу дарсликда устоз Статистика фани предметига таъриф бериб унинг сифат ва миқдор боғлиқлиги тўғрисида қуйидаги фикрларни билдирадилар:

“Сифат дейилганда ҳодисанинг ички қиёфаси ва аниқлиги, унинг ривожланиш қонуни ва қонуниятлари билан бевосита боғлиқ бўлган туб моҳияти тушунилади”.

“Миқдор дейилганда ҳодисанинг у ёки бу хусусияти ва белгисининг юзага чиқиш меъёри, сони ва даражасида ифодаланган унинг ташқи қиёфаси, аниқлиги тушунилади”.

Ушбу боғлиқликни устоз бевосита асосли фикрлар, мисоллар келтириш орқали сифат ўзгаришлари фақат миқдор ўзгаришлари воситасидагина содир бўлишини кўрсатиб бера олганлар. Ушбу дарсликда устоз шунингдек, Статистик қонуниятнинг намоён бўлиши улкан сонлар қонунининг амал қилиши билан бевосита боғлиқ эканлигига алоҳида урғу берганлар. Бу қонуннинг моҳияти шундаки, ҳодисалар тўплами қанча кўпроқ унсурлардан ташкил топса, унда алоҳида тасодифий сабаблар билан боғлиқ ўзгарувчанликлар шунча тўлароқ ўзаро еёишади ва натижада ҳодисаларнинг зарурий боғланиши ва изчиллиги, умумий қонуниятлари юзага чиқишини кўрсатиб берганлар. Е.А.Абдуллаев шунингдек иқтисодчи олимлар ўртасида оператив техник ҳисоб, бухгалтерия ҳисоби, статистик ҳисоб ва улар ўртасидаги фарқ тўғрисида ҳам ўз фикрларини билдирганлар:

Оператив –техника ҳисоби корхона иши устидан оператив бошқаришни ташкил этиш учун хизмат қилади. Корхона маъмуриятини корхона ва айрим ишлаб чиқариш бўлимларининг (иш жойи, цех ва хк) иши ва ҳолати ҳақидаги маълумотлар билан таъминлаб туриш – бу ҳисобнинг асосий вазифасидир.

Бухгалтерия ҳисоби корхонанинг моддий ва пул ресурслари харакатини ҳисобга олади. У корхона мулкани кўриқлашдаги муҳим қуролдир. Бухгалтерия ҳисобининг хусусияти шундаки, у бошланғич ҳужжатларга асосланиб, корхонанинг моддий ва молиявий ресурсларидаги ҳар бир ўзгаришни пулда ҳисоблаб, икки ёқлама ёзув йўли билан ҳисобда қайд қилади.

Статистик ҳисоб иқтисодиёт миқёсидаги ҳисоб бўлиб, ундаги содир бўладиган ҳодиса ва жараёнларни умумлаштиради ва тегишли қонуниятларни аниқлайди.

Устозимиз томонидан бунга ўхшаш фикр мулохазаларини дарсликнинг деярли барча саҳифаларида кўришимиз мумкин. Ёрқин Абдуллаевич ўзлари томонидан яратилган ўқув адабиётларида ўзларининг инновацион, креатив ёндашишлари билан бошқа муаллифлардан ажралиб турадилар. Юқорида қайд этилган “Статистика назарияси” дарслигини ёзилишида устоз талабаларнинг ўзлари устида кўпроқ мустақил ишлашлари учун мўлжалланган тестлар, мустақил ишлаш учун назорат саволлари, қизиқарли статистика каби усуллардан кенг ва ўринли фойдаланиб ўз фикр мулохазаларини баён қилганлар. Шу сабабдан ушбу дарслик ҳозирги кунгачан статистика фани билан яқиндан танишишни истаган талабалар, магистрлар ва илмий-тадқиқотчилар томонидан ўрганилиб уларнинг илмий изланишдаги асосий адабиётлардан бири бўлиб келмоқда.

Ё.Абдуллаевнинг таъкидлашича: “Статистик кўрсаткич аниқ шароитда содир бўлган воқеа ва ходисанинг миқдорини, ҳажмини, қийматини ифодалайди. Кўрсаткичлар тизими эса бир-бири билан ўзаро боғланган яхлит тизим бўлиб, ходиса ва воқеаларни бир бутунлигича тавсифлайди.

Абдуллаев Ёрқин Абдуллаевич ўзларининг 80 йиллик ёрқин ҳаётлари ва 60 йилдан ортиқ меҳнат фаолиятлари давомида республикада Статистика фанининг ва амалиётининг ривожига улкан ҳисса қўшган олимлардан бири ҳисобланадилар. Улар ўзларининг илмий педагогик фаолиятлари давомида 50 дан ортиқ иқтисодчи олимларга раҳбарлик қилдилар. Ҳозирги кунда ҳам тиниб тинчимас Устоз ўқув адабиётлари ёзиш устида тинмай иш олиб бормоқдалар. Уларга оилавий тинчлик ва хотиржамлик, сихат – саломатлик, илмий педагогик фаолиятларда катта ютуқлар тилаб қоламиз.

УЛУҒ УСТОЗ!

А.Ж.Туйчиев – и.ф.д.профессор

Мен шундай атайман Ёрқин Абдуллаевични, тўғрироғи кўришганимизда ёки телефонда суҳбатлашсак Устозу Улуғ деб мурожаат қиламан.

Ўтган асрнинг 90 йиллар бошида Тошкент молия институтига талабалик бахти мушарраф бўлган пайтларидан бери Устознинг барҳаёт ибрат ва беминнат амалларидан баҳраманд бўлиб келмоқдамиз.

Устозим Ёрқин ака хулқ атвори –ҳурмат ва эҳтиром наъмунаси бўлган серҳиммат ҳамда фидоий инсонлар.

Шаҳсан мен ва мен каби кўплаб шогирдлар учун Устоз ақл – тафаккуримизнинг юксалишига замин яратган, инсонлар билан муомала қилиш сир-синоати, масъулияти, баркамол инсон бўлиб етишишимиз учун қўйилган пойдеворнинг асосчиларидан биридир.

Талабалик давримизда Устознинг юриш-туришларига, биз толиби илмларга дарсга киришларига, фанларини фалсафа билан, ҳаёт мактаби билан мужассамлаштириб ўтишларига қойил қолиб, бутун вужудимиз диққатга айланиб мароқланар, завқланар эдик, у кишига ўхшагимиз, у кишини кўпроқ кўргимиз келар эди.

Талабалик шундай даврки бир муддат ўзингиз меҳр қўйган, ўғитларидан миннатдор бўлган устозларингиз таълимидан баҳраманд бўласиз ва вақт етгач катта ҳаёт уммонига равона бўласиз. Институтни тамомлаб, иқтидорга қараб ҳар ким турли идорларга ишлашга равона бўласиз. Менда ҳам шу ҳолат бўлди, яъни олийгоҳни тамомлаб Давлат идорларидан бирига ишга қабул қилиндим, Устозлар берган билим ас қотгани боис лавозим пиллапояларидан йилма йил одимлай бошладик.

90 йиллар охири эди, дон мустақиллиги жуда долзарб бўлган паллалар, каминани хизмат сафари билан Навоий вилоятига масъул қилиб узоқ муддатга хизмат сафарига юборишди. Шу йили вилоятда етиштирилган ғалла ҳосили нес нобуд қилинмасдан териб олинди, режа бажарилди, ҳар холда юзимиз ёруғ бўлди, вилоят раҳбарлари билан бирга шу мувоффақият учун Яратган олдидаги шукронани келтириш учун Навоий вилоятидаги зиёратгоҳлардан бирига, аниқроғи Нурота туманидаги улуғ қадамжога қурбонлик қилиш учун йўл олдик, эзгу ниятимиз амалга ошди қурбонлик қилдик, зиёратни амалга оширдик, бир пайт зиёратгоҳнинг эътиборга молик жойида 8-10 кишининг сурачларига кўзим тушиб қолди, қарасам уларнинг орасида Устозим Ёрқин Абдуллаевичнинг ҳам расмлари бор экан қараб юра олмай, тўхтаб қолдим, институтни тамомлаганимга 3 йилга яқинлашган эди, Устозни жуда соғинган эканман, расмларига қараб қотиб қолдим, ёнимдаги вилоятнинг раҳбарларига фақатгина битта гапни такрорлайвердим Устозим, бу киши мени Устозим бўладилар, бизга дарс берганлар, бизни проректоримиз бўлганлар, дарсни мана бунақа ўтардилар, бизга мана бундай дердилар деб роса Устоз ҳақида тўхтовсиз гапиравердим, ёнимда турганларнинг барчаси гапларимни диққат билан эшитишар, ҳеч ким тўхтатгиси келмас эди, роса завқланиб гапирдим ўзим ҳам, кўзларим ёниб, энтикиб-энтикиб гапираётганим ҳаттоки ўзимга ҳам биланар эди. Шу пайт ҳамроҳларимдан бири менга “Алишер ака биз Ёрқин Абдуллаевични ҳаммамиз таниймиз, яхши биламиз, У киши бизга ҳам Устоз бўладилар, бизнинг фахримиз” деди, шу пайт уларга қараб аввалроқ шу гапни айтмайсизларми дегандай қарадим, ҳамроҳларимга нисбатан меҳрим жўшиб кетти, худди яқин инсонларим орасида 4 ойдан бери юрган эканману ҳеч ким менга айтмагандай ҳиссиёт туғилди. Бироқ қалбимни алланечук маҳзунлик эгаллади, Устозни қўмсадим.

Тошкентга етиб келишим билан Ёрқин акани ҳузурларига ошиқдим, у кишини суҳбатларини қўмсаган эканман мазза қилиб тингладим, эшитдим, уқдим. Шундан сўнг дилим равшан торди, ҳаётга муҳаббатим ортди. Қалб хазинаси- ҳикмат булоғидан бир қултум менга тухфа этаётган олийжаноб Устозим ҳамиша омон бўлсинлар деб Тангридан сўрадим.

Бу воқеани эслашимдан мурод шуки, аслида инсон шундай бўлиши керак, назаримда Устоз деган олий мақомни елкасига кўтарган шахс Ёрқин акага ўхшаган бўлиши керак. Чунки олийгоҳ донишмандлик ва вазминлик сиймосига ўранган, одамийлик фазилатининг нодир фикрлар пардасига чулганган, ҳикматнинг сара дурдонаси йиғилган моҳият маконидир. Унда сўз кадр топган, жавонмардлик ибратга айланган, ҳар бир ишора, нигоҳ чуқур мазмунга эга. Бу нарсаларни Ёрқин акадан бот-бот ўрганиш шогирдларни фақатгина комиллик сари етаклайди холос.

Сиздай Улуғ Устозни шарафлаш мушарраф бўлган дақиқадан миннатдор бўлганим ҳолда баралла айтаман, Сиз маънолар хазинаси изқувари, залолат осмонининг зиё юлдузи, зимистон кўнгилларни мунаввар фикрлар билан зийнатловчи, гумроҳ дилларни ҳақиқат гўзаллигию меҳр офтоби билан тўлдирувчи мужизакор зотдирсиз. Биз шогирдлар бахтига кўп яшанг, хўп яшанг, дуоғўй ва йўлчи юлдузимиз бўлиб сўнмай порлаб юринг.

Борингизга шукур Устозу Улуғ, таваллуд айёмингиз муборақ бўлсин!!!

ҚАДРДОН ХАМКАСБИМ

Х.Набиев - и.ф.д., проф. ТДИУ

Иқтисод фанлари доктори, профессор Абдуллаев Ёрқин Абдуллаевич Тошкент халқ хўжалиги институти иқтисод факультетини “Статистика” ихтисослиги бўйича 1966- йилда аъло баҳолар ва қизил диплом билан тамомлаган. Ёш бўлажак олимнинг ҳаракатини, ўқишга, илмга бўлган иштиёқини ҳисобга олиб кафедра мудирини профессор Соатов Ниғмон Мухаммаджонович уни кафедрада қолиб ўқишни, ишлашни давом эттиришга таклиф этади. Шундай қилиб мен Ёрқул Абдуллаевич билан ўша кундан бошлаб кафедрада бирга ишлай бошладик ва мен ҳам унинг ҳаракатчанлигига, илмга ишқибозлигига, “Статистика” йуналишига қизиқишига, уни чуқур эгаллаш учун ҳаракатига қараб ҳар томонлама тан бердим ва у билан Ниғмон ака бошчиликларида “Статистика” ни чуқур ўрганишга киришдик.

Ёрқин 1972 йилда Москва иқтисод - статистика институтининг “Макроиктисодий статистика” кафедрасига аспирантурага кириб ўқиди.

У аспирантурани ўз вақтида 1974 йили муваффақиятли тугатди ва иқтисод фанлари номзоди илмий даражасига сазовор бўлди. Тошкентга қайтгач, институтнинг иқтисодий ҳаётида фаол иштирок эта бошлади. Аввал ҳисоб-иктисод факультетининг декани, сўнгра институтнинг илмий ишлар бўйича проректори лавозимида ишлади. Шу билан бирга шогирдларга илмий раҳбарлик қилиш, уларни тўғри йулга бошлаш, илмий ишларини баҳолаш, йулида фаол иш олиб борди. Шу давр мобайнида биз Ёрқин билан бирга ишладик ва 1988-1990 йиллар давомида МЭСИда докторантурада ўқидик, таҳсил олдик. Шу давр мобайнида биз ҳар куни эрталаб соат 8:00 дан то кеч соат 22:00 гача Москванинг В.И.Ленин” номли кутубхонаси ўтириб ишладик ва натижада мен “Ишлаб чиқаришнинг интенсивлаштириш даражасини статистик ўрганиш” мавзусида, Ёрқин Абдуллаев “Макроиктисодий кўрсаткичларларни статистик ҳисоблаш усуллари” мавзусида докторлик диссертациясини муваффақиятли ёқладик ва шу йили Ватанимизга қайтиб келиб, фаолиятимизни шу давргача давом эттирмақдамиз. Ёрқин Абдуллаев шу давргача хизмат лавозимларидаги вазифаларини сидқидилдан бажарди. Кафедранинг ҳар бир мажлисида фанлардан камида битта мавзу бўйича

маъруза матнлари жиддий муҳокама қилинар эди. Чунки унга жиддий талаб булгани учун барча муаллифлар ва тақризчилар, шу жумладан, Ёрқин ҳам масъулият билан ёндашарди.

Бундан ташқари кафедрада икки ҳафтада бир марта “Илмий семинар” ўтказилган. Ушбу семинардан диссертацияси ва мақоласи муҳокамадан ўтган ҳар бир тадқиқотчи ёки муаллиф “терлаб” чиқар эди.

Мен Ёрқин Абдуллаевни оддийгина қилиб олийжаноб инсон, забардаст олим, намунали оила бошлиғи деб атасам тўғри бўлади. Турмуш ўртоғи Гулсарахон билан биргаликда 5 та фарзандни катта қилиб, тарбиялаб жамиятнинг етук инсонлар қилиб етиштиришди.

Ёрқин Абдуллаев фаолияти давомида 5 дан ортиқ фан доктори ва 10 дан ортиқ фан номзодларига устозлик қилди. Иқтисод соҳасидаги катта илмий хизматларини тақдирлаб Республика ҳукумати унга “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби” деган фахрий унвон берди. Бу унвон, илмий даража Ёрқулнинг 30-40 йиллик илмий ва ижодий фаолияти нечоғли самарали кечганлигини яққол кўрсатиб турибди.

Кези келганда шуни айтмоқ керакки, Ёрқиннинг жуда бой кутубхонаси мавжуд, унинг ховлисига кираверишдаги дарвозахонанинг иккинчи қаватида жойлашган. Ёрқин кўп вақтини шу иккинчи қаватда ўтказди. Биз кўшни бўлганлигимиз учун мен бу ҳолни ўз кўзим билан кўриб тураман. Кутубхонада иқтисодга, шу жумладан статистикага оид жуда янги китоблар, монографиялар, дарсликлар, ўқув қўлланмалар ва мақолларни, шу жумладан Ёрқиннинг узи ёзган ижод қилган ишларини куриш мумкин.

Ёрқин фаолиятидаги яна бир қойил қоладиган ҳолатни таъкидлаб чизиб қуйиш керак, яъни у кенг қиррали олим. Кейинги ўн-йигирма йиллар давомида у яна бир янги соҳага қул урди: “Осуда ҳаётнинг кечериш 99сири” номли 100 томлик асар ёзишга киришди ва унинг биринчи ўн беш томини ёзиб босмадан чиқарди. Бу иқтисодчи олим учун юқори баҳога сазовор бўлган бўлиб, унда муаллиф ижодининг яна бир янги томони очилди. Бундай ҳолат таҳсинга ва жуда катта эътиборга лойиқ.

Мен ўзим шахсан Ёрқинга, унинг ҳаракатларига, қилаётган ва режалаштирган ишларига, муомиласига ўз таҳсинларимни, қойил қолганлигимни изҳор қилиш билан бирга, унга улкан муваффақиятлар ва метингдек соғлиқ тилайман.

**Қадрли устоз Ёрқин Абдуллаевич,
Нуротанинг Ёрқин фарзанди!**

**С.С.Гуломов - академик, М.Х.Саидов - профессор,
А.А.Мадалиев - профессор**

Тошкент давлат аграр университети барча аъзолари Сизни қутлуғ ёшга тўлганлигингиз муносабати билан ғоят самимий ва сидқидилдан муборакбод этадилар. Сизга чуқур иззат-эҳтиром, қизгин меҳр-муҳаббат ва

миннатдорчилигини изҳор қиладилар. Республика илм фанининг фидойиси, истеъдодли педагоги ва олими сифатида чексиз қувонч ва ифтихор туйғулари билан шарафлайдилар.

Сиз меҳнат фаолиятингизни оддий ишчиликдан бошлаб, йирик иқтисодчи олим, профессор даражасига қадар бўлган мураккаб ва шонли йўлни босиб ўтдингиз. Хизматларингиз муносиб тақдирланиб, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби унвонига сазовар бўлдингиз. Сизнинг бой тажрибангиз, билимингиз, ҳаётни чуқур билганлигингиз, республика илм фани, олий таълим муассасаларининг фаолияти билан чамбарчас боғлиқ, яъни Сиз яратган дарсликлар, ўқув қўлланмалар ва бошқа илмий асарларингиз толиби илмларга таълим-тарбия беришда дастуриламал бўлиб хизмат қилмоқда. Сизнинг ёрқин ҳаётингиз ва кўп қиррали фаолиятингиз баркамол авлодни тарбиялашдек улут ва савобли ишларда ўз инъикосини топмоқда.

Азиз Ёрқин Абдуллаевич, Сиз инсонийликнинг қимматбаҳо фазилатларини ўзингизда мужассамлаштирганлигингиз ва ўзингизнинг бутун илмингиз, куч-қувватингизни, саҳий қалбингизнинг бутун ҳароратини ёш авлод таълим-тарбиясига бағишлаётганлигингиз туфайли республика илм аҳли ва талабалар меҳр-мухаббатига сазовор бўлдингиз. Барча Сизни жонкуяр ва меҳнатсевар педагог, олим, обрўли ва мўътабар инсон сифатида биладилар ва кадрлайдилар.

Ҳурматли устозимиз ва ёшлар мураббийси, азиз Ёрқин Абдуллаевич!

Муборак 80 ёшга тўлганлигингиз муносабати билан Сизга бутун қалбимиздан баҳодирона сиҳат-саломатлик, эсон-омонлик, битмас-туганмас ғайрат-шижоат, узоқ йиллар умр, оилавий бахт-саодат, фарзандларингиз роҳатини кўриб юришлик ва серсавоб ишларингизда янгидан-янги ижодий куч-қувват, ҳамда улкан муваффақиятлар тилаймиз.

Балқиб чиқди Нуротадан Ёрқин бир юлдуз,

Айлаб ёғдуси зулматни мунаввар кундуз.

Ота нур булоғи каби илм чаимаси –

Қайнагай ирфон оламида мангу ҳаргиз.

МУШОҲАДА ВА ИБРАТ

Н.Ҳусанов –ф.ф.д.,профессор

Инсонлар ўртасидаги муносабатларни кузатар экансан,унинг нақадар мураккаб ва ўта нозиклигига амин бўласан.Зеро, ҳар бир кишида ўзига хос ва

Ўзига мос ақл-фаросат, заковат, салоҳият, билим, маданият, одоб-ахлоқ, сабр-тоқат, андиша каби фазилатлар мавжуд. Инсон доимо ўзига, ўзгаларга яхшилик тилаб ва қилиб яшасагина бахтли бўлади, эзгу ишлари учун эса одамлар меҳрига ва ҳурматига сазовор бўлади. Эл-юрт назарига тушган ва ҳурматига сазовор бўлган, бахтли инсон - муборак саксон ёшни қаршилаётган Ёрқин Абдуллаевни юксак чўққиларда парвоз қилаётган бургутга ўхшатаман. Бу илм-маърифат чўққиси ниҳоятда баланд ва пурвиқор бўлиб, қушларнинг кўпчилиги унинг устида парвоз қила олмайди.

Маълумки, олий ўқув юртида ишлайдиган олимдан учта йўналишда иқтидор - қобилият талаб этилади. Биринчиси, ўзи сабоқ берадиган соҳани – фанни мукамал билиши, маҳорат билан дарс ўтиши, фан бўйича дарслик ва ўқув қўлланмалар яратиши зарур. Иккинчиси, илмий тадқиқот ишларини самарали олиб бориши, илмий даража ва унвонга эга бўлиши, шогирдлар тайёрлаши керак. Учинчиси, ёшлар ва жамоа ўртасида маънавий-ахлоқий ва ташкилий-тарбиявий ишлар олиб бориши лозим. Ёрқин Абдуллаевнинг биринчи ва иккинчи йўналишдаги салмоқдор ишларидан хабардор бўлсам-да, унга ҳаққоний баҳо беришни соҳа билимдонларига қолдираман.

2008 йилдан 2020 йилгача институтнинг кўп тиражли Moliyachi газетасида (афсуски, 2500-3000 ададли бу газета 2020 йилдан буён чиқарилмайди) ўриндошлик асосида бош муҳаррир сифатида фаолият юритганимда Ёрқин аканинг ўзига хос фазилат ва хислатларга эга эканлигига гувоҳ бўлганман. Маълумки, газетанинг асосий вазифаси одамларда ижтимоий фикр уйғотиш, бўлаётган воқеа- ҳодисаларга теранроқ назар ташлаб, унинг моҳиятини англаб етишига хизмат қилишдир. Moliyachi институт газетаси бўлгани учун вазифамиз профессор- ўқитувчилар ва талаба ёшларнинг жамиятда, жамоада, илм ва таълимда бўлаётган янгиликлар, ўзгаришлардан бохабар қилиш, уларда фикр уйғотиш, муаммо ва масалалар бўйича уларнинг фикр- мулоҳазалари ва таклифларини газетада чоп этиришдан иборат эди.

Газета чиқаришни баъзилар енгил ва одатий жараён ҳисоблаши мумкин, аммо у мислсиз фидойиликни, заҳматли меҳнатни талаб қилади. Газета обуначилари (профессор-ўқитувчилар ва талабалар) янги фикрларни ва шарҳларни, воқеа- ҳодисаларнинг тўғри ва аниқ талқинини кутади. Шу сабабли ҳар йили институт кенгаши декабр ойида газетанинг жорий йилдаги ҳисоботини муҳокама қилар ва кейинги йилги режасини тасдиқлар эди. Ҳар ойда бир чиқадиган газетага баъзи профессор-ўқитувчиларнинг мақола беришдаги масъулятсизлиги сабабли режадаги материални тайёрлашда хунобгарчилик, муаммо юзага келарди. Бундай вақтларда газетада ижодий ишлари билан фаол қатнашувчи олимлар, профессорлар - Ёрқин Абдуллаев, Тоҳир Маликов, Зиёдулла Давронов, Тошболта Жўраев, Ҳожикул Омонов газета таҳририятини ўзларининг муаммоли, мунозарали мақолалари билан сийлашарди. Ёрқин Абдуллаевнинг ҳар бир мақоласида газетхон онги-шуурига таъсир этадиган фикрлар, мулоҳазалар бадиий сайқаланган ҳолда бериларди. Кейинчалик қомусий китоб ҳолида нашр этила бошлаган ”Осуда яшашнинг 99

сири”даги талайгина маълумотлар дастлаб “Moliyachi” газетасида чоп этилган,газетхонларнинг қизиқиши ва таҳсинига сазовор бўлган эди.Зеро, муаллиф ярим асрдан ортиқ илмий-педагогик фаолияти давомида Беруний, Ибн Сино, Умар Хайём, Саъди Шерозий, Амир Темур, Алишер Навоий, Бобур, Конфуций, Сукрот, Арасту, Гёте, Карнеги, Чингиз Айтматов, Абдулла Қодирий, Абдулла Авлоний, Абдулла Орипов, Эркин Воҳидов, Ўткир Ҳошимов ва бошқа ижодкорларнинг асарларини, ўнлаб тарихий,диний ва илмий асарларни ўқиб ўрганган, туркумни ёзишда улардан ижодий фойдаланган: статистик маълумотларни, иқтибосларни келтирган. “Осуда яшашнинг 99 сири” туркуми ИНСОН учун ўта муҳим саналган, моддий ҳаёт ва соғлом турмуш тарзи билан боғлиқ ҳаёт, табиат, оила, фарзанд, ота-она, саломатлик, мақсад, бахт, касб-ҳунар, илм, меҳнат, интизом, вақт, ишонч, ризқ, бойлик, меъёр, нафс, сабрқаноат, қисмат, замон, ўтмиш, мусибат, салоҳият, муваффақият, шукроналик ва осудалик, маънавий-ахлоқий кадриятлар - иймон, инсоф, адолат, одоб, андиша, ният, ихлос, меҳр-муҳаббат, ақл, яхшилик, ҳақиқат, қалб, ғурур, ирода ва осудалик масалаларини қамраб олган. Муаллиф туркумда ўзига ва ўзгаларга ва ҳаётга нисбатан оқилона ёндошиш ҳамда қусурларни бартараф этиш эвазига эришиладиган осудаликларни алоҳида китобларда ёритишни мақсад қилиб олган.

Ёрқин ака газетанинг ҳар бир сонидаги материалларни синчковлик билан кузатиб борар, таҳлилий ва қизиқарли мақолаларни кўпроқ бериш ҳақида маслаҳат берар ҳамда ўзлари намуна кўрсатар эди.

Устознинг куйидаги пурмаъно фикрлари ҳар бир ИНСОННИ мушоҳада қилишга ундайди: “Бу дунё - ўткинчи. Кўз юмиб, очгунча умр ўтади...Хуш,шундай экан, нега умрнинг бир марта берилгани ва унинг жуда ҳам қисқалигига эътибор бермаймиз?...Энг даҳшатлиси, ота-онамизга шу қисқа умр даврида хизмат қила олдикми? Эл-юртга нафимиз тегдими? Бу оқар дарёдек ўтаётган ҳаётда ўз ўрнимизни топа олдикми? Одамларнинг қувонч-ташвишларига шерик бўлиб, оғирини енгил қила олдикми? Умримиз поёнида ортга боқсак, қалбимизга таскин берувчи бирор – бир хайрли ишимиз кўринадиган бўлдими? Ўтган умримизга ачинмаймизми?

Мушоҳада эса улуғ мутафаккир Алишер Навоийнинг беш аср муқаддам умр ва уни мазмунли ўтказиш ҳақида битган мисраларини ёдга солади.

Умр кунин қисмат битибдур казо,

Ҳар чоғи бир ишга қилур иқтизо.

Ўнғача ғафлат бирла побастлик,

Жаҳлу йигирмагачау мастлик.

Ўттизу қирқ ичра эрур айшу ком,

Ваҳки ул манга доғи эрди харом.

Қилмади элликда тараққий киши,

Олтмишу борча таназзул иши.

Улуғ алломанинг умрнинг ҳар бир лаҳзасидан тўғри фойдаланиш ҳақидаги фикрларига Ёрқин Абдуллаев йигитлик давридаёқ қатъий амал

қилганига, ибрат олганига амин бўласиз: 32 ёшда фан номзоди, 38 ёшда доцент, 43 ёшда декан, 45 ёшда фан доктори, 49 ёшда проректор, 50 ёшда “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби”, монографиялар, дарсликлар, илмий мақолалар, шогирдлар...

Исми жисмига монанд ёрқин истеъдод соҳиби ва таниқли олим, илм-маърифат фидойиси ҳамда камтарин инсон Ёрқин Абдулаевни табаррук айёмлари билан табриклайман, устозга мустаҳкам соғлиқ ва чинор умрини тилайман.

ЎЗБЕК СТАТИСТИКАСИНИНГ АСОСЧИСИ, БУЮК ҚАЛБ ЭГАСИ, ИЛМ ФИДОЙИСИ, ЁРҚУЛ АБДУЛЛАЕВ – 80 ЁШДА

**Э.Эргашев - и.ф.д., проф. “Иқтисодиёт, бошқарув,
солиқлар ва суғурта” кафедраси муdiri**

Ўзбекистон иқтисодиёти соҳасидаги олим, самимий инсон, ўз касбининг устаси, камтарин устоз, меҳрибон мураббий иқтисод фанлари доктори, профессор, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, Олий таълим аълочиси Ёрқин Абдуллаев таваллудининг 80 йиллиги, меҳнат фаолиятининг 60 йиллиги муборак бўлсин.

Устоз ҳақида гап кетганда шуни эслайманки, биринчи бўлиб у киши томонидан ёзилган статистика фани дарслиги ва шу фанга тегишли асарларини ўрганиб таниганман, энди миллий университетни тугатиб янги иш бошлаганимда (ТошДАУ “Иқтисодий статистик таҳлил” кафедраси) статистика фанидан дарс ўтишимга тўғри келган шу боис статистика фанига таълуқли дарслик ва ўқув қўлланмалар билан танишиш мақсадида университет кутубхонасига кириб статистика фанига тегишли бўлган адабиётларни беришларини илтимос қилдим, афсуслар бўлсинки ўзбек тилида мукамал ёзилган адабиётлар жуда кам экан, улар менга Ёрқин Абдуллаев томонидан ёзилган адабиётларни тавсия қилишди бир эмас бир нечта дарсликлари бор эканлигини кўриб бу инсонга нисбатан ғойибона меҳрим ошди ва бу инсон ким экан у киши билан қайдай куришиш ва танишиш мумкин экан деб ўйлай бошлагандим (1995 йил).

2002 йилда Тошкент молия институтида энди иш бошлаганимда уларни биринчи марта қабулига катта ҳаяжон ва босим билан кирганман (Ёрқин Абдуллаев шунда Тошкент молия институтининг Илмий ишлар бўйича проректори вазифасида эдилар) бироқ, биринчи суҳбатнинг ўзида ўта камтар инсон эканликларини кўриб янада меҳрим ошди ва мени шу куни орзуйим амалга ошган эди, яъни шу буюк инсон билан кўришиш ва танишиш орзуси. Шундан бошлаб устозни ҳар кун ёки кун-ора куриб уларни суҳбатларидан баҳраманд бўлиш менга насиб этди.

2009 йилда номзодлик диссертациясини ҳимоя қилганимда улар мени ёнимда туриб ташкил этилган тадбирларда (Каримов Фатхулла Шукурович -40

йиллик дўстлари) билан бирга иштирок этиб роса илиқ сўзлар ва ҳаётӣ мисолларни келтириб тадбирни жонлантириб юборганлар, яъни мени ва оиламиз аъзоларини роса хушнуд қилган эдилар ҳамда тадбир сўнгида отам ўғлим қишлоқдан келиб катта шаҳарга шундай улуғ инсонлар билан бирга фаолият кўрсатиб келаётганинг учун сенга катта раҳмат дегандилар ҳамда шу каби инсонларни ҳаёт йўлларини ва тажрибаларини янада чуқурроқ ўрганишни маслаҳат берган эдилар.

Устоз таърифи билан айтганда “Шу босиб ўтган йўл давомида, донишмандлар айтганидек, ҳар куни чиқаётган қуёшни ўз ҳаётимнинг ибтидоси деб билдим, ҳар куни ботаётган қуёшни эса олдимда турган интиҳоли кунларимдан деб билдим. Ҳаёт гўзал бўлса-да, унинг ёзилмаган қонунлари, синовлари бор эканлиги ва инсоннинг ҳоҳиш – истакларига бўйсинмаслигини англаб яшадим. Инсонларни саралашни ҳам ҳаёт кўрсатишини тушундим. Тинимсиз қалам меҳнати мени лавозим, амалдек жозибали, шу билан бирга ўта алдамчи ва ўткинчи саробга интилишдан сақлади. Уйласам, на кундузни, на тунни тинч кўйибман, фақат ёзибман, ёзаверибман, ҳозир ҳам шу йўсинда. Мен ўзимга ўзим ёрдам беришни қанда қилмадим, Зеро, ўзига ўзи ёрдам берадиганларга яратган ҳам мадад берар экан.

Хуллас, умрим тинимсиз меҳнат билан ўтди. Ҳеч қачон бировга ҳасад қилмадим, ҳавас билан яшадим. Бироқ, ортиқча ҳою-ҳавасларга ружу қўймадим. Гоҳида қийналиб кетган вақтларимда ташвишларимни тақдир деб, қувончларимни тасодиф деб тушундим. Ҳеч қачон ташвишнинг қулига айланмадим”.

Устоз Ёрқин Абдуллаев ўта камтар, самимий қўлидан келса яхшилик қиладиган инсон уларни 31 йиллик раҳбарлик фаолиятида бирор инсон йўқки мен шу инсондан азият чекдим деган жумлани айта олмайди, сабаби у киши раҳбарлик санъатига эга инсон, яъни кимки ёнларига келса унинг фикрларини охиргача тинглаб кейин хулоса қиладилар, сўзни бўлишни ёқтирмайдилар кичикми- каттами фикрларини охирача эшитадилар.

Мен бир нарсага амин бўлдимки, кимки нимани ситқидилдан орзу қилса ва шунга интилса у албатта шунга эришар экан, яъни мен орзу қилган бир бора кўришиш истагида бўлган инсон билан фақат кўриш эмас балки ҳозирда битта кафедрада ишлаш насиб этди. Шу билан бирга яъни устоз билан “Статистика” фанидан дарслик ёзиш каби муҳим вазифани биргаликда бажариш бахтига муяссар бўлдим, бу мен учун ҳаётимда энг муҳим чуққини зап этиш деб биламан ва бу билан фахрланаман.

Тиниб тинчимас олим, Ёрқин Абдуллаев статистика муаммолари бўйича 5 та монография 10 га яқин дарслик, 50 тадан ортиқ ўқув ва ўқув-услугий қўлланмалар, 460 босма табоқ илмий мақола ва тезислар чоп этган. Бешта фан доктори ва ўттиздан ортиқ фан номзодларини тайёрлаган. Унинг бевосита раҳбарлигида бир нечта шогирдлари Президент стипендияси совриндори бўлган. Унга берилган давлат мукофатлари, илм-фан намоёндалари томонидан эътироф этилган илмий даража ва унвонлари бунга ёрқин мисолдир.

Ҳозирда устоз ёшларга ўрнатилган даражада шижоат билан Тошкент молия институти “Иқтисодиёт, бошқарув, солиқлар ва суғурта” кафедраси профессори сифатида талабаларга статистика фанининг муҳим жиҳатлари, эконометрика асослари каби фанлардан қисқа қилиб айтганда талабаларни иқтисодий билимларини шаклланишига хизмат қилиб фаолият кўрсатиб келмоқдалар.

Устоз Ёрқин Абдуллаев сиз билан бирга ўзоқ йиллар ишлаш, 100 ёшлигингизни нишонлаш, фарзандлар ва набиралар роҳатини кўриш уларни ютуқларидан қувониб юриш ва ҳамма вақт кафедрамизнинг энг азиз инсони бўлиб юриш насиб этсин ҳамда биз сингари шогирдларингизга ҳам сизни ҳаёт йўлингизни берсин деймиз.

**ФАН ОЛАМИДА СЕРҚИРРА ИЖОД ҚИЛИБ ЯШАЁТГАН УСТОЗИМИЗ
ЎЗБЕКИСТОНДА ХИЗМАТ КЎРСАТГАН ФАН АРБОБИ,
ИҚТИСОД
ФАНЛАРИ ДОКТОРИ, ПРОФЕССОР
ЁРҚИН АБДУЛЛАЕВГА ЭЪТИРОФЛАРИМ**

**Х.Д.Хужакулов – ТМИ, “Статистика ва эконометрика”
кафедраси фахрий профессори**

Умрининг асосий даврини Тошкент давлат иқтисодиёт университетида ва Тошкент молия институтида талабаларга ва илмий-педагогик ходимларга устозлик қилиб келаётган Ёрқин Абдуллаевич 80 ёшдан сакраб ўтиб, 90 ёш томон шакдам қадам ташламоқдалар. Ул зот ҳали ҳам жуда бақувватлар, қадлари букилмаган, қалблари қордек оппоқ бўлиб, истаралари жуда иссиқ. Суҳбатлашсангиз маза қиласиз. Кўплаб ажойиб бамаъни гаплардан баҳраманд бўласиз.

Мен ҳам талабалик (1966-1970 йй) ва ундан кейинги йилларда устознинг мазмунли ва илмий аҳамиятга лойиқ маърузаларини кўп бора эшитганман.

Тақдир тақозаси билан 1982 йилдан бери устоз билан ТДИУ ва ТМИнинг “Статистика” кафедрасида ва илмий бўлимда биргаликда ва ҳамнафасликда фаолият юритиб ўзимнинг ҳаётимнинг тажрибамни ва статистика соҳасидаги билимимни имкон даражасида оширишга муяссар бўлмоқдаман. Бу жиҳатдан устозга ўз миннатдорчилигимни билдиришни бурчим деб ҳисоблайман.

Сиз Навоий вилоятининг Нурота туманидан ўсиб улғайган ҳаракатни ҳаракатга келтирувчи ҳаракатчан меҳнаткаш инсонсиз. Сиз ҳеч қачон тиним билмайсиз. Доимо ҳаракат қилган киши ёшлик гаштини сураверади.

80 баҳорда сиз тенгсиз азму шижоат соҳиби эканингизни исботлаб, илмнинг энг юксак унвонларига сазовор бўлдингиз. Жуда кўплаб мутахассис кадрлар ҳамда фан номзодлари ва фан докторларини тайёрладингиз.

Сизнинг сарҳисоб қилинаётган ютуқларингиз замирида меҳнатсеварлик ва фидоийлик ётганини алоҳида таъкидламоқчимиз. Сиз, дўстларингизга ва шогирдларингизга гап ўрнига меҳнат қилишни ўргатдингиз.

Сизни улуғлаган ҳолда кўпдан кўп муваффақиятларга эришганингиздан воқиғимиз. Сабаби, Сиз буюк олим Нобель мукофоти совриндори А.Эйнштейннинг муваффақият (А) формуласига амал қилдингиз:

$$A=X(\text{меҳнат})+V(\text{тилни тия билиш})+Z(\text{ўйин})$$

Ҳа, бир умр Сиз ҳалол ва виждонан меҳнат (X) қилдингиз. Тилни тия билиш (V) қудратига эга бўлдингиз. Ҳаётнинг ғайри қонуний ўйинларига-ку (Z) ҳеч ҳам киришмадингиз. Буларнинг барчаси оддий ҳақиқат ва муваффақият гарови бўлди.

Ўз ҳаётини яхшиликка, эл-юртга ҳалол хизмат қилишга бағишлаган устоз Ёркин Абдуллаевич меҳнатсеварлиги, ўз касбига фидоийлиги билан кўпчилликнинг ҳурмат эътиборига сазовор бўлиб келмоқда.

Орамизда иқтисодчи-олимлар-кўп. Лекин улар орасида хизмат кўрсатган фан арбоби унвонига сазовор бўлганлар-бармоқ билан санарли. Мустақилликка эришганимиздан бери иқтисодчилар орасида бу олий унвонга ҳали ҳеч ким мушарраф бўла олганича йўқ. Чунки унинг ўз меъзонлари ва талаблари бор. Фан арбоби унвони – илм оламининг энг шарафли ва энг муқаддас чўққиларидан бири бўлиб, унга эришиш осон эмас.

Устознинг илмий қизиқиш доираси кенг ва серқирра бўлиб, статистика фанига оид адабиётларини яратиш билан бир қаторда иқтисодиёт фанининг бошқа жабҳаларида, жумладан банк иши, менежмент каби ўқув адабиётларини яратишда ҳам самарали илмий-педагогик фаолиятни олиб бораётгани мақтовга лойиқдир.

Ул киши томонидан яратилган ва ёзилган “Қизиқарли статистика” ва “Осуда яшашнинг 99 сири (бош китоб)” асарлари кенг китобхонлар орасида зўр қизиқиш билан ўқилмоқда. Бу асарлар устоз қобилятининг нақадар ўткирлиги ҳамда маҳоратининг қанчалик нафис ва нозиклигидан далолат беради.

Сизни қутлуғ кунингиз билан қизғин қутлаймиз. Илм-фан, амалиёт йўлидаги меҳнатингиз янада самарали бўлсин, барча хайрли ишларингизда Сизга Оллоҳ куч қувват ато этсин.

СЕРҚИРРА ОЛИМ ВА УСТОЗ

**К.Уразалиев – PhD. “Солиқлар ва солиққа тортиш”
кафедраси мудир**

Халқимизда «Яхшидан боғ қолади» деган нақл бор. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор Ёркин Абдуллаев статистика фани соҳасида беқиёс илм боғини яратган, ўзига хос илмий мактабини шакллантирган забардаст олим, жонкуяр ва заҳматкаш устозлардан биридир. Устозимиз кўплаб хислатларга эга бўлиб, уларнинг барчаси замирида устознинг машақатли меҳнати туради, ушбу хислатлар шогирдлар учун катта ибрат мактабидир.

Дарс ўтиш санъати. Устоз Ё.Абдуллаев бир қарашда мураккаб бўлган статистика фанини талабаларга ўзига хос содда ва қизиқарли оригинал шаклда етказиб, талабаларда ушбу фанга бўлган қизиқишни ўйғота оладиган сеҳрга эга.

Устоз дарс берган талабалар (хоҳ кундузги бўлимда ёки сиртки бўлимда таълим олганлигидан қатъий назар), ўқишни тамомлаганига бир неча ўн йиллар бўлишига қарамай статистика фанига меҳри бошқача бўлиб, устозни маърузаларидан яна баҳраманд бўлиш имкониятини қидиришади. Устоз ҳар бир дарсга масъулият ва пухта тайёргарлик кўради, фан арбоби, фан доктори ёки профессорман деб дарсга тайёргарликсиз кирмайди, аксинча ушбу унвонлар устозга катта масъулият юклашини маълум қилиб, талабалар олдида мазкур унвонларга мос ҳолда бўлишим керак деган ўзининг ҳаётий тамойили асосида ёндашади.

Қомусий олим. Бундай таъриф беришимизга исбот сифатида у кишининг ёзган турли соҳалардаги асарларини мисол қилиб келтиришимиз мумкин: “Бозор иқтисодиёти асослари”га бағишлаб “100 саволга 100 жавоб”дан иборат 30 тага яқин илмий-оммабоп туркум (“Пул”, “Кредит”, “Қимматли қоғозлар”, “Менежмент”, “Банк иши”, “Статистика”, “Иқтисодий таҳлил”, “Кичик бизнес ва тадбиркорлик асослари” ва ҳ.к.), шунингдек, меъмуар жанрига хос “Одамий эрсанг...”, “Статистика илмининг фидоийси”, “Камтарин инсон”, “Сермазмун умр соҳиби”, “Ибратли умр”, “Мухандислик илмининг фидоийси”, “Инноватор аллома” каби “Фидоий кишилар ҳаётидан” номли туркум асарлар, “Қизиқарли статистика ёхуд Рақамлар тилга кирганда” номли маърифий-маънавий, фалсафий ва илмий-оммабоп асари, “Осуда яшашнинг 99 сири” номли 99 китобдан иборат туркумни нашрлари.

Устоз Ё.Абдуллаев доимо изланишда бўлади. Ёнига борсангиз бекор ўтирмаганлигини, албатта бир қанча ишлар билан машғул бўлиб турганлигини, бир вақтнинг ўзида бир нечта янги илмий, иқтисодий, фалсафий ва илмий-оммабоп ёки бошқа мавзулардаги асарлар устида ишлаётганлигини гувоҳи бўласиз. Сухбат жараёнида ҳам тинмайди, Сизнинг ҳол-аҳволингизни сўраш билан бирга ёзаётган асарлари тўғрисида Сизнинг фикрингизни билишга, имкон қадар янги маълумотлар олишга ҳаракат қилади ҳамда ўзига янгилик бўлган нарсаларни шу заҳотиёқ қоғозга тушуришга ҳаракат қилади.

Устоз доимо кўп мутоала қилади. Илмий ёки адабий асарларда, илмий журнал ёки даврий бошқа нашрларда нафақат ўзи учун, балки барчага қизиқарли, фойдали, керакли бўлган маълумотларни кўриб қолса албатта уларни қайд қилади ҳамда барчага етказишга ҳаракат қилади. Етказганда ҳам уларни тизимлаштириб, тартибга келтириб, содда ва қизиқарли тилда ҳамда шаклда тақдим этади.

Устозни олдида борсангиз, албатта янги нарсаларни ўрганиб, режалаштирган ишларингиз учун қимматли маслаҳатлар ва далда оласиз. Ҳозирги замонавий тил билан айтганда Сизга кучли мотивация беради.

Ёрқин Абдуллаев илмий раҳбарлигида кўплаб иқтидорли ёшлар фан номзодлари ва докторлари илмий даражаларига эришганлар. Иқтисодчи олимнинг кўплаб дарслик, монография ва ўқув қўлланмаларидан республикамизнинг деярли барча олий таълим муассасалари иқтисодиёт йўналишларида кенг фойдаланилмоқда.

Ёрқин Абдуллаевич ҳеч қачон ўз тажрибалари, билимлари ва кўникмаларини ҳамкасблари ва шогирдлари билан бўлишишдан чарчамайди.

Кўп йиллик самарали меҳнати доирасида устоз-шогирд тамойиллари асосида кўплаб салоҳиятли кадрларни етказиб чиқаришда катта ҳисса қўшиб келмоқда.

Ёрқин Абдуллаев олийжаноб инсон, шижоатли ҳамда фидойий олим, намунали оила бошлиғи, содиқ дўст ва улкан қалбли шахсдир.

Мана, шундай забардаст олим, ўзбек статистика фанининг асосчиларидан бири Ёрқин Абдуллаев таваллудига ҳам 80 йил тўлибди. Биз у кишини қутлуғ ёшга тўлиши муносабати билан муборакбод этамиз!

УСТОЗ ИЗИДАН

**А.А.Хаджимуратов – и.ф.д., Фарғона жамоат
саломатлиги тиббиёт институти,
“Ижтимоий фанлар” кафедраси доценти.**

Маълумки, машхур кишилар қалбимизни забт этганидан сўнг, беихтиёр уларнинг шахси, характери ўзига хос хислат ва фазилатларини билишга қизиқа бошлаймиз. Сўнгра шунга ишонч ҳосил қиламизки, улуғ инсонлар олим сифатида қанчалик забардаст бўлсалар, шахс сифатида ҳам шунчалик улкан, инсон қўли етмайдиган қоялар сингари улуғвор бўлар эканлар. Бундай тоифадаги улуғ инсонлар билан кечган онларнинг бутун умр бўйи сўнмас машъаллардек бўлиб қолар экан.

Бир инсонни туғилиб, ўсиб-улғайиб, иждокор олим сифатида камол топиши учун қанчадан-қанча одамларнинг захматли меҳнати, беғараз кўмаги, меҳр-муруввати керак. Бинобарин, ҳаётимга маъно ва мазмун бағишлаган, илм захматларидан ҳузурланиш сирларини ўргатган, шунингдек шу кунларга етиб келишимга сабабчи бўлган мўътабар устозларимни эслаганимда, энг аввало, дунё танийдиган машхур иқтисодчи-статистик олим, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган иқтисодчи, иқтисод фанлари доктори, профессор Ёрқин Абдуллаевич Абдуллаевни эслайман.

Бу устозим менга, 1976-1980 йилларда Тошкент халқ хўжалиги институтида таҳсил кўрганимда кўп илтифотлар кўрсатган. Аввало, айтиш лозимки, бизнинг статистика гуруҳимизга иқтисодий статистикадан таълим берган. Ханузгача ёдимда, илк бор бизга дарсга кирганда, устозни синчковлик билан кузатардим. Маърузани рус тилида жуда равон, тушунарли қилиб, эркин ўтар эди, амалиёт дарслари анча қизиқарли бўлган ва устознинг ёш-билимли кадрлилиги сезилиб турар эди. Рус тилини яхши билган ва бу менда дастлабки хавасни уйғотган. Шу билан бирга, устознинг характери жуда жиддий бўлиб, кулганини деярли эслай олмайман. Устоз - чакқон, ҳақиқатгўй, ниҳоятда зийрак, ўта камтар ва базида серзавқ эдилар.

Бинобарин, халигача эслайман, кўпроқ амалиёт дарсларида қўлини орқага қилиб аудиторияда уёқдан буёққа юрар ва тез-тез гапирардилар. Энг муҳими, устозни хатто кийинишларигача эътибор берган эканман: устоз ихчам, ўзига ярашган кўйлак ва галстукда, босиқ тусдаги костьюмда юрардилар. Шунингдек, кўнғироқ сочли прическаси ўзига ярашиб, соч учлари бир томонга сал тушиб турар эди. Вахоланки, домламиз ўша вақтларда ёш, кўркемлиги

билан ажралиб турар эдилар. Яширмайман, сезишимча буни гурухимиз қизлари тез-тез муҳокама қилишиб туришар эди. Хуллас,буларнинг хаммаси менда катта хавас уйғотган.

Айниқса , Жиззах вилоятига пахта теришга борганимиз ёдимда. 1978 йил 7-ноябрь куни 3-курслигимда, шундай бахтга илк бор эга бўлганманки, факультетимиз талабалари ўторида Ёрқин Абдуллаевич, институт ректори М.Ш.Шарифхўжаев, факультет декани А.Сотиболдиев, ўринбосари Воҳидов ва бошқа устозлар билан биргаликда ўша даврда Ўзбекистон Компартиясининг биринчи секретари Шароф Рашидов билан пахта даласида учрашиб, кўришганмиз. У киши баланд бўйли, басавлат, истарали одам бўлиб, бизга Жиззах вилоятининг келажаги, Наманган вилоятидаги Мингбулоқ нефть, олтин конлари захираларимизнинг истиқболлари ҳақида бир соатча маъруза қилган.

Шулар билан бирга, институтда ўтказилган шанбаликдаги воқеа ҳам хотирамда қолган. Шанбалик тугагач, кафедра ўқитувчилари бизга ишимиз натижасига кўра, раҳмат айтишган, лекин биз бундан тўлқинландик ва ёшлиқ қилиб аудиторияда бир-биримизга сув сепиб, шовқин кўтарганимизни биламан. Шу аснода тўсатдан устоз Ёрқин Абдуллаевич пайдо бўлиб, хаммани бирма-бир койидилар, лекин нимагадир менга ҳеч нарса демадилар. Ваҳоланки, бош айбдор ўзим эдим. Шунга ўшаш бошқа кўп воқеалар булган,

Бинобарин, эътиборлиси – дарс мобайнида устоздан биринчи марта , ўз даврининг машҳур статистик олимлари, академиклар С.Г.Струмилин ва И.И.Елисеева номини эшитганман ва бу мени жуда руҳлантиргани ёдимда. Шу онлардан бошлаб мени бу ва бошқа олимларга хавасим уйғонган, россияда таълим олиш қизиқтира бошлаган. Ўйлайманки, устоз менда шундай хавасни уйғотган. Балким шунга кўрами, мана Санкт – Петербург молия ва иқтисодиёт университетида аспирантура ва докторантурада таҳсил олдим. Академик И.И.Елисеева билан бир неча бор учрашдим.

Айтиб ўтиш лозимки, устоз Ёрқин Абдуллаевич, ўқув ва ишлаб чиқариш амалиётларида ўзининг зехни ўткирлиги билан менга таъсир қилган. 1980 йил баҳор ойларида мен Фарғона статистика бошқармасида амалиёт ўтаётганимда, кафедрадан амалиёт раҳбари сифатида устоз Ёрқин Абдуллаевич хабар олгани борган ва бу учрашувда менга келажак ҳақида кўп насихатлар берган. Албатта, устознинг насихатлари, менга фан, таълим томон йўналишимда катта туртки булган. Шунингдек, иқтисодий статистикадан амалиёт дарсида назорат ишида устоздан илк бор аъло баҳо олганлигимни ҳалигача эсламан. Хуллас, устоз менда жуда катта таъсурот қолдирган. Афсуски, кейинги ўтган вақтларда устоз билан камроқ учрашдик(кўпроқ чет элда булганлигим сабабли), қолаверса дадилроқ бўлиб йўқлаб қўйолмадик, бунинг учун устоздан узр сўрайман.

Шогирдни бахти нимада ? Кейинроқ яна шуни англаб етдимки, сени тўғри йўлга солиб, эзгу ишларга руҳлантирадиган, ютуқларингдан астойдил қувонадиган, дили дилингга пайванд, сени осон ва тез тушунадиган, азиз дўстинг сенга устозлик қилса, бу ҳақиқий бахт экан. Устоздан ўрганган тажрибаларим туфайли ҳулоса қиламанки, ўз хамкасбларинг, шогирдларингни қўллаб қувватлаш, вақти келса, уларнинг қобилият ва истеъдодига тан беришинг, уларнинг ютуқлари давоми бўлишини чин дилдан тиламоғинг учун

нақадар юксак қалб, пок виждон ва инсоф-диёнат сохиби булишинг керак ! Менинг устозим, замонамизнинг машхур иқтисодчи-статистик олими, кўплаб монография ва илмий ютуқлар сохиби, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган иқтисодчи, иқтисод фанлари доктори, профессор Ёрқин Абдуллаевич Абдуллаев, ана шундай қалб ва матонат сохибидир. Устозга мустахкам соғлиқ, узоқ умр, яна ҳам баркамоллик тилайман.

ПРОФЕССОР ЁРҚИН АБДУЛЛАЕВНИ 80 ЙИЛЛИГИГА

ЖОНКУЯР

И.Якубов –и.ф.н, доц, Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси, Б.Ҳошимов - и.ф.н, доц

Шогирдларнинг устоз хусусида фикр юритиши бироз мушкул экан. Гап шундаки, кўп қийинчиликларни бошидан кечирган, бой ҳаётий тажрибага эга, таниқли олим ҳақида борганда маъсулият яна ҳам ошади.

Ҳикоямиз машхур иқтисодчи олимимиз Ёрқин Абдуллаев ҳақида бормоқда. Доим қаёққадир шошиб, пилдираб юрадиган, жуссаси кичик бўлса ҳам, зуваласи пишиқ бу сўзамол дилбар инсон мушоҳадасининг кенглиги, фақат иқтисодиёт оламига эмас, ҳамма соҳага қизиқиши илм ва адабиётга ташналиги билан ўзига ром қилиб қўяди, сизни. Бу вазмин, мулойим одам ўзини бир ҳислати билан ҳайратга солади. Деярли ҳар сафар бирорта янги асарларини номини айтиб, уни ўқиган ўқимаганингизни сўраб қолади. Агар ўқиган бўлсам, фикрлашиб қоламиз, акс ҳолда хижолат бўламан.

Мен машхур олимимизни бежиз зуваласи пишиқ ҳақиқий олим демадим. Устозни мармарчилар “макони” Ғозғонда туғилганликларида ҳам бир рамзий маъно кўраман. Мармар тош пишиқ ва пухта бўлади-да.

Профессор Ёрқин Абдуллаевнинг узоқ ва сермазмун умр кўрганликларини эътиборга олсак (Илоҳим 101 ёшга киринг, устоз), унинг серқирра фаолиятини тўлиқ ёритиш қийин албатта. Олимни шиддат билан кечган умри бизни гоҳ узоқ йиллар қаърига, гоҳ кечаги кунлар суронига қайтаради.

Биз устоз Ёрқин Абдуллаевни бой илмий мероси-ёзган асарлари-ю, дарсликлари, мақолалари-ю, монографияларини (Эҳ-хе, яна қанча давом эттириш мумкин) илмий ва бадиий жиҳатдан таҳлил вазифасини мақсад қилмадик. Иқтисодчи олимлар бир неча ўн йилликдан бери Ёрқин Абдуллаевични илмий ва ижодий фаолиятлари билан шуғулланиб келишади. Гап бошқа ерда. Айтдик, юқорида – олим Ёрқин Абдуллаевич – қомусий олим-деб.

Масалан, Энштейн нисбийлик назариясини яратишда Бетховен мусиқаси унга илҳом берганини айтади. Ўзимизни улуғ аждодларимиз Абу Али ибн Сино фақат тиббиёт қонунларига эмас, назм ва наср сирларини ҳам ўрганиб, шеърый дурдоналар яратгани-чи? Абу Райҳон Беруний ва Мирзо Улуғбеклар-чи? Улар фақат фалаккиёт бобидагина эмас балки назм ва фалсафа бобида яратган улуғ кашфиётлари-чи? Ана энди жиддий қилиб айтадиган бўлсак, бизнинг

қахрамонимиз-қомусий олим, бир парча оқ қоғоз бўлса кўкракларига босиб ёзадилар. Юриб ёзадилар. Туриб ёзадилар. Ётиб ёзадилар. Устоз юқорида ўтилган хислатлардан мосуво эмас. Бир сарҳисоб қилинса бор-ми?- домлани асарлари бир уй бўлади. Буни қарангки, 100 саволга 100 жавобни ўзи 17 туркумдаги ўқув қўлланмаларни қамраб олади. Мемуар жанрга хос туркум китоблари – олимнинг етук публицист эканлигидан ҳам далолат беради. Назаримда тузуккина илмий-оммабоп мақола ёзмайдиган олим жиддий бир илмий мақола ҳам ёзолмаса керак. Ҳатто, Макроиктисодиёт “отаси” деганимиз, - Нобел лауреати Джон Мейнард Кейнс ўзини биринчи навбатда ёзувчи, журналист ва ношир деган. Ана шу романтика олами уни иқтисодиётга олиб кирганини таъкидлаган. Сабаби оддий. У инсонларни яхши ҳаёт кечиришини истаган, яъни романтика. Илмда чуқур фикрга туртки бўлади. Фақат романтиклар инсонларни ўз илмлари орқали фаровон турмушга етаклай олади. Мана шу хислатларини мен Ёрқин Абдуллаевичда кузатаман. Ҳам илм, ҳам очерк, ҳам публицистикаси муштарак.

Олимдаги бағрикенглик, соддалик еб-ичишдан тортиб, кундалик турмушгача, ҳаётдаги камтарлик қон-қонигача сингиб кетган. Мамлакатимиз олий ўқув юртлари, техникум, коллеж ва лицейларни китоб билан тўлдириб ташладилар.

Бундан тахминан чорак аср муқаддам Ёрқин Абдуллаевич оёқлари бир оз лат еб уйларида ётган эканлар. Кўрган бордик. Шундай ажойиб бир суҳбат бўлди. Фикрлари қомусий олим эканликларидан дарак берарди. Режалари қай даражада улканлигини билиб олдик. Устозга соғлик тилаб ўрнимиздан қўзғолдик.. ОЛЛОҲдан ниятларига етишишларини тиладик. Бир вақтлар Ҳалқ хўжалиги институтида Ҳисоб-иқтисод факультети декани, кейинчалик Тошкент молия институтида илмий ишлар проректори, минглаб талабалар, аспирант ва докторантлар раҳбари. Шунга қарамасдан илм-фан ва эркин ижодга вақт топдилар...

Мана сизга тинимсиз меҳнат меваси. Агар статистика илмининг қарвонбошиси Ёрқин Абдуллаевични илмий-ижодий ишлари статистикаси юритилса, буни ўзи катта бир китоб бўлади. Олимни илмий дарожати ва иқтисодиёт оламида бунга эҳтиёж бор.

Алоҳида бир гапни айтмасам бўлмайди. Ёрқин Абдуллаевични илмий асарлари аллақачон жаҳон ва ҳалқаро станлартларига асосланган ҳисоб-китобни ўз ичига олган. Демакки, ҳаққоний ва шаффофликка қаратилан. Мана ҳақиқий олим. Чорак аср аввал минтақавий кўрсаткичлар ва ҳисоблаш методологияси анча оқсоқланиб қолгандай эди. Устоз мана шу, айтайлик ялпи ҳудудий маҳсулот тушунчасига илмий баҳо бериш керак бўлса уни ҳисоблашда ҳалқаро, авваламбор Евростат тавсияларини биринчилардан бўлиб тушунди. Баракатли тадқиқотлар олиб борди. Албатта, бу ҳисобларни янада янги поғоналарга олиб чиқишда ҳам олим меҳнат қилди. Айтайлик, ялпи минтақавий маҳсулотни, нафақат қўшилган қиймат, балки даромадалар ва ҳаражатлар усули бўйича ҳисоб-китобларни амалга оширишда. Шу ерда Ёрқин Абдуллаевични илмий-тадқиқотлари фундаментал аҳамият касб этади. Биз бунга аминмиз. Шу йўналишдаги тадқиқотлардан кейин Устоз кўп меҳнат қилдилар. Бу йўналишлар чуқур илм, дид ва таҳлил санъатини талаб этган мураккаб ва

шарафли иш зое кетмади, албатта. Энг муҳими улкан олимнинг маҳорати яна ҳам ортди. Кейинчалик ҳар бир илмий асарларини ҳаёт билан солиштириб таҳлил қилишлари, ҳаёт илгари сураётган маънавий ва ахлоқий масалаларни, - илм тили билан айтганда “ижтимоий” масалалар тўғрисида кенг фикр юритишдадир. Албатта китоб, айниқса дарсликларни уни ҳаётийлигига қараб баҳолаш ҳам бор. Лекин кундалик ҳаётимизда бу талабни эсдан чиқармасдан ўзларининг дарслик ва ўқув қўлланмаларига янги фикр, янги рақам ва қиёсий таҳлил олиб кириши Ёрқин Абдуллаевичга бош масалалардан бири бўлиб қолди. Китобларини қўлингизга олсангиз “Ёрқин”лиги билан ўзига ром қилади...

Миллий ҳисоблар тизими (МХТ) ва миллий минтақавий ҳисоблар тизими (СРС) ни мукамал тушунган олим ана шу ҳалқаро стандартлар асосида ҳисоб усулларини янада такомиллаштириш тарафдори. Бу жуда тўғри. Шу йўсинда саноксиз фаровонлик ва “бахт индекслари”ва рейтингларни жорий қилиш ва амалиётга тадбиқ қилишда мустаҳкам позициялари бор.

Шунақа инсон Ёрқин Абдуллаевич. Ўзларига ярашадиган жилмайишлари сизни ўзига ром этиб қўяди. Ўзига ишонч баробарида “деҳқонча” содда, оддий ва камтар инсон. Бу ерда гап оддий ва содда деганда олимликнинг туб маъноси олим сўзининг ўзига жо қилинганидир. Бу маъно улкан олимда биринчи навбатда жонқуярликни, фидойиликни талаб қилади.

Буни қаранг Ёрқин Абдуллаевичнинг оилапарварлиги, фарзандлари тарбияси, неваара-эваралари, шогирдлар, асарлар, мухтасар қилиб айтганда шахсий илмий даражалари ёки оилавий “бахт индекслари”ни ўзларига қўлласак, аллақачон коэффициентда 1,000 дан, фоизда эса 100 дан ошиб кетар экан...

Мана буюк бир олимнинг бугунга қадар ҳаёт йўли. Устоз яна бир бор 101 ёшга киринг деймиз!!!

Яна бир гап. Аввал ҳам айтганман. Устоз-шогирдликни битта муҳим қонуни бор, ҳар қандай қиссадан ҳисса бўлиши керакки, шогирд ўз устози билан қанча кўп мулоқотда бўлса шунча ютади. Бу ҳақиқат.

Биламан, ёшларни улкан олимларга яқинлашишдан чўчитадиған сабаб бор, у ҳам бўлса, илм соҳасини идрок этшдаги мураккабликларидир. Мана шу борада профессор Ёрқин Абдуллаевични китоблари дастурамал бўлади. Шу билан бирга унутмаслик керакки, аксарият ёшларни фан кишиларни илмдан ҳам кўра кўпроқ уларни шахси, оддий инсоний фазилатлари қизиқтиради. Ёрқин Абдуллаевичда бу фазилатлар – бисёр.

Илмий даврага тегишли бир ҳолат бор. Олимлар бир-бирин танийди. Кузатади. Буни яқинлик,қадрдонликка йўйишнинг иложи йўқ.

Ҳақиқатан Самарқанднинг олис Ғозғонидаги кичик бир шаҳарчасидан чиққан, болалиги меҳнат билан ўсган Ёрқин Абдуллаевичнинг ҳеч қачон принципиалликни қўлдан бермаган ҳамда ҳамиша тўғри гапириб, катта олим, фан доктори, профессор, иқтисодиёт соҳасида энг йирик илм даргоҳида раҳбарлардан бири даражасига кўтарилган инсонга ҳамиша йўл очиқ деган сўздир. Ёшларга эса илм соҳасида мураккаб,аммо шарафли ишларга бел боғлаган ва босиб ўтган йўлига намуна бўлишга арзийдиган йўлдир.

**ЎЗБЕКИСТОНДА ХИЗМАТ КЎРСАТГАН ФАН АРБОБИ, ЎЗБЕКИСТОН
СТАТИСТИКАСИНИНГ АСОСЧИЛАРИДАН БИРИ, ЭЛ ЭЪЗОЗЛАГАН
ИНСОН, ОЛИМ ВА МУРАББИЙ, ТАЛАБЧАН ВА ЖОНКУЯР
УСТОЗИМИЗ ЁРҚИН АБДУЛЛАЕВНИНГ ИЖОДИЙ ВА ИЛМИЙ
ФАОЛИЯТИГА ДОИР ИЗЛАНИШЛАРИ ВА ҲАЁТ ЙЎЛЛАРИ
БОРАСИДАГИ ҚАРАШЛАР**

**И.А.Маткаримова - стажор-тадқиқотчи,
Давлат статистика қўмитаси ҳузуридаги,
“Кадрлар малакасини ошириш ва
статистик тадқиқотлар институти”**

Ўзбекистон Республикасида статистиканинг ривожланишида ва уни ўзбек халқига ўргатишда диққатга сазовор ишлар қилинган. Биринчи “Статистика” кафедраси 1932-йилда Тошкент, кейинчалик Самарқанд ва бошқа шаҳарларда ташкил этилган. Ҳозирги пайтда деярли ҳамма иқтисодий университет, институт ва факультетларда статистика кафедралари мавжуд. Уларда ўзбек статистикасини яратган ва яратаётган ажойиб олимлар фаолият кўрсатмоқда. Статистика фанини ривожланишида Ўзбекистонда иқтисодчи олимлардан А.Абдуғафаров, Р.А. Алимов, Б.М Маҳмудов, И.Эрматов, Х. Набиев, С.Сирожиддинов, М.Ҳамроев, З.Тошматов, Т.Шодиев, А.А.Набихўжаев, Х.А.Шодиев, Н.М.Соатов, А.Аюбжанов, С.С.Ғуламов, Б.К.Ғойибназаров, А.Р. Қорабаев, Б.Усманов, Х.Хўжакулов, С.Абдуллаев, И.Хабибуллаев ва бошқаларнинг қўшган ҳиссаларини эътироф этиш лозим. Улар ўз тадқиқотларида статистика фанига алоқадор бўлган у ёки бу масалаларни чуқур ўрганиш ва таҳлил қилиш бўйича илмий фикрлар билдиришган. Шулар қаторида, устозимиз Ўзбекистон статистикасининг асосчиларидан бири профессор Ё.Абдуллаев “Статистика” йўналишида ўзининг илмий мактабини яратган етакчи иқтисодчи олим ҳисобланади. Устоз, Ё.Абдуллаев иқтисод фанлари доктори, профессор. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби. Олий таълим аълочисидир. 1992 йилда унга “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби” унвони берилган.

Ёрқин Абдуллаев 1942 йилда Самарқанд вилояти, Нурота туманининг Ғозғон қишлоғида таваллуд топган. 1968 йили Тошкент Халқ хўжалиги институти (ҳозирги ТДИУ)ни имтиёзли диплом билан тугатиб, ўз меҳнат фаолиятини шу даргоҳда оддий ўқитувчиликдан бошлаб (1968), Москва иқтисод статистика институти аспиранти (1972-1974), фан номзоди (1974), “Статистика” кафедраси доценти (1980-1986) вазифасида фаолиятини давом эттирган.

1983-1985 йилларда МЭСИ докторанти, 1985-1991 йилларда ТХХИ “Ҳисоб-иқтисод” факультетининг декани, 1987 йилда МЭСИда “Регионал иқтисодиёт самарадорлиги статистикасидаги муаммолар” мавзусида докторлик диссертациясини ёқлаган, профессор (1987), 1991 йил июль ойдан бошлаб Тошкент Молия институти (ТМИ)да ўқув ишлари бўйича, 1997-2011 йилларда эса илмий ишлар бўйича ректор муовини лавозимида ишлаган.

Устозим Ёрқин Абдуллаев билан илк бор мен 2009 йил Тошкент Молия институти магистратурасида “Макроиктисодий статистика” мутахассислиги 2 – курс талабаси пайтимда таҳсил олаётган вақтда учрашганман.

Устознинг шахсан ўзлари “Махсус фанларни ўқитиш методикаси” фанидан дарсга кирганлар. Домланинг айтишларича илм йўлини танлаган одам, “Жуда кўп ўқиши, фикр юритиши зарур, ҳар қандай дабдабали ҳаёт ва турмуш тарзидан вақтинчалик воз кечиши лозим” дея таъкидлаб ўтган эдилар.

Устозимиз Ёрқин Абдуллаев дарсга кирганида камтарин, хушмомала, мураббий, ғамхўр инсон, беназир устоз, талабчан педагог ва етук илмий салоҳиятли профессор сифатида ТМИ профессор –ўқитувчилари ва талабалари орасида катта ҳурмат-обрўга эга.

Мен ҳозиргача фахрланиб айта оламанки барча Тошкент Молия институти профессор ўқитувчилари айниқса олдинги “Статистика” кафедраси профессор ўқитувчиларининг қўлида таҳсил олганлигимдан, шахсан “Статистика” кафедраси профессор –ўқитувчилари Ёрқин Абдуллаев, А.А.Набихўжаев, Х.А.Шодиев, Абдуллаев.С, Рашитова.Н, Тошматов.З, Хўжақулов.Х, Ходжаева.М, Исмоилов.Ғ, Хабибуллаев.И, Мухримбаева.М Набихўжаева.М, Ғозиев.А ва илмий раҳбарим бўлган марҳум устозим Қорабаев Абдусаттор Раҳмановичга ўз миннатдорчилигимни билдирмоқчиман. Бугунги кунда мен “Миллий ҳисоблар тизимининг асосий сўётларини информацион статистик ахборотлар базасини такомиллаштириш (Ўзбекистон Республикаси маълумотлари асосида)” мавзусида проф.Б.К.Ғойибназаров раҳбарлигида докторлик диссертацияси устида илмий иш ва изланишлар олиб бормоқдаман. Дархақиқат, Профессор Ё. Абдуллаев 5 нафар фан доктори ва ўттиздан ортиқ фан номзодларини тайёрлаб, республикамизда илмий- педагогик кадрларни тайёрлашга ўзининг муносиб ҳиссасини қўшиб келмоқда. Унинг раҳбарлигида 1 нафар аспирант, 1 нафар магистрант, 2 нафар бакалавр Президент стипендияси совриндори бўлган.

Профессор Ё. Абдуллаев томонидан статистика муаммолари бўйича 5 та монография, 7 та дарслик, 50 дан зиёд ўқув ва ўқув – услубий қўлланмалар, илмий мақолалар чоп этилган. У қатор туркум китоблар муаллифи. Хусусан, “Бозор иқтисодиёти асослар” га бағишлаб “100 саволга 100 жавоб” дан иборат 30 га яқин илмий – оммабоп китоблар, мемуар жанрига хос “Фидоий кишилар ҳаётидан” номли 10 га яқин рисола шунингдек “Осуда яшашнинг 99” сирини номли маънавий – маърифий туркум китоблар шулар жумласидандир. 2005 йилда чоп этилган “Қизиқарли статистика ёхуд Рақамлар тилга кирганда” номли маърифий-маънавий, фалсафий ва илмий –оммабоп асари билан ўзбек китобхонларига кенг танилган. Ушбу туркум китоблар Республикамизда миллий иқтисодчи кадрларни тайёрлашда, ёшларимиз тафаккурини умумбашарий ва миллий қадриятларимиз асосида камол топтиришга улкан ҳисса қўшиб келмоқда.

Дархақиқат, Ўзбекистон Республикаси санъат арбоби Абдуқаҳҳор Иброҳимов “Осуда яшашнинг 99” сирини номли маънавий – маърифий туркумга ўз фикрини қуйидагича билдириб ўтган эдилар “Орзу ҳақида қасида айтишдан сўз бошлашимизга сабаб шулким, атоқли олим, фан арбоби, моҳир педагог ва ташкилотчи, талабаю толибларнинг, ёш олиму олималарнинг севимли,

хурматли ва меҳрибон устози Ёрқин Абдуллаев “Осуда яшашнинг 99 сирини” деб аталган 99 та китобни ёзишни авало орзу қилган. Кейин орзу ниятга айланган. Сўнгра ният мақсад даражасига етган. Мақсад эса, режа тузишга олиб келган.”

Иқтисод фанлари доктори, профессор Тоҳир Маликов ҳам “Осуда яшашнинг 99” сирини номли маънавий – маърифий туркумга ўз эътирофини қуйидагича билдириб ўтган “ Нокамтарлик бўлса ҳам айтай: анча китоб ўқиганман (буни “кўп нарсани биламан” қабилида ўқиманг). Ҳозир ҳам китоб ўқиш менинг сеvimли машғулотим. Лекин яқин орада бундай ҳолатга, вазиятга тушмагандим. Ёрқин Абдуллаевичнинг китобларини “мактабдалиқ пайтларидагидек”, “бир ўқишда” ўқидим. Ўқиганда ҳам “иштаҳа” билан ўқидим. Кўзимга бошқа нарсалар кўринмай қолди: китобни ўқиб бўлмагунимча шогирдларимга маслаҳат беришни “бас” қилдим; уйдан четга чиқмадим; бозор –ўчарга бормадим; азиз набирачаларим хархаша қилиб турган бўлишларига қарамай , ҳатто уларни сайрга ҳам олиб чиқмадим...”.

Ёрқин Абдуллаев иқтисод, хусусан, статистика илми соҳасида таниқли ва салоҳиятли олим бўлиши билан бир қаторда моҳир педагог ва публицист ҳамдир. Ёрқин Абдуллаев тўрт ўғил ва бир қизнинг суюкли отаси, неваларнинг меҳрибон, сеvimли бобосидир ва шуларнинг ҳамиша ардоғида бўлсин.

Ушбу муборак ва табаррук айёмингизда устоз сизга узоқ умир, мустаҳкам соғлиқ, оилавий хотиржамлик, ижодий баркамоллик ва ёш авлодни баркамол инсон руҳида тарбиялашдек эзгу ишларингизда омадлар тилайман.

2-Seksiya

**Raqamli iqtisodiyot sharoitida mamlakatning
ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi istiqbollari**

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

**М.Х.Саидов - д.э.н., проф, ТошГАУ,
А.В.Кучумов - ректор, Смоленская государственная сельскохозяйственная академия, И.С.Очилов, Ш.Х.Саттаров - к.э.н, доцент, ТошГАУ,
Х.Б.Янгибаев - научный соискатель, ТошГАУ.**

Сегодня цифровые технологии стремительно проникают во все сферы человеческой жизни. В свою очередь своевременно вставшие на путь такого развития государства достигают успехов. А те страны, которые работают по старому, отстают от прогресса. Во всем мире идут процессы цифровой трансформации. С учетом современных реалий и тенденций Узбекистан также начал переход к цифровой экономике.

В стратегию вошло более 220 приоритетных проектов, предусматривающих совершенствование системы электронного правительства, развитие отечественного рынка программных продуктов и информационных технологий [3].

Работа будет в двух направлениях, цифровая трансформация регионов и цифровая трансформация отраслей, внедрение свыше 280 инфосистем и программных продуктов по автоматизации процессов управления.

С 1 ноября 2020 года, часть в размере не менее 5% от общей суммы средств инвестиционных проектов и международных финансовых институтов, зарубежных правительственных финансовых организаций и стран-доноров, будут направлены на «цифровые» компоненты.

Президент Узбекистана указом утвердил стратегии развития сельского хозяйства Узбекистана на 2020–2030 годы [2].

Согласно стратегии, к 2030 году планируется увеличить:

- экспорт агропродовольственной продукции до 20 млрд. долларов в год (2,3 млрд. долларов на 2018 год);
- производительность труда в сельском хозяйстве до 8000 долларов в год (3900 долларов) на сельскохозяйственного работника;
- число занятых в пищевой и легкой промышленности до 20% (6%);
- объем переработанной продукции в экспорте до 40% (25%);
- расходы госбюджета на исследования в сельском хозяйстве до 1% ВВП (0,2%);
- охват водосберегающими технологиями до 40% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения (5%);
- площадь земель под выращивание кормовых культур до 15% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения (7%).

По результатам наших исследований, в будущем следует учитывать ниже указанные показатели в развитии сельскохозяйственного сектора Республики Узбекистан:

картографирование земель сельскохозяйственного назначения с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с целью оценки их состояния и уточнения количественных показателей, их неоднородности, наклона

поверхности полей (важно для ирригационных сооружений), составления электронного банка данных используемых и неиспользуемых земель, их качественных характеристик, а также внедрение технологий географических информационных систем (ГИС), включающих в себя данные характеризующие посевы, пашню, окружающую среду и весь агроландшафт;

составление карт посевных площадей с указанием особенностей климатических и почвенных характеристик, а также обеспеченности поливной водой для последующей оптимизации их использования и подбора сельхозкультур, выращивание которых может приносить наибольший эффект (доход) с учетом особенностей данной почвенно-климатической зоны, а также внедрения методов точного земледелия;

внедрение капельного орошения, прежде всего в зонах, испытывающих нехватку поливной воды, что помимо водосбережения позволит более рационально использовать (экономить) расходуемые удобрения, которые будут вноситься точечно вместе с поливной водой непосредственно в место посадки растения, а не по всей используемой площади как при традиционном способе полива;

пробное использование (с целью последующего определения экономического эффекта) на больших плантациях тракторной техники с навигационным оборудованием (например, с GPS) для обеспечения т.н. «параллельного вождения», исключающего повторную обработку (перекрытие) при распылении химикатов соседних полос хода движения трактора, точного движения техники, уменьшающего площадь колесного травмирования насаждений, оптимального использования техники путем уменьшения её простоя и оптимизации маршрута передвижения, что обеспечивает экономию расходования ГСМ, контроль за выездом техники не по назначению и т.д.;

создание современных тепличных комплексов, которые позволяют круглогодично выращивать экологически чистые зелень и овощные культуры, в защищенных от вредителей и вредного воздействия окружающей среды пространстве, с использованием современных технологий обеспечивающих энерго- и водосбережение, а также экономию издержек на использование семян (точный высев), удобрений (капельное орошение и подкормка растения) и т.д. Создание мини-тепличных комплексов вокруг крупных городов для доставки выращиваемой в них овощной продукции напрямую в торговые сети, минуя стадию складского хранения;

внедрение современных методов выращивания скота для мясного и молочного производства путем использования компьютерных технологий (в частности чипов для каждого животного), контролирующих процесс их развития, расхода кормов, учета надоев, а также обеспечивающих своевременное выявление заболеваний животных. Сокращение пастбищного выпаса крупного рогатого скота и увеличение стойлового метода откормки скота по современным технологиям применяемых в т.н. «умных» фермах. Расширение площадей интенсивного производства кормовых культур;

создание современных агрокластеров по выращиванию, переработке и хранению плодов, винограда и овощей, хлопково-текстильных производств, а также экспорта их продукции. Практика использования в других странах

показала преимущества кластерного метода организации сельхозпроизводства и его переработки.

По перспективам аграрного сектора Республики Узбекистан можно сделать выводы:

земли сельскохозяйственного назначения останутся в государственной собственности;

подразумевает демонополизацию сектора пшеницы и хлопка. Для этого недостаточно передавать земли кластерам и кооперациям. Необходимо кардинально изменить механизм администрирования хлопка и пшеницы;

государство будет вмешиваться в ценообразование зерна только при высоких колебаниях. Все остальное ценообразование зерна будет происходить в соответствии с принципами рынка и конъюнктурой на рынке. Механизм интервенции будет дорабатываться с условием разных аспектов;

фермеры будут выращивать хлопок в соответствии с заказом частного сектора. Предприятия сами будут устанавливать стоимость, набирать рабочую силу и конкурировать с другими производителями. В отношении хлопка мы хотим произвести трансформацию без шоковых последствий, но требовательно и в короткий срок;

создать механизмы поддержки отечественных производителей и покупателей водосберегающих технологий. Важнейшим изменением в системе водных ресурсов министр сельского хозяйства назвал проекты государственно-частного партнерства в ирригации и мелиорации с частичной передачей ирригационной инфраструктуры кластерам, кооперативам и другим субъектам. «Частники» будут инвестировать в восстановление ирригационной инфраструктуры, что сократит операционные расходы госбюджета и потерю воды.

создать национальный генный банк по международным стандартам, в 2022 году система образования и научно-исследовательских институтов (НИИ) в агро области будет реформирована с помощью внедрения ГЧП и оптимизации государственных вузов и НИИ.

Обязателен учет социально-экономических и природно-экологических факторов развития сельского хозяйства, современных тенденций в агропромышленном секторе, спроса населения на продукцию. Например, есть вопросы, связанные с обеспечением хозяйств минеральными удобрениями, семенами и сельскохозяйственной техникой, а также с финансовой поддержкой. К тому же страховые отношения между фермерскими хозяйствами и страховыми компаниями не полностью соответствуют требованиям рыночной экономики. В результате при форс-мажоре фермы не получают выплат в полном объеме.

Кроме того, необходимо рационально и эффективно использовать водные ресурсы, улучшить деятельность организаций водопользователей и обеспечить их в полном объеме инженерно-техническими средствами для выполнения гидравлических и гидрографических мероприятий. Особое значение имеют совершенствование правовой базы для выполнения договорных обязательств фермерами и дехканскими хозяйствами, внедрение информационных и коммуникационных технологий в аграрный сектор.

В развитии агропромышленной инфраструктуры важно реализовать комплекс мероприятий по выявлению основных направлений и объектов государственно-частного партнерства. Сегодня первая необходимость - разработка и реализация перспективных проектов по развитию машинно-тракторного парка на основе изучения зарубежного опыта и глубокого анализа внутренних потребностей. Также желательно эффективно организовать ремонт и обслуживание сельхозтехники, используя современные и приемлемые в этой сфере методы.

За последние годы аграрный сектор в нашей стране трансформировался в многопрофильный комплекс. Принимаются соответствующие меры для увеличения объемов экспорта сельскохозяйственной продукции и обеспечения финансово-экономической стабильности поставщиков. Достигнут ряд положительных результатов в процессе модернизации всех секторов промышленности, рационального использования земельных и водных ресурсов, внедрения современных ресурсосберегающих агротехнологий и дальнейшего углубления современных рыночных отношений. В результате диверсификации сельского хозяйства доля этого сектора в ВВП достигла 17 процентов при среднегодовых темпах роста шесть-семь процентов. В аграрном секторе экономики занято более 3,6 миллиона человек.

Показатели отраслей сельского хозяйства дают полную уверенность в том, что в дальнейшем сфера будет только процветать. С учетом предпринимаемых правительством шагов этот процесс принесет свои плоды уже в ближайшей перспективе.

В рамках развития телекоммуникационной инфраструктуры до конца 2020 года учреждения здравоохранения и дошкольного образования будут полностью подключены к сети высокоскоростного интернета, а также 80% общеобразовательных школ.

При этом планируется утроить скорость международных интернет-каналов и запустить 2 центра хранения и обработки данных общей емкостью 100 Петабайт.

В соответствии с программой цифровой трансформации аграрного и пищевого секторов в 2020-2022 годах планируется реализовать 48 проектов 11 министерствами, 32 ведомствами и 5 хозяйственными объединениями.

К 2020 году за счет запуска единой геоинформационной системы на основе спутниковых данных будет покрыта сельскохозяйственная территория площадью 10 тысяч квадратных километров, а в 2021-2022 годах — 250 тысяч квадратных километров.

Кроме того, до конца этого года в рамках внедренной в водном хозяйстве системы учета воды «Умная вода» в оросительных системах страны будет установлено 90 цифровых устройств мониторинга воды, а к концу 2022 года — более 3800.

К концу 2021 года будет разработана информационная система «Цифровое сельское хозяйство» и будет интегрировано более 20 информационных систем.

Долю электронных государственных услуг к 2022 году планируется довести до **60%**.

Постановление также предусматривает развитие «цифрового предпринимательства» с увеличением объема услуг в этой сфере к 2023 году в три раза и доведением их экспорта до 100 млн долларов.

До 2022 года в Узбекистане планируется реализовать 268 проектов, направленных на развитие системы «Электронное правительство», телекоммуникаций, Технологического парка программных продуктов и информационных технологий, а также на внедрение цифровых технологий в экономику, сельское и водное хозяйство.

Эти проекты должны стать основой для появления новых высокотехнологичных предприятий и всей цифровизации экономики.

Переход к цифровой экономике является требованием времени. Крупнейшие в мире предприятия, специализирующиеся на операциях с товарами и ресурсами, применяют в своей деятельности цифровые технологии, связанные с электронным бизнесом и коммерцией. Это делает их участниками рынка цифровых товаров и услуг, где они выступают потребителями и заказчиками, а иногда даже создают и предлагают новые технологии.

Вместе с тем в постановлении указаны направления и необходимые объемы финансирования новых проектов. Намечено реализовать 104 проекта на 1,3 триллиона сумов в рамках электронного правительства, 87 проектов на 5,3 триллиона сумов в реальном секторе экономики, 35 – на 15,1 триллиона сумов в сфере телекоммуникаций и другие.

По имеющимся данным емкость функционирующих в Узбекистане серверов уже заканчивается, а для реализации запланированных проектов требуется в 10 раз больше, поэтому необходимо построить новый дата-центр стоимостью 30 миллионов долларов.

Согласно постановлению, к 2023 году планируется увеличить долю цифровой экономики в ВВП страны в два раза и объем услуг в данной сфере в три раза с доведением их экспорта до 100 миллионов долларов.

В заключение следует отметить, что перспективы цифровых технологий в аграрном секторе Республики Узбекистан мало изучены, в том числе теория и практика управления инновационными процессами.

В связи с этим мы анализировали перспективы цифровых технологий в аграрном секторе Республики Узбекистан, а также разработали соответствующие выводы и рекомендации.

В соответствии с стратегией, **в 2023 году планируется внедрение свободного размещения всех сельскохозяйственных культур.** Ожидается, что это сократит расходы и потери фонда, ежегодный прирост добавленной стоимости в сельском хозяйстве составит 4%.

Сейчас около 85% водных ресурсов страны используются для нужд сельского хозяйства. По крайней мере 30% воды не доходит до полива из-за испарения и других факторов. Только на 5% орошаемых земель используется водозаэффективная системы. Сельское хозяйство в Узбекистане получает 3% от ВВП, когда в других странах этот показатель составляет 1%. Около 70% расходов на сельское хозяйство идет в ирригационную систему. Что внутри расходов на ирригационную систему? 70–80% ирригационных расходов — это электроэнергия.

Концепция развития водного хозяйства на 2020–2030 годы будет принята до конца этого года, а в следующем будет разработана Стратегия управления водными ресурсами и ирригационным сектором. Кроме того, планируется внедрение Единой государственной статистической отчетности потребителей подземных вод.

Реформа сельского хозяйства невозможна без использования информационных и инновационных технологий. В перспективе еще до 2025 года сбор, анализ и хранение данных будут осуществляться с помощью информационных технологий, будет проведена сельскохозяйственная перепись. В 2025 году будет внедрена система обязательной идентификации и мониторинга движения и отслеживания животных. Кроме того, разрабатывается система спутникового зондирования, которая будет запущена в следующем году. С ее помощью можно будет узнать состав почвы, выбрать наиболее подходящую культуру и подобрать нужные удобрения. В перспективе также подразумевает развитие животноводства, для привлечения инвестиций в животноводство необходимы фундаментальные гарантии на владение землей для выращивания кормовых культур.

В заключение можно сказать, мы привыкли 30 лет работать в одном режиме. Но без этой реформы пользования землей мы не сможем побороть коррупцию, развивать инновации, увеличить производительность в сельском хозяйстве в два раза. Без перехода на цифровых технологий мы не сможем изменить структуру расходов бюджета.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ТАРМОҒИНИНГ РИВОЖЛАНИШИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Ғойибназаров Б.К. – и.ф.д., профессор

**Закирова У.М. – Кадрлар малакасини
ошириш ва статистик тадқиқотлар институти
мустақил изланувчиси**

Мамлакатимизда амалга оширилаётган қишлоқ хўжалиги иқтисодий ислохотлар даражасида кичик тадбиркорлик фаолияти шакллари барқарор ривожлантириш бўйича бир қатор муҳим саналган ҳуқуқий, ташкилий ва иқтисодий чора-тадбирлар босқичма – босқич амалга ошириб келинмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида ҳам аграр соҳада тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш ва диверсификациялашни қўллаб-қувватлаш учун тажриба-синов тариқасида инвестициявий дастурларни амалга ошириш, кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги ҳузуридаги тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси

фаолиятини такомиллаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратиб ўтилган¹.

2019 йил охирида жаҳон мамлакатларини иқтисодий жиҳатдан қийин ҳолатга туширган пандемия шароитида мамлакатимиз иқтисодиётининг муҳим тармоқларидан бири қишлоқ хўжалиги тармоғи бўлганлигини инобатга оладиган бўлсак, ҳудудлар бўйича қишлоқ хўжалиги тармоғида юз бераётган ўзгариш тенденциялари асосида уни ривожлантиришнинг стратегик йўналишларини белгилаш бугунги кундаги долзарб масалалардан ҳисобланади.

Дастлабки статистик маълумотларга қараганда, 2021 йилнинг январь-декабрь ойларида мамлакатимизда қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги маҳсулот (хизмат)ларининг умумий ҳажми 317 781,6 млрд. сўмни, шу жумладан, деҳқончилик ва чорвачилик, овчилик ва ушбу соҳаларда кўрсатилган хизматлар 307 515,0 млрд. сўмни, ўрмон хўжалиги – 7 581,5 млрд. сўмни, балиқчилик хўжалиги – 2 685,1 млрд. сўмни ташкил қилди².

2021 йилнинг январь-декабрь ойларида қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги маҳсулот (хизмат)лари ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 104,0 % ни (2020 йилнинг январь-декабрь ойлари мос равишда 2019-йилнинг январь-декабрь ойига нисбатан – 102,9 %), шу жумладан, деҳқончилик ва чорвачилик, овчилик ва ушбу соҳаларда кўрсатилган хизматлар – 103,9 % (102,9 %)ни, ўрмон хўжалиги – 101,5 % (101,7 %)ни, балиқчилик хўжалиги – 121,4 % (117,9 %)ни ташкил қилди³.

2021 йилнинг январь-декабрь ойларида ҳудудлар кесимида қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги маҳсулот (хизмат)ларининг энг юқори ҳажми Самарқанд (41206,1 млрд. сўм), Андижон (32030,4 млрд. сўм) ва Тошкент (30712,7 млрд. сўм) вилоятларида қайд этилди. Аксинча кам ҳажмга эга ҳудудларга Сирдарё вилояти (10512,0 млрд. сўм), Қорақалпоғистон Республикаси (12339,3 млрд. сўм) ва Навоий вилоятини (15224,5 млрд. сўм) келтириб ўтиш мумкин.

Юқори ўсиш суръатлари Самарқанд (104,6 %), Сурхондарё (104,6 %), Наманган (104,6) ва Андижон (104,5) вилоятларида қайд этилди. Қашқадарё (102,2 %), Бухоро (103,7 %) ва Фарғона (103,7 %) вилоятлари ҳамда Қорақалпоғистон Республикасида (103,7 %) эса аксинча ўсиш суръатлари пастлиги қайд этилди.

Республиканинг қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги маҳсулот (хизмат)ларининг умумий ҳажмида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг улуши 96,7 % ни ташкил этди. Ушбу кўрсаткични ҳудудлар бўйича таҳлил қилар эканмиз, жами тармоққа нисбатан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853-сонли Фармони (<https://lex.uz/>).

² Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика кўмитаси маълумотлари

³ Ўзбекистон Республикасини ижтимоий-иқтисодий ривожланиши. Статистик тўплам.- Тошкент, ДСК, 2022 йил

юқори улушига Жиззах (99,1 %), Қашқадарё (99,1 %), Бухоро (98,1 %) ва Хоразм (98,1 %) вилоятларини келтиришимиз мумкин¹.

2021-йилнинг январь-декабрь ойларида етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажми 302524,9 млрд. сўмни ёки ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 103,6 % ни ташкил этди, шу жумладан, деҳқончилик маҳсулотлари – 151083,4 млрд. сўмни (103,1 %), чорвачилик маҳсулотлари – 151441,5 млрд. сўмни (104,1 %) ташкил қилди.

Хўжалик тоифалари бўйича таҳлиллар, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари умумий ҳажмининг 65,9 % и – деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликларига, 29,2 % и – фермер хўжаликларига, 4,9 % и – қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотларга тўғри келишини кўрсатмоқда.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари улушининг ҳудудлар бўйича хўжалик тоифалари кесимида тақсимланиши таҳлил қилинганда, энг юқори кўрсаткичлар барча ҳудудларда деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликларига тўғри келиши кузатилди.

2021 йилнинг январь-декабрь ойлари яқунларига кўра, етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари таркибидаги фермер хўжаликларининг улуши бўйича энг юқори кўрсаткич Самарқанд вилоятида (38,0 %), деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликларининг энг юқори улуши Навоий вилоятида (75,4 %), қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотларнинг энг юқори улуши Тошкент вилоятида (12,1 %) кузатилди.

Фермер хўжаликларининг қишлоқ хўжалиги маҳсулоти таркибидаги улуши бўйича энг кам кўрсаткич Тошкент вилоятида (16,9 %), деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликларининг энг кам улуши Сирдарё вилоятида (55,1 %), қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотларнинг энг кам улуши Қашқадарё ва Наманган вилоятларида (3,1 %) қайд этилди.

Ҳудудлар кесимида деҳқончилик маҳсулотларининг энг юқори ҳажми Самарқанд (21167,8 млрд. сўм), Андижон (19053,5 млрд. сўм) ва Фарғона (15893,5 млрд. сўм) вилоятларида қайд этилди. Аксинча кам ҳажмга эга ҳудудларга Навоий вилояти (4949,3 млрд. сўм) Қорақалпоғистон Республикаси (5365,8 млрд. сўм) ва Сирдарё вилоятини (5513,9 млрд. сўм) келтириб ўтиш мумкин. Юқори ўсиш суръати Наманган (105,2 %), Сурхондарё (105,2 %) Хоразм (104,6 %) ва Самарқанд (104,5 %) вилоятларида қайд этилди.

2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида ҳам қишлоқ хўжалигини илмий асосда интенсив ривожлантириш, тупроқ унумдорлигини ошириш, илм-фан ва инновацияга асосланган агрохизматлар кўрсатиш тизимини такомиллаштириш, агросаноат корхоналари ишлаб чиқариш ҳажмини 1,5 баробарга ошириш, агрологистик марказларни ривожлантириш, замонавий лабораториялар сонини кўпайтириш, уруғчилик ва кўчат етиштириш бўйича миллий дастурни амалга ошириш,

¹ Ўзбекистон Республикасини ижтимоий-иқтисодий ривожланиши. Статистик тўплам.- Тошкент, ДСҚ, 2022 йил

халқаро қишлоқ хўжалиги университетини ташкил этиш, соҳада илм-фан ва амалиёт интеграциясини чуқурлаштириш каби вазифалар белгилаб берилган¹.

Шу сабабли ҳам қишлоқ хўжалиги тармоғини келгуси даврда ривожлантириш борасидаги стратегияни ишлаб чиқиш жараёнида юқоридаги таҳлиллар асосида аниқланган ўзгариш тенденцияларини ҳисобга олиниши тармоқни илмий асосланган ҳолда ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимиз иқтисодиётини ривожланишини қишлоқ хўжалиги тармоғисиз тасаввур этиб бўлмайди. Аҳолини озиқ- овқат, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан таъминлашда, саноат тармоғини хом ашё билан таъминлашда мазкур тармоқ муҳим ўрин тутаяди.

ЎЗБЕКИСТОНДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

**Э.Эргашев - и.ф.д., проф. “Иқтисодиёт,
бошқарув, солиқлар ва суғурта” кафедраси муdiri**

Интернет тармоғининг ривожланиши ва амалий қўлланиши нуқтаи назаридангина иқтисод соҳасида юз берган жараёнларни акс эттиради. Шубҳасиз, миллий, шахсий ва корпоратив компьютер тармоқларининг ягона Интернет тармоғига бирлашиши электрон тижоратнинг ривожланиши ва мустақамланиши жараёнларига сезиларли таъсир кўрсатади.

Глобал тармоқ иқтисодиёти хусусиятларини таҳлил қилиш ва ташкилот, корхоналарнинг электрон тижорат соҳасидаги тажрибасини ўрганиш билан янги категориялар ва тушунчаларнинг ўзаро таъсири ҳамда бўйсунуш даражасини акс эттирувчи моделни тузиш ва бугунги кун талабларига мос келадиган таърифларни шакллантириш мумкин. Модель асосида у ёки бу тижорат фаолияти шаклига мос тижорат жараёнлар - бизнес, тижорат, савдо, маркетинг туради. Бунда таърифга кўра электрон бизнес қўлланишининг тўрт босқичи - маркетинг, ишлаб чиқариш, савдо, тўловлар эътиборда тутилади. Ахборот, коммуникация технологиялари ва тизимларини қўллаш даражаси чегара (ўлчов) бўлиб, у бўйича бизнес (тижорат, савдо)ни электрон деб ҳисобласа бўлади.

XXI аср бошида электрон тижоратни ахборот, телекоммуникацион технология ва тизимларни қўллаш орқали тижорат жараёнларни амалга ошириш деб тушуниш керак. Аммо тижорат жараёнларнинг бир қисми инновацион технологияларни ишлатмасдан амалга оширилмоқда. Бу эса "тижорат" ва "электрон тижорат" тушунчаларини мустақил категориялар сифатида ажратишга имкон беради, лекин улар орасидаги фарқ аста-секин йўқолиб бормоқда.

Бугунги кунда чет эллик ва мамлакатимиз экспертлари ахборот технологияси конвергенциясига ҳозирги даврда энг долзарб ҳисобланган турли

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги ПФ-60 сонли Фармони. Lex.uz

маҳсулот сотиш каналлари, дистрибуция тизимлари ва турли товарлар ҳамда хизматлар категорияси синоними деб қарашмоқда.

Шу туфайли яқин келажакда электрон тижоратдан кенг кўламда маҳсулот сотиш билан бирга ахборот технологиялари бўйича ҳам мижозлар эҳтиёжини тўла қондирилишини ташкиллаштириш кўзда тутилмоқда.

Компьютер технологиясининг доимий ривожланиб бориши унинг электрон тижоратда ҳар бир соҳада ишлатилишига олиб келмоқда ва унинг келажакдаги порлоқлиги намоён бўлмоқда. Ҳар қандай корхона, ўз мижозларига кенг кўламда маҳсулотлар ассортименти таклиф қилар экан, табиийки, у турли хил саволлар ва баъзи маълумотларга дуч келади. Компьютер телефониядан фойдаланадиган электрон тижорат тармоқларида бир неча филиалларга эга бўлган корхоналар бу тармоқ орқали ўз вазифаларини жамлаб, уларни бир схемага жойлаштириб, шу маҳсулотлар ҳақидаги маълумотларни бир база орқали бошқара олиш имкониятига эга бўладилар.

Компьютер телефония авиа ва темир йўл билетларини банд қилиш ва сотишда ҳам жуда қўл келади ва кенг кўламда фойдаланилмоқда.

Автоматлаштирилган банк тизимига эга бўлган корхоналар электрон тижорати компьютер телефония тармоғи уларга қуйидаги қулайликлар яратади:

- мижозларга аввалдан тайёрлаб қўйилган овозли маълумотни етказиш ёки маълумотлар базасидан тезкорлик билан маълумотлар тайёрлаб бериш;
- оператор орқали ёки автоматик режим бўйича телефон орқали тўлиқ ёки чегараланган ҳолда мижоз ҳисоб рақамини бошқариш;
- мижозларга маълумот, реклама ахбороти ва ҳисоб рақамлари бўйича маълумотлар беришни автоматлаштириш;
- пул ўтказиш операциялари таннархини пасайтириш;
- маълумот ва реклама ахборотлари параметрларини тезкорлик билан ўзгартириш.

Компьютер телефонияни Интернетга киритилиши корхона хизматчиларини турли хил саволлардан иборат синовлардан осонлик билан ўтказиш имконини беради. Бу эса вақтинчалик ишга ёлланувчи ишчиларга инструктаж бериш учун вақт кетказмаслик имконини беради. Сўровлар статистикаси эса аввалдан тайёрланган мезонлар бўйича автоматик тарзда йиғиб олинади.

Компьютер телефония технологияси Шимолий Америка ва Ғарбий Европада шиддат билан ривожланиб бормоқда. Маълумотга қараганда, АҚШда бу соҳада мижозлар чақириқлари бўйича ишлаш бугунги кунда 34%, Ғарбий Европада эса ундан ҳам кўпроқ йилига 44% га ошиб бормоқда.

Электрон тижорат тармоқларига уяли алоқанинг кириб келиши (ёки ҳаракатли алоқа) унда ишбилармонлик ёки тижоратнинг икки томонлама ҳаракатли ва самарали юритилишини таъминлайди. Бу алоқанинг электрон тижоратда техник жиҳатдан амалга оширилиши Интернет алоқаларида протоколлар ва ҳаракатли алоқани бирлаштириш орқали амалга оширилади.

Ҳатто ҳозирги кунда уяли телефонлар, шунчаки, 2 киши ўртасида симсиз алоқа вазифасинигина ўтамайди. Аппарат эслаш қобилияти, турли операцияларни бажарувчи мўъжазгина экрани билан компьютерларнинг энг

биринчи кашф қилинган турларига яқинлашиб қолган. Булардан ташқари, уяли алоқанинг қисқа маълумотлар, тасвирлар узатувчи турлари ҳам мавжуд.

Электрон тижоратнинг уяли алоқа сектори шиддат билан ривожланиб бормоқда. АҚШ, Япония ва Ғарбий Европада Интернетнинг уяли хизматидан фойдаланувчилари сони бошқаларидан сон жиҳатидан анча устун.

Барча уяли алоқадан фойдаланувчи мижозлар электрон почталардан фойдаланишни режалаштирмоқдалар. Электрон тижорат тезкорлик билан ривожланмоқда ва унга уяли тижоратнинг кириб келиши ундан фойдаланувчилар сонини ва имкониятини тобора ошириб бормоқда.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш ўринлики, ҳар бир мамлакатда бўлгани каби электронлаш тизимни жамиятга тобора кириб келиши корхонанинг харидор билан бевосита муносабатда бўлиши имкониятини пайдо қилади ва ўз навбатида ўз мижозларини географиясини кенгайтириш имкониятини вужудга келтиради, яъни корхона учун электрон тижорат фойдасини куйидагича кўрсатиш мумкин: электрон тижорат бозор чегараларини кенгайтиради. Корхона ҳатто қатта бўлмаган сармоя билан мижозларга глобал кўламда хизмат кўрсатиши мумкин, электрон тижорат ахборотни олиш, қайта ишлаш ва сақлаш кечикишларини камайтиради.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Саидов М.Х. – д.э.н., профессор. ТГАУ
Усманов Ж.А. – докторант. ТГАУ

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам оценки и регулированию продовольственного потенциала региона. В частности, в ней описан анализ обеспеченности продовольствием, выявлены количественные показатели измерения обеспеченности продовольствием, а также методологическая ошибка при решении данной проблемы. В заключении, автор предлагает поэтапное решение выявленных проблем.

Ключевые слова: продовольствие, потенциал, регион, оценка, регулирование, ресурсы, безопасность.

В настоящее время оценка продовольственных ресурсов, где бы и как бы не формировался продовольственный потенциал, предполагает его количественное и качественное тождество. Например, если в двух регионах в расчете на каждого жителя приходится равное количество товаров продуктового набора, то эти территории считаются, с точки зрения обеспечения продовольствием, в равных условиях, то же самое можно сказать при обеспеченности их на уровне, например, 95%. Но такое равенство при оценках можно допустить только условно, поскольку структура воспроизводства продовольственного потенциала может существенно отличаться (например, в одном из регионов доля собственного производства составляет 85%, в другом – 60%). [1]

На практике каждая единица продовольственных ресурсов имеет разную структуру формирования, определяющую меньшую или большую экономическую значимость для той или иной территории, в зависимости, прежде всего, от затрат на производство или доставку. В связи с этим регионы, имеющие, якобы, равные продовольственные ресурсные возможности, поддерживают дееспособность системы продовольственного обеспечения мерами значительно отличающиеся материальными затратами. Разные по силе и масштабам усилия, при прочих равных условиях, свидетельствуют о недостатках в оценках и регулировании продовольственных потенциалов, и, прежде всего, на региональном уровне.

Имеющее место в настоящее время только количественное измерение продовольственного потенциала не ориентировано на социально-психологические дифференциации территорий и рыночную динамику продовольственного сектора экономики. А ведь именно эти параметры, при ресурсных паритетах, определяют уровень удовлетворения потребительского спроса, а значит и продовольственную защищенность в разрезе социальных групп населения и мест их проживания.

Изучение взаимосвязей и взаимодействия между элементами, формирующими продовольственный потенциал и регулирующих его воспроизводство является важнейшим условием интенсивного развития отечественной агропродовольственной сферы в целом. Их глубина и полнота могут быть раскрыты только при всесторонней оценке взаимодействия (или отчасти противодействия) всей совокупности условий и факторов.

При исследовании проблем развития продовольственного потенциала и обеспечения продовольственной безопасности на всех уровнях наблюдаются исключительно фрагментарные подходы, без каких-либо серьезных системных методологических и методических проработок. До настоящего времени нет обоснованной научной концепции формирования и поддержания стабильной системы и механизмов продовольственного обеспечения на региональном уровне, что по существу определяет стихийное развитие стратегической сферы жизнедеятельности отдельных территорий государства в целом, с весьма негативными результатами и последствиями.

С нашей точки зрения, основная методологическая ошибка при решении данной проблемы заключается в следующем:

во-первых – сохраняется неверная методологическая логика рабочей гипотезы и концептуальной конструкции в целом;

во-вторых – наблюдается смещение приоритетов в формировании и развитии системы продовольственного обеспечения исключительно в сторону наращивания производства (только предложение);

в-третьих – продолжается далеко не полный учет совокупности влияющих факторов (и стимулирующих и блокирующих);

в-четвертых – используется не верная трактовка и взаимосвязь ряда ключевых понятий и категорий;

в-пятых – во многих случаях игнорируются индикаторы рыночного влияния (спрос, предложение, конкуренция, цена) на состояние и развитие всех элементов продовольственного сектора экономики

Прежде чем комплексно рассматривать проблему развития продовольственной сферы, формирующей продовольственный потенциал территории, который с помощью государственного воздействия обеспечивает работу системы продовольственной безопасности, следует откорректировать определения и дифференцировать подходы.

В этой связи необходимо отметить, что проблема в самом общем виде должна рассматриваться с позиций: во-первых, формирования продовольственного потенциала территории и во-вторых, сохранения, размещения, достаточности и доступности продовольственных ресурсов. Первое – обеспечивается за счет максимального включения региональных ресурсов и динамики продовольственных рынков. Второе – через систему продовольственной безопасности, гарантированная эффективная деятельность которой является государственной прерогативой на всех этапах и всех уровнях.

Обособление и оценка продовольственного потенциала в качестве самостоятельного социально-экономического объекта представляется вполне обоснованным на этапе современного развития не только аграрной экономики, но и всей экономической системы страны. Мы убеждены, что категория «продовольственный потенциал», аккумулируя в себе характеристики продовольственных ресурсов, и продовольственной обеспеченности, доступности и достаточности более точно определяет данное явление со всех точек зрения. Кроме того, продовольственный потенциал характеризует степень готовности и использования возможностей и динамику этого процесса через механизм реализации потенциалов в результате (удовлетворение спроса). [2]

К подобному пониманию и трактовке проблемы подошли многие эксперты, точку зрения которых в целом можно поддержать. Но пытаясь определить временное состояние потенциала, авторы в силу слабого инструментального обеспечения исследований часто обходят вопрос структуры и взаимодействия составных частей.

Определение структуры продовольственного потенциала – важнейший методологический вопрос, который позволяет точнее сформулировать понятие, установить факторы, влияющие на его состояние и использование.

Распространенным является мнение, что уровень продовольственного потенциала определяется возможностями местного сырьевого производства и переработки сельскохозяйственной продукции, соотношенными с численностью населения определенной территории. Но такой структурный набор характеризует скорее не потенциал, а экстенсивные возможности продовольственного обеспечения данной территории за счет местных возможностей.

Однобокость такого подхода очевидна, поскольку в этом случае выпадает качественная сущность потенциала, т.е. не оценивается уровень удовлетворения потребительского спроса в контексте решения задачи обеспечения доходности местных товаропроизводителей. В данном случае продовольственный потенциал отделяется от всех социальных и личностных оценок. Вряд ли это является правильным. Неверной, на наш взгляд, является и позиция, при которой продовольственный потенциал рассматривается только с качественной стороны, как сумма потребительских оценок и характеристик.

По нашему мнению, продовольственный потенциал территории формируется на основе соединения количественной (ресурсной – предложение) и качественной (психофизиологической, социальной, ментальной – спрос) характеристик, т.е. имеет и количественную и качественные структуры. Установление значения и соотношения структур, их роли в формировании и реализации потенциала является, по-видимому, как раз тем основным вопросом, решение которого позволит подойти к более обоснованному ресурсному обеспечению и его использованию.

Рассматривая продовольственный потенциал первичной территориальной единицы (района, муниципального образования), необходимо учитывать, что потенциал регионального уровня уже не есть механическая сумма единичных потенциалов. Исследования в этом направлении показывают, что потенциал региона, как правило, больше суммы единичных потенциалов в связи с тем, что объединение через взаимодействие приводит к возникновению у системы новых свойств, которые называются эмерджентными. Последние, являясь результатом функционирования составляющих систему частей в новом качестве, и не проявляются в полной мере ни в одной из них отдельно.

ИҚТИСОДИЁТГА ДАВЛАТ АРАЛАШУВИНИ КАМАЙТИРИШНИНГ ИЖОБИЙ ТОМОНЛАРИ

Мамадиёров О.У. – катта ўқитувчи. ТМИ

Бозор иқтисодиётида давлат ва бозор тизими ўзига хос аҳамият касб этади. Шу сабабли турли иқтисодий тизимлар бир-биридан иқтисодиётни бошқариш ва тартибга солишда давлат ва бозор ролининг нисбати бўйича кескин фаркланади. Масалан, бир иқтисодий тизим кўпроқ давлат томонидан бошқаришга таянса, бошқаси бозор механизми орқали тартиблашга устунлик беради. Буюк иқтисодчилардан Адам Смит (1723-1790) ўзининг «Халқлар бойлигининг табиати ва сабаблари тўғрисидаги тадқиқот» асарида, Методологик жиҳатдан иқтисодий либерализм концепциясига, яъни физиократларнинг табиий тартиби, янада аниқроқ айтадиган бўлсак, бозор иқтисодиёти муносабатларига давлат аралашмаслиги асосида самарали ривожланишни таъминлаш мумкинлиги асосланади. А.Смит иқтисодиётда давлат секторининг самарасизлигини кўрсатиб, «ҳукумат ҳар доим ва истисносиз буюк исрофгарчидир» дейди. Шу сабабли давлатнинг фақат уч функцияси тан олинади: 1) ҳуқуқ - тартибот; 2) мамлакат ҳавфсизлигини таъминлаш; 3) жамиятга зарур бўлган (аммо хусусий сектор томонидан тузилмаган) ижтимоий корхона ва муассасаларни таъминлаш.

Ривожланган мамлакатлар учун тўғри бўлган бу фикрлар, яъни давлатнинг иқтисодиётга аралашиб чегаралари кейинги пайтда бизнинг мамлакатда ҳам қайта кўриб чиқилмоқда.

Ҳозирги инновацион ривожланиш шароитида Президентимиз Ш.М.Мирзиёев: “иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни амалга оширишда

давлат компанияларини трансформатсия қилишни жадаллаштириш керак. Ҳозирги вақтда давлат иштирокидаги корхоналарнинг аксарияти молиявий барқарор бўлмагани учун давлатга оғир юк бўлиб қолмоқда. Шунинг учун жорий йилдан барча давлат корхоналарини ислоҳ қилиш дастури амалга оширилмоқда.”¹ – деб таъкидлаган. Бу фикрлар бозор иқтисодиётини ривожлантиришда давлатнинг иқтисодий ролини камайтириш керак десак, хато бўлмайди.

Иқтисодиётдаги объектив қонунлар ва муносабатлар регуляторлар асосида шаклланидиган бозор мувозанати ҳамда мутаносибликлари давлат аралашуви оқибатида вужудга келадиган бозор мувозанати бузилиши, номуносабатликлар кучайиши, иқтисодий танглик ва инқирозлардир.

Инқирозлар натижасида иқтисодий пасайиш, ишсизлик, инфляциянинг кучайиши, халқ турмуш даражасининг ёмонлашуви содир бўлади. Шу боисдан ҳам давлатнинг иқтисодиётга фаол аралашуви ва уни устувор равишда иқтисодий дастак ва воситалар ёрдамида тартиблашни камайтириш зарур бўлади. Бу эса замонавий бозор иқтисодиётининг ўзини-ўзи тартиблашнинг бозор механизми билан уни давлат томонидан тартибга солиш механизмини уйғунлаштиришни тақозо этади.

Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар, шу жумладан институционал ислохотлар натижасида иқтисодиётни давлат томонидан тартиблаш механизми роли камайтирилмоқда. Ўзбекистонда шакллантирилган иқтисодиётни давлат томонидан тартиблаш механизмини камайтириш ҳозирги коронавирус пандемиясидан кейинги шароитида унинг салбий таъсирини юмшатиш имконини берди.

Президентимиз “2021 йилда стратегик аҳамиятга эга бўлган 32 та йирик корхона ва тармоқни трансформатсия қилиш ишлари амалга оширилади. Банклар фаолиятига рақамли технологияларни кенг жорий этиш эътиборимиз марказида бўлади. 2021 йилда “Саноатқурилишбанк”, “Асака банк”, “Ипотека банк”, “Алоқа банк”, “Турон банк” ҳамда “Қишлоқ қурилиш банк”ни хусусийлаштиришга тайёрлаймиз. Камида битта йирик банкдаги давлат улуши стратегик инвесторларга тўлиқ сотилади. Бу борада етакчи Европа банклари билан музокаралар олиб борилмоқда”², – деб таъкидлади.

Бундай давлат аралашувини камайтиришнинг ижобий ютуқларни 2021 йилда иқтисодиётимиздаги юқори ўсиш суръатларидан ҳам кўриш мумкин. Жумладан, 2021 йилда мамлакатимиз ялпи ички маҳсулоти 7,4 фоизга ўсди, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 8,7 фоизга, кишлоқ хўжалиги – 4,0 фоизга, чакана савдо айланмаси – 12,0 фоиз³га ошганлиги ҳам давлатнинг иқтисодиётга аралашувини камайтириш орқали иқтисодий самарадорликни ошириш мумкинлигини кўрсатади.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси 29.12.2020.

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси 29.12.2020.

³ Stat.uz Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қо‘митаси

Эришилган ютуқларни янада мустаҳкамлаш учун кейинги йилларда ҳам юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд бозор механизми имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган давлат аралашувини камайтириш ислохотлар стратегиясини изчил давом эттириш мақсадга мувофиқдир. Бу, ўз навбатида, давлатнинг бозор иқтисодиётини шакллантиришдаги ролини янада қисқартиришни тақозо этади.

Юқоридаги бозор иқтисодиётига давлат аралашувини тартибга солиш хусусиятлари борасидаги келтириб ўтилган фикр ва мулоҳазалардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, бозор иқтисодиёти самарали амал қилишида, унинг қонун-қоидаларини иқтисодиётга таъсири ижобий тенденцияга эга бўлишида давлатнинг аралашуви ва уни бажариши лозим бўлган вазифаларини имкон қадар камайтириш ишларини амалга оширилиши бекиёсдир. Ушбу вазифани амалга ошириш учун давлатнинг иқтисодиётга аралашувини янада чеклаш ва бозорнинг ўзини-ўзи тартибланишнинг объектив механизмидан самарали фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Демак, иқтисодиётга давлат аралашувини камайтириш орқали мавжуд иқтисодий “Монополия”лар ва турли бюджет пулини ноқонуний ўзлаштирилишини камайтириш имконини беради, шу сабабли бу борадаги ривожланган чет мамлакатлар тажрибаларини ўрганиш ҳамда Ўзбекистоннинг хусусиятларидан келиб чиқиб амалиётимизга кенг татбиқ этиш, доимий равишда такомиллаштириб бориш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

ДАВЛАТ МИНТАҚАВИЙ СИЁСАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШ САНОАТНИ РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ МУҲИМ УНСУРИ

**Халимов Ж.Ш. – ўқитувчи.
Қарши давлат университети**

Минтақа саноатини рақамлаштиришда, макроиқтисодий мувазанат ва барқарорлашувни таъминлаш учун давлат минтақавий сиёсатини амалга ошириш муҳим аҳамият касб этади. Уни амалга ошириш зарурати шу билан боғлиқки, ҳар қандай мамлакат кўплаб кўрсаткичлар бўйича фарқ қилувчи ҳудудлар йиғиндисини ўзида намоён этади. Қуйидагилар шулар жумласига киради:

- табиий ресурслар (хомашё базаси ва фойдали қазилмалар)нинг мавжудлиги;
- аҳоли зичлиги, меҳнат ресурсларининг мавжудлиги ва сифати;
- ишлаб чиқариш таркиби;
- ижтимоий соҳанинг ҳолати;
- юқори даражада ривожланган саноат ва маданий марказларгача бўлган масофа.

Жаҳонда турли мамлакатлардаги минтақаларнинг иқтисодий ривожланишини давлат томонидан тартибга солиш механизмларида кўплаб умумий ўхшаш томонлари мавжуддир. Бироқ мамлакатларнинг иқтисодий

ривожланиш даражаси ва минтақавий ривожланишнинг алоҳида муаммоларининг мавжудлиги билан изоҳланадиган миллий хусусиятлари ҳам бор.

Минтақаларнинг иқтисодий ривожланишини кенг кўламли тартибга солиш механизмлари Европада 50-йилларда, Америкада 60-йилларда, Осиёда эса 70-йилларда пайдо бўлди.

МДҲ мамлакатларида, хусусан Россия ва Қозоғистонда ҳудудий ривожланиш концепцияларини қабул қилиш, минтақаларни тартибга солишнинг махсус жамғармаларини шакллантириш, махсус иқтисодий ҳудудларни ташкил этиш каби чора-тадбирлар амалга оширилган.

Корея Республикасида “Минтақавий ривожланишни комплекс миллий режалаштириш тўғрисида”ги қонун қабул қилинган ва тармоқлар доирасида махсус парклар ташкил этилган. Бунда инфратузилмаларни ривожлантиришга катта эътибор қаратилган. Технопарк ва технополисларни ривожлантириш бўйича дастурлар ишлаб чиқилган.

Минтақавий дастурлаштириш тизимини ривожлантиришнинг ҳозирги босқичида ялпи дастурларни ишлаб чиқиш ва баҳолаш методикаси индикатив режалаштириш воситаларидан фойдаланишни талаб қилади. Бугунги кунга келиб минтақавий дастурлаштириш жаҳон амалиётида назарий тадқиқотлар борасида катта тажриба тўпланган.

Муаммонинг ҳудудни ривожлантириш учун стратегик аҳамиятга эгаллиги, дастурий тадбирларнинг амалга оширилиши замирида мақсадни белгилаш ва минтақанинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасини баҳолашнинг самарали тизими минтақавий ялпи дастурларнинг муваффақиятини белгилаб берувчи муҳим омиллар ҳисобланади.

Жаҳонда минтақавий сиёсатнинг тажрибаси куйидаги умумий тенденцияларнинг мавжудлиги билан тавсифланади: номарказлаштириш, минтақалараро интеграция, атроф муҳитни муҳофаза қилиш, аҳоли фаровонлиги ва бошқалар.

Умуман олганда, минтақаларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини давлат томонидан тартибга солиш борасидаги хорижий тажрибаларни таҳлил қилиш натижалари ва уларни умумлаштирган ҳолда Ўзбекистон шароитида куйидагилардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Тадқиқот натижалари инновацион ривожланиш минтақа саноати самарадорлигини оширишнинг муҳим омили ҳамда бутун иқтисодиёт ўсишининг асоси эканини кўрсатди. Шунинг учун энг аввало минтақада юқори технологик тармоқларни ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш учун муҳит яратиш лозим.

Минтақа саноат корхоналари ҳамда илмий ва таълим муассасалари ўртасида кооперация тараққиётини инновацион ривожлантириш, саноат ишлаб чиқариш корхоналари ва ОТМлар ўртасидаги ўзаро алоқаларни мустахкамлаш механизмларини ишлаб чиқиш. Илмий-техник ишланмаларни қисқа муддатларда тижоратлашув жараёнини фаоллаштириш, Бунинг натижасида инновацион ишлаб чиқариш самарасини ошириш.

Мамлакат минтақаларини комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг аниқ ишлаб чиқилган стратегиясининг зарурлиги,

иқтисодий ислохотларнинг миллий моделини ҳисобга олган ҳолда номарказлаштириш, минтақалараро интеграция, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш каби умумий тенденцияларга минтақавий сиёсатни босқичма-босқич мослаштириш зарур.

Мамлакат минтақаларини комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг аниқ ишлаб чиқилган стратегиясининг зарурлиги, иқтисодий ислохотларнинг миллий моделини ҳисобга олган ҳолда номарказлаштириш, минтақалараро интеграция, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш каби умумий тенденцияларга минтақавий сиёсатни босқичма-босқич мослаштириш зарур.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

**М.Х.Саидов – д.э.н., проф,
А.В.Кучумов - ректор, Смоленская
государственная сельскохозяйственная академия,
Ж.А.Усманов – докторант, ТошГАУ**

В настоящее время оценка продовольственных ресурсов, где бы и как бы не формировался продовольственный потенциал, предполагает его количественное и качественное тождество. Например, если в двух регионах в расчете на каждого жителя приходится равное количество товаров продуктового набора, то эти территории считаются, с точки зрения обеспечения продовольствием, в равных условиях, то же самое можно сказать при обеспеченности их на уровне, например, 95%. Но такое равенство при оценках можно допустить только условно, поскольку структура воспроизводства продовольственного потенциала может существенно отличаться (например, в одном из регионов доля собственного производства составляет 85%, в другом – 60%). [1]

На практике каждая единица продовольственных ресурсов имеет разную структуру формирования, определяющую меньшую или большую экономическую значимость для той или иной территории, в зависимости, прежде всего, от затрат на производство или доставку. В связи с этим регионы, имеющие, якобы, равные продовольственные ресурсные возможности, поддерживают дееспособность системы продовольственного обеспечения мерами значительно отличающиеся материальными затратами. Разные по силе и масштабам усилия, при прочих равных условиях, свидетельствуют о недостатках в оценках и регулировании продовольственных потенциалов, и, прежде всего, на региональном уровне.

Имеющее место в настоящее время только количественное измерение продовольственного потенциала не ориентировано на социально-психологические дифференциации территорий и рыночную динамику продовольственного сектора экономики. А ведь именно эти параметры, при ресурсных паритетах, определяют уровень удовлетворения потребительского

спроса, а значит и продовольственную защищенность в разрезе социальных групп населения и мест их проживания.

Изучение взаимосвязей и взаимодействия между элементами, формирующими продовольственный потенциал и регулирующих его воспроизводство является важнейшим условием интенсивного развития отечественной агропродовольственной сферы в целом. Их глубина и полнота могут быть раскрыты только при всесторонней оценке взаимодействия (или отчасти противодействия) всей совокупности условий и факторов.

При исследовании проблем развития продовольственного потенциала и обеспечения продовольственной безопасности на всех уровнях наблюдаются исключительно фрагментарные подходы, без каких-либо серьезных системных методологических и методических проработок. До настоящего времени нет обоснованной научной концепции формирования и поддержания стабильной системы и механизмов продовольственного обеспечения на региональном уровне, что по существу определяет стихийное развитие стратегической сферы жизнедеятельности отдельных территорий государства в целом, с весьма негативными результатами и последствиями.

С нашей точки зрения, основная методологическая ошибка при решении данной проблемы заключается в следующем:

во-первых – сохраняется неверная методологическая логика рабочей гипотезы и концептуальной конструкции в целом;

во-вторых – наблюдается смещение приоритетов в формировании и развитии системы продовольственного обеспечения исключительно в сторону наращивания производства (только предложение);

в-третьих – продолжается далеко не полный учет совокупности влияющих факторов (и стимулирующих и блокирующих);

в-четвертых – используется не верная трактовка и взаимосвязь ряда ключевых понятий и категорий;

в-пятых – во многих случаях игнорируются индикаторы рыночного влияния (спрос, предложение, конкуренция, цена) на состояние и развитие всех элементов продовольственного сектора экономики

Прежде чем комплексно рассматривать проблему развития продовольственной сферы, формирующей продовольственный потенциал территории, который с помощью государственного воздействия обеспечивает работу системы продовольственной безопасности, следует откорректировать определения и дифференцировать подходы.

В этой связи необходимо отметить, что проблема в самом общем виде должна рассматриваться с позиций: во-первых, формирования продовольственного потенциала территории и во-вторых, сохранения, размещения, достаточности и доступности продовольственных ресурсов. Первое – обеспечивается за счет максимального включения региональных ресурсов и динамики продовольственных рынков. Второе – через систему продовольственной безопасности, гарантированная эффективная деятельность которой является государственной прерогативой на всех этапах и всех уровнях.

Обособление и оценка продовольственного потенциала в качестве самостоятельного социально-экономического объекта представляется вполне

обоснованным на этапе современного развития не только аграрной экономики, но и всей экономической системы страны. Мы убеждены, что категория «продовольственный потенциал», аккумулируя в себе характеристики продовольственных ресурсов, и продовольственной обеспеченности, доступности и достаточности более точно определяет данное явление со всех точек зрения. Кроме того, продовольственный потенциал характеризует степень готовности и использования возможностей и динамику этого процесса через механизм реализации потенциалов в результате (удовлетворение спроса). [2]

К подобному пониманию и трактовке проблемы подошли многие эксперты, точку зрения которых в целом можно поддержать. Но пытаясь определить временное состояние потенциала, авторы в силу слабого инструментального обеспечения исследований часто обходят вопрос структуры и взаимодействия составных частей.

Определение структуры продовольственного потенциала – важнейший методологический вопрос, который позволяет точнее сформулировать понятие, установить факторы, влияющие на его состояние и использование.

Распространенным является мнение, что уровень продовольственного потенциала определяется возможностями местного сырьевого производства и переработки сельскохозяйственной продукции, соотнесенными с численностью населения определенной территории. Но такой структурный набор характеризует скорее не потенциал, а экстенсивные возможности продовольственного обеспечения данной территории за счет местных возможностей.

Однобокость такого подхода очевидна, поскольку в этом случае выпадает качественная сущность потенциала, т.е. не оценивается уровень удовлетворения потребительского спроса в контексте решения задачи обеспечения доходности местных товаропроизводителей. В данном случае продовольственный потенциал отделяется от всех социальных и личностных оценок. Вряд ли это является правильным. Неверной, на наш взгляд, является и позиция, при которой продовольственный потенциал рассматривается только с качественной стороны, как сумма потребительских оценок и характеристик.

По нашему мнению, продовольственный потенциал территории формируется на основе соединения количественной (ресурсной – предложение) и качественной (психофизиологической, социальной, ментальной – спрос) характеристик, т.е. имеет и количественную и качественные структуры. Установление значения и соотношения структур, их роли в формировании и реализации потенциала является, по-видимому, как раз тем основным вопросом, решение которого позволит подойти к более обоснованному ресурсному обеспечению и его использованию.

Рассматривая продовольственный потенциал первичной территориальной единицы (района, муниципального образования), необходимо учитывать, что потенциал регионального уровня уже не есть механическая сумма единичных потенциалов. Исследования в этом направлении показывают, что потенциал региона, как правило, больше суммы единичных потенциалов в связи с тем, что объединение через взаимодействие приводит к возникновению у системы новых свойств, которые называются эмерджентными. Последние, являясь

результатом функционирования составляющих систему частей в новом качестве, и не проявляются в полной мере ни в одной из них отдельно.

РАҚАМЛИ ТРАНСОРМАЦИЯЛАШНИНГ ХИЗМАТЛАР СОҲАСИДАГИ АҲАМИЯТИ

Паязов М.М. – и.ф.н., доц.

Фарғона политехника институти докторанти

Хизматлар соҳаси ривожланган замонавий инфратузилмага эга постиндустриал иқтисодий жамиятда хос. Айнан ривожланган давлатларда иш билан банд бўлганларнинг 60 фоизидан ортиқроғи хизмат кўрсатиш соҳаларида банд. Хизматлар соҳаси ҳар бир тармоқ фаолиятини самарадорлигини таъминлашда юксак интеллект, замонавий маҳорат талаб қиладиган кичик бўғин, лекин глобал муаммоларни ҳал қилишда асосий занжир вазифасини ҳам ўтайди. Жаҳон мамлакатларида хизматлар соҳасининг ялпи ички маҳсулотдаги улуши ўртача 61 фоизни ташкил этди. Мамлакатимизда бу кўрсаткич 36 фоиздир. Лекин 86 фоиз кўшимча қиймат шу соҳада яратилади. “Замонавий шароитда хизмат кўрсатиш соҳасини ўрганиш приципиал аҳамиятга эга”. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев: “Вилоят, туман ва шаҳар ҳокими ўз ҳудудида хизматлар соҳасини ривожлантириш дастурини тузиб, сўзсиз амалга ошириши керак. Бу борада намунавий лойиҳалар ишлаб чиқиб, молиялаштиришга кўмаклашиш учун тижорат банклари ҳудудларга бириктирилди. Барча туманлар кесимида аниқ вазифаларни ўз ичига олган ҳукумат қарори қабул қилиш зарур” лиги тўғрисида кўрсатмалар берди. Ўзбекистонда хизматлар соҳасини ривожлантириш учун имкониятлар, шарт-шароитлар етарлича, бироқ ривожланиш босқичи жуда секин бормоқда. Бунга сабаб бўлаётган бир қанча омиллар мавжуд бўлиб, уларнинг энг асосийлари хизматлар соҳасини жаҳон андозаларига мос бўлган йўналишлари ҳали Ўзбекистонга кириб келмаганлигидир, ҳамда мавжуд соҳаларда хизматларни бошқарув механизмлари етарлича ишлаб чиқилмаган.

Хизматлар соҳасига алоҳида эътиборни қаратган давлатлар иқтисодиётида ушбу соҳадан тушаётган даромадлар ҳам салмоқли ҳиссага эга бўла бошлади. Хизматлар соҳасидан тушаётган даромадлар мамлакатлар ЯИМсининг 4/3 қисмидан ошиб кетди. Бундай давлатларга Люксембург (85%), Франция (77%), АҚШ (76%), Бельгия (75%), Буюк Британия (75%) киради. ЯИМнинг 50 фоизидан кўпроқ қисми хизматлар соҳасидан ташкил топган давлатларига Ғарбий Европа ва Шимолий Америка ҳамда айрим Жанубий-Шарқий Осиё, масалан Гонконг (90%), Сингапур (69%) давлатларини киритиш мумкин.

Глобаллашиб борётган иқтисодиётда хизматлар соҳаси бозори такомиллаштиришни талаб қилмоқда. Ҳалқ учун, истеъмолчи учун содда ва фойдаланиш учун қулай масофавий ҳамда замонавий турларини яратишни талаб қилмоқда. Чунки пандемия шароитида дунё давлатлари иқтисодиётида

иқтисодий трансформациялаш жараёнлари кетмоқда. Айниқса пандемия шароитида рақамли технологиялардан кенг фойдаланилган ҳолда хизмат кўрсатишда рақамли трансформация бугунги куннинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб келмоқда.

Шунинг учун биз қуйидаги олимларимиз фикрига қўшламиз. А.П.Румянцев, Ю.О.Коваленколар:–“Хизматлар бозорида бозор қонуниятлари билан тартибга солинадиган харидор ва сотувчилар манфаатларининг кесишувидир” –деб ёзади. Т.Д.Бурменко:–“Хизматлар бозори - ишлаб чиқарувчилар хизмат кўрсатувчи, истеъмолчи пул эгаларидир ва улар талаб ва таклифнинг боғланиши натижасида вужудга келадиган иқтисодий муносабатларнинг йиғиндиси” -деб таъриф берадилар. Бу йўналишда бир қатор олимлар томонидан улкан ишлар қилинди, жумладан: Ф. Котлер, К. Лавлок, Ж.Ф.Лиотар, Э.Тоффлер, Р.И.Цвелев, Д.Белл, О.Н.Балаева, Т.Д.Бурменко, С. Губанов, Л. Демидова, И.И.Дюмулен, В.Л.Иноземцев, В.Д.Маркова, М.Д.Предводителева, Ю.В.Пискулов, П.В.Савченко, В.Н.Соловьев, Е.С.Шленскова ва бошқалар илмий тадқиқот ишлари олиб бордилар. Юқоридаги муаллифларнинг ишларида хизмат кўрсатиш соҳаси макориқтисодиёт нуқтаи назаридан мустақил равишда умумий иқтисодий самарани шакллантириш мумкин бўлган алоҳида тармоқ сифатида ёки хизматларнинг айрим турларининг тор тармоқли ёндошуви нуқтаи назаридан кўриб чиқилади. Бугунги кунга, рақамли иқтисодиёт даврига келанимизда энди, қарашларимизни хизматлар соҳасини бевосита рақамли трансформациялашга қаратишимиз лозим бўлади.

Ҳозирда бизнесни лойиҳалаштириш, рақамли трансформациялашга ўтишни қуйидаги рақамли хизмат турларидан ERP, MRP, CRM тизимларнинг бирортасини жорий этмасдан тасаввур қилиб бўлмайди.

ERP сўз қисқартмаси инглизча Enterprise Resource Planing Sistem сўзларинг бош ҳарфидан олинган бўлиб, “Корхона ресурсларини режалаштириш тизими” деган маънони билдиради. Дейлик бир корхона қандайдир маҳсулот ишлаб чиқаришда корхона ичидаги бир қанча бўлимлар, цехлар ва бошқа корхонани ташкил этувчи қисмлари иштирокини талаб қилади. Яъни корхона бўлимларининг функциялари ва бошқа имкониятларини қандайдир компьютер тизимида шакллантириш зарурати туғилади. Айнан шу тизим орқали корхонадаги ҳақиқий вазиятни кузатиш ва бошқариш мумкин. Масалан, омборхонада қандайдир хом-ашё келтирилмаса, корхона маълум муддатдан сўнг ишлашдан, маҳсулот ишлаб чиқаришдан тўхтаб қолади. Бу эса корхона учун катта зиённи келтириб чиқаради. Айнан шундай ҳолатларда ERP тизимлар ёрдамга келади. Ушбу тизимга корхонанинг ҳар битта бўлими уланади ва бу тизим ёрдамида корхона бўлимлари орасида доимий маълумот алмашинуви жараёни содир бўлади.

MRP (manufacturing resource planning) инглизча сўздан олинган бўлиб — ишлаб чиқариш захираларини режалаштириш деган маънони билдиради.

GRM (Customer Relationship Management) – бу истеъмолчилар билан алоқаларни бошқариш тизими. Бу тизим орқали истеъмолчилар билан суҳбатлашиш имкони бўлиб алоқларни давомийлигини таъминлашда, кўрсатилаётган хизматларнинг самарадорлигини оширишда аҳамиятга эгадир. Албатта программа Excel варианты кўринади, лекин миждозни фамилияси исми шарфининг устига босилганида миждоз билан барча алоқалар хронологиясини кўриш мумкин. Бунда миждозга кўрсатилган биринчи хизматдан, биринчи телефон кўнғироғидан бошлаб харидлар тарихи ва бошқа керакли маълумотларни топиш мумкин бўлади. GRM программасига топшириқ бериб эслатиш программасини ҳам ишга солиш мумкин. Программа ўзи миждоз билан боғланади. Унга буюртмаси тўғрисидаги маълумот, учраш вақти тўғрисидаги керакли маълумотларни смс хабарномаси орқали етказди, сотиш, ҳужжатлаштириш, онлайн ҳисобот ва бошқа турли хизмат турларни сунъий интеллект сифатида автоматик бажаради.

Бизнесни АКТ асосида такомиллаштиришда эса BPR (Business process reengineering)- бизнес жараёнларини қайта оптимал ташкил этиш; TQM (Total quality management)- сифатни умумий бошқариш; ISO (International Organization for Standardization)-халқаро сифатга мос келадиган сифатни бошқариш тизимлари асосида қандай усулларни қўллаш билан хизматлар бозорида мувоффақиятли фаолият кўрсатиш учун хизматларни рақамли трансформациясининг амалга ошириш учун бизнес-жараёнлар моделини яратиш лозим бўлади.

Албатта рақамли трансформацияга ўтиш учун биринчи навбатда ИТ инфратузилмасини жорий қилиш, ходимларни ўқитиш, қайта тайёрлаш, малакасини ошириш ишларни амалга ошириш учун вақт ва инвестицияни киритиш учун стратегик режа талаб этилади. Рақамли технологиялар билан ишлашда нафақат ИТ соҳасини шу билан бирга компьютерлар программасини тушунишда алгоритмлашни, корхоналарни таҳлили билан профессионал шуғулланишда математик ва статистик маълумотлар билан ишлашда малака, кўникмага эга бўлиш, яъни компетентлик даражаси юқори бўлиши лозимдир. Ушбу режани амалга оширишда рақамли технологиялар билан ишловчи малакали мутахассислар, айниқса ИТ соҳасида программистлар етишмайди. Бозор эса тор доирадаги мутахассисларни тайёрлайди. Соҳани трансформациялаш нафақат қиммат шу билан бирга қийин кечувчи жараёндир. Шу сабабали асосий эътиборни биринчи навбатда ушбу соҳани, яъни соҳаларни рақамли трансформацияга ўтказишда шу соҳаларни илмий жиҳатдан қўллаб қувватловчи, илмий тадқиқот марказлари, ўқув марказлари ҳамда мактаб, малака ошириш программаларини технологик маконга мослашимиз зарур бўлади.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК РОЛИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

С.Н.Сайфуллаев – мустақил изланувчи, ТМИ

Мамлакатимиз иқтисодиётини дунёдаги илғор давлатлар иқтисодиётига қўшилишни, ҳаётимиз ўзгаришини хоҳлаймиз. Бунинг учун мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш ҳамда уни барча янгиланишларнинг локомотивига айлантириш зарур. Буни амалга ошириш учун ҳудудларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик (КБХТ)ни ривожлантириш, унга кенг иқтисодий эркинлик бериш билан тавсифланади.

Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш даврида кичик бизнес субъектлари фаолиятини инновацион ривожлантиришда янги маҳсулотлар ва технологиялар яратиш ҳамда экспортбоп товарлар ишлаб чиқаришга йўналтирилган инновацион сиёсат юритишни талаб этилмоқда. Бинобарин, Президентимиз Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Инновация, бу келажак дегани. Биз буюк келажакимизни барпо этишни бугундан бошлайдиган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашув асосида бошлашимиз керак”¹.

Мамлакатимиз иқтисодиётини инновацион ривожлантиришда кичик бизнес субъектлари фаолиятини янада ривожлантириш, уларга кенг имкониятлар яратиш ҳозирги даврнинг долзарб масалаларидан ҳисобланади. Шу боис, Президентимиз Ш.Мирзиёев 2020 йилнинг 24 январида Олий мажлисга йўллаган Муражаатномасида “... 5,5 минг нафар хотин-қизларнинг кичик бизнес йўналишидаги лойиҳаларига 100 миллиард сўм миқдорида имтиёзли кредит берилади. Бунинг учун банкларга давлат бюджетидан ресурс ажратамиз” – деб таъкидлашлари кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасига алоҳида эътибор берилаётганлигидан далолат беради². Бу эса келгусида ушбу соҳага эътиборни янада кучайтириш лозимлигини тақозо этади.

2013-2020 йилларда кичик корхона ва микрофирмалар томонидан молиялаштириш манбалари бўйича технологик, маркетинг ташкилий инновацияларга қилинган харажатларнинг таркибида корхонанинг ўз маблағлари ҳисобига қилингани 2013 йилда 90 фоизни ташкил қилган бўлса, 2020 йилда эса ушбу кўрсаткич 68,8 фоизни ташкил қилган. Тижорат банкларининг кредитлари ҳисобига эса, мос ҳолда 5,4 фоиздан 16,4 фоизгача ошган (1-расм).

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Муражаатномаси. Халқ сўзи, 23 декабрь 2017 й. №258

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Муражаатномаси. Халқ сўзи, 25 январь 2020 й. №19(7821).

1-расм. Кичик корхона ва микрофирмалар томонидан молиялаштириш манбалари бўйича технологик, маркетинг ташкилий инновацияларга қилинган харажатлар (фермер ва деҳқон хўжаликларисиз, фойзда) ¹

Кичик корхона ва микрофирмалар томонидан ишлаб чиқарилган инновацион товарлар, ишлар, хизматларнинг ҳудудий таркибининг статистик таҳлили натижалари, мазкур соҳанинг вилоятлар кесимида нотекис ривожланаётганини кўрсатмоқда (1-жадвал).

1-жадвал

Кичик корхона ва микрофирмалар томонидан ишлаб чиқарилган инновацион товарлар, ишлар, хизматларнинг ҳудудий таркиби (фермер ва деҳқон хўжаликларисиз), % ²

	2013 й.	2014 й.	2015 й.	2016 й.	2017 й.	2018 й.	2019 й.	2020 й.
Ўзб.Республикаси	100							
Қор.Республикаси	2,1	3,0	1,8	3,0	2,9	1,2	1,6	1,2
Андижон	4,7	0,9	0,5	0,9	3,8	3,6	2,7	1,0
Бухоро	4,9	6,4	1,4	2,2	2,6	2,6	2,7	2,9
Жиззах	2,3	1,7	4,7	3,3	7,5	3,2	6,6	3,2
Қашқадарё	1,2	0,9	0,8	0,5	0,3	0,7	3,9	2,9
Навоий	8,7	3,3	1,7	1,7	5,8	11,2	4,4	3,3
Наманган	3,9	7,5	7,8	5,6	5,1	7,3	8,6	2,7
Самарқанд	2,1	1,8	11,3	11,7	3,8	4,2	6,4	7,5
Сурхондарё	1,2	1,6	1,8	2,3	3,0	4,0	1,2	2,1
Сирдарё	0,7	4,3	3,5	3,9	4,7	6,4	5,4	4,7
Тошкент	1,3	11,6	11,6	9,8	13,8	17,0	17,8	15,9
Фарғона	6,3	3,7	4,9	5,8	15,1	8,7	7,0	10,4
Хоразм	3,0	2,5	4,7	3,3	5,8	2,7	7,2	0,5
Тошкент ш.	57,8	50,8	43,5	46,0	25,7	27,2	24,4	41,6

¹ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари // www.stat.uz

² Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-китоблари.

Рақамли иқтисодиёт шароитида ҳудудларда КБХТ соҳасида инновация фаолияти ривожланишига салбий таъсир кўрсатаётган омилларга қуйидагиларни келтиришимиз мумкин:

- кичик бизнес субъектларида ўз пул маблағларининг етишмаслиги;
- давлат томонидан соҳанинг инновация фаолиятини молиявий қўллаб-қувватлашнинг етарли эмаслиги;
- инновациялар борасида зарурий ва керакли маълумотларнинг етарли даражада эмаслиги;
- илмий-тадқиқот ва олий таълим муассасалари ўртасида ўзаро интеграцияларнинг заифлиги;
- ҳудудларда КБХТ соҳасида юқори малакали кадрларнинг тақчиллиги туфайли инновация салоҳиятининг пастлиги.

Таъкидлаш жоизки, бу омиллар барча ҳудудлардаги хўжалик юритувчи субъектларга хос бўлиб, янгиликларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш юқори харажат талаб этиши билан изоҳланади. Шунга кўра фақат бозор шароитида муваффақиятли иш юритаётган корхоналар инновацион фаолият билан шуғулланиб, бу фаолият билан шуғулланмайдиган корхоналарга нисбатан юқори иқтисодий кўрсаткичларга эришмоқдалар.

Рақамли иқтисодиёт шароитида мамлакатимиз минтақаларида инновация фаолиятининг ривожланишини таъминлашда фикримизча қуйидаги дастаклардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ:

- ички ва ташқи бозорда инновацион маҳсулотларга бўлган талабни рағбатлантириш;
- фан-техника ва илмлар генерацияси секторининг натижадорлигини ошириш. Жумладан, бизнес, илм ва таълим муассасалари ўртасидаги ҳамкорликни рағбатлантириш механизмлари орқали ҳудудлар инновацион ривожланиши муаммоларига йўналтириш;
- инновацион фаолиятни амалга ошириш мақсадида кадрлар салоҳияти самарадорлигининг ўсишига эришиш.

Кичик бизнес соҳаси бугунги кунда мамлакатимизда энг йирик меҳнат бозори, мулкдорларнинг ўрта синфини шакллантиришнинг асосий омили, миллионлаб одамлар учун даромад ва фаровонлик манбаи бўлиб, улар ўз бизнесини режалаштириш ва кучайтириш асосида иқтисодиётимиз барқарорлигини таъминлашдан энг кўп манфаатдордирлар.

МИНТАҚА САНОАТИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ МУХИМ ОМИЛ

**Халимов Ж.Ш. – ўқитувчи.
Қарши давлат университети**

Ривожланган мамлакатлар тажрибасига кўра кенг инновацион фаоллик йирик бизнес томонидан амалга оширилади. Европа Иттифоқи (ЕИ) мамлакатларида йирик корхоналарнинг 80 % ва кичик корхоналарнинг фақат учдан бир қисмигина инновацион фаол ҳисобланади. Тадқиқот ва ишланмалар

учун ЕИда - 56%, АҚШда - 63%, Японияда - 74% ҳукумат томонидан ички харажатлар ҳисобига таъминланади. Ривожланган мамлакатларда технологик инновацияларни амалга ошираётган саноат корхоналарини жами саноат корхоналардаги улуши 43,7 % дан 69,7% гачани ташкил этмоқда. Шу сабабли минтақа саноатини ривожлантиришда инновацион фаолиятни рағбатлантириш бўйича жаҳон тажрибасини ўрганиш мақсадга мувофиқ.

Дунё тажрибаси, илмий тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатмоқдаки, минтақаларнинг табиий-иқтисодий салоҳиятидан ва имкониятларидан самарали фойдаланиш мамлакат саноатида иқтисодий ўсишнинг асосий омилларидан бирига айланди.

Чунки, ислохотлар минтақаларда ва аҳоли яшаш жойларида инвестиция лойиҳалари бевосита амалга оширилади. Ҳар бир минтақани мавжуд табиий, минерал-хомашё, саноат салоҳиятидан самарали фойдаланишни таъминлаш орқали комплекс ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилган. Лекин, минтақаларни комплекс ривожлантиришда бир қатор тизимли муаммолар ҳалигача сақланиб қолмоқда.

Улар қаторига мамлакатда ягона минтақаларни ривожлантириш стратегиясини йўқлиги, ҳар бир минтақани узоқ келажакда ривожланиш концепциясини ишлаб чиқилмаганлиги, мавжуд табиий-иқтисодий, салоҳиятдан тўлиқ фойдаланмаслик, иқтисодий ўсишнинг янги омилларига ўтишдаги қоқликни айтиб ўтиш лозим.

Минтақаларнинг иқтисодий ривожланишини кенг кўламли тартибга солиш механизмлари Европада 50-йилларда, Америкада 60-йилларда, Осиёда эса 70-йилларда пайдо бўлди.

Корея Республикасида “Минтақавий ривожланишни комплекс миллий режалаштириш тўғрисида”ги қонун қабул қилинган ва тармоқлар доирасида махсус парклар ташкил этилган. Бунда инфратузилмаларни ривожлантиришга катта эътибор қаратилган. Технопарк ва технополисларни ривожлантириш бўйича дастурлар ишлаб чиқилган.

Ривожланаётган мамлакатларда, хусусан, Туркияда ҳудудларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш юқори бўлиб, бунда ўсиш нуқталарини ташкил этишга алоҳида эътибор қаратилган. Мамлакатда бир қатор минтақавий дастурлар ва инвестиция лойиҳалари ишлаб чиқилган ва амалга оширилмоқда.

Европа иттифоқи мамлакатларида ҳам минтақавий сиёсат муҳим роль ўйнамоқда. Тегишли қонуний-ҳуқуқий асоснинг мавжудлиги, узоқ муддатли ҳудудий ривожланиш стратегиясини амалга оширилиши, минтақавий ижтимоий-иқтисодий муносабатлар ва инфратузилмаларни мақсадли тартибга солиш, алоҳида ҳудудларни рағбатлантиришнинг аниқ иқтисодий механизмларининг жорий этилиши ушбу сиёсатнинг асосий йўналишлари ҳисобланади.

- маблағлар сочилишига йўл қўйилмаслиги устидан қатъий назорат ўтнатган ҳолда таркибий фонд ресурсларини ЕИнинг энг кам ривожланган ҳудудларида жамлаш. Ушбу фонддан амалга ошириладиган молиявий тўловларнинг 80% иқтисодий ривожланишда яққол ортда қолаётган минтақаларга берилиши керак;

- таркибий хусусиятга эга бўлган субсидиялар ўзаро тўлдирувчи хусусиятга эга, яъни ЕИ институтлари фақат миллий дастурларни амалга ошириш чоғида ресурсларни қўшимча манба сифатида беришлари мумкин ва ўз ташаббусига кўра ўз аралашуви объектларини белгилашга ҳақли эмаслар;

- ЕИ давлатлари томонидан миллий минтақавий дастурларнинг амалга оширилиши чоғида улар ўртасидаги бевосита ўзаро ҳамкорлик. Гап, хусусан, миллий дастурларни амалга ошириш мақсадлари ва усулларининг аниқлигини таъминлаш мақсадида тегишли ҳукуматлар ўртасида ахборот алмашуви ҳақида бораяпти

Минтақавий дастурлаштириш тизимини ривожлантиришнинг ҳозирги босқичида ялпи дастурларни ишлаб чиқиш ва баҳолаш методикаси индикатив режалаштириш воситаларидан фойдаланишни талаб қилади. Бугунги кунга келиб минтақавий дастурлаштириш жаҳон амалиётида назарий тадқиқотлар борасида катта тажриба тўпланган.

Муаммонинг ҳудудни ривожлантириш учун стратегик аҳамиятга эгалиги, дастурий тадбирларнинг амалга оширилиши замирида мақсадни белгилаш ва минтақанинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасини баҳолашнинг самарали тизими минтақавий ялпи дастурларнинг муваффақиятини белгилаб берувчи муҳим омиллар ҳисобланади.

Алоҳида минтақаларнинг нотенглигини камайтириш учун давлат иқтисодий тартибга солишнинг алоҳида йўналиши ҳисобланган минтақавий сиёсатни қўллайди. Давлатнинг минтақавий сиёсати миллий хўжаликнинг муайян ҳудудий-ишлаб чиқариш мувазанатига эришиш юзасидан амалга ошириладиган чора-тадбирлар йиғиндисини ўзида намоён этади.

EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES AND IMPROVING INSTRUMENTS OF MONETARY POLICY IN UZBEKISTAN

**Shomurodov R.T. - PhD,
Associate Professor of the Department of "Finance-credit"
Tashkent institute of Finance**

An analysis of the best practices of developed countries shows that monetary policy has improved over the years under the influence of innovative ideas. Monetary policy has played an important role in solving the financial and economic crises, epidemics, pandemics, macroeconomic and financial problems observed in various countries in the history of the world economy, and it has been constantly improved on the basis of innovative ideas. Therefore, improving the practice of using monetary policy instruments is a very important condition for ensuring the financial market, the liquidity of the banking system, the national currency, prices, balance of payments and the stability of the economy.

Improving monetary instruments is a prerequisite for increasing the effectiveness of monetary policy. Since the storage of funds at the established rate of bank reserve leads to a decrease in the money supply, and with the policy of lowering

the refinancing rate, the loan becomes cheaper and accessible to everyone, and as a result, the volume of investment loans from commercial banks increases.

In accordance with the Action Strategy for five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021, further improvement of monetary policy through the use of instruments in accordance with international best practices is one of the main directions of development of the country's banking system [1].

Developed countries such as the USA, Japan, Germany has vast theoretical, methodological and practical experience in the development, forecasting, implementation and improvement of methods, instruments and market mechanisms for monetary policy. The globalization of the world economy has radically changed the development of the financial market, including the foreign exchange and securities market, in general, and the instruments and methods of monetary policy in particular, giving them an innovative focus.

It should be noted that there are problems associated with increasing the role of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan in strengthening macroeconomic stability by improving the monetary policy. The main ones, in our opinion, are as follows. In particular, the lack of a discount policy of the Central Bank, the small volume of open market operations of the Central Bank, high reserve requirements, inflation and interest rates.

Monetary policy is a set of tools, mechanisms, measures aimed at influencing the money supply, price level, balance of payments, investment activity, the real sector of the economy, economic growth and various macroeconomic indicators through the monetary system of the state, taking into account current trends. Its improvement is a necessary condition for ensuring macroeconomic and financial stability.

It is known from international banking practice that monetary policy is carried out by the official monetary body of the state, the Central Bank. The central bank will have a direct impact on the balance sheets of commercial banks, primarily through the use of monetary instruments at its disposal, and the liquidity of the banking system will change. This, through the credit and money multiplier, leads to changes in reserve money, money supply, total money supply in the economy, the real sector of the economy, the financial market and investment activity.

The issue of the use of monetary policy instruments has been thoroughly studied by economists in the economic literature and relevant scientific conclusions and practical recommendations have been formed. Including, M. Friedman concludes that the Central Bank has sufficient capacity to manage the money supply, and at the same time concludes that inflation is not a multifactorial process [2].

According to M. Friedman's conclusion, the Central Bank has sufficient opportunities to regulate the supply of money, and at the same time inflation is not a multifactorial process. This conclusion is based on the fact that the Central Bank, using the policy of the open market and discount transactions, can manage the money supply and interest rates.

According to V. Yurovitsky, in the absence of mandatory reserves, all the initial, emission money is active, therefore, the lending activities of commercial banks will lead to an increase in deposits [3].

F. Mishkin argues that “open market operations are the most important instrument of monetary policy, since they allow you to manage interest rates and the monetary base that determine the volume of money supply” [4].

Indeed, the purchase of securities by the Central Bank on the open market increases the reserves of the banking system and the monetary base, which leads to an increase in the supply of money and a decrease in short-term interest rates”

McCallum argues that the demand for money is volatile, so the central bank's interest rate is the main instrument of monetary policy [5].

According to one of the foreign economists S. Moiseev, open market operations are now the main tool of monetary policy in developed countries. Open market operations allow central banks to enter into transactions on their own initiative, that is, to be more flexible in determining the timing and volume of monetary operations [6].

According to foreign economist J. Sinki, the first serious innovative product in the activities of commercial banks was the certificates of deposit issued in February 1961 by the First National Bank of New York. These certificates later became popular, enabling commercial banks to raise resources and manage liabilities [7].

It should be noted that when open market operations of central banks first took place, its object was only government-issued securities. Over the years, the number of its facilities on the basis of innovative ideas has increased. In particular, at the present time, certificates of deposit (central banks of the Netherlands, Denmark, Spain, European Central Bank), financial bills (Central Bank of England, Rix Bank of Sweden, Bundesbank of Germany, Central Bank of Japan), corporate bonds (South Korea, Chile, Central Russia) banks) are used as the object of these operations [8].

Another innovative idea in the field of monetary policy is a proposal to increase the efficiency of reserve management by improving the official gold and foreign exchange reserves on the balance sheet of the Central Bank and to improve the monetary policy of the Central Bank.

In the 60s of the twentieth century, this idea was born in the countries of Western Europe. Its implementation has allowed to increase the efficiency of management of official gold and foreign exchange reserves. In particular, the possibility of a sharp increase in the country's external debt was limited. That is, the Central Bank pays off the external debt of the state from its own foreign exchange. But only on one condition, that is, if the current account of the Government with the Central Bank has the equivalent in national currency of the amount paid in foreign currency.

Swap transactions have also become one of the most common ways to manage official gold and foreign exchange reserves. However, a swap is a relatively new currency transaction. That is, the swap market appeared in 1981. It should be noted that the currency swap reliably protects foreign exchange reserves from currency risk.

But it doesn't bring in big profits. In this regard, currency swap operations attract more Central Banks.

It should be emphasized that a change in the Central Bank's discount rate is seen as a signal of a change in the type of monetary policy. At the same time, an increase in the discount rate signals the beginning of a restrictive monetary policy. One of indirect instrument of monetary policy is the open market policy. This instrument involves the sale and purchase of government securities by the Central Bank.

Later, a number of innovative deposit products appeared in the practice of developed countries. In particular, in the 70s of the XX century in the US banking practice appeared interest-bearing transaction deposit accounts - NOW. One of the most pressing issues of digital banking is undoubtedly the issue of the introduction of digital currency by central banks. The Bank of England announced the first study on the creation of a digital currency of the Central Bank [9].

It should be emphasized that a change in the Central Bank's discount rate is seen as a signal of a change in the type of monetary policy. At the same time, an increase in the discount rate signals the beginning of a restrictive monetary policy. The third instrument of monetary policy is the open market policy. This instrument involves the sale and purchase of government securities by the Central Bank.

Foreign economists Itai Agur and Maria Demertzis, in their 2019 study on the impact of interest rate policy on macroprudential policy, say: "... lower interest rates lead to an increase in money supply and worsen financial stability" [10]. In our view, economists in this study have highlighted the negative impact of cheap money policy on financial stability. However, in practice, cheap and expensive monetary policy has been used to achieve macroeconomic stability by overcoming extremely difficult and serious problems. This has already been proven in global economic, financial and banking practice.

From September 25, 2018, the Central Bank increased its refinancing rate from 14% to 16% per annum in order to create monetary conditions aimed at increasing monthly wages and price liberalization to prevent the impact of inflation expectations on inflation and to ensure the positive real interest rates. In turn, from October 1, 2018, the Central Bank of the Republic of Uzbekistan set the required reserve ratio for deposits of commercial banks in foreign currency at 14%.

According to the Package of Measures for the Further Improvement of Monetary Policy in the Period 2017-2021 and a Phased Transition to the Inflation Targeting Regime, the Central Bank is entrusted with the following tasks:

- take measures to increase the effectiveness of monetary policy instruments to maintain price stability with the introduction of modern types, mechanisms and methods of providing and withdrawing liquidity;

- introduce, on a systematic basis, accounting and analysis of the balance of payments of the Republic of Uzbekistan in accordance with the methodology of the International Monetary Fund;

- widespread use of innovative technologies to improve the efficiency of the system for collecting and analyzing data in the banking system;

- to exercise effective supervision over the compliance by banks with economic standards, including for capital adequacy and liquidity, established within the framework of the requirements of international principles of banking supervision.

It should be noted that since November 10, 2018, the Central Bank of the Republic of Uzbekistan has introduced the following new types of operations to provide liquidity to commercial banks:

- short-term refinancing loans secured by foreign currency on an auction basis;
- auction operations for the placement of government securities;
- operations to attract funds from commercial banks for short-term deposits of the Central Bank on an auction basis and at a fixed interest rate.

In our opinion, to improve the practice of using monetary policy instruments of the Central Bank of Uzbekistan, the following measures should be taken:

1. To improve the refinancing policy of the Central Bank, it is necessary:

- to introduce primary loans from the Central Bank, which should be provided at a discount rate;

- to create a special reserve fund to eliminate the danger of a sharp increase in loan interest rates as a result of increased demand for credit resources;

- to ensure the uninterrupted functioning of a sufficiently liquid national market for loan capital.

2. To improve the open market policy of the Central Bank, it is necessary:

- to increase the volume of transactions in the open markets of the Central Bank at the expense of securities of the Government and the Central Bank, as well as at the expense of corporate bonds;

- to ensure control of the Central Bank over changes in interest rates through REPO auctions.

3. In order to develop the secondary market, it is necessary to expand indirect monetary policy instruments, including pawn and overdraft mechanisms, currency swaps, overnight loans, REPO and REPO operations. This will allow the Central Bank to increase the effectiveness of monetary policy on the basis of effective regulation of excess liquidity and money supply.

4. In our opinion, the Central Bank should conduct open market operations using other types of securities, in particular, certificates of deposit and long-term bonds of commercial banks as an object. There are enough opportunities and conditions for this. That is, there are commercial banks whose solvency and liquidity are at the level of demand. Second, commercial banks have large-scale issuance of certificates of deposit and long-term bonds.

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MAMLAKATNING IJTIMOIIY IQTISODIY RIVOJLANISHI ISTIQBOLLARI

Mavlonov S.X. – TMI talabasi

Hozirgi davrda raqamli iqtisodiyot va u bilan bog'liq bo'lgan bir qancha samarador texnologiyalar hayotimizga shiddat bilan kirib kelmoqda. Huddi shuning uchun ham, davlat va jamiyat taraqqiyotini yanada jadallashtirish maqsadida,

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan bir qancha muhim qarorlarni qabul qildi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi prezidenti 2020 yil 25 yanvardagi 2020 yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida ham mamlakatimizda raqamli iqtisodning rivojlanishi bo'yicha quyidagilarni aytib o'tdi: "Mamlakatimizda ilm-fanni yanada ravnaq toptirish, yoshlarimizni chuqur bilim, yuksak ma'naviyat va madaniyat egasi etib tarbiyalash, raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish borasida boshlagan ishlarimizni jadal davom ettirish va yangi, zamonaviy bosqichga ko'tarish maqsadida men yurtimizda 2020 yilga "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili", deb nom berishni taklif etaman".

Tez raqamlashtirish hayotning barcha jabhalariga, jumladan, o'zaro munosabatlarimiz, ishlash, xarid qilish va xizmatlarni qabul qilish usullariga, shuningdek, qiymat yaratilishi va almashinuviga ta'sir qiladi. Ushbu jarayonda ma'lumotlar va transchegaraviy ma'lumotlar oqimlari rivojlanish uchun tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Raqamli iqtisodiyot 2021 yil hisobotiga ko'ra raqamli ma'lumotlarning transchegaraviy oqimining rivojlanishi va siyosat oqibatlarini chuqur o'rganadi. Bunday ma'lumotlar tahlili, sun'iy intellekt (AI), blokcheyn, narsalar interneti (IoT), bulutli hisoblash va boshqa Internetga asoslangan xizmatlar kabi jadal rivojlanayotgan barcha raqamli texnologiyalar uchun asosiy hisoblanadi. Mavzu dolzarbdir, chunki ma'lumotlar oqimining kengayishi deyarli barcha Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun muhim ahamiyatga ega va butun dunyo mamlakatlari ularga siyosat nuqtai nazaridan qanday munosabatda bo'lishni aniqlash uchun kurashmoqda. Milliy va xalqaro miqyosda tanlangan yakuniy yondashuv nafaqat savdo, innovatsiyalar va iqtisodiy taraqqiyotga ega balki raqamlashtirishdan olingan daromadlarni taqsimlash, inson huquqlari, huquqni muhofaza qilish va milliy xavfsizlik bilan bog'liq qator masalalarga ham ta'sir qiladi.

Ma'lumotlar trafiginini o'lchash qiyin, ammo qaysi yondashuv qo'llanilishidan qat'i nazar, tendentsiya keskin yuqori. Bir prognoz shuni ko'rsatadiki, 2022 yilda global Internet Protokol (IP) trafigining (ichki va xalqaro) 2016 yilgacha bo'lgan barcha Internet-trafikdan oshib ketishi. COVID-19 pandemiyasi Internet-trafikga keskin ta'sir ko'rsatdi, chunki aksariyat tadbirlar onlayn tarzda amalga oshirildi. Shu fonda 2020-yilda global Internet o'tkazish qobiliyati 35 foizga o'sdi, bu 2013-yildan beri eng katta bir yillik o'sishdir. Hisob-kitoblarga ko'ra, barcha internet-trafikning taxminan 80 foizi videolar, ijtimoiy tarmoqlar va o'yinlarga tegishli. Oylik global ma'lumotlar trafigining 2020-yildagi 230-ekzabaytdan 2026-yilga kelib 780-ekzabaytgacha oshishi kutilmoqda. Transchegaraviy ma'lumotlar oqimini o'lchash yanada qiyinroq. Hajmi bo'yicha, eng ko'p qo'llaniladigan o'lchov xalqaro Internet o'tkazish qobiliyatining umumiy foydalanilgan hajmi hisoblanadi. Bu baytlar bo'yicha oqayotgan ma'lumotlar miqdoriga ishora qiladi, lekin oqimlar yo'nalishini yoki ma'lumotlarning tabiati va sifati haqida hech narsa ko'rsatmaydi. Mavjud ma'lumotlar, shuningdek, pandemiya davrida xalqaro tarmoqli kengligidan foydalanish tezlashganini va bunday trafik geografik jihatdan ikkita asosiy yo'nalishda jamlanganligini ko'rsatadi: Shimoliy Amerika va Evropa, Shimoliy Amerika va Osiyo o'rtasida.¹

¹ https://unctad.org/system/files/official-document/der2021_en.pdf

Umumjahon tendensiyalari va tashqi siyosatda ro‘y berayotgan hodisalardan kelib chiqib, O‘zbekiston oldida global raqobatbardoshlik va milliy havfsizlik masalasi turibdi va ushbu masalani hal qilishda mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish muhim va hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotning ayrim elementlari allaqachon muvaffaqiyat bilan ishlamoqda. Hozirgi kunda, hujjatlar va kommunikatsiyalarning ommaviy ravishda raqamli vositalarga o‘tkazilishini hisobga olib, elektron imzoga ruxsat berish, davlat bilan muloqot qilish ham elektron platformalarga o‘tkazilmoqda. Iqtisodiy jarayonlarni raqamlashtirish nafaqat bevosita axborot-kommunikatsiya tarmog‘ini, balki mamlakat xo‘jalik faoliyatining barcha sohalarini ham qamrab oladigan keng qamrovli tendensiyaga aylanib bormoqda. Internet-savdo, raqamli qishloq xo‘jaligi, «aqlli» elektr-tarmoq tizimlari, haydovchisiz transport, shaxsiylashtirilgan sog‘liqni saqlash tizimigaham raqamli iqtisodiyot inqilobi kuchli ta’sir qilmoqda.

Mamlakatimizda “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasiga muvofiq iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarini raqamlashtirish, davlat axborot tizimlari va elektron xizmatlarni joriy etish, shuningdek, raqamli texnologiyalardan keng foydalanishni ta’minlash bo‘yicha xalq ta’limi, davlat xizmatlari, sud, moliya va bank tizimida kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatning rivojlanish holatini samarali reyting baholash tizimi hamda uni amalga oshirishning idoralararo mexanizmining yo‘qligi iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarni raqamli transformatsiyasi hozirgi holatini chuqur tahlil qilishga to‘sqinlik qilmoqda.

Iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va hududlarda raqamli iqtisodiyot va elektron hukumat rivojlanish holatini baholashning yagona reyting baholash tizimini joriy etish orqali kelgusida raqamli rivojlanishning tarmoq va hududiy dasturlarini ishlab chiqish uchun baholash jarayonlarini idoralararo muvofiqlashtirishning samarali tizimini joriy etish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qabul qilindi.¹

THE ROLE OF INNOVATIVE FINANCIAL MANAGEMENT IN OPTIMIZATION OF THE FORMATION OF STATE BUDGET REVENUES

**R.G. Tashmatova – Tashkent Institute of Finance
Acting Associate Professor of the Department of Finance**

The public finance management system in the digital economy is aimed at ensuring the effective functioning of the country’s financial sector, taking into account the trends in the innovative development of the budget system as a whole. In turn, ensuring the effective functioning of the country's financial system implies optimizing the formation of the state budget. It should be noted that each state determines for itself the most priority areas of public finance management for the purpose of innovative development of the financial sector, including reforming the country’s budget system. Under management as such, it is customary to understand a certain set of methods and techniques of purposeful impact on the control object in

¹ <https://lex.uz/docs/-5458249>

order to obtain certain results. With regard to the sphere of public finance, management is the process of influencing financial relations, as well as the types of financial resources corresponding to them, using special methods and techniques in order to ensure the implementation of the functions of state power.

Financial planning and forecasting plays a fundamental role in the management of state finances. In the first case, we are talking about the development of planned indicators for the coming period, in the second - about forecasting and assessing possible options for macroeconomic development.

Forecasting taxes for the next period is mainly used for current planning, making operational decisions, and taking appropriate measures. Long-term tax forecasting is important in developing a strategy, determining priority areas of tax and budgetary policy, forecasting the country's socio-economic development, determining changes in the population's living standards, and developing budgetary objectives. Operational management is based on the development of a set of measures that are aimed at achieving maximum effect at minimum cost. It is based on a deep analytical study of the current financial situation and the corresponding redistribution of financial resources. To a large extent, it is thanks to operational management that the stability of the country's national economy and financial support of the population are ensured. In this regard, measures to improve the efficiency of the budget process are considered paramount. In particular, special attention is paid to the process of planning or forecasting state budget revenues.

Prospects for the development of various types of economic relations are built on the foundation of the correct and expedient organization of the process of managing their directions. In the managing of the financial process, financial planning and optimal forecasting of tax revenues is an important structural link in financial and tax relations. Financial planning creates a number of opportunities, in particular, the definition of the revenue and expenditure parts of the budget, the sources of income generation, as well as the exact target and justified directions of budget spending. In turn, the objectivity and transparency of forecasting tax revenues to the budget contributes to the correct planning of the budget revenues. This situation is involved in the formation of sources of income for both local budgets and other parts of the budget system, in this regard, the determination of sources of income for local budgets, as well as timely receipts to the budget in accordance with budget parameters and their implementation mostly depends on the degree of forecasting tax revenues. In planning tax revenues of the budget, the implementation of tax forecasting is a very complex and responsible process, since the correct and accurate calculation of the amount of tax revenues for the previous period has a number of nuances. To ensure the functioning of the formed procedure for forecasting state budget revenues, tax revenues without flaws and shortcomings, it is necessary to constantly revise and improve this procedure in accordance with modern requirements.

Based on the foregoing, we can conclude that in the context of the development of the digital economy, innovative approaches in public finance management, along with other measures, include processes to optimize the formation of state budget revenues, where income planning and tax forecasting are considered the most important aspect. The process of planning budget revenues is a set of activities

directly related to forecasting taxes. This activity is carried out strictly in accordance with the legislative acts in force in the country. Given the complexity and responsibility of the tax forecasting process, it is important to periodically improve the regulatory framework governing the process of drafting the state budget revenues, respectively, the revenues of the country's budget system, taking into account the main trends in the country's innovative development. Achieving the most positive result in this process is due to the effective use of innovative public finance management methods.

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MAMLAKATNING IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISHI ISTIQBOLLARI

**Meyliyev O.R. – dotsent. TMI
Yandashova P.A. – talaba. TMI**

Mamlakatda makroiqtisodiy siyosatni olib borish, iqtisodiy o'sishning barqaror sur'atlarini ta'minlash va tadbirkorlik muhitini yaxshilash hamda bu orqali mamlakatdagi kambag'allik darajasini pasaytirish ko'p jihatdan iqtisodiy islohotlarning chuqurlashuvini taqozo etadi. Islohotlar esa iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va yoki amaliy jihatdan o'zini oqlashi, zamon talablariga javob bera oladigan yangi tuzumni shakllantirishi lozim. Bu yo'lda esa bevosita raqamli iqtisodiyotga bo'lgan talab o'sishi bilan bir qatorda, unda uzluksiz yangilanishlarni ham talab etadi. Raqamli iqtisodiyot mamlakatning jahondagi imidjiga ta'sir etibgina qolmay, mintaqadagi ijtimoiy-iqtisodiy sohalarning rivojlanishiga, tadbirkorlik salohiyatining kengayishiga, sanoatning ustuvor tarmoqlarida yagona sanoat siyosatini aniq maqsadga qaratilgan tarzda yuritilishiga sababchi muhim omil hisoblanadi.

Iqtisodiyotning raqamlashtirilish jarayoniga bosqichma-bosqich o'tishining e'tiborga molik yana bir xususiyati shundan iboratki, mamlakatdagi xufiyona iqtisodiyotga atroflicha barham beriladi. Zero, hukumat shaffof bo'lmas ekan, qarz olish zodagonni boy qiladi, kambag'alni esa qashshoq. Siyosiy xohishning o'zi kifoya qilmayotgan bir davrda murakkab va muhim tizimlarning inson omili yuqori darajada bo'lgani holda amalga oshishi butun iqtisodiyotning rivojlanishiga o'z salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Chindan ham bugun raqamlashtirish har jabhada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Davlat korxonalarining chuqur o'zgarishida, davlat investitsiya siyosatini shakllantirishda, urbanizatsiya infratuzilmasini rivojlantirishda, xalqaro reytinglarni yaxshilashda, jahon hamjamiyati bilan iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashda, qo'yingki, mamlakatning to'laqonli faoliyat yuritishida zarur bo'ladigan barcha jabhalarda iqtisodiyotning o'rni elektron tarzda yana ham ortadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3832-son Qarori asosida bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari joylarda keng joriy etilmoqda.

Jumladan, so'nggi islohotlardan biri sifatida aytishimiz mumkinki, mamlakatni jahon iqtisodiyoti bilan bog'laydigan muhim bo'g'in – bojxona tizimida amalga oshirildi. Joriy 2022-yilning 17-fevral kuni yurtboshimiz bojxona tizimini isloh qilish va korrupsiyadan xoli sohaga aylantirish masalalari bo'yicha o'tkazgan yig'ilishida bojxona xizmatlari to'liq raqamlashtirilishi uchun zamonaviy komplayens tizimi joriy etilishi ta'kidlandi. Unga ko'ra joriy yilda:

✚ 1 maydan boshlab, yuk deklaratsiyasini rasmiylashtirish postlardan chiqariladi va tadbirkor bilan bevosita muloqoz, masofaviy amalga oshiriladi.

✚ 1 iyuldan tovarlar kodi va qiymatini belgilash, bojxona ko'rigini o'tkazish, imtiyozli deklaratsiya rasmiylashtirishda korrupsion xavflar avtomatlashgan tizim orqali aniqlanadi.

✚ 2022 yil yakuniga qadar bojxona ko'rigi jarayonlarini to'liq qamrab olgan elektron tizim ishga tushiriladi. Tabiiyki, chegara-bojxona tizimi to'g'ri va ochiq-oshkora ishlamas, tadbirkorlik va investitsiyalarga to'siq bo'ladi. Axborotlashgan jamiyatga o'tish esa bu kabi muammolarning bartaraf etilishida zamin yaratadi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi farmoni bilan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi tasdiqlangan edi. Ushbu strategiyaga muvofiq, 2020-2022-yillarda hududlar va tarmoqlarni raqamli transformatsiya qilish dasturlari ham amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, tarmoqlar bo'yicha 443 ta loyiha ishlab chiqilib, bugungi kungacha 194 tasi tatbiq etildi. Hududlarda dasturdagi 1 ming 643 ta loyihadan 1 ming 172 tasi joriy qilindi¹.

So'nggi yillarda esa 300 dan ortiq davlat xizmati elektron shaklga o'tkazilib, 2021- yilning o'zida ulardan 16 million marotaba foydalanilgan².

O'zbekiston rivojlangan mamlakatlarning raqamli iqtisodiyot, "aqlli shaharlar", autsorsing (outsourcing), aloqaning yangi avlodi va internet-texnologiyalar borasidagi yutuqlaridan o'z amaliyotida ham foydalanib kelmoqda va bundan manfaatdor. Buni birgina 2020-yildagi axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sohalarida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YaIMdagi ulushidagi raqamlarga ahamiyat bersak ham anglashimiz mumkin.

1-jadval

Axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sohalarida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YaIMdagi ulushi (YaQQga nisbatan %)

Ko'rsatkichlar	2015 y	2016 y	2017 y	2018 y	2019 y	2020 y
Yalpi Ichki Mahsulot hajmi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sektori	1,9	2,1	2,3	2,1	1,8	2,0
1. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari sektori	1,8	2,0	2,1	1,9	1,6	1,7
a. AKT ishlab chiqarish	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
b. AKT savdosi	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0

¹ <https://president.uz/oz/lists/view/4475>

² <https://president.uz/oz/lists/view/4845>

c.AKT xizmatlari	1,6	1,8	1,9	1,7	1,4	1,5
2.Kontent sektori va ommaviy axborot vositalari	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Elektron	-	-	0,01	0,01	0,1	0,1

Bunga bevosita sabab, axborot kommunikatsiya va texnologiyalar har bir sohada faol va muhim vazifalarni tez, shaffof va yuqori aniqlikda bajara olishidadir.

Tabiiyki, bu ko'rsatkichlar jamiyatning boshqa soha ulushlariga nisbatan anchayin pastligi sohada keng ko'lamli islohotlar sonini ko'paytirish, malakali kadrlar tayyorlash, mavjud kadrlarning salohiyatini oshirish va sog'lom raqobat muhitini yaratishga ehtiyoj yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, raqamli iqtisodiyot bu mutlaqo yangidan barpo etiladigan soha, yangi bir iqtisodiyot emas. So'nggi texnologiyalar, nou-haularning kundalik hayotga kirib borishi orqali iqtisodiyotni yangi tizimga moslashtirish demakdir. Yalpi ichki mahsulotda raqamli iqtisodiyot ulushini oshirish, elektron xizmatlar uchun yengilliklar yaratish bu jarayonni jadallashtirib yuboradi. Raqamli iqtisodiyotda xususiylashtirish muhim o'rin tutsagina, odatiy muammolarga innovatsion yechim bilan yondasha olsa va davlat ham bu uchun arziqli sharoit va qonunchilik yaratib berolsa, o'ylaymizki nafaqat iqtisodiy jihatdan balki, ijtimoiy qatlamda ham kutilgan natijalarga ega bo'lamiz.

AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH – ULARNING ISH BILAN BANDLIGINI TA'MINLASHNING MUHIM OMILI

Jumayeva M.A. – tayanch doktorant. TDIU

Oxirgi 10 yillikda O'zbekistonda xotin-qizlarining iqtisodiy faolligi, ularning mehnat bozoridagi roli sezilarli darajada oshdi. 2020 yilda mamlakatimizdagi ayollar faolligi ayniqsa sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish hamda ta'lim sohasida 76,8% va 75,7 foizlik ulush bilan yaqqol namoyon bo'lsa, yashash va umumiy ovqatlanish(52,1%) hamda savdo(51,5%) kabi sohalarda ham qisman ustunlik qayd etildi¹.

Yangi O'zbekistonda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash hamda ularning jamiyatdagi mavqeini yanada mustahkamlash masalalari muhim o'rin egallagan. Xususan, Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 1-mart kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishi aynan shu mavzuga bag'ishlandi. Xotin-qizlarni ijtimoiy-iqtisodiy, tibbiy, huquqiy va psixologik jihatdan qo'llab quvvatlash bo'yicha belgilangan vazifalar ijrosini tizimli tarzda, har bir mahalla kesimida amalga oshirish uchun Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasini tashkil etish to'g'risida Prezident farmoni qabul qilindi².

Yig'ilishda shuningdek, 2022-2024-yillar uchun "Biznes ayollar" dasturi qabul qilinishi belgilandi. Uning ijrosiga jami 8 trillion so'm yo'naltiriladi. Ayollar uchun tadbirkorlik kurslari tashkil etiladi, imtiyozli kreditlar beriladi. Davlatimiz rahbari ehtiyojmand xotin-qizlar bandligini ta'minlagan tadbirkorlarni ham qo'llab-

¹ stat.uz

² yuz.uz

quvvatlash zarurligini ta'kidladi. Ular uchun ko'plab soliq va savdo imtiyozlari belgilandi.

Chindan ham, ayollarning kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatida bandligi xotin-qizlarning farzand, turmush o'rtoq, uy bekasi va albatta ona sifatidagi vazifalarini ham mehnat faoliyati bilan bir vaqtda amalga oshirishlari uchun moslashuvchan imkoniyatlarni beradi. Ya'ni, xususiy sektor ayollar uchun ish va shaxsiy hayot balansiga erishishida eng maqbul bandlik turini taqdim eta oladi.

Ta'kidlash joizki, 2021-yilda ayollar tadbirkorligi dasturlari doirasida 200 mingdan ziyod loyihalarga 2 trillion so'm kredit va subsidiyalar ajratilib, 320 ming xotin-qiz doimiy ish o'rniga ega bo'ldi. 190 ming nafar ayol kasb-hunarga o'qitildi. 4 mingdan ziyod xotin-qizlarga uy-joy to'lovining boshlang'ich badaliga mablag' ajratildi.

Bu kabi choralarning dolzarbligi mehnat bozorining gender jihatlarini tahlil qilishda ham yaqqol namoyon bo'ldi: 2020 yilda xotin-qizlarning bandlik darajasi faqatgina 35,9 foizni tashkil qilgani holda respublika bo'yicha jami ishsizlarning 56 foizini tashkil qilganligi hamda ularning ishsizlik darajasi 12,8 foiz bo'lgani aniqlandi. Shu bilan birga ayollar o'rtasidagi ishsizlik darajasi 2021 yilda Covid-19 pandemiyasi natijasida 17,4 foizga yetdi. Hozirgi kunda "Ayollar daftari"da faqat 630 mingdan ziyod xotin-qiz ro'yxatda turibdi, ulardan 200 ming nafari ishsiz.

Olib borilayotgan chora-tadbirlar natijaviyligini oshirish va yo'naltirilayotgan mablag'larning unumli sarflanishiga erishish uchun ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha berilayotgan imkoniyatlar samaradorligini baholash va yaqin kelajak uchun prognoz ko'rsatkichlarini tahlil qilish zarur.

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Ismailova N. K. – kaf. dots.v.b. TMI

Jahon iqtisodiyotining globallasuvi va texnologik rivojlanish sharoitida O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishini raqamli iqtisodiyotni tasavvur qilish qiyin. Masalan, Accenture konsalting kompaniyasi 2022 yilga kelib, global YAIM ning chorak qismi raqamli sohada bo'lishini taxmin qilmoqda. Buning ajablanarli joyi yo'q, chunki 2019 yildan texnologik gigantlar davri boshlandi, bunda texnologik sohadagi 7 ta kompaniya eng qimmat 10 ta kompaniyalar ro'yhatiga mahkam o'rinish oldi. Biroq, raqamli iqtisodiyotni rag'batlantirish uchun raqamlashtirish va raqamli tijoratni rivojlantirishga to'sqinlik qiladigan to'siqlarni olib tashlash kerak. AKT rivojlanishi indeksi bo'yicha O'zbekiston 170 dan ortiq davlat ichida 103-o'rinni egallab turibdi. Shuni ta'kidlash kerakki, O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish muammolari rivojlanayotgan mamlakatlar duch kelayotgan umumiy muammolarga o'xshashdir.

Raqamli iqtisodiyot insonlarning turmush darajasini sezilarli darajada oshiradi, bu uning asosiy foydasidir. Davlatning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo'lini tanlaganligi axborot texnologiyalari sohasida va umuman, elektron hujjatlar aylanmasi sohasida yangi yo'nalishlarni ochib beradi. O'zbekistonda 120 dan ortiq oliy ta'lim muassasalari mavjud bo'lib, ularning har birida raqamli o'quv moduli

joriy etilmoqda va inkubatsiya markazlari ochilmoqda. Vertikal ta'limning yangi tizimini yaratishga qaratilgan IT-ta'limni rivojlantirish dasturi qabul qilindi. 2020 yilda dasturlash ko'nikmalarini bepul o'qitishni ta'minlovchi "Bir million dasturchilar" dasturi ishga tushirildi, uning doirasida 130 000 dan ortiq talaba tahsil oladi. Mamlakatimiz hududlarida IT-ta'lim markazlari tashkil etilmoqda, ularning 100 dan ortig'i ochilgan, ularda 85 mingdan ortiq talaba tahsil olmoqda. 2021-yilda yana 200 ta ana shunday markaz ochildi va faoliyat olib bormoqda. 2028-yilgacha IT-kompaniyalarga ekstraterritoriallik tamoyili bo'yicha imtiyozlar taqdim etiladi. (IT-parklardagi imtiyozlar: daromad solig'i – 7,5%, korporativ va ijtimoiy soliq – 0%, tovar va xizmatlar importi uchun bojxona to'lovlari – 0%).

Davlat iqtisodiy subyekt sifatida iqtisodiy jarayonlarni raqamlashtirishni quyidagi harakatlari orqali rag'batlantirishi mumkin:

- ✓ turli tashkilotlarni birlashtirgan umumiy texnologik platformalar tashkilotchisi yoki muayyan texnologik echimlardan foydalanishga qo'yiladigan talablarni direktiv ravishda belgilovchi tartibga soluvchi sifatida harakat qilishi;

- ✓ raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishni tartibga soluvchi amaldagi me'yoriy-huquqiy bazani doimiy ravishda takomillashtirish va buni muloqot rejimida va amalda yangi turdagi axborot-huquqiy obyektlar va subyektlarga duch keladigan foydalanuvchilar, ishlab chiquvchilar va xizmat ko'rsatuvchi provayderlarning fikrlarini hisobga olgan holda amalga oshirishi;

- ✓ iqtisodiy, moliyaviy munosabatlarni raqamlashtirish, shu jumladan elektron hukumat tizimini va elektron formatda ko'rsatiladigan davlat xizmatlari ro'yxatini ishlab chiqish orqali umumiy jarayonning ishtirokchisiga aylanishii;

- ✓ tashkilotlarda axborot tizimlarini, elektron xizmatlarni joriy etishni rag'batlantirish hamda raqamli texnologiyalarni, shuningdek, transchegaraviy onlayn savdoni rivojlantirish uchun soliq imtiyozlarini joriy etishi;

- ✓ IT-mutaxassislari va dasturchilarning o'zlarini, shuningdek doimiy yangilanib turadigan raqamli texnologiyalardan foydalanishga qodir bo'lgan malakali foydalanuvchilardan zaruriy miqdorda kadrlar tayyorlashi;

- ✓ kibertahdidlardan shuningdek, raqamli iqtisodiyot bilan shug'ullanuvchi barcha subyektlarning ular to'playdigan, saqlaydigan va foydalanayotgan ma'lumotlari mumkin bo'lgan jinoiy harakatlardan ma'lum darajada himoyalanganligiga ishonchini ta'minlashi, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va ilg'or axborot texnologiyalarini iqtisodiy faoliyatning barcha sohalariga olib kirish va joriy etish uchun jozibador sharoitlar yaratishi lozimdir.

Shu bilan birga, asosiysi, mamlakatimizda AKT ning, jumladan, yuqori tezlikdagi hamyonbop internetning rivojlanishi tadbirkorlik subyektlarining mehnat unumdorligini oshirish, tannarxni kamaytirish maqsadida turli ishlab chiqarish jarayonlariga raqamli texnologiyalarni joriy etishdan manfaatdorligi bilan hamqadam bo'lishi kerak.

МАМЛАКАТИМИЗДА ХУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШ ҲОЛАТИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Хамидова З.А. – катта ўқитувчиси. ТДИУ

Республикаимиз мустақилликка эришгандан сўнг ҳунармандчиликни ривожлантириш давлат сиёсати даражасида кўтарилиб, уни ривожлантиришга жиддий эътибор қаратилди. Босқичма-босқич амалга оширилган ислохотлар натижасида мамлакатимизда 2000 йилдан 2015 йилгача «Хунарманд» Уюшмаси аъзолари сони мунтазам ўсиб борди. (1-расм)

1-расм. Ўзбекистон Республикасида ҳунармандлар сонининг 2000-2020 йиллардаги динамикаси¹

1-расмдан кўришиб турибдики, 2015 йилдан унинг кўрсаткичида пасайиш кузатилиб, 22141 кишини ташкил этган бўлса, 2016 йилда аъзолар сони кескин 12318 кишига камайиб, 9823 кишини, 2017 йилда эса 11493 кишини ташкил этган.

Бунга бир қатор шарт-шаротларни сабаб қилиб кўрсатиш мумкин:

- бу вақт оралиғида бошқа соҳаларда кузатилгани каби уюшма ва вилоят бошқармалари томонидан, ноқонуний хатти-ҳаракатлар, норасмий равишда ҳунармандларни уюшмага аъзо қилиш, натижада сунъий равишда ҳунармандларнинг сонини ошишига сабаб бўлган.

- бир неча йиллик юқоридаги вазият билан боғлиқ жараёнда уюшманинг кўплаб аъзолари икки ва ундан ортиқ йиллар давомида умуман ҳунармандчилик фаолияти билан шуғулланмаганлар, шунинг учун кейинчалик кенгаш қарори билан уюшма аъзолигидан чиқарилган.

- «Хунарманд» уюшмаси аъзоси бўлиб бошқа фаолият олиб бораётганлар ҳам уюшма аъзолигидан чиқарилган;

- аҳоли даромадларининг асосий қисмини нақдсиз пул маблағлари ташкил этиши ва нақд пул маблағларининг етишмаслиги, ҳунармандчилик маҳсулотларининг истеъмолчини камайишига таъсир кўрсатган;

¹ Республика «Хунарманд» уюшмаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

- яна бир асосий сабаб, Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 27 декабрь 2016 йилдаги ПК-2699-сон «Ўзбекистон Республикасининг 2017 йилги асосий макроиктисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрлари тўғрисида»ги қарорига асосан 2017 йил 1 январидан ҳунармандлар учун белгиланган даромад солиғидан озод бўлиш имтиёзи бекор қилинди ва ҳунармандлар энг кам ойлик иш ҳақининг 50 фоизи миқдорида қатъий белгиланган солиқни тўлашлари белгилаб қўйилди.

Шунингдек, расмдан кўриниб турибдики, 2018 йилдан уюшмага аъзо ҳунармандлар сонининг 12642 тага кескин ортиши кузатилиб, барқарорлаша бошлади. Бунга асосий сабаб, бу соҳанинг қайта ислоҳ қилинганлигидадир, яъни, «Ҳунарманд» уюшмаси ва ҳунармандлар фаолияти танқидий жиҳатдан қайта баҳоланиб, кузатилган камчилик ва тўсиқ бўлаётган барча муаммолар эътиборга олиниб, 2017 йил 17 ноябрдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ҳунармандчиликни янада ривожлантириш ва ҳунармандларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПФ-5242-сонли фармони қабул қилинганлиги ушбу соҳада ижобий ўзгаришларга туртки бўлди.

Кузатилган бир қатор камчиликларга қарамай, ҳунармандлар ва «Ҳунарманд» уюшмаси фаолияти қайта ислоҳ қилингандан сўнг, соҳа билан боғлиқ кўрсаткичлар мунтазам ўсиб борди. «Ҳунарманд» уюшмасига аъзо ҳунармандлар фаолиятини таҳлил қилишда уларнинг жинси, ёши ва ижтимоий ҳолати алоҳида аҳамият касб этади. Уюшма томонидан қайд этилган статистик маълумотларнинг йиллар бўйича чекланганлигини ҳисобга олиб, 2016 йилдан жорий давргача ва кварталлар бўйича сарҳисоб қилишга ҳаракат қилдик. Ҳунармандлар таркибига эътибор берсак, асосий улушини эркаклар ташкил этаётганлигини кўришимиз мумкин ва уларнинг салмоғи мунтазам равишда ортиб борган. (2-расм)

2-расм. Ҳунарманд уюшмаси аъзоларининг таркиби бўйича маълумот¹

¹ Республика «Ҳунарманд» уюшмаси маълумоти асосида муаллиф томонидан тузилган.

2017 йилдаги қабул қилинган қарор доирасида олиб борилган тарғибот ва ташвиқот ишлари натижасида, ўтган давр мобайнида «Хунарманд» уюшмаси томонидан рўйхатдан ўтган хунармандлар ва шогирдлар сони ортиб борди. (3-расм) 2019 йил ноябрь ойида қабул қилинган қарорга кўра, ушбу соҳада яратилиши режа қилинган иш ўринларига солиштирсак, амалда кўпроқ иш ўринлари яратилди, хусусан, 2018 йилда режа бўйича бу соҳада жами 26883 та иш ўринлари яратиш назарда тутилган бўлса, амалда 51% га кўп бажарилиб, жами 40634 та иш ўринлари яратилган.

Хунармандчилик фаолияти билан шуғулланаётган фуқаролар ва оилалар, айниқса янгитдан ўз фаолиятини бошлаган хунармандларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, «Уста-шогирд» мактаблари фаолиятини такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш, ва шу асосда янги иш ўринлари ташкил этишда:

3-расм. Хунармандчилик соҳасида яратилган иш ўринлари тўғрисида маълумот¹

1. Хунармандчилик субъектларига давлат рўйхатидан ўтишда кўмаклашиш, уларга ер майдонлари ва бинолар ажратиш, муҳандислик коммуникация тармоқларига уланиш, уларни асбоб-ускуналар, жиҳозлар, хомашё ва материаллар билан узлуксиз таъминлаш, уларга имтиёзли кредитлар бериш бўйича самарали чора-тадбирларни амалга ошириш.

2. Халқ хунармандчилиги ва ижодий анъаналари кенг ривожланган шаҳар ва туманларда хунармандчиликни ривожлантириш марказлари ташкил этиш, хунармандчиликнинг ноёб турларини қайта тиклаш ва янада ривожлантириш, истеъмолчиларга хунармандчилик маҳсулотлари етказиб бериш учун бозор инфратузилмасини шакллантириш.

3. Хунармандчилик маҳсулотларини экспорт қилишни рағбатлантириш, хорижий мамлакатларда ўтказиладиган кўرғазма ва ярмаркаларда миллий хунармандчилик маҳсулотларини тақдимот қилишга кўмаклашиш муҳим аҳамият касб этади.

¹ Республика «Хунарманд» уюшмаси маълумоти.

МИЛЛИЙ ҲИСОБЛАР ТИЗИМИНИНГ АСОСИЙ СТАНДАРТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИНИ СТАТИСТИК ТАДҚИҚ ЭТИШ

**Ғойибназаров Б.К. – И.ф.д., профессор
Аъзамов Ш.М. – Ўзбекистон Республикаси
Давлат Статистика қўмитаси ҳузуридаги
Кадрлар малакасини ошириш
ва статистик тадқиқотлар
институтининг таянч докторанти**

Миллий ҳисоблар тизими (МХТ) – бу иқтисодий фаолият натижаларини макродаражада қайд этиш ва таҳлил қилиш учун фойдаланадиган ўзаро боғлиқ кўрсаткичлар, классификациялар ва счетлар тизимидир. Асосий счетлар ишлаб чиқариш, истеъмол, сармоянинг жамғарилиши, даромадларнинг тақсимланиши ва улардан фойдаланишни акс эттиради. Активлар ва пасивлар баланси миллий бойликнинг барча таркибий қисмлари (номолиявий активлар, молиявий активлар ва мажбуриятлар, табиий ресурслар ва б.) тўғрисидаги маълумотларни умумлаштириш имконини беради. МХТ умуман иқтисодиёт учун ҳам, иқтисодиётнинг институционал секторлари ва тармоқлари учун ҳам статистик маълумотларни олиш ва таҳлил қилиш имкониятини назарда тутди.

Ўзгаришлар МХТнинг деярли барча бўлимларини қамраб олади, лекин асосан улар номолиявий активлар, молиявий хизматлар ва молиявий воситалар, тўлов баланси, давлат бошқаруви сектори ва давлат сектори билан боғлиқ бўлимларда жамланган. Бошқача айтганда, аксарият тавсиялар иқтисодиётнинг глобаллашувини, молиявий воситалардаги инновацияларни, бойлик манбаларига ҳамда хусусий ва давлат секторининг қарзига бўлган қизиқишнинг ошишини тавсифловчи иқтисодий бирликларга ва операцияларга тааллуқли. Тавсиялар бир қисмининг амалга оширилиши, ишлаб чиқариш, истеъмол, жамғаришнинг айрим жиҳатларини акс эттиришдаги ўзгаришлар муносабати билан, тизимининг ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) ва омонат каби асосий воситаларининг ўзгаришига олиб келади. Бошқа тавсиялар асосий кўрсаткичларга дахлдор эмас, лекин таърифлар ва таснифларни ривожлантириб, уларга аниқликлар киритган¹.

Аксарият мамлакатлар барча ушбу тавсияларни дарҳол амалга оширмасда, ҳозирданок 2008 йилги МХТга ўзгаришлар қандай кўринишга эга бўлишини ва миллий ҳисоблар кўрсаткичлари учун уларни оқибатлари қандай бўлишини тасаввур қилиш фойдадан ҳоли бўлмайди, деб ҳисоблаймиз.

2008 йилги МХТ қоидаларининг МДҲ мамлакатларининг статистика хизматлари томонидан жорий этилиши эҳтимоли қуйидагиларни ўз ичига олувчи қатор омилларга боғлиқ:

-1993 йилги МХТни жорий этишнинг ҳозирги ҳолати ва мамлакатларнинг ушбу соҳадаги режалари;

¹ Обзор основных положений пересмотренной системы национальных счетов 1993 года (СНС 2008 года) и предложения по их поэтапному применению в статистике стран СНГ. Межгосударственный статистический комитет содружества независимых государств. Москва 2008

-миллий ҳисоблар статистикасини ҳамда макроиқтисодий статистиканинг бошқа тизимлари ва бухгалтерия ҳисоби билан уйғунлаштириш;

- мамлакатларнинг ўз статистика тизимларини халқаро стандартларга мувофиқ такомиллаштириш режалари;

- МХТ кўрсаткичларидан мамлакатлар давлат бошқаруви органлари томонидан иқтисодий сиёсат соҳасидаги қарорларни қабул қилиш учун фойдаланилиши;

-марказлаштирилган тарзда режалаштириладиган иқтисодиётни бозор иқтисодиётига айлантириш даражаси.

Юқорида баён этилганлардан келиб чиқиб, айтиш мумкинки, 2008 йилги МХТда таклиф этилган ўзгаришларнинг катта қисми концептуал нуқтаи назардан МДХ мамлакатлари учун қулай ҳисобланади. Бироқ, уларнинг мамлакатлар томонидан амалга оширилиши имкониятлари нуқтаи назаридан ушбу ўзгаришлар бир хил эмас. Асосан бошланғич маълумотларни олиш билан боғлиқ амалий хусусиятдаги кўплаб муаммолар мавжуд бўлиб, улар ушбу таклифларни мамлакатларнинг мунтазам статистик амалиётига жорий этиш учун ўз ечимини кутиб турибди¹.

1993 йилги МХТни янгилаш бўйича таклифлар статистика хизматларига юклама ва уларни жорий этиш учун талаб қилинадиган ресурслар ҳажми нуқтаи назаридан фарқ қилади. Айрим таклифлар мамлакатларда муайян институционал шароитларнинг мавжуд бўлишини ва миллий ҳисоблар статистикаси ва умуман статистика ривожланишининг нисбатан юқори даражасини назарда тутаяди. Яна шуни ҳисобга олиш лозимки, мазкур таклифларни жорий этиш ишлари 1993 йилги МХТнинг ўзгармайдиган ва 2008 йилги МХТ таркибида сақланиб қоладиган қоидаларини амалга ошириш ишлари билан бирга олиб борилиши керак. Шунинг учун МДХ мамлакатлари учун энг муҳими, 2008 йилги МХТ қоидаларини жорий этиш ишидаги устувор йўналишларни аниқлаш ҳамда ушбу ишнинг бошқа идоралар ва халқаро ташкилотларнинг иштирокини назарда тутувчи дастурини қабул қилиш зарур.

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки бошқа ўзгаришларни жорий этишни кейинги босқичларда амалга оширган мақсадга мувофиқ ҳисобланади. МДХ мамлакатлари томонидан ҳозирча тузилмаётган ҳисоблар кўрсаткичларига таъсир этувчи ўзгаришларни ушбу ҳисобларни ўзлаштириш жараёнида, ҳозирги вақтда мамлакатлар учун долзарб бўлмаган ўзгаришларни эса ушбу мамлакатлар иқтисодиётида тегишли ҳодисалар ва механизмларнинг пайдо бўлишига қараб жорий этиш зарур.

РОЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В ЦИФРОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ С РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ

Сулейманов И.Р. – и.о. доцент. ТФИ

В настоящее время банки используют цифровые технологии с целью развития своей деятельности, а цифровизация в банковских и реальных

¹ Система национальных счетов, 2008г., Европейская комиссия, ООН, МВФ, ОЭСР, ВБ, Нью Йорк, 2012.

секторах экономики в свою очередь перекраивает картину привычной конкуренции, при этом размывая границы между различными секторами экономики. Зачастую банки внедряют современные технологии для того, чтобы привлечь как можно больше клиентов.

Банковская сфера традиционно выступает финансовым институтом, который непосредственно нацелен на обслуживание реального сектора, в рамках финансово-цифровой интеграции.

Крупнейшие участники иных индустрий, таких, например, как IT, стали полноправными конкурентами традиционным финансовым институтам. Главной причиной подобных перемен можно назвать довольно резкое, даже скачкообразное развитие цифровых технологий и повышение их роли в повседневной жизни человека, бизнеса и государства. Новые технологии возникают также извне. Все подобные перемены неизбежно приводят к цифровой трансформации всех участников рынка финансовых услуг, а также смене устоявшихся традиционных бизнес-моделей и основных бизнес-процессов. При этом, чем быстрее банковский сектор начнет перестройку действующих бизнес-моделей и большими IT-технологиями будет обладать, тем выше собственно шанс на удержание текущих позиций на рынке.

Одним из решений, согласно которому многие банки уже сейчас готовы реформировать свои бизнес-модели, считается создание экосистем. Экономические аналитики показывают, что 78 % опрошенных банков выделяют экосистему в качестве одного из ключевых методов взаимодействия с клиентами в будущем, а 80 % выступают с тем, что экосистемы, которые непосредственно ориентированы на клиентов, основным драйвером развития новых видов бизнес-ценности в банковской сфере.

Банки, выступающие одним из наиболее весомых драйверов развития финтех-отрасли в нашей стране, внедряют различные инновационные технологии, приобретая при этом стартапы, а также формируют стратегические альянсы, создавая акселераторы и инкубаторы. Отметим, что сектор самостоятельных отечественных финтех-реального сектора, количество которых достигло примерно трех сотен, развит в значительной степени слабее, что объясняется весьма невысоким интересом инвесторов к отечественным стартапам. Участниками финтеха выступают также необанки, то есть онлайн-банки, не имеющие филиальной сети, сформированные «с нуля» на основе новых технологических платформ.

В современном мире в развитии банковского сектора экономики наблюдается всепоглощающий тренд на процесс цифровизации. Следует согласиться, что нет никакой необходимости самостоятельного оказания всех услуг, если для этого можно обратиться к имеющимся партнерам. При этом в будущем решающими станут, прежде всего, такие качества, как, например, выходящее за узкие рамки мышление и концентрация на общих перспективах удовлетворения потребностей клиентов.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ С РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ

Сулейманов И.Р. – и.о. доцент. ТФИ

Важным из приоритетов стратегии любого уровня в цифрового развития и диджитализированных интеграционных процессов является совершенствования системы мероприятий по взаимодействия финансового и реального секторов экономики. Об этом свидетельствует ряд принятых законодательных документов, в том числе: Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы, Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5992 от 12.05.2020 года «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 — 2025 годы». Не маловажным были принятые и обновленные законы Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», «О валютном регулировании» и «О платежах и платежных системах», соответствующие международным стандартам и создающие привлекательную правовую среду для интеграционных процессов финансово-банковского и реального секторов.

Банковский сектор прежде всего – это комплекс, занимающий финансово-образующее положение в циркуляции денежных потоков воспроизводственного процесса.

Таблица 1 – Процессы между банковским и реальным секторами

Направление	Банковский сектор	Реальный сектор
Субъекты, их деятельность и функции	<p style="text-align: center;"><u>Банки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - мобилизация ресурсов; - инвестиционная деятельность; - посредничество в кредите; - консультирование; - регулирование платежного оборота и др. 	<p style="text-align: center;"><u>Предприятия и организации:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - производственная; - реализационная; - ресурсная; - финансовая; - инновационная; - и др.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> - системность; - интенсивность; - асимметричность; 	<ul style="list-style-type: none"> - рискованность; - гибкость; - регулируемость.
Формы	<ul style="list-style-type: none"> - ресурсная; - региональная; (либеральная); - инновационная; и др. 	<ul style="list-style-type: none"> - этатическая (жесткая); <li style="padding-left: 20px;">- партнерство - гос-частное партнёрство

Взаимоотношения банка и коммерческих предприятий реализуются на пяти уровнях: базисный - типовые несложные банковские услуги, не требующие индивидуального подхода при обслуживании; реагирующий - ответы сотрудников банка на вопросы, поступающие от клиентов.

Анализируя интеграционные процессы и взаимодействие банковского и реального секторов экономики можно заметить следующее, в 2020 году в топ-3 по взаимодействию с крупными коммерческими компаниями заняли: АКБ «Узпромстройбанк» - 30%, АК НБ ВЭД – 27%, АК «Хамкорбанк» - 21%. Всё это демонстрирует наличие эффективных рычагов воздействия и общих интересов в движении капитала.

По количеству программно-сетевой интеграции пользователей дистанционных услуг юридическими лицами лидирует Ипотека банк 108,5 тыс. пользователей, а по общему количеству 1 783 тыс. пользователей лидирует Узпромстройбанк.

Исходя из вышеуказанных данных, было подсчитано соотношение общего количества дистанционных корпоративных клиентов на количество филиалов банков, по данному показателю лидирует Узпромстройбанк 39 619 клиентов на филиал. В топ-5 вошли: Ипотека банк 31 391, Асака банк 28 800, Ориент Финанс банк 27 807 и Алокабанк 24 263.

По активным операциям в топ-10 вошли: Узнацбанк 79847 млрд. сум, Асакабанк 52452 млрд. сум, Узпромстройбанк 52225 млрд. сум, Агробанк 37728 млрд. сум, Ипотекабанк 35825 млрд. сум, Халкбанк 29367 млрд. сум, Кишлок курилиш банк 18236 млрд. сум, Микрокредитбанк 12614 млрд. сум, Хамкорбанк 12255 млрд. сум, Алокабанк 11345 млрд. сум.

Таким образом, теоретические подходы исследования взаимодействия реального и финансового секторов экономики разнообразны, и не наблюдается единства мнений. Проводя соотношения теоретических и практических данных, отражённых в выше показанных рисунках и таблицах, можно сделать вывод, что банковский сектор является единственным универсальным субъектом финансового взаимодействия коммерческих субъектов реального сектора, так как аккумулирует фонды денежных средств и распределяет их по остальным субъектам экономики.

После выше показанные выводы привели к формированию следующих предложений:

1. Коммерческие банки Республики Узбекистан в контексте стратегического партнёрства создавать гибкие и современные банковские условия и продукты на основе специфических интересов партнёра.
2. Использовать ретро-опыт национальных особенностей ведения бизнеса и трансформацию современного подхода к ведению дел, в рамках Постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан, зарегистрировано 30.06.2020 г., рег. номер 3254.

3. Разрабатывать современные инструменты и механизмы с приемлемыми условиями для клиентов в контексте предоставления финансовых ресурсов и коммерческих депозитов.
4. Пересмотреть модели и механизмы синдицированного кредитования инвестиционных проектов.
5. Развитие информационно-аналитические базы клиентских менеджеров и таргетной модели взаимодействия и полная цифровизация всех этапов взаимодействия, сделок и интеграции.

ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК КЛАСТЕРЛАРИНИ БОШҚАРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШДА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАЛАР ТАҲЛИЛИ

Розиқов Ж.М. – ТДАУ тадқиқотчиси

Мамлакатимизда кластерларни шаклланиши ва самарали фаолиятини таъминлаш масалаларини ўрганиш ва истиқболда ижобий натижаларга эришиш учун ушбу соҳада ривожланган хориж мамлакатларида тўпланган тажрибани таҳлил қилиш лозим. Ҳозирги вақтда хориж мамлакатларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлаш соҳасида ҳамда ушбу фаолиятларни биргаликда амалга ошириш, яъни агросаноат интеграциясини ташкил этиш бўйича маълум даражада тажриба тўпланган. Жаҳоннинг ривожланган мамлакатларида юқори унумли ва самарали агрокластерлар ташкил этилган ва муваффақиятли равишда фаолият кўрсатиб келмоқда. Аммо, бирон-бир мамлакатнинг тажрибасини шунчаки бизнинг иқтисодиётимизга кўчириб ўтказиб бўлмайди. Чунки, бундай интеграциялашув турли шароитларда турли омиллар таъсирида бўлади ва самара келтиришда ўзига хос хусусиятларга эга бўлади.

БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) маълумотларига кўра, дунёда инсонлар томонидан етиштирилган мева-сабзавотнинг ярмидан кўпи тўғридан тўғри истеъмол қилиниб келинмоқда. Хитойда – умумий ишлаб чиқаришнинг – 46 фоизи, Ҳиндистонда – 14,47 фоизни, АҚШда – 3,48 фоизни, Туркияда – 2,55 фоизни, Мисрда – 1,93 фоизни ва бошқа мамлакатларда – 31,34 фоизни ташкил этмоқда.¹

Ривожланган мамлакатларнинг қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш ва қайта ишлаш соҳасидаги мева-сабзавотчилик кластерларини ўрганиш натижалари уларнинг ўзига хос хусусиятлари, кластерлар фаолиятини таҳлил қилиш бизнинг шароитимизга мос йўналишларини танлаш улардан фойдаланишда бу хусусиятларни ҳисобга олиш зарурлигини кўрсатмоқда. Хорижий мамлакатлар мева-сабзавотчилик кластерларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, қишлоқ жойларида иқтисодий ва ижтимоий ривожланишни таъминлашнинг юқори суръатларига эришишнинг энг мақбул ечими бўйича маълум даражада салоҳият мавжуд.

Дунё бўйича 2021 йилда мева-сабзавот маҳсулотларини қайта ишлаш жаҳон бозорида 290 миллиард долларга баҳоланди. Осиёда 880 миллион тоннага яқин сабзавот етиштирилган бўлса, шундан помидор ишлаб чиқариш дунёда етакчи

¹ <https://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/en/>

сабзавот тури ҳисобланди. 2021 йил статистикаси бўйича биргина Хитой давлатида 594,05 млн.тонна сабзавот маҳсулотлари етиштирилган бўлиб, кейинги ўринларда Ҳиндистон, АҚШ, Туркия, Ветнам, Миср каби мамлакатлар сабзавот етиштириш бўйича етакчилиكنи белгилаб бермоқда (**1-расм**).

1-расм. 2021 йилда дунё мамлакатлари бўйича етиштирилган сабзавот маҳсулотлари ҳажми¹

Дунё бўйича етиштирилаётган сабзавот маҳсулотларини асосий қисмини фермер хўжаликлари ҳамда кластерлар ҳиссасига тўғри келиши, дунё бўйича кластерларга алоҳида эътибор қаратилши, ривожлантиришга тўла аҳамият берилиши, кластерларнинг замонавий бошқарув усуллари асосида ташкил этилиши етиштириш кўрсаткичини тез суръатларда ўсишини таъминлаб бермоқда.

Фермер хўжаликлари ва кластерлар негизида сабзавот экинларини етиштириш уларни сифатли ва бозор талабига мос ҳолда олиб чиқиш қишлоқ хўжалигидаги замонавий технологиялар асосий таъсирни кўрсатади.

Дунё мамлакатлари статистик маълумотларига кўра, дунё бўйлаб ақлли қишлоқ хўжалиги, замонавий дронлар, ИТ бозори ҳажмини 2020 йилдан 2024 йилгача бўлган прогнозни келтириб ўтилган бўлиб унда мевачиликни замонавийлаштиришда ажратилган қиймат 2020 йилда 1,2 миллиард АҚШ долларини ташкил этган бўлса, 2024 йилгача бу кўрсаткич 4,8 миллиард АҚШ долларига ошиши прогноз қилинган.

¹ <https://www.statista.com/studies-and-reports/digital-and-trends>

2-расм. 2021 йилда минтақалар бўйича мева етиштириш (мил. тонна)¹

Мевачилик соҳасида асосий улушига эгаллик қилувчи мамлакатлар Осиё (370,89 млн. тонна) қитъасида эканлиги ва умумий ишлаб чиқаришнинг 50 % дан ошиқ қисмини эгаллаб туриши бу мамлакатларда қулай иқлим шароити билан бир қаторда мева маҳсулотларига бўлган талабнинг юқорилигини кўрсатиб беради. Африка (91,5 млн.тонна) қитъасида эса экспортга йўналтирилган тизимнинг яратилганлиги фермер ва мевачилик кластерларининг асосий даромад манбаи бўлиб ҳисобланади. Кариб денгизи (83,78 млн.тонна), Жанубий Америка (79,92 млн.тонна), Европа (73,67 млн.тонна), Марказий Америка (31,64 млн.тонна), Шимолий Америка (26,95 млн.тонна) мева маҳсулотларини етиштирган бўлиб, бу эса, ўз ҳудудлари бўйича асосий турларни жойлаштириш, импорт ҳажмини камайтириш ва экспортга йўналтириш имкониятларини кенг тадбиқ этаётган минтақалар сирасига киради.

Дунё бўйича 2013 йилда 810,44 млн. тонна мева маҳсулотлари етиштирилган бўлса, 2021 йилга келиб бу кўрсаткич 892,01 млн. тоннани ташкил этган. 2021 йилда 2013 йилга нисбатан 81,57 млн тонна (0,9%) кўпроқ маҳсулот ишлаб чиқарилган.

Германия қишлоқ хўжалиги 2021 йилда 41,7 миллиард евродан ортиқ маҳсулот сотиб ўз даромадини 2019 йилга нисбатан 0,12 % га ошганини кўриш мумкин. Германия қишлоқ хўжалигининг асосини фермер хўжаликлари ҳамда қайта ишлаш корхоналари (кластерлар) ҳиссасига тўғри келади. Шу боис, мамлакатда аралаш деҳқончилик, ҳизмат кўрсатиш соҳалари, қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етказиб берадиган хўжаликлар сонини кўпайтиришни мақсад қилиб олинган.

Парагвайда йирик сабзавот кластерлари (помидор, қалампир, пиёз, сабзи) ишлаб чиқариш ҳажмининг 75% дан ортиғи Саагуазу, Марказий, Парагуари бўлимларидан ташкил топган минтақада ишлаб чиқарилади. Парагвайда саккизта компания бевосита сабзавот кластери билан боғлиқ ҳолда фаолият юритадилар.

Сабзавотларни қайта ишлаш усуллари сифатида консервалаш, музлатиш, қуриштириш, тузлаш ва бошқалар мавжуд бўлиб, юқоридаги жадвалга кўра, Парагвайдаги мавжуд кластерлар консервалаш, қадоклаш ва музлатилган маҳсулотлар кўринишида ишлаб чиқаришни йўлга қўйилганни кўриш мумкин. Бундан ташқари, Парагвайда сабзавот етиштириш юқори ҳароратларда ва кучли ёмғирли мавсумга асосланган. Бундай шароитда ишлаб чиқариш бактериал касалликларни кўпайишига ва маҳсулот сифатига таъсир кўрсатади. Маҳсулотнинг рақобатбардошлигини мустаҳкамлаш учун мавжуд ишлаб чиқариш шароитларига мос келадиган ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш ва ҳосил сифатини яхшилаш давлатнинг асосий масаласи ҳисобланади.

Жанубий Кореядаги машҳур Сунчанг паста ишлаб чиқариш кластери таркибида 9780 гектар экин майдони мавжуд бўлиб, 5292 та фермер хўжалигида фаолият олиб бормоқда. Ушбу агрокластерда ишлаб чиқариш хўжалик фаолияти 12331 нафар киши томонидан амалга оширилмоқда. Сунчанг мева-сабзавотчилик кластери таркибида илмий тадқиқотлар олиб борадиган бўлимлар ҳам мавжуд бўлиб, улар самарали равишда фаолият олиб бормоқдалар. Жанубий Кореянинг Сунчанг шаҳарчасида ҳаммаси бўлиб 30 минг аҳоли истиқомат қилади. Сунчанг шаҳрининг ҳозирги вақтдаги йиллик экспорти ҳажми 1 млн. АҚШ долларини ташкил этмоқда.

¹ <https://www.statista.com/studies-and-reports/digital-and-trends>

Хитой Халқ Республикаси бугунги кунда дунёда асосий мева-сабзаёт маҳсулотларини етиштиришда етачилиқ қилиб келмоқда шу билан бирга Хитой қишлоқ хўжалиғи 300 миллиондан ортиқ фермерларни иш билан таъминлайдиган муҳим саноат зонаси ҳисобланади. Мева-сабзаёт экспорти бўйича биринчи, импорти бўйича эса иккинчи ўринни эгаллайди. Шунинг учун ҳам мамлакат аграр соҳада қўплаб соҳаларда илғор бўлиб, инновациялар ва қишлоқ хўжалиғи технологияларини фаол равишда тадбиқ этишга алоҳида эътибор қаратиб келмоқда. Қишлоқ хўжалиғида юқори самарадорликка эришиш ҳамда аҳоли талабини қондириш мақсадида мамлакатда 2025-йилга қадар деярли барча тоифадаги қишлоқ хўжалиғи техникаларини ишлаб чиқаришни йўлга қўйилишини режалаштириб, улар сифати ва ишончилиғи қишлоқ хўжалиғини саноат интеграцияси билан боғлашни асосий мақсад қилиб олинган.

Юқоридагилардан шундай хулоса қилиш мумкинки, мева-сабзаётчилик тармоғининг бугунги кундаги ҳолати, роли ва салмоғининг йилдан-йилга ошириб бориш, ривожлантириш ва самарадорлиғини ошириш учун фермер, деҳқон хўжалиқлари, кластер фаолиятини рағбатлантириш ҳамда хорижий тажрибаларнинг айрим жиҳатларини ҳам Ўзбекистонда жорий этиш зарурлиғини кўрсатади.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Закиров И.Р. – магистрант. ТУИТ

Одно из самых перспективных и динамично развивающихся направлений цифрового развития – электронная коммерция.

Серьезный толчок ее развитию придало постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции» от 14 мая 2018 года, которое упорядочило не только правила ведения деятельности в данной сфере, но и определило меры по последовательному развитию электронной коммерции в 2018 – 2021 годах.

Так, если объем продаж в сфере электронной коммерции в 2018-м составил 41 миллиард сумов, то в 2019 году достиг 275 миллиардов сумов, а по итогам 2020-го превысил 1,1 триллиона сумов.

Растет и конкуренция на рынке: в 2019 году число субъектов электронной коммерции не превышало 150, а в 2020 году оно выросло в более чем два раза (320 единиц) и в три раза — по итогам первого полугодия 2021 года (475 единиц).

Последовательно увеличивается количество субъектов электронной коммерции, включенных в Национальный реестр субъектов электронной коммерции (www.e-tijorat.uz). Сюда входят юридические лица и индивидуальные предприниматели, чьи прибыль от продаж посредством электронной коммерции составляют не менее 80 процентов от общего объема реализованных ими товаров (услуг). Так, в течение трех лет их число выросло в

более чем два раза: с 42-х субъектов в 2018 до 90 по итогам первого полугодия 2021 года.

Для дальнейшего совершенствования сферы электронной коммерции в Узбекистане в соответствии с Указом Президента «О мерах по утверждению Стратегии «Цифровой Узбекистан - 2030 и мерах по его эффективной реализации» от 5 октября 2020 года и утвержденной «Дорожной картой» предусматривается разработка новой редакции Закона «Об электронной коммерции».

Активно внедряются цифровые технологии в банковский сектор. Благодаря внедрению системы «Цифровой банк» число пользователей интернет-банкинга выросло до 16,8 миллиона, а количество онлайн-карт достигло 20,1 миллиона единиц. Увеличивается доля транзакций через мобильные приложения банков. За первое полугодие 2021-го физлица провели операции онлайн-конверсии на сумму 3,6 триллиона сумов, онлайн-микрораймов - 1,5 триллиона сумов и онлайн-депозитов - 6,7 триллиона сумов.

Главные очевидные преимущества цифровых технологий — дистанционность и интерактивность, что позволяет значительно экономить временные и финансовые затраты. Особенно это актуально для частного сектора, где цифровые технологии открывают новые возможности.

В Узбекистане есть все необходимые элементы для ускоренного развития интернет-торговли: 30-миллионное население, хорошая транспортная инфраструктура и географическое расположение, дешевая рабочая сила и рост проникновения смартфонов. Но, несмотря на это, доля электронной коммерции в стране все еще не превышает порог в 1%. Хотя за год темп роста увеличился на 30%. Принятая программа по развитию электронной коммерции на 2018–2021 годы должна помочь устранить все преграды развитию этого направления.

Каждый год появляются по крайней мере два интернет-магазина, которым удается закрепиться на рынке. Если раньше мы могли в качестве стабильно работающего сервиса назвать Arba.uz и еще несколько сайтов, то сегодня к ним присоединились еще и Lebazar.uz, Vulavka.uz, Mato.uz, Abad.uz и многие другие. Офлайн-бизнес также начал активно создавать точки продаж в интернете: одни обзавелись своими интернет-магазинами, другие предпочитают работать через площадки посредников. И, пожалуй, самое популярное и активно развивающееся направление – продажа товаров через аккаунты в Instagram. Это самый простой способ начать продавать через интернет: легко привлечь пользователей с помощью рекламы, небольшое количество товара, не нужно постоянно обновлять информацию о статусе товара и удобная коммуникация с потребителями. Правда, редко кто из инстаграмшопов решает создать интернет-магазин с полным функционалом.

В заключении хотелось бы отметить, что в современном мире торговые отношения через интернет, то есть электронная торговля, постепенно становятся атрибутом повседневной жизни. Многие из нас сегодня дистанционно покупают нужные товары, получая все на дом с помощью службы доставки. Электронная коммерция по своей скорости и себестоимости

стала более эффективным инструментом торговли, нежели традиционный способ, так как все операции теперь можно проводить в онлайн-режиме.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА РИВОЖЛАНИШ СТРАТЕГИЯСИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-БОШҚАРУВ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Исаев Р.А. – профессор. ТТЕСИ

Ўзбекистонда экспорт салоҳиятини янада оширишда тўқимачилик корхоналарида пахта хомашёсини чуқур қайта ишлаш асосида юқори қўшилган қийматли экспортбоп тайёр маҳсулот турларини ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш зарурати ортиб бормоқда.

Иқтисодиётда «механизм» атамасининг қўлланилиши ҳаракат тавсифи ва режимини, турли вазифалар бажарадиган муайян функцияларнинг кетма-кетлигини, тизим элементларининг ўзаро муносабатини ва ҳоказоларни таъкидлаш зарурати билан боғлиқдир. Турли иқтисодчилар томонидан тақдим этилган ушбу атаманинг талқинлари жуда зиддиятлидир. Масалан, «хўжалик механизми - ижтимоий ишлаб чиқариш ва унинг таркибий қисмларини бошқаришнинг ўзаро боғлиқ, ўзаро асосланган шакл ва усуллари тизимидир» [1].

Муаллифларнинг фикрича, «механизм ишлаб чиқариш муносабатлари (режалаштириш, регламент, стандартлар, нарх, фойда ва бошқалар) намоён бўлишининг ўзига хос объектив шакли вазифасини бажаради ва шу билан бирга бошқарувнинг маълум бир усулини ифодалайди» [2].

Кўпгина замонавий олимлар механизмни «жараёнлар, ташкилий тузилмалар, бошқарувнинг ўзига хос шакллари ва усуллари, шунингдек, муайян шароитларда фаолият юритувчи иқтисодий қонунларни амалга ошириш учун қўлланиладиган ҳуқуқий меъёрлар, такрор ишлаб чиқариш жараёни» сифатида талқин этишади [3]. Бу талқин «механизм» тушунчасининг иқтисодий тизим хусусиятларини беради.

Ташкилот стратегиясини амалга ошириш жараёнига таъсир этувчи омиллар ички (ташкилот ичидаги ўзаро таъсир ва бошқарувни аниқлаш) ва ташқи (ташқи муҳит билан ўзаро таъсир жараёнларини аниқлаш-таъминотчилар, рақобатчилар, истеъмолчилар ва бошқалар) каби гуруҳларга ажратилади.

Умуман олганда, бизнинг фикримизча, стратегияни амалга ошириш механизми - C_m бошқарувнинг мураккаб тоифаси сифатида белгиланиши мумкин ва у ўз таркибига қуйидаги элементларни олади:

- бошқарув вазифалари ва функцияларини белгиловчи стратегик мақсадлар (М);

- стратегик мақсадларнинг миқдорий аналоглари бўлган стратегик мезонлар (К);

- стратегияни амалга ошириш омиллари (O) - стратегик бошқарув объектининг элементлари ва уларнинг белгиланган мақсадларга эришиш манфаатларига дахлдор бўлган муносабатлари;

- стратегияни амалга ошириш омилларига таъсир этиш усуллари (Y);

- стратегик амалга ошириш ресурслари (P) - танланган бошқарув усулини амалга ошириш ва қўйилган мақсадларга эришишни таъминлаш учун фойдаланиш мумкин бўлган молиявий, моддий, меҳнат ва ахборот ресурслари.

Шундай қилиб, маълум бир назорат объекти учун стратегияни амалга ошириш (CAO), назорат механизми санаб ўтилган элементлардан ташкил топади:

$$F(C_M) = Y(M, K, O, U, P) \quad (1)$$

Стратегияни амалга оширишнинг реал шароитида бошқарув механизми ҳар доим ўзига хосдир, чунки у корхонанинг барча турдаги ресурсларидан фойдаланган ҳолда аниқ омилларга таъсир этиш орқали муайян мақсадларга эришишга қаратилган бўлади. Белгиланган стратегик мақсадларга эришиш учун ҳар сафар бошқарув қарорлари қабул қилинганида узоқ муддатли ҳаракатини бошлайди. Ички ва ташқи бошқарув омилларининг хилма-хиллигини таъкидлаш лозим, улар орасида сиёсий, ҳуқуқий, ижтимоий, иқтисодий, саноат, технологик ва бошқалар мавжуд. Омилларнинг ўзи ҳам, уларга таъсир кўрсатиш усуллариининг табиати ҳам хилма-хил бўлиб, бошқарув механизмларининг хилма-хиллигини белгилайди.

Ушбу механизмнинг ишлаши учун бошланғич нукта – тўқимачилик корхонасининг режалаштириш босқичида ишлаб чиқилган стратегияси бўлиб, у мавжуд ички имкониятларни ва ташқи шароитларни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади ва фаолиятнинг аниқ натижаларига – амалга ошириш бўйича ҳақиқий маълумотларга айланади.

Деминг – Шухарт цикли амалиёти PDCA («режа-қилиш-текшириш-далолатнома») жараёнлари бир-бирига кетма-кет равишда курилади ва стратегик режа бошқарув иерархиясининг турли даражаларида "жойлаштирилади". Бир вақтнинг ўзида иккита муҳим вазифа – изчил стратегияни ишлаб чиқиш ва барқарор ривожланиш ҳамда узлуксиз такомиллаштириш концепциясини амалга ошириш, бу эса «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмасининг асосий мақсади ҳисобланади. Бироқ стратегик бошқариш ва сифатни бошқаришнинг ушбу воситасини «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси корхоналарининг ўзига хос хусусиятлари ва фаолият шароитларига мослаштириш зарур бўлади.

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

**Музаффарова К.З. – катта ўқитувчиси. ҚарМИИ
Шомуратова С.О. – ҚарМИИ талабаси**

Иқтисодиётда “инвестиция муҳити” ва “инвестиция иқлими” тушунчалари синоним сифатида ишлатилади. “Инвестиция иқлими” жуда кенг

маънода ишлатиладиган тушунча бўлиб, инвестор томонидан ҳисобга олинадиган барча муаммо ва масалаларни мужассамлаштиради. Инвестор томонидан маълум бир мамлакатга капитал ажратишнинг қулай ва ноқулай томонлари белгиланади, шу билан бир қаторда, ўз капиталини киритмоқчи бўлган мамлакат мафкураси, сиёсати, иқтисодиёти ва маданиятига катта аҳамият берилади”¹.

Инвестиция муҳити инвестиция ресурсларини жойлаштириш учун умумий мезон бўлиб, биринчи навбатда, капитал маблағларнинг даромадлилигини таъминлаб беради. “инвестиция муҳити деганда мамлакат иқтисодиёти ва унинг маълум бир ҳудудига киритиладиган инвестицияларнинг самарадорлигини ва хавфсизлигини таъминлашга қаратилган иқтисодий, ижтимоий, ташкилий, ҳуқуқий, сиёсий, экологик, маданий ва бошқа шарт-шароитлар мажмуаси тушунилади”². У муайян ҳудудга инвестициялар киритишнинг мақсадга мувофиқлиги ва жозибadorлигини белгилайдиган шарт-шароитларнинг мавжуд ижобий ва салбий томонларини англатади.

Мамлакатимиз Президенти Ш.Мирзиёевнинг «Янги Ўзбекистон Стратегияси» номли китобида “иқтисодий стратегиянинг муҳим банди – 2030 йилга қадар муносиб ҳақ тўланадиган 10 миллионта янги иш ўринларини яратиш, камбағалликни бартараф этиш, ишсизлик даражасини 2030 йилда 5,2 фоизга, инфляцияни эса 15,2 фоиздан 4,3 фоизга пасайтиришга эришамиз”³, деб таъкидланган. Шунингдек, тараққиёт стратегиясида инвестицияларга катта аҳамият берилган. Чунки, жадал ривожланишни таъминлаш учун мамлакатимизга янги инновацион техника ва технологиялар керак бўлади. Бунга ўзимизнинг маблағларимиз етарли даражада бўлмаслиги мумкин. Бу эса хорижий инвестицияларни жалб қилишни тақозо қилади.

Инвестицион муҳитга минтақанинг маълум малака ва таълим даражасига эга бўлган меҳнат ресурслари, ишлаб чиқариш, молиявий ва инновацион салоҳияти, институционал муҳити ва минтақанинг инфратузилмаси билан таъминланганлигига боғлиқ. Учинчи гуруҳга инвестицион таваккалчилик билан боғлиқ омиллар бўлиб инвестицион жозибadorликка нисбатан қисқа ва ўрта муддатда, катта таъсир этиш имкониятларига эга. Минтақани инвестицион жозибadorлигини баҳолаш учун унинг иқтисодий, ижтимоий, молиявий, бошқарув, экологик, кримоган, ва сиёсий таваккалчиликларини ҳам ҳисобга олиш мақсадга мувофиқ. “худди ана шу омиллар хорижлик инвесторларга узок муддатли шартномалар асосида бошқа мамлакатга ўз ресурсларини киритиш имконини беради. Бундай муҳит узок муддатли инвестиция режаларини амалга оширишда жуда муҳимдир”⁴.

Инвестиция муҳитини яхшилашдан мақсад инвестиция салоҳиятини ошириш учун зарур ва мақбул шарт-шароитларни яратиш, инвестиция фаолиятини жадаллаштириш ва пировардида, иқтисодиётни юксалтириш,

¹ Ғозибеков Д.Ғ., Қоралиев Т.М. Инвестиция фаолиятини ташкил этиш ва давлат томонидан тартибга солиш. – Т.: ТМИ, 1993.- Б.46

² Маматов Б., Якубова С. Қулай инвестиция муҳити иқтисодиёт тараққиётининг гаровидир. – Т.: Журнал. Бозор, пул ва кредит. 2015. №8. - Б. 46.

³ Шавкат Мирзиёев Янги Ўзбекистон Стратегияси. – Т.: “Uzbekiston” нашриёти, 2021. - 143 бет.

⁴ Маматов Б., Якубова С. Қулай инвестиция муҳити иқтисодиёт тараққиётининг гаровидир. – Т.: Журнал. Бозор, пул ва кредит. 2015. №8. -Б. 45.

ижтимоий муаммоларни ҳал этиш, ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш имкониятларини яратишдан иборатдир.

Бироқ бугунги кунда мамлакатимизга хорижий инвестицияларни жалб қилишда миллий иқтисодиётда бозор инфратузилмасининг етарли даражада ривожланмаганлиги (банклар, инвестиция (венчур) фондлари, суғурта ва лизинг компаниялари фаолиятини рағбатлантириш) ва инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда уларнинг иштирокини самарали йўлга қўйиш ҳамда тадбиркорларда инвестиция лойиҳалари билан ишлаш тажрибаси ва ҳуқуқий билимлари етарли эмаслиги билан боғлиқ бир қатор муаммолар мавжуд.

Қашқадарё вилоятида саноатни барқарор ривожлантиришда қуйидаги муаммолар мавжуд: саноатнинг таркибий ривожланишида номунатосибликларнинг мавжудлиги, унда хомашёни қайта ишлаш тармоқлари (пахтани қайта ишлаш 35,1%) улушининг юқори даражада эканлиги; саноатнинг машина парклари ва ускуналар эскиришининг юқори даражаси ва уларни қайта жиҳозлашнинг паст даражаси ўртасидаги номунатосибликнинг мавжудлиги; саноатда фан сиғимли инновацион рақамли иқтисодиёт тармоқлари улушининг камлиги; баъзи бир саноат корхоналарининг молиявий ночорлиги.

Бугунги кунда хорижий инвестициялар яхлит ҳолатда минтақа хўжалигининг ривожланишига сезиларли таъсир кўрсатмаган ҳолда, ҳозирда ишлаб чиқаришнинг бир қатор тор, биринчи навбатда хорижий истеъмолчиларнинг талабини қондиришга йўналтирилган соҳаларида “ўсиш катализатори” вазифасини ўтамоқда. Бизнинг фикримизча, Қашқадарё вилояти саноат ишлаб чиқаришига хорижий инвестицияларни жалб этишни рағбатлантириш чора-тадбирлари қуйидаги йўналишларни қамраб олиши лозим:

- экспорт қилинувчи хомашёнинг минтақа ҳудудида юқори даражада қайта ишланишини рағбатлантириш;

- хомашё ва маҳсулотларга юқори технологик ишлов беришга ихтисослашган халқаро кооперацион занжирларга минтақа корхоналарнинг қўшилишига ҳар томонлама кўмаклашиш;

- хорижий компанияларга минтақа ҳудудида қайта ишловчи ишлаб чиқаришларни жойлаштиришлари учун қулай шарт-шароитлар яратиб бериш ва шу кабилар.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ТУРИЗМ ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

**Тожиева М.Ж. – Кадрлар малакасини
ошириш ва статистик тадқиқотлар
институтининг таянч докторанти**

Рақамли иқтисодиётга бўлган қизиқиш жамият ва иқтисодиётда рўй берган жиддий ўзгаришлар туфайли сезиларли даражада ўсди. Замонавий технологиялар ва платформалар мижозлар, ҳамкорлар ва давлат ташкилотлари

билан шахсий мулоқотни минималлаштириш ҳисобига корхоналар ва жисмоний шахсларга харажатларни қисқартиришга ёрдам берди, шунингдек, ўзаро мулоқотни янада тез ва осон йўлга қўйишга имконият яратди. Натижада тармоқ ресурсларига асосланган, рақамли ёки электрон иқтисодиёт пайдо бўлди.

“Рақамлаштириш” сўзи аслида янги атама бўлиб, инновацион бошқарув ва иш юритиш жараёнига ИТ ечимларнинг жалб этилишини, бунинг самараси ўлароқ эса интернет буюмлардан тортиб, электрон ҳукуматгача бўлган барча тизимларда ахборот технологияларини қўллашни кўзда тутди.

Иқтисодиёт диверсификацияси ва динамикаси қанчалик юқори бўлса, мамлакат ичида ва ташқарисида ноёб ахборотлар айланмаси шунчалик кўп, миллий иқтисодиётлар ичида ахборот трафиғи эса шу қадар салмоқли бўлади. Шу боис иштирокчилар сони кўп ва ИТ хизматлар кенг тарқалган бозорларда рақамли иқтисодиёт жадал суръатларда ривожланади.

Айниқса, бу – туризм хизматлари бозорида, транспорт, савдо, логистика ва шу сингари интернет билан фаол ишловчи соҳаларга чексиз қулайликлар яратади. Айрим тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, уларда электрон сегментнинг улуғи ЯИМнинг 10 фоизига яқинлашиб, 4 фоиз аҳоли бандлигини таъминлайди. Энг аҳамиятлиси, бу кўрсаткичлар барқарор тарзда ўсиб боради.

Туризм хизматлари бозорида электрон технологияларни жорий этишнинг янада самарали имкониятлари, туристик фаолиятни таъминлаш билан боғлиқ давлат ахборот тизимларини интеграциялаштириш.

Ўзбекистонда “рақамли иқтисодиёт” атамаси миллий қонунчилигимизда яқин йиллардан бери қўлланилмоқда. Рақамли иқтисодиёт республикамизда қандай ривожланмоқда, бу борада алоҳида олиб борилган тадқиқотчиларнинг хулосасига кўра бизда Телеграм ботларидан фаол фойдаланмоқдалар. Хизмат кўрсатиш соҳасида рақамли иқтисодиётни қўллашнинг қулайликлари қуйидагича:

- туристик хизматлар сотиб олиш учун харажатлар камаяди (масалан, олдиндан меҳмонхонани бронлаш, авиабилет);
- туристик хизматлар (турпакетлар) ҳақида кўпроқ ва тезроқ маълумот олинади;
- рақамли дунёдаги туристик хизматларнинг жаҳон бозорига чиқиш имкониятлари катта бўлади;
- фидбек (туристлар фикрини)ни тез олиш ҳисобига турмаршрутлар ва хизматлар жадал такомиллаштирилади.
- хизмат кўрсатиш тезроқ, сифатлироқ, қулайроқ бўлади.

Бу борада ишлар барча ривожланган давлатларда 10-15 йил олдин бошланган бўлиб, уни шакллантиришга аллақачон киришган. Биз ҳам жараёндан четда қолмаслигимиз зарур. Чунки биз глобаллашув, дунё ҳамжамияти билан интеграцияга тез киришаётган давлатлар қаторига киримиз. Юқорида кўриб ўтилганлардан хулоса қиладиган бўлсак, рақамли иқтисодиёт бу - гибрид иқтисодиётдир. Бу ахборот-коммуникация ва молия технологияларининг ривожланганлиги, шунингдек, биргаликда гибрид туризм

ва хизмат кўрсатишдаги барча иқтисодий фаолият субъектлари – товарлар ва хизматлар яратиш, тақсимлаш, айирбошлаш, истеъмол қилиш жараёни объектлари, субъектларининг тўлақонли ўзаро алоқа қилиш имкониятини таъминлайдиган инфратузилма очиклиги туфайли мавжуд бўлиши мумкин. Масалан, турист авваллари ўзи боришни режалаштирган давлатга саёҳатга бормоқчи бўлиб, туроператор офисига ташриф буюради. У билан юзма-юз ўтириб турпакетлар билан танишиб чиқади ва ўзига макул келган турпакетни нақд пулга сотиб олса, бу анъанавий иқтисод. Туроператорларнинг интернетдаги манзили орқали ўзига макул турпакетни танлаб, туроператор ҳисоб рақамига пулни электрон тўлов тизими орқали тўлаш ва турпакетни ва турхизматларни олиши – рақамли иқтисодиёт дейилади. Бу масалани энг содда мисол орқали тушунтиришдир. Аслида, туризмда рақамли иқтисодиёт 1980 йиллардан бошланган десак ҳато қилмаймиз. Сабаби, айнан шу йиллардан туроператорлар авиабилетларни, меҳмонхоналарни олдиндан бюртма бериш ва пул ўтказмалари орқали бронлаш системаларидан кенг фойдалана бошлаганлар. Биз аслида аллақачон рақамли иқтисодиёт ичидамиз, унинг қулайликларидан фойдаланамиз, лекин унинг моҳиятига тўлиқ тушуниб етмаганмиз. Шундан келиб чиқиб, фикримизча, хизмат кўрсатишда рақамли иқтисодиёт – янги ишлаб чиқиладиган ёки жорий қилиниши лозим бўладиган жараён эмас, бу туризмда инновацион технологияларни туристларнинг кундалик ҳаётига жорий этиш орқали мавжуд хизматларни янгича кўринишга ўтказиш деганидир. Бу эса жаҳон меҳмонхона бизнесида қўлланилиши кутилаётган инновацияларнинг асосий йўналишларини белгилаб бермоқда.

Юқоридагилардан хулоса қилган ҳолда, бу борада туризм инфратузилмасини шакллантиришда рақамли инновацион технологиялардан фойдаланишда энг аввало сўнгги йилларда бошланган ишларни давом эттиришни кўзда тутган ҳолда алоҳида эътибор қаратилиши лозим бўлган қуйидаги йўналишни белгилаб олиш мақсадга мувофиқ бўлиб, улар:

-жойлаштириш воситалари бўйича, замонавий ва бренд меҳмонхоналар ҳамда хостел, оилавий меҳмон уйлари каби ҳамёнбоп жойлашув воситаларида инновацион технологияларни қўллашни тезлаштириш, шунингдек AirB&B тизими бўйича квартиралар бериш механизмларини татбиқ қилиш; -замонавий технологияларни транспорт логистикасига олиб кириш, туристик оқимни ошириш ва диверсификациялаш учун бир-бирини ўзаро тўлдириб турувчи ички ва ташқи транспорт турларини ҳисобга олган ҳолда, ягона, хавфсиз ва инновацион транспорт логистикасини ривожлантириш;

-амалий ахборот-маълумотномалар орқали маданий мерос субъектлари бўйича, сайёҳлар учун тизимни яратиш, смар-туризм технологияларини татбиқ қилиш, турникетлар ва видеокузатувлар тизимларини ўрнатиш орқали маданий мерос субъектлари, музейлар, театрлар, бадиий галереялар фаолияти самарадорлигини ошириш;

-туризм "монетизацияси" бўйича, энг аввало авиаташувлар, жойлашув воситалари хизматлари, сайёҳларнинг овқатланишини ташкиллаштириш, маданийкўнгилочар тадбирлар ва ишлаб чиқарилаётган сувенир маҳсулотлар

учун мослашувчан нарх сиёсатини ўрнатиш орқали туризм "монетизацияси"ни ошириш;

-туризмда рақамли инновацион технологияларни самарали қўллаш масалаларини ўрганиш бўйича республика гуруҳини тузиш ва йил давомида маҳаллий вазирлик ва идоралар мутахассисларига туристик сектор экспертлари ҳамда вакиллари билан бирга вазиятни яхшилаб ўрганиш ва туризмда инновацияларни қўлашга тўсқинлик қилаётган муаммолар ечимини топишга доир аниқ таклифлар акс этган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш лозим.

Жаҳон туризмида қўлланилаётган рақамли инновацион технологиялардан кутилаётган янгиликларга ва жорий қилинаётган ўзгаришларга биз ҳам тайёр туришимиз лозим. Бугунги кунда рақобат шу даражада ривожланмоқдаки, унда энгиб чиқиш учун стратегик режалар ишлаб чиқишда юқоридаги каби ахборотлардан тўғри йўналиш олишимиз лозим бўлади.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ТАЪРИФИ, КОНЦЕПЦИЯСИ ВА УНИНГ КЎЛАМИНИ ЎЛЧАШ

Асраев У.М. – катта ўқитувчи. ТМИ

“Рақамли иқтисодиёт” ўз моҳиятига кўра, иқтисодиётнинг асосан рақамли технологиялар билан ишлайдиган ҳамда бизнес модели рақамли маҳсулотлар ва хизматларга асосланган компаниялардан иборат қисми ҳисобланиб, жами истиқболли рақамли платформали хизматларга эга рақамли сектордан ташкил топган. Иқтисодиётнинг барча соҳаларида АКТдан фойдаланиш масаласини кўриб чиқувчи энг кенг ёндашув “Рақамлашган иқтисодиёт” тушунчаси билан ифодаланади. Шунингдек, рақамли иқтисодиёт кўламини аниқлашда вужудга келувчи қийинчиликлар таҳлил қилиниб, рақамли иқтисодиётнинг жаҳон хўжалигидаги улуши тахминий баҳоланади: у дунё ЯИМнинг тахминан 5 фоизини ташкил этади ва жаҳон меҳнат бозорининг 3 фоизини қамраб олади. Жаҳон миёсида рақамли иқтисодиёт нотекис тақсимланган. Унинг катта қисми шимолий мамлакатларда жамланган. Юқори ўсиш суръатлари эса жанубий мамлакатларда кузатилади.

Шунга кўра, рақамли иқтисодиётнинг ривожланаётган мамлакатларга кўрсатаётган узоқ муддатли таъсирини кенгроқ тадқиқ этишга эҳтиёж туғилади. “Рақамли иқтисодиёт” нисбатан янги ва ниҳоятда муҳим тушунча. Унинг кўлами нечоғли салмоқли эканлиги, айниқса, жанубий мамлакатларда икки хонали ҳар йиллик қўшимча ўсиш суръатларида ўз ифодасини топмоқда. 1990 йилларда иқтисодиётда рўй берган сифат бўйича олға силжишлар Интернет вужудга келиши ва ривожланишига боғлиқ бўлиб, ҳозирга қадар рақамли иқтисодиёт негизини ташкил этиб келмоқда.

Рақамли иқтисодиёт дискурси ва реаллик туташувида пайдо бўлган моделга мисол ҳисобланади. У иқтисодий ўсишнинг жиддий илгари силжишларга олиб келишга ҳамда қатор бизнес соҳалари, меҳнат бозори ва кишиларнинг турмуш тарзига таъсир кўрсатишга қодир ҳаракатлантирувчи кучи сифатида эътироф этилади. Рақамли иқтисодиёт ривожланаётган мамлакатларда катта салоҳиятга эга бўлиб, улар учун бундай иқтисодий олға силжишлар иқтисодий ўсиш, капитал ва меҳнат унумдорлиги ривожланиши, транзакцион харажатларни қисқартириш ҳамда жаҳон бозорларига кириш имконияти кенгайтириши мумкин. Бу кутилмалар маълум даражада асосланган: ривожланаётган мамлакатларда рақамли иқтисодиётнинг улуши ҳар йили 15-25 фоизга ўсиб бормоқда. 1. Интеллектуал датчиклар. 2. Big-data аналитика ва илғорлашган алгоритмлар. 3. Мижоз билан кўп даражали ўзаро алоқалар ва мижозлик ишини олиб бориш. 4. Қўшимча реалликнинг кўчма қурилмалари. 5. “Булутли” ҳисоб-китоблар. 6. Мобил қурилмалар. 7. “Буюмлар Интернет” платформалари. 8. Геолокация технологиялари. 9. Илғорлашган фойдаланувчилик интерфейслари. 10. Аутентификация ва фирибгарликнинг олдини олиш. 11. Уч ўлчовли босма.

Рақамли иқтисодиётдан олинган дивидендлар иқтисодий тенгсизликка боғлиқ муаммоларни ҳал қилишга ёрдам бериши: глобал жануб мамлакатларида рақамли соҳада ўртача меҳнат ҳақи миқдори ўсиши глобал даромадлар конвергенциясига олиб келиши, ривожланаётган давлатларда рақамли стартаплар учун янги ва ўзига хос ноёб бозорлар шаклланиши мумкин. Мамлакатларда самарасиз ҳамда коррупциялашган бозор ва меҳнат институтлари ўрнига рақамли платформалар ишга туширилади. Рақамли иқтисодиёт имкониятлар яратиши билан бир қаторда, айрим таҳдидларни ҳам келтириб чиқаради. Айни чоғда, янги имкониятлардан фойдаланишда қийинчиликлар учраши ҳам аниқ. Масалан, рақамли кўникмалар сустиги тўғрисида технологияларнинг мамлакатлар ичида ҳам, уларнинг ўртасида ҳам тарқалиш даражасини кўнгилдагидек деб бўлмайди. Рақамли иқтисодиётга қўшилиш ўтиш даври ҳодисалари (ресурслар, имкониятлар, институтлар, ўзаро алоқаларнинг етишмаслиги) сабабли салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Рақамли иқтисодиётнинг ўсиши ривожланаётган мамлакатлар учун маълум бир йўқотишларга олиб келиши, айтайлик, рақамли хавфсизлик ва хусусийлик ўртасида мувозанат сақлаш зарурияти мавжудлиги боис ҳимоясизлик ортиши оддий ҳол. Қолаверса, мамлакатлар учун умумий таҳдидлар ҳам бор: рақамли технологиялар ривожланган давлатларга “ишлаб чиқаришлар қайтиши”га, аниқроғи, уларнинг акс саноатлашувига кўмаклашиши эҳтимолдан холи эмас. Бироқ ривожланаётган давлатларнинг рақамли иқтисодиётга боғлиқ улкан имкониятлар ва таҳдидлар мавжудлигига қарамай, сиёсатни ишлаб чиқиш бўйича кўпчилик тадқиқотлар ва тавсияномалар юқори даромад даражасига эга давлатларга қаратилган.

Рақамли иқтисодиётнинг паст ва ўртача даромад даражасига эга мамлакатлардаги давлат органлари, бизнес ва меҳнаткашлар фаолиятига эҳтимолий таъсири кам ўрганилган ҳолда қолмоқда. Бинобарин, бизнинг мақсадимиз рақамли иқтисодиётни таърифлаш, концептуал асослаш ва унинг ўламини ўлчаш учун айна мавзуга бағишланган тадқиқотларни кўриб чиқишдир.

“Рақамли иқтисодиёт” атамаси фақатгина компьютер технологиялари ёрдамида ахборотни рақамлаштириш туфайли барча иқтисодиёт соҳаларининг ҳозирги вақтда рўй бераётган ва ҳали тугалланмаган трансформациясига тааллуқлидир. Шунингдек, савдо операцияларини амалга оширишда Интернет имкониятлари ҳам инобатга олинган ва у орқали рақамли иқтисодиёт таърифларига киритилган. Ахборот технологияларига асосланган ишбилармонлик фаоллиги АҚШ Савдо вазирлиги маърузасида рақамли иқтисодиётнинг унсури сифатида эътироф этилган.

Чунончи, Роб Клинг ва Роберта Лэмб ўзларининг Линн Маргхерио асарига асосланган ишларида рақамли иқтисодиётнинг тўртта асосий унсурларини ажратиб кўрсатадилар:

1. Рақамли маҳсулотлар ва хизматлар. Бу компонентга рақамли технологиялар ёрдамида етказиб бериладиган маҳсулотлар, шунингдек, асосан рақамли кўринишда етказиб бериладиган хизматлар туркуми (яъни, онлайн режимидаги ахборот сервислари, дастурий таъминотни сотиш, электрон таълим ва ҳоказолар) киради.

2. Аралаш рақамли маҳсулотлар ва хизматлар. Ушбу тоифага моддий товарларни (китоблар, гуллар, меҳмонхона номерлари, шунингдек, йўлдош сотувлар ва маркетинг) чакана сотиш киради.

3. АТга қарам товарларни ишлаб чиқариш ёки хизматлар. Мазкур гуруҳнинг тақдим этилиши ахборот технологияларига кескин қарамликда бўлган хизматларни (жумладан, бухгалтерлик хизматлари ёки мураккаб техник лойиҳалар), ахборот технологиялари қўлланиши ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган жараёнлардан иборат моддий товарлар ишлаб чиқаришни (рақамли дастурий бошқарувни қўллаш асосида юқори аниқликдаги механик ишлов зарур бўлган ёки компьютерлар билан бошқариладиган кимёвий заводларни) ўз ичига олади.

4. Рақамли иқтисодиётнинг кўриб чиқиладиган учта сегментига хизмат кўрсатувчи АТ саноат сегменти.

Бу ерда АТ сектори маҳсулотлари ва хизматлари ўрганилади.

Рақамли иқтисодиётнинг халқаро тараққиётга жиддий таъсир ўтказувчи салоҳиятини юксалтириш учун ушбу соҳада мавжуд имкониятларни, тўсиқларни ва энг яхши амалиётларни батафсил ўрганиш талаб этилади.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Б.А.Рахимов – магистр, ТМИ

Сўнгги йилларда банк тизимида амалга оширилаётган ислохотлар натижасида хизмат кўрсатишнинг бозор механизмлари жорий қилинмоқда, тадбиркорлик субъектлари ва аҳоли кенг қатламига мақбул келадиган молиявий хизматлар турларини кенгайтириш, истеъмолчиларнинг қонуний манфаатлари ва ҳуқуқларига риоя қилиш, молиявий хизматлар оммабоплигини таъминлаш, хизмат кўрсатиш маданиятини ошириш ва банк тизимига бўлган ишонччи янада юқори даражага олиб чиқиш борасида катта ижобий ўзгаришлар амалга оширилди.

2020 йил 12 майда қабул қилинган «2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислох қилиш стратегияси тўғрисида»ги Президент фармони асосида кредит ташкилотлари фаолиятига янги талаблар қўйилиб, мижозлар манфаатдор бўлган инновацион технологиялар асосида банкларни янги операцияларини жорий этишга мажбур қилмоқда¹.

Бугунги кунда замонавий тижорат банкининг энг долзарб вазифаларидан бири унинг ишончлилигини оширадиган рақобатбардош маҳсулот ва хизматларни тақдим этиш қобилиятини изчил ривожлантириш моделини шакллантиришдан иборатдир. Ташқи муҳитнинг юқори ўзгарувчанлиги, рақобат курашининг мураккаблашуви, ахборот технологияларининг жадал ривожланиши ҳамда молиявий муносабатларнинг глобаллашуви шароитида банк бизнесини ривожлантириш унинг рақобат устунликларини шакллантириш ва уларни самарали бошқариш масаласини тижорат банклари кундалик фаолиятининг устувор йўналишларидан бирига айлантиради.

Замонавий тижорат банкларининг интеллектуал ва молиявий ресурсларини шакллантиришга ходимларнинг билим ва малакасини ошириш тизими сезиларли даражада таъсир кўрсатади. Уларнинг рақобатбардошлик салоҳияти, асосан, банк бошқарув тизимида замонавий ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал қилишнинг самарали усуллари ва технологияларидан фойдаланишга тайёр бўлган малакали ходимларни жалб қилиш ҳисобига шаклланади².

Ҳозирги пайтда доимий янгиликлар киритиш сиёсати муваффақиятли банк сиёсатининг асосий омилларидан бири саналади. Мазкур фикр бугунги кунда мавжуд бўлган иқтисодиёт ҳолатини тавсифлайдиган қатор шарт-шароитлардан келиб чиқади.

Биринчидан, банкларнинг мижозлар билан муносабатлари ҳамкорлик тамойилларига асосланади. Бу шуни англатадики, банклар нафақат мижозларнинг капиталини сақлаш ҳақида, балки молиявий-хўжалик фаолиятини кенгайтириш, ишбилармонлик фаоллигини ошириш ва

¹ Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 25.01.2020

² Андреева А. В., Хатламаджиян Д. Г., Шелепов В. Г. Управление компетенциями персонала в системе обеспечения конкурентоспособности банка // Пространство экономики. 2012. №2–3.

даромадлиликни кўпайтиришга хизмат қиладиган янги хизматлар таклиф қилган ҳолда бу мижозларнинг капиталини ошириш ҳақида ҳам қайғуради.

Янги банк хизматлари пайдо бўлишининг иккинчи сабаби бозор муносабатлари шароитларида банк институтлари ўртасидаги рақобат ҳисобланади. Бозор шароитларида омон қолиш учун ишбилармонлик қарорлари кўп вариантли ва ностандарт бўлиши, хўжалик операциялари ўртамиёна бўлмаслиги, банк фаолиятининг барча соҳаларида инновациялар жорий қилиниши зарур.

Учинчи сабаб янги ва қимматбаҳо банк технологияларининг ривож топиши ҳисобланади. Айнан бутун дунёда иқтисодий ривожланишнинг энг муҳим омили сифатида тан олинган фан-техника тараққиёти ҳозирги пайтда тобора кўпроқ инновацион жараён тушунчаси билан боғланиб бормоқда.

Бироқ, банк соҳасидаги янгиликлар киритиш нафақат техник ёки технологик ишланмаларни, балки бизнеснинг янги шакллари, бозорда ишлашнинг янги усуллари, янги маҳсулотлар ва хизматлар, янги молиявий воситаларни қамраб олади. Улар технологик даражасининг юқори эканлиги, олдинги маҳсулот билан таққослаганда товар ёки хизматнинг истеъмол хислатлари янада юқорилиги билан тавсифланади. Инновациялар банклар рақобатбардошлигининг энг муҳим омили ҳисобланади ва уларнинг иқтисодий ўсишини таъминлайди.

Банкнинг иш самарадорлиги ва унинг бозордаги рақобатбардошлиги кўп жиҳатдан янги банк маҳсулотлари, технологиялари ёки жараёнларини жорий қилишга боғлиқ бўлади.

Ҳозирги пайтда банк хизматлари жаҳон бозорида уч ҳил йўналиш энг оммалашган ва тараққий этган, чунончи:

1) ахборот технологиялари ва кибернетика технологиялари ривожланиши (оқибатда ҳисоб-китоб риск ва башорат моделларини мураккаблаштириш имконияти пайдо бўлиши, ахборот хавфсизлиги воситаларининг ривожланиши ва б.);

2) банк бизнеси юритишнинг мижозларга йўналтирилган модели жорий қилиниш;

3) тижорат банкининг ўз бизнес жараёнларини оптималлаштириши.

Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози банкларнинг ривожланишни мижозларга йўналтирилган моделига ўтишга мажбур қилди: омон қолиш учун мижозларнинг эҳтиёжлари томон максимал даражада юз қаратиш ва фаолият самарадорлигини ошириш мақсадида мавжуд бизнес амалиётини қайта кўриб чиқишга тўғри келди.

Мамлакат миқёсида банк инновацион фаоллигини тадқиқ этиш, шунингдек, муайян тижорат банкни ривожлантиришнинг инновацион стратегиясини шакллантириш бир-бири билан чамбарчас боғлиқ икки омил бўлиб, уларнинг ҳар бири алоҳида равишда ёки бефойда, ёки бирон-бир амалий ёндашувни истисно қиладиган соф назарий характерга эга бўлади[3].

Банкнинг инновацион жараёни ички банк жараёнларини шиддат билан ривожлантириш, ташкил қилиш ва режалаштиришга, барча хизматлар доирасини янгилашга, банк сервис сифатини оширишнинг янги ва янги усуллари йўналтирилган бўлиши лозим. Келгусида бундай

янгилашиш жонли меҳнат харажатларини минималлаштириш, миждозлар содиқлигини ошириш ва банк фаолияти рентабеллигини оширишни таъминлайди.

Шундай қилиб айтиш мумкинки, Ўзбекистонда банк тизимининг инновацион молиявий технологиялар, маҳсулотлар ва хизматлар жорий қилишга тайёрлигини исботлайдиган қуйидаги омиллар ажратиб кўрсатилади:

- инфляциянинг ўсиш суръатини секинлашуви;
- банк хизматлари бозорида рақобатнинг кучайиши;
- молия ва банк тизимлари учун мутахассислар тайёрлашнинг кучайиши;
- иқтисодий ўсиш суръатининг барқарор равишда юқорилиги;
- интернетдан фаол фойдаланувчи ҳисобланган банклар миждозларининг янги банк хизматлари ва маҳсулотларига қизиқиши ортиши.

Банк соҳасида инновацияларни иқтисодий тоифа сифатида талқин қилишда, инновацияларни ўз ортидан тижорат банклари фаолият жараёнларининг ўзгаришига олиб келган ҳаракатлар натижаси сифатида тушуниш биринчи ўринга чиқиб олади. Бундай муаллифлик ёндашувида мувофиқ мавжуд банк маҳсулотлари ва хизматлари, технологияларини модернизация қилиш ёки янгиларини ишлаб чиқиш соҳасида амалга ошириладиган ўзгаришлар тижорат банкида инновацион жараён таҳлилининг предмети ҳисобланади. Банк менежменти соҳасида ўринга эга бўлган ва ташкилий ўзгаришларга мансуб бўлган ўзгаришлар кўпинча банк бизнеси юритиш техникаси ва технологиясидаги ўзгаришлар билан боғлиқликда кўриб чиқилади.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА СТАТИСТИКА ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

**Рўзиев А.О. – и.ф.н., доцент. Бизнес ва
тадбиркорлик олий мактаби**

Рақамли технологияларнинг ривожланиши турли-туман ахборот манбаларининг пайдо бўлиши билан боғлиқ. Рақамли иқтисодиётда ҳаракатда бўлган маълумотлар ўзининг қўлами, хилма-хиллиги, пайдо бўлиш табиати ва мураккаблиги бўйича адекват статистикани талаб қилади. Бироқ, ҳозирги вақтда халқаро статистик ташкилотлар ҳам замонавий статистик жараёнлар жамият трансформациясининг барча мавжуд ва кутилаётган оқибатларини тўлиқ тавсифлашга имкон бермаслигини, бунда давлат фаолиятининг бир тури бўлган расмий статистика фаолиятининг жорий модели амалдаги тенденциялардан сезиларли даражада ортда қолаётганлигини таъкидлайди.

Рақамли иқтисодиёт шароитида бизнес, жамият ва давлатнинг расмий статистика маълумотларига бўлган талаблари ортиб боради. Айти дамда мавжуд талабларни қондириш учун:

- янги жараён ва ҳодисаларни эътиборга олган ҳолда статистик кузатишлар методологияси ишлаб чиқиши;

– бирламчи маълумотларни йиғиш ва қайта ишлаш жараёнлари оптималлаштирилиши;

– ахборотни тақдим этишнинг янги шакллари ва ундан фойдаланувчи барча манфаатдор томонлар учун фойдаланишнинг мослашувчан имкониятлари тақдим этилиши зарур.

Миллий статистика хизмати барча манфаатдор фойдаланувчиларни долзарб, услубий жиҳатдан ишончли статистик маълумотлар билан таъминловчи ташкилот сифатида маълумотлар билан ишлашнинг ягона услубий марказига айланиши керак.

Статистик маълумотларни йиғиш ва қайта ишлов беришнинг ташкилий схемаси турли йўналишдаги талабларга жавоб бериши керак. Бир томондан, маълумотлар тўплаш ўз вақтида долзарб жараёнлар тўғрисидаги маълумотларни тўлиқ ҳажмда олинишини таъминлаш учун мўлжалланган бўлса, бошқа томондан, респондентларга юкланишни минималлаштириш муҳим. Бундай талабларнинг бир вақтнинг ўзида қондирилиши муқаррар равишда турли манбалардан олинган маълумотларни умумлаштириш ва объект бўйича динамик қаторларни шакллантириш заруратига олиб келади. Шу муносабат билан давлат ахборот тизимларида, жумладан идоравий (ма'мурий) ҳисоботлар, турли регистрлар ва регистрлар доирасида шакллантириладиган маълумотлар массивларидан фаол ва самарали фойдаланиш зарур бўлади.

Рақамли иқтисодиётнинг шаклланиши трансформация жараёнларини тезлашуви, хусусан, анъанавий “аналог”ли жараёнларни рақамли жараёнларга ўз ўрнини бериши билан боғлиқ. Тақдим этилаётган расмий статистика қуйидаги масасалаларга асосланган жавобларни таъминлаган ҳолда янгидан-янги талабларга эътибор бериши зарур:

- рақамли технологияларга бўлган талаб ва уларни жорий этиш;
- рақамли технологиялар билан боғлиқ маҳсулот ва хизматларнинг мавжудлиги ва уларга бўлган талаб;
- рақамли иқтисодиёт ривожланишининг динамиклик хусусияти, унинг иқтисодий ўсиш ва жамият фаровонлигига қўшадиган ҳиссаси;
- рақамли технологияларни бизнеснинг самарадорлиги, бандлик, меҳнат унумдорлиги ва бошқа ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичларга таъсири;
- давлатнинг рақамли иқтисодиётдаги самарадорлиги, жумладан, рақамли технологияларнинг кўрсатилаётган давлат хизматлари сифатига таъсири, давлат, жамият ва бизнес ўртасидаги муносабатлар;
- давлатнинг рақамли иқтисодиёт соҳасидаги сиёсати чора-тадбирларини амалга оширишдаги бюджет харажатларининг самарадорлигини баҳолаш;
- глобал рақамли дунёда Ўзбекистоннинг рақобатбардошлигининг имконият ва чекловларини баҳолаш.

Статистик ахборотларни тўплаш яхлит тизимини қуриш муқобил маълумотлар манбааси - катта маълумотлар технологиясидан тўлиқ миқёсда фойдаланишни назарда тутди. Шу билан бирга, давлат статистика маълумотларини шакллантириш мақсадларида ҳам маълумотларнинг бу янги

манбаси имкониятларидан фойдаланиш тўғрисидаги масалалар кенг тадқиқ этилиши мақсадга мувофиқ. Бизнинг фикримизча big-data технологияларини статистика соҳасига интеграция қилиниши халқаро миқёсда эътироф этилган статистик кузатувлар методологияси билан уйғунлаштирилган таърифлар ва таснифларнинг ягона тизимига асосланган ҳолда амалга оширилиши зарур.

Рақамли иқтисодиётни ривожланиш қонуниятини аниқлаш, кўлами ва динамикасини баҳолаш учун статистикага тизимли ёндашиш лозим. Бунинг учун статистик ахборотлар концептуал аппаратини шакллантириш, маҳаллий классификацияси ва тизими, статистик кузатишлар дастури ва маълумотларни йиғиш инструментал воситалари ишлаб чиқилиши зарур.

Биринчи навбатда охир-оқибат статистик ахборотларнинг сифати ва уларни турли кесимларда таҳлил қилиш имкониятини белгилашга имкон берувчи таснифлаш сифатига устувор аҳамият берилиши зарур. Хусусан, такрорланиш ва қарама-қаршилиқни бартараф этувчи рақамли технологияларни адекват таснифлаш талаб қилинади.

Айни дамда Ўзбекистондаги статистик кузатувларнинг жорий амалиёти ахборотлашган жамият ва АКТ соҳасини ривожлантириш кўрсаткичлари билан чекланган бўлиб, АКТ сектори ва ИТ-саноати, бандлик ва кадрлар тайёрлаш, ахборот инфратузилмасини ривожлантириш, ташкилотлар ва аҳоли томонидан АКТ воситаларидан фойдаланиш, корхоналарда рақамли технологияларнинг алоҳида турларининг тарқалиши кўрсаткичларинигина баҳолашни назарда тутуди. Ҳозирда мавжуд статистик ахборотларнинг таркиби эса рақамли иқтисодиётнинг ривожланишини тўлиқ тавсифлаб бера олмайди.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА СУВ РЕСУРСЛАРИДАН Фойдаланганлик учун солиқнинг солиқ базасини Аниқлашнинг аҳамияти

Халикчаева С.И. – докторант. ТДИ

Бизга маълумки, солиққа тортиш жараёнининг муҳим босқичи бу - солиқ базасини аниқлаш тартибидир, яъни солиқларни давлат бюджетига келиб тушишидаги энг муҳим жараён саналиб, бу босқичда солиқ базасини аниқлаш тартибини тўғри ва адолатли ташкил этишда мавжуд муаммоларга дуч келинмоқда. Шу жиҳатдан ҳар бир солиқ турининг солиқ базасини аниқлаш жараёнини илмий назарий тадқиқ қилган ҳолда амалиётга тадбиқ қилиш долзарб аҳамиятга эга бўлиб келмоқда. Буларнинг ичида сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ энг салмоқли солиқлардан бири бўлганлиги учун қуйида биз айтиш мумкин бу солиқнинг базасини аниқлаш тартибини атрофлича кўриб чиқамиз ва таҳлилини олиб борамиз. Шундан келиб чиққан ҳолда биз ушбу жараённи мазкур тезисда тадқиқот объекти сифатида белгилаб олдик.

Дарҳақиқат, сув табиатнинг бебаҳо инъомидир, таҳлилларга кўра, 2025 йилга бориб ер юзидаги давлатларнинг ярмидан кўпиди сув тақчиллиги юзага келади. 2050 йилда эса бу кўрсаткич дунё аҳолисининг 3/4 қисмига тўғри келиши тахмин қилинмоқда. Бугунги кунда аҳоли жон бошига сувдан фойдаланиш меъёри суткасига 115-240 литр бўлиб, бу дунёдаги ўртача

кўрсаткичдан паст ҳисобланади. Мисол учун, Бирлашган Араб Амирликларида кунига 700, Россияда 400, АҚШда 200, Германияда эса 130 литр сув суткалик нормани ташкил қилади[10]. Бундай шароитда сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш бугунги кундаги долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Шундай экан, бу борада етарлича чора-тадбирлар амалга оширилаётган бўлсада, бироқ сув ресурсларидан тежамкорона фойдаланиш ҳамда сув истеъмоли ҳисоби юритилишидаги жиддий камчилик ва муаммолар ҳалигача ўз ечимини топмасдан қолмоқда. Изланишлар натижасида шунинг гувоҳи бўляпмизки, охириги йиллардаги статистик маълумотларга кўра сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ улиши умумий солиқли тушумларнинг энг кам йиғилувчанлик даражасига тўғри келмоқда. Биз қуйида республикада сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқнинг 2020-2021 йиллардаги бюджетга тушиш миқдорини келтирганмиз.

1-расм. Солиқ турлари бўйича 2020-2021 йилларда бюджетга тушган тушумлар(млрд сўмда)[11].

1-расмга биноан кўришимиз мумкунки, 2020-2021 йилларда республикада сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқнинг бюджетга тушган тушумлар миқдори мос равишта 479 млрд сўм ва 684 млрд сўмни ташкил қилмоқда. Бу миқдор бошқа солиқли тушумларнинг улушидан анчагина кам ва пастдир. Бироқ биз сув ресурсларидан ҳаётимизнинг ҳар дақиқасида фойдаланамиз ва сувсиз ўз фаолиятимизни тасавур қила олмаймиз. Демак, бу сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқнинг базасини аниқлаш тартибини, унга таъсир этувчи омилларнинг хусусиятларини яна бир бор кўриб чиқиш керак эканлигидан далолат беради. Биз буни мақоламиз давомидаги таҳлилларда атрофлича кўриб чиқамиз.

Ҳозирги кундаги республикада солиқ қонунчилигига биноан сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқнинг солиқ базаси Солиқ кодексининг 443 моддасига кўра фойдаланилган сувнинг ҳажми сифатида аниқланади. Биз солиқ базасини аниқлашда бу ерда фойдаланилган сув ҳажми

сифатида сув ўлчагич асбоблар кўрсаткичлари асосида ёки ўлчагич асбобларсиз фойдаланилган тақдирда, унинг ҳажми сув объектларидан сув олиш лимитларидан, сувни истеъмол қилишнинг технологик ва санитария нормаларидан, экинлар ҳамда яшил дарахтзорларни суғориш нормаларидан ёки маълумотларнинг тўғрилигини таъминловчи бошқа усуллардан келиб чиққан ҳолда тахминий аниқлаймиз. Аниқроғи, бугунги кунда сув олиш жойларининг етарли даражада ҳисобга олиш воситалари билан жиҳозланмаганлиги сабабли, фаолият юритаётган корхоналар ва тадбиркорлик субъектлари томонидан истеъмол қилинган сув ҳажмини аниқ ҳисобини юритишнинг имконияти мавжуд эмаслигини кўрсатиб бермоқда. Бунинг натижасида солиқ солиш базасини аниқлашнинг шаффофлигини таъминлаш, юқори аниқликдаги маълумотларни олиш ва солиқларнинг адолатли ҳисобланиши таъминланмасдан қолмоқда. Бу кабиларлар эса сув ресурслардан керагидан ортик миқдорда ишлатилиши ёхуд тежамкорликка риоя этилмаслигига сабаб бўлаётган омиллардан бири деб ҳисоблаймиз.

Шу нуқтаи назардан бунга Президентимизнинг “Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармонида сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, сув ресурсларини бошқариш тизимини такомиллаштириш, сув хўжалиги объектларини модернизация қилиш ва ривожлантириш бўйича изчил ислоҳотлар амалга ошириш бўйича республикада 2020-2030 йилларда аҳолини ва иқтисодиётнинг барча тармоқларини сув билан барқарор таъминлаш ҳамда рақамли технологияларни кенг жорий этиш, сув хўжалиги объектларининг ишончли ишлашини таъминлашда сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш мақсадида керакли вазифалар белгилаб олинди. Жумладан, сув ресурсларини бошқариш тизимини такомиллаштириш, сувдан фойдаланиш ва сув истеъмоли ҳисобини юритишда «Smart Water» («Ақлли сув») ва шу каби рақамли технологияларни жорий қилиш кабилар Концепциянинг устувор йўналишлари этиб белгиланди.

Юқорида қилган таҳлилларимиздан шундай хулосага келишимиз мумкинки, сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқнинг солиқ базасини аниқлаш тартибининг пухта механизми уларнинг тўғри ва аниқ ҳисобланишига, давлат бюджетига ўз вақтида ва етарли миқдорда келиб тушишига асос яратувчи асосий манбаа эканлигини яна бир бор кўрсатиб беради. Бунда солиқ базасига таъсир этувчи асосий омиллардан бири истеъмол қилинган сув ресурсларининг ҳажмини тўғри аниқлаш ҳисобланиб, бугунги кунда республикада мавжуд ҳолат қониқарли ташкил этилмагандиги сабабли айни шу солиқ тушимларининг ҳажми давлат бюджетига салмоғи пастдир. Таклифимиз шундан иборатки, агар биз сув истеъмолини тахминий амалга оширувчи қатор субъектларга охириги моделдаги энг замонавий сув ҳисоблагичларини давлат бюджети ҳисобидан ўрнатсак ва шу ҳисоблагични ўрнатган субъектлар учун солиқ ставкасидан енгиллик берувчи каби имтиёзлар тақдим қилсак, сув ресурслари истеъмоли бўйича ягона маълумотлар базаси шаклланди ва бу солиқ базасини кенгайтириш орқали бюджет даромадларини оширган бўлар эди.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ҚАЙТА ИШЛАШ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИНИ КЛАСТЕР ТИЗИМИ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ

Т.Қ.Хидиров – таянч докторант, ТДИУ
З.Ш.Қудратов – магистрант, ТДИУ

Бугунги кунда рақамли иқтисодиёт атамаси дунё миқёсида тобора ривожланиб бораётган энг асосий кўрсаткичлардан бири бўлиб, рақамли иқтисодиёт шароитида қайта ишлаш саноати корхоналарини ривожлантириш, уларнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш ҳамда кластер тизими асосида иқтисодий имкониятларини кенгайтиришга бўлган эътибор кучайиб бормоқда. Ривожланган давлатларда рақамли иқтисодиёт барча соҳа ва тармоқларга тўлиқ татбиқ этилган бўлиб, бугунги кунда ўзининг юқори даражада натижасини бермоқда.

Мухтарам, Президентимиз томонидан ҳам мамлакатмиздаги соҳа ва тармоқларни янада ривожлантириш мақсадида, рақамли иқтисодиётни такомиллаштириш борасида кўплаб янги ислохотлар амалга оширилмоқда.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон - 2030 стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сон Фармонида кўра, мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш белгилаб берилган:

худудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг турли соҳаларида 400 дан ортиқ ахборот тизимлари, электрон хизматлар ва бошқа дастурий маҳсулотлар жорий этилади;

иқтисодиётнинг реал сектори тармоқларидаги корхоналарда бошқарув, ишлаб чиқариш ва логистика жараёнларини автоматлаштириш бўйича 280 дан ортиқ ахборот тизимлари ва дастурий маҳсулотлар жорий этилади;

2021 йил 1 августдан бошлаб жисмоний ва юридик шахсларга барча белгиланган давлат божлари, йиғимлар, жарималар ва бошқа мажбурий тўловларни электрон тўлов тизимларидан фойдаланган ҳолда онлайн режимда тўлаш имконияти тақдим этилади;

қоғозсиз электрон ҳужжат алмашинуви ва иш юритишни ташкил қилган ҳолда барча маъмурий тартиб-таомилларни ва операцион жараёнларни рақамлаштириш¹ имкониятлари юзага келади.

Бундан кўринадики, 2030 йилга қадар, мамлакатимиздаги барча соҳа ва тармоқлар фаолияти рақамли кўринишда олиб бориш тизими яратилади.

Барча хизматлар онлайн кўринишда амалга оширилиб, янги соҳаларни пайдо бўлишига туртки бўлади. Рақамли иқтисодиёт шароитида 2030 йилга қадар қайта ишлаш саноати корхоналарида ҳам юқори даражада ҳаракатланадиган рақамли кластерлар тизими шаклланади.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон - 2030 стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сон Фармони, 2020 йил 5 октябрь.

Қайта ишлаш саноати корхоналарини ривожлантириш бевосита рақамли иқтисодиётга ҳамда рақамлашган инновацион кластерларга боғлиқдир. Бугунги кунда мамлакатимиздаги қайта ишлаш саноати корхоналарида кластер тизимини ривожлантириш янги имкониятларни юзага чиқаради. Жумладан, кластер тизимини ривожлантириш қайта ишлаш саноати корхоналарининг иқтисодий самарадорлигини оширишга, уларни ишлаб чиқариш салоҳиятини кенгайтиришга, харажатларни қисқатиришга, қайта ишлаш ҳажмини ортишига, корхоналараро ҳамкорлик муносабатларини ривожланишига, инновацион янгиликларни жорий этилишига ҳамда рақамли иқтисодиётни ривожланишига олиб келади.

Мамлакатимизда қайта ишлаш саноати соҳасида ҳамон, замон талабларига жавоб бермайдиган технологиялардан фойдаланиб келинаётганлиги, корхоналардаги ишлаб чиқариш самарадорлигини пасайишига сабаб бўлмоқда. Бундай муаммоларни амалий ечими сифатида замонавий инновацион кластерлар тизимидан самарали фойдаланиш ва уларни амалиётга кенгроқ татбиқ этиш ҳисобланади.

Иқтисодий соҳа ва тармоқларда кундан-кунга рақамли иқтисодиётни кенг қўлланилиши замон талабига айланиб бормоқда. Иқтисодчи олимлардан бири олиб борган илмий тадқиқотларга кўра, рақамли иқтисодиётнинг функционал хусусиятлари ва таснифланиши куйидагича изоҳланади:

Рақамли технологияларнинг такомиллашиб бориши, рақамли иқтисодиётнинг функционал хусусиятларини кенгайтирди.

Рақамли иқтисодиёт электрон маҳсулотлар ва хизматлар ишлаб чиқариш ва уларни электрон тижорат орқали тарқатиш асосида электрон маҳсулотларга ихтисослашган бизнес ишлаб чиқариш жараёнларини, пул ўтказмаларини амалга оширади, шунингдек интернет технологияларидан фойдаланган ҳолда мижозлар билан ишлаш ва уларни бошқариш билан шуғулланади.

Рақамли иқтисодиёт шунингдек, - иқтисодий ресурслар тақчиллиги шароитида рақамли технологиялар ёрдамида амалга ошириладиган ва бошқариладиган иқтисодий фаолият.

Ҳар қандай иқтисодий тизим олдида турган асосий муаммо бу ресурслар тақчиллиги билан боғлиқ рақамли иқтисодиётда ҳам асосий эътибор ушбу муаммони ҳал қилишга қаратмоғи лозим¹ деб таъкидлайди.

Бундан кўринадики, рақамли иқтисодиёт электрон хизматлар соҳасини тамокиллаштириди. Натижада эса, қайта ишлаш санаоти соҳасида электрон хизматлар кўрсатиш фаолияти ривожланади.

Мамлакатимиздаги қайта ишлаш саноати корхоналарини кластер тизими асосида ривожлантириш куйидаги омилларга боғлиқ:

- қайта ишлаш саноати корхоналарида кластер тизимини ривожлатириш билан боғлиқ бўлган инновацион янгиликларни жорий этиш;
- харажатларни минималлаштириш;

¹ Шадманкулова Дилноза Абдусайтовна “Рақамли иқтисодиётнинг функционал хусусиятлари ва таснифланиши”, “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 3, май-июнь, 2021 йил. -с.302.

- қайта ишлаш саноати корхоналари ўртасида ўзаро ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш;
- рақамли дастурлардан самарали фойдаланиш;
- рақамли старт-ап технологияларни татбиқ этиш;
- замонавий креатив фикрлайдиган кадрлар базасини шакллантириш;
- кластер тизимидан самарали фойдаланиш бўйича Европа иттифоқи, АҚШ, Германия, Россия каби давлатлар тажрибасини ўрганиш ва амалиётга татбиқ этиш;
- инфратузилма ва логистика тизимидан самарали фойдаланиш;
- қайта ишлаш саноати корхоналарида онлайн хизматлар ва ягона электрон ҳужжатлар айланмасини жорий этиш каби муҳим омилларга боғлиқдир.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жойизки, иқтисодиётни рақамлаштириш барча соҳа ва тармоқларни ривожланишини таъминлайди. Онлайн хизматлар ва электрон дастурларни такомиллаштиради. Қайта ишлаш саноати корхоналарини ривожлантириш кластер тизимига, кластер тизими эса рақамли иқтисодиётга чамбарчас боғлиқдир. Рақамли иқтисодиёт ривожлансагина, қайта ишлаш саноати корхоналарини кластер тизими асосида ривожлантириш имконияти юзага келади. Рақамли иқтисодиётни янги имкониятлари корхоналарда инновацион ишлаб чиқариш салоҳиятини оширишга, кластер тизимини такомиллаштиришга, қайта ишлаш соҳасида онлайн савдо тизимини ривожланишига ҳамда иқтисодий самарадоликни юқори даражада ошишига хизмат қилади.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Д.Шадибекова – доцент. ТГЭУ
Ж.Эркинов – Магистрант. ТГЭУ

В течение последних десятилетий в хозяйстве наиболее экономически развитых стран и в мировом хозяйстве в целом наблюдается процесс структуризации больших групп предприятий в конгломераты, связанные единой логистической системой. Хозяйственная деятельность предприятий отличается от микро – и макроэкономики, образуя область среднего звена экономики – мезоэкономику.

Создание среднего звена экономики совпало с интенсивной информатизацией мирового хозяйства на основе глобальных вычислительных сетей, которые стали естественным инструментом логистики предприятий.

При объединении многих предприятий и привлечении финансового капитала информационная деятельность становится более выгодной и целенаправленной, так как издержки на получение единицы информационного товара уменьшаются. Следовательно, объединение должно рассматриваться как процесс образования иерархий, ведущий к уменьшению издержек на получение и обработку информации вследствие экономии от масштаба.

Логистика предприятий (мезологистика) соответствует ее структуре и строится по двум координатам: вертикальной и горизонтальной. По вертикали выстраиваются частные технологические направления, по горизонтали – диверсификация деятельности (т. е. горизонтальная координата включает набор вертикальных).

Логистика предприятий носит в основном информационный характер. Чем выше уровень логистической системы, тем больше информационных потоков и меньше материальных. Таким образом, логистическая система предприятия в Узбекистане представляет собой стройную систему управления (менеджмента), построенную таким образом, что каждый уровень оперирует только той информацией, которая ему необходима.

Четкость функционирования мезологистики особенно важна, если учесть двойственную природу мезоэкономики. На рынке конечных товаров экономика предприятия в Узбекистане носит конкурентный, рыночный характер. Внутри предприятия экономика носит сугубо плановый, хозрасчетный характер и цены определяются расчетным путем (трансфертные цены). Успешная деятельность предприятий демонстрирует целесообразность взаимопроникновения и успешного дополнения друг друга рыночной и плановой систем.

Инструментами мезологистики служат глобальные вычислительные сети. Внешние (по отношению к логистической системе) информационные потоки обслуживаются Всемирной глобальной сетью – Internet, а внутренние – Internet (Internet-подобной сетью), которая полностью совместима с Internet секциям, ее часто называется корпоративной сетью.

Сформулируем основные трудности, имеющиеся, на наш взгляд, на пути развития логистики в Узбекистане:

– нерациональное развитие систем распределения товаров и услуг (отсутствие продуманной стратегии развития систем распределения в промышленности и торговле, недостаток организованных товарных рынков на уровне крупного и среднего опта); слабый уровень развития современных систем электронных коммуникаций, электронных сетей, систем связи и телекоммуникаций; отсталая инфраструктура транспорта, прежде всего в области автомобильных дорог; недостаточное количество грузовых терминалов, а также их низкий технико-технологический уровень; отсутствие практически на всех видах транспорта современных транспортных средств, отвечающих мировым стандартам; высокая степень физического и морального износа подвижного состава транспорта; низкий уровень развития производственно-технической базы складского хозяйства; недостаток современного технологического оборудования по переработке продукции; слабый уровень механизации и автоматизации складских работ; недостаточное развитие промышленности по производству современной тары и упаковки и т. п.

ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КЛАСТЕРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Д.Шадибекова – доцент. ТДИУ
Б.Аюпов, С.Нурдинов – магистрлар. ТДИУ

Ўзбекистонда кичик бизнесни ривожлантириш хусусий секторни мустаҳкамлаш, ҳақиқий мулкдорлар синфини шакллантириш зарурияти билан изоҳланади. Сўнгги йилларда кичик бизнесни ривожлантириш учун қилинган чоралар, қатъий чеклаш ҳамда турли назорат ва асоссиз аралашувига йўл қўймаслик, рухсат бериш жараёнларини соддалаштириш ва кичик бизнесни юритиш учун транзакциз харажатларни камайтириш, кичик бизнес корхоналарига моддий ва кредит ресурсларидан фойдаланиш имкониятини яратиш, солиқ юкини камайтириш ва экспортга йўналтирилган ҳаракатларини либераллаштириш жараёнларини кенгайтиришга йўналтирди.

Айни пайтда, эришилган ижобий натижаларга карамай кичик бизнес секторидида куйидаги муаммолар сақланиб қолмоқда:

- айланма капитал етишмаслиги ва юқори рақобат туфайли, айрим ҳолларда маъмурий тазйиқ туфайли фаолият юритмаётган корхоналарнинг юқори улуши;

- экспортда улуши юқори эканлигига карамай, кичик бизнес корхоналари ташқи савдода салбий сальдога эга, ва импортдаги улуши катта;

- кичик бизнес корхоналарининг техник ва технологик жиҳозланиши даражаси пастлигича қолмоқда, бунинг сабаби молиявий ресурсларнинг етишмаслиги ва банкларда кредит олиш мураккаблиги бўлиб, бу нақд пули ва нақд пулсиз амалиётларнинг аҳамияти турлича эканлиги;

- кичик корхоналарни ривожлантириш захиралари етарли даражада ишга солинмаган, улар йирик корхоналарнинг фойдаланилмаётган мол-мулки ва қувватлари, уларнинг майда корхоналарга бўлиниши, тугалланиши ёки йўналишининг ўзгартирилиши билан боғлиқ;

- кичик бизнеснинг электр тармоқлар ва марказлашган газ ва сув таъминоти, каналазияция каби коммунал хизматларга уланишдаги муаммолари корхоналар фаолияти сифати, меҳнат шароитлари, рентабеллик ва бошқа кўрсаткичларга таъсир қилмоқда. Кўпгина корхоналар газ таъминотининг барқарор эмаслиги, электр энергияси таъминотидаги узилишлар билан боғлиқ қийинчиликларга дуч келмоқда. Юқорида қайд этилган муаммоларнинг мавжудлиги кичик бизнеснинг ишлаб чиқариш соҳасидаги имкониятларни чекламоқда, оқибатда кичик бизнес кўпроқ савдо-сотик ва жамоат овқатланиши соҳаларида ўрнашишга интилмоқда.

Бу борада хориж тажрибасига тўхталиб ўтиб, шуни таъкидлаш жоизки, Европа мамлакатлари орасида ишлаб чиқариши юксак тараққий этган мамлакатлардан бири Италия бўлиб, мамлакатда бу борадаги муваффақиятнинг асосий таянчи кичик тадбиркорлик кластерлари ҳисобланади. Италия кичик корхоналари бир тармоқ ёки бир турдаги маҳсулот ишлаб чиқариш атрофида жипслашуви ёки ихтисослашуви билан машҳурдир. Кичик корхоналарнинг маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми ва ўсиш суръатларига кўра, Италияни фақатгина Греция ва Испания билан тенглаштириш мумкин. Италиянинг халқаро савдо бозорларида муваффақиятли фаолият олиб бораётган кичик корхоналари

юқори сифатли товарларни экспорт қилиши билан эътибор қозонган. Италия кичик корхоналари, одатда, юқори сифати ва дизайни билан ажралиб турадиган товарларни ишлаб чиқаради. Таъкидлаб ўтиш жоизки, Италия кичик корхоналари озиқ-овқат маҳсулотлари ва бошқа истеъмол товарларининг экспортида салмоқли ўринни эгаллайди. Шунингдек, улар ярим тайёр маҳсулотлар ва бутловчи қисмлар, станоклар, тўқимачилик ва терига ишлов бериш, қишлоқ хўжалиги, қадоқлаш, ёғочни қайта ишлаш, керамика ва металлга ишлов бериш ускуналари ҳамда “мини” технологиялар экспорт қилиш бўйича ҳам етакчилардан ҳисобланади.

Шу ўринда, Италия кичик корхоналари бу даражада рақобатбардошликка қандай қилиб эришган, деган савол туғилиши табиий. Бу саволга жавобни алоҳида олинган кичик корхонадан эмас, балки маълум бир турдаги маҳсулотни ишлаб чиқариш бўйича ихтисослашган меҳат тақсимотига эга ҳамда ягона мақсад йўлида уюшган корхоналар тизими "Кластерлар" ёки "саноат туманлари" негизидан топиш мумкин. Тадбиркорлар, мутахассислар ва олимлар томонидан Кластерларга қизиқиш катталигининг асосий сабаби ҳам шунда. Италияда кичик корхоналар саноатнинг бир тармоғи ёки бир турдаги маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнига ихтисослашув хусусиятига эга.

Ихчам ҳудудий кластерни ташкил этишга асосий талаблар қуйидагилар:

1. Маркетинг тадқиқотлари ва ишлаб чиқарилаётган маҳсулотга бўлган талабдан келиб чиқиб корхоналар фаолиятининг йўналишлари ва талаб миқдорини аниқлаш;

2. Алоқа воситалари ва хизмат анжомлари негизидан тадбиркорларни бизнес юритиш асосларига ўргатишни ташкил этиш орқали кичик бизнеснинг кадрлар салоҳиятини кенгайтириш ҳамда ходимларни ўқитиш ва уларга маслаҳат бериш учун грантлар тизимини ташкил этиш.

3. Кичик бизнеснинг бозор инфратузилмасини ташкил этувчи хизматлар – консалтинг фирмалари, бизнес инкубаторлар, савдо майдонлари, товар-хомашё биржалари, лизинг компаниялари, микромолиявий ташкилотлар, хусусий банклар, мини банклар, суғурта фирмалари ва бошқалар тармоғини кенгайтиришга кўмаклашиш. Кичик бизнес субъектлари ўқиш жараёнида техник ёрдамга муҳтож бўлади. Турли тренинг дастурлари, бир секторда фаолият юритувчи кластерлари учун кенгайтиш дастурлари, салоҳиятни ошириш бўйича дастурлар ва бўлажак тадбиркорларни бизнес асосларига ўқитиш учун таълим марказларини ташкил этишда муҳим ўрин тутиши мумкин. Ҳозирда таълим марказлари мавжуд бўлсада, улар томонидан кўрсатилаётган хизматлар ҳам сифат, ҳам миқдор жиҳатдан етарли эмас.

4. Юзага келаётган бозор конъюнктураси тўғрисидаги ишбилармонлик ахборотини тўплаш ва тарқатиш тизими, ахборот маълумотлар базасидан фойдаланишни ташкил этиш орқали бизнес субъектлари манфаатларини мувофиқлаштириш, ҳудуд иқтисодиётининг бозор шароитларига максимал даражада мослашишини таъминловчи ахборот-консалтинг хизматларига эҳтиёжини қондириш учун шароитлар яратиш мақсадга мувофиқдир.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕРВИСНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

М.Джураев – магистр, ТГЭУ
Г.Г. Умарова – доцент, ТГЭУ

Современный конкурентный рынок предлагает повышенное внимание к неценовым факторам привлечения потребителей. Одним из этих факторов является предоставление услуг. Сервис (от англ. service – служба) – процесс обслуживания объектов. Организации, предлагающие сервисные услуги отличаются друг от друга и по своим размерам: от огромных международных банковских и страховых компаний, гостиничного хозяйства до розничных небольших предприятий местного уровня (кафе, прачечных, ремонтных мастерских). Отличаются услуги и по отраслям приложения сил. Особенное значение сервис приобретает в настоящее время в сфере товаров. В товарной политике фирмы под сервисом понимается система обслуживания покупателя, позволяющая выбрать наилучший товар и обеспечить его оптимальное потребление в течение периода времени, приемлемого для потребителя. Следовательно, отлично налаженный сервис — непременное условие высокого авторитета (имиджа) предприятия в условиях развития цифровой экономики.

Для организации маркетинговой сервисной политики каждое предприятие торговли решает:

- какие услуги будут включены в рамки сервиса;
- какой уровень сервиса будет предложен;
- в какой форме будут предложены услуги клиентам.

Исходя из этого каждое торговое предприятие, намечает для себя ряд задач для организации сервисного обслуживания в условиях развития цифровой экономики:

- предпродажная подготовка товара;
- организация услуг по созданию удобств для покупателей (места для примерки, отдел заказов, организация мест для парковки);
- консультирование потенциальных покупателей перед приобретением ими товара, позволяющее им сделать осознанный выбор;
- подготовка, информирование покупателя к наиболее эффективной и безопасной эксплуатации приобретаемого товара;
- передача необходимой документации (если имеется);
- упаковка товара;
- доставка изделия покупателю;
- послепродажные услуги – гарантийное обслуживание, обязательства по рассмотрению претензий покупателей, обмен и т.д.
- сбор и систематизация информации о том, как эксплуатируется товар потребителем, какие потребители высказывают замечания, жалобы, предложения;
- сбор и систематизация информации о том, как ведут сервисную работу конкуренты, какие новшества сервиса предлагают они клиентам;
- формирование постоянной клиентуры.

Но, какие бы задачи не стояли, перед современным сервисом, существуют его определенные принципы в условиях развития цифровой экономики:

1. Обязательность предложения. Фирма, не предлагающая никаких форм сервиса потребителю, непременно проигрывает в конкурентной борьбе.

2. Необязательность использования. Фирма не должна навязывать сервис.

3. Эластичность сервиса. Пакет сервисных действий фирмы должен быть достаточно широким: от минимально необходимых до максимально целесообразных.

4. Удобство сервиса. Уважающая себя фирма предоставляет сервис в том месте, в такое время и в такой форме, которые устраивают покупателя.

5. Информационная отдача сервиса. Успешная деятельность фирмы предполагает максимально широкий сбор различных данных, обо всех сторонах эксплуатации товаров, об оценках и мнениях клиентов, поведении и приемах сервиса конкурентов.

6. Разумная ценовая политика в сфере сервиса. Ранее многие фирмы видели в сервисе важнейший источник дополнительной прибыли. Теперь же фирмы поняли, что сервис должен быть не столько источником дополнительной прибыли, сколько стимулом для приобретения товаров фирмы и инструментом укрепления доверия покупателей к ней. Поэтому, в настоящее время сервисные услуги оказываются бесплатно (для потребителя), но их качество сегодня определяет возможность сбыта завтра, так как обслуженный клиент — это потенциальный рекламный агент.

Мы можем сделать вывод, что под сервисом (обслуживанием) понимается система обеспечения, позволяющая покупателю (потребителю) выбрать для себя оптимальный вариант приобретения и потребления какого-либо продукта (товара), экономически выгодно эксплуатировать его в течение разумного обусловленного срока, диктуемого интересами потребителя. На конкурентном рынке, в условиях развития цифровой экономики, сервис является подсистемой маркетинговой деятельности предприятия, обеспечивающей комплекс услуг, связанных со сбытом и эксплуатацией потребителем товаров. Качество сервиса есть ключ к коммерческому успеху в условиях развития цифровой экономики. Поэтому, гарантии сервиса и его качества должны быть более обширными, чем ожидает покупатель. Удовлетворенность клиента - это зеркало работы предприятия в сфере услуг. Чем разнообразнее виды услуг, которые предприятие обеспечивает клиенту и выше их качество, тем выше вероятность, что клиент сохранит верность предприятию даже в случае роста цен. Сфера услуг розничной торговли занимает значительное место в экономике и в жизни общества. Основным направлением этой сферы является максимальное удовлетворение потребностей человека не только в высококачественной продукции, но и в услугах. Специфика услуг розничной торговли состоит в том, что они производятся и потребляются в основном одновременно, и не подлежат хранению. В силу этого данные услуги обычно базируются на прямых контактах между производителями и потребителями. Поэтому в торговле происходит определенное обособление услуг от о вещественных товаров, реализация которых обычно связана с торговым посредничеством и возможностями хранения. Конкуренция, являясь наиболее чувствительным

индикатором активности организации, определяет многие маркетинговые характеристики: объем и условия продаж, цены, методы рекламы, стимулирование сбыта и т.д. Кроме того, через призму взаимоотношений между конкурентами наиболее быстро и четко проявляются изменения, происходящие на рынке, т.к. именно соперничество является основным двигателем рыночных процессов в условиях развития цифровой экономики.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ В КОМПАНИЯХ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

**Саьдуллаева М. – магистр 2-курса, группы МЕКП-31
Умарова Г.Г. – к.э.н., доцент. ТГЭУ**

На современном этапе в глобальном информационном обществе активно формируется новый экономический уклад - цифровой. Происходит цифровизация экономических процессов и проникновение информационных технологий во всей сферы деятельности. Возникают новые требования к источникам конкурентных преимуществ компаний и эффективным концепциям их функционирования и управления. Актуальность вопросов, связанных с особенностями управления компанией в контексте цифровизации, приобретает особую важность. Компаниям необходимо организовывать свою деятельность исходя из особенностей перехода к новым принципам цифровой экономики, прогнозировать возможные, связанные с этим, проблемы, а также, разрабатывать решения и предложения по минимизации негативных последствий и укреплению основного результата компании. Он также может обеспечить значительное конкурентное преимущество благодаря эффективной системе управления имеющимися ресурсами и бизнес-процессами в компаниях, основанной на инновационных технологиях и подходах к улучшению бизнес-процессов, которые становятся наиболее важным инструментом управления за счет постоянного совершенствования процессов, происходящих в бизнесе и улучшить их.

Разумеется, вопрос цифровизации производства компаний имеет определенное значение, как для государства, так и для владельцев многих крупных компаний. Для государства преимуществами являются: возможность реиндустриализации страны на основе новых технологий, создание дополнительных рабочих мест, требующих высокий уровень подготовки соответствующих специалистов, формирование глобальной цифровой инфраструктуры, повышение конкурентоспособности продукции производителей на мировом рынке и др.

Если мы будем использовать цифровые технологии в деятельности компании, то получим ряд преимуществ, среди которых увеличение гибкости производства за счет упреждающего изменения характеристик производственного процесса и обеспечение интеграции информации с этапов жизненного цикла выпускаемой продукции. При цифровой трансформации происходит улучшение качества бизнес-процессов компании при условии внедрения инноваций и адаптации бизнес-моделей к условиям современной цифровой экономики. Следует отметить, что, несмотря на то, что цифровизация

является одним из признанных способов повышения эффективности производственных и логистических процессов, ее практическая реализация не может быть осуществлена без комплексного системного подхода, который требует не только значительных инвестиций, необходимых для институциональной реструктуризации существующей производственной структуры, но соответствующая методологическая поддержка.

Разработка эффективного подхода к управлению бизнес-процессами и новыми технологиями в компании - задача не из легких. Для обеспечения устойчивого развития компании необходимо применять инновационные учения и методики управления ими. Процессы, которые происходят в компании, требуют постоянного внимания со стороны начальства, владельцев процессов и работников, которые обеспечивают осуществление бизнес-процессов. В процессе улучшения и оптимизации процессов необходимо поддерживать уровень эффективности и успеха, достигнутых в результате внедрения процессного подхода. Для реализации процесса цифровой трансформации компании мы предлагаем использовать следующий алгоритм:

- формирование компетентной экспертной рабочей группы, способной провести диагностику деятельности организации и протекающих бизнес-процессов;
- проведение само обследования деятельности компании и формирование массива исходных данных об уровне цифровизации компании и производственных бизнес-процессов, об используемых программных составляющих цифрового производства;
- оценка уровня цифровизации (цифровой зрелости) и уровня информационной безопасности компании;
- выявление «узких мест», определение приоритетных направлений внедрения цифровых технологий, оценка рисков;
- анализ существующих или разработка новых концепций цифровизации компании по выбранному приоритетному направлению;
- формирование дорожной карты внедрения цифровых технологий;
- принятие решения на уровне руководителя организации об экономической целесообразности, эффективности применения и внедрения цифровых технологий в деятельность компании, утверждение дорожной карты внедрения;
- реализация дорожной карты внедрения цифровых технологий;
- контроль и анализ результатов внедрения и ключевых показателей деятельности компании целью внесения корректировок;
- при наличии положительной динамики, проработка вопросов масштабирования.

Современный способ цифровой экономики характеризуется разработкой концепций управления компании нового поколения, среди которых можно выделить технологии, которые используют: искусственный интеллект, робототехника, дроны, 3D-принтеры, блокчейн-инновации и возможности дополненной и виртуальной реальности. Использование новых концепций дает компаниям конкурентное преимущество. При реализации алгоритма цифрового изменения компании, с учетом выбранной наиболее приоритетной области, мы можем рекомендовать использование следующих современных принципов управления бизнесом. Использование технологий blockchain улучшит работу

компания или организации в области финансовых сделок и операций с материальными и нематериальными активами, изменит систему управления, путем мониторинга и регистрации совершенных сделок (внешних и внутренних). Основными элементами являются информационные технологии и электронные услуги, а также большие объемы данных и новые технологии для их передачи, анализа, хранения, формирования, обработки и управления прогнозных показателей.

Таким образом, можем сделать вывод, что все виды деятельности связаны с этими рисками. Получение желаемого эффекта возможно только при тщательном планировании и комплексной работе с перспективными технологиями, их положительными и отрицательными сторонами, а также, необходимыми возможностями управления компанией в области цифровой обработки. Чтобы построить гибкую организационную структуру необходимо использовать цифровые информационные технологии. Век цифровизации управление компанией обязывает руководителей организаций иметь профессиональные знания, умения и навыки не только в сфере менеджмента, управления персоналом, но и в сфере IT-технологий.

Предложенный нами алгоритм реализации процесса цифровой трансформации компании является адаптивным и позволяет реализовать переход к цифровой компании, которая также связана с культурными изменениями и переходу к «цифровому мышлению». Целесообразно проделать большую работу по созданию социально-культурной среды компании, которая способствует реализовать преимущества нынешней стадии экономического развития, которая базируется на свободном взаимодействии на всех уровнях управления и готовности к переменам.

FEATURES OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN COMPANIES IN THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY

**Sadullaeva M. - Master of the 2nd course, MEKP-31 group,
Umarova G.G. – c.e.s., assistant professor, department "Economics of industries", Tashkent State Economic University**

At the present stage in the global information society, a new economic structure is being actively formed - the digital one. There is a digitalization of economic processes and the penetration of information technology in all spheres of activity. There are new requirements for sources of competitive advantages of companies and effective concepts of their operation and management. The relevance of issues related to the features of company management in the context of digitalization becomes particularly important. Companies need to organize their activities based on the specifics of the transition to the new principles of the digital economy, predict possible related problems, as well as develop solutions and proposals to minimize negative effects and strengthen the main result of the company. It can also provide a significant competitive advantage through an effective system of management of available resources and business processes in companies, based on innovative technologies and approaches to improve business processes,

which become the most important management tool through continuous improvement of processes occurring in the business and improve them.

Of course, the issue of digitalization of the production of companies has a certain meaning, both for the state and for the owners of many large companies. For the state, the advantages are: the possibility of reindustrialization of the country based on new technologies, the creation of additional jobs that require a high level of training of relevant specialists, the formation of a global digital infrastructure, increasing the competitiveness of manufacturers' products on the world market, etc.

If we use digital technologies in the activities of the company, we will get a number of benefits, including increasing the flexibility of production by proactively changing the characteristics of the production process and ensuring the integration of information from the stages of the product life cycle. With digital transformation, the quality of the company's business processes improves, subject to the introduction of innovations and the adaptation of business models to the conditions of the modern digital economy. It should be noted that, despite the fact that digitalization is one of the recognized ways to improve the efficiency of production and logistics processes, its practical implementation cannot be carried out without an integrated system approach, which requires not only significant investments necessary for the institutional restructuring of the existing production structure, but appropriate methodological support.

Developing an effective approach to managing business processes and new technologies in a company is not an easy task. To ensure the sustainable development of the company, it is necessary to apply innovative exercises and methodologies to manage them. The processes that take place in the company require constant attention from the authorities, process owners and employees who ensure the implementation of business processes. In the process of improving and optimizing processes, it is necessary to maintain the level of efficiency and success achieved as a result of the implementation of the process approach. To implement the process of digital transformation of a company, we propose to use the following algorithm:

- formation of a competent expert of working group capable of diagnosing the activities of the organization and ongoing business processes;
- conducting a self-survey of the company's activities and the formation of an array of source data on the level of digitalization of the company and production business processes, on the software components of digital production used
- assessment of the level of digitalization (digital maturity) and the level of information security of the company;
- identification of bottlenecks, identification of priority areas for the introduction of digital technologies, risk assessment;
- analysis of existing or development of new concepts of digitalization of the company in the selected priority direction
- formation of a roadmap for the introduction of digital technologies;
- decision-making at the level of the head of the organization on the economic feasibility, effectiveness of the application and implementation of digital technologies in the company's activities, approval of the implementation roadmap;
- implementation of the roadmap for the introduction of digital technologies;

- control and analysis of the implementation results and key performance indicators of the company in order to make adjustments;
- in the presence of positive dynamics, study of scaling issues.

The modern way of the digital economy is characterized by the development of new generation company management concepts, among which are the technologies that use: artificial intelligence, robotics, drones, 3D printers, blockchain innovations and the possibilities of augmented and virtual reality. The use of new concepts gives companies a competitive advantage. When implementing the algorithm for digital change of the company, taking into account the selected most priority area, we can recommend the use of the following modern business management principles. The use of blockchain technologies will improve the work of a company or organization in the field of financial transactions and operations with tangible and intangible assets, change the management system by monitoring and registering completed transactions (external and internal). The main elements are information technology and electronic services, as well as large amounts of data and new technologies for their transmission, analysis, storage, formation, processing and management of forecast indicators.

Thus, we can conclude that all activities are associated with these risks. Obtaining the desired effect is possible only with careful planning and integrated work with promising technologies, their positive and negative sides, as well as the necessary capabilities for managing a company in the field of digital processing. To build a flexible organizational structure, it is necessary to use digital information technologies. The age of digitalization requires company management to have professional knowledge, skills and abilities not only in the field of management, personnel management, but also in the field of IT technologies.

The algorithm proposed by us for implementing the process of digital transformation of a company is adaptive and allows you to implement the transition to a digital company, which is also associated with cultural changes and the transition to "digital thinking". It is advisable to do a great job on creating a socio-cultural environment of a company that contributes to realizing the advantages of the current stage of economic development, which is based on free cooperation at all levels of management and preparedness of change.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Хайдарова Н.Б. – махсус фанлар ўқитувчиси. НМТИ

Ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ) иқтисодиётнинг барча соҳаларида ва дунё мамлакатларида бизнес, истеъмолчилар ва ҳукуматлар учун тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Электрон тижорат ва қиймат занжирларида иштирок этиш, масофавий ўқитиш ва ижтимоий тармоқлар, ақлли шаҳарлар ҳамда электрон ҳукуматлар ва бошқаларда аҳамияти ва имкониятлари чексиздир.

1-жадвал

Глобаллашув жараёнининг ўзгариб бориш тенденциялари¹

Глобаллашув жараёнининг босқичлари	кўрсаткичлар	ЯИМ иллик ўртача ўсиши,	Жаҳон савдосини ўртача	нисбатан ортиб бориши,
		%да	йиллик ўсиши, %да	(баробар)
I	Савдо капитализми, Американинг Европа мустамлакаси 1500-1820	0,32	0,96	3,0
II	Индустриал капитализм, европа глобал империяларининг ўсиши 1820-1870	0,94	4,18	4,4
III	Империализм даври, молиявий глобаллашув 1870-1914	2,12	3,40	1,6
IV	Глобаллашувнинг стагнацияси-жаҳон урушлари, Буюк депрессия 1914-1945	1,82	0,90	0,5
V	Бреттон-вуд валюта тизими, ГАТТ 1945-1973	4,90	7,88	1,6
VI	Глобаллашувнинг олтин даври: Ямай валюта тизими, ВТО 1973-2010	3,17	5,38	1,7
VII	Рақамли глобаллашув 2011-...	3,14	10,44	3,3

Жаҳон амалиётидан кўриниб турибдики, рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши иқтисодий ўсишга ҳисса қўшиши ва иқтисодий ўсиш сифатини ошириш мумкин.

Рақамли иқтисодиётга ўтиш зарурати дунёнинг етакчи мамлакатларининг эгаллаб турган ўрни билан кузатишимиз мумкин. Бугунги кунда иқтисодий ривожланган мамлакатларда рақамли иқтисодиётнинг улуши 60-70% ни ташкил қилади.

Бу соҳада барча молиявий маблағлар ва меҳнатнинг 2/3 қисми жалб қилинган. Жаҳон ҳамжамиятининг барча ривожланган мамлакатлари ахборот технологияларини, ахборот инфратузилмасини ривожлантиришга, ахборот ресурсларини шакллантиришга, янги иқтисодий тизимнинг иқтисодий ва ижтимоий хусусиятларини ўрганишга стратегик инвестициялар киритмоқдалар.

¹ Мэддисон, Э. Контуры мировой экономики в 1–2030 гг. / Э. Мэддисон; пер. с англ. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. – 582 с., маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузулган

Юқоридаги 1-жадвал ҳамда куйидаги 1-расмларда глобаллашув жараёнини ўзгариб бориш тенденциялари келтирилган бўлиб, бунда 7та босқичга ажратилган глобаллашув жараёнларидаги ЯИМ йиллик ўртача ўсиши, Жаҳон савдосини йиллик ўртача ўсиши ва ЯИМга нисбатан савдони ўсиб бориш кўрсаткичлари келтирилган.

1-расм. Глобаллашув жараёнининг тенденциялари¹

Рақамли иқтисодиёт билан боғлиқ бўлган ижтимоий-иқтисодий муносабатларнинг ўзгариши турли илмий мактаблар томонидан турли хил талқин этилади. Энг кенг тарқалган технологик ёндашув бўлиб, у инсоният цивилизацияси ривожланишини техника тараққиёти билан узвий боғлиқлигини англатади.

Унинг АҚШ, Европа Иттифоқи ва бошқа технологик жиҳатдан ривожланган кудратдаги тўртинчи саноат (саноат, технологик) инқилоб деб номланган замонавий босқичи, Европа Иттифоқи мамлакатларида олтинчи технологик тартибни шакллантириш билан белгиланади.

Албатта, рақамли иқтисодиётга ўтиш жараёни ишлаб чиқарувчи кучлар ва ижтимоий муносабатлар тизимидаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган мураккаб ҳодисадир. Бир томондан, ахборот технологиялари соҳасида улардан фойдаланишнинг ижобий таъсири биров пасайишни бошлади. Бошқа томондан, инновацион тадқиқотлар, ахборот ва телекоммуникация технологиялари соҳасида етакчи ўринларни сақлаб келмоқда. Ушбу қарама-қарши тенденцияларнинг таъсири ва мамлакатларнинг янада ривожланиши учун энг истиқболли вариантларни излаш натижасида рақамли иқтисодиёт соҳасидаги тадқиқотлар долзарб бўлиб келмоқда.

¹ Муаллифлар томонидан тузулган

ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЗАРУРИЯТИ

Бустонов М.М. – и.ф.н., доцент. НМТИ

Рақамлилаштириш глобал иқтисодий ўсишининг энг муҳим омилига айланмоқда. Рақамли технологияларни жорий қилишдан глобал ва миллий иқтисодиёт доирасида рақамли экотизимни яхлитлигини таъминлаш мумкин. Ушбу тенденция барча мамлакатларда рақамлаштириш жараёни иштирокчилари - давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, бизнес, таълим муассасалари, саноат корхоналари ва молиявий тузилмалар ўртасида самарали ўзаро алоқалар зарурлигини акс эттиради.

Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш нафақат алоҳида иқтисодий тизимлар учун, балки бутун давлат учун ҳам устувор вазифадир. Тўртинчи саноат инқилобига ва олтинчи технологик тартибга ўтишда ҳал қилувчи аҳамияти учун рақамлаштириш жараёни айниқса муҳимдир. Миллий иқтисодиётни рақамлаштириш аллақачон кўпгина мамлакатларнинг иқтисодий ривожланишининг муҳим таркибий қисмига айланди ва яқин келажакда рақобатбардошлик ва турмуш даражасини ошириб, барқарор ишлаб чиқариш ўсишининг институционал асосига айланмоқда.

Тадқиқотлар шундан далолат берадики, яқин келажакда рақамли иқтисодиёт жаҳон иқтисодиётининг катта қисмини қамраб олади. Рақамли оммавий ахборот воситаларининг пайдо бўлиши билан (Интернет, мобиль телефонлар ва маълумотларни йиғиш, сақлаш, таҳлил қилиш ва етказиб беришнинг барча бошқа воситалари) рақамли шаклда маълумотларни тез, аниқ ва самарали равишда кўпайтириш ва тарқатиш ҳамда «дифузиялар»ни бошқариш мумкин бўлади. «Кенг маънода «рақамлаштириш» жараёни одатда рақамли технологияларни, яъни ахборотни яратиш, қайта ишлаш, алмаштириш ва узатиш технологияларини оммавий жорий этиш ва ўзлаштириш билан бошланган ижтимоий-иқтисодий трансформация деб тушунилади» [1].

Бу жараён микроэлектроника, ахборот технологиялари ва телекоммуникацияларнинг ривожланиши билан белгиланади ва цивилизация ривожланишининг табиий босқичи бўлиб хизмат қилади. Иқтисодий тараққиёт кўрсаткичини ушбу баҳолаш замонавий иқтисодиётнинг рақамли шаклга ўтиши одатий ҳодиса эканлигини тан олиш ҳуқуқини беради.

Бу етакчи мамлакатларнинг иқтисодий ривожланишининг амалдаги амалиётида яққол намоён бўлади. Шундай қилиб, таъкидлаш жоизки, бугунги кунда ишлаб чиқаришни, иқтисодиётни «рақамлаштириш» харажатлари ИТ-бюджетнинг ўртача 18 фоизини ташкил этади, бу кўрсаткични 2021 йилда 28 фоизгача ошириш имконияти мавжудлигини эътиборга олсак Бозор раҳбарлари учун бу кўрсаткичлар 34-44 %»- деб баҳолаган [2]. Шундай қилиб, иқтисодиётни рақамлаштириш объектив, муқаррар жараён бўлиб, уни тўхтатиш мумкин эмас.

Е.Тoffler ўз тадқиқотида «Компьютерлар, мобиль телефонлар ва бошқалар мавжуд инфратузилмани таъминлашнинг устувор йўналишлари ҳақидаги аввалги ғояни бузади» [3] - деб таъкидлаган. Бу эса ўз навбатида, «Рақамли иқтисодиёт» шароитида барча иқтисодий муаммоларни электр энергетикаси ва йўллар эмас, балки маълумотлар ҳал қилади.

S.S.Nosova ва бошқалар «Рақамли иқтисодиёт»ни «Энди дунёни ахборот бошқаради. У бир зумда виртуал оламни тешади. У мамлакат, минтақа, корхона, ташкилот, оила, шахснинг молиявий аҳволини тезда ўзгартириши мумкин. Бу бутунлай бошқа иқтисодиётдир» [4], - деб тавсифлаганлар. Ривожланган давлатлар ҳаётидан кўриш мумкинки, яқин келажакда биз бир неча ўнлаб ёки ҳатто юзлаб янги кўламларнинг пайдо бўлишига гувоҳ бўламиз, улар бошқа кўлам, ҳаёт айланиши ва бошқарув тизимига эга бўлиб, ушбу ўзгаришлар жорий иқтисодиётдаги ўлчовлар ва тахминларнинг барча ЯИМ, инвестициялар, истеъмол, бандлик, инфляция каби тизим кўрсаткичларига ҳам таъсир қилади.

Шу билан бирга, рақамли иқтисодиёт ишчи кучи сифатини оширишга бир қатор омиллар орқали ҳисса қўшади:

- инновацияларни ошириш, хўжалик юритувчи субъектларнинг рақобатбардошлигини ошириш;
- товарлар ва хизматларга бўлан самарали талаб ҳамда даромадларни ошириш;
- халқаро иқтисодий алоқаларни кенгайтириш ва хорижий инвестицияларни жалб қилиш;
- комплекс ахборот маконининг ўсиши орқали бошқарув самарадорлигини ошириш.

Рақамли иқтисодиёт нуқтаи назаридан ишбилармон, банк ходими, давлат хизматчиси ёки бошқа бирон бир киши дунёдаги юридик шахслардан инвестицияларни жалб қилиш, ҳар қандай турдаги активлар билан бартер қилиш, трансмиллий шартномаларни имзолаш, патентларни, ноу-хауларни ва бошқа интеллектуал мулкни рўйхатдан ўтказиш ҳамда битим тафсилотларини шифрланган шаклда ҳимоя қилиш каби вазифаларни ҳал қилиши керак.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Бустонов М.М. – и.ф.н., доцент. НМТИ

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётининг рақамли иқтисодиётга ўтишда ишлаб чиқаришни оптималлаштириш, тарқатиш, алмаштириш, истеъмол қилиш ва кўпайтириш учун рақамли технологиялар, рақамли инфратузилма, катта маълумотларни таҳлил қилиш ва иқтисодий прогнозлаш технологияларидан фойдаланган ҳолда рақамли иқтисодиёт тизимида ривожланаётган янги ижтимоий муносабатлар нуқтаи назаридан кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ва ўсиш даражаси пировардида, миллий иқтисодиётнинг рақамлаштириш стратегияси ишлаб чиқариш ва тижоратнинг кенгайишига, корхоналарнинг бозор қийматининг ошишига, моддий ишлаб чиқариш соҳасида ҳам, ишлаб чиқариш воситалари ва ишчи кучидан ҳам самаралироқ фойдаланишга, хизматлар ва энг муҳими, рақобатни кучайтириш ҳамда иқтисодий бошқарувнинг ҳозирги услубини ўзгартириш ёрдам беради.

Бугунги иқтисодиётнинг рақамли дивидендлари мижозларга келажакдаги бозорларни шакллантирадиган энг тезкор янги ахборот хизматлари ва маҳсулотларини тақдим этиш, шунингдек ишлаб чиқариш жараёнларини янада мослашувчан бошқариш орқали ишлаб чиқариш харажатларини камайитириш учун янги имкониятлар очишга ёрдам беради:

- маълумотларни узатиш хусусиятлари ва форматидан қатъи назар, турли хил сенсорлардан ва ақлли қурилмалардан маълумотларни самарали йиғиш;

- саноат Интернет тизимидаги ҳар бир нарсани нафақат манбага, балки ахборот истеъмолчисига айлантириб, нарсалар ва қурилмаларга сунъий интеллект функцияларини қўша олиш;

- кейинги таҳлил қилиш ва машинани ўрганиш учун вазифаларни белгилаш учун катта миқдордаги архив маълумотларига зарар етказиш;

- истеъмолчиларнинг турли гуруҳлари учун маълумотларни тарқатиш ва визуаллаштиришнинг ривожланган тизимлари орқали мавжуд корпоратив тизим ландшафтига IoT технологиясини “киритиш” учун самарали механизмларни тақдим этиш;

- талабни ва ундан кейинги ишлаб чиқаришни режалаштиришни тахмин қилиш учун Big Data-дан маълумот манбаи сифатида фаол фойдаланишга асосланган ҳолда машина ўрганиш ва сунъий интеллектни оммавий қўллаш тизими орқали ишлаб чиқариш ва хизматларни тўлиқ автоматлаштириш йўлини таъминлаш;

- ишлаб чиқариш жараёнларида инсон иштироки улушини камайитиришга, шунингдек, нарсалар ўртасидаги ўзаро алоқада воситачи ролини рад этишга ҳисса қўшиш;

- маълумотларнинг катта ўзгарувчан оқимини бир зумда қайта ишлаш ва таҳлил қилиш имкониятини бериш: «шовқин» ни ҳақиқатдан ҳам муҳим маълумотлардан ажратиш, кейинги таҳлил қилиш учун турли манбалардан маълумотларни тўплаш имкониятига эга бўлиш, бу билан боғлиқ бизнес муаммоларини ҳал қилиш учун жуда муҳимдир.

Умуман олганда, рақамли иқтисодиётни амалга оширишнинг аниқланган механизми келажакда Республика иқтисодиётини ривожлантиришда, хусусан саноатни ва иқтисодиётни рақамлаштириш орқали ўз иқтисодиётининг рақобатбардошлигини оширишда кейинги тадқиқотлар ва амалий муаммоларни ҳал қилишда янги замин яратмоқда. Малакали кадрларнинг етишмаслиги рақамли иқтисодиётни ривожланишига тўсиқ бўлмоқда. Биринчидан, рақамли

иктисодиёт ва рақамли трансформация соҳасида битирувчилар сони етарли емаслиги сабабли муаммо пайдо бўлади.

Рақамли иқтисодиёт иқтисодий ўсишнинг драйвери сифатида янги рақамли маконни яратади ва глобал иқтисодий маконнинг кўплаб иштирокчиларига катта миқдордаги маълумотларга киришни таъминлайди. Юқоридаги келтирилган маълумотлардан келиб чиқиб, ҳозирда Ўзбекистон иқтисодиётини рақамлаштириш борасидаги айрим тўсиқлар мавжудлиги ҳамда бу тўсиқларни ечиш йўллари келтирилган. Иқтисодиётни давлат даражасида рақамлаштиришнинг асосий тўсиқлари қаторига қуйидагилар киради:

1. Рақамли иқтисодиётда малакали кадрларни етишмовчиликлар;
2. Рақамли иқтисодиётда таълим дастурлари ва малака ошириш курсларининг етишмаслиги муаммоси.
3. Ҳуқуқий-норматив базани тартибга солиш соҳасидаги тўсиқлар;
4. Худудларнинг рақамлаштириш жараёнига ўтишни молиявий қўллаб-қувватлашдаги муаммолар;
5. «Рақамли иқтисодиёт»га таалуқли статистик ва таҳлилий маълумотларнинг етишмаслиги муаммоси.

Ҳозирги кунга келиб бутун жаҳон иқтисодиётида рақамлилаштириш глобал иқтисодиётнинг иқтисодий ўсишининг энг муҳим омилига айланмоқда. Шахсий рақамли технологияларни жорий қилишдан глобал ва миллий иқтисодиёт доирасида рақамли экотизимнинг яхлит қурилишига ўтиш бор. Ушбу тенденция барча мамлакатларда рақамлаштириш жараёни иштирокчилари - давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, бизнес, таълим муассасалари, саноат корхоналари ва молиявий тузилмалар ўртасида самарали ҳамкорлик зарурлигини акс эттиради.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN IN THE DIGITAL ECONOMY.

Mannanova Sh.G.

**Tashkent State University of Economics,
Safarov Ibrokhim, 4th year student
Tashkent State University of Economics**

In Uzbekistan, 2020 has been declared the Year of Science, Education and Development of the Digital Economy. In connection with this event, on April 28, the President signed a decree "On measures for the widespread introduction of the digital economy and e-government."

The document provides for the accelerated formation of the digital economy with an increase in its share in the country's gross domestic product by 2023 by 2 times. All healthcare institutions, schools, preschool education organizations, villages and makhallas should be connected to high-speed Internet in 2020-2021. In this regard, digital literacy is very relevant at this time. The term "digital economy" was coined over 25 years ago. This term was introduced into literary circulation in 1995 by Nicholas Negroponte, a scientist from the University of Massachusetts.

The digital economy will continue to remain the key driving force behind the economic development of our country, becoming a powerful argument for attracting professionals and expanding employment.

The key technologies that determine the scale of the upcoming changes in the digital economy of Uzbekistan are: cognitive and cloud technologies; internet of things; big data; virtual and augmented reality; 3D printing; quantum computing; distributed ledgers; artificial intelligence robotics and biotechnology.

By the end of this year, 239 digital projects will be implemented in 14 regions of the country in the field of healthcare, cadastre, social protection, agriculture, education.

In addition, at present, we have implemented work on the implementation of the "Electronic Polyclinic" system, which will reduce paperwork in medical institutions by 40%, and the waiting time in a queue by 60%.

Currently, the capital is already introducing electronic medical records, information systems for hospitals and ambulances. Next year, these software will also be launched in Andijan, Namangan, Fergana, Jizzakh, Syrdarya, Surkhandarya and Khorezm regions. In addition, the Electronic Diary, Electronic Textbook, and Teacher Assessment systems have been launched in all regions.

In addition, a national system of training and certification of information technology teachers will be introduced on the basis of the Tashkent University of Information Technologies and IT-parks. It is noted that the presence of this certificate will allow teachers to receive a 50 percent salary bonus. School teachers will also be rewarded if their students successfully complete the One Million Programmers course. The widespread introduction of digital technologies is planned at all stages of the education system. By 2022, digital knowledge training centers will open in all regions of the country as part of the Five Initiatives project. Until 2022, it is planned to implement 268 projects in Uzbekistan aimed at the development of the Electronic Government system, telecommunications, the Technological Park of software products and information technologies, as well as the introduction of digital technologies in the economy, agriculture and water management.

These projects should become the basis for the emergence of new high-tech enterprises and the entire digitalization of the economy.

The transition to the digital economy is a requirement of the times. The world's largest merchandise and resource businesses are using digital technologies associated with e-business and commerce in their operations. This makes them participants in the market for digital goods and services, where they act as consumers and customers, and sometimes even create and offer new technologies.

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Гаипов Ж.Б. – докторант. ТГЭУ

Цифровая эпоха, в которой мы сейчас живем, с ее захватывающими инновациями в области информационно-коммуникационных технологий, открыла новые бизнес-модели, создала новые услуги и возможности для

компаний и их потребителей. Одной из отраслей, очень хорошо отражающих эту цифровую трансформацию, является платежная система в банковской индустрии. Сегодня у потребителей есть новые платежные инструменты, помимо наличных денег, начиная от дебетовых и кредитных карт и заканчивая мобильными и онлайн платежными инструментами. Они также все чаще осуществляют свои банковские операции из собственного дома, в онлайн-среде, в отличие от нескольких лет назад, когда все нужно было делать в головных офисах банков. Это показатель того, что коммерческие банки начали формировать свое мышление и стратегию в соответствии с подходом ИТ-компаний и адаптироваться к этому новому технологическому контексту. Тем не менее, высокотехнологичные компании, как действующие, так и начинающие, недавно вступили в платежную индустрию и завоевали значительные позиции, предлагая своим клиентам альтернативные способы оплаты с добавленной стоимостью пользовательского опыта и дополнительных услуг, созданных поверх самой платежной услуги. Существует острая необходимость в инновациях со стороны розничных банков, чтобы получить конкурентное преимущество перед этими высокотехнологичными игроками и выжить в условиях цифровой трансформации.

Цифровизация традиционного финансового сектора не ограничивается только внедрением новых продуктов, автоматизированных систем идентификации и быстрых денежных трансферов. ИТ-технологии позволяют оказывать финансовые услуги не только профессиональным участникам финансового рынка, но и компаниям, для которых финансовая деятельность не является основной. Новые виды финансовых посредников не так ограничены регуляторными требованиями, как банки, а также могут иметь более гибкие системы адаптации своих сервисов в зависимости от потребностей клиентов. Для того чтобы быть конкурентоспособными, банкам необходимо осуществить переход от традиционных основ банковского обслуживания к современным принципам работы. В данном процессе необходимо определить ключевые направления, которые должны быть учтены для успешного позиционирования банка на финансовом рынке.

В современном обществе никакая экономическая деятельность невозможна без платежей и расчетов. В этом смысле можно сказать, что платежные системы являются одной из самых необходимых и значимых социальных инфраструктур в условиях цифровизации банковского сектора.

В результате активного развития экономики, внедрения технологических инноваций и государственных инициатив, существенно изменились объекты инфраструктуры платежной системы и финансового рынка Республики Узбекистан. Данные изменения способствуют повышению эффективности всех элементов национальной платежной системы, ее совершенствованию в соответствии с передовым мировым опытом и международными стандартами.

В настоящее время большинство платежей наличными обрабатывается с помощью различных платежных средств. Так, физические лица для осуществления платежей используют наличные деньги, чеки, пластиковые карты и электронных денег. Юридические лица в основном используют банковские переводы. В некоторых сделках между предприятиями платежи

могут осуществляться с использованием ценных бумаг или других более сложных платежных инструментов.

Когда совершается торговля товарами или услугами, покупатель должен заплатить “деньги” продавцу в обмен на них. В некоторых случаях деньги будут иметь форму банкнот и монет, а в других случаях используются депозитные деньги. Этот процесс обычно называется “оплатой”. Когда платеж успешно произведен, обязательство между покупателем и продавцом исполняется. Этот акт снятия обязательств описывается как “урегулирование”. “Платежная система” — это механизм, позволяющий осуществлять расчеты или перевод средств между покупателем и продавцом или между банками. Согласно определению Банка международных расчетов (БМР)¹, “платежная система состоит из набора инструментов, банковских процедур и, как правило, систем межбанковского перевода средств, которые обеспечивают обращение денег”.

На практике платежные операции как универсальная форма включают частные формы платежных отношений между предприятиями, предприятиями и государством, банками, физическими лицами, между регионами и странами.

Термин “платежная система” стал использоваться банкирами во второй половине 1990-х годов, по сути, заменив ранее употреблявшийся термин “система безналичных расчетов”. Появление и широкое распространение термина “платежная система” объясняется активизацией в нашей стране западных платежных систем, в первую очередь карточных систем Visa и European, а также системы межбанковской связи SWIFT.²

Также заслуживает упоминания тот факт, что платежная система облегчает движение денег и обеспечивает стабильность экономической системы. Эффективная платежная система повышает стабильность финансовой системы страны, обеспечивает эффективное использование финансовых ресурсов и улучшает ликвидность финансовых рынков.

Особенно быстро происходит трансформация платежной сферы, так как, с одной стороны, внедрение конкурентоспособных продуктов позволяет провайдером финансовых услуг быстро получить финансовую отдачу за счет большого количества потенциальных потребителей. Банки приобретают дополнительные возможности развития собственного бизнеса в тесной кооперации с другими онлайн-сервисами и системами. Например, это касается заключения финансовыми институтами партнерских соглашений с субъектами розничной торговли, интеграции финансовых услуг в сервисную линейку мобильных операторов, сотрудничества со стартапами (например, дистанционная оплата топлива на автозаправочных станциях) и т. д.

В экономической литературе существует несколько определений платежной системы. Для того чтобы сформулировать наиболее полное и точное, на наш взгляд, приведем некоторые из них.

Зарубежные исследователи в большинстве случаев трактуют понятие «платежная система» как совокупность правил, процедур и технической

¹ <https://www.bis.org/cpmi/publ/d00b.htm?&selection=49&scope=CPMI&c=a&base=term>

² Ануреев С.В. Платежные системы и их развитие в России. - М.: Финансы и статистика, 2004. с 16.

инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного субъекта экономики другому.¹

НОАНИҚЛИК ШАРОИТИДА ХУДУДЛАРНИНГ НОТЕКИС ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИНИ БАҲОЛАШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

**Сатторов С.А. – эркин тадқиқотчи.
Термиз давлат университети**

Ҳозирги кунга келиб Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётини ривожлантириш ва аҳоли турмуш фаровонлигини оширишда ҳудудий тенгсизлик муаммоси ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг асосий муаммоларидан бирига айланди. Бошқалардан фарқли ўлароқ, бу муаммо иқтисодий, ижтимоий ёки сиёсий соҳаларнинг барча жабҳаларини қамраб олади, инқироз жараёнларини кучайтиради, миллий масалани долзарблигини кучайтиради ва сиёсий зиддиятларни мураккаблаштиради.

Жамият ҳаётининг демократик тамойилларига ва бозор иқтисодиётига ўтиш ҳудудий давлат сиёсатида талабларни кучайтиради ва миллий манфаатларни уйғунлаштиришга, барча халқларнинг узок муддатли манфаатларига жавоб берадиган ҳудудий стратегияни ишлаб чиқишга қаратилган давлат фаолиятини фаоллаштиришни талаб қилади.

Мустақилликнинг дастлабки даврида ҳудудлар мамлакат иқтисодиётининг мувозанати ва ўзини ўзи таъминлаши, унинг интенсив ўсишини биргаликда таъминлайдиган, географик жиҳатдан боғлиқ бўлган ишлаб чиқариш майдончалари тўплами сифатида қаралган бўлиб, ушбу ҳолат туфайли минтақавий ривожланиш маълум бир ҳудудда ишлаб чиқариш кучларини режалаштирилган тақсимоли сифатида амалга оширилди. Сўнги йилларда ҳудудий сиёсат кенг миқёсда қайта қуриш даврига кирди, чунки мамлакатни ривожлантириш бўйича белгиланган мақсадлари ва тамойилларига асосланган ҳолда барча ҳудудларни ўз имкониятлари ҳамда мавжуд ресурсларидан самарали фойдаланиш ва истиқболли келажаги бўйича узок муддатли дастурларни ишлаб чиқилиши бунинг яққол тасдиғидир.

Таҳкидлаш жоизки, ҳудудлар ўртасида ижтимоий-иқтисодий тафовутни аниқ бир манбанинг бутун жамият бўйлаб тақсимланиши билан белгилаш ва ўлчаш мумкин, иқтисодий тенгсизлик, авваламбор, даромад ва даромадларнинг фарқини англатади, ижтимоий тенгсизлик эса ижтимоий товарларга, шу жумладан таълим ва соғлиқни сақлашга, шунингдек, ижтимоий ҳамда институционал товарларга киришдаги фарқларга боғлиқ. Даромадлар ва даромадлар номуносиблиги ижтимоий трансфертлар, солиқлар ва имтиёзлар билан бошқарилади, аммо бу қайта тақсимлаш механизмлари сўнги ўн

¹ Муссель К.М. Платежные технологии: системы и инструменты: научно-популярное издание / К.М. Муссель. — М.: КНОРУС: ЦИПСИР, 2015. — 288 с.

йилликларда даромадлар тенгсизлигининг ўсишига таъсир қилмади. Бундай ўсишнинг сабабларидан бири, шунингдек, уй хўжалиги даромадларидан бозор даромадларига ўтиш, якка тартибдаги иш ва капитал даромадларини ҳисобга олган ҳолда таҳлилни кенгайтиришни талаб қилиши бўлиши мумкин, бу эрда жисмоний шахслар контсентратсияси уй хўжаликларининг даромадларига қараганда анча юқори.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, барча ҳудудларда ижтимоий ҳаракатчанлик сезиларли даражада бир-биридан фарқ қилади. Хусусан, Буюк Британия жуда тенгсиз, аммо айни пайтда ҳаракатчан, Германияда эса ҳаракатчанлик мавжуд, лекин фақат дастлабки ижтимоий-иқтисодий гуруҳ ичида, паст даражадан юқори тоифага ўтишни қийинлаштиради. Таъкидлаш жоизки, хусусий истеъмолнинг кўпайиши шахсий даромадларнинг ўзгаришига боғлиқ бўлади. 2018 йилдан бошлаб ижтимоий ва шахсий даромад солиғини пасайтириш режаси шахсий даромадлар кўпайиши ва хусусий истеъмолнинг ўсишига ёрдам бериши мумкин. Бироқ, ишсизликнинг ҳали ҳам юқори даражаси иш ҳақини оширишга имкон бермайди ва иш ҳақининг ўрта муддатли ўзгариши унумдорлик ўсишидан юқори бўлиши эҳтимолдан йироқ эмас.

Ижтимоий-иқтисодий тенгсизлик деганда даромадлар, таълим ва соғлиқни сақлаш каби шахслар фаровонлигига таъсир кўрсатадиган бир қатор иқтисодий ва ижтимоий ресурслардаги фарқлар тушунилади. Қисқача айтганда, Европа Иттифоқи бундай ҳолатларда "60 фоиздан кам бўлган миллий медианлар тенглаштирилган бир марталик даромад" деб таърифланган "қашшоқлик хавфи остида" чорасини қўллайди, чунки кам даромадга эга бўлганларнинг ҳаммаси ҳам камбағал бўлмайди¹. Тадқиқот натижаларига кўра, таъкидлаш жоизки, жамият қанчалик тенгсиз бўлса, қашшоқлик ва ижтимоий четга чиқиш шунчалик кенг тарқалади.

Аҳолининг умумий даромади сезиларли даражада ошган ва ишсизлик даражаси нисбатан паст бўлган даврда қашшоқлик хавфига дучор бўлган даражаси ёки қашшоқлик чегарасидан паст бўлган аҳолининг улуши ошади. Бундан хулоса, аҳоли даромадларининг ўсиши тенг бўлмаган ва ҳамма ҳам ўзгаришларга мослаша олмаган ёки ўсиш имкониятларидан фойдалана олмаган. Ушбу жараёнлар иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ва ҳуқуқий характердаги янги муаммоларнинг бутун мажмуасини пайдо бўлишига олиб келди, бу ҳудудлардаги ижтимоий-иқтисодий вазият барқарорлигига ва умуман мамлакатнинг бутун ҳудудий ташкилотига бевосита таъсир кўрсатди.

Бу эса вақтнинг исталган лаҳзасида ҳудудлар ижтимоий-иқтисодий ривожланиш тенгсизлиги тўғрисида фикр юритиш учун уни фақат маълум бир стандарт даража ёки бошқа ҳудудий тизим билан таққослаш орқали амалга оширилади (Slepneva, 2016). Иқтисодий ва ижтимоий макон бутунлай бир хил бўлиши мумкин эмаслиги аниқ - демак, бу мутлақо нормал ҳолат бўлиб, баъзи ҳолларда ижтимоий-иқтисодий маконнинг бирон бир фарқланиши бўлса ҳам фойдали бўлиши мумкин, чунки дифференциация(нотекис, фарқланиш) ҳудудий иқтисодиёт тараққиётига бир оз динамизм олиб келиши мумкин.

¹ Ray Hudson. Regions and Regional Uneven Development Forever? Some Reflective Comments upon Theory and Practice. *Regional Studies*, Taylor & Francis (Routledge), 2007, 41 (09), pp.1149-1160. ff10.1080/00343400701291617ff. ffhal-00514674

(Tsyrenov, 2015). Замонавий адабиётларда худудий дифференциация даражаси ривожланган мамлакатлар билан таққослаганда самарали ривожланиш учун мос ҳлатда тенгсизлик даражаларига нисбатан анча катта фарқланади деб ҳисобланади¹. Умуман олганда, худудий дифференциация жараён сифатида ҳам, давлат ичидаги алоҳида худудлар ўртасидаги фарқларнинг шаклланиши натижасида ҳам кўриб чиқилади. Шу нуқтаи назардан, худудий дифференциациянинг иккита асосий хусусиятини таъкидлаш ўринлидир: (1) у ҳар доим нисбий бўлиб, фақат бошқа бир нарсага нисбатан ўзини намоён қилади; (2) уни турли хил кўрсаткичлар ёрдамида тавсифлаш мумкин, фақат бунда маълум бир иш учун энг мос бўлганлар танланади.

Дифференциал равишда нотекис ривожланиш ҳодисаси ҳар доим ривожланган ва ривожланаётган иқтисодийларни таҳлил қилишда ушбу фаннинг асосларидан бири бўлган ва тадқиқотларнинг асосий йўналиши бўлган иқтисодчи-географларнинг эътиборини доимо жалб қилиб келган². Одамларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш учун маҳаллий ресурсларни иқтисодий эксплуатация қилиш муқаррар равишда худудлараро иқтисодий тенгсизликни кучайишига олиб келади, вақт ўтиши билан озгина ўзгариб туради ва камдан-кам ҳолларда тесқари динамикани келтириб чиқаради.

Худудлар ўртасида тафовутнинг мавжудлиги ва номутаносиблик муаммосига қаратилган «Ўзбекистонни технологик ривожлантириш ва ички бозорни модернизация қилиш бўйича кучли миллий ғоя, миллий дастур»³ни ишлаб чиқиш вазифасини кўяди. Албатта бундай ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқиш учун республика худудларининг ҳар бирини алоҳида ижтимоий-иқтисодий ривожланишини чуқур ўрганиш ва таҳлил қилиш талаб этилади.

Албатта, ҳозирги кунда ҳар қандай жараёнларни чуқур илмий таҳлил ва тўғри қарор қабул қилишда худудларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳамда ўзига хос хусусиятларини эътиборга олган ҳолда моделлаштиришдан фойдаланишни тақозо этмоқда. Бу борада минтақавий моделлаштиришнинг бир қатор сўнгги ўзгаришлари тўғрисида қисқача кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Шунинг учун, юқорида қайд этилган истиснолардан ташқари, ҳозирги муаммолар эски назариялар ёрдамида ҳал қилинаётганини тан олиш керак. Турли мамлакатларда, хоҳ Шарқда, хоҳ Ғарбда амалда қўлланиладиган моделлар ўртасида сезиларли фарқлар йўқ. Бошқа томондан, тан олиш керакки, минтақавий ва миллий миқёсда қарор қабул қилувчи шахслар олдида турган реал муаммоларда жиддий ўзгаришлар юз берди.

Иқтисодий ривожланиш натижасида худудлар минтақавий ёки ҳатто миллий назоратдан ташқари ресурс танқислиги муаммоларига дуч келмоқда. Бунда, минтақавий ривожланишни режалаштириш воситалари, ҳам назариялар,

² Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: теоретический и практический аспекты государственного регулирования. – М. 2007 г.

³ Hayter, R. and Patchell, J. (2011) Economic Geography. An Institutional Approach. Don Mills, ON: Oxford Univ. Press.; Sheppard, E., Porter, P.W., Faust, D.R. and Nagar, R. (2009) A World of Difference. Encountering and Contesting Development. 2nd edition. New York: Guilford Press.

³ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2017 йил 22 декабрь. <http://uza.uz/oz/documents>

ҳам моделлар ушбу ўзгарувчан ва мураккаб вазиятга мослаштирилиши керак. Компьютерларнинг роли тўғри баҳоланиши керак ва минтақавий ривожланиш ҳамда уни режалаштиришнинг замонавий назариялари ва моделлари замонавий компьютер технологиялари ютуқлари билан синхронлаштирилиши мақсадга мувофиқдир.

Худудий тизимларни таҳлил қилишнинг марказий муаммоларидан бири бўлган худудларнинг таркибий тузилмасини ҳам асосий ноаниқликларни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши керак. Ривожланиш сценарийлари нафақат уларнинг фойдалари, харажатлари, фойдаланиш имкониятлари, атроф-муҳитга таъсири ва бошқа осонлик билан ҳисоблаб чиқиладиган оқибатлари нуқтаи назаридан, балки хатти-ҳаракатлар ҳамда технологиядаги кутилмаган ўзгаришларга хос мослашувчанлик ва чидамлилиқ нуқтаи назаридан ҳам баҳоланиши керак.

Бу борада худудларнинг нотекис ривожланишини эконометрик баҳолашда мураккаб математик усулларга таяниши ва янги техникаларни амалий қўллаши лозим бўлиб, математик моделлардан фойдаланадиган тизимли-аналитик ёндашувлар гуманитар фанлар ва баъзи ижтимоий, хулқ-атвор фанлари томонидан аниқланган муаммоларга "юмшоқроқ" ёндашувлар билан тўлдирилиши керак. Келтирилган фикр-мулоҳазаларни амалга ошириш ҳисобидан амалга оширилган моделлаштириш, худудларнинг нотекис ривожланишини бартараф этиш бўйича қарор қабул қилишдаги баъзи муҳим муаммоларни бартараф этишга имкон берадики, бу ўз навбатида жараённи баҳолашда эконометрик моделлаштиришга зарурият туғдиради.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.

Маннанова Ш.Г. – старший преподаватель. ТГЭУ

Цифровые технологии – это тот эффективный инструмент, способный обеспечить качественное реформирование отраслей экономики и сфер общественной жизни. Как неоднократно отмечал в своих выступлениях Президент Ш. Мирзиёев, одной из приоритетных задач последовательного социально-экономического развития Узбекистана является широкое внедрение ИКТ и цифровых технологий.

28 апреля 2020 г. было принято Постановление Президента Узбекистана «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства» за №ПП-4699. В данном документе очерчен круг актуальных вопросов, связанных с широким внедрением цифровых технологий в работу отечественных предприятий и государственных служб, подготовкой IT-специалистов, комплексной поддержкой IT-предпринимательства и многие другие.

Логическим продолжением этих работ стал Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» и мерах по ее эффективной реализации».

Непременным условием цифрового развития является создание современной телекоммуникационной базы. В этой связи в республике за последние пять лет была проделана масштабная работа по модернизации и расширению сетей связи.

В рамках цифрового развития республики особый упор делается на обеспечение социальных объектов высокоскоростной интернет-связью. В настоящее время 97% общеобразовательных школ, 82% махаллинских сходов граждан, 56% пунктов милиции, а также 100 процентов дошкольных образовательных и медицинских учреждений подключены к высокоскоростной интернет-сети. Поставлена задача к концу этого года полностью обеспечить все социальные объекты высокоскоростной интернет-связью.

Одно из важнейших направлений цифрового развития Узбекистана — воспитание высококвалифицированных ИТ-кадров. В этом контексте Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций осуществляется широкомасштабная работа. Первое и важное условие — создание комплексной системы непрерывной подготовки ИТ-специалистов в рамках школьного, среднего специального и высшего образования.

Поскольку интерес молодежи к ИКТ, особенно среди школьников, непрерывно растет, было принято решение расширить масштабы школьного ИТ-образования. С этой целью было принято Постановление Президента Республики Узбекистан от 6 октября 2020 года №ПП-4851 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования в области информационных технологий, развитию и интеграции научных исследований с ИТ-индустрией», в соответствии с которым в 2020 г. были созданы 14 специализированных базовых школ с углубленным изучением информатики и информационных технологий. В 2021-2023 гг. намечается открыть 205 таких школ по всей республике.

Одним из главных качественных показателей развития той или иной сферы выступает уровень развития отраслевого рынка, и поэтому в числе приоритетных задач цифрового развития республики выступает создание максимальных возможностей для ИТ-предпринимателей.

С этой целью в июле 2019 г. был создан Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT Park) в Ташкенте.

Цифровые технологии — главный ключ к последовательному развитию любого государства, позволяющему сделать качественный рывок во многих аспектах жизни общества. И проводимые сегодня в Узбекистане комплексные цифровые реформы направлены на осуществление главной цели — войти в число ведущих государств с процветающей экономикой и сильным гражданским обществом.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИ ФАОЛИЯТИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ

Камолиддинов И.М. - катта ўқитувчиси. НМТИ

Хозирги кунда рақамли иқтисодиётни фаол ривожланишида ўзини катта хиссасини кўшиб келаётган тадбиркорларимиз бўлиб, улар нафақат ички бозорни тўлдирибгина қолмасдан ташқи бозорга ҳам ўз маҳсулотларини экспорт қилишмоқда. Бу эса чет давлатлари билан иқтисодий ҳамкорлик шартномаларини тузиш билан биргаликда мамлакатимизни дунёга танитиб келмоқдалар. Бундан ташқари Республикамизга замонавий технологияларни ҳамда инвестицияларни олиб киришмоқда. Натижада мамлакатимизда ишчи ўринларини яратилиши билан камбағалликни қискартиришга ҳам рақамли иқтисодиётни янада фаол самарали ривожланишига эришилмоқда. Шу сабабли тадбиркорлик субъектлари фаолиятини ривожлантириш долзарб масалаларидан бири бўлиб ҳисобланмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва Ўзбекистон Республикасида тадбиркорлик тўғрисидаги Қонунга мувофиқ балоғат ёшига етган ҳар бир фуқаро ўз мулки асосида ёки мулк эгасининг ваколати асосида ўз ихтиёр этган Қонунга зид бўлмаган фаолият тури билан шуғулланиши мумкин.

Юқоридаги таърифда тадбиркорликнинг яна бир томони мазмуни ифода этилган бўлиб, у мазмунан бой, хилма хил кўринишига эга. Тадбиркорлик фаолиятини танлаш, уни ташкил этиш ва ривожлантириш моҳият жихатидан давлат, жамият аҳамиятига молик иш бўлмасдан, балки эркин танланадиган фаолиятдир.

Мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни фаол ривожлантириш масалалари тадбиркорлик фаолиятини такомиллаштиришда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Бундан ташқари тадбиркорлик субъектлари ўз фаолиятларини аниқ бир даврда амалга оширилади. Бу даврнинг қисқа бўлиши тадбиркорлик самарасини орттиради. Бунинг учун тадбиркорлар ўз фаолиятларини юқори даражада ташкил этишлари лозим бўлади. Шу боис тадбиркорлик субъектлари фаолиятини ривожланиш самарасини белгиловчи биринчи ва асосий омил вақтдир. Тадбиркор ўз фаолиятини амалга ошириш вақтини аниқ билиши ва ишлаб чиқариш даврини қискартириши лозим. Шунда пул айланиш тезлиги ортади, фойда кўпаяди.

Хозирги кунда тадбиркорликнинг муҳим хусусиятларидан бири ҳаракатчанлик бўлса, иккинчиси жўшқинликдир. Тадбиркор ўзининг фикри бўйича муваффақиятга олиб келувчи янги, замонавий ҳаракат усулларини, маҳсулот турини ва технологияни, истеъмолчилар доирасини маҳсулоти ва кўрсатадиган хизмати сифатини яхшилаш йўллари тинимсиз қидиради. У шундай инсонки, у пул маблағлари, материаллар ва ишчи кучини

жамлаштириб, янги маҳсулот, янги бизнес ёки ишни ташкил этишнинг такомиллашганроқ усулини яратмоқда.

Маълумки, рақамли иқтисодиётни фаол ривожлантириш шароитида тадбиркорлик истиқболли ходиса сифатида тавсифланмоқда. Тадбиркорлик барча жамият тизимларида юксалиб борувчи қоникмаслик ҳиссининг ифодаланиши сифатида қаралади. У барча ижтимоий қатламлар орасида мурасачиликни таъминлайди, чунки у ижтимоий маҳсулотнинг кўпайишини таъминлайди ва бу ижтимоий маҳсулотни барча қатламлар орасида тўғри ва халоллик билан тақсимлаш имконини беради.

Шу билан биргаликда рақамли иқтисодиётни фаол ривожланиши тадбиркорлик юқоридан белгиланувчи буйруқ ва кўрсатмаларга ҳамда қатъий руҳсат-таъқиқларга боғлиқ эмас. Уларнинг фаолияти ижодий фаолиятдир. Улар ўз шахсларини кўрсатишга ҳаракат қиладилар. У иш манфаати йўлида бор билимини намоиш қилади. Тадбиркорларнинг ижодий фаолияти иш манфаати учун ўзини-ўзи тарбиялаш ва чеклашга, бурч ҳисси ва шахсий ахлоқий жавобгарликка асосланган бўлади.

Бизга маълумки, мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг тадбиркорликка кенг йўллар очиб бир қатор имтиёзлар бериб келинмоқда. Эндиликда тадбиркорлар тадбиркорлик фаолиятининг турли шаклларида бирини танлаш имкониятига эгадирлар. Улар ўз имкониятлари доирасида бирон-бир шаклни танлайдилар.

Хулоса қилиб шуни айтиш лозимки, рақамли иқтисодиётни фаол ривожланиши шароитида миллий иқтисодиёт тармоқларида ва худудларда тадбиркорлик субъектлари фаолиятини ривожлантиришда самарали йўналишлари шакллантириш ва такомиллаштиришнинг назарий ва амалий умумлаштиришлари бизга қуйидаги хулосаларга келиш ва таклифлар ишлаб чиқишга асос бўлди.

Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган рақамли фаол иқтисодиёт шароитида мамлакатни модернизациялаш, иқтисодиётни рақобатбардошлигини таъминлаш жараёнида ишлаб чиқаришни ташкил этишни, ишлаб чиқариш муносабатларининг барча жиҳатлари билан мустаҳкам боғлиқликда бўлган ишлаб чиқариш ва тадбиркорлик муносабатларини талаб ва таклиф асосида такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга бўлмоқда.

Шу боисдан мамлакатимиз иқтисодиётини янада ривожлантириш мақсадида тадбиркорлик субъектларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаб, уларни ички ва ташқи бозорда рақобатлаша оладиган, сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатишни изчил йўлга қўя оладиган мустаҳкам иқтисодий соҳага айланишини таъминлаш лозим.

Рақамли иқтисодиётни фаол ривожланиши шароитида иқтисодиётимиз учун истиқболли соҳалар ривожланиб, мамлакатимиз тараққиётини янада юқори босқичларга кўтаради.

OPERATIV HISOB: RAQAMLI IQTISODIYOTDAGI O'ZGARISHLAR

Kuliboyev A.Sh. – tayanch doktoranti. TMI

Hozirgi bosqichda iqtisodiyotni rivojlantirish uchun tezkor axborot, uning sifati qisqaligi, ravshanligi va olish tezligi bilan belgilanadi, operativ hisob ma'lumotlari xo'jalik faoliyati jarayonini o'z vaqtida tartibga solish uchun katta ahamiyatga ega. Operativ hisob yordamida xo'jalik jarayonlari to'g'ridan-to'g'ri yakunlangan paytda aks ettirilganligi sababli, bu ularning borishini o'z vaqtida tartibga solish imkonini beradi va hisobni rivojlantirishda alohida ahamiyatga ega. Uning istiqbollari texnologik imkoniyatlar bilan ham, raqamli iqtisodiyotni barpo etish bo'yicha davlatning keng ko'lamli vazifalari bilan bog'liq holda ham ochilmoqda.

Tadqiqotning maqsadi - operatsion hisobni rivojlantirish yo'nalishlarini asoslash, uning qoidalarini retrospektiv tahlil qilish, raqamli iqtisodiyot talablariga muvofiq ularni keyinchalik nazariy va uslubiy jihatdan rivojlantirish uchun muammolarni aniqlash va umumlashtirish. Bu mahalliy ishlab chiqarish biznes-jarayonlari unumdorligini oshirish va raqobatdosh ustunliklarni qo'lga kiritish imkonini beradi.

Operativ hisob ichki nazorat tizimida muhim rol o'ynaydi, shuning uchun boshqaruv uchun ichki nazorat funktsiyalarini bajarishi haqidagi axborotning aniqlashtirilishini talab qiladi, shuningdek, uning asosiy vazifasi tashkilotning barcha tarkibiy bo'linmalari faoliyatini baholashdir, chunki natijalarni baholash va og'ishlarni aniqlash operativ tahlilning funksional vazifasi hisoblanadi.

So'nggi paytlarda nazorat buxgalteriya hisobi va biznes qarorlarini qabul qiluvchilarni axborot bilan ta'minlashni tahliliy qo'llab-quvvatlash sohalari majmuasi sifatida ishlab chiqilgan, shuning uchun operativ hisob va nazorat masalalarini birgalikda o'rganish talab etiladi.

Raqamli iqtisodiyotda bilim asosiy iqtisodiy aktivga aylanadi. Ilm-fanni yangi texnologiyalar va mahsulotlarni ishlab chiqish jarayoniga keng qo'llash ko'proq talab qilinmoqda.

Bining fikrimizcha, kuzatilayotgan jarayonlarni har tomonlama raqamlashtirish imkonini beruvchi zamonaviy vazifalarga mos keladigan ko'rsatkichlar tizimini yaratishga katta ahamiyat berish kerak va bu AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) asosida axborotni yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilish tizimini faol rivojlantirishni talab qiladi.

Qayd etish joizki, hozirda ayrim olimlar raqamli iqtisodiyotga o'tishda buxgalteriya hisobi o'rnini bosuvchi IT-texnologiyalar asosiy texnologiyalarga aylanishiga ishonishadi. Shu sababli operativ hisob masalalarini hal etishga yetarlicha e'tibor bermayapti.

Tadqiqotimiz natijalari shuni ko'rsatadiki, amaliyotga yo'naltirilgan IT-texnologiyalarni rivojlantirish operativ hisobni yo'lga qo'yishni taqozo etadi, bu esa keyinchalik "virtual haqiqat"ni yaratish uchun iqtisodiy jarayonlarning ilmiy tavsifini beradi.

Faoliyatning ma'lum bir turi doirasidagi asosiy biznes jarayonlari operatsiyalarning texnik tavsiflari va ularni amalga oshirish harakatlari bilan bir xil turdagi, shuning uchun ularni umumlashtirish va tizimlashtirish uchun tadqiqotlar talab etiladi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida operativ hisob davlat ahamiyatiga ega, shuning uchun uning qoidalarini o'zgartirish, belgilangan keng ko'lamlil maqsad va vazifalarini taraqqiyot strategiyasiga moslashtirish kerak. Uni biznes-jarayonlarning bajarilishini kuzatish imkonini beruvchi raqamli hisob sifatida o'rnatish juda muhim, chunki har bir biznes jarayoni rejalashtirilgan (prognoz) ko'rsatkichlariga erishishga hissa qo'shadi. Bunday hisob faoliyat turi doirasida asosiy biznes jarayonlari ustidan ichki va tashqi nazorat o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatishni, xo'jalik yurituvchi sub'ekt darajasida operativ tahlilni va davlat darajasida monitoringni ta'minlaydi. Raqobatbardosh ustunlikka ega bo'lish va mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish uchun ham nazariy, uslubiy va texnologik ishlanmalarning yuqori darajasiga erishish, shuningdek, ilg'or tajribani ommalashtirish va biznes jarayonlari samaradorligini oshirish maqsadida ularni keng joriy etishni ta'minlash zarur.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlamoqchimizki, mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan barcha tashkilot va muassasalarda operativ hisobni tashkil etishning tashkiliy-uslubiy jihatlarini takomillashtirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Умарова Н.Х. - таянч докторант. ТДИУ

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг ташаббуси билан “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”нинг қабул қилиниши мамлакат тараққиётининг янги босқичини бошлаб берди. Ушбу қабул қилинган Ҳаракатлар стратегиясининг “Иқтисодийни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишлари”да белгиланганидек, “юқори технологияли қайта ишлаш тармоқларини, энг аввало, маҳаллий хомашё ресурсларини чуқур қайта ишлаш асосида юқори қўшимча қийматли тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришни жадал ривожлантиришга қаратилган сифат жиҳатидан янги босқичга ўтказиш орқали саноатни янада модернизация ва диверсификация қилиш”¹ йўналиши бўйича белгиланган устувор вазифаларни бажариш орқали ушбу соҳани янада ривожланишига эришиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йилда қабул қилинган “Қурилиш материаллари саноатини тубдан такомиллаштириш ва комплекс ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ва “Қурилиш материаллари саноатини жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорлари бунга яққол мисол бўла олади [1]. Ушбу қарорлар асосида қурилиш соҳасига илм-фан ютуқларини жорий этиш, шу билан бирга қурилиш материаллари саноати корхоналари молиявий хавфсизлигини таъминлаш

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони.

рақобатбардош ва сифатли қурилиш материалларини ишлаб чиқариш, умуман олганда шу соҳанинг ривожига янада ҳисса қўшади.

Эндиликда тармоқлар ичида саноатнинг ўрни тобора ортиб бораётган бир пайтда қурилиш материаллари саноатининг ўрни бўлақдир. Цемент, темир-бетон конструкциялари, девор материаллари, шиша ва бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш асосида саноатда ҳам ички, ҳам ташқи бозор эҳтиёжларини қондириш учун катта имкониятлар мавжуд [2].

Қурилиш ва таъмирлаш учун зарур бўлган маҳсулотларни саноатдаги бир қанча туташ корхоналари ишлаб чиқаради. Улар жумласига ғишт, цемент, шағал, девор панеллари, пардозлаш материаллари, санитария-техник воситалари, том ёпиш материаллари, шиша ва бошқа маҳсулотларни ишлаб чиқарувчи “Бекободцемент” ОАЖ, “Оҳангаронцемент” АЖ, “Оҳангароншифер” АЖ, “Қизилқумцемент” АЖ, “Карбонат” АЖ, “Кварц” АЖ, “GRAND TRADE PARKENT” МЧЖ, “TERMO DOM” МЧЖ каби корхоналар киради.

Ҳукумат томонидан олиб борилаётган иқтисодий ислоҳатлар ва саноат корхоналарининг ривожланиш стратегиясини изчил амалга оширилиши натижасида, қурилиш маҳсулотлари (цемент ва қурилиш ойнаси) ва ҳалқ истеъмолчи моллари (шиша банка ва бутилкалар) ишлаб чиқаришда “Кварц” АЖ ва “Бекободцемент” ОАЖ жадал суръатларда ривожланиб бораётган стратегик корхоналарга айланди. Бу эса пировардида корхоналар мамлакат иқтисодиётининг барқарор ўсишини таъминлаш, ижтимоий жиҳатдан аҳоли даромадлари ва тўлов қобилиятини ошириш имкониятини яратиб бермоқда[3].

Хусусан, 2020 йил мабойнида 12,5 млн тонна цемент (ўсиш 45%), 20,2 млн. кв.м. қурилиш ойнаси (ўсиш 59,4%), 17,3 млн. кв.м. керамик плиткалар (1,8 баробар), 61 млн. кв.м. гипсокартон (2,1 баробар), 890 минг тонна қурук қурилиш аралашмаси (ўсиш 4,8 баробар), 340 минг тонна оҳак (ўсиш 13,7%), 2000 ўрам обой (ўсиш 89 баравар) ўсиши таъминланди. Айни кунда юртимизда 12 ярим мингга яқин қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчи корхоналар фаолият юритмоқда. Ўтган йилларда 120 турдаги қурилиш материаллари ишлаб чиқарилган бўлса, бугунги кунда уларнинг сони 180 тадан ошиб кетди [4].

1-расм. Қурилиш материалларини ишлаб чиқариш¹

Олинган маълумотлардан кўриниб турибдики, сўнгги йилларда қурилиш материаллари соҳасида кўзга кўринарлик ижобий ўзгаришлар кузатилмоқда. Бу соҳада ишлаб чиқарилаётган қурилиш материаллари модернизациялашиб, нафақат ички бозорда, балки жаҳон бозорида ҳам талаб кучайиб бормоқда.

Қурилиш материалларини ишлаб чиқариш саноатининг ривожланишида муҳим аҳамиятга эга бўлган саноат объектларининг, уй-жой фондининг, умумтаълим ва тиббиёт муассасаларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлашга қаратилган давлат ва тармоқ дастурлари амалда татбиқ этилиши натижасида аҳолининг замонавий қурилиш материалларига бўлган эҳтиёжлари сезиларли даражада қондирилмоқда.

Бугунги кунда республикада импорт ўрнини босувчи сифатли ва нисбатан арзон замонавий қурилиш материалларини ишлаб чиқариш ва уларнинг экспорт салоҳияти ошириш борасидаги чора-тадбирларни амалга ошириш долзарб вазифалардан ҳисобланади. Шунга кўра қурилиш материаллари саноати корхоналари томонидан ишлаб чиқарилаётган гипс оҳак керамик плиталари каби маҳсулотлар экспорти ортиб бормоқда. Шунингдек, 2016 йилда соҳа бўйича 55 млн долларлик экспорт амалга оширилган бўлса, жорий йил якунида бу кўрсаткич 288 млн долларни ёки ушбу даврга нисбатан 5,2 бараварни ташкил этади [4].

Қурилиш материалларини ишлаб чиқаришда иқтисодий хавфсизликни таъминлаш мақсадида бир қатор халқаро стандартлар қабул қилинди. Бу эса ҳудудларни комплекс ривожлантириш, қурилиш материаллари ишлаб чиқаришни рағбатлантиришга катта хизмат қилади.

Амалга оширалаётган комплекс чора-тадбирларга қарамасдан, қурилиш материаллари соҳасида ҳам бир қатор муаммолар мавжуддир. Қурилиш материаллари саноати корхоналарида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифатини ошириш, маҳсулотлар таннархини пасайтириш мақсадида замон талабига, халқаро стандартларга мос инновацион қурилиш материаллари ишлаб чиқариш, рақамли технологияларни қўллаш, инвестиция муҳитини янада такомиллаштириш алоҳида аҳамият касб этади.

РЕСПУБЛИКАМИЗДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТГА ЎТИШНИНГ УСТИВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Умурзакова А.О. – ўқитувчиси. ТМИ

Бугун рақамли технологиялар барча соҳаларга ва одамлар ҳаётига жадал кириб боряпти. Мамлакатимизда ҳам рақамли иқтисодиётни ривожлантириш энг муҳим вазифага айланган. Президентимизнинг 2020 йил 28 апрелдаги “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида 2023 йилга бориб рақамли иқтисодиётнинг мамлакат

¹ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

ялпи ички маҳсулотидаги улушини 2, ушбу соҳадаги хизматлар ҳажмини 3 баравар ошириш, улар экспортини 100 миллион АҚШ доллариغا етказиш вазифаси қўйилган. Давлатимиз раҳбари томонидан илм-маърифатга алоҳида урғу берилиши ва бу орқали рақамли иқтисодиётни ривожлантириш масалалари кун тартибига қўйилиши Ўзбекистон танлаган йўл фақат бир манзилга олиб боришини, яъни иқтисодий-ижтимоий, сиёсий жиҳатдан кучли, бозор иқтисодиёти қонунлари тўлиқ амал қиладиган жамият қуришнинг янги босқичига ўтганимизни яққол ифода этади.

Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш бўйича аниқ миқдор кўрсаткичлари ҳам белгиланган бўлиб, даврий жиҳатдан 2020 — 2023 йилларни қамраб олади. Хусусан, 2020-2021 йилларда барча соғлиқни сақлаш муассасалари, мактаблар ва мактабгача таълим ташкилотларини, шунингдек, қишлоқлар ва маҳаллаларни юқори тезликдаги интернет тармоғига улаш ҳамда алоқа хизматлари сифатини ошириш, рақамли инфратузилмани тўлиқ модернизация қилиш ва замонавий телекоммуникация хизматларидан барча ҳудудларда фойдаланиш имкониятини таъминлаш, 2022 йилга қадар электрон давлат хизматлари улушини 60 фоизгача етказишни ҳамда 2023 йилга келиб рақамли иқтисодиётнинг мамлакат ялпи ички маҳсулотидаги улушини 2 бараварга кўпайтиришни кўзда тутади.

Амалий саъй-ҳаракатлар самараси узоқ куттириб қўймади. “Speedtest Global Index” 2020 йил июнь охи натижаларига кўра, янги маълумотларни эълон қилди ва интернет тезлиги бўйича рейтингда Ўзбекистон ҳозирги кунда 94-поғонани эгаллаб турибди, бир йил ичида 36 поғонага кўтарилиш кузатилди. Умуман, охириги йилда Ўзбекистонда симли интернет тезлиги 2,5 баробарга ўсди. Тараққий этган давлатлар қаторига қўшилишимиз учун, энг аввало, илғор замонавий ахборот-коммуникация, интернет ҳамда рақамли технологиялар соҳасидаги билимларни чуқур эгаллаш орқали юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш керак. Негаки, биз географик жойлашувимизга кўра қуруқлик орқали йирик сув ҳавзаларидаги портларга чиқишимиз учун камида икки давлат чегарасидан ўтишимизга тўғри келади. Бу ҳам вақт нуқтаи назаридан, ҳам иқтисодий жиҳатдан жаҳон бозоридаги ўрнимизга салбий жиҳатдан таъсир қилиши бор гап. Бунинг ечими ақл-заковат, янги инновациялар ва малакали кадрлар салоҳиятига бевосита боғлиқ. Яна бир муҳим жиҳат — мамлакатимизда аҳоли энг кўп тўқнаш келаётган соҳаларни рақамлаштириш, одамларнинг оғирини енгил қилишга устуворлик қаратиляпти. Жумладан, соғлиқни сақлаш, кадастр, ижтимоий ҳимоя, қишлоқ хўжалиги, таълим йўналишларини рақамлаштириш бўйича амалий жараёнлар бошланди ва тез орада ўзининг ижобий самараларини беради.

Рақамли иқтисодиёт жамиятда муайян ўзгаришларни юзага келтиради, хусусан, унинг меҳнат шароитларига таъсири сезиларли бўлади. Рақамли трансформация шароитида автоматлаштириш жараёнларининг кучайиши, сунъий интеллект, улкан маълумотлар билан ишлайдиган аналитик тизимлар, роботлардан фойдаланиш кўламининг ортиши меҳнат ресурслари учун ўринбосар бўлиб хизмат қилади. Натижада бизнес юритиш шароитлари такомиллашиб ва самарадорлик сезиларли даражада ортади. Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислоҳотлар натижасида очиклик, халқаро

иқтисодий-сиёсий алоқаларнинг ривожланиши юртимизда саноат тармоқларини модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш имкониятларини юзага чиқарди. Бунга мамлакатимиз ташқи савдо ҳажмининг ўсишини мисол қилиб келтириш мумкин. “Электрон ҳукумат”, “электрон бошқарув”, “телекоммуникация”, “интернет”, “веб-сайт” каби юзлаб иборалар ҳаётимизнинг ажралмас бўлагига айланди. ИТ кундалик ҳаётимизнинг барча соҳасини қамраб олмоқда.

Амалга оширилаётган ислохотлар натижасида Электрон ҳукумат ва ягона интерактив хизматлар портали орқали 178 та хизмат йўлга қўйилди ҳамда ушбу хизматлар аҳолининг вақти ва харажатларини тежамоқда.

Рақамли иқтисодиётни шакллантириш керакли инфратузилма, кўп маблағ ва меҳнат ресурсларини талаб этишини жуда яхши биламиз. Шу боис рақамли иқтисодиётга фаол ўтиш келгуси 5 йилдаги энг устувор вазифаларимиздан бири бўлади. Рақамли технологиялар нафақат маҳсулот ва хизматлар сифатини оширади, ортиқча харажатларни, айниқса, коррупцияни кескин камайтиради. Шу ўринда рақамли иқтисодиёт тушунчасига тўхталиб ўтсак. Бу ўзаро

боғлиқ бўлган ишлаб чиқариш, тақсимлаш, алмашиш, истеъмол қилиш ва бошқарув жараёнларининг (инсонлараро, машиналараро, булутлар ва катта ҳажмдаги рақамлар (BIG DATA) орқали) рақамли технологиялар ҳамда интернет ёрдамида маълумот алмашинишни оптималлаштириш орқали катта фойда кўришга қаратилган фаолиятдир. Шу ўринда алоҳида қайд этиб ўтиш керакки, янги бир уйғониш даври — учинчи Ренессансга пойдевор қўйилаётганлиги истиқболимизнинг улуғворлигини намоён этади. Илмсиз, маърифатсиз жамият ва мамлакат тараққиётини тасаввур қилиш мушкулдир.

Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш орқали халқимиз фаровонлигини таъминлайдиган ёрқин келажакни кўзлар эканмиз, сунъий интеллектни жорий қилиш учун зарурий шарт-шароитларни яратиш шубҳасиз, бугунги куннинг долзарб ва устувор вазифаси сифатида қаралиши зарур. Агар рақамли иқтисодиёт борасида мўлжалланган вазифалар амалга оширилса, барча соҳаларда улкан амалий натижалар яққол кўринадиди ва аҳоли фаровонлиги сезиларли даражада ортади.

ИҚТИСОДИЁТНИНГ ЗАМОНАВИЙЛАШУВИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ЎРНИ

**Файзиева Ш.Ш. – доценти, и.ф.н. ҚМШИ
Шерматова Н. – 3-курс талабаси. ҚМШИ**

Маълумки ҳозирги кунда рақамли иқтисодиёт тушунчаси ҳақида турли ёндашувлар мавжуд. Рақамли иқтисодиёт - бу иқтисодий, ижтимоий ва маданий алоқаларни рақамли технологияларни қўллаш асосида амалга ошириш тизимидир. Айрим ҳолларда интернет иқтисодиёти, янги иқтисодиёт, замонавий иқтисодиёт ёки веб-иқтисодиёт деган терминлар билан ҳам ифодаланади. Бундан ташқари рақамли йўқ нарсадан бошлаб яратилиши лозим

бўлган қандайдир бошқача иқтисодиёт эмас. Балки замонавий янги технологиялар, платформалар ва бизнес моделлари яратиш ҳамда уларни кундалик ҳаётга жорий этиш орқали мавжуд иқтисодиётни янгилаш тизимга ўтказиш демакдир.

Тарихга назар ташлайдиган бўлсак, XXI асрнинг 90 йилларида америкалик дастурчи Николас Негропонте “Рақамли иқтисодиёт” атамасини амалиётга киритди. Ҳозирги кунда бу атамани бутун дунёдаги сиёсатчилар, иқтисодчилар, журналистлар, тадбиркорлар томонидан - деярли барча қўлламоқда. Бу борада, биринчи бўлиб 2016 йилда Бутунжаҳон банки дунёдаги рақамли иқтисодиётнинг аҳволи ҳақида илк марта маъруза эълон қилди. Рақамли иқтисодиёт инсонларнинг турмуш даражасини сезиларли даражада оширади, бу унинг асосий фойдасидир.

Маҳаллий иқтисодчи олимларимиз томонидан рақамли иқтисодиёт терминига таъриф берилган бўлиб, жумладан, академик С.С.Ғуломовнинг фикрича “Рақамли бизнес бу - жисмоний ва рақамли дунёларни бирлаштирадиган янги бизнес-моделлар пайдо бўлишидир.”

Рақамли иқтисодиётнинг белгиларига қуйидагилар киради:

1. Юқори даражада автоматлаштирилганлик;
2. Электрон ҳужжат алмашинуви;
3. Бухгалтерлик ва бошқарув тизимларининг электрон интеграциялашуви;
4. Маълумотлар электрон базалари;
5. CRM (мижозлар билан ўзаро муносабат тизими) мавжудлиги;
6. Корпоратив тармоқлардир.

Рақамли иқтисодиётнинг қулайликлари қуйидагилар ҳисобланади:

1. Тўловлар учун харажатлар камаяди (масалан, банкка бориш учун транспорт харажалари ва бошқа харажатлар тежалади).

2. Маҳсулот ва хизматлар ҳақида кўпроқ ва тезроқ маълумотларга эга бўлинади.

3. Рақамли дунёдаги маҳсулот ва хизматларнинг жаҳон бозорига чиқиш йўллари очилади.

4. Истеъмолчиларнинг фикри тез олиш ҳисобига олган ҳолда маҳсулот ва хизматлар кўрсатиш жадал такомиллаштирилади.

5. Тезроқ, сифатлироқ, қулайроқ ва етказиб бериш шarti билан маҳсулот ва хизматларни хариди амалга оширилади.

Юқорида санаб ўтилган рақамли иқтисодиётнинг белгилари ва қулайликларидан келиб чиқиб, шуни айтиш мумкинки, рақамли иқтисодиётни ривожлантириш учун ахборот-коммуникация технологияларининг юқори суръатларда иқтисодиётимизга жорий этиш зарур.

Шунингдек, рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши ахборот-коммуникация технологияларининг (АКТ) ривожланиш даражаси билан бевосита боғлиқ бўлиб, одатда қуйидаги кўрсаткичлар билан баҳоланади:

- рақамли иқтисодиётнинг ЯИМдаги улуши;
- АКТ соҳасига инвестициялар ҳажми;
- Интернет тезлиги, мамлакат ҳудудини қамраб олиш даражаси ва аҳолининг фойдаланиш имконияти;
- электрон тижоратни ривожлантириш;

- ташкилотларни АКТ мутахассислари билан таъминлаш.

Бугунги кунда Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётнинг ялпи ички маҳсулотигаги улуши 2,2 фоизни ташкил этади. Айни пайтда рақамли иқтисодиётнинг ўртача мақбул кўрсаткич 7-8% деб ҳисобланади, масалан, Буюк Британияда бу кўрсаткич 12,4%, Жанубий Кореяда - 8%, Хитойда - 6,9%, Ҳиндистонда - 5,6%, шу билан бирга Россияда - 2, 8%, Қозоғистон - 3,9%. Ўзбекистон Республикасининг “Электрон ҳукумат” тизимини ривожлантириш концепцияси лойиҳасига мувофиқ, ЯИМдаги АКТ хизматларининг улушини 2025 йилга келиб 5,0% га, 2030 йилга келиб эса 10%гача ошириш режалаштирилмоқда.

Хулоса ўрнида таъкидлаш мумкинки, мамлакатимиз президенти томонидан рақамли иқтисодиётни кенг жорий этиш учун олиб борилаётган ислохотлар юртимизни равнақи, иқтисодиётимизни ва аҳоли турмуш даражасини янада яхшилаш қаратилган бўлиб, Иқтисодиёт, Молия, Ахборот технологиялари, Адлия вазирликлари ва бошқа қатор давлат тузилмалари рақамли иқтисодиётни ривожлантириш учун ўзига хос масъулият ва вазифаларни бажаришлари ҳам Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётнинг ривожланишига хизмат қилади.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Файzieва Ш.Ш. – доценти, и.ф.н. ҚМШИ
Яхшиева Н.А. – 2-курс талабаси. ҚМШИ
Номозова М.Ш. – 2-курс талабаси. ҚМШИ

Жамият неъматларини ишлаб чиқариш, тақсимлаш ва истеъмол қилиш жараёнларида электрон ҳамда ахборот-коммуникацион технологияларини кенг жорий этишни кўзда тутадиган иқтисодиёт - бу рақамли иқтисодиётдир. Рақамли иқтисодиётнинг инновацион ғоя эканлиги Жаҳон банки томонидан 2016 йил “Жаҳон тараққиёти ҳақида маъруза – 2016: рақамли дивидендлар” маърузасида маълум қилинган. Рақамли иқтисодиётда бошқарув жараёни - ўзаро алоқаларни бошқаришнинг компьютерли тизими бўлиб, инсониятнинг ўсиб бораётган эҳтиёжларини қондириш борасида электрон маълумотлардан фаол фойдаланиш бўйича кенг кўламли ишларни олиб боради. Рақамли иқтисодиётнинг белгилари юқори даражада автоматлаштирилганлик, электрон ҳужжат алмашинуви, бухгалтерлик ва бошқарув тизимларининг электрон интеграциялашуви, маълумотлар электрон базалари, SRM (мижозлар билан ўзаро муносабат тизими) мавжудлиги, корпоратив тармоқлар кабилардир. Рақамли иқтисодиётда тўловлар учун харажатлар камаяди (масалан, банкка бориш учун йўлқира ва бошқа ресурслар тежалади), товарлар ва хизматлар ҳақида кўпроқ ва тезроқ маълумот олинади, рақамли дунёдаги товар ва хизматларнинг жаҳон бозорига чиқиш имкониятлари катта, фидбек (истеъмолчи фикри)ни тез олиш ҳисобига товар ва хизматлар жадал такомиллаштирилади.

Рақамли маълумотлар қимматбаҳо иқтисодий ресурс ҳисобланса-да, у рақамли тафаккурга айланганидагина фойда келтиради. Рақамли иқтисодиёт кириб келиши билан рақамли платформалар яратиш ва тез суръатларда ўсиб бораётган рақамли маълумотларни монетизация қилиш муаммолари вужудга келмоқда. Бунда қиймат ярата олиш йўллари, мазкур жараёнлардаги тўсиқларни бартараф этиш воситаларини аниқлаш муҳимдир. Бу қийматни яратиш ва тарқатиш салоҳиятини, қийматни янгилаш, бошқариш ҳамда қийматни қўлга киритиш шакллари тушуниш имконини беради. Замонавий тараққиётнинг кейинги истиқболида катта ҳажмли маълумотлар билан ишлаш технологиялари (Big Data), сунъий интеллект, нейротехнологиялар, квант технологиялари, буюмлар интернет, робототехника ва сенсорика, рақамли электрон платформалар, булутли ва мобил технологиялар, виртуал ва қўшимча реаллик технологиялари, краудсорсинг, блокчейн технологиялари, криптовалюталар, 3Д-технологиялари сингари рақамли технологиялар ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 13 февраль куни ахборот технологияларини ривожлантиришга бағишланган тadbирда келтирган статистик маълумотларига мувофиқ АҚШда рақамли иқтисодиётнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 10,9 фоиз, Хитойда 10 фоиз, Ҳиндистонда 5,5 фоизни ташкил этади. Ўзбекистонда бу кўрсаткич 2 фоиздан ҳам ошмайди[2].

Дунё ҳамжамиятида рўй бераётган бундай жадал ўзгаришлар ва рақобатнинг кескинлашуви жараёнида инновациялар ва рақамли технологияларни кенг жорий этмасдан туриб, яқин ва узоқ келажакда мамлакатимиз иқтисодиётини барқарор ривожлантириш, унинг рақобатдошлигини таъминлай олмаслигимиз айтиш ҳақиқат бўлиб, бу эса, ўз навбатида, илмий ва амалий ҳаракатларни кучайтиришни талаб этади. Бу борада, сўнгги йилларда миллий иқтисодиётимизни тубдан модернизация қилиш бўйича олиб борилаётган кенг қамровли ислохотлар доирасида мамлакатимиз ижтимоий-иқтисодий ҳаёти ва давлат бошқаруви тизимига рақамли технологияларни жорий этиш борасида қатор чора-тадбирлар амалга оширилди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2018 йил 3 июлдаги ПҚ-3832-сонли Қарори қабул қилиниши рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда муҳим қадам бўлиб, мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни янада ривожлантириш бўйича энг муҳим вазифалар белгилаб берилди.

Шунингдек, мамлакатимизда “Электрон ҳукумат” тизимини жорий этиш рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг ажралмас таркибий қисми бўлиб, унинг асосий мақсади маъмурий тартиб ва таомиллардан ўтишни соддалаштириш, аҳоли турмуш сифатини ошириш, инвестиция ва ишбилармонлик муҳитини яхшилашга қаратилган.

Мамлакатимизда маъмурий тартиботлардан ўтишни соддалаштириш, аҳоли турмуши сифатини ошириш, инвестиция ва ишбилармонлик муҳитини яхшилашга қаратилган электрон ҳукуматни, шу жумладан давлат хизматларини кўрсатиш тизимини модернизация қилиш ва ривожлантириш борасида изчил чоралар кўрилмоқда. 2018 йил 21 ноябрда Ўзбекистон Республикаси

Президентининг “Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш мақсадида рақамли инфратузилмани янада модернизация қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4022-сонли Қарори қабул қилинди. Қарорда рақамли иқтисодиётни жадал ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш, давлат бошқаруви тизимини янада такомиллаштириш, ундан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш, замонавий инфратузилмани қўллаш мақсадида асосий вазифалар белгилаб берилди. [4]

2019 йил 18 майда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиёт ва “Электрон ҳукумат” тизими инфратузилмаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПҚ-4321-сонли Қарори эълон қилинди. Қарорда рақамли иқтисодиёт ва “Электрон ҳукумат” тизимини такомиллаштириш соҳасидаги ислохотларнинг асосий йўналишларини изчил амалга оширишнинг муҳим вазифалари белгилаб берилди. [3]

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, инсоният тараққиётининг ҳозирги даври ва яқин истиқболида иқтисодиёт тармоқлари, ижтимоий соҳа ва давлат бошқаруви тизимининг сифат жиҳатдан ривожланиши рақамли технологияларни кенг жорий этиш билан бевосита боғлиқ бўлиб бормоқда. Мамлакатимиз тараққиётининг истиқболи ҳам рақамли иқтисодиёт ривожланиши ва рақамли технологияларнинг қамров даражасига таянади. Бунга эришиш учун рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг институционал муҳит ва рақамли инфратузилмани яратиш, рақамли технологияларни кенг жорий этиш каби асосий шартлари ва устувор йўналишларини амалга ошириш мақсадга мувофиқдир.

МАМЛАКАТИМИЗ РИВОЖЛАНИШИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ

**Файзиева Ш.Ш. – доценти, и.ф.н. ҚМШИ
Ибрагимов И.Х., Маматов А.О., Холтўраев А.Б.
1-курс талабалари. ҚМШИ**

Маълумки, рақамли иқтисодиёт ҳозирги мавжуд соҳаларнинг ярмидан кўпроғида беқиёс ўзгаришлар келтириб чиқариши таъкидланмоқда. Жумладан, Жаҳон банки экспертлари фикрича, тезкор интернетдан фойдаланувчилар сонининг 10 фоизга кўпайиши миллий иқтисодиётлар ялпи ҳажмини ҳар йили ўртача 0,4-1,4 фоизга ошириш имконини беради. Дунёда рақамли иқтисодиёт ўсишининг суръатлари йилига деярли 20 фоизни ташкил этмоқда. Тараққий этган давлатларда рақамли иқтисодиётнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 7 фоизга етган. Улар ҳозирнинг ўзида рақамли иқтисодиётнинг жорий қилинишидан жуда катта наф кўришмоқда. Хусусан, Америка Қўшма Штатлари йилига 400 миллиард АҚШ долларидан кўпроқ рақамли хизматларни экспорт қилмоқда. Мазкур давлат ялпи ички маҳсулотининг 5 фоизидан кўпроғи бевосита интернет ва ахборот-телекоммуникация технологиялари билан боғлиқ соҳаларга тўғри келади. 2025 йилгача АҚШ саноатни рақамлаштиришдан қўшимча 20 трлн. доллар даромад олиши кутилмоқда.

Бундай иқтисодий самарадорлик, айниқса истеъмол товарлари ишлаб чиқариш (10,3 трлн. доллар), автомобил саноати (3,8 трлн. доллар) ва логистикада (3,9 трлн. доллар) юқори бўлиши таъкидланмоқда.[3]

Турли тадқиқотлар натижалари бўйича рақамли иқтисодиётнинг дунё иқтисодиётидаги салмоғи 4,5 фоиздан 15,5 фоизгачани ташкил этади. Жаҳон ахборот-коммуникация технологиялари секторида яратилаётган қўшилган қийматнинг деярли 40 фоизи ва блокчейн технологиялари билан боғлиқ патентларнинг 75 фоизи Америка Қўшма Штатлари ва Хитой Халқ Республикаси ҳиссасига тўғри келади.

Рақамлаштиришнинг аҳамияти ва таъсирини қанчалик ортиб бораётганлигини баҳолаш учун сўнгги ўн йилликдаги бир нечта йирик технологик компаниялар ва рақамли платформаларнинг жаҳон бозоридаги капиталларининг улушини кўриш кифоя. Хусусан, БМТнинг савдо ва ривожланиш конференцияси маълумотларида қайд этилганидек, бу кўрсаткич 2009 йилда 16 фоизни ташкил этган бўлса, 2018 йилнинг охирига келиб 56 фоизга етган.

2018 йил 18 декабрда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси давлат бошқарувида рақамли иқтисодиёт, электрон ҳукумат ҳамда ахборот тизимларини жорий этиш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисида”ги №5598-сонли Фармони эълон қилинди. [2] Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш, “Электрон ҳукумат” тизимининг жорий этилишини таъминлаш, аҳоли, бизнес ва давлат ўртасида самарали ўзаро ҳамкорликни йўлга қўйиш учун қўшимча шарт-шароит яратиш мақсадида, шунингдек, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясига мувофиқ Фармонда электрон ҳукуматнинг давлат, аҳоли ва бизнеснинг самарали ҳамкорлигини, шунингдек, жаҳоннинг рақамли маконига интеграциялашувини таъминлаш бўйича ягона миллий тизим сифатидаги мақсадли аҳамиятини белгилаш кўзда тутилган. Лойиҳалар бўйича ягона миллий дистрибьюторни ташкил этиш орқали яхлит жараён (ишлаб чиқиш, лойиҳалаштириш, келишиш, товарлар, ишлар, хизматлар харид қилиш, шунингдек, уларни фойдаланишга топширишнинг ягона тизими) барпо этилади. Натижада мамлакатимизда давлат хизматлари кўрсатиш тизими изчиллик билан такомиллашиб боради, инвестиция иқлими ва ишчанлик муҳити яхшиланади.

2018 йил 18 декабрда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси давлат бошқарувида рақамли иқтисодиёт, электрон ҳукумат ҳамда ахборот тизимларини жорий этиш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисида”ги №5598-сонли Фармони эълон қилинди. [2] Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш, “Электрон ҳукумат” тизимининг жорий этилишини таъминлаш, аҳоли, бизнес ва давлат ўртасида самарали ўзаро ҳамкорликни йўлга қўйиш учун қўшимча шарт-шароит яратиш мақсадида, шунингдек, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар

стратегиясига мувофиқ Фармонда электрон ҳукуматнинг давлат, аҳоли ва бизнеснинг самарали ҳамкорлигини, шунингдек, жаҳоннинг рақамли маконига интеграциялашувини таъминлаш бўйича ягона миллий тизим сифатидаги мақсадли аҳамиятини белгилаш кўзда тутилган. Лойиҳалар бўйича ягона миллий дистрибуторни ташкил этиш орқали яхлит жараён (ишлаб чиқиш, лойиҳалаштириш, келишиш, товарлар, ишлар, хизматлар харид қилиш, шунингдек, уларни фойдаланишга топширишнинг ягона тизими) барпо этилади. Натижада мамлакатимизда давлат хизматлари кўрсатиш тизими изчиллик билан такомиллашиб боради, инвестиция иқлими ва ишчанлик муҳити яхшиланади.

Хусусан, электрон ҳукумат тизимини такомиллаштириш, дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологияларининг маҳаллий бозорини янада ривожлантириш, республиканинг барча ҳудудларида ИТ-паркларни ташкил этиш, шунингдек, соҳани малакали кадрлар билан таъминлашни кўзда тутувчи 220 дан ортиқ устувор лойиҳаларни амалга ошириш бошланган. Бундан ташқари, 40 дан ортиқ ахборот тизимлари билан интеграциялашган геопортални ишга тушириш, жамоат транспорти ва коммунал инфратузилмани бошқаришнинг ахборот тизимини яратиш, ижтимоий соҳани рақамлаштириш ва кейинчалик ушбу тажрибани бошқа ҳудудларда жорий қилишни назарда тутувчи “Рақамли Тошкент” комплекс дастури амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон - 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сонли Фармони билан тасдиқланган “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегияси Ўзбекистон Республикасининг рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни ривожлантиришнинг стратегик мақсадлари, устувор йўналишлари ҳамда ўрта ва узоқ муддатли истиқболли вазифаларини белгилайди, шунингдек, БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадлари ва Электрон ҳукуматни ривожлантириш рейтингда белгиланган устувор вазифалардан келиб чиқиб, рақамли технологияларни янада кенг жорий этиш учун асос бўлиб хизмат қилади.[1] “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясида рақамли ривожланишнинг стратегик мақсадлари ва устувор йўналишлари сифатида рақамли инфратузилмани, Электрон ҳукуматни, рақамли иқтисодиётни, рақамли технологиялар миллий бозорини ва ахборот технологиялари соҳасида таълим бериш ва малака оширишнинг устувор йўналишлари белгилаб берилди.

Мамлакатимизда илм-фанни янада равнақ топтириш, ёшларимизни чуқур билим, юксак маънавият ва маданият эгаси этиб тарбиялаш, рақобатбардош иқтисодиётни шакллантириш борасида бошлаган ишларимизни жадал давом эттириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга йўллаган

Мурожаатномасида 2020 йилга “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили” деб ном бериш таклифи илгари сурилиши том маънода Ўзбекистон ҳаётида глобал тараққиётга ҳамоҳанг равишда тарихий бурилиш даври бошланганини тасдиқлади.

ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ УЗБЕКИСТАНА

Худайберганава З.З. - старший преподаватель. ТФИ

В условиях развития рыночных отношений и банковской конкуренции основным показателем снижения рисков, увеличения прибыли, а также развития банковской деятельности являются банковские услуги и продукты. Услуги отличаются от товаров тем, что они реализуются в процессе их предоставления, а товары сначала выпускаются, а затем реализуются. Банковский продукт, хоть и имеет товарную форму, по сути, представляет собой услугу, так как реализуется только в процессе его предоставления.

Пандемия COVID-19 серьезно испытала прочность экономики и финансово-банковской системы всех стран. Также, глобализация мировой экономики кардинальным образом изменила процессы развития финансового рынка и банковской системы. При этом, все страны активно начали использовать новые технологии и инновации во всех отраслях экономики.

В частности, в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах, особое значение отводится углублению реформирования и обеспечению устойчивости банковской системы, уровню капитализации и депозитной базы банков, укреплению их финансовой устойчивости и надежности¹.

Необходимо отметить, что внедрение зарубежного опыта по банковским инновациям в банковской системе напрямую зависит от развития новых банковских продуктов и услуг. Банковские инновации являются мощным инструментом социально-экономического развития страны. Под влиянием многих экономических, политических и социальных факторов в мире происходит эволюция банковских продуктов и услуг.

Инновации, информационные технологии и цифровая экономика стало одним из основных факторов для ускоренного развития экономики многих стран. В развитых странах широко применяются инновации и в банковской системе. На сегодняшний день лидерами цифровой экономики являются Германия, Япония, США, Южная Корея и Великобритания. Обратной стороной

¹ Указ Президента Республики Узбекистан №УП- 4947 от 7 февраля 2017 года «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям Республики Узбекистан в 2017-2021 годах».

данного процесса является рост интернет-мошенничества, что является одним из основных современных банковских рисков¹.

Поэтому, в условиях пандемии COVID-19 в развивающихся странах стали изучать опыт развитых стран и внедрять цифровые технологий. Дальнейшее развитие цифровых технологий в экономике и, в частности, банковской системе обусловлено глобальным прогрессом в областях микроэлектроники, информационных технологий и телекоммуникаций.

В период пандемии Центральный банк Узбекистана и коммерческие банки расширяют системы инновационных технологий, внедряют новые банковские услуги и продукты. Все эти меры создают удобства всем клиентам банков, и клиентам становятся доступнее интернет-банкинг, мобильный банкинг, смс-банкинг, а также новые банковские технологии.

При анализе деятельности 121 мирового банка в 2012 г. был сделан вывод о том, что отпечатки пальцев являются самой популярной биометрической технологией. Новые исследования, проведенные в отношении уже 184 банков из 35 стран, дали тот же результат².

В настоящее время ведущие мировые банки стремятся бесконечно улучшать качество предлагаемых банковских услуг при одновременном уменьшении издержек на их обслуживание. Спектр банковских и финансовых услуг ежегодно расширяется, на рынке постоянно появляются новые виды продуктов и услуг. Данный фактор служит обострение конкуренции между банками за каждого клиента. Поэтому каждый банк строит свои отношения с клиентом, опираясь на принципы партнерства.

Рыночная экономика постоянно предъявляет новые требования банкам для освоения новые операции, в которых заинтересован клиент. По прогнозу KPMG, к 2030 году банки в физическом смысле исчезнут для клиентов – они будут пользоваться исключительно электронными помощниками.

Биометрия в банковском деле наиболее популярна в развивающихся странах Азии, таких как Индия и Индонезия. На этот континент приходится 52% банковских операций с использованием биометрических данных. Америка занимает второе место с 32%, далее следуют Европа (9 %), Африка (6%) и Австралия (1%). В Японии поддерживается сеть из более чем 80 тысяч биометрических банкоматов, которыми пользуются более 15 млн. клиентов³.

Известными биометрическими методами аутентификации являются отпечатки пальцев, голос, сканирование радужной оболочки глаза, сканирование ладоней или геометрия руки, динамическая подпись. В частности, на 01.01.2020 рыночная капитализация всех публичных компании мира составляет 96 трлн. долл. США из них 5,6 трлн. долл. США

¹ Щербаков С. С. Банковские инновации в цифровой экономике и оценка инновационного потенциала российских банков // Белгород : ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2020. С. 30-34. URL: <https://apni.ru/article/1089-bankovskie-innovatsii-v-tsifrovoj-ekonomike>.

² Biometrics for payments. New science: transaction security. UL New Science newscience.ul.com/NS TS Article 2014. p. 7.

³ Nathaniel Karp Biometrics: The Future of Mobile Payments. U. S. Economic Watch. 20 July 2015, p. 1.

капитализация коммерческих банков. Капитализация публичных компаний объем мирового ВВП, который за 2019 год составил 85,91 трлн. долл. США¹.

Необходимо отметить, что капитализация коммерческих банков укрепляет ликвидность и повышает их конкурентоспособность. Таким образом, капитализация во многом определяет темпы экономического роста и глобальную конкурентоспособность национальной экономики.

В условиях развития рыночных отношений и банковской конкуренции основным показателем снижения рисков, увеличения прибыли, а также развития банковской деятельности являются банковские услуги и продукты. Услуги отличаются от товаров тем, что они реализуются в процессе их предоставления, а товары сначала выпускаются, а затем реализуются. Банковский продукт, хоть и имеет товарную форму, по сути, представляет собой услугу, так как реализуется только в процессе его предоставления.

На наш взгляд, создание нового банковского продукта всегда носит инновационный характер и инновации являются важнейшим фактором обеспечения ликвидности и конкурентоспособности банков.

Исходя из анализа тенденций в сфере банковских технологий и инноваций, можно сделать следующие выводы.

1. В развитых странах накоплен огромный практический опыт по прогнозированию, моделированию, управлению и снижению различных экономических, финансовых, банковских и политических рисков. Изучение и применение зарубежного опыта по управлению кредитным риском способствует укреплению банковской деятельности в стране.

2. Инновация в настоящее время не просто одно из явлений, определяющих экономический рост, развитие и структурные сдвиги. Инновации стали характерной особенностью и сутью современного развития во всех сферах экономики, в том числе и в банковском деле.

3. В условиях глобализации коммерческим банкам очень важно найти способ удержания имеющихся клиентов и привлечения новых. Поэтому, в условиях жесткой конкуренции важнейшую роль начинает играть процесс внедрения инноваций для совершенствования безналичных расчетов.

4. Стремительно развивается переход на цифровые технологии не только транзакционных операций, но и реализации банковских продуктов, а также дальнейшее их сопровождение. В условиях жесткой конкуренции это сделать вдвойне сложнее. Во всех данных областях важнейшую роль начинает играть процесс внедрения инноваций в деятельности коммерческих банков.

¹ Gunajit Sarma Internet Banking: Risk Analysis and Applicability of Biometric Technology for Authentication. International Journal of Pure and Applied Sciences and Technology, 2010, No. 1, pp. 67–78.

УСЛОВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Фаттахова М.А – старший преподаватель. ТФИ

Цифровизация банковской сферы — сложный и комплексный процесс. Но конечная его цель понятна и проста — **экономить ресурсы (время и деньги) как клиентов, так и самих банков**. Путь к цифровизации банковского сектора Узбекистана начался несколько лет назад. Выросло новое поколение клиентов требовательных, технологически продвинутых пользователей, которые не представляют себе жизни без преимуществ цифровизации. К банкам предъявляются высокие требования, достичь которых можно, только трансформируя свой подход к ведению бизнеса и технологиям. Ключевая особенность цифрового банкинга — возможность открытия банковского счета без физического присутствия клиента. Эксперты прогнозируют, что в ближайший год банковский сектор претерпит сильные изменения. По их мнению, такие профессии, как менеджеры по продаже карточных и кредитных продуктов, останутся только в учебниках, потому что весь розничный бизнес уйдет в онлайн.

Цифровизация помогает экономить время и ресурсы сотрудников и клиентов банка. Благодаря диджитализации резко упадет себестоимость всех операций, клиенты довольны качеством и скоростью услуг — со всех сторон одни плюсы.

По-настоящему цифровым банк делают применение digital-каналов и технологий, а также изменения в бизнес-процессах банка. Благодаря этому обслуживание клиентов становится быстрее и удобнее как в офисах банка, так и через удаленные каналы. При этом, в первую очередь, цифровизация затрагивает продукты и услуги, которыми пользуется массовый сегмент, а затем постепенно распространится на все остальные.

Сами банки тоже заинтересованы в трансформации, цифровизации своих услуг и довольно далеко продвинулись в этой области. Внедрение новых клиентоориентированных стратегий в крупных банках, приход иностранных банков на рынок Узбекистана изменили ход игры на рынке в сторону цифровизации.

В законодательстве Узбекистана происходят постоянные изменения, направленные на цифровизацию банковского сектора. Одним из важных шагов стало подписание Шавкатом Мирзиёевым указа «Об утверждении Стратегии „Цифровой Узбекистан — 2030“ и мерах по ее эффективной реализации», где дается разрешение на удаленную идентификацию клиентов.

Начиная с 2018 года в стране форсируется формирование канала банковского самообслуживания. Если на 1 марта 2018 года по всей республике было установлено около 450 банкоматов, то в последние годы их число уже превысило 10 000 по [данным](#) Центрального банка, количество банковских карт, находящихся в обращении, превышает **21 млн**. При этом, пользователями

дистанционных банковских услуг по состоянию на 1 января 2020 года являются свыше **10** млн человек. Большую их часть (**93%** или **9,4** млн) составляют физические лица.

Это с одной стороны указывает на успешность усилий банков Узбекистана на пути к полностью цифровому банку, с другой — демонстрирует огромный потенциал для роста.

Уровень технического оснащения банков Узбекистана можно оценить как высокий. Многие банки начали предлагать свои услуги по цифровым каналам, за время пандемии их список пополнился. Раньше такие услуги развивали нефинансовые организации в партнерстве с банками, такие как CLICK, Raume и другие. Мобильные приложения стали удобнее, быстрее, их функционал расширился.

Появился первые цифровые банки в Узбекистане. Финансовые учреждения стремятся соответствовать требованиям рынка и конкуренции. В этой области еще много задач, над которыми надо работать. И банки постоянно находятся в поиске новых решений. Основными критериями стали удобство в использовании, возможность быстрого заведения и настройки новых продуктов, возможность доработки системы силами банка и соответствие требованиям информационной безопасности.

В рамках стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030» были определены задачи по развитию цифровых банковских услуг, в частности, утверждены задачи по завершению цифровой трансформации коммерческих банков, улучшению качества предоставления коммерческими банками дистанционных услуг (интернет-банкинг, банк-клиент, SMS-банкинг, мобильный банкинг и др.), а также обеспечение доступа широких слоев к дистанционным банковским услугам.

ХУДУДЛАРДА КИЧИК БИЗНЕС СОҲАСИНИНГ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Шарипов Б.А.

КМО ва СТИ мустақил изланувчиси

Жаҳон иқтисодиёти ривожланишининг ҳозирги босқичида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ривожланган ва ривожланаётган давлатларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминловчи таянч омиллардан бирига айланди. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ҳақиқий бозор субъектлари бўлиб, маҳсулот турини, ишлаб чиқариш ҳажмини, нархини мустақил равишда белгилайди ва мавжуд рискни зиммасига олган ҳолда фаолият юритади. Ривожланган давлатлар тажрибасидан маълумки, бир йил давомида минглаб кичик бизнес субъектлари синади, минглаб янгилари очилади.

Ўзбекистонда иқтисодий ислохотларни янада экинлаштириш ва чуқурлаштириш жараёнида кичик бизнес субъектларини ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади. Чунки, бозор иқтисодиёти шароитида кичик бизнес

ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш, мулкдорлар синфини шакллантириш, бозорларни товарлар билан тўлдириш, рақобат муҳитини яратиш, ишсизликка барҳам бериш мамлакат олдида турган асосий устувор вазифалардан ҳисобланади.

Мамлакатимизда кичик бизнес соҳаси фаолиятини ривожлантириш аҳолининг ҳаёт даражасини юксалишига, ишсизликни камайтиришга олиб келади; маҳсулот ва хизмат омили сифатида диверсификациялашга олиб келади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, мамлакатимизда кичик бизнес соҳасини статистик тадқиқ этиш, унга таъсир қилувчи омилларни статистик усулларда баҳолаш, келгусидаги ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ҳолатини статистик прогнозлаш бугунги кун учун долзарб масала ҳисобланади.

Таҳлилларимизга кўра, республикаимизда саноат жиҳатдан бошқа ҳудудларга нисбатан анча тараққий этган ҳудудлар (Тошкент шаҳри, Навоий, Тошкент вилояти) ва ҳамон қишлоқ хўжалиги соҳаси юқори бўлган ҳудудлар (Қорақалпоғистон Республикаси, Хоразм, Сурхондарё, Сирдарё вилоятлари) бор. ЯИМда саноатнинг улуши юқори бўлишига қармасдан ҳудуд иқтисодиётида қишлоқ хўжалигининг ўрни ҳам ўзига хос аҳамиятга эга. Хусусан ҳозирги кунда ҳам ЯИМнинг деярли учдан бир қисми қишлоқ хўжалиги соҳасига тўғри келмоқда¹.

Кичик бизнесни қишлоқ хўжалигида ўрни жуда юқори бўлиб, унинг хўжалик юритишдаги ўрни 98,5 фоизни ташкил этади. Бошқа қишлоқ хўжалиги ташкилотлари эса 1,5 фоизни эгаллайди. Республикаимизда етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини 2016-2020 йилларда хўжалик тоифлари бўйича тақсимланишида деярли фарқ йўқ бўлиб, бу ерда асосий субъект сифатида деҳқон хўжаликлари ва фермер хўжаликлари майдонга чиқмоқда. Уларнинг улуши мос равишда ўртача 64,6 ва 34,3 фоизни ташкил қилган².

Статистик таҳлиллар кўрсатишича, миллий ва ҳудуд иқтисодиётини ривожлантириш борасида тармоқ ва соҳаларда ҳали ишга солинмаган катта имкониятлар мавжуд. Шу нуқтаи назардан ушбу иқтисодиётларни ривожига тўғридан тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш ҳамда мавжуд бўлган моддий, меҳнат, табиий, сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, ҳудудда кўпроқ кичик бизнес ва хусусий корхоналар барпо этиш, ишлаб чиқариш кучларини жойлаштириш бўйича бир қатор ишларни амалга ошириш зарур.

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида кичик бизнес фаолиятини устувор ривожлантириш, иқтисодий самарадорлигини ошириш ҳамда статистик моделлаштириш борасида олиб борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги илмий таклифлар ва хулосаларга келинди:

- таҳлилларимизга кўра, миллий иқтисодиётда гарчи тадбиркорлик соҳаси юқори ўринга эга бўлса ҳам, уларни ривожланиш даражаси ҳудудлар кесимида фарқли эканлигини кўришимиз мумкин. Бунинг асосий сабаби уларда инфратузилманинг ривожланганлик даражасини фарқли эканлигидир. Фикримизча, ҳудудлар кесимида инфратузилма ривожланганлик даражаси

¹ Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси маълумотлари

² Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2010-2020 йиллар бўйича маълумотлари. //stat.uz

орасидаги фарқни камайтириш ҳудудий тадбиркорлик соҳасини янада ривожлантиришга асос бўлади;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятининг ривожланишига асосий таъсир қилувчи соҳалар қишлоқ хўжалиги ҳамда қурилиш эканлиги аниқланди. Амалга оширилган таҳлил натижаларига кўра, мазкур соҳаларда кичик бизнес соҳасини ривожланиш тенденциясини таъминланиши ЯИМда унинг улушини 2025 йилга келиб, 64,4 фоизга етишини таъминлайди. Бунинг натижасида соҳанинг бандликдаги улуши 80,0 фоиздан ошиши таъминланади.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимиз ва унинг ҳудудларида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятининг бугунги кундаги ҳолати, ундаги ривожланишнинг асосий тенденция ва йўналишлари, ижтимоий –иқтисодий ривожланишга таъсир кўрсатувчи омиллар статистик жиҳатдан кенг илмий тадқиқ этилиши зарур. Уларнинг амалиётда қўлланиши миллий иқтисодий фаолиятни комплекс тизимли статистик таҳлил қилиш, зарурий чора тадбирлар белгилаш ҳамда барқарор ривожлантириш бўйича дастурлар ишлаб чиқишда илмий манба сифатида хизмат қилади.

К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО БАНКОВСКОГО РИТЕЙЛА ПУТЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА В СФЕРУ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Эрназаров Нармет – ст.преп. кафедры. ТФИ

Основные идеи глобализации и построения нового мирового финансового порядка проходят красной нитью через центральное звено финансовых отношений - мировую банковскую систему. Эта система создает международные институты стандартизации и управления независимыми банковскими системами национальных государств.

В обозримой перспективе важнейшим и основным конкурентным преимуществом будет являться умение банковских учреждений и банковских объединений эффективно действовать в секторе банковского ритейла.

Существующие тенденции становления рынка банковской розницы весьма значимы для формирования банковской архитектуры, с учетом влияния фактора глобализации, который представлен мощными иностранными игроками банковского ритейла, успешно адаптировавшимися к работе в Республике Узбекистан.

Современные банки Республики Узбекистан смогут успешно конкурировать на международном уровне при условии построения такой финансовой архитектуры сетевых межбанковских отношений, при которой преимущества потенциальных конкурентов банков Республики Узбекистан нивелировались бы несоответствием инструментов удержания этих преимуществ.

Под сетевыми межбанковскими отношениями понимаются устойчивые

финансовые взаимосвязи, которые основаны на национальном интересе развития отечественной экономики и банковской системы. Это основа финансовой архитектуры банковской системы Республики Узбекистан.

Принципами построения таких сетевых межбанковских отношений являются следующие:

1) Мобильность ресурсов в системе финансовых отношений банковских учреждений (скрепляющим элементом является Центральный банк Республики Узбекистан);

2) Адекватность (система должна отвечать вызовам современной конъюнктуры банковского рынка, обеспечивать формирование конкурентных преимуществ отдельного банка и отечественного банковского сообщества в целом);

3) Гибкость (чем быстрее сеть межбанковских финансовых отношений может модифицироваться, тем эффективнее и с меньшими издержками банковское сообщество может преодолевать как пиковые состояния банковского рынка, так и с течением времени перепрофилировать рентабельные направления банковского бизнеса);

4) Прозрачность (ясность любой системы позволяет обеспечить более точную ее регулировку и наладку, не исключение - банковская система, с присущей ей сложной иерархией финансовых отношений);

5) Актуальность (принцип близок к «Адекватности», однако, Актуальность подразумевает под собой сочетание изменчивости и адекватности сети межбанковских финансовых отношений, только в контексте правильной логики построения их структуры).

Банковский ритейл – это новый тип организации банковской деятельности, в котором кредитная организация выстраивает продуктовую и сбытовую стратегию согласно потребительским предпочтениям всех типов клиентов. При этом ритейл связан, не только с набором банковских продуктов, но также с технологией обслуживания клиентов. Современные информационные инновации позволяют решить задачу персонализации обслуживания в сочетании с преимуществами массового обслуживания.

Недостатки организационных систем коммерческих банков могут устраняться при использовании матричных организационных структур, которые выстраиваются по взаимосвязанным направлениям, региональная диверсификация, диверсификация клиентов, диверсификация продуктов.

Матричный вариант построения организационной структуры основан на использовании особого механизма взаимодействия функциональных служб банка с отдельными подсистемами, обеспечивающими продажи в регионах либо в отдельных клиентских или продуктовых сегментах рынка.

В долгосрочной перспективе развитие финансовых супермаркетов станет одним из наиболее важных направлений организационно-экономических инноваций в банковской сфере. Прогресс средств коммуникаций, финансовых технологий способствуют сокращению традиционных банковских услуг по

схеме «один клиент - одна услуга». В частности, дополнительным источником повышения эффективности организации розничного кредитования является внедрение современной автоматизированной фронт-офисной системы.

Развитие розничных услуг отечественными банками является существенным фактором конкурентоспособности в условиях глобализации экономики.

Ритейл является основой формирования сетевых межбанковских отношений, обеспечивающих устойчивость и работоспособность финансовой архитектуры национальной банковской системы.

Ниши банковского рынка Республики Узбекистан представляют собой фактически сложившийся спрос потребителей различного типа на определенные банковские продукты и банковские услуги.

В процессе укрупнения банков необходимо сочетание менеджерского потенциала профессиональных банкиров и финансового ресурса крупного промышленного капитала, следует добавить к ним банковские накопления населения. Их механическое сложение желаемого результата не даст, промышленный капитал переварит «независимых», в результате образуются еще более разросшиеся кэптивные банки. Лучший путь здесь - смена интересов собственников. Банки с участием частного капитала способны более активно встраиваться в работу по формированию финансовой архитектуры.

Разделение банков по различным видам маркетинг-ориентированных кластеров есть первые очертания формирующейся финансовой архитектуры банковского сообщества. Разделяя ниши рынка и потенциальные пулы клиентов, банки определяют соотношение и разумный баланс своих активных и пассивных операций, позволяющих поддерживать конкурентоспособность. Группировки банков в маркетинг-ориентированные кластеры приводит к исключению распыления ресурсов, перенацеливает эти ресурсы и усилия их руководства на создание и удержание конкурентных преимуществ в той нише рынка, которая обеспечивает банку баланс прибыльности и ликвидности. При такой форме взаимодействия банки Республики Узбекистан встанут, образно говоря, стеной на волну конкуренции с иностранными банками, массовый приход которых на рынок Республики Узбекистан состоится в ближайшей перспективе.

Реализация всех этих мер модернизации банковского сектора – создаст стимулы привлечения частного капитала и обеспечит увеличение доли частного капитала в банковском секторе экономики Республики Узбекистан.

ДАВЛАТ БОШҚАРУВ ОРГАНЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ УСЛУБИЙ ЖИХАТЛАРИ

**Бобамуратов А.Р. - Ўзбекистон
Республикаси Молия вазирлиги, Ижро
назорати ва муружаатлар билан ишлаш
департаменти директори. Кадрлар малакасини
ошириш ва статистик тадқиқотлар институти
мустақил изланувчиси**

Давлат бошқарув органларини молиялаштириш жараёнларини рақамлаштириш технологиялари асосида ташкил қилишнинг услубий жиҳатларини тадқиқ этишда янги технологик инқилоб доирасида Ўзбекистон иқтисодиётининг институционал таркибий тузилмасини такомиллаштириш векторларини аниқлаш учун трансформацияга таъсир этувчи шарт-шароит ва омилларнинг ҳозирги даражасини баҳолаш зарур. Жаҳон банки ва S&P Global Ratings агентлиги Ўзбекистоннинг суверен кредит рейтингини 2020 йилда "BB" даражасида тасдиқлади, бироқ прогнозни барқарордан "салбий"га ўзгартирди. Бу коронавирус пандемиясининг мамлакат иқтисодиётига салбий таъсири ва инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш учун маблағлар жалб этиш натижасида ўтган 12 ой давомида Ўзбекистон давлат ташқи қарзининг сезиларли даражада ошиши билан боғлиқ. Агентлик келажакда Ўзбекистоннинг халқаро суверен кредит рейтингига ижобий таъсир кўрсатадиган омилларни қайд этди: ўрта муддатда ташқи қарзнинг ўсиш суръатини пасайиши; жаҳон иқтисодиётига интеграциялашув ва давлат корхоналарини ислоҳ қилиш, давлат бюджети даромадлари ва экспортни таркибий тузилмасини диверсификация қилиш натижасида Ўзбекистонда иқтисодий ўсиш салоҳияти ва барқарорлигини ошириш. Шу билан бирга, S&P Global Ratings маълумотларига кўра, қуйидаги омиллар республиканинг халқаро суверен кредит рейтингига салбий таъсир кўрсатади:

- 2023 йилгача қарз юкининг ошиши натижасида ташқи қарз ҳажмининг тезроқ ўсиши ва фискал мувозанатнинг сезиларли даражада ёмонлашуви;
- давлат тасарруфидаги корхоналарнинг иқтисодий ёмонлашуви натижасида давлат мажбуриятлари ҳажмининг ошиши;
- амалга оширилаётган ислоҳотларга қарамасдан иқтисодиётда долларлаштириш даражасининг сезиларли даражада ўсиши.

Шундай қилиб, кредит рейтинги прогнозининг яхшиланиши давлат қарзининг макроиқтисодий барқарорлик ва ташқи қарзнинг ўсишини қатъий назорат қилиш учун хавфсиз даражада сақланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бугунги кунда Жаҳон банки ва халқаро валюта жамғармаси билан биргаликда "Ўзбекистон Республикасининг 2020-2022 йиллардаги давлат қарзини бошқариш стратегияси" дастурини тайёрланган бўлиб, у ҳар йили янгиланиб, такомиллашиб борилади. Ушбу стратегиянинг бир қисми сифатида ички бозорда давлат қимматли қоғозларини чиқариш орқали бюджет тақчиллигини қоплаш орқали давлат қарзини диверсификация қилиш бўйича

саъй-ҳаракатлар амалга оширилмоқда. Жумладан, уларнинг ҳажми 2018 йилдаги 600 млрд. сўмдан 2019 йилда 1,6 трлн. сўмгача ошди ва 2020 йил бошидан буён 3,4 трлн. сўмлик давлат облигациялари чиқарилди¹.

1- жадвал

**Ўзбекистон Республикасининг 2020 йилги халқаро
рейтингларда тутган ўрни²**

№	Кўрсаткичлар	Давлатлар умумий рейтингда тутган ўрни
1.	Халқаро мустақиллик кредит рейтинги	"ВВ" даража салбий
2.	Технологиялар ва инновациялар	93
3.	Инсон капитали	106
4.	Барқарор ривожланиш мақсадлари	66
5.	Коррупция даражаси	145
6.	Коррупция индекси	26 нд
7.	Ижтимоий тараққиёт даражаси	102
8.	Рақобатбардош саноат унумдорлиги индекси	122
9.	Иқтисодий эркинлик индекси	114

Институционал муҳитнинг ўзгариши жамиятнинг барча соҳаларида янги технологик укладнинг жадал тарқалишига ёрдам беради. Асосий макроиқтисодий кўрсаткичлар динамикасининг таҳлили ривожланаётган бозор муҳитига умуман адекват бўлган институционал тузилманинг паст даражада ривожланганлигини кўрсатади. Жаҳон банки ва S&P Global Ratings агентлиги рейтингда Ўзбекистон Республикаси 2020 йилда технологиялар ва инновациялар бўйича -93 ўринни, инсон капитали бўйича 106 ўринни, коррупция даражаси бўйича 145 ўринни, ижтимоий тараққиёт даражаси бўйича 102 ўринни, рақобатбардош саноат унумдорлиги индекси бўйича 122 ўринни ва иқтисодий эркинлик индекси бўйича 114 ўринни эгалламоқда.

Давлат бошқарув органларини молиялаштириш жараёнларини рақамлаштириш технологиялари асосида ташкил қилишнинг услубий жиҳатларининг манбаси бўлиб билимларни ишлаб чиқиш ва улардан самарали фойдаланиш ҳисобланмоқда. Билимлар иқтисодиётининг шаклланиб бориши жараёнларини институционал индекси, билимлар индекси, инновациялар индекси, таълим индекси ва АКТ индекслари асосида кузатиб бориш мумкин. Шунинг учун ҳам билимларга қилинаётган инвестициялар миқдори асосий фондларга қилинаётганларга нисбатан ўсиб бормоқда. Билимлар - маҳсулотдир, бир томондан, шахсий бўлиб, бошқа томондан эса жамоавийдир, яъни улардан барча кишилар фойдаланишлари мумкин³.

¹ <http://ratings.gov.uz/>

² Ўзбекистон халқаро рейтингларда . <http://ratings.gov.uz/>

³ Абдуллаев О.А., Джуманиязов Ш.Р. Ўзбекистондп рақамли иқтисодиётнинг иқтисодий ўсишга таъсири ва улардан самарали фойдаланиш йўллари. Рақамли иқтисодиёт: иқтисодий ривожланиш тенденцияларини моделлаштириш ва замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш истиқболлари: Республика илмий-амалий анжумани илмий мақолалари ва маърузалари тўплами. -Т.: ТДИУ, 2019 – Б.9.

Рақамли иқтисодиёт институционал иқтисодиётнинг янги йўналиши бўлиб, рақамли ахборот- коммуникацион технологиялар, жумладан, сунъий интеллект ёрдамида ресурсларни оқилона тақсимлаш ва харажатларни, жумладан, трансакцион харажатларни пасайтиришга қаратилган иқтисодиётдир. У шубҳасиз аҳоли фаровонлигини ошириш, табақаланиш, камбағаллик, қашшоқликни қисқартиришга жуда катта таъсир кўрсатади.

Бизнинг фикримизча, давлат бошқарув органларини молиялаштириш жараёнларини рақамлаштириш технологиялари асосида ташкил қилиш, юқори технологияли саноат тармоқларини ривожлантириш борасида ижобий натижаларга эришиш учун қуйидаги чора- тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

- юқори технологияли сектор корхоналарининг илмий-техник ва тадқиқотчилик фаолиятини рағбатлантиришни кўзда тутувчи юқори технологияли маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг стратегик ривожланиш режасини шакллантириш;

- ресурсларни илмий-техника тараққиётининг ҳал қилувчи ривожланиш йўналишларида жамлаш ва уларни тақсимлашнинг оптимал тизимини барпо этиш;

- ички ва ташқи бозорларда рақобат муҳитини шакллантиришга қодир маҳаллий илмий-ишлаб чиқариш тузилмаларини барпо этишни доимий тарзда қўллаб-қувватлаш;

- нафақат йирик ишлаб чиқариш бирликлари, балки тадбиркорликнинг кичик ва ўрта субъектлари инновацион илмий фаолиятини доимий тарзда рағбатлантирган ҳолда янгиликлар генерацияси, ривожланиши ва уларни тарқатишнинг махсус ихтисослашган ташкилий-иқтисодий механизмини яратиш ва уни амалиётга жорий этиш.

“Рақамли иқтисодиёт - мавжудликнинг технорақамли шакли бўлиб, товар ва хизматларини ишлаб чиқариш, тақсимлаш, айирбошлаш ва истеъмол қилиш бўйича иқтисодий муносабатлар тизимли йиғиндиси дир. Иқтисодий муносабатларнинг технорақамли табиати рақамли иқтисодиётни бошқалардан ажратиб турадиган асосий белгилар ҳисобланади. Шундай қилиб, агар янги иқтисодиёт - постиндустриал иқтисодиёт намоён бўлишининг қонуний шакли бўлса, рақамли иқтисодиёт - янги иқтисодиёт намоён бўлишининг эволюцион шакллари дан бири”¹.

¹ Гулямов С.С., Аюпов Р.Х., Абдуллаев О.М., Балтабаева Г.Р.. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялар. Ўқув қўлланма. Т.: ТМИ, “Иқтисод-Молия” нашриёти, 2019, Б.107.

ТАРМОҚЛАР ДАРАЖАСИДА ЯШИРИН (КУЗАТИЛМАЙДИГАН) ИҚТИСОДИЁТ ХАЖМИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШДАГИ АСОСИЙ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ

**Холмуродов Д.И. - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси, Макроиқтисодий таҳлил, таркибий ўзгартиришлар,
молия-банк тизими, давлат активларини бошқариш, рақобатни
ривожлантириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва
камбағалликни қисқартириш масалалари котибияти мудири.
Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар
институтини мустақил изланувчиси**

Яширин иқтисодиёт иқтисодий ҳодиса бўлар экан, унинг иқтисодий илдишларини топиш керак. Бу илдишлар пул муносабатларининг ўзида жойлашган, пул универсал тўлов воситаси, уни ҳамма операциялар учун қабул қилишади, пул бойликнинг тимсоли, бойлик тўплашнинг энг қулай шаклидир.

Ҳар қандай мамлакат иқтисодий тараққиёти мавжуд ички ва ташқи имкониятларга боғлиқ бўлади. Бундай имкониятларни юзага чиқаришда тармоқлар даражасида яширин (кузатилмайдиган) иқтисодиёт хажмини статистик баҳолаш алоҳида аҳамият касб этади. Яширин иқтисодиётнинг мавжудлиги, унинг кўлами, таъсир доираси, ҳисобга олинмаган иқтисодий фаолиятни легаллаштириш чора-тадбирлари самараси мамлакат ривожига ижобий таъсир қилади.

2017-2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида ҳам иқтисодий салоҳиятни аниқлаш ва мавжуд имкониятларни тўлақонли ишга солиш, иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштириш вазифалари яширин иқтисодиёт кўламини қисқартириш, иқтисодиётнинг очиқлигини таъминлашга йўналтирилган.

Яширин иқтисодиёт – бу моддий неъматлар ва хизматларни иқтисодиёт субъектлари томонидан яширин тарзда ишлаб чиқариш, алоҳида фуқаролар ва ижтимоий гуруҳлар ўртасида амалга оширилувчи ижтимоий-иқтисодий муносабатлардир. Бу муносабатлар амалда мавжуд, лекин ҳисобга олинмаган, қонунчиликни четлаб ўтиш мумкин бўлган, нолегал даромад топиш усулидир.

Тармоқлар даражасида яширин (кузатилмайдиган) иқтисодиёт хажмини статистик баҳолашнинг объектив ва субъектив сабаблари бор. Объектив сабаблари – бу давлатнинг иқтисодиётга ҳаддан ортиқ аралашуви, қонунчиликнинг номукаммалиги, турли тўсиқларнинг мавжудлиги, иқтисодий фаолият турларини ҳисобга олишнинг методологик ишланмаларини яратилмаганлиги, бизнес муҳитининг яхши эмаслиги, солиқ юкининг юқорилиги ва бошқа объектив ҳолатлардир.

Субъектив сабаблар – бу кишиларнинг иқтисодий онги, қарашлари, камхарж қилиб, кўпроқ даромад топишга интилиши, бунинг учун турли ноқонуний йўллари ахтариши, солиқдан қочиш, ҳатто маънавий маданиятнинг етишмаслиги, коррупцияга мойиллик, тартиб-қоидаларга беписанд қараш ва

шунга ўхшаш бошқа субъектив ҳолатлардир. Ушбу сабаблар мавжудлиги ўлароқ, яширин иқтисодиёт моҳиятига кўра бир нечта кўринишларга эга бўлади.

Яширин иқтисодиёт кўринишлари қўйидагиларда намоён бўлади:

- иқтисодиётни сохталаштириш, яъни иқтисодий кўрсаткичлар-ни мавжуд ҳолатга нисбатан бўрттириб кўрсатиш, сохта натижаларни ҳақиқий натижа сифатида киритиш (қўшиб ёзишлар);

- иқтисодиётнинг норасмий сектори, яъни товарлар ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш жараёнидаги норасмий алоқалар тизимининг амал қилиши. Бунда ўзаро манфаатдор шахсларнинг биргаликдаги норасмий муносабатлари иқтисодий тизимни қарор топтиради;

- пинҳоний иқтисодий муносабатлар, яъни тақиқланган иқтисодий фаолият тури билан машғул бўлиш, иқтисодий фаолият турини қонунчилик назоратидан яшириш, расман белгиланган тартибда рўйхатдан ўтмасдан фаолият юритиш.

Кишилар табиатининг фарқланиши, зиддиятли доимий курашнинг мавжудлиги, жамғаришга бўлган мойиллик, фаровон ҳаёт кечирishга интилиш, дангасалик, кам меҳнат сарфлаб кўпроқ даромага эга бўлиш, трансакция харажатларининг юқорилиги, қонунга бўйсунуш нисбийлиги, рақобат курашининг аёвсизлиги, иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларининг нотекис ривожланиши, юқори инфляция, алмашув курсларининг кескин ўзгариб туриши, солиққа тортиш тизимининг номукаммалиги, ижтимоий табақалашувда «хавф гуруҳлари»нинг мавжудлиги, меҳнат қонунчилигининг бузилиши, муҳожир ишчилар, аёллар ва ўсмирлар меҳнатидан фойдаланишда ижтимоий адолат принципларига риоя этилмаслик, тадбиркорлар ҳуқуқининг паймол қилиниши, бозордаги ўзгаришлар билан мавжуд қонунчилик базасининг мувофиқ келмаслиги, креатив ёндошувларнинг етишмаслиги, пул-кредит сиёсатидаги камчиликлар, солиқ юқининг оғирлиги, солиқ маъмурчилигининг такомиллашмаганлиги, пул агригатлари ўртасидаги номутаносибликлар ва шу каби бошқалар яширин иқтисодиётни қарор топишига омил бўлиб хизмат қилади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, тармоқлар даражасида яширин (кузатилмайдиган) иқтисодиёт ҳажмини статистик баҳолаш миқёси ва динамикасини белгиловчи омилларни қўйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин:

1. Антропологик омиллар.
2. Иқтисодий омиллар.
3. Ижтимоий омиллар.
4. Ҳуқуқий омиллар.
5. Ахлоқий омиллар.
6. Сиёсий омиллар.
7. Молиявий омиллар.
8. Географик омиллар.
9. Байналминал омиллар.

Яширин иқтисодиёт ҳолати, унинг амал қилиш хусусиятлари ва муаммолар ечимини юқорида кўрсатилган 9 та омиллар таҳлилини тизимли амалга ошириш орқали тадқиқ қилиш талаб этилади.

Хулоса қилиб айтганда, яширин иқтисодиётнинг кўламини қисқартиришда қуйидагиларга эътибор қаратиш лозим:

- яширин иқтисодиётни ривожлантиришга сабаб бўлаётган барча омилларни комплекс ўрганиш;
- яширин иқтисодиёт олдини олиш маҳаллий ва хорижий тажрибаларни ўрганиш асосида яширин иқтисодиётга қарши кураш миллий стратегияси ва тактикасини ишлаб чиқиш;
- яширин иқтисодиётни пасайтиришга хизмат қиладиган янги қонунлар ишлаб чиқиш ва мавжудларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш;
- яширин хўжалик юритувчилар капиталларига амнистияни қўллаш;
- бизнес учун қулай ҳуқуқий ва хўжалик муҳити, биринчи навбатда, солиқ режимини яратиш ва қўллаб-қувватлаш;
- иқтисодиётнинг реал секторига инвестиция киритиш учун қаратилган пул маблағларининг легаллаштирилишини тасдиқловчи юридик институтлар механизмини ишга тушириш;
- электрон ҳуқуқат, тижорат, хизмат, тўлов ва шу кабиларни тезкор жорий этиш ва ривожлантириш учун шарт-шароитларни яратиш, уларни амалиётга татбиқ этилишини кенгайтириш.

TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTIЦИYALARNI MILLIY IQTISODIYOTGA JALB QILISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Rahmonova Sitara - o'qituvchisi. TMI

Jahon iqtisodiyoti globallashib, savdo yo`lidagi to`siqlar kamayib, soliq qonunlari va tartibga soluvchi rejimlar erkinlashib borayotgan hozirgi sharoitda chetdan kiritiladigan investiciya oqimlari tez sur`atlar bilan o`smoqda. Bozor iqtisodiyoti islohotlarini chuqurlashtirish, iqtisodiyotni erkinlashtirish va mulk huquqini himoya qilishni mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlarning amalga oshirilishi mamlakatimizda investiciya muhitini yaxshilash hamda hajmi tobora ortib borayotgan xorijiy investiciyalarni jalb qilishda ijobiy ta`sir ko`rsatadi.

Jumladan, 2020-yilning yanvar-iyun oylarida o`zlashtirilgan xorijiy investiciyalarning umumiy hajmi 4,8 mlrd dollar, shundan to`g`ridan-to`g`ri xorijiy investiciyalar 3,2 mlrd, davlat kafolati ostidagi xorijiy kreditlar 1,6 mlrd AQSh dollarini tashkil etgan edi.

Ta`kidlash joizki, O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni bilan "2017-2021 yillarda O`zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalishi bo`yicha Harakatlar Sstrategiyasi" qabul qilindi. Unga ko`ra: "...xalqaro iqtisodiy hamkorlikni yanada rivojlantirish, jumladan, yetakchi xalqaro va xorijiy moliyaviy institutlar bilan aloqalarni kengaytirish, puxta o`ylangan tashqi qarzlarni siyosatini amalga oshirishni davom ettirish, jalb qilingan xorijiy investisiya va kreditlardan samarali foydalanish" masalalari belgilab olindi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investiciyalar yomon obro'ga ega. Biroq, so'nggi ma'lumotlarga ko'ra rivojlanayotgan mamlakatlarda to'g'ridan-to'g'ri investiciyalar ishlab chiqarish tarmoqlarida ko'payib bormoqda.

Bundan tashqari, ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar o'zlarining o'sishini to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimiga asoslashdi.

O'tish davri iqtisodiyotida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilmasdan va foydalanmasdan xorijiy investitsiyalarni jalb qilish strategiyasi deyarli imkonsizdir. Shuning uchun investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha agentliklar o'z faoliyatlarini texnologiyalar va yangi dastur vositalari hamda ma'lumotlardan samarali foydalanishga asoslangan holda olib borishlari kerak.

Bizning fikrimizcha, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni milliy iqtisodiyotga jalb qilishni takomillashtirish yo'llari quyidagilar :

1. Ochiq bozorlarga chiqish va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar kirib kelishiga imkon berish. Chet el investitsiyalariga cheklovlarni kamaytirish. Tashqi va mahalliy firmalarning barcha turlari uchun ochiq, oshkora va ishonchli sharoitlarni ta'minlash, shu jumladan: biznes yuritish qulayligi, importga kirish, nisbatan moslashuvchan mehnat bozori va intellektual mulk huquqlarini himoya qilish.

2. Investitsiyalarni rag'batlantirish bo'yicha xususiy agentlikni yaratish. Muvaffaqiyatli xususiy agentlikni yaratish xorijiy investorlarni jalb qilishi mumkin va keyinchalik ular mamlakat iqtisodiyoti bilan aloqasi bo'lishi mumkin. Bir tomondan, u qabul qiluvchi mamlakatdan investorlarning talablariga javob beradigan yagona darcha vazifasini o'tashi kerak.

3. Maqsadga yo'naltirilishi kerak bo'lgan tadbirlar to'g'risida yaxshilab o'ylab ko'rish.

4. Investorlar uchun zarur bo'lgan infratuzilmani joylashtirish: yetarlicha yaqin transport vositalari yetarli darajada va ishonchli energiya ta'minoti, etarli malakali ishchi kuchi bilan ta'minlash, ideal tarzda ishlab chiqilgan ixtisoslashgan ishchilarni kasbiy tayyorgarligi uchun imkoniyatlar va investorlar bilan hamkorlik qilish.

5. Ichki moliya bozorlarini isloh qilish orqali kredit olish imkoniyatini ta'minlash. Ishga yaroqli moliyaviy tizimni yaratishga yordam beradi.

6. Inson kapitalini rivojlantirish. Chet el investitsiyalarini jalb qilishning yana bir katta afzalligi - bu inson kapitalini rivojlantirishdir. Inson kapitali bu bizga ko'proq ishchi kuchi sifatida ma'lum bo'lgan mehnatni amalga oshirishga qodir bo'lganlarning malakasi va bilimidir. Ta'lim berish va tajriba almashish natijasida olingan fazilatlar mamlakatning ta'limini va umuman inson kapitalini oshiradi.

Shuni yodda tutgan holda, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarga ega bo'lgan mamlakat egalik huquqini saqlab turib, o'zining inson resurslarini rivojlantirish orqali katta foyda ko'rishi mumkin.

ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

**Арзуманян С.Ю. – доцент, к.э.н. ТФИ
Бегматов С.З. – магистрант группы БИА-4 ТФИ.**

Результаты исследования финансово-банковской системы развитых и развивающихся стран показывают, что укрепление финансовой устойчивости

коммерческих банков напрямую влияет на развитие и устойчивость экономики страны. Также, кредиты банков оказывают поддержку развитию малого и среднего бизнеса, частного предпринимательства и стимулируют развитию инфраструктуры инновационной и цифровой экономики в стране.

В условиях развития инновации, информационных технологий и цифровой экономики, а также межбанковской банковской конкуренции основным показателем снижения рисков, увеличения прибыли, а также развития банковской деятельности являются банковские услуги и продукты.

В частности, в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах, особое значение отводится углублению реформирования и обеспечению устойчивости банковской системы, уровню капитализации и депозитной базы банков, укреплению их финансовой устойчивости и надежности¹.

Именно капитализация способствует увеличению ресурсного потенциала той или иной компании за счет дополнительного привлечения прямых и портфельных инвестиций. Поэтому, с уровнем капитализации очень тесно связан объем финансового рынка. Кроме того, чем выше капитализация, тем выше залоговая стоимость компании, тем больше кредитов она сможет привлечь для развития своего бизнеса.

Под влиянием пандемии COVID-19 в международной банковской практике наблюдаются коренные изменения в деятельности коммерческих банков. Дальнейшее развитие цифровых технологий в экономике и, в частности, банковской системе обусловлено глобальным прогрессом в областях информационных технологий и телекоммуникаций.

Стандарты Базель II и Базель III предприняли попытку вывести технику реализации концепции регулятивного капитала на качественно новый уровень: уровень оценок, ориентированных на рынок, поскольку стандарт Базель I исходил из концепции регулятивного капитала и определял требования к капиталу без учета реальной потребности в нем банков².

Действительно, для частных и государственных компаний и банков собственные средства являются практически единственными источниками повышения капитализации. Для компаний и банков акции, которых котируются на фондовой бирже, рыночная стоимость капитала является определяющей при оценке уровня капитализации.

В частности, на 01.01.2020 рыночная капитализация всех публичных компаний мира составляет 96 трлн. долл. США из них 5,6 трлн. долл. США капитализация коммерческих банков. Капитализация публичных компаний объем мирового ВВП, который за 2019 год составил 85,91 трлн. долл. США³.

¹ Указ Президента Республики Узбекистан №УП- 4947 от 7 февраля 2017 года «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям Республики Узбекистан в 2017-2021 годах».

² Рутгайзер В.М. и Будицкий А.Е. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка URL: <https://www.livelib.ru/author/208447/latest-v-m-rutgajzer-a-e-buditskij>.

³ Refinitiv (Thomson Reuters)

На наш взгляд, определения цены кредитного риска базируется на рассмотрении многовариантного сценария наступления рискового события, зависящего от всей совокупности воздействующих факторов. В условиях развития рыночных отношений и банковской конкуренции основным показателем снижения рисков, увеличения прибыли, а также развития банковской деятельности являются банковские услуги и продукты.

В своей деятельности коммерческим банкам приходится учитывать различные нюансы. В частности, немалое значение имеет характер рисков. Различают внешние и внутренние причины их возникновения. В категорию первых входят те риски, которые не связаны напрямую с деятельностью банка. Это убытки, возникшие вследствие каких-то серьезных событий.

Проведенный анализ данной проблемы выявил недостаток комплексных исследований по вопросу капитализации коммерческих банков Узбекистана. Не существует четко выработанных и использованных на практике мер по данной тематике. Само понятие капитализация до сих пор не связывается с рыночным толкованием данного термина применительно к отечественным кредитным организациям. До сих пор и в научной среде и банковском сообществе под капитализацией понимают только наращивание собственного капитала банка. Например, Питер С. Роуз отмечает, что “мы часто оперируем термином “капитализация”, понимая под этим собственные средства или собственный капитал банков и его достаточность для покрытия рисков”¹.

Конечно, трудно переоценить одно из важнейших условий стабильной деятельности банка - величину собственного капитала, которая формируется за счет вкладов учредителей, прибыли и формируемых из нее фондов. Собственный капитал банка представляет собой совокупность различных по назначению полностью оплаченных элементов, обеспечивающих экономическую самостоятельность, стабильность и устойчивость банка.

Инновации, информационные технологии и цифровая экономика стало одним из основных факторов для ускоренного развития экономики многих стран. На сегодняшний день лидерами цифровой экономики являются Германия, Япония, США, Южная Корея и Великобритания. Обратной стороной данного процесса является рост интернет-мошенничества, что является одним из основных современных банковских рисков².

Исходя из вышеизложенных, можно сделать следующие выводы по вопросам капитализации коммерческих банков в условиях развития цифровой экономики на основе информационных технологий.

1. В условиях развития инновации, информационных технологий и цифровой экономики, а также межбанковской банковской конкуренции

¹ Роуз П.С. Банковский менеджмент. М.: Дело. 2019. С.238.

² Щербаков С. С. Банковские инновации в цифровой экономике и оценка инновационного потенциала российских банков // Белгород : ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2020. С. 30-34. URL: <https://apni.ru/article/1089-bankovskie-innovatsii-v-tsifrovoj-ekonomike>.

основным показателем снижения рисков, увеличения прибыли, а также развития банковской деятельности являются банковские услуги и продукты.

2. Для укрепления финансовой устойчивости коммерческих банков и снижения банковских рисков стремительно развивается переход к цифровым технологиям не только транзакционных операций, но и реализации банковских продуктов, а также дальнейшее их сопровождение.

3. В своей деятельности коммерческим банкам приходится учитывать различные нюансы. В частности, немалое значение имеет характер рисков. Различают внешние и внутренние причины их возникновения. В категорию первых входят те риски, которые не связаны напрямую с деятельностью банка. Это убытки, возникшие вследствие каких-то серьезных событий.

4. В целях управления банковскими рисками в условиях влияния последствий пандемии COVID-19 очень важно найти способ удержания имеющихся клиентов и привлечения новых. В условиях жесткой конкуренции это сделать вдвойне сложнее, важную роль играет процесс внедрения банковских инноваций.

5. В целях минимизации кредитного риска, коммерческим банкам необходимо разработать грамотную политику управления риском, позволяющую уменьшить или избежать потери. Основными методами регулирования кредитного риска являются диверсификация, концентрация, лимитирование и резервирование.

6. Собственный капитал формируется за счет вкладов учредителей, прибыли и формируемых из нее фондов. Он представляет собой совокупность различных по назначению полностью оплаченных элементов, обеспечивающих самостоятельность, стабильность и устойчивость банка.

BYUDJET TASHKILOTLARIDA BYUDJET HISOBINI TASHKIL ETISHNING TAMOYILLARI HAMDA NOMODDIY AKTIVLAR VAHOSI

Sh.V.G'aniyev – professor. TMI

Byudjet hisobi byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobining bir turi sifatida, bir tomondan, buxgalteriya hisobi tamoyillariga asoslanishi, ikkinchi tomondan, faqat unga xos bo'lgan tamoyillarga ega bo'lishi kerak. 25n-sonli yo'riqnomaning 23-bandida ob'ektlarni nomoddiy aktivlar sifatida tasniflash tartibi belgilangan. Nomoddiy aktivlar, ta'rifiga ko'ra, bir vaqtning o'zida quyidagi talablarni qondiradigan ob'ektlarni o'z ichiga oladi:

- ob'ekt moddiy va moddiy tuzilishga ega emas;
- ob'ektni boshqa mulkdan aniqlash mumkin;
- ob'ekt mahsulot ishlab chiqarishda, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatishda yoki muassasaning boshqaruv ehtiyojlari uchun foydalaniladi;
- ob'ektning foydalanish muddati 12 oydan ortiq bo'lsa;
- ushbu mulkni keyinchalik qayta sotish kutilmaydi;

- aktivning o'zi mavjudligini va muassasaning intellektual faoliyat natijalariga bo'lgan mutlaq huquqini yoki muassasaning tijorat siri rejimida qo'riqlanadigan ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalariga, shu jumladan potentsial patentga layoqatli texnik ob'ektga bo'lgan huquqini tasdiqlovchi tegishli tarzda rasmiylashtirilgan hujjatlarning mavjudligi;

Yangi yechimlar va ishlab chiqarish sirlari. Nomoddiy aktivlar tarixiy qiymati bo'yicha hisobga olinadi. Nomoddiy aktivlarning dastlabki qiymati yetkazib beruvchilar va pudratchilar tomonidan tashkilotga taqdim etilgan qo'shilgan qiymat solig'i summasini hisobga olgan holda ularni sotib olish bilan bog'liq haqiqiy xarajatlar qiymati sifatida aniqlanadi.

Agar nomoddiy aktivlar tashkilot tomonidan tekinga olingan bo'lsa, unda ularning boshlang'ich qiymati ushbu ob'ektlarning buxgalteriya hisobiga qabul qilingan kundagi bozor qiymatidan kelib chiqqan holda aniqlanadi. Tashkilotning boshlang'ich qiymatini shakllantirish bilan bog'liq barcha xarajatlari. nomoddiy aktivlar qabul qilinganda «Nomoddiy aktivlar» schyotida oldindan undiriladi. Nomoddiy aktivlarning boshlang'ich qiymatini o'zgartirish faqat nomoddiy aktivlarni modernizatsiya qilish, qisman tugatish va qayta baholash holatlarida amalga oshiriladi.

Xarajat tushunchasi. Ushbu tamoyilga muvofiq, mablag'lar sotib olish bahosi bo'yicha hisobga olinishi kerak, bu ham mablag'lardan kelajakda foydalanishni baholash uchun asos bo'lib xizmat qilishi maqsadga muvofiqdir.

Pulni o'lchash tushunchasi. Buxgalteriya hisobi faqat etarli darajada ob'ektivlik bilan pul baholashga yordam beradigan faktlar bilan ishlaydi.

Goin tashvish tushunchasi. Buxgalteriya hisobida, agar buning aksi aniq ma'lum bo'lmasa, har doim korxonada deb taxmin qilinadi

Guruch. 1. F. Vud bo'yicha buxgalteriya hisobining tamoyillari

Bu cheksiz uzoq vaqt davomida ishlaydi. Agar korxonalar uzluksiz ishlayotgan deb e'tirof etilmasa, qiymat prinsipini qo'llash mumkin emas edi, chunki korxonada moliyaviy hisobot tuzilgandan so'ng darhol sotilgandek munosabatda bo'ladi, shuning uchun qiymat emas, balki korxonada aktivlarining sotilish bahosi muhimroq bo'ladi.

Tadbirkorlik sub'ekti tushunchasi. Korxonada hujjatlarida aks ettirilgan operatsiyalar faqat korxonaning o'ziga ta'sir qiladi, ya'ni buxgalteriya hisobi korxonada doirasi bilan chegaralanadi va uning egalarining shaxsiy mablag'lariga taalluqli emas.

Amalga oshirish kontsepsiyasi. Buxgalteriya hisobida daromad (foyda) tovar xaridorga kelib tushgan paytdan boshlab (xaridor ular bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan paytda) olingan deb hisoblanishi mumkin, ya'ni bu tovarlar, mahsulotlar, ishlar va xizmatlar sotilgan paytda.

Ikki tomonlama kontsepsiya. Ushbu tamoyilga muvofiq, buxgalteriya hisobida ikkita jihat mavjud: biri korxonada aktivlari bilan ifodalanadi, ikkinchisi ularga qo'yiladigan talablar. Asosiy pozitsiya shundaki, bu ikki jihat har doim bir-biriga teng ($\text{aktiv} = \text{majburiyatlar} + \text{kapital}$). Operatsiyani qayd etish usuli,

ikkilik tamoyiliga rioya qilingan holda, ikkilamchi kirish deyiladi.

Hisoblash tushunchasi. Bu tamoyil foyda ma'lum bir davr uchun olingan va sarflangan pul o'rtasidagi emas, balki daromadlar va xarajatlar o'rtasidagi farq sifatida belgilanishini anglatadi. Shuning uchun daromad va xarajatlarni bog'lash ("tekislash") muhimdir.

F. Vud "muhim" tamoyillarga valyutaning moddiyligi, ehtiyotkorligi, doimiyliigi, barqarorligi kabilarni bildiradi.

Moddiylik prinsipi. Agar ma'lum ma'noda amalga oshirilgan operatsiya uni ro'yxatdan o'tkazish uchun kuch sarflashga arzimasa, unda bu holda yozuvlarni saqlash mutlaqo noo'rin. "Kichik narsalarni diqqat bilan kuzatib borish uchun vaqtingizni behuda sarflamang." Korxonalar, agar ular bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar mavjud bo'lmasa, turli xil xo'jalik operatsiyalari uchun muhimlik darajasini mustaqil ravishda belgilaydi.

Ehtiyotlik tamoyili (konservatizm) (ehtiyotkorlik). Bu tamoyil shuni anglatadiki, buxgalter, qoida tariqasida, ma'lum bir ob'ekt uchun bunday qiymatni tanlaydi, bu foydani ortiqcha baholashga olib keladigandan ko'ra kam baholaydi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, buxgalter kapital miqdorini oshirib yuborishdan ko'ra, korxonaga kapitalni qisqartirilgan miqdorda ifodalash imkonini beradigan ko'rsatkichni tanlaydi. Bu tamoyilni, shuningdek, buxgalterning barcha yo'qotishlar buxgalteriya hujjatlarida qayd etilganligiga ishonch hosil qilish istagi va foyda to'g'risidagi ma'lumotlar muddatidan oldin kelishini tushunish mumkin.

Muvofiqlik prinsipi. Agar korxonaga ma'lum turdagi ma'lumotlarni qayta ishlash usulini tanlagan bo'lsa, u holda ushbu turdagi barcha ma'lumotlarni qayta ishlashda ushbu aniq usulga qat'iy rioya qilishi kerak. Biroq, bu korxonaga faqat mavjud bo'lgan oxirgi kungacha ushbu usulga amal qilishi kerak degani emas. Amaldagi usul o'zgarishi mumkin, lekin faqat asosli sabablarga ko'ra.

Valyuta barqarorligini taxmin qilish. Har qanday davlat valyutasining xarid qobiliyati vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Shuning uchun, buxgalteriya hisobini to'g'ri baholash uchun

Hisobotlarni yozishda narxlar darajasidagi o'zgarishlar hisobga olinishi kerak.

R. Entoni 1993 yilda Rossiyada nashr etilgan "Buxgalteriya hisobi asoslari" kitobida buxgalteriya hisobining 9 ta asosiy tamoyilini ko'rsatadi: ikkilik, pul o'lchovi, korxonaga avtonomiyasi, uzluksizlik, xarajat, konservatizm, moddiylik, amalga oshirish, yozishmalar.

R. Entoni va J. Risning "Buxgalteriya hisobi: vaziyatlar va misollar" kitobi nashr etildi, unda Shimoliy Amerikada buxgalterlar tomonidan keng e'tirof etilgan va amaliyotda qo'llaniladigan 11 ta tushuncha ko'rsatilgan, xususan:

- 1) pul o'lchovi;
- 2) alohida korxonaga;
- 3) faoliyat yuritayotgan korxonaga;
- 4) xarajatlarni hisobga olish;
- 5) buxgalteriya hisobining dualligi (ikki tomonlama yozuv);
- 6) hisob-kitob davri;
- 7) konservatizm (ehtiyotkorlik);

- 8) amalga oshirish;
- 9) bog'lanishlar;
- 10) ketma-ketliklar;
- 11) moddiylik.

Shunday qilib, buni aytish mumkin yaqin vaqtlar ichki buxgalteriya hisobining turli mamlakatlar buxgalteriya hisobi bilan, ammo milliy an'analarni saqlab qolish bilan sezilarli darajada yaqinlashishini maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

HUDUDLARNI MUTONOSIB RIVOJLANTIRISHDA INFLYATSION JARAYONLARNI STATISTIK TAHLIL QILISHNING O'RNI

Umarova M.A – dotsent. TDIU
Bektoshov Q. G'. – 2-kurs magistri. TDIU

Mamlakatimizda statistika ma'lumotlarining sifati va ishonchliligini oshirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilib, bo'lib o'tayotgan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni, jumladan xalqaro tashkilotlarning maxsus nashrlari va ma'lumotlar bazalarida xolis va ishonchli aks ettirishni ta'minlash choralari ko'rilmoqda.

Shu bilan birga, statistika ma'lumotlari sifatini yanada yaxshilash, statistika ko'rsatkichlarining to'laqonli ma'lumot bazalarini yaratish, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish, ijtimoiy-iqtisodiy va demografik sohalarda statistikaning zamonaviy usullarini joriy etish zarurati mavjud [1].

O'zbekiston davlat mustaqilligiga erishgan dastlabki yillardan boshlab milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning o'ziga xos yo'nalishini belgilab oldi. U iqtisodiyotning rivojlanishi va barqarorligida investitsiyalarning beqiyos o'rin tutishini o'z vaqtida to'g'ri anglab yetganligining natijasida investitsiyalarga, xususan, chet el investitsiyalariga bo'lgan e'tiborning kuchayishi yuz berdiki, bu esa bugungi kunga kelib mamlakatimizdagi investitsiya faoliyatining rivojlantirilishiga olib keldi. Bugungi kunda rivojlangan investitsion faoliyatning yo'lga qo'yilishini hukumatimizning yuritayotgan oqilona investitsiya siyosatining mahsuli ekanligini ta'kidlash lozim [2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmonida olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish maqsadida 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi tasdiqlandi.[3] Ushbu Harakatlar strategiyasida iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri bu – investitsiya muhitini takomillashtirish, mamlakat iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy, eng avvalo, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilishdan iborat.

2021 yilning yanvar oyi 2020 yilning yanvar oyiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi bo'yicha iste'mol narxlari indeksi 111.6 %ni tashkil etgan.Tanlangan

davr mobaynidagi umumiy inflyatsiya o'sishi 11.6% ni tashkil etdi. 2018 va 2019 yillarning yanvar-avgust davrlaridagi oylik narxlar o'zgarishi deyarli o'xshash tendensiyaga ega: yanvar oyidan may oyigacha o'rtacha narxlar darajasining ko'tarilganligi, keyingi ikki oy davomida esa narxlar arzonlashib, avgust oyida iste'mol narxlari indeksi 100 %lik ko'rsatkichdan yuqorini tashkil etgan. Biroq, taqqoslanayotgan davrlarning fevral-iyul oylaridagi narxlar o'zgarishi ko'rsatkichlari nisbatan bir-biriga yaqin bo'lib, yanvar va avgust oylaridagi tavofut sezilarli darajani tashkil etgan (2018 va 2019 yillarning yanvar oylarida 2,7 % ga qarshi 1,5 %, 2018 va 2019 yillarning avgust oylaridagi ko'rsatkichlar 0,3 %ga qarshi 2,9 %ni tashkiletgan). Markaziy bank hisob-kitoblariga ko'ra inflyatsiyaning eng yuqori darajasi joriy yilning ikkinchi choragida kuzatilishi mumkin. Ayni vaqtda, 2020 yilning ikkinchi yarmida tariflar o'sishining inflyatsiyaga ta'siri pasayib boradi va yil oxirida inflyatsiya darajasi prognoz koridorining yuqori chegarasiga yaqinlashadi [4]. O'tgan yillardagi inflyatsiya xususiyatining tahlili shuni ko'rsatadiki, davlat tomonidan tartibga solinadigan tovarlar va xizmatlar narxlarining muntazam tizimli ravishda oshirib kelinishi inflyatsiyaning asosiy omillaridan bo'lgan. Ta'kidlash joizki, ushbu sohalarida narxlar shakllanishining bozor tamoyillarini joriy qilishni kechiktirish keyinchalik ham narxlarni har yil oshirib borishni talab qiladi. Bu, o'z navbatida, qo'shimcha inflyatsion bosimni yaratishda davom etadi va 2023 yilga kelib inflyatsiya bo'yicha maqsadli ko'rsatkichga – targetga erishishni qiyinlashtiradi va birgina 2021 yil dekabr oyida o'tgan yilning shu oyiga nisbatan 1,3 ko'paygani ko'rishimiz mumkin (1-jadval) [5].

1-jadval.

2021 yil boshidan va oylik inflyatsiya

Oylar kesmida	o'tgan oyga nisbatan (%)	o'tgan yilning shu oyiga nisbatan (%)
Dekabr	1,3	10,0
Noyabr	1,2	10,3
Oktyabr	1,3	10,6
Sentyabr	1,1	10,8
Avgust	0,5	11,1
Iyul	-0,2	11,1
Iyun	-0,2	10,9
May	0,5	10,9
Aprel	1,5	10,7
Mart	0,8	10,9
Fevral	0,6	11,4
Yanvar	1,0	11,6

Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari.

Inflyatsiyaning yuzaga chiqishining asosiy sabablari bo'lib iqtisodiyot tarmoqlari, jamg'arma va iste'mol, talab va taklif, davlat daromadlari va xarajatlari, xo'jaliklarning pul massasi va unga bo'lgan talabi o'rtasidagi mutanosiblik hamda

markaziy bankning kredit ekspansiyasi hisoblanadi. Ushbu ta'kidlab o'tgan omillar o'z mohiyatiga asosan inflyatsiyaga, uning darajasiga turlicha ta'sir etishi mumkin.

Iqtisodiyotimizning jahon xo'jalik va iqtisodiy-moliyaviy tizimiga integratsiyalashuv jarayoni tobora chuqurlashib borayotganini inobatga oladigan bo'lsak, jahon moliyaviy inqirozi, avvalo uning oqibatlarini bizga ham salbiy ta'sir ko'rsatayotgani haqida gapirib o'tirishning hech qanday zarurati bo'lmasa kerak, deb o'ylayman. Avvalo, inflyatsiyani jilovlamasdan turib, makroiqtisodiy barqarorlikka erishish mumkin emas. Jahon tajribasini puxta o'rganib, xalqaro ekspertlarni jalb etgan holda, monetar siyosatni takomillashtirish va narx-navo barqarorligini ta'minlash konsepsiyasini ishlab chiqishimiz zarur.

Bunday ta'sir, avvalambor, umuman dunyo bozoridagi talab va narxlarning keskin tushib ketishida va tabiiyki, mamlakatimiz eksport qiladigan mahsulotlarning muhim turlariga nisbatan hamda eksportga yo'naltirilgan etakchi tarmoqlar va ular bilan bog'liq turdosh korxonalar faoliyatida namoyon bo'lmoqda.

Narxlarning o'zgartirishni bir bosqichda amaga oshirish orqali bozor tamoyillarini joriy etilishi inflyatsiyaga ma'lum darajada qisqa muddatli ta'sir ko'rsatishi mumkin, biroq bu, o'z navbatida, ishlab chiqarish jarayonlarini rivojlantirish yo'lidagi muammolarni bartaraf etishga, respublika hududlarida energiya resurslaridan foydalanish imkoniyatlarining kengayishiga hamda tovarlar va xizmatlar taklifi hajmining ko'payishiga xizmat qiladi.

2021 yilda yanvar oyida inflyatsion kutilma aholini 16,6 %ni tashkil qilgan va tadbirkorlik subyektlari 17,4 %ni tashkil etdi (2-jadval). 2020 yilning fevral oyida yillik inflyatsiya yanvar oyiga (14,3 foiz) nisbatan 0,8 foiz bandga va 2019 yilning dekabr (15,2 foiz) oyiga nisbatan 1,7 foiz bandga pasayib, 13,5 foizni tashkil qildi [6].

2-jadval

**2021 yilda aholi va tadbirkorlik sub'ektlarining
inflyatsion kutilmalari (foizda)**

Davr	Aholi	Tadbirkorlik subyektlari
Yanvar	16,6	17,4
Fevral	16,3	17,0
Mart	15,5	15,9
Aprel	16,6	16,9
May	16,5	16,4
Iyun	16,3	15,4
Iyul	16,1	14,9
Avgust	16,1	16,0
Sentabr	15,8	14,7
Oktabr	16,2	14,8
Noyabr	16,5	15,6
Dekabr	15,7	14,9

Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika ma'lumotlari.

1-rasm. Inflyatsiya prognoz ko'rsatkichlari

Ma'lum qilinishicha, ikkinchi chorakda bazaviy inflyatsiya nisbatan yuqori o'sish sur'atiga ega bo'ldi va iyun oyida yillik 13,8 foizni tashkil etdi. Aholi va tadbirkorlik sub'ektlarining kelgusi 12 oy uchun inflyatsion kutilmalarida joriy yil aprel oyidagi yuqori o'sishdan so'ng may-iyun oylarida sezilarli darajada pasayish kuzatildi. Ayni paytda, inflyatsion kutilmalar inflyatsiyaning maqsadli ko'rsatkichi trayektoriyasidan sezilarli darajada yuqori shakllanmoqda. O'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, respondentlar kelgusi oylarda narxlarning o'sishini, birinchi navbatda, pandemiya ta'siri hamda monopol tovar va xizmatlar narxlarining o'sishi bilan bog'lashmoqda (1-rasm).

2-jadval

2021 yilda aholi va tadbirkorlik sub'ektlarining inflyatsion kutilmalari (foizda)

Davr	Aholi	Tadbirkorlik subyektlari
Yanvar	16,6	17,4
Fevral	16,3	17,0
Mart	15,5	15,9
Aprel	16,6	16,9
May	16,5	16,4
Iyun	16,3	15,4
Iyul	16,1	14,9
Avgust	16,1	16,0
Sentabr	15,8	14,7
Oktabr	16,2	14,8
Noyabr	16,5	15,6
Dekabr	15,7	14,9

Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika ma'lumotlari.

Shu bilan birga, inflyatsiyaga monetar omillar, xususan, iqtisodiyotni kreditlash hajmining keskin o'sishi bilan bog'liq bosim saqlanib qolmoqda. Bu, o'z navbatida, kreditlar o'sish sur'atlarini muvozanatlashtirish va ilgari ajratilgan kreditlarning qaytuvchanligini oshirish bo'yicha choralar ko'rishni talab etadi. Bundan tashqari, asosiy savdo hamkorlarimiz bo'lgan davlatlarda iqtisodiy faollikning uzoqroq muddatlarda tiklanishi va jahon bozorlaridagi noqulay narxlar muhitining saqlanib qolishi eksport va transchegaraviy pul o'tkazmalaridan valyuta tushumining ma'lum darajada qisqarishiga olib kelishi mumkin. Bunda, Markaziy bank tashqi va ichki sharoitlar ta'sirida inflyatsiyaning omillari va xatarlari xususiyatini chuqur o'rganishda davom etadi hamda inflyatsiya prognoz dinamikasining shakllanishidan kelib chiqib asosiy stavka darajasi bo'yicha tegishli qarorlarni qabul qilib boradi.

КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИНИ РАЎБАТЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

**М.З.Юзбаева – кат.ўқ. Самарқанд давлат
архитектура-қурилиш институти**

Ўзбекистонда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотларнинг бош мақсади – кучли, рақобатбардош миллий иқтисодиётни яратиш ва шунинг хисобидан аҳоли фаровонлигини мунтазам ошириб боришдир. Шу сабабли давлатимиз раҳбари замонавий бозор механизмлари, уларнинг самарадорлигини таъминлаш ва шу асосда мамлакатимизда барқарор бозор иқтисодиётини шакллантиришнинг муҳим шартига айланган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратмоқда.

Миллий иқтисодиётимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик улушининг ортиб бораётгани ички бозорни рақобатбардош ва сифатли товарлар билан тўлдириш, замон талабларини инобатга олган ҳолда хизматлар кўрсатиш соҳасини кенгайтириш, экспорт таркибида жаҳон бозорларида харидоргир, юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотларни кўпайтириш, аввало ёшлар учун янги иш ўринларини яратиш ва шу асосда аҳоли даромади ҳамда фаровонлигини оширишнинг муҳим омилларидан бири бўлди.

Жаҳон тажрибасидан маълумки, ҳар қандай мамлакатда инновацион фаолиятнинг жадал тараққий этиши соҳанинг давлат томонидан қўллаб-қувватланиши ва рағбатлантирилишига бевосита боғлиқ. Айтиш мумкинки, бизнинг республикамизда ҳам шу соҳани рағбатлантиришнинг ҳуқуқий ва молиявий механизми яратилган ва натижада илғор инновацион ишланмалар ҳаётга татбиқ этилмоқда. Бунинг учун Ўзбекистонда, айниқса кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш ва унинг инновацион фаолиятини қўллаб-қувватлаш учун барча зарур инфратузилма ва имкониятлар яратилмоқда.

Кичик бизнеснинг инновацион фаолиятини қўллаб-қувватловчи ва рағбатлантирувчи технопарклар, тижорат банклари, ахборот-консалтинг марказлари, аудиторлик фирмалари, ўқитиш марказлари, баҳолаш компаниялари, товар-хомашё биржасининг савдо майдончалари, микрокредит ташкилотлари, кредит уюшмалари, брокерлик идоралари, лизинг компаниялари

ва бошқа ташкилотларни ўз ичига олган инновация инфратузилмаси ташкил этилган.

Кичик бизнеснинг инновацион фаолиятини кўллаб-қувватлаш жараёнлари асосан қуйидаги 3 та йўналишни ўз ичига олади:

1. Кичик бизнес субъектларининг инновацион фаолияти учун етарлича ишбилармонлик шарт-шароитларини ва муҳитини яратиш.

2. Тадбиркорлик субъектларининг инновацион фаолиятини бевосита рағбатлантириш.

3. Кичик бизнес субъектларининг инновацион фаолиятини ўз вақтида тўғри молиялаштириш.

Маълумки, ҳар қандай инновацион фаолиятнинг асосий негизини илмий ғоялар ва илмий тадқиқотлар ёки уларнинг натижалари сифатида янги, рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришга, ишлаб чиқариш технологияларини янгилашга, такомиллаштиришга жорий этиш жараёнлари ташкил этади. Кичик бизнес субъектларининг инновацион фаолияти ҳам амалда шу жараёнлар билан бевосита уйғунлашиб кетади.

Илмий фаолият давлат сиёсатининг энг фаол соҳаси бўлиб келган ва бундан кейин ҳам шундай бўлиб қолади. Гап шундаки, илмий ғоя бевосита хўжалик фаолиятида қўлланилиши мумкин эмас. Шунинг учун ташкилотлар тадқиқотларни молиялаштириш масаласига секинлик билан ёндошади, унга катта эҳтиёж сезса ҳам. Ҳозирги шароитда давлат бизнесни таъминланиш функциясини, аниқроғи илмий билимлар ва ғоялар билан таъминлашни кўпгина ҳолларда ўз зиммасига олмоқда. Айнан шунинг учун илғор мамлакатлар расмий ҳужжатларида илмий-техника тараққиёти ягона занжир тарзида “илмий ғоя таълим - ишлаб чиқариш” тамойили асосида инновация бизнесини кенг кўламда қўллаш ёки фойдаланиш сифатида қаралади.

Кичик бизнес субъектларининг инновацион фаолиятини ривожлантириш ва уни давлат томонидан тартибга солиш механизми қуйидагилар орқали тавсифланиши лозим: илмий тадқиқотлар ва инновацияларга маблағларни тўплаш, инновация фаолиятини мувофиқлаштириш, инновацияларни рағбатлантириш, инновация жараёнларининг ҳуқуқий асосларини яратиш, инновацияларни кадрлар билан таъминлаш, илмий-инновация инфраструктурасини шакллантириш, инновация жараёнларини институционал таъминлаш, инновацияларнинг ижтимоий ва экологик йўналтирилганлигини тартибга солиш, инновация фаолиятининг ижтимоий мақомини ошириш, инновация жараёнларини минтақавий тартибга солиш, инновация жараёнларининг халқаро жиҳатларини тартибга солиш ва бошқалардан иборат.

Кейинги йилларда Ўзбекистонда кичик бизнесни ривожлантиришни, айниқса унинг инновацион фаолиятини рағбатлантириш энг долзарб ва устувор вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Умуман, инновация жараёнларини давлат томонидан тартибга солишнинг зарурлиги фақат уларнинг умуммиллий аҳамияти билан эмас, балки иқтисодий мазмуни билан ҳам белгиланади. Ҳозирги вақтда инновация янги турдаги рақобатбардош ва талабгир маҳсулотларни ишлаб чиқариш орқали бозор эҳтиёжларини яхшироқ қондириш, ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, кичик бизнес субъектлари харажатларини рақобатчиларига нисбатан

пасайтириш ва фойдасини кўпайтиришнинг асосий воситаси ҳисобланади.

Инновацион фаолиятни молиялаштириш давлат органлари билан бирга хусусий манбалар орқали ҳам амалга оширилади. Жумладан, кўплаб хорижий мамлакатларда илмий тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларига ажратилган молиявий ресурслар давлат капитали ва хусусий капитал ўртасида деярли тенг миқдорда тақсимланади. Инновацион фаолиятни молиялаштиришни ташкиллаштириш тамойиллари аввало уларни молиялаштириш манбаларнинг кўплигига ва турли туманлигига, тижоратлаштиришга жорий этишга йўналтирилган ва молиявий фойдаси ўсишини таъминлай оладиган инновацияларни молиялаштиришга асосланади.

БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИНГ БАРҚАРОРЛИГИ

**М.З.Юзбаева – кат.ўқ. Самарқанд давлат
архитектура-қурилиш институти**

Жаҳонда халқаро иқтисодий интеграциялашув жараёни чуқурлашиб бораётган бир даврда, бизнес ва тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш, уни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш механизмларини такомиллаштириш ҳар қачонгидан ҳам долзарб аҳамият касб этмоқда. Зеро, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти бевосита аҳоли даромадларини ошириш ва уларнинг моддий манфаатдорлигини таъминлашга, айниқса қишлоқ жойларда аҳоли фаровонлиги ва бандликни таъминлашга, рақобатбардош экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмини оширишга умуман олганда мамлакат ижтимоий-иқтисодий тараққиётини кафолатловчи энг йирик омилларидан биридир.

Ҳар қандай жамият тараққиётида бизнес ва тадбиркорлик иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ўзгаришларнинг энг муҳим омили бўлиб хизмат қилади. Ҳар бир мамлакатда бўлгани каби мамлакатимизда ҳам кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ижтимоий ҳаётда қатор функцияларни бажаради. Унинг сиёсий функцияси жамият иқтисодиётининг асосий бўғини — ўрта мулкдорлар синфининг шаклланиш манбаи сифатида намоён бўлишидадир. Иқтисодий функция тадбиркорликни кенг қулоч ёйдириш билан боғлиқ бўлиб, рақобат муҳитини шакллантириш, бозорни турли товарлар ва хизматлар билан тўлдириш, солиққа тортиш базасини кенгайтиришга қаратилган. Ижтимоий функция эса, янги иш жойлари ташкил қилиш орқали бандликни таъминлаш, аҳолининг даромадини ошириш йўли билан унинг турмуш даражасини кўтаришни назарда тутади.

Мазкур ислохотлар таъсирида бугунги кунда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ўрни; ялпи ички маҳсулотнинг ўсиши, аҳоли бандлиги таъминлаш билан бирга, иқтисодиётнинг тармоқ ва соҳаларида чуқур таркибий ўзгаришларни амалга ошириш жараёнларидаги фаол иштироки орқали намоён бўлмоқда.

Кичик бизнес ва тадбиркорликни барқарор ривожлантириш учун зарур бўлган қулай шарт-шароитлар яратиш – жамиятда самарали амал қиладиган

бозор муносабатларини шакллантириш, мулкдорлар синфини қўллаб-қувватлаш ҳамда фуқаролик жамиятининг янги, демократик институтларини қарор топтиришнинг муҳим шартидир. Бу муҳим вазифа ҳамда уни ҳал қилишнинг бугун мураккаблиги ҳар бир мамлакатнинг ўзига хослигидан келиб чиқиб, бизнес ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва уни ривожлантиришга ноанъанавий, ностандарт ёндошишни тақозо қилади. Шубҳасиз, бунда, ушбу масаланинг ғоят муҳим аҳамият касб этишини жамиятнинг барча аъзолари англаб етишлари, унинг давлат томонидан ҳар томонлама қўллаб-қувватланиши, иқтисодиётнинг давлат ва хусусий секторлари ўртасида барқарор шериклик муносабатларини қарор топтириш зарур.

Тадбиркорлик фаолияти давомида, бозор иқтисодиётининг нимани, қандай, ким учун ишлаб чиқариш керак, деган муҳим масалалари ўз ечимини топади. Иқтисодий эркинлик (мустақиллик), тўлиқ моддий жавобгарлик, максимал даражада фойда олишга қаратилган тижорат фаолияти тадбиркорликнинг энг муҳим иқтисодий тамойиллари ҳисобланади. Бозор иқтисодиёти шароитида мулкчиликнинг барча шакли – давлат, хусусий (ривожланишда устунликка эга), жамоа, шахсий ҳамда аралаш шакллари тенг ҳуқуқли тарзда тараққий этади.

Тадбиркорлик фаолияти иқтисодиётни барқарорлаштириш ва бозор иқтисодиётини қарор топтиришда муҳим аҳамиятга эга. У хўжалик юритишнинг самарали усулларини рағбатлантиради, ташаббускорлик ва инновацион фаолиятга кенг йўл очади, пировардида иқтисодиётни барқарорлаштириб, жамият тараққиётини таъминлайди. Кичик бизнес ва тадбиркорликнинг афзалликлари кўп. Бунда бозор конъюнктурасига тез мослашиш, талабнинг ўзгаришини тез илғаш, фаолиятнинг бир туридан бошқасига кам харажат эвазига тезда мослашиш имкониятлари яратилади. Фаолиятнинг ушбу сектори бандлик муаммосини ҳал қилиш, одамга ўзининг эркин меҳнати натижаларидан моддий манфаатдорлигини оширишда жуда муҳимдир. Шу нуқтаи назардан, бугун ҳамюртларимизнинг чакана савдо, маиший хизмат билан шуғулланаётганлари, ишлаб чиқариш жараёнига фаол кириб бораётганлари, айни муддаодир. Иқтисодиёт вазирлиги ва Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра кичик бизнесда саноат ишлаб чиқариши ҳажмининг ўсиш суръатлари умумий саноатдаги ўртача кўрсаткичдан 2-3 марта кўпдир.

Хуллас, бугун тадбиркор давлат ҳимоясида бўлиб, олган фойдасига тўла эгалик қилиш, ўзининг фаолият доирасини кенгайтириш, муаммоли вазиятларда судга мурожаат қилиш имкониятларига эга. Тадбиркорлар ҳамда ишбилармон доираларнинг ҳуқуқий билим ва малакаларини ошириш мақсадида, жойларда семинарлар, давра суҳбатлари, прокуратура, солиқ, божхона идоралари ва маҳаллий ҳокимият ходимлари билан учрашувлар ҳамда бошқа хил тадбирлар ўтказиб келинмоқда. Бошқа соҳалар сингари таълим соҳасида ҳам тадбиркорликни ривожлантиришга эътиборни кучайтириш давр тақозосига айланди. Ушбу соҳада меҳнат қилиб келаётганларнинг аксарияти олий маълумотли, уй хўжалиги, томорқа юритиш, деҳқончилик, чорвачилик ва бошқа масалаларда муайян тажриба ва кўникмаларга эга бўлган кишилардир. Айниқса таълим муассасаларида тадбиркорликни ривожлантириш бюджетдан

IMPROVEMENT OF INVENTORY RESOURCES ACCOUNTING IN BUDGET ORGANIZATIONS BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES

**Ramazonov A.Sh. - Senior teacher of the Department
“Budget Accounting and Treasury”
of Tashkent Institute of Finance**

Non-profit organizations established in accordance with the established procedure by the decision of the state authorities for the implementation of state functions and maintained at the expense of the state budget are budget organizations. In order to carry out their activities, budget organizations must have a certain amount of commodity and material reserves (CMR) in accordance with the established norms. Commodity-material reserves (CMR) provide the normal continuation of the activities of budgetary organizations. “It is important to establish properly the CMR account in the rational use of limited funds of budgetary organizations, because it is irrefutable and obvious truth that the state budget is not immeasurable, and budget organizations should save funds, for a set purpose and for reasonable use”¹

Particular attention should be paid to the issues of enhancing and making full use of the opportunities of the complex program “UzASBO” of budgetary organisations in controlling over the use of production reserves in budgetary organizations in the conditions of the digital economy, compliance with their reasonable expenditure, minimizing the impact of material costs on the cost of products.

Production reserves - are those stocks that participate in one production process and completely transfer their value to the value of the product produced during that period. Production reserves, in contrast to basic means, participate in one production process and fully transfer its value to the value of the produced product at the same time.

The composition of the CMR includes food products, service and building materials, military equipment, spare parts for basic vehicles, strategic reserves (for example, energy resource reserves), unused monetary tokens, postal inventories intended for sale and others. (Fig. 1.):

¹Sh.M. Mirziyoyev Critical analysis, strict discipline and personal responsibility – should be the Daily rule of the activities of each leader. —Tashkent: - “Uzbekistan” NMIU, 2017.

Fig. 1. Types of commodity and material reserves in budgetary organizations

12-IPSAS “Reserves”, 4-National Accounting Standard “Commodity-material reserves”, 7-Accounting standard “Commodity-material reserves” and many other publications on the subject of organization of accounting of commodity and material reserves in budgetary organizations have been studied.

So, M.T. Khaidarov in his scientific works considered the issues of the correct reflection of the movement of inventories in budgetary organizations, the correct organization of their income and expenses on the basis of established norms, S.N.Tashnazarov discussed the formation of the cost of reserves and their reflection in the financial statements, as well as improving the composition of reserves in the balance sheet.

Other literature on this area also provides accounting and reporting of inventories in accordance with international standards. In the specified foreign and domestic literature, the issues of accounting for inventories, the reflection of income and expenses in financial statements are considered, but insufficient attention is paid to the issue of improving the capabilities of modern electronic programs, the integration of software packages for accounting of inventory in accordance with the modern requirements of the digital economy. In this context, this study is relevant.

As stated in NAS 4 (National Accounting Standard), inventories are tangible assets that are held in the ordinary course of business for the purpose of subsequent sale and are present in the production process, as well as used in the production of goods, works or services, or for administrative and socio-cultural functions.

For budgetary organizations engaged in the production of products (goods, work and services), the functions of the CMR account are shown in the following figure.

Fig. 2. Functions of CMR account

According to IPSAS12, commodity-material reserves are the following assets:

- designed for sale within the usual activities;
- are in the production process for such sales;
- raw materials and materials intended for use in the production process or in the provision of services are other assets.

When keeping records of inventories, the subjects of the budgetary system must:

- strengthen control over the use of material resources;
- find a clearly responsible person for inventories;
- special attention should be paid to the task of reducing the share of material costs in the cost of production.

Taking into account the specifics of the organization and accounting of inventories in budgetary organizations, as well as the requirements of regulatory legal

acts and rules of budget accounting standards, research methods were used such as structural analysis, analysis and synthesis, comparison, comparative analysis and on their basis scientific conclusions were made.

The main goal of the adoption of the new National Accounting Standard of the Republic of Uzbekistan “Commodity-material reserves” (Inventories) (NAS No. 4), which entered into force on July 1, 2020, consists of revising certain norms, taking into account the accumulated local and international practice of accounting for inventories, changes in legislation, as well as the introduction of certain editorial changes. In our opinion, this is an important step towards bringing the accounting system closer to international standards. But there are many problems waiting for their solution in the field.

As a result of the expansion of the use of modern information and communication technologies in the Tax Administration of the Republic of Uzbekistan, improvement of the use of electronic invoices in the system of mutual settlements, the system of electronic formalization, storage and accounting of invoices for all economic entities since 1 January 2020 has been introduced in mandatory order. The transition to the use of invoices in electronic form is fraught with some negative consequences for budgetary organizations engaged in the production of products (goods, work and services).

In the decision of the Cabinet of Ministers adopted in this regard, the norm on the use of this system by budget organizations is not included, as well as in the system operators (e-faktura.uz, faktura.uz, soliqservis.uz and others) there are no definitions in the interests of budgetary organizations. In our opinion, it is worthwhile to create separate (free) definitions suitable for them, taking into account the role and importance of budgetary organizations in the state and society. Now such a kind of free service is just, didox.uz proposed in the system, many budgetary organizations are using this system. This remains a limitation to the free choice of roaming operators by budgetary organizations.

Conclusion and suggestions: the budget organizations of our Republic have to perform complex accounting operations in several series in carrying out CMR accounting in the software complex “UzASBO”, which is currently in use in practice. For example, to account for purchased inventories in the balance sheet, it is necessary to perform complex operations, such as form a separate CMR list in the “Spravochnik CMR” section, then select a section for payment, and then select a transaction, and so on. The function of issuing a power of attorney to the organizations that supply the goods in the purchase of CMR is also available in the “Documents” menu of the software complex in the “Power of Attorney” section, the power of attorney is formalized in electronic form, but there is no possibility of electronic delivery of the goods to the supplier organization and their acceptance of products(work and services).

Proceeding from the above views and comments, it is necessary to increase its integration capabilities on the basis of digital technologies, taking into account the work of the software complex “UzASBO” through the internet network. To do this, it was concluded that the introduction of the “Electronic Invoice” window in the

“Documents” menu, the creation of a system in this window that includes all the functions of the roaming operator, will be more effective for budget organizations. In order to increase the integration capabilities of the software complex on the basis of digital technologies, we consider it necessary to carry out the following systematic work:

First, make some changes to the menu of the program complex UzASBO and create an “Electronic Invoice” window in the “Documents” menu. It is necessary to develop measures to improve the circulation of all documents in electronic form through this window.

Secondly, through the “Electronic Invoice” window, the contracts concluded with the customer (counterparties) for the products (goods, works and services) created by them for the budget organizations engaged in the production of products (goods, works and services) are sent electronically with the help of an electronic digital signature, the acceptance of power of attorney from the customers.

Thirdly, it is necessary to create a system that will serve to ensure that the product (work and services) are reflected in the relevant section and balance sheet by receiving electronic invoices from the organizations that supply the goods through the “Electronic Invoice” window of the software complex, by forming the relevant transactions in an automatic direct way, by distributing.

Fourthly, through the “Electronic Invoice” window, it is necessary to formalize a power of attorney in electronic form to the organizations of the supplier of goods, confirming it with the help of an electronic signature of the trusted person of the organization and creating the opportunity to deliver the goods electronically to the supplier organization.

As a result, based on the proposed proposal from our side, we achieve a reduction in the human factor and automatic entry into the balance sheet by means of the creation of an “Electronic Invoice” window in the menu of the “UzASBO” software complex in all budget organizations. That is, in the process of entering into the balance sheet, we will achieve the time that goes by to form a separate list in the “Spravochnik CMR” section, the choice of the necessary section and transaction to be entered, the execution of a sequence of complex actions, such as the appointment of a previously formed power of attorney in the complex programming.

It provides an opportunity to control the amount of products (work, services) created by budgetary organizations and the amount of their out-of-budget revenues.

ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ СУҒУРТА ТИЗИМИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Бекназаров З.Э. – доценти. ТМИ

Ўзбекистонда ишсизликни бартараф этиш борасида бир қатор чора-тадбирлар ишлаб чиқилмоқда, яъни бандликни ошириш бўйича “хар бир оила тадбиркор” тамойили асосида тадбиркорлик билан шуғулланиш учун имтиёзли

кредитлар берилмоқда. Шунга қарамай мамлакатимизда меҳнатга лайоқатли нофаол аҳоли сони талайгина. Президентимиз ўз маърузаларида 16-35 ёшлар орасида ишсизларнинг улуши 17 фоизини ташкил этаётгани таъкидлаб ўтганлар.

Бевосита ишсиз ёшларнинг рақобатбардошлигини оширишга қаратилган ишларга келадиган бўлсак, бу жараён бир нечта босқични қамраб олади. Уларнинг орасида – иш билан бандларнинг касбий-малакавий таркиби прогнозларини тайёрлаш ҳам мавжуд бўлиб, бу таълим муассасаларига ва уларда таҳсил оладиган талабаларга у ёки бу касбда битирувчидан талаб қилинадиган билим, малака ва кўникмаларни ишлаб чиққан ҳолда муайян ишчи кучига қутилаётган эҳтиёжга асосий эътиборни қаратгани ҳолда тайёргарликни таъминлаш имконини беради. Алоҳида касбий-малакавий тоифалар бўйича прогнозни амалга оширишнинг асоси ЯИМ динамикаси ва саноат ишлаб чиқариши прогнози ҳисобланади, сўнгра у иқтисодиётнинг алоҳида тармоқлари бўйича иш билан бандлар сони прогнозини амалга ошириш учун фойдаланилади, бу эса, ўз навбатида, алоҳида касбий-малакавий гуруҳларга эҳтиёжни аниқлаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Ишсиз аҳолини бандлигини таъминлаш бўйича ҳудудларда бандликка кўмаклашиш идоралари фаолият олиб бормоқда. Ишсизларни ижтимоий ҳимоя қилиш мақсадида давлатнинг ижтимоий суғуртаси бўйича ишсизлик нафақаси бериб борилмоқда. Ишсизлик нафақасини олиш учун расман ишсиз мақомини олиш шарт ҳисобланади.

1-жадвал.

**Ҳудудлар бўйича 2015-2020 йилларда бандлик даражаси таҳлили
(фоизда)**

Ҳудудлар	Йиллар				
	2016	2017	2018	2019	2020
Қорақалпоғистон Республикаси	58,1	58,3	62,9	63,0	61,3
Андижон	72,3	73,0	69,6	70,2	67,1
Бухоро	72,9	72,5	70,7	69,3	67,8
Жиззах	59,1	60,0	61,6	67,2	66,0
Қашқадарё	64,3	65,4	64,8	64,1	61,5
Навоий	72,8	72,4	69,2	69,5	67,6
Наманган	61,9	63,4	63,8	66,5	64,4
Самарқанд	68,7	69,7	66,3	65,4	62,8

Сурхандарё	65,4	66,6	65,2	67,2	63,6
Сирдарё	71,7	71,1	70,5	69,0	65,0
Тошкент	75,4	75,2	71,4	71,5	69,0
Фарғона	69,6	69,9	66,0	67,6	64,6
Хоразм	66,3	66,9	64,6	66,2	63,5
Тошкент шаҳар	81,0	80,8	77,5	80,5	83,2

Жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, бандлик даражаси энг юқори ҳудуд бу пойтахт Тошкент шаҳри ҳисобланади. Урбанизация жараёни йирик шаҳарларга аҳолининг оқиб келишини тезлаштирибгина қолмасдан уларга янги хизмат турларини вужудга келшига олиб келади. Ўз-ўзидан янги иш ўринларини яратади ва бу бандлик даражасини ошишига ижобий таъсир ўтказди. Бандликни таъминлаш учун ҳукуватимиз томонидан бир қатор чоратadbирлар ўтказилиб келинмоқда, шулардан “Аёллар дафтари”, “Ёшлар дафтари”, “Ижтимоий ҳимоя” ягона реестрларининг жорий этилганлиги ҳисобланади. Реестрларга киритилган фуқароларни тadbиркорликка ўргатиш орқали уларни бандлигини таъмилаш мумкин. Ёш тadbиркорларга солиқ имтиёзлари бериш, имтиёзли шартлар асосида кредитлар тақдим этиш орқали янги иш ўринлари яратиш ҳам муҳим вазифа ҳисобланади.

Меҳнат қилиши мумкин бўлган ўн олти ёшдан токи пенсия олиш ҳуқуқига эга бўлган ёшгача (аёллар 55, эркаклар 60), ҳақ тўланадиган ишга ёки иш ҳақи (меҳнат даромади) келтирадиган машғулотга эга бўлмаган, иш қидираётган ва иш таклиф этилса, ишлашга тайёр бўлган ёки касбга тайёрлашдан, қайта тайёрлашдан ўтишга ёки малакасини оширишга тайёр бўлган, ишга жойлашишда кўмак олиш учун бандликка кўмаклашиш марказларига мурожаат қилган ва ушбу марказлар томонидан иш қидираётган шахслар сифатида рўйхатга олинган меҳнатга лаёқатли шахслар (талабалар, ўқувчилар бундан мустасно) ишсизлар деб эътироф этилади. Ишсизлик нафақаси ишсиз шахсларни давлат томонидан кафолатланган тарзда моддий тарафдан қўллаб-қувватлаш ҳисобланади.

Белгиланган тартибда ишсиз деб эътироф этилган шахсларга ишсизлик нафақаси тўланади. 35 ёшга тўлмаган фуқаронинг қарамоғида учта вояга етмаган шахслар бўлса ва ишсиз деб топилса ишсизлик нафақаси у ҳақ тўланадиган жамоат ишларида иштирок этган тақдирдагина тўлаб берилади. Ишсизлик нафақасини ўн фоизгача ошириш белгиланганки, қачонки, ишсиз шахсинг ўн олти ёшга тўлмаган фарзандлари ва бошқа кишилар бўлган тақдирда.

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари бандликка кўмаклашиш маркази жамғармаси томонидан ишсиз деб топилган фуқароларга нафақалар тўланади. Бандликка кўмаклашиш маркази жамғармасининг молиявий манбаси эса бюджет ташкилотларининг ойлик иш ҳақи фондидан

ҳисобланадиган 25 фоизлик ижтимоий солиқнинг 0,1 фоизи, кичик корхон ва микрофирмалардан ҳисобланадиган ойлик иш хақи фондидан 12 фоизлик ижтимоий солиқнинг 0,1 фоизи ҳисобланади. Жамғарманинг яна бир молиявий манбаси бу давлат бюджетидан ажратиладиган субсидия.

KORPORATIV SEKTORGA KAPITAL JALB QILISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

А.А.Ботилов – и.ф.н., dotsent

Ж.Т.Тог'айев – ТМІ magistranti

Bozor munosabatlarining hozirgi bosqichida korporativ sektor o'zining ishlab chiqarish jarayonlarini kengaytirish uchun tashqi moliyalashtirish manbalariga ega bo'lishi kerak. Moliyaviy resurslarning hozirgi holatidan kelib chiqib, jahon miqyosidagi o'tish tendentsiyasi bilan bog'liq ishlab chiqarish omillarini bosqichma-bosqich yangilashni jadallashtirish vositasidir. Kapital bozori moliyaviy resurslarni jalb qilishning asosiy manbai bo'lib, qimmatli qog'ozlar bozori va bank kreditlari segmentida kapitalga talab va taklifni muvozanatlash imkonini beradi. Hozirgi bosqichda O'zbekiston iqtisodiyotining o'sishi va innovatsion rivojlanishi uchun import o'rnini bosish va modernizatsiya qilishning umumiy strategiyasi mamlakatda barqaror kapital bozorini yaratishdan iborat bo'lib, bu o'z navbatida korporativ sektorni zarur moliyaviy resurslar bilan ta'minlaydi.

Hozirgi vaqtda moliyaviy resurslarning etishmasligi tufayli korporativ sektor o'zining ishlab chiqarish jarayonlarini kengaytirishga yordam berish uchun tashqi moliyalashtirish manbalariga ega bo'lishi kerak. Bu o'tish davrining global tendentsiyasiga mos ravishda ishlab chiqarish omillarini yangilashni jadallashtirish bo'yicha bosqichma-bosqich yondashuvni talab qiladi.

Zamonaviy kapital bozorlarining xususiyatlarini o'rganuvchi olimlarning ta'kidlashicha, "kapital bozori nafaqat iqtisodiy fanda, balki amaliyotda ham keng tushunchaga ega, chunki u tadqiqotning maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan holda keng ko'lamlı faoliyatni o'z ichiga oladi"¹. Mualliflar kapital bozorini moliyaviy bozor yoki kredit bozori sifatida yoki qimmatli qog'ozlar bozori sifatida yoki fond bozori va kredit bozorining umumiy ko'rinishi sifatida ko'rib chiqadilar yoki ular pul bozori, sug'urta bozori va investitsiya bozorlarini o'z ichiga oladi. Shunday qilib, B. Rubtsovning fikricha, «kapital bozori» va «moliya bozori» toifalarining o'xshashligi va birligi yuqoridagi ta'riflarning «to'liq emasligini» ko'rsatadi. Kapital bozorining iqtisodiy tabiati uning o'ziga xos funktsiyalari (qayta taqsimlash, inventarizatsiya, kapitalni kontsentratsiyalash, takror ishlab chiqarish) va umumiy bozor funktsiyalarida (narx belgilash, bozor vositachiligi, muomala xarajatlarini optimallashtirish, axborot) namoyon bo'ladi. Shu sababli, kapital bozorini aniqlashning asosiy mezonı kapitalni bozor ishtirokchilari o'rtasida qayta taqsimlash va kapitalni investitsiyalardan investitsiyalarga aylantirish bilan bog'liq funktsiyalarning o'zaro bog'liqligi, deb hisoblaymiz.

¹ Ivanova V.V "Zamonaviy moliya bozorlari: monografiya. 2019 yil

Biz kapital bozorini kapital takliflarining yig'indisi sifatida, vujudga kelayotgan iqtisodiy munosabatlar, moliyaviy mexanizmlar va vositalar to'plami sifatida qaraymiz, ular orqali jamg'armalar kapitalni shakllantirish va takror ishlab chiqarish jarayonlari uchun investitsiyalarga aylanadi. “Kapital bozori” tushunchasining murakkabligi shundaki, uning infratuzilmasi moliya bozorining bir qismi bo'lgan pul bozori bilan chambarchas bog'liq bo'lib, moliyaviy vositalar ham kapital, ham pul bozorlari uchun bir xildir (1-jadval).

1-Jadval

Moliya bozori segmentlarining moliyaviy vositalari ¹		
Segment	Moliyaviy bozor	
	Kapital bozori	Naqd pul bozori
Bozor ulushi	Xususiy kapital (акциялар, акциялар)	-
Qarz bozori	Korxonalar fondlarini shakllantirish uchun qarz kapitali (ssudalar, облигациялар).	Kompaniyalarning likvidligini ta'minlash uchun qarz kapitali (ssudalar, облигациялар)
Sug'urta bozori	Xedjlash vositalaridan foydalangan holda xarajatlarni boshqarish (hosil moliyaviy vositalar)	Joriy faoliyatni sug'urtalash (sotib olish/sotish shartnomalari, опционлар, своплар)
Qimmatbaho metallar bozori	-	Qimmatbaho metallar (forvard, fyuchers, oldi-sotdi shartnomalari)
Naqd pul bozori	-	Likvidlikni boshqarish (fyucherslar, опционлар, РЕПО, depozitlar, veksellar, svoplar)

Mahalliy va xorijiy mualliflarning asarlarida kapital bozori tushunchalari bir xilda tasvirlanmagan. Shuning uchun biz kapital bozoriga kredit bozori va qimmatli qog'ozlar bozori majmuasi sifatida institutsional nuqtai nazardan murojaat qiladigan yondashuvni tanladik. Garchi kapital bozorining har bir turi va uning alohida segmentlari o'ziga xos bo'lsa-da, ularning xo'jalik korporativ sektori tashkilotlari uchun ahamiyati shundaki, kapital bozori korporativ sektorni o'z ehtiyojlari va imkoniyatlariga muvofiq moliyaviy resurslar bilan ta'minlaydi; Moliyaviy infratuzilma kapital bozori ishtirokchisining samarali hamkorligini ta'minlovchi kapital bozorining ajralmas qismi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda u kapital bozori infratuzilmasini funktsional farqlash bilan turli sohalardagi bir qator tashkilotlarni o'z ichiga oladi. Moliyaviy sektorning moliya sektoridagi ishtiroki o'rtasidagi murakkab

¹ Research Leap - biznes tadqiqotlari xalqaro jurnali.

bog'liqlikdir. Shunday qilib, kapital bozorining moliyaviy infratuzilmasini rivojlantirish tendentsiyalari va xususiyatlarini tahlil qilish quyidagicha:

uning ichki tuzilishining murakkabligi;

uning funksiyalarini kengaytirish zarurati;

iqtisodiyotda korporativ sektorning rolini va kapital bozorining o'zaro ta'sirini ta'minlashdagi rolini oshirish.

Xulosa qiladigan bo'lsak O'zbekiston korporativ sektorining moliyaviy resurslarga bo'lgan talabi O'zbekiston kapital bozorining nomutanosibligini nazarda tutadi va shuning uchun bozorda moliyaviy resurslarga talab va taklifni muvozanatlash yo'llarini aniqlash va asoslash maqsadga muvofiq bo'ladi. O'zbekiston iqtisodiyoti va xalqaro kapital bozorlari, korporativ sektor o'rtasida sezilarli bog'liqlik mavjud. Trendlarni tahlil qilib, biz quyidagi xulosalar chiqarishga muvaffaq bo'ldik: Xalqaro kapital bozori O'zbekiston korporativ sektori uchun muhim moliyaviy resurslar manbaiga aylanishi kerak; Korporativ sektor va xalqaro kapital bozorlari, o'zaro hamkorlik doimiy, ikki tomonlama va ko'p kanalli jarayon sifatida qaralishi kerak.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Abdiqulova D. – doktorant. TFI

Ko'pchilik qishloq xo'jaligi mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirishni innovatsiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish zarurati bilan bog'laydi.

IN hozirgi vaqt shakllanishi yaxlit innovatsion tizimlari hisoblanadi ajralmas holat ta'minlash O'zbekiston Respublikasi agrosanoat majmuasining raqobatbardoshligi. milliy iqtisodiyotda _ qayd etdi innovatsion faoliyat boshqarish mavzular, orasida alohida tarmoqlar iqtisodiyot kuzatilgan ahamiyatli muvozanatliklar. Shu bilan birga , mavjud innovatsion salohiyat _ agrosanoat kompleks ishlatilmaydi _ talab qilinadigan chegaralar doirasida . Har yili qoladi emas talab qilinadigan qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish ko'pchilik innovatsion ishlanmalar.

Qishloq xo'jaligining alohida tarmoqlari samaradorligini oshirishga ishlab chiqarishni konsentratsiyalash katta ta'sir ko'rsatadi. Binobarin, agrosanoat majmuasining samarali faoliyat yuritishining muhim omillaridan biri tarmoqqa ixtisoslashgan ishlab chiqarish klasterini tashkil etishdir.

Ixtisoslashtirilgan ishlab chiqarishning ko'p tarmoqli ishlab chiqarishga nisbatan afzalliklari ishlab chiqarishni intensivlashtirishni keng joriy etish, zamonaviy texnika va texnologiyani joriy etish uchun shart-sharoit yaratilishi munosabati bilan yirik ishlab chiqarishning kichik ishlab chiqarishdan ustunligidadir.

Mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishning texnologik omillari ham innovatsiyalarni talab qiladi. Lekin shu bilan birga, mahsulot ishlab chiqarishda innovatsion jarayonlarga to'sqinlik qiluvchi bir qancha sabablar mavjud.

1. Haqiqiy talabning pastligi, innovatsiyalarning talabsizligi, chunki Rossiya iqtisodiyoti ilmiy rivojlanish natijalaridan foydalana olmaydi va

ehtiyojning etishmasligi innovatsion rivojlanishga, iqtisodiyotni monopollashtirishga, raqobat mexanizmlarining zaifligiga qarshi immunitet bilan belgilanadi. Asosiy omillardan biri ish haqining past darajasi. Past sarmoya faoliyat – iqtisodiyot, emas qodir ta'minlash yaratish raqobatbardosh mahsulotlar uchun dunyo Va ichki bozorlar.

2. Jahon va ichki bozorlar uchun raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni ta'minlay olmaydigan iqtisodiyotning past investitsiya faoliyati.

3. Innovatsion faoliyatga sarmoya kiritishning yuqori tijorat xavfi, uzoq muddat davomida katta moliyaviy xarajatlar zarurati bilan bog'liq; innovatsion jarayonlar va soliq siyosatini moliyaviy va kredit bilan ta'minlashning tashkiliy tamoyillari va usullarini nomukammalligi; innovatsion faoliyatni moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun me'yoriy-huquqiy bazani kechiktirish; iqtisodiyotning yuqori jinoyatchiligi va korrupsiyasi.

1-jadval

QISHLOQ XO'JALIGI SOXANI INNOVATSION RIVOJLANISH Omillari

Salbiy	Ijobiy
1. Innovatsion jarayonlarning yuqori xavfi	1. Ma'muriy nazoratdan chekinish
2. Kam ish haqi	2. Boshqaruv shakllarining xilma-xilligi
3. Agrosanoat kompleksini kreditlash tizimining sust rivojlanganligi	3. Agrosanoat kompleksini rivojlantirishga ilmiy yondashuvning mavjudligi
4. Agrosanoat kompleksi uchun innovatsion infratuzilmaning yo'qligi	4. Respublikaning ishlab chiqarish salohiyati
	5. Sanoat rivojlanishini davlat tomonidan kuchli qo'llab-quvvatlash

Innovatsion jarayonlarning yuqori xavfi noaniqlik omilining mavjudligi va muvaffaqiyatli strategik rivojlanish uchun kafolatlarning yo'qligi bilan bog'liq. Agrosanoat kompleksi ishlab chiqarishining murakkabligi va xususiyatlari sanoatda innovatsion jarayonlarning yuqori darajasi bilan tavsiflanadi.

Qishloq xo'jaligi xodimlari mehnatiga haq to'lashning pastligi ishsizlikning kuchayishiga sabab bo'lib, aholining majburiy migratsiyasiga va mutaxassislarni yo'qotishiga olib keladi.

Soha rivojini moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini muntazam takomillashtirish zarur. Bank tuzilmalarining mavjud joylashuvi mijozlar uchun qulay emas.

Agrosanoat majmuasi klaster sub'ektlari o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashi kerak, bunda bir nechta korxonalar bir-birini to'ldiradi, lekin ayni paytda o'z maqsadlarini ko'zlaydi.

Davlat soha rivojidan manfaatdor bo'lgan holda, agrobiznes korxonalariga faoliyat erkinligini ta'minlaydi va mavjud muammolarni hal etishga ilmiy yondashishga har tomonlama hissa qo'shadi, bu esa o'z navbatida respublika ishlab chiqarish salohiyatidan maksimal darajada foydalanishga olib keladi.

Faol davlat innovatsion siyosat bu zarur muvaffaqiyat uchun shart rivojlanish innovatsiya, asos uchun ta'minlash barqaror rivojlanish qishloq tumanlari, oshirish sifat hayot ustida qishloq, yana o'sish samaradorlik agrosanoat ishlab chiqarishi va raqobatbardoshlik maishiy qishloq xo'jaligi mahsulotlar. IN O'zbekiston Respublikasi uchun innovatsion faoliyatni rivojlantirish ichida qishloq xo'jaligi quyidagi __ chora-tadbirlar: ishlab chiqilmoqda va o'zlashtirilmoqda innovatsiya, bog'liq dan takomillashtirish logistika asoslar ishlab chiqarish; rag'batlantirilgan __ uchun foydalanish yuqori ishlash va resurslarni tejash ishlab chiqarish texnologiyalari; takomillashtirilmoqda tashkilot ishlab chiqarish, mehnat va boshqaruv tuzilmasi; shakllangan klaster ishlab chiqarish infratuzilmasi.

O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORIDAGI KOMPANIYALAR SUG'URTA MAHSULOTLARINI SOTISHDA MARKETING ISHINI TASHKIL ETISH USLUBLARI

G.Adilova – dotsent. TMI

Hozirgi kunda sug'urta kompaniyalari o'z faoliyatlarini yanada takomillashtirish uchun marketing tizimini tubdan isloh etish hamda sug'urta bozorida raqobatbardoshlikni oshirishda har bir kompaniya o'z marketingini rivojlantirishi zarurdir. Marketing rejasi kompaniya oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalarni eng kam kuch sarflab, eng kam xarajat qilgan holda bajarilishini ta'min etishi lozim.

Sug'urta marketingi sug'urta tashkilotlarining bozorda ishlash uslubi, sug'urta bozori metodologiyasi bo'lib, potensial sug'urtalanuvchilar va ularning talab-istaklarini o'rganish, ularga mos sug'urta mahsulotlarini yaratish, narx belgilash, sug'urta mahsulotlarni yetkazib berish, taqdim etish, sotish, xizmat ko'rsatishni tashkillashtirish usullari, vositalari, tartib-qoidalari majmui hisoblanadi. Bularning barchasi talab bilan taklifni o'zaro muvofiqlashtirishga xizmat qiladi.

Ijtimoiy ahamiyati nuqtai nazaridan sug'urta marketingi to'rtta muqobil maqsadlarga ajratiladi:

1. Iste'mol darajasini oshirish.
2. Potensial sug'urtalanuvchilarning talabi qondirilishini maksimallashtirish.
3. Iste'mol tanlovini maksimallashtirish.
4. Sug'urta bozorida xizmatlar sifatini oshirish.

Sug'urta marketingi faoliyati natijasi o'lchamli bo'lishi kerak (sug'urta bozori ulushi, sotish hajmi, foydaning o'sishi). Sug'urta marketingining mohiyatidan quyidagi asosiy tamoyillar kelib chiqadi:

- potensial sug'urtalanuvchilarga nima kerak bo'lsa, shuni ishlab chiqish kerak;

- sugʻurta bozorida sugʻurta mahsulotlari va xizmatlar taklifi bilan emas, balki potensial sugʻurtalanuvchilar muammolarini yechish vositalari bilan ishlash;
- sugʻurta mahsulotini yaratishni ehtiyoj va talabni tadqiq qilgandan soʻng tashkil etish kerak;
- sugʻurta marketingi konsepsiyasi vositalarini qoʻllash asosida sugʻurta marketingi dasturini shakllantirishga olib keluvchi qoʻyilgan maqsadlarga erishish uchun kompleks yondashish va maqsadli dastur uslubini ishlatish;
- sugʻurta mahsulotini isteʼmolchiga taqdim etishning barcha boʻgʻinlarini sugʻurta marketingi bilan qamrab olish maqsadida bir vaqtning oʻzida maqsadli yoʻnaltirilgan taʼsir asosida sugʻurta bozori talabiga mos keluvchi sugʻurta mahsulotini ishlab chiqish strategiya va taktikasini qoʻllash;
- sugʻurta tashkiloti faoliyatini va sugʻurta marketingi xizmatini sugʻurta bozorida mahsulot xulq-atvorini bashorat qilish va strategik rejalashtirishni amalga oshirish asosida samarali kommunikatsiyaning uzoq muddatli istiqboliga moʻljallanish;
- sugʻurta mahsulotining yashash davri bosqichlarini ishlab chiqish va sugʻurta mahsulotini taqsimlashning ijtimoiy va iqtisodiy omillarini hisobga olish;
- talab va taklifni balanslashtirish maqsadida rejalarni tarmoqlararo koordinatsiyalash va oʻzaro taʼsirini ushlab turish;
- sugʻurta mahsuloti, sugʻurta bozori yoki sugʻurta tashkiloti imidji (obroʻyi) va raqobatli afzalliklarni qidirish va shakllantirish jarayonida aniq holatda agressivlikka, hujumkorlikka, faollikka intilish, umumiy holda sugʻurta marketingining asosiy tamoyillari – bu sugʻurta bozorini bilish, unga moslashish va sugʻurta bozoriga taʼsir oʻtkazishdan iborat¹.

Sugʻurta marketingining mohiyati va maqsadlaridan quyidagi asosiy tamoyillar kelib chiqadi:

- potensial sugʻurtalanuvchilarga yoʻnaltirilgan tamoyil;
- istiqbolga yoʻnaltirilgan tamoyil, yaʼni subʼekt faoliyati istiqbolga yoʻnaltirilgan boʻlishi zarur;
- pirovard koʻrsatkichga erishishga yoʻnaltirilgan tamoyil, yaʼni sugʻurta bozori hissasi, foydaning oshishi va hokazolar.

¹Seth Kravitz, Lev Barinskiy, Matt Wilson “Mastering Insurance Marketing” UK, 2010. 7-8 pg.

Sug'urta kompaniyasida marketing rejasini tuzish chizmasi¹

Turli pog'onadagi rejalar kompaniya bo'linmasining o'zi mansub bo'lgan tarkibiy qismi darajasidagi bozorni o'rganishni va sug'urta mahsulotini o'tkazish yuzasidan marketingga oid turli xil tadbirlarni (reklama, ko'rgazmalar uyushtirishni, sug'urtalanuvchilar bilan muloqotlar o'tkazilishini va h.k.) o'z ichiga oladi. Ana shu rejalar asosida va tarkibiy tadqiqotlar natijalarini hisobga olgan holda butun kompaniya uchun strategik rivojlanish rejasini shakllantiriladi. U sug'urta qiluvchi uchun ko'proq manfaatli hisoblangan bozorlarni o'z ichiga oladi va bu bozorlarda o'z mavqegini mustahkamlash yoki kengaytirish tadbirlarini, shuningdek butun kompaniya tarkibiy tuzilishiga hamda uning mahsulotni o'tkazish tarmoqlariga doir qarorlarni aks ettiradi.

Marketingda rejalashtirishning tamomila interaktiv xususiyati marketing amaliyotlarini kompaniyaning barcha boshqaruv tabaqalarida sug'urta qiluvchilarning boshqaruvning eng yuqori bosqichida shakllantirilgan umumiy maqsadlaridan kelib chiqqan holda izchil rejalashtirish bilan izohlanadi. Marketingda rejalashtirishning interaktiv xususiyatga ega ekanligi sug'urta qiluvchining hatti-harakatlarining umumiy rejasini barcha hududiy o'ziga xosliklarni hisobga olgan holda tuzish imkonini beradi.

Sug'urta qiluvchining marketing strategiyasi quyidagi vositlaradan foydalanish orqali ifoda topadi va amalga oshiriladi:

- sug'urta mahsuloti sohasidagi siyosat;
- narx-navo siyosati;
- sug'urta mahsulotining sotilishini tashkil etish usuli va taqsimot siyosati;
- sotuvni rag'batlantirish va o'tkazish tizimlari;
- iste'molchilar bilan muloqot (ijtimoiy munosabatlar va sug'urta xizmatlari reklamasi va h.k).

Bu strategiyani savodli va samarali amalga oshirish uchun, uning barcha vositalarini o'zaro aloqadorlikda hamda o'zaro ta'sirini hisobga olgan holda ko'rib chiqish zarur.

Hozirgi zamon iqtisodiyotida sug'urta marketingi korxonani boshqarish amaliyotlarini maksimal darajada soddalashtirish va uning bozorga, bozor talablariga moslashuvini oshirishga qaratilgan. Bu o'zgarishlar sug'urta qiluvchining iste'molchilarning ehtiyojlarini e'tiborga olishiga ketadigan vaqtini qisqartirishga, narxlarni pasaytirishga, mahsulotning va iste'molchiga xizmat ko'rsatishning sifatini oshirishga yo'naltiriladi. Sug'urta marketingi kelajakda yanada murakkabroq iqtisodiy muhitni hisobga olishi lozim bo'ladi.

Hozirgi zamonda jamiyatning axborotlashuvi sug'urta kompaniyasi mijozlari, shuningdek, umuman aholi to'g'risida tobora to'laroq ma'lumotlar bazasini yaratish imkonini beradi. Bu ma'lumotlar bazalari kompaniya tomonidan o'z sug'urta yig'ma jildini o'rganishda, yangi mijozlarni izlab topish va jalb etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning ahamiyati tobora oshib boraveradi, chunki marketingning asosiy maqsadi sug'urta qiluvchining faoliyatini sug'urtalanuvchilarning xususiyatlariga

¹ Muallif tomondan ishlab chiqildi.

moslashtirishdan iborat, buni tushunishda esa ana shu ma'lumotlar bazasi yordam beradi. Bundan tashqari, ular sug'urta mahsulotini muayyan bir iste'molchiga yo'naltirar ekanlar, aniq «mo'ljalga olish» imkoniyatini qo'lga kiritadilar.

Sug'urta marketingining asosiy maqsadi¹

Maqsadlar	Ko'rsatkichlar
Sug'urta bozorini egallash	Sug'urta bozori ulushi, sug'urta mahsulotining roli va ahamiyati, yangi sug'urta bozorini qamrab olish
Rentabellik	Foyda, aylanmaga nisbatan rentabellik, shaxs kapitali rentabelligi, umumiy kapital rentabelligi
Moliyaviy barqarorlik	Kreditga layoqatliligi, likvidliligi, o'z-o'zini moliyalashtirish darajasi, kapitalning tuzilishi
Ijtimoiy maqsadlar	Ish bilan qoniqish, daromad darajasi va ijtimoiy himoya, ijtimoiy integratsiya, shaxsiy rivojlanish
Sug'urta bozorida mavqe va prestij	Mustaqilligi, imidj, siyosiy sharoitga munosabati, jamiyatni tan olishi

Zamonaviy bozor sharoitida innovatsion sug'urta marketingi innovatsion faoliyatning bir turi sifatida yuzaga kelar ekan, bunda yangi mahsulot va xizmat turlarini ishlab chiqish jarayonlarini o'zlashtirishda ko'proq e'tibor ushbu innovatsion mahsulotlarni baholashga emas, balki bozorni o'rganishga qaratiladi. Bu esa o'z navbatida innovatsion mahsulot yaratuvchi kompaniyalarning yangi mahsulotlari yoki ko'rsatadigan xizmatlarini samarali va muvaffaqiyatli sotishda innovatsion sug'urta marketingi texnologiyalaridan foydalanishning muhimligini anglatadi.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИДА СОЛИҚ ИСЛОҲОТЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Аманов А.М. – доцент.

Миллий иқтисодиётнинг тараккий этиши учун бир томондан самарали солиқ тизими, иккинчи томондан давлат солиқ хизмати органларининг ўзаро мувофиқлаштирилган ҳолда амалиётга жорий қилган чора-тадбирлари алоҳида аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича 2017-2021 йилларда амалда оширилган Ҳаракатлар стратегиясининг ижросида солиқ ислоҳотлари бўйича қуйидаги муҳим йўналишларга эътибор қаратилди:

- хўжалик юритувчи субъектлар зиммасидаги солиқ юкини камайтириш;
- солиқ тизимини соддалаштириш, яъни барча солиқ тўловчилар учун тушунарли ва қулай бўлишига эришиш;

¹Seth Kravitz, Lev Barinskiy, Matt Wilson “Mastering Insurance Marketing” UK, 2010. 7-8 pg.

- солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш;
- солиқлар воситасида рағбатлантириш чораларини кенгайтириш.

Гувоҳи бўлганимиздек, ҳаракатлар стратегиясида белгиланган устувор вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида, мамлакатимиз солиқ тизимида ҳам кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилди. Бунда асосан солиқ тизимини тубдан ислоҳ қилиш, жумладан солиқлар ва мажбурий тўловларнинг сонини камайтиришни, самарасиз солиқ имтиёзларини бекор қилишни назарда тутадиган солиқ сиёсати концепциясини қабул қилиш масаласи кун тартибидаги муҳим йўналиш сифатида белгилаб олинди.

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя қилиниши ва давлатнинг солиқларга оид бўлган иқтисодий манфаатларини ҳимоя қилинишини таъминлаш соҳасидаги бошқарув органи ҳисобланади.

Давлат солиқ қўмитаси асосий вазифалари давлат солиқ сиёсатини амалга ошириш ҳамда солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя қилиниши, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг тўғри ҳисобланаши, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг тўлиқ ҳамда ўз вақтида тўланиши юзасидан назоратни амалга ошириш, солиқ тўловчилар ва солиқ солиш объектларининг ўз вақтида ҳамда тўлиқ ҳисобга олиншини таъминлаш, солиқ солиш объектларидан солиқ ундиришни самарали қамраб олиш усулларини такомиллаштиришдан иборатдир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июнда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаш-тириш концепцияси тўғрисида”ги ПФ-5468-сонли Фармони билан Давлат солиқ қўмитаси, Молия вазирлиги, Халқаро валюта жамғармаси, Жаҳон банки ва бошқа молия ташкилотларининг экспертлари ҳамкорлигида янги таҳрирдаги Солиқ кодексини ишлаб чиқиш вазифаси белгилаб олинди. Ушбу вазифа ижросини таъминлаш бўйича ташкил қилинган ишчи комиссия ва ваколатли органлар томонидан 2018-2019 йилларда амалга оширилган чора-тадбирлар натижасида Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Солиқ кодекси қабул қилинди ҳамда 2020 йил 1 январдан эътиборан амалиётга жорий қилинди.

Янги таҳрирдаги Солиқ кодекси қабул қилинганлиги муносабати билан хўжалик юритувчи субъектлар 2020 йил 1 апрелгача 2020 йил учун солиқ солиш мақсадлари учун ҳисоб сиёсатини ишлаб чиқишлари шартлиги ҳамда солиқ солиш мақсадлари учун ҳисоб-китоб сиёсати солиқ тўловчи томонидан мустақил равишда, ихтиёрий шаклда раҳбарнинг буйруғи билан белгиланиш қонунчилиги асосида амалга киритилди.

Солиқ кодексининг янги таҳририда кўшилган қиймат солиғи бўйича ҳисобварақ-фактуралар электрон кўринишда расмийлаштирилиши белгиланди. 2020 йил 1 январдан бошлаб товарларни (хизматларни) сотишда хўжалик юритувчи субъектлар ҳисобварақ-фактураларни электрон шаклда тақдим этиши ва қабул қилиши шартлиги амалга киритилди. Солиқ тўловчилар электрон ҳисобварақ-фактуралар операторини ўз хоҳишларига кўра танлашлари белгиланди.

Янги таҳрирдаги Солиқ кодексига 2020 йил 1 январдан бошлаб имтиёзлар фақат Солиқ кодекси билан тақдим этилиши белгиланди. Бунда, истисно

тариқасида айрим солиқлар бўйича солиқ имтиёзлари, қўшилган қиймат солиғи, акциз тўланадиган маҳсулотлар ишлаб чиқарилганда ёки реализация қилинганда акциз солиғи ва ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқдан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорлари билан фақат белгиланган солиқ ставкасини камайтириш, лекин кўпи билан 50 фоизга камайтириш тарзида ва кўпи билан уч йил муддатга берилиши мумкинлиги қоида сифатида амалиётга киритилди.

Ягона ижтимоий тўлов ўрнига ижтимоий солиқ, ягона солиқ тўлови ўрнига - айланмадан солиқ, қатъий белгиланган солиқ билан бир қаторда яқка тартибдаги тадбиркорлар учун жисмоний шахсларнинг даромадларига солинадиган солиқ ҳам қўлланилиш белгилаб қўйилди.

Янги тахрирдаги Солиқ кодекси қабул қилинган вақтга қадар амалда бўлган айрим махсус солиқ режимлари бекор қилинди, жумладан бозорлар умумбелгиланган солиқларни тўлашга ўтказилди ва 2020 йил 1 январдан бошлаб бозорлар аввалги солиқ тўлаш тартиби (даромаднинг 50 фоизи) ўрнига қуйидагиларни тўлайди:

-умумдавлат солиқларини (агар реализация ҳажми 2019 йилда 1 миллиард сўмдан ошган бўлса) - қўшилган қиймат солиғи, фойда солиғи, юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ, юридик шахслардан олинадиган ер солиғи, сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ;

-айланмадан олинадиган солиқни (реализация ҳажми 2019 йилда 1 млрд. сўмдан кам бўлганда), шунингдек юридик шахсларнинг мол-мулк солиғи, юридик шахслардан олинадиган ер солиғи ва сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқни;

-концерт-томоша фаолияти билан шуғулланувчи жисмоний шахслар учун, уларга жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғини тўлаш мажбурияти ҳам юкланди;

-концерт-томоша фаолияти билан шуғулланувчи юридик шахслар учун айланмадан олинадиган солиқ (реализация ҳажми 2019 йилда 1 млрд. сўмдан кам бўлганда) ёки умумбелгиланган тартибда тўланадиган солиқлар (реализация ҳажми 2019 йилда 1 млрд сўмдан ошганда) жорий этилиши белгиланди. Шу билан бирга, ушбу фаолиятни амалга ошириш ҳуқуқи учун олинадиган давлат божининг миқдори деярли 4 баравар камайтирилди;

-қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари учун, уларни умумбелгиланган солиқ тўлашга ёки айланмадан солиқ тўлашга ўтказиш билан бирга, ушбу тоифадаги солиқ тўловчилар учун фойда солиғининг ноль даражали ставкаси белгиланди (қабул қилинган қоида шартларига жавоб берган тақдирда), қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш учун фойдаланиладиган мол-мулк қисми бўйича мол-мулк солиғидан ва ерларни суғориш тежамкор технологияларини жорий этганлик учун ер солиғидан имтиёзлар сақлаб қолинди.

Ҳозирда солиқ тизимини рақамли иқтисодиётга ўтишини жадаллаштириш мақсадида солиқ органларининг ахборот тизимлари мажмуи тўлиқ ягона платформага ўтказилмоқда. Бунинг натижасида, маълумотларни киритиш, тўплаш, таҳлил қилиш тизимлари мақбуллашади, солиқ тўловчиларнинг ҳисобот топшириш жараёни 5-7 баробаргача енгиллашади, муносабатларда инсон омили аралашувини 60 фоизга қисқаради, солиқ

маъмуриятчилиги ва назоратининг мутлақо янги тизимини яратиш, шунингдек, коррупциявий омилларга йўл қўймаслик бўйича имкониятлар пайдо бўлади.

Умуман олганда, ҳукуматимиз томонидан олиб борилаётган иқтисодий ислохотлар мамлакатимизда инвестициявий муҳитни янада яхшилашга, ҳамкорликга чорловчи рақобат тамойилларини жорий этишга, солиқ турлари бўйича имтиёзлар бериш амалиётини тартибга солишга, солиқ тўловчиларга солиқдан қочишни эмас, балки солиқ тўлагани учун рағбатлантириш чора тадбирларини жорий этишга ҳамда янги самарали солиқ ислохотларини тизимли жорий этишга қаратилганлиги билан эътиборли ҳисобланади.

МИЛЛИЙ ХУНАРМАНДЧИЛИК МАҲСУЛОТЛАРИ ОРҚАЛИ ТУРИЗМ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ АСОСЛАРИ

Замира Давлатова – ассистент. ТМИ
Акбар Жумаев –доцент. ТМИ

2019 йилда туризм соҳаси республиканинг тез ривожланаётган соҳаларидан бирига айланиши, йиллик туристлар сонининг олти миллиондан ошганлиги, туризм тушумларининг бир миллиард АҚШ долларига етиши бу соҳада тўғри ислохот амалга оширилганлиги билан белгиланади. 2020 йилда бошланган пандемия эса кескин равишда туристлар оқими ва тушумига жиддий таъсир ўтказди. Кўплаб соҳалар қатори миллий ҳунармандчилик маҳсулотлар савдоси ҳам туристлар оқимига боғлиқ бўлганлиги сабабли тушиб кетди.

Кейинги йилларда миллий ҳунармандчилик соҳасини ривожлантириш учун бир қатор қарорлар қабул қилинди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорига асосан Ҳунармандчилик фаолиятининг асосий йўналишлари, ҳунармандлар томонидан ишлаб чиқариладиган буюмлар ва товарлар (ишлар, хизматлар) турларининг 34 йўналишдаги рўйхати тасдиқланди. Ҳунармандчилик маҳсулотларини хорижий давлатларга олиб чиқиш борасида ҳам ҳунармандларимизга талай имтиёзлар берилган, жумладан, мамлакатимизда 24 йўналишдаги ҳунармандчилик маҳсулотлари экспертиза йиғимидан озод этилди. Ҳунармандларимиз ушбу имтиёзлардан муносиб равишда фойдаланиб, ишлаб чиқарган маҳсулотлари билан халқаро фестиваль, кўргазма-танловларда иштирок этмоқдалар. Миллий ҳунармандчилик маҳсулотларимизни хорижий давлатларда ҳам намойиш этиш ва ҳунармандларимиз томонидан яратилаётган маҳсулотларга чет элликларнинг қизиқишини инобатга олиб, дунёнинг 30 га яқин давлатларида 100 дан ортиқ ҳунармандларимизнинг ҳунармандчилик маҳсулотлари намойиш этилган. Дунё миқёсида ўтказилаётган кўплаб нуфузли кўргазма ва фестивалларда ҳунармандларимиз иштироки таъминланмоқда. Бу тадбирларда уста-ҳунармандларимизнинг муносиб иштироки ташкилотчилар томонидан эътироф этилиб, улар дипломлар, сертификатлар ва фахрий ёрлиқлар билан тақдирланган. Ўнга яқин ҳунармандларимизнинг шахсий кўргазмалари ташкил

қилинган. Ҳар йили уюшма аъзоларидан 10 дан ортиғи Олий Мажлис ҳузуридаги Нодавлат нотижорат ташкилотлар ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш Фондидан грант маблағлари олиб, ўз фаолиятларини ривожлантиришга сарфламоқдалар.

Мухтарам Президентимизнинг 2017 йил 17 ноябрдаги “Ҳунармандчиликни янада ривожлантириш ва ҳунармандларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони оилавий тадбиркорлик, ҳунармандчилик билан шуғулланаётган инсонларга шарт-шароитлар яратишга янада кенг имкониятлар эшигини очди. Бу тарихий ҳужжат халқ амалий санъатини янги босқичга олиб чиқиш билан бирга аҳоли даромадларининг ошишига тurtки бўлди. Маълумки юртимизда ҳунармандчилик қадимдан тараққий этган аجدодларимиз ушбу соҳанинг кўплаб турлари билан фаол шуғулланган халқимиз ҳунар ўрганиб, турли бежирим буюмлар яратиш, қудалик ҳаётда асқатадиган жиҳозлар тайёрлаш, шу орқали ўз меҳнати билан одамларга наф келтиришни қадрият даражасига кўтарган. Ҳунармандчиликнинг у ёки бу йўналиши бир оила вакиллариининг асосий машғулотига айланиши натижасида моҳир ҳунармандлар сулоласи вужудга келган. Жойларда ўзига хос мактаблар шаклланган. Маълумки, миллий ҳунармандчилик Ўзбекистонда қадимдан ривожланган ва ҳунармандчилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш аجدодлардан авлодларга анъанавий тарзида ўргатиб келинган. Бобурнинг “Бобурнома” асарида ҳам бу ҳақида қимматли маълумотлар келтирилган. Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришганидан кейин тадқиқотчиларнинг миллий ҳунармандчилик ва ҳунармандлар тайёрлаш масаласини ўрганишга бўлган қизиқишлари янада фаоллашди. Жумладан, мустақиллик йилларида Ш.Ғойибназаров, И.Жабборов асарлари, А.Тўқсонов, И.Сулаймонов, А.Қурахмедов, М.Ҳамидованинг илмий мақолалари эълон қилинган. Ўзбекистондаги ҳунармандчилик тарихини бир қатор хорижлик тадқиқотчилар ҳам ўрганишга ҳаракат қилишган. Немис олимлари Жудит Пелтз ва Клаус Пандерлар томонидан яратилган асарларда ўзбек халқининг турмуш тарзи, анъанавий хўжалик турлари, шу жумладан миллий ҳунармандчилик тарихи, унинг соҳалари тўғрисида қисқа маълумотлар учрайди. Габриеле Келлер томонидан яратилган тадқиқот кенг қамровли ва ўзбек анъаналари фотосуратларида акс эттирилиб, шу жумладан, “Тикиш ва тўқиш Ўзбекистонда юксак даражали ҳунарманчилик намуналари ҳисобланиб, ўзбек аёллари томонидан маҳорат билан амалга оширилади, айниқса, зардўзлик либослари тантаналарда кийилади ва катта эътиборга сазовор” Немис тадқиқотчилари Б.Волленвебер, П.Франкеларнинг тадқиқотида муҳим маълумотлар берилган бўлиб, қадимий гламдўзлик марказлари Фарғона, Нурота, Сирдарё, Сурхондарё ва Қорақалпоғистонда кенг ривожланганлиги эътироф этилган. Мустақиллик йилларида ҳунармандчиликнинг ривожланиши ҳақида француз тадқиқотчилари томонидан ҳам асарлар яратилган. Масалан, Гералд Дегеорге ва Пиерри Чувенларнинг тадқиқотларида ўзбек

хунармандчилиги соҳалари, жумладан, наққошлик каштачилик тарихига оид бўлган маълумотлар берилган. АҚШлик тадқиқотчилар томонидан миллий хунармандчилик тарихи, унинг ҳозирги ривожланиш хусусиятлари, ҳудудий ўзига хослиги тўғрисида қимматли маълумотлар келтириб ўтилган. Риштон кулолчилиги, Марғилонда ипакчилик соҳаси ва тўқувчи хунармандлар ҳақида К.Меклид, Б.Мехьюлар томонидан берилган маълумотлар учрайди. Яна бир тарих тадқиқотчиси У.А.Қиличев мустақиллик йилларида Ўзбекистонда миллий хунармандчиликнинг ривожланишини тадқиқ этар экан, миллий хунармандчилик туризмнинг ривожланиш омили эканлигини таъкидлайди. У тадқиқот натижаларига таяниб қуйидаги тавсия ва таклифларни илгари суради: “... - миллий хунармандчилик билан боғлиқ ташкилот, уюшма, кўмита, жамғармаларнинг ҳуқуқлари ва амалий фаолияти доирасини янада кенгайтириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш; - соҳа юзасидан халқаро алоқаларни янада кенг йўлга қўйиш, сайёҳлик объектларини жаҳон стандартлари асосида жиҳозлаш, қулай таклифлар орқали сайёҳларни кўпроқ жалб этиш, миллий хунармандчиликни ривожлантириш туризмнинг тараққий этишидаги омил эканлигига аҳамият берганлиги, хунармандчилик тарихини ривожлантириш бўйича берган тавсия ва таклифларини юқори баҳолаймиз.

Ўзбекистонда миллий хунармандчилик ва туризмни ривожлантиришнинг ижтимоий географик асосларини тадқиқ этиш ўзига хос спетсифик долзарбликка эга. Туризм XXI асрда энг тараққий этадиган жараён бўлиб, у энг муҳим даромад манбаига ҳам айланади. Туризм мамлакатлар хўжалик тизимига таъсир кўрсатиб, унинг хизматлар кўрсатиш соҳасига ихтисослашувига ҳам сабаб бўлади. Бугунги кунда туризм ва хизматлар кўрсатиш жараёнларига оид кўплаб илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Умумжаҳон туризм соҳаси сўнгги ярим аср давомида турли муаммоларнинг салбий таъсирини учради. Табиий офатлар ва эпидемиялар, жиддий ижтимоий портлашлар ва урушлар ҳамда жанговар ҳаракатлар, иқтисодий инқирозлар ва терроризм каби ҳодисалар соҳанинг ривожланишига етарлича тўсқинлик кўрсатди. Ана шундай хавфларга қаршилик кўрсатар экан, туризм индустрияси мураккаб ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий шароитларга мослашиш ва фаолият юритиш кўникмаларини ўзлаштириб олиши зарур деб ҳисоблаймиз.

Миллий хунармандчилик маҳсулотларини савдосини таҳлил қилиш ва туристлар оқими камайганини ҳисобга олиб, ҳам миллий хунармандчиликни ривожлантириш ҳамда шу билан бир қаторда айнан шу соҳа орқали рақамли технологияларни қўллаш, туризмни ривожлантириш учун хунармандлардан танланма кузатув асосида таҳлил амалга оширилди. Мақола муаллифлари томонидан Delphi методини қўллаган ҳолда ҳозирда мавжуд 38 минг хунармандлар орасидан 250 таси ажратилиниб олинди. Хунармандларни танлаб олишда уларнинг тажрибаси, савдо ҳажми, чет элга экспорт қилиш ҳажми каби ҳолатлар инобатга олинди. Муаллифлар томонидан қуйидаги саволларни қамраб олган саволнома ишлаб чиқилди:

1. Сиз пандемия шароитида сотувларни қандай амалга оширдингиз?
2. Online сотув деганда нимани тушунасиз?

3. Фаолиятингизда рақамли технологиялардан фойдаланасизми?
4. Маҳсулотингизни интрнет магазин орқали сотилишини хоҳлайсизми?
5. Сотув ҳажмини ошириш учун маҳсулотларига уникал QR-код қўйиш хоҳлайсизми?
6. Маҳсулотингизни ўз вақтида етказиб беришни беришничи?
7. Сиз маҳсулотингизни ижтимоий тармоқлар орқали реклама қилишни истармидингиз?
8. Дунё бозорларида маҳсулотга бўлган талабни билишни хоҳлармидингиз?
9. Хорижга маҳсулотингизни Online етказиб беришничи?
10. Янги рақамли технологиялардан фойдаланишни ва фаолиятингизни кенгайтиришни хоҳлайсизми?

Республикадаги мавжуд 14 ҳудуднинг ҳар биридан 16 дан ортиқ ҳунармандлар танланма кузатувга жалб қилинди. Delphi методини шундан иборатки, саволнома ҳар бир ҳунармандга юборилиб, аноним тарзда жавоблар қабул қилинади ва умумлаштирилади.

Ҳунармандчилик маҳсулотларини бир қисми ички бозорга сотилса, бир қисмини давлатга ташриф буюрган туристлар сотиб олишади ҳамда қолган қисми чет элга экспорт қилинади. Буни қуйидаги формула орқали ифодалаш мумкин:

$$\ln(ce_{it}) = \alpha + \beta \ln(ip_{it}) + \beta_1 \ln(tn_{it}) + \beta_2 \ln(ex_{it}) \varepsilon_{it} \quad [1]$$

Бунда, ce_{it} – t даврда i ҳунарманднинг даромадини, ip_{it} – t даврда i ҳунарманднинг ички бозоридаги даромадини, tn_{it} – t даврда i ҳудудга ташриф буюрган турист сони, даромадини, ex_{it} – t даврда i – ҳунарманднинг экспорт қилган миллий ҳунармандчилик маҳсулотлари ҳажми англатади.

Афсуски пандемия шароитида туристлар ташрифи анча камайди. Ҳунармандчилик маҳсулотлари савдосида 45% кирувчи туристлар ҳисобига тўғри келган, 25% халқаро кўргазмалар доирасида амалга оширилган. 5% савдо эса онлайн тарзда амалга оширилган.

Натижалар

Delphi методи асосида ўтказилган танланма натижаларига асосан танланмага қатнашган 250 респондентдан 13,9% пандемия шароитида ҳам одатдагидек ўз ишини давом эттираётганлиги аниқланди. 51% респондент эса ўз фаолиятида даромади камайганлигини эътироф этган бўлса, 22,8 % респондентлар молиявий ресурсларга зарурлигини таъкидлашди.

Пандемия шароитида туристлар оқими камайганлиги сабабли 18,3% респондентлар ўз маҳсулотларини халқаро бозорга сотиши, экспорт қилиши аниқланиб, 41,1% респондентлар эса ўз маҳсулотларини олдинги ўзларининг миқдорларига айланган туристларга сотганлиги аниқланди. Ҳунармандчилик фаолияти давомийлиги ҳам муҳим омил экан, яъни ўз фаолиятини 10 йилдан ортиқ давом эттираётганлар ўзларининг доимий турист миқдорларига эга экан.

Пандемия ҳолатида кўплаб ҳунармандлар ўз маҳсулотларини турли ижтимоий тармоқлар орқали онлайн тизимида сотганлиги аниқланди.

1-расм. Ҳунармандларнинг онлайн савдоси ҳолати

Пандемия шароитигача танланма кузатувда иштирок этган 16% респондентлар ўз маҳсулотларини ҳам бозорда ҳам онлайн тизимида сотган бўлса, пандемия шароитида 86% ҳунармандлар онлайн тизими орқали сотувни амалга оширганлар.

Юқоридаги барча саволларни умумлаштирилганда миллий ҳунармандчилик маҳсулотлар савдоси онлайн савдони ривожлантриш орқали ўзларининг аввалдан мижоз бўлиб келган туристларига сотиш энг асосий омиллардан эканлиги аниқланди. Тадқиқотлар натижасида ҳар бир ҳунарманд ўз маҳсулотлари орқали туризм жозибадорлигини ошириши мумкинлиги, туристлар оқимиغا миллий ҳунармандчилик маҳсулотлари кучли таъсир ўтказар экан.

Тўпланган статистик маълумотлар ва танланма кузатув маълумотларини умумлаштирган ҳолда туристлар оқимиغا миллий ҳунармандчилик маҳсулотлар таъсирини ўрганиш мақсадида эконометрик модел ишлаб чиқилди.

Юқорида муаллифлар томонидан таклиф қилинган регрессия тенгламаси ўзгарувларни эконометрик таҳлил қилиб, 2010-2019 йилларда миллий ҳунармандчилик маҳсулотлар ҳажми, ички бозордаги улуши, кирувчи туристлар сони, миллий ҳунармандчилик маҳсулотлар экспорти орасидаги боғлиқликни тадқиқ этилди.

Ҳисоб китоб ишлари бажарилди ва қуйидаги натижаларга эришилди.

1-жадвал

Регрессион тенгалама натижалари

Ўзгарувчилар	Коэффициент	Std. хатолик	t-статистика	Эҳтимоллик
--------------	-------------	--------------	--------------	------------

Озод ҳад	3,76	0,41	9,21	0,01
IP	0,20	0,07	2,89	0,03
TT	0,43	0,06	5,44	0,01
EX	0,23	0,06	3,88	0,01

1-жадвалда туризм ялпи қўшилган қиймати, туризм тушумлари, туризм харажатлари ва туризм инвестицияси орсидаги боғлиқликни кўрсатувчи регрессия миқдори ҳамда стандарт хатолик, статистикалар ва эҳтимолликлари берилган.

$R^2 = 0,98$ тенг. Демак ушбу омиллар Y боғлиқ ўзгарувчида бўладиган ўзгаришнинг 98% ини тушунтириб берад экан.

Регрессия тенгламасини ишончилигини F ва t тестлар орқали текширилади. Нолинчи ва бир ёқлама алтернатив гипотезаларни қуйидагича ёзилади:

$$H_0: \rho^2=0$$

$$H_1: \rho^2>0$$

$\alpha=0,05$ аҳамиятлилик даражаси учун F нинг критик қийматини топамиз:
 $F_j=F_{\alpha}(k-1;n-k)=F_{0,05}(3;7)=2,62$

2- жадвал

ANOVA жадвали:

Дисперсия	Эркинлик даражаси (DF)	Квадратлар йиғиндиси (SS)	MS	F-нисбат
Регрессия	3	3,90	1,30	159,45
Қолдиқлар хатолиги	6	0,05	0,01	
Жами	9	3,95		

F танланманинг ҳисобланган қиймати эса, $F = \frac{SSR/(k-1)}{SSE/(n-k)} = 21,24=159,45$

Бу ерда, n -кузатувлар сони; k -ўзгарувчилар сони; SSR – регрессия квадратларининг йиғиндиси; SSE – қолдиқ квадратларининг йиғиндиси.

Ҳал қилувчи қоида: $F_j < F_h$ бўлгани учун H_0 гипотеза рад этилади.

Моделда t -тест ўтказишдан мақсад, бош тўпламнинг тахмин қилинган чизиқли регрессия тенгламаси коэффициентларининг нолдан аҳамиятли фарк қилишини, яъни уларнинг тасодифий эмаслигини текширишда иборатдир.

Мос нолинчи ва бир ёқлама гипотезаларни қуйидагича тузилади:

$$H_0: \beta_1 \leq 0 \quad H_0: \beta_2 \leq 0 \quad H_0: \beta_3 \geq 0 \quad H_0: \beta_4 \geq 0$$

$$H_1: \beta_1 > 0 \quad H_1: \beta_2 > 0 \quad H_1: \beta_3 < 0 \quad H_1: \beta_4 < 0$$

$\alpha=0,05$ аҳамиятлилик даражаси учун t нинг критик қийматини топилади:

$$t_{cr}=t_{\alpha}(n-k)=t_{0,05}(7)=1,71$$

Энди эса t нинг танланма ҳисобланган қийматини ҳисоблаймиз. Бунинг учун аввало бизга зарур баъзи статистик қийматларни аниқлаштириб оламиз.

Регрессия коэффицентларининг стандарт хатолиги

$$S_{b1}=0,41; S_{b2}=0,07; S_{b3}=0,06; S_{b4}=0,06; \\ t_1=9,21; t_2=2,89; t_3=5,44; t_4=3,88;$$

Ҳал қилувчи қоида: $t_{cr}<|t_i|$ ($i=1,2,3,4,5$) бўлгани учун барча ҳолда H_0 гипотеза рад этилади. Демак, бош тўпламнинг тахмин қилинган регрессия тенгламасининг барча коэффицентлари мусбат. Танлаб олинган модел F-тест ва t-тестдан муваффақиятли ўтди.

Якуний регрессия тенгламаси:

$$\ln(ce) = 0,20\ln(ip) + 0,43\ln(tn) + 0,23\ln(ex) + \varepsilon \quad (3.2)$$

Миллий ҳунармандчилик маҳсулотлари савдосида туристлар сони кучли таъсир ўтказар экан, детерминация коэффиценти 98%га тенгли миллий ҳунармандчилик маҳсулотлари савдосида ушбу омиллар кучли таъсир этишини ифодаламоқда. Регрессия тенгламасининг ишончлилигини F-тест ва t-тест орқали баҳолаганимизда барча параметрлар ва тенглама ўзи ҳам ишочли эканлиги аниқланди.

Мунозара

Тадқиқот давомида миллий ҳунармандчилик ва туризм соҳасининг ўзаро боғлиқлигини биргаликда таҳлил қилган ҳолда, ушбу соҳалар ўзаро боғлиқлиги модели ишлаб чиқилди. Модел адекватлигини текшириш мақсадида F-тест ва t-тест орқали баҳолаганимизда барча параметрлар ва тенглама ўзи ҳам ишочли эканлиги аниқланди. Моделни тузишда айнан логорифмик кўп омилли регрессия тенгламасини тўғри танланганлиги, параметрлари энг кичик квадратлар усули орқали топилганлиги ҳам текширилди.

Модел натижаларига асосан ҳунармандлар ички бозордаги улуши 1% ошса, ҳунармандлар даромади 0,20% ортар экан. Демак, ички бозор ҳам пандемия шароитида миллий ҳунармандчилик маҳсулотлари учун асосий бўлиб қолмоқда. Республикага ташриф буюрувчи ҳар бир турист албатта совға олишга ҳаракат қилади, бунда айнан кўл меҳнати орқали тайёрланган миллий ҳунармандчилик маҳсулотлари биринчи ўринни эгаллайди. Моделга кўра республикага ташриф буюрувчи туристлар 1% ошса, миллий ҳунармандчилик савдоси 0,43% кўпаяди. Агар туристлар келиши камайса, ўз навбатида миллий ҳунармандчилик савдоси ҳам кескин тушиб кетади. Delphi методи орқали ўтказилган танланма кузатув натижаларига кўра кўп йиллик тажрибага эга ҳунармандларининг доимий мижоз туристлари мавжуд, уларга онлайн савдони сақланганлиги, туристлар камайишини олдини олиши мумкин.

Миллий ҳунармандчилик маҳсулотларини экспорт қилиш ҳам республикага туризм жозибадорлигини оширади. Хорижда миллий

ҳунармандчилик маҳсулотларини сотиб олган истеъмолчилар, албатта давлатга келишга, миллий ҳунармандчилик маҳсулотларини жойидан олишга, уларнинг тайёрланишини кўришга қизиқади. Модел натижаларига кўра миллий ҳунармандчилик маҳсулотларининг экспортининг 1% га ошиши, ҳунармандчилик маҳсулотлар савдосини умимий ҳолда 0,23 фоизга ортишига олиб келади.

Моделдан кўринадики, энг кучли таъсир қилувчи омил кирувчи туристлар сони экан. Пандемия шароитида туристлар кириши учун чегараларнинг ёпиқлиги ҳолатида, биз ҳар миллий ҳунармандчилик маҳсулотларига QR коди ёпиштирилиб, ушбу тизим орқали сотилган миллий ҳунармандчилик маҳсулотлари орқали республикага туристлар оқимини ошириш мумкин.

Хулоса

Илмий тадқиқот давомида қуйидаги хулосалар шакллантирилди:

1. Миллий ҳунармандчилик ва туризм соҳаларини ривожлантириш учун давлат томонидан кенг кўламдаги шарт-шароитлар яратилган бўлиб, улардан оқилона фойдаланиб иш юритилса, самарадорлик ҳам шунга яраша юқори бўлар эди.

2. Бугунги кунда миллий ҳунармандчилик маҳсулотлари нафақат хорижий меҳмонларда, балки маҳаллий сан'атга қизиқувчиларнинг ҳам диққатини кўпроқ тортмоқда.

3. Юртимизга келадиган ҳар бир сайёҳ авваламбор, бизнинг маданиятимизга, яшаш шароитимизга қизиқиб турист сифатида ташриф буюради. Ўз ватанига қайтаётганида у ўзи учун шу илиқ ҳислатларни эслатувчи бирор соувенир сотиб олиб кетиш илинжига тушади. У шаҳарни айланиб юрган кезлари сотиб олиши мумкин. Аммо баъзи туристлар Миллий ҳунармандчиликда самарадорликни оширишда кенг кўламдаги ишлар амалга оширилмоқда.

4. Ҳунармандларга онлайн савдони рағбатлантириш учун шароитлар яратиш, ҳар бир маҳсулотларга QR кодини таъминлаш ва бу орқали туризм соҳасини ривожлантириш шарт.

МАМЛАКАТНИНГ ИЖТИМОЙ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА ИЧКИ АУДИТНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ЗАРУРАТИ

Илхамов Ш.И. –профессор. ТДИУ

Ички аудит корхона молиявий-хўжалик фаолияти самарадорлигини ошириш имкониятларини аниқлашнинг энг қулай воситаларидан бири бўлиб, у, ўз навбатида, корхонанинг рақобат жиҳатдан устунлигини таъминлаши ҳамда мулкчилик муносабатларини такомиллаштириш омили бўлиши мумкин.

Ички аудитни ташкил этиш зарурати нималардан иборат? Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорига мувофиқ, 2007 йилнинг 1 январидан бошлаб активларининг баланс қиймати 1 млрд. сўмдан кўпроқ бўлган корхоналарда кузатувчи кенгашлар томонидан тайинланадиган ва уларга ҳисобот берадиган ички аудит хизматлари ташкил этилиши белгиланди. Ушбу Қарорни амалга тадбиқ этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори эълон қилинди. Ушбу қарорнинг 2-иловаси билан “Корхоналардаги ички аудит хизмати тўғрисида” Низом тасдиқланди. Низом активларининг баланс қиймати 1 млрд. сўмдан ортиқ бўлган корхоналарда ички аудитни ташкил этишга қўйиладиган ягона талабларни ҳамда унинг ишини ташкил этишнинг методологик асосларини белгилайди.

Ички аудитга бўлган эҳтиёж йирик корхоналарда раҳбарият қуйи бошқарув тузилмасининг кундалик фаолиятини ва умуман корхона фаолиятини назорат қилиш билан шуғуланмаганлигида намоён бўлади. Ички аудит ушбу фаолият ҳақида ахборот беради ва менежерлар ахборотининг тўғрилигини тасдиқлайди. Ички аудит асосан ресурслар йўқотилишининг олдини олиш ва корхона ичида керакли ўзгаришларни амалга ошириш учун зарур.

Жаҳонда ички аудитга нисбатан қизиқишнинг ортиб боришига қатор омиллар сабаб бўлган. Биринчидан, ички аудит ҳозирги шароитда фойдаланиш мумкин бўлган, лекин айти пайтда етарлича баҳоланмаган кам сонли ресурслардан бири ҳисобланиб, улардан тўғри фойдаланиш корхонанинг самарадорлигини ошириши мумкин. Иккинчидан, ташқи аудит институти жаҳонда содир бўлаётган молиявий-иқтисодий инқироз, корпоратив тортишув ва жанжаллар, улар оқибатида ҳатто йирик компаниялар ҳам банкротга учраши мумкин бўлган жиддий ҳатоларга йўл қўйиши мумкин, деб ҳисоблашга асос беради. Учинчидан, компанияда ҳозирда ички аудит унинг ажралмас бўғинларидан бирига айланиб бораётган яхши корпоратив бошқарувнинг йўлга қўйилиши потенциал инвесторлар ва кредиторлар учун компаниянинг инвестицион жозибадорлигини оширувчи ижобий ҳолат ҳисобланади.

Бутун жаҳон бўйлаб аксарият компаниялар турли хилдаги ресурслар – инсон, молиявий, моддий ресурслардан самарасиз фойдаланишдан, тўғри қарорлар қабул қилиш учун ахборотнинг етишмаслигидан, ҳисоботларнинг беихтиёр ва қасдан бузиб кўрсатилишидан, ходимлар ва бошқарувчилар томонидан тўғридан-тўғри товламачиликлардан азият чекмоқда. Корхоналарнинг ўзида ички аудитнинг самарали тизимини ташкил этиш йўли билан бундай муаммоларнинг олдини олиш мумкин. Чунончи, “Ички аудиторлар корхона, ташкилот, фирма ва компанияларда бошқарув вазифаларини мустақил эксперт баҳолашини ўтказадилар. Улар бошқарувни амалга ошираётган марказга таҳлил, баҳолаш натижалари, ўзлари текшираётган ташкилотнинг фаолияти тўғрисидаги тавсиялар, маслаҳатлар ва маълумотларни тақдим этадилар”.

Ички аудиторлар халқаро институти (*Institute of Internal Auditors, АҚШ*) “Ички аудит ташкилотга хатарларни бошқариш, назорат ва корпоратив бошқарув жараёнларини баҳолаш ва улар самарадорлигини оширишга нисбатан изчил ёндашувдан фойдаланган ҳолда қўйилган мақсадларга эришишга ёрдам беради” деган фикрни эътироф этади.

Айнан шунинг учун ички аудитнинг энг аниқ таърифи низомда келтирилган. Ушбу низомга кўра, “ички аудит - корхона бошқарувининг ижро этувчи органи ва таркибий бўлинмалари томонидан Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига, таъсис ҳужжатларига ва ички ҳужжатларга риоя қилинишини текшириш ва мониторинг олиб бориш йўли билан улар ишини назорат қилиш ва баҳолаш, маълумотларнинг бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботда ақс этирилишининг тўлиқлиги ва ишончлилигини таъминлаш, хўжалик операцияларини амалга оширишнинг белгиланган қоидалари ва таомиллари, активларнинг сақланиши ҳамда корпоратив бошқариш принциплари жорий этилиши бўйича корхона таркибий бўлинмасининг (ички аудит хизмати) фаолияти” тушунилади.

Шу билан бирга “Корхоналарда ички аудит хизмати тўғрисида” ги Низомга мувофиқ, “қуйидагилар ички аудит хизматининг асосий функциялари ҳисобланади:

-ҳар йили корxonанинг кузатувчи кенгаши томонидан тасдиқланадиган режага мувофиқ кўрсатилган йўналишлар бўйича тегишли текширишлар ўтказиш йўли билан ички аудитни амалга ошириш (ҳар чоракда ва ҳисобот йили яқунлари бўйича);

-тузиладиган хўжалик шартномаларининг қонун ҳужжатларига мувофиқлиги юзасидан экспертиза ўтказиш;

-бухгалтерия ҳисобини юритишда ва молиявий ҳисоботни тузишда корxonанинг таркибий бўлинмаларига методик ёрдам бериш, уларга молия, солиқ, банк қонунлари ва бошқа қонун ҳужжатлари масалалари бўйича маслаҳатлар бериш;

-техник топшириқларни ишлаб чиқишда, ташқи аудиторлик ташкилотларининг таклифларини баҳолашда ҳамда аудиторлик текширишларини ўтказиш учун ташқи аудиторлик ташкилотини танлашда тавсияларни тайёрлашда корxonанинг кузатувчи кенгашига кўмаклашиш”.

“Ички аудит: ташкилот бошқарувининг юқори бўғинига унинг молиявий-хўжалик фаолияти ҳақида ахборот беради; ички назорат тизимининг самарадорлигини оширади; унинг алоҳида таркибий бўлинмалари ҳисоботларининг тўғрилигини тасдиқлайди”.

Бизнинг фикримизча ташқи аудиторни бухгалтерия ҳисоби тизимида ҳисобга олинадиган ва шаклландиган ишончли ахборотни таъминлашга йўналтирилган функциялар, хусусан, қуйидагилар мутлақ қизиқтиради:

1) хўжалик операцияларини амалга оширишда назорат амалларининг меъёрий ҳужжатларга ва таъсис ҳужжатларига мос келишини текшириш;

2) активларнинг мавжудлигини, ҳолатини ва уларни баҳолашнинг тўғрилигини текшириш;

3) бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш, уни юритиш услубиёти, техникаси, бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботларнинг тўғрилигини экспертиза қилиш;

4) молиявий натижаларни шакллантиришнинг аниқлиги, даромаддан фойдаланиш тартибини текшириш.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ИЧКИ НАЗОРАТ ТИЗИМИНИНГ АҲАМИЯТИ

Илхамов Ш.И. –профессор. ТДИУ

Хўжалик юритувчи субъектни бошқаришнинг умумий концепцияси, ички назоратни ташкил қилиш тамойиллари, бухгалтерия ҳисобини юритишга қўйиладиган талаблар ўртасида мавжуд узилишлар, аксарият аудиторлик ташкилотларининг аудит мақсадларига эришиш учун ички назорат воситаларининг ишончилигини ўрганмаслиги вазиятни янада чуқурлаштиради, бу эса, мазкур воситаларни баҳолашнинг қулай ва ишончли услубияти ишлаб чиқилмаганлиги билан изоҳланади.

Хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий ҳисоботи ва у билан боғлиқ молиявий ахборотни аудиторлик ташкилотлари томонидан текширишда ички назорат тизимини баҳолаш услубияти аудиторлик ташкилотларининг ички стандартларидан иборат бўлган усуллар ва услублар комплексига асосланиши лозим.

Ўзбекистонда рақамли иқтисодиёт шароитида мамлакатнинг ижтимоий иқтисодий ривожланишида, хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий-хўжалик фаолияти тўғрисида қарор қабул қилинишида ички назоратнинг аҳамияти катта. Зеро, ушбу тизим қанчалик самарали бўлса, аудиторлик rischi шунчалик кам бўлади.

Меъёрий ҳужжатда аудиторларга ички назорат тизимини камида учта босқичда баҳолаш вазифаси юклатилади. Жумладан: «1) ички назорат тизими билан умумий танишув; 2) ички назорат тизими ишончилигини дастлабки баҳолаш; 3) ички назорат тизимини баҳолашнинг ишончилигини тасдиқлаш. Шу билан бирга, аудиторлик ташкилотлари ўз фаолиятида ички назорат тизимини баҳолашнинг кўпроқ сонли босқичларини қўллаш тўғрисида қарор қабул қилишлари мумкин». Бироқ ички назорат тизимини баҳолашнинг технологик жараёни кўп сонли босқичларни ўз ичига олади, яъни ажратиб кўрсатилган босқичлар муҳим бўлган оралиқ босқичларни ҳам ўз ичига олади. Аудиторлик фаолиятининг бошқа стандартларида уларга кўрсатмалар берилади.

Афсуски, ички назорат тизимини баҳолаш бўйича тавсияларнинг турли стандартларда акс эттирилиши барча аудиторлик ташкилотлари учун ички назорат тизимини баҳолашнинг ягона услубиятини шакллантиришга ёрдам

бермайди, бу эса, ушбу тизимни баҳолаш бўйича аудиторлик ташкилотларининг ички стандартлари комплексини ишлаб чиқиш заруриятини вужудга келтиради.

Аудиторлик текширувини режалаштириш жараёнининг муҳим босқичлардан бири бу хўжалик юритувчи субъектларнинг бухгалтерия ҳисоби ва ички назорат тизимларини баҳолашдан иборат бўлиб, стандарт билан тартибга солинади. Маълумки, назорат бошқарув функцияларидан бири ҳисобланади. Шу боис ички назорат тизимининг ташкил қилиниши ва унинг амалга оширилиши раҳбарга мазкур хўжалик юритувчи субъектни бошқаришда кўмаклашувчи восита ҳисобланади.

Ички назорат тизимининг самарали амал қилиши, энг аввало, тегишли фаолиятни юритиш учун масъул қилиб бириктирилган ходимларга ҳам боғлиқ. Ходимларни танлаш, ёллаш, лавозимини кўтариш, ўқитиш ва қайта тайёрлаш тизими тегишли тарзда уларнинг малакаси юқори бўлишига хизмат қилиши лозим.

O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

Ихамова Y.S. – I.f.n.prof., TMI
Ихомова A.Sh. – talaba. TMI

«Raqamli O‘zbekiston – 2030» Strategiyasi O‘zbekiston Respublikasining innovatsion faoliyatining muhim yo‘nalishi bo‘lib, uning asosiy maqsadi nafaqat yuqori rivojlanishga erishish, balki dunyoning rivojlangan davlatlari bilan integratsiya va o‘zaro aloqada bo‘lishdir.

Hozirgi kunda dunyodagi voqelikdan xabardor yirik kompaniyalar raqamlashtirish, bulutli texnologiyalar va tarmoqni yangilashdan iborat infratuzilmaga e‘tibor qaratishmoqda. Raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyotning shakllanishi iste‘molchilar, davlat va umuman jamiyat uchun ulkan imkoniyatlar eshigini ochadi.

Raqamli iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha dunyodagi etakchi davlatlar qatorida Singapur, Xitoy, Janubiy Koreya, Yangi Zelandiya va Daniya kabilarni sanab o‘tish mumkin. Mamlakatlar texnologiyalarni raqamlashtirish va yuqori darajadagi tashabbuslarni amalga oshirdi. Jumladan, 2014 yilda Singapur o‘zining Smart Nation kontsepsiyasini asoslab berdi va ushbu kontsepsiyani amalga oshirish uchun biznes hamjamiyatini taklif qildi. «Smart Nation» Kontsepsiyasi – davlat korxonalari raqamli texnologiyalarni aholining kundalik hayotiga kiritish orqali hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan. Ushbu kontsepsiyani amalga oshirish uchun nafaqat yirik kompaniyalar, balki kichik va o‘rta biznes vakillari ham jalb qilingan. Smart hisoblagichlar bilan jihozlangan shahar bloklari datchiklar orqali elektr, suv va boshqalarning sarflanish ko‘rsatkichlarini real vaqt rejimida kuzatadilar. Olingan ma‘lumotlar hukumatga shahardagi suv iste‘molini yaxshilash va toza suv import

qiladigan Malayziyadan qaramlikni kamaytirishga yordam beradi. Sensorlar yordamida fuqarolar resurslarni sarflanishini kuzatib borishi va uy xarajatlarini qanday kamaytirish bo'yicha ko'rsatmalar berishi kerak.

Avvalo, dastur ishtirokchilari uy-joy, sog'liqni saqlash (bemor uydan chiqmasdan yordam olishi, masofadan turib shifokor bilan bog'lanishi) va transport tarmog'i (haydovchisiz avtomobillar va avtobuslar) muammolarini hal qilish bilan shug'ullanishadi. Ushbu tizimlarning barchasi birgalikda Virtual Singapur deb nomlangan ekotizimni hosil qiladi. Shunindek, real vaqt birligida sayyohlar yo'llardagi tirbandlikni kuzatib borish, xavfsizlik kameralaridan ma'lumotlarni ko'rishlari mumkin.

Dunyoning rivojlangan davlatlari iqtisodiyotida xizmat ko'rsatish sohasi ustunlikka egaligi va ular asosida axborot texnologiyalarining paydo bo'lishi bilan ajralib turadi. Biroq, jamiyat taraqqiyotdan to'xtamaydi, uning yanada rivojlanishi va xizmat ko'rsatish sohasining ishlab chiqarishga nisbatan ustunligi ortib borishi, bunda axborot texnologiyalari va IT sektori muhim rol o'ynay boshlaganligi, kishilarni har qanday xizmatdan foydalanish mexanizmini sezilarli darajada soddalashtirdi. Internetning rivojlanishi va global tarmoqqa kirish narxining pasayishi, umuman, insoniyat hayotini va xususan iqtisodiyotini o'zgartirgan haqiqiy axborot (raqamli) inqilobiga aylandi.

Raqamli iqtisodiyot, ya'ni yangi imkoniyatlarning paydo bo'lishi, albatta, inson hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi tufayli iste'molchi kerakli xizmatlarni tezda olishi, Internet-do'konlarda arzon narxlarda mahsulot sotib olib, pulni tejashga qodir. Oxir-oqibat, iste'molchi hatto o'z biznesini onlayn ravishda boshlashi, uydan chiqmasdan tadbirkor bo'lishi mumkin.

Jahon banki 2016 yildagi hisobot-sharhida raqamli iqtisodiyot mehnat unumdorligini o'sishiga, kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshirishga, ishlab chiqarish tannarxini pasaytirishga, yangi ish o'rinlarini yaratishga, qashshoqlik va ijtimoiy tengsizlikka barham berishga yordam berishini ta'kidlab o'tilgan.

Zamonaviy jamiyatning rivojlanishi va raqamli muhit O'zbekiston iqtisodiyotini global makonga kirishiga imkon beradi, chunki biznes sohasi uzoq vaqtdan buyon fuqarolar bilan hamkorlikda raqamli texnologiyalardan, shu jumladan raqamli valyutadan foydalanmoqda. Jismoniy pullar bilan bir qatorda raqamli valyuta muomalada qo'llanilmoqda. Bu esa tovarlar aylanmasini sezilarli darajada oshiradi va umuman iqtisodiyot rivojlanishida ijobiy dinamikani yaratadi.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi to'liq globallashtirishni, iqtisodiyot sohaslarida yuqori raqobat muhitini, malakali kadrlarning mavjudligini va yuqori sifatli ta'limni, hayotning yangi sifatini, biznes va davlat xizmatlarini, zamonaviy shaharlarda zamonaviy Internet infratuzilmasini o'rnatishni, aholining raqamli savodxonligini oshirishni va barcha sohalarda IT mutaxassislarini muntazam ravishda o'qitishni anglatadi.

Raqamli iqtisodiyotning muhim mezoni – davlat va kommunal xizmatlarning sifatini yaxshilash va ularni taqdim etishda davlat xarajatlarini kamaytirishdir. Shu bilan birga, davlat infratuzilmaning barqarorligi va xavfsizligini kafolatlashi,

aholining yuqori darajadagi bilimlarini, shu jumladan raqamli savodxonligini ta'minlashi, raqamli iqtisodiyotni barcha sanoat sohalari bilan bog'lab turishi, eng muhimi, xalqaro raqamli sanoatni milliy infratuzilmaga qo'shishi kerak.

Shu maqsadda davlat texnoparklar, ilmiy-ishlab chiqarish klasterlari va boshqa innovatsion loyihalarni yaratish, raqamli savodxonlik bo'yicha fuqarolarni keng va arzon o'qitish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, 5G yoki undan yuqori tarmoqlar bilan Internetni qamrab olishni ta'minlash va elektron hujjat aylanishini joriy etish bo'yicha ishlar olib borishi kerak. Bularning barchasi davlatdan katta moliyaviy investitsiyalarni, korxonalar ishchilari va aholini raqamli iqtisodiyot asoslariga o'qitish uchun yuqori malakali mutaxassislarni talab qiladi, lekin bu zamon va xalq xizmatiga qo'yiladigan ilg'or axborot texnologiyalarining talabidir.

O'zbekiston hukumati raqamli iqtisodiyot dasturini davlatning strategic rivojlanish rejasiga kiritdi, uning maqsadi respublikada to'liq raqamli muhit va raqamli maydon yaratishdir. Hukumatning fikriga ko'ra, aynan iqtisodiyotni «raqamlashtirish» mamlakatga global raqobatbardoshlik va milliy xavfsizlik masalalarini imkon qadar tezroq hal qilishga imkon beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga 2018 yil 28 dekabrda murajaatnomasida: «... 2019 yilda biz raqamli texnologiyalar asosida iqtisodiyotning barcha sohalarini yangilashni ko'zda tutadigan Raqamli iqtisodiyotning —Raqamli O'zbekiston - 2030» milliy konsepsiyasini ishlab chiqishni boshlashimiz va shu asosda dasturni amalga oshirishimiz kerak», - deya ta'kidlangan. «Raqamli iqtisodiyot» mamlakat hayotining barcha sohalarini raqamli makon bilan ta'minlaydi. Dasturning asosiy maqsadi mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun huquqiy, texnik, tashkiliy va moliyaviy shartsharoitlarni yaratish va keyinchalik xorijiy mamlakatlarning raqamli iqtisodiyotlari bilan integratsiyalashuvidir. Raqamli iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotning kamida 30 foizga o'sishini ta'minlaydi va korrupsiyani keskin kamaytiradi. Nufuzli xalqaro tashkilotlarning tahliliy izlanishlari buni tasdiqlaydi. Mamlakat iqtisodiyotda raqamli formatga o'tish dasturini ishlab chiqishga kirishdi. Ushbu dasturning bosqichlari 2030 yilgacha davom etadi.

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida IT-parklarni tashkil etish, shuningdek, sohani malakali kadrlar bilan ta'minlashni ko'zda tutuvchi 220 dan ortiq ustuvor loyihalarni amalga oshirish boshlangan.

Respublikada raqamli industriyani jadal rivojlantirish, milliy iqtisodiyot tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirish, shuningdek, 2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini —Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yilida

amalgа oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalar ijrosini ta‘minlash maqsadida Axborot texnologiyalari va kommunikაციyalarini rivojlantirish vazirligi tomonidan manfaatdor vazirlik va idoralar, biznes hamjamiyati va ilmiy doiralар vakillari hamda xorijiy ekspertlar ishtirokida ishlab chiqilgan —Raqamli O‘zbekiston — 2030 strategiyasi qabul qilindi.

МАМЛАКАТИМИЗДА ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАРНИ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Каландаров Р.А. ТМИ

Амалга оширилаётган институционал ўзгаришлар амалдаги иқтисодий институтларни янгиланиши билан кечиши мумкин, бу давр заруриятидан келиб чиқади. Эски институционал тизим иқтисодий ўсиш суръатларини секинлаштиради ва ҳатто ривожланишни бутунлай тўхтатишига олиб келиши мумкин. Истиқболли барқарор ривожланиш йўли муқобил институционал ёндашувни вужудга келтириш ва фойдаланишга имконият бермайди. Жараённинг яқунланиши институционал тизимнинг имкониятларининг камайиши ҳамда институтлар ўзини-ўзи таъминлаш ва барқарорлиги хусусиятларига ҳаддан зиёд кучайиши билан боғлиқ. Жумладан, Ўзбекистонда 2019 йилгача амалда ишлаб турган Иқтисодиёт вазирлиги давр талаби туфайли икки карра ўзгаришига сабаб бўлган. Биринчиси, бу 2019 йил Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 10 январдаги ПҚ-4105-сон “Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва саноат вазирлигини ташкил этиш тўғрисида”ги қарори билан, иккинчиси, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 26-мартдаги ПҚ-4653-сон “Ўзбекистон Республикаси иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳамда унинг ташкилолари фаолиятини ташкил этиш тўғрисидаги” Қарори билан амалга ошди.

Ўзбекистонда 2016 йил ҳолатига кўра жамият ва иқтисодиётнинг реал секторидаги мавжуд вазият маълум даражада институционал ўзгаришларни амалга оширишни тақозо этди. Қишлоқ хўжалигидаги паст самарадорлик ва тадбиркорлик фаолиятини юритиш мотивациясининг сустлиги, валюта муносабатларидаги хуфёна иқтисодиётнинг гуллаб-яшнаши, коррупция даражасининг нисбатан юқорилиги, кредитлаш тизимининг қамрови камлиги каби муаммолар мавжуд эди. Ш.М.Мирзиёевнинг мамлакатимизда президентликка сайланиши билан иқтисодий ислохотларнинг йўналишлари белгилаб олинди, институционал ўзгаришларнинг янги даври бошланди.

Амалга оширилган институционал ўзгаришлар қисқа вақтда ўз самарасини бера бошлади. Улар инсонлар фаолиятининг маҳсули бўлиб, ушбу фаолият доимий равишда турли институтларни қўшилиши ва лойиҳаланиши жараёнидир. Янги пайдо бўлган институционал ўзгаришлар мавжуд жамиятдаги муаммоларни ҳал қилишга олиб келса улар жамоат онгида мустаҳкамланиб, меъёр мақомига эга бўлиб қолади. Ушбу ҳолат меъёр

меъерий-хукукий хужжатларда ёки давлатнинг тегишли тузилмаси билан мустаҳкамланган ва назорат қилинадиган қондаси сифатида талқин қилинади.

Институционал ўзгаришлар назарияси нуқтаи-назаридан қараганда янги меъёрларни ишлаб чиқиш жараёни очиқ ёки яширин фаолият асосий институтлар табиати билан боғлиқдир. Унга мос келадиган меъёрлар илдиз отади, ишлайди ва ривожланади, мос келмайдиганлари эса вақтинчалик характерга эга бўлади.

Институционал тузилмаларнинг барқарорлиги ижтимоий ҳаёт шакллариининг ўзгармаслигини англатмайди. У нафақат ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ўзгаришларнинг объектив чегараларини, балки институционал ўзгаришларнинг йўналиши ва мантиғини ҳам белгилайди. Шу билан бирга институтларнинг ўзига хос хусусиятларига асосланиб, уларнинг субъектив томонга эгаллигини ва шунга мос равишда уларни лойиҳалаш ҳамда мақсадли шакллантириш лозим. Институционал ўзгаришлар иқтисодий тизимларнинг чуқурлаштирадиган манфаатлари асосида шакллантирилади. Жумладан, АҚШда Рокфеллерлар иқтисодий манфаати туфайли бир қатор институтлар шаклланганлигини биламиз. Иқтисодиётдаги бундай институтлар иқтисодий тизим субъектлари ўртасидаги алоқа шакллари – шартномалар, режалаштириш механизми, иқтисодий соҳада фаолият юритаётган корхоналарнинг ҳукукий шакллари, нархларни белгилаш тартиби ва шу кабилар асосида шаклланишини кўрамиз.

Сиёсий соҳада институтлар қабул қилинган ҳудудий тузилиш тамойиллари, турли хил сайлов тартиб-қоидалари, марказлаштирилган ҳокимиятни бошқариш усуллари, давлатнинг бошқарув органларининг турли тузилмалари ва ҳоказоларда намоён бўлади. Мафкуравий соҳада институтлар муайян миллий ғоялар, баъзи таълимотлар, илмий концепциялар, фалсафий назариялар кабиларни ўз ичига олади.

Институтлар жамиятнинг муайян институционал муҳитини шакллантиради, улар ўзгарувчан характерга эга, доимий равишда янгиланиб турилади. Бу шуни англатадики, асосий институтлар жамиятдаги реал сектор фаолиятининг асосий соҳалари ўртасидаги муҳим бўғин сифатида ўз мазмунини сақлаб қолса ҳам, уларнинг ўзгарувчан характери туфайли ҳаётда доимо ривожланиб боради.

Шундай қилиб, институционал ўзгаришлар йўли - бу янги ўзгарувчан шароитда ўтмишнинг ижобий ва салбий тажрибасини ҳисобга олган ҳолда иқтисодиёт ва жамиятнинг ўзини-ўзи ангилаш жараёнидир. Институционал ўзгаришлар жараёни тасодифий ва кўр-кўрона, синовлар ва хатолар натижасида содир бўлиши ёки ижтимоий тараққиётни акс таъсирига, илмий асосга таяниши мумкин. Институционал ўзгаришларнинг эволюцион назарияси онгли равишда амалга ошириладиган жараён сифатида ўрганилиши мумкин.

Институционал ўзгаришлар тегишли манбаларга ҳам эга. Институционал ўзгаришларнинг биринчи манбаи барча иқтисодий субъектларнинг ижтимоий ва иқтисодий тараққиётдаги тўсиқларни онгли равишда енгиб ўтишга

интилишидир. Бу жараёнда иқтисодий секторнинг ҳар бир гуруҳи ўз манфаатини кўзлайди. Фаолият натижалари доимий ўзаро таъсир жараёнида бир-бири билан солиштирилади. Маълум иқтисодий гуруҳ ва умуман жамият манфаатлари ўртасида оқилона ечимга эришилган ташкилий қарорлар ва шакллар барқарорлик хусусиятига эга бўлади, амалга тадбиқ этилади. Бошқача қилиб айтганда, институционал ўзгаришлар жамиятнинг иқтисодий тузилишидаги мураккаб, кўп қиррали гуруҳлараро ва субъектив ўзаро таъсирлар натижасидир.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА КОРХОНА ВА ТАШКИЛОТЛАРНИНГ ФАОЛЛИК ДАРАЖАСИНИ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Шакирова Н.А. – катта ўқитувчи. ТМИ

Ўзбекистан мустақиллиги унинг иқтисодий тарақиётида янги давр - иқтисодий янгиланиш ва барқарор ўсиш даврини бошлаб берди. Ўзбекистан ўз миллий бойлигининг эгасига айланди, иқтисодий тарақиётида ўз йўлини танлаб олди, бозор иқтисодиёти талабларидан келиб чиқиб, миллий манфаатларимизга мос ишлаб чиқаришнинг таркибий тузилмасини шакллантирди ва ниҳоят халқаро иқтисодий муносабатларнинг мустақил ва тенг ҳуқуқли иштирокчисига айланди. Сўнги йиллар давомида иқтисодиётни янгилаш унинг ижтимоий-иқтисодий тузилмасини ўзгартиришдан иборат бўлди. Иқтисодиётни ислоҳ этиш натижасида давлат мулки қатъий чегараланди, нодавлат мулк шакллари ва энг аввало, хусусий мулк юзага келди, унинг ривожланишига устувор аҳамият берилди.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожлантириш” йилида амалга оширишга оид давлат дастурлари қабул қилинди.

Давлат дастурларига кўра ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш жараёнларини янада чуқурлаштириш, тармоқлараро саноат кооперациясини, шу жумладан республиканинг йирик корхоналари ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ўртасида саноат кооперациясини кенгайтириш, маҳаллий хом ашё ресурслари негизда импорт ўрнини босадиган ва ички бозорни зарур истеъмол товарлари, дори-дармон воситалари, ишлаб чиқариш-техник аҳамиятдаги маҳсулотлар, бутловчи буюмлар ва материаллар билан тўлдиришни таъминлайдиган корхоналар барпо этиш каби вазифалари қўйилди.¹

Кичик тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш ҳисобига кичик корхона ва микрофирмаларнинг 2019 йил 1 июль ҳолатига фаоллик даражаси ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 0,3% га ўсиши кузатилди. Аммо баъзи бир

1

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 17.01.2019 й. ПФ-5635-сон “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили” да амалга оширишга оид Давлат дастури тўғрисидаги Фармонидан.

худудларда кичик корхона ва микрофирмаларнинг фаоллик даражаси паст бўлиб қолмоқда. Жумладан, жами рўйхатдан ўтган кичик корхона ва микрофирмаларининг умумий сонида фаолият кўрсатмаётганларнинг энг юқори улуши Тошкент вилоятида 15,0 % ни (5174); Сирдарё вилоятида 6,6 % ни (677); Хоразм вилоятида 5,5% ни (829); Бухоро вилоятида 5,3 % ни (1013); Жиззах вилоятида 4,8% ни (672), Андижон вилоятида 4,6% ни (1244); Самарқанд вилоятида 5,2% ни (1299) ҳамда Тошкент шаҳрида 3,3% ни (2335) ташкил қилиб, Республика бўйича уларнинг сони ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 2131 тага кўпайган. Жами рўйхатдан ўтган кичик тадбиркорлик субъектларининг умумий сонида фаолият кўрсатмаётганларнинг энг кам улуш Навоий вилоятида 0,7 % ни (79); Фарғона вилоятида 1,1% (294) ва Сурхондарё вилоятида 1,5% ни (222) ташкил этмоқда (1-жадвал).

1-жадвал

Худудлар кесимида кичик корхона ва микрофирмаларнинг фаоллик ҳолатлари бўйича таркиби

(фермер ва деҳқон хўжалиқларидан ташқари)

<i>Вилоятлар</i>	01.07.2019 йил ҳолатига	Фаолият кўрсатаётган	Фаолият кўрсатмаётган
	Умумий сони (минг дона)	Жамига нисбатан улуши, % да	Жамига нисбатан улуши, % да
<i>Андижон</i>	25,726	95,4	4,6
<i>Бухоро</i>	18,149	94,7	5,3
<i>Жиззах</i>	13,291	95,2	4,8
<i>Қашқадарё</i>	19,020	97,7	2,3
<i>Навоий</i>	11,853	99,3	0,7
<i>Наманган</i>	20 ,098	97,5	2,5
<i>Самарқанд</i>	23,802	94,8	5,2
<i>Сурхондарё</i>	14,106	98,5	1,5
<i>Сирдарё</i>	9,626	93,4	6,6
<i>Тошкент</i>	29,284	85,0	15,0
<i>Фарғона</i>	27,662	98,9	1,1
<i>Хоразим</i>	14,353	94,5	5,5
<i>Тошкент ш.</i>	68,789	96,7	3,3
<i>Қорақалпоғистон Республикаси</i>	13,965	97,3	2,7

2019 йил январь-июнь ойларида 54 мингдан зиёд кичик корхона ва микрофирмалар янги ташкил этилган. Бу эса ўтган йилнинг шу даврига

нисбатан 2,1 мартага кўпроқдир. Энг кўп янги ташкил этилган кичик корхона ва микрофирмалар Тошкент шаҳри (10763), Самарқанд (4806), Тошкент (5229) ва Фарғона (4622) вилоятлари ҳиссасига тўғри келади. Энг ками Сирдарё (1524), Навоий (2972), Сурхондарё (2825), Жиззах (2326) вилоятларида ҳамда Қорақалпоғистон Республикасида (2306) ташкил этилган (2-жадвал).

2-жадвал

Январь-июнь ойларида янги ташкил этилган ва фаолияти тугатилган кичик корхона ва микрофирмаларнинг динамикаси

(фермер ва деҳқон хўжаликларидан ташқари)

Йиллар	Янги ташкил этилганлар, минг дона	Фаолияти тугатилган, минг дона	Фаолияти тугатилган, %
2015	15,2	11,3	74,4
2016	16,2	11,3	69,8
2017	23,9	8,7	36,4
2018	25,9	8,0	30,9
2019	54,0	5,5	10,2

2019 йил январь-июнь ойларида 5484дан зиёд кичик корхона ва микрофирмалар у ёки бу сабабларга кўра фаолияти тугатилди. Бу кўсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 2558 тага камайган.

Республикадаги ушбу ҳолатни, яъни нима учун корхона ва ташкилотларнинг янгитдан ташкил этилиши ва фаолияти тугатилиш сабабини аниқлаш ишлаб чиқаришни ривожланишида муҳим аҳамият касб этади.

Фикримизча, корхона ва ташкилотларни молиявий барқарорлаштириш соҳасидаги ишларнинг самарасизлиги натижасида молиявий нобарқарор корхоналар ҳанузгача сақланиб қолмоқда.

Корхоналарни молиявий барқарорлаштиришнинг ҳуқуқий асосларини ҳамда статистик маълумотларни таҳлили қуйидаги бир қатор ечилмаган масалалар мавжудлигини кўрсатади:

- биринчидан, реестр бўйича тартибга солишда камчиликлар мавжуд. Молиявий барқарорлаштириш бўйича тадбирларнинг маълумот йиғишдан мониторинг қилишгача бўлган босқичидаги барча масалаларни қамраб олувчи ягона ҳужжат шу пайтга қадар қабул қилинмаган, мавжуд ҳужжатлар эса жараённинг фақат муайян босқичларини тартибга солади;

- иккинчидан, корхоналар томонидан қабул қилинаётган бизнес режаларнинг молиявий барқарорлаштиришни белгиланган нормативларига мутаносиблиги мавжуд эмас. Корхоналарнинг бошқарув органлари томонидан ўз фаолиятида молиявий барқарорлаштириш нормативларига мувофиқлигини текшиш ва корхоналарнинг барқарор ишлашини таъминлаш бўйича чоратадбирларни амалга оширишда номутаносибликлар эътибордан четда қолмоқда;

- учинчидан, молиявий барқарорлаштириш бўйича амалдаги ҳуқуқий меъёрларни корпоратив бошқарув ва банкротлик жараёнлари доирасида кенг қўлланилиши таъминланмаяпти. Сўнги йиллардаги банкротлик тартиботини

қўллаш ҳолатини таҳлили ва динамикаси банкротлик қўлами камайганлигини кўрсатмоқда. Ҳолбуки, ушбу чоралар кредиторларнинг қарзларини қайтариш ва корхоналарни молиявий барқарорлаштириш нуқтаи назаридан анча самарали ҳисобланади.

РЕСПУБЛИКАДА ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

М.Ш.Ахмедова – катта ўқитувчи. ТДИУ

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий тараққиёт даражаси бўйича ривожланган давлатлар қаторига яқинлаштириш соҳасидаги энг муҳим йўналишлар қаторида қишлоқ ва сув хўжалигини бошқариш тизимини ислоҳ қилиш, ер ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш борасидаги илғор технологияларни жорий этиш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ мураккаб масалаларнинг бугунги ҳолати ва барқарор ечимига эришиш бўйича долзарб вазифаларга алоҳида аҳамият қаратилди¹.

Ўзбекистон республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 - 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида белгиланган вазифаларни 2020 йилда амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги Президентнинг 2020 йил 28 январь, ПҚ-4575-сонли қарорида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларини давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлаш механизмларини такомиллаштириш, стратегик аҳамиятга эга бўлган айрим қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш учун ажратилаётган тижорат кредитларининг фоиз ставкаларини субсидиялаш; қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг молиявий саводхонлигини ошириш назарда тутилади².

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 9 сентябрдаги “Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгаларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, қишлоқ хўжалиги экин майдонларидан самарали фойдаланиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ 5199 – сон фармонида белгилаб қўйилганидек, ўтган давр мобайнида қишлоқ хўжалигида бозор муносабатларини жорий этиш, ишлаб чиқаришни ривожлантириш, мулкдорлар синфини шакллантириш ҳамда уларнинг мустақиллигини таъминлаш бўйича босқичма-босқич ислохотлар амалга оширилди, ислохотларнинг дастлабки босқичида фермер ва деҳқон хўжаликлари фаолиятини ташкил этиш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда уларни етакчи кучга айлантириш бўйича мустаҳкам ҳуқуқий асос ҳамда зарур шарт-шароитлар яратилди, қабул қилинган “Фермер хўжалиги тўғрисида” ва “Деҳқон хўжалиги тўғрисида” ги қонунлар ернинг ҳақиқий эгаси сифатида фермер ва деҳқон хўжаликларининг ҳуқуқий мақомини аниқ белгилаб берди ҳамда уларнинг қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи

¹ Ш.М.Мирзиёев. Олий Мажлисга Мурожаатномасида 2020 йил.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 январдаги ПҚ-4575-сонли қарори

асосий субъектлар сифатида шаклланиши ва ривожланишини таъминлади, кўп тармоқли фермер хўжаликларини ташкил этиш, уларга зарур шарт-шароитлар яратиш, фермер ва деҳқонларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича зарур чора-тадбирлар амалга оширилди, ўтказилган ислохотлар натижасида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 99 фоизидан ортиғи фермер ва деҳқон хўжаликлари ҳамда томорқа ер майдонларида етиштирилишига эришилди.

Республикада 2020 йилда 2019 йилга нисбатан ҳамма вилоятларда, айниқса Қашқадарё (23,6%), Сурхондарё (17,5%) ва Сирдарё (17,3) вилоятларида фермер хўжаликлари сони ошган, Республика бўйича бу кўрсаткич 11,2 % ни ташкил этади.

Иқтисодий таснифлагичлар узоқ давр давомида қўлланиб, жорий ва йиллик статистик текширишлар учун замин бўлиб хизмат қилади. Улардан фарқли ўлароқ, гуруҳлаш муайян текшириш мақсадлари учун, айрим масалаларни унда ёритиш учун амалга оширилади.

Биринчи ҳолда гуруҳ оралиғи куйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$i = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k}$$

Бу ерда: x_{\max} - гуруҳлаш белгисининг энг катта қиймати;

x_{\min} - унинг энг кичик қиймати,

к-тузиладиган гуруҳлар сони.

Дастлаб, гуруҳлаш белгисини танлаб оламиз. Гуруҳлаш белгиси қилиб – Ўзбекистон Республикасида 2020 йили фермер хўжаликларида етиштирилган бошоқли дон экинлари ялпи ҳосилини оламиз. Бу белги асосида тенг интервалли гуруҳларни тузамиз. Агар гуруҳлар сонини 4 та деб олсак, у ҳолда интервал узунлиги h 150396 ц тенг бўлади:

$$h = \frac{(X_{\max} - X_{\min})}{n} = \frac{(747142 - 145558)}{4} = 601584:4 = 150396 \text{ ц/га}$$

3.-жадвал

Гуруҳлаш натижасида олинган маълумотлардан фойдаланиб якуний жадвални шакллантирамиз¹

Гуруҳ	Вилоятлар сони	Бошоқли дон экинлари ялпи ҳосили, (ц)		Фермер хўжаликлари сони (бирлик)		Экин майдони (га)		Фермер ишчилари сони (киши)	
		жами	Бир вилоятга тўғри	жами	Бир вилоятга тўғри	жами	Бир вилоятга тўғри	жами	Бир вилоятга тўғри
1	2	3	4=3/2	5	6=5/2	7	8=7/2	9	10=9/2
I-Гуруҳ 145558 295954	3	518853	172951	14169	4723	572878	190959	113611	37870
II-Гуруҳ 295954	4	1360914	340229	26228	6557	920966	230242	215573	53895

¹ Муаллиф ишланмаси

446350									
III-Гурух 446350 596746	3	1535401	511800	24152	8050	850903	283634	140194	46565
IV-Гурух 596746 747142	3	1960804	653601	38443	12814	1051249	350416	231555	77185
Хаммаси	13	5375972	41228	102992	7922	3395996	261230	700933	53918

Жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкинки, Ўзбекистон Республикасида 2020 йили фермер хўжаликларида етиштирилган бошоқли дон экинлари ялпи ҳосили 5375972 центнерни ташкил этиб, ҳар бир вилоятга 41228 центнер, жами фермер хўжаликлари сони эса 102992 тани ташкил этган. Ҳар бир вилоятга ўртача 7922 фермер хўжаликлар тўғри келади. Экин майдони 3395996 га, ҳар бир вилоятга эса 261230 га экин майдони тўғри келади. Ишчилар сони фермер хўжаликлари бўйича жами 700933 кишини тўғри келса, ҳар бир вилоятда ўртача 53918 киши меҳнат қилар экан.

Ўртача бошоқли дон экинлари ялпи ҳосил, 476,7 минг ц тенг:

$$\bar{X} = \frac{\sum Xf}{\sum f} = \frac{1618819}{3395.8} = 476,7 \text{ минг ц}$$

Энди дисперсияни аниқлаймиз: $\sigma^2 = \frac{\sum (X-\bar{X}) \cdot f}{\sum f} = \frac{51740.2}{3395.8} = 15236.5$

Ўртача квадратик тафовутни ҳисоблаймиз: $\sigma = \sqrt{15236.5} = 123 \text{ ц}$

вариация коэффициентини аниқлаймиз: $V = \frac{\sigma \cdot 100}{\bar{X}} = \frac{123 \cdot 100}{476.7} = 25.8\%$

Ўзбекистон Республикасида 2020 йили фермер хўжаликларида етиштирилган бошоқли дон экинлари ялпи ҳосили ўртача 476,7 минг центнер бўлиб, вариация кўрсаткичларини аниқлаш натижасида вариация коэффициенти 25,8 % ни ташкил этиши аниқланди.

Вариация коэффициенти 0 дан 100 фоизгача ўзгариши мумкин. Унинг қиймати қанчалик катта бўлса, ўзгарувчанлик шунчалик даражада кучли, шу билан биргаликда хатар даражаси ҳам юқори бўлади. Агар вариация коэффициенти 10 фоизгача бўлса – вариация кучсиз (ўзгаришларнинг таъсири сезиларсиз); 10 фоиздан 25 фоизгача – ўртача; 25 фоиздан юқори бўлса – кучли ҳисобланади. Вариация замон ва макон шароитида белги миқдорларининг тўплам бирликлари бўйича фарқланиши ёки ўзгарувчанлигини ифода этади. Тўплам бирликлари турли муҳитда ҳаракат қилади ва натижада вариация вужудга келади. Вариация сабаби шароитларнинг хилма-хиллиги, уларда кўпдан-кўп омил ва кучлар мавжудлиги ҳамда улар турлича амал қилиб, натижага ҳар хил меъёрда таъсир этишидир. Демак, вариация коэффициенти асосида фермер хўжаликлари фаолиятидаги ўзгаришларнинг таъсир этиш даражасини замон ва макон шароитида аниқлаш, уларнинг хўжалик фаолиятидаги ўзгаришларни баҳолаш мумкин бўлади.

Ўзбекистон Республикаси фермер хўжаликларида жами экин экилган майдонининг ўзгариш динамикасини таҳлил қилганимизда, 2020 йилда жами экин экилган майдон 3396109 гектарни, ташкил этади. Шундан, 2020 йилда 2018 йилга нисбатан суғориладиган ерлар 40389 гектарга, яъни 1,4 фоизга камайган.

Ўзбекистон Республикаси бўйича фермер хўжаликлари маҳсулотлари етиштиришнинг ўсиши 2020 йилда 2019 йилга нисбатан 0,2 %га ўсди, шу жумладан, деҳқончилик маҳсулотлари 4,7% га камайди, чорвачилик маҳсулотлари 6,5 %га ошди. 2018 йилда 192,7 трлн. сўмга тенг бўлган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштирилди ва ушбу ҳажмнинг 102,5 трлн. сўмга тенг қисми ёки 53,2 % деҳқончилик, 90,2 трлн. сўмга тенг қисми ёки 46,8 % чорвачилик соҳасига тўғри келди.

Ўзбекистон Республикаси фермер хўжалиklarининг қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулоти таркибидаги улуши бўйича энг юқори кўрсаткич Самарқанд вилоятида 36,1 % ни, деҳқон хўжалиklarининг энг юқори улуши Навоий вилоятида 77,5 % ни, қишлоқ хўжалиги фаолияти-ни амалга оширувчи ташкилотларнинг энг юқори улуши Тошкент вилоятида 7,5 % ни ташкил этди.

Фермер хўжалиklarининг қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулоти таркибидаги улуши бўйича энг кам кўрсаткич Навоий вилоятида 19,4 % ни, деҳқон хўжалиklarининг энг кам улуши Самарқанд вилоятида 60,7 % ни, қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилот-ларнинг энг кам улуши Андижон вилоятида 1,0 % ни ташкил этди.

Фермер хўжаликлари томонидан етиштирилган маҳсулотлар динамикасини таҳлил қиладиган бўлсак, 2020 йилида фермер хўжалиklarида 5020,5 минг тонна (87,6 %) дон экинлари етиштирилди, 2990,9 минг тонна (69,9 %) картошка қавлаб олинди, 2328,1 минг тонна (77,3 %) сабзавотлар, 728,7 минг тонна (76,4 %) озиқабоп полиз экинлари, 911,6 минг тонна (94,6 %) мевалар ва резаворлар, 977,6 минг тонна (91,5 %) узум йиғиб олинган (3-жадвал).

Олиб борилган ислоҳотлар ва таркибий ўзгартиришлар натижасида фермер хўжаликлари жами экин экилган майдони 2020 йилда 2018 йилга нисбатан ўзгаришсиз, суғориладиган ерлари -40389 гектарга, яъни 1,4 фоизга камайган. Лекин ушбу таркибий ўзгаришлар ерларидан фойдаланиш самарадорлиги ошишига салбий таъсир кўрсатмаган (3-жадвал).

Шу сабабли, фермер хўжаликлари маҳсулотларини етиштириш ҳажми ва ҳосилдорлиги ҳам сезиларли равишда ўзгарди. Бу эса, озиқ-овқат ҳавфсизлигининг барқарор таъминланаётганлигидан дарак беради, 2018 йилда 1990 йилга нисбатан аҳоли жон бошига мева ва узум истеъмоли 2,33 баробарга, картошка истеъмоли 196,6 фоизга, сабзавот-полиз маҳсулотлари истеъмоли эса 2,66 баробарга кўпайди. Бошқа маҳсулотлар ҳам меъёрдан ортиқ миқдорда етиштирилди.

Шундай қилиб, иқтисодий модернизация қилиш шароитида фермер хўжалиklarини янада ривожлантиришни таъминлашнинг асосий йўналишларидан бири қишлоқларда замонавий ишлаб чиқариш ва бозор инфратузилмасини жадал ривожлантириш, фермер хўжаликлари эҳтиёжларига жавоб берадиган ҳажмда хизматлар кўрсатишга имкон беради.

ИҚТИСОДИЁТ ТАРАҚҚИЁТИДА ИНТЕРНЕТНИНГ ЎРНИ

Н.И.Хасанхонова. ТМИ
Н.Инагомова. ТАҚИ

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон иқтисодиётида янги жараёнлар ва ҳодисаларнинг ривожланиши ва тарқалиши тенденциялари тобора аниқлик жиҳатини касб этмоқда. Чунки ушбу ўзгаришларнинг сабаби "ахборот инқилоби" нинг бошланишида бўлди. У янги иқтисодий тизимни ривожлантириш ва такомиллаштириш учун зарур шарт-шароитларни таъминлади.

Инсон ҳаётида интернетнинг пайдо бўлиши унинг ҳаётини сезиларли даражада ўзгартирди. Ушбу ихтиро маълумотни том маънода бир зумда алмашиш ва қарорларни тезроқ қабул қилиш имконини берди. Бундай алоқа усули бизнесменларга масофавий филиалларни янада самарали бошқариш имконини берди ва тадбиркорликнинг глобаллашувига туртки бўлди. Бундай тармоқнинг яратилиши нафақат оғзаки ва ёзма нутқни, балки бошқа маълумотлар шакллари (графика, овоз, видео) ҳам реал вақт режимда узатиш учун мавжуд бўлиб, бир зумда алмашиш имконини берди, бу, албатта, иқтисодиётни янада ривожлантириш учун катта туртки берди.

Ўзбекистон барча тармоқларни рақамлаштириш остонасида турибди, бу рақамли иқтисодиётнинг барча аспектларини жорий этишни назарда тутди. Рақамли иқтисодиёт - бу иқтисодиётнинг рақамли технологияларга асосланган сектори, яъни. бошқарувнинг замонавий тури бўлиб, унда ахборот устунлик қилади. Айнан маълумот эга замонавий инсон охир-оқибат катта миқдорда истеъмол қиладиган асосий манба ва маҳсулотга айланади.

Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш, ҳаётга кенг жорий этиш, ахборотни тезкорлик билан узатиш учун техник шарт-шароитлар яратиш зарур. Интернет технологиялари бу жараённинг ажралмас қисмидир.

Интернетни ҳақли равишда иқтисодиёт ривожланиши ва фаолиятининг ажралмас қисми деб аташ мумкин, бу тармоқда яратилган товар ва хизматларни сотиш ва илгари суришда ёрдам беради.

Ахборот иқтисодий ресурс сифатида турли йўналишларда қўлланилади, натижада амалга оширишнинг турли шакллари ва қиймат яратиш усуллари пайдо бўлади. Асосий йўналишлар орасида қуйидагиларни санаб ўтиш мумкин:

➤ товарлар, хизматлар, технологиялардаги ахборотни тижоратлаштириш (илм-фанни талаб қилувчи маҳсулотлар, интеллектуал товарлар, ахборот хизматларини яратиш, янги ишлаб чиқариш ва бошқарув технологияларини ишлаб чиқиш ва бошқалар);

➤ хўжалик субъектларининг субъектив идрок ва кутишларига таъсири. Масалан, маҳсулотнинг, компаниянинг (обрусининг) ахборот қиёфасини яратиш, эҳтиёжларни яратиш ёки уларга таъсир қилиш.

Ахборот ва билимлар унумдорликни ошириш, бошқа ресурслардан фойдаланишни оптималлаштириш учун захиралар ҳам айнан интернет тизимида шакллантириш мумкин. Улар замонавий иқтисодиётда тобора муҳим ресурсларга айланиб бормоқда, улар интеллектуал саъй-ҳаракатларнинг муҳим

объекти ҳисобланади. АКТ, компьютер технологиялари иқтисодий ривожланишнинг янги босқичи - ахборотнинг ўзига хос машиналари бўлиб, ахборотдан фойдаланиш имкониятлари ва самарадорлигини олдиндан белгилаб беради¹.

1-жадвал

Ўзбекистонда интернетга уланган корхона ва ташкилотлар улуши (йил охирига, фоизда)

Худудлар	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ўзбекистон Республикаси	21,6	25,9	27,2	27,5	26,2	21,1
Қорақалпоғистон Республикаси	22,2	23,9	25,0	24,9	24,7	19,7
Андижон	11,0	12,8	18,4	18,1	21,5	16,1
Бухоро	26,1	30,7	30,0	29,7	27,5	21,7
Жиззах	19,2	23,0	20,8	19,2	19,2	15,1
Қашқадарё	13,1	20,1	20,5	20,1	18,7	14,9
Навоий	30,7	34,1	33,0	42,5	35,3	31,9
Наманган	12,3	17,9	19,0	23,2	23,3	20,0
Самарқанд	16,2	21,7	22,3	22,3	20,8	17,9
Сурхондарё	17,7	17,9	17,2	16,9	13,3	8,5
Сирдарё	17,7	19,6	20,2	19,8	19,7	19,1
Тошкент	18,9	24,2	25,4	25,8	25,4	19,4
Фарғона	17,4	21,8	20,6	20,8	19,2	16,5
Хоразм	20,5	23,8	25,5	27,2	27,4	24,9
Тошкент ш.	37,7	42,8	44,5	43,2	39,5	30,7

1-жадвалда биз Ўзбекистонда интернетдан фаол фойдаланаётган корхона ва ташкилотларни сони кўрамиз. У тўлқинсимон характерга эга эканлиги, энг юқори ўсиш даражаси 2018 йилга тўғри келганлиги, ҳозир, яъни 2020 йил охирига келиб 21,1 фоизни ташкил этишини кўрсатди. Бу кўрсаткич пастдир. Бу Ўзбекистон худудларида инфраструктура билан боғлиқ муаммолар мавжудлигини кўрсатди.

Бугунги кунда “Бевосита маркетинг” деган тушунча мавжуд. Бу маълум бир мақсадли аудиторияга қаратилган маркетинг. Тўғридан-тўғри маркетинг деганда истеъмолчиларнинг манфаатлари ва уларнинг асосий эҳтиёжларини тушуниш тушунилади. Ушбу фаолият Интернетда амалга оширилади. Контекстли ва маҳаллий реклама, потентсиал мижозларнинг почтасига хабарлар юбориш ва бошқа кўплаб усуллар қўлланилади. Интернет бизнес учун кенг имкониятларни тақдим этади - бу эрда сиз реклама ўрнатишингиз, рақобатчиларни кузатишингиз, шунингдек, ўз маҳсулотингизни мижозларга тақлиф қилишингиз мумкин.

Интернет - бу қулай реклама платформаси, бугунги кунда усиз ҳеч қандай бизнес ишламайди. Юқори тезликдаги маълумотлар алмашинуви бизнес эгаларига ҳаракатларни мувофиқлаштириш ва бир вақтнинг ўзида кўплаб

¹ Шуть О.Н. Информация как экономический ресурс // Межвузовский сборник научных трудов// 2 сборник научных трудов.

оператсияларни бажариш имконини беради. Бизнесда Интернетдан фойдаланиб, сиз барча харажатларни минималлаштиришингиз ва корхона фойдасини сезиларли даражада оширишингиз мумкин.

Ахборот саноатининг ривожланиши иқтисодиётга фойдали таъсир кўрсатади ва мавжуд ресурсларни самарали исроф қилишга ёрдам беради¹.

ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА “ОЧИҚ МАЪЛУМОТЛАР ПОРТАЛИ” ФАОЛИЯТИНИ АҲАМИЯТИ ВА РОЛИ

**Ақром Султанов – Ўзбекистон Давлат
Статистика кўмитасининг Очيق
маълумотлар портали фаолиятини
мониторинг қилиш ва мувофиқлаштириш
бошқармаси бошлиғи**

Мамлакатимиз иқтисодий тараққиётининг ўсиш суръатлари дунё ҳамжамияти томонидан юксак эътироф этилмоқда. Бу айни пайтда илмфанни ривожлантириш, таълим соҳасини ислоҳ этиш, илмий ва инновацион фаолиятни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга қаратилган кенг қўламли ислоҳотлар самарасидир. Мамлакатимиз иқтисодиётини юксалтиришнинг устувор йўналишларидан бири сифатида инновация ва интеграцияга асосланган ривожланиш йўлига ўтиш ишлари жадал равишда олиб борилмоқда.

Хусусан, бугунги Ўзбекистон нуфузи ва инвестициявий жозибадорлигини мустаҳкамлашга қаратилган, давлат бошқарувининг очиклиги ҳамда шаффофлигини таъминлаш борасидаги ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, шунингдек, 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастуридаги вазифаларни бажаришни таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йилнинг 9 апрелидаги Давлат бошқарувининг очиклиги ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда мамлакатнинг статистика салоҳиятини ошириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4273-сонли қарори қабул қилинди. Ушбу қарорга асосан, Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика кўмитаси давлат органлари ва ташкилотларининг очик маълумотлар тўпламлари рўйхатини шакллантириш, юритиш ва янгилаш ҳамда тегишли ахборотларнинг Ўзбекистон Республикасининг очик маълумотлар Портали (data.gov.uz)да ўз вақтида акс эттирилиши бўйича фаолиятини мувофиқлаш учун масъул этиб белгиланди. Шунингдек, ушбу қарор ижросини таъминлаш мақсадида, Давлат статистика кўмитаси Марказий аппаратида “Очик маълумотлар портали фаолиятини мониторинг қилиш ва мувофиқлаштириш бошқармаси ташкил этилди.

¹ *Борисова А.С.* Роль интернета в современной экономике // *Общественные и экономические науки. Студенческий научный форум: электр. сб. ст. по мат. XV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 4(15)*

Ўзбекистон Республикасининг очиқ маълумотлар Порталига ахборотлар фақат давлат органлари ва ташкилотларининг республика даражасидаги юқори турувчи тузилмалари, шу жумладан, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари томонидан ўзбек, рус ва инглиз тилларида, шу жумладан машинада ўқиладиган ва бошқа форматларда эълон қилиниб борилмоқда.

Ҳозирги кунда мамлакатимизнинг статистика салоҳиятини ошириш, статистик маълумотлар очиқлигини таъминлаш ҳамда уларни Ўзбекистон Республикасининг очиқ маълумотлар Порталига жойлаштириш учун 65 та вазирлик ва идораларнинг 200 яқин ходимларидан иборат бўлган Идоралараро ишчи гуруҳи шакллантирилган ҳамда бу борада амалий ишлар олиб борилмоқда.

Бугун айнан очиқ маълумотлар орқали ҳар қандай давлатнинг дунёдаги ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ўрнини билиб олиш мумкин. Ўзбекистонда очиқ маълумотлар 2015 йилда ривожланишни бошлади. Бироқ унда маълумотларнинг янгиланиб бориши маълум вақтгача жаҳон стандартлари даражасида ишламади. Шунинг учун 2019 йилда Давлат статистика қўмитасига очиқ маълумотлар порталини мониторинг қилиш ва мувофиқлаштириш вазифаси юклатилди.

Янги порталнинг афзалликларидан бири аввал мавжуд бўлмаган интеграциядир. Ҳозирги кунда мамлакатимизда кўплаб ахборот тизимлари бор, шунингдек, янгилари ишлаб чиқилмоқда. Уларни янги очиқ маълумотлар портали – data.egov.uz билан интеграциялаш эса маълумотларнинг тўғридан-тўғри алмашинувини таъминлайди.

Эски порталдаги маълумотларни 60 та давлат органи мунтазам равишда тўлдириб келган бўлса, янгисида 130 дан зиёд давлат ташкилотлари, корхоналар иштирок этади.

АКТ вазирлиги, Давлат статистика қўмитаси ва Электрон ҳукумат лойиҳаларини бошқариш маркази томонидан ташкил этилган ушбу ўқув курсларида давлат ташкилотлари ҳамда корхоналарининг масъул ходимларига янги портал билан ишлаш, унга маълумотларни тўғри юклаш тартиби ўргатилди.

Афсуски, кўплаб халқаро базалар ва сайтларда Ўзбекистон ҳақида деярли маълумотлар йўқ. Бизнинг асосий мақсадимиз ушбу яратилган янги портал нафақат ички фойдаланувчилар, балки халқаро ташкилотлар ва маълумотлар базалари учун ягона бир ресурс, манба бўлиб хизмат қилишини истаймиз. Шунинг учун биз ўқитиш жараёнида очиқ маълумотлар ўзи нима, нега керак, деган саволларга ҳам атрофлича тўхталдик. Умид қиламизки, янги портал давлат хизматчилари қилаётган ишларни юзага чиқариш, маълумотлар сифатини ошириш баробарида мамлакатимиз нуфузини кўтаришга ҳам катта ҳисса қўшиб келмоқда.

Шунингдек, қарорда Очиқ маълумотлар порталида тегишли ахборотни эълон қилиш ва янгилаш тартибини бузганлик учун маъмурий жавобгарлик ўрнатилишини назарда тутувчи қонун лойиҳасини, “Расмий статистика тўғрисида”ги қонун лойиҳасини, шунингдек “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида”, “Ахборотдан фойдаланиш

кафолатлари ва эркинлиги тўғрисида”, “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида”ги қонунлар меъёрларини бир хиллаштиришни назарда тутувчи ахборот тарқатиш оҳасидаги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича топшириқлар кўзда тутилган.

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВВП И УЧЕТА ВАЛОВОГО РАСПОЛАГАЕМОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Абдусаломова.Н.Б– д.э.н., доцент. ТГЭУ

В нашей стране проводится планомерная работа по повышению качества и достоверности статистических данных, принимаются меры по обеспечению объективного и достоверного отражения происходящих социально-экономических процессов, в том числе в специальных публикациях и базах данных международных организаций.

В то же время существует необходимость в дальнейшем повышении качества статистических данных, создании всеобъемлющей базы статистических показателей, приведении их в соответствие с международными стандартами и внедрении современных методов статистики в социально-экономической и демографической сферах.

В соответствии с этим 3 августа 2020 года было принято постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4796 «О мерах по дальнейшему совершенствованию и развитию системы национальной статистики Республики Узбекистан».

Этим постановлением определены следующие приоритеты совершенствования национальной статистической системы Республики Узбекистан, включающие следующие направления:

- преобразование статистических органов в профессиональную независимую службу, направленную на формирование качественных, достоверных данных, повышение прозрачности и открытости статистических данных;

- обеспечение эффективного функционирования Статистического совета при Государственном комитете по статистике Республики Узбекистан путем усиления полномочий и обязательств, направленных на реализацию единой политики в области статистики;

- создание интегрированной системы сбора, обработки, анализа, публикации и хранения статистической информации с широким использованием передовых информационных и коммуникационных технологий;

- совершенствование методологической основы и принципов управления, применяемых во всей национальной статистической системе страны, с целью производства, распространения и координации официальной статистики;

- повышение доверия пользователей к статистической информации путем разработки эффективной политики сотрудничества с пользователями

статистических данных и широкого информирования общественности о доступных статистических данных;

- развитие передовых статистических методов и технологий, в том числе с использованием инновационных разработок в области формирования открытых данных, повышение профессионализма сотрудников органов государственной статистики, проведение научных исследований и применение их в будущей статистической практике.

Модернизация экономики должна привести примерно к такому же уровню накопленного национального богатства на одного жителя, как в развитых странах, что обеспечивает сопоставимый уровень жизни и развитие человеческого капитала. В этой связи исследуются вопросы: на каком уровне по накопленному капиталу на одного жителя находится Узбекистан по отношению к другим странам; каким должно быть накопление капитала, чтобы выйти на уровень развитых стран.

Обновление и увеличение капитала предполагает широкое развитие инновационной деятельности и использование ее результатов в производстве для достижения, а по некоторым параметрам, опережения технологического уровня производства других стран. Необходимые для модернизации производства инвестиции и использование конструктивной инновационной деятельности сопряжены с формированием благоприятных экономических условий, а также мотивацией предпринимателей. Это самостоятельные предметы исследования. В данной работе основное внимание концентрируется на проблемах накопления капитала, как составной части процесса воспроизводства. Существенное внимание уделено анализу финансовых ресурсов в целом по экономике и ее секторам и улучшению их использования.

Современная оценка результатов экономической деятельности Республики связана, прежде всего, с организацией и внедрением системы национальных счетов — международной описательной системы оценки экономической деятельности государства. Система национальных счетов позволяет отразить наиболее общие характеристики макроэкономического процесса, согласованные с экономическими процессами в целом. Основными параметрами развития экономики в СНС выступают валовой внутренний и региональный продукт.

Наряду с общей положительной оценкой СНС в этой системе есть проблемы, решение которых позволит более точно рассчитывать объемы ВВП, а также выйти на предварительную оценку состояния неравновесия, поскольку от соотношений совокупного спроса (доходы) и совокупного предложения (стоимостные объемы производства и оказанных услуг) зависит равновесное или неравновесное состояние экономики, а следовательно, и предварительная оценка нарастания экономического кризиса.

В первую очередь эти проблемы касаются методологии расчетов доходов. Этот показатель в экономике важен не только как показатель уровня жизни, но еще и потому что при его сопоставлении со стоимостным объемом производства возможен вариант выхода на неравновесное состояние экономики. Проблема методологии СНС в части расчетов доходов заключается

в том, что расчет объемов по доходам в стране полностью зависит от расчета ВВП по производству.

В текущих ценах основная доля потребительских расходов составляет основную долю ВВП в структуре потребления. Основная доля расходов на конечное потребление приходится на долю расходов домашних хозяйств, и их доля в 1991–2018 годах колеблется от 47 до 62 процентов.

Таблица 1

Структура ВВП по направлениям конечного использования

Показатели:	1991г.	1995г.	2000г.	2005г.	2010г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
ВВП –итого	100,0								
Расходы на конечное потребление	77,0	72,9	80,6	64,3	70,4	77,9	73,1	70,0	70,8
домохозяйств	54,9	50,1	61,0	47,4	56,1	62,1	59,0	55,0	53,4
органы государственного управления	20,8	22,3	18,7	15,9	13,3	14,9	13,2	14,1	16,4
Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства	1,4	0,5	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	1,0	1,0
Валовые накопление	26,8	24,2	19,6	28,0	21,5	22,1	29,0	40,5	39,8
валовое накопление основного капитала	25,1	33,0	24,0	22,0	24,1	22,8	25,6	32,9	40,0
изменение запасов материальных оборотных средств	1,8	-8,8	-4,4	6,1	-2,6	-0,7	3,5	7,6	-0,2
Сальдо экспорта импорта	-3,9	2,9	-0,2	7,7	8,2	0,0	-2,1	-10,5	-10,6
Экспорт	35,3	31,6	26,5	37,9	27,9	14,9	21,8	28,0	31,2
Импорт	39,1	28,7	26,7	30,2	19,7	14,9	23,9	38,6	41,8

Валовое накопление представляет собой рост основных средств и материальных активов. Доля валовых сбережений в 1991-2019 гг. имеет тенденцию к устойчивому развитию и составила 40% ВВП. Основная часть валовых сбережений приходится на совокупный капитал основного капитала и инвестиционную активность в экономике. Доля этого показателя увеличилась с 25,1% в 1991 году до 40,0% в 2019 году. За отчетный период доля чистого экспорта товаров и услуг в ВВП составила -10,6% (экспорт – 31,2%, импорт – 41,8%). В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста ключевых элементов ВВП.

Следовательно, суть проблемы заключается в том, что методикой СНС предусмотрена одинаковая оценка в расчетах по производству и по доходам, при этом используются счет производства и его составляющие элементы по добавленным стоимостям. Такие два элемента добавленной стоимости, как оплата труда наемных работников, чистые налоги на производство и импорт, рассчитываются прямым способом через отчеты предприятий по специальным

формам, а третий элемент добавленных стоимостей — валовая прибыль и валовые смешанные доходы — определяется косвенным путем, как разность между объемом валовой продукции и оплатой труда наемных работников, и чистыми налогами на производство и импорт. Т.е. то, что остается от ВВП, это и считают доходами предпринимателей в стране в виде валовой прибыли и валовых смешанных доходов.

Особенности формирования денежных доходов населения в экономиках различного типа обусловлены их спецификой. Так, в плановой экономике, как известно, пропорции устанавливаются централизованно и плановое регулируются. В экономиках, приближенных к свободному рынку, регулятором пропорций выступает прежде всего совокупный спрос. В смешанных экономиках регулирование пропорций осуществляется при активном воздействии государства на совокупный спрос. При этом определяющее влияние на формирование пропорций оказывают ресурсная база экономики и распределение ресурсов по территориальному признаку, а также избранные в рамках экономической политики направления экономического роста и, соответственно, его тип (преимущественно экстенсивный или преимущественно интенсивный). Сложившиеся макроэкономические пропорции весьма подвижны, они изменяются под воздействием различных факторов.

ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ЎРНИ

М.А.Раимжанова – доцент. ТМИ

Иқтисодиётнинг инвестицияга бўлган талаби, инвестицияга йуналтирилган маблағларнинг етишмаслиги инвестиция ресурсларидан самарали фойдаланишни тақазо этади. Чунки кўйилган капитал маблағидан самарали фойдаланиш натижасида кўпроқ фойда олиш мумкин. Инвестицион лойиҳаларни бошқариш ва баҳолашда ушбу лойиҳани таклиф этувчи мамлакатнинг молиявий-иқтисодий таҳлили зарурий компонент ҳисобланади. Миллий иқтисодиётнинг инвестиция фаолиятини ривожлантириш ва уларни молиялаштиришни такомиллаштириш мақсадида иқтисодиёти ривожланган хорижий давлатлар молиялаштириш тажрибаларини ўрганиш такомиллаштириб бориш ва улар амалиётидаги ижобий ютуқлардан фойдаланиш масалаларига алоҳида эътибор қаратиш зарур. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда мамлакатимиз иқтисодиётида инвестицияларнинг ўзлаштирилишини самарадорлигини оширишда инвестицион муҳит билан боғлиқ молиявий масалаларни ва инвестиция фаолиятини молиялаштиришдаги муаммолар тизимли тартибда ҳал этиб борилмоқда.

Инвестицион фаолият стратегиясининг узоқ давр учун амал қилиши, инвестицион ресурсларнинг умумийлиги, тармоқ ва корхона доирасида инвестицияларни жойлаштиришнинг давлат ҳокимияти органлари томонидан фойдаланиладиган таъсир етувчи усуллар, воситалар ва таъсир кучларига қараб

ўзгариб боради. У жараённинг таркибий йўналиши қуйидаги элементларни ўз ичига олади:

- инвестицион фаолият стратегиясининг тактик ва стратегик бошқарув мезонларига мувофиқлиги;
- инвестицион фаолият бошқарув омилларининг мақсадга эришиш учун амалга ошириладиган турли элементлар ўртасидаги ўзаро боғлиқ;
- менежмент ресурслари, танланган бошқарув услуги қўлланилган ва мақсадга еришилган ҳолда фойдаланиладиган моддий, техник, молиявий, ижтимоий, институционал ва бошқа манбалар.

Ўзбекистонда ҳам иқтисодий стратегик мақсадларидан келиб чиқиб инвестиция лойиҳаларини бошқариш ва уларни ривожланишига йўл очиб берилмоқда. 2020 йилда Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ва ижтимоий соҳаларни ривожлантириш учун жами молиялаштириш манбалари ҳисобидан 202,0 трлн. сўм ўзлаштирилганлиги бу борадаги фикримизни асоси ҳисобланади.

<i>Марказлиган инвестициялар</i> 39 310,2 млрд. сўм	<i>Асосий капиталга ўзлаштирилган жами инвестициялар</i> 202 000,1 млрд. сўм	<i>Марказлашмаган инвестициялар</i> 162 689,9 млрд. сўм
<i>ЎЗР кафолати остида хорижий кредитлар</i> 22 467,1 млрд. сўм	<i>Асосий капиталга ўзлаштирилган хорижий инвестиция ва кредитлар</i> 86 647,0 млрд. сўм	<i>Тўғридан-тўғри хорижий инвестиция ва кредитлар</i> 64 179,9 млрд. сўм

1-расм. 2020 йилда Ўзбекистон иқтисодиётига йўналтирилган инвестицияларнинг тузилмавий таркиби (www.stat.uz)

2020 йилда инвестицион фаолликни пасайиши кузатилинган бўлиб, 2019 йилга нисбатан асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар ҳажми 91,8 фоизини ташкил этди. 2020 йилда 202,0 трлн. сўм асосий капиталга инвестициялар ўзлаштирилди. Марказлашган молиялаштириш манбалари ҳисобидан 39310,2 млрд. сўм ёки жами инвестициялар ҳажмининг 19,5 фоизи ва 2019 йилга нисбатан 8,0 фоизга кам асосий капиталга инвестициялар ўзлаштирилди. Мос равишда, марказлашмаган молиялаштириш манбалари ҳисобидан 162689,9 млрд. сўм ёки жами ҳажмдан 80,5 фоизда инвестициялар ўзлаштирилган.

2020 йилда корхона ва ташкилотларнинг ўз маблағлари ҳисобидан 51911,3 млрд. сўм асосий капиталга инвестициялар ўзлаштирилган бўлиб, жами инвестицияларнинг 25,7 фоизини ташкил этди. Аҳоли маблағлари ҳисобидан эса 18077,8 млрд. сўм ёки 8,9 фоиз ўзлаштирилди. Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳисобидан 28740,5 млрд. сўм ўзлаштирилиб, 2019 йилга нисбатан 5,3 фоизга камайиб, жами инвестицияларнинг 14,2 фоизни ташкил этди (www.stat.uz).

2-расм. 2018-2020 йилларда асосий капиталга ўзлаштириган инвестицияларнинг ялли ички маҳсулотга нисбати (www.stat.uz)

Асосий капиталга инвестициялар ўсиш суръатларини молиялаштириш манбалари бўйича энг юқори кўрсаткич кафолатланмаган ва бошқа хорижий инвестиция ва кредитларда кузатилинди. 2019 йилга нисбатан бу кўрсаткич, 163,2 фоизни ташкил этди. Бундай юқори ўсишга цемент ишлаб чиқаришни ташкил этиш, электрон газ ҳисоблагичлар, калава, инфузия ва инъекцион қоришма кўринишидаги дори воситаларини ишлаб чиқариш ҳисобига эришилган. АуминзоАмантой конлари ҳудудида олтин мавжуд конларда I-II босқич, “Мурунтау” карьерига қайта ишлов бериш (V навбат) I босқич, техноген чиқиндиларни қайта ишлаш бўйича мажмуа қурилиши (I-II босқичлар), Тошкент металл заводи қурилиши билан боғлиқ қатор лойиҳалар инвестицияларнинг юқори ўсиш суръатларини таъминлаш учун хизмат қилди.

2021 йилда асосий капиталга ўзлаштирилган жами инвестициялар – 245 трлн. сўмни, марказлашган инвестициялар – 44,8 трлн. сўмни, марказлашмаган инвестициялар – 200,2 трлн. сўмни, асосий капиталга ўзлаштирилган хорижий инвестиция ва кредитлар – 104,5 трлн. сўмни, Ўзбекистон Республикаси кафолати остидаги хорижий кредитлар – 17,3 трлн. сўмни, тўғридан-тўғри хорижий инвестиция ва кредитлар – 87,2 трлн. сўмни ташкил этган.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакат иқтисодиётига инвестицияларни киритиш, инвестиция лойиҳаларини оқсоқланаётган тармоқларга сафарбар этиш республикамизнинг энг асосий масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Айни вақтда шунини тан олиш керакки, республикамизда иқтисодиётимизга инвестиция киритиш салоҳиятига эга бўлган чет эллик инвесторлар билан талаб даражасида иш олиб борилмаяпти. Хусусан, реал вақт шароитида Ўзбекистондаги сармоя киритиш учун мавжуд бўлган катта имкониятлар, шунингдек инвесторлар учун яратилган ҳар томонлама кенг, қулай шарт-шароит ва кафолатлар бўйича зарур, керакли маълумотларга эга бўлиш имконияти мавжуд эмас. Шу маънода инвестиция лойиҳаларини жалб этишда мамлакат ижтимоий ва сиёсий муҳитини яхшилаш, турли хил периференциялар, паст даражадаги солиқ ставкаларини жорий этиш, шу билан бир қаторда келажақда тузиладиган шартномалар юзасидан, етук кадрларни тайёрлаш, малака оширишни ташкиллаштириш ва албатта, миллий “Ўзбек модели”га риоя қилиш мақсадга мувофиқдир.

Шундай экан, инвестиция лойиҳаларини бошқариш бўйича махсус фонд ёки иқтисодий аҳамиятга молик муассаса ташкил этиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Инвесторлар учун майдонларни инфратузилма нуқтаи назаридан тайёрлаш керак. Мамлакатимизда бундай иқтисодий сиёсат деярли амалга оширилмаяпти. Ваҳоланки, у ҳудудга рақобат афзаллигини тақдим этувчи муҳим механизм ҳисобланади. Фақат инвестиция шартномасининг охирги босқичида ҳудуд раҳбарлари саноат майдонларини тайёрлашга бюджетдан ажратмаларни муҳокама қилишга тайёр бўлмоқдалар. Янги саноат майдонларини инфратузилмавий тайёрлаш катта харажат талаб этганлиги сабабли яқин истикболда аниқ инвесторлар пайдо бўлгунга қадар ёки инвестор билан шартнома имзолагунга қадар бундай тайёргарликни амалга оширадиган ҳудудларнинг пайдо бўлишини кутиш қийин.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЯШИРИН ИҚТИСОДИЁТНИ КАМАЙТИРИШНИНГ СТАТИСТИК ТАДҚИҚ ЭТИШ

У.Абдурасулов - ДСҚ Ахборот хизмати раҳбари

Бугунги кунда мамлакатимизда давлатимиз раҳбари Ш.Мирзиёев ташаббуслари ва бевосита раҳнамолигида иқтисодиётни ривожлантириш ва инвестицияларни фаол жалб қилиш ҳамда қонун устуворлигини таъминлаш борасида кенг қўламли ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 мартдаги ПФ5953-сонли Фармони билан тасдиқланган 2021-2027 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастурида “Яширин иқтисодиёт”нинг улушини қисқартириш бўйича бир қатор чора-тадбирларни амалга ошириш назарда тутилган.

Иқтисодий ва технологик тараққиётнинг янги босқичи сифатида намоён бўлаётган рақамли инқилоб инсоният ҳаётини шиддат билан ўзгартириб, кенг имкониятлар яратиш билан бирга, халқаро рақобат майдонининг янада кескинлашув даврини бошлаб берди.

Жумладан, замонавий тараққиётнинг кейинги истикболида катта ҳажмли маълумотлар билан ишлаш технологиялари (Big Data), сунъий интеллект, нейротехнологиялар, квант технологиялари, булутли ва мобил технологиялар, виртуал ва қўшимча реаллик технологиялари, крадсорсинг, блочейн технологиялари сингари рақамли технологиялар ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда [1].

Рақамли иқтисодиёт ҳозирги мавжуд соҳаларнинг ярмидан кўпроғи беқиёс ўзгаришлар келтириб чиқаришни таъкидланмоқда. Жумладан, Жаҳон банки экспертлари фикрича, тезкор интернетдан фойдаланувчилар сонининг 10 фоизга кўпайиши миллий иқтисодиётлар ялпи ҳажмини ҳар йили ўртача 0,4-1,4 фоизга ошириш имконини беради.

Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви ва трансмиллий компанияларнинг ривожланиши ҳада рақамли технологияларнинг шиддат билан ривожланиши

шароитларида рақамли иқтисодиётни мақсадга мувофиқ равишда ривожлантириш муҳим аҳмият касб этди.

Бу хусусда мамлакатимиз президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 13 февраль куни ахборот технологияларини ривожлантиришга бағишланган тadbирда келтирилган статистик маълумотларига мувофиқ АҚШда рақамли иқтисодиётнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 10,9 фоиз, Хитойда 10 фоиз, Ҳиндистонда 5,5 фоизни ташкил этади. Ўзбекистонда бу кўрсаткич 2 фоиздан ҳам ошмайди.

Жуда кўпчилик рақамли иқтисодиёт нима ва у мамлакат иқтисодиётига нима беради, деб ўйлаши мумкин. Рақамли иқтисодиёт деганда, фақатгина Блокчейн (Blockchain) технологиясини ва улардан халқаро молия бозорларида фойдаланиш масалаларини ёки криптовалюталарни тушуниш керак эмас. Албатта, Блокчейн технологияси, криптовалюталар ҳам рақамли иқтисодиётнинг бир бўлаги. Лекин, рақамли иқтисодиёт (Digital Economy) деганда, рақамли коммуникациялар, ИТ ёрдамида олиб бориладиган иқтисодиёт тушунилади.

Умуман олганда “яширин иқтисодиёт”ни қисқартириш, уни расмий секторга ўтказиш ва унга қарши самарали курашишнинг бир неча йўллари мавжуд.

Юқоридаги таҳлилий маълумотлардан келиб чиқиб “яширин иқтисодиётни” камайитиришда қўйидагиларни амалга ошириш лозим деб ўйлаймиз:

биринчидан, манфаатдор вазирлик ва идоралар билан ҳамкорликда нақд пуллик тўловларни қисқартириш ва электрон ёки масофавий тўловларни амалга оширишни кенгайтириш ва рағбатлантиришга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ;

Иккинчидан, коррупция, иқтисодий ҳуқуқбузарликлар ва хуфёна фаолият юритаётган ташкилотлардаги шахслар тўғрисида аноним тарзда ёхуд аризачининг шахси сир сақланишини таъминлаган ҳолда турли воситалар ёрдамида электрон, оғзаки ёки ёзма шаклда мурожаат қилиш имкониятларини кенгайтириш, бунда нодавлат нотижорат ташкилолари, фуқаролар ва тadbиркорлик субъектларининг иштирокини кенгайтириш орқали жамоатчилик назорати механизмларидан самарали фойдаланишни рағбатлантириш лозим.

Ўйлаймизки, юқорида келтириб ўтилган рақамли иқтисодиётни инновацион ривожланишидаги асосий йўналишлар бўйича ишларнинг самарали йўлга қўйилиши хуфёналик кўламини камайиши, ҳамма учун бир хил рақобат муҳити яратилишига, давлат тушумларининг кўпайиши натижасида ижтимоий объектлар ва ижтимоий ҳимоя тизимига ажратиладиган маблағларнинг кўпайишига олиб келади.

KIBER-XATARLARNI SUG'URTALASH

Toshkent moliya instituti “Sug`urta va pensiya ishi” kafedrası o`qituvchisi
Xolbayev Azamat Yuldashovich,

Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarda kiber sug`urtaga bo`lgan talab sezilarli darajada yuqori. Chunki, ma`lumotlarni yo`qolish va tashqariga chiqib ketishi, dasturlarning ishdan chiqishi har qanday subyektlarga katta miqdordagi moliyaviy zarar yetkazadi. Fikrimizning isboti sifatida kiber hodisalar biznesni to`xtatib turishning 40 foizidan ko`pini tashkil qiladi. Afsuski, bugungi vaqtda ma`lumotlarning yo`qolish ehtimoli tobora ortib bormoqda. Bu vaziyatda, xakerlik xujumi yoki ma`lumotlarning o`g`irlanishi yoki boshqa muammolar yuzaga kelganida, kiber xavfsizlikni sug`urtalash sug`urtalanuvchi uchun yuzaga keladigan harajatlarni minimallashtirishga imkon beradi.

Afsuski, biznesda biron bir vaqtda ma`lumotlar yo`qolishi ehtimoli tobora ortib bormoqda. Bunday bo`lishi mumkin bo`lgan vaziyatda, xaker yoki ma`lumotlar o`g`irlanishi yoki ma`lumotlar bilan bog`liq boshqa muammolar bo`lsin, kiberxavfsizlikni sug`urtalash bu erda korxonalar uchun yuzaga keladigan xarajatlarni minimallashtirishga imkon beradi.

Odatiy siyosat Internet bilan bog`liq bir qator turli xil narsalarni qamrab olishni o`z ichiga oladi. Kiberxavfsizlik sug`urtasi nimani o`z ichiga olishi mumkinligi haqida qisqacha ma`lumot:

***Xatolar va kamchiliklar:** E&O asosan uning xizmatidagi har qanday xato tufayli kelib chiqadigan da`volarni qamrab oladi. Boshqacha qilib aytganda, agar siz kompaniya sifatida texnologik xatoga yo`l qo`ysangiz, bu sizning bazangizni qoplaydi.

Ommaviy axborot vositalarining javobgarligi: OAVning javobgarligi mualliflik huquqini buzish va hattoki tuhmat kabi reklama da`volarini o`z ichiga oladi.

Tarmoq xavfsizligi: Bu kiberxavfsizlik haqida o`ylashda odamlar o`ylaydigan asosiy mavzu: ma`lumotlar buzilishi, viruslar va boshqa xavfsizlik bilan bog`liq mavzular. Tarmoq xavfsizligi bilan bog`liq bir ajoyib narsa shundaki, u birinchi va uchinchi tomonlarning xarajatlarini qoplaydi, ya`ni agar huquqiy himoya zarur bo`lsa, u bilan bog`liq xarajatlarni qoplashga yordam beradi.

Maxfiylik: Shaxsiy hayotning buzilishi, albatta, xavfsizlikni buzishni anglatmasligi mumkin. Masalan, bu axlat qutisida jismoniy joylashtirilgan tibbiy yozuvlar yoki shunga o`xshash narsalarni o`z ichiga olishi mumkin. Maxfiylikni qoplash odatda uchinchi tomon xarajatlarini ham qoplaydi.

Albatta, ba'zi narsalar mavjud emas ular odatda kiber xavfsizligini sug'urtalash bilan ta'minlanadi. Ular orasida obro'ga putur etkazish, kelajakdagi daromadni yo'qotish, tarmoqlar va tarmoq xavfsizligini yaxshilash uchun zarur bo'lgan xarajatlar va boshqa kimdir sizning mualliflik huquqingizni buzgan taqdirda sizning intellektual mulkingizning yo'qolgan qiymati kabi narsalar mavjud.

Mamlakatimizda 2019 yil 2 avgustdagi “ O‘zbekiston Respublikasi sug‘urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4412-sonli qarorida ham kiber sug‘utaga alohida to‘xtalib o‘tilgan. Unga ko‘ra sug‘urta xizmatlari hajmi, ko‘lamini kengaytirish va sug‘urta xizmatlari sifatini oshirish maqsadida umumiy sug‘urta tarmog‘ida ham sug‘urta xizmatlarining yangi innovatsion turlari keltirib o‘tilgan va amaliyotga tadbiiq etish mo‘ljallangan. Yangi sug‘urta mahsulotlari qatorida “kiber-xatarlarni sugu‘rtalash” ham keltirilgan.¹

Kiber-xatarlarni sug‘urtalash (“kiberxavf” va “ ommaviy axborot vositalarining javobgarligi” deb ham ataladi) – bu har xil kiber-hodisalar, shu jumladan ma‘lumotlarning buzilishi, tarmoqlarning shikastlanishi va biznesning uzilishlari natijasida kelib chiqadigan yo‘qotishlarni kamaytirish uchun mo‘ljallangan xizmat turi.

Odatda kiber xavfsizlikni sug‘urtalash o‘z ichiga quyidagilarni oladi:

- Xatolar va kamchiliklar;
- Ommaviy axborot vositalarining javobgarligi;
- Tarmoq xavfsizligi;
- Maxfiylik;

Kiber-xatarni sug‘urtalash sug‘urtalanuvchi uchun ajoyib yechim hisoblanadi, lekin, uning kamchiliklari ham yo‘q emas. Aksariyat hollarda bu kamchiliklar yashirin bo‘lishi mumkin. Misol tariqasida: kiber sug‘urtadagi eng katta havf –bu anderrayting yoki individual mijozlar bilan bog‘liq xavflarni aniqlashdir. Nima uchun bu muammo? Kiber-xatarni sug‘urtalash odatiy bo‘lmagan shakldir. Shu sababli javobgarlikni anderrayting qilish nafaqat qiyin, balki aniq bajarish ancha qiyinlashadi.

Bugungi kunda eng yirik kiber-xatarni sug‘urtalovchi kompaniyalar Amerika Qoshma Shtatlarida joylashgan. Ularga: “Chubb INA Group”, “XL Reinsurence America Group”, “Amerikan international Group”, “Travelers Group”. Hozirda Amerika sug‘urta kompaniyalari 2000 dan ziyod sug‘urta ta‘riflarini o‘z ichiga oladi. 2013-2020-yillar oralig‘ida AQSHda kiberxavsizlik yo‘qotishlarining eng katta manbai xakerlik, zararli dasturlar va viruslar kabi kompyuter jinoyatlariga tog‘ri kelib, barcha da‘volarning deyarli yarmini tashkil qilgan. Bundan tashqari Birgina “Chubb INA Group” 2020-yil xisobiga 404.14 million AQSH dollari miqdorida

¹ Lex.uz PQ-4412-sonli qaror <http://lex.uz/docs/-4459802>

mukofot yozgan. Hamda AQSHdagi kiber sug'urta bo'yicha jami to'plangan sug'urta mukofotining taxminan 2.25 mlrd dollarini to'lab bergan.

2020-yilda AQShning Internetdagi jinoyatlar bo'yicha shikoyat markazi ma'lumotlariga ko'ra, kiberjinoyatlarning eng keng tarqalgan turi fishing va shunga o'xshash firibgarlik bo'lib, 241 342 ta shikoyat kelib tushgan. Bundan tashqari, o'sha yili IC3 ga 43 330 onlayn shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash holatlari haqida xabar berilgan.

IC3 ga 2020-yilda jabrlanuvchilar soni bo'yicha tez-tez xabar qilingan kiber jinoyat turlari¹:

Turlari	Shikoyatlar soni
Phishing/Vishing/Smishing	241342
Non-payment	108869
Personal data breach	45330
Identity theft	43330
Credit card fraud	17614
Employment	16879

Jaxondagi eng yaxshi kiber sug'urta kompaniyalari

Kiber sug'urta provayderi	Eng yaxshisi
Hiskoks <i>(Kichik biznes uchun eng yaxshi kiber sug'urta)</i>	(Umuman olganda eng yaxshi) yakka tartibdagi tadbirkorlar va smartfonlar, planshetlar va noutbuklar bilan ishlaydigan mikrobiznes
Chubb <i>PR va media-firmalar uchun eng yaxshi kiber sug'urta</i>	Xususiy mijozlar to'g'risidagi ma'lumotlarning keng yozuvlari bo'lgan jamoatchilik bilan aloqalar (PR) va media-firmalar kabi professional xizmatlar
Kiber-siyosat <i>Vaqt cheklangan biznes uchun eng yaxshi kiber sug'urta</i>	Turli xil provayderlar orasida kiber-siyosatni tezda sotib olishni xohlaydigan biznes egalari
AIG <i>sog'liqni saqlash mutaxassislari uchun eng yaxshi professional kiber javobgarlik sug'urtasi</i>	Tibbiy sug'urtaning portativligi va javobgarligi to'g'risidagi qonunga (HIPAA) muvofiqligi atrofida aylanib yuradigan kiber buzilishlar uchun himoyaga muhtoj tibbiy xizmat ko'rsatuvchilar.
Xartford <i>chakana sotuvchilar uchun eng yaxshi kiber sug'urta</i>	Turli xil onlayn ma'lumotlar va to'lov shlyuzlari bilan shug'ullanadigan chakana sotuvchilar
Sayohatchilar	Xususiy mijozlar ma'lumotlarining keng

¹ Statista.com

<i>Moliyaviy xizmatlar uchun eng yaxshi kiber sug'urta</i>	ma'lumotlar bazalariga ega bo'lgan moliyaviy institutlar
Embroker <i>IT-startaplar uchun eng yaxshi kiber sug'urta</i>	Professional javobgarlikni talab qiluvchi axborot texnologiyalari (IT) startaplari, bu mijozlarning beparvolikda ayblovlarini qoplaydi

Xulosa qilib shuni ayta olamizki, 2,3,4- avlod texnologiyalaridan foydalar holda raqamli iqtisodiyotga o'tar ekanmiz xohlaymizmi yo'qmi bizga kiber-xatar xavf soladi. Buni yuqorida AQSH misolida bundan tashqari dunyoning boshqa rivojlangan mamlakatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bunday xavflarni chetlab o'tish va risklarni taqsimlash uchun bizga yuqori malakali IT hodimlari hamda kiber sug'urta juda ham zarur. Xorij tajribalarini o'rgangan holda bu yo'nalishlarni O'zbekistonda ham qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Uning uchun avvalo aniq maqsad va vazifalarni belgilab olgan holda, aholida sug'urta savodhonligini oshirishimiz zarur. Va bunga mamlakatimiz allaqachon dastlabki qadamlarni

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ХУДУДЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИНИ СТАТИСТИК ТАДҚИҚ ҚИЛИШДА МОНТЕ-КАРЛО УСУЛИ

Урунов Р.С. – катта ўқитувчиси. ТМИ

Пандемия бошланганидан бери Халқаро валюта жамғармаси 87 та мамлакатга 118 миллиард доллардан ортиқ маблағ ажратди, шу жумладан 54 та кам таъминланган мамлакат, хусусан, Африка давлатларини қўллаб-қувватлаш ўртача кўрсаткичдан 13 бараварга кўпайган. Пандемиянинг ёмонлашуви инфляция хавотирлари билан бир қаторда ривожланган иқтисодиётлар пул-кредит сиёсатини кутилганидан тезроқ нормаллаштира ва молиявий шароитлар кескинлашса, кўплаб ривожланаётган ва ривожланишдаги иқтисодиётга эга давлатларга икки томонлама зарба бериши мумкин. Буларни инобатга олган ҳолда, республика ва уларнинг ҳудудларида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш жуда муҳим чунки, рақамли иқтисодиёт айнан пандемия даврида қанчалик кераклигини ҳамма ўз амалиётида кўрди. Шунинг учун, рақамли иқтисодиётнинг мамлакатлар иқтисодиётидаги ўрни жуда катта бўлиб бормоқда.

Ҳозирги кунда рақамли иқтисодиётнинг жаҳон ялпи ички маҳсулотигаги улуши 5,5 фоизини, иқтисодиёт ва жамиятнинг турли соҳаларида рақамли технологияларнинг улуши эса жаҳон ялпи ички маҳсулотининг 22,5 фоизини ташкил қилмоқда¹. Бу эса, асосан ривожланган давлатлар ҳиссасига тўғри келади.

¹ Ҳамзаев Б. “Ўзбекистон Республикасининг 2030 йилгача рақамли трансформацияси стратегияси”. Тошкент – 2021 й. 5-бет

Бундан кўриниб турибдики, рақамли иқтисодий ривожлантириш ҳар томонлама мамлакатнинг тараққиёти учун жуда катта ролга кириб бормоқда. Республикамизда ҳам бу бўйича жуда кўп норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди, жумладан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ““Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-соли фармон шулардан бири. Рақамли иқтисодий ривожининг асосий афзалликларидан бири – бу ижтимоий-иқтисодий фаолиятнинг барча соҳаларида ишлаб чиқаришнинг асосий омили бўлган рақамли статистик кўрсаткичлар шаклида тақдим этилган маълумотлар бўлиб, бу мамлакатнинг рақобатбардошлигини, аҳолининг ҳаёт сифатини оширади (кам таъминланганлик даражаси пасайтирилади) ва иқтисодий ўсиш таъминланади. Бу эса, бевосита эконометрик моделларни тузишда мақсадига эришиш учун жуда муҳим.

Хусусан, статистик кўрсаткичлар асосида шаклланган маълумотларсиз эконометрик моделларни тузишнинг имкони мавжуд эмас. Статистик маълумотлар ишончсиз бўлса, тузилган эконометрик моделларни амалиётга қўллашнинг аҳамияти йўқ. Шунинг учун, рақамли иқтисодий ривожлантириш асосида мамлакат ва унинг ҳудудлар иқтисодий қандай ҳамда қайси омилар таъсирида ривожланаётганлигини билиш жуда муҳим.

Статистик тадқиқотларда давомида эконометрика ва статистиканинг бир қанча усулларидан фойдалананилади, улардан келиб чиққан натижалар ёрдамида ҳулосалар шаклланди. Ушбу мақолада шуларни инобатга олган ҳолда мамлакат ва унинг ҳудудларида кам таъминланганлик даражасини камайтириш учун Монте-Карло модели модел таклиф қилияпмиз.

Моделнинг асосий мақсади – бу мамлакат ва унинг ҳудудларида кам таъминланганлик даражасини пасайтиришдан иборат.

Бунга қандай қилиб эришиш мумкин? Бунинг учун биринчи навбатда аҳоли орасида кам таъминланган қисмини камайтириш билан бирга қолган аҳоли қисмини кам таъминланган аҳоли улушига туширмаслик учун ишларни олиб бориш мақсадга мувофиқ бўлади. Яъни, аҳолининг кам таъминланганлик даражасини пасайтириш ва қолган аҳолининг кам таъминланган улушига туширмаслик ҳодисасига ишонч даражасини ошириш, ҳудудларнинг барқарор ривожланиш кўрсаткичлари орасидаги корреляцияни аниқлаш ва уларнинг кучли таъсирга эга эканлигини аниқлаш лозим.

Монте-Карло модели – бу параметрлар тахминан маълум бўлган ва бу параметрларнинг статистик тақсимооти ҳақида маълумот мавжуд бўлган ҳолларда қўлланиладиган таҳлил усулидир. Таҳлил қилиш учун кўп сонли тасодифий параметр қийматлари яратилади, ҳар бир бундай қиймат учун ҳисоб-китоб қилинади ва натижа учун статистик тақсимот ҳосил бўлади.

Бу модел 1930-йилларда Италияда Энрико Ферми, кейин эса 1940-йилларда Лос-Аламосда Жон фон Нейман ва Станислав Улам стохастик жараёнлар ва дифференциал тенгламалар ўртасидаги боғлиқликдан “тесқари йўналишда” фойдаланиш мумкинлиги тўғрисидаги таклифи орқали пайдо бўлган.

Рақамларни математик моделларда қўллай оладиган биринчи электрон янги авлод компьютерларнинг пайдо бўлиши билан стохастик усулларга

қизиқиш янгиланди. Станислав Улам ўз ғояларини Жон фон Нейман билан муҳокама қилган шундан сўнг, Уламнинг таклиф қилган статистик танлаш усулидан фойдалана бошланган. Компютерлардан фойдалана бошлангандан сўнг, бу модел учун катта ютуқ бўлди ва Монте-Карло модел бошқа математик усуллардан стохастик ёндашув самаралироқ бўлган кўплаб муаммоларга татбиқ этилди. 1949-йилда Метрополис ва Улам томонидан “Монте-Карло модели” номли мақоласи нашр этилган ва шу орқали бу атама пайдо бўлган.

Бу моделнинг математик талқини қуйидагича, фараз қилайлик, қандайдир функциянинг интегралини олиш керак. Биз интегралнинг норасмий геометрик тавсифидан фойдаланамиз ва уни ушбу функция графиги остидаги майдон сифатида тушунамиз. Қисқача қилиб айтганда ананавий Монте-Карло интеграция алгоритми қуйидагича: айтайлик оддий бир интегрални ҳисобламоқчимиз ва уни қуйидагича амалга оширамиз.

$$\int_a^b f(x)dx$$

Тасодифий ўзгарувчини кўриб чиқайлик u , интеграция оралиғида бир хил тақсимланган $[a, b]$. У ҳолда $f(u)$ ҳам тасодифий ўзгарувчи бўлади ва унинг математик кутилиши қуйидагича ифодаланади.

$$E f(u) = \int_a^b f(x)\varphi(x)dx$$

Бу ерда, $\varphi(x)$ тасодифий ўзгарувчининг тақсимланиш зичлиги u , тенг $\frac{1}{b-a}$ жойлашув $[a, b]$. Шундай қилиб, керакли интеграл қуйидагича ифодаланади:

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)E f(u)$$

лекин тасодифий ўзгарувчининг математик кутилмаси $f(u)$ ни осон баҳолаш ва бу тасодифий ўзгарувчини ўртача танламани ҳисоблаш ҳамда моделлаштириш мумкин.

Шундай қилиб, биз N нуқталарни $[a, b]$ бўйича тенг тақсимлаймиз, ҳар бир нуқта учун u_i ҳисоблаш $f(u_i)$. Кейинги намунавий ўртачани ҳисоблаймиз: $\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N f(u_i)$. Натижада, биз интегралнинг тахминий қийматини оламиз:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{N} \sum_{i=1}^N f(u_i)$$

Баҳолашнинг тўғрилиги фақат нуқталар сонига боғлиқ. Бу усул ҳам геометрик талқинга эга.

Бу юқорида тавсифланган модел ёки усул детерминистик усулга жуда ўхшайди, фарқи шундаки, интеграция майдонини кичик ораликларга бир хилда бўлиш ва ҳосил бўлган “устунлар” майдонларини умумлаштириш ўрнига биз интеграция майдонини тасодифий нуқталар билан ташлаймиз, уларнинг ҳар бирига бир хил “устунни” қурамиз, унинг кенглигини $\frac{b-a}{N}$ сифатида аниқлаймиз.

Статистика ва эконометрикада кўрсаткичлар кўп функцияларни бажаради. Кўрсаткичларни соддалаштириш, аниқлаштириш ва умумлаштириш орқали маълумотлар тайёрланиб ҳар бир соҳа учун ишлатилади ва оммага ҳам тақдим этилади. Уларни қайта ишлаб ёки таҳлиллар орқали қарорлар қабул қилиш ҳамда муҳим мақсадларни белгилаб олиш мумкин. Булар орқали эса барқарор ривожланиш мақсадлари сари тараққиётни ўлчаш ва унинг вазифаларини бажаришга ёрдам беради. Улар иқтисодий, ижтимоий, экологик ва бошқа хил муаммоларни олдини олиш учун фойдаланилади.

Шунинг учун ҳам, ушбу мақолада барқарор ривожланиш кўрсаткичларининг боғлиқлигини эконометрик моделларининг энг оптимал вариантларини ишлаб чиқишда Монте-Карло усулини таклиф қилдик ва унинг назарий томонлари тўғрисида тўғталиб ўтдик. Бу моделнинг энг устун томонлари натижавий белгига кучли таъсир қилган омил белгиларнинг ичидан ўзаро боғлиқлиги ва унинг натижага таъсирини янада аниқлаштириш мақсадида ишлатиш мумкин. Шу сабабли, барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш учун қўйилган вазифаларни амалга оширишга ҳудудларда айнан қайси кўрсаткичларга эътибор бериш кераклиги янада ойдинлашади.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ЭРКИНЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

С.С.Собиржонов - в.в.б. доцент. ТМИ

Биламизки, тадбиркорлик фаолиятини самарали бошқаришни ташкил этиш давлат томонидан қўлланилаётган иқтисодий ҳамда ижтимоий ричагларга боғлиқ. Бу ричаглар орқали тадбиркорлик фаолиятини бошқариш қай даражада эркин ва самарали олиб борилаётганлигига баҳо берилади. Жумладан:

- инфратузилмавий ҳолат;
- лицензия ва рухсатнома;
- ташқи иқтисодий фаолият;
- банк-кредит;
- солиқ сиёсати;
- давлат идораларининг ноқонуний аралашиши;
- ўқув курс, тренинг мастер клас ташкил этиш;
- рақамли технологиялардан фойдаланиш.

Юқорида келтирилган ташкилий тузилмаларнинг субъектив таъсири натижалари мамлакатдаги кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг имконияти ҳамда амалий ҳолатини белгилаб беради.

1. Инфратузилмавий ҳолат. Шаҳар маркази ва чекка ҳудудлардаги ташкилий инфраструктураларнинг қандай ҳолатда эканлигини ифодалайди. Фикримизча, тадбиркорлик фаолиятини ташкил этишда инфратузилмаларнинг талаб даражасига жавоб бермаслиги тадбиркорларни қийнаб келаётган энг оғрикли масалалардан ҳисобланади.

Юқорида айтилганидек, белгиланган режа асосида қатор йўналишларда ислоҳотлар амалга оширилишини муҳим деб ҳисоблаймиз. Жумладан:

-бугунги пандемия шароити ҳар қандай иқтисодий-ижтимоий масалаларни тенг шерикчилик асосида амалга оширишни тақозо этмоқда. Шу боисдан, тадбиркорлар учун яратиладиган инфратузилма бевосита тегишли такилотлар, хусусан, Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги, Энергетика вазирлиги, «Ўзсувтаъминот» АЖ, «Худудий электр тармоқлари» АЖ, «Худудий газ таъминот» АЖ билан келишилган ҳолда тенглик тамойили асосида яратилишини йўлга қўйиш;

- давлат хизматлари ягона реестрига киритилган 693 та хизмат туридан 103 тасига Давлат хизматлари марказлари орқали электрон тарзда хизмат кўрсатилиб келинмоқда. Бу эса ўз навбатида, тадбиркорлик фаолиятини бошлаш истагида бўлган шахсларга тўсиқ бўлмоқда. Шу боисдан, тадбиркорлар муаммоларини жойида ҳал этиш мақсадида уларга онлайн режимда давлат хизматини кўрсатиш тизимини такомиллаштириш;

- бизнес омбудсман ва манфаатдор идоралар билан ишловчи давлат ташкилотлари ва тадбиркорлар билан ишловчи давлат органларининг қонунчиликка қандай риоя этаётганлигини ўрганиш ва баҳо бериш тизимини яратиш;

-тадбиркор томонидан яратиладиган инфратузилманинг бир қисмини давлат томонидан компенсация кўринишида тўлаб бериш механизминини яратиш;

- барча инфратузилмавий шарт-шароитларни якуний натижасини назорат қилувчи давлат органини ташкил этиш;

- электр энергия, газ ва сув тармоғидан фойдаланаётган тадбиркорлик субъектлари учун 25,0 % ли чегирма нархларни ташкил этиш, яъни корхонанинг йиллик даромадидан келиб чиққан ҳолда, чегирмалар фоизини ошириб бориш;

- ер ажратиш, бўш турган бино ва иншоотларни олишда йўлга қўйилган аукционнинг ташкилий фаолиятини қайта кўриб чиқиш лозим. Чунки аукционда иштирок этувчи иштирокчилар ўртасида ўзаро субъектив алоқалар мавжудлиги сабабли олинаётган бино ва иншоотлар айрим инсонлар манфаати учун хизмат қилмоқда (бу эса фаолиятини энди йўлга қўймоқчи бўлган тадбиркорлар учун ишончсизлик хиссини уйғонишига сабаб бўлмоқда). Фикримизча, аукционда бир тадбиркорлик субъектларининг қайта-қайта иштирок этишини таъқиқловчи онлайн бот тизими йўлга қўйилса, монополиянинг олди олинади, шунингдек, бошқа тадбиркорлик субъектлари учун имкониятлар яратилади.

2. Лицензия ва рухсатнома. Гувоҳи бўляпмизки, ҳозирги тезкорлик жараёнлари, тадбиркорлик фаолиятини тартибга солишда муқобил усулларни кенг жорий этиш лозим эканлигини кўрсатмоқда.

Бу борада, президентимиз «...айни пайтда, айрим лицензия шартлари соҳада рақобатни ҳам чекламоқда. Хорижий тажрибада лицензиялаш ўрнига хабардор қилиш, мажбуриятни суғурталаш, ўзини-ўзи бошқариш, техник тартибга солиш каби муқобил усуллар мавжуд. Мисол учун, турар жой объектларини нотурар сифатида қайд этиш учун тадбиркор алоҳида рухсатнома

олиши керак. Ваҳоланки, бунинг учун давлат идоралари хабардор қилинса кифоя бўлиши мумкин» дея таъкидладилар.¹

Агар хорижий мамлакатлар тажрибасига эътибор қаратадиган бўлсак, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига лицензия ва рухсатномалар бериш турларини қисқартириш, ҳамда соддалаштирилган тартиблар асосида жорий этиш ва тегишли талаблар бажарилишини мониторинг қилиш механизмлари ошкоралик принциплари асосида амалга оширилади. Айниқса, инсон соғлигига ва жамиятга зиён етказмайдиган фаолият турлари лицензиялашдан чиқариб ташланиши лозимлиги белгиланиб қўйилган.

Бизнинг фикримизча, амалдаги лицензия олиш ва рухсатнома бериш жараёнлари соддалаштирилиб, тегишли идораларни хабардор қилиш ёки фаолиятни қайд этиб қўйиш тизими жорий этилса, мақсадга мувофиқ бўлар эди.

3.Ташқи иқтисодий фаолият. Бизга маълумки, ташқи иқтисодий фаолиятнинг самарадорлиги инвестицион салоҳият билан баҳоланади. Бугунги кунда мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига киритилаётган инвестициялар салмоғининг пастлиги соҳага киритилган инвестицияларнинг қайтарилиш сифими кўзланган мақсадни таъминлаб бера олмаслиги билан ифодаланади.

Фикримизча, банклар инвестиция фаолиятига ўз маблағлари билан бирга, ташқаридан молиялаштириш манбаларини жалб этиш бўйича тизим ишлаб чиқиши керак.

Бундан ташқари, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликка киритилаётган инвестицияларнинг жозибадорлигини таъминлаш учун қуйидаги амалий ишларни амалга оширишни лозим деб ҳисоблаймиз:

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти учун инвестиция киритаётган инвесторларнинг ҳақ-хуқуқларини таъминловчи бирламчи ҳуқуқий ҳужжатни яратиш;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари учун киритилаётган инвестициялар микдорининг умумий меъёрини белгилаш;

- тадбиркорлик субъектлари томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотларни чет элга тўғридан тўғри сотиш тизимини яратиш;

- инвесторларни излаб топишнинг онлайн платформа шаклини ва бевосита шу ишлар билан шуғулланувчи тизимни яратиш;

- крауфандинг тизимини амалиётга кенг жорий этиш;

- хорижий мамлакатларда ташкил этиладиган бизнес форумларда кичик бизнес субъектлари иштирокини таъминлаш.

4. Банк-кредит соҳаси. Тижорат банкларини тадбиркорларнинг бизнес ҳамкорига айлантириш асосий масала бўлиб турганлиги сабабли бу борада аниқ ва манзилли ишларни олиб бориш муҳим саналади. Шу боисдан қуйидаги вазифаларни амалга оширишни зарур деб ҳисоблаймиз:

- банк соҳаси, авваламбор, тадбиркорлар учун очиқ мулоқот майдони вазифасини бажариши лозим;

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг «Тадбиркорлик фаолиятида лицензиялаш ва рухсатномалар бериш тартибини тубдан такомиллаштириш» вазифаларга бағишланган йиғилишдаги нутқи. 2020 йил 18 феврал. <https://president.uz/uz/lists/view/3360>

- тижорат банклар томонидан тақдим этилаётган банк кредитларининг фоиз ставкасини белгиловчи кўрсаткичлар халқаро мезонлар асосида ишлаб чиқилишини босқичма-босқич амалиётга жорий этиш лозим;

- кичик бизнес субъектлари учун халқаро молия жамғарма маблағларини жалб этишнинг манзилли тизимини жорий этиш;

- тадбиркорларга берилган кредитларни банк томонидан ноихтиёр тарзда йўналтирилиши оқибатида кредит объектининг нархи кескин кўтарилиши айна амалиётда кузатилмоқда. Фикримизча, кредит маблағини ихтиёр тегишли манзил бўйича йўналтириш имкониятини чегаралаб қўйилмаслигини олдини олиш учун эркин рақобат муҳитини таъминлаб беришни зарур деб ҳисоблаймиз.

5. Солиқ сиёсати. Кузатиб бораётганимиз, дунёда иқтисодиётга бўлаётган хавф-хатарлар кескин ортмоқда, жаҳон бозорида рақобат кучайиб, иқтисодий-молиявий инқироз таъсири кенгаймоқда. 2020-йил жаҳон иқтисодиёти учун оғир келди, жаҳон ялпи ички маҳсулотининг ўсиши, савдо-сотиқлар сусайди. Бизнинг фикримизча, бу омиллар, албатта, мамлакатимиз иқтисодиётига ҳам таъсир этмай қолмайди. Шундай мураккаб вазиятда иқтисодий барқарорликни сақлаш, нарх-навони кескин ўсиб кетишига йўл қўймаслик, оддий одамлар манфаатини таъминлаш чораларини кўриш зарур.

Халқимиз фаровонлигини ошириш янги иш ўринларини яратиш тадбиркорларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш мақсадида янги таҳрирдаги солиқ кодекси қабул қилинди. Унга асосан, корхона ва ташкилотларни бездириб ташлаган солиқ текшируви амалиёти бекор қилинди.

Фикримизча, қатор аксари туман ва шаҳар раҳбарлари томонидан фақатгина йирик солиқ тўловчилар ҳисобидан прогноз кўрсаткичларини бажаришда давом эттирилаётганлиги кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини ташкил этишга ҳамда бошқаришга етарлича эътибор қаратилмаётганлигини аниқлатади. Бу, албатта, келгусида раҳбарлардан иш услубини ўзгартиришликни талаб этади. Шундан келиб чиққан ҳолда қуйидаги вазифаларни амалга оширилишини муҳим деб ҳисоблаймиз. Жумладан:

- тадбиркорга солиқ органини жарималаш ваколатини бериш. Давлат бюджетига ортикча тўланган солиқлар солиқ тўловчиларга қайтарилиши кечиктирилган тақдирда солиқ органлари қайтарилган маблағларни пеняси билан тадбиркорларга қайтариш тизимини йўлга қўйиш;

- давлат бюджетини кичик бизнес субъектлари ҳисобидан тўлдириш механизминини яратиш;

- тадбиркорларнинг молиявий хўжалик фаолияти билан боғлиқ бўлмаган режали текширишларни бекор қилиш;

- тегишли ташкилотларни бозор талабларига мувофиқ иш юритишини ташкил этиш;

- тадбиркорларнинг иш фаолиятини ўрганишликни текширувга айлантириб юборилмаслиги устидан мунтазам назоратни олиб бориш;

- айрим тадбиркорларнинг товарларга асосиз равишда қўшимча устамалар қўйиш ҳолатларини тугатиш;

- кўпчилик фуқароларимизнинг ҳуқуқий саводхонлиги етишмаслиги натижасида маълум бир харажатлардан қочиб, рўйхатдан ўтмасдан туриб фаолиятни йўлга қўйишини олдини олиш;

- тадбиркорларнинг айланма капитални қамайиб кетишини олдини олиш мақсадида қўшимча солиқ имтиёзларига бир қатор аниқ чораларни киритиш;

- ҚҚС бўйича ҳисобларни юритиш бўйича дастурий таъминотни жорий этилишини лозим деб ҳисоблаймиз.

6. Давлат идораларининг ноқонуний аралашуви. Маълумки, мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини қийнаб келаётган муаммолар ўрганилиб, уларга ечим топиш ва ҳал этиш ҳамда уларни такрорланишига йўл қўймаслик бўйича комплекс чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилмоқда. Бу эса диссертант томонидан берилаётган таклифлар асосида келгусида қуйидаги ишларни амалга ошириш мумкин эканлигини белгилаб беради. Жумладан:

- тадбиркорларни қийнаб келаётган муаммолар тегишли ташкилотлар томонидан тўлалигича ўрганилмаяпти. Шунинг учун инобатга олган ҳолда, инсон омиллари иштирок этмайдиган, рақамли бошқарув тизимини амалиётга жорий қилиш керак эканлигини тадбиркорлар билан ўтказилган сўровномалар натижалари кўрсатиб бермоқда. «Digital government» тизимини йўлга қўйилиши, қабул қилинаётган қарорларнинг шаффофлигини таъминлашда муҳим қадам бўлади.

- тадбиркорларимиз фаолиятини ҳар доим ҳам аниқ моделлар асосида йўлга қўймоқда деб айта олмаймиз. Бу эса тадбиркорларимизнинг фаолиятида таваккалчиликнинг юқори бўлишлигига олиб келмоқда. Шундан келиб чиққан ҳолда, халқаро тажрибалар асосида тадбиркорлар фаолиятини йўлга қўйишлигимиз тадбиркорларимизнинг меҳнат унумдорлиги ҳамда иқтисодий барқарорлашувини янада ошириш учун хизмат қилувчи «Кайдзен» моделини амалиётга кенг қўллаш;

- РБТ-01 (рақамли бошқарув тизими) дастурларини амалиётга жорий этиш орқали корхоналар фаолияти таҳлилини рақамли бошқарув дастурлари ёрдамида амалга ошириш;

- менежмент ва маркетинг курсларида «AppsFlyer, Localytics» каби халқаро дастурлари билан миллий ишлаб чиқарувчиларни таништириш ҳамда амалиётга жорий этиш бўйича амалий чоралар кўриш.

7. Рақамли технологиялардан фойдаланиш. Барчамизга маълумки, дунёда рўй бераётган пандемия тадбиркор учун янги ишлаш, муҳитга мослашиш ва истеъмолчиларга керакли маҳсулотни белгиланган муддат ичида етказиб бериш талабини қўймоқда. Бу ҳақиқатдан ҳам, истеъмолчилар тадбиркорлик фаолиятига баҳо бериш пайти келганлигини англатади. Фикримизча ҳозирги шароитда барча тадбиркорлар ҳам муҳитга мослашиб ишлаб кета олмаслигига сабаб бўлувчи бир қанча омиллар мавжуд бўлиб, булардан асосийси бизнесда автоматлаштирилган бошқарув тизимидан тадбиркорлик субъектлари томонидан фойдаланилмаслиги, савдони бошқаришда автоматлаштирилган тармоқларнинг етарлича эмаслиги ва маҳсулотлар дистрибуцияси тўғри йўлга қўйилмаганлигидир.

Хусусан, аксарият кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ўз фаолиятини ташкил этишда «Бугунинг ўтди» қабилида иш олиб бормоқда. Улар томонидан келгусида истеъмолчилар географиясини кенгайтириш тўғрисида етарлича ўйлаб ҳам кўрилмаябди. Ачинарлиси, бозор қонунлари халигача XX асрга хос бўлган тадбиркорлик қарашлари орқали истеъмолчиларга хизмат қилиб келмоқда, ваҳоланки, халқаро майдонда тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш ва бошқариш автоматлаштирилган тизим асосида олиб борилаётганлиги масалани нақадар долзарб эканлигини англатади.

Юртбошимиз «Аксарият вазирлик ва идоралар, корхоналар рақамли технологиялардан мутлақо йироқ десак бу ҳам ҳақиқат»¹ деб бежизга таъкидлаб ўтмадилар.

Дарҳақиқат, республикамизнинг қатор ҳудудларида олиб борилган сўровномалар натижаси шуни кўрсатадики, аксари корхоналар молиявий ҳисоботлар юритишда фақатгина 1С дастуридан фойдаланаётганлиги ўз тасдиғини топди. Тараққиётга эришишимизда ушбу дастурлар билан чегараланиб қолмасдан, замонавий ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда иш фаолиятини ташкил этишимиз ниҳоятда зарур.

Бундан кўринадики, келгусида босқичма-босқич рақамли иқтисодиётнинг асосий белгиларини ифодаловчи автоматлаштириш мезонларини тадбиркорлик амалиётига қўллаганимиз, халқаро интеграциядан ортда қолиб кетишимизга сабаб бўлади.

Ўзбекистоннинг истиқбол йўлини белгилаб беришда бизнесда автоматлаштирилган технологияларни жорий этиш фундаментал аҳамиятга эга бўлган режалардан саналганлиги туфайли, қуйидаги масалаларга алоҳида эътибор қаратишни муҳим деб ҳисоблаймиз. Жумладан:

1. Ахборот тарқатиш ва сақлаш.

- Мобил телефон орқали интернет хизматларини кўрсатувчи мобил тармоқлар республикамиз ҳудудлари бўйлаб асосан 3-4 G мобил интернет алоқаси бўйича фаолият юритмоқда, ваҳоланки, қўшни давлат Қозоғистонда 5 G мобил алоқаси йўлга қўйилган. Келгусида, Ўзбекистонда ҳам 5 G мобил тармоқларини таъминлаб берувчи станцияларни барпо этилиши;

- Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларнинг ўзаро товар етказиб берувчилар билан бизнес алоқаларини ўрнатишда коорпоратив почта хизматларини йўлга қўйишни лозим деб ҳисоблаймиз;

2. Товар ва хизматлар ҳаракатида интернет воситаларидан фойдаланиш.

Фикримизча, пандемия кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини бозорга кириб боришида янгича интерфаол усуллардан фойдаланиш учун туртки бўлди. Ушбу тизимнинг самарадорлигини янада кенгроқ оширишда қуйидагиларни амалга оширишни муҳим деб ҳисоблаймиз:

- товар ва хизматлар айирбошлашнинг марказлашган онлайн платформасини яратиш. Бу истеъмолчилар учун товар номенклатурасини онлайн платформа орқали эркин танлаш имкониятини яратиб беради.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий мажлисга мурожаати 24-январь 2020 йил.// www.gazeta.uz

- электрон омбор платформасини жорий этиш ҳам тадбиркорлар учун импорт қилинадиган товарлар тўғрисида тўғридан-тўғри маълумот олиш имкониятини яратиб беради;

- тадбиркорлар ижтимоий тармоқлар орқали онлайн савдони амалга ошириш бўйича етарлича маълумотга эга бўлмаганлиги сабабли қийинчиликларга дуч келмоқда. Шу боисдан, маҳаллий тадбиркорларни Online sale дастури доирасида маркетинг коммуникациялари бўйича ўқитиш тизимини йўлга қўйиш;

- онлайн таргет дастурларидан самарали фойдаланиш бўйича Савдо-саноат палатаси ва тегишли ташкилотлар томонидан чоралар кўриш.

3. Ахборот хавфсизлиги

Тадбиркорлик фаолиятида ахборотларни сақлаш масалалари муҳим эканлигини инобатга олиб, келгусида ушбу муаммоларни олдини олиш ва истикболини белгилашда қуйидагиларга аҳамият қаратишни муҳим деб ҳисоблаймиз. Хусусан:

- бизнес жараёнларини автоматлаштириш орқали корхона ҳужжатларини мувофиқлаштириш, хоҳлаган муддатда олиш ва қайта ишлаш имкониятини яратувчи онлайн электрон тизимини жорий этиш;

- ҳужжатларни бир жойда сақлаш корхона учун маълум бир қийинчилик ва муаммолар туғдириши мумкин. Шунини инобатга олган ҳолда корхонада ахборот хавфсизлигини таъминлаш учун ҳимояловчи дастурлардан фойдаланиш;

- республикада ахборот хавфсизлигини таъминловчи марказий бўлинмалар фаолиятини мувофиқлаштириш ва тартибга солиш;

- ҳар бир ҳудуд кесимида корхоналарни ахборот хавфсизлигини таъминловчи дастурлар билан таъминлаб бориш;

- QNAP TS 419 р кўп тармоқли ахборот сақловчи ускуналардан фойдаланишни тизимли йўлга қўйиш;

- «Тижорат сири» тўғрисидаги қонун лойиҳасини такомиллаштириш ва амалиётга жорий этиш;

- маълумотларни сақлаш ва тарқатишда Private cloud, Яндекс Диск ва Google Drive дастурларидан фойдаланиш бўйича тадбиркорларда кўникмалар ҳосил қилиш.

4. Рақамли технологиялардан фойдаланиш.

Ривожланган мамлакатларда кичик ва ўрта бизнесни бошқариш сунъий интелектлар орқали амалга оширилиб келинмоқда. Бу автоматлаштириш тизими орқали тадбиркорлик субъектлари корхонада ҳақиқий вазиятни кузатиб бориш ва бошқариш имкониятига эга бўлади.

Келгусида мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини тартибга солишда замонавий бошқарув тизими Enterprise Resource Planning System ни босқичма-босқич қўллашликни муҳим деб ҳисоблаймиз.

Ушбу тизимнинг тадбиркорлик субъектларини бошқаришда қатор қулайликликлари мавжуд. Жумладан:

- корхона бўлинмаларининг вазифалари ва маълумот базасини ўзаро бир бирига интеграция қилади;

- корхонани яхлит бир тизимга боғлайди;

- корxonанинг ҳар қандай муаммоларини онлайн аниқлайди ва бартараф этади;
- корхона бўлинмалар ўртасидаги ўзаро ҳужжатлар алмашинувини тезлаштиради;
- корxonанинг ички ва ташқи имкониятини аниқ кузатиб бориш имкониятини яратади;
- корхонадаги ходимлар иш фаолиятини тўғри ташкил этади ва мунтазам назорат қилиб боради;
- ходимларга вазифаларни аниқ тақсимлаш, кадрларни танлаш ва малака даражасини аниқлашга ёрдам беради;
- корxonанинг маълумотлар базасидаги маълумотларни ўз бошимчалик билан ўзгартира олмаслик имкониятини яратиб беради;
- хомашё етказиб берувчилар билан корпоратив алоқаларни аниқ ва тезкорлик тамойиллари асосида юритишга кўмаклашади.

5. Рақамли технологиялардан фойдаланиш бўйича кўникмалар ҳосил қилиш. Ўтказилган сўровномалардан маълум бўлдики, учала ҳудуддан иштирок этган тадбиркорлик субъектларининг рақамли технологиялардан фойдаланиш бўйича кўникмаларга эга эмаслиги аниқланди. Шундан келиб чиққан ҳолда, келгусида тадбиркорлик субъектларининг рақамли технологиялардан фойдаланиш бўйича кўникмаларга эга бўлишида қуйидагиларга эътибор қаратиш муҳим эканлигини таъкидлаш ўринли саналади:

- Тадбиркорларни рақамли технологиялар тўғрисидаги билимларини оширишда давлат томонидан Республика ҳудудлари кесимида ўқув тренинг курслар ташкил этиш.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

С.С.Собиржонов - в.в.б. доцент. ТМИ

Тадбиркорлик фаолиятини эркинлаштиришни бошқариш масалалари бизнинг барча стратегик ҳаракатларимизнинг асосий бош тамойилларидан бирига айланиб бормоқда. Тадбиркорликка берилаётган катта эътибор ва преференциялар туфайли мамлакатимизда бу соҳа фаолияти билан шуғулланувчилар сони кундан-кунга ортиб соҳа кўлами кенгайиб боришига замин бўлмоқда. Бу жамиятда Адам Смит таъкидлаганидек «кўринмас қўл»лар кўпайиб, давлат фойдаси ҳам ортаётганлигидан далолатдир.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари фаолиятининг ҳуқуқий асосларини яратмасдан туриб келгусидаги тадбиркорлик фаолиятини қай даражада ривож топишини башорат қилиш иқтисодий нуқтаи назардан мантиққа тўғри келмайди.

Айтиш жоизки, мамлакатимизда сўнгги йилларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари фаолиятини ҳуқуқий кафолатларини таъминловчи қатор амалий ишлар амалга оширилмоқда. Бунинг яққол кўриниши сифатида тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилувчи кўплаб қонун ости ҳужжатларининг бекор қилинишини кўрсатишимиз мумкин.

Шунингдек, тафтиш – текширув органлари ваколатларини умумлаштириш борасида салмоқли ишларнинг амалий натижаси кўзга ташланмоқда.

Фикримизча, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари учун зарурий шарт-шароитларнинг яратилиши масаланинг бир томони бўлса, ушбу яратилаётган имкониятлардан тадбиркорлик субъектларининг қай даражада фойдалана олаётганлиги иккинчи томонидир. Дарҳақиқат, ҳозирги кунда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг барчаси ҳам замон талабларига мос фаолият юрита оляпти деб айта олмаймиз.

Айтмоқчи бўлганимиз, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ўзларининг мажбурият ва ҳуқуқларини тўла қонли тушуниб ета олганлигича йўқ. Масаланинг энг ёмон жиҳати, тадбиркорларнинг мақсад қилиб қўйган фойдадан ажралиб қолаётганлиги, тижорат сирларини сақлашда тадбиркорлик маданиятининг етишмаслигидадир. Бундай ҳолатлар тадбиркорларнинг иқтисодий ва ҳуқуқий билимларини оширишнинг муҳим эканлигини ҳамда бу жараёнда уларга кўмаклашиш лозим эканлигини кўрсатади.

Шунингдек, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлар фаолияти эркинлигини таъминлашнинг ҳуқуқий асосларини янада такомиллаштириш учун қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг эркинлигини тартибга солишга оид қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қайта кўриб чиқиш муҳим саналади. Чунки тадбиркорлик субъектларининг фаолияти бир томонлама ёндашув асосида ёритилиши тадбиркорнинг иқтисодий имкониятларини чегаралаб қўяди. Шу боисдан, иқтисодиётни эркинлаштириш тамойилларидан келиб чиққан ҳолда, қонунчиликка тегишли ўзгартиришлар киритилишини муҳим деб ҳисоблаймиз. Қонуний ҳужжатларни ўрганиш асносида шундай хулосага келиндикки, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг эркинлигини кафолатлаш тўғрисида аниқ қонуний ҳужжатлар мавжуд эмас;

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 53-моддасида тадбиркор эркинлиги хусусида сўз юритилади, лекин тадбиркор эркинлиги қайси омиллар асосида белгиланиши аниқ келтирилмаган, яъни тўлиқ очиб берилмаган. Фикримизча, ушбу моддага қўшимча тарзда тадбиркор эркинлигини таъминловчи омиллар, хусусан солиқ сиёсати, бож тўловлари, хусусий мулк ҳимояси, молиявий эркинлик, бизнес эркинлиги каби масалалар ушбу моддада ўз ифодасини топса мақсадга мувофиқ бўлар эди деб ҳисоблаймиз;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликка оид қонуний ҳужжатларни бугунги кунда қай даражада амалий ҳаётга наф бераётганлигини тўғри аниқлаб ҳамда баҳолаб берувчи тизимнинг мавжуд эмаслиги ушбу соҳада қатор муаммоларни келтириб чиқармоқда. Шунинг ҳисобга олган ҳолда, келгусида ушбу соҳага доир қонуний ҳужжат қабул қилишда шаффофликни тўла таъминлаб берувчи рақамли бошқарув тизимларидан фойдаланишликни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз;

-тадбиркорларга ўз ҳақ-ҳуқуқлари тўғрисида маълумот беришнинг интерфаол йўллари жорий этиш керак. Чунки бугунги кунда кўплаб тадбиркорлар ўзларининг ҳақ-ҳуқуқларини тўла англаб ета ололгани йўқ. Бу эса тадбиркор фаолиятида турли қонуний тартибсизлик, яъни коррупцион ҳолатларни юзага келишига сабаб бўлмоқда;

- тадбиркорлар билан бевосита ишлайдиган давлат идораларида низоларни судгача ҳал этиш тизимини ташкил этишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Чунки тадбиркор ишини суд жараёнида кўриб чиқиш катта харажат ва кўп вақт талаб этувчи жараён ҳисобланади. Бу эса тадбиркорлик субъектлари меҳнат унумдорлигининг пасайиш ҳолатини юзага келишига сабаб бўлади;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига кредитлар бўйича кафолат бериш ва фойзаларни қисман қоплаб берувчи «жамғарма» фаолиятининг қонуний асосини яратиш ва амалиётга кенг қўллаш;

- бизнес-омбудсман институти фаолиятини мамлакатимизнинг олис ва чекка ҳудудларида ҳам ташкил этишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблашимизга сабаб аксари тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларининг бузилиш ҳолатлари республикамизнинг марказдан четда бўлган ҳудудларида содир бўлмоқда;

- тадбиркор субъектларининг самарали фаолият юритишини йўлга қўйишда таъсир кўрсатувчи қонун ости ҳужжатларининг хаддан зиёд кўп эканлиги тадбиркорнинг эркин фаолият юритишига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Юқорида қайд этилган муаммолар кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг эркин фаолият юритишига таъсир кўрсатувчи омиллар сифатида баҳоланади. Бу эса хали ҳам тадбиркорлик субъектлари фаолиятини эркинлик тамойиллари асосида бошқаришда қонун ва қонун ости ҳужжатларида амалга оширилиши лозим бўлган қатор масалалар борлигини кўрсатиб беради.

Фикримизча, тадбиркорлик субъектлар фаолиятини ҳуқуқий тартибга солишда унинг ўзига хос субъектив ва объектив хусусиятларини эътиборга олинса мақсадга мувофиқ саналади. Кишилар онгида қонунларга амал қилиш маданиятининг ривожланмаганлиги, эскича кўникмалардан воз кечилмаётганлиги, амалдор шахсларнинг ҳокимият доирасини қисқартиришдан манфаатдор эмасликлари, иқтисодий ҳаётдаги ўзгаришларни тушуниб етмаслик ёки уларга нисбатан бефарқ бўлиш, иқтисодиётдаги коррупция ҳолатлари ва шунга ўхшаш масалалар субъектив хусусият касб этадиган муаммо сифатида мавжуд бўлиб келмоқда. Шунингдек, иқтисодиётнинг таркибий тузилишининг янгича муносабатлар талабига жавоб бермаслиги, иқтисодиётнинг бир ёқлама характери, ташқи қарамлик, сиёсий беқарорлик ва шу каби ҳолатлар объектив хусусият сифатида тадбиркорликнинг ривожига салбий таъсир кўрсатади.

Юқорида айтиб ўтилган муаммоларни қисқа вақт ичида ва осон ҳал этиш қийин, албатта. Лекин, муттасил равишда иш олиб бориш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлар фаолияти эркинлигини кенгайтиришни янада кучайтириш ва бунинг ҳуқуқий базасини мустаҳкамлаш, турли вазирлик ёки уюшмаларнинг ички меъёрий кўрсатмаларини қисқартириш, ихтисослашган

бозорларда эркин фаолият юритиш, монополистик сиқувларга бархам бериш, маъмурий органларнинг тижорат фаолиятидаги манфаатларини чеклаш ва шунга ўхшаш тадбирларни амалга ошириш тадбиркорликнинг ҳам ҳуқуқий ва иқтисодий эркинлигини таъминлаб беради. Шундагина бозор иқтисодиётига ҳос бўлган объектив иқтисодий қонунларнинг амал қилишига йўл очилади ва бозор иштирокчиларининг эркин фаолияти учун ҳуқуқий асос қарор топади.

O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BROKERLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTIVOR YO'NALISHLARI

**S.R.Matiyazova - "Iqtisodiyot, boshqaruv,
soliqlar va sug'urta" kafedراسи k.o`q**

O'zbekiston sug'urta bozori Markaziy Osiyoda eng tezkor sur'atlar bilan rivojlanayotgan bozorlardan biri hisoblanadi. Bozor bir necha yildan beri barqaror o'sish sur'atiga ega bo'lib kelmoqda, bu esa o'z navbatida uning mamlakat iqtisodiyotidagi rolini oshirib bormoqda. Ma'lumki, mamlakat moliya sektorining, shu jumladan, sug'urta sohasining rivojlanishi mamlakatning umumiy iqtisodiy ahvoli bilan chambarchas bog'langan. Sug'urta sohasi mamlakat iqtisodiyotining rivoji bilan uzviy bog'liqligi sababli, ushbu soha mamlakatdagi umumiy iqtisodiy o'zgarishlarga juda tez ta'sirchan hisoblanadi.

So'nggi yillarda mamlakatimiz iqtisodiyotining barcha sohalarida katta ishlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan, sug'urta sohasida ham chuqur islohotlar amalga oshirildi. Davlat, fuqarolar va xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning mulkiy manfaatlarini ishonchli himoyasini ta'minlash maqsadida respublika sug'urta bozorini isloh qilishda eng muhim, birinchi o'rindagi rivojlanishi yo'nalishlari va yo'llarini aniqlab olish kerak.

Bugungi kunda mamlakatimiz sug'urta bozori istiqbolini taminlaydigan asosiy omillar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin.

- makroiqtisodiy barqarorlik va mamlakatimiz iqtisodiyoti, shu jumladan sug'urta soxasidagi yukori suratli o'sish.

- sug'urta soxasidagi qonunchilik-xuquqiy baza va sug'urta nazoratining xalqaro amaliyot bilan muvofik ravishda takomillashuvi.

- mamlakatimizda majburiy sug'urta turlarining zamonaviy tizimining qurilishi.

- sug'urta kompaniyalari kapitallashuv hajmining oshishishi va shu bilan milliy sug'urta bozori imkoniyatlarining kengayishi.

Bugungi kunda sug'urta brokerlari faoliyatini yanada rivojlantirish zaruriyati mavjud. Chunki, sug'urta brokerlari sug'urta munosabatlarining ikki asosiy ishtirokchisiga xizmatlarni ko'rsatadi va ularsiz, sug'urta bozori rivojlanishi samarali bo'lmaydi.

Sug'urta bozori o'zi bilan iqtisodiy muhitni namoyon etadi. Unda sug'urta xizmatlariga bo'lgan talabni yaratuvchi sug'urtalanuvchilar, albatta, mazkur talabni qoniqtiruvchi sug'urta kompaniyalari (sug'urtalovchilar), sug'urta vositachilari va sug'urta bozori infratuzilmasi sub'ektlari namoyon bo'ladi. Faqat to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilish orqali sug'urtalovchi mijozni o'z kompaniyasining sug'urtaviy

himoyasiga ega bo'lishiga ishonтира oladi. Bu ishni asosiy bajaruvchisi sug'urta brokerlari hisoblanadi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, sug'urta munosabatlarining aynan sug'urta brokerlari faoliyati bilan bog'liq savollarni, muammolarini o'rganishga va uni takomillashtirishga bag'ishlangan. Milliy sug'urta bozorining eng muhim vazifasi – jismoniy va yuridik shaxslar bilan ishlovchi sug'urta brokerlari sonini keskin oshirishdan iborat. Davlat tomonidan iqtisodiy rag'batlantirish ular faoliyatini resurslar bilan qo'llab – quvvatlash uchun soliq va boshqa imtiyozlarning berilishi orqali amalga oshiriladi.

Sug'urta brokerlarining samarali faoliyat asosini tashkil etuvchi tarkibiy kism bu - sug'urtalovchi tomonidan ishlab chiqiladigan uslubiy tizimi xisoblanadi. Uslubiy tizimini shakllantirishda sug'urtalovchi sug'urta turlarini hisobga olishi zarur. Hozirda, mamlakatimizda sug'urta broverlari faoliyatlariga taaluqli qonunchilik to'liq shakllantirilmaganligini hisobga olib, O'zbekistonda sug'urta brokerlari xodimlarini sertifikatlash bilan bog'liq tartib va qoidalarni qonunchilik asosida kiritish taklif etiladi.

O'zbekistonda sug'urta brokerlari o'z faoliyatlarida qo'llashi uchun xorijiy sug'urta kompaniyalar tajribasi asosida sug'urta brokerlarining ishlash uslublarini ishlab chiqishlari lozim. Bu o'z o'rnida sug'urta portfelini tez shakllantirish va uni samarali boshqarish imkonini beradi. Sug'urta brokerlari faoliyatini amalga oshiruvchi mutaxassislar o'z faoliyati davomida ishlatishi mumkin bo'lgan namuna va andozalar to'plamini chet el sug'urta va qayta sug'urta kompaniyalari bilan birgalikda nashr etilishi maqsadga muvofiqdir.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҚОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Б.Ишниязов – катта ўқитувчи. ТМИ

Ривожланган мамлакатларнинг тажрибаси шуни кўрсатадики, уларнинг барчаси қишлоқ хўжалиги билан боғлиқ қорхоналарни ривожлантириб, интенсив ва инновацион йўлга ўтишларида ўзига хос «инновацион технологик инқилоб»ни амалга оширганлар. Мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги билан боғлиқ қорхона ва ташкилотларнинг энг асосий муаммоси - ривожланган мамлакатларга нисбатан умумий техник ва технологик қоқоқлик бўлиб, унда агроинновацион янгиликлардан фойдаланмаслик билан характерланади. Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқариш комплексининг инновацион ривожланиши унинг техник ва технологик жиҳатдан жуда паст даражада таъминланганлиги, йирик ва замонавий технологик ишлаб чиқаришни ташкил қилишга қурби етмайдиган жуда кўп фермер хўжаликларининг мавжудлиги, қишлоқ хўжалиги соҳасидаги замонавий билимларга эга бўлган малакали кадрларнинг етишмаслиги, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштириш бўйича информацион материаллар, китоб-қўлланмалар ва маълумотларнинг анча камчилиги туфайли жуда сустлашиб қолган. Агарда дунё миқёсида қишлоқ хўжалигини ривожлантириш бўйича ном чиқарган мамлакатларда қишлоқ хўжалигини юритиш бевосита информацион технологиялар, генетика, инновацион интенсив

усуллар билан боғлиқ бўлсада, мамлакатимизда бундай ишлар жуда кам даража ва миқёсда олиб борилади. Аммо мамлакатимиз бозор иқтисодиётига жадал кириб келаётган ва ривожланаётган бир даврда қишлоқ хўжалик корхоналари самарадорлигини ошириш асосий мақсадлардан бири бўлиб қолаяпти. Демак, республика қишлоқ хўжалигида инновацион-технологик ва маданий инқилобни амалга ошириш замонамизнинг энг долзарб масалаларидан бири бўлиб қолаяпти. Шунинг учун ҳам қишлоқ хўжалик ва бошқарув бўғини ходимларини қишлоқ хўжалигидаги инновацион технологиялар билан таништириш, қишлоқ хўжалигида информацион технологияларни кенг миқёсда қўллашга эришиш, янги турдаги кўп ҳосил берадиган ва касалликларга чидамли ўсимлик ва сабзаётлар навларини чет мамлакатлардан олиб келиб, ҳаётга тадбиқ қилиш, чет мамлакатларнинг қишлоқ хўжалик маҳсулотлари борасидаги барча ижобий тажрибаларини ўрганиб, уларни мамлакатимиз қишлоқ хўжалигининг барча жабҳаларига тадбиқ қилиш ва қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш, парвариш қилиш, йиғиш-териш, сақлаш, аҳолига етказиш ва қайта ишлашнинг прогрессив усулларини барча хўжаликларда қўллаш, тежамкорлик билан иш юритиш усулларини тадбиқ қилиш ҳамда фермер хўжаликлари уюшмаларида инновацион бошқармалар ташкил қилиб, унинг зиммасига бу билан боғлиқ барча ишларни амалга ошириш жараёнини координация қилишни топшириш ҳаётий муҳим стратегик масалалардан бўлиб қолаяпти. Аммо ҳозирда бу муаммоларни ҳал қилиш билан жуда ҳам камчилик қишлоқ хўжалик мутахассислари ва фермер хўжаликлари шуғулланаяптилар. Шунинг учун ҳам кўпчилик озиқ-овқат маҳсулотларини ҳорижий давлатлардан импорт қилиш ва бунинг учун катта миқдордаги давлатга ва хусусий секторга тегишли бўлган валюта захиралари сарф қилишга тўғри келапти. Юқоридаги масалаларни ҳал қилиш учун энг биринчи навбатда қишлоқ хўжалик мутахассислари учун консалтинг хизматлари кўрсатадиган ташкилотлар тузилиб (*давлатга тегишли ёки хусусий кўринишдаги*), улар барча қишлоқ хўжалик корхоналари ходимларини ва фермерларни улар учун керакли бўлган янги инновацион технологиялар, техника, усуллар ҳақида тезкор маълумотлар беришлари ҳамда бу борадаги методик материаллар ва қишлоқ хўжалик маҳсулотларидан юқори ҳосил олиш усулларига бағишланган адабиётлар билан доимий равишда таништириб туришлари ҳамда натижаларни миниторинг қилиб туришлари лозим. Бундай ташкилот ва фирмаларнинг қишлоқ хўжалиги ходимлари ва фермерларни керакли маълумотлар билан доимий равишда тезкор таъминлаши давлат томонидан рағбатлантирилиши ва бошқарилиб турилиши зарур. Даврий равишда ёки сўров бўйича қишлоқ хўжалик ташкилотлари ва фермер хўжаликларига келиб турадиган консалтинг компанияси ходимлари уларни янги навлар билан, касаллик ва зараркундаларга қарши курашиш усуллари билан, томчилаб суғориш усуллари билан, ветеринар препаратлар билан, ишлаб чиқаришни ташкил қилиш усуллари (*шу жумладан, информацион технология воситалари ёрдамида*) билан, маҳсулотларни сақлаш, етказиш ва сотишнинг замонавий усуллари билан ҳамда жаҳондаги ва республикада ишлатилаётган янги технологиялар билан яқиндан таништириб туришлари керак бўлади. Консалтинг компанияси ўзида мавжуд бўлган барча маълумотларни (*технологиялар, услубий материаллар, справочниклар, қишлоқ хўжалиги ишлаб*

чиқариши самарадорлигини ошириши ҳақидаги адабиётлар ва бошқаларни) барча таниша ва ишлата олиши учун Интернет порталида жойлаштиришлари ҳам жуда муҳим тадбир ҳисобланади. Худди шу ишлар амалга оширилган тақдирдагина республикамиздаги қишлоқ хўжалик корхоналари ва фермер хўжаликлари аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаб, мамлакатимизнинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаб бера олар эди. Шу билан биргаликда, муаммоларнинг долзарблигини таъкидлаш мақсадида яқин йиллар ичида мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги қуйидаги асосий муаммоларга рўбару бўлиши мумкинлигини ҳам кўрсатиб ўтамиз:

- Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштириш учун янги ер майдонларининг камайиб бориши;
- Ер майдонларининг шўрлашиш даражасининг ошиши ва бир қатор ерларнинг қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштириш учун яроқсиз бўлиб қолиши;
- Турли хил сунъий синтетик препаратлар ва кимёвий материалларнинг кенг миқёсда ишлатилиши туфайли тупроқ тузилишининг ўзгариши ёки унинг деградацияга учраши;
- Бир қанча худудларда суғориш учун сувнинг етишмаслиги ҳолати вужудга келиши;
- Экологик ўзгаришлар туфайли қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштириладиган анъанавий ер майдонларидаги об-ҳаво шароитларининг, ҳароратнинг ва ёғадиган ёмғир миқдорининг ўзгариши;
- Минерал ва органик ўғитлар миқдори кўпайтирилиши билан ҳосилдорликнинг ўсиш суръати камайиб бориши;
- Қишлоқ хўжалигининг интенсив йўлга ўтиши туфайли, табиий ривожланишнинг ёқилғи ва маҳсулот етиштиришнинг энергия билан таъминланиш даражасига боғлиқ бўлиб қолишининг кучайиши;
- Қишлоқ жойлардаги аҳоли сонининг тезлик билан кўпайиб кетиши туфайли юзага келадиган турли-туман муаммолар.

Ўтмишда озиқ-овқат камчилиги билан курашишнинг асосий усуллари янги ерларни ўзлаштириш (*масалан, чўл зоналарини*) ва янги озиқ-овқат маҳсулотларидан (*масалан, балиқ етиштириши*) фойдаланиш эди. Лекин бизда янги ерларни ўзлаштириш Орол денгизи муаммоларини янада мураккаблаштиради, аммо балиқ сингари альтернатив озуқа маҳсулотларини етиштиришни ривожлантириш эса муаммони батамом ҳал қилиб бермайди. Шунинг учун ҳам республикамиз шароитларида инновацион технологиялардан фойдаланган ҳолда қишлоқ хўжалигини интенсив ривожлантириш замона талабларидан бири бўлиб қолди. Кейинги йилларда бир қанча мамлакатларда кузатилган донли маҳсулотлар ҳосилдорлигининг салкам икки баробар кўпайиши интенсив технологиялар воситасида амалга оширилганлиги бунинг яққол исботидир.

Аҳоли кўпайиши муносабати билан 21 асда глобал миқёсда ҳозирги мавжуд ер майдонларида ҳозиргисидан анча кўпроқ озиқ-овқат маҳсулотлари етиштириш керак бўлади. Масалан, 2050 йилга келиб, дунё аҳолисига ҳозиргидан 70-90% кўп озиқ-овқат маҳсулотлари керак бўлади. Демак, бу

жараён мамлакатимизга ҳам таъаллуқли ва биз ҳам ушбу муаммоларни айна хозирги пайтда ҳал қилишимиз зарур.

ЎЗБЕКИСТОН СУҒУРТА БОЗОРИНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШ ВА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ

Маврулова Н.А. – доценти в.б. ТМИ

Бозор муносабатларининг энг асосий талаблари бу эркинлик ва софликдир. Яъни, бозор иқтисодиётининг мавжуд бўлиши унинг таркибига кирувчи барча соҳаларнинг эркин ва соф рақобат асосида фаолият юритишига боғлиқдир. Иқтисодиётда монополияга барҳам берилиши барча соҳаларнинг эркин рақобат асосида ривожланишига замин яратади. Суғурта бозори ҳам ана шулардан биридир. Суғурта бозорининг мавжудлиги, ўсиши ва ривожланганлик даражаси кўп жиҳатдан бозор иқтисодиётига самарадорлигини белгилаб беради. Суғурта тизимининг сезиларли таъсири мавжудлиги ва суғурта қилдирувчилар манфаатларини ҳимоя қилиш кераклиги суғурта фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш заруратини юзага келтиради.

Суғурта бозори – ўзига ҳос ижтимоий-иқтисодий муҳит бўлиб, талаб ва таклиф асосида шаклланувчи, савдо-сотик обекти бўлиб суғурта ҳимоя ҳисобланадиган пулли муносабатлар соҳасидир. Суғурта бозорини яна қуйидагича талқин қилиш мумкин:

- жамиятни суғурта ҳимояси билан таъминлаш мақсадида суғурта фондини ташкил этиш ва тақсимлаш билан боғлиқ пулли муносабатларни юритиш шакли;

- тегишли суғурта хизматларини тақдим этишда қатнашувчи суғурта компанияларининг (суғурталовчиларнинг) бир бутунлиги.

Суғурта бозорининг мавжуд бўлиши энг аввало эркин бозор иқтисодиёти муносабатларининг ўрнатилиши, шу муносабатлар замирида мулкчилик шаклларининг хилма-хиллигини ошириш ва нарх эркинлигини таъминлаш, рақобат асосида фаолият юритиш, истемолчилар манфаатларини сақлаган ҳолда талабни қондириш ва таклиф ҳажмини оширишга кўмаклашувчи янги суғурта хизматларини ишлаб чиқиш ва жорий этишдир. Суғурта бозорининг мавжуд бўлиши суғурта хизматлари учун умумий эҳтиёжнинг мавжудлиги, яъни талабнинг юзага келиши ва ушбу эҳтиёжларни қондириши мумкин бўлган таклифнинг шакллантирилишига боғлиқдир.

Бизга маълумки, суғурта ташкилотларининг фаолияти иқтисодиётнинг бошқа турдаги фаолият олиб борувчи ташкилотлар фаолиятдан кескин фарқ қилади. Чунки суғурта ташкилотлари тақдим этадиган хизмат, яъни суғурта ҳимояси ўзига ҳос товар бўлиб, истеъмолчи ундан фойдаланиши ёки фойдаланмаслиги муайян воқеа ва ҳодисага боғлиқ бўлади. Суғурта шартномасида келтириб ўтилган муайян воқеа-ҳодиса натижасида суғурталанувчининг ҳаёти, соғлиги ёки мулкига зарар етган тақдирда унинг мулкий манфаатларини ҳимоя қилиш асосида етказилган зарарни қоплаш бу суғурта хизматининг асосий тамойилини кўрсатиб беради, бу эса

суғурталовчилар зиммасига алоҳида масъулият юклайди. Бу ҳолатда фаолиятнинг қонун-қоида асосида амалга оширилиши, истеъмолчилар манфаатларининг сақланиши ва ҳимоя қилинишида давлат назоратига эҳтиёж сезилади.

Суғурта фаолиятида давлатнинг аралашуви жамиятда ишлаб чиқаришнинг узлуксизлигини ва бутунлигини таъминлашга эришишдек ижтимоий аҳамиятга эга бўлган мақсадларга эришишни тақозо этади. Суғурта компаниялари аҳолини ҳимоя қилиш ва ишлаб чиқариш узлуксизликни таъминлашдек муҳим ва мушкул вазифаларни зиммаларига олар экан, келажакда содир бўлиши мумкин бўлган зарарларни тезкорлик билан, ўз вақтида қоплашга эришишни таъминловчи етарлича молиявий маблағларни ва суғурта технологияларига оид билимларни ўзлаштира олиши лозим. Суғурта фаолиятида давлатнинг ошқора аралашуви нафақат мамлакат иқтисодиётининг умумий асоси сифатида, балки иқтисодий тараққиётнинг вазифалари сифатида белгиланади. Давлатнинг суғурта бозорига қаратилган икки абсолют қарама-қарши кўриниши сифатида бир томондан суғурта фаолиятидаги давлатнинг монополиясини ва иккинчи томондан давлат бошқарувидан холи эркин суғурта бозорини кўриш мумкин.

Суғурта фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш - суғурта мажбуриятлари иштирокчиларига бир неча йўналишларда давлатнинг таъсирини ифодалайди, яъни:

- мулкӣ манфаатларини суғурта қилиш тизимини ривожлантиришда давлатнинг тўғридан-тўғри иштироки;
- миллий суғурта бозорининг шаклланиши ва ҳимоя қилинишида қонунчилик базасини такомиллаштириш;
- суғурта фаолияти устидан давлат назорати ва суғурта бозорида ҳаққоний рақобатни ҳимоя қилиш, огоҳлантириш ва монополияга чек қўйиш.

Суғурта бозорида монопол фаолият ва носоғлом рақобатнинг олдини олиш суғурта фаолиятини давлат томонидан тартибга солишда яна бир омил бўлиб ҳисобланади. Бу орқали суғурта бозорида эркин рақобатни юзага келтириш, якка ҳоқимлик асосида фаолият юритишга чек қўйиш ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ҳамда истемолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш каби натижаларга эришилади.

Ҳозирги вақтда суғурта жамиятимизнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига бозор иқтисодиёти шаклланган мамлакатларда кузатиладиган даражада сезиларли таъсир кўрсатмаяпти. Бундай ҳолатнинг асосий сабаби шундан иборатки, республикада суғурта фаолиятининг ривожланишига тўсқинлик қилувчи омилларнинг таъсири ҳамон кучли. Шулардан энг муҳимлари, қўйидагилардан иборат:

1) ўсиш муаммолари – суғурта хизматларининг маълум сегментига боғланиб қолиш, ҳаётни суғурта қилиш ва аҳолининг кенг қатламларини қамраб олувчи йўналишларнинг ривожланмаганлиги, менежментнинг паст даражаси, рақобат асосларининг ривожланмаганлиги;

2) суғурта хизматлари истеъмолчиларининг муаммолари – аҳоли катта гуруҳларининг суғурта компанияларининг ишончилигига шубҳа билан қараши, суғурта маданиятининг тегишли даражаси, аҳоли даромадлари,

инфляцион кутишлар билан боғлиқ суғурта хизматларига бўлган талабнинг пастлиги ва бошқалар.

Суғурта соҳасининг жадал ривожланиш йўлига ўтиши, аваламбор, минтақавий суғурта тузилмаларини ривожлантириш истиқболлари, янги суғурта, шу жумладан, интернет – суғуртанинг ривожланиши ва бошқарув технологиялари бўлган жараёнли ёндашув, компьютер технологиялари асосида ишлаб турган суғурта компаниялари фаолияти самарадорлиги, корпоратив бошқарув самарадорлигининг ошиши, кадрлар сифатининг яхшиланиши, шунингдек суғурта бозорида рақобатнинг ривожланиши билан боғлиқ.

Суғурта соҳасида қабул қилинган қонунлар, қарорлар ҳамда Президент фармонлари суғурта компанияларининг сифатли хизмат кўрсатиши, аҳоли ишончини қозониши, бунинг учун арзон нархдаги, аммо сифатли суғурта маҳсулотини ишлаб чиқишни, аҳолининг суғурта тўғрисидаги тасаввурини бойитиш учун керакли чора-тадбирларни амалга оширишни белгилаб қўйди. Бу каби иқтисодий ислохотлар ўз натижасини берди, яъни суғурта бозорининг инфратузилмаси ташкил этилди ва самарали фаолият кўрсатишига эришилди, суғурта компаниялари ўртасида соғлом рақобат вужудга келди, бу эса бугунги кунда сифатли суғуртавий хизмат кўрсатилишининг асосий сабабчиси ҳисобланади. Мамлакатимиз аҳолисининг суғурта маданияти тобора юксалиб бориши натижасида мажбурий суғуртага нисбатан ихтиёрий суғуртанинг ҳажми ортишига эришилмоқда, бу эса рақобатда қатнашиш истагидаги суғурталовчиларга катта имконият яратади, яъни миждозларни жалб этишининг барча самарали усулларини қўллаб кўриш зарар қилмайди.

Суғурта бозорининг барқарор ривожланиши учун менежментнинг янги сифати, компанияларнинг иқтисодиётдаги ўзгаришларга тезда мослашиши қобилиятлари билан боғлиқ ўзгаришлар ҳам муҳим ҳисобланади. Бунда бошқарувни такомиллаштириш жараёни компаниялар фаолияти самарадорлиги кўрсаткичларининг ишлаб чиқилган тизимига асосланиши керак, уларнинг энг асосийлари суғурта хизматларининг сифати билан боғлиқ кўрсаткичлари бўлиши мумкин.

Суғурта компаниялари ўз фаолияти ва ривожланишининг турли шароитлари туфайли намунавий бошқарув ёндашувларидан фойдалана олмайди. Бироқ, у ёки бу компанияни бошқаришга нисбатан умумий ёндашув бошқарувнинг истеъмолчилар эҳтиёжларига, менежментга нисбатан тизимли ёндашувга, жараёнли ёндашувдан имкон қадар кўпроқ фойдаланишга, ходимларни стратегик вазифаларни ҳал этишга фаол жалб қилишга эътиборни кучайтириш билан боғлиқ менежмент фалсафасига асосланиши керак.

Суғурта бозорида соғлом рақобат муҳитининг шаклланиши монополияга қарши қонунчиликни янада такомиллаштирилиши билан ҳам, давлат суғурта компанияларини хусусийлаштириш жараёнлари билан ҳам боғлиқ. Суғурта бозорида фаолият юритишнинг тенг ҳуқуқли шароитлари суғурта хизматлари сифатининг яхшиланишига, улар рўйхатининг кенгайиши ва нархининг пасайишига, суғурта компанияларининг ички ва ташқи бозорлардаги рақобатбардошлиги ошишига кўмак беради.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА ЕТИШТИРИЛГАН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Маматкулов Б.Х. – доцент. ТМИ

Ўзбекистон Республикаси аграр тармоғида фермер хўжалиklarини ривожлантиришнинг асосий йўналишларини статистик таҳлил қилиш, қишлоқ хўжалиги тармоғини ислоҳ қилиш тажрибасини умумлаштириш ва унинг самарадорлигини оширишга қаратилган чора-тадбирлар тизимини ишлаб чиқишнинг аҳамияти ошиб бормоқда

2021- йилда Ўзбекистон Республикаси қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигининг ЯИМдаги улуши 26,9 % ни ташкил этди¹.

1-диаграмма. 2017-2021 йилларда қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигининг ЯИМ даги улуши, (жамига нисбатан % да)²

Охирги 5 йил ичидаги ушбу динамикани кўриб чиқсак, қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигининг ЯИМдаги улуши 26,9 – 32,2 фоиз оралиғида бўлган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” ПФ–60-сон Фармонининг “Миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлаш” III-бандига асосан:

“Янги ва фойдаланишдан чиққан 464 минг гектар майдонни ўзлаштириш ва кластерларга очиқ танлов асосида ажратиш. 200 минг гектар пахта ва ғалла майдонларини қисқартириш ҳамда аҳолига очиқ танлов асосида узоқ муддатли ижарага бериш;

¹ www.stat.uz маълумотлари асосида тузилди.

² www.stat.uz маълумотлари асосида тузилди.

Экспортбоп маҳсулотлар етиштириш ҳамда мева-сабзавотчиликни ривожлантириш, интенсив боғлар майдонини **3 баравар** ва иссиқхоналарни **2 баравар** кўпайтириб, экспорт салоҳиятини яна **1 миллиард АҚШ** доллариға ошириш” – масалалари батафсил таъкидлаб ўтилди.

1-жадвал

Республикада мавжуд чорва моллари ва паррандалар бош сони тўғрисида маълумот

(1 январь ҳолатига)

Кўрсаткичлар	2020й.		2021й.		2022й.	
	минг бош	%	минг бош	%	минг бош	%
Йирик шохли қорамоллар	12 949,7	101,1	13 154,3	101,6	13 555,8	103,1
шундан, сигирлар	4 663,5	100,8	4 729,4	101,4	4 866,1	102,9
Кўй ва эчкилар	21 906,9	101,5	22 458,8	102,5	23 074,3	102,7
Чўчқалар	54 810	93,1	52 430	95,7	48 560	92,6
Отлар	247 071	101,9	253 625	102,7	260 749	102,8
Паррандалар	87 859,7	101,7	89 589,7	102,0	89 734,4	100,2

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2020-2022 йил 1 январь ҳолатига маълумотлари асосида тузилди.

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, 2020 йилда йирик шохли қорамоллар 12949,7 минг бошни ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 103,1% ни, 2021 йилда 13154,3 минг бошни, 101,6 % ни, 2022 йилда 13555,8 минг бошни, 103,1 % ни ташкил этди.(1-жадвал)

2022- йил 1- январь ҳолатига, Қорақалпоғистон Республикасининг барча тоифадаги хўжаликларида йирик шохли қорамолларнинг умумий бош сони 1 175,8 минг бошни (2021- йил 1- январь ҳолатига нисбатан 103,3 %), шундан сигирлар – 340,4 минг бошни (103,0 %), кўй ва эчкилар – 1 178,0 минг бошни (103,1 %), отлар – 26,7 минг бошни (103,0 %) ҳамда паррандалар – 4 851,7 минг бошни (102,3 %) ташкил этди¹.

2-жадвал

Ўзбекистон Республикаси фермер хўжаликларида етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари тўғрисида маълумот

Кўрсаткичлар	2019й.		2020й.		2021й.	
	тонна	%	тонна	%	тонна	%
Бошоқли дон, жами	5 500 233	117,6	5 375 972	97,7	5 182 148	96,4
шундан, бугдой	5 398 384	117,3	5 244 801	97,2	5 077 810	96,8
Картошка	499 777	121,4	633 483	126,8	762 801	120,4
Сабзавотлар	3 179 632	120,6	3 674 293	115,6	3 966 954	108,0
Полиз	884 576	131,3	1 035 753	117,1	1 165 130	112,5
Мева ва резаворлар	1 072 628	103,4	1 140 121	106,3	1 202 473	105,5

¹ www.stat.uz маълумотлари асосида тузилди.

Узум	683 677	98,8	663 536	97,1	734 485	110,7
Гўшт тирик вазнда	125 709	114,8	112 155	89,2	148 988	132,8
Сут	462 038	116,3	519 826	112,5	587 688	113,1
Тухум, минг дона	1 142 792	105,9	1 048 853	91,8	1 203 738	114,8
Жун	3 241	116,4	3 716	114,7	4 123	111,0
Пилла	15 657,6	109,6	13 548,9	86,5	14 020,4	103,5

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2019-2021 йиллик маълумотлари асосида тузилди.

Ўзбекистон Республикаси фермер хўжаликларида етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини таҳлил қилганимизда, 2019 йилда бошоқли дон 5500233 тонна, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 177,6 % ни, 2020 йилда 5 375 972 тонна, 97,7 % ни, 2021 йилда 5 182 148 тонна, 96,4 % ни ташкил этди.(2-жадвал)

Мамлакатимизда фермер хўжалиklarининг фаолиятида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кўпайтириш, иқтисодий қўллаб-қувватлаш механизмларини такомиллаштириш ва унинг самарадорлигини ошириш билан боғлиқдир. Чунки иқтисодий қўллаб-қувватлаш механизмларини ишлаб чиқариш даражаси қанчалик юқори бўлиши: бу **биринчидан**, мамлакатимизда фермер хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш кўламини кенгайтиришга, **иккинчидан** аҳолининг турмуш шароитини оширишга, **учинчидан** мамлакатимизнинг экспорт салоҳиятини юксалтиришга имкон беради. Чунки республиканинг алоҳида минтақа ва ҳудудларида фермер хўжалиklarини иқтисодий қўллаб-қувватлаш механизмларига бўлган талаб бир хилда эмас. Бу талабни тўлароқ қондириш, **биринчидан**, илғор технология ва малакали кадрларга боғлиқ бўлса, **иккинчидан**, хом ашё ва тайёр маҳсулотларнинг яхши сақланиши учун муайян жойлар, қайта ишловчи қувватлар ҳамда маҳсулотларни истеъмолчиларга етказиб беришда транспорт воситаларидан оқилона фойдаланишга қаратилган.

Хулоса қилиб айтганда, амалга оширилган илмий тадқиқотлар натижалари бўйича қуйидаги таклиф ва тавсиялар берилди:

1. Фермер хўжалиklarини барқарор ривожланаётганлик, самарадорлигининг юксалганлик даражаларини аниқлаш мақсадида индикаторлар тизимини ҳамда уларни ҳисоблаш усулларини давр талаблари асосида такомиллаштирилиб, ривожлантирилди.
2. Фермер хўжалиklари ихтиёридаги тупроқнинг иқтисодий унумдорлигининг юксалишини таъминлашга қаратилган пахта-ғалла, ем-хашак, ғалла-пахта-ем-хашак экинларини алмашлаб экиш схемаларини асослаб шаклланиши лозим бўлган экин майдонлар таркиби таклиф этилган.
3. Фермер хўжалиklarининг молиявий аҳволини яхшилаш мақсадида дастлабки ташкил этиш йилларидан моддий-техника ресурсларига талабни тўлароқ қондириш, маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотиш самарадорлигини ошириш учун давлат томонидан паст фоизли имтиёзли кредит бериш тажрибадан фойдаланиш даражасини кенгайтириш зарур.

АКТ ХИЗМАТЛАРИ ЭКСПОРТИНИНГ ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИДАГИ ЎРНИ

Н.И.Хасанхонова. ТМИ
Ф.Р.Киличева – тадқиқотчи. ТДИУ

Бугунги кунда АКТ-саноати ўз ривожланишининг инқилобий босқичида. Бу АКТ-саноатнинг роли кескин ўзгарганлиги билан боғлиқ: унга хизмат кўрсатиш мамлакатнинг стратегик соҳасига айланди.

IDS тадқиқот консалтинг компанияси маълумотларига кўра, соҳа кўлами йилдан-йилга ортиб бормоқда. Рақамлаштириш нафақат иқтисодиёт, балки ишлаб чиқариш ва меҳнат жараёнларида ва одамлар ҳаётининг бошқа жабҳаларида ҳам амалга оширилмоқда.

1-расм. Информацион технологияларга сарф-ҳаражатлар, триллион АҚШ долларарида

Мазкур расм бизга жаҳон миқёсида 2015 йилдан 2019 йилгача глобал ИТ харажатларининг эволюцияси ва 2020 ва 2021 йиллар учун харажатлар прогнозини кўрсатмоқда. 2020 йилда глобал ИТ харажатлари тахминан 3,53 триллион долларга етди. 2021 йилда 2020 йилга нисбатан 0,15 даражага кўтариш юз берган.

ИТ-компаниялари бизнеснинг тубдан янги турлари ва корпоратив бошқарув усулларига, жаҳон бозорларида фаолият юритувчи компаниялар фаолиятини ташкил этишга оид янги қарашларнинг манбаларига айланди. Даромадни таъминлаш ва нисбатан юқори даромадли ишчиларни ёллаш орқали ўртача иш ҳақи, ИТ сектори ҳам бошқа тармоқлар янада самаралироқ бўлишга, самаралироқ ишлашга ва тезроқ инновацияларга ёрдам беради.

IDS таҳлилчиларига кўра, АҚШ технология секторининг иқтисодий таъсири бошқа кўплаб тармоқлар, жумладан, чакана савдо, қурилиш ва транспорт каби тармоқлардан ҳам ошиб кетмоқда. Иқтисодий таъсирнинг бундай даражаси ИТ соҳасидаги йирик компаниялар учун сиёсий восита ва лоббичилик имкониятларини очиб берганлигида деб олинди.

Ахборот технологиялари бозорини тахминан бешта асосий сегментга бўлиш мумкин: булар ускуна, дастурий таъминот ва ИТ хизматлари (анъанавий сегментлар) ва глобал ИТ харажатларидир. ИТ харажатларининг яна бир муҳим қисми алоқа хизматлари нархидир. Охириги сегмент юқоридаги сегментларнинг ҳеч бирига тўғри келмайдиган турли хил ривожланаётган технологияларга харажатларни ўз ичига олади.

Дунёда яратилган ва истеъмол қилинадиган маълумотларнинг умумий ҳажми тез суръатлар билан ўсиб бормоқда ва таҳлилчиларнинг фикрига кўра, 2020 йилда 59 зеттабайтга маълумот интернет тармоғида ташкил этади.

2-расм. Жаҳонда маълумотларнинг ҳажми, зеттабайтда.

Рақамлаштиришнинг жадал ривожланиши маълумотлар ҳажмининг доимий ўсишига ёрдам беради.

Маълумотлар марказлари ва булутли ечимларнинг кенг тарқалганлиги тармоқ ускуналарининг ҳар хил турларига барқарор талабни таъминлайди. Шахсий компьютерлар бозори аста-секин ҳажмда қисқармоқда, мобил қурилмалар бозори эса барқарор ўсиб бормоқда.

Ўзбекистонда АКТ хизматлари экспортини статистик таҳлил қилсак, қуйидаги маълумотлар келиб чиқади (1-жадвал).

1-жадвал

Ўзбекистон Республикасида АКТ хизматлари экспорти

Номи	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Телекоммуникация хизматлари	152 338,5	141 112,9	143 168,7	150 592,7	156 677,1	151 749,6	156 317,1
Компьютер дастурлаш хизматлари	-	-	-	806,1	701,0	5 798,6	4 638,7
Бошқа компьютер хизматлари	2 563,0	4 504,8	5 623,4	6 229,2	8 044,2	8 313,6	4 479,0
Ахборот агентлиги хизматлари	-	-	-	-	85,3	-	-

Бошқа ахборот хизматлари	1 987,1	1 884,8	1 858,0	2 057,3	1 988,8	3 648,9	10 830,4
--------------------------	---------	---------	---------	------------	------------	------------	-------------

Ўзбекистонда АКТ хизматларига талаб катта ўрнатиш, интеграция, ўқитиш ва техник хизмат кўрсатиш харажатларини талаб қилади. Мазкур ИТ тизимдаги корхона ўсиб бораётган талаб бу соҳада хилма-хилликни ва мураккаблигини белгилаб бермоқда. ИТ аутсорсинги (қўллаб-қувватлаш учун функцияларни учинчи томонларга ўтказиш ва АТ инфратузилмасига техник хизмат кўрсатиш) бири ҳисобланади. Бу ушбу бозорда истиқболли ҳудудлар мавжудлигини таъминлайди. Ечимлар тоифаси, маълумотлар базасини бошқариш ва таҳлил қилиш доимий юқори талаб корпоратив ресурс ва миждозлар билан муносабатларни бошқариш ечимларини талаб қилади. Шунингдек, АТ ривожланишининг стратегик йўналишлари орасида булутли технологиялар, катта маълумотлар таҳлили, мобил қурилмалар ва ижтимоий тармоқларни корпоратив муҳитга интеграциялашуви алоҳида ўрин тутди.

СУҒУРТА БОЗОРИДА ИННОВАЦИЯ: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ

Х.Шадманов – катта ўқитувчиси. ТМИ

Иқтисодий тараққиётни таъминлашнинг бугунги кунда энг муҳим устувор йўналишларидан бири инновациялар бўлиб ҳисобланади, жаҳон амалиётининг кўрсатишича иқтисодиётнинг барча тармоқ ва соҳаларида инновацион ривожланиш амал қилмоқда. Шу жиҳатдан, қараганда мазкур тушунчага илмий-назарий жиҳатдан ёндашганда, инновация – амалий фаолиятда фойдаланилувчи янги ёки такомиллаштирилган технологик жараён бозорида сотиладиган, янги ёки такомиллаштирилган маҳсулот сифатида реализация қилинган инновацион фаолиятнинг якуний натижасидир.

Агар у бозорда ёки ишлаб чиқаришда жорий этилса, у жорий қилинган ҳисобланади. Шунга кўра, технологик инновацияларнинг икки босқичи – маҳсулот ва жараён ҳисобланади.

Маҳсулот янги ёки такомиллаштирилган маҳсулотларга киритилади. Жараён инновацияси – янги ёки муҳим маҳсулотларни ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқаришни ташкил этиш. Мавжуд ускуналар ёки ишлаб чиқариш усулларидан фойдаланган ҳолда бундай маҳсулотларни чиқариш мумкин эмас. Америка ва Япониянинг инновацион тизимлари ўртасидаги фарқларга эътибор берайлик: масалан, АҚШда барча инновацияларнинг 1/3 қисми технологик инновациялар, 2/3 эса самарали, Японияда эса бунинг акси.

Инновациялар фан-техника тараққиёти билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, унинг натижаси ҳисобланади. Шунинг учун фан-техника тараққиёти фан ёрдамида янги қонунлар, ҳодисалар ва атроф-муҳитнинг хусусиятларини кашф этиш ва меҳнат унумдорлигини ошириш асосида ишлаб чиқариш воситалари ва технологияларини такомиллаштириш орқали таъминланувчи маҳсулот ишлаб чиқаришда муҳим омил ҳисобланади.

Иқтисодий адабиётларда инновациялар тушунчаси билан боғлиқ асосий турларни ажратиб кўрсатиш мумкин. Бу фан-техника тараққиёти, инновацион жараён, инновацион фаолият, инновацион самарадорлик ва ҳоказодан иборат.

Инновациялар ўзаро боғлиқ ва иқтисодий манфаатларнинг бирлигига боғлиқ бўлиб, рақобатдош иқтисодиётни кўпайтириш учун зарур моддий, молиявий, интеллектуал, илмий, техник ва бошқа ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги унга боғлиқдир.

Фан-техника тараққиёти – фан, техника, технологиянинг узлуксиз ривожланиши, меҳнат объектлари шакллари, ишлаб чиқариш ва меҳнатни ташкил этиш шакл ва усуллари такомиллаштириш жараёни. Бу меҳнат шароитларини яхшилаш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва охир-оқибат аҳоли фаровонлигини ошириш сингари ижтимоий масалаларни ҳал қилишнинг энг муҳим воситасидир.

Инновацион жараён – илмий билимларни инновацияга айлантириш жараёни, уни инновацион ғоядан маълум бир маҳсулот, технология ёки хизматга ўтувчи ва амалий фойдаланишда кенгаювчи тадбирларнинг изчил мақсади сифатида намоиш этиш мумкин. Бошқа жараёнлардан фарқли ўлароқ, инновацион жараён амалга ошириш, яъни бозорда янги маҳсулот, хизмат турининг пайдо бўлиши ёки янги технология лойиҳавий қувватига чиқиши билан якунланади.

Инновацион жараённинг асоси янги ускуналар ва технологияларни яратиш ва ўзлаштириш жараёни ҳисобланади. Техника – ишлаб чиқаришнинг моддий омиллари тўплами, яъни инсоннинг янги билим ва кўникмалари шакллантирилувчи меҳнат воситалари. Инновацион фаолият – маҳсулот номенклатурасини янгилашни кенгайтириш ва сифатини ошириш, кейинчалик уларни ишлаб чиқариш ва ички ва ташқи бозорда самарали жорий этиш билан уларни такомиллаштириш технологиясини ривожлантириш мақсадида илмий тадқиқот ишланмалардан фойдаланиш ва тижоратлаштириш.

Инновацион фаолият биргаликда инновацияларга олиб келувчи илмий, технологик, ташкилий, молиявий ва тижорат фаолиятининг барча турларини таклиф этади. Инновацион самарадорлик – бирлик ёки фоизда ўлчанувчи ва харажатларнинг қайтиши натижасини тавсифловчи нисбий қиймат. Инновацион самарадорликнинг асосий мезони – самарани (фойдани) маълум қийматга кўпайтириш ёки берилган инновацион самарага эришиш учун сарф-харажатларни (ишлаб чиқариш харажатлари) камайтириш. Шундай қилиб, инновацион ривожланиш уларнинг инвестиция фаолияти билан чамбарчас боғлиқдир. Илмий изланишлар натижаларини ишлаб чиқариш даражасига етказиш учун ҳам, тайёр саноат технологиясини сотиб олиш учун ҳам улкан инвестициялар талаб этилади.

Инновацион самарадорликнинг асосий турлари қуйидагилардан иборат:

- иқтисодий самарадорлик – меҳнат унумдорлиги ошиши ва меҳнат зичлиги, моддий истеъмол ва ишлаб чиқариш таннархи пасайиши, фойда ва рентабелликнинг ошиши;

- техник таъсир – янги ускуналар ва технологияларнинг пайдо бўлиши, кашфиётлар, ихтиролар, ноу-хау ва ҳк.;
- ресурс самараси – корхонада (моддий, молиявий, меҳнат) ресурслардан оқилона фойдаланиш;
- ижтимоий таъсир – аҳолининг моддий ва маданий турмуш даражасини ошириш, инсон эҳтиёжларини тўлиқ қондириш, меҳнат шароитлари ва хавфсизлигини яхшилаш.

Инновацион ривожланишнинг мукамал фикрлари биринчи навбатда давлатнинг иқтисодий ўсиши билан боғлиқ, чунки инновация ишлаб чиқаришнинг жадал ривожланиши, яъни меҳнат унумдорлигини оширишни таъминлайди. Бу жараён мавжуд бир қатор иқтисодий моделлар билан боғлиқ бўлиб, технологик тараққиёт агрегат омиллар самарадорлиги ва иқтисодий ўсишнинг мувозанат тезлигини оширади. Айтиш жоизки, ҳозирги вақтда нафақат алоҳида давлатлар, балки бутун дунё иқтисодиёти инновацион ривожланиш йўлидадир.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТДА ШАРОИТИДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ РАҚАМЛИ ХИЗМАТЛАРИНИНГ ЎРНИ

Ш.З.Абдуллаева – доценти. ТМИ
З.З.Худайберганова – доценти. ТМИ

Дунё миқёсидаги глобал ривожланиш алоҳида олинган мамлакат, худуд, тармоқ, соҳа ва ҳатто, алоҳида олинган жисмоний ва юридик шахслар фаолиятида ҳам ўз иқтисодий муносабатларини рақамли иқтисодиёт тамойиллари асосида ривожлантириш йўлига ўтишга ундамоқда. Чунки, бундай фаолият ва хизмат турлари жуда замонавий, тезкор ва самаралидир. Рақамли иқтисодиёт имкониятларидан фойдаланиш барча субъектлар учун жуда муҳим - уларнинг тезкорлиги, кам харжлилиги, қулайлиги ва самарали эканлиги барча субъектларни ўзига жалб қилади. Рақамли иқтисодиётнинг ана шундай замонавий хизмат турларининг банклар фаолиятида қўлланилиши банк миқозлари бўлган аҳоли ва хўжалик субъектлари учун жуда катта аҳамият касб этади. Чунки, улар банк офисига бормасдан туриб ўзи учун зарур бўлган операцияларни рақамли иқтисодиётнинг атрибути бўлган турли хил алоқа воситалари орқали амалга ошириш, бажариш имконига эга бўладилар. Булар одатда банкнинг масофавий хизматлари дейилади ва у рақамли иқтисодиётнинг бир йўналиши ҳисобланади. Давлатимиз раҳбари Олий Мажлисга Мурожаатномасида, "Афсуски, банк тизими рақамли технологияларни қўллаш, янги банк маҳсулотларини жорий этиш ва дастурий таъминотлар бўйича замон талабларидан 10-15 йил орқада қолмоқда. 2020 йилдан бошлаб ҳар бир банкда кенг қўламли трансформация дастури амалга оширилади. Бу борада банкларимизнинг капитал, ресурс базаси ва

даромадларини ошириш алоҳида эътиборимиз марказида бўлади"¹ деб таъкидлаган эди.

Эътиборли жиҳати шундаки, мамлакатимизда банк масофавий хизматлар бозорини ривожлантириш бўйича қулай шарт-шароитлар яратилиб республикамизда ахборот-коммуникация технологияларини тараққий эттириш, электрон коммерцияни ривожлантиришга имкон берувчи ҳуқуқий-меъёрий асослар яратилган. Бу борада “Электрон тўловлар тўғрисида”ги, “Электрон ҳужжатлар айланмаси тўғрисида”ги, “Электрон имзолар тўғрисида”ги, “Электрон тижорат тўғрисида”ги, “Ахборот хавфсизлиги тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунлари, давлат раҳбарининг қатор фармон ва қарорлари қабул қилинган.

Банкларнинг замонавий масофавий хизматларининг муҳим турларидан бири бўлган Интернет-банкнинг хизмати бугунги кунда бутун дунёда энг кенг тарқалган бўлиб банкларнинг бундай хизмат тури банк мижозлари бўлган барча жисмоний ва юридик шахсларнинг пул ўтказмалари билан боғлиқ операцияларини ҳар қандай жойдан туриб интернет тармоғи орқали бошқарилиши, уларни тез ва қулай амалга ошириш имконини беради.

Интернет-банкнинг хизмати хорижий давлатлар, айниқса ривожланган АҚШ, Европа, Япония ва бошқа қатор давлатларда нисбатан узоқ тарих ва кенг тараққий қилган тармоқга эга. Бизнинг мамлакатимиз банклари амалиётида бу хизмат тури 2007 йилдан бошлаб қўлланила бошлаган бўлсада, бугунги кунда унинг сифати ва қўлами кенгайиб, бу хизмат турини қўллайдиган тижорат банкларимиз ҳамда Интернет-банкнинг хизматидан фойдаланувчи мижозлар сони кундан кунга ортиб бормоқда.

Интернет-банкнингнинг кенг имконияти шундаки, унда мижоз банк билан ўзаро алоқага киришиш учун стандарт Интернет-браузердан фойдаланиб масофадан турган ҳолда хоҳлаган вақтда, интернет хизмати мавжуд бўлган хоҳлаган жойда банк хизматлари ва операцияларидан фойдаланиш имконига эга бўлади. Интернет-банкнингнинг универсаллиги ва пул оқимлари билан бўладиган ҳаракатларнинг тезкорлиги, самарали ва ишончлилиги унинг жисмоний ва юридик шахсларга қулайлигини таъминлайди. Банк хизматчиси бажариши лозим бўлган бундай ҳаракатларни хоҳлаган жисмоний шахслар ҳам қийинчиликларсиз амалга ошириши мумкин, чунки банк билан бўладиган мулоқот сайт орқали интерактив режимда бўлиб ўтади.

Кенг маънода Интернет-банкнинг – бу глобал ахборот муҳитида интернет тармоғида электрон банк фаолияти ҳисобланса, тор маънода эса, у интернет орқали ишлайдиган “Банк-Мижоз” тизимининг кенгайтирилган, замонавий, махсус хизмат шаклидир. Республикамиз амалиётида “**Банк-Мижоз**” тизими – бу компьютер орқали амалга ошириладиган тизим бўлиб, бунда мижознинг компютерига махсус дастур ўрнатилади. Ушбу дастур компютерда барча мижоз маълумотлар (асосан тўлов ҳужжатлари ва ҳисобварақлардан кўчирмалар)ни сақлайди. Банк ва мижознинг компютери ўртасида модем орқали тўғридан-тўғри алоқа амалга оширилади.

¹ Ўзбекистон республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. 2020 йил 25 январь.

Хорижий давлатлар, айниқса, Ғарбий Европа банклари фаолиятида масофавий хизматлардан 80-йиллардан бошлаб фойдаланила бошлаган. Банклараро рақобатнинг кучайиши банкларнинг мижозларга кўрсатадиган, улар учун қулай, кам харажат ва самарали бўлган хизмат турларининг ҳам ривожланишига туртки бўлган. Бу ва банклараро рақобат шароитида мижозларни сақлаб қолиш учун кураш банклар томонидан турли янги хизматлар яратишни тақазо этган. Айнан шундай вазият 80 - йилларда мижозларга уйдан туриб ишлаш имконини берувчи “Homebanking” банк хизматининг яратилишига асос бўлган дейиш мумкин.

АҚШда эса 1990 йиллардан бошлаб банклар масофавий хизматлари кенг ривожланиб бориб 1995 йилда Интернет-банкнинг хизматидан фойдаланиш барча банклар ва уларнинг филиаллари билан алоқаларда жуда кенг қўлланила бошлади.

Банк масофавий хизматларидан бўлган Интернет-банкнинг хизмати нинг қулай, самарали ва тезкорлиги бу хизмат турининг АҚШ ҳамда Ғарбий Европа мамлакатлари чегарасидан чиқиб дунёнинг бошқа мамлакатлари банклари фаолиятида ҳам қўлланилишига туртки берди ҳамда у глобал ахборот муҳитида электрон банк фаолиятини интернет тармоғида дунё миқёсида амалга ошириш имкониятини яратди.

Интернет орқали кўрсатиладиган банк хизматлари мавжмуасига қуйидаги кўп қулланиладиган хизмат турларини киритиш мумкин. Булар:

- ҳисобрақам ҳолати тўғрисида маълумот олиш;
- ҳисобрақамлардаги, пластик карточкалар ҳисобрақамларидаги маблағлар ҳаракатини бошқариш;
- турли банк ҳисобварақларини очиш;
- конвертирлаш операцияларини амалга ошириш;
- товар ва хизматлар учун тўловларни амалга ошириш;
- тўловлар рўйхатини кўриш ҳамда уларни чоп этиш;
- ҳисобрақамини тўлдириш ёки ундан маблағ ечиб олиш;
- маблағларни бошқа ҳисоб рақамларга ўтказиш;
- кредит операцияларини амалга ошириш - кредит олиш (овердрафт кредитлари) ёки уни тўлаш;
- банкларнинг маслаҳат - ахборот хизматларидан фойдаланиш ва бошқалар.

Республикамиз банклари амалиётида масофавий технологиялар мижозга банк хизматларидан фойдаланишда максимал қулайлик ва банк билан ишлаш жараёнида вақт ҳамда молиявий харажатларни минималлаштириш имконини беради. Масофадан хизмат кўрсатиш тизими мижозларга тақдим этилаётган хизматларнинг характерига кўра икки турга бўлиш мумкин:

- информацион;
- транзакцион.

Информацион банкинг мижозларга молиявий маълумотларни тақдим этишга йўналтирилган бўлса, транзакцион банкинг молиявий операцияларни амалга оширишга имконият яратади. Масофавий банк хизматларининг асосий тамойили мижоз ва банк ўртасида турли ахборотларнинг

масофадан алмашинуви ҳисобланади. Бунда банк томонидан мазкур амалиётнинг хавфсизлиги таъминланади.

Интернет-банкнинг – бу мижозларнинг депозит ҳисобварақларини, жумладан банк карталарига очилган ҳисобварақларини, интернет орқали бошқариш ҳуқуқини берувчи тизимдир. Бу хизмат тури мижознинг масофадан банк билан боғланган ҳолда реал вақт давомида тўловларни ўтказиш учун мўлжалланган тизимдир. Фойдаланувчи тизимга веб-браузер орқали қиради. Интернет-банкнинг тизими банкнинг веб-серверида жойлаштирилади. Фойдаланувчи банкнинг веб-сайтида барча ўз маълумотлари (тўлов ҳужжатлари ва ҳисобварақлардан кўчирмалар)ни кўриб чиқиш имкониятига эга.

Интернет-банкнинг хизмати орқали мижоз ўз иш жойида ёки бошқа ўзига қулай шароитда:

- тўловларни ўтказиш;
- тўлов ўтиши босқичларини кузатиш;
- барча ҳисоботларни олиш каби амалиётларидан исталган вақтда фойдаланиш имкониятини яратади.

Интернет-банкнинг орқали мижоз ўз иш жойидан интернет орқали банк сайтига уланиб, ўз ҳисобварақамига тушаётган пулларни кўриши ва пул ўтказмаларини тайёрлаб банкка узатиши мумкин бўлади.¹

Бу ўз навбатида масофавий банк хизматларидан фойдаланувчилар сонининг йилдан йилга кўпайиб боришига замин яратмоқда.

1-жалвал

Мамлакатимизда масофавий банк хизматларидан фойдаланувчилар сони²

Сана	Юридик шахс ва якка тартибдаги тадбиркорлар	Жисмоний шахслар	Жами
01.01.2019 й.	359770	7 599337	7 959107
01.01.2020 й.	691008	9 462450	10 153458
01.01.2021 й.	822518	13 748571	14 571094

Маълумотлар шундай далолат берадики, йилдан йилга масофавий банк хизматидан фойдаланувчилар сони ортиб бормоқда. 2019 йил бошидаги 359770га нисбатан икки йил ичида масофавий банк хизматларидан фойдаланувчи юридик шахс ва якка тартибдаги тадбиркорлар сони қарийиб икки ярим баробарга ошиб 2021 йил бошига 822518 тани ташкил этди. Масофавий банк хизматларидан фойдаланувчи жисмоний шахслар сонининг мутассил ошиб бораётганлигини ҳам ижобий баҳолаш мумкин. Агар 2019 йилнинг бошида уларнинг сони 7 599337 нафарни ташкил этган бўлса, жорий йилнинг бошига келиб бу кўрсаткич қарийиб 3 баробарга яқин ошиб 13 748571 нафарни ташкил этганини, жами масофавий банк хизматларидан фойдаланувчилар сони эса 2019 йилдаги 7 959107дан 14 571094 га етганлигини кўришимиз мумкин.

¹ cbu.uz маълумотлари асосида келтирилди.

² stat.uz маълумотлари асосида

Масофавий банк хизматларини ташкил этиш ва олиб боришда унинг воситалари бўлган пластик карталар, тўлов терминаллари, банкомат ва инфокиосклар муҳим роль ўйнайди. 2-жадвалдаги маълумотлардан биз муомалага чиқарилган пластик карталар, ўрнатилган тўлов терминаллари, банкомат ва инфокиосклар ҳолати тўғрисида хулоса чиқаришимиз мумкин.

Банк хизматлари бозорида айнан шундай хизматларга бўлган талабнинг ошиши унинг воситаларинг сони ошишига ва улар ёрдамида айнаниши мумкин бўлган пул обороти миқдорининг ҳам ошишига замин яратмоқда. Юқорида келтирилган маълумотлар ва пастда ифодаланган расм шуни кўрсатадики, масофавий банк хизматлари ва ҳисоб-китоблар бўйича хизматлар воситалари сони ва миқдори йил сайин ошиб бормоқда. 2021 йил бошида муомалага чиқарилган банк пластик карталар сони 2019 йилнинг шу давридаги 17 686 598 тага нисбатан сезиларли ошиб 25 775 662 тани ташкил этган, ўрнатилган тўлов терминаллари сони 2019 йил бошида 244 913 ташкил этган бўлса, жорий йил бошида қарийиб 2 баробарга ошиб 438 410 тани, банкомат ва инфокиосклар сони мазкур даврда 6 859тадан 11 800 тагача етканини кўришимиз мумкин.

2-жадвал

Муомалага чиқарилган банк пластик карталари, ўрнатилган тўлов терминаллари, банкомат ва инфокиосклар сони, тўлов терминаллари орқали амалга оширилган тўловлар миқдори¹

Сана	Муомалага чиқарилган банк пластик карталари сони	Ўрнатилган тўлов терминаллари сони	Ўрнатилган банкомат ва инфокиосклар сони	Тўлов терминаллари орқали амалга оширилган тўловлар миқдори (йил бошидан) млрд.сўм.
01.01.2019 й.	17 686 598	244 913	6 859	63 712,5
01.01.2020 й.	20 547 366	392 361	9 203	71 020,2
01.01.2021 й.	25 775 662	438 410	11 800	81 000,0

Бу ўз навбатида мазкур воситалар - тўлов терминаллари орқали амалга оширилган тўловлар миқдорининг ортишига олиб келди ва бу тўловлар 2019 йил 1 январда 63 712,5 млрд.сўмни ташкил этган бўлса жорий йилнинг бошига келиб амалга оширилган тўловлар миқдори 81 000,0 млрд.сўмни ташкил этди.

Замонавий ахборот технологиялари янги банк маҳсулотлари ва хизматларининг жорий этилиши мамлакатимиз банк хизматлари бозори кенгайишига шароит яратмоқда. Республикамизда бозор иқтисодиёти муносабатлари ривожлангани сари тижорат банклари ҳам чакана амалиётлар, мижозларга тақдим этадиган хизматлар турини ошириш орқали ўз фаолиятини диверсификациялашга эришмоқда. Айни пайтда барча тижорат банклари Интернет тармоғида ўзларининг web-сайтларини очиб, улар банк фаолияти, янги хизмат турлари ва шартлари, мижозлар манфаатига тегишли маълумотлар билан мунтазам бойитиб борилмоқда. Аҳоли ўртасида мобил телефонлардан фойдаланишнинг кенгайиб бориши банклар томонидан мобил-банкнинг (war-banking) ва sms-банкнинг хизматлари йўлга қўйилишига олиб келмоқда.

¹ cbu.uz маълумотлари асосида келтирилди

Аммо, ушбу ижобий ўзгаришлар билан бирга бугунги кунда банкларнинг масофавий хизматларини янада такомиллаштириш, бу йўналишда аҳолининг молиявий саводхонлигини ошириш борасида қатор муаммолар, ечимини талаб қилаётган масалалар ҳам мавжуд. Булар:

- банклар томонидан масофавий банк хизматлари тўғрисидаги ахборотлар тарғиботининг аҳоли ўртасида кенг йўлга қўйилмаганлиги;
- аҳолини масофавий банк хизматлари турларига қизиқтириш соҳасидаги ишларнинг сустигини;
- Интернет-банкнинг тизимида таклиф этилаётган хизматларнинг камлиги ва кредитлар олиш ва депозит қўйилмаларини онлайн тизимида бошқариш амалиётининг ҳали ҳануз етарли даражада тараққий этмаганлиги;
- Интернет тармоғининг доимий равишда, узилишларсиз ишлаши борасида муаммоларнинг мавжудлиги, унинг мамлакатимиз барча ҳудудларида узлуксиз ишлашига эришила олинмаганлиги;
- банк ходимларининг банк масофавий хизматларини ривожлантириш борасидаги фаолиятидаги камчиликлар мавжудлиги;
- банк масофавий хизматларининг янги турларини жорий этиш ва ривожлантириш бўйича банклараро рақобат муҳитининг ривожланмаганлиги ва бошқаларни келтириш мумкин. Яъни, мамлакатимиз иқтисодиётининг етакчи тармоғи бўлган банк тизими замон талабларига жавоб бериши учун ўз фаолиятида замонавий банк технологияларини қўллаш орқали банк масофавий хизматларини ривожлантириши бугунги куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади. Шу боис, бу борада мавжуд камчиликларни бартараф қилган ҳолда банк хизматлари соҳасида банлараро рақобатни шакллантириш мамлакат банк тизими фаолиятининг самарали бўлишига мустаҳкам яратиши мумкин деб ўйлаймиз.

ЎЗБЕКИСТОНДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ РИВОЖЛАНИШИ ҲОЛАТИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

**Хужакулов Х.Д. – фахрий профессори. ТМИ
Нурхонов Н.Қ. – ТМИ ўқитувчиси**

Мустақиллик йиллари мобайнида республикамизнинг қишлоқ хўжалиги соҳасида бозор муносабатларини жорий этиш ва хусусий мулкчилик шаклини ривожлантиришга йўналтирилган иқтисодий ислохотлар бўйича кенг қўламли чора-тадбирлар амалга оширилди. Натижада қишлоқ хўжалиги маҳсулоти таркибида нодавлат секторининг улуши ҳозирги даврда 99,9 фоизни ташкил этмоқда. Ялпи ички маҳсулотнинг умумий ҳажмида қишлоқ хўжалигининг салмоғи 2020 йилда 25,1 фоизни ташкил этиб, 2000 йилга қараганда 13,3 банд фоизга камайган бўлсада, ушбу соҳада маҳсулот етиштириш юқори сезиларли суръатлар билан кўпаймоқда. 2020 йилда қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажми 250250,6 млрд.сўмни ташкил этиб, 2010 йилга нисбатан эса қарийб 1,6 баробар ошгани ҳам шундан далолат беради (1-жадвал). Бу эса МДҲ мамлакатлари қараганда анча юқоридир.

Республика аграр секторида асосий хўжалик юритувчи субъектлар бўлиб, фермер ва деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари ҳамда қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар ҳисобланади. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришда бу субъектларнинг улуши 2020 йилга мос равишда 28,2; 67,4 ва 4,4 фоизни, 2015 йилда эса 30,7; 66,9 ва 2,4 фоизни тенкил этган (2-жадвал).

Фермер хўжаликларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш салмоғининг пасайишига улар тамонидан саноат характеридаги маҳсулот (иш, хизмат)лар ҳам яратилаётгани сабаб бўлмоқда.

Республикада 2020 йилда жами қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажмида деҳқончилик тармоғининг улуши 49,5 фоизни, чорвачилик тармоғиники эса 50,5 фоизни, фермер ва деҳқон хўжаликларида бу кўрсаткичлар мос равишда 52,0 ва 4,9 фоизни, 42,3 ва 92,0 фоизни ташкил этган. Деҳқончилик тармоғи маҳсулотининг умумий қийматида хўжалик тоифалари бўйича деҳқончиликнинг ҳиссаси фермер ва деҳқон хўжаликларида кейинги йилларда ошиб, 56,0 ва 42,9 фоизга тенг бўлган. Фермер хўжаликлари бўйича чорвачилик соҳасида шундай ҳолатни кузатиш мумкин. Ҳозирги даврда чорвачилик маҳсулотларининг асосий қисми деҳқон хўжаликларида ишлаб чиқарилмоқда.

Дастлабки маълумотларга кўра, 2021 йилда ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжаликлари маҳсулотларининг ўсиш суръати 103,6 фоизни, жорий баҳоларда 302524,9 (2020 йил баҳосида 259259,6) млрд. сўмни ташкил этиб, деҳқончилик ва чорвачилик маҳсулотларнинг ҳиссаси мос равишда 49,9 ва 50,1 фоизга тенг бўлган ҳамда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 29,2 фоизи фермер хўжаликларида, 65,9 фоизи эса деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликларида яратилган.

1-жадвал

Республика қишлоқ хўжалигининг асосий кўрсаткичларининг статистик таҳлили ^{х)}

Кўрсаткичлар	Йиллар											2020 йил 2010 йилга нисбатан , %
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Қишлоқ хўжалиги экинлари экин майдони, минг гектар	3708,4	3601,6	3628,1	3658,6	3678,2	3694,2	3706,7	3474,5	3396,0	3309,4	3373,1	91,0
Қишлоқ хўжалиги маҳсулоти, млрд. сўм:												
а) жорий баҳода	30856,7	45285,9	55750,0	66435,3	81794,3	99604,6	115599,2	148199,3	187425,6	216283,1	250250,6	х
б) 2020 йил баҳосида	160197,9	170130,2	182379,6	194416,6	206664,8	219271,4	233085,5	235416,4	235887,2	243671,5	250250,6	156,2
Шу жумладан:												
деҳқончилик	86477,9	90715,3	97156,1	103082,6	109164,5	115168,6	121733,2	119542,0	114521,2	120018,2	123858,8	143,2
чорвачилик	72898,7	78730,6	84556,7	90729,4	96808,2	103488,0	110732,1	115272,2	121842,7	123792,2	126391,8	173,4
Маҳсулот ҳажмининг ўсиш суръати (ўтган йилга нисбатан, %)												
қишлоқ хўжалигида –	106,3	106,2	107,2	106,6	106,3	106,1	106,3	101,0	100,2	103,3	102,7	156,2

жами												
деҳқончиликда	105,9	104,9	107,1	106,1	105,9	105,5	105,7	98,2	95,8	104,8	103,2	143,2
чорвачиликда	106,9	108,0	107,4	107,3	106,7	106,9	107,0	104,1	105,7	101,6	102,1	173,4

Республикада таҳлил қилинаётган 2010-2020 йиллар мобайнида қишлоқ хўжалиги экинларининг экин майдонлари 335,3 минг гектарга ёки 9,0 фоизга камайганлигини кўришимиз мумкин. Бунга ердан фойдаланувчи субъектларнинг агротехнологияга қатъий риоя қилмаслиги, экин майдонларининг шўрланиш даражасининг ошиши натижасида ташландик ерларнинг пайдо бўлиши, ерларни фермерлар томонидан фуқароларга (шахсий участка қуриш учун) сотиб юбориши каби сабабларни кўрсатиб ўтиш мумкин.

1-жадвалда келтирилган маълумотларнинг таҳлили шундан далолат берадики, ўрганилаётган даврда жами қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг ўсиш суръати 156,2 фоизни деҳқончилик ва чорвачилик маҳсулотлари бўйича эса мос равишда 143,2 ва 173,4 фоизни ташкил этган. Чорвачиликда маҳсулотлар баҳоси паритетининг юқорилиги бу тармоқнинг нисбатан каттароқ ўсиш суръатига эга бўлганлигидан далолат беради. Шунга кўра 2010-2020 йиллар бўйича чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг илгарилаш коэффициенти бутун қишлоқ хўжалигига ва деҳқончиликка нисбатан тегишли равишда 111,0 ва 121,1 фоизга тенг бўлган. Кейинги йилларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришда таркибий силжишлар содир бўлганлигини қайд этиш жоиз. Агар жорий баҳолардаги қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари таркибида деҳқончилик тармоғининг улуши 2010 ва 2015 йилларда 58,7 ва 55,6 фоизни ташкил этган бўлса, 2020 йилга келиб 49,5 фоизга тенг бўлган, яъни 2010 йилга нисбатан 9,2 банд фоизга пасайган. Натижада чорвачилик маҳсулотларининг ҳиссаси 9,2 банд фоизга ошган.

Мамлакатимизда бугунги кунда аграр секторда маҳсулотлар ҳажми ҳисоб-китоб жараёнида умумий ҳолда “Қишлоқ ўрмон ва балиқ хўжалиги” деб ном олган янги тармоқ бўйича аниқланмоқда. Бу тармоқда 2020 йилда ЯИМнинг 25,1 фоизи ва тармоқлар ялпи қўшилган қийматнинг 27,1 фоизи яратилилиб, бу кўрсаткичлар 2017 йилда мос ҳолда 28,6 ва 32,2 фоизга тенг бўлган. Тармоқларнинг ялпи қўшилган қийматида sanoatнинг улуши 2017 йилда 21,1 фоизни, 2020 йилда эса 27,4 фоизни ташкил этган. Бу индикаторлар республикаимиз индустриал-аграр мамлакатга айланаётганлигидан далолат беради.

2-жадвал

Республикада хўжалик тоифалари бўйича маҳсулот ишлаб чиқариш даражаси ва динамикаси

Йиллар	Маҳсулот ҳажми (2020 йил баҳоларида), млрд.сўм			Ўсиш суръати (2015 йилга нисбатан), %			Қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулотигаги улуши, %		
	Фермер хўжаликларида	Дехқон хўжаликларида	Қишлоқ хўжалиги ташкilotлари	Фермер хўжаликларида	Дехқон хўжаликларида	Қишлоқ хўжалиги ташкilotлари	Фермер хўжаликларида	Дехқон хўжаликларида	Қишлоқ хўжалиги
2015	68858,8	145532,0	4789,6	100,0	100,0	100,0	30,7	66,9	2,4
2016	70580,2	157465,6	4842,3	102,5	108,2	101,1	29,7	68,0	2,3
2017	65286,7	164551,6	5074,7	94,8	113,1	105,9	29,3	68,4	2,3
2018	60781,9	168336,3	6378,9	88,3	115,7	133,2	26,0	71,2	2,8
2019	67164,0	166989,6	89559,5	97,5	114,7	187,0	27,9	68,3	3,8
2020	69313,3	169828,4	10612,8	100,7	116,7	221,6	27,8	68,0	4,2

Манба: Ўзбекистон Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан ҳисобланган

Умуман олганда қишлоқ хўжаликлари маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажми 2020 йилда 2010 йилга нисбатан 56,2 фоизга ошиб, ўртача йиллик қўшимча ўсиш суръати 4,6 фоизга тенг бўлган.

Фермер хўжаликлари хўжалик юритишнинг бошқа шаклларига қараганда қатор афзалликларга эга эканлиги амалда ўз исботини топди. Уларнинг фаолиятида бозорга кириш ва ундан чиқишда жиддий муаммолар вужудга келмайди; хўжалик юритишда эгилувчанлиги ва маҳсулот ишлаб чиқаришда мосланувчанлиги бозор конъюнктурасининг ўзгаришига тез мослашуви учун кенг имконият яратади; хусусий мулкчиликка асосланганлиги ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини оширади; молиявий жиҳатдан боғлиқ бўлмаган хўжалик сифатида асосан ўз маблағлари ҳисобига ишлаб чиқаришни ривожлантиради; фермер

хўжаликлари ўзининг социал-иқтисодий моҳиятига ва хўжалик юриштишнинг тамойилларига кўра бозор иқтисодиётининг талабларига тўлиқ мос келади.

Фермер хўжаликлари 2020 йилда донли ва дуккакли экинлар ялпи ҳосилининг 81,9 фоизини, пахтанинг 86,5 фоизини, полиз экинларининг 48,5 фоизини, меваларнинг 40,5 фоизини, узумнинг 41,3 фоизини, сабзаёт экинларининг 35,2 фоизини ишлаб чиқариб, аграр соҳанинг ривожланишида улкан аҳамият касб этмоқда. Бироқ чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришда фермер хўжаликларининг ҳиссаси пастлигича қолмоқда.

Тадқиқотларнинг кўрсатишича, фермер хўжаликларида қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиб бориши ва уларнинг мулкка, олинган ҳосил ва даромадга нисбатан мулкрий муносабатларининг ривожланиш даражаси ўртасида ўзаро алоқадорлик ва таъсир қилиш тамойиллари мавжуд. Чунки, ҳар бир деҳқон маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми ва даромадни қанча кўпайтирса унинг манфаатдорлиги ҳам шунча ортиб боради.

Лекин, фермер хўжаликларининг ишлаб чиқариш фаолиятларини янада ривожлантириш учун ҳал этилиши лозим бўлган бир қатор муаммолар мавжуд. Булар ўз навбатида қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш самарадорлигига ўз таъсирини ўтказмоқда. Жумладан, фермер хўжаликлари етарли даражада механизация воситалари билан таъминланмаган ва шунинг баробарида тегишли корхоналар томонидан уларга кўрсатилаётган турли хизматлар сифати аксарият ҳолларда паст ва нархи қимматлигича қолмоқда. Қишлоқ хўжалиги тармоғида туб ўзгаришларнинг амалга оширилаётганлигига қарамасдан жалб қилинаётган инвестициялар даражаси паст ҳолда бўлиб, мамлакат иқтисодиётидаги умумий инвестициялар ҳажмида унинг улуши 2020 йилда 7,0 фоизни ташкил этган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853-сон Фармони ижросини таъминлаш борасида тармоқда кластер ва кооперация тизимини янада ривожлантиришнинг илмий асосланган усулларини кенг жорий қилиш мақсадга мувофиқдир.

ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ АПК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

Хаитова Н.И. – ассистент кафедры. ТМИ

Мировое сельское хозяйство движется в направлении усиления наукоемкости производимой продукции. Это особенно наглядно на примере экономически развитых стран. Именно это позволяет им поддерживать баланс внутреннего рынка продовольствия по спросу и предложению, легко

проникать на ведущие мировые рынки, вытеснять и разорять национальных товаропроизводителей. Поэтому в Республике Узбекистан ставятся и последовательно решаются задачи инновационного развития АПК.

Сохранение стабильного роста и выход на новый уровень развитого сельского хозяйства возможен только при переходе традиционной принятой аграрной политики к инновационному варианту, нужна не просто качественная модернизация, а инновационный прорыв. Требуется разорвать пути производственных, ресурсных, устаревших технологий, создать такую модель аграрной экономики, которая послужит фундаментом для непрерывного повышения конкурентоспособности сельского хозяйства через эффективный экономический рост.

Государство вплотную разрабатывает долгосрочную инновационную программу развития сельского хозяйства всей страны, с четко поставленными целями, отчетными датами и жестким графиком выполнения. Фундаментом данной долгосрочной программы развития сельского хозяйства Узбекистана является существующая программа стратегии развития АПК « Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020 — 2030 годы» принятая в 2019 году.

В растениеводстве можем наблюдать направленность инновационных процессов на: увеличение объемов производимой растениеводческой продукции, роста урожайности сельскохозяйственных культур и улучшение качества продукции; преодоление процессов деградации и разрушения природной среды и экологизацию производства; снижение расхода энергоресурсов и уменьшение зависимости продуктивности растениеводства от природных факторов; повышение эффективности использования орошаемых и осушенных земель; экономию трудовых и материальных затрат; сохранение и улучшение экологии окружающей среды. В связи с этим считаем целесообразным основывать инновационную политику в области растениеводства на совершенствовании методов создания новых сортов сельскохозяйственных культур, обладающих высоким продуктивным потенциалом, освоении научно обоснованных систем земледелия и семеноводства.

В современных условиях нестабильности развития животноводства для повышения производственного потенциала отрасли важное значение имеют: использование биологического блока инноваций, достижение отечественной и мировой селекции, отражающих важнейшее направления совершенствования селекционно-генетического потенциала, от которого непосредственно зависит уровень продуктивности животных, эффективное использование кормовых ресурсов, освоение ресурсосберегающих технологий, направленных на повышение уровня интенсивности и эффективности производства.

Одним из основных направлений инноваций являются биотехнологические системы разведения животных с использованием

методов направленных на создание и использование животных с улучшенными качествами продуктивности и устойчивыми к заболеваниям.

В процессе реформирования агропромышленного сектора центр всех преобразований приходится на районный уровень. Поэтому вопрос стратегии развития АПК следует рассматривать комплексно, включая: развитие рыночной инфраструктуры, совершенствование государственного регулирования продовольственного рынка, аграрную политику, динамику доходов населения. Этим и объясняется целесообразность комплексных исследований, позволяющих сформировать региональную агропродовольственную политику. Кроме этого, особая социальная значимость агропромышленного комплекса и продуктовых подкомплексов актуализируют необходимость осуществления научных исследований.

В современных рыночных условиях перед предприятиями стоит задача непрерывного развития, реализации своего потенциала. Вопросы стратегического развития хозяйствующих субъектов приобретают особое значение. В рыночных условиях хозяйствования эффективно налаженная работа предприятий АПК невозможна без правильного выбора стратегических целей, позволяющих использовать имеющийся ресурсный потенциал.

Самодостаточное развитие страны является главной целью и связующим звеном всей системы приоритетов стратегии государственного развития. Сущность самодостаточности вытекает из объективной необходимости эквивалентного участия государства в территориальном разделении труда и комплексного экономического и социального развития.

В основе стратегии лежит конкурентное преимущество, способствующее одолению конкурентных сил на рынке и привлечению потребителей. Поэтому при определении конкурентных преимуществ важно ориентироваться на запросы потребителей. Для их сохранения или преобразования необходим постоянный мониторинг действий конкурентов и отслеживание изменений на рынке.

Внедрение инноваций обычно затрудняется убыточностью производства, отсутствием на местах эффективной политики аграрного развития. При этом предприятия перерабатывающей промышленности находятся в сравнительно выгодном положении: производят конечные продукты питания с более длительным сроком хранения, являются монополистами на данной территории, имеют более широкий ассортимент продукции и большие возможности для расширения рынка сбыта. Следует отметить, что использование их производственных мощностей напрямую зависит от объемов производства продукции сельского хозяйства. Следовательно, повышение конкурентных преимуществ предприятий АПК возможно только при условии их взаимосвязанного развития.

Выбор определенной конкурентной стратегии зависит от стратегического потенциала области и возможностей расширения её ресурсов. Государство в свою очередь регулирует путем формирования

внешних условий для сельскохозяйственных товаропроизводителей, в рамках которых они действуют. Этим государство способствует принятию стратегических решений и направляет их на реализацию государственных приоритетных задач.

Таким образом, формирование стратегии инновационного развития предприятия и республики в целом является поэтапным процессом. Но процесс разработки стратегии считаем желательным начинать с описания: основных целей, предназначения, сферы деятельности, роли в решении социальных задач общества.

Выбор приоритетов аграрной политики является важным элементом при формировании ее стратегии. Инвестиции являются основным государственным инструментом для влияния на экономическую ситуацию в агропромышленном комплексе. Их эффективность можно повысить путем использования метода продвижения инвестиционных проектов, позволяющего направлять инвестиционные ресурсы в отрасли и предприятия при ограниченности финансовых возможностей областей, развитие которых влияет на функционирование АПК.

Стратегию развития области следует рассматривать как совокупность долгосрочных целей и управленческих решений по распределению ресурсов, направленных на достижение и удержание конкурентных преимуществ. С учетом упомянутых характеристик стратегию следует направлять на: самодостаточное развитие в областях всех хозяйствующих субъектов, эффективное использование имеющегося ресурсного потенциала, повышение качества жизни населения.

Оценка социально-экономического положения Республики Узбекистан, оценка развития АПК, уровня самообеспеченности продовольствием и уровня жизни населения в республике позволили сформировать: стратегическое развитие регионального АПК, реструктуризацию долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей перед государственным бюджетом и государственными внебюджетными фондами, улучшение инвестиционной привлекательности аграрной сферы экономики, развитие интеграционных процессов в АПК.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОНДА МОНЕТАР СИЁСАТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

**Шомуродов Р.Т. – доцент и.ф.н. ТМИ
Ахмедова Х.Б. – талаба. ТМИ**

Бугунги кунда жаҳон иқтисодиётида глобаллашув жараёни шиддат билан чуқурлашиб бормоқда. Айниқса, COVID-19 пандемияси таъсири остида дунёдаги мамлакатларда иқтисодий, молиявий, сиёсий ва ижтимоий тавсифдаги турли рисклар кучайиб бормоқда. Ўз навбатида, глобаллашув

банк-молия тизми фаолитятини тубдан ўзгартириб юборди, тижорат банклари фаолияти инновацион йўналишда ривожланиб бормокда.

Тараққий этган давлатларнинг илғор тажрибалари таҳлили кўрсатадики, монетар сиёсат йиллар давомида инновацион ғоялар таъсирида такомиллашиб борган. Дунё иқтисодиёти тарихида турли давлатларда кузатилган молиявий ёки иқтисодий инқирозларни ҳал этишда монетар сиёсат муҳим роль ўйнаган ҳамда у доимо инновацион ғоялар асосида такомиллаштириб борилган.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистонда монетар сиёсатни такомиллаштириш орқали унинг макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлашдаги ролини ошириш билан боғлиқ бўлган муаммолар мавжуд. Улардан асосийлари, фикримизча, қуйидагилардан иборат. Жумладан, монетар сиёсат воситаларидан фойдаланиш амалиётини такомиллаштириш билан боғлиқ бўлган муаммолар. Хусусан, Марказий банк дисконт сиёсатининг мавжуд эмаслиги, Марказий банк очик бозор операциялари ҳажмининг кичиклиги, Марказий банк мажбурий захира ставкаларининг юқори эканлиги.

Монетар сиёсат воситаларидан фойдаланиш масаласи иқтисодий адабиётда иқтисодчи олимлар томонидан чуқур тадқиқ қилинган ва тегишли илмий хулосалар ҳамда амалий тавсиялар шакллантирилган. Жумладан, М. Фридменнинг хулосасига кўра, пул таклифини бошқариш учун Марказий банк етарлича имкониятга эга ва шу билан бирга инфляция кўп омилли жараён эмас, деган хулосага келади¹. Ушбу хулоса шунга асосланадики, Марказий банк очик бозордаги операциялардан ва дисконт операциялардан фойдаланган ҳолда пул массасини ва фоиз ставкасини бошқариши мумкин. Дарҳақиқат, Марказий банк томонидан очик бозорда қимматли қоғозларни сотиб олиш банк тизимининг резервларини ва монетар базанинг кўпайишига, пул таклифининг ўсишига ва қисқа муддатли фоиз ставкаларининг пасайишига олиб келади.

Хусусан, бир гуруҳ иқтисодчи олимлар мажбурий захира сиёсатидан фаол фойдаланиш мақсадида тижорат банкларининг депозитларига нисбатан 100 фоизли мажбурий захира талабномасини жорий қилишни таклиф қилишган². Аммо, айрим иқтисодчи олимлар мажбурий захира сиёсатига нисбатан салбий фикр билдиришган. Масалан, таниқли хорижлик иқтисодчи олим Ф.Мишкиннинг фикрига кўра, мажбурий захира талабномалари кўп камчиликларга эга бўлиб, жумладан, банкларда ликвидлилик муаммосини юзага келтириши мумкин³.

Хорижлик иқтисодчи олим МакКаллум таъкидлайдики, пулга бўлган талаб барқарор эмас, шунинг учун монетар сиёсатнинг асосий воситаси бўлиб Марказий банкнинг фоиз ставкаси ҳисобланади⁴.

¹ Фридмен М. Если бы деньги заговорили... Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – С. 132-134.

² Mises L. The Theory of Money and Credit. –Indianapolis, 1980. –P. 446-448.

³ Фридмен М. Основы монетаризма. Пер. с англ. – М.: ТЕИС, 2002. – С. 41-43.

⁴ З. Мишкин Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. 7-е изд. Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2013. -С. 490.

Амалга оширилган тадқиқотлардан маълумки, монетар сиёсатнинг анънавий воситаларидан бири бўлиб Марказий банкнинг мажбурий захира талаблари сиёсати ҳисобланади. Мажбурий захира талаблари меъёрини ўзгартириш орқали мамлакат пул массаси ҳажмини ўзгартириш мумкин. Бироқ, мажбурий захира талаблари сиёсати монетар сиёсатнинг маъмурий воситаси ҳисобланади, унинг пул мультипликатори орқали пул массасига таъсири ниҳоятда катта.

Монетар сиёсат – миллий валюта, тўлов баланси, нархлар, пул таклифи, молия бозори, иқтисодий ўсиш, инвестицион фаоллик, макроиқтисодий ва молиявий барқарорликни таъминлашга қаратилган усуллар, воситалар ҳамда чора-тадбирлари йиғиндиси. Шу сабабли, жаҳон иқтисодиётида кузатилган турли даражадаги макроиқтисодий ва молиявий муаммолар, инқирозлар ҳамда пандемиялар шароитида монетар сиёсат мунтазам равишда такомиллаштирилган.

Таъкидлаш жоизки, Марказий банкларнинг очик бозор операциялари илк марта юзага келганида унинг объекти бўлиб, фақат ҳукумат томонидан чиқарилган қимматли қоғозлар ҳисобланар эди. Йиллар ўтиши билан иновацион ғоялар асосида унинг объектлари сони кўпайди. Хусусан, ҳозирги даврда, депозит сертификатларидан (Нидерландия, Дания, Испания марказий банклари, Европа Марказий банки), молиявий векселлардан (Англия Марказий банки, Швеция Рикс банки, Германия Бундесбанки, Япония Марказий банки), корпоратив облигациялардан (Жанубий Корея, Чили, Россия марказий банклари) ушбу операцияларнинг объекти сифатида фойдаланилмоқда¹.

Жумладан, 2018 йил 1 октябрдан бошлаб Ўзбекистонда мажбурий захиралаш воситасини такомиллаштиришнинг иккинчи босқичи амалга оширилди. Хусусан, миллий валютадаги депозитлар учун мажбурий захира меъёрлари пасайтирилди ва чет эл валютасидаги депозитлар бўйича мажбурий захира меъёрлари оширилди ва 14 фоиз қилиб белгиланди. Шунингдек, 2018 йилнинг 25 сентябридан Марказий банк ўз қайта молиялаш ставкасини йиллик 14 фоиздан 16 фоизгача оширди. Айти пайтда эса ушбу ставка йиллик 14 фоизни ташкил этади.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 13 сентябрдаги ПҚ-3272-сонли “Пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида умумиқтисодий, солиқ-бюджет ва пул-кредит сиёсати ўртасидаги мувофиқлаштириш амалиётини такомиллаштириш, пул-кредит сиёсатининг ликвидлигини бериш ва жалб қилиш операциялари бўйича қўлланилаётган фоизли инструментлардан фойдаланишни кенгайтириш каби пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш бўйича долзарб вазифалар қўйилган.

Ўз навбатида, инфляция даражаси 2021 йилда 9,8 фоизни ташкил этди.

¹ Симановский А.Ю. Банковское регулирование: революция//Деньги и кредит. – Москва, 2014. – №3. – С. 3-11.

Инфляцион таргет, яъни инфляциянинг мақсадли кўрсаткичлари бўйича инфляция даражасини 2023 йилда йиллик 5 фоизгача пасайтириш назарда тутилган.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан монетар сиёсатни такомиллаштириш бўйича белгиланган вазифаларни ҳал қилишда бир қатор ижобий ютуқларга эришилди. Хусусан:

– 2017 йилнинг иккинчи ярмида Марказий банк томонидан қайта молиялаш кредитларини бериш амалиётининг жорий этилганлиги пул-кредит сиёсатининг, шу жумладан қайта молиялаш сиёсатининг самарадорлигини ошишига хизмат қилди.

– 2018 йил 1 октябрдан бошлаб Марказий банкнинг мажбурий захира сиёсатини такомиллаштириш мақсадида мажбурий захира ажратмалари суммасини фақат миллий валютада шакллантириш тартиби жорий қилиниб, юридик ва жисмоний шахсларнинг депозитлари бўйича захиралаш меъёрлари бирхиллаштирилди, яъни миллий валютадаги депозитлар учун мажбурий захира меъёрлари пасайтирилди ва чет эл валютасидаги депозитлар бўйича мажбурий захира меъёрлари оширилди.

– 2020 йил 1 январдан Марказий банк асосий ставкаси ва фоиз коридори, Марказий банк облигациялари ҳамда 2 ҳафталик ва 1 кунлик (овернайт) депозит, РЕПО ва своп операциялари амалиётга жорий этилди.

Фикримизча, юқорида қайд этилган муаммоларни ҳал қилиш учун кўйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш лозим:

1. Монетар сиёсатнинг ролини ошириш учун, Марказий банк томонидан тижорат банкларига бирламчи, иккиламчи ва мавсумий дисконт кредитларини бериш амалиётини жорий қилиш зарур. Жумладан, очиқ бозор операциялари ҳажмини жорий ликвидлилик даражаси 50 фоиз ва ундан юқори бўлган тижорат банкларининг облигациялари ҳамда депозит сертификатларини очиқ бозор операциялари объектига айланттириш, хусусан, Марказий банкнинг тижорат банкларининг 1 йилдан ортиқ муддатга жалб қилинган хорижий валюталардаги депозитларига нисбатан мажбурий захира ставкасини миллий валютадаги депозитларга ўрнатилган ставка даражасида белгилаш керак. Ушбу монетар тадбирлар, Марказий банкга монетар сиёсат самарадорлигини оширишга имкон беради.

2. Ўзбекистонда иккиламчи бозорни ривожлантириш мақсадида монетар сиёсатнинг билвосита воситалари, жумладан ломбард ва овердрафт механизмлари, валюта СВОПлари, овернайт кредитлари ҳажмини, РЕПО ҳамда қайта РЕПО операцияларини кенгайтириш зарур. Бу эса, Марказий банкка муомаладаги ортиқча ликвидлиликни жалб қилиш, пул массаси, резерв пуллар, кредит ҳажми, банк тизими ва пул бозори ликвидлигини самарали тартибга солиш, иқтисодиёт реал секторига бевосита таъсир ўтказиш ҳамда монетар сиёсатнинг иқтисодиётдаги ролини янада оширишга хизмат қилади.

3. Марказий банкнинг тижорат банклари кредитларининг фоиз ставкаларига таъсир этиш имкониятини ошириш учун, биринчидан,

инфляциянинг мўтадил даражасига (йиллик даражасини 3 фоиздан ошмаслигига) эришишни таъминлаш керак; иккинчидан, Марказий банкнинг қайта молиялаш кредитлари (дисконт кредити, ломбард кредити, овердрафт, муддатли кредит) бериш амалиётининг узлуксизлигини таъминлаш лозим; учинчидан, давлат қимматли қоғозларини тўғри РЕПО шарти билан жойлаштириш ҳажмини ошириш йўли орқали тижорат банкларининг депозитлар таклифига таъсир кўрсатиш зарур.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, юқорида келтирилган илмий таклиф ва амалий тавсияларнинг амалга оширилиши шубҳасиз монетар сиёсатнинг ролини оширишга хизмат қилади.

ЎЗБЕКИСТОНДА МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Э.Х.Ботиров - и.ф.н., доцент. ТДАУ

Ривожланган давлатлар тажрибаси таҳлиллари, мева-сабзавот маҳсулотларини етиштириш, сақлаш, қайта ишлаш ва экспорт қилиш ушбу маҳсулотларни ишлаб чиқарувчиларнинг кооперацияси ва кластерларини ривожлантириш заруратини кўрсатмоқда.

Маълумки, мамлакатимиздаги мавжуд тупроқ, табиий-иқлим шароити қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини, хусусан, мева-сабзавотчиликни барқарор ривожлантириш имконини беради. Ўзбекистон Республикаси раҳбарияти ва ҳукумати томонидан соҳада агробизнес муҳитини яратиш жараёнида мева-сабзавотчиликни ривожлантиришга устувор йўналишлар сифатида катта эътибор қаратилмоқда. Зеро, мева-сабзавотчилик маҳсулотларини ташқи бозорларда сотиш ҳисобига мамлакат валюта тушумининг сезиларли қисми шаклланаётганлиги ҳам соҳада ту ислоҳотларни амалга ошириш ва жадал ривожлантиришнинг устуворлигидан дарак бермоқда.

Мамлакатимиз ҳудудларида мева-сабзавотчиликни ривожлантириш юзасидан сўнгги йилларда бир қатор фармон ва қарорлар қабул қилинди. Буларга Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 мартдаги “Ўзбекистон Республикасида мева-сабзавотчиликни жадал ривожлантиришга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5388 ва 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853 сонли фармонлари ҳамда 2018 йил 17 октябрдаги “Мева-сабзавот маҳсулотларини ташқи бозорларга чиқариш самарадорлигини оширишга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3978, 2019 йил 14 мартдаги “Мева-сабзавотчилик соҳасида қишлоқ хўжалиги кооперациясини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4239 қарорларини келтириш мумкин.

EastFruit мутахассисларининг қайд этишича, Ўзбекистонда 2021 йилда иқтисодиётнинг мева-сабзавот секторини ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга бўлган асосий ташаббуслар қуйидагилардан иборат бўлган:

- 2021 йилнинг июнь ойи бошида Ўзбекистон ҳудудларида давлат-хусусий шериклик асосида замонавий иссиқхоналар ташкил этилиши ҳақида Президент қарори қабул қилинди. Ушбу қарорга кўра, Ўзбекистонда иссиқхоначилик билан шуғулланиш истагидаги ташаббускор аҳоли учун унумдорлиги паст ерларда уй-жой ва иссиқхона мажмуалари барпо этилади. Бундай уй-жой ва иссиқхона мажмуаларининг ҳар бири камида 20 сотих майдонга эга бўлади. Ушбу ҳамкорлик доирасида давлат мажмуалар учун ер ажратиб, уй-жой ва иссиқхона мажмуаларига коммуникация тармоқлари (газ, сув, электр, ички йўллар) ётқизирилишини таъминлайди ва имтиёзлар беради.

- 2021 йилнинг август ойи охирида давлат томонидан замонавий иссиқхоналар ташкил этиш лойиҳаларини мақсадли молиялаштириш учун жами 100 миллион доллар ажратилиши маълум бўлди.

- 2021 йилнинг октябрь ойи охирида мева-сабзавот маҳсулотларини етиштирувчилар давлат томонидан қўллаб-қувватланиши ва рағбатлантирилишининг аниқ чора-тадбирлари эълон қилинди. Уларни амалга ошириш 2022 йил бошидан кўзда тутилган. Имтиёзли молиялаштириш, сабзавот ва мевалар ҳосилини об-ҳаво таъсиридан суғурталаш, қишлоқ хўжалиги техникасини модернизациялаш учун субсидиялар, асбоб-ускуналар ҳамда уларнинг бутловчи ва эҳтиёт қисмлари импортида имтиёзлар, шунингдек, касалликларга чидамли янги қишлоқ хўжалиги экинларини экиш ва сув тежовчи технологияларни жорий этиш учун имтиёзлар шулар жумласидандир.

- 2021 йилнинг ноябрь ойи ўрталарида маълум бўлдики, Ўзбекистон 2022 йилда мева-сабзавотчилик саноатини қўллаб-қувватлаш учун салкам 400 миллион доллар йўналтиради.

- 2021 йилнинг 24 ноябрида Ўзбекистон мева-сабзавотчилик тармоғини ривожлантиришнинг янги тизими жорий этилиши эълон қилинган бўлиб, унинг асоси кластерлар ролини кучайтириш, кооперациянинг янги механизмларини жорий этиш, мева-сабзавот маҳсулотларини етиштирувчи корхоналарни молиялаштириш ва агрохизматлар кўламини кенгайтириш бўлади. Хусусан, 2022–2025 йилларда пахта ва ғалладан бўшаган 200 минг гектар паст рентабелли экин майдонларини босқичма-босқич захирага қайтариш амалга оширилади. Шундан 2022 йилда аҳолига мева-сабзавот етиштириш учун 80 минг гектар ер майдони бериш режалаштирилган.

Умуман олганда, тармоқда олиб борилаётган иқтисодий ислохотлар қуйидаги иқтисодий-ижтимоий масалаларни ҳал қилиш имконини яратмоқда:

- мева-сабзавотчилик жами ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 32,2 фоизини (мамлакат ялпи ички маҳсулотининг 8,7 фоизи) ташкил этгани ҳолда қишлоқ жойларида аҳолининг асосий

даромадларидан бири ҳисобланади. Саноатнинг қатор тармоқларини ривожланишига ўзининг бевосита таъсирини кўрсатади. Шунингдек, ушбу тармоқ мамлакат қишлоқ хўжалиги экспортида асосий ўринларни эгаллайди;

- мева-сабзавотчиликни барқарор ривожлантириш самарадорлиги, нафақат қишлоқ аҳолисининг турмуш даражасига, балки мамлакат барча аҳолисининг ижтимоий фаровонлигини ҳам оширишга бевосита таъсир кўрсатади.

- ушбу ислохотлардан пировард мақсад мамлакатда озиқ-овқат хавфсизлиги таъминланиб, янги Ўзбекистон ривожланишининг барча жараёнларида амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг ижобий натижаларида яққол намоён бўлади ҳамда аҳоли турмуш даражасининг ошиб боришини ўзида акс эттиради.

Шу билан бир қаторда “... соҳада айниқса, мева-сабзавотчилик ва узумчиликни ривожлантиришда самарали бозор механизмлари тизимли йўлга қўйилмаганлиги, илмий ёндашувнинг етарли эмаслиги тармоқнинг мавжуд имкониятларидан тўлиқ фойдаланилмаслигига олиб келмоқда. Ҳисоб-китобларга кўра, 1 гектар майдонда етиштирилган пахта хом ашёсига нисбатан узумдан 7 баравар, гилосдан 6 баравар, ёнғоқдан 5 баравар кўп даромад олиш имконияти мавжуд”.

Шунингдек, ушбу маҳсулотларни қайта ишлаш, сақлаш ҳамда экспорт қилишда мавжуд имкониятлардан тўлиқ фойдаланиляпти, деб бўлмайди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганларидек: “Бугунги кунда юртимизда етиштирилаётган мева-сабзавотнинг атиги 15 фоизи қайта ишланиб, 8 фоизи экспорт қилинмоқда, холос. Айниқса, Сирдарё, Жиззах, Хоразм, Қашқадарё ва Тошкент вилоятларида бу кўрсаткичлар ҳамон пастлигича қолмоқда. Жорий йилда 860 минг тонна ёки 620 миллион долларлик мева-сабзавот экспорт қилингани бизнинг имконият ва салоҳиятимизга мосми? Йўқ, албатта! Ривожланган давлатлар тажрибаси асосида боғлар ва токзорларга ишлов берадиган, сабзавот ва картошка уруғларини экадиган ва йиғиштириб оладиган техникалар мавжуд эмас. Фермер, деҳқон хўжаликларига ёқилғи-мойлаш маҳсулотлари, минерал ўғитлар, уруғлик етказиб бериш, касаллик ва зараркунандаларга қарши кураш ишлари талаб даражасида ташкил этилмаган”.

Яна бир муҳим масала ҳудудларда етиштирилаётган маҳсулотлар ҳақида харидорларга зарур бўлган маълумотларни берувчи ахборот-маслаҳат марказлари ва рақамли технологиялар фаолияти йўлга қўйилмаганлигидадир. Бундан ташқари республикада транспорт-логистика борасидаги мавжуд муаммоларни ҳозиргача ҳал этилмаганлиги маҳсулотларни саралаш, қайта ишлаш, қадоқлаш ва харидорларга юбориш муаммолигича қолмоқда.

Рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва унинг ассортимент тузилмасини такомиллаштиришнинг энг юқори омилларидан бири озуқавий қўшимчаларни минтақамизда мавжуд табиий хом ашё захираларини қайта ишлаш асосида кенг ассортиментини тайёрлашни амалга оширишдир. Республикада мавжуд хом ашё потенциални, ҳўл

меваларни қайта ишлаш асосида олиниши мумкин бўлган рақобатбардош, табиий соф озуқавий қўшимчалар хом ашё базаси яхна ичимликлар ассортимент туркумининг ўнлаб янги қирраларини очиб бериш имконияти мавжуд.

Юртимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг ҳозирги босқичида мавжуд имкониятлардан самарали фойдаланиш, мева-сабзавотчилик бозорида мунтазам барқарор ривожланишни таъминлайди, бу эса, ўз навбатида, тармоқда ҳосилдорликни ошириш орқали озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабни қондириш, унинг хавфсизлигини таъминлаш, ҳудудларда экспорт салоҳиятни кенгайтириш ҳамда аҳолининг турмуш шароитини яхшилаб, реал даромадларини ошириш имконини беради.

ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ

Э.Х.Ботиров - и.ф.н., доцент, ТДАУ

Жаҳон тажрибасининг таҳлил натижалари мамлакатлар иқтисодий барқарорлигини таъминлашнинг асосий омилларидан бири мева-сабзавотчилик кластерларини қўллаб-қувватлаш орқали қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ҳамда экспорт салоҳиятини ошириш эканини яққол кўрсатмоқда.

Мамлакатимизда сўнгги йилларда ушбу йўналишда бажарилаётган кенг қўламли ишлар, узок йиллар давомида эскича тизимда ишлаб келган қишлоқ хўжалиги соҳасини тубдан ислоҳ қилиш, унга илғор ва замонавий технологияларни жорий этишга қаратилган чора-тадбирлар озиқ-овқат саноатини бутунлай янги босқичга олиб чиқмоқда. Бу эса, мамлакатимизда озиқ-овқат маҳсулотлари, хусусан, мева-сабзавот етиштириш, ишлаб чиқариш ва экспорт қилишдаги юқори кўрсаткичларда яққол намоён бўлмоқда.

Экспортга мўлжалланиб етиштирилган ўзбекистон мева-сабзавотлари жаҳоннинг барча давлатларига етказиб берилмоқда. Сўнгги йилларда маҳсулотларни МДҲ мамлакатларидан ташқари йирик ташқи бозорлар — Хитой, Германия, Туркия, Жанубий Корея, Япония, Ҳиндистон, Болтиқбўйи давлатларига экспорт қилиш йўлга қўйилган. Мамлакатимизда мева-сабзавот етиштириш ва қайта ишлашда сифатнинг яхшиланиши, кадоқлаш жараёнларида замонавий технологияларнинг қўлланилиши ҳисобига дунёда ўзбек маҳсулотлари, айниқса, гилос, анор, қовун, қуритилган мевалар, ёнғоқ ва узум маҳсулотларига истеъмолчилар талаби ортмоқда.

Қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилишда эски тизимдан воз кечиб, соҳага янгича ёндашувни олиб кириш, ҳудудларни бир хил маҳсулот етиштиришга ихтисослаштириш, аҳолига экин экишдан тортиб, маҳсулотларини сотишга қўмаклашадиган “Томорқа хизмати” МЧЖлар фаолиятини йўлга қўйиш бўйича аниқ вазифалар белгилаб берилган. Айниқса, жойларда жаҳон

тажрибасида кенг оммалашган кластерлар, кооперацияларнинг ташкил этилиши сифатли ва экспортбоп қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришни жадаллаштирмоқда. Қисқа вақт давомида республикамизнинг барча ҳудудларидаги туманларда маҳаллий ҳокимликлар ва мутасадди ташкилотлар билан биргаликда мева-сабзавотчиликка ихтисослашган кўплаб ана шундай қишлоқ хўжалиги кооперативлари, кластерлари ташкил этилиб, улар орқали минглаб кам таъминланган, ишсиз аҳолининг бандлиги таъминланди.

Ҳозирда мева-сабзавотчиликни ривожлантириш, соҳада экспорт салоҳиятини оширишга хизмат қиладиган қишлоқ хўжалигини диверсификациялашга алоҳида эътибор берилмоқда. Жаҳон амалиётида кенг қўлланилаётган ушбу атама лотинча “диверсификацион” сўздан олинган бўлиб, ўзгартириш, хилма-хил тараққиёт маъноларини англатади. Унинг луғавий маъноси ислоҳий маъносидан айро бўлмаган ҳолда, ишлаб чиқарилган маҳсулот ассортиментини, яъни турини кўпайтириш, янги истеъмол бозорларини излаб топиш, ишлаб чиқаришнинг янги кўринишларини ўзлаштириш каби тушунчаларни беради.

Маълумки, қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш бевосита фермер хўжаликларини диверсификациялашга боғлиқ. Соҳадаги ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, энг муҳими, қишлоқ хўжалигида агробизнес муҳитини яратиш орқали соҳани юксалтириш, қишлоқ жойларда аҳоли турмуш даражасини ошириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш, ўз навбатида, фермер хўжаликлари фаолиятини диверсификациялашни тақозо этади. Диверсификациянинг асосий мақсади фермерларнинг бозор конъюнктураси ўзгаришини ўз вақтида сезиши ва хўжаликнинг иқтисодий фаолиятини барқарорлаштиришдан иборат.

Жаҳон тажрибасида аллақачон плантациялар, кооперациялар ташкил этиб, уларнинг атрофида деҳқон, фермерларни бирлаштирадиган, тизимни бошқарадиган лидерлар билан ишлаш йўлга қўйилган. Масалан, Туркия ёки Нидерландияда кластерлар, деҳқон хўжаликлари ёки деҳқон бирлашмалари ташкил қилиниб, уларга бириккан ҳар бир оила, ҳар бир фермерга 1,5-2 гектардан ер берилади. Уларни битта етакчи бошқаради, яъни у кластер ёки плантацияга тегишли барча молиявий, ҳуқуқий ва бошқа муаммоларни ҳал этишни ўз зиммасига олади. Харидор ёки банк ходимлари ҳамма масалаларни кластер раҳбари билан келишади. Табиийки, кластер ёки кооперацияда ҳаракатланаётган лидер бу борада тажрибага эга, ташқи ёки ички бозордаги харидорлар билан алоқа ўрнатган бўлиши талаб этилади. Жараёнда лидер олдиндан буюртма шартномасини имзолайди ва шу асосда кластер ёки кооперациядаги деҳқон ва фермерларга буюртма беради. Мазкур тизим техникалар етишмовчилигига ҳам барҳам беради. Чунки битта кластерга битта техника, битта омборхона етарли бўлади. Улар техникадан

келишган ҳолда, галма-гал фойдаланишни йўлга қўйиш орқали ортиқча сарф-харажатни тежаб қолади. Ташкил этиладиган плантациялар таркибидаги оилалар сони қанча кўп бўлса, етакчиларда хорижга кўпроқ маҳсулот етказиб бериш бўйича йирик шартномалар тузиш имконияти шунча катта бўлади. Кластер, кооперация ёки плантация раҳбари қўл остидаги деҳқон ва фермерлар, оилаларга кўчат, уруғлик етказиб беришдан тортиб, етиштирилган маҳсулотни яхши нархда экспорт қилиб беришгача бўлган жараёни ўз зиммасига олиши аҳоли учун қулайлик яратади.

Шунингдек, Президентимиз томонидан ушбу жараёнлар самарадорлигини оширишда кластер, плантациялар таркибида илмий марказлар ташкил этиш, уларда деҳқон ва фермерларга зарур билим ва кўникмаларни бериш ташаббуси илгари сурилди. Биз илм-фан тараққий этган даврда яшаймиз. Демак, ҳар бир соҳа, ҳатто деҳқончиликка ҳам илмий ёндашиш талаб этилади. Кластер ёки кооперация раҳбари янги бозорларга чиқиш, кўпроқ фойда келтирадиган маҳсулотларни топиб, уларни кўпайтириш технологиясини амалиётда қўллаш бўйича зарур билимларга эга бўлса, ҳосилдорлик ҳам, даромад ҳам йилдан йилга ортиб боради.

Охириги йилларда бу йўналишда ҳам сезиларли ўзгаришлар кўзга ташланмоқда. Кўплаб деҳқонлар, фермер хўжаликлари ва мева-сабзаёт экспортни билан шуғулланувчи тадбиркорларга Global G.A.P, Organic, НАССР каби халқаро сертификатларнинг берилиши ноанъанавий бозорлар, жумладан, Европа давлатларига йўл очмоқда.

Бундан ташқари, маҳсулот жаҳон бозорида ўз ўрнини топиши учун экспортёр тинимсиз ўз устида ишлаб, мева-сабзаёт сифати, узок йўлга чидамлилиги, энг муҳими, харидор топишда билим ва тажрибага эга бўлиши лозим. Бугунги кунда кўплаб тадбиркорлар, деҳқон ва фермер хўжаликлари ана шу жиҳтларни ўрганиб, кўникмалар ҳосил қилиши, уларга берилаётган қатор имтиёزلардан тўғри фойдаланиши натижасида экспорт борасида сезиларли ютуқларга эришаётганини ҳам таъкидлашимиз жоиз.

Барча ҳудудларда мева-сабзаётчиликни ривожлантириш орқали аҳоли даромадларини ошириш, одамларни иш билан таъминлаш, ишлаб чиқариш ва экспортни ривожлантириш давлат иқтисодиётининг муҳим қисмига айланди. Жорий йилда озиқ-овқат маҳсулотлари етиштириш ҳажмини кўпайтириш орқали ички бозорни сифатли маҳсулотлар билан таъминлаш ҳамда экспорт салоҳиятини ошириш мақсадида республиканинг қатор туманлари мева-сабзаётчиликка тўлиқ ихтисослаштирилди. Самарқанд, Тошкент, Фарғона ва Навоийда, хусусан, Бўстонлиқ ва Паркент туманларида ғалла майдонлари тўлиқ қисқартирилиб, ўрнига мева-сабзаёт маҳсулотларини етиштириш йўлга қўйилди.

3-Seksiya

**Raqamli iqtisodiyotga o'tish sharoitida
aholini ro'yhatga olishning dolzarb
masalalari**

DIGITAL ECONOMY: ITS IMPACTS ON ECONOMIC AND FINANCIAL DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

M.U. Ravshanova

Student of Tashkent Institute of Finance

The objective of development is to improve and sustain the well-being of those living in developing countries. It is not just to increase GDP. Sustainable increase in living standards require that resources- including all the aspects of the environment – be managed well.

A major goal of poor countries is economic development or economic growth. The two terms are not identical. Growth may be necessary but not sufficient for development. Economic growth refers to increase in a country's production or income per capita. Production is usually measured by gross national product (GNP) or gross national income (GNI), used interchangeably, an economy's total output of goods and services. Economic development refers to economic growth accompanied by changes in output distribution and economic structure. These changes may include an improvement in the material well-being of the poorer half of the population; a decline in agriculture's share of GNP and a corresponding increase in the GNP share of industry and services; an increase in the education and skills of the labor force; sustainable technical advances originating within the country¹.

There are several impacts that digital economy may occur in the sustainable development goals of the economies. From a macro perspective, the digital economy affects economic development by affecting production input and output efficiency, which is reflected in the increase in factor input, the improvement of factor allocation efficiency, and the increase in total factor productivity brought about by technological progress and technological spillover². For developing countries, digitization is considered to be the main driving force of economy growth. It improves capital and labor productivity, reduces transaction costs, and promotes the integration of countries into the global market system³. For the developed countries, the impact of the digital economy on the quality of economic development is mainly reflected in promoting sustainable development and improving enterprise agility. In terms of theoretical research, such as Wen Jun and others (2020) believe that digital economy has promoted high-quality transformation of many economic dimensions from three aspects: upgrading the quality of traditional factors, accelerating the efficiency of resource allocation and shaping the new momentum of data factors.

The significance of the digital economy in the financial development of the country is great. Digital finance is financial services delivered through mobile

¹"Economic development" Fourth edition, E.Wayne Nafziger. Cambridge University press. 2004.

² Rallet, A. New Economy and E-commerce: Beyond Measure? In *Annales des Telecommunications—Annals of Telecommunications*; Presses Polytechniques et Universitaires Romandes: Lausanne, Switzerland, 2003; Volume 58, pp. 147–166

³ Venturini, F. The long-run impact of ICT. *Empir. Econ.* 2009, 37, 497–515. [CrossRef]

phones, personal computers, the internet, or cards linked to a reliable digital payment system. From the perspective of innovation practice in emerging market countries, digital finance includes a large number of new financial products, financial businesses, financial related software, as well as new forms of customer communication and interaction provided by FinTech companies and innovative financial service providers (Gomber et al., [2017](#); Manyika et al., [2016](#); Ozili, [2018](#)). As a consequence, the appearance of digital finance largely moderated the financial repression and provided convenient financial services for the poor in emerging market countries. That is to say, digital finance actively promoted the effective interconnection of participants in economic activities and boosted the gross domestic product (GDP) by providing convenient access to a diverse range of financial products and credit facilities for individuals as well as small, medium, and large companies (David-West et al., [2018](#); Ozili, [2018](#)). According to the research of McKinsey Global Institute (MGI), digital financial services have created 95 million job opportunities and boosted the GDP of emerging economies by 6%. Meanwhile, the outbreak of the COVID-19 pandemic has brought unprecedented challenges to the global economy, accelerating the growth of digital finance irrevocably. Besides, as digital finance plays a growing role in social safety nets and economic relief, it has been becoming a key to addressing our most pressing needs, rendering policymakers and scholars to pay more attention to the prominence of digital finance. In a word, digital finance has reshaped the financial development theory and changed the organizational model of financial institutions, gradually becoming a sharp tool for emerging market countries to solve the problem of financial exclusion¹.

In conclusion, digital age had so much impact on the social, economic and political life of the societies today because it has brought so much changes in our daily aspects of life and also helps us to improve and reshape our environment with the aid of practical, experimental and scientific knowledge or technology.

IMPROVING THE SERVICE POLICY OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY

**Juraev M. - Master of the 2nd course, MEKP-31 group,
Umarova G.G. – c. e.s., Assistant Professor of Department
"Economics of industries", Tashkent State Economic University**

The modern competitive market offers increased attention to non-price factors in attracting consumers. One of these factors is the provision of services. Service (from the English service - service) - the process of servicing objects. Organizations offering services differ from each other in their size: from huge international banking and insurance companies, hotel industry to small local retail

¹ Information from Full article: Will digital financial development affect the effectiveness of monetary policy in emerging market countries? (tandfonline.com)

businesses (cafes, laundries, repair shops). Services also differ in the branches of application of forces. Service acquires special significance at present in the sphere of goods. In the company's product policy, service is understood as a customer service system that allows you to choose the best product and ensure its optimal consumption within a period of time acceptable to the consumer. Consequently, a well-established service is an indispensable condition for the high authority (image) of an enterprise in the context of the development of the digital economy.

To organize a marketing service policy, each trade enterprise decides:

- what services will be included in the frame of the service;
- what level of service will be offered;
- in what form services will be offered to customers.

Based on this, each trading company identifies a number of tasks for organizing service maintenance in the context of the development of the digital economy:

- pre-sale preparation of goods;
- organization of services to create convenience for customers (places for fitting, ordering department, organization of parking lots);
- advising potential buyers before purchasing a product, allowing them to make an informed choice;
- preparation, informing the buyer for the most efficient and safe operation of the purchased goods;
- transfer of the necessary documentation (if any);
- packaging of goods;
- delivery of the product to the buyer;
- after-sales services – warranty service, obligation to consider customer claims, exchange, etc.
- collection and systematization of information about how the product is operated by the consumer, which consumers make comments, complaints, suggestions;
- collection and systematization of information about how competitors conduct service work, what service innovations they offer to customers;
- Formation of a permanent clientele.

But, no matter what the tasks are, modern service has its certain principles in the context of the development of the digital economy:

1. Mandatory offer. A firm that does not offer any form of service to the consumer will certainly lose in the competition.
2. Optional use. The firm should not impose a service.
3. Elasticity of service. The package of service actions of the company should be wide enough: from the minimum required to the most appropriate.
4. Service convenience. A self-respecting company provides service in the place, at the time and in the form that suits the buyer.
5. Information return of the service. The successful activity of the company involves the widest possible collection of various data on all aspects of the operation of goods, on the assessments and opinions of customers, the behavior and methods of service of competitors.

6. Reasonable pricing policy in the service sector. Previously, many firms saw the service as the most important source of additional profit. Now, firms have realized that the service should be not so much a source of additional profit, but an incentive to purchase the company's goods and a tool to strengthen customer confidence in it. Therefore, at present, services are provided free of charge (for the consumer), but their quality today determines the possibility of selling tomorrow, since a served client is a potential advertising agent. We can conclude that a service (maintenance) is understood as a supply system that allows the buyer (consumer) to choose for himself the best option for acquiring and consuming a product (commodity), to operate it economically within a reasonable stipulated period dictated by the interests of the consumer. In a competitive market, in the context of the development of the digital economy, the service is a subsystem of the marketing activities of the enterprise, providing a range of services related to the sale and operation of goods by the consumer.

The quality of service is the key to commercial success in the condition of the development of the digital economy. Therefore, guarantees of service and its quality should be more extensive than the buyer expects. Customer satisfaction is a mirror of the performance of an enterprise in the service sector. The more diverse the types of services that the company provides to the client and the higher their quality, the higher the likelihood that the client will remain loyal to the enterprise even in the event of price increases. The retail trade services sector occupies a significant place in the economy and in the life of society. The main direction of this sphere is the maximum satisfaction of human needs not only in high-quality products, but also in services. The specificity of retail trade services is that they are produced and consumed mostly at the same time, and are not subject to storage. Because of this, these services are usually based on direct contacts between producers and consumers. Therefore, in trade there is a certain separation of services from embodied goods, the sale of which is usually associated with trade intermediation and storage capabilities. Competition, being the most sensitive indicator of an organization's activity, determines many marketing characteristics: the volume and conditions of sales, prices, advertising methods, sales promotion, etc. In addition, through the prism of relationships between competitors, the changes taking place in the market are most quickly and clearly manifested, such competition is the main engine of market processes in the condition of the development of the digital economy.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА АҲОЛИНИ БАНДЛИГИНИ ОШИРИШДА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИНГ РОЛИНИ СТАТИСТИК ЎРГАНИШ

С.Н.Сайфуллаев – катта ўқитувчи, ТМИ

Ҳозирги кунда рақамли технологиялар ижтимоий-иқтисодий ҳаётнинг барча жабҳаларига кириб, унинг кўлами кундан-кун кенгайиб бормоқда. Глобаллашув шароитида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш нафақат

алоҳида иқтисодий тизимлар, балки умумдавлат даражасидаги вазифага айланди. Шунини ҳисобга олган ҳолда Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни фаол ривожлантириш, барча тармоқлар ва соҳаларда, энг аввало, давлат бошқаруви, таълим ва соғлиқни сақлашда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш бўйича изчил чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши истеъмолчилар талабини тўлиқ қондириш ва иқтисодиёт соҳалари ва тармоқларида меҳнат унумдорлигини оширишга имконият яратади. Электрон тижорат товарлар ва хизматлар реализациясини тезлаштириш асосида инқирозларни олдини олишга имкон беради. Бунда виртуал ўловлар тизими товар айланишини тезлаштиради. Интернет реклама эса ўз навбатида реклама аудиториясини бутун дунё миқёсида кенгайтириш имконини беради.

Мамлакатимизда рақамли индустрияни жадал ривожлантириш, миллий иқтисодиёт тармоқларининг рақобатбардошлигини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрда «Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармони қабул қилинди¹.

Ушбу фармонда мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни фаол ривожлантириш, барча тармоқлар ва соҳаларда, энг аввало, давлат бошқаруви, таълим, соғлиқни сақлаш ва қишлоқ хўжалигида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш кўзда тутилган.

Бизга маълумки юқорида келтириб ўтилган тармоқлар ва соҳаларда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш орқали бир тамондан иқтисодиёт ривожланса иккинчи томондан аҳолининг ишсизлиги ошади. Шундай экан ишсизликни ошишини олдини олиш мақсадида мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни жадал ривожлантириш орқали бу муаммони ҳал этиш мумкин деб ҳисоблаймиз.

Мамлакатимиз иқтисодиётида банд аҳоли сони 2010 йилда 11,6 миллион кишини ташкил қилган бўлса, 2019 йилда ушбу кўрсаткич 13,5 миллион кишини ташкил қилиб, 2020 йилда 2019 йилга нисбатан 0,3 миллион кишига бандлар сони камайган. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда бандлар сони эса 2010 йилда 8,6 миллион киши банд бўлган бўлса, 2020 йилда 9,9 миллион киши ушбу соҳада банд бўлган. Ушбу соҳада ҳам 2019 йилга нисбатан 2020 йилда бандлар сони 0,4 миллион кишига камайганини кўришимиз мумкин (1-расмга қаранг).

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрда «Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6079-сонли Фармони // Lex.uz.

1-расм. Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида бандлар ва кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда бандлар сони (млн кишида)¹

Рақамли иқтисодиёт шароитида ишсизликни камайтиришда аҳолини тадбиркорлик фаолиятига кенг жалб қилиш, ҳунармандчилик, касаначилик ва тадбиркорлик фаолиятининг бошқа соҳаларида бандлигини таъминлаш орқали уларнинг қўшимча ва барқарор даромад манбалари шаклланишига шарт-шароитлар яратиш борасида дастурий чора-тадбирларнинг амалга оширилиши натижасида аҳолининг, айниқса, чекка ҳудудлардаги ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларнинг маълум бир миқдорда иқтисодий ҳолати яхшиланиши лозим.

Шу билан бирга, аҳолининг меҳнат орқали даромад топишига бўлган қизиқишини кескин ошириш, айниқса муҳтож оилаларнинг ҳунармандчилик, касаначилик ва бошқа тадбиркорлик фаолиятини, шунингдек, ҳудудларда фойдаланилмаётган биноларда ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатишни, аҳоли томорқалари ва бўш экин майдонларидан унумли фойдаланган ҳолда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш билан боғлиқ лойиҳаларни имтиёзли шартларда молиялаштиришни тизимли равишда давом эттиришни тақозо этмоқда.

Ҳудудлар кесимида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда бандлар улуши ҳам 2010-2020 йилларда ошиб борганини кўришимиз мумкин. Лекин охириги йилларда ушбу соҳада бандларнинг улуши барча ҳудудларда камайганлигини кўришимиз мумкин (1-жадвалга қаранг).

1-жадвал

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг иқтисодиётда банд бўлганлар сонидagi улуши (фоизда)²

¹ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари // www.stat.uz

² Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари // www.stat.uz

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ўзбекистон Республикаси	74,3	75,1	75,6	76,7	77,6	77,9	78,2	78	76,3	76,2	74,5
Қорақалпоғистон Республикаси	71,1	72,3	71	73,7	74,8	74,5	75,1	75,1	75,6	75,1	74,2
Андижон	81	82,4	82,8	83,3	83,7	83,8	84,4	84,2	81,7	81,8	80,8
Бухоро	76,5	76,8	77,3	78,5	78,8	78,5	78,5	78,5	76,5	76,3	74,9
Жиззах	78,3	79,1	80,3	81	81,4	81,7	81,8	80,9	79	79,9	78,4
Қашқадарё	74,8	76,1	77	77,9	78,7	79,6	79,9	80	79	78,6	78,1
Навоий	55,8	56	58,8	59,4	60,2	60,3	60,3	59,3	56,2	55,1	51,9
Наманган	78,7	80,2	80,7	81,7	83	83,3	83,3	83,5	83	83,0	81,6
Самарқанд	82	82,3	81,8	83,2	83,7	84,1	84,5	84,5	83,1	82,9	81,7
Сурхондарё	75	76,3	77,5	79	79,9	80,3	80,9	80,9	79,4	79,6	78,2
Сирдарё	77,5	78,5	77,5	79	79,4	79,4	79,4	78,8	77,4	76,1	74,5
Тошкент	72,7	73,4	74,2	75,3	76,3	76,8	76,9	75,1	73,2	72,6	70,8
Фарғона	77	76,3	77,3	78,9	80	80,3	80,5	80,6	78,9	79,2	78,4
Хоразм	78,4	79,6	79,1	78,5	82,1	82,4	82,8	82,2	80,6	80,7	79,3
Тошкент ш.	56,8	57,1	57,3	57,5	57,6	57	56,6	56,7	53,1	53,2	49,7

Хулоса ўрнида таъкидлаш мумкинки, ҳозирги рақамли иқтисодиёт шароитида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида бандлар улушини ошириш орқали ишсизликни камайтириш лозим. Шу сабабли, рақамли иқтисодиётни ривожлантириш билан инсон капиталини ривожлантириши биринчи ўринга қўтарилиши мақсадга мувофиқдир. Иш билан бандлик соҳасида сифат ўзгариши амалга оширилиши, юқори самарали иш ўринларини яратиш, технологик ўсишга эришиш, асбоб-ускуналарни янгилаш ва саноатнинг янги инновацион соҳаларини ривожлантириш лозим.

Таҳлиллар шундан далолат берадики, ҳозирги рақамли иқтисодиёт шароитида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ҳудудларда ривожлантириш орқали ишсизлик даражасини камайтириш мумкин.

Ҳозирги рақамли иқтисодиёт шароитида ҳудудларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш орқали ишсизликни камайтиришда қуйидагиларни ҳал қилиш лозим деб ҳисоблаймиз:

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларида ўз пул маблағларининг етишмаслиги;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ҳудудларда давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлашга ажратилаётган кредитларнинг тўғри тақсимланмаётганлиги;

- ҳудудларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик бўйича инсонларда зарурий ва керакли маълумотлар етарли даражада эмаслиги;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишда ҳудудларда кадрлар салоҳияти самарадорлигининг ўсишига

МАМЛАКАТИМИЗ АҲОЛИСИНING ТАББИЙ ХАРАКАТИНИ СТАТИСТИК ЎРГАНИШ

М.С.Хамитова - магистрант, ТДИУ

Мамлакатимизда макроиқтисодий барқарорлик ва барқарор иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлашга йўналтирилган иқтисодий ислохотлар изчил амалга оширилмоқда. Албатта, бунда мамлакат демографик ривожланишининг ўрни катта бўлиб, ижтимоий манфаатларга йўналтирилган иқтисодий мақсадларни амалга оширишда аҳоли, унинг ўсиши, жойлашиши, демографик таркиби каби жиҳатларини иқтисодиётнинг инновацион ривожланиш даври нуқтаи назаридан ўрганиш катта аҳамиятга эга. Чунки, аҳоли ҳам асосий ишлаб чиқарувчи куч, ҳам истеъмолчи сифатида жамият тараққиётида ҳал қилувчи аҳамиятга эгадир. Бугунги кунда мамлакатимизнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши янги босқичга кўтарилмоқда.

Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ва ижтимоий соҳаларда, шунингдек статистика соҳасида ҳам кенг кўламли ишлар босқичма-босқич амалга оширилмоқда. Жумладан, бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси олдида улкан вазифалардан бири турганини эътироф этиш жоиз деб ўйлаймиз. Бу ўта масъулиятли шу билан бирга мамлакатимиз учун ортга суриб бўлмайдиган даража муҳим бўлган “Ўзбекистон Республикасида Аҳолини рўйхатдан ўтказиш” вазифа турибди. Ва ниҳоят мамлакатимизда ҳам аҳолини рўйхатга олиш бўйича илк қадам қўйилди ва бу бўйича қатор чора тадбирлар босқичма босқич ўтказилиб келинмоқда. Бунга Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 февралда «Ўзбекистон Республикасида 2022 йилда аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5655-сон Фармони¹ ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилмоқда. Шунингдек, бу борада яна бир қатор қонун ва қарорлар қабул қилинди. Бунга “Аҳолини рўйхатга олиш тўғрисида”ги Қонуни², Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 апрелдаги “Давлат бошқарувининг очиклиги ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда мамлакатнинг статистика салоҳиятини ошириш юзасидан қўшимча чора тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4273-сон, 2020 йил 3 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4697-сон қарорлари мисол бўла олади. Шунга кўра, республикамиз ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг жорий ва истиқболдаги чора-тадбирларини белгилашда аҳоли сони ва таркибини ҳар томонлама ҳисобга

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 февралда “Ўзбекистон Республикасида 2022 йилда аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5655-сон Фармони // Lex.uz

² Ўзбекистон Республикасининг 16 март 2020 йилда “Аҳолини рўйхатга олиш тўғрисида”ги ЎРҚ-611-сонли Қонуни // Lex.uz

олиш, иқтисодий ривожланиш дастурларини ушбу жараёнлар таъсири нуқтаи-назаридан шакллантириш ва уларни изчил амалга оширишни тақозо этади.

Аҳолининг табиий ҳаракатларини ўрганишда биринчи навбатда иқтисодиётни модернизация ва диверсификация қилиш шароитида Ўзбекистон ва унинг ҳудудлари аҳолисида юз бераётган демографик жараёнларни ўрганиш ва унинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш лозим.

Маълумки, аҳоли сони мунтазам ўзгариб туради. Бу ўзгаришлар табиий ва механик ҳаракат ҳисобига тўғри келади. Аҳоли сонининг туғилиш ва ўлимлар ҳисобига ўзгаришини аҳолининг табиий ҳаракати деб аталади. Аҳолининг табиий ҳаракатига таъсир этувчи кўрсаткичлар қаторига аҳоли никоҳдан ўтиш ва ажралиш ҳам киради. Аҳоли сонини ўзгаришни ифодалашда мутлоқ ва нисбий сонлар ёрдамида олиб борилади. Нисбий сонлар ўлчов бирлиги коэффициент процент ва промилледа ҳисобланади.

1-жадвал

Аҳолининг табиий ҳаракати кўрсаткичлари¹

№	Кўрсаткичлар	Ҳисоблаш таркиби	Изоҳлар
1.	Туғилиш коэффициенти (K_t)	$K_t = \frac{A_{ug} \cdot 1000}{A}$	A_{ug} - туғилганлар сони \bar{A} - аҳолининг ўртача сони
2.	Ўлим коэффициенти (K_o')	$K_o' = \frac{A_{ol} \cdot 1000}{A}$	A_{ol} - ўлганлар сони
3.	Мутлоқ табиий ўзгариши ($\Delta TO'$)	$\Delta TO' = A_{ug}' - A_{ol}'$	
4.	Табиий ўзгариши коэффициенти (K_{to}')	$K_{to}' = \frac{(A_{ug}' - A_{ol}') \cdot 1000}{A}$	ёки $K_{to}' = K_t - K_o'$
5.	Махсустуғилиш коэффициенти (K_{mt})	$K_{mt} = \frac{A_{ug}' \cdot 1000}{A'}$	\bar{A} – 15-49 ёшдаги аёлларнинг ўртача сони
6.	Махсус, 1 ёшгача болалар ўлими коэффициенти (K_{bo}')	$K_{bo}' = \frac{\bar{m} \cdot 1000}{\frac{2}{3}N_1 + \frac{1}{3}N_0}$	m – жорий йилда туғилганлар сонидан 1 ёшгача ўлганлар сони; N_0 ва N_1 - ўтган ва жорий

¹ Набиев Х., Аюбжонов А., Сайфуллаев С. Иқтисодий статистика. Дарслик. –Т.: Иқтисодиёт, 2014. – 307 б.

		йилда туғилганлар сони
--	--	------------------------

Мамлакатимизда 2010-2021 йилларда ўртача туғилиш 23,4 %, вафорт этиш 5,3 %, никоҳ тузиш 9 %, никоҳ бузиш 0,8 %, табиий ўзагириш 18,1 % ни ташкил этган (1-расмга қаранг).

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасининг аҳоли сони ва таркиби динамикасида ижобий ўзгариш тенденциялари қайд этилган бўлиб, мамлакатда демографик сиёсатнинг стратегик мақсадига эришиш йўналишларини мунтазам амалга ошириш республикада аҳолини табиий ҳаракати оптимал демографик салоҳиятни шакллантиришга замин яратди деб ҳисоблаймиз.

Ўзбекистон Республикаси аҳолиси табиий ҳаракатини статистик ўрганиш натижасида қуйидаги хулосаларга келиш имкониятини берди:

- мамлакатда туғилишни узок муддатли истиқболда ҳам аҳолининг табиий ҳаракатини оптимал даражасида сақлаш;
- аҳоли соғлиғини сақлаш тизимини ислоҳ этишни янада чуқурлаштириш, даволаш-профилактика муассасаларининг моддий-техника базасини яхшилаш, аҳолига юқори сифатли, замонавий талаб ва стандартларга мувофиқ тиббий хизмат кўрсатишни таъминлаш;

– аҳолининг эҳтиёжманд қатламларини ижтимоий ҳимоясини ҳамда кексалар ва имконияти чекланган шахсларни давлат томонидан қўллаб-қувватлашни янада кучайтириш;

– аҳолига тиббий ва ижтимоий-тиббий хизмат кўрсатиш қулайлиги ҳамда сифатини ошириш ҳамда аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш;

– оналар ва болаларнинг сифатли тиббий хизматдан фойдаланишни кенгайтириш, уларга ихтисослаштирилган ва юқори технологияларга асосланган тиббий ёрдам кўрсатишни ривожлантириш;

– тўғри овқатланиш ва гигиена, соғлом ҳомиладорлик ва бола парвариши, репродуктив саломатлик, соғлом турмуш тарзи масалаларида аҳолининг тиббий саводхонлигини ошириш;

– ишлаб чиқаришда меҳнат қилишнинг хавфсиз шарт-шароитларини таъминлаш, бахтсиз ҳодисалар, захарланишлар ва жароҳатларнинг олдини олиш.

Юқорида келтирилган демографик сиёсатнинг стратегик мақсадига эришиш йўналишларини мунтазам амалга ошириш республикада аҳолини табиий ўсишини юксак демографик салоҳиятни шакллантиришга ва ундан самарали фойдаланишга замин яратади.

RAQAMLI IQTISODIYOT VA INSON KAPITALI

Sh.Sh.Asamxodjayeve - katta o'qituvchi, TMI

Hayotimizga intellektual tizimlarning kirib kelishi natijasida yuzaga kelgan iqtisodiy o'zgarishlar mehnat bozorining qisqarishi muammosini yanada kuchaytirdi. Yaqin kelajakda rivojlanishning asosiy masalalaridan biri sifatida zamonaviy aqlli mashinalar dunyosida mehnat bozori va inson kapitali muammosi e'tirof etilmoqda. Kasbiy sohalarning hozirgi o'zgarishi tezligini hatto yaqin kelajakka ham taxmin qilsak, mehnat bozori shunchalik qisqaradiki, insoniyatning aksariyati unda o'z o'rnini topa olmaydi. Shu sababli bu mavzu alohida dolzarblik kasb etmoqda. Tarixga murojaat qiladigan bo'lsak, texnologiyaning rivojlanishi ishchilar orasida bir necha bor salbiy munosabatni keltirib chiqarganini ko'ramiz, ya'ni, ko'plab ishchilar ish joylarini yo'qotganlar. Bu, ayniqsa, sanoat inqilobidan keyin yaqqol namoyon bo'ldi. Lekin shuni ham ta'kidlash kerakki, ilmiy-texnika taraqqiyoti natijasida ishsizlar qolmadi, bu faqat kuchlarning qayta taqsimlanishiga olib keldi. Bu fikrni himoya qiluvchilar "texnologik taraqqiyot inson mehnatini tejashga qodir emas, deb hisoblaydilar. Texnologiya mehnatni to'plashi, qayta taqsimlashi mumkin, lekin uning o'rnini bosa olmaydi", shuningdek, yangi mashinalarni qurishning o'zi mehnat talab qiladi.

Bunday taxminning asosi shundan iboratki, tarixiy rivojlanish davomida ba'zi ishchi bo'shliqlarning yo'qolishi doimo yangilarining paydo bo'lishi bilan qoplanib kelmoqda. Mehnat unumdorligi oshganiga qaramay, yangi mehnat bozorlari, bo'shliqlar paydo bo'ldi, bu esa ishchilar sonining ko'payishiga olib keldi. Bu shunday davom etadi, deb taxmin qilish o'rinli bo'ladi, deb hisoblaymiz.

Ya'ni, agar biz tarixiy-empirik tarzda namoyon bo'lgan tendensiya doirasida qoladigan bo'lsak, qandaydir tarzda hamma narsa hal qilinadi va hamma band bo'ladi deb taxmin qilishimiz mumkin va hatto ishchilar ham yetishmaydi.

O'z-o'zidan uyg'unlashuv bu hech qanday tashqi ta'sirsiz sodir bo'lishini anglatadi. Jamiyatning tabiiy talabi haqida gapirganda, biz inson tabiatiga asoslangan odamlar o'rtasidagi munosabatlarning o'ziga xos bo'shliqlarini nazarda tutamiz. Bu xizmat ko'rsatish sohasidagi ma'lum bo'shliqlar, insoniy munosabatlar sohasidagi xizmatlar, ehtimol, bir kishiga tayinlanadi. Bizni bunday taxminga olib keladigan eng muhim omillardan biri bu mashina bilan emas, balki odam bilan muloqot qilishni xohlaydigan odamning ruhiyatidir. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, agar mashina ko'p funksiyalarni odamdan ham yaxshiroq bajarishga qodir bo'lsa ham, odamga shunchaki yoqmasligi mumkin. Ko'pchilik, mashina hech qachon inson injiqliklarini, komplekslarini ushlay olmaydi deb o'ylashadi.

Ammo jamiyat tomonidan maxsus talab bo'lmasa va ushbu xizmat uchun ortiqcha to'lashga tayyor bo'lmasa (axir, inson omili bugungi kunda mahsulot tannarxini oshirmoqda) yoki davlatning maxsus ko'rsatmalari bo'lmasa, avtomatlashtirish ushbu mutaxassisliklar o'rnini egallashiga deyarli to'liq ishonch bilan taxmin qilingan. Bugungi kunda ham bank xodimi bilan muloqot qilish bankomatdan ko'ra qimmatroq turadi. Ommaviy kasb yo'qolishi mumkin, chunki unga bo'lgan talab elektron xizmatlarning nisbatan yangiligi va internetdan oldingi jamiyatning ularga moslasha olmasligi bilan oqlanadi.

Agar elektron to'lovlarga ko'nikish tez orada kichik bank xodimlarini majburlashi mumkin bo'lsa, unda shifokor, o'qituvchi, huquqshunos, dizayner kabi kasblar, ya'ni o'zaro muloqot talab etadigan juda nozik o'zaro ta'sirga asoslangan, individual xususiyatlarni hisobga olgan holda, insonning o'ziga xos tomonlarini hisobga olgan holda, sezgi darajasida sodir bo'lgan komplekslarni sun'iy intellektga topshirish biroz qiyinroq bo'ladi. Chunki, tibbiyot robotlashtirilsada, odamlar shifokor tomonidan davolanishni xohlashadi. Tasavvur qilish mumkinki, o'qituvchilar, tarbiyachilar, kassirlarga nisbatan ham vaziyat xuddi shunday bo'ladi. Hattoki axborot texnologiyalari mutaxassisi Bill Geytsning fikricha, "axborotlashtirish o'qituvchilarning iste'dodini, ma'murlarning ijodiy qobiliyatlarini va ota-onalarning e'tiborini o'rnini bosmaydi yoki qadrsizlantirmaydi".

Shunday qilib, insonning o'zaro munosabati psixologik jihatdan qulayroq deb hisoblasak, biz eng keng tarqalgan kasblar talabga ega degan xulosaga kelamiz. Binobarin, inson mehnatini qo'llash mumkin bo'lgan ish o'rinlari potensial muhimligicha qolmoqda.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ БАНДЛИГИ ҲОЛАТИНИ СТАТИСТИК ТАДҚИҚ ЭТИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

З.Юлдашев - ТДИУ мустақил изланувчиси

Жаҳон иқтисодиётда глобаллашув жараёнининг чуқурлашиб бориши ва рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши шароитида аҳоли турмуш даражаси ва иш билан бандлик даражасини ошириш долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Бу шароитда меҳнат фаолияти ва шахсий ҳаёт ўртасидаги оптимал мувозанатга эришиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Статистик маълумотларга кўра, жаҳонда 2 миллиарддан кўпроқ ишчилар (иш билан банд бўлганларнинг 62 фоизи) норасмий иш билан бандлар ҳисобланади ва шунинг учун улар меҳнат ҳуқуқлари ҳамда ижтимоий ҳимояга эга эмаслар¹. Бундай шароитда меҳнат бозори трансформациялашуви натижасида иш билан бандликнинг замонавий шакллари амалда жорий этиш ва расмийлаштириш алоҳида аҳамиятга эга бўлмоқда². Жаҳонда рақамлаштириш жараёнининг жадал суръатлар билан ўсиб бориши меҳнат бозорини, айниқса интеллектуаллашган меҳнат бозорини самарали ривожлантиришга оид илмий-тадқиқотлар алоҳида аҳамият касб этмоқда. Бу борада ишчи кучининг мобиллигини ошириш, иш билан бандликнинг замонавий шакллари жорий этиш, замонавий меҳнат бозори инфратузилмасини ривожлантириш, меҳнат бозори ва аҳолининг ижтимоий-демографик гуруҳлари эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда иш ўринлари яратиш бўйича мақсадли давлат буюртмаларини шакллантириш, иш билан бандликнинг замонавий шакллари кенгайтириш каби илмий йўналишлар муҳим аҳамиятга эгадир. Янгилаётган Ўзбекистонни барпо этиш шароитида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш, аҳолини иш билан бандлик даражасини ошириш ва меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланишнинг замонавий шакллари жорий этишга ҳамда иқтисодиёт соҳалари ва тармоқлари бўйича ишчи кучи тақсимоти, меҳнат самарадорлигини ошириш, меҳнат ресурслари сифат таркибини такомиллаштириш, иш билан бандлик таркибининг ўзгариш, иш кучи мобиллигини ошириш, иш вақтининг давомийлиги ва табақалашиши каби масалаларга алоҳида аҳамият қаратилмоқда. «Камбағалликни камайтириш – бу аҳолида тадбиркорлик руҳини уйғотиш, инсоннинг ички куч-қуввати ва салоҳиятини тўлиқ рўёбга чиқариш, янги иш ўринлари яратиш бўйича комплекс иқтисодий ва ижтимоий сиёсатни амалга ошириш, демакдир³». Бу вазибаларни ҳал этишда меҳнат бозорида иш билан бандликнинг замонавий шакллари жорий этиш, иш билан бандлик шаклланишининг хусусиятлари ва динамикасини баҳолаш, меҳнат бозорида норасмий иш билан бандликнинг

¹ World Employment and Social Outlook: Trends 2020. International Labour Office – Geneva: ILO, 2020. – P. 20

² Насимов Д.А. Рақамли иқтисодиёт шароитида бандликнинг замонавий шакллари жорий этиш методологик-услубий асосларини такомиллаштириш. Автореферати. Тошкент.: 2020 й.

³ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 25.01.2020. <http://uza.uz>

динамикаси, иш билан бандликни тартибга солиш каби йўналишларда илмий-тадқиқотларни чуқурлаштириш алоҳида аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида», 2017 йил 24 майдаги ПФ-5052-сонли «Бандлик соҳасида давлат сиёсатини янада такомиллаштириш ва меҳнат органлари фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонлари, 2020 йил 8 июндаги ПҚ-4742-сонли «Тадбиркорлик фаолияти ва ўзини ўзи банд қилишни давлат томонидан тартибга солишни соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарорлари ҳамда мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур илмий тадқиқот ишимизга муайян даражада хизмат қилади.

Ушбу мавзу доирасида меҳнат бозорининг шаклланиши ва ривожланишининг илмий-методологик жиҳатлари кўплаб хорижлик олимлар¹, жумладан, А.Смит, Ж.Б.Сэй, Ж.М.Кейнс, А.Маршалл, Л.Мизес, А.Пигу, Ф.Хайек, М.Фридмен ва бошқалар томонидан тадқиқ қилишган.

Постиндустриал жамиятни шакллантириш ва иш билан бандлик таркибидаги ўзгаришлар Д.Белл², Дж.Гэлбрейт, П.Дракер, М.Кастельс, Ф.Уэбстер каби олимларнинг асарларида очиб берилган.

Ўзбекистонда меҳнат бозорининг фаолият кўрсатиши ва ривожланиши, меҳнат муносабатларини тартибга солиш, иш билан бандликнинг замонавий ва ностандарт шакллари тадқиқ қилиш, инсон капиталини ривожлантириш муаммоларини Р.А.Убайдуллаева, Қ.Х.Абдурахмонов, С.С.Ғуломов, Б.Х.Умурзаков, З.Я.Худойбердиев, Б.А.Исламов, Д.Н.Рахимова, Н.Х.Рахимова, Н.К.Зокирова, Р.Р.Хасанов, Н.У.Арабов, Г.К.Абдурахмонова Б.А.Махкамов, Х.Х.Мамадалиева³ ва бошқа олимлар томонидан тадқиқ қилинганликларини тадқиқот жараёнида кўриб чиқдик.

Жумладан, академик Қ.Х.Абдурахмонов “Иш билан бандлик – фуқароларнинг қонун ҳужжатларига зид келмайдиган ўз шахсий ва ижтимоий эҳтиёжларини қондириш билан боғлиқ бўлган, уларга иш ҳақи ва даромад келтирадиган фаолиятидир” деган таърифни беради. Иқтисодчи олимларимиздан А.Ўлмасов ва А.Ваҳобовлар фикрича “Бандлик меҳнат қобилиятига эга бўлган ва меҳнат қилишга иштиёқи бор кишиларни ишга жойлашиб, фойдали меҳнат билан машғул бўлишларидир”⁴.

Юқоридаги олимлар илмий тадқиқот ишларидан хулоса қилсак куйидагилар фикримизча, мамлакатимизда иш ўринларини ташкил этиш соҳасидаги давлат сиёсати ишсизликни қисқартириш ва аҳолининг ижтимоий зарур меҳнат билан бандлигини кўпайтириш бўйича хорижий давлатлар

¹ Smith A. The Wealth of Nations. – Aegitas, 2016. – 685 p.; Say J.B. Jean-Baptiste Say and Political Economy. – Taylor & Francis, 2016. – 280 p.

² Bell D. The Winding Passage: Sociological Essays and Journeys. – Routledge, 2019. – 399 p.; Galbraith J. K. The culture of contentment. – Princeton University Press, 2017. – 176 p.

³ Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти: назария ва амалиёт. Дарслик. Қайта ишланган ва тўлдирилган 3-нашри. Т.: “FAN”, 2019. – 592 б.;

⁴ Насимов Д.А. Рақамли иқтисодиёт шароитида бандликнинг замонавий шакллари жорий этиш методологик-услубий асосларини такомиллаштириш. Автореферати. Тошкент.: 2020 й.

сингари аниқ усуллар асосида ишлаб чиқилиши керак. Бунинг учун куйидаги тадбирларни эътиборга олиш зарур деб ўйлаймиз: давлат томонидан иқтисодийга киритилаётган инвестицияларни рағбатлантириш, бу эса янги иш жойларини яратишнинг асосий шarti ҳисобланади; - янги иш жойлари ташкил этилганда тадбиркорларга ва кичик бизнес корхоналарига солиқ имтиёзлари бериш; - ўз-ўзини ижтимоий зарур меҳнат билан банд қилишни рағбатлантириш; - кичик бизнес ва оилавий тадбиркорликда инвестицион фаолликни рағбатлантириш асосида шарт-шароитлар яратиш, бу кўплаб мамлакатларда аҳоли бандлигини таъминлашнинг муҳим услуби сифатида ўрганилмоқда; - таркибий ўзгаришлар билан боғлиқ ишсиз қолган ёки ишидан ажралиб қолиш хавф солаётган шахсларнинг иш излашларини фаоллаштириш мақсадида касбга ўқитиш, қайта тайёрлаш ва уларга ахборот-консалтинг хизматларини кўрсатиш; - бандлик муаммоларини ҳал қилишда халқаро ҳамкорлик, халқаро меҳнат миграцияси билан боғлиқ масалаларни ҳал қилиш; - давлат секторида – таълим, тиббий хизматлар, коммунал хўжалиги, жамоатчилик бинолари ва иншоотларини қуриш соҳаларида ишчи ўринларини яратиш лозим деб ҳисоблаймиз.

АҲОЛИ БАНДЛИГИ ҲОЛАТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ-СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

**Миразизова Ш. У-
Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика
қўмитаси ҳузуридаги Кадрлар малакасини
ошириш ва статистик тадқиқотлар институти
таянч докторанти**

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган устувор йўналишлардан бири - аҳоли бандлигини ошириш, ишчи кучидан мақсадли фойдаланиш қаратилган¹.

Охириги статистик маълумотлар гувоҳлик беришича, кейинги йилларда мамлакатимизда аҳоли бандлиги ва унинг даромадларини ошириш масаласини ҳал этиш борасида ҳам салмоқли ишлар амалга оширилди. Хусусан: 2019 йилнинг ўзида кўшимча равишда 92 мингдан ортиқ янги иш ўрни кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик корхоналари томонидан ташкил этилиб, уларнинг асосий қисми қишлоқ жойларида очилди.

Ўзбекистонда сўнгги 2015-2019 йилларда норасмий меҳнат билан бандлик даражаси 59,5 фоиздан 57,8 фоизга тушган ва иқтисодийнинг расмий секторида банд бўлган улуши мос равишда 40,5 фоиздан 42,2 фоизга ошганлигини иқтисодий субъектларни расмийлаштиришга қаратилган чоратадбирлар натижаси деб кўриш мумкин. 2019 йилда республикаимизда банд бўлганлар сони 13541,1 минг кишини ташкил этиб, 2015 йилга нисбатан 3,7 фоизга ошган. Шунингдек, меҳнат ресурслари 19007,8 минг кишини ташкил

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармонининг 1-илоvasи “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”. Lex.uz.

этиб, таққосланаётган йилга нисбатан 4,0 фоизга ошган, иқтисодий фаол аҳоли сони эса 14876,4 минг киши бўлиб, 2015 йилга нисбатан 8,1 фоизга кўпайган¹.

Таҳлилларимизга кўра, республикада ишсизлар сони 1335,3 минг киши бўлиб, ўрганилаётган йилларда сезиларли ошиб, 188,2 фоизни ташкил этган. Ишсизлик даражасини статистик таҳлил қиладиган бўлсак, 2015 йилда 5,2 фоиз бўлган бўлса, 2019 йилда 9,0 фоизга тенг бўлган.

Иқтисодиётни расмий секторда банд бўлганлар сони 2015 йилда 5295,0 минг кишини, 2019 йилда 5712,1 минг кишини ташкил этиб, ўрганилаётган йилларда 7,9 фоизга ошганлигини кўришимиз мумкин.

Демак, республикада ишчи кучи ошгани билан ўрганилаётган даврда ишсизлик даражаси ҳам сезиларли ошган.

Келгусида республикада бу борада самарали вазифаларни белгилаб, амалга ошириш бўйича қуйидаги таклифларни берамиз:

1. Энг аввало ишчи кучидан мақсадли фойдаланиш учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш зарур: саноат ва хизмат кўрсатиш корхоналарида янги иш жойларини яратиш; ишлаб чиқаришни кенгайтиришга давлат томонидан кўпроқ маблағ ажратиш; хизмат кўрсатишни яхшилаш ва илғор технологияларни татбиқ этиш;

2. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасини ривожланишини маблағ билан таъминлаш манбаи бўлиб, маҳаллий бюджет, бандликка кўмаклашиш жамғармаси ва Бизнес фонд маблағлари ҳамда хусусий тадбиркорларнинг сармоялари хизмат қилади. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига фоизсиз ёки кичик фоизлар билан имтиёзли кредитлар ажратиш мақсадга мувофиқ.

3. Иш ҳақини тартибга солиш бўйича тадбирларни ишчи кучи талаб ва таклифига таъсир қилишнинг умумий иқтисодий ва ижтимоий услуби сифатида қараш мумкин. У кўпроқ ишчи кучининг таклифига таъсир этади. Чунки иш ҳақининг миқдори меҳнатни татбиқ қилиш соҳасини тузишни ва бир неча иш жойларида ишлашга ҳаракат қилиш миқёсини белгилайди. Шунинг учун, унинг миқдори иш берувчилар билан ёлланма ходимлар ўртасида тузиладиган меҳнат шартномаси асосида касаба уюшмаси вакилининг иштирокида белгиланиши керак².

4. Ташкилий тадбирлар орасида давлат томонидан аҳолининг иш билан бандлигини ошириш бўйича ўтказиладиган сиёсат етакчи ўринни эгаллайди. У аҳолининг иш билан бандлигини ва ишчи кучига талаб ва таклиф тузилишидаги ўзгаришларни ва иш жойини йўқотган, аммо меҳнат қилишни хоҳловчи ва фаолиятнинг бошқа турларини фаол изловчи шахсларни қўллаб-

¹ Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги ҳамда Давлат статистика қўмитаси маълумотлари

² Стратегия дальнейшего повышения конкурентоспособности национальной экономики: материалы 1У-го Форума экономистов // отв.ред. М.П. Нарзикулов. Ташкент. 2012. С. 8.

қувватлашнинг бозор механизмларини узвий бирлаштиришдан иборат бўлиши лозим.

5. Яқин келажакда республика минтақа ва ҳудудий дастурлари билан бир қаторда маълум тармоқларда аҳоли бандлигини оширишнинг мақсадли комплекс дастурларини ишлаб чиқиш зарур.

6. Ҳозир нодавлат корхоналар ва ташкилотларда ишчи кучига талаб ва ундан фойдаланиш, улар учун кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш, меҳнат шароитлари ва иш ҳақи бўйича статистик ахборотларнинг камчилиги сезилмоқда. Шунингдек, мулкчиликнинг турли хил шакллари иш жойларининг ҳаракати, ишчи кучи талаб ва таклифининг ўзгариши, ишсизликнинг ҳолати, кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш каби масалалар бўйича статистик тадқиқотлар ўтказишни яхшилаш даркор. Айнан шундай статистик тадқиқотлар, хусусан, мулкчиликнинг янги шакллари вужудга келиши аҳолининг иш билан бандлиги таркибий ўзгаришига, меҳнат фаолияти ва ўз-ўзини иш билан банд қилишнинг турли йўналишлари ривожланишига ва ишчи кучига талаб ва таклиф ўртасидаги нисбатга таъсирини аниқлаш имконини беради. Шу муносабат билан аҳолининг иш билан бандлиги ва меҳнат бозори соҳасида статистикани такомиллаштириш бўйича тадбирлар мажмуасини ишлаб чиқиш керак.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА АҲОЛИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИНИ ИФОДАЛОВЧИ КЎРСАТКИЧЛАР ТАҲЛИЛИ

**У.А.Салиходжаева -
ТДИУ таянч докторанти**

Дунё аҳолиси турмуш даражасини яхшилаш ва камбағалликдан азият чекаётган давлатларга кўмаклашиш мақсадида бир қатор ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, БМТ Бош Ассамблеясида 2000 йилда қабул қилинган «Минг йиллик тараққиёт дастури» ҳамда 2015 йилда қабул қилинган «2030 йилгача мўлжалланган барқарор ривожланиш мақсадлари дастури»¹ бевосита жаҳон аҳолисини иқтисодий-ижтимоий қўллаб-қувватлаш, шунингдек, экология бузилишининг олдини олган ҳолда аҳоли саломатлигини асрашга қаратилган муҳим ишлар сирасига киради.

2022–2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистон таррақиёт стратегияси ҳам ислоҳотларнинг узвийлиги ва давомийлигини таъминловчи асос бўлиб ҳизмат қилиши, биринчи ўринга инсон қадри ва манфаатлари юқори ўринга қўйилганлиги, турмуш даражасига бевосита таъсир этувчи кучлардан бири ҳисобланади. Аҳолининг турли қатламлари даромадларини, хусусан «Деҳқон ва фермерлар даромадини камида 2 баравар ошириш»²...

¹БМТнинг 2015 йилда қабул қилинган «2030 йилгача мўлжалланган барқарор ривожланиш мақсадлари дастури» // <http://www.un.uz/uzb/pages/display/sdgs>.

²Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “2022-2026 йиллар учун мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг таррақиёт стратегияси”ги 2022 йил 28-январдаги ПФ-60 сонли Фармони.

2026 йилгача республика аҳолисининг ичимлик суви билан таъминланганлик даражасини 87 фоизга етказиш”¹ каби муҳим устувор вазифалар белгилаб берилди. Ушбу вазифалар ҳудудларда аҳолининг пул даромадлари ва турмуш даражаларини ошириш омилларини статистик усулларда баҳолаш, статистик кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқиш, иқтисодий ривожланиш стратегияларининг эконометрик моделларини тузиш ва прогнозлашнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштиришни тақозо этади.

Аҳоли турмуш даражаси тор маънода – бу истеъмол даражаси, талабни қондирилиш даражаси (даромад, харажатлар, моддий неъмат ва хизматлар истеъмоли) таърифлашни ифодалайди. Кенг маънода эса аҳоли турмуш даражаси – инсон ривожланиш даражасини таърифлаш (соғломлиги, истеъмолининг қондирилиш имконияти) ҳаётийлик шароитини баҳолашни ифодалайди.

1-жадвал

Аҳоли турмуш даражаси кўрсаткичлари²

Кўрсаткичлар	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯИМ, минг сўм	2763,7	3518,6	4285,2	5069,3	6074,2	7072,2	8020,1	9802,1	12887,7	15764,9	17951,5
Аҳоли жон бошига тўғри келадиган умумий пул даромадлари, минг сўм	2192,8	2928,9	3501,8	4175,1	4759,6	5410,6	6215,9	7314,1	9128,6	10891,3	12125,6
Олий таълим муассасаларининг битирувчилари сони, киши	76379	86255	60925	60524	67643	66290	64133	67448	70325	70793	71056
Енгил автомобиллар (100 та уй хўжалигига), дона	21	24	27	35	41	42	43	44	44	47	49
Хавфсиз ичимлик сувидан фойдаланувчи уй хўжаликлари, фоизда	92,9	96,4	97,5	97,5	96,4	98,2	98,0	98,2	97,8	98,6	98,7

¹ Шу манбаа.

2Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан ҳисобланди.

Турмуш даражасини ифодаловчи кўрсаткичлар турлича бўлиб, турмуш даражаси концепцияси билан узвий боғлиқ. Қуйида танлаб олинган кўрсаткичлар 2010-2020 йиллар учун Ўзбекистон Республикаси аҳоли турмуш даражасига ойдинлик киритиш учун мос келади(1-жадвал). Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, охириги йилларда аҳоли жон бошига тўғри келган пул даромадлари, ишчи ва хизматчиларнинг ўртача иш ҳақи, жон бошига тўғри келган истеъмол буюмлари, чакана товар айланиши, аҳолининг узок муддатли товарлар билан таъминланиши даражаси, хавфсиз ичимлик суви билан таъминланиш даражалари сезиларли равишда ортган. Кузатаётган маълумотларимиз деярли барчаси 2010-базис йилига нисбатан, қарийб 6-8 мартаба ўсганини кўришимиз мумкин. Фақат бандлик даражаси ва олий таълим муассасалари битирувчилари кўрсаткичларида тебранишлар мавжудлигини кўришимиз мумкин.

Таҳлилларга кўра кейинги 2010-2020 йиллар мобайнида ўртача ЯИМнинг ўсиши 7,1 фоиз, аҳоли реал пул даромадларининг ўртача ўсиши 18,0 фоиз атрофида кузатилди¹. Охириги йилларда аҳоли пул даромадларининг барча турларида ҳар хил тенденциялар кузатилмоқда. Энг аввало иш ҳақи, тадбиркорлик фаолиятидан олинган даромад, мулкдан олинган даромадларнинг жами даромадлардаги улушида ўсиш кузатилган ҳолда, қариндошлардан олинган моддий ёрдам, турли кредит ва ссудалар, шахсий ёрдам хўжалиқдан натурал истеъмол, имтиёзлар ва натура шаклидаги бошқа даромадлар улушида камайиш кузатилган бўлса, шахсий ёрдамчи хўжалиқдан олинган даромад, ижтимоий трансфертлар, имтиёзларнинг улушида тебранишлар кузатилди.

Хусусан, худулар бўйича умумий даромадлар таркибига кирувчи даромадларнинг бири, республика ташқарисидан келиб тушган пул ўтказмалари хажми 2020 йилнинг январь-декабрь ойлари бўйича трансфертлар таркибига кирувчи пул ўтказмалари хажмининг номинал ўсиши 114,1 фоизни ташкил этиб, бу кўрсаткичнинг энг юқори улуши Самарқанд ва Хоразм вилоятларида кузатилди.

Хулоса қилиб айтганда, аҳоли турмуш даражасини ошириш манбалари иқтисодий ўсиш билан ижтимоий тараққиёт ўртасидаги узвий боғлиқлик ҳисобланади. Турмуш даражаси статистикасининг асосий вазифасига кишилар ҳаёт фаолиятини, моддий шарт-шароитини яхшилаш, уларга таъсир қилувчи омиллар, ўрганиш ҳамда хал қилиниши лозим бўлган ижтимоий-иқтисодий муаммоларини аниқлаш киради.

Аҳоли турмуш даражаси кўрсаткичларининг яхши тузилган тизими ижтимоий сиёсатни самарали ишлаб чиқишда, кам таъминланган аҳолига ёрдам кўрсатишда, асосланган қарорлар қабул қилишда, мамлакатда ўтказилаётган ислохатларнинг ижтимоий-иқтисодий оқибатларини баҳолашда, давлат ва ҳудудий ижтимоий дастурларининг амалга ошишини назорат қилишда муҳим аҳамиятга эга. Турмуш даражасининг статистик

¹ Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитаси маълумотлари асосида.

тавсифлари унинг комплекс баҳоланишини таъминловчи ўзаро боғланган кўрсаткичларнинг кенг тизимига асосланади.

Республикада амалга оширилаётган бу каби ислохотларнинг барчаси келажакда халқимиз турмуш даражасини яхшилашга қаратилган, зеро “Инсон қадр” унинг тинчлиги, фаровонлиги ва Ватан равнақини юксалтириш барчамизнинг олий мақсадимиздир.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ РЎЙХАТЛАРИНИ ЎТКАЗИШНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

А.Д.Абдурахманов и.ф.н.,доц,ТМИ

Маълумки, аҳолининг ҳисоби доимий равишда амалга оширилади. Инсон туғилгач, махсус тартибда рўйхатдан ўтказилади ва унга туғилганлик ҳақида гувоҳнома берилади. Бинобарин, инсон давлатнинг асосий бойлиги ва асосий ишлаб чиқарувчи кучи ҳамда истеъмолчиси ҳисобланади. Бирорта давлат аҳоли рўйхатини ўтказмасдан туриб, аҳоли ҳақида аниқ маълумотларга эга бўла олмайди. Ижтимоий ишлаб чиқаришни бошқариш ва режалаштириш, мамлакатни яқин ва узоқ йилларга мўлжалланган ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш стратегияларини тузиш учун аҳоли ҳақида аниқ маълумотларга эга бўлиши лозим. Бинобарин, аҳолини рўйхатга олиш давлат ва жамият фаровонлиги ва тараққиёти учун хизмат қилувчи муҳим аҳамиятига эга бўлган тадбирлардан бири ҳисобланади.

Аҳоли рўйхати – илмий асосда ташкил этилган статистик фаолият бўлиб, унинг мақсади – аҳоли сони, таркиби ва жойлашиши ҳақидаги маълумотларни олишдан иборат.

Аҳолини рўйхатга олишнинг асосий вазифалари:

- рўйхатга олиш орасидаги даврда аҳолида юз берган ўзгаришлар ҳақидаги ахборотга эга бўлиш ҳамда шу асосда ҳудудлар бўйича аҳоли сони ва таркибига баҳо бериш;
- мамлакат аҳолисининг лаҳзали ҳолатига эга бўлиш;
- истиқболдаги ҳисоб-китоблар учун замин тайёрлаш.

Аҳолини рўйхатга олишнинг ўзига ҳос хусусиятлари:

1. Мамлакатни ҳамма ҳудуди, давлатнинг барча аҳолиси ёппасига ҳеч қандай истиснога йўл қўймаган ҳолда қамраб олинади.
2. Аҳоли таркиби ҳақидаги маълумотларни олиш. Демак, бунда аҳоли бўйича қандайдир белгиларни аниқлаб олиш мумкин. Булар аҳоли рўйхатини ўтказиш даврида қайд этилган бўлади.
3. Аҳолини рўйхатга олиш дастурининг барча аҳоли учун бир хил бўлиши. Барча аҳоли ҳақида маълумотлар ҳар бир инсон бўйича олинади, сўнгра уларни гуруҳ ва гуруҳчаларга бўлиб ўрганилади.
4. Маълумотлар индивидуаллар бўйича алоҳида - алоҳида олинади.
5. Маълумотлар ҳужжат ёки рўйхатлар бўйича эмас, балки бевосита шахснинг ўзидан олинади.

6. Ҳар бир алоҳида инсон ҳақида маълумот бир хил саволномалар бўйича олиниши, марказлаштириш тамойилга риоя қилиниши. Бу тамойил дастурнинг бир хиллигини таъминлаш, ундаги савол–жавобларни бир хил йўйсинда тушунтириш, олинган маълумотларга бир хил ишлов бериш ва бир хил жамлаш имкониятини яратади.

Аҳолини рўйхатга олишнинг қисқача тарихи:

Аҳолини дастлаб рўйхатга олиш қадимги Греция, Вавилон, Месопотамия, Рим, Хитой, Япония ва Мисрда ўтказилган бўлиб. Ушбу рўйхат аҳолидан солиқ йиғиш, бож олиш ҳамда ҳарбий мақсадларда аҳоли сонини билиш учун ўтказилган.

Дастлабки рўйхатга олиш даврларида эркакларнинг иқтисодий ўрни юқори бўлганлиги, солиқ тўловларида фақат эркаклар яъни оила бошлиқлари қатнашганлиги инobatга олиниб асосан эркаклар рўйхатга олинган.

Аҳолини илк бор расмий рўйхатга олиш 1790 йилда Америка Қўшма Штатларида, кейинчалик 1800 йилда Швеция ва Финляндияда, 1801 йилда Англия, Дания, Норвегия ва Францияда ўтказилган.

Иккинчи жаҳон урушидан кейин аҳолини рўйхатга олиш тизими янада такомиллаштирилган. 1945-1954 йилларда 151 та давлатда, 1965-1974 йилларда 179 та давлатда аҳолини рўйхатга олиш ўтказилган. Ҳозирги пайтда дунёдаги деярли барча давлатларда аҳолини рўйхатга олиш ишлари олиб борилмоқда.

Демографик жараёнларнинг ҳолатини ўрганишда мамлакат ҳудудида ўтказилган аҳоли рўйхати маълумотлари муҳим аҳамият касб этади.

Халқаро тавсияларга кўра аҳолини рўйхатга олишни марказлаштириш, рўйхатга олишнинг мунтазамлиги, махсус тайёрланган мутахассислар-ҳисобчилар томонидан ўтказилиши, аниқ бир муддатда ўтказиш, белгиланган тартибларга мос дастурнинг мавжудлиги ва рўйхатга олишни унга қатъий риоя қилган ҳолда ўтказиш, аҳолининг тўлиқ қамраб олиниши, маълумотларнинг махфийлиги каби тамойилларга асосланади.

Ўзбекистон Республикасида аҳолини рўйхатга олиш.

Даставвал, бугунги кунда мамлакатимиз аҳолиси сонига тўхталиб ўтсак. Давлат статистика қўмитасининг расмий маълумотларига кўра Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 2021 йилнинг 1 апрел ҳолатига 34,7 миллион кишини ташкил этмоқда. Доимий аҳоли сони йил бошидан бери 136,7 минг кишига ошган. Бу – Ўзбекистон аҳолиси ҳар ойда ўртача 45,9 минг кишига кўпаяётганини англатади. 2021 йилнинг ҳар бир кунда доимий аҳоли сони ўртача 1,5 минг кишига ошган. 1 апрел ҳолатига, доимий аҳолининг 17,2 миллион нафари – аёллар, 17,4 миллион нафари – эркаклар. Кўриб турганимиздек, мамлакатимизда аҳоли сони деярли 35 миллион кишини ташкил этмоқда. Биламизки, ушбу кўрсаткичлар мамлакатимизда охириги марта 1989 йилда ўтказилган аҳолини рўйхатга олиш маълумотлари асосланган ҳолда аҳолини жорий ҳисобини юритиш орқали ҳисоблаб келинмоқда. Маълумот учун, 1989 йилда республикаимиз аҳолиси 19,7 миллион кишини ташкил этган эди. 32 йил давомида аҳоли сони 15 миллион

кишига кўпайди. Табиийки, 32 йил ичида аҳоли рўйхати ўтказилмаган бўлса, бу маълумотлар нечоғлик аниқ, ҳаққоний ёки таҳлилларни амалга ошириш учун етарлими деган савол туғилади? Аҳолининг жорий ҳисоби бўйича мавжуд маълумотлар аҳоли таркиби, ижтимоий-демографик хусусиятлари тўғрисида аниқ хулоса ва таҳлиллар қилишга етарлича имконият бермайди. Шу сабабли, дунёдаги ҳар бир мамлакат, ўзининг аҳолиси ва унинг яшаш ҳолати бўйича ишончли маълумотга эга бўлиш учун мунтазам равишда ҳар беш ёки ўн йилда аҳолини рўйхатга олади. БМТ ҳам аҳоли ва унинг таркиби ҳақида аниқ маълумотларга эга бўлиш учун ҳар 10 йилда камида 1 марта аҳоли рўйхатини ўтказишни тавсия этади.

Манбаларда келтирилишича Ўзбекистон ҳудудида дастлабки аҳолини рўйхатдан ўтказиш 1897 йилда амалга оширилган бўлиб, ушбу рўйхат маълумотлари XIX аср охирида Ўзбекистонда мавжуд оилалар сони, аҳоли сони, ёши ва жинси, этник таркиби, туғилиш, ўлим каби демографик жараёнлар ҳақида тасаввур ҳосил қилишга ёрдам берган.

Ўзбекистон ҳудудида кейинчалик 1926, 1939, 1959, 1970, 1979 ва 1989 йилларда аҳолини рўйхатга олиш ишлари ташкил этилган.

Бугунги кунги келиб Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ва ижтимоий соҳаларда, шунингдек статистика соҳасида ҳам кенг қўламли ишлар амалга оширилмоқда. Эътироф этиш жоизки, ва ниҳоят бизнинг мамлакатимизда ҳам аҳолини рўйхатга олиш бўйича илк қадам қўйилди ва бу бўйича қатор чора тадбирлар босқичма босқич ўтказилиб келинмоқда. Бунга Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 февралда «Ўзбекистон Республикасида 2022 йилда аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5655-сон Фармони ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилмоқда. Шунингдек бу борада яна бир қатор қонун ва қарорлар қабул қилинди. Бунга «Аҳолини рўйхатга олиш тўғрисида»ги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 апрелдаги «Давлат бошқарувининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда мамлакатнинг статистика салоҳиятини ошириш юзасидан кўшимча чора тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4273-сон, 2020 йил 3 августдаги «Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4697-сон қарорлари мисол бўла олади.

Бугунги кунда статистика идораларининг олдида аҳолини рўйхатга олишдек масъулиятли вазифа турибди. Яъни ушбу жараёнларни юксак даражада самарали ўтказиш орқали мамлакатни ва ижтимоий-сиёсий ривожлантириш соҳасидаги давлат сиёсатининг устувор йўналишларини белгилаш ва амалга ошириш учун зарур бўлган ишончли ва холис ахборотни олишдан иборатдир. Кўпгина давлатлар аҳолини рўйхатга олиш учун замонавий техника ва технологиялардан фойдаланмоқдалар.

Хулоса ўрнида бу каби масъулиятли тадбирни самарали амалга ошириш учун қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратиш лозим деб ҳисоблаймиз:

- маълумотларнинг тўғрилигига бевосита масъул бўлган рўйхатга олувчиларни танлаб олиш ва уларни ушбу жараёнга тайёргарлик даражасини назорат қилиш;
- ушбу жараёнга бевосита статистика соҳасида фаолият олиб бораётган кадрлар, ёш илмий ходимлар ва талабаларни жалб этиш;
- ҳисобчиларга мунтазам равишда қўшимча маслаҳатлар олишлари учун қулай имкониятлар яратиш.
- рўйхатга олиш жараёнида планшетлар ва махсус дастурий таъминотлар кенг фойдаланиш;

Мазкур вазифаларнинг бари тизимли равишда амалга оширилгани ҳолда, рўйхатга олиш орқали республика аҳолиси ва унинг фаровонлиги тўғрисида ишончли маълумотлар тўпланади. Улар аҳоли сони, таркиби ва тақсимланиши бўйича тўлиқ базани шакллантириш билан бирга, Миллий ривожланиш стратегияларини ишлаб чиқиш, уларда фойдаланиладиган демографик ўзгаришлар тенденциялари, меҳнат ресурслари жойлашувини ўрганишга хизмат қилади. Бизнес вакиллари рўйхатга олиш маълумотлари орқали меҳнат ҳамда истеъмол бозорининг ҳолатини баҳолаш, талаб ва таклифлар эҳтиёжини аниқлаш имконига эга бўлади. Бир сўз билан айтганда, аҳоли тўғрисида тўпланадиган маълумотлар барча соҳаларни ривожлантириб, жаҳон майдонида янги Ўзбекистоннинг янгича қиёфасини акс эттирувчи омил бўлиб хизмат қилишига ишонамиз.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОТИДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ СОНИ ВА ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

А.Д.Абдурахманов, и.ф.н., доц. ТМИ

Маълумки бугунги кунда, Ўзбекистон Республикасида аҳоли турмуш даражасини юксалтиришга ҳамда барқарор иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлашга йўналтирилган иқтисодий ислохотлар изчил амалга оширилмоқда. Бу каби вазифаларни амалга оширишда иқтисодиётни турли тармоқлари ишни тўғри ташкил этишлари учун жамият барча аъзоларининг ўсиб бораётган талабларини инобатга олиш зарур ҳисобланади. Бугунги кунги келиб Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ва ижтимоий соҳаларда, шунингдек статистика соҳасида ҳам кенг кўламли ишлар босқичма-босқич амалга оширилиб келинмоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам аҳолини рўйхатга олиш бўйича илк қадам қўйилди ва бу бўйича қатор чора тадбирлар босқичма босқич ўтказилиб келинмоқда.

Ҳозирда Ўзбекистон Республикасида аҳоли турмуш даражасини тубдан яхшилаш мақсадида қатор вазифалар қўйилган бўлиб, бу ҳақда Президентимиз маъруза ва чиқишларида бир неча бор таъкидлаб ўтганлар. Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки бугунги кунда Ўзбекистонда барча

соҳаларда ижобий ўзгаришлар рўй бермоқда. Маълумки, Ўзбекистон Республикаси ўсиб боровчи давлатлар қаторига киради.

Дарҳақиқат, 2021 йил бошида Ўзбекистон Республикаси аҳолиси сони 34 млн 558 минг кишини ташкил этди. Мамлакат аҳолиси мустақиллик йилларида 13 миллион 951 минг кишига ортган. Яъни, 30 йил мобайнида 67,7 фоизга кўпайди. Бу давр мобайнида ўртача йиллик кўшимча ўсиш суръати 1,7 % фоизни ташкил этди. Айтиш жоизки, мустақиллик йилларининг бошларидан то 2000 йилларгача бўлган даврда ўртача йиллик кўшимча ўсиш суръати 1,9 %ни ташкил этган бўлиб, 2001-2007 йилларда бу кўрсаткич бирмунча паст даражада бўлгани кўрсатди. Ушбу даврда ўртача йиллик кўшимча ўсиш 1,2 % атрофида бўлган. Бу ўз навбатида ўша даврларда туғилиш кўрсаткичлари паст даражада бўлгани билан изоҳланади. Шунингдек, 2008 йилдан то ҳозирга қадар табиий ўсиш кўрсаткичлари ҳам бироз ортиб ўртача йиллик кўшимча ўсиш 1,9 фоизни ташкил этмоқда.

Ўрганилаётган йилларда Ўзбекистонда умумий ўсиш коэффиценти 1991 йиллардан то 2003 йилгача пасайиб келган. Яъни, ушбу даврда умумий ўсиш коэффиценти 27 промилледан 11 промиллега тушган. 2003 йилдан то ҳозирги вақтга қадар эса бироз стабиллашгани ҳолда 13-15 промилле атрофида бўлган. Шунингдек, ўрганилаётган даврда миграция қолдиғи мунтазам равишда манфий бўлганини кўришимиз мумкин. Айниқса бу тенденция 90-йиллар бошлари ҳамда 2000-йиллар бошларидан бошлаб кучли намоён бўла бошлади ва ҳозирги кунгача салбий бўлиб қолмоқда. Ўзбекистонда аҳолининг умумий ўсиши асосан аҳолининг табиий ўсиши ҳисобига бўлиб, манфий миграция қолдиғини ҳам қопламоқда.

Таҳлил қилиш натижалари бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида ўзига хос демографик вазият юзага келганини кўрсатмоқда. XX асрнинг охири ва XXI асрнинг бошларида аҳолининг ёш таркибида содир бўлган ўзгаришлар шуни кўрсатадики, бу даврда дунёда, шу жумладан, Ўзбекистонда ҳам аҳоли таркибида болалар улушининг камайиб, аксинча қариялар улушининг ортиб бориши билан тавсифланади. Ўзбекистон Республикаси аҳолисинг сони прогрессив ўсиши билан биргаликда, аҳолининг ёш таркибида, кекса ёшдагилар улушининг ортиши, меҳнатга лаёқатли ёшгача бўлганларнинг ва меҳнатга лаёқатли ёшдан кичик бўлган аҳоли сонининг камайиши жараёни бораётганида намоён бўлмоқда. Бу ҳол, ўз навбатида, аҳолининг кексайиш жараёни бошланганлигини кўрсатмоқда.

БМТ демографлари аҳолининг кексайиш даражасини баҳолаш учун кексалик ёшининг бошланиш чегарасини асос қилиб олган ва унга кўра, аҳолининг ёш таркибида 65 ва ундан юқори ёшдагиларнинг улуши 7,0 фоиздан ошса, ҳудуд аҳолиси демографик қари ҳисобланади. Агар юқоридагиларга асосланган ҳолда, Ўзбекистон аҳолисининг кексайиш даражасини баҳолайдиган бўлсак, БМТ демографлари таснифи бўйича эса 65 ва ундан юқори ёшдагилар аҳолининг 10,8 фоизини ташкил этади ва республика аҳолиси демографик қариши бошланганидан далолат бермоқда.

Аҳолининг ёши ва жинси ҳақидаги статистик маълумотлар мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ва демографик вазиятларини баҳолашда, унинг ҳолати ва динамикаси таҳлил қилиш учун муҳим бўлган кўрсаткичлардан ҳисобланади. Аҳоли ёш таркибининг хусусиятларини билиш орқали истиқболда туғилиш ва ўлим тенденцияларини аниқлаш, шунингдек, аҳолининг такрор ҳосил бўлишига доир илмий асосланган хулоса чиқариш мумкин. Шунингдек, аҳолининг ёш таркиби асосида ижтимоий ва иқтисодий соҳаларда баъзи муаммоларнинг вужудга келиши эҳтимолини баҳолаш, меҳнатга лаёқатли аҳоли ва ишчи кучининг динамикасини прогнозлаш, товарлар ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш ҳажми, уларга бўлажак талаб ва ҳ.к.ларни аниқлаш мумкин.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси аҳолисининг ёш-жинс пирамидасида қуйидан қисқариш ҳолати юз берган. Яъни, 10-14, 15-19, ва 20-24 ёшдагиларни салмоғи пастроқ бўлган. Бу XX асрнинг охири ва XXI асрнинг биринчи 10 йиллигида Ўзбекистон Республикасида туғилиш кўрсаткичлари паст даражада бўлганлиги билан изоҳланади. Бу даврда бозор муносабатлари шароитида йиллар давомида шаклланган кадриятлар, урф-одатларда ўзига хос ўзгаришлар рўй бераётганлиги, халқнинг муносиб турмуш шароитини яратишга интилиши, аёлларнинг ижтимоий ишлаб чиқаришда бандлигининг ортиши, ҳар бир оила ўзининг иқтисодий имкониятларидан келиб чиққан ҳолда фарзандлар туғилишни назорат этиши каби ижтимоий-иқтисодий ва демографик омиллар республикада туғилиш даражасининг пасайишига олиб келди. Бунинг натижасида аҳолининг ёш таркибида меҳнатга лаёқатли ёшгача бўлган аҳоли салмоғи бироз камайди.

Дарҳақиқат, иқтисодиётни модернизация қилиш жараёнлари жадал амалга оширилаётган бугунги кунда мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий тараққиётни таъминлаш учун мамлакатда қулай демографик салоҳиятни юзага келтириш лозим. Бу салоҳиятни юзага чиқариш эса жамиятимизни ривожлантириш ва тараққий эттиришнинг жуда кучли омили бўлиб хизмат қилади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, республикада кечаётган демографик жараёнларнинг замонавий тенденцияларининг таҳлили аҳолининг ёш таркибида меҳнат ёшигача бўлганлар ва меҳнатга лаёқатли ёшдагилар салмоғининг камайиб, ва ундан катталар улушининг ортиб бораётганлигини кўрсатмоқда. Бу эса, ўз навбатида, истиқболда мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши йўналишларида ҳам ўзига хос ўзгаришларнинг амалга оширилишини, меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳолини иш билан таъминлаш, кексаларни ижтимоий ҳимоя қилиш лойиҳалари ва дастурларини ишлаб чиқишни талаб этади.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИДА АҲОЛИ БАНДЛИГИ ВА ТАДБИРКОРЛИК СОҲАСИГА БЕРИЛАЁТГАН ИМТИЁЗЛАР

Б.Ш.Акбарова –
ТДИУ, доцент в.в.б., PhD

Мамлакатимизда аҳоли ишчанлиги фаоллиги ва тадбиркорлик ташаббусларини рағбатлантириш, меҳнатга лаёқатли фуқароларнинг иш билан бандлигини таъминлаш бўйича кенг кўламли чора – тадбирлар амалга оширилмоқда. Бироқ, бугунги кунда мамлакатимизда меҳнат ресурслари сони 19,3 миллиондан ошгани учун бу етарли эмас¹. Тадбиркорлик соҳасида ахборот коммуникация технологиялари, ахборот тизимлари, ресурслари ва бошқа дастурий маҳсулотларни яратиш жорий этиш бўйича шуғулланувчи тадбиркорлик субъектларига кенг кўламли солиқ ва божхона имтиёзларининг берилиши натижасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг ижтимоий-иқтисодий ҳолатини сезиларли даражада яхшиланди.

Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати томонидан мамлакатимизда ахборот технологиясини такомиллаштириш, рақамли иқтисодиёти янгилаш тадбиркорлик юритиш учун ҳар томонлама қулай бўлган бизнес ва инвестиция муҳитини яратиш, шу жумладан ҳуқуқий-меъёрий базани такомиллаштириш, кичик бизнес субъектлари ҳамда хорижий инвесторлар учун яратилаётган ахборот алмашинуви ва енгилликларнинг яхлитлигини таъминлаш, тадбиркорлик фаолиятини бошлаш ҳамда юритишда юзага келаётган бюрократик ғов ва тўсиқларга барҳам бериш бўйича бир қатор ишлар амалга оширишда имкон бермоқда.

Жумладан, «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги қонун лойиҳаси тадбиркорликни ривожлантиришни янада рағбатлантириш, тадбиркорлик субъектларининг фаолияти учун катта эркинликлар бериш ва уларни ташкил этишнинг мавжуд тартиботини соддалаштиришга қаратилган. Қонун лойиҳасида тадбиркорлик субъектининг ҳақлиги презумпцияси тўғрисида алоҳида норма киритилган бўлиб, унга кўра тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишда юзага келадиган барча қарама-қаршилиқлар ва ноаниқликлар тадбиркорлик субъектининг фойдасига талқин қилинади, бу эса уларнинг қонуний ҳуқуқлари ва манфаатларини янада кўпроқ ва ишончлироқ ҳимоя қилиш имконини беради.

“Оилавий тадбиркорлик тўғрисида”ги Қонуннинг асосий мақсади иқтисодиётнинг турли соҳаларида оилавий тадбиркорликни кичик бизнес ва

¹ www.stat.uz

хусусий тадбиркорликнинг муҳим шакли сифатида ривожлантириш учун зарур қонунчилик базасини яратиш, оилавий бизнес учун ҳуқуқий кафолатларни кучайтириш ва янги иш жойларини ташкил этишдан иборат. Қонун билан оилавий корхона иштирокчилари аниқ таърифлаб берилди, уларни рўйхатга олиш ва тугатишнинг аниқ механизми белгиланди, оилавий корхонанинг инфратузилмага уланиши тартиботлари соддалаштирилди. Шунингдек, оилавий корхоналарнинг бухгалтерия ҳисоби ва солиққа тортиш тартиби соддалаштирилган ҳолда амалга оширилиши белгиланди.

“Рақобат тўғрисида”ги Қонуннинг ўзига хос янги жиҳатларидан бири шуки, қонун молия бозорларида монополлашиш, рақобатнинг чекланиши ва устунлик мавқеини суиистеъмол қилиш ҳолатларига барҳам бериб, соғлом рақобат муҳити юзага келишини таъминлайди, яъни умуман олганда товар ва молия бозорларидаги рақобат соҳасидаги муносабатларни тартибга солади. Шу билан бирга, давлат бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ва юридик шахслар бирлашмаларига рақобатни чеклайдиган ҳужжатлар қабул қилиш ҳамда ҳаракатларни амалга ошириш тақиқланди.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожини таъминлайдиган рағбатлантириш тамойиллари – булар солиқ имтиёзлари бериш, соддалаштирилган солиққа тортиш тизимини қўллаш, имтиёзли кредитлаш, солиқ ва бухгалтерия ҳисоботларини давлат солиқ ва статистика органларига тақдим этиш даврийлиги ва муддатларини қисқартириш, солиқ текширувлари ва бошқа текширувларни даврийлигини қисқартириш йўллари билан амалга оширилади.

Тадбиркорлик субъектларини иқтисодий стимуллар ёрдамида қўллаб-қувватлашда солиқ имтиёзлари муҳим роль ўйнайди.

Солиқ имтиёзлари - бу солиққа оид қонунларга мувофиқ солиққа тортиш базасига эга бўлган юридик ёки жисмоний шахсларни тўлиқ ёки қисман солиқ тўлашдан озод қилиш. Бу имтиёзлар Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармон ва Қарорлари асосида жорий этилади.

Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексига кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига қуйидаги имтиёзлар берилган. Шулар жумласига:

ягона солиқ тўлови ишлаб чиқаришни модернизациялашга, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлашга, янги технологик жиҳоз харид қилишга, ишлаб чиқаришни янги қурилиш шаклида кенгайтиришга, ишлаб чиқариш эҳтиёжлари учун фойдаланиладиган бинолар ва иншоотларни реконструкция қилиш каби вазифаларга йўналтириладиган маблағлар суммасига беш йил давомида камайтиради;

ягона солиқ тўловини тўлашдан ногиронларнинг жамоат бирлашмалари, "Нуроний" жамғармаси ва "Ўзбекистон чернobilчилари" ассоциацияси мулкида бўлган, ишловчилари умумий сонининг камида 50 фоизини

ногиронлар, 1941-1945 йиллардаги уруш ва меҳнат fronti фахрийлари ташкил этадиган юридик шахслар озод қилинган;

ишлаб чиқарувчи кичик корхоналарга ягона солиқ тўловини ҳисоблаш пайтида, солиқ солинадиган база янги технологик асбоб-ускуналар қийматига беш йил мобайнида, солиқ солинадиган базанинг кўпи билан 25 фоизига камайтириш ҳуқуқи берилган;

ягона солиқ тўловини тўловчи бўлган маҳаллий ишлаб чиқарувчи корхоналар ягона солиқ тўлови тўлаш муддатини давлат рўйхатидан ўтказилган пайдан эътиборан бир йил муддатга кечиктириш ҳуқуқига эга.

Президентнинг «Ўзбекистон Республикаси Президентининг айрим ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек баъзиларини ўз кучини йўқотган деб ҳисоблаш тўғрисида (Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги «Рақамли Ўзбекистон–2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6079-сон Фармони)»ги 24.07.2021 йилдаги ПФ-6268-сон Фармони қабул қилинди. Ушбу фармонга кўра қуйидаги ҳужжатларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди:

1) Президентнинг 18.05.2019 йилдаги ПҚ-4321-сон қарорига.

Белгиланишича, «электрон ҳуқумат» ва рақамли иқтисодиёт тизими доирасидаги лойиҳаларни амалга ошириш:

- давлат бошқарувида ахборот тизимларини жорий этиш, ушбу соҳада ягона давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш ҳамда давлат органлари ва бошқа ташкилотлари фаолиятини мувофиқлаштириш, шунингдек электрон ҳамкорлигини таъминлаш учун идоравий ва идоралараро маълумотлар узатиш тармоқларини ривожлантириш ва фаолият юритиш қисмида – Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги томонидан;

- давлат органлари ва бошқа ташкилотларда ахборот тизимларини назорат қилиш ва ахборот хавфсизлигини таъминлаш тизимини такомиллаштириш қисмида – Ахборотлаштириш ва телекоммуникациялар соҳасида назорат бўйича давлат инспекцияси;

- идоравий ахборот тизимлари ва ахборот ресурсларининг узлуксиз ишлашини таъминлаш, электрон давлат хизматлари кўрсатиш тизимини ривожлантириш қисмида – вазирликлар, идоралар ва бошқа ташкилотлар томонидан таъминланади (3-б. «б» кичик б.).

Операторга АКТ соҳасида харидларни амалга оширишда фақат Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ҳузуридаги «Электрон ҳуқумат лойиҳаларини бошқариш маркази» ДМда техник топшириқларни келишиш ҳуқуқи тақдим этилади.

2) Президентнинг 30.06.2017 йилдаги ПФ-5099-сон Фармонида.

Фармоннинг 2-бандида белгиланишича, Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки (кейинги ўринларда – Технопарк)

ахборот технологиялари маҳсулотларини ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун энг қулай шароитларни яратиш мақсадида бутун республика ҳудудида Технопарк резидентларини жойлаштирган ҳолда Ўзбекистон ҳудудида экстерриториаллик принципи асосида ташкил қилинади.

Технопарк резидентлари жумладан 2028 йил 1 январга қадар ижтимоий солиқни тўлашдан озод қилинади.

Ахборот технологияларини ишлаб чиқиш ва жорий қилишни қўллаб-қувватлаш бўйича «Mirzo Ulugbek Innovation Center» инновация марказини ташкил этиш, унинг фаолиятининг асосий йўналишлари ва резидентларнинг ҳуқуқлари, шунингдек ЛБМАни мувофиқлаштирувчи орган этиб белгилаш тўғрисидаги нормалар (1, 3, 4, 6-б.) ўз кучини йўқотди.

Шунингдек Технопарк резидентлари билан тузилган меҳнат шартномаларига мувофиқ ходимларнинг 2028 йил 1 январга қадар меҳнатга ҳақ тўлаш тарзида олинган даромадларидан Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига 4,5%лик ставка бўйича фуқароларнинг суғурта бадалларини тўлаш тўғрисидаги норма чиқариб ташланди.

3) Президентнинг 10.01.2019 йилдаги ПФ-5624-сон Фармониغا.

«Электрон ҳуқумат» тизимини ривожлантириш ва «Рақамли Ўзбекистон — 2030» дастурини амалга ошириш доирасида ахборот-коммуникация технологиялари соҳасидаги лойиҳаларни амалга оширишга Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки резидентларини мажбурий равишда жалб этиш рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг устувор йўналишларидан бири этиб белгиланган (7-б).

9-банд «г» кичик банд билан тўлдирилди, унга мувофиқ «Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки Дирекцияси» МЧЖ ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида истеъдодли ёшларни аниқлаш учун аниқ соҳалар (ижтимоий-иқтисодий, экологик, давлат бошқаруви ва бошқалар) бўйича ҳар йилги танловларни ўтказиш тўғрисида фармон чиқарилган.

Буларни ҳисобга олган ҳолда Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни жорий этиш дастурлари асосида иш билан электрон бандликни кенгайтириш талаб этилмоқда. Шу боис, рақамли иқтисодиётни ривожлантирилиши учун зарур инфратузилмаларни, АКТ соҳасини устувор ривожлантириш, олий таълим муассасаларида АКТ соҳаси учун мутахассислар тайёрлаш сонини ошириш ҳамда иш билан электрон бандлик портални ривожлантириш, шунингдек, масофада туриб ишлаш учун ҳуқуқий асосларни яратиш, нормативларни ва стандартларни ишлаб чиқиш зарур.

АҲОЛИ БАНДЛИГИ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

**О.И.Мирзаева - Кадрлар малакасини ошириш
ва статистик тадқиқотлар институти бош мутахассиси**

Миллий иқтисодийни барқарор ўсиш даражасини сақлаш ва аҳоли фаровонлигини юксалтиришнинг муҳим омиллари қаторида аҳоли бандлигини самарали таъминлаш энг устувор вазифалардан бири сифатида эътироф этиб келинмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан қабул қилинган 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ҳамда унинг мантиқий давоми сифатида жорий йил 28 январдаги ПФ-60-сон “Янги Ўзбекистоннинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегияси тўғрисида”даги Фармонларида ҳам ушбу мақсадларни амалга ошириш кўзда тутилган. Хусусан, республикамиз ва ҳудудларида аҳоли бандлигини таъминлаш, айниқса аҳолининг ишчанлик фаоллигини ва тадбиркорлик ташаббусларини рағбатлантириш, янги иш жойларини ташкил этиш, ўзини ўзи банд қилишнинг самарали тизимини яратиш, давлат хизматларидан фойдаланиш ва маҳалланинг ролини ошириш, хунармандчилик фаолиятини ва меҳнат бозорини ривожлантириш бўйича таъсирчан чора-тадбирлар кўрилмоқда.

Иқтисодий назариясида аҳоли бандлиги кўп омилли кўрсаткич ҳисобланади ва унга таъсир қилувчи омиллар асосий мазмуни ва моҳиятига, хусусиятлари ва бошқа умумий жиҳатларига қараб илмий тадқиқотчилар томонидан турли гуруҳларга ажратган ҳолда ўрганилган ва бандликнинг кўплаб моделлари яратилган.

Жумладан, аҳоли бандлиги кўрсаткичига таъсир этувчи омилларни ташқи (сиёсий, иқтисодий, технологик, ижтимоий) ва ички (бандликни бошқариш бўйича давлат тузилмаларининг хусусиятлари, иш берувчиларнинг хусусиятлари) омиллар гуруҳига ажратган ҳолда ўрганиш тавсия этилган¹.

Шу билан бирга, кўпгина ҳолларда аҳоли бандлиги моделларининг асосини унга таъсир этувчи иш ҳақи (ёки меҳнат даромади), иқтисодий ўсиш омиллари билан боғлиқлик масалалари ташкил этади.

Аҳоли бандлиги ва иқтисодий ўсишнинг боғлиқлиги классик (А.Смит, Д.Рикардо) ва неклассик (Ж.Кейнс, О.Филлипс, Р.Салоу), меҳнатга бўлган ялпи талаб ва ялпи тақлиф моделларида ўз аксини топган бўлса, бандликнинг иш ҳақи билан боғлиқлиги масалалари эса В.А.Вайсбурд², Қ.Х.Абдурахмонов³ ишларида тадқиқ қилинган.

¹ Узякова Е.С., Узяков М.Н. Занятость и эффективная занятость в Российской экономике // Проблемы прогнозирования.- 2011, №6, С. 89-101.

² Экономика труда: учеб. Пособие/ Под. ред. В.А.Вайсбурд.- 2-изд.,стер.-М.: издательство “Омега-Л”, 2012.—С.85-86.

³ Абдурахмонов Қ.Х., Меҳнат иқтисодиёти: назария ва амалиёт/ дарслик. – 3-нашри.- Т.: “Ғап” нашриёти, 2019.-260-265 б.

Бугунги кунда ишлаб чиқилган аҳоли бандлиги кўрсаткичлари моделлари мамлакат, минтақа ва ҳудудлар кесимида аҳоли бандлиги даражаси ўзгаришини тадқиқ қилиш ва келгусида унинг самарадорлигини ошириш чораларини кўриш имкониятини беради.

Пандемия шароитига қарамасдан, мазкур соҳада амалга оширилаётган жадал ижтимоий-иқтисодий ислоҳатлар натижасида аҳоли бандлигини таъминлаш ва меҳнат бозорини тартибга солишни такомиллаштиришга йўналтирилган янги, самарали тизим шакллантирилмоқда, бу эса ўз навбатида республикада иқтисодий кўрсаткичларнинг ўсиш суръатлари таъминланишига бевосита таъсир кўрсатмоқда.

Статистик таҳлилларнинг кўрсатишича, 2021 йилда мамлакат ЯИМ 734,6 трлн сўмни ташкил этган ва ўтган йилга нисбатан 7,4 фоизга ўсганлиги кузатилган, жумладан, саноат ҳажми 8,7 фоизга, хизматлар ҳажми эса 9,2 фоизга ўсиши таъминланган¹. Бунда албатта меҳнат омилларининг ўрни бақиёс.

Шунингдек, 2015-2020 йилларда мамлакатимизда аҳоли бандлиги даражасининг ўзгариш тенденциясини таҳлил қилиш натижаси 2015-2019 йилларда ушбу кўрсаткич 68, 2 фоиз ва 69,2 фоиз орасида бўлганлигини, 2020 йилда 2019 йилга нисбатан, фикримизча пандемия сабабли 68,3 фоиздан 66,1 фоизга камайганлигини кўрсатди.

Ҳудудлар кесими бўйича, 2015-2020 йилларда аҳоли бандлиги даражасининг ўзгаришида нотекислик тенденциясини кўриш мумкин. Жумладан, Жиззах (7,9 %), Наманган (3,9 %) вилоятлари, Қорақалпоғистон Республикаси (3,2 %) ва Тошкент шаҳрида (1,1 %) ўсишга эришилган бўлсада, бироқ Сирдарё (7,2 %), Бухоро (5,6 %), Навоий (5,2 %) ва Фарғона (4,5 %) вилоятларида эса пасайиши кузатилган.

2022 йил 1 январь ҳолатига мамлакат аҳолисининг сони 35 271,3 мингтага етгани ҳолда, бу кўрсаткич 2020 йилга нисбатан 730,7 мингтага ёки 2,1 фоизга ошган. Агар 2015 йил билан таққосланса, у ҳолда 2021 йилда аҳоли сонининг 13,7 фоизга (йилига ўртача 1,9 фоизга) ўсиши таъминланган.

Юқоридаги маълумотлардан кўриш мумкинки, 2015-2021 йиллар давомида мамлакат аҳолиси сони йилига ўртача 1,9 ўсгани ҳолда аҳолининг иш билан бандлиги даражасида сезиларли ўзгариш кузатилмаган. Бу эса аҳоли бандлигини таъминлашда меҳнат бозорлари фаолиятини самарали юритиш, доимий иш ўринларини ташкил этиш, кам таъминланган, эҳтиёжманд оилаларни меҳнатга жалб қилиш, қишлоқ аҳолисининг бандлик даражасини ошириш каби масалаларини ҳал этишни тақоза этади.

Хулоса қилиб айтганда, ҳозирги даврда аҳоли бандлигини таъминлаш соҳасидаги муаммоларни янада чуқур тадқиқ этиш, уларнинг ечимлари бўйича асосланган илмий хулосалар ишлаб чиқиш ва амалиётга самарали жорий этиш энг долзарб масала ҳисобланади. Мазкур масалани ижобий ҳал

¹ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.

этиш, айниқса, худудларда аҳолини иш билан самарали таъминлаш чораларини кўриш, бунинг учун аввало худудларнинг ижтимоий-иқтисодий салоҳиятидан кенг фойдаланиш орқали истиқболда аҳолининг турмуш даражасини юксалтириш, Тараққиёт стратегиясида белгиланган вазифаларни бажариш ва провард натижада Янги Ўзбекистонни барпо этиш имконияти яратилади.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ СТАТИСТИКИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

А.С.Жамалдинова
Ст. преподаватель ТМИ

Самым достоверным источником информации о населении страны остается крупномасштабная перепись населения, основанная на индивидуальных опросах граждан. Несмотря на то, что подготовка и проведение переписи это сложный и затратный процесс, он остаётся уникальным источником разносторонних характеристик населения региона. Классическая методология проведения переписи по-прежнему используется во многих государствах мира. Но в наиболее развитых странах мира очевидна тенденция использование современных цифровых технологий.

В современных условиях данные предоставляемые переписью населения необходимы всем ветвям власти, как на государственном, так и на региональном уровне. Они важны так как приобретается возможность получения итогов по наиболее мелким территориальным единицам страны. Итоги каждой последующей

Одной из наиболее важных задач всех переписей населения заключается в обеспечении полноты и правильности учета населения и получения достоверной картины о структуре современного общества каждого государства.

Внедрение новых технологий при проведении переписей населения - это сложный и длительный процесс. Для его успешной реализации необходимо создание соответственной законодательной базы и разработка нового специализированного программного продукта.

Хорошо подготовленная нормативная база позволяет разработать самые подробные методические указания, внедрять новые методы и успешно проводить их апробацию. В условиях совершенствования методологии сбора сведений, внедрения новых методов с использованием ИТ-технологий, особого внимания требует вопрос организации и проведения обучения временного переписного персонала всех категорий. Привлекаться должны волонтеры молодого поколения хорошо разбирающиеся в современных ИТ-технологиях. При применении новейших технологий это представляет собой достаточно сложную организационную и технологическую задачу.

Для проведения переписи, предусмотренной в 2023 году обучение должно проводиться с использованием мультимедийных программ, и

являться оптимальным вариантом для усвоения большого объема информации в короткий срок. Поэтому целесообразно рассмотреть возможность о размещении обучающей мультимедийной программы в планшетных компьютерах.

Для привлечения переписных работников соответствующего уровня необходимо разработать достойную мотивационную силу для всех категорий временных переписных кадров, в том числе и волонтеров.

Обязательность участия в переписи практикуется во многих странах. При этом за уклонение от переписи в каждом государстве разработана своя система штрафов, однако не везде она работает в полную силу.

В этой связи, при введении в стране Постановление Президента Республики Узбекистан, от 03.08.2020 г. № ПП-4796 «О мерах по дальнейшему совершенствованию и развитию национальной системы статистики Республики Узбекистан» предлагается механизм его действия в полную силу на практике. При этом на всей территории страны для всех слоев и категорий населения должны быть, прежде всего, равные возможности для прохождения переписи, а введение такой нормы повлечет за собой необходимость усиления информационной работы в части разъяснения причин введения обязательности участия в переписи.

Основная цель Стратегии развития статистики — комплексное развитие всей национальной системы статистики страны, способствующей повышению актуальности статистики, отвечающей требованиям пользователей, совершенствованию управления и координации системы статистики, а также охватывающей следующие стратегические цели:

- улучшение правовой и организационной инфраструктур;
- совершенствование статистической инфраструктуры;
- улучшение взаимоотношений между пользователями и поставщиками статистической информации;
- улучшение информационно-коммуникационной инфраструктуры обработки статистической информации;
- совершенствование отдельных статистических направлений и методологий.

Реализация Стратегии в 2020 — 2025 годах предоставляет возможность достижения следующих широкомасштабных стратегических результатов:

- высокого уровня удовлетворенности пользователей статистической информации;
- качественной мотивации поставщиков статистической информации;
- всесторонней поддержки развития национальной статистики правительством и партнерами;
- мотивации и высокой квалификации работников;
- эффективной координации системы национальной статистики страны.

Демографическая ситуация в Республике Узбекистан хоть и является прогрессирующей, но методика её учета нуждается в совершенствовании. Со

стороны правительства проводятся соответствующие меры по совершенствованию системы ведения статистических исследований и учета статистической информации. Практическое подтверждению этому должно проявиться при осуществлении переписи населения в 2023 году и показать эффективность принятых мер в области увеличения численности населения.

Также результаты ожидаемой переписи населения позволят увидеть практические результаты той созидательной работы, которая формировала условия жизни Республики Узбекистан, включая позитивные итоги национальных реформ.

АҲОЛИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИНИ ИФОДАЛОВЧИ КЎРСАТКИЧЛАРНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Х. Д. Хужакулов – фахрий профессор, ТМИ

Ҳар қандай жамиятнинг асосий мақсади аҳоли турмуш даражасини оширишга қаратилган бўлади. Бу борада Президентимиз Шавкат Мирзиёев “Янги Ўзбекистон” газетасига берган интервьюсида “Бугунги кунда халқ фаровонлигини, одамларнинг ҳаёт даражасини ҳар томонлама ошириш ... иқтисодий стратегиямизнинг энг муҳим йўналишлари ҳисобланади”¹ – деб таъкидладилар.

Республикамизда ҳозирги даврда аҳоли умумий даромадларида бирламчи даромадларнинг салмоғи 75,0 фоизни, трансфертлардан олинadиган даромадлар эса 25,0 фоизни ташкил этмоқда.

Аниқлик киритилган маълумотларга кўра, 2020 йилда аҳоли жон бошига умумий даромадлар республика бўйича 11728,8 минг сўмни ташкил этган бўлса, республика даражасига нисбатан бу кўрсаткич Тошкент шаҳрида 2 мартадан зиёдга, Навоий, Бухоро, Қашқадарё ва Фарғона вилоятларида эса мос равишда 163,7; 123,4; 84,1 ва 74,4 фоизга тенг бўлган. Таъкидлаш жоизки, аҳоли жон бошига реал умумий даромадлар 2020 йилда қайд қилинган ҳудудлар бўйича тегишли ҳолатда 10385,9; 20367,4; 17314,6; 12742,3; 8699,4 ва 7734,3 минг сўмга тенг бўлиб, ўсиш суръати 2015 йилга нисбатан 131,7; 145,4; 135,2; 134,7; 127,6 ва 115,4 фоизни ташкил этган.

Жамият тараққиёти тарихига назар соладиган бўлсак ҳамма даврларда аҳоли бир хил даромад олмаган. Ижтимоий келиб чиқиши, лавозими, интилувчанлигига қараб аҳолининг турли қатламлари турлича даромад олишган. Бу ҳолат бугунги кунда ҳам кузатилмоқда, лекин ҳозирги замон бозор иқтисодиёти шароитида даромадлар табақалашувини имкон даражасида юмшатишга ҳаракат қилинади.

Даромадлар даражасининг аҳоли жон бошига ёки банд бўлган бир кишига фарқланиши **даромадларнинг табақаланиши** дейилади.

¹ “Янги Ўзбекистон” ижтимоий-сиёсий газета, 2021 йил 17 август

Ўзбекистон Республикаси аҳолисининг турмуш даражаси ва фаровонлигини ўрганиш мақсадида, давлат статистика органлари томонидан ҳар йили уй хўжаликларида танлама усулда кузатувлар ўтказилади.

Ўз навбатида, уй хўжаликларида кузатув ўтказиш услугиёти Жаҳон Банки ва Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Европа Иқтисодий Комиссиясининг тавсияларига асосланган бўлиб, Ўзбекистон Республикасининг барча ҳудудларида ўтказилади. Бир йил давомида республика бўйича 10 000 дан ортиқ уй хўжаликларида кузатув ўтказилади.

Жаҳон амалиётида аҳоли даромадлари тенгсизлигини аниқлашда бир қанча кўрсаткичлардан фойдаланилади, жумладан:

- ✗ **модали даромад** – аҳоли ўртасида энг кўп учрайдиган даромадлар даражасидир;
- ✗ **медианали даромад** – сарфланган тақсимот қаторининг ўртасида бўладиган даромад кўрсаткичидир. Аҳолининг ярми медианали даромаддан паст, ярми эса юқори даромадга эга.
- ✗ **аҳоли даромадлари табақаланишининг фонд коэффиценти (K_d)**. Ушбу усулда аҳоли даромадлари ҳажмига қараб ҳар бири 10 фоиздан бўлган ўн та гуруҳга бўлинади. Ушбу гуруҳлар дециллар деб аталади. Шундай қилиб биринчи децилга – Д1 га аҳолининг даромади энг кам қисми киритилади, Д2 га эса Д1 нисбатан даромади кўпроқ аҳоли қисми киритилади ва ҳ.к. У 10- ва 1-децил гуруҳларининг ўртача даромадлари орасидаги нисбатни ифодалайди. $K_d = \bar{d}_{10} : \bar{d}_1$, бу ерда \bar{d}_1 – энг кам даромадли 10 % аҳолининг ўртача жон бошига даромади; \bar{d}_{10} – энг юқори даромадли 10 % аҳолининг ўртача жон бошига даромади. Республикамизда 2007-2020 йиллар мобайнида фонд коэффиценти 13,7 баробардан 6,9 баробаргача пасайган. Бу кўрсаткич 2020 йилда Россияда 14,5 ва Қозоғистонда 5,9 мартани ташкил этган.
- ✗ **квинтилл коэффиценти**. Квинтилл коэффицентида ҳам худди фонд коэффицентида кўлланилган усул ишлатилади, фақат бунда аҳоли ўн та гуруҳга эмас, балки бешта гуруҳга ажратилади. Яъни, аҳоли даромади микдорига қараб ҳар бири 20 фоизни ташкил қилувчи бешта гуруҳга бўлинади. Бу кўрсаткич 2000-2020 йилларда 9,9 баробардан 4,5 баробаргача пасайган.

Жини коэффиценти (K_G). Ялпи даромаднинг аҳоли гуруҳлари ўртасида табақаланишини тавсифлаш учун аҳоли даромадлари тенгсизлиги индекси – Жини коэффицентида фойдаланилади. У аҳолининг турли гуруҳлари даромадлари даражасидаги тафовутни акс эттиради. Бу кўрсаткич Одан 1гача чегарада ўзгаради. Унинг қиймати Одан қанчалик узоқлашиб 1га яқинлашса катта даражада даромадлар аҳолининг алоҳида гуруҳлари қўлида тўпланишидан далолат беради. Жамиятда даромадларнинг текисланишида бу коэффицент 0га қараб интилади ва у куйидаги формула ёрдамида аниқланади.

$$K_c = 1 - 2 \sum_{i=1}^n x_i c_i y_i + \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

бу ерда: x_i – жами аҳоли сониди i рақамли социал гуруҳга тегишли аҳоли салмоғи; y_i – i рақамли аҳолининг социал гуруҳида тўпланган даромадлар салмоғи; $c_i y_i$ – даромадларнинг кумулятив (ўсиб борувчи) салмоғи.

Келтирилган формула ёрдамида аниқланган Жини коэффиценти республикамизда 2000 йилдаги 0,39дан 2020 йилда 0,276гача камайди. Бу эса ўз навбатида жон бошига тўғри келадиган даромадлар бўйича аҳолининг табақаланишини сезиларли даражада камайишидан дарак беради.

БМТ мамлакатлар даромадлари тенгсизлигини кузатиб, уларнинг концентрацияси кўрсаткичи бўлмиш Жини индекси асосида куйидаги таснифни тавсия этган: 0,41-0,42 – кескин даража; 0,35-0,37 – чегаравий кўрсаткич; 0,25-0,26 – оптимал қиймат бўлиб, Ўзбекистон Республикасидаги даромадлар дифференцияси БМТ таснифи бўйича оптимал даражададир.

Табақаланишнинг даражасини аниқлашда жаҳон амалиётида кўпрок **Лоренц эгри чизиғидан** фойдаланилади (С.Лоренц – америкалик статистик иқтисодчи (1876-1959 йй.).

Реал ҳаётда мутлақ тенглик ва мутлақ тенгсизлик ҳолатлари мавжуд эмас. Балки аҳолининг маълум гуруҳлари ўртасида даромадларнинг тақсимланиши нотекис равишда боради. Бундай тақсимланишни Лоренц эгри чизиғи деб номланувчи OF эгри чизиғи орқали кузатиш мумкин.

Мутлақ тенгликни ифодаловчи чизиқ ва Лоренц эгри чизиғи ўртасидаги тафовут даромадлар тенгсизлиги даражасини акс эттиради. Бу фарқ қанчалик катта бўлса, яъни Лоренц эгри чизиғи OE чизиғидан қанчалик узокда жойлашса, даромадлар тенгсизлиги даражаси ҳам шунчалик катта

бўлади. Агар даромадларнинг ҳақиқий тақсимланиши мутлақ тенг бўлса, бунда Лоренц эгри чизиги ва биссектриса ўқи бир-бирига мос келиб, фарк йўқолади.

Ҳозирги даврда аҳоли турмуш даражасини ифодаловчи умумлашган кўрсаткич бўлиб, БМТ экспертлари томонидан мамлакатларнинг иқтисодий ва социал индикаторлари асосида аниқланган **Инсон салоҳиятини ривожлантириш индекси (ИСРИ)** ҳисобланади.

Ўзбекистонда бу индекс 2020 йилда 0,720 коэффицентга тенг бўлиб, ўртача ривожланаётган давлатлар қаторида туради ва 189 мамлакат орасида 106 ўринни эгаллайди. ИСРИни 3та кўрсаткич характерлаб беради:

1. **Аҳоли жон бошига ХҚП бўйича тўғри келган ЯМД.** Ўзбекистонда аҳоли жон бошига 7142 АҚШ доллари (2020 й.) қийматида ЯМД тўғри келмоқда.
2. **Аҳолининг саводхонлик даражаси.**
3. **Кутилаётган умр кечириш узунлиги.**

ИСРИ 2010 йилдан буён қайд этилган 3та кўрсаткичларнинг ўртача геометрик (2010 йилгача ўртача арифметик) миқдори кўринишида аниқланади. Ҳар бир кўрсаткичнинг индекси қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланади:

$$I_i = \frac{x_i - x_{\min}}{x_{i \max} - x_{i \min}}$$

бу ерда, x_i – i номли кўрсаткичнинг ҳақиқий даражаси; $x_{i \min}$ ва $x_{i \max}$ – i номли кўрсаткичнинг минимал ва максимал миқдорлари.

2018 йилда чоп этилган “Инсон тараққиёти тўғрисидаги маъруза”да кўрсаткичларнинг қуйидаги минимал ва максимал миқдорлари ўрнатилган: туғилган чоғидан умр кечиришнинг кутилаётган узунлиги 20 ва 85 йил, таълим иккита ўзгарувчисининг (ўқишнинг ўртача узунлиги ва ўқишнинг кутилаётган узунлиги) ҳар бири учун 0 йил ҳамда 15,0 ва 18,0 йил, аҳоли жон бошига ЯМД учун 100 ва 75000 АҚШ доллари.

ИСРИ ҳар бир кўрсаткич бўйича аниқланган индексларнинг ўртача геометрик ўлчовини ифодалайди ва қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$ИСРИ = \sqrt[3]{I_{\text{умр}} * I_{\text{таълим}} * I_{\text{даромад}}}$$

Таълимнинг умумий индекси 2та субиндекс бўйича аниқланади:

$$I_{\text{таълим}} = \frac{i_1 + i_2}{2}$$

бу ерда: i_1 – ўқишнинг ўртача давомийлиги индекси; i_2 – ўқишнинг кутилаётган узунлиги индекси.

Даромадлар индекси қуйидагича аниқланади:

$$I_{\text{даромад}} = \frac{\ln(x_i) - \ln(100)}{\ln(75000) - \ln(100)}$$

бу ерда: x_i - мамлакатда жон бошига тўғри келган ЯМД (АҚШ долларида ХҚП бўйича)

Бу кўрсаткичларнинг индексларини агрегатлаштириш асосида ИСРИ ҳосил бўлади.

2020 йилда чоп этилган “Инсон тараққиёти тўғрисидаги маъруза”да Ўзбекистон ҳақида келтирилган маълумотлар бўйича ИСРИни ҳисоблаймиз:

Ўзбекистонда инсон тараққиёти кўрсаткичлари (2020 йил)

№	Кўрсаткичлар	Қиймати
1	Кутилаётган умр кечириш узунлиги (йил)	71,7
2	Ўқиш даврининг ўртача узунлиги	11,8
3	Ўқишнинг кутилаётган узунлиги	12,1
4	ЯИМ, АҚШ долларида	7142

а) Кутилаётган умр кечириш узунлиги индекси: $I_{\text{хаёт}} = \frac{71,7-20,0}{85,0-20,0} = 0,795$

б) Ўқиш даврининг ўртача узунлиги индекси: $I_1 = \frac{11,8-0,0}{15,0-0,0} = 0,787$

в) Ўқишнинг кутилаётган узунлиги индекси: $I_2 = \frac{12,1-0,0}{18,0-0,0} = 0,672$

г) Таълим индекси: $I_{\text{таълим}} = \frac{0,787+0,672}{2,0} = 0,729$

д) Даромад индекси: $I_{\text{даромад}} = \frac{\ln(7142)-\ln(100)}{\ln(75000)-\ln(100)} = 0,645$

е) ИСРИ: $I_{\text{ИСР}} = \sqrt[3]{0,795 * 0,729 * 0,645} = 0,720$

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги

Фармонинг 3 устувор йўналишида “Иқтисодиёт тармоқларида барқарор юқори ўсиш суръатларини таъминлаш орқали келгуси беш йилда аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулотни – 1,6 барабар ва 2030 йилга бориб аҳоли жон бошига тўғри келадиган даромадни 4 минг АҚШ долларидан ошириш ҳамда “даромади ўртачадан юқори бўлган давлатлар” қаторига кириш учун замин яратиш” вазифалари белгиланган.

HUDUDLARDA KO'RSATILGAN XIZMATLARNING STATISTIK HISOBI VA ULARNING AHOLI DAROMADLARIGA TA'SIRINI STATISTIK BAHOLASH

A. I. Ro'ziev - katta o'qituvchi, TMI

Statistikada ko'rsatilgan xizmatlarni, shu jumladan hududlarda ko'rsatiladigan xizmatlarni statistik hisobga olish xizmat ko'rsatish sohasidagi statistik hisobini yanada takomillashtirish va ularning yangi turlarini, shu jumladan shahar va qishloq joylarda ko'rsatiladigan xizmatlarni hisobga olgan holda xizmat ko'rsatish sohasi bozorining holati to'g'risida statistik ma'lumotlarni shakillantirish tartibini belgilashga yordam beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 11 maydagi “Xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-5113-son qarori¹, da hududlarda ko'rsatilgan xizmatlarning statistik hisobini takomillashtirish maqsad qilib olingan.

Buning uchun, ko'rsatiladigan xizmatlar sohasini modernizatsiya va diversifikatsiya qilishni, uning tarkibini zamon talablariga mos holda o'zgartirishni amalga oshirishni optimal tarzda olib borish YaIMda qo'shilgan qiymat hajmini ko'paytirishning muhim omili bo'lib qoladi. hozirgi davrda respublikamiz iqtisodiyotida xizmat ko'rsatish sohasining ulushi salmoqli ravishda o'sib bormoqda. Xizmat ko'rsatish sohasining bunday o'sishini bir qator omillar ta'siri bilan izohlash mumkin, jumladan: bozorda yangi-yangi o'nlab turdagi xizmatlarning paydo bo'lishi, ya'ni kredit kartalari orqali to'lovlar, internet-savdo, yangi savdo-sotiq markazlari, ovqatlanish korxonalari, mehmonxonalar ochish, ta'lim xizmatlarini kengaytirish, dam olish san'ati, turizm va hokozalar.

Adabiyotlarda ko'rsatilgan xizmatlarning hajmiga quydagicha ta'rif berilgan – bu barcha xizmat ko'rsatuvchi provayderlar (yuridik va jismoniy shaxslar) tomonidan xizmatlarni ishlab chiqarishga ixtisoslashgan va xizmatlar ko'rsatish asosiy faoliyat turi bo'lmagan bozor xizmatlarining qiymatidir².

Mamlakatimiz hududlarida (AJBRD) aholi jon boshiga real daromadlarni oshirish maqsadida (HBKXH) hududlar bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmini

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 11 maydagi “Xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-5113-son qarorining 15-bandi.

² Qoraboev A.R, G'oyibnazarov B.K, Rashitova N.X. “Milliy hisoblar tizimi” darslik. Toshkent “IQTISOD-MOLIYA” 2015y. 129b

tasirini ko'rib chiqamiz. Buning uchun 2020 yil ma'lumotlaridan foydalanamiz (1-jadval).

1-jadval

Hududlar bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmi va aholi jon boshiga real umumiy daromadlar to'risida ma'lumot(2020 yil)¹.

Hududlar	HBKXH-mlrd.so'm	AJBRD ming.so'm
Qoraqalpog'iston Respublikasi	6 520,3	8367,2
Andijon	11 413,0	9559,3
Buxoro	9 843,1	12924,4
Jizzax	5 024,7	9703,6
Qashqadaryo	10 349,5	8999,8
Navoiy	5 840,5	17980,6
Namangan	8 928,6	8258,3
Samarqand	14 086,1	9447,4
Surxondaryo	8 013,9	8729,7
Sirdaryo	3 303,0	9663,6
Toshkent	16 438,3	11633,9
Farg'ona	13 694,4	7850,2
Xorazm	6 461,2	10919,5
Toshkent sh.	79 879,3	22080,8

Hududlar bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmining o'zgarishi aholi jon boshiga real umumiy daromadlarga ta'sirini statistik baholash.

Ko'rsatkichlarning tasviriy statistikasi

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
HBKXHmlrds~x	14	14271.14	19251.95	3303	79879.3
AJBRUDming~y	14	11151.31	4083.58	7850.181	22080.84

¹ www.stat.uz

Ushbu ma'lumotlarda obekt sifatida Respublikamizdagi 14 ta hududlarda ko'rsatilgan xizmatlar hajmi va aholi jon boshiga real umumiy daromadlar to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

O'zbekiston Respublikasi hududlarda o'rtacha ko'rsatilgan xizmatlar hajmi 2020 yilda $\bar{X} = 14271.14$ mlrd so'mga teng. To'plamni o'rtachadan farqi $\sigma = 19251.95$ mlrd so'mga teng bo'lgan. Xususan 14 ta hududda ko'rsatilgan xizmatlar hajmi $3303.0 \leq \bar{X} \leq 79879.3$ mlrd so'm oralig'ida ekanligi aniqlandi.

Ushbu 14 ta hududlarda o'rtacha aholi jon boshiga real umumiy daromadlar $\bar{X} = 11151.31$ ming so'mga teng. To'plamni o'rtachadan farqi $\sigma = 4083.58$ ming so'mga teng bo'lgan. Xususan 14 ta hududda aholi jon boshiga real umumiy daromadlar hajmi $7850.18 \leq \bar{X} \leq 22080.84$ ming so'm oralig'ida tashkil etgan.

Hududlarda ko'rsatilgan xizmatlar hajmi va aholi jon boshiga real umumiy daromadlar o'rtasida qanday bog'lanish borligini bilish maqsadida nuqtali diagrammadan foydalanib aniqlaymiz.

Nuqtali diagramma

Ushbu chizmadan ko'rishimiz mumkinki ko'rsatilgan xizmatlar va jon boshiga real umumiy daromadlar o'rtasida to'ri chiziqli bo'g'lanish mavjud.

Ko'rsatilgan xizmatlar hajmi va aholi jon boshiga real umumiy daromadlar o'rtasidagi bog'lanish to'ri chiziqli bo'g'lanishga ega ekanligini aniqlab oldik. Endi bog'lanish kuchini aniqlab olishimiz kerak.

Bu ko'rsatkichni birinchi bo'lib Angliyalik olimlar Golton va Pirsonlar taklif qilishgan. Korrelyatsiya koeffitsienti -1 dan $+1$ gacha oralig'da bo'ladi. Agar korrelyatsiya koeffitsienti manfiy ishora chiqsa, bog'lanish teskari, musbat bo'lsa to'g'ri chiziqli bog'lanish mavjudligi tan olinadi. Aynan shu xususiyat bilan bu ko'rsatkich boshqa ko'rsatkichlardan farq qiladi va bu uning boshqalardan ustunligidir. Korrelyatsiya koeffitsienti birga yaqinlashib borgan sari bog'lanish kuchi oshib boraveradi va aksincha. Bog'lanish zichligini harakterlovchi

ko'rsatkichlarga sifat jihatdan baho berish uchun statistikada Cheddok shkalalari ishlatiladi¹.

Cheddok shkalalari

Bog'lanish zichligi	0,1-0,3	0,3-0,5	0,5-0,7	0,7-0,9	0,9-0,99
Bog'lanish kuchi	bo'sh	o'rtamiyona	sezilarli	yuqori	juda ham yuqori

Ko'rsatilgan xizmatlar hajmi va aholi jon boshiga real umumiy daromadlar o'rtasidagi bog'lanish kuchini korrelyatsiya koeffitsiyenti orqali aniqlaymiz².

$$r = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sigma_x \sigma_y};$$

	HBKXHm~x	AJBRUD~y
HBKXHm~x	1.0000	
AJBRUD~y	0.7354	1.0000

Demak, hududlarda ko'rsatilgan xizmatlar hajmi va jon boshiga real umumiy daromadlar o'rtasidagi bog'lanishlarini korrelyatsiya koeffitsiyenti orqali aniqlaganimizda, bog'lanish kuchli $r = 0.7354$, bu bog'lanish yuqori to'g'ri chiziqli bog'lanishga ega bo'lib, qanchalik hududlarda ko'rsatilgan xizmatlar hajmini oshirsak jon boshiga real umumiy daromadlar ham oshib boradi.

Ma'lumki, omil belgi bilan natijaviy belgi o'rtasidagi bog'lanish zichligi birga teng bo'la olmaydi. Agar birga teng bo'lsa, ular o'rtasida korrelyatsion bog'lanish emas, balki funktsional bog'lanish mavjuddir. Agar nolga teng bo'lsa, ular o'rtasida bog'liqlik umuman yo'q.

Ko'rsatilgan xizmatlar hajmi va aholi jon boshiga real umumiy daromadlar o'rtasidagi to'g'ri chiziqli bog'lanishni baholashda quyidagi regressiya tenglamasi qo'llaniladi:

$$\bar{y}_x = a_0 + a_1x,$$

bu erda: a_0 -ozod had, a_1 - regressiya tenglamasi koeffitsiyenti. a_0 va a_1 regressiya tenglamasi parametrlari ham deyishadi. Bu parametrlarni kichik kvadratlar metodi orqali topiladi. Ya'ni $\sum(y - \bar{y}_x)^2 \rightarrow \min$ yoki $\sum(y - a_0 - a_1x)^2 \rightarrow \min$. Agar a_0 va a_1 parametrlarning har qanday qiymatida ifoda nolga intilsa, a_0 va a_1 parametrlar quyidagi normal tenglamalar sistemasi orqali topiladi³:

¹ Prof Shodiyev X.A., Habibullayev I.H. Statistika. Darslik.-T.: IQTISOD-MOLIYA, 2018. -176 b.

² Prof Shodiyev X.A., Habibullayev I.H. Statistika bo'yicha Praktikum.-T.: IQTISOD-MOLIYA, 2020. -80 b.

³ Prof Shodiyev X.A., Habibullayev I.H. Statistika bo'yicha Praktikum.-T.: IQTISOD-MOLIYA, 2020. -78 b.

$$\begin{cases} na_0 + a_1 \sum x = \sum y \\ a_0 \sum x + a_1 \sum x^2 = \sum xy \end{cases}$$

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	14
Model	117239602	1	117239602	F(1, 12)	=	14.13
Residual	99543581.4	12	8295298.45	Prob > F	=	0.0027
				R-squared	=	0.5408
				Adj R-squared	=	0.5025
Total	216783184	13	16675629.5	Root MSE	=	2880.2

AJBRUDmings~y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
HBKXHm1rdsomx	.1559878	.0414925	3.76	0.003	.0655835 .2463922
_cons	8925.184	971.1628	9.19	0.000	6809.202 11041.17

$$\bar{y}_x = 0.155x + 8925.2$$

Hududlarda ko'rsatilgan xizmatlar hajmi bir birlikka oshishi aholi jon boshiga real umumiy daromadlarni 0.155 birlikka ortishiga ta'sir ko'rsatadi.

Modelimizni ishonchliligini F test, t test va determinatsiya ko'effitsientlari orqali tekshiramiz. Regressiya natijalaridan ko'rinadiki F haqiqiy 14.13 teng, uning extimolligi esa 0.0027 ga tengligi modelning ishonchligini ifodalaydi.

Determinatsiya ko'effitsienti 0.54 bo'lib bu hududlarda ko'rsatilgan xizmatlar hajmi aholi jon boshiga real umumiy daromadlariga 54% tasir ko'rsatar ekan. Bizning fikrimizcha bu ancha yuqori ko'rsatkich bo'lib xizmatlar hajmini ortishi real daromadlarga ko'proq tasir ko'rsatishi aniqlandi.

Xulosa qilganda, mamlakatda xizmatlar ko'rsatish sohasini rivojlantirish ayniqsa, hududlarda ko'rsatilayotgan xizmatlarning turini kengaytirish hamda sifatini yaxshilash uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- 2022-2026-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Taraqqiyot strategiyasida ko'rsatilganidek, yalpi ichki mahsulotni shakllantirishda xizmatlarning o'rni va ulushini oshirish, ko'rsatilayotgan xizmatlar tarkibini zamonaviy yuqori texnologik turlari isobiga tubdan o'zgartirishga erishish;
- qishloq aholi punktlarida xizmat ko'rsatish korxonalarini rivojlantirish, birinchi navbatda kommunal-maishiy, uy-joylarni ta'mirlash va qurish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tayyorlash;
- har bir hududning xususiyatlaridan kelib chiqib, xizmat ko'rsatish sohalarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik hissasining ulushi oshib borishiga erishish maqsadida shart-sharoitlar yaratish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

4-Seksiya

**Statistika raqamli iqtisodiyotni shakllan-
tirish manbaalaridan biri sifatida**

КЎП ТАРМОҚЛИ ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ЎРГАНИШДА ТАРМОҚЛАРАРО БАЛАНС МОДЕЛИДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ

Б.Қ. Утанов – PhD, доцент, ТМИ

Рақамли иқтисодиёт шароитида кўп тармоқли фермер хўжалиklarини статистик баҳолашда мавжуд усуллардан оқилона фойдаланиш орқали аниқроқ хулосалар чиқариш имкониятини яратади. Хусусан, кўп тармоқли фермер хўжалиklarида тармоқлараро муносабатни аниқлаш ва уларнинг самарадорлигини баҳолашда иқтисодий масалаларни ечишнинг асосий усулларида бири бўлган матрицалар алгебраси элементларидан фойдаланиш ижобий натижалар беради. Бу усулда фермер хўжалиklarи маълумотлар базаларини яратиш ва улардан фойдаланиш жуда қулай, улар билан ишлашда деярли барча ахборот матрица кўринишида сақланади ва қайта ишланади.

Кўп тармоқли хўжалик фаолиятининг иқтисодиёти алоҳида тармоқлар орасидаги балансни талаб қилади. Ҳар бир тармоқ, бир томондан, ишлаб чиқарувчи бўлиб, иккинчи томондан эса, бошқа тармоқлар ишлаб чиқарган маҳсулот истеъмолчиси бўлади. Бундай ҳолларда тармоқлар орасидаги боғланишларни ҳар хил турдаги маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш орқали ҳисоблашнинг анча мураккаб жиҳатлари пайдо бўлади. Биринчи марта бу масаланинг ечими математик модель кўринишида америкалик иқтисодчи В.Леонтьевнинг илмий ишларида ишлаб чиқилган¹. Бу модель матрицалар алгебрасига асосланиб, матрицалар таҳлили усулларида фойдаланади. Соддалик учун хўжалик ишлаб чиқариш соҳасидан ҳар бири ўзининг бир жинсли маҳсулотини ишлаб чиқарувчи n та тармоқдан иборат, деб ҳисоблаймиз. Ҳар бир тармоқ ўзи ишлаб чиқаришини таъминлаш учун бошқа тармоқларнинг маҳсулотига муҳтож (ишлаб чиқариш истеъмоли). Одатда, ишлаб чиқариш жараёни маълум бир вақт даврида қаралади, кўп ҳолларда бундай бирлик сифатида бир йил олинади.

Қуйидаги белгилашларни киритамиз ва назарий жиҳатларини бирма-бир келтириб ўтамиз²:

x_i — i - тармоқ жами маҳсулотининг ҳажми (унинг ялпи ишлаб чиқариши);

¹ Leontief W.,jun. Die Bilanz der russischen Volkswirtschaft. Eine methodologische Untersuchung // Weltwirtschaftliches Archiv. 1925. Bd. 22, H.2 (Oktober). – S. 338-344, 265-269.

² Хабибуллаев И., Утанов Б.Қ. Эконометрика асослари. Ўқув қўлланма. -Тошкент: “ИQTISOD-MOLIYA”, 2018. – 172 б.

$$\bar{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \bar{Y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (5)$$

ларни киритамиз. У ҳолда (5) тенгламалар системаси матрица шаклида

$$\bar{X} = A\bar{X} + \bar{Y} \quad (6)$$

кўринишга эга.

Одатда, бу муносабат *чизиқли тармоқлараро баланс тенгламаси* деб аталади. Бу тенглама (6) матрица кўринишдаги ифодаланишнинг тавсифи билан бирга *Леонтьев модели*, деб номланади.

Чизиқли тармоқлараро баланс тенгламасидан икки мақсад учун фойдаланиш мумкин. Ялпи ишлаб чиқариш вектори \bar{X} маълум бўлган биринчи, энг содда ҳолда якуний истеъмол вектори \bar{Y} ни ҳисоблаш талаб қилинади. Иккинчи ҳолда режалаштириш мақсадлари учун чизиқли тармоқлараро баланс тенгламасидан масаланинг қуйидаги шаклида фойдаланилади: T вақт даври (масалан, бир йил) учун якуний истеъмол вектори \bar{Y} маълум бўлиб, ялпи ишлаб чиқариш вектори \bar{X} ни аниқлаш талаб қилинади. Бу ерда A матрицаси маълум ва \bar{Y} вектори берилган (6) чизиқли тенгламалар системасини ечиш зарур бўлади.

Шу билан бирга (5) система берилган масаланинг амалий табиатидан келиб чиқадиган қатор хусусиятларга эга, энг аввало, A матрица ҳамда \bar{X} ва \bar{Y} векторларнинг барча элементлари номанфий бўлиши керак.

Агар номанфий компоненти ихтиёрий \bar{Y} вектор учун (6) тенгламанинг ечими — барча элементлари номанфий бўлган \bar{X} вектор мавжуд бўлса, у ҳолда ҳамма элементлари номанфий бўлган A матрица *самарадор*, деб аталади. Бу ҳолда тузилган модель ҳам самарадор дейилади.

(5) системани E бирлик матрицадан фойдаланиб,

$$(E - A)\bar{X} = \bar{Y} \quad (7)$$

кўринишда қайта ёзамиз.

Агар $(E - A)^{-1}$ тесқари матрица мавжуд бўлса, у ҳолда (8) тенгламанинг

$$\bar{X} = (E - A)^{-1}\bar{Y} \quad (9)$$

ягона ечими ҳам мавжуд бўлади. $(E - A)^{-1}$ матрица *тўла харажатлар матрицаси* деб аталади.

A матрица самарадорлигининг бир нечта мезони мавжуд. Улардан иккитасини келтирамиз:

1. $(E - A)^{-1}$ матрица мавжуд бўлиб, унинг элементлари номанфий бўлганда ва фақат шундагина A матрица самарадор бўлади.

2. Агар элементлари номанфий бўлган A матрицанинг ихтиёрий устуни (сатри) бўйича элементлари йиғиндиси бирдан ошмаса:

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} \leq 1 \text{ ёки } \sum_{j=1}^n a_{ij} \leq 1 \quad (10)$$

хамда ҳеч бўлмаганда битта устун (сатр) учун бу йиғинди бирдан қатъий кичик бўлса, у ҳолда бундай матрица самарадор бўлади.

Ушбу моделлаштириш усули билан кўп тармоқли фермер хўжаликларига тармоқлараро муносабатлар, яъни кооперация муносабатларининг самарали ёки самарасиз эканлигини, шу билан бирга тармоқлараро фаолият самарали бўлганда биргаликда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини прогнозлаш масаласини ечиш имкониятларини вужудга келтиради. Бизнингча, юқорида келтирилиб ўтилган кўп тармоқли фермер хўжаликлари фаолиятини статистик баҳолаш учун қўлланилиши мумкин бўлган тармоқлараро баланс моделининг назарий жиҳатларини бироз қисқароқ қилиб ёритиш мумкин эди, лекин фойдаланувчилар томонидан тушунмовчиликлар келтириб чиқармаслик учун батафсил келтириб ўтишга қарор қилдик.

Умуман олиб қаралганда бу каби моделларни амалиётда, айниқса микродаражада қўллашда маълумотларнинг етарли даражада шаклланганлиги муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Агар моделдан фойдаланишимиз учун керакли бўлган барча маълумотлар етарли бўлса, ушбу моделни амалиётда қўллаш орқали ижтимоий-иқтисодий жараёнлар тўғрисида хулосалар чиқаришга ҳамда у орқали истиқболини белгилашга ҳисса қўшади деган хулосага келишимиз мумкин.

ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Д.Н.Акабирова – к.э.н., доцент ТГФУ

С учетом развития инфокоммуникационных технологий в направлении глобальной цифровизации и реализации концепции «Индустрия 4.0», которая подразумевает создание цифрового общества и цифровых экосистем, понятие «инновационная экономика» трансформировалось в понятие «цифровая экономика».

Таким образом, исключительной возможностью обеспечения конкурентоспособности и позитивного развития национальной экономики является ее трансформация по инновационному сценарию с учетом развития инфокоммуникационных технологий в направлении цифровизации. В то же время, если принципы данной трансформации (как научной основы) являются общими для всех индустриальных стран, то комплекс подходов и

методов формирования национальной цифровой экономики должен иметь свою специфику, так как простое копирование моделей, реализуемых в других государствах скорее всего не принесет нужных результатов по причине дифференцированности стадий развития индустриального сектора.

Предлагается следующая последовательность этапов успешной трансформации экономики в инновационно-цифровую: - формирование детального представления о трансформируемой экономике, с учетом всех специфических сторон; - изучение принципов формирования и законов развития цифровой экономики; - разработка подходов, методов и инструментов создания цифровой экономики адекватных текущему состоянию и возможностям общества; - анализ способности обеих сфер общества (государственной и частной) реализовать разработанную системы подходов, методов и инструментов.

Таким образом, необходимо развитие принципов цифровой экономики вообще, а также выявление дополнительных источников эффективности бизнес-систем с учетом развития инфокоммуникационных технологий в направлении цифровизации. Развитие инфокоммуникаций на современном этапе привело к появлению таких сквозных цифровых технологий как беспроводная связь, виртуальная и дополненная реальность, большие данные, технологии распределенного реестра, робототехника, сенсорика и др., что обеспечило переход бизнес-процессов в электронный вид. Это, в свою очередь, обусловило снижение внешних транзакционных издержек, и, как следствие, сокращение эффективного размера предприятия. При этом связи в современных бизнес-структурах начинают тяготеть к горизонтальным направлениям. Новые производства довольно существенно отличаются от еще недавнего стандарта промышленных комбинатов.

Данная тенденция наиболее ярко прослеживается на инновационно-ориентированных предприятиях, повышая их мобильность и готовность к постоянному развитию. Развитие инфокоммуникаций обеспечивает возможность построения открытых сетцентрических (или, как их еще называют, облачных) бизнес-систем с распределенной структурой, что позволяет интегрировать изолированные ресурсы (в том числе инновационные) в общие фонды, с высоким уровнем эластичности и масштабируемости, то есть готовые предоставить необходимый объем в нужное время, но уже не физического ресурса, а сервиса, опирающегося на фонд физических ресурсов.

Анализ показал, что для построения конкурентоспособной экономики необходим переход к индустриальному развитию на основе новой информационно-технологической платформы, обеспечивающей экспоненциальный рост производительности. Решение данной задачи связано с технологической модернизацией обрабатывающей промышленности, которая предполагает интеграционное развитие основных фондов и

технологий, что способствует качественному обновлению производственных процессов и методов организации производств и, как следствие, скачкообразному росту производительности труда. Так, например, по мнению исследователей уже при современном развитии аддитивных технологий можно добиться роста производительности труда более, чем в 20 раз.

Облачные сервисы способствуют в том числе реализации принципов краудсорсинга для привлечения широкого круга микропредприятий, индивидуальных предпринимателей по типу субконтрактной работы, кроме всего прочего обеспечивая самозанятость населения. Реализация парадигмы открытых инноваций в частности и сетевых бизнес-систем вообще может повысить эффективность использования как материальных, так и трудовых ресурсов практически до 100%, обеспечивая их потребление только в необходимом объеме, и что существенно снижает трансформационные издержки. При этом предприятие представляет собой открытую систему, объединяющую внутренние функции и взаимодействующую как с дальней, так и ближней внешней средой. В то же время открытые бизнес-системы более чувствительны и требовательны к качеству институциональной среды.

Таким образом, актуальны исследования вопросов создания институциональных условий для развития сетевых систем и высокотехнологичных бизнесов. Источником технологической модернизации также должно послужить возобновление именно отечественных исследований и разработок, базисом которых является образование и наука. Необходим рост государственного финансирования науки до перспективных мировых стандартов, ведь конкурентное преимущество – это фундаментальная наука, поэтому необходимо реализовать данное преимущество. Кроме того, нужно обеспечить вовлечение частного капитала в финансирование НИОКР и повышение инновационной активности, что требует разработки научных подходов эффективной реализации данного направления инвестирования.

В этой области, конечно, имеется значительный научный задел, однако его результаты пока далеки от уровня конкретных проработок и моделей. Задача формирования методов и инструментов создания цифровой экономики адекватных текущему состоянию и возможностям общества требует также обновления или, в крайнем случае, адаптации системы показателей, характеризующих экономическую эффективность. Однако, как было показано выше, развитие инфокоммуникаций в направлении цифровизации позволяет существенно снижать всю совокупность издержек экономической системы – как на уровне транзакционной, так и трансформационной составляющей.

В данных условиях может наблюдаться стагнация или даже падение такого количественного критерия роста, как ВВП, на фоне существенного

улучшения качественных параметров уровня жизни населения. Соответственно в условиях цифровой экономики назревает потребность в новых или возможно дополнительных количественных критериях экономического роста, учитывающих его информационно-технологическую составляющую.

INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF JOINT-STOCK COMPANIES BY IMPROVING CORPORATE GOVERNANCE

**K.R.Chinkulov - Associate Professor, PhD,
Department of Finance and Credit, TFI.**

In his address to the Oliy Majlis on December 28, 2018, our President Sh.M.Mirziyoyev said: “We must openly admit that the fact that some ministries are the founders of enterprises operating in the sphere they control prevents free and healthy competition. If we do not change this practice, then there will be no stable development in these sectors and in the economy as a whole,”¹ noted the existing serious problem related to corporate governance in joint-stock companies in our country.

In world practice, investments in the development of joint-stock companies largely depend on the level of efficiency of the corporate governance system in them.

In general, the correct relationship between the level of corporate governance in joint-stock companies and its investment attractiveness has come to the level of an axiom among economists. That is, in whatever joint-stock company corporate governance is effectively established, then the investment attractiveness of this company is also high, and vice versa. However, studies show that the level of corporate governance in joint-stock companies of our republic is not formed at the level of demand. Members of the supervisory board are more involved in day-to-day work than in the strategic development of the company.

It can be said that the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 24, 2015 DP-4720 "On measures to introduce modern methods of corporate governance in joint-stock companies" has become an important basis for changes in corporate governance in our country. For example, on the basis of this decree, the first corporate governance code in the country was developed². This Code provides that joint-stock companies may include independent members in the supervisory board, as well as requirements for independent members.

¹ Appeal to the Oliy Majlis of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Tashkent, 28.12.2018

² The Corporate Governance Code was approved at a meeting of the Commission for Increasing the Efficiency of Joint Stock Companies and Improving the Corporate Governance System on December 31, 2015 (Minutes No. 02-02/01-187 of February 11, 2016). "Narodnoye Slovo", March 11, 2016

Although, in the corporate governance code of the Republic of Uzbekistan, a requirement of a recommendatory nature was introduced to include independent members in the supervisory board, for several years it was practically not applied.

The figure shows information about the presence of independent members in the structure of the supervisory boards of joint-stock companies, which has a positive effect on the investment attractiveness of joint-stock companies.

Figure 1. Influence of the “Structure of shareholders and management” factor on the investment attractiveness of JSCs, in points¹.

On fig. 1. shows the results of a study conducted by the international audit consulting company Ernst & Young in Russia. As can be seen from the figure, the investment attractiveness of joint-stock companies has a great positive impact on the presence of independent members in the structure of the Supervisory Board. This situation is awarded 2 points out of a maximum of 3 points. On the contrary, state control over joint-stock companies was rated as low with a (-1.5) score.

This practice is widely used in the US, UK, France, Germany, etc. There is also a listing requirement that at least one third of the members of the Supervisory Board on the New York and London Stock Exchanges must be independent members (independent directors).

As a result of the research, the following conclusions and proposals were formulated:

1. There is a direct relationship between the level of corporate governance in joint-stock companies and their investment attractiveness. As a result of the

¹ Based on the material of the audit and consulting company Ernst & Young, 2015. file:///C:/Users/kmla/Pictures/Favorites/Downloads/corporate-governance-structures-survey-rus.pdf

inclusion of independent members in the structure of the supervisory boards of joint-stock companies, an increase in the investment attractiveness of joint-stock companies and the introduction of modern corporate governance methods will be achieved.

2. The question arises of where to get independent members of the supervisory board. In this regard, it is necessary to take into account world practice, create an association of independent members (or an institution). A single database of association members will be formed and relevant qualification requirements will be established. Independent members of the Supervisory Board of joint-stock companies will be selected on a competitive basis from this association.

3. An association (or institution) may provide financial support for its activities, for example through membership fees.

ОПИСАНИЕ КРАЙНЫХ ГИББСОВСКИХ МЕР ДЛЯ МОДЕЛИ ИЗИНГА С НЕНУЛЕВЫМ ВНЕШНИМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ НА РЕШЕТКЕ БЕТЕ

**М.Шеркузиев – доцент, ТМИ
Х.Назаров - Ф-м.ф.н, ТМИ**

В этой работе, используя метод, основанный на теории марковских случайных полей и рекуррентных уравнениях этой теории, изучаются предельные распределения Гиббса некоторых моделей на решетке Бете.

Пусть $\Gamma^* = (V, L, t)$, где V есть множество вершин Γ^* , L – его множество ребер и i – функция инцидентности, сопоставляющая каждому ребру $l \in L$ его концевые точки $x, y \in V$ называемые соседними, и которые обозначаются через $\langle x, y \rangle$.

Расстояние $d(x, y)$, $x, y \in V$ на решетке Бете определяется по формуле $d(x, y) = \min\{d | \exists x = x_0, x_1, \dots, x_{d-1}, x_d = y \in V, \}$ такое, что пары $\langle x_0, x_1 \rangle, \dots, \langle x_{d-1}, x_d \rangle$ ближайшиe соседи $\langle x, y \rangle$ и $I, \alpha \in R$

В модели Изинга с внешним полем на решетке Бете спиновые переменные $\sigma(x)$, $x \in V$, принимают значения $-1, 1$ и гамильтониан

имеет вид

$$H(\sigma) = -I \sum_{\langle x, y \rangle} \sigma(x)\sigma(y) - \alpha \sum_{x \in V} \sigma(x), \quad (1.11)$$

где суммирование вводится по всем парам ближайших соседей $\langle x, y \rangle$ и $I, \alpha \in R$

Обозначим $W_n = \{x \in V, d(x^0, x) = n\}$

$V_n = \{x \in V, d(x^0, x) \leq n\}$, где $x^0 \in V$ фиксированная точка

Рассмотрим распределение $\mu_x(\sigma(x))$ спина $\sigma(x) = \pm 1$ относительно μ_x и запишем его в виде

$$\begin{aligned} \mu_x(\sigma(x)) &= Z_1^{-1} \exp(h_x \sigma(x)), \quad \text{если } x \in W_{2n}, n = 0, 1, 2, \dots \\ \mu_x(\sigma(x)) &= Z_1^{-1} \exp(h'_x \sigma(x)), \quad \text{если } x \in W_{2n+1}, n = 0, 1, 2, \dots, \end{aligned} \quad (1)$$

где $h_x, h'_x \in R$ и $Z_1 = \exp(h_x) + \exp(-h_x)$,
 $Z_2 = \exp(h'_x) + \exp(-h'_x)$.

Тогда описание периодических мер, сводится к описанию неподвижных точек отображение (см. [1])

$$\begin{cases} \tilde{h} = \frac{\alpha}{T} + kf(h'; \theta) \\ \tilde{h}' = \frac{\alpha}{T} + kf(h; \theta) \end{cases} \quad (2)$$

Где $\theta = th \left(\frac{I}{T} \right)$, $f(x; \theta) = \text{arcth}(\theta thx)$.

Теорема 1. а) Если $\alpha > (k-1)I$ или $\alpha < -(k-1)I$, ($I < 0$), решение уравнение (2) единственно.

б) Если $(k-1)I < \alpha < -(k-1)I$, ($I < 0$), существует критическая температура $T_c = T_c(\alpha)$, такая, что при $T < T_c$ уравнение (2) имеет два устойчивых решения $h_*^{(1)}$, $h_*^{(3)}$ и одно не устойчивое решение $h_*^{(2)}$ лежащее между $h_*^{(1)}$, и $h_*^{(3)}$

Теорема 2. Для антиферромагнитной модели Изинга с ненулевым внешним полем существуют три периодические (нетрансляционно - инвариантные) гиббсовские меры $\mu^i, i = 1, 2, 3$.

Теорема 3. Для модели Изинга с ненулевым внешним полем на дереве Кэли существуют несчетное число крайних распределения Гиббса.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Р.Т.Шомуродов – доцент, ТФИ

Опыт развитых стран показывает, что инновационное совершенствование практики использования монетарных инструментов является обязательным условием повышения эффективности монетарной политики. Поскольку хранение денежных средств в качестве установленной нормы банковского резервирования приводит к уменьшению денежной массы, а при проведении политики снижения ставки рефинансирования кредит становится более дешевым и доступным для всех, и в результате этого увеличиваются объемы инвестиционных кредитов коммерческих банков.

В соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах дальнейшее совершенствование монетарной политики путем применения

инструментов в соответствии с передовым международным опытом является одним из основных направлений развития банковской системы страны¹.

По заключению М.Фридмена, Центральный банк имеет достаточные возможности для регулирования предложения денег, и при этом инфляция не является многофакторным процессом².

Данное заключение основывается на том, что Центральный банк, используя политику открытого рынка и дисконтных операций, может управлять денежной массой и процентными ставками.

По мнению В. Юровицкого, в условиях отсутствия обязательного резервирования все исходные, эмиссионные деньги являются активными, следовательно, кредитная деятельность коммерческих банков приведет к росту депозитов³.

Ф.Мишкин утверждает, что, “операции открытого рынка – самый важный инструмент монетарной политики, так как они позволяют управлять процентными ставками и монетарной базой, определяющими объем денежной массы”⁴.

Действительно, покупка ценных бумаг Центральным банком на открытом рынке увеличивает резервы банковской системы и монетарную базу, что ведет к росту предложения денег и снижению краткосрочных процентных ставок.

МакКаллум утверждает, что спрос на деньги является нестабильным, поэтому основным инструментом денежно-кредитной политики является процентная ставка Центрального банка⁵.

Традиционным инструментом монетарной политики является политика обязательных резервов Центрального банка. Через изменение резервной нормы можно менять размер денежной массы страны. Однако, политика обязательных резервов является административным инструментом, сила воздействия которого через мультипликатор значительна.

Необходимо подчеркнуть, что изменение учетной ставки Центрального банка рассматривается как сигнал об изменении вида монетарной политики. При этом, повышение учетной ставки сигнализирует о начале проведения рестрикционной монетарной политики. Третьим инструментом монетарной

¹ Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года за № УП-4947 «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах». www.lex.uz - Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.

² Фридмен М. Если бы деньги заговорили... Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – С. 132-134.

³ Юровицкий В. Эволюция денег: денежное обращение в эпоху изменений. М.: ГроссМедиа, 2005. – С. 96.

⁴ Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2014. – С. 483.

⁵ McCallum, B.T. Robustness Properties of a Rule for Monetary Policy. - Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 29, 1988. - P. 173-203.

политики является политика открытого рынка. Данный инструмент предполагает куплю-продажу Центральным банком государственных ценных бумаг.

В научных трудах известных ученых-экономистов часто встречается мнение о том, что не менее важным инструментом монетарной политики является валютная политика. В рамках валютной политики Центральные банки выполняют три вида валютных операций:

- валютная интервенция;
- обслуживание внешнего долга Правительства;
- управление официальными золотовалютными резервами.

Согласно Комплексу мер по дальнейшему совершенствованию денежно-кредитной политики в период 2017 — 2021 годы и поэтапному переходу к режиму инфляционного таргетирования, на Центральный банк возложены следующие задачи:

- принять меры по повышению действенности инструментов денежно-кредитной политики для поддержания стабильности цен с внедрением современных видов, механизмов и способов предоставления и изъятия ликвидности;

- ввести на системной основе учета и анализа платежного баланса Республики Узбекистан в соответствии с методологией Международного валютного фонда;

- широкое использование инновационных технологий для повышения эффективности системы сбора и анализа данных в банковской системе;

- осуществлять действенный надзор за выполнением банками экономических нормативов, в том числе по достаточности капитала, ликвидности, установленных в рамках требований международных принципов банковского надзора¹.

Необходимо отметить, что Центральным банком Республики Узбекистан с 10 ноября 2018 года введены следующие новые виды операций по предоставлению ликвидности коммерческим банкам:

- краткосрочные кредиты рефинансирования под залог иностранной валюты на аукционной основе;

- аукционные операции по размещению государственных ценных бумаг;

- операции по привлечению средств коммерческих банков на краткосрочные депозиты Центрального банка на аукционной основе и по фиксированной процентной ставке.

¹ Указ Президента Республики Узбекистан от 9 января 2018 года за № УП-5296 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности центрального банка Республики Узбекистан». www.lex.uz.

На наш взгляд, для совершенствования практики использования инструментов денежно-кредитной политики Центрального банка Узбекистана необходимо принять следующие меры:

1. Для совершенствования политики рефинансирования Центрального банка необходимо:

– внедрить первичные кредиты Центрального банка, которые должны предоставляться по дисконтной ставке;

– создать специальный резервный фонд, позволяющий устранить опасность резкого повышения процентных ставок кредитов в результате повышения спроса на кредитные ресурсы;

– обеспечить бесперебойность функционирования достаточно ликвидного национального рынка ссудных капиталов.

2. Для совершенствования политики открытого рынка Центрального банка необходимо:

– увеличить объем операций на открытых рынках Центрального банка за счет ценных бумаг Правительства и Центрального банка, а также, за счёт корпоративных облигаций;

– обеспечить контроль Центрального банка над изменением процентных ставок через аукционы РЕПО.

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ ЗАРУРИЯТИ

Х.Ахмедов – доцент, ТМИ

Республика иқтисодиётини бозор муносабатларига ўтказиш жараёнида жаҳон стандартлари талабларига жавоб берадиган Миллий Ҳисоблар Тизими(МХТ)ни жорий қилиш, барча даражада ишлаб чиқариш самарадорлигини аниқлашга янгича услубий ёндашишни тақозо қилади.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг статистика комиссияси томонидан ишлаб чиқилган назарий ва услубий талабларга кўра пул маблағлари ҳаракати натижалари даромад ва харажатлар сифатида кўрсатилади. Бошқача айтганда, мулк эгалари даромадлари, ишлаб чиқарувчилар харажатлари сифатида чиқади. "Даромад-харажатлар" оқимидан олинadиган мулкxий даромад турлари - фоиз, рента, иш ҳақи ва фойда ишлаб чиқарувчилар харажатларининг ҳам таркибий қисмларини ташкил қилади.

Ишлаб чиқаришнинг мулк эгалари учун самарадорлигини тавсифловчи барча мутлақ ва нисбий кўрсаткичларни ҳисоблашда ҳар бир мулк турига тўғри келадиган даромад турлари ҳисобга олинади. Жумладан, пул капитали ҳисобига олинган даромад (фоиз)нинг шу капиталга нисбати, мулк эгалари учун унинг самарадорлигини тавсифловчи асосий кўрсаткич ҳисобланади.

Лекин ишлаб чиқариш жараёнида иқтисодий ресурсларнинг улардан фойдаланувчилар учун самарадорлигини аниқлаш МХТ ўтган шароитда ҳам ўз ечимига эга бўлмайди. Чунки ишлаб чиқаришнинг пировард натижалари (ялпи ички маҳсулот, миллий даромад фойда)да иқтисодий ресурслар алоҳида турларининг ҳиссасини аниқлаш услубияти ишлаб чиқилмаган. Фақат жисмоний капиталнинг улардан фойдаланувчилар учун самарадорлиги мезони сифатида капитал соф унумдорлиги тушунчасидан фойдаланилади. Соф унумдорлик мутлақ ва нисбий миқдорларда аниқланиши кўрсатилади.⁴ Капитал соф унумдорлигининг мутлақ миқдорини топишда иқтисодий фаолият натижаси бўлган маҳсулот (хизмат) қийматидан, истеъмол қилинган капитал қиймати чиқарилади. Ўртадаги фарқ капитал соф унумдорлиги мутлақ миқдори ҳисобланади. Бу мутлақ миқдор (капиталга олинган даромад)нинг капитал қийматига нисбати соф унумдорликнинг нисбий кўрсаткичидир. Бироқ капитал унумдорлигини мазкур усулда ҳисоблаш билан қўйилган муаммо тилиқ ўз ечимини топмайди. Чунки ялпи маҳсулотдан истеъмол қилинган капитал қиймати чиқарилса соф маҳсулот қиймати қоладика, бу нафақат капитал, балки бошқа мулк шакллариининг самарасини ўзида мужассамлаштиради. Шу сабабли мулк шаклидаги иқтисодий ресурсларнинг ҳар қандай турининг ишлаб чиқарувчилар учун самарадорлигини таҳлил қилишда кўрсаткичлар тизимини қўллаш орқали маълум даражада реал ҳолатни баҳолашга эришиш мумкин.

Демак ишлаб чиқаришнинг самарадорлигини яхлит такрор ишлаб чиқариш жараёни бир босқичининг самарадорлиги сифатида чиқади. Ўз навбатида ишлаб чиқаришнинг самарадорлиги мазмунан кенг маънода иқтисодий ва ижтимоий самарадорликни мужассамлаштиради. Уларнинг ҳар қайсиси ўз мезонларига эга. Жумладан, иқтисодий самарадорликнинг мезони мутлоқ ва нисбий миқдорларда аниқланиб, у иқтисодий ўсиш натижасида олинган ялпи маҳсулот, соф маҳсулот ва фойданинг мутлоқ ҳажми ҳамда уларни ишлаб чиқариш учун кетган иқтисодий сарф-харажатлари бирлигига тўғри келадиган нисбий миқдорида ифодаланади. Иқтисодий самарадорликнинг ўлчамлари бу – унинг мутлоқ ва нисбий миқдорини аниқлаб беришга хизмат қиладиган кўрсаткичлар тизимидир. Улар қиймат ва жусмоний (натурал) кўрсаткичлардан иборат бўлади.

Ишлаб чиқаришнинг ижтимоий самарадорлиги иқтисодий самарадорликнинг пировард натижасида вужудга келтириладиган ижтимоий ва иқтисодий шарт-шароитларда ифодаланади. Булар ишлаб чиқариш жараёнига хизмат қилувчи ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузилма объектларини қамраб олади.

⁴ Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблем и политика. В. 2 Т.: Т.1. –М.: Республика, 1992. с....

Иқтисодий жиҳатдан самарали ишлаб чиқариш иқтисодий ўсиш орқали иқтисодий фаравонликни таъминлаб борса. Унинг ижтимоий самарадорлиги аҳолининг ижтимоий фаравонлиги ортиб боришида ўз ифодасини топади.

Шу сабабли ишлаб чиқаришнинг самарадорлигини ошириш учун унинг иқтисодий ва ижтимоий омиллари алоҳида таҳлил қилиниши мақсадга мувофиқ.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА СТАТИСТИКА ТИЗИМИНИНГ АҲАМИЯТИ

С.Н.Сайфуллаев – катта ўқитувчи, ТМИ

Жаҳонда рақамли иқтисодиёт ривожланаётган бир пайтда статистика тизимида ҳам замонавий технологияларни қўллаш орқали статистик ахборотларни тўплаш каби масалаларга эътибор кучайиб бормоқда. Бу соҳада статистика тизимида ахборотларни алмашиш турларини самарали бошқаришнинг замонавий интеграллашган ахборот тизимларини жорий этиш, тизим маълумотларининг шаффофлиги ва ҳимояланишини таъминлаш, рақамли иқтисодиёт технологияларини қўллаш ҳамда ахборот тизимларининг ўзаро ахборот интеграциясини самарали равишда амалга ошириш методикасини такомиллаштириш масалалари асосий тенденциялардан ҳисобланади. Рақамли иқтисодиёт ва инновацияларнинг кенг ривожланиши статистика органлари томонидан хизмат турларини ахборот тизимларини такомиллаштириб боришни тақозо этмоқда.

Мамлакатимизда ҳам статистика органларини ривожлантириш хусусан, унда ахборот коммуникацион технологиялардан кенг фойдаланган ҳолда статистика хизматларининг янги турларини жорий этиш масаласи бугунги кунда долзарб ҳисобланади. Жумладан, статистика органлари томонидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига кўрсатиладиган хизматларни яхшилаш учун «сунъий ақл-идрок» (артифисиаал интеллигенсе) ва рақамли технологиялардан кенг фойдаланилмоқда. Чунки, бозордаги янги рақобатчилар барча ўлчамдаги эски молиявий институтларга таҳдид сола бошлади. Шу билан бирга янги технологиялар банк хизматлари бозорида катта имкониятлар эшигини очмоқда.

Мамлакатда охириги йилларда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш, статистика органларини моддий техник базасини яхшилаш борасида катта ишлар олиб борилмоқда. Хусусан, Президентнинг «Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармони, «Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрда «Рақамли Ўзбекистон – 2030»

стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони қабул қилинди¹.

“Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси доирасида Ўзбекистон Республикаси ижтимоий-иқтисодий тараққиётининг барқарорлигини таъминлаш, жаҳон тажрибасига суянган ҳолда миллий иқтисодиётни жадал суръатларда рақамлаштириш учун қуйидаги ишларни бажариш лозимлиги кўрсатиб ўтилган:

➤ рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг меъёрий-ҳуқуқий базасини шакллантириш;

➤ миллий иқтисодиётнинг барча тармоқ ва соҳаларини модернизациялашда имкон қадар энг сўнгги рақамли технологияларни жорий этиш;

➤ энг сўнгги рақамли технологияларга асосланган коммуникацион воситалар, машина ва ускуналарни сотиб олиш, ўрнатиш ва маҳаллий кадрларнинг уларда ишлаш малакаларини ошириш;

➤ мактабгача таълим тизимидан бошлаб, то олий таълимдан кейинги таълим тизимигача рақамли иқтисодиётни ривожлантиришга қаратилган кадрлар сиёсатини ишлаб чиқиш ва юритиш.

Рақамли иқтисодиёт ривожланишининг миллий кўрсаткичлар тизими Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси тамонидан ишлаб чиқилади. Ишлаб чиқилган рақамли иқтисодиёт ривожланишининг миллий кўрсаткичлар тизимидаги “Мамлакатнинг халқаро рейтингдаги ўрнига оид кўрсаткичлар” бўлимига (блокига) АКТ ва рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши билан бевосита ёки билвосита боғлиқ қўшимча нуфузли индикаторларни киритиш истиқболда Ўзбекистоннинг глобал дунё ривожланишидаги ўрнини янада аниқроқ белгилаб олиш имкониятини беради. Фикримизча, рақамли иқтисодиётнинг ривожланишига оид миллий кўрсаткичлар тизими таркибига истиқболда қўшимча қуйидаги халқаро институт ва ташкилотларнинг индексларини киритиш ҳам унинг янада нуфузли бўлишини таъминлайди, ҳам қамров чегарасини кенгайтиришга хизмат қилади:

➤ Телекоммуникация инфратузилмаси индекси (Telecommunication Infrastructure Index – ТИ);

➤ Интернеттармоқ тайёрлиги индекси (Networked Readiness Index (NRI) - The World Economic Forum);

➤ Билимлар иқтисодиёти индекси (Knowledge Economy Index, KEI - European Bank for Reconstruction and Development, EBRD);

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрда «Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сонли Фармони // Lex.uz.

- Глобал ўзаро алоқа тармоқ индекси. Huawei ёки глобал уланиш индекси (Global Connectivity Index – GCI);
- Иқтисодий рақамлаштириш индекси (Boston Consulting Group (eIntensity));
- Рақамли эволюция индекси (Digital Evolution Index – DEI -Mastercard ва Тафтса университетининг Флетчер номидаги ҳуқуқ ва дипломатия мактаби);
- Рақамлаштириш имкониятлари индекси (Digital opportunity index, DOI), Халқаро Телекоммуникация Иттифоқи (ITU) ва бошқа индикаторлар.

РОЛЬ И МЕСТО МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦИФРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Х.Н.Джамалов – доцент, ТФИ

Общеизвестно, что в «Концепции комплексного социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года», утвержденной с Указом Президента Республики Узбекистан №УП-5614 от 08.01.2019 г., особое внимание обращено на вопросы обеспечения финансовой устойчивости предприятий инструментами финансового менеджмента¹.

Развитие корпоративных образований в Республике Узбекистан сопряжено как с рядом существенных внутренних проблем (недостаточное качество менеджмента, физический и моральный износ технико-технологической базы, высокая доля государственных корпораций и т.д.), так и внешних, связанных, прежде всего, с усилением интеграционных процессов, укрупнением корпоративных образований, проявлениями цифровой экономики, включая распространение технологий распределенных баз данных (блокчейн), умные контракты, автоматизацию и роботизацию производства, сопровождающимися усилением глобальной конкуренции. В этих условиях именно стоимостное управление позволяет наибольшим образом обеспечить взаимосвязь интересов стейкхолдеров и управленческих решений как стратегического, так и оперативного уровня.

Проявления цифровой экономики влияют на факторы стоимости корпоративного образования двояко: как внутренние факторы, изменяющие отношения внутри корпораций и существующие бизнес-процессы, так и внешние факторы, меняющие конкурентную позицию корпорации и сложившиеся цепочки создания добавленной стоимости. В связи с этим

¹Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5614от 08.01.2019 г. «О концепции комплексного социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года».

возникает проблема не только выявления новых факторов стоимости, но и их взаимосогласования, и выделения рычагов влияния на них, что позволит модифицировать существующую методологию управления корпорациями по стоимостному критерию.

Современное корпоративное управление неотделимо без исследования внешней среды компании. Проявления внешней среды не менее значимы для экономического результата деятельности, чем внутренняя сфера деятельности корпорации, и происходящие внешние изменения должны учитываться во всей совокупности принимаемых решений.

К числу существенных современных изменений среды следует отнести появление такого термина как «цифровая экономика». Данное словосочетание по своей сути интегрирует все те изменения, которые произошли, происходят и будут происходить в экономической сфере под революционным влиянием информационно-коммуникационных технологий.

Цифровая экономика признается как актуальный тренд развития современного общества, бизнеса, промышленного производства, государственного управления, торговли и сферы услуг, жизнедеятельности граждан.

Формирование глобального цифрового пространства становится очередным этапом развития в цепочке «новая индустриализация – цифровизация» и вызвано необходимостью обеспечения технологического лидерства субъектов и государств на основе инфокоммуникационных и смежных технологий. Эти процессы сопровождаются модернизацией традиционных производственных отраслей и отраслей услуг и переформатированием торгово-закупочной и логистической деятельности.

Для адаптации методологии анализа внешней среды следует, прежде всего, идентифицировать и классифицировать проявления «цифры» на различных уровнях хозяйствования. Первоначально следует определить системообразующие факторы формирования цифровой экономики:

- формирование качественно новой структуры экономических активов, отвечающих экономическим приоритетам цифровой экономики;
- использование электронных технологий и услуг;
- сбор и обработка больших массивов данных в цифровом виде;
- формирование и поддержка благоприятных организационных, инфраструктурных и нормативно-правовых характеристик развития цифровых технологий;
- развитие институтов цифровой экономики;
- сохранение суверенитетов стран в условиях глобализации экономики;
- обеспечение информационной и экономической безопасности государства и бизнеса;
- содействие повышению качества жизни граждан;

- защита персональных данных и неприкосновенности частной жизни граждан в цифровом пространстве.

Изменения, которые сопровождают развитие экономических систем, возникающие и во внешней и во внутренней среде, носят эволюционный характер и влияют на содержание отдельных этапов анализа финансового состояния предприятий, корректируется расчет и интерпретация значений показателей в связи с внесением изменений в бухгалтерский учет и в форматы финансовой (бухгалтерской) отчетности, являющейся информационной основой для проведения анализа, переходом к международным стандартам финансовой отчетности, открытым доступом к зарубежным методикам консалтинговых агентств и отдельных ученых, включением в методологию принципов и процедур финансового менеджмента, корпоративного управления в части стейкхолдерского подхода, управления рисками, инвестиционного проектирования, оценки стоимости бизнеса и активов и т.п.

Традиционно, анализ финансово-хозяйственной деятельности сосредоточен в плоскости финансового состояния предприятия и направлен на анализ его ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и эффективности деятельности, т.е. методологически выстраивается четкая последовательность аналитических процедур, расчетов и выводов, однако существенным недостатком актуального методического обеспечения анализа финансово-хозяйственной деятельности является требование универсальности и стандартности при проведении анализа.

Следует отметить, что особенно показательным влияние отраслевой специфики и внешней среды проявляется в настоящее время, характеризующее условиями всеобщей цифровизации, когда изменяются не только технологии производства, выполнения работ и оказания услуг, но и бизнес-модели, что, безусловно, влияет и на интерпретацию показателей финансового состояния предприятий¹, активно использующих инфокоммуникационные технологии, или вообще ставших цифровыми компаниями.

В современных условиях специалисты в области учета и анализа активно осуществляют работу по реформированию сложившейся системы, внося изменения в соответствии изменяющейся внешней средой и современным характером хозяйствования компаний, требованиями использования информации с большим уровнем достоверности и полноты², обеспечивая обоснованность и объективность данных для принятия управленческих решений.

¹Когденко В.Г. Методика финансового анализа компаний цифровой экономики // Учет. Анализ. Аудит, 2018, №3, с. 94-109.

²Татаровская Т.Е., Татаровский Ю.А. Концептуальные основы проведения бизнес-анализа финансовой составляющей стратегической конкурентоспособности коммерческой организации // Учет. Анализ. Аудит, 2017, №1, с. 39-64.

Совершенствование методики финансового анализа по направлениям, выделенным в данном параграфе, позволит точнее интерпретировать результаты исследования финансового состояния цифровых компаний, выделяя и оценивая параметры основного вида деятельности.

Безусловно, в ближайшие годы сама методология и методическое обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности компаний существенно обновится в новых экономических и технологических условиях хозяйствования и реализации бизнес-моделей, подтверждая тренды цифровизации бизнеса.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ВИНОГРАДНО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Д.Х. Сапаев – PhD, вр. и. о доцент, ТФИ
Т.Ирискулов – студент, ТФИ

Внедрение цифровых технологий приводит к кардинальным изменениям и определило траектории развития экономики страны. Становление и формирование цифровой экономики является одним из наиболее приоритетных направлений для большинства стран. В последние годы наблюдается подъем волны трансформации моделей деятельности отраслей экономики, вызванной созданием цифровых технологий нового поколения.

Для цифровизации экономики и внедрения информационных технологий необходима разработка аналитической платформы, на которой будут реализованы информационные технологии. При этом цифровизация должна быть ориентированной на каждую отрасль в отдельности. Концепция разработки ключевых информационных технологий предполагает не простое «переложение» на язык программирования (EViews, STATA, MINITAB и др.), а разработку технологий управления (ERP enterprise resource planning system – система планирования ресурсов предприятия), упорядочивания информационных потоков и научно обоснованных моделей планирования и прогнозирования для дальнейшей автоматизации и оптимизации производственного процесса. Иначе говоря, решающее слово должно оставаться за специалистами в области эконометрики. Процесс создания аналитической платформы требует переосмысления экономических знаний и базирующихся на них эконометрических моделей.

Эконометрические модели, исторически возникшие как инструмент исследования экономических механизмов, развивались в двух основных направлениях. Последователи первого направления выполняли описание экономических систем для анализа и прогнозирования. Разработчики второго направления пошли по пути полного отражения в модели действия

объективных экономических законов и стремления к использованию современных информационных технологий в экономике как инструмента эффективного управления.

Требуются принципиально новые методы и модели, позволяющие упорядочить информационные потоки и повысить качество управленческих решений. Использование системы ERP позволит облегчить обработку информации и более точно определять планы стратегического развития предприятия.

В этих условиях важно вернуться к теории воспроизводства и осознать причины и последствия нарастающий уровень риска возникающий перед развитием отрасли. Здесь актуальность принимает модель Кобба-Дугласа которая связывает капитал (K) и рабочую силу (L).

$$Y = \alpha_0 K^{\alpha_1} L^{\alpha_2}$$

Где Y – объем производства

K - капитал

L – рабочая сила

α_0 – технологический коэффициент

α_1 – эластичность по капиталу

α_2 – эластичность по труду

Эконометрические модели и теоретические исследования, игнорирующие или критикующие теорию воспроизводства и объективные экономические законы, в принципе не способны предлагать решение практических проблем направленные на стратегию развития отрасли, зачастую, преследуют узкоэгоистические цели, обслуживая интересы определенных групп.

Современное прочтение теории воспроизводства предполагает разработку эконометрических методов, моделирующих действие объективных экономических явлений отрасли.

При моделировании экономического развития виноградно-винодельческого кластера следует учитывать структуру кластера, валовый урожай винограда, урожайность, сортность, площадь посева и т.д.

Полезность эконометрических моделей развития виноградно-винодельческой отрасли в условиях цифровой экономики состоит в том, что они позволяют на основе математических формул, алгоритмов и программ описать происходящие экономические явления и получить обоснованные расчетами результаты. Поэтому, экономисты стремятся к созданию и практическому применению эконометрических моделей, базирующихся на моделях экономического роста отрасли, принципе оптимизации производственного

процесса, использование теории игр и т.д. Но на какой бы реальной статистике не строились бы эти модели, получаемые результаты следуют из рассматриваемых в моделях факторов.

В условиях цифровой экономики эконометрика является основным методом исследований экономических процессов, планирования и прогнозирования. Если ранее эконометрические модели использовали ее методы для количественного подтверждения теоретических концепций, то сегодня эконометрику используют в монетарных теориях для обоснования выбора того или иного сценария развития экономики отрасли.

По нашему мнению, основными принципами, реализуемые в модели стратегического развития виноградно-винодельческого кластера являются:

- Экономика отрасли рассматривается как сложная иерархическая система, реализующая системный подход к определению показателей «затраты-выпуск», сбору экономической информации, ее агрегированию на разных уровнях управления;

- Модель отображает процесс согласования плановых расчетов, включающий выбор эффективных технологических способов производства и корректировку значений целевых показателей в зависимости от производственных возможностей;

- Задача эффективного распределения производственных инвестиций решается в Модели одновременно с задачей оптимизации структуры и объемов конечного продукта непроизводственного назначения.

Используя некоторые прогнозные значения, макроэкономические пропорции и исходные данные по структуре конечного продукта непроизводственного назначения, эконометрическая Модель дает возможность их уточнять в процессе проведения оптимизационных плановых расчетов и снижать уровень риска учитывая фактор неопределенности.

СУҒУРТА ХИЗМАТЛАРИДА РАҚОБАТБАРДОШЛИК МАСАЛАСИ

А.Умиров –катта ўқитувчи, ТМИ,

Суғурта бозорида суғурта хизматларининг рақобатбардошлиги суғурталанувчиларнинг суғурта хизматидан фойдаланиш хусусиятларидан келиб чиқиб белгиланади. Бу ерда суғурталанувчиларнинг суғурта хизматига бўлган талабларни қондиришга кетган харажати ва нархи ҳам жуда муҳим аҳамиятга эгадир. Чунки суғурта хизматининг рақобатбардошлиги энг муҳим омиллари қуйидагилардан иборат бўлиб, яъни суғурта маҳсулотининг сифат даражаси ҳамда уни суғурталанувчиларга қандай қилиб йўналтирилганлигидан иборат. Шу боис суғурта хизматларининг рақобатбардошлигини мажбурий унсурлари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади:

суғурта бозоридаги кўрсаткичлар (риск трансфери ҳамда суғурта хизматидан фойдаланиш ҳолатлари);

суғурта шартномалари муддати ва шартлари (суғурта тўлови бўйича ўрнатилган шартлар ҳамда суғурта хизматини кўрсатиш шартлари, суғурта махсулотини сотиш усуллари, суғурта махсулотларини реклама қилиниш ҳолатлари) ҳисобланади.

Шу билан бир қаторда суғурта бозорида суғурта компаниялари томонидан кўрсатиладиган суғурта хизматининг рақобатбардошлигини таъминлашнинг дастлабки даражасини баҳолаш ва уни моделлаштириш суғурта бозоридаги суғурта махсулотларининг рақобатдошлик даражасини таъминлашга ҳамда асосли меъёрий ва ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқишга имкон беради. Бундан ташқари суғурта компаниясининг рақобатбардошлигини башқарилиши суғурта бозорларидаги кўрсаткичларга ўзининг таъсирини кўрсатади.

Шунингдек суғурта бизнесида суғурта компанияларини рақобатбардошлигини ошириш суғурта мукофотини миқдорига ҳамда суғурта қопламасини тўлиқ ва ўз вақтида тўланиши билан баҳоланади. Шу билан бирга суғурта компаниясининг тўлов қобилияти захирасининг етарли даражада бўлиши суғурта компанияси ўз мажбуриятларини бажарилишини таъминлайди.

Юқоридаги фикр ва мулоҳазалардан келиб чиқиб, шуни алоҳида таъкидлаш жойизки суғурта махсулотларининг рақобатбардошлигини муҳим шартларидан бири суғурта ташкилотининг рақобатбардошлиги суғурта хизматларига боғлиқлиги ва ҳудудларда суғурта хизматларини ташкил этилиши билан боғлиқ деган хулосаларни чиқариш мумкин. Чунки суғурта компаниясининг рақобатбардошлиги суғурта компанияси томонидан кўрсатиладиган суғурта хизматлари билан узвий боғлиқ бўлади.

Суғурта компаниялари томонидан кўрсатиладиган суғурта хизматининг рақобатбардошлилигига оид олиб борилаётган илмий тадқиқотлар таҳлили бугунги кунда суғурталовчилар томонидан кўрсатиладиган суғурта хизматларининг рақобатбардошлигини таъминлаш ва уни баҳолаш усуллари мавжуд эмаслигидан далолат беради. Шу билан бир қаторда суғурта компаниясининг рақобатбардошлигини таъминлаш деганда суғурталанувчилар учун маъқул бўлган суғурта бизнеси самарадорлигини таъминлаб берувчи суғурта компаниясининг молиявий барқарорлик даражасидаги стратегик кўрсаткичларни қўллаб-қувватлаш деб таъкидлаш мумкин. Мазкур мавзуда суғурта бозорида суғурта компанияси томонидан кўрсатиладиган суғурта хизматларининг рақобатбардошлик даражасини аниқлаш учун энг муҳим бўлган параметрлардан бири ҳисобланади.

Суғурта компанияларни капиталини кўпайтириш орқали суғурталовчининг инвестицион жозибadorлигини ошириш нуктаи назаридан кўриб чиқиш мумкин. Буни биз қуйида келтирилган расмда тасвирлаганмиз.

1-расм. Суғурта компаниясининг рақобатбардошлигини ошириш¹

Ҳозирги шароитда Ўзбекистон суғурта компаниялари ўзларининг бозордаги улушини сақлаб қолиш ва кўпайтириш учун рақобатбардошлик ва самарадорликни оширишлари керак. Ушбу ҳолат суғурта компанияларини нафақат ўзларининг суғурта бозорларида фаол иштирок этишларини, балким миллий ва мингтақавий ҳамда ҳалқаро суғурта бозорларида, шунингдек суғурта маҳсулотларини сотиш орқали ўзларини ихтиёрида катта миқдордаги пул маблағларини тўпланиши натижасида инвестиция фаолиятини амалга ошириш имкониятини яратади. Шу билан бир қаторда суғурта компаниясининг суғурта хизматлари қанчалик даражада кенгайса, шунчалик даражада уларнинг инвестиция фаолиятини амалга ошириш имкониятини беради. Шу билан бирга суғурта компаниясининг рақобатбардошлигини ўзгарувчанлиги ўзининг рақобат устуворлигини сақлаб қолиш ва ошириш қобилияти билан белгиланади. Бунинг учун суғурта компанияси суғурталанувчиларни муҳим эҳтиёжларини ҳисобга олишлари керак бўлади. Шунингдек замонавий суғурта хизматларини кўрсатиш нуктаи назаридан суғурта компаниясининг рақобатбардошлигини кўйидаги омиллар гуруҳи асосида шаклланаётган категория сифатида қарашимиз мумкин.

Дарҳақиқат суғурта компаниясини суғурта хизматларининг кенгайишини баҳолаш учун чет мамлакатлар амалиётида қўлланиладиган иккита асосий мезони сифатида, яъни суғурта компаниясининг капиталлашуви ва рақобатбардошлиги танланган. Ўзбекистон миллий суғурта бозорида эса суғурта компаниясининг капиталлашув даражаси ҳали кенг тарқалмаган. Чунки, бу ҳолат Ўзбекистон миллий суғурта бозорида фаолият кўрсатаётган кичик ва йирик суғурта компанияларига қўшилишига асосланади. Шунингдек суғурта компаниясининг рақобатбардошлигини ошириш учун суғурта компаниясини молиявий ресурсларини оширишда, биринчи навбатда, кўрсатиладиган суғурта хизматларини сифати, қулайлиги ва тезкорлиги ҳамда ишончилигини таъминлашлари шарт.

¹Муаллиф томонидан тайёрланган.

Иқтисодчи олим Р.Мансуровнинг фикрига кўра ««Рақобатбардошлик» тушунчасининг замонавий талқини уни амалга оширишнинг энг муҳим шартини, яъни бошқарув қарорларни шакллантиришга қаратилган компания рақобатбардошлигини бошқариш» деб таъкидлайди¹. Бизнинг фикримизча ушбу ҳолатларнинг барчаси, ўйланган мақсадларга эришилиш натижасида суғурта компаниясининг етакчилигини таъминлашга қаратилганлигидан далолат беради.

Суғурта компаниялари томонидан суғурта бозорида кўрсатилаган суғурта хизматларининг рақобатбардошлигини кучайтириш мақсадида суғурта компаниясининг рақобат стратегияларини ишлаб чиқиш ва суғурта хизматларини самарали жорий этиш режасини талаб қилади. Шу боис биз томондан суғурта бозоридаги ўзгаришларни инобатга олиб, суғурта компанияси томонидан кўрсатиладиган суғурта хизматларининг суғурта бозорида рақобатбардошлигини таъминлашни қуйидаги расмда тасвирладик.

2-расм. Суғурта хизматлари бозорида суғурталовчининг рақобатбардошлигини таъминлаш²

Юқорида қайд этилган расмда суғурта компаниялари томонидан суғурта бозоридаги ўзгаришлар бўлган шароитда суғурта компанияси томонидан кўрсатиладиган суғурта хизматларининг рақобатбардошлигини таъминлаш тасвирланган бўлиб, бунда суғурта бозоридаги имкониятлар, суғурта компаниясининг инвестиция фаолияти, суғурта компаниясининг стратегияси, суғурта бозоридаги ўзгаришлар, суғурта компаниясининг профессионалик даражаси, суғурта компаниясидаги инновацион фаоллик даражаси, суғурта компанияси ишчи ходимларининг компетенцияси оид маълумотлар ўз аксини топган.

¹Мансуров Р.Е., Об экономической сущности понятий конкурентоспособность предприятия и управление конкурентоспособностью предприятия. Маркетинг в России и за рубежом. 2006. № 2. ст. 91–94

²Муаллиф томонидан тайёрланган

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТДА ТУТГАН ЎРНИ ВА УЛАРНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Г.Б.Эрназаров – PhD, Кадрлар
малакасини ошириш ва статистик
тадқиқотлар институти

Ҳозирги кунда иқтисодиётнинг энг муҳим секторлари сифатида кўплаб йўналишлар жамланган хизматларнинг ўрни жуда катта ва долзарбдир. Бу, аввало ишлаб чиқаришнинг мураккаблашиши, бозорнинг товарлар билан тўйинганлиги, жамият ҳаётига янгиликлар киритувчи фан-техника тараққиёти билан боғлиқ. Буларнинг барчаси ахборот, молиявий, транспорт, консалтинг хизматлари ва бошқа турдаги хизматлар мавжудлигини тақозо этади.

2020 йил аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш борасида туб бурилиш йили бўлди, десак, муболаға бўлмайди: деди Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев 2020 йил 29 декабрда Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасида «...яқунланаётган йилда марказлашган ичимлик сув таъминотини яхшилаш учун 3 триллион сўм ёки 2016 йилга нисбатан 5 баробар кўп маблағ ажратилди. Натижада аҳолининг тоза ичимлик суви билан таъминланиш даражаси 73 фоизга етди, ...»¹.

Бу каби устувор вазифалар муваффақиятли ҳал этилиши хизмат кўрсатиш соҳасининг иқтисодий самарадорлигини ошириш ҳисобига республикамиз аҳолисига сифатли хизмат кўрсатишнинг аниқ чора-тадбирларини ишлаб чиқиш, статистик кўрсаткичлар тизимини такомиллаштириш ва истиқболларини статистик прогнозлашни талаб этади. Республикамизда хизмат кўрсатиш соҳасини иқтисодий-статистик таҳлил қилиш, соҳа фаолиятига таъсир қилувчи омилларни комплекс статистик баҳолаш ҳамда иқтисодий самарадорлигини оширишга қаратилган, илмий асосланган таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади.

Хизматлар соҳасининг ривожланиши ҳозирги замон иқтисодиётида муҳим аҳамият касб этади. Иқтисодиётда хизматлар ҳажми ошишининг асосий омилларини илмий билимлар, номоддий шаклдаги тўпламлар, ахборот технологиялари ва тадбиркорлик фаолияти интеграцияси омиллари ташкил этади. Иқтисодиётнинг бу сектори турли хил фаолият турларини ўз ичига олиб, ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишга ёрдам беради. Ушбу фаолиятнинг яқуний натижаси тайёр маҳсулот эмас, балки кўрсатилган хизматлардир.

2021 йил 1 январь ҳолатига республикада 475,2 мингта фаолият юритаётган корхона ва ташкилотлар қайд этилди. Уларнинг 309,4 мингдан

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 майдаги “Хизматлар соҳасини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5113-сонли қарори. // <https://lex.uz/ru/docs/5421233>

ортиғи хизматлар соҳаси корхона ва ташкилотларидир. Таҳлиллар кўрсатадики, мазкур кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 18,1 % га ошган¹.

1.1-расм. Республикаимиз ЯИМ ҳажмида хизматлар ҳажми²

Республикаимиз тармоқлари ялпи қўшилган қийматида хизматлар соҳасининг улуши 2020 йилда 38,8 фоизни ташкил этиб, кўрсатилган хизматлар ҳажми 218853,5 млрд.сўмга етди ёки 2019 йилдагига нисбатан 2,3 фоиз ўсишга эришилди.

2021 йил 1 январь ҳолатига хизматлар соҳасида фаолият юритаётган корхона ва ташкилотларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича таркиби таҳлили куйидагиларни кўрсатди: хизматлар соҳасида фаолият юритаётган корхона ва ташкилотлар умумий сонида яшаш ва овқатланиш бўйича хизмат кўрсатувчи корхона ва ташкилотлар улуши 9,7 %га тенг; ташиш ва сақлаш фаолияти билан шуғулланувчи корхона ва ташкилотлар улуши 5,6 %га етди; ахборот фаолияти билан шуғулланувчи ва алоқа хизматлари кўрсатувчи корхона ва ташкилотлар улуши 3,1 % бўлди; соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш соҳасида фаолият юритаётган корхона ва ташкилотлар улуши 3,0 %ни ташкил қилади³.

Тошкент шаҳрида аҳоли жон бошига хизматлар ҳажми 25703,0 минг сўм эквивалентида белгиланган. Шу билан бирга, юқори кўрсаткичлар Навоий (4904,4 минг сўм), Тошкент (4705,7 минг сўм), Бухоро (4275,4 минг сўм)

¹Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари, //stat/uz.

²Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари, //stat/uz.

³Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари. //stat/uz.

вилоятларида қайд этилди. Наманган (2675,5 минг сўм), Қашқадарё (2691,1 минг сўм) ва Сурхондарё (2873,2 минг сўм) вилоятларида бошқа худудлардаги нисбатан аҳоли жон бошига хизматлар ҳажми нисбатан паст бўлди.

Республикамизда 2020 йилда 2019 йилга нисбатан хизматлар ишлаб чиқариш ҳажми 102,3 фоизга, аҳоли жон бошига тўғри келувчи хизматлар ҳажми эса 100,4 фоизга тенг бўлган. Бугунги кунда республикамизда бир кишига тўғри келувчи хизматлар ҳажми ўтган йилга нисбатан 0,4 фоизга ошган ёки ўртача 5668,6 минг сўмга тенг. Жами кўрсатилган хизматлар ҳажмида Тошкент шаҳри (34,3 %), Тошкент (7,2 %), Самарқанд (6,4 %) вилоятлари юқори салмоққа эга, энг паст улуш Сирдарё (1,4), Жиззах (2,2 %), Навоий (2,6 %) вилоятларига тўғри келади.

Хулоса қилиб айтиш лозимки, хизматлар соҳасидаги аксарият фаолият турларининг ўзига хос хусусияти маҳаллийлаштиришнинг юқори даражаси, маълум бир худудга (худуд, туман, шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктлари) боғлиқлиги ҳисобланади. Шу сабабли фаолиятнинг ҳажми, жойлашиши, фаолият турлари ва кўламлари, мулкчилик шакллари, корхона ва хизмат кўрсатиш ташкилотларининг иш услублари, уларнинг рақамли иқтисодиёт шароитидаги ўрни ва роли ҳамда ривожланиш салоҳияти минтақа иқтисодиётидаги инновацион ўзгаришлар эҳтиёжлари, устуворликлари ва стратегияси билан ўзаро боғлиқ бўлиши керак.

ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЫБОРА

Л.И.Уличкина – доцент, ТФИ
О.У.Мамадиёров - Старший преподаватель, ТФИ

Экономика, как и жизнь, являются достаточно обширными понятиями, имеющими разные смыслы и значения, как для отдельного человека, так и для государства и мира в целом.

Проблема экономического выбора, суть которой заключается в том, что множественность экономических целей в условиях ограниченных ресурсов, заставляет искать оптимальные варианты использования этих ресурсов. По сути главный вопрос в проблеме экономического выбора сводится к тому, как сбалансировать количества спроса и предложения.

Одному из вариантов решения этой проблемы посвящён один из важнейших политэкономических трудов «Исследование о природе и причинах богатства народов»¹, за авторством одного из основоположников экономической теории как науки Адама Смита. Главная идея Смита заключалась в том, чтобы государство не ограничивало стремление предпринимателей к достижениям своих частных интересов, что в свою

¹ Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Экспо, 2016.

очередь приводит к экономической пользе для предпринимателей и общество в целом. Государство в такой модели должно заниматься вопросами безопасности и соблюдения правил.

На наш взгляд А. Смит как раз показывает, как экономика становится основой лучшей жизни, при чём как для человека, так и для общества в целом. По сути, если мы принимаем за правду тезис о том, что основой экономики является независимый рынок, в котором каждый участник стремится реализовать свои потребности, то данная модель даёт решение проблеме экономического выбора, позволяющее сделать жизнь лучше.

Однако, в таком ключе мы не рассматриваем механизмов, на основании которых функционирует экономика, а точнее формируется спрос, на который уже следует предложение. Тут важным элементом является то, как именно люди совершают выбор, что определяет их экономическое поведение и т.д. Этому вопросу посвящено отдельное направление экономических исследований, получившее название «поведенческая экономика».

На сегодняшний день это направление экономики является достаточно обширным и тесным образом связано со смежными дисциплинами, такими как психология и социология. Одним из важнейших открытий в этой области стали исследования Нобелевского лауреата по экономике 2017 года Ричарда Талера. В частности, Талер пришёл к выводу, что ограниченная рациональность, отсутствие самоконтроля и социальные предпочтения влияют на экономические решения индивидов и на рыночные результаты¹.

Во-первых, экономика как наука даёт ответ на вопрос о том, как оптимальным образом использовать ограниченные ресурсы, что в свою очередь позволяет пользоваться жизнью лучшим образом. Во-вторых, экономика даёт ответ на вопрос, чем люди руководствуются в своей жизни, осуществляя выбор, что позволяет так же сделать жизнь лучше.

Существуют ли альтернативные взгляды (помимо Смита) на то, как можно оптимально распределить существующие ресурсы.

Помимо множественности экономических целей важен ещё один фактор – демографический. Согласно исследования английского учёного Томаса Мальтуса, «рост населения планеты увеличивается в геометрической прогрессии, тогда как производство продуктов питания увеличивается лишь в арифметической»². Всё это неизбежно приводит к так называемой «мальтузианской ловушке», т.е. ситуации, когда «рост населения обгоняет рост производства продуктов питания»³. Поэтому одним из альтернативных вариантов решения проблемы нехватки ресурсов – это ограничение

¹ Талер Р. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать. – М.: Эксмо, 2017. – 368 с.

² Блауг М. Теория народонаселения. – М.: Дело, 1994. – 627 с.

³ Акаев А.А. Ловушка на выходе из ловушки. К математическому моделированию социально-политической дестабилизации в странах мир-системной периферии. М.: РОС, 2012.

рождаемости. Однако, подобный подход, во-первых, не учитывает современную концепцию демографического перехода¹, а во-вторых достижений в области появления новых ресурсов и так называемой «зелёной революции»² (работу Мальтусам были написаны в XVIII веке). Кроме того, Карл Маркс также высказывался с критикой подобного подхода, считая его человеконенавистническим. К слову Маркс как раз предлагал альтернативные пути решения проблемы, которые заключались в радикальном перераспределении средств производства, однако это нам кажется наименее интересным направлением. Чего мы не можем сказать о воззрениях сторонников фабианства.

Фабианство – это философско-экономическое течение реформистски-социалистического толка. Сторонники фабианства предлагали реформировать капитализм (а значит и его подходы к решению экономической проблемы ограниченности ресурсов, предложенных Адамом Смитом) за счёт постепенных институциональных преобразований.

Институциональная экономика (институционализм) – это отдельная школа в экономической теории, которая изучает эволюцию социальных институтов (семья, мораль, право, традиции, государство, общественные объединения и т.д.) и их влияние на формирование экономического поведения людей. Наиболее ярким представителем данного направления мы можем считать американского экономиста и лауреата Нобелевской премии по экономике 1993 года Дугласа Норта. По сути институциональный подход в экономике сводится к анализу как экономических категорий, так и внеэкономических факторов.

Дело в том, что на наш взгляд институциональный подход имеет два важных преимущества. Во-первых, жизнь человека (а значит и наилучшая жизнь) не сводится только к успехам в экономическом плане. И тут, институциональный подход, учитывающий разные факторы, действительно делает экономическое знание – инструментом достижения счастливой и благополучной жизни. Во-вторых, рассмотренные ранее подходы во многом носили макроэкономический взгляд и в меньшей степени рассматривали человека (исключением является поведенческая экономика, учитывающая в том числе и индивидуальные особенности человека). Так вот, институциональный подход в этой степени достаточно многогранен, так как по сути учитывает жизнь человека не только в контексте экономической политики государства, но и также способен учитывать факторы на более локальном уровне, не забывая при этом и про государственный уровень и общество в целом. Ориентируясь данным подходом экономика способна реагировать на изменения и вызовы в разных отраслях и также изменять

¹ Капица С.П. Сколько людей жило, живёт и будет жить на земле. – М.: Наука, 1999.

² Норман Э. Зелёная революция: вчера, сегодня, завтра. – 2000.

разные отрасли жизни человека в лучшую сторону, что в конечном итоге способствует улучшению жизни в целом. Только учитывая разные факторы, мы сможем сделать жизнь человечества лучше. Именно этому и посвящена одна из главных работ Дугласа Норда «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики» в которой Норт в равной степени уделяет внимание таким вопросам, как сотрудничество между людьми, обучение, историческая стабильность и изменчивость экономических институтов и т.д.¹

GLOBALASHUV SHAROITDA KIBER SUG'URTANING O'RNI.

Xolbayev Azamat Yuldashovich
Toshkent Moliya Instituti
“Sug’urta va pensiya ishi” kafedrasi o’qituvchisi

Xozirgi kunda butun dunyo bo'ylab ro'y berayotgan iqtisodiyotni raqamlashtirish ko'p jihatdan juda qulaydir. Bu iqtisodiy raqamli transformatsiya odamlarni, korxonalarini va davlat xizmatlarini xar tomonlama bir biri bog'lab turadi.

Ammo bu taraqqiyotni yomon tomoni xavf-xatarlar ham rivojlanadi va ularni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi.

Masalan, rivojlanayotgan dunyoda tez rivojlanayotgan texnologik ekotizim uyushgan kiberjinoyat sindikatlari va internetdan kiber-faol jinoyatlar uchun foydalanadigan an'anaviy jinoyatchilar uchun ajoyib imkoniyat yaratadi. Tarmoq infratuzilmasi va undan foydalanish ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda qonunchilikni isloh qilish yoki huquqni muhofaza qilish salohiyatidan tezroq o'sib bormoqda. Kiberjinoyatchilar buni bilishadi va undan foydalanadilar va rivojlanayotgan mamlakatlardagi virusli xostlar orqali firibgarlik kampaniyalarini muntazam ravishda boshlaydilar.

So'nggi paytlarda kiber bilan bog'liq hujumlar tobora kuchayib borayotganligi tez tez qulog'imizga chalinib turibdi. Bunday hodisalarning chastotasi va zo'ravonligi sezilarli darajada oshib bormoqda, natijada global iqtisodiyotimizga jiddiy zarar yetkazmoqda. Kiberhujumlar insonlarga turli yo'llar bilan ta'sir qilishi mumkin. Soddaroq qilib aytganda ular moliyaviy tizimlar, sog'liqni saqlash, energiya, suv ta'minoti va boshqalar kabi muhim davlat xizmatlarini buzadi. Milliy xavfsizlik va shaxsiy ma'lumotlar xavf ostida qolishi va noto'g'ri qo'llarga tushishi mumkin. Eng yomoni, maqsadli hujumlar hayotning yo'qolishiga olib kelishi mumkin.

Afsuski, bunday hujumlar butun dunyo bo'ylab tobora keng tarqalayotgan bo'lib, kichik biznes va husuiy tadbirkorlarni vayron qilmoqda. Global kiberxavfsizlik firmasi Blackfog ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yilda kiber

¹ Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Фонд «Начала», 1997. – 180 с.

hujumlaridan biznesga tushadigan xarajatlar 6 trillion dollarga tashkil qildi. Kiber hujum yagona tahdid emas. Ma'lumotlarning buzilishi, fishing hujumlari, xizmat ko'rsatishni rad etish hujumlari oddiy odamlar, biznes va hukumatlarga tahdid soladi. Bu yo'qotishlar siyosat, tartibga solish, institutlar va ko'nikmalar nuqtai nazaridan tayyorgarlik ko'rmagan mamlakatlarga ko'proq ta'sir qildi.

Kiberxavfsizlik xatarlari global bo'lganligi sababli, bu tahdidlarni muvofiqlashtirilgan, hamkorlikdagi yondashuv yordamida hal qilish mantiqan to'g'ri. Biz kiberxavfsizlik, ma'lumotlar himoyasi, maxfiylik va onlayn xavfsizlikka oid xavf-xatarlarni bartaraf etishni ta'minlashimiz kerak. Manfaatdor tomonlar bilim almashishi, salohiyat va tajribani oshirishi, kiberxavfsizlik risklarini mamlakat darajasida baholashi hamda xususiy sektorni raqamli infratuzilma va texnologiyalarga sarmoya kiritish uchun rag'batlantirishi kerak. O'zaro ishonchni mustahkamlash, xabardorlikni oshirish va past va o'rta daromadli mamlakatlar talab qiladigan texnik echimlarni taqdim etish uchun hukumatlar, biznes va rivojlanish institutlarini o'z ichiga olgan hamkorlik yondashuvi zarur.

Yaxshiyamki, umid bor. Rivojlanayotgan jamoalar uchun bog'langan texnologiyalar tomonidan taqdim etilgan imkoniyatlar, ushbu risklar birgalikda, sarmoya kiritgan manfaatdor tomonlar guruhi tomonidan boshqariladi.

Shuningdek, har qanday yaxshi kiberxavfsizlik muhandisi yoki siyosatchi bizga siyosatda yoki texnologiyada kiberxavfsizlik masalalarini keyinroq qo'llashdan ko'ra, boshidanoq qurish ancha oson va arzonroq ekanligini aytadi. Buni amalga oshirish uchun ba'zi takliflar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Kiberxavfsizlik bo'yicha amaliyotchilar rivojlanayotgan dunyoda o'z hamkasblarini o'qitish va salohiyatini oshirishga yordam berishga tayyor bo'lishi kerak. Kiberxavfsizlikni rejalashtirish an'anaviy ravishda kamroq texnik ustuvorliklar bilan bog'liq bo'lgan loyiha menejerlari va yordam oluvchilar uchun mavjud bo'lmasligi mumkin bo'lgan qobiliyat darajasini talab qiladi. G'arb kiberxavfsizlik amaliyotchilari ochiq, ishonchli va xavfsiz IT infratuzilmasini yaratishda o'rganilgan keng ko'lamli saboqlarni o'z ichiga olgan ko'plab ma'lumotlarga ega. *Uskuna va dasturiy ta'minot sotuvchilari va boshqariladigan xizmat ko'rsatuvchi provayderlar* rivojlanish hamjamiyati bilan hamkorlik qilish imkoniyatlarini izlashlari va yaratishlari kerak va rivojlanayotgan bozorlarda iqtisodiy o'sish imkoniyatlari paydo bo'lganligi sababli har ikki tomon ham foyda keltirishi mumkin bo'lgan kelajakdagi hamkorlik uchun urug'larni ekishni boshlashlari kerak.

- Global janubda faoliyat yurituvchi xususiy sektor korporatsiyalari rivojlanayotgan jamoalar uchun qurayotgan bog'langan infratuzilmaning kiberxavfni sinchkovlik bilan tahlil qilishlari kerak. Global rivojlanishga davlat-xususiy sheriklik va davlat sektori sarmoyalari tobora ortib bormoqda va bu hamjamiyatlar moliyaviy risklar uchun qilganidek, kiberxavfni hal qilishni institutsionallashtirishlari kerak. Xususiy sektorni rivojlantirish loyihalari *xavfsizlik bo'yicha xalqaro standartlarga mos keladigan muhandislik rejalarini o'z ichiga olishi kerak. Bundan tashqari, loyihalar ular qo'llab-quvvatlaydigan jamoalarda*

ishonchli va xavfsiz tarmoqlar va ma'lumotlarni saqlab qolish uchun zarur bo'lgan ishchi kuchi va jarayonlarni yaratish uchun uzoq muddatli yordamni o'z ichiga olishi kerak .

• Rivojlanish hamjamiyatining loyiha menejerlari boshidanoq kiberxavfsizlikni rejalashtirishlari kerak. Xalqaro rivojlanish dunyosida loyihalar ko'pincha mahalliy hukumatlar bilan birgalikda donorlar tomonidan, bir yoki bir nechta donorlar tomonidan yoki an'anaviy donorlar va xususiy investorlarning kombinatsiyasi tomonidan moliyalashtiriladi. *Loyihalar ko'lami aniqlanganda, donorlar boshidanoq bog'langan texnologiya tashabbuslarida xavfsizlik va maxfiylik nazoratini yaratish uchun noyob va muhim imkoniyatga ega bo'ladilar.*

Ammo bu shunchaki yirik tashkilotlar emas, balki xakerlik hujumi yoki virusni yuqtirishga moyil. Kichik biznesning 55 foizi ma'lumotlar buzilishiga duch kelganini va 53 foizi bir necha marta buzilganligini bilarmidingiz?

Ma'lumotlarning buzilishi nafaqat kichik biznes kompyuter tizimingizga zarar etkazishi mumkin - balki firma obro'iniga putur etkazishi va mijozlarni va xodimlarni xavf ostiga qo'yishi mumkin. Shuning uchun kiber sug'urta har qanday o'lchamdagi biznes uchun aqlli ehtiyot chorasi bo'lishi mumkin.

Kiber sug'urta nima?

Kiber sug'urta odatda sizning biznesingizning ijtimoiy sug'urta raqamlari, kredit karta raqamlari, hisob raqamlari, haydovchilik guvohnomalari raqamlari va sog'liqni saqlash yozuvlari kabi nozik mijozlar ma'lumotlari bilan bog'liq ma'lumotlarning buzilishi uchun javobgarligini qoplaydi.

Mening umumiy javobgarlik siyosatim kiber javobgarlikni qoplamaydimi?

Umumiy javobgarlik sug'urtasi mahsulotingiz, xizmatlaringiz yoki operatsiyalaringiz natijasida vujudga keladigan jarohatlar va mulkiy zararlarni qoplaydi. Kiber sug'urta ko'pincha umumiy javobgarlik siyosatidan chiqariladi.

Kiber sug'urta nimani qamrab oladi?

Yuridik to'lovlar va xarajatlardan tashqari, kiber sug'urta odatda quyidagilarga yordam beradi:

- Mijozlarni ma'lumotlarning buzilishi haqida xabardor qilish
- Ta'sir qilingan mijozlarning shaxsiy identifikatorlarini tiklash
- Buzilgan ma'lumotlarni qayta tiklash
- Zararlangan kompyuter tizimlarini tiklash

Aksariyat shtatlar kompaniyalardan mijozlarni shaxsiy identifikatsiya qilinadigan ma'lumotlar bilan bog'liq ma'lumotlarning buzilishi haqida xabardor qilishni talab qiladi - bu juda qimmat bo'lishi mumkin bo'lgan jarayon. Garchi ko'pchilik shtatlar kompaniyalardan buzilishdan keyin bepul kredit monitoringini taklif qilishni talab qilmasa ham, bunday imo-ishora jamoatchilik bilan aloqalar bilan uzoq yo'lni bosib o'tadi.

Mamlakat bo'ylab kiber sug'urta

Sug'urta tashkilotlari butun mamlakat bo'ylab kichik biznes egalariga kiberxavfsizlik qoplamalari va xizmatlarini taklif etish kerak:

- Kredit monitoringi va jamoatchilik bilan aloqalar firmasi tomonidan taqdim etiladigan xizmatlarni o'z ichiga olgan **ma'lumotlarni himoya qilish** .

- Firibgarlik qurbonlariga kredit tarixini tiklashga yordam beruvchi shaxsni **tiklash himoyasi** .

- **Biznesingizni virus yoki kompyuter hujumi natijasida etkazilgan zarardan himoya qiluvchi kiber himoya** , shuningdek, ma'lumotlarni qayta tiklash va qayta yaratish xarajatlarini qoplashga yordam berish.

RAQAMLI ELEKTRON BIZNESNI TASHKIL QILISH OMILLARI

R.R.Matniyozov – katta o‘qituvchi, TMI

Raqamli elektron biznesni tashkil qilish bo'yicha quyidagi bir qancha misollar keltirish mumkin: Ebay, Amazon, Google, Facebook, Yahoo!, Yandex, Alibaba, You Tube, ВКонтакте, Skype va yana boshqa loyihalar. Elektron biznes tashkil qilishni maqsad qilgan ekansiz, avvalo ushbu kompaniyalar orasida qanday umumiylik borligini bilib olishingiz kerak bo'ladi. Elektron biznes tashkil qilishning

muvaffaqiyati - eng birinchi qadam qanday bo'lgani bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Eng avvalo, shuni ta'kidlashimiz zarurki, bunday kompaniyalarni tashkil qilganlar matematika, fizika va dasturlash fanlari bo'yicha yuqori malakali mutaxassislar bo'lganlar va o'zlariga shunchalik ishonganlarki, ish jarayonida ro'y bergan qiyinchiliklar va bir qancha muvaffaqiyatsizliklar ham ularni bu ishdan chalg'ita olmagan. Hozirgi davrda ularning nomlari You Tube (Stiv Chen, Ched Xerli va Yandex (Arkadiy Voloj va Il'ya Segalovich), VKontakte (Pavel Durov) barchaga ma'lim va mashhurdir. Biznesning keyinchalik rivojlanishi unga Margaret Uitman (Amazon), Djon Donax'yu (eBay) va Erik Shmidth (Google) kabi bir qancha tadbirkor va boshqaruvchilarning jalb qilinishiga olib kelgan. Ba'zi paytlarda qandaydir masala va muammolarni hal qilish uchun ishlatilgan bir g'oya yoki yechim ham katta biznesning boshlanish nuqtasi bo'lib qolishi mumkin.

Bunga misol sifatida YouTube ni keltirishimiz mumkin. Uning asoschilari katta hajmli videorolikni o'z tanishlariga uzatishda muammolarga duch kelib qolganlar va bu muammoni hal qilish uchun dastur, interfeys va dizayn tashkil qilganlar. Bunday ishlar video ishqobozlari uchun juda ham kerakli ekanligini bilib qolganlaridan so'ng esa, g'oyalarining tadbiri sifatida YouTube ijtimoiy tarmog'ini yaratganlar va natijada biznesda katta muvaffaqiyatlarga erishganlar. Bunday ko'pchilik kompaniyalarning bir necha bozor segmentlarida bo'lishi ularning xususiyatlaridan biridir. Masalan, oldin eBay kompaniyasi bozorning C2C segmentida ishlab turib, keyinchalik B2C segmentiga o'tib ketgan va bu bilan o'z raqobatbardoshligini ancha oshirishga erishgan. Ko'pchilik kompaniyalar bozorga chiqishda foydalanuvchilarni jalb etish maqsadida ma'lum vaqt davomida o'z servislarni tekinga ishlatish imkoniyatini taklif etadilar.

Har qanday kompaniyaning hayotiy aylanma quyidagi bosqichlardan iborat: Biznesning yaratilishi va ishga tushurilishi bosqichi – bunda qanday mahsulot ishlab chiqarilishi hal qilinadi, bozorning tahlili amalga oshiriladi, biznes qanday tashkil qilinishi masalasi hal qilinadi:

Kompaniyaning nomi qanday bo'lishi va shunda o'xshash bir qancha masalalar hal qilinadi;

Kompaniyaning o'sish bosqichi – bunda kompaniya bozorga chiqishni boshlaydi va uning faoliyati to'g'risida boshlang'ich ma'lumotlar olinadi;

Biznesning voyaga yetishi bosqichi – bunda kompaniya o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erisha boshlaydi, umimg mahsuloti bozorda kerakli bo'lib qoladi va kompaniya bozorda o'ziga mos bo'lgan joyni egallab oladi;

Kompaniya biznesining stabillik bosqichi – kompaniya o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga osonlik bilan erisha boshlaydi, doimiy haridorlar yoki foydalanuvchilar guruhiga ega bo'ladi, boshqaruv esa katta darajadagi markazlashmaganlik bilan xarakterlanadi. Ammo agarda kompaniya o'z mahsuloti yoki hizmatini mukamallashtirish va biznesni ilgari surish bo'yicha hech qanday ishlar qilmasa, u keyingi, pasayish va biznesni yo'qotish boqichiga o'tib qolishi ham

mumkin bo'ladi. Axborot texnologiyalari ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, yetkazib berish va ulardan foydalanishni sifat jihatidan yangi qo'llab-quvvatlash tizimini aks ettiradi.

Axborot jarayonlarini avtomatlashtirish iqtisodiyotni tubdan o'zgartiradi. Avtomatlashtirilgan axborot texnologiyalari birgalikda iqtisodiyotning yangi tarmog'ini, «yangi iqtisodiyot» deb nomlangan, aniqrog'i raqamli iqtisodiyotni shakllantirdi. Axborot texnologiyalarini avtomatlashtirish sohasidagi yutuqlar zamonaviy iqtisodiyotda ahamiyati ustuvor bo'lgan axborotni muhim iqtisodiy resursga aylantirishga imkon beradi. Axborot resursi ishlab chiqarishning yangi iqtisodiy omiliga aylandi va ushbu haqiqatning ahamiyatini faqat ushbu manbadan foydalanishning keyingi vaqti aniq belgilashi mumkin. Axborot texnologiyalarini avtomatlashtirish sohasidagi yutuqlar axborotni zamonaviy iqtisodiyotda ustuvor ahamiyatga ega bo'lgan eng muhim iqtisodiy resursga aylantirish imkonini berdi. Axborot resursi ishlab chiqarishning yangi iqtisodiy omiliga aylandi va bu faktning ahamiyati ushbu resursdan foydalanishning keyingi vaqtini aniq belgilashi mumkin.

Bugungi kunda ham hozirgi dunyoda ma'lumotga ega bo'lgan har bir kishi hamma narsaga ega bo'lgan nuqtai nazar mavjud. Zamonaviy dunyoda axborot texnologiyalari ma'lum va oldindan ishlab chiqilgan algoritmlar bo'yicha har qanday ma'lumotni kompyuter bilan ishlashdir. Bundan tashqari, bu qisqa vaqt ichida har qanday masofaga ma'lumot uzatishdir.

Hozirgi kunda axborot texnologiyalari jadal suratlarda rivojlanib borishi bilan raqamli iqtisodiyotimiz ham rivojlanib bormoqda. Raqamli iqtisodiyot-bu

iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida amalga oshirish tizimidir. Ba'zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki web iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi.

Bugungi zamonaviy dunyoda raqamli iqtisodiyot - bu yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellari yaratish va ularni kundalik hayotga joriy etish orqali mavjud iqtisodiyotni yangicha tizimga ko'chirishda namoyon bo'lmoqda. Iqtisodiyotni yanada raqamli iqtisodiyotga o'tkazib borishga barcha axborot texnologiyalari soha mutaxassislari qo'ldan keganicha harakat olib borishmoqda va yanada rivojlanishiga ishonamiz albatta.

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA STATISTIKA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

O.R.Meyliyev - dotsent (PhD), TMI
M.M.Qosimova – talaba, TMI

Bugungi kunda iqtisodiyotning raqamli transformatsiyalashuvi jarayonida statistika davlat, jamiyat va biznesni ob'yektiv, aniq, ishonchli hamda shaffof ma'lumotlar bilan ta'minlovchi manba sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirda, statistik ma'lumotlardan jamiyatning barcha a'zolari to'liq va cheklovlarsiz foydalanishi, statistikaning ijtimoiy ne'mat sifatida shakllanishi uchun ma'lumotlarning ochiq va ishonchli bo'lishiga talab tobora kuchayib bormoqda. Har qanday tarmoq va sohada raqamlashtirishsiz natija va rivojlanish bo'lmaydi. Bu yo'nalishga o'z vaqtida e'tibor qaratgan davlatlar hozir ancha rivojlanish darajasi yuqori, boshqa davlatlar esa rivojlanishdan ortda qolib ketmoqda.

Respublikamizda ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda va bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 13-dekabrda "O'zbekiston Respublikasi davlat boshqaruviga raqamli iqtisodiyot, elektron hukumat hamda axborot joriy etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5598-son Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3832-son qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 noyabrdagi "Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4022-son qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish to'g'risidagi" PQ-4699-son qarorlari shular jumlasidandir.

Raqamli iqtisodiyot(ingl:digital economy)-katta hajmdagi ma'lumotlarni (BIG DATA) internet tarmog'i va mobil texnologiyalar orqali yig'ish va raqamli

texnologiyalar yordamida qayta ishlab, yangi qonuniyatlarni va bilimlarni yaratish asosida biznes modellarini samaradorligini oshirish va iste'molchilarni ehtiyojlarini sifatli qondirish hisoblanadi.

Jahonning ko'plab mamlakatlarida "Blokcheyn" texnologiyalari, kripto-aktivlar yordamida faoliyat ko'rsatish raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bizda esa bu atamalar endi muomalaga kirib kelyapti, bundan tashqari ko'plab tarmoqlar bir-biriga bog'lanmaganligi, tizimlar tarqoqligi kabi muammolarni ham ko'rishimiz mumkin. Raqamli iqtisodiyot hozirgi mavjud sohalarning 60-70 foizida beqiyos o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda.

Dunyoda raqamli iqtisodiyot o'sishining sur'atlari yiliga deyarli 20% ni tashkil etmoqda. Taraqqiy etgan davlatlarda raqamli iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 7 foizga yetgan. Ular hozirning o'zida raqamli iqtisodiyotning joriy qilinishidan juda katta naf ko'rishmoqda. Dunyo hamjamiyatida ro'y berayotgan bunday jadal o'zgarishlar va raqobatning keskinlashuvi jarayonida innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarni keng joriy etmasdan turib, yaqin va uzoq kelajakda mamlakatimiz iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish, uning raqobatdoshligini ta'minlay olmaymiz, bu esa, o'z navbatida, ilmiy va amaliy harakatlarni kuchaytirishni talab etadi.

Jamiyat va iqtisodiyotning yangi turini barpo etish uchun kompyuter va bilimlarga asoslangan holda, raqamli iqtisodiyotga o'tishning asosiy tarkibiy qismlari sifatida mobil ijtimoiy tarmoqlar, bulutli texnologiyalar, sensor tarmoqlar, buyumlar interneti va sun'iy intellekt qabul qilindi. Bu mamlakatimizning raqamli iqtisodiyotga o'tish uchun ilk qadami bo'ldi. Raqamli iqtisodiyotni keng joriy etish va uni qo'llab-quvvatlash mamlakatimizning istiqbolidagi taraqqiyot rejasidan muhim o'rin egallaganligi tufayli iqtisodiyotning raqamli sektorini rivojlantirish borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar belgilandi va mazkur vazifalar ijrosi o'laroq, mamlakatimizda yangi elektron hujjat aylanishi tizimlari joriy etilmoqda, elektron to'lovlar rivojlantirilmoqda, elektron infratuzilma va tijorat shakllanmoqda, iqtisodiyotning barcha jabhalarida raqamli transformatsiyaga o'tilishi qadamma-qadam amalga oshirilmoqda. Va shu bilan birga raqamli iqtisodiyotdagi ma'lumotlarni yig'ish, tartiblash, tahlillash, sharhlashga bag'ishlangan statistika ham o'z istiqboliga chiqa boshladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat statistikasi tizimi faoliyati samaradorligini yanada oshirish maqsadida 2017-yil 31-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2020-yil 3-avgustda "O'zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarorlari qabul qilindi.

Mamlakatimizda statistika ma'lumotlarining sifati va ishonchliligini oshirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilib, bo'lib o'tayotgan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni, jumladan xalqaro tashkilotlarning maxsus nashrlari va ma'lumotlar bazalarida xolis va ishonchli aks ettirishni ta'minlash choralari ko'rilmogda.

Bir muddat avval, raqamli iqtisodiyot statistika tizimiga kirib kelmaganda, statistika ma'lumotlarini tayyorlashda bir qancha qiyinchiliklar yuzaga kelardi. Masalan, bir statistik ma'lumot ushbu tizimda ishlaydigan xodimlar tomonidan ma'lum muddatda tayyorlansa(muddat ma'lumot turiga bog'liq), hozirgi kunga kelib bu muddat ancha qisqargan. Sababi tizimning avtomatlashtirilishi natijasida endi statistik ma'lumotlar avvalgiga nisbatan tezroq va qulay usulda tayyor bo'ladi. Avtomatlashtirilgan tizim bu-inson faoliyati jarayonini avtomatlashtirishga qaratilgan dasturiy va texnik vositalar tizimidir. Avtomatik tizimdan farqli o'laroq, avtomatlashtirilgan tizim doim inson ishtirokida faoliyat ko'rsatadi va inson uning asosiy bo'g'inidir. Demak, statistik ma'lumotlar yoki statistik hisobotlarni tayyorlashda faqat tizimning avtomatlashtirilishi yetarli emas, balki inson omili ta'sir etsagina, ma'lumotlar o'z vaqtida tayyorlanadi. Ba'zan shunday vaziyatlar bo'ladiki, ijtimoiy tarmoqlardan olingan statistik ma'lumotlar bilan adabiyotlardagi ma'lumotlar bir xil bo'lmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ta'kidlaganidek, raqamli texnologiyalar mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi hamda ortiqcha harajatlarni kamaytiradi. Darhaqiqat, so'nggi 5 yil davomida mamlakatimiz statistika tizimida tubdan o'zgarishlar sodir bo'ldi va raqamli iqtisodiyot qanchalik rivojlanib borsa, 2025-yilga kelib statistik ma'lumotlar sifati yanada yaxshilanadi va ular xalqaro standartlarga moslashtiriladi, ijtimoiy-iqtisodiy va demografik sohalarda statistikaning zamonaviy usullari joriy etiladi.

Bizning fikrimizcha mamlakatda raqamli iqtisodiyotda statistika sohasida quyidagi chora-tadbirlarning amaliyotga joriy etilishi maqsadga muvofiq.

1. Yangi statistika ma'lumotlarini taqdim etadigan ilova(masalan, telefonda har kunlik yangi xabarlarini ko'rsatadigan "Daryo" tarmog'i mavjud, agar shunaqa so'ngi statistik ma'lumotlarni taqdim etadigan ilova yaratilsa, insonlar statistik ma'lumotlarni olishda qiynalmaydi) yaratish hamda amaliyotda ishlashini ta'minlash.

2. Mazkur tizimga raqamli iqtisodiyot kirib kelishi barobarida bir qator o'zgarishlar yuzaga keldi, lekin aksariyat ishchi-xodimlarda yangi tizim bilan ishlashda ma'lum bir amaliy ko'nikmalarning yetishmaslik holatlari mavjud. Shuning uchun ularni qayta tayyorlash va malakasini oshirish orqali xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash lozim bo'ladi.

3. Statistika sohasi bilan bog'liq mavjud adabiyotlarning aksariyatini yangilash hamda internet tarmoqlaridagi(aniq emas) ma'lumotlarini sifatini oshirish va ularni imkon qadar aniq va to'g'riligini ta'minlash choralarning ko'rilishi mazkur tizim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ САТЕЛЛИТ ҲИСОБЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ХАРАЖАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ БИЛАН ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Ё.Р.Абдувалиева – таянч докторант,
Кадрлар малакасини ошириш ва
статистик тадқиқотлар институти
С.Б.Каримов – талаба, ТДИУ

Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти(ИХРТ)нинг соғлиқни сақлаш ҳисоблари тизими (ССХТ) 1993 йилдаги миллий ҳисоблар тизими (МХТ) билан услубий жиҳатдан мувофиқлаштирилган, концепциялар ва ҳисобга олиш қоидаларига асосланади. ССХТ мазкур ҳисоблар ижтимоий-иқтисодий статистиканинг бошқа маълумотлари билан алоқани таъминлайди¹.

Умуман, соғлиқни сақлашнинг сателлит ҳисоблари билан ИХРТнинг ССХ орасидаги тафовут концептуал ҳисобланмайди, балки миллий иқтисодиётдаги ССга харажатларнинг таҳлили ва ҳисоблаб чиқиш вазифалари ечимининг приоритетлари орқали аниқланади. Асосий тафовут ахборот базасидан фойдаланишга ёндашувдаги тафовутдан иборат. ИХРТнинг ССХТ соғлиқни сақлашга хизматлар кўрсатишни ва уларни молиялаштиришни таҳлил қилиш учун барча мавжуд ахборотлар манбаидан кенг фойдаланишни кўзда тутаяди. Айни пайтда, сателлит ҳисоблар улар кўрсаткичларини МХТ муҳим ҳисоблари агрегатлари билан, шунингдек, ресурслар ва улардан фойдаланиш жадваллари билан янада чамбарчас мувофиқлаштиришни назарда тутаяди. Бундай мувофиқлик нафақат МХТ кўрсаткичларини, балки соғлиқни сақлаш ҳисобларини ҳам ҳисоблаш сифатини оширишга ёрдам беради, бироқ бу ИХРТнинг соғлиқни сақлаш ҳисоблари тизимини қуришга нисбатан ресурслар харажатларини янада кўпроқ талаб қилади².

Ҳар иккала ССХТ айрим қўшимча талаблар ва МХТ марказий тузилмасида қабул қилинган тушунчалардан воз кечишни кўзда тутаяди:

агар институциональ бирлик соғлиқни сақлаш хизматларидан ташқари, шунингдек, бошқа маҳсулотни ҳам ишлаб чиқарса (масалан, ижтимоий хизматлар), уларни ажратиш мумкинлигини таъминлаш зарур;

ўз ходимлари учун иш берувчилар томонидан тақдим этиладиган, МХТ марказий тузилмасида маҳсулот ишлаб чиқариш ҳамда якуний истеъмол

¹ Ғайибназаров Б.К., Абдувалиева Ё. “Мамлакатимизда соғлиқни сақлаш соҳасини ислоҳ этишининг асосий босқичлари”. //Бухоро давлат университетида ўтказилган 2013 йил 26 мартдаги “Худудий иқтисодиётни ривожлантириш йўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. Бухоро-2013. 57-58 бетлар

² Руководство ОЭСР по Системе счетов здравоохранения 2011г. (A System of Health Accounts OECD, 2011)

таркибига ҳисобланмайдиган, айти пайтда корхоналарнинг ёрдамчи фаолияти сингари қараладиган, соғлиқни сақлаш хизматларининг нархларини аниқлаш имкониятини таъминлаш зарур; уларга харажатлар корхоналарнинг оралиқ истеъмолида акс эттирилади;

уй хўжаликларининг кексайган ва бемор аъзоларига узоқ муддатли қаров бўйича хизмати мазкур мақсадлар учун пул шаклида тўланадиган ижтимоий нафақа миқдорида соғлиқни сақлаш маҳсулотларига киритилади;

соғлиқни сақлаш маҳсулотлари нархи товар ва хизматлар таъминотчиларига тўланадиган, маҳсулотларга қўшиладиган субсидиялар билан аниқланади; МХТ марказий тузилмасида ушбу маҳсулот нархи якуний харидор нархи билан, яъни маҳсулотларга ажратилган субсидияларни ҳисобга олмаган ҳолда аниқланади¹.

Сателлит ҳисобларда муҳим тушунча сифатида ҳар қандай изланадиган фаолият учун “характерли маҳсулотлар” категориясидан фойдаланилади. Улар иккита гуруҳга ажратилади: типик маҳсулотлар; аралаш маҳсулотлар (типик маҳсулотларини етказиш билан боғлиқ харажатлар).

Таҳлилларимизга кўра, соғлиқни сақлаш сателлит ҳисобларини тўла ҳажмда тузиш мураккаб вазифа ҳисобланади. Мазкур вазифа улкан моддий, молиявий ва меҳнат ресурслари харажатларини талаб қилади. Сателлит ҳисобларни доимий статистик амалиётга жорий этиш учун нисбатан узоқ вақт талаб этилиши мумкин

Хулоса қилиб айтганда, соғлиқни сақлаш миллий ҳисобларини тузишни ахборот базасини такомиллаштириш ва ИХРТ тизими асосида соғлиқни сақлаш ҳисобларини тузишда тўпланган катта тажриба келгусида анча мураккаброқ тузилмага эга бўлган соғлиқни сақлаш сателлит ҳисобларини тузишни амалга оширишга имкон беради. Бунда қуйидаги ишларни амалга ошириш тавсия этилади:

молиялаштириш манбалари ва фойдаланувчилар категориялари бўйича харажатлар компонентасининг бир-бирини кесишиб ўтадиган гуруҳини акс эттирадиган жадвалларни тузиш;

соғлиқни сақлаш маҳсулотларини турли ишлаб чиқарувчилари учун (ушбу соҳада ҳар хил иқтисодий фаолият турлари билан шуғулланадиган бирликлар) МХТ асосий ҳисобларини тузиш;

соғлиқни сақлаш маҳсулотлари ресурслари ва улардан фойдаланиш жадвалларини тузиш ва бошқалар.

¹ Система национальных счетов 2008 года (Евростат, МВФ, ОЭСР, ООН, Всемирный банк., 2012 г.).

МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК МАҲСУЛОТЛАРИ ЕТИШТИРИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

**Б.Д.Анорбоева - таянч докторант,
Кадрлар малакасини ошириш ва
статистик тадқиқотлар институти**

Ҳозирги қишлоқ хўжалигида ўтказилаётган изчил иқтисодий ислоҳотлар аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотларига талабни тўлароқ қондириши ва бу соҳадаги таъминотни тубдан яхшилаб жаҳон андозаларига тенглаштириш энг долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистоннинг аграр соҳасида амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг ҳозирги босқичида фермер хўжаликларининг барқарор ривожланишини таъминлашда рақобат муҳитини шакллантириш орқали уларни рақобатбардошлигини ошириш, маҳсулот етиштиришда талаб ва таклиф мувозанатига эришиш, ички ва ташқи бозорда самарали фаолият юритувчи механизмларни кенг кўламда жорий қилиниши долзарб вазифалардан ҳисобланади¹. Мева-сабзавотчилик соҳасини мамлакат иқтисодиётидаги аҳамиятини тўғри баҳолаган ҳолда, иқтисодиётни босқичма-босқич эркинлаштириш шароитида айнан ушбу тармоқни ривожланишида туб бурилиш яшаш мақсадида ҳукумат томонидан бу тармоққа қанчалик эътибор билан муносабатда бўлаётганлигидан далолат беради.

Мамлакатимизда аграр ислоҳотлар доирасида тадбиркорлик фаолияти шакллари ривожлантириш бўйича муҳим ҳуқуқий, ташкилий ва иқтисодий чора-тадбирлар амалга ошириб келинмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида аграр соҳада тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш ва диверсификациялашни кўллаб-қувватлаш учун тажриба-синов тариқасида инвестициявий дастурларни амалга ошириш, кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги ҳузуридаги тадбиркорлик фаолиятини кўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси фаолиятини такомиллаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратиб ўтилган².

2019 йил охирида жаҳон мамлакатларини иқтисодий жиҳатдан қийин ҳолатга туширган пандемия шароитида мамлакатимиз иқтисодиётининг муҳим тармоқларидан бири қишлоқ хўжалиги тармоғи бўлганлигини инobatга оладиган бўлсак, ҳудудлар бўйича қишлоқ хўжалиги тармоғида юз бераётган ўзгариш тенденциялари асосида уни ривожлантиришнинг

¹Хушвақтова Х.С. Бозор шароитида мева-сабзавот кичик мажмуасида агросаноат интеграциясини ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий муаммолари. Иқт.фан. ном.илм.дар. олиш учун ёзилган дис. автореф. – Т.: –2005. –б.25

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020– 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853-сонли Фармони (<https://lex.uz/>)

стратегик йўналишларини белгилаш бугунги кундаги долзарб масалалардан ҳисобланади.

Бу эса ўз навбатида ўрганилаётган объектни таҳлил қилиш шароитини енгиллаштиради ҳамда статистик маълумотларни тайёрлаш учун асос бўлади ва ундан қуйидагиларда фойдаланилади:

статистик бирликлар тақдим этган бирламчи статистикада, шунингдек статистик маълумотларни умумлаштириш жараёнида;

миллий ҳисобчилик тизими асосида макроиқтисодий ҳисоб-китобларни амалга оширишда;

халқаро статистик маълумотлар алмашинувида;

республика ва ҳудудий босқичларда иқтисодий-статистик таҳлилни амалга ошириш учун;

бошқарув органлари, вазирликлар ва муассасалар, илмий-текшириш муассасаларининг кундалик иқтисодий амалиётида.

Юқоридаги маълумотлардан келиб чиққан ҳолда вилоятлардаги мева-сабзавотчиликка ихтисослашган фермер хўжаликлари фаолиятини янада ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш мақсадида қуйидагиларни таклиф этамиз:

мева-сабзавотчилик ва узумчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларининг янги техника ва технологиялар билан таъминланиши учун зарурий молиявий ёрдам (лизинг, имтиёзли кредит) беришни кенгайтириш;

хорижий кредит линиялари асосида агрофирмалар томонидан маҳсулотларни сақлаш жойларини янгиларини барпо этиш;

тижорат банкларидан имтиёзли кредитлар линиялар мазкур соҳа вакилларига алоҳида ажратишни йўлга қўйиш ва х.к.лар.

ИШЛАБ ЧИҚАРИЛГАН (КўРСАТИЛАДИГАН) ХИЗМАТЛАРНИНГ СТАТИСТИК ҲИСОБИ ВА УЛАРНИНГ ҲАЖИМЛАРИНИ ШАКИЛЛАНТИРИШ

А.И.Рўзиев - катта ўқитувчи, ТМИ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 майдаги “Хизматлар соҳасини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5113-сон қарорининг 15-банди ижросини таъминлаш мақсадида¹, ахборот-коммуникация ва дастурлаш хизматларини ҳисобга олган ҳолда “Ишлаб чиқарилган (кўрсатиладиган), шу жумладан, қишлоқ жойларда кўрсатилган хизматларнинг статистик ҳисоби такомиллаштириш мақсад қилиб олинган.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 майдаги “Хизматлар соҳасини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5113-сон қарорининг 15-банди.

Шуларни инобатга олган ҳолда ишлаб чиқарилган (кўрсатиладиган) хизматларнинг умумий ҳажмини барча турдаги корхоналар ва ташкилотларнинг ҳисобот ва намунавий сўровлари асосида шакиллантирилади.

Адабиётларда ишлаб чиқарилган (кўрсатиладиган) хизматларнинг ҳажмига қуйдагича таъриф берилган – бу барча хизмат кўрсатувчи провайдерлар (юридик ва жисмоний шахслар) томонидан хизматларни ишлаб чиқаришга ихтисослашган ва хизматлар кўрсатиш асосий фаолият тури бўлмаган бозор хизматларининг қийматидир¹.

Статистикада ишлаб чиқарилган (кўрсатиладиган) хизматларни, шу жумладан шаҳар ва қишлоқ жойларда кўрсатиладиган хизматларни статистик ҳисобга олиш хизмат кўрсатиш соҳасидаги статистик ҳисобни янада такомиллаштириш ва уларнинг янги турларини, шу жумладан шаҳар ва қишлоқ жойларда кўрсатиладиган хизматларни ҳисобга олган ҳолда хизмат кўрсатиш соҳаси бозорининг ҳолати тўғрисида статистик маълумотларни шакиллантириш тартибини белгилашга ёрдам беради.

Ишлаб чиқарилган (кўрсатиладиган) хизматлар ва электрион тижорат соҳасидаги фаолиятни тартибга солувчи Ўзбекистон Республикасининг меърий-ҳуқуқий ҳужатларидан, шунингдек халқаро статистика ташкилотлари, МДҲ Статистика қўмитасининг тавсиялари ва тизим таърифларидан фойдаланилган. Миллий ҳисоблар тизими (МХТ)да фақатгина ишлаб чиқариш омиллари иштирокида яратилган маҳсулотлар ва хизматлар ҳисобга олинади.

Хизматлар истемолчилар (юридик ва жисмоний шахслар) ҳолатини ўзгартирадиган ёки товарлар, хизматлар ёки молиявий активларнинг алмашинувини осонлаштирадиган ишлаб чиқариш фаолиятининг натижасидир.

Истемолчиларнинг хизмат кўрсатувчиларга мурожат этадиган ҳолатидаги ўзгаришлар ҳар хил шакилларда бўлиши мумкин:

- истемол товарлари ҳолатининг ўзгариши (транспорт, тозалаш, таъмирлаш ёки бошқа турдаги ўзгаришлар);
- жисмоний шахсларнинг жисмоний ҳолатидаги ўзгаришлар (масалан, терапевтик ёки жарроҳлик даволанишни тامينлаш, ташқи кўринишини яхшилаш);
- шахсларнинг интеллектуал ҳолатидаги ўзгаришлар (таълим, маълумот, маслаҳат, кўнгил очиш ёки шунга ўхшаш хизматларни кўрсатиш). Ўзгаришлар вақтинчалик ёки доимий бўлиши мумкин.

Биржа битимлари билан боғлиқ хизматлар бир институтсионал бирлик билимлар захирасини ўз ичига олган товарларга, маҳсулотларга, баъзи хизматларга ёки молиявий активларга эгаллик ҳуқуқини бир институтсионал бирликдан бошқасига ўтказишни осонлаштирганда содир бўлади. Биржа

¹ Қорабоев А.Р., Ғойибназаров Б.К., Рашитова Н.Х. “Миллий ҳисоблар тизими” дарслик. Тошкент “ИҚТИСОД-МОЛИЯ” 2015й. 129б.

хизматлари улгуржи савдогарлар, чакана савдо ва молия институтлари томонидан амалга оширилади. Хизматлар ўзига хос хусусияти – уни ишлаб чиқариш ва истемол қилиш моментининг тасодифидир.

Маҳсулот ишлаб чиқарадиган ва билимлар захирасига эга бўлган тармоқлар маълумотни тақдим этиш, сақлаш, тарқатиш, маслаҳат ва кўнгил очиш, шу жумладан умумий ёки махсус маълумотлар, маслаҳатчиларнинг ҳисоботлари, компьютер дастурлари, филлимлар, мусиқа ва бошқаларни ишлаб чиқариш билан шуғулланади, унга истемолчилар бир неча бор киришлари мумкин.

Ушбу хизматларнинг бир қатори товарларнинг моддий хусусиятлари билан тавсифланиши мумкин (масалан, қоғозда ёки электрон шаклда).

Кўрсатилган (кўрсатиладиган) хизматларнинг бозоридаги чиқиши, хизматлар сотиб олиш ва сотиш объекти бўлганида ва иқтисодий жиҳатдан муҳим нархларда сотилганда (тўлиқ ёки катта даражада, хизмат кўрсатувчи провайдернинг харажатларини қоплаган ҳолда) ҳисобга олинади.

Хизматларнинг бозордан ташқари ишлаб чиқарилиши истемолчиларга иқтисодий аҳамиятга эга нархлар бўлмаган ҳолда (бепул асосида) кўрсатиладиган хизматларни ўз ичига олади, улар ижтимоий йўналтирилган ва ҳар қандай даражадаги бюджетдан ёки бюджетдан ташқари фондлардан, жамоат ташкилотлари ва Ўзбекистон республикаси қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа манбалар. Масалан, бозорга хос бўлмаган хизматларга таълим, соғлиқни сақлаш, давлат хизматлари, мудофа ва бошқалар соҳасида бепул хизматлар киради.

Маълум бир вақт давомида кўрсатилган хизматларининг қийматини ўлчайдиган “Кўрсатилган хизматлар ҳажми” статистик кўрсаткичи истемолчиларга (юридик ва жисмоний шахсларга, шу жумладан, норезидентларга) кўрсатилган хизматлар нархини акс эттиради. Истемолчилар хизматлар учун тўловларни нақд пулда, пластик карточкалар орқали, шунингдек, электрон тўловлар ва электрон пул орқали тўлашлари мумкин.

Норезидентларга кўрсатиладиган хизматлар (агар улар сўмда тўланмаса) хизматлар учун тўлов кунида Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан белгиланган сўм курси бўйича қайта ҳисобланган шартнома нархлари бўйича аниқланади. Электрон тўловлар – техник воситалар, ахборот технологиялари ва ахборот тизимлари хизматларидан фойдаланган ҳолда электрон тўлов ҳужжатлари орқали нақтсиз тўловларни амалга ошириш. Электрон пул эмитентлари томонидан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида чиқарилган электрон пуллар фақат Ўзбекистон Республикасининг миллий валютасида кўрсатилган бўлиши керак.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича хизматлар ҳажмида, кўрсатилган хизматлар учун ҳисобланган ҚҚС ва аксиз солиғисиз сотишнинг ҳақиқий бозор нархларида ҳисобга олинади.

Фаолият турлари бўйича хизматларни таснифлаш маҳсулотларнинг (товарларнинг, ишларнинг, хизматларнинг) статистик классификаторига

мувофиқ Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий фаолияти турлари бўйича амалга оширилади.

Кўратиладиган хизматларнинг маълум даврдаги ҳажми қуйдагилар асосида шакиллантирилади:

- йирик тижорат ташкилотлари учун давлат статистика ҳисоботлари;
- ҳар чоракда ўтказилган сўров маълумотлари, шунингдек тугатилган корхоналарнинг ҳисобланган ҳажмларини ҳисобга олган ҳолда кичик бизнес ва микрофирмалар учун ягона йиллик ҳисобот натижалари асосида кичик бизнес субъектлари томонидан кўрсатиладиган хизматлар ҳажмини баҳолаш;
- давлат статистика ҳисоботининг тегишли шакиллари бўйича фермер хўжаликлари, нотижорат ташкилотлари томонидан кўрсатилабиган хизматлар ҳажмини баҳолаш;
- якка тартибдаги тадбиркорлар ва якка тартибдаги ишбилармонлар томонидан ҳар чоракда ўтказиладиган танлаб олинган сўров натижалари бўйича амалга ошириладиган хизматлар ҳажмини баҳолаш.

Кўрсатилаётган хизматларнинг умумий ҳажми тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилган.

Фаолият турлари бўйича кўрсатиладиган хизматлар ҳажми тўғрисидаги маълумотларни шакиллантиришда кичик бизнес субъектлари учун чораклик намунавий сўров натижалари, кичик бизнес ва микрофирмалар учун ягона йиллик ҳисоботларнинг янгиланган маълумотларидан фойдаланилади.

Ҳисобот йили давомида тугатилган хизмат кўрсатиш соҳасидаги кичик корхоналар фаолиятини баҳолаш ушбу ташкилотлар томонидан ўтган йилги хизматлар ҳажми тўғрисидаги маълумотларга асосланади. Ҳисобот йилида тугатилган кичик бизнес субъектлари томонидан кўрсатиладиган хизматларнинг маълум даврдаги ҳажми қуйдаги формула бўйича аниқланади.

$$V_{ln} = (V_{lpr} / (V_{mpr} - V_{lpr})) \times V_{mn},$$

бу ерда V_{ln} – ҳисобот йилининг n чорагида тугатилган кичик бизнес субъектлари томонидан кўрсатиладиган хизматлар ҳажми;

V_{lpr} – ўтган йилги ҳисобот йилида тугатилган кичик бизнес субъектлари томонидан кўрсатиладиган хизматлар ҳажми;

V_{mpr} – ўтган йилги кичик бизнес субъектлари томонидан кўрсатилган хизматлар ҳажми;

V_{mn} – кичик бизнес субъектларининг n чорак учун ўтказилган сўровномаси, бутун аҳоли учун¹.

Кичик бизнес субъектлари томонидан кўрсатилган хизматларнинг ойлик ҳажми қуйдаги формула бўйича ҳар чоракда ўтказилган сўровнома маълумотлари асосида шакиллантирилади:

$$V_{mtn} = \frac{V_{ln}}{3} + \frac{V_{mn}}{3},$$

¹ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси хизматлар бўлимини ҳисоблаш методологияси амалда.

бу ерда V_{mntn} – тугатилган корхоналарни ҳисобга олган ҳолда n чоракда ўтказилган намунавий тадқиқот маълумотларига кўра ҳисобланган кичик корхоналар ва микрофирмаларнинг ўртача ойлик ҳажми¹.

Кичик корхоналар ва микрофирмалар бўйича сўровнома чоракнинг сўнгги ойида, намуналар маълумотларни олишдан олдин ўтказилганлиги сабабли. Кичик бизнес ва микрофирмалар томонидан кўрсатилаётган хизматларнинг ўртача ойлик ҳажми жорий чоракни ўрганиш:

$$V_{mn} = (V_{mn-1}/3) \times K_c,$$

Бу ерда V_{mn-1} – тузатиш коэффициентини ҳисобга олган ҳолда, аввалги чоракда ўтказилган тадқиқот натижалари, бутун аҳолига тарқатилган.

K_c - ўтган йилнинг мос даврига нисбатан сўровномага киритилган иқтисодий вазиятни “яхшиланиш” ёки “ёмонланлашув” кўрсаткичлари асосида ҳисобланган тузатиш коэффициенти².

Тузатиш коэффициенти қуйдаги формула билан аниқланади:

$$K_c = \frac{\bar{I}_n}{100} \times D_n,$$

бу ерда D_n - келгуси уч ой ичида ўз фаолиятини яхшилаш истиқболларига эга бўлган кичик корхоналар ва микрофирмаларнинг улуши;

\bar{I}_n - жорий чоракда кўрсатилаётган хизматлар ҳажмидаги ўзгаришларнинг индексининг ўртача қиймати учун йил давомида олдингисига (фоизларда), бу қуйдаги формула бўйича ҳисобланади:

$$\bar{I}_n = \sqrt[3]{It_1 \times It_2 \times It_3},$$

Бу ерда It_1, It_2, It_3 – жорий чоракда кичик корхоналар ва микрофирмалар томонидан ўтган уч йил давомида аввалгисига нисбатан кўрсатилган хизматлар ҳажмининг ўзгариши кўрсаткичлари қаерда. Тузатиш коэффициенти ҳисоблаш усули келтирилган³.

Чоракнинг охириги ойи учун кўрсатиладиган хизматлар ҳажми қуйдаги формула бўйича аниқланади:

$$V_3 = (V_{ln} + V_{mn}) - V_1 - V_2,$$

бу ерда V_3 – чоракнинг охириги ойи учун кўрсатилган хизматлар ҳажми;

¹ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси хизматлар бўлимини ҳисоблаш методологияси амалда.

² Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси хизматлар бўлимини ҳисоблаш методологияси амалда.

³ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси хизматлар бўлимини ҳисоблаш методологияси амалда.

V_1, V_2 – ҳисобот чорагининг биринчи ва иккинчи ойларида кўрсатилган хизматларнинг ҳисобланган ҳажми¹.

Якка тартибдаги тадбиркорлар ва ўз-ўзини иш билан банд бўлган шахслар томонидан кўрсатиладиган хизматлар ишлаб чиқаришни баҳолаш учун қонунчиликка мувофиқ хизмат кўрсатиш соҳасида тадбирколик фаолияти билан шуғулланадиган рўйхатдан ўтган жисмоний шахслар сони (яни, рухсатномалари) тўғрисида солиқ органларининг маълумотларидан фойдалнилади.

Якка тартибдаги тадбиркорлар ва якка тартибдаги тадбиркорлар хизматларининг ҳажми ҳар бир хизмат тури учун қуйдаги формула бўйича ҳисобланади:

$$V_{in} = V_{iz} + V_{io},$$

бу ерда V_{in} – якка тартибдаги тадбиркорлар ва якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан кўрсатиладиган хизматлар ҳажми.

Намунавий сўровнома рухсатномаси бўлган ва бўлмаган шахслар сонини аниқлайди. Хизматлар қўламини баҳолаш тегишли равишда рухсатномалари бўлган ва рухсатсиз бўлган шахслар учун қуйдаги формулалар бўйича амалга оширилади:

$$V_{iz} = V_{siz} \times L_{iz},$$

$$V_{io} = V_{sio} \times L_{io},$$

каерда V_{iz}, V_{io} – солиқ органларида рўйхатдан ўтган ва рўйхатдан ўтмаган якка тартибдаги тадбиркорлар ва ўз-ўзини иш билан банд бўлган шахсларнинг хизматлари ҳажми;

V_{siz}, V_{sio} – рухсатномаси бўлган ёки бўлмаган ҳолда бир кишига сўровнома хизматларининг ўртача ҳажми;

L_{iz}, L_{io} , – рухсатномалари бўлган ва бўлмаган шахслар сони;

L_f – ҳисобот даврида хизмат кўрсатувчи шахсларнинг умумий сони:

$$L_f = \frac{L_{iz}}{W_{iz}} \times 100\%,$$

бу ерда W_{iz} – ҳисобот давридаги солиқ органлари маълумотларига кўра рўйхатдан ўтган жисмоний шахсларнинг улуши.

$$L_{io} = L_f - L_{iz}.$$

Юридик шахс ташкил қилмасдан жимоний шахслар томонидан кўрсатиладиган хизматлар ҳажмини ҳисоблаш ва хизмат кўрсатувчи юридик шахсни ташкил қилмасдан жисмоний шахслар сонини ҳисоблаш намуналари (сўров маълумотларининг намуналари бўйича) 5 – иловада кўрсатилган.

¹ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси хизматлар бўлимини ҳисоблаш методологияси амалда.

Якка тартибдаги тадбиркорлар ва якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан кўрсатиладиган хизматларнинг умумий ҳажми хизмат (фаолият) турлари бўйича маълумотлар йиғиндиси сифатида аниқланади.

Туманлар шароитида тақдим этилаётган бозор хизматлари ҳажми Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 1 майдаги ПФ-4702-сонли “Ижтимоий рейтинг тизимларини жорий этиш тўғрисида”ги қарорига мувофиқ шакиллантирилди.

Худудларни иқтисодий ривожлантириш “мавзусида минтақаларнинг яхлит ва мувозанатли ижтимоий-иқтисодий риволанишини, иқтисодий ва инвестиция салоҳиятини, шунингдек уларнинг барқарор ва динамик ривожланиши учун худудларнинг бошқа қиёсий афзалликларини баҳолашнинг ягона тизимини жорий этиш мақсадида¹.

Кўрсатилаётган бозор хизматлари ҳажми ҳар чоракда Қорақалпоғистон Республикаси туманлари ва шаҳарлари, вилоятлар ва Тошкент шаҳри шароитида шакиллантирилади.

Туманлар шароитида кўрсатиладиган бозор хизматлари ҳажми куйдагилар асосида шакиллантирилади:

- тегишли давр учун йирик тижорат ташкилотлари бўйича давлат статистика ҳисоботи;

- ҳар чоракда ўтказилган сўров маълумотлари, шунингдек тугатилган корхоналарнинг ҳисобланган ҳажимлари ҳисобга олган ҳолда кичик бизнес ва микрофирмалар учун ягона йиллик ҳисобот натижалари асосида кичик бизнес мубектлари томонидан кўрсатиладиган хизматлар ҳажмини баҳолаш;

- давлат статистика ҳисоботининг тегишли шакллари бўйича фермер хўжаликлари, ноижорат ташкилотлари томонидан кўрсатиладиган хизматлар ҳажмини баҳолаш;

- якка тартибдаги тадбиркорлар ва якка тартибдаги ишбилармонлар томонидан ҳар чоракда ўтказиладиган танлаб олинган сўров натижалари бўйича амалга ошириладиган хизматлар ҳажмини баҳолаш.

Кичик бизнес субектлари томонидан кўрсатиладиган хизматларнинг чораклик ҳажмини иқтисодий фаолият турлари бўйича тақсимлаш уларнинг ўтган йилги йиллик ҳисоботи ва маълумотлари асосида кичик бизнес ва микрофирмалар томонидан кўрсатиладиган хизматларнинг умумий ҳажмидаги улушига қараб оширилади.

Хизматларнинг айрим турлари бўйича туманлар шароитида тақдим этиладиган бозор хизматлари ҳажмини шакиллантириш имконияти бўлмаган тақдирда, умумий ҳажимни ҳисоблаш учун Демография ва меҳнат статистикаси бўлимининг маълумотларидан фойдаланилади (ўртача доимий аҳоли) Қорақалпоғистон Республикаси туманлари ва шаҳарлари, вилоятлар ва Тошкент шаҳри) таркибида статистик регистрлари юритиш ва тизимли юритиш Директсиялари (тегишли даврда фаолият кўрсатаётган корхона ва

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 1 майдаги ПФ-4702-сонли “Ижтимоий рейтинг тизимларини жорий этиш тўғрисида”ги қарори

ташкilotларнинг сони), шунингдек маъмурий маълумотлар тегишли вазирлик ва идоралар.

ЯНГИ ИШ ЎРИНЛАРИНИ ЯРАТИШ ҲОЛАТИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

**Ў.М.Норбоев – катта ўқитувчи,
Жиззах политехника институти**

Бугунги кунда аҳолининг иш билан бандлигини таъминлаш муаммоси жамият ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг энг муҳим макроиқтисодий хусусиятларидан бири бўлиб иқтисодиётда алоҳида аҳамиятга эга. Шунингдек, мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев ташаббуси билан қабул қилинган 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида “аҳоли бандлигини ошириш мақсадида аҳолининг реал пул даромадлари ва харид қобилиятини ошириш, кам таъминланган оилалар сонини ва даромадлар бўйича фарқланиш даражасини янада камайтириш, янги иш ўринларини яратиш, меҳнат бозори мутаносиблигини ва инфратузилмаси ривожланишини таъминлаш, ишсизлик даражасини камайтириш” асосий вазифалар сифатида белгиланган¹. Иқтисодиётда таркибий ўзгаришлар жараёнида аҳоли бандлигини таъминлаш муаммоларини тадқиқ этишнинг долзарблиги биринчи навбатда, мазкур тушунчанинг эволюцион қарашлари ва концептуал ёндашувларини тадқиқ қилишни тақозо қилади. Мазкур тушунчанинг ижтимоий-иқтисодий муносабатлари мазмуни турлитуман шакллар воситасида ифодаланади.

Бугунги кунда аҳолининг иш билан бандлигини таъминлаш муаммоси жамият ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг энг муҳим макроиқтисодий хусусиятларидан бири бўлиб, миллий иқтисодиётда алоҳида аҳамият касб этади. Шунингдек, миллий иқтисодиётда таркибий ва тузилмавий ўзгаришларни амалга ошириш жараёнида меҳнатга қобилиятли аҳоли бандлигини таъминлаш муаммоларини тадқиқ этишнинг муҳимлиги энг аввало, мазкур тушунча ва тавсифларнинг назарий ривожланишини ва концептуал ёндашувларини илмий ўрганишни тақозо этади.

Хусусан, А.Смит “Халқлар бойлиги табиати ва сабаблари тўғрисида тадқиқоти” асарида иш билан бандлик инсонларнинг фаолияти ва интилишлари, уларнинг шахсий иқтисодий манфаатлари орқали белгиланишини уқтиради². Е.В.Шуваеванинг фикрича, бандлик меҳнат муносабатлари тизимининг энг муҳим элементи ҳисобланади. Бандлик ёлланма ишчи кучи ёки меҳнат бозори пайдо бўлмасдан анча олдин шаклланган³.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони Lex.uz.

² Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. В 2 т.М.: Наука,1993.-570 с.

³ Шуваева Е.В. Занятость как важнейший элемент трудовых отношений //Актуальные вопросы экономических наук: Материалы международ.науч.конф.-Уфа.: Лето, 2011-36-37 с.

Маҳаллий иқтисодчи олимлардан А.Ўлмасов ва А.Ваҳобовлар “Бандлик меҳнат қобилиятига эга бўлган ва меҳнат қилишга иштиёқи бор инсонларни ишга жойлашиб, фойдали меҳнат билан машғул бўлишларидир” деб таърифлайди¹. Д.Ортиқова меҳнат бозорининг ташкил этилиши ва фаолият юритишини бозор иқтисодиёти шароитида бандликни таъминлаш ва уни қўллаб қувватлашнинг муҳим воситаси сифатида баҳолайди².

Ш.Холмўминов фикрича, “аҳоли бандлиги – ижтимоий ишлаб чиқаришнинг муҳим таркибий қисми сифатида юзага келувчи мураккаб ижтимоий-иқтисодий ҳодиса сифатида аҳолини иш жойи ва бир вақтнинг ўзида инсонни яшаши учун зарур маблағ билан таъминловчи ижтимоий муносабатлар сифатида жамиятнинг асосий ишлаб чиқариш кучлари шаклланишини таъминлайди”³.

Бизнинг фикримизча, ишчи кучига талабни ошиши бўйича иқтисодий тадбирлардан энг асосийси иқтисодиёт тармоқларида таркибий ўзгаришларни амалга оширишдир. Бунга энг аввало мулкчилик шакллари ривожлантириш, меҳнат унумдорлигини ошириш, янги иш жойларини яратиш, иш вақтидан унумли фойдаланиш, ишловчиларнинг моддий ва маънавий манфаатдорлигини кўтариш, солиқларни оқилона белгилаш орқали эришилади.

Келгусида республикамизда аҳоли бандлиги соҳасида олиб борилаётган амалий ишларни жадаллаштириш мақсадида қуйидагилар тавсия этилади. Яъни: ишчи кучига талабни ошиши ва унинг таклифини камайишига йўналтирилган чора тадбирларни амалга оширишни кучайтириш; бандлик хизмати ва унинг инфратузилмасида мукамал ва тез ривожланувчи тизимни яратиш; ишсизликни йўл қўйиладиган даражасигача қисқартириш; иш билан банд бўлмаган маҳаллий ходимларнинг малакаси, рақобатбардошлиги, ижтимоий ҳимоясини яхшилаш; меҳнат бозори, бандлик ва ишсизликни тартибга солишнинг самарали ташкилий-иқтисодий ва ҳуқуқий механизмларини яратиш лозим.

Юқоридаги илмий изланишлар натижасида республикамизда аҳоли бандлигини ошириш ва меҳнат салоҳиятидан янада самарали фойдаланиш мақсадида қуйидаги таклифларни берамиз. Яъни:

ижтимоий йўналтирилган меҳнат бозори фаолиятини йилдан йилга кенгайтириб бориб, улар томонидан ўтказилаётган меҳнат ярмаркаларини мунтазам ўтказилишини таъминлаш;

ишчи кучига талаб ва таклифни тартибга солувчи мустақкам ривожланган маҳаллий ва хорижий бандлик хизмати ташкилотлари тизимини такомиллаштириш;

республика ва унинг минтақаларида янги иш жойларини ташкил этиш, аҳолининг бандлик даражасини ошириш ва ишлаб чиқариш салоҳиятидан

¹ Ўлмасов А., Ваҳобов А. Иқтисодиёт назарияси. Дарслик. –Т.: Иқтисодиёт –молия, 2014.-424 бет

² Артықова Д.А. Формирование занятости населения в Республики Узбекистан.-Т.: Фан, 2005.- 55-59 с.

³ Холмўминов Ш.Р. Меҳнат бозори ривожланишининг таҳлили. Монография.Т.: Фан ва технология,2016.-137 б.

мақсадли фойдаланиш бўйича кенг кўламли иқтисодий ислохотларни амалга ошириш;

ишчи кучига талабнинг ошиши ва ишсизликнинг камайишини таъминловчи кичик бизнес ҳамда хусусий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш;

маҳаллий кадрлар малакасини, рақобатбардошлигини ва чет элга юборишни амалга ошириш;

меҳнат бозори, ишсизлик ва аҳоли бандлиги жараёнларини тартибга солувчи ташкилий-иқтисодий ва ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш.

Хулоса қилиб айтганда, республикамиз аҳолиси, унинг тузилмасидаги банд бўлганлар сони йил сайин ортиб бормоқда. Бу эса турли мулкчиликка асосланган корхоналар ва хўжаликларда қўшимча янги иш ўринларини яратиш, меҳнат ресурсларидан оқилона фойдаланиш, ишсизликни имконият даражасида камайтириш, кадрларни ўқитиш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш бўйича тегишли чора-тадбирларни белгилашимизни ҳаётий заруриятга айлантирмоқда.

МИНТАҚАЛАРНИНГ САНОАТ ТАРМОҒИДАГИ ТАРКИБИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Қ.Р.Сариев – мустақил изланувчи, ҚарДУ

Бугунги кунда мамлакат иқтисодиётини янада ривожлантиришга йўналтирилган кенг кўламли инвестициявий лойиҳаларнинг амалга оширилиши, узоқ муддатли тараққиёт стратегиясининг ҳаётга изчил татбиқ этилаётгани саноат тармоқларининг янада ривожланиш имконини бермоқда. Ҳаракатлар стратегиясида таркибий ўзгаришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобидан унинг рақобатбардошлигини ошириш масаласига катта эътибор берилди¹.

Шундан келиб чиққан ҳолда, иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, хусусан, саноат тармоқларини жадал ривожланишини таъминлаш, бунинг учун замонавий ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ва менежмент стратегияларидан кенг фойдаланиш лозим бўлади. Бугунги глобаллашув шароитида жаҳон бозори конъюнктураси кескин ўзгариб рақобат тобора кучайиб бораётгани давлатимизни янада барқарор ва жадал суръатлар билан ривожлантириш учун мутлақо янгича ёндашув ҳамда тамойилларни ишлаб чиқиш ва руёбга чиқаришни тақозо этмоқда. Бу эса саноат тармоқларида менежмент стратегияларидан самарали фойдаланишда ўз аксини топади².

¹ Мирзиёев Ш.М. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”да амалга оширишга оид Давлат дастурини ўрганиш бўйича Илмий-услубий рисола. Т.: “Маънавият” 2017. 110 б.

² Ортиқов А. Саноат иқтисоди. Дарслик. Тошкент, ТДИУ, 2009. 236 б.

Саноат тармоқларидаги таркибий ўзгаришларни изчил амалга ошириш, модернизациялаш ва диверсификациялаш жараёнларини давом эттириш - Ўзбекистон муваффақиятининг асосий омили саналади.

Саноат мажмуида амалга оширилган таркибий ўзгаришларда давлатнинг солиқ-бюджет сиёсати, баҳо ва пул-кредит сиёсати, умуман, иқтисодий ислоҳ қилиш бўйича амалга киритилаётган чора-тадбирлар натижасида бир қатор ижобий силжишларга эришилди. Саноат корхоналарини ислоҳ қилиш, таркибий қайта тузиш, саноатда хусусий мулк улушининг янада ошиши, тармоқ корхоналари бошқарувини бозор тамойиллари асосида шакллантириш саноат ривожланишида муҳим роль ўйнайди¹.

Таҳлил маълумотлари шундан далолат бермоқдаки, ўтган давр мобайнида саноатдаги таркибий ўзгаришлар натижасида тармоқнинг мамлакат иқтисодиётидаги улуши, маҳсулот ишлаб чиқариш салоҳияти сезиларли даражада ошди. Лекин ҳали мамлакатимиз саноати ривожланиши учун мавжуд имкониятлардан тўлиқ фойдаланилапти, деб бўлмайди. Бу жараён қуйидаги омиллар билан боғлиқ: айрим саноат корхоналарида мавжуд капиталнинг моддий ва маънавий жиҳатдан эскирганлиги; айримларида моддий хом ашё ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини паст даражада эканлиги, кўп ҳолларда саноат корхоналарининг ички бозор учун маҳсулот ишлаб чиқараётганлиги ва х.к.лар.

Ушбу муаммолар саноатда таркибий инвестицион сиёсатни янада такомиллаштириш юзасидан аниқ чора-тадбирлар ишлаб чиқишни талаб этади. Шу билан бирга мамлакат саноатининг барқарор ривожланишини таъминловчи қуйидаги йўналишларни таклиф этамиз:

саноат тармоғини барқарор ривожлантириш, унинг етакчи соҳаларини молиявий таъминлаш учун тўғридан тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш механизмини такомиллаштириш;

саноат соҳасига замонавий турдаги ва экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқаришга имкон берадиган янги технологияларни киритиш;

хорижий тажрибаларга асосланган ҳолда маҳсулотлар сотиш тизимини такомиллаштириш учун маркетингдан кенгроқ фойдаланиш;

инвестицион ишлаб чиқаришни ривожлантириш, кенг қўламли эҳтиёжларни қондиришга қаратилган, илмий асосланган лойиҳалар ишлаб чиқиш.

Хулоса қилиб айтганда, саноат тармоғида маҳсулотларнинг қўшимча ўсиши интенсив омил (фонд қайтими)га кўп жиҳатдан боғлиқ бўлган. Таҳлилларимизга кўра, охириги йилларда тармоқда ижобий ўзгаришлар кўп. Аммо бу жараёнда ҳали ечимини кутаётган муаммолар ҳам талайгина. Жумладан, кўпгина корхоналарда ҳамон эски ускуналар сақланиб қолганлиги туфайли ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сотилмай, омборларда қолиб кетмоқда, меҳнат унумдорлиги паст, минтақалар саноат ишлаб чиқариши ҳудудий таркибида саноатнинг ривожланиш даражаси ўртасидаги тафовут

¹ Махмудов Э.Х. ва бошқалар. Корхона – иқтисодийнинг асосий бўғини. //Ҳамкор. 2010 йил 7 февраль.

кузатилмоқда. Шулар сабабли республикамизда ялпи ички маҳсулотда саноат улуши 30 фоизга ҳам етмаяпти. Яқин келажакда саноатнинг барқарор ўсишини таъминлаш мақсадида: саноат корхоналарини замонавий техника ва технология билан жиҳозлаш; моддий хом ашё ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш; ишлаб чиқарувчилар ўртасида рақобатбардошликни кучайтириш; маҳсулотларнинг янги турларини ўзлаштириш; ишчи кучи сифатини яхшилаш; экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кўпайтириш; хорижий инвестицияларни кўпроқ жалб қилиш асосида йирик қўшма корхоналар қуришни ривожлантириш лозим.

Шунингдек, саноатнинг таркибий тузилмасини янада такомиллаштириш, соҳа умумий ишлаб чиқариши ҳажмида қайта ишлаш саноати тармоқларининг замонавий машинасозлик, илмталабтармоқлари улушини ошириш зарур.

Минтақаларда мавжуд хом ашё ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва ҳудудий номуносибликларга барҳам бериш керак. Саноат ривожланишини тартибга солишнинг иқтисодий усулларида устун даражада фойдаланиш саноат корхоналари эркинлигини таъминлашга, инвестиция дастурида кўзда тутилган йирик инвестиция лойиҳаларини амалга оширишга, ҳудудларда иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш ҳамда тадбиркорлик шакллари ривожланишига кенг йўл очиб беради, ҳудудий тузилмаларда саноатнинг тармоқ тузилишини яхшилаш ҳамда соҳа ишлаб чиқаришини ҳудудий ташкил этишнинг илғор шаклларини жадал ривожлантириш имкониятини яратади. Саноат ривожланишини таъминлашда иқтисодий механизмлардан самарали фойдаланиш минтақалар миқёсида саноат ишлаб чиқарувчилари учун қулай макроиқтисодий муҳит шаклланишига олиб келади.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

С.Б.Хужахонова – ассистент, ТГЭУ

Современное общественно-политическое развитие любого государства требует стремительного использования информационных и цифровых технологий, особенно в наиболее критических сферах, требующих комплексного воздействия со стороны государства, гражданского общества и бизнеса. Наряду с проблемой сырьевой модели построения экономики в эту область входит и коррупция, которая уже давно является самой большой проблемой нашего государства. Борьба с ним не ограничивается государственными силами. Антикоррупционная правовая политика государства зависит от достижений научно-технического прогресса, что позволяет использовать новейшие технологии в борьбе с преступностью и в борьбе с коррупцией.

Цифровые технологии, прежде всего, повысят «прозрачность» государственных органов, минимизируют личные контакты с чиновниками, усилит контроль за доходами и расходами чиновников. Этому способствуют некоторые нормативные документы, помогающие реализовать принцип прозрачности и открытости государственных органов.

Цифровые антикоррупционные технологии будут по-настоящему эффективными только в том случае, если они будут носить комплексный и системный характер. Например, в связи с повсеместным внедрением системы антиплагиата наблюдается тенденция к снижению ежедневной коррупции в системе высшего образования, снижается коррупционный фактор, а также обязательность размещения выпускных квалификаций и курсовых работ в открытом доступе. . до показателей, близких к нулю. В этом смысле цифровые средства проверки авторства работы позволили обеспечить прозрачность и общедоступность результатов обучения, что, с одной стороны, чревато аннулированием незащищенного диплома выпускника. и в результате впоследствии его квалификация была аннулирована с утратой права заниматься профессиональной деятельностью.

С другой стороны, требование оригинальности диссертации значительно увеличивает теневую стоимость письменных услуг многих предпринимателей, оказывающих платную помощь преподавателям и студентам.

Отношение теневого рынка образовательных услуг к такой системе цифрового контроля за счет увеличения стоимости такой работы приводит к невозможности доступа многих студентов к таким услугам, значительно снижая объем ежедневной коррупции, но не может решить проблему безбумажного высокие цены согласны.

Когда мы говорим о развитии цифровых технологий в борьбе с коррупцией, то также необходимо акцентировать внимание на формировании конфликтных угроз в сфере информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, тенденции технократизации общественной деятельности сформировали ряд технических и организационных требований к новому цифровому формату организации органов государственной власти (программные и инфраструктурные стандарты безопасности) и необходимость надлежащего использования цифровых технологий. с учетом цифровой безопасности личности.

Таким образом, только сочетание цифровых технологий государственного управления с концептуальным изменением организационно-структурной парадигмы государственного аппарата позволит добиться полной эффективности антикоррупционных инноваций.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКИЛЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА САНОАТ ТАРМОҒИНИНГ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ҚЎЛЛАБ ҚУВАТЛАНИШИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

**З.Т.Жуманова – таянч докторант,
Кадрлар малакасини ошириш ва
статистик тадқиқотлар институти**

Ўзбекистон Республикаси минтақалари эҳтиёжларига мувофиқ келадиган, улар манфаатларининг ўзаро уйғунлашувини таъминлайдиган, минтақаларда мавжуд табиий-иқтисодий имкониятларни ҳисобга оладиган саноат тармоғининг оқилона ҳудудий таркибини шакллантириш бугунги кундаги устувор вазифалардан ҳисобланади.

“2017-2020 йилларда мамлакатимизнинг иқтисодий ўсиш даражаси 18,3 фоизни ташкил этиб, ялпи ички маҳсулот 60 миллиард долларга етди. Бу ҳақда гапирганда, ташқи савдо айланмаси 2016 йилдаги 24 миллиард доллардан 2020 йилда 36 миллиард долларга кўпайганини таъкидлаш лозим. Саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш 369 триллион сўмни ташкил қилиб, 2016 йилга нисбатан 23,4 фоизга ўсди. Натижада саноат маҳсулотларининг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 19,5 фоиздан 27,4 фоизга кўтарилди”¹.

Шу билан бирга, мамлакатимизда ислохотларни чуқурлаштиришда иқтисодий ўсишнинг ҳудудий омилларидан етарли даражада фойдаланилмаяпти, аниқ мақсадни қўлаб ишлаб чиқилган минтақавий саноат сиёсати мавжуд эмас. Саноатнинг ҳудудий таркиби минтақавий товарлар, хизматлар, капитал ва меҳнат бозорлари эҳтиёжлари ва имкониятларига мувофиқ келмаяпти, саноат корхоналарини жойлаштиришни тартибга солиш ва рағбатлантиришнинг иқтисодий усуллари кенг жорий этилмаяпти. Бу эса, минтақалар саноат ривожланишидаги тафовутларнинг кескин даражада сақланиб қолишига ва мавжуд ресурслардан самарасиз фойдаланишга олиб келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти М.Ш. Мирзиёев таъкидлаганидек, “Умуман олганда, келгуси йилда 23 миллиард доллар қийматидаги инвестицияларни ўзлаштириш зарур. Натижада 226 та йирик саноат ва инфратузилма объектлари ишга туширилади.

Навоий кон-металлургия комбинатида 2 та йирик металлургия заводи, Олмалик кон-металлургия комбинатида техноген рудани қайта ишлаш заводи, шунингдек, республикаимиз бўйича тўқимачилик, қурилиш материаллари, чарм-пойабзал, озиқ-овқат ва фармацевтика тармоқларида юзлаб янги ишлаб чиқариш қувватлари барпо этилади”².

¹ www.stat.uz. ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.//”Халқ сўзи” газетаси, 30 декабрь 2020 йил № 275–276 (7746–7747).

Шу билан бирга, жаҳон бозорларидаги рақобатнинг кучайиши, технологияларнинг ривожланиши ва хорижий ишлаб чиқарувчилар томонидан маҳсулот ишлаб чиқариш харажатларининг камайтирилиши ушбу соҳаларни ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар ишлаб чиқилишини талаб этмоқда.

1-жадвал

**2016-2020 йилларда Ўзбекистон Республикасининг асосий
иқтисодий фаолият турлари бўйича саноат ишлаб чиқариш таркиби
динамикаси**

(млрд.сўм)

Кўрсаткичлар	Йиллар					2020 йил 2016 йилга нисбатан, (+;-)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Саноат маҳсулоти ҳажми	111869,4	148816,0	235340,7	322535,8	367078,9	255209,5
Тоғ-кон саноати ва очик конларни ишлаш	10721,2	18234,7	29087,9	43438,9	33000,2	22279
Ишлаб чиқарадиган саноат	89793,3	117736,0	189642,6	254860,9	304714,3	214921
Электр, газ, буғ билан аъминлаш ва ҳавони кондициялаш	10522,6	11656,0	14518,5	22014,7	27193,6	16671
Сув билан таъминлаш; канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш	832,3	1189,3	2091,7	2221,2	2170,8	1338,5

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2016-2020 йиллик маълумотлари асосида тузилган.

Ўзбекистон Республикаси корхоналари томонидан 2020 йилда 367,1 трлн. сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилган бўлиб, 2016 йилга нисбатан 255,2 трлн. сўмга ошган, яъни саноат ишлаб чиқаришнинг физик ҳажм индекси 100,7 % ни ташкил этди.

Саноат ишлаб чиқариш таркибида энг катта улуш ишлаб чиқарадиган саноат ҳиссасига тўғри келиб, унинг жами саноат ишлаб чиқаришдаги улуши (83,0 %)ни ташкил этди. (1-жадвал)

Саноат тармоғининг ривожланиши натижаларининг таҳлили кўплаб ишлаб чиқариш корхоналари бозор шароитига мослашганлигини ва давлат қўмаги ёрдамида юқори самарали ишлаб чиқаришни йўлга қўйганлигини кўрсатмоқда. Шу билан бирга, саноатда кузатилаётган ўсиш омиллари ва манбаларининг нобарқарор характерини кўрсатувчи муаммолар юзага келди. Улар ўзбек товарларининг жаҳон бозорига чиқишига тўсқинлик қилмоқда ва мамлактнинг ЖСТга аъзо бўлиш жараёнида жиддий муаммолар туғдириши

мумкин. Юзага келган муаммолар саноат ишлаб чиқаришини сифат кўрсаткичларини оширишни талаб этади.

Бундан шундай хулоса келиб чиқадики, Ўзбекистон саноати ривожланишининг асосий мақсади, нафақат ушбу иқтисодиёт секторида ўсиш суръатларини оширишга интилиш, балки бой табиий ресурслар салоҳиятидан фойдаланиш орқали устивор тармоқлар ва ишлаб чиқаришни ривожлантириш, унинг замонавий таркибини шакллантириш, ташқи ва ички бозорда мамлакат саноати рақобатбардошлиги ва самарадорлигини ошириш учун чора-тадбирлар мажмуини шакллантиришдан иборат.

ИНФОРМАТЦОННАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В ИННОВАТЦОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Р.Каландаров – ТФИ

В настоящее время наблюдается тенденция перехода от индустриального к информационному обществу, в котором информация является важнейшим фактором производства, создающим общественное богатство. Основой «информационного общества» является информационный бизнес. Информационный бизнес представляет собой сравнительно новую сферу предпринимательской деятельности в виде крупнейшего многоотраслевого комплекса со своей сложившейся инфраструктурой. Информационный бизнес, с одной стороны, входит в инфраструктуру всей системы предпринимательской деятельности совместно с банками, биржами, аудиторскими компаниями и так далее, а с другой стороны, является самостоятельной сферой бизнеса. Информационный бизнес (информационное производство, информационный сектор экономики и другие) является весьма перспективной сферой приложения капиталов. Предприниматель имеет право на получение в полном объёме прибыли за умение пользоваться информационными ресурсами (бизнес-коммуникациями, информацией, компьютерными технологиями, различными «ноу-хау», патентами и тому подобное).

Концепция «Информационной экономики» предполагает действие всех составных элементов экономики: информационного маркетинга, менеджмента и далее применение основных аспектов компьютеризации бизнеса: текстовых, графических, табличных процессов, систем управления базами данных, экспертных систем и компьютерных систем бизнес-коммуникаций. Данная концепция синтезирует в себе и развивает теории предельной полезности и трудовой стоимости.

В настоящее время получает распространение новая форма предпринимательской деятельности – электронная коммерция. Электронной коммерцией является предпринимательская деятельность по продаже

товаров, выполнению работ и оказанию услуг, осуществляемая с использованием информационных систем. Информатизация и предпринимательство взаимосвязаны и оказывают большое влияние на развитие современной цивилизации. Осуществляется это через бизнес-коммуникации (биржи, банки, компьютерные сети, рекламу), которые объединяют отдельные локальные предпринимательские структуры между собой и мировым бизнесом. Бизнес-коммуникации, или связи в бизнесе играют важнейшую роль в развитии предпринимательства.

Бизнес-коммуникации – это взаимодействие субъектов системы информатизации в процессе решения задач предпринимательства. Под взаимодействием понимается общение на основе информации. Данное определение, более точно отражает процесс, происходящий в условиях перехода к рыночным отношениям предпринимательских структур, по сравнению с другими определениями, которые определяют сущность коммуникаций как процесс передачи информации. Коммуникация рассматривается как процесс обмена информацией, и её смысловым значением между двумя и более людьми.

Мировой рынок информации принято подразделять на ряд основных секторов, включая сектор экономической, специальной и массовой информации. Предпринимателю нужна информация из всех 3 секторов, но успех его деятельности определяется, прежде всего, своевременным использованием экономической информации.

Сегодня в мире огромное количество коммерческих информационных служб предоставляют доступ к различным базам данных в режиме on-line. Около 40 процентов из них содержат информацию в области экономики, финансов, коммерческой деятельности. Исследования, проведенные учёными, показывают, что развитие малого бизнеса и предпринимательства в Узбекистане целесообразно проводить в контексте инновационного развития стратегически важных секторов экономики, позволяющих выпускать конкурентоспособную продукцию, пользующуюся спросом на рынке и отвечающую современным требованиям покупателей. В некоторых случаях подробную экономическую информацию можно получить из государственных источников: в регистрационной палате, налоговых и лицензирующих службах, торгово-промышленной палате. Большинство этих структур образуют единое информационное пространство, позволяющее предпринимателю собрать информацию, необходимую для принятия любого экономического решения.

Мировая практика свидетельствует, что наиболее критичными для ведения предпринимательской деятельности являются: оперативная информация об общей экономической конъюнктуре; экономические новости о событиях, происходящих на рынке; информация о правовых условиях хозяйственной деятельности и о результатах развития науки и техники.

Значительная часть упомянутой информации в современных условиях должна предоставляться только с использованием электронных коммуникаций, а эффективность её использования зависит, прежде всего, от возможности совершения сделок в электронной форме. К сожалению, большая часть экономической информации распространяется только в печатной форме. Международный рынок электронной информации можно разделить на три части:

1. Деловая информация (биржевая и коммерческая).
2. Профессиональная информация (научно-техническая, юридическая и другие).
3. Массовая потребительская информация (новости, энциклопедии, справочники, искусство, погода, путешествия, расписания и так далее).

Анализ использования коммерческих баз данных с точки зрения получаемых доходов дают базы данных деловой информации. Таким образом, информационное обеспечение бизнеса характеризуется высокой степенью изменчивости, большими объёмами. Со стороны пользователей предъявляются высокие требования к абсолютной полноте и точности информации, к её оперативности, и поэтому компьютеризация данной сферы стремительно растёт. В этой части рынка наибольшее количество обращений и максимальный доход.

SUG‘URTA MAHSULOTLARINI SOTISH USULLARI

Н.А.Маврулова - доцент в.б., ТМИ

Sug‘urta mahsuloti sotuvi – mijozlar ehtiyojini, ularning iste’molchilik xatti-harakatlarini aniqlash, sug‘urta shartlarining, mukofot va qo‘shimcha xizmatlar miqdorining maqbulligi va jozibadorligini ta’minlash uchun ilgari o‘tkazilgan marketing xatti-harakatlarini yakunlovchi bosqichdir. Sotuv jarayoni – sug‘urta qiluvchi va sug‘urtalanuvchi o‘rtasidagi o‘ziga xos marketing ko‘prigi hisoblanadi. Sug‘urta qiluvchining agentlari mijozni u sug‘urtalanishi lozim ekanligiga, mazkur sug‘urta qiluvchining xizmatlari uning sug‘urtaga bo‘lgan talabini to‘liq qondira olishiga, to‘lanadigan sug‘urta mukofoti esa – sug‘urta qoplamasi uchun unchalik qimmat bo‘lmagan to‘lov ekanligiga ishonitirish uchun ancha kuch-g‘ayrat sarflashlari darkor. Sug‘urta mahsulotlari sotuvini takshil etish bo‘yicha bir necha umumiy talablar mavjud. Mijoz sug‘urta qoplamasini qaerdan sotib olishi mumkinligini bilishi, savdo shahobchasiga kirish oson va erkin bo‘lishi, mijozlarga diqqat-e’tibor va xushmuomalalik bilan xizmat ko‘rsatilishi zarur.¹

¹ Insurance: Principles and Practice. Compiled by David Bland, The Chartered Insurance Institut, Great Britain, 1993, 318 pg.

G'arbda (Fransiya, Germaniya va boshqa mamlakatlarda) iste'molchilar quyidagilardan sug'urta xizmatlarini sotib olishlari mumkin:

- ixtisoslashgan sug'urta vositachilari – brokerlar orqali;
- sug'urta mahsulotlarini sotish asosiy faoliyat turiga kirmaydigan vositachilar – banklar, supermarketlar, garajlar, avtoustaxonalar va h.k.;
- sug'urta qiluvchining bosh agentliklardagi xolis agentlari orqali;
- sug'urta qiluvchining xodimlari (agentlari) hisoblanmish vakillari orqali;
- sug'urta qiluvchining bosh ofisining bo'linmalarida yoki uning telefon, pochta yoki kompyuter tarmog'i orqali bevosita sotish bilan shug'ullanuvchi sho'ba korxonalaridan.

Ularning hammasini bir nom ostida – sug'urta mahsulotini sotish (o'tkazish) tizimi nomi bilan birlashtirish mumkin. Asosiy faoliyati bo'lmish sug'urta mahsulotini sotishdan tashqari, yuqorida sanab o'tilgan tizimlar bozor to'g'risidagi raqobatchi firmalar to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash, bozor istiqbollari tahlil qilish bilan ham shug'ullanadilar.

O'tkazishning sanab o'tilgan shakllari aksiyador sug'urta kompaniyalari uchun xos bo'lib, ular o'z mahsulotini sotish uchun bir yoki bir necha usuldan foydalanishi mumkin. Germaniya, Italiya, Fransiya, Ispaniyada o'tkazishning asosiy shakli – bosh agentliklardan tashkil topgan tarmoqlardan iborat bo'lib, ular sug'urta qiluvchi tomonidan shartnoma asosida jalb etiladi. Buyuk Britaniya, Gollandiya va Belgiyada tarxina shunday holat vujudga kelganki, mijozlar bilan ishni asosan sug'urta brokerlari vositasida olib boriladi.

Ulardan tashqari bozorda o'zaro sug'urta kompaniyalari ham mavjud. Ularning aksionerlik kompaniyaaridan farqi shuki, ular daromadsiz xususiyatga ega bo'lib, ko'rilgan zarar sug'urtalanuvchilar o'rtasida taxlanma asosda taqimlash orqali qoplanadi. SHu sababli, barcha sug'urtalanuvchilar sug'urtalar bo'yicha zahira fondini boshqarish ishida ishtirok etadilar, sug'urta mahsulotini o'tkazish tizimi esa bu holda o'zaro sug'urta fondiga qo'shimcha qatnashchilarni jalb etish ishi bilan shug'ullanuvchi tizim shakliga ega bo'ladi. Bundan tashqari, o'zaro sug'urta kompaniyalari, qoidaga ko'ra, brokerlar yoki boshqavositachilar xizmatidan foydalanmaydi va sug'urtalanuvchilar sonini ko'paytirishda agentlarning kuch-g'ayratidan foydalanishni afzal biladi.

Aksiyadorlik kompaniyalari tomonidan ko'rsatilayotgan sug'urta xizmatlari qiymati uzaro sug'urta jamiyatlaridagi shu turdagi xizmatlarga nisbatan ancha baland bo'ladi. Bu narsa daromad olish zarurati va agentlik tarmoqlarini saqlash ancha kimmat ekanligi bilan izohlanadi. O'zaro sug'urtalash jamiyatlari esa foyda ko'rmaydigan va sug'urta mahsulotlarini sotish bo'yicha yirik tarmoqlarga ega bo'lmagan jamiyatlardir. Foyda olish maqsadi aksiyadorlik kompaniyalariniancha faol ishlashga majbur qiladi, sug'urta xizmatlarini targ'ibot-tashviqotini olib borishga, ularni bevosita mijozga etkazib berishga undaydi. Shu sababli, qiymatining ibr muncha balandligiga qaramay, ularning sug'urta mahsulotlari ancha raqobatbardoshli bo'ladi.

O'zaro sug'urtalash jamiyatlarining foyda ko'rmay ishlash xususiyati yangi a'zolari izab topish va jalb etishni etarli darajada rag'batlantirmaydi. Holbuki, sug'urta bozoridagi ahvol ana shunday jamiyatning har ibr a'zosi o'z sug'urta ehtiyojlarini ham, sug'urta biznesi masalalarini ham yaxshi tushunishi zarurligini taqozo etadi.

Sug'urta bozorida shuningdek o'tkazishning kamroq tarqalgan turi – sug'urtalanuvchilar assotsiatsiyalari, birlashmalari. Masalan, Fransiyada bunday tashkilotlar hozirgi kunda ikki yuzdan ortiq bo'lib, ulardagi a'zolarining soni esa ikki yuz ellikdan uch yuz minggacha boradi. Sug'urtalanuvchilar sug'urta kompaniyasiga nisbatan o'z manfaatlarini birgalikda himoya qilish, shuningdek kompaniyadan sug'urta qoplamasiga ulgurji chegirmalar olish uchun guruhlariga birlashadilar. Xar bir guruh sug'urta qiluvchi bilan munosabatlarda o'z manfaatlarini namoyon etuvchi broker bilan shartnoma tuzadi, yoki shu maqsadlar uchun mustaqil ravishda tashabbuskor ishchi guruhini takshil etadi. Ko'pgina assotsiatsiyalar (ayniqsa yiriklari) o'zlarining yuridik xizmatlariga va ogohlantirish tadbirlarini amalga oshiruvchi, ya'ni sug'urta hodisalarining oldini olish organlarga ega bo'ladilar. Bunday guruhlar asosan jismoniy shaxslarga xos xatarlar – avtosug'urta, turar-joy sug'urtasi, hayotni sug'urtalash, pensiya va jamg'arma sug'urtalar bo'yicha ixtisoslashgan bo'ladi. Faoliyatining o'ziga xosligi sababli, sug'urtalanuvchilar assotsiatsiyalari o'z a'zolariga cheklangan sug'urta qoplamasini taklif eta olmaydi. Bu turga keng tarqalgan 15 - 20 dan ko'proq sug'urta mahsulotlari kiradi. Ularni sotuv miqdori nihoyatda kattaligi hisobidan assotsiatsiyalar sug'urta qiluvchidan sotuv qiymatining 35% iga teng miqdorda chegirma olishlari mumkin, boz ustiga assotsiatsiyalarga kirish badali unchalik katta emas – 15 dan 40 dollargacha xolos. Assotsiatsiyalar mazkur assotsiatsiya a'zolari va mutaxassis vositachilardan tashkil topgan o'z agentlik tarmog'iga ega bo'lib, ularning vazifasi qo'shimcha a'zolari jalb etishdan iborat.

Ayrim assotsiatsiyalar sug'urta brokerlari tomonidan o'z mijozlarini to'ldirishning qo'shimcha usuli sifatida maxsus tuziladi. Bunda broker o'z-o'zidan sug'urta bozorida assotsiatsiya manfaatlarini himoya qiluvchi shaxsga aylanib qolishi shubhasiz. Sug'urtalanuvchilar assotsiatsiyasiga a'zo bo'lishga da'vat etishda reklama uchun asosiy vaj bo'lib – qo'shimcha chegirmalarga ega bo'lish imkoniyati va sug'urtalanuvchi manfaatlarining birgalikda himoyalaniishi xizmat qiladi.

Sug'urta mahsulotini o'tkazish tizimlari sug'urta qiluvchining tijorat ishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Sug'urta qiluvchining marketingga oid strategiyasi ishlab chiqilayotganda bu tizimning imkoniyatlarini, faoliyatining asosiy yo'nalishlarini va takomillashtirilishini ham hisobga olish zarur. Sotuvchilar, qoidaga ko'ra, bozorni va uning talablarini yaxshi biladilar, u yoki bu sug'urta mahsulotining iste'molchilar uchun jozibadorlik darjasini ancha aniq baholay oladilar. Mijozlarga tobe' ekanliklari sababli, mahsulotni o'tkazish tarmog'ining xodimlari ko'pincha

kompaniyaning bosh ofisi oldida iste'molchilar manfaatlarini ifodlovchi sifatida yuz ko'rsatadilar. Shu sababli marketing strategiyasi o'tkazish tarmog'i xodimlarining bilimi, fikri va istaklarini hisobga olishi lozim. Aks holda marketing strategiyasi bozordan uzilib qolishi va undan begonalashib ketishi ham mumkin. SHuningdek, ayrim mahsulotlarni iste'molchilarga taqdim etishdan bosh tortayotgan sotuvchilar bilan bo'ladigan ziddiyatlarni ham istisno etib bo'lmaydi. «Zimdan qarshilik» bo'lishi ham mumkin, ya'ni agentlar sug'urta xizmatlarini bozorda o'tkazish uchun zarur darajada kuch-g'ayrat sarflamaydilar. Sug'urta mahsulotlari sotuvini ko'ngildagidek tashkil etish uchun kompaniya o'tkazish tarmog'i xodimlari bilan sherikchilik va hamiklik munosabatlarini o'rnatishi darkor.

Sug'urta mahsulotini o'tkazish usulini tanlash – marketingning eng muhim masalalaridan biridir. Ommaviy marketing yondashuvida barcha mijozlarga yagona sug'urta mahsuloti taklif etilgani sababli sug'urta mahsulotini o'tkazishning yagona tizimi mos kelaverar edi. Sug'urta bozori segmentlanishining rivojlanib borishi va alohida guruhdagi iste'molchilar uchun mo'ljallangan sug'urta mahsulotlarining paydo bo'lishi davomida agentlik tarmoqlarini yoki sug'urta mahsulotini o'tkazishning boshqa tizimlarini bo'lish yoki ixtisoslashtirish masalasi kun tartibiga qo'yildi. Ilgari sug'urta kompaniyalari sug'urta mahsulotini sotishning asosiy tizimi sifatida asosan o'z agentlari va brokerlariga tayangan. Ammo yangi imkoniyatlarning vujudga kelishi jarayonida sug'urta qiluvchilar sug'urta mahsulotlarini sotish bilan bevosita shug'ullanuvchi sho'ba korxonalarini yarata yoki sotib ola boshladilar. Shuningdek banklar bilan ularning bo'limlari orqali mijozlarga sug'urta polislarini sotish xususida shartnomalar tuza boshladilar.

Bir qator sug'urta qiluvchilar o'z sug'urta agentliklari faoliyat maydonini ko'proq mukofot yig'ib olish mikontyatini beruvchi eng afzal (maqsadli) segmentlar doirasida toraytirib yubordilar. Korporativ sug'urta kompaniyalari uchun muayyan tarmoq korxonalarining manfaatlarini va mol-mulkini sug'urtalash ana shunday bozor sifatida xizmat qilishi mumkin.

КИЧИК ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ СТАТИСТИК ТАДҚИҚ ЭТИШНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ

О.А.Арзикулов – мустақил изланувчи, ТМИ

Маълумки, Ўзбекистонда тадбиркорлик ривожланиши учун етарли даражада қулай имкониятлар, шарт-шароитлар яратилган бўлсада, лекин иқтисодиётда ҳали ҳам унинг улуши дунёнинг ривожланган мамлакатлари даражаси миқдоридан паст бўлиб, бу соҳада ечимини қутаётган ташкилий, иқтисодий, ҳуқуқий ва ижтимоий муаммолар талайгина. Жаҳон бозорларида рақобат тобора кучайиб бораётган бугунги шароитда иқтисодиётимизнинг рақобатдошлигини тубдан ошириш, экспортга маҳсулот чиқарадиган

корхоналарни қўллаб қувватлашни кучайтириш, фермер хўжаликлари, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспорт фаолиятидаги иштирокини ҳар томонлама рағбатлантириш устувор аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 15 сентябрдаги «Тадбиркорлик субъектлари учун маъмурий ва солиқ юкини янада камайтириш, бизнеснинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6314 сонли фармонининг қабул қилиниши энг аввало, хусусий мулкни ҳуқуқий ҳимоя қилишни янада кучайтиришга, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик учун қулай шарт-шароитлар яратишга ва ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга қаратилган¹.

Шу нуқтаи назардан, бугунги кунда Ўзбекистонда иқтисодий ислохотларни янада эркинлаштириш ва чуқурлаштириш жараёнида кичик тадбиркорлик субъектларининг ривожлантириш ҳолатини статистик таҳлил қилиш, унинг мамлакат иқтисодиётига таъсирини ўрганиш ва баҳолаш соҳани ривожлантиришга доир қарорларни қабул қилишда муҳим аҳамият касб этади. Чунки, пандемия шароитида кичик тадбиркорликни ривожлантириш, мулкдорлар синфини шакллантириш, бозорларни истеъмол товарлари билан тўлдириш, рақобат муҳитини яратиш, ишсизликка барҳам бериш мамлакат олдида турган асосий устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Шу мазкур шароитда мамлакатимиз ҳудудларида аҳоли бандлигини таъминлаш ва даромадларини ошириш, экспорт салоҳиятини юксалтириш, барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишни таъминлашда тадбиркорлик, жумладан, кичик тадбиркорлик фаолияти ва унинг самарадорлигини таъминлаш муҳим омиллардан бири саналади.

Хусусан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида ҳам ...миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлаш ҳамда хусусий секторни қўллаб қувватлаш ва ривожлантириш каби устувор вазифалар белгилаб берилди². Ушбу устувор вазифаларни ижросини таъминлашда республикамиз ҳудудларида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини ҳар томонлама қўллаб қувватлаш, барқарор ривожланишини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Айниқса ҳозирги пандемия шароитида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасини миллий ва ҳудуд иқтисодиётини ривожлантиришдаги

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 15 сентябрдаги «Тадбиркорлик субъектлари учун маъмурий ва солиқ юкини янада камайтириш, бизнеснинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6314-сонли Фармони. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.09.2021 й., 06/21/6314/0876-сон.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони. Ўзбекистон Республикасининг Қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 йил, 6-сон, 70-модда.

ўрни юқори бўлмоқда. Ушбу соҳа имконият даражасида ички бозорни тўлдиришга, аҳолининг маҳсулот ва хизматларга бўлган моддий эhtiёжларини қондиришда ҳамда экспортни қўллаб қувватлашда етакчи ўринни эгалламоқда.

Статистик таҳлилларга кўра, республикада кичик тадбиркорлик соҳасини ривожланишида Жиззах вилояти субъектларини ҳам муносиб ҳиссаси бор. Бугунги кунда вилоятнинг доимий аҳолиси сони 1 млн. 410,5 минг киши бўлиб, унда меҳнат ресурслари сони 773,8 минг киши (57,5 фоиз), иқтисодий фаол аҳоли сони 600,1 минг киши (42,5 фоиз), иқтисодиётда банд бўлганлар сони 534,0 минг киши (37,8 фоиз)ни ташкил этади¹.

Вилоятда доимий аҳолининг ўсиши билан бирга иқтисодиётда банд бўлган аҳолининг сонини ҳам ўсиши кузатилмоқда. Масалан, 2016 йилда вилоятда иқтисодиётда банд бўлган аҳолининг ўсиш суръати ўтган йилга нисбатан 103,0 фоизга тенг бўлган бўлса, ушбу кўрсаткич 2020 йилда 99,6 фоизни ташкил этган².

Шунингдек, таҳлил этилаётган даврда кичик корхоналар ва микрофирмалар томонидан ишлаб чиқарилган инновацион товарлар, ишлар, хизматлар ҳажми ҳам кескин ошган. Хусусан, вилоятда ушбу инновацион маҳсулотлар 2016 йилда атиги 55,1 млрд.сўм бўлган бўлса, 2020 йилга келиб, 456,5 млрд.сўмга етган ёки 8,2 баробарга ошган³.

Таҳлилларимизга кўра, ўрганилаётган йилларда вилоят кичик тадбиркорлик субъектларида умумий рентабеллик даражаси пасайиш суръатида бўлган. Масалан, 2016 йилда вилоят кичик тадбиркорлик субъектларида умумий рентабеллик даражаси 14,9 фоизни ташкил этган бўлса, йил сайин (2017 йилда мос равишда 14,0 фоиз, 2018 йилда 11,6 фоиз) сезиларли пасайиб, 2020 йилда ушбу кўрсаткич атиги 2,8 фоизни ташкил этган, холос.

1.Вилоятда кичик тадбиркорлик соҳасида экспортга йўналтирилган ишлаб чиқаришни қўллаб қувватлаш ва рағбатлантириш лозим. Бунинг учун кичик тадбиркорлик субъектларининг товар ва хизматларини ташқи бозорда муваффақиятли сота оладиган махсус “Ташқи савдо ўзбек уйлари”ни ривожлантириш, сифатни бошқаришнинг халқаро тизимини амалиётга татбиқ этиш, товар ва хизматларни рақобатбардошлигини ошириш, экспортга чиқарилаётган юкларга транспорт хизмати кўрсатиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш зарур.

2.Кичик тадбиркорлик соҳасида инновацион ривожланишни самарали ташкил этиш бўйича аниқ мақсад ва стратегияни ишлаб чиқиш зарур. Бунда

¹ Абдуллаев А., Сотволдиев А., Ўринбоев И. ва муалифлар жамоаси. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик: ташкил этиш, режалаштириш, бошқариш. Дарслик – Т., “Fan va texnologiya” нашриёти, 2005 й., 444 б.

² Ўзбекистонда меҳнат ва бандлик. 2017-2020 йй.Статистик тўплам. –Т.: ДСҚ, 2021 йил 287 бет.

³ Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик. 2017-2020 йй.Статистик тўплам. –Т.: ДСҚ, 2021 йил 190 бет.

кичик бизнес субъектларининг инновацион ривожланишининг интеграл кўрсаткичларини аниқлаш ва истикболдаги прогноз кўрсаткичларини белгилаб олиш мақсадга мувофиқ.

СУҒУРТА ХИЗМАТЛАРИНИНГ МОҲИЯТИ ВА АҲАМИЯТИ

А.Умиров – катта ўқитувчи, ТМИ

«Суғурта - жисмоний ва юридик шахсларнинг суғурта мукофотлари ҳисобидан махсус пул жамғармаларни шаклланиши ва мижозларнинг ҳаётида турли хил нохуш ҳодисалар юз берганда етказилган зарарни қоплаш учун шакллантирилган пул фондлари ёки суғурта ҳодисасининг бошқа шартлари билан боғлиқ тўловларни амалга ошириш билан боғлиқ иқтисодий муносабатларни ўзида қамраб олади. Шу билан бирга суғурта ўз-ўзини суғурталаш ва бюджет заҳира жамғармаларини марказлаштирилган ҳолда шакллантириш билан бир қаторда иқтисодий субъектларни ҳимоя қилишни ташкил этиш кўринишидан биридир. Бундай ҳимояни ташкил этишнинг турли шакллари нисбати бозор муносабатларининг ривожланиш даражаси билан белгиланади.

Шунингдек суғурта ташкилотлари суғурта бозорининг профессионал иштирокчилари ҳисобланиб, суғурта ҳимоясига бўлган индивидуал, жамоавий ва ижтимоий эҳтиёжларни қондиришни таъминлайди. «Суғурта ҳимояси» тушунчаси илмий адабиётларда батафсил ўрганилган»¹.

Ўзбекистонда суғурта фаолиятини модернизация қилиш, суғурта хизматлари кўламини кенгайтириш мақсадида суғурта фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асослар яратиш зарурий шарти сифатида мамлакат иқтисодиётининг тез ривожланаётган тармоқларидан бирига айланди. Охириги йилларда мамлакатимизда суғурта мукофотларининг ўсиш суръати ва активларнинг ўсиш суръатидан юқори бўлганлиги суғурта бозорининг ўзига хос хусусиятидан бирига айланиб бормоқда. Бу эса миллий суғурта бозорида фаолият олиб борувчи суғурта ташкилотларининг молиявий барқарорлик даражасига мос эмаслигини ҳамда суғурта заҳираларини шаклланиши талаб даражасида эммаслигидан далолат беради.

Шунингдек, ривожланган мамлакатлар амалиётида суғурта иши бўйича жуда катта бой тажриба тўпланиб, улардан самарали фойдаланиш натижасида суғурта ташкилотларининг рақобатбардошлигини оширишда катта ютуқлар қўлга киритилган. Шу боис Ўзбекистон Республикасида кўрсатиладиган суғурта хизматларининг халқаро суғурта бозорида тутган ўрни муҳим аҳамиятга эгадир. Чунки суғурта мукофотининг ялпи ички

¹Жук И.Н. Управление конкурентоспособностью страховых организаций.–М.: Анкил,2011. С.4; Коломин Е.В. Раздумья о страховании.- М.: Страхование дело, 2006. 384 с.

маҳсулотдаги улуши, суғурта бозори ривожланишининг асосий макроиктисодий кўрсаткичи ҳисобланади. Ўзбекистонда бу кўрсаткич умумжаҳон даражасидан анча паст.

Қуйида баъзи давлатлар суғурта бозорида йиғилган суғурта мукофотининг ялпи ички маҳсулотдаги улуши келтирилган бўлиб, унда «суғурта мукофотининг ялпи ички маҳсулотдаги улуши энг юқори бўлган давлатлар қаторига Тайвант (18,9 фоиз), ЖАР (14 фоиз), Жанубий Корея (11,3 фоиз) давлатларини киритиш мумкин. Кейинги ўринларни Голландия (11,0 фоиз), Япония (10,8 фоиз), АҚШ (7,3 фоиз), Сингапур (6,7 фоиз), Германия (6,5 фоиз), БАА (2,2 фоиз) давлатлари қўлган киритган бўлса, қолган охириги ўринларни Россия (1,4 фоиз), Покистон (0,8 фоиз), Қозоғистон (0,6 фоиз), Ўзбекистон (0,4 фоиз) давлати эгаллаган»¹.

Суғурта мукофотларининг ялпи ички маҳсулотдаги улушини юқори бўлишининг асосий сабаби, суғурталовчилар олган суғурта мажбуриятларини ўз вақтида тўлиқ бажарилиши, суғурталовчилар томонидан кўрсатиладиган суғурта хизматларининг сифатлилиги ва қулайлиги ҳамда суғурта хизматига бўлган талабни юқорилиги ва ишончилигидан далолат беради.

Шуни ҳам такидлаш жоизки, охириги йилларда Ўзбекистон суғурта бозорида ҳаёт суғурта тармоғида ҳаёт суғуртаси бўйича суғурта хизматини кўрсатувчи суғурта компаниялари сонини ошиши ҳаёт суғуртаси бўйича кўрсатиладиган суғурта хизматларини кенгайганлигидан далолат беради. Ушбу ҳолат эса ҳаёт суғурта соҳасида суғурта хизматларини кўрсатувчи суғурта компанияларининг фаоллигини ҳамда мазкур суғурта хизматига бўлган талабни ошганлигидан дарак беради.

Ўзбекистон миллий суғурта бозорида суғурта хизматини кўрсатишга қодир суғурта компаниялари сонини ортиб кетиши эса суғурта компанияларида миқозларни сонини ошишига олиб келмоқда. Бу эса суғурта компанияларининг молиявий барқарорлигини ҳамда суғурта бозорида рақобатбардошлигини ошишига олиб келаётганлигидан далолат беради.

Шунингдек жаҳон суғурта бозорида суғурта хизматлари ўртасида рақобатни кучайиб бораётганини инобатга олиб, Ўзбекистон миллий суғурта бозорида суғурта компаниялари бошқарувини такомиллаштиришга ва уларни капиталлашув даражасини оширишга ҳамда янги суғурта маҳсулотларини жорий этиш орқали рақобатбардошликни таъминлашга катта эътибор қаратилмоқда.

Бундай шароитда суғурта компанияларининг активлари балансида гудвилл катта улушга эга бўлиб, муҳим аҳамият касб этади, чунки сўнгги йилларда суғурта компаниялари қўшилиш, бирлашиш стратегияси орқали ривожланмоқда.

¹Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги маълумотлари асосида тайёрланган.

Умуман олганда суғурта хизматларини кенгайтириш, кўпайтириш учун аҳоли орасида кенг тушунтириш ишларини олиб бориш, суғурта маданиятини ошириш хозирги давр талаби бўлиб ҳисобланади. Қанчалик ушбу соҳа хизматларидан фойдаланиш кенг тарқалса, шунчалик янги иш ўринлари барпо этилади, демак ишсизлик камаяди (бандлик ошади) ва аҳоли орасидаги таваккалчилик камайишига, яъни маълум миқдордаги харажатлар эвазига рисклар тақсимланишига сабаб бўлиши кузатилади.

Ривожланган мамлакатлар кўрсаткичларига назар ташлайдиган бўлсак, бизнинг мамлакатимиздаги Суғурта ташкилотларининг фоолият даври жуда кам бўлиб ҳисобланади, демак ривожлантириш учун имкониятларимиз жуда кўплигидан далолат беради.

KORXONANI BOSHQARISHDA INNOVASION STRATEGIYANI SHAKLLANTIRISH YO'NALISHLARI

X.N.Shadmanov – katta o'qituvchisi, TMI

Strategiya - bu o'z o'rnini mustahkamlashga, ehtiyojlarini qondirishga va maqsadlariga erishishga qaratilgan boshqaruv ob'ektining boshqaruv rejasi. Shunday qilib, strategik reja - boshqaruv ob'ekti o'z maqsadlariga erishishda yordam beradigan maxsus strategiyalarni ishlab chiqishga olib keladigan boshqaruv tomonidan qabul qilingan harakatlar va qarorlar majmui. Strategik menejment strategik darajadagi boshqaruv ob'ektining muammolari bilan bog'liq masalalarning butun majmuasini qamrab oladi. Ishlab chiqaruvchi kuchlarning o'sishi yangilik va sifat xususiyatlari bilan ajralib turadigan innovacion mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'payishiga olib keladi. Shu munosabat bilan, ishlab chiqarishda bozorda aholi orasida eng katta talabga ega bo'lgan mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojni tezda o'rganishga qodir bo'lgan menejerlar etishmasligi kuzatilmoqda. Korxonani boshqarish muammolari boshqacha xarakterga ega va raqobatbardosh ustunliklar strategiyaning asosini tashkil qiladi.

Korxonani boshqarish strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirishda menejerga o'zaro bog'liq bo'lgan beshta vazifa qo'yiladi:

1. Korxonada doirasini aniqlash va shakllanishi strategik munosabatlar.
2. Ularga erishish uchun strategik maqsad va vazifalarni belgilash.
3. Belgilangan maqsadlarga erishish strategiyasini shakllantirish.
4. Strategik rejani amalga oshirish.
5. Ish natijalarini baholash va strategik reja va uni amalga oshirish usullarini tuzatish.

Maqsadlar ishlab chiqilgandan so'ng, boshqaruv ob'ektining har bir tarkibiy bo'linmasi uchun qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun korxonada strategiyasini shakllantirishni boshlashi kerak. Biz korxonada strategiyalarini biznes, funkcionaal va operacion deb tasniflaymiz. Biznes strategiyasi korxonada

faoliyatining har bir turi uchun ishlab chiqilgan. Funktsional strategiya korxonaning har bir funktsional bo'linmasi uchun vazifalarni belgilaydi. Operatsion strategiya - korxonaning har bir ixtisoslashgan bo'g'inining maqsadlariga erishish. Korxonani boshqarish ob'ektining strategik rejasi - bu biznes, funktsional va operatsion strategiyalar to'plami.

Chet el firmalarini boshqarish amaliyotida ishlab chiqilgan strategiyalar sifatini baholash uchun quyidagi mezonlar qo'llaniladi: - muvofiqlik darajasi mezon. Strategiya korxonaning ichki va tashqi omillari, imkoniyatlari va intilishlarini hisobga olgan holda, hozirgi vaziyatga mos kelishi kerak. - raqobatbardosh ustunlik mezon. Ishlab chiqilgan strategiya asosida yaratilgan korxonaning barqaror raqobatbardoshligi uning imkoniyatlari va samaradorligini tavsiflaydi. - ish intensivligining mezon. Korxonaning rentabelligi va uzoq muddatli ishbilarmonlik faolligining o'sishi ko'p jihatdan tanlangan strategiyaga bog'liq. Hozirgi vaqtda rahbariyat tomonidan strategik qarorni qabul qilish masalaning holatini chuqur tahlil qilishni va qabul qilingan mezonlarga muvofiq o'z xohishiga ko'ra tartiblangan bunday qarorlarning muqobil variantlarini ishlab chiqishni talab qiladi. Strategiyani tuzishda rivojlanishning ikkita modelini hisobga olish kerak: evolyucion va inqilobiy. Evolyucion model odatda tashkiliy rivojlanish doirasida ko'rib chiqiladi. Ushbu model qiymat tushunchalarini, korxonaning ijtimoiy-mashinasining xulq-atvor modelini o'zgartirishga qaratilgan chora-tadbirlarni bosqichma-bosqich amalga oshirishni nazarda tutadi, bu esa tarkibiy va kadrlar rivojlanishiga olib keladi. M. Hammer va J. Champining inqilobiy modeli "xarajatlar, sifat, xizmat ko'rsatish va tezlik kabi muhim ko'rsatkichlarning sezilarli yaxshilanishiga erishish uchun biznes jarayonlari qarorlarini tubdan qayta ko'rib chiqish va tubdan o'zgartirish" dan boshqa narsa emas. Zamonaviy sharoitda, bu model bir necha marotaba va hatto ishlash ko'rsatkichlarini kattalashtirish tartibiga erishish uchun korxonani va uning texnologik jarayonini o'zgartirishni ta'minlaydi. Ishlab chiqarishning kelajakdagi qiyofasi korxonaning vazifasi, boshqaruv malakasi va maqsadli yo'nalishiga muvofiq ishlab chiqilgan strategiya asosida yaratiladi. Har qanday mezon uchun potentsiali past bo'lgan strategiya variantini tanlash qiziq ko'rinmaydi va batafsil ko'rib chiqishga loyiq emas. Baholash mezonlariga javob beradigan strategik qaror variantlari to'liq ko'rib chiqilishi kerak, ulardan eng jozibador variant - bu eng yuqori salohiyatli variant. Strategiyaga alternativani tanlash bo'yicha yakuniy qaror tegishli darajadagi menejer tomonidan qo'shimcha mezonlardan foydalangan holda qabul qilinadi: aniqlik, tarkibiy strategiyalarning ichki izchilligi, o'z vaqtida, xavf darajasi, moslashuvchanligi va boshqalar. Muayyan shartlar va bozor sharoitlariga mos ravishda samarali strategik qaror qabul qilishning alternativ variantlarini ko'p mezonli tanlash, puxta o'ylangan kombinatsiyalarni yaratishning o'ziga xosligi va har bir qarorning o'ziga xosligi-boshqaruv san'ati va qaror qabul qiluvchining o'ziga xosligi.

Strategik qarorni qabul qilish tartibi muayyan sharoitlarda oqilona qarorni topish va qabul qilish uchun standart qarorlar qabul qilishdan bosh tortishni va mavjud vaziyatni tizimli baholashga e'tibor berishni nazarda tutadi. Xuddi shu holatlarda, agar boshqaruv qarori bozorning hozirgi holati talablariga javob bermasa, ma'muriyatning vakolatlari keyingi ma'muriy va ba'zi hollarda jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin.

Biz baholash ko'rsatkichlari majmuasida menejment faoliyatini "boshqaruv rentabelligi" mezonini bo'yicha baholashni taklif qilamiz, tegishli diagnostik va interaktiv tizimlarni tavsiflovchi "diagnostik ko'rsatkichlar" va "interaktiv ko'rsatkichlar" tushunchalari kiritiladi. Tashxisni boshqarish tizimi davriy tashqi nazoratni amalga oshirishni va muvozanatli ko'rsatkichlar kartasidan foydalanishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, diagnostik ko'rsatkichlar tizimi korxonaning tashqi muhit o'zgarishiga yuqori darajada moslashishini, qabul qilingan qarorlarning etarlicha oqilona darajasini, xatolarni o'z vaqtida aniqlash va yo'q qilishni ta'minlaydi. Interaktiv boshqaruv tizimi atrof -muhitdagi noaniqlik va xavflar va strategik kutilmagan hodisalar ehtimoli sharoitida boshqaruv ob'ektining strategik faoliyatini shakllantirishda ishlatiladi.

Diagnostik va interaktiv ko'rsatkichlar o'zaro bog'liq. Ularning yordami bilan barqarorlashtirish strategiyasidan uzluksiz rivojlanish strategiyasiga o'tishni ta'minlaydigan chora -tadbirlarni ishlab chiqish mumkin. Innovatsion faoliyatni rivojlantirish masalasini shakllantirish bilan bog'liq holda, boshqariladigan ob'ektni boshqarish quyidagi strategik funktsiyalarni bajarishi kerak:

- bozor monitoringi va korxonalar faoliyati sohasidagi tugallangan innovatsion ishlanmalar to'g'risidagi ma'lumotlar asosida rahbariyat innovatsion strategiyaning muqobil variantlarini yaratadi, ularni imtiyozli mezonlarga ko'ra saralaydi;
- innovatsiyalarning strategik rejasini ishlab chiqish;
- butun innovatsion jarayon, moddiy, mehnat va moliyaviy resurslarni bevosita boshqarishni amalga oshiradi;
- innovatsion mahsulotning bashorat qilingan parametrlariga muvofiqligi, uning bozorda sifati va o'z vaqtida paydo bo'lishi uchun to'liq javobgarlikni o'z zimmasiga oladi;
- innovatsion mahsulotni ishlab chiqish va joriy etishning rejalashtirilgan moliyaviy natijalarini olish. Shunday qilib, strategik muvaffaqiyatga erishish uchun menejment o'z faoliyatining quyidagi asosiy yo'nalishlariga ko'proq e'tibor qaratishlari kerak:
 - o'qitish va kasbiy o'sish;
 - boshqaruv ob'ekti ichidagi biznes -jarayonlar;
 - Moliya;
 - innovatsiya strategiyasi. Innovatsion strategiya korxonalar rahbariyati tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning raqobatbardoshligi va samaradorligini oshirishga yordam beradigan yangi texnologiyalar va ishlab

chiqarish standartlarini ishlab chiqish va sotish bozoriga chiqish maqsadida amalga oshiriladi.

КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ ЎРНИ

**З.Т.Тўраева – ўқитувчи, ТМИ
А.Т.Олимов – магистрант, ТАТУ**

Кичик бизнес рақобатбардош бозор иқтисодиётининг асоси ва таркибий қисмидир. Мамлакатимизда кичик бизнес тадбиркорлик фаолиятининг энг оммавий, динамик ва мослашувчан шакли ҳисобланади. Рақамли иқтисодиётнинг асоси сифатида рақамлаштириш жараёни объектив воқелик талаблари билан белгиланади ва биринчи навбатда унинг субъектлари фаолиятида рақамли технологиялардан фойдаланишга таянади. Рақамли технологиялар иқтисодий фаолиятни ташкил этиш шакллариининг ўзгаришига олиб келади. Рақамли янгиликлар ва технологиялар ечимнинг бир қисми бўлиб хизмат қилади. "Тўртинчи саноат инқилоби" (саноат 4.0)¹ деб номланувчи Блокчейн, маҳсулот Интернет, сунъий интеллект каби рақамли технологияларни тез ўзгариб турадиган бир нечта иқтисодий тармоқларга жорий этиш кўзда тутилган бўлиб, бу орқали бутун бир иқтисодиётни рақамли иқтисодиётга ўтказилиши кўзда тутилган. Хозирги даврда рақамлаштириш барча тадбиркорлик субъектларини қамраб олди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони², 2018 йил 3 июлдаги «Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-3832-сон Қарори³, 2018 йилнинг 21 ноябридаги «Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш мақсадида рақамли инфратузилмани янада модернизация қилиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4022-сон Қарори⁴ да мазкур соҳага тегишли бошқа

¹"Саноат 4.0" атамаси Германияда пайдо бўлган ва у ишлаб чиқариш тизимлари ва маҳсулотларини лойihalаш, ишлаб чиқариш, фойдаланиш ва хизмат кўрсатишда тезкор ўзгаришларга нисбатан қўлланилган (European Parliament, 2015a)

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони.// Халқ сўзи // Шанба, 8 феврал 2017 йил.

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 июлдаги «Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ- 3832-сонли Қарори

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йилнинг 21 ноябридаги «Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш мақсадида рақамли инфратузилмани янада модернизация қилиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4022-сон Қарори

меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга ошириш масалалари қўйилган.

Стратегик режанинг бир қисми сифатида маҳаллий тадбиркорларнинг тафаккурини маҳаллий миқёсдан глобал миқёсга кенгайтириш бизнесни ривожлантириш хулқ-атвор тамойилларини тўлиқ ўзгартиришни талаб қилади. Бугунги кунда глобаллашув шароитида кичик бизнес миллатлараро ўзаро ҳамкорликнинг ажралмас элементи сифатида қаралмоқда. Шунинг учун бизнесни қўллаб-қувватлаш муҳити ҳақида гапирганда, глобал ривожланишни қўллаб-қувватлаш муҳитини ёдда тутиш керак. Бундай ҳаракат катта механизм алоҳида элементлардан йиғилганда синтез тамойилининг таъсирига мос келиши керак.¹

Фикримизча, хизмат кўрсатиш ва ишлаб чиқариш соҳасида етакчи ўринларни эгаллаб келаётган кичик бизнес субъектлари фаолиятининг турли соҳаларига инновацияларни жорий этиш учун асосий майдон бўлиб хизмат қилмоқда. Шу боис рақамли технологиялар, мобил интернетдан фойдаланиш замонавий кичик бизнесни ривожлантириш манбаи бўлиши мумкин.

Кичик бизнесни рақамли иқтисодиётга жалб қилиш куйидаги усуллар билан амалга осҳирилиши мумкин:

- ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш асосида кичик бизнесни рақамлаштириш янги бизнес моделларини шакллантиришга олиб келадиган;

- кичик корхоналар томонидан рақамли технологиялар ишлаб чиқариш;

- кичик бизнесни рақамлаштириш бўйича давлат дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш натижасида.

Дастлаб, рақамли технологияларни жорий этиш йирик ва ўрта корхоналар учун устувор вазифа бўлган, чунки бу катта инвестицияларни талаб қилган. Бироқ, бугунги кунда кичик бизнес субъектлари томонидан замонавий ахборот-коммуникация технологиялари жорий этилаётганини кузатиш мумкин, бу эса самарадорликни оширишни таъминлайди, янги бозорларга йўл очади, инновациялар салоҳиятини тўлиқ рўёбга чиқариш имконини беради. Кичик бизнес субъектлари ўз фаолиятида бизнес юритиш харажатларини камайтирадиган турли рақамли технологиялардан фойдаланадилар: онлайн тўловларнинг молиявий воситалари; ижтимоий тармоқларда мақсадли реклама воситалари, бухгалтерия дастурлари, *CRM* тизимлари ва бошқалар.

Кичик бизнес томонидан рақамли технологиялардан фойдаланишнинг энг кенг тарқалган воситаларига куйидагилар киради:

- *customer relationship management (CRM)* мижозлар билан муносабатларни бошқариш тизимлари;

¹ Фролова Е.А. Развитие малого бизнеса как резерв экономического роста России //Актуальные проблемы управления: теория и практика. –2016. –С. 186-190.

- *enterprise resource planning (ERP)* - корхона ресурсларини бошқариш (ресурслар тушунчасига қўйидагилар киради: материаллар, ускуналар, меҳнат ресурслари ва бошқалар). *ERP* - тизимлари компаниядаги молиявий, кадрлар ва инвентар оқимларининг назорати, бошқарилиши ва шаффофлигини таъминлайди;

– булутли ҳисоблаш хизмати – мураккаб ҳисоб-китобларни амалга ошириш, маълумот алмашиш, маълумотларни сақлаш, сунъий интеллект имкониятларига кириш ва ҳ.к. учун фойдаланилади. Булутли ечимлар ўзаро функционал шаффофлик ва маълумотларнинг изчиллигини таъминлайди, ахборот платформаларини минимал ёки ҳеч қандай харажатсиз янгилаш жараёнини тезлаштиради.

Кичик бизнесни рақамлаштириш ва уларни рақамли иқтисодиётга жалб қилишнинг яна бир йўли рақамли маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва бозорда сотишдир. Рақамли технологиялар соҳасида кичик бизнесни ривожлантириш вариантларидан бири бу ишлаб чиқариш лабораториялари (*Fab Lab*) бўлиб, дастлаб ўқув муассасаларида фаолият юритиб, талабалар лойиҳаларига хизмат кўрсатади.

Кичик бизнесни рақамли иқтисодиётга фаол жалб қилиш жараёни турли соҳаларда рақамли технологияларни жорий этиш бўйича самарали ёндашувларни аниқлашга қаратилган тажриба лойиҳаларида иштирок этиш орқали мумкин бўлади ҳамда иккала компаниядан ҳам долзарб маълумотларни олиш имконини беради.

Хулоса қилиб айтганда иқтисодиётни айниқса, кичик бизнесни рақамлаштириш кўплаб афзалликларга эга бўлиб, авваламбор қўл меҳнатини енгиллаштиради, ернинг мелеоратив ҳолатини ўз вақтида баҳолаш билан ҳолатини яхшилайти, маҳсулот сифатини, рақобатбардоигини таъминлаш асосида янги истеъмолчи бозорини аниқлайди ва энг асосийси самарадорликни ошириш имконини беради.

PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF MODERN STATISTICS IN UZBEKISTAN

Z.K.Murtozaeva – student, TIF

In an open economy, one of the most important tools of public administration is diversity and the availability of fast information, while the most important element of a single information space is a reliable and up-to-date state statistic. This is the current statistics of Uzbekistan simply a summary of government statistics from organizations for “machine” rather than a large number of statistics based on international methodology and analytical calculations and evaluations. They are based on macroeconomic indicators assessment, affecting the socio-

economic situation of the republic and regions analysis of causes and factors, as well as other indicators of Uzbekistan statistics that allow you to compare with relevant data from countries data sets are formed and distributed. Of the more than 10 million aggregates or calculated figures formed annually by the state statistical bodies within the framework of the state statistical work program, 22.9 percent corresponds to macroeconomic statistics, 51.8 percent – to real Sector Statistics, 25.3 percent – to social statistics. ¹At the same time, in order to ensure the sustainable development of society and economy, it is necessary not only to ensure the diversity of statistical information, but also to the quality of their it is in high demand because information that is not sufficiently accurate and reliable is not justified or error can lead to the adoption of economic decisions or social measures. To ensure such quality, it is not enough to apply not only the internationally harmonized scientific statistical methodology in statistical calculations, but also the introduction of innovative methods and technologies of quality management on a systematic basis.

On June 1 of this year, our compatriot Shavkat Mirziyoyev will participate in the National Statistics held a meeting on improvement measures. How much is the system of Statistics if it is truthful and open, the reforms will be more correct and resultant. For this purpose a number of works have been carried out in the last three years. In particular, the method of calculating inflation adjusted to international standards, the composition of the goods under observation kengay. State budget, external debt, gold reserves and financial and economic benefits of Natural Resources the indicators are being openly announced. It is known to us that in the years of independence to register the population in our country missed. Decree of the president of the Republic of Uzbekistan on February 5, 2019 In 2022, the registration of the population was established. On March 16, this year, the " population the law "on registration" was adopted. The head of state registered the population to obtain is the main source in the formation of Statistics, a thorough preparation for this from now on he stressed the need to see. Statistics Department of the Ministry of foreign affairs of the Republic of Azerbaijan attraction of experts, activities of the Institute for professional development of personnel under the committee training of all specialists involved in the registration of the population by improving assignments were given on. At the meeting, the issue of personnel was touched upon. In the last 5 years 318 bakalavrs and 33 Masters have been prepared and statistics only 10 percent of them are working in their offices. 2 percent of employees in the system he has a higher education in statistics. ²

In conclusion, the development of the National Statistical System in turn in ensuring sustainable development in the political, social and economic spheres of

¹ Data of the State Statistics Office of the Republic of Uzbekistan <https://stat.uz/uz/>

² Address of the president of the Republic of Uzbekistan to the Supreme Assembly of December 29, 2020. <http://uza.uz>

our country, there is also a reflection of the results of the great reforms carried out serving in identifying the shortcomings and effectively eliminating them in the future it is manifested as a mirror. These problems in the system of Statistics in our country in ensuring the effectiveness of the reforms carried out to eliminate, in strengthening the prestige and investment attractiveness of our country, the world the main tool in demonstrating the principles of openness of development before the community will show as.

МОЛИЯВИЙ РИСКЛАРНИ МИНИМАЛЛАШТИРИШ ВА СУҒУРТА БАҲОСИНИ АНИҚЛАШ МЕТОДЛАРИ

Г.Т. Баймуратова – PhD, ТМИ

Дунё мамлакатларида макроиктисодий мувозанатни сақлаш, иқтисодиёт тармоқлари учун рақобатбардош муҳитни шакллантириш жараёнига табиий, техноген ва бошқа омиллар таъсирида вужудга келадиган рисклар, асосан молиявий рискларнинг таъсири ортиб бораётганлиги кузатилмоқда. Хусусан, дунё суғурта бозорида “2019 йилда жами суғурта мукофотлари ҳажми 6292,6 млрд. долларни, шу жумладан, ҳаёт суғуртасидан бошқа суғурта тармоғи бўйича 3376, 3 млрд. долларни”¹ ташкил этган бўлса, “2020 йилда барчани ташвишга солган COVID-19 пандемиясидан суғурта саноатининг кўрган зарари 20 млрд. доллардан ошганлиги оқибатида жами қоплама тўловлари ҳажми 104 млрд. доллар даражасида бўлиши прогноз қилинаётганлиги”² риск омилларни баҳолаш ва уларни бошқариш услубларини такомиллаштириш заруратини юзага келтирди. Молиявий рискларнинг ўзаро боғлиқлигини асослаш учун уларнинг қуйидаги жиҳатларини алоҳида ажратиб кўрсатиш мақсадга мувофиқдир:

- ҳар қандай фаолиятда молиявий рискни бартараф этиш мумкин эмас. Бу далил молия назариясининг ўзаро боғлиқ бўлган “риск-даромад” концепциясига асосланади. Молиявий рискнинг мавжуд эмаслиги риск йўқ-даромад йўқлигини англатади ёхуд фойда олинмаслигига олиб келади. Шу боис, молиявий рискни фақат келишувдан даромад олиншидан воз кечиш орқалигина бартараф этиш мумкин;

- молиявий rischi эҳтимоликка кўра ўлчанади, у молия институтлари томонидан амалга оширилаётган активлар трансформацияси жараёнида юзага келади³;

- рискларни минималлаштиришнинг мавжуд шакл ва усуллари бир риск тури бошқа риск тури(одатда кредит rischi)га алмаштирилганлигини ёки

¹https://www.swissre.com/dam/jcr:05ba8605-48d3-40b6-bb79-b891cbd11c36/sigma4_2020_en.pdf

²<https://www.unian.net/insurance/strahovshchiki-predstavili-otchet-o-globalnyh-riskah-2020-goda>

³ Бундай ёндашув VAR концепциясида кетма-кетликда баён этилган. // Қаранг, масалан, Philippe Jorion “Value at Risk”. McGraw-Hill, N.Y., 2002.

муносабат субъектларининг катта қисми ўртасида риск диверсификацияси амалга оширилганлигини англатади¹.

Шу жиҳатдан рискларни минималлаштиришнинг форвард, фьючерс, своп, опцион каби асосий воситаларига алоҳида тўхталиб ўтишни ўринлидир. Масалан, форвордли шартномалардан бозор рискинни минималлаштиришда фойдаланилади. Аммо фоиз ёки валюта рисқи зарарини қоплаш имконияти таъминланган ҳолатда ҳам муносабат субъектлари шартнома мажбуриятлари бажарилмаслиги рисқи, яъни кредит рисқидан халос бўла олмайдилар. Худди шундай ҳолат биржадан ташқари опцион ва своплар амалга оширилганда, яъни бозор рискинни минималлаштириш бу тоифадаги рискнинг кредит рисқига трансформациясини англатади.

Рискларни бошқаришнинг диверсификацияга асосланган йўли суғурта фаолиятида рисклар суғуртасига хос тамойил ҳисобланади. Диверсификация назарияси Гарри Марковиц томонидан ишлаб чиқилган². Молиявий рисклар Г.Марковицнинг ушбу назариясига кўра, қуйидаги икки таркибий қисмдан иборатдир:

-диверсификациялашадиган рисклар. Бу ўринда алоҳида қайд этиш лозимки, диверсификация суғуртанинг моҳиятига мосдир. Унга кўра, соф рисклар юз бериши оқибатида, суғурта портфелида кўрилиши эҳтимол бўлган зарарни қоплаш имконияти юзага келади. Мазкур портфелда гуруҳлаштирилган спекулятив рисклар бўйича ижобий натижа кузатилган ҳолларда рисклар суғуртасида даромадлилик таъминланади;

-диверсификациялашмайдиган рисклар. Ушбу рисклар тизимли бўлиб, улар умумий молиявий фаолиятига тааллуқлилиги кузатилади. Мазкур рисклар ноаниқликда кечади, уларнинг камайтирилиши эса, мўлжалланаётган даромаднинг ҳам мос равишда олинмаслигини англатади. Хусусан, бу жараёнда мулк субъекти ўз ихтиёри билан соф рисқни суғуртачи зиммасига узатиши, молиявий рисклар суғурталанганлигини англатади. Бундай кафолатли хизмат кўрсатилиши ҳисобига олинishi назарда тутилган даромадлар эвазига кўрилиши эҳтимол бўлган зарарни қоплаши мумкин бўлади. Бунда “актуарий”лар орқали активлар ҳамда уларга тааллуқли рисклар тўлиқ баҳоланади. Шу ўринда, қуйидаги ўхшашликни келтириб ўтиш ўринлидир: суғурта ташкилоти суғурта ҳодисаси оқибатида кўрилган зарарни суғурталанувчилар ўртасида тақсимлайди, қимматли қоғозлар бозорида эса, олинган даромадлар эвазига эмитентларнинг рисқлари қопланади.

Спекулятив рисклар корхона учун ташқи омил саналади ҳамда улар мустақил тарзда кечади. Бунга мисол сифатида валюта рискинни келтириб ўтиш мумкин. Агар иқтисодиёт субъекти ўз маҳсулотини хорижий валютада

¹ Диверсификация - рискларни минималлаштириш жараёнидир. // Lobanov A.A. Encyclopedia of financial risk-management/A.A.Lobanov, A/V/Chugunov.-M.: Alpina Business Books, 2009.-936 p.

² Markowitz H.M. “Portfolio selection”, Journal of finance 7(1), 1952

сотса, у валюта курсининг ўзгариши билан боғлиқ рискка дуч келади. Бу ҳолатда иқтисодиёт субъекти молиявий рискни қабул қилишга мажбур бўлади ва уни бошқа субъектга ўтказиш йўлини излайди. Бу ҳолатда диверсификация усули рискларни камайтириш имконини беради.

Хулоса қилсак, шартнома спекулятив риск, яъни товар нархининг келажакда қанча бўлиши ноаниқлиги ҳисобига тузилади. Бу ноаниқлик товарнинг сони ва сифатига ҳам боғлиқдир. Бу жараёнда молиявий ҳосила инструментларининг вужудга келиши, активлар ва улар билан боғлиқ рискларнинг ўзаро фарқланишини келтириб чиқарди. Шартномага асосан форвард инструменти орқали молиявий риск суғуртаси амалиёти жорий этилди.

МОЛИЯВИЙ РИСКЛАРНИ СУҒУРТАЛАШНИНГ ШАКЛИ ВА УСУЛЛАРИ

Г.Т.Баймуратова – PhD, ТМИ

Суғурта хизматлари бозорининг умумий суғурта тармоғи кўрсаткичлари 2021 йил якунларига кўра, ундирилган суғурта мукофотлари ҳажми 1 727,55 млрд сўмни ташкил этган ёки олдинги йилга нисбатан ўртача ўсиш кўрсаткичи 141,83 фоизни ташкил этган бўлса, суғурта қопламалари тўлови 284,09 млрд. сўм даражасида бўлганлиги, ёки олдинги йилга нисбатан ўртача ўсиш кўрсаткичи 144,32 фоизни ташкил этган аниқланди¹.

Суғурта - юридик ёки жисмоний шахсларнинг манфаатларини суғурта шартномасига мувофиқ тўлаш йўли билан ҳимоя қилиш, суғурта қопламаси (суғурта суммаси)ни маълум бир ҳодиса (суғурта ҳодисаси) рўй берганда улар томонидан, яъни суғурталанувчилар томонидан тўланган суғурта мукофотларидан, шунингдек суғурталовчининг бошқа маблағларидан ҳосил бўлган маблағлар ҳисобига амалга ошириладиган фаолият ҳисобланади.

Молиявий риск суғуртаси - бу Ўзбекистонда нисбатан янги йўналиш бўлиб, суғурта қилдирувчининг мулкий манфаатларини ушбу манфаатларга таҳдид соладиган баъзи бир ҳодисалар юз берганда ҳимоя қилиш тартибини ўзида акс эттирганлиги билан эътиборга моликдир.

Мулкий манфаатларни ҳимоялашнинг асосий воситаси - бу суғурта ташкилоти ҳисобланади, у ўз миждозларидан суғурта мукофотларини ундириши ҳисобига шаклландиган махсус суғурта фонди маблағлари ҳисобидан бундай фаолиятни амалга оширади. Шу билан бирга, айнан суғурта ташкилоти талаб ва таклифга кўра суғурта янги турлари жорий этилишининг ташаббускори ҳисобланади.

Суғурта объекти - бу пул кўринишидаги қийматга эга, суғурта шартномасига мувофиқ суғурталанганлиги, яъни суғуртавий ҳимояси таъминланганлиги расман қайд этилган объектдир.

¹ www/Saipro.uz сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

Шу ўринда келтириб ўтиш мумкинки, молиявий риск суғуртаси қуйидаги объектларга нисбатан қўлланилади:

- мулкый манфаатлар;
- кредитлар;
- фуқаролик жавобгарлиги;
- янги ишланмалар жорий этилиши;
- турли лойиҳаларга сармоялар жойлаштирилиши.
- ишлаб чиқариш жараёни тўхтатиши;
- ишлаб чиқариш ҳажмининг пасайиши;
- суд харажатлари;
- банкротлик ҳолати ва бошқа объектларга нисбатан қўлланилади.

Шундай қилиб, суғурталанувчи субъект фаолиятига зарар етказиши мумкин бўлган ҳар қандай риск суғурта қилиниши мумкин.

Ҳозирги глобаллашув жараёнида тизимли риск омилларидан кафолатли суғуртавий ҳимоянинг зарурлиги қуйидаги сабаблари:

- табиий рисклар;
- техноген рисклар оқибатида ортиб бормоқда.

Бу жараёнда сиёсий-экологик ва иқтисодий-молиявий таснифга эга рисклар ҳам кафолатли суғуртавий ҳимояга бўлган талаб ортишига омил бўлмоқда.

Масалан, иқтисодиёт субъектлари учун суғурталовчининг фаолияти билан бевосита боғлиқ бўлган қуйидаги:

- контрагентнинг тўловга қодир эмаслиги;
- товарларни сотиш шартлари бузилиши сабабли кутилган даромадни йўқотиш (олмаслик);
- қимматли қоғозларни сотиб олиш ва сотиш ставкалари барқарор эмаслиги (ўзгарувчанлиги) каби ўзига хос рискларнинг салмоғи ортиб борётганлигини келтириб ўтиш мумкин.

Бу жараёнда айнан молиявий риск суғуртаси орқали суғурта ҳодисаси юз берган тақдирда қоплама тўланиши кафолатланади.

Молиявий рискларни суғурталашнинг қуйидаги шакллари кенг қўлланилмоқда:

- ихтиёрий суғурта (суғурталанувчи рискларни, уларни миқдори ва муддатларини ўз танловига кўра, суғуртани амага оширишини англатади);
- мажбурий суғурта (мазкур суғурта стандартлари қонунчиликда белгиланган ва мажбурий эканлигини англатади).

Суғурталовчи субъект - суғурта ташкилоти томонидан таклиф этилган тақдим ҳар бир суғурта турлари бўйича рискни суғурта қилиш қондаси мавжуд. Суғурта қоидаларини мажбурий суғурта бўйича махсус ваколатли давлат органи (масалан, мамлакатимизда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси) ишлаб чиқади ва тегишли қарори билан жорий этилишини таъминлайди.

Ихтиёрий суғуртада эса, мазкур қоидаларни одатда суғурта ташкилотининг ўзи ишлаб чиқади, суғурта бўйича махсус ваколатли давлат органи билан келишувига асосан амалиётга жорий этади.

Молиявий рискларни суғурталашнинг шакл ва усулларининг ҳар бир тури ўз қоидаларига эга бўлиб, суғурталанувчи ёки унинг вакили бундай усулларни қўллаши, у ҳолда мазкур суғурталаш қоидада белгиланган барча шартлар қабул қилингани англанилади. Қатор ҳолларда суғурталаш қоидалари миждога алоҳида тақдим этилади, чунки бу ҳолат амалдаги норматив-ҳуқуқий талабларга зид эмаслиги билан изоҳланади.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕНОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

Ж.Б.Холмуродов – соискатель, ТГЭУ

Основной целью проводимых в нашей стране экономических реформ является полное утверждение принципов рыночных отношений в нашей экономике. В этом процессе важно создать концептуальную систему регулирования денежной массы, усовершенствовать денежно-кредитную политику денежной массы и центрального банка для обеспечения ценовой стабильности на внутреннем рынке.

«Новый этап экономических реформ, направленных на либерализацию экономики и повышение роли рыночных механизмов, начавшийся в 2017 году, определил приоритеты развития банковской системы и денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу».¹

На пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 17 августа 2019 года принят в третьем чтении Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон «О Центральном банке Республики Узбекистан». По этому закону ЦБ теперь будет обеспечивать ценовую стабильность.

При этом было отмечено, что две другие цели Банка, в частности, стабильность и развитие банковской системы и стабильность и развитие платежной системы, не должны противоречить основной цели.

Новый закон также дает понять, что целью ЦБ не является получение прибыли. Создание четкого органа - основная цель ЦБ - обеспечить ценовую стабильность окажет положительное влияние на рыночную конъюнктуру.

Использование совершенно нового подхода к формированию валютного курса, в свою очередь, позволит ЦБ совершенствовать денежно-кредитную

¹ Постановление Президента Республики Узбекистан от 13 сентября 2017 года № ПП-3272 “О мерах по дальнейшему развитию денежно-кредитной политики”. (Национальная база данных законодательства, 25.09.2017., 07/17/3272/0001).

политику, ориентируясь на ценовую стабильность на внутреннем рынке. При этом успешная реализация реформ по либерализации валютного рынка во многом обусловлена эффективностью мер по совершенствованию денежно-кредитной политики, усилению деятельности коммерческих банков и развитию банковской системы. Одним из следующих важных шагов в этом направлении стало принятие Указа Президента Республики Узбекистан от 9 января 2018 года «О коренном совершенствовании деятельности Центрального банка Республики Узбекистан». Указ ставит задачу обеспечения ценовой стабильности в качестве основной цели Центрального банка и предусматривает соответствующие меры по обеспечению независимости и институционального развития Центрального банка¹.

Концепция предусматривает, что снижение и стабилизация темпов роста цен останется одним из важных приоритетов экономической политики государства. Стабильно низкий уровень инфляции будет фактором экономического развития, средством создания необходимых условий для долгосрочного инвестирования населения и юридических лиц.

Покупка драгоценных металлов Центральным банком Республики Узбекистан приведет к прямому притоку средств в национальной валюте в экономику и повысит инфляционные риски. На сегодняшний день валютная выручка от продажи драгоценных металлов не поступает на внутренний валютный рынок.

«В целях предотвращения негативного влияния прямых покупок драгоценных металлов Центральным банком Республики Узбекистан и обеспечения сбалансированности валютного рынка Центральный банк регулярно реализует иностранную валюту в соответствующих объемах на валютном рынке. В международной практике выполнение Центральным банком полноценной и эффективной посреднической функции при покупке драгоценных металлов у производителей и реализации валютной выручки на внутреннем валютном рынке не считается прямым вмешательством»².

Стабильность национальной валюты в Республике Узбекистан обеспечивается поддержанием ее внутренней покупательной способности в условиях свободного формирования обменного курса. В случае внешних шоков или трудностей, связанных с платежным балансом, соответствующее изменение курса будет стимулировать экспортеров и производителей импортозамещающей продукции.

¹ "Концепция реализации денежно-кредитной политики" Центрального банка Республики Узбекистан // 21 мая 2021 года. Концепция реализации денежно-кредитной политики-Центральный банк Республики Узбекистан (cбу.uz).

² Гогохия Д. Ш. «Денежное богатство как движущая сила рыночной экономики»// Диссертация. Москва — 2003.

В целях четкого определения приоритетов Центрального банка Республики Узбекистан в разработке и реализации денежно-кредитной политики и во избежание двоякого толкования планируется внести соответствующие изменения в действующее законодательство.

Таким образом, ценовая стабильность сегодня не означает нулевой или отрицательной инфляции. В нашей экономике ценовая стабильность означает, что потребительские цены не меняются, а незначительно повышаются. Хотя постоянные колебания цен кажутся лучшим условием, низкие и положительные темпы инфляции являются более благоприятными условиями для эффективного управления экономикой.

РАҚОБАТ ШАРОИТИДА ИҚТИСОДИЁТНИНГ БАНК СЕКТОРИ САМАРАДОРЛИГИНИ СТАТИСТИК ТАДҚИҚ ЭТИШ

**Д.Ф.Гафурова - таянч докторант, Кадрлар малакасини
ошириш ва статистик тадқиқотлар институти**

Сўнги йилларда Ўзбекистон Республикасида банк тизимини такомиллаштириш бўйича олиб борилаётган ислохотларнинг дастлабки натижалари банк фаолиятининг фундаментал асосларини шакллантириш ва амалга оширилаётган чора-тадбирлар ўртасида маълум узилишлар мавжудлигидан далолат бермоқда. Мазкур ҳолат биринчи навбатда, банк тизимининг яқин ва узоқ истиқболдаги ҳолатини белгилаб берувчи стратегик ривожланиш дастурлари ва йўналишларига тааллуқлидир.

Иқтисодиётнинг банк сектори самарадорлигини комплекс, тармоқ ва макроиқтисодий баҳолашни шакллантиришга методологик ёндашувларни ўрганиш бугунги куннинг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади.

Иқтисодиётнинг банк сектори комплексли самарадорлигини баҳолашга умумий концептуал ёндашувлар иқтисодий самара олиш потенциал манбасини ифодаладиган куйидаги фаолият соҳаларига мувофиқ кўриб чиқилади: ундан олинadиган самара асосан ялпи ишлаб чиқариш ресурсларидан фойдаланиш оқилоналиги даражаси билан белгиланadиган молиявий хизматлар кўрсатиш билан боғлиқ ишлаб чиқариш фаолияти соҳалари; иқтисодий самара қабул қилинадиган стратегик ва тезкор қарорлар (институционал ўзгаришлар, фаолият соҳаларини кенгайтиришга йўналтирилганлик, кўрсатилаётган хизматлар ассортиментини кенгайтириш ва бошқалар) сифати билан белгиланadиган ташкилий қарорлар қабул қилиш ва бошқарув фаолияти соҳалари; иқтисодий самара олиш инвестиция қилинган ресурслар асосида шаклланadиган активлардан олинadиган даромад билан белгиланadиган инвестицион соҳа; улар доирасида иқтисодий самара ташкилотнинг бозордаги устунликларини амалга ошириш (капитални марказлаштириш, ихтисослашган банк хизматлари бозорида монопол

ҳолатдан фойдаланиш ва бошқалар) натижасида таъминланадиган рақобатли муносабатлар соҳаси¹.

Банк ташкилотлари учун асосий мазмуни воситачилик функциялари амалга ошириш саналган ишлаб чиқариш фаолияти соҳасида самарадорликни таҳлил қилишнинг статистик усулларида фойдаланиш муайян банк ташкилотлари учун энг мос келадиган ва таққосланиши мумкин бўлган интеграл баҳолар ишлаб чиқиш вазифасини ҳал қилиш билан боғлиқ. Амалиётда унинг эҳтимолий ечими агрегат тузилмалар назариясининг тегишли қоидаларидан фойдаланиш асосида статистикада амалга ошириладиган йиғма кўрсаткичларни шакллантириш билан боғлиқ ёндашувлардан фойдаланиш ҳисобланади.

Тижорат банкининг бухгалтерия баланси тузилишини ўрганиш, биринчи навбатда, ўзининг маблағлари ва жалб қилинган маблағлар манбаларини акс эттирадиган пасивларни таҳлил қилишдан бошланиши керак, чунки пасивлар ҳажми ва таркиби банк ресурсларидан фойдаланиш шакли ва йўналишини белгиловчи шартдир, яъни улар активларнинг ҳажми ва тузилишига бевосита таъсир қилади. Тижорат банклари ўз маблағлари ва жалб қилинган маблағлар нисбатини белгиланган нормативларга мувофиқ сақлаши лозим.

Хулоса қилиб айтганда, ҳар бир банкда унинг фаолиятини бошқариш ўзига хос хусусиятларга эга. Аммо, улар турли давлатларда бир хил бўлиши шарт эмас. Ҳар қандай давлатда банкларнинг фаолияти пул-кредит иқтисодиётини тартибга солиш ва шу орқали муомаладаги пул массасини камайтириш ёки кўпайтириш, кредитлар қисқариши ёки эмиссияси орқали мамлакат молиясининг соғломлигини таъминлаш каби муҳим давлат аҳамиятига эга бўлган масала билан бевосита боғлиқдир.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИҚТИСОДИЁТИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Б.Ишниязов – катта ўқитувчи, ТМИ

Бугунги кунда дунё миқёсида қишлоқ хўжалигининг барча тармоқларини барқарор ривожланишини таъминлашга асосий эътибор қаратилмоқда. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида қишлоқ хўжалигини ва унинг ҳар бир тармоғини ривожлантириш бўйича дунё миқёсида тўпланган тажриба, амалга ошириладиган чора-тадбирлар, ишлаб чиқилган турли дастурларнинг амалиётда жорий қилиш натижаларини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Чунки, ривожланган мамлакатлар билан жумладан, ҳудудий жиҳатдан яқин бўлган давлатлар билан ўзаро иқтисодий

¹ Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. В 2-х томах – М.: Юрайт-Издат, 2012.

муносабатларни шакллантирмай туриб мамлакат қишлоқ хўжалиги тармоғини ривожлантиришга эришиб бўлмайди.

Бугунги кунда мамлакатда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш бозор тамойиллари асосида амалга оширилиб, бу масалада бир қатор фармон ва қарорлар, кенг қамровли Дастурлар ишлаб чиқилди ва амалиётга жорий қилиниб келинмоқда.

Лекин, қишлоқ хўжалигида фаолият юритаётган хўжалик субъектлари бозор муносабатлари шароитида ишлаб чиқариш фаолияти давомида уларни бу борада, нафақат маблағ, балки тажриба ва билим етишмаслигини алоҳида таъкидлаш лозим.

Шу нуқтаи-назардан ҳам, қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга эришишда, авваломбор, ривожланган давлатлар тажрибаларини ўрганиш, шунингдек, бозор иқтисодиётига ўтаётган ва эндигина ривожланаётган мамлакатларнинг қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга солиш ва қўллаб-қувватлаш бўйича олиб бораётган ислохотларининг ижобий ва салбий томонларини, бу борадаги муаммо ва камчиликларни аниқлаш асосида мавжуд тажрибаларнинг мақбул жиҳатларини республикамиз қишлоқ хўжалигининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда амалиётга тадбиқ этиш муҳим аҳамият касб этади.

Маълумотлардан кўриниб турибдики, Германияда 4221 тага яқин мустақил хизмат кўрсатувчи кооперативлар ташкил қилиниб, улар ўз фаолиятларини Ф.В.Райффайзен тамойиллари асосида олиб боради. Ҳар бир тармоққа ихтисослашган ҳар бир фермер кооперация тамойиллари асосида битта ёки бир нечта кооперативга аъзо бўлиши мумкин. Райффайзен ташкилоти Германия иқтисодиётида ва қишлоқ жойлардаги аҳолини иш билан таъминлашда муҳим аҳамиятга эга бўлган ташкилот ҳисобланади. Ушбу ташкилот тизимидаги кооперативларда 140000 га яқин мутахассис иш билан банд. Мамлакатда ҳар йили 3,7 млрд. литрдан ортиқ мева ва узум шартбатлари ҳамда нектарлари ишлаб чиқилиб, унинг экспорт салоҳияти 1,3 млрд. литрни ташкил қилади. Қайта ишлаш корхоналарида маҳаллий ускуналар ўрнатилган бўлиб, улар ҳозирги замон талабларига тўлиқ жавоб беради ва бу технологиялар турли хилдаги меваларни (уруғли, данакли ва резавор) қайта ишлашга мўлжалланган¹.

Германия тажрибасини ўрганиш асосида мамлакатда мева ва узум маҳсулотларини етиштириш ва уларни қайта ишлашни ривожлантиришда қуйидагиларга асосий эътиборни қаратиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Жумладан:

– етиштирилган маҳсулотни то истеъмолчига етказиб бериладиган ораликда маҳсулот сифати устидан назоратни ўрнатиш;

¹ (Уколова Л.В. Корпоративные организации Германии: законодательство, структура деятельности. Белгород: 2008 г.).

- қайта ишловчи корхоналар ускуналарини замонавий ва барча турдаги мева ва узум маҳсулотларини қайта ишлашга ихтисослаштириш;
- маркетинг дастурларини ишлаб чиқиш ҳамда мева ва узум етиштиришни ушбу дастур асосида олиб бориш;
- ихтисослашган хўжаликларда кооперация муносабатларини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш ва бошқалардан иборат.

Буюк Британияда ҳам қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришни қўллаб-қувватлашда фермерлар фаолиятини молиялаштиришга катта эътибор қаратилган. Қишлоқ хўжалигидаги хусусан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштирувчи тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш мақсадида Буюк Британия ҳукумати 80 фоизгача, хатар мавжуд бўлган жойларда эса 85 фоизгача кафолатлайди. Бундай кафолатда бериладиган маблағлар фоиз ставкаси йилига 2,5 фоизни, хатар мавжуд бўлган жойларда эса 2 фоизни ташкил этади. Бу кафолатларни қоплаш учун Буюк Британияда ҳар йили бюджетдан ўртача 50 млн. фунт стерлинг ажратилади.

Бундан ташқари, Буюк Британияда олиб борилаётган кредит сиёсатида ҳар бир банк ўзига хос шахсий кредитлаш тизимини яратган. Масалан, “Барклеј бэнк”да фаолиятини кенгайтиришни молиялаштирадиган иккита дастур ишлаб чиқилган. Биринчисига кўра, кредит миқдори 5 йил муддатга 5 мингдан 100 минг фунт стерлинггача ажратилади.

Банк кредит суммасидан эмас, фермернинг йиллик айланма маблағидан йилига 15-17 фоиз олади. Иккинчи дастурга кўра, техника воситаларини, кичик қайта ишлаш цехларини ва махсус ускуналарни ҳарид қилиш учун 2 йилдан 20 йилгача муддатга 5 мингдан 500 минг фунт стерлинггача бўлган миқдорда кредит берилади. Фоиз ставкаси Англия Банкининг амалдаги ставкасига мувофиқ ёки банкнинг ўзи томонидан белгиланади.

Бу тажрибани мамлакатимизда қўллаш, яъни, йирик қишлоқ хўжалиги техникаси ишлаб чиқарувчи корхоналарни дилерлик пунктлари, сервис хизмати кўрсатувчи марказларини бевосита техникадан фойдаланувчи фермер хўжаликларига яқин жойлаштириш, ишлаб чиқарувчи билан техникадан фойдаланувчи ўртасида доимий алоқани йўлга қўйиш мақсадга мувофиқдир. Хизмат кўрсатувчи марказларида қишлоқ хўжалик техникаларига сотишдан кейинги техник хизмат кўрсатиш, эҳтиёт қисмлар билан таъминлаш ишларини йўлга қўйиш лозим.

Бизнингча, бу тажрибалардан республикада тармоқ ихтисослашган фермер хўжаликларига техник хизмат кўрсатиш ва ишлаб чиқариш ресурслари билан таъминлаш тизимини ривожлантиришда фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Кабардино-Балқария республикасида боғдорчилик ва узумчиликни ривожлантириш мақсадида Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат вазирлиги томонидан “Тоғ ва тоғ олди ҳудудларда боғ ва токзорларни барпо этишни рағбатлантириш” Дастури ишлаб чиқилган. Ушбу дастурда тоғ ва тоғ олди

худудларда паст бўйли боғ ва токзорларни барпо этиш белгиланган. Бу мақсад учун республика ҳукумати томонидан боғ ва токзорларнинг ҳажмидан келиб чиққан ҳолда паст фоизларда ҳамда мева ва узум туридан келиб чиқиб 10 йилдан 15 йилгача бўлган муддатга кредит ажратилиши кўзда тутилган. Шунингдек, дастурга асосан боғ ва токзорлар ҳосилга киргунга қадар фермерлар солиқдан озод қилинган, боғлар ҳосилга киргандан сўнг солиқлар ҳар бир солиқ ставкасининг 50 фоиз миқдорида тўланиши белгиланган.

Республика ҳукумати томонидан паст бўйли кўчатларни етиштиришга эътибор беришининг асосий сабаби шундан иборатки, Шимоли-Кавказ тоғ ва тоғ олди боғдорчилик илмий-тадқиқот институти олимларининг ҳисоб-китобларига кўра, паст бўйли кўчатлар баланд бўйли кўчатларга нисбатан тез ҳосилга кириши (4-6 ёшидан бошлаб), иккинчи йилдан бошлаб бир сотик майдондан 50-100 кг ва йилига 100 кг.дан ҳосил қушилиши ва саноат боп маҳсулот сифатига етишида (7-25 ёшгача) 1-1,5 тонна ҳосил бериши ҳамда минерал ўғит ва бошқа ресурслар кам сарфланиши билан ажралиб туради.

Бундан ташқари, паст бўйли кўчатлар ердан самарали фойдаланиш, кўчатларга ишлов беришда қўл меҳнатини камайтириш ва меҳнат унумдорлигини ошириш, пировардида боғдорчилик иқтисодий самарадорлигини ошириш имконини беради.

Республика мева ва узум маҳсулотларини етиштириш, сақлаш, қайта ишлаш ва сотиш тизиминининг узвий боғлиқлигини таъминлаш асосида бутун мажмуанинг иқтисодий барқарор ривожланишини таъминлаш мақсадида қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. Жумладан:

– моддий-техника ресурсларини сотишга ихтисослашган махсус савдо дўконларини ташкил этиш ва ривожлантириш;

– маҳсулот етиштирувчилар ва қайта ишлаш корхоналар ўртасидаги иқтисодий муносабатларни эркинлаштириш ва якуний ҳисоб-китоблар тизимини такомиллаштириш;

– маҳсулот етиштириш билан боғлиқ агротехник тадбирларни бажаришга ихтисослашган хизмат кўрсатувчи инфратузилма шахобчаларни ташкил этилиши ва ривожлантирилишини иқтисодий рағбатлантириш;

– маҳсулотларни саралаш, сақлаш ва қадоқлаш корхоналарини ташкил этишни иқтисодий рағбатлантириш мақсадида имтиёзли кредитлар ажратиш;

– фермер хўжаликларини ихтиёрий ва ўзаро келишилган ҳолда иқтисодий ҳамкорлигини ошириш мақсадида маҳсулотларни сақлаш, саралаш, қадоқлаш, қайта ишлаш ва турли хизматлар кўрсатувчи «кооператив» субъектларни ташкил этишни рағбатлантириш;

– янгидан ташкил этилаётган агрофирмалар фаолиятини самарали йўлга қўйиш мақсадида уларга ўз маҳсулотларини экспорт қилишида мавсумий имтиёзлар қўллаш, илғор технологияларни импорт йўли билан

олиб келиниши ва қишлоқ ҳудудларида янги ишчи ўринларини ташкил этилишини иқтисодий рағбатлантириш мақсадида имтиёзли кредитлар ажратишни йўлга қўйиш ва бошқалар.

Юқоридагиларни амалга ошириш натижасида мева ва узум маҳсулотларининг 35-50 фоизини қайта ишлаш, қишлоқ ҳудудларида кичик қайта ишлаш цехларини ташкил қилиш ҳисобига янги иш ўринларини яратиш ва қишлоқ аҳолисининг қўшимча даромадини кўпайтиришга, пировардида агросаноат сектори иқтисодиётини ривожлантиришга эришиш мумкин.

ROLE AND PLACE OF RISK MANAGEMENT IN SMALL BUSINESS FINANCE MANAGEMENT

K.N.Djamalov - candidate of economic sciences, associate professor of the department “Taxes and Taxation” of the Tashkent Financial Institute

Fundamental changes in the new economy of the Republic of Uzbekistan, tightening of the conditions of active entrepreneurship, strengthening of healthy competition, instability of the financial condition of enterprises and problems of their solvency require the search for qualitatively new approaches to the management of the finances of enterprises. In this regard, it is particularly important to improve internal financial planning, the proper implementation of which contributes to the rational allocation of enterprise resources and, ultimately, to the achievement of the efficiency of all its financial and economic activities.

In the minds of entrepreneurs of the Republic of Uzbekistan, planned activities were very long associated with command and administrative methods of management in the economy, and the transition to market conditions of economic management was perceived as a rejection of the idea of planning. This approach has had a negative impact on the activities of many economic entities of the Republic of Uzbekistan, while Western companies, which actively use internal financial planning in their activities, have been able to make significant progress in domestic and foreign markets. Indeed, planning of financial and economic activities allows to anticipate potential opportunities and problems, to ensure financial stability and solvency of the enterprise, to increase efficiency of its financial and economic activities. However, copying Western financial planning experience will not result in positive results for enterprises.

In modern conditions, Uzbek enterprises face a situation of uncertainty that, against the background of chronic non-payment of counterparties, rising inflation, micro-and macroeconomic changes, calls into question the question of their potential development. The list of risks facing the business environment is very diverse and has a significant impact on the financial sustainability of companies. As economic relations develop, the risk field of enterprises expands, which requires the introduction of new cost-effective methods of risk

management into the practice of enterprises. However, the experience of practical implementation of the financial planning procedure in the enterprise does not take into account all the peculiarities of the development of the external and internal environment, as a result of which its objectivity is questioned and the effectiveness of its results is reduced.

Financial planning in small enterprises is part of a financial management mechanism that minimizes market uncertainty and its negative impact. Properly organized financial planning helps the enterprise to develop, to gain new positions in the market, to draw up and implement concepts of production of new goods and services, to reduce entrepreneurial risk.

The analysis of the current state of small business enterprises of the Republic of Uzbekistan determines its territorial and structural imbalance, allows to determine the field of problems that create restrictions and prevent its balanced development. The main problems are:

1. Low competitiveness of small businesses of the Republic of Uzbekistan, limiting prospects for their development.

2. Inefficient interaction between the state, society and small businesses; Adopted legislative acts do not sufficiently stimulate the development of small businesses and increase their social responsibility.

3. Modern small business management does not fully use intellectual capital and innovative infrastructure, does not pay due attention to the development of corporate culture and formation of optimal organizational structure, effective management of intangible assets.

4. The impact of the current state of the world economy and trends in market relations on the results of economic activity of enterprises is not sufficiently taken into account.

5. In managerial decisions, the rate is made to generate income immediately rather than for the long term, resulting in a lack of investment in company innovation. Small business development is aimed at maximizing profits, and criteria for increasing the cost of equity as a prerequisite for sustainable development are ignored.

In order to improve financial planning in a small enterprise, it is proposed that:

- Review and approve Financial Planning Regulations at the enterprise;
- Implement a system of motivation of financial planning efficiency;
- To increase the efficiency of information support of the financial planning process, implement the automated system "1C: Financial Planning."

The economic impact of the proposed activities would be reflected in increased profits as a result of increased managerial productivity; Reducing losses due to reduced turnover due to improved working conditions; Reduction of fines for violation of the terms of payment of taxes and fees due to improvement of

financial planning in the enterprise; Release of contingency funds due to financial planning deficiencies.

The result of risk-oriented financial planning in the enterprise is the identification of priority measures for managing the most significant risks, their economic justification and financial estimation of the costs of carrying out the necessary measures to be subsequently included in the financial plans of the enterprise.

SUG'URTA BROKERLARI FAOLIYATINI NAZORAT QILISHNING XORIJ TAJRIBASI

S.R.Matliyazova - k.o`q, TMI

Xalqaro amaliyotda sug'urta vositachilarini tartibga solishning turli xil shakl va tizimlari mavjud. Misol uchun Buyuk Britaniyada va kontinental Yevropa mamlakatlarida sug'urta agenti odatda bitta sug'urta kompaniyasi nomidan faoliyat yuritadi. AQShda esa sug'urta agenti bir neta kompaniyalar nomidan ish ko'radi va ular mustaqil sug'urta agentlari hisoblanadi. Xorijda sug'urta kompaniyalari sug'urta agentlariga yuqori talablarni belgilaydi.

Sug'urta agentlari sifatida faoliyat yuritayotgan yuridik shaxslar tur operatorlar, sayyohlik agentliklari, yuridik maslahat va notarial idoralar odatda o'z faoliyatlariga qo'shimcha tarzda sug'urta shartnomalari rasmiylashtirishni taklif qilishadi. Ular o'rtasidagi munosabatlar sug'urta shartnomalari bilan tartibga solinadi, bunday shartnomalar yuridik shaxs xodimlari bilan tuzilishi mumkin.

Sug'urta agentlarining ish haqlari ya'ni vositachilik haqlari sug'urta shartnomalarida belgilanadi yoki sug'urta mukofotlarining bir ulushi sifatida belgilangan stavkalar bo'yicha to'lanadi. Sug'urta agentlarining ish haqi miqdorlari cheklangmagan, ayrim hollarda sug'urta agentlarining ish haqlari sug'urta kompaniyasi boshlig'i ish haqidan ham yuqori bo'lishi mumkin.

Qator xorijiy mamlakatlarda sug'urta agentlari hududiy yoki mintaqaviy sug'urta assosatsiyalariga birlashishlari mumkin, ularning asosiy maqsadi sug'urta agentlariga sug'urtalanuvchilar bilan bo'ladigan huquqiy munosabatlarni shakllantirishga yordam berish, faoliyatlarini monitoring qilish, malakasini oshirish, kasbiy tayyorgarlik masalalarini hal qilish, ularning professional darajasini ifodalovchi sertifikatlarni (ruxsatnoma) berishdan iborat.

Sug'urta bozorining yana bir muhim vositachilaridan biri bu sug'urta brokerlaridir. Sug'urta brokerlari ko'plab sug'urta kompaniyalari bilan hamkorlik qilishadi, lekin bunga qaramay ular faoliyati qattiq nazorat qilinadi.

Sug'urta brokerlari sug'urtalanuvchilarning xavflarni joylashtirishga qaratilgan faoliyatlarni olib borishini hisobga olgan holda shuningdek mijozlarni moliyaviy himoya qilish maqsadida, yuqorida ta'kidlangandek qattiq nazorat ostida bo'ladilar. Sug'urta brokerlarining sug'urta kompaniyalari bilan yirik

moliyaviy bitimlari doimiy tarzda nazorat organlari e'tiborida bo'ladi. Bundan tashqari, qator mamlakatlarda huquqiy cheklovlar qo'llaniladi moliyaviy: sug'urta brokerlari ssug'urta tashkilotlarining ta'sischilari bo'la olmaydi, xodimlarni bir vaqtda sug'urta kompaniyasida va brokerlik kompaniyada faoliyat yuritishlari taqiqlanadi, shuningdek sug'urta brokerlari sug'urta kompaniyalari kengashlarida ishtirok etishlariga ham cheklovlar bor. Barcha Yevropa Ittifoqi davlatlarida sug'urta vositachilari uchun zarur bo'lgan minimal maxsus tayyorgarlik o'tish qonun bilan belgilanadi.

Deyarli barcha mamlakatlarda sug'urta brokerlari va qayta sug'urta brokerlari majburiy ro'yxatdan o'tishadi va davlat reyestiriga kiritiladi. Ba'zi mamlakatlarda sug'urta agentlari ham ro'yxatdan o'tishlari talab etiladi. Masalan, Italiyada sug'urta agentlari dastlab tadbirkorlar sifatida ro'yxatdan o'tadilar va keyinchalik esa ular sug'urta agentlarining yagona reyestriga kiritiladi. Ammo, umuman olganda, barcha mamlakatlarda sug'urta brokerlarining faoliyati nazorat organlari tomonidan sug'urta agentlariga nisbatan qat'iy tartibga solinadi.

Sug'urta vositachilari faoliyatini boshqarish va tartibga solishning ikkita asosiy modeli mavjud. Sug'urta brokerlari bozordagi ishtirokiga qarab nazorat ko'chayib boradi (Buyuk Britaniya va Kanadada bu borada qat'iy normalar belgilangan). Kontenintal Yevropa bozorida (Germaniya, Italiya, Ispaniya va boshqalar) sug'urta vositachilari faoliyati minimal darajada tartibga solinadi. Bundan tashqari, ushbu mamlakatlarda sug'urta agentlari sug'urta vositachilarining asosiylari bo'lib hisobanadi, sug'urta brokerlarining faoliyati ikkinchi darajali ahamiyat kasb etadi.

Buyuk Britaniyada sug'urta brokerlarini tartibga solishning murakaab tizimi mavjud. Britaniyalik sug'urta va qayta sug'urta brokerlari har yili qaytadan ro'yxatdan o'tishlari va litsenziyalarini yangilab borishlari zarur. Bunda 1977 yilda tashkil etilgan brokerlarni ro'yxatga olish kengashi faoliyatini olib boradi, shuningdek davlat tomonidan sug'urta brokerlarini ro'yxatdan o'tkazish va ular reyestrini yuritish vakolatini bergan. Bozorda bu kengashdan tashqari boshqa tashkilotlar ham faoliyat olib boradilar ular vositachilarning malakasini oshirish va malaka talablarini ishlab chiqarish, standartlarni ishlab chiqish va boshqalarni amalga oshirib boradilar va brokerlik faoliyatini bilvosita tartibga solishda ishtirok etadilar.

Buyuk Britaniyada polis egalarining huquqlarini himoya qilish uchun boshqa mamlakatlarda bo'lmagan qator qoidalar mavjud. Sug'urta kompaniyalari qatorida sug'urta brokerlari ham majburiy auditorlik tekshiruvidan o'tishlari shart. Shuningdek sug'urta brokerlari o'z kasbiy javobgarliklarini sug'urtalashlari bilgilab qo'yilgan. Sug'urtalovchining bankrotligi yuz bergan taqdirda sug'urtalanuvchilar oldidagi majburiyatlarning bir qismi u bilan tuzilgan sug'urta shartnomasiga asosan sug'urta brokerlari hisobidan qoplanishi ham mumkin. Bundan tashqari ro'yxatga olish kengashi tarkibida intizom va tergov komissiyasi ham mavjud. Ular sug'urta polislari egalarining huquqlari poymol bo'lgan yoki

bo‘lmagan holatlarni aniqlaydilar. Ro‘yxatga olish kengashi brokerlarga nisbatan iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalarni qo‘llashi, hamda brokerlik reyestridan o‘chirishlari va faoliyatlarini bekor qilishlari mumkin.

AQShda sug‘urta vositachilari instituti ancha mustaqillikka ega bo‘lgan yirik agentliklarni tashkil etadi va yirik sug‘urta polislarini sotuvchi katta kuch hisoblanadi. Sug‘urta faoliyati va sug‘urta vositachilarining faoliyati shtatlar miqyosida o‘rnatilgan qoidalar asosida tartibga solinadi. Shuningdek umumiy tomonlar ham mavjud. AQShda sug‘urta agentlari turli darajadagi mustaqillika ega bo‘lishi mumkin: sug‘urta kompaniyasi shtatida turuvchi sug‘urta agentlari, ular odatda shu kompaniyasiga ishlaydi sug‘urta shartnomalari tuzadi, shuningdek shartnoma kuchga kirgandan keyin ham uning ijrosini ta‘minlab boradi. Mustaqil sug‘urta agentlari bir vaqtning o‘zida bir nechta sug‘urta kompaniyalari bilan hamkorlikda ishlaydilar va mijoz manfaatlaridan kelib chiqan holda ularga optimal sug‘urta polislarini taglashga yaqindan ko‘mak berishadi.

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

М.Н.Собирова – преподаватель, ТГЭУ

Каждое предприятие, работающее в нашей стране, в том числе малый бизнес и предпринимательство, придает большое значение инновациям для достижения своего стратегического положения и доли на рынке. Инновация – это объект, который применяется в производственном процессе на основе научных исследований или открытий и отличается от предыдущего. Понятие инновации распространяется на любую инновацию, которая внедряется в экономической, организационной, финансовой и других сферах и способствует обеспечению экономической и организационной экономики.

Инновационная деятельность предприятий – это разработка и практическое внедрение в свою деятельность результатов научных исследований, технических, технологических и организационно-экономических инноваций.

Это приведет к укреплению кооперационных связей на всех предприятиях, в том числе малого бизнеса и предпринимательства между научными, исследовательскими организациями. Это побуждает малый бизнес и предпринимателей активно работать над инновационными проектами.

Практически каждое малое предприятие, внедряющее инновационную деятельность в производство, сталкивается с организационными проблемами. К таким проблемам относятся:

- создание и формирование научно-технических инноваций;
- подготовка проектов, его организационно-нормативных документов;
- обеспечение гибкости инноваций во внешней и внутренней среде;

- внедрение инноваций в производство и серийное производство.

Известно, что инновации проявляются в виде товаров (продукции), технологических, комплексных и организационно-управленческих. В инновационной деятельности малого бизнеса и частного предпринимательства основное внимание уделяется продуктовым и технологическим инновациям.

Влияние этих нововведений на достижение их экономических целей позволит им увеличить свою прибыль за счет привязки их фактической цены реализации к себестоимости за счет улучшения качества новой единицы продукта и предыдущего продукта. Реализация новой продукции, созданной малым бизнесом за счет инновационной деятельности по высоким ценам, зависит от следующих условий.

- новый продукт удовлетворяет существующий неудовлетворенный спрос;
- повышение уровня спроса на новые товары за счет активной маркетинговой политики. Исходя из этапов жизненного цикла товара, предприятие не может сохранить возможность получения дополнительной прибыли за счет долговременной высокой цены реализации вновь созданного товара.

Потому что конкуренты, производящие точно такой же товар или что-то подобное на рынке, продают свою продукцию по относительно низкой цене, по рыночной цене. С другой стороны, даже если существующий товарный рынок носит монопольный характер, на нем могут появиться новые производственные предприятия. Поэтому выгоды, которые малый бизнес может получить, устанавливая высокие цены реализации на новый вид продукции, могут сохраняться недолго. Это означает, что выбор развития по данной стратегии не позволяет компании достичь своих целей. Это, с одной стороны, стремление к временной монополии в области нового продукта и технологии его производства является достаточным фактором для того, чтобы малые предприятия и предприятия предпринимательства занимались продуктовыми инновациями, с другой стороны, такая монополия носит временный характер.

В продуктовых инновациях малые предприятия и предприниматели имеют возможность увеличить прибыль за счет увеличения продаж продукции в следующих случаях:

- предлагаемые на рынок товары привлекают больше покупателей других производителей, чем их предшественники по объему покупки и характеристикам, и тем самым увеличивают продажи;
- увеличение продаж за счет удовлетворения существующего спроса за счет производства новой продукции;
- выводя на рынок новый продукт, он создает новый рынок, не существующий на других предприятиях, и увеличивает продажи.

Инновационный менеджмент играет важную роль в системе управления предприятиями. Инновационный менеджмент является

выражением единства организационных процессов, таких как маркетинг, планирование и организация организационно-хозяйственной деятельности, контроль за их выполнением. Внедрение конкретных инноваций в деятельность предприятий по конкретным продуктам, технологиям, рынкам, методам управления требует от руководителей предприятия определенных условий.

- формирование у работников определенных навыков для выполнения новых видов работ;
- направить все предприятие на инновационную деятельность как социально-экономическую систему.

В этом процессе работники предприятия выступают объектом управления, ведь инновационная деятельность есть проявление и реализация творческих способностей и сил людей.

В настоящее время недостаточно внимания уделяется организации и развитию инновационного менеджмента в деятельности малого бизнеса и частного предпринимательства в стране, в частности, его финансированию. Финансирование инновационной деятельности субъектов малого бизнеса и предпринимателей осуществляется в основном за счет собственных средств и заемных средств из-за рубежа, в частности инвестиций, кредитов и займов, а также бюджетных субсидий. Среди этих источников достаточно распространена практика использования банковских кредитов.

Одним из важных условий завоевания доверия банка является то, что обращения субъектов малого бизнеса и предпринимателей в коммерческие банки о финансировании реализации их инновационных идей сопровождаются экономическими и финансовыми расчетами, чертежами, результатами экспериментов и образцами.

Кроме того, в зависимости от возможностей малого бизнеса и предпринимателей коммерческие банки могут взять на себя ответственность за производство, маркетинг и продажу инновационной продукции, т.е. банк будет заниматься поиском предприятий и необходимого сырья, закупкой необходимого оборудования, рекламной деятельностью. а также может организовать продажу продукции. Только после выполнения этих задач можно полностью убедиться, что первоначальная работа по инновационной деятельности даст хорошие результаты. Создание и реализация вышеуказанных условий во многом зависит от государственной поддержки. Поэтому необходимо повысить роль государства в развитии инновационной деятельности малых предприятий.

ДОХОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Новый этап реформирования и модернизации бюджетной системы Республики Узбекистан, укрепление ее доходного потенциала предопределили необходимость пересмотра подхода к выбору новых факторов обеспечения устойчивости доходной базы местных консолидированных бюджетов и создания условий для их использования.

Однако достижение устойчивого роста на основе реальной реструктуризации методов регулирования доходной базы местных бюджетов и повышения бюджетной способности муниципальных образований сдерживается одним из важнейших ограничителей обеспечения экономического роста и развития - финансовыми ресурсами, роль которых постоянно возрастает. При этом в Республике Узбекистан отчетливо проявляется некая коллизия – сформирована современная бюджетно-налоговая система, обеспечивающая финансовыми ресурсами государство и муниципальные образования, но при малейших проявлениях рисков и угроз данная система дестабилизируется, в результате чего происходит кризис ликвидности, переход к дефицитности бюджетов, отток средств из звеньев местных бюджетов страны, повышение уровня инфляции и др. Особенно остро нехватка финансовых ресурсов ощущается на региональном уровне, поскольку, с одной стороны, имели место негативные тенденции и проблемы развития отдельных звеньев консолидированного местного бюджета страны на фоне усиления экономических, социальных, демографических и экологических диспропорций. С другой стороны, регионы оказались втянутыми в конкурентную борьбу за привлечение финансовых ресурсов в виде налогов и бюджетных средств. В этой связи представляется целесообразным учитывать не только поиск эффективных методов межбюджетных отношений, но и условия, механизмы и инструменты, с помощью которых эти факторы могут быть комбинированы и наиболее эффективно использованы, т.е. следует учитывать факторы роста и развития доходного потенциала консолидированных местных бюджетов, позволяющий обеспечить их в долгосрочном периоде.

Отсутствие в регионах комплексного подхода к формированию и использованию финансовых потоков обусловлено, прежде всего, отсутствием региональных разделов в большинстве государственных документов, где финансовые составляющие прописаны ограничено. Кроме того, имеет место недоучет отдельных элементов доходного потенциала местных бюджетов, поскольку в настоящее время основной акцент сделан на формировании и использовании налогового потенциала местных бюджетов при полном игнорировании и слабости методов бюджетного выравнивания. В результате разрабатываемые программы и стратегии развития регионов зачастую оказываются финансово необеспеченными.

В Бюджетном кодексе Республики Узбекистан такое базовое понятие, как «доходы бюджетов», что в полной мере относится и к уровню местного самоуправления, определяется методом исключения как «поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета».

Данное толкование не содержит указаний на важнейшие сущностные свойства понятия «доходы местных бюджетов», однако вполне удовлетворяет целям бюджетного учета и бюджетного процесса.

Проведенный с позиций экономической теории комплексный анализ общего понятия «доходы» позволил выявить дуализм дефиниции «доходы местных бюджетов». Соответственно, для целей научного исследования указанное определение было сформулировано нами и как объективно существующие экономические отношения, возникающие между органами государственной власти, местного самоуправления, физическими и юридическими лицами в процессе перераспределения ВВП по поводу формирования бюджетного фонда, и как неотъемлемая составная часть финансовых ресурсов муниципальных образований в виде конкретных форм реализации, указанных перераспределительных отношений.

Также были сформулированы основные принципы формирования доходов местных бюджетов в соответствии с международными нормами права и реалиями Республики Узбекистан, а также значение доходов бюджетов муниципальных образований для успешного функционирования местного самоуправления и экономики всей страны в целом.

Формирование доходов местных бюджетов происходит в результате разделения бюджетных потоков, возникающих в процессе использования ВВП, между местными бюджетами в форме разграничения, распределения и перераспределения.

Таким образом, в сложившейся на сегодняшний момент в Республике Узбекистан структуре доходов местных бюджетов присутствуют серьезные проблемы, ликвидировать которые можно за счет изыскания дополнительных резервов роста доходов местных бюджетов. В первую очередь, это необходимо осуществлять в части налоговых и неналоговых доходов, лишь во вторую с привлечением на территорию средств в процессе бюджетного перераспределения.

Для более четкого анализа нами предложена расширенная классификация доходного потенциала с учетом совокупностей параметров. При этом можно учитывать два подхода: процессный и элементный. С точки зрения *процессного подхода* предлагаем выделять следующие составляющие доходного потенциала местных бюджетов: создаваемые в данный период ресурсы; заимствованные ресурсы и накопленные ресурсы. В качестве системных элементов доходного потенциала местных бюджетов следует

выделить такие категории как финансы, финансовые ресурсы, субъекты финансовой системы, финансовая политика и прочие.

В самом общем виде механизм формирования и использования доходного потенциала местных бюджетов включает в себя:

- совокупность принципов, на основе которых происходит формирование и реализация потенциала – системного подхода, учет особенностей региона, непрерывности процесса формирования и управления потенциалом, самообеспечения, взаимосвязи элементов потенциала, совершенствования финансовых отношений, накопления и использования финансовых ресурсов, прозрачности процессов формирования и использования ресурсов и потенциала, государственно-частного партнерства в области формирования ресурсов, минимизации возможных рисков и прочие;

- совокупность финансовых инструментов – кредиты, займы, облигации, налоги и т.д.;

- совокупность финансовых методов оценки – расчет коэффициентов, факторный анализ, стоимостной оценки, нормативный, анализ отклонений и др.

Отсутствие единого понятийного аппарата и единого теоретического подхода к выделению элементов доходного потенциала региона сдерживает возможности его формирования и наращивания. Доходный потенциал региона в широком смысле может быть определен как совокупность максимально возможных финансовых ресурсов, а также условия их вовлечения, создаваемые государством и субъектами экономики региона для формирования, распределения и накопления этих ресурсов с целью обеспечения роста и социально-экономического развития в долгосрочной перспективе, достижения определенных финансовых результатов.

В качестве элементов доходного потенциала местных бюджетов целесообразно выделять такие составляющие потенциала как бюджетно-налоговый, организаций, каждого элемента системы местных бюджетов необходимо проводить оценку абсолютной и относительной величины, а также выявлять риски, обуславливающие снижение величины потенциала.

При разработке стратегии развития местных бюджетов необходимо учитывать величину его финансового потенциала. При этом должны быть выделены такие этапы как идентификация местных бюджетов; оценка состояния бюджетно-налогового потенциалов; выявление внешних и внутренних факторов и угроз экономического роста как количественных, так и качественных; оценка доходного потенциала местных бюджетов и подготовка отчета о его состоянии; анализ и оценка инвестиционных потребностей и инвестиционного климата региона; анализ результатов использования доходного потенциала местных бюджетов и оценка бюджетного менеджмента в регионе, разработка стратегии развития

доходного потенциала местных бюджетов, которая должна быть увязана со стратегией развития бюджетной системы страны.

Учитывая постоянные изменения внешней и внутренней среды необходимо разработать механизм управления доходным потенциалом местных бюджетов, предусматривающий управление его формированием, использованием и наращиванием, а также управление финансовыми отношениями, возникающими рисками и угрозами. Оно должно базироваться на взаимосвязанных и взаимообусловленных принципах: синхронности развития макро-, мезо- и микроуровней; адаптации к изменениям внешней среды; стратегической гибкости; частно-государственного и социального партнерства; аккумуляции временно свободных финансовых ресурсов; экономической безопасности; стимулирования; транспарентности.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

О.Ғ.Бекбоев – магистр, ТДИУ

Бугунги рақамли иқтисодиёт шароитида аҳолининг банк хизматларига бўлган талабнинг ошиб бориши натижасида, аҳолига сифатли банк хизматларини кўрсатиш ва истиқболда мазкур соҳани янада ривожлантириш заруратини келтириб чиқармоқда. Бу борада 2022—2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида «... иқтисодиёт тармоқларида барқарор юқори ўсиш суръатларини таъминлаш орқали келгуси беш йилда аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулотни – 1,6 баравар ва 2030 йилга бориб аҳоли жон бошига тўғри келадиган даромадни 4 минг АҚШ долларидан ошириш ҳамда “даромади ўртачадан юқори бўлган давлатлар” қаторига кириш учун замин яратиш...»¹, каби муҳим вазифалар белгилаб берилган. Ушбу устувор вазифалар муваффақиятли ҳал этилиши банк тизими соҳасининг иқтисодий самарадорлигини ошириш ҳисобига республикамиз аҳолисини банк хизматларига бўлган талабини таъминлаш ва уларга сифатли банк хизматини кўрсатишнинг аниқ чора-тадбирларини ишлаб чиқишни, моливий кўрсаткичлар тизимини такомиллаштиришни ва истиқболларини статистик прогнозлашни талаб этади.

Ўзбекистон Республикасида сўнгги йилларда эришилган юқори ва барқарор иқтисодий ўсиш суръатлари, макроиқтисодий барқарорлик ва банк секторидаги кучли рақобат тижорат банклари раҳбариятидан унинг барқарорлигини мустаҳкамлаш, банк кредиторлари ва омонатчиларининг

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022—2026 йилларда Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли фармони. // www.lex.uz

ишончини мустаҳкамлаш ва уларнинг манфаатлари ҳимоя қилинишини кучайтиришга қаратилган янги қарорлар ишлаб чиқаришни талаб қилади.

Рақамли иқтисодиёт шароитида банк–молия тизими фаолияти барқарорлигини ошириш ва сифат жиҳатдан яхшилаш муҳим аҳамият касб этади. Ҳукуматимиз томонидан банкларнинг капиталлашув даражасини ошириш, инвестицион фаолиятда иштирокини кучайтириш, ликвидлигини таъминлаш, молиявий жиҳатдан барқарорлаштириш, соғлом банк тизимини ривожлантириш бўйича қатор муҳим қарорлар қабул қилинди. Мамлакатимизда олиб борилаётган изчил иқтисодий сиёсат натижасида тижорат банклари фаолияти доимий равишда ривожланиб борапти.

Тижорат банклари иқтисодиётнинг “қон томир тизими” бўлиб, аҳоли ва бизнеснинг тўпланиб қолган жамғармаларини тақсимлаш орқали иқтисодиётни зарур молиявий ресурслар билан таъминлайди. Бу воситачилик иқтисодиётни янада ривожлантириш учун зарур бўлган “ёқилғи” билан таъминлайдиган омилдир.

Глобаллашув жараёни шиддат билан ўзгараётган бу даврда иқтисодий жабҳаларда ҳам бу ҳолат ўз таъсирини кўрсатмоқда. Айниқса, бугунги кунда барча молиявий жараёнларда асосий воситачи сифатида тижорат банкларининг роли муҳим аҳамият касб этмоқда. Мамлакатда молия-банк тизими узлуксиз ривожланиши тижорат банклари ва улар бажараётган фаолият турлари ҳам шу даражада юксалишига ўз ҳиссасини қўшади.

Ҳар бир замонавий тижорат банки ўз ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқишда олдин ўзининг стратегик фаолият ҳудудларини белгилаб олади, бунда режа ишлаб чиқишда ҳар сафар молия бозорининг ўзгариши ва стратегик фаолият ҳудудларининг ушбу ўзгаришларга мослашув даражасини ҳисобга олиш зарур. Бу эса айни вақтда рақобат муҳитини шаклланишга асос бўлади. Ўзбекистон Республикасининг мунтазам ривожланиб келаётган банк бозори тижорат банклари сонининг ортиши ва рақобатнинг кучайишини тақозо этади, барча замонавий банкларга менежмент ва маркетинг усулларининг муҳимлигини эслатади ва шу тариқа, яна бир бор банк рақобат стратегиясининг муҳимлиги таъкидланади. Фикримизча, рақобат стратегияси рақобатбардошликка эришиш ва узоқ муддатли ушлаб туриш учун банк риюя қилиши лозим бўлган қоидалар йиғиндисини ифодалайди. Ҳозирги пайтда рақобат стратегияси тижорат банки мақсадлар тизимининг муҳим бир таркибий қисми ҳисобланади.

Юқорида баён қилинган фикрлардан англаш мумкинки, тижорат банкларининг асосий вазифаси миқозларга сифатли хизмат кўрсатиш ҳисобланади. Миқозлар базасини эгаллаб олишни ҳозирги пайтда банклар замонавий банк маҳсулот ва хизматлари, хусусан, он-лайн хизматлар кўрсатишни жорий қилиш ва ривожлантириш билан боғламоқда.

Аҳолига хизмат кўрсатадиган банклар роли фаоллашувининг аҳамияти шундан иборатки, энг кам ҳаражатлар билан максимал самарага,

мижозларнинг банк хизматлари кўрсатишга бўлган эҳтиёжларини энг тўлиқ кондириш, банк хизматлари доирасини кенгайтириш ва уларнинг таннархини пасайтиришга кўмаклашиш лозим.

Жаҳон амалиётига кўра, банклар тақдим этаётган хизмат турлари кундан кунга янгилашмоқда. Бу янги инновацион ғояларга асосланган банк маҳсулотлари яралишига туртки бўлади. Мижозлар хоҳиш-истакларидан келиб чиққан ҳолда банкнинг мижозлар базасини кенгайтириш учун ҳам банклар таклиф этаётган хизматлар юқори сифат даражасига эга бўлмоғи лозим. Шундай экан, мамлакатимизда ҳам миллий банк тизимини ислоҳ қилиш ва уни ривожлантириш бўйича олиб борилаётган чора-тадбирлар ўз самарасини кўрсатиш билан бирга, жаҳон банк хизматлари бозорида ҳам ўз мавқеига эга бўлади, деган умиддамиз.

ФОРМИРОВАНИЕ АКЦИЗНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПРОЦЕССОВ ЕЁ РЕФОРМИРОВАНИЯ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Н.Э.Эрназаров – ассистент, СамИЭС

В современных условиях социально-экономических и административных преобразований в стране ни одна из проблем трансформации и реформирования налогообложения не является столь противоречивой, как процесс акцизных отношений.

Отсутствие в Республике Узбекистан собственного рыночного опыта в этой области привело к тому, что налоговый кодекс создавался путем перенесения некоторых черт современных западных акцизных систем, без учета текущих реалий и особенностей конкретного этапа развития национального хозяйства, что порождает несогласованность, нестабильность и неэффективность взимания и уплаты акцизных налогов.

Сложность решения проблемы акцизного налогообложения состоит в том, что она связана с аккумулярованием финансовых ресурсов на разных бюджетных уровнях, затрагивая коренные интересы налогоплательщиков и потребителей. Стало очевидным, что формирование акцизов напрямую зависит от социально-экономических целей, которые ставит перед собой общество, определяя, таким образом, характер налоговых взаимоотношений государства и хозяйствующих субъектов. Вместе с тем акцизные налоги до настоящего времени по полноте своей не отвечают требованиям собственной природы происхождения, экономическому содержанию и социальному назначению акцизов.

В этой связи теоретическое обоснование процессов трансформации и механизмов реформирования акцизных систем, разработка практических рекомендаций, обеспечивающих реализацию акцизных функций государства

и повышение деловой активности подакцизных предприятий, при одновременном решении социальных вопросов развития общества являются важными задачами современных научных исследований.

Историческая эволюция налоговых систем обусловила формирование двух базовых концепций налогообложения подакцизных товаров (ПАТ), в большей своей части характеризующихся или административными, или либеральными свойствами.

В Республике Узбекистан в настоящее время сложилась смешанная акцизно-рыночная модель, сочетающая элементы двух указанных концепций. Теоретические обобщения результатов анализа моделей развития системы налогообложения акцизами позволяют определить основных её участников, факторы, элементную базу, способы и механизмы взимания акцизов и на этой основе обосновать структуру и целенаправленные ориентиры формирования общей типовой модели долгосрочного развития акцизных налогов.

В зависимости от ситуации и стратегической направленности государственного регулирования акцизов следует различать стимулирующую, а при социальной направленности – сдерживающую модель формирования акцизных доходов, стремящуюся обеспечить оптимизацию социальной направленности и экономическую эффективность сбора акцизов. Исходя из этого, полагаем, что дальнейшее реформирование акцизного налогообложения возможно осуществить, в первую очередь, за счет системной перестройки всей элементной базы акцизов, которая должна формироваться в зависимости от уровня порогового значения налогового бремени и акцизоёмкости доходов бюджета с учетом всей совокупности интересов субъектов налогообложения, потребителей ПАТ и государства.

Определение бюджетных целей акцизного налогообложения требует соответствующего уточнения экономической природы и сущностных характеристик акциза как налога. Меняются цели и задачи бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан, диктуемые социально-экономическим развитием страны и в соответствии с этим использование акцизного налогообложения вносит корректировки в оценку фискальной природы и регулирующего значения акцизного налогообложения. Наибольшее внимания заслуживает сущностная характеристика акциза с позиции его косвенного характера обложения и изъятия в бюджеты. Это соответствует пониманию необходимости недопущения чрезмерно расширительного истолкования понятия акциз по его природной экономической характеристике.

Функционирующая система налогообложения вносит корректировки в оценку фискальной природы и регулирующего значения акцизного налогообложения. Практика акцизного налогообложения в разной степени усиливает или смягчает необходимость реализации фискальной функции

акцизов. Специфика и методы формирования государственных бюджетных интересов, безусловно, накладывают соответствующий нагрузочный фактор на усиление фискальной природы акциза и акцизного налогообложения, но это не снимает проблематики ее (нагрузки) ограничения. Экономическая целесообразность повышения фискальной нагрузки методами акцизного налогообложения должна быть соизмерима как с целями бюджетной политики, уровнем налогового потенциала и налогового бремени, так и достигнутыми показателями покупательной способности населения.

Противоречивость действия механизма акцизного налогообложения обнаруживается каждый раз, и это реально подтверждается через акт опосредованной оплаты налога потребителем производителю продукции — продавцу. Механизм акцизного налогообложения, с одной стороны, оказывает ограничивающее воздействие на производство подакцизной продукции, с другой, способствует регулированию изъятия акцизного налога посредством устанавливаемых и применяемых ставок акцизов.

Ограничивающее регулирование посредством акциза может иметь как отрицательное воздействие на товаропроизводителей, так и положительное, что необходимо в полной мере учитывать. В практике Республики Узбекистан сокращение производства подакцизной продукции часто стимулирует рост цен, при прочих равных условиях снижая спрос.

Однако эффективность этого направления регулирующего воздействия акциза существенно зависит от того, насколько эффективно осуществляется государственный контроль в сфере обращения подакцизной продукции. Возрастающее значение имеет роль акцизно-распределительного механизма как элемента регулирования доходов местных бюджетов, с применением обоснованных нормативов распределения акцизных доходов, в том числе от алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Таким образом, акцизы выступают одними из немногих рычагов воздействия государства на экономические процессы, происходящие в обществе, и реформирование их механизма - важнейшее условие улучшения экономической ситуации, пополнения государственного бюджета.

АМАЛДАГИ ВА ТАҚҚОСЛАНАДИГАН НАРХЛАРДА ИШЛАБ ЧИҚАРИЛГАН (КЎРСАТИЛАДИГАН) ХИЗМАТЛАР ҲАЖМЛАРИ ИНДЕКСЛАРИНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ

С.Н.Абдулхалилова – катта ўқитувчи. ТМИ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 майдаги
“Хизматлар соҳасини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги

ПҚ-5113-сон қарорининг 15-банди ижросини таъминлаш мақсадида¹, ахборот-коммуникация ва дастурлаш хизматларини ҳисобга олган ҳолда “Ишлаб чиқарилган (кўрсатиладиган), шу жумладан, қишлоқ жойларда кўрсатилган хизматларнинг статистик ҳисоби такомиллаштириш мақсад қилиб олинган.

Шуларни инобатга олган ҳолда ишлаб чиқарилган (кўрсатиладиган) хизматларнинг умумий ҳажмини барча турдаги корхоналар ва ташкилотларнинг ҳисобот ва намунавий сўровлари асосида шакиллантирилади.

Адабиётларда ишлаб чиқарилган (кўрсатиладиган) хизматларнинг ҳажмига қуйдагича таъриф берилган – бу барча хизмат кўрсатувчи провайдерлар (юримдик ва жисмоний шахслар) томонидан хизматларни ишлаб чиқаришга ихтисослашган ва хизматлар кўрсатиш асосий фаолият тури бўлмаган бозор хизматларининг қийматидир².

Статистикада ишлаб чиқарилган (кўрсатиладиган) хизматларни, шу жумладан шаҳар ва қишлоқ жойларда кўрсатиладиган хизматларни статистик ҳисобга олиш хизмат кўрсатиш соҳасидаги статистик ҳисобни янада такомиллаштириш ва уларнинг янги турларини, шу жумладан шаҳар ва қишлоқ жойларда кўрсатиладиган хизматларни ҳисобга олган ҳолда хизмат кўрсатиш соҳаси бозорининг ҳолати тўғрисида статистик маълумотларни шакиллантириш тартибини белгилашга ёрдам беради.

Шуларни инобатга олган ҳолатда индексини ҳисоблаш учун ахборот базаси ташкилотлар (юримдик шахслар) томонидан тақдим этилган давлат статистика ҳисоботлари шакллари бўйича бирламчи статистик маълумотлар, шунингдек хизмат кўрсатувчи жисмоний шахслар ўртасида ўтказилган намунавий сўровнинг экстраполяцияланган дастлабки статистик маълумотлари ҳисобланади.

Хизматлар ҳажмининг динамикасини таҳлил қилиш тизимидаги асосий усули ҳисобланади. Хизматлар ҳажмининг динамикасини ўлчаш учун иккита индексдан фойдаланилади: хизматлар ҳажми (жорий нархларда); хизматларнинг ҳажм индекси (таққосланадиган нархларда).

Амалда нархларда хизматлар ҳажмининг индекслари ҳисобот даври (ёки бошқа таққосланадиган давр) хизматлари ҳажми суммасининг базис даври хизматлари йиғиндисига нисбати билан белгиланади. Қуйдаги формула бўйича:

$$I_{vt} = \frac{V_{on}}{V_{bn}} \times 100,$$

бу ерда I_{vt} – хизматларнинг жорий нархлардаги қийматининг кўрсаткичлари;

V_{on} – ҳисобот даври учун кўрсатилган хизматлар йиғиндисига;

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 майдаги “Хизматлар соҳасини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5113-сон қарорининг 15-банди.

² Қорабоев А.Р., Ғойибназаров Б.Қ., Рашитова Н.Х. “Миллий ҳисоблар тизими” дарслик. Тошкент “ИҚТИСОД-МОЛИЯ” 2015й. 129б.

V_{bn} – базавий давр учун тақдим этилган хизматлар йиғиндиси.

Амалдаги нархларда хизматлар қийматининг кўрсаткичи хизматлар ҳажмининг ўзгаришини икки омил – нархларнинг ўзгариши ва кўрсатилаётган хизматлар сонининг ўзгари билан тавсифлайди.

Ишлаб чиқарилган (тақдим этилаётган) хизматлар ҳажмининг миқторий тавсифи хизматлар ҳажми индексида кўрсатилган.

Хизматлар ҳажмининг индексини ҳисоблаш учун ҳисобот ва базис даврлари хизматлари ҳажми таққосланади (одатда базис даври нархларида).

Ҳисобот давридаги хизматлар ҳажми таққосланадиган нархларда мос ёзувлар даври нархларида қуйдаги формула бўйича ҳисобланади:

$$V_{os} = \frac{V_{on}}{I} \times 100,$$

бу ерда V_{os} – ҳисобот даври учун таққосланадиган нархлардаги хизматлар йиғиндиси;

I – хизматлар нархлари ва таърифлари индекси.

Хизматларнинг умумий ҳажмини базис давридаги нархларда қайта ҳисоблаш учун нархларнинг индекслари ва хизматларнинг айрим турлари бўйича тарифлар асосида ҳисоблаб чиқилган хизматларнинг нархлари ва тарифларининг бирлаштирилган индексидан (дефлятор) фойдаланилади.

АСОСИЙ КАПИТАЛДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ИНСОН КАПИТАЛИНИНГ РОЛИ

А.С.Туркманов, Я.Б.Мустафақулов

Бизга маълумки, рақамли иқтисодиёт шароитида мамлакатнинг ижтимоий иқтисодий ривожланиши истиқболлари, миллий иқтисодиётнинг экспортга йўналтирилган самарали таркибини шакллантириш орқали барқарор иқтисодий ўсишга эришиш ва шу билан бирга аҳоли турмуш фаровонлигини тўхтовсиз оширишда, энг аввало, мамлакатдаги мавжуд ресурс салоҳиятидан оқилона ва самарали фойдаланиш талаб этилади.

Президент Ш.М. Мирзиёевнинг **“Ҳаракатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари”** тамойили асосида кейинги беш йилликда мамлакатимизда амалга ошириладиган ислохотларнинг зарур сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва илмий-маърифий асосларини яратиб беришга қаратилган **Янги Ўзбекистоннинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегиясида** таъкидлаб ўтганларидек: «Бугунги даврда Янги Ўзбекистон **“Инсон кадри устувор бўлган жамият ва халқпарвар давлат”** деган муҳим ғоя негизида барпо этилмоқда. Давлатимиз Раҳбари белгилаб берган бу улғувор мақсад асосида халқимиз янгидан-янги ислохотларнинг ҳақиқий муаллифига айланиб бормоқда»¹ биз учун бош

¹ <https://review.uz/post/2022-2026-yillarga-moljallangan-taraqiyot-strategiyasining-yangi-loyihasi-muhokamaga-qoyildi>

вазифа бўлиб қолади.

Бунинг учун эса, мамлакат иқтисодий ресурс салоҳиятининг барча таркибий қисмлари, шу жумладан, мавжуд асосий капиталларнинг ишлаб чиқариш жараёнидаги ҳаракати, яъни уларнинг тақсимланиши ва фойдаланиш самарадорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этади. Бу мақсадга эришишда энг аввало инсон капиталининг роли беқиёсдир.

Бугунги кунда, инсоннинг меҳнат қила олиш қобилияти, маълумоти, тажрибаси, уддабуронлиги, ишбилармонлиги, жисмоний тайёргарлиги ва ақлий сифат кўрсаткичларига капитал сифатида қараш мумкин. Инсон капиталини ривожлантириш ҳозирги шароитда тор маънода – корхона ва муассасалар доирасида аҳамият касб этиб қолмай, балки жамиятнинг асосий мазмунига айланмоқда. Айниқса, фан-техника тараққиёти инсон капиталини самарали бошқариш корхонанинг яшаб қолиши ва муваффақиятга эришиши учун муҳим омил сифатида эътироф этмоқда.

Соғлом фуқаролар мамлакат тараққиётига сезиларли ҳисса қўшади. Аксинча, носоғлом ва тўла шаклланмаган фуқаролар иқтисодий ўсишнинг юксак суръатларини ва фаровонликни таъминлашга лаёқатли эмас. Саломатлик инсоннинг сифат кўрсаткичи, фаровонлиги ва ҳаёт даражасидир. Шу жиҳатдан саломатлик инсон капиталини ривожлантириш мақсадлари билан узвий боғлиқ. Саломатликнинг яхшиланиши фуқароларнинг ишлаб чиқаришда қатнашишига ва фаровон турмуш тарзига шароит яратади. Фақат соғлом кишигина ижодкорона юксак унумли меҳнатга лаёқатли бўлади.

Доимий ривожланишда бўлган янги техника ва технология ҳар бир ишчи ходимдан катта руҳий, ақлий ва жисмоний бардош талаб қилаётган даврда корхона раҳбарлари ва менежерлари ишчи кучи соғлиғини мустаҳкамлаш ишлаб чиқаришни ривожлантиришнинг муҳим омилли эканлигини яхши англашлари лозим. Ҳар бир корхона ўз ходимларининг доимий сиҳат саломатлигига ғамхўрлик қилиши ва мунтазам кузатиб боришлари даркор.

Тараққий этган мамлакатларда бу ҳолатни англаган айрим ишбилармон ва тадбиркорлар соғломлаштириш тадбирларини кўп вақтдан буён қўллаб келмоқда. Хусусан, АҚШда биринчи соғломлаштириш дастури “Нешнл Хаш Реджистер” компанияси томонидан 1894 йилдаёқ амалга оширилган. Унга кўра, корхонада танаффус пайтларида кундузги ва эрталаб жисмоний машқлар ўтказиш учун махсус жадвал тузилган.

Соғломлаштириш тадбирлари орасида чекиш, ичиш(алкоголь) ва бошқа шу каби зарарли одатларга қарши курашиш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бугунги кунда кўплаб Америка компанияларида соғломлаштириш тадбирлари кенг миқёсда амалга ошириб келинмоқда. Энг қизиғи, улар асосан даволашга эмас, касалликнинг олдини олишга йўналтирилган. Мазкур

тадбирлар касалликларнинг камайиши ва ишчи ходимларда меҳнат қобилятини йўқотиши камайишига, тиббий хизматлардан фойдаланишнинг қисқариши ва табиий суғурта тўловларининг камайиши ҳамда меҳнат унумдорлиги ошиши ва кадрлар салоҳиятининг ўсишига хизмат қилмоқда.

Улуғ бобоколониимиз Абу Али Ибн Сино соғлиқни сақлашнинг муҳим омили сифатида жисмоний ва руҳий ҳаракатларни тартибга солиш деб билган ва бу ҳақда кўплаб маълумотлар келтирган. Донишмандлар соғлом киши табиатнинг энг бебаҳо асари эканлигини таъкидлаганлар. Инсон биосижтимоий жонзотдир, унинг биологик жиҳатлари билан ҳисоблашмаслик, кишилар саломатлиги қай аҳволда эканлиги, уларнинг жисмоний эҳтиёжлари ва меҳнат қила олиш қобиляти, инсоннинг бошқа кўпдан-кўп табиий-илмий хусусиятларини менсимаслик бемаънилик бўлади.

Ўз вақтида Англиялик буюк иқтисодчи А. Смит меҳнат унумдорлигининг ўсиши, аввало, ходимнинг чакқонлиги ва маҳоратига, кейин эса унинг ишлайдиган машиналари ва асбоб-ускуналарининг яхшиланишига боғлиқлигини кўрсатиб ўтган.

Мутахассисларнинг фикрича, киши танаси, одатда, морфологик, биокимёвий ва физиологик заҳираларга эга. Бу заҳиралар қанчалик юқори бўлса, организм янги муҳит шароитига шунчалик яхши мослашади.

Шу ўринда таъкидлаб ўтиш керакки, бугунги тараққий этаётган бир даврда мамлакатимизда барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш мақсадида иқтисодиётнинг инновацион ривожланиш тизимига ўтиш жараёни амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси “Илмий ва инновацион фаолиятни ривожлантириш бўйича давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги Фармонига кўра Республикани инновациялар соҳасидаги глобал рейтингдаги илғор 50 та мамлакатлар рўйхатига киритишга қаратилган стратегик дастур тасдиқланди, илмий лойиҳаларни молиялаштиришнинг янги механизмлари жорий этилди, илм-фан соҳасида юқори малакали кадрларни молиявий рағбатлантириш учун қўшимча шарт-шароитлар яратилди.¹

Дарҳақиқат, бугунги кун талабига жавоб берадиган товар ва хизматларни яратиш орқали мамлакат рақобатбардошлигини ошириш мумкинлиги, янгиликларни амалиётда жорий этилиши ишлаб чиқаришни ривожлантиришда ҳар доим катта аҳамият касб этган. Иқтисодиётнинг ҳозирги замонавий босқичида ривожланган мамлакатлар тараққиётга инновацион фаолият орқали муҳим ўрин эгаллаб турибди. Бу эса замонавий иқтисодиётда инновацияларнинг роли янада ўсганлиги, улар борган сари

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Илмий ва инновацион фаолиятни ривожлантириш бўйича давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш тўғрисида 2021 йил 1 апрелдаги ПФ-6198-сон.

иқтисодий ривожланишнинг асосий омилига айланиб бораётганлигидан далолат беради.

Инновацион иқтисодиёт – бу жамият учун фойдали бўлган ҳар қандай инновациялардан (патентлар, лицензиялар, ноу-хау, ўзлаштирилган ёки шахсий янгиликлар, янги технологиялар ва ҳоказолар) самарали фойдаланишга қодир иқтисодиётдир. Инновацион иқтисодиёт тўпланган инсон капиталининг сифати ва қиймати ўсишига қараб яратилмоқда ҳамда ривожлантирилмоқда. Инсон капитали эса унинг ривожлантиришнинг асосий омили ҳисобланади. Тўпланган сифатли инсон капитали билимлар иқтисодиёти негизининг асосий қисми бўлиб, унинг жорий даражаси ва ривожланишини белгилайди. Шундай экан, инновацион иқтисодиёт билимлар ва юқори технологик инсон капитали иқтисодиётидир.

Ривожланган мамлакатлардаги барча турдаги иқтисодий фаолиятда инновацияларни ишлаб чиқиш ва улардан самарали фойдаланишга қодир юқори сифатли инсон капитали тўпланган. Барча турдаги фаолият соҳасидаги рақобат инновацион иқтисодиёт, инновацион ғоялар, товарларни харидорларга етказадиган локомотив, ғоялар ва инновациялар генератори ҳисобланади. Рақобат тадбиркорларни бозорларда ўз ўрнини сақлаш ва кенгайтириш, даромадни кўпайтириш учун янги маҳсулот яратишга ундайди, инновацияларга нисбатан талабни оширади, инновацион маҳсулотни яратади.

Бу борада иқтисодиётни инновациялар асосида ривожлантириш имконини берадиган қатор шартлар мавжуд. Булар иқтисодчиларнинг фикрлари асосида иқтисодиётни инновацион ривожлантиришнинг қуйидаги шартларини қайд этиш мумкин:

- Малакали кадрларнинг мавжудлиги;
- таълим учун доимо маблағ сарфлаш;
- инновацияларга маблағ сарфлашга тайёр хусусий капиталнинг мавжудлиги (венчур);
- ички талаб;
- халқаро алоқа;
- иқтисодиётнинг очиқлиги;
- кластерларнинг ривожлангани (Портер таърифи бўйича) ва рақобат устуворликларини яратиш.

Инновациялар ҳақида гап борганда, атроф-муҳит, кластер ёки инноватор фаолият кўрсатадиган иқтисодий макон каби муҳим омилларни ҳисобга олиш лозим. М.Е.Портер иқтисодий муҳитнинг инноватор-тадбиркор фаоллигига таъсирини таҳлил қилиб, кластер қанчалик ривожланган бўлса, технологик тараққиёт учун имкониятлар шунча кўплиги ҳақида хулосага келди.

Фикримиз сўнггида, инновацион фаолликни таъминлаш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга оширишни мақсадга мувофиқ деб, ҳисоблаймиз:

1. Инновацион тизимни яратиш учун замонавий тузилмалар зарур, яъни, билимларни ишлаб чиқиш ва билимлар ишлаб чиқиладиган муҳит, инновацияларга мўлжалланган тадбиркорлик муҳити.

2. Фанни ривожлантириш, илмий тадқиқот ишларини жонлантириш, ишлаб чиқаришга инновацион маҳсулотларни жорий этиш учун иқтисодий билимлар ва интеллектуал мулкни кооперациялаштириш, ҳамкорлик ва ишлаб чиқаришга сотиш орқали топшириш бўйича илгари сурилган самарали жараёнлар, технологиялар диффузияси, венчур капитализм зарур.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Ўзбекистонда фан-техника тараққиёти ва инновацион фаолиятни жадаллаштириш учун қуйидаги тадбирларни амалга оширишни зарур деб, жоиз топдик:

- Давлат бюджети томонидан молиялаштириладиган, муҳим устувор йўналишларда амалга ошириладиган илмий тадқиқотлар, яъни, фундаментал ва амалий тадқиқотлар, ишлаб чиқаришнинг реал сектори мудофаа соҳасида тажриба-конструкторлик ишлари, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва экология соҳасидаги тадқиқотларни барча турдаги солиқлар ва йиғимлардан озод қилиш;

- ижтимоий соҳанинг устувор йўналишлари бўйича олиб борилаётган инновацион фаолиятни солиқлар ёрдамида соҳага жалб қилинаётган инвестицияларга имтиёзлар тизимини қўллаш;

- экспертизадан ўтган юқори самарали инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш ва импорт қилинадиган жиҳозлар, ускуналар, материаллар, лицензиялар, ноу-хауларни қўшилган қиймат солиғи, божхона тўловларидан озод қилиш ёки божларни камайтириш ва бошқалар.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, бугунги кунда мамлакатимиздаги мавжуд асосий капиталдан самарали фойдаланиш, ўз ўрнида макроиқтисодий барқарорликни таъминлашда озми, кўпми, ўзининг муносиб ҳиссасини қўшади. Бу эса ўша асосий капиталга бевосита ўзларининг таъсирини ўтказаётган инсонларга нечоғлик боғлиқ эканлигига амин бўламиз. Шундай экан, инсон капитали асосий капиталдан самарали фойдаланишда муҳим аҳамият касб этади.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ХУСУСИЙ СЕКТОР ОЛДИДАГИ МАЖБУРИЯТЛАРИНИ ОШИРИШ – БАНК ТИЗИМИНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШ СТРАТЕГИЯСИНИНГ УСТУВОР ВАЗИФАСИ

Н.Эрназаров – мустақил изланувчи, ТМИ

Юртимизда банк тизимини ислоҳ қилишни чуқурлаштириш ва барқарорлигини таъминлаш, банкларнинг капиталлашув даражаси ва депозит базасини ошириш, уларнинг молиявий барқарорлиги ва ишончилигини мустаҳкамлаш, истиқболли инвестиция лойиҳалари ҳамда кичик бизнес ва

хусусий тадбиркорлик субъектларини кредитлашни янада кенгайтириш¹ бизларнинг олдимиздаги улкан вазифалардан биридир.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар Стратегиясининг² 3.1-бандида: банк тизимини ислоҳ қилиш, банклар депозит базасининг капитализациясини чуқурлаштириш ва барқарорлигини ошириш, уларнинг молиявий барқарорлигини ва ишончлигини мустаҳкамлаш, истиқболли инвестицион лойиҳалар ҳамда кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларини кредитлаштиришни янада кенгайтириш кераклиги кўрсатилган.

Жумладан, 2020 йил 24 январда Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасида молия бозорлари, жумладан, фонд бозорини ривожлантириш янги иқтисодий шароитда асосий мақсадларимиздан бири бўлиши кераклиги, шунингдек, келгусида, халқаро молия бозорларида ўз мавқеига, обрў-эътиборга эга бўлган ривожланган мамлакатларнинг, хусусан, “J.P.Morgan”, “Citibank”, “Deutsche Bank” каби етакчи халқаро инвестиция банклари билан ҳамкорликда мамлакатимизда янги молиявий инструментларни жорий этиш ва облигациялар чиқариш орқали, банк хизматлари кўламини янада кенгайтириш, илғор ахборот технологиялари асосида банк тизимини ривожлантириш зарурлигига катта эътибор қаратилди³. Бундан ташқари, **банклар капиталида давлат улушини босқичма-босқич камайтириш, банкларни хусусийлаштириш орқали тизим секторида соғлом рақобат муҳитини шакллантириш, хизмат кўрсатиш сифатини яхшилашга ҳамда кредитлаш сифати ва маданиятини ҳар томонлама оширишга хизмат қиладиган дадил қадамлар ташланмоқда.**

Бироқ, банк соҳасидаги ҳозирги ҳолат таҳлили банк секторида давлатнинг юқори даражадаги аралашуви, давлат иштирокидаги банкларда менежмент ва таваккалчиликларни бошқариш сифатининг етарли эмаслиги, иқтисодиётда молиявий воситачиликнинг паст даражаси каби банк секторини иқтисодий янгилашнишлар ва жамият эҳтиёжларига мос равишда ривожлантиришга тўсқинлик қилаётган қатор тизимли муаммолар мавжудлигини кўрсатмоқда.

Молиявий хизматларнинг оммабоплигини ошириш, банкларнинг худудларга кириб боришини кенгайтириш ва барча аҳоли пунктларида бир хил турдаги хизматлар кўрсатилишини таъминлаш бўйича қўшимча чоралар кўрилиши лозим.

Банк тизимига замонавий сервис ечимлари асосида ахборот технологияларини, молиявий технологияларни кенг жорий этиш, ахборот

¹Ш.М.Мирзиёевнинг "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"ги 2017 йил 7 февралдаги Фармони (1-илова: 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИ.) .

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони (Norma.uz).

³Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга қилган Мурожаатномаси.

хавфсизлигини лозим даражада таъминлаш, шунингдек, молиявий хизматлар кўрсатишда инсон омили таъсирини камайтириш бўйича тезкор чора-тадбирлар кўриш талаб этилмоқда.

Бугунги кунга қадар Ўзбекистондаги 31 банкдан 13 тасида давлат иштироки мавжуд. Бу банкларнинг капитали 87 фоиздан ортиқни, активлари эса банк тизими жами активларининг 85 фоиздан ортигини ташкил этади. Мазкур тизимни ислоҳ қилиш банк секторини ривожлантиришнинг узок муддатли стратегияси кўринишида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 12-майдаги ПФ-5992-сон қарорида белгилаб берилган. Стратегияда банк секторини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари умумлаштирилиб, 2020-2025-йилларда Ўзбекистон Республикаси банк тизимини ислоҳ қилиш бўйича “Йўл харитаси” кўринишидаги чора-тадбирлар режаси тасдиқланди.

Стратегия банк тизими фаолиятида самарадорликни ошириш, молиявий барқарорликни таъминлаш, банк соҳасида давлат улушини камайтириш, шунингдек, молиявий хизматларнинг мавжудлиги ва сифатини оширишга қаратилган. Амалга оширилаётган ислоҳотлар натижасида 2025 йилгача кўйидаги кўрсаткичларга эришиш режалаштирилган:

- банк тизимининг жами активларида давлат улуши бўлмаган банклар активларининг улушини жорий 15 фоиздан 60 фоизгача ошириш;
- жами мажбуриятлар таркибида банкларнинг хусусий сектор олдидаги мажбуриятлари улушини жорий 28 фоиздан 70 фоизгача ошириш;
- давлат улуши бўлган камида учта банкнинг устав капиталига тегишли тажриба, билим ва обрўга эга бўлган камида учта стратегик хорижий инвесторни жалб этиш;
- жами кредитлашда нобанк кредит ташкилотлари улушини жорий 0,35 фоиздан 4 фоизгача ошириш.

Давлат иштирокидаги банкларни икки босқичда хусусийлаштириш режалаштирилган:

1. 2020-2021 йиллар давомида институционал трансформация (фаолиятни ўзгартириш).

2. Давлат акциялари пакетини стратегик инвесторларга тендер орқали сотиш. Хусусан, бу кўйидаги банкларга таъсир қилади:

- “Ипотека-банк” АТБ ва “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ – Халқаро молия корпоратсияси кўмагида;
- АТ “Алоқабанк” – Европа тикланиш ва тараққиёт банки ва Осиё тараққиёт банки кўмагида;
- “Асака” АТБ – Европа тикланиш ва тараққиёт банки кўмагида;
- АТБ “Қишлоқ қурилиш банк” ва “Туронбанк” АТБ – халқаро молия институтлари ва консалтинг компанияларини жалб қилган ҳолда ушбу банкларни бирлаштиришни ҳисобга олган ҳолда;
- АТ “Халқ банк” ва АТБ “Асиа Аллиансе Банк” – акцияларнинг назорат пакетини хорижий инвесторларга сотиш.

Юқорида қайд этилган банкларни хусусийлаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузурида Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг биринчи ўринбосари бошчилигида давлат улуши бўлган тижорат банкларини ўзгартириш ва хусусийлаштириш лойиҳа бошқармаси ташкил этилди. Музокаралар олиб бориш ваколатига эга бўлган Ўзбекистон банк тизимларини ўзгартириш мақсадида маслаҳатчи сифатида жалб қилинган халқаро маслаҳатчилар билан шартномалар тузади.

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТАШҚИ САВДО ТАҲЛИЛИ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Карим Суройё – магистрант, ТДУ

Халқаро ҳамжамиятнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётида ташқи савдо муҳим аҳамият касб этади. Зеро, ҳар бир мамлакатнинг иқтисодий-молиявий барқарорлиги кўп жиҳатдан унинг ташқи савдо айланмаси ҳамда жаҳон бозори билан интеграциялашувига боғлиқдир. Шунингдек, ташқи савдо нафақат товар-пул айрибошлаш муносабатлари билан бирга давлатлараро янги билимлар, инновациялар, тажрибалар кабиларни ҳам алмашиш имкониятини яратади.

Ташқи савдо фаолиятини ташкил этишнинг назарий масала ва амалий йўналишларига тарихан Ўзбекистонда ҳам жуда катта эътибор берилган. Хусусан, Муҳаммад ибн Мусо Хоразмий ва Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Касир Фарғоний иқтисодий карашларида меҳнат тақсимооти зарурлиги, Абу Али ибн Сино жамият тараққиётда халқаро савдо муҳим аҳамият касб этиши ва у ижтимоий тараққиёт омили эканлиги ғоясини илгари сурган. Амир Темур иқтисодий сиёсатида солиқ ва божларга алоҳида аҳамият берган. Мовароуннаҳрда ташқи савдо ривожланишини кузатган Европа мамлакатлари намоёндалари, божхона пошлиналари давлат ғазнасини тўлдиришнинг асосий даромад турига айланганлигини таъкидлаганлар. Ўша даврда “эркин савдо” ва “протекционизм” сиёсатлари уйғунлаштириб олиб борилган. XVI аср - XIX асрнинг биринчи ярмида Бухоро амирлиги, Хива ва Қўқон хонликлари ижтимоий-иқтисодий тараққиётида ташқи савдо ва транзит савдо йўллари катта ўрин тутган, уларга мос ҳолда божхона ва унинг дастакларидан кенг фойдаланилган.

XV-XVIII асрларда халқаро меҳнат тақсимотининг чуқурлашуви, ташқи савдо фаолиятини тартибга солиш ҳамда ушбу жараёнда экспорт ва импорт мувозанати, шунингдек, миллий бойлик ва савдо капитали каби масалалар муҳим назарий-амалий аҳамият касб этиб, бу ўз вақтида меркантилизм иқтисодий таълимотини, табиий равишда унинг маҳсули бўлган протекционизм назариясини вужудга келтирди.

Ташқи савдо бойлиқни кўпайтиришнинг асосий манбаи ҳисобланиб, экспорт қанчалик кўп бўлса, мамлакатда шунчалик кўп олтин ва кумуш бўлади, бу эса ўз навбатида фаровонликка иқтисодий асос яратади деб ҳисобланган.

Ҳар бир назария у қайси соҳага йўналтирилганлигига қараб ўз нуқтаи назари, талай ижобий ва илғор томонларига эга. Халқаро савдонинг назарий асослари ҳам табиий зарурят ва иқтисодий манфаатлардан келиб чиқиб ривожланиб бормоқда ҳамда бевосита мамлакат ташқи савдо алоқаларини ривожланишига ижобий таъсир кўрсатмоқда.

Маълумки, ташқи иқтисодий фаолият ташқи савдога асосланади ва бундай фаолият туфайли мамлакатлар ўз ишлаб чиқариш ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш имкониятига эга бўладилар.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев олиб бораётган сиёсат ва амалга оширилаётган ислохотлар мамлакат экспорт салоҳиятини юксалтириш баробарида, импортни оптималлаштириш, камбағалликни қисқартириш, ишлаб чиқариш ҳажмини жаҳон бозорларида харидоргир бўладиган рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш эвазига ортишга тўла замин яратмоқда.

Ўзбекистон Республикаси кейинги беш йилда иқтисодий ўсишни 1,5 баробар ошириш ва ЯИМни 100 млрд. долларга етказишни шунингдек, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини 1,4 баробар оширишни режалаштирмоқда. Мамлакат экспорт салоҳияти 1,7 баробар ошиб, 2026 йилда 30 млрд. долларга етади. Экспорт таркибида хом ашё улуши 23 фоизга камаяди ва тайёр маҳсулот ҳажми 2,5 баробарга ошади.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, иқтисодиёт ва ташқи савдонинг барқарор ривожлантиришга, аҳоли фаровонлигини оширишга транспорт, инфратузилма ва логистиканинг тизимли ва жадал ривожланишисиз эришиб бўлмайди. Шу муносабат билан, сўнгги йилларда, Ўзбекистонда халқаро транспорт коридорларини шакллантириш, логистика занжирларини шу жумладан, юк ва транспорт воситаларини чегара пунктлари орқали ўтказиш жараёнларини рақамлаштириш, халқаро товарлар етказиб беришда тўсиқларни камайтириш, экспорт маҳсулотлари шартнома қийматида транспорт ва бошқа харажатларни оптималлаштириш, юк етказиб бериш тезлигини ошириш, Жаҳон банкининг LPI (Logistics Performance Index) рейтингига мамлакат кўрсаткичларини яхшилашга устувор аҳамият берилмоқда.

2021 йил якунларига кўра Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 2020 йилга нисбатан 5,8 млрд.долларга ёки 16 фоизга кўпайди ва 42,1 млрд долларни ташкил этди¹. Экспорт ҳажми 10 фоизга **кўпайиб**, 16,611 млрд. долларга **етди**. Импорт ҳажми эса 20,4 фоизга **кўпайди** ва 25,461 млрд.долларни ташкил қилди.

¹ Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.

2021 йилда Ўзбекистондан экспортнинг асосий қисмини саноат товарлари (умумий экспортнинг 26,1 %), олтин (24,7 %), хизматлар (15,3 %) ва озиқ-овқат товарлари (8,3 %) ташкил этди. Ўтган йил давомида Ўзбекистонга импортнинг асосий қисмини машиналар ва асбоб-ускуналар импорти (32,4 %, 2020 йилга қараганда 5,2 фоизга камроқ), саноат товарлари (18,5 %), кимёвий воситалар (14,3 %), озиқ-овқат товарлари (9,9 %) ва хизматлар (6,8 %) ташкил этди. Ўзбекистоннинг асосий ташқи савдо ҳамкорлари орасида Россия (умумий савдо айланмасининг 17,9 %), Хитой (17,7 %), Қозоғистон (9,3 %), Туркия (8,1 %) ва Жанубий Корея (4,5 %) давлатлари қолмоқда. Ўзбекистоннинг Россия билан товар айирбошлаш ҳажми йил давомида 32,8 фоизга ўсиб, 7,517 млрд. долларни, Хитой билан – 7,44 млрд. долларга (+15,5 %) етди. Қозоғистон Республикаси етакчи ташқи савдо ҳамкорлари учлигида қолмоқда - 3,9 млрд. доллар (+30%).

Ҳар бир мамлакат ташқи савдони ривожлантиришда ташқи иқтисодий сиёсатнинг қуйидаги асосий тамойиллари асосида ташкил этиши мақсадга мувофиқ:

- мафкуравий қарашлардан қатъий назар ташқи муносабатларда ошқоралиқ;

- тенг ҳуқуқли ва ўзаро манфаатли ҳамкорлик, бошқа мамлакатларнинг ички ишларига аралашмаслик;

- ўзининг миллий-давлат манфаатлари устуворлигида ўзаро манфаатларни ҳар томонлама ҳисобга олиш;

 - мамлакатнинг бирон-бир буюк давлат таъсир доирасига кирмаслиги;

 - тўла ишонч, халқаро иқтисодий ва молиявий ташкилотлар доирасидаги ҳамкорликни такомиллаштириш асосида икки томонлама, шунингдек, кўп томонлама ташқи алоқалар ўрнатиш ва уларни ривожлантириш;

- умумэътироф этилган халқаро ҳуқуқ нормаларига риоя қилиш ва халқаро стандартларга изчиллик билан ўтиш.

Хулоса қилиб айтганда, ҳар бир мамлакат юқоридаги тамойилларга асосланиб ташқи савдо алоқаларини амалга оширса, биринчидан, халқаро даражада рақобатбардош миллий маҳсулот ҳажми ва улардан келадиган даромад кўпайишини, иккинчидан, халқаро бозорлар талаби ва таклифидан келиб чиққан ҳолда ўзида мавжуд ресурслардан самарали фойдаланишни, учинчидан, халқаро бозорларда маҳаллий ишлаб чиқарувчилар нуфузи ошишига олиб келади ва энг асосийси эса ўз мамлакати аҳолиси фаровонлигини таъминлайди.

XO‘JALIK YURITUVCHI SUB‘EKTLARDA KREDITLAR HISOBINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TASHKIL ETISH

Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida bank krediti xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning qarzga oladigan mablag‘larini muhim manbai bo‘lib hisoblanadi.

Banklar faoliyatining huquqiy asosini:

- «Markaziy Bank to‘g‘risidagi» O‘zbekiston Respublikasi Qonuni.
- «Banklar va banklar faoliyati to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi

Qonuni;

- Tijorat banklarining ichki kredit siyosati tashkil etadi.

Qarz oluvchilar kredit olish bo‘yicha arizalarni elektron tizim orqali taqdim etishlari mumkin. Tijorat banklari qarz oluvchilarga kredit berishda kreditning umumiy summasida qarz oluvchining garov ta‘minotini rasmiylashtirish bilan bog‘liq xarajatlarni hisobga olish huquqiga ega.

Qarz oluvchi tomonidan majburiyatlarning bajarilishini ta‘minlash maqsadida quyidagi ta‘minot turlaridan biri taqdim etiladi:

- mol-mulk va qimmatli qog‘ozlar garovi;
 - tijorat banki yoki sug‘urta kompaniyasining kafolati;
 - uchinchi shaxs kafilligi;
 - qarz oluvchi tomonidan olingan kreditni qaytarmaslik xatarining tijorat banki foydasiga sug‘urta qilinganligi to‘g‘risidagi sug‘urta polisi;
- ta‘minotning qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqalar

Kredit berish to‘g‘risida ijobiy qaror qabul qilinganda, qarz oluvchi va tijorat banki o‘rtasida kredit shartnomasi tuziladi. Unda quyidagi muhim shartlar bo‘lishiga alohida e‘tibor qaratiladi (1-jadval).

1-jadval

Kredit shartnomasining asosiy va muhim bandlari¹

Kredit miqdori	kredit muddati	Kredit foizi	Kredit maqsadi	Imtiyozli davr	Ta‘minot turi
----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	---------------

Kredit ajratishda quyidagi buxgalteriya o‘tkazmalari amalga oshiriladi:

Kredit berishda:

Debet: Qarz oluvchining ssuda hisobvarag‘i

Kredit: 20XXX - Sotuvchining (xizmat ko‘rsatuvchi yoki pudratchi) hisobvarag‘i.

Agar qarz oluvchi aylanma mablag‘larni to‘ldirishga kredit olib, paynet xizmati ko‘rsatish faoliyati bilan shug‘ullansa:

Debet: Qarz oluvchining ssuda hisobvarag‘i

Kredit: 22604 - Qarz oluvchining maxsus hisobvarag‘i.

Agarda ushbu kredit qisqa muddatli (12 oy muddatgacha) kredit bo‘lsa xo‘jalik yurituvchi sub’ektning 6810 “Qisqa muddatli bank kreditlari” schyotida,

¹ Muallif tomonidan nazariy ma‘lumotlar asosida tayyorlandi

uzoq muddatli kredit bo'lsa (12 oydan uzoq muddatga) 7810 "uzoq muddatli bank kreditlari" schyotida, qisqa muddatli bank kreditlarining summalari 6810 "Qisqa muddatli bank kreditlari" schyotining kreditida va pul mablag'larini hisobga oluvchi schyotlarning debetida aks ettiriladi.

Qaytarilgan qisqa muddatli bank kreditlari summasi 6810 "Qisqa muddatli bank kreditlari" schyotining debet tomonida va 6810 "Qisqa muddatli bank kreditlari" schyoti bo'yicha analitik hisob har bir kreditni taqdim etgan bank, kredit summasi, muddati bo'yicha alohida yuritiladi.

Uzoq muddatli kreditlarning analitik hisobi ularga berilgan kreditlarning turlari va muddatlari, banklar bo'yicha alohida yuritiladi.¹

Kreditlar olinganda 6810, 7810 schyotlar kreditlanib quyidagi schyotlar debetlanadi;

5010 «Milliy valyutadagi pul mablag'lari» - naqd pul bilan olingan kredit summasiga;

5110 «Hisob-kitob schyoti» hisob-kitob schyotiga o'tkazish yo'li bilan olingan summaga;

5210 «Mamlakat ichidagi valyuta schyotlari» horijiy valyutalarda olingan kredit summasiga;

5510 «Akkreditivlar» akkreditivlar ochish uchun olingan kredit summasiga.

Yuqorida to'lanib boriladigan foiz to'lovlari xo'jalik yurituvchi sub'ektning moliyaviy harajatlari 9620 schyotida aks ettirilib, uning yakuniy moliyaviy natijasiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bunday holatda xo'jalik yurituvchi sub'ektlar buxgalterlik yozuvlarini quyidagicha amalga oshirishi lozim, bankning kreditlari bo'yicha salbiy kurs farqlari yuzaga kelganda:

debet 9630 «kurs farqlaridan zararlar»

kredit 6810 «qisqa muddatli bank kreditlari»; 7810 «uzoq muddatli bank kreditlari»;

aksincha ijobiy kurs farqlari yuzaga kelganda esa quyidagi provodka beriladi:

debet 6810 «qisqa muddatli bank kreditlari»; 7810 «uzoq muddatli bank kreditlari»;

kredit 9540 «kurs farqlaridan olingan daromadlar»

"Toshkent viloyati Neftgaz Universal Servis Plyus" mas'uliyati cheklangan jamiyatining 2016-2018 yillardagi balans hisoboti bo'yicha shuni ko'rish mumkinki ushbu jamiyat bank kreditlaridan doimiy foydalanib kelmoqda.

2019 yil 1 yanvar holatiga "Toshkent viloyati Neftgaz Universal Servis Plyus" MCHJning balans hisobotida uzoq muddatli bank kreditlari qoldig'i 10 055 572,58 ming so'mni tashkil etgan.

"Toshkent viloyati neftgaz universal servis plyus" MCHJ tomonidan 2018 yil mart oyida jami 11 000 000 ming so'mlik kredit 2 ta maqsad uchun (*shundan*

¹ "O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobining milliy standarti" 21-son BHMS"-Toshkent: "NORMA" nashriyoti 2012 yil-174,193 betlar.

5 000 000 ming so‘m aylanma mablag‘larni to‘ldirish uchun 18 oy muddatga, 6 000 000 ming so‘m asosiy vosita sotib olish uchun 36 oy muddatga) yillik 22% ustama xaqi to‘lash sharti bilan olingan. Shundan aylanma mablag‘larni to‘ldirish uchun olgan kredit qarzdorligi 13-chi oydan, asosiy vosita sotib olish uchun olgan krediti 7-chi oydan boshlab so‘ndirilishi ko‘zda tutilgan.

Ushbu kredit mablag‘larini olish uchun “Toshkent viloyati neftgaz universal servis plyus” MCHJ o‘ziga hizmat ko‘rsatuvchi bankka yozma ariza bilan (kredit olishga zarur bo‘lgan xujjatlarni ilova qilgan holda) murojaat qilib yuqoridagi kreditni olishni va kredit ta‘minotiga o‘ziga tegishli ishlab chiqarish binosini garovga qo‘yishni taklif etgan.

Ushbu kreditlarning maqsadli ishlatilishi evaziga korxonada 5 000 000 ming so‘mlik kredit hisobiga pet performa, kopqoqlar, etiketkalar, sellofan paketlar va boshqa hom ashyolar sotib olish evaziga hom ashyo zahirasini 1,5 barobarga oshirgan va asosiy vosita sifatida 6 000 000,00 ming so‘mga 1000 dona muzlatgichlar sotib olinadi

Xo‘jalik yurituvchi sub‘ekt hisobot yili tugashi arafasida kredit bo‘yicha qarzlarning muddatlariga qarab ular joriy kreditorlik qarzlari va uzoq muddatli majburiyatlarga hamda uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismiga ajratib ko‘rsatiladi. Yuqorida bankdan olingan kredit mablag‘lari bo‘yicha buxgalteriya muomalalari xo‘jalik yurituvchi sub‘ektning buxgalteriyasida quyidagicha amalga oshirildi (2-jadval).

2-jadval

“Toshkent viloyati neftgaz universal servis plyus” MCHJning buxgalteriya hisobida bank kreditini hisobga olish¹

№	Muomala mazmuni	Schyotlar rejasiga asosan	
		Dt	Kt
1	“Toshkent viloyati neftgaz universal servis plyus” MCHJ tomonidan milliy valyutada aylanma mablag‘larni to‘ldirish uchun 5 000 000 ming so‘mlik uzoq muddatli kredit mablag‘lari olindi	51 10	78 10
2	“Toshkent viloyati neftgaz universal servis plyus” MCHJ tomonidan milliy valyutada asosiy vosita sotib olish uchun 6 000 000 ming so‘mlik uzoq muddatli kredit mablag‘lari olindi	51 10	78 11
3	“Toshkent viloyati neftgaz universal servis plyus” MCHJ tomonidan milliy valyutada aylanma mablag‘larni to‘ldirish uchun olgan krediti hisobiga 5 000 000,00 ming so‘mlik xom ashyo maxsulotlari sotib olish uchun mol etkazib beruvchiga 100 % to‘lov o‘tkazildi	43 10	51 10
4	5 000 000,00 ming so‘mlik xom ashyo maxsulotlari omborga kirim kilindi	10 10	60 10

¹ Muallif tomonidan “Toshkent viloyati neftgaz universal servis plyus” MCHJ ma'lumotlari asosida tayyorlandi

5	Mol etkazib beruvchiga to‘langan 5 000 000,00 ming so‘m oldindan to‘lov mol etkazib berilgandan so‘ng mol etkazib beruvchilar bilan hisob kitoblar qilindi	60 10	43 10
6	Omborga kirim qilingan 5 000 000,00 ming so‘mlik xom ashyo maxsulotlari asosiy ishlab chiqarishga berildi	20 10	10 10
7	Ishlab chiqarishda ishlatilgan xom ashyodan tayyor maxsulot tayyorlandi va omborga kirim qilindi	28 10	20 10
9	“Toshkent viloyati neftgaz universal servis plyus” MCHJ tomonidan milliy valyutada asosiy vosita sotib olish uchun olgan krediti hisobiga 6 000 000,00 ming so‘mlik muzlatgichlar sotib olish uchun mol etkazib beruvchiga 100% to‘lov o‘tkazildi	43 10	51 10
10	6 000 000,00 ming so‘mlik muzlatgichlar sotib olinib korxonaga balansiga asosiy vositada kirim kilindi	08 20 01 70	60 10 08 20
11	Mol etkazib beruvchiga oldindan to‘langan 6 000 000,00 ming so‘m mablag‘ muzlatgich etkazib berilgandan so‘ng mol etkazib beruvchilar bilan hisob kitoblar qilindi	60 10	43 10

“Toshkent viloyati neftgaz universal servis plyus” MCHJning yuqoridagi kreditlash amaliyotidan kelib chiqib shuni aytish mumkinki bugungi kunda xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar tomonidan tijorat banklaridan kredit mablag‘lari olish masalasi hali hamon elektron tarzda tashkil etilmaganligi natijasida kredit olish masalasi ortiqcha qog‘ozbozlik va byurakratiyadan holi bo‘lmagan.

Yuqoridagi metodlarni qo‘llash natijasida 1-2 soat ichida qarz oluvchining to‘lovga layoqatliligini aniqlash va kredit berish yoki bermaslik bo‘yicha qaror qabul qilinib barcha zarur hujjatlar elektron tarzda rasmiylashtiriladi bunda inson omili ta’siri kamayadi hamda qarz oluvchining vaqtini tejashga yordam beradi deb hisoblaymiz.

КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИДА МОЛИЯВИЙ БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИНГ АСОСИЙ ЭЛЕМЕНТЛАРИ

Ж.Э.Махмудов – мустақил тадқиқотчи, ТМИ

Кичик бизнес субъектларининг фаолияти кўлами туфайли чекланган молиявий ва кадрларга оид ресурслар, шунингдек, бизнесни диверсификация қилишнинг мавжуд эмаслиги, кичик ташкилотларда молиявий бошқарув усуллари тизими энг муҳим функциялар ва бошқарув объектларига қаратилиши керак. Шу билан бирга, молиявий бошқарув усуллари кенг қамровли ва юқори маълумотга эга бўлиши керак. Кичик ташкилотлар молиявий бошқарувига стратегик ёндашувни амалга ошириш доирасида таъсирчанлиги тўғридан-тўғри бошқарув субъектига боғлиқ бўлган молиявий бошқарувнинг асосий услубларига алоҳида эътибор қаратишлари керак.

Корхоналар фаолиятида молиявий менежментни ташкил этиш концепцияларининг барчаси кичик бизнес субъектлари учун характерли ҳисобланмайди. Мисол учун, пул оқими концепцияси, пулнинг вақтинчалик қиймати, риск ва даромадлилик ўз мазмунига кўра универсал ҳисобланади ва ташкилот кўламадан қатъи назар намоён бўлади.

Ўз навбатида портфель назарияси ва дивидент сиёсати амалда кичик бизнес субъектлари фаолиятига тегишли эмас, чунки кичик ташкилотларнинг жуда кам фоизи акциядорлик жамияти шаклида фаолият юритади, шу сабабли уларнинг аксарияти фонд бозорида фаолият юрита олмайди. Шунингдек, мазкур концепцияларнинг кичик бизнес субъектларида талаб қилинмаслиги сабабларидан бири ушбу объектнинг ўзига хос хусусиятларидан бири деб аталувчи, бизнес диверсификациясининг мавжуд эмаслигидир.

Вакиллик муносабатлари ва муқобил ҳаражатлар концепциялари таҳлил учун энг катта қизиқишни ўзида акс эттиради.

Вакиллик муносабатлари концепцияси мулкдор ва бошқарувчи шахслар ўртасидаги молиявий қарорлар қабул қилишга бўлган қарашларнинг мумкин бўлган тафовутлари натижасида юзага келадиган вакиллик ҳаражатларининг мавжудлигини тахмин қилади¹. Кичик бизнес субъектлари нуктаи назаридан қараганда бундай зиддият ва тафовутлар жуда кам юзага келади, чунки уларда асосий хусусиятлардан бири сифатида ажралиб турувчи эгалик ва бошқарув вазифаси кўп ҳолларда битта шахс томонидан амалга оширилади. Бу ерда кичик бизнес субъектларининг ушбу ўзига хос хусусияти унинг фаолиятига қанчалик ижобий таъсир кўрсатса, шунчалик салбий таъсир кўрсатиши мумкин². Бир томондан йирик ҳолдингларда мулкдорлар ва бошқарувчилар бир муаммога турли хил қарашларга эга бўлганлари каби, фикрларда ихтилоф ва келишмовчиликлар юзага келмайди. Бошқа томондан кичик бизнес субъектларида бир вақтнинг ўзида ҳам бошқарувчи бўлган мулкдорнинг масъулияти ва жавобгарлиги сезиларли даражада юқоридир. Шундай қилиб, кичик бизнес субъектларида вакиллик муносабатлари концепциясининг салбий кўринишларининг пайдо бўлишини олдини олиш молиявий бошқарув самарадорлигини камайтириш муаммосини юзага келтириши мумкин.

Келтирилган таърифларни қиёсий таҳлил этиш орқали қуйидаги умумий белги ва хусусиятларни ажратиш кўрсатиш мумкин:

- молиявий ресурсларни бошқариш тизими;
- молиявий механизм орқали молиявий ресурсларга таъсир қилиш;

¹ Чараева, М. В. Финансовый менеджмент: учебное пособие / М.В. Чараева. – 2-е изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 240 с.

² Briozzo, A. Corporate governance, financing and gender: A study of SMEs from Argentinean Securities Markets / A. Briozzo, D. Albanese, D. Santoliquido // Contaduría y Administración. – 2017. – Volume 62, Issue 2. – P. 358-376.

- дастаклар, усуллар, шакл ва воситалардан фойдаланиш;
- вазифа ва тамойиллар орқали намоён бўлиш.

Шуни таъкидлаш жоизки, молиявий бошқарув бир бирига ўзаро боғлиқ ва ўзаро таъсирчан қатор элементлардан иборат бўлган мураккаб тизимни ифодалайди¹.

Молиявий бошқарув жараёни муайян вазифаларни амалга оширадиган ва белгиланган мақсадларга эришишга қаратилган махсус усуллар ва дастаклар (молиявий механизм) ёрдамида бошқарув субъектларининг (ташкilotнинг молиявий менежерлари / молиявий директорлари / мулкдорлари) бошқарув объектига (молиявий ресурслар) аниқ мақсадга йўналтирилган таъсирини ўзида ифодалайди.

Молиявий бошқарувнинг умумлаштирилган тузилмаси қуйидаги расмда келтирилган.

1-расм. Молиявий бошқариш жараёни

Шундай қилиб, қуйидагилар молиявий бошқарув тизимининг асосий элементлари ҳисобланади:

- бошқарув субъекти;
- бошқарув объекти;
- бошқарув мақсади;
- бошқарув функциялари;
- бошқарув услублари.

Юқорида айтиб ўтилганидек, кичик тадбиркорлик субъектлари фаолиятининг хусусиятлари ва ривожланиш тенденциялари молиявий бошқарув тизимига таъсир қилади. Бу жараёнда унинг хусусиятларини ҳисобга олиш лозим.

Бошқарув субъекти ва объекти. И.Я. Лукасевич фикрига кўра «Молиявий бошқарув тизимидаги бошқарув субъектига мулкдорлар, молиявий менежерлар ва унинг қуйи бошқарув тизимини ташкил этувчи тегишли хизмат ва ташкилий тузилмалар киради. Бунда ташкilot мулкдори

¹ Балабанов, И.Т. Основы финансового менеджмента: учебное пособие для средних специальных учебных заведений / И. Т. Балабанов. – М: Финансы и статистика, 2002. – 526 с.

бошқарувнинг бош субъекти ҳисобланади»¹. Мулкдор ва раҳбарнинг ягоналиги, шу билан бирга, ходимларнинг молиявий бошқарув соҳасида етарлича билим даражасига эга бўлмасликлари одатда кичик бизнес субъектлари фаолиятидаги камчиликлардан ҳисобланади. Шундай қилиб, йирик ташкилотлар сингари кичик ташкилот мулкдори ҳам молиявий бошқарув субъекти ҳисобланади. Умуман олганда бошқарув объекти ҳам ўрта ва йирик ташкилотлардан фарқ қилмайди. И.Я.Лукаевич молиявий бошқарувда бошқарув объектини пул воситаси ва унинг манбаи сифатида белгилайди. Шундай қилиб, кичик ташкилотларда молиявий бошқарув тизими объекти ташкил этиш воситалари ва уларни шакллантириш манбалари ҳисобланади.

Кичик бизнес субъектларида молиявий бошқарув усуллари кўриб чиқиш асосида шуни таъкидлаш керакки, самарали молиявий бошқарувни ташкил этиш биринчи навбатда бозорда рақобатбардош устунликлар эга бўлиш ва ташкилотнинг молиявий барқарорлигини ошириш билан боғлиқ. Мазкур мақсадларни амалга оширишда қуйидагиларни инобатга олиш лозим:

- ташқи муҳитнинг тез ўзгаришига қаратилган молиявий режалаштиришнинг самарали тизимини яратиш;
- молиявий таҳлил содда, аммо ошкора тизимини ишлаб чиқиш;
- узлуксиз молиявий назоратни амалга ошириш.

Шу билан бирга кичик ташкилотларда самарали молиявий бошқарувни амалга оширишнинг асосий шарти молиявий бошқарувга стратегик ёндашувни қўллаш ҳисобланади.

МИЛЛИЙ ВАЛЮТА БАРҚАРОРЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ГЕОСИЁСИЙ ОМИЛЛАР

**Ж.Махаммадкомиллов – магистрант, ТМИ
Қ.Чинқулов – PhD, илмий раҳбар**

Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг пировард мақсади мамлакат иқтисодиётида бозор муносабатлари тамойилларининг тўлиқ қарор топишидан иборатдир. Ушбу жараёнда муомаладаги пул массасини тартибга солишнинг самарали тизимини вужудга келтириш, пул муомаласи ва валюта сиёсатини такомиллаштириш ва барқарорлаштириш муҳим аҳамиятга эгадир.

Миллий валюта қадрини оширишда ҳал қилиш лозим бўлган вазифаларнинг бажарилиши нафақат “сўм”нинг қадрини оширади, балки республикада амалга оширилаётган бутун иқтисодий ислохотларнинг самарадорлигини белгилаб беради. Бунда ғоят муҳим вазифа миллий валютаамизни товарлар билан барқарор таъминлаб бориш ҳисобланади.

¹ Лукаевич, И.Я. Финансовый менеджмент: учебник / И.Я. Лукаевич. – 2-е изд. – М.: Эксмо, 2010. – 768 с.

Миллий валюта – миллий ифтихор, давлат мустақиллигининг рамзи, суверен давлатга хос белгидир. Бу республикага тегишли умумий бойлик ва мулкдир. Зеро, миллий валютанинг барқарорлигини таъминлаш масаласига давлат раҳбари даражасида аҳамият бериб келинмоқда. Масалан, Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг 3.1-бандида “Илғор халқаро тажрибада қўлланиладиган инструментлардан фойдаланган ҳолда пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштириш, шунингдек валютани тартибга солишда замонавий бозор механизмларини босқичма-босқич жорий этиш, миллий валютанинг барқарорлигини таъминлаш”¹ белгиланган.

Сўмнинг барқарор муомалада бўлишини таъминлашда етарлича валюта захираларига эга бўлиш ҳам кам аҳамиятга эга эмас. Бунга мамлакатнинг экспорт имкониятини кенгайтириш ва унинг жаҳон бозоридаги мавқеини мустаҳкамлаш билан эришиб борилади. Сўмнинг қадрини ошириш ва инфляцияга қарши пухта ўйланган сиёсат ўтказиш – миллий валютани мустаҳкамлашдаги энг муҳим вазифалар ҳисобланади.

Валюта курсига бир қанча омиллар таъсир кўрсатади. Қуйидаги 1-расмда ушбу омилларнинг айримлари келтирилмоқда.

1-расм. Валюта курсига таъсир этувчи омиллар.²

1-расм маълумотларидан кўринадики, муаллиф А.Матрузиев томонидан валюта курсига таъсир қилувчи бир қанча иқтисодий омиллар келтирилган. Аммо, фикримизча валюта курсига нафақат иқтисодий омиллар, балки сиёсий омиллар ҳам таъсир кўрсатади. Хусусан, мамлакат пул тизими

¹ “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони. www.lex.uz

² А.Матрузиев. Валюта курсига таъсир қилувчи омиллар // “Иқтисод ва молия” журнали, 2013 йил 11-сон, 26-бет.

бевосита ўзгариш киритувчи сиёсий қарорлар, бошқарув тузилмасининг барқарорлик даражаси, иқтисодий тизимни бошқаришда ишончлилик даражаси, иқтисодий ва сиёсий структура вакилларининг бир-бирини тушуна олиш даражаси, қонунларнинг бажарилиш даражаси, иқтисодиётда давлат улушининг миқдори, мамлакатдаги сиёсий кучлар ўртасидаги келишмовчиликлар даражаси, иқтисодиётни кўтариш бўйича аниқ ишланган дастурнинг йўқлиги, аҳолининг бошқарув структурасига ишончлилик даражаси, ташқи иқтисодий ҳамкор бўлган давлатлардаги сиёсий вазият, хусусий капиталнинг ҳимояланганлик даражаси каби омиллар шулар жумласидандир.

Валюта курсига таъсир этувчи сиёсий омилларнинг айримлари афсуски шу кеча-кундузда миллий валюта барқарорлигига ўз таъсирини ўтказмоқда. Хусусан, жорий йилнинг 24 февраль куни Россия қўшинларининг Украинага “махсус операцияси” бошланганидан сўнг, Ғарб давлатлари Россияга нисбатан янги санкцияларни жорий қилди. Бир қанча Россия йирик банклари янги чекловларга дуч келдилар, масалан, SWIFT тизимидан узилдилар. Шу ва шунга ўхшаган санкциялар туфайли Россия рубли қисқа давр ичида икки бараварга яқин қадрсизланди.

Россия Ўзбекистоннинг энг асосий иқтисодий ҳамкор давлатларидан бири ҳисобланади. Шунингдек, Ўзбекистон фуқароларининг Россиядан пул ўтказмалари ҳам анча катта миқдорни ташкил этади. Ўтган 2021 йилда мигрантлар томонидан 8,1 млрд. АҚШ доллари миқдорида Россиядан пул ўтказмалари амалга оширилган.¹ Жорий йилда эса мазкур геосиёсий сабаблар туфайли пул ўтказмалари миқдори камида 20 фоизга қисқариши (бунинг юқори чегараси маълум эмас) экспертлар томонидан тахмин қилинмоқда. Албатта, ушбу ҳолатлар миллий валюта барқарорлигига таъсир этмасдан қолмайди ҳамда ўз салбий таъсирини кўрсата бошлади.

Умуман, хулоса сифатида айтиш мумкинки, миллий валюта барқарорлиги мамлакат иқтисодий ривожини учун муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек, валюта курсига таъсир этувчи омиллар сифатида нафақат иқтисодий, балки сиёсий омилларни ҳам ҳисобга олишимиз шарт. Фикримизча, мамлакатимиз ҳукумати миллий валюта барқарорлигини таъминловчи узоқ муддатли стратегиялар билан бирга, атрофдаги яқин иқтисодий ҳамкорларнинг иқтисодий-сиёсий вазиятидан келиб чиққан ҳолда миллий валюта барқарорлигини таъминловчи қисқа муддатли, мослашувчан валюта сиёсатини ҳам амалга ошириши муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИҚТИСОДИЁТИНИ СТАТИСТИК ТАДҚИҚ ЭТИШ

¹ <https://www.spot.uz/ru/2022/01/21/currency-market/>

Д.А.Мирзаев –мустақил изланувчи, КМО ва СТИ

Ривожланган давлатлар қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқаришда ривожланишнинг интеллектуал босқичларига қадам қўйишган. Бунга эса соҳавий рақамлаштириштиришсиз эришиб бўлмайди. Мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни фаол ривожлантириш, барча тармоқлар ва соҳаларда, энг аввало, давлат бошқаруви, таълим, соғлиқни сақлаш ва қишлоқ хўжалигида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда¹. “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегияси ҳозирги глобал ривожланиш механизмларини ҳисобга олиб, бажарилиши шарт бўлган талаблар асосида рақамлаштирилган, замонавий комплекс тизимни шакллантиришни мақсад қилади.

Мамлакатимизда бозор муносабатларининг ривожланиши рақобатнинг кучайишига олиб келмоқда ва маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан рақобатбардошликни оширишнинг бозор механизмлари ва дастакларини шакллантириш заруратини келтириб чиқармоқда. Шу нуқтаи назардан миллий иқтисодиётимизнинг барча тармоқларида, айниқса қишлоқ хўжалиги тармоғида рақобатбардошликни ошириш долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Маълумки, ҳар бир тармоқнинг рақобат устуворлиги ишлаб чиқаришнинг илмий-технологик даражаси, меҳнат ресурсларининг малакаси ва уларнинг янги билимлар ҳамда инновацияларга мослашиши орқали белгиланади². Шу боисдан, республика иқтисодиётини эркинлаштириш ва модернизациялаш шароитида аграр секторни тизимли ва узлуксиз тараққиётини таъминлаш учун унинг тармоқларида инновацион фаолликни жадаллаштириш, замонавий агротехнологияларни изчиллик билан жорий этиш асосида самарадорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этади. Бу борада Республикамиз Президенти Ш.Мирзиёев “Бугун биз давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан янгилашга қаратилган инновацион ривожланиш йўлига ўтмоқдамиз. Бу бежиз эмас, албатта. Чунки замон шиддат билан ривожланиб бораётган ҳозирги даврда ким ютади? Янги фикр, янги ғояга, инновацияга таянган давлат ютади. Инновация – бу келажак дегани. Биз буюк келажакимизни барпо этишни бугундан бошлайдиган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашув асосида бошлашимиз керак”, деб таъкидлаганлар³. Дарҳақиқат, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича ҳаракатлар стратегиясида “... таркибий

¹ «Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чоратадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Тошкент ш., 2020 йил 5 октябрь, ПФ-6079-сон.

² Ионов М. Регулирование инвестиционной и инновационной деятельности / М. Ионов // Экономист. - 2013. - №5. - С. 36-43
Кулагин А., Логинов В. Структурные сдвиги и инновационный процесс / А. Кулагин, В. Логинов // Экономист. - 2013. - №5. - С. 37-46.

³ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. 2017 йил 22 декабрь.

Ўзгартиришларни чуқурлаштириш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини муттасил ривожлантириш, мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза маҳсулотни ишлаб чиқаришни кенгайтириш, аграр секторнинг экспорт салоҳиятини сезиларли даражада ошириш”¹ лозимлиги қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш борасида устувор вазифа сифатида белгилаб берилган. Ушбу вазифалар ижросини таъминлаш кўп жиҳатдан республикамиз қишлоқ хўжалигида инновацион, ресурс-тежамкор технологиялардан фойдаланишнинг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштиришни талаб этади.

Ҳозирги даврда қишлоқ хўжалигида фаолият юритувчи хусусий сектор вакилларининг жадал ривожланиш тенденцияси мазкур корхоналар томонидан амалга ошириладиган лойиҳалар ёки қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш харажатларини молиялаштиришда банк кредитлари ва бошқа молиявий манбаларга таянади. Мисол учун, 2020 йилнинг январь - декабрь ойларида қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги маҳсулот (хизмат)ларининг умумий ҳажми 260,3 трлн. сўмни ёки 2019 йилнинг мос даврига нисбатан 103,0 % ни ташкил қилди. Ўз навбатида, Республиканинг ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) таркибида мазкур тармоқнинг улуши 28,2 % ни ташкил этганлигини таъкидлаш лозим.

Айни вақтда ишлаб чиқиладиган 2019–2030 йилларда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш миллий стратегияси мазкур соҳада Жаҳон банки гуруҳи ҳамда бошқа халқаро ҳамкорлар томонидан қўллаб-қувватланишга тайёр бўлган ислоҳотларни амалга ошириш учун асосий ҳужжатга айланиши лозим. Унинг қабул қилиниши ва кейинчалик ҳукумат томонидан амалга оширилиши юқорида тилга олинган муаммоларни бартараф қилиш мамлакатни ривожлантириш ва Ўзбекистон халқи фаровонлигини ошириш учун иқтисодий имкониятларга айлантиришга замин яратади.

Жаҳон тажрибасидан кўришимиз мумкинки, дунёда инновацион иқтисодиётни барпо этишнинг ягона модели ишлаб чиқилмаган. Давлатлар ўз имкониятларидан келиб чиқиб, иқтисодиётга ўтишнинг ўз ривожланиш моделини танлаганлар. Ҳаттоки, ривожланган мамлакатларда ҳам инновацион иқтисодиётга ўтиш масаласи ўз-ўзидан қисқа вақтда амалга оширилмаган. Шундай экан, Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг инновацион йўли, мамлакат рақобатбардошлигининг ҳаракатлантирувчи кучи, аҳоли фаровонлигини ошириш, бандлигини таъминлаш омили бўлиши шубҳасиздир.

АКТИВЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. 2017 йил 22 декабрь.

Активные операции банка составляют существенную и определяющую часть его операций. Актив баланса характеризует состав, размещение и целевое использование средств банка. Он показывает, во что вложены финансовые ресурсы, каково назначение имеющихся в наличии хозяйственных средств. Возможна иная, более глубокая интерпретация сущности актива баланса: актив указывает на величину затрат, сложившихся в результате предшествующих финансовых операций и необходимых для получения доходов в будущем. Актив и пассив баланса коммерческого банка тесно связаны друг с другом. Выходя на рынки кредита, покупая и продавая ценные бумаги, предоставляя клиентам разнообразные услуги, банки постоянно контролируют состояние своих пассивов, следят за наличием свободных ресурсов, сроками востребования депозитов, стоимостью привлекаемых капиталов. Если приток ресурсов замедляется, банк вынужден пересмотреть свою политику в области активных операций, отказаться от выгодных предложений, погасить часть выданных кредитов, продать ценные бумаги. Связь между активными и пассивными операциями коммерческого банка чрезвычайно сложна. При увеличении стоимости ресурсов банковская маржа сократится, прибыль снизится и в результате банку будет необходим поиск более выгодных сфер вложения капитала для того, чтобы поправить дела банка.

Под структурой активов понимается соотношение разных по качеству статей актива баланса банка к балансовому итогу. Качество активов банка определяется целесообразной структурой его активов, диверсификации активных операций, объемом рискованных активов, объемом критических и неполноценных активов и признаками изменчивости активов.

Существуют разные подходы к определению структуры банковских активов.

Многие экономисты, в частности Э. Рид, Р. Коттер, Э. Гил и Р. Смит, активы коммерческих банков разделяют на 4 основные категории (рис. 1)

- Кассовая наличность и приравненные к ней средства.
- Инвестиции в ценные бумаги.
- суды.
- Здания и сооружения

Первая составляющая банковских активов - «Наличные деньги и приравненные к ним средства». Органы контроля и регулирования требуют от банков держать часть средств в наличной форме или в форме вкладов до востребования на счетах в других банках. Кроме того, кассовая наличность необходима для размена денег, возврата вкладов, удовлетворения запроса на ссуды и покрытия различных операционных расходов, включая заработную плату персонала, оплату различных материалов и услуг.

Рис. 1. Активы коммерческих банков

Статья «Наличные деньги и приравненные к ним средства» объемлет средства на счетах в Центральном банке и в других коммерческих банках, банкноты и монеты, а также платежные документы в процесс инкассирования.

Важным резервом являются, конечно, наличные деньги в сейфах банка. Но руководство банка, естественно стремится сократить их величину до минимума, определяемого соображениями безопасности. К тому же в Узбекистане издержки по охране и страхованию кассовой наличности весьма значительны, доходов наличные деньги не приносят. Средства на счетах в банках-корреспондентах также практически не приносят доход. Поэтому статья «Наличные деньги и приравненные к ним средства» наиболее для банка ликвидная, но наименее прибыльна.

Что касается статьи «Ценные бумаги», нужно контрастировать, что на сегодня большая часть всех инвестиций в ценных бумагах приходится на государственные ценные бумаги. Инвестиции в краткосрочные правительственные бумаги обычно приносят меньший доход, но являются высоколиквидным видом активов с нулевым риском непогашения и незначительным риском изменения рыночной ставки. Долгосрочные ценные бумаги обычно приносят высокий доход в течение длительного периода. Для увеличения доходов банка обычно инвестируют средства в облигации государственных учреждений и - в ограниченных масштабах - в первоклассные облигации корпораций.

В работе некоторых экономистов также встречается группировка активов по степени ликвидности, так например, у Белоглазовой Г.Г. эта группировка выглядит следующим образом.

- Ликвидные активы - остатки средств в кассе, денежные средства в пути, прочие денежные средства, остатки средств на счетах хозрасчетных и нехозрасчетных предприятий и организаций банка, остатки средств на счетах у иностранных банков, на корреспондентских счетах в ЦБР, а также приобретенные банком облигации государственных займов и выданные

кредиты, и другие виды платежей в пользу банка со сроком погашения до одного месяца.

- Ссуды. Ими обеспечивается получение основной части доходов банка. У наших коммерческих банков ссуды – преобладающая форма активов. Наиболее ликвидные ссуды это ссуды, предоставляемые другим банком (особенно ссуды до востребования), а также краткосрочные ссуды предприятиям и организациям. Причем ликвидность последних возрастает в связи с тем, что принятые в их обеспечение ценности могут быть перезаложены коммерческим банком в центральном банке для получения от него краткосрочных кредитов. Ликвидность долгосрочных ссуд с учетом существующих условий их предоставления чрезвычайно низка.

- Инвестиции в ценные бумаги предприятий, организаций, других банков. Для отечественных коммерческих банков эти активы наименее ликвидные по сравнению со ссудами, так как при отсутствии развитого вторичного рынка ценных бумаг реализация акций и облигаций предприятий весьма затруднительна.

- Основные фонды банка. Вложения средств в эти активы имеют относительно низкий удельный вес в активах коммерческих банков и не связаны непосредственно с получением прибыли. Но именно эти активы создают коммерческим банкам материальную основу для получения прибыли.

К активам мгновенной ликвидности (высоколиквидным) относятся: наличность и приравненные к ним средства, средства на счетах в Центральном банке, Государственные долговые обязательства и др. Эти средства относятся к ликвидным, так как подлежат в случае необходимости изъятию из оборота банка.

В состав ликвидных активов входят, кроме перечисленных высоколиквидных активов, все кредиты, выданные кредитной организацией в рублях и иностранной валюте, со сроком погашения в течение ближайших 30 дней, а также другие платежи в пользу кредитной организации, подлежащие перечислению в ближайшие 30 дней.

К активам долгосрочной ликвидности относятся все кредиты, выданные кредитной организацией, в рублях и иностранной валюте с оставшимся сроком погашения свыше года, а так же 50% гарантий и поручительств, выданных банком сроком действия выше года, кредиты, просроченные за минусом ссуд, гарантированных Правительством, под залог ценных бумаг, под залог драгоценных металлов.

Так же активы банков можно сгруппировать от степени риска. По степени риска делятся на пять групп:

К первой группе относятся активы, имеющие нулевую степень риска: кассовая наличность, остатки средств на корреспондентском и резервном счетах в ЦБ, государственные ценные бумаги.

Ко второй группе относятся активы с 10% степенью риска. В нее входят остатки на корреспондентских счетах в иностранных банках.

Для третьей группы активов вероятность возникновения рисков составляет 20%. Они охватывают инвестиции банков в ценные бумаги местных органов власти.

Четвертая группа включает активы с 50% риском. В эту группу включены: остатки средств на корреспондентских счета коммерческих банков, гарантии и поручительства, выданные банком.

Для пятой группы риск составляет 100%. К ней относятся краткосрочные, долгосрочные и просроченные ссуды, все остальные инвестиции банка.

С точки зрения доходности выделяют две группы активов:

- приносящие;
- не приносящие доход.

К активам, приносящим банку доход, относятся: ссуды, значительная доля инвестиционных операций, часть депозитных операций и прочие операции.

К активам, не приносящим доход, относятся: кассовая наличность, остатки средств на корреспондентском и резервном счетах ЦБ, инвестиции в основные фонды банка. Чем выше доля активов, приносящих банку доход, в общей сумме активов, тем эффективнее они размещены.

Таким образом, можно заметить, что группируются банковские активы по нескольким критериям и разным

В банковском секторе Узбекистана наблюдается увеличение рисков ухудшения качества активов из-за быстрого роста кредитования, высокой долларизации балансов банков и увеличения доли внешнего финансирования. Об этом говорится в отчёте рейтингового агентства Fitch Ratings от 6 октября 2021 года.

Риски ухудшения качества активов в секторе обусловлены в основном быстрым ростом кредитования у большинства банков в госсобственности в последние годы и высокой долей валютных кредитов, особенно у крупных банков. Кроме того, существенные объёмы кредитов по-прежнему выдаются в рамках государственных программ, которые предусматривают обязательные целевые объёмы кредитования для банков, что в некоторых случаях приводит к ослаблению стандартов выдачи кредитов, отмечает агентство.

Банки часто предоставляют длительные льготные периоды (до трёх лет) по кредитам, особенно для финансирования открытия предприятий или расширения производства.

ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАСНИФИ

Чет эл инвестицияларини ўз ичига олган мураккаб иқтисодий ходисаларнинг моҳияти уларни бошқаришга танлаб ёндашувни таъминловчи таснифларида очиб берилади. Хорижий инвестицияларнинг энг кенг тарқалган таснифи БМТнинг савдо ва ривожланиш бўйича халқаро конференциясининг (UNCTAD) таснифидир. Ушбу таснифга кўра, хорижий инвестициялар тўғридан-тўғри ва портфел инвестицияларига бўлинади.

Халқаро статистика тажрибасида тўғридан-тўғри инвестицияларнинг турлича тушунчаси қўлланилади. Масалан, Халқаро валюта фондининг таърифлашича, чет эл инвесторида корхона акциясининг камида 25 фоизи бўлсагина инвестициялар тўғридан-тўғри инвестиция ҳисобланади. АҚШ ва Халқаро тикланиш ва тараққиёт банки статистикаси, иқтисодий ҳамкорлик ва ривожлантириш ташкилоти тавсифига кўра эса, ками билан корхонанинг 10 фоизи акциясига эга бўлсагина, бундай инвестициялар тўғридан-тўғри инвестиция деб тан олинади¹. Бу кўрсаткич Европа Ҳамжамияти давлатларида -20-25%, Канада, Австралия ва Янги-Зеландияда – 50%ни ташкил этади².

Портфел инвестициялар деганда - инвесторларга компания бошқарувида иштирок этиш ҳуқуқини бермайдиган қимматли қоғозларни сотиб олиш, яъни акциядорлик жамиятининг умумий капиталидаги 10% дан кам акцияларни сотиб олиш, шунингдек, хорижий компаниянинг тижорат ва қарз қимматли қоғозларини сотиб олиш тушунилади³. Халқаро амалиёт ва статистикада бевосита ва портфел хорижий инвестициялардан ташқари бошқа хорижий инвестициялар ҳам ажралиб туради, уларга савдо кредитлари, халқаро молия институтларининг кредитлари, хорижий ҳукуматларнинг кредитлари киради. Бироқ уларни фақат шартлилик даражаси юқори бўлган инвестициялар деб аташ мумкин, чунки бундай кредитлар, одатда, фақат қисқа муддатли товар айланмасига хизмат қилади ёки тўлов баланси камомадини қоплаш бўйича вақтинчалик чоратадбирлардир. Шундай қилиб, фойдаланиш хусусиятига кўра тадбиркорлик ва кредит капитали ҳаракатини фарқлаш муҳим аҳамиятга эга. Назарий жиҳатдан хорижий инвестицияларнинг асосий манбаи ташқи мамлакатлар жамғармаларидир, яъни хусусий ва давлат секторлари томонидан капитал импорт қилишдир. Хусусий сектор томонидан капитал импортини тўғридан-тўғри ва портфел хорижий инвестициялар манбаи, давлат сектори томонидан

¹ Мировые инвестиции. Деловой партнер Узбекистана, №5 (352), 1 февраль 2001, 3-бет.

² Доклад Всемирного банка / World Development Report 2011: A Better Investment Climate for Everyone (World Development Report) // The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 2010.

³ UNCTAD Training Manual of Statistics for FDI and the operations of TNCs. Volume 1. FDI Flows and Stocks. – UN, New York and Geneva, 2009. - URL: http://unctad.org/en/docs/diaeia20091_en.pdf

капитал импортини эса бошқа хорижий инвестициялар деб ҳисоблаш мумкин.

Бундан ташқари, миллий иқтисодиётнинг ривожланишига хорижий капиталнинг таъсирини ва хорижий инвестициялар динамикасининг хусусиятларини баҳолаш учун, шунингдек, статистик мақсадлар учун биринчидан компания шаклланиши пайтидаги инвестиция ёки дастлабки хорижий инвестициялар нетто хорижий инвестициялар (соф хорижий инвестициялар) сифатида, иккинчидан реинвестиция-хорижий инвесторга қарашли корхона фаолиятдан олинган фойданинг бир қисмини қайта инвестициялаш ёки иккиламчи инвестициялар сифатида, учинчидан дезинвестиция – чет эллик инвестор томонидан илгари қўйилган чет эл инвестицияларини корхона фаолиятига олиб чиқиш ва тўртинчидан брутто-хорижий инвестициялар (яъни хорижий инвестициялар), яъни нетто инвестициялар билан реинвестицияларни йиғиндисидан дезинвестицияларни айирганда аниқланадиган жами хорижий инвестицияларни ажратиш керак.

Шунингдек, бизнинг фикримизча инвестицияларнинг дастлабки мақсадига қараб, хорижий инвестицияларни: 1) ишлаб чиқариш инвестициялари, яъни вақт, ликвидлик ва таваккалчилик омилларини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқариш соҳасига мақсадли равишда киритилган инвестициялар; 2) спекулятив, уни амалга оширишнинг асосий мезони қисқа вақт ичида энг юқори рентабелликни таъминлаш ва глобал молиявий бозорни беқарорлаштириш жараёнларини кучайтирадиган "қайноқ пул" нинг асосий оқимини ташкил этади; 3) хеджирлаш, яъни географик, минтақавий, товар ва саноатни диверсификация қилиш туфайли рискларни минималлаштиришга асосланган инвестициялар; 4) қарз шаклидаги инвестициялар, унинг мақсади қарз олаётган мамлакат ҳукуматидан имтиёзлар олиш, ликвидликни таъминлаш, ўз мақомини мустақамлаш ва бошқалар бўлиши мумкин. Рисклилик даражасига кўра консерватив инвестициялар, яъни риск даражаси паст инвестицияларнинг ишончилиги ва ликвидлиги билан тавсифланади. Агрессив инвестициялар эса етарли рентабеллик ва ликвидлик билан юқори рискли қўйилмалардир.

ОТМНИНГ БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ МАБЛАҒЛАРИ БЎЙИЧА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТЛАР ТАҲЛИЛИ

Н.М.Тилаков – мустақил изланувчи, ТМИ

Олий таълим муассасасининг молиявий ҳисоботларини таҳлил қиладиган бўлсак, молиялаштиришнинг асосий учта йўналиши мавжуд. Булар, бюджетдан молиялаштириш, ўқитишнинг тўлов-контракт шакли маблағлари ва ривожлантириш жамғармаси маблағларидан иборат (1-жадвал).

ОТМнинг молиялаштириш манбалари (млн. сўм)¹

Кўрсаткичлар	Йиллар				
	2016	2017	2018	2019	2020
Тўлов-контракт шакли маблағлари	35130,4	42164,0	47134,5	68848,3	105567,8
Ривожлантириш жамғармаси маблағлари	2663,4	1889,2	1713,2	2821,2	4430,1

Мазкур молиялаштириш манбаларини вужудга келиши ва уларнинг сарфини амалга ошириш бевосита уларга оид даромадлар ва харажатлар кўрсаткичларини алоҳида тарзда таҳлил қилиш заруриятини келтириб чиқаради. Даромадлар бўйича кўрсаткичларни таҳлил қиладиган бўлсак, уларнинг ўсиш тенденциясини кўриш мумкин.

2016-2020 йилларда олий таълим муассасасини молиялаштириш ҳажми йил сайин ўсиб борган. Хусусан, 2016 йилда 41079 млн. сўмни ташкил қилган бўлса, 2020 йилга келиб 121275 млн. сўмни ташкил қилган ёки 2020 йилда молиялаштириш ҳажми 2016 йилга нисбатан деярли 3 баробарга ортган. Бунда, молиялаштириш ҳажмининг ортиши асосан ўқитишнинг тўлов-контракт шакли маблағлари бўйича даромадларнинг ўсиши билан узвий боғлиқ бўлган. Чунки, ушбу молиялаштириш манбаси бўйича даромадлар 2016 йилда 35130,4 млн. сўмни ташкил қилган бўлса, 2020 йилга келиб мазкур кўрсаткич 105567,8 млн. сўм (ёки 2016 йилга нисбатан 3 баробарга юқори)ни ташкил этган.

ОТМни молиялаштириш манбалари даромадлари ҳажмидан келиб чиқиб улар бўйича харажатлар амалга оширилади. Харажатлар ва уларнинг амалга оширилиши иқтисодий жиҳатдан барча молиялаштириш манбалари бўйича бир хил шаклда амал қилади. Аммо, ўзини ўзи молиялаштириш тизимига ўтган ОТМларида бюджетдан ташқари маблағларнинг шаклланишида уларнинг сарфланиш йўналишлари ва мақсадлари аниқ белгиланганлиги боис, ҳисоб ишларининг юритилиши ва молиявий ҳисоботларни тузиб тақдим этиш масаласига ҳам шу нуқтаи назардан ёндашилади (2-жадвал).

ОТМни молиялаштириш манбалари бўйича харажатлар ва уларнинг таркиби ўзгариши (млн. сўм)¹

¹ Ўзини ўзи молиялаштириш тизимига ўтган ОТМнинг молиявий ҳисоботлари асосида муаллиф томонидан тузилган

Кўрсаткичлар	Йиллар				
	2016	2017	2018	2019	2020
Тўлов-контракт шакли маблағлари	31954,9	36620,4	41787,9	51480,6	50227,2
I-гурӯх Иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар	24846,8	27642,0	32808,4	36275,8	36452,2
<i>шундан, стипендия</i>	<i>13734,4</i>	<i>15383,6</i>	<i>17655,2</i>	<i>14511,6</i>	<i>5819,6</i>
II-гурӯх Иш берувчининг ажратмалари	2732,2	2961,4	3691,3	5394,0	3668,2
III-гурӯх Капитал таъмирлаш ва капитал қўйилмалар		216,3			196,4
IV-гурӯх Бошқа харажатлар	4375,9	5800,7	5288,3	9810,8	9910,4
Ривожлантириш жамғармаси маблағлари	2295,7	1529,9	1706,3	2808,8	1507,0
I-гурӯх Иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар	236,4	343,9	340,3	472,3	552,8
II-гурӯх Иш берувчининг ажратмалари	57,5	81,0	81,3	117,0	65,6
III-гурӯх Капитал таъмирлаш ва капитал қўйилмалар				0,5	11,4
IV-гурӯх Бошқа харажатлар	2001,8	1105,0	1284,7	2219,0	877,2

Жадвал маълумотлари асосида харажатлар ҳажми 2016-2020 йиллар давомида барча харажат гуруҳлари бўйича ўсиш тенденциясига эга бўлганлигини кўриш мумкин. Аммо, ташкилотда амалга оширилган жами харажатларда таркибида молиялаштириш манбалари бўйича харажатларнинг улуши ўзгарганлигини кўриш мумкин.

ОТМнинг молиявий-хўжалик фаолиятига бюджетдан ташқари маблағлар 2016-2020 йиллар давомида тўғридан-тўғри фақатгина ижобий таъсир қилиб, молиявий натижанинг ижобий бўлишига хизмат қилган. Демак, ОТМнинг бюджетдан ташқари маблағлари молиявий-хўжалик фаолиятига фақатгина, ижобий таъсир қилиши ҳамда ўз-ўзини молиялаштиришда аҳамияти салмоқли ўринга эга, деб хулоса қилиш мумкин.

ИСЛАМСКАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА: ОСОБЕННОСТИ И РАЗЛИЧИЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ ВИДОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Н.У.Аминова – Самостоятельный соискатель, ТФИ

В исламской финансовой системе накопление денег не одобряется, а также запрещается деятельность, характеризующаяся большой

¹ Ўзини ўзи молиялаштириш тизимида ўтган ОТМнинг молиявий ҳисоботлари асосида муаллиф томонидан тузилган

неопределенностью (например, азартные игры). В связи с существованием «мейсира» в исламской финансовой системе крайне затруднено распространение производных финансовых инструментов, операциям с которыми присущ значительный риск.

Ислам проповедует исполнение договорных обязательств как важнейшую обязанность сторон сделки. Такие требования направлены на снижение рисков, связанных с асимметрией информации и моральным риском.

Кроме того, ислам осуждает получение односторонних преимуществ более информированной стороной контракта. В связи с этим налагается запрет на гарар – намеренный риск, выходящий за рамки неизбежной случайности. Вообще, под понятие «гарар» попадает любая спекулятивная операция.

Исламские банки являются важнейшим элементом исламской финансовой системы. В исламской модели банки выполняют те же функции, что и в традиционной, западной: обеспечивают работу национальной платежной системы и выступают в качестве финансовых посредников.

Причем если в части проведения платежей исламский банк по принципам своей работы не отличается от традиционного банка, то в том, что касается функции финансового посредника, имеется фундаментальное расхождение.

Ключевой момент, в котором исламские банки отличаются от западных финансовых институтов, состоит в том, что они не используют в своей практике вознаграждение в виде процентного платежа. Однако, как было отмечено, ислам самого факта получения прибыли не осуждает, а запрет налагается лишь на получение фиксированной, не зависящей от результатов деятельности прибыли.

Основные отличия исламских и традиционных банков¹

Таблица 1

Характеристика	Исламский банк	Традиционный банк
Гарантированные выплаты по депозитам до востребования	Есть	Есть
Гарантированные выплаты по инвестиционным депозитам	Нет	Есть
Ставка процента по депозитам	Не определена, не гарантирована для инвестиционных депозитов.	Определена и гарантирована
Механизм определения	Определяется	Не зависит

¹ Sundararajan V., Errico, L. (2002).

ставки процента по депозитам	прибыльностью банка, доходностью инвестиций.	от прибыльности банка.
Участие вкладчиков в прибылях и убытках банка	Есть	Практически нет
Использование исламских финансовых продуктов	Есть	Практически не применимо
Право банка выносить решение о выдаче кредита в зависимости от обеспечения.	При участии вкладчиков в прибыли и убытках исламского банка он чаще всего не имеет права дискриминировать клиентов в зависимости от имеющегося у них залога.	Есть всегда

То есть вознаграждение собственнику капитала не должно принимать форму выплаты заранее установленной суммы, гарантированной вне зависимости от доходности предприятия, как это происходит в случае взимания процента. Согласно нормам исламской этики праведно лишь то богатство, источником которого являются собственный труд и предпринимательские усилия его владельца, а также наследство или дар. Кроме того, прибыль является вознаграждением за риск, сопутствующий любому деловому предприятию.¹

Банк может получить доход, не взимая процента, если он сам является участником проекта. При этом банк должен полностью разделять с предприятием как прибыль, так и риски. Кроме того, банк может участвовать в торговле и извлекать прибыль из наценки между себестоимостью приобретения товара и ценой его реализации. В этом случае лишь реальные результаты деятельности, а не predetermined заранее ставка процента будут влиять на прибыль банка. По законам шариата запрещается финансировать торговые операции, связанные с определенными товарами: табаком, алкоголем, оружием, а также с распространением порнографии, развитием азартных игр и т.д.²

Напомним, что основой исламского банкинга является принцип участия владельца денежных средств как в прибыли, так и в убытках. То есть владелец денежных средств получает вознаграждение за предоставление ресурсов лишь в том случае, если финансируемый проект оказывается прибыльным. В то же время принцип участия в прибылях и убытках не используется в контрактах типа кард-аль-хасан, бай муаджал, бай саям,

¹ Бадов А. (2000)

² Islamic Capital Market Fact Finding Report (2004).

иджара и мурабаха, которые обеспечивают предоставление финансовых средств на приобретение товаров.

Такие инструменты тесно связаны с принятием риска и не сильно отличаются от тех, что используются традиционными банками.

Таким образом, мы рассмотрели основные принципы функционирования исламской финансовой системы. Можно утверждать, что особенности большинства исламских финансовых контрактов являются не экономическими, а обусловленными необходимостью их соответствия исламу. По всей видимости, практически любой исламский финансовый инструмент имеет традиционный аналог, реализация которого является более простой и связанной с меньшими транзакционными издержками. В то же время есть основания считать, что в странах с большой долей мусульманского населения, не готового доверять свои сбережения традиционным банкам, а также со значительным количеством предпринимателей-мусульман, не пользующихся услугами традиционных банков, развитие исламских финансовых институтов позволяет повысить эффективность финансового рынка и ускорить его развитие.

5-Seksiya

Raqamli iqtisodiyot sharoitida statistika tizimini takomillashtirish istiqbollari

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТДА ШАРОИТИДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ РАҚАМЛИ ХИЗМАТЛАРИНИНГ ЎРНИ

**Ш.З.АБДУЛЛАЕВА – Тошкент молия институти, профессор, и.ф.д.,
З.З.ХУДАЙБЕРГАНОВА - Тошкент молия институти, катта ўқитувчи**

Дунё миқёсидаги глобал ривожланиш алоҳида олинган мамлакат, ҳудуд, тармоқ, соҳа ва ҳатто, алоҳида олинган жисмоний ва юридик шахслар фаолиятида ҳам ўз иқтисодий муносабатларини рақамли иқтисодиёт тамойиллари асосида ривожлантириш йўлига ўтишга ундамоқда. Чунки, бундай фаолият ва хизмат турлари жуда замонавий, тезкор ва самаралидир. Рақамли иқтисодиёт имкониятларидан фойдаланиш барча субъектлар учун жуда муҳим - уларнинг тезкорлиги, кам харжлилиги, қулайлиги ва самарали эканлиги барча субъектларни ўзига жалб қилади. Рақамли иқтисодиётнинг ана шундай замонавий хизмат турларининг банклар фаолиятида қўлланилиши банк мижозлари бўлган аҳоли ва хўжалик субъектлари учун жуда катта аҳамият касб этади. Чунки, улар банк офисига бормасдан туриб ўзи учун зарур бўлган операцияларни рақамли иқтисодиётнинг атрибути бўлган турли хил алоқа воситалари орқали амалга ошириш, бажариш имконига эга бўладилар. Булар одатда банкнинг масофавий хизматлари дейилади ва у рақамли иқтисодиётнинг бир йўналиши ҳисобланади. Давлатимиз раҳбари Олий Мажлисга Мурожаатномасида, "Афсуски, банк тизими рақамли технологияларни қўллаш, янги банк маҳсулотларини жорий этиш ва дастурий таъминотлар бўйича замон талабларидан 10-15 йил орқада қолмоқда. 2020 йилдан бошлаб ҳар бир банкда кенг кўламли трансформация дастури амалга оширилади. Бу борада банкларимизнинг капитал, ресурс базаси ва даромадларини ошириш алоҳида эътиборимиз марказида бўлади"¹ деб таъкидлаган эди.

Эътиборли жиҳати шундаки, мамлакатимизда банк масофавий хизматлар бозорини ривожлантириш бўйича қулай шарт-шароитлар яратилиб республикаимизда ахборот-коммуникация технологияларини тараққий эттириш, электрон коммерцияни ривожлантиришга имкон берувчи ҳуқуқий-меъёрий асослар яратилган. Бу борада "Электрон тўловлар тўғрисида"ги, "Электрон ҳужжатлар айланмаси тўғрисида"ги, "Электрон имзолар тўғрисида"ги, "Электрон тижорат тўғрисида"ги, "Ахборот хавфсизлиги тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси қонунлари, давлат раҳбарининг қатор фармон ва қарорлари қабул қилинган.

Банкларнинг замонавий масофавий хизматларининг муҳим турларидан бири бўлган Интернет-банкнинг хизмати бугунги кунда бутун дунёда энг кенг

¹ Ўзбекистон республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. 2020 йил 25 январь.

тарқалган бўлиб банкларнинг бундай хизмат тури банк мижозлари бўлган барча жисмоний ва юридик шахсларнинг пул ўтказмалари билан боғлиқ операцияларини ҳар қандай жойдан туриб интернет тармоғи орқали бошқарилиши, уларни тез ва қулай амалга ошириш имконини беради.

Интернет-банкнинг хизмати хорижий давлатлар, айниқса ривожланган АҚШ, Европа, Япония ва бошқа қатор давлатларда нисбатан узоқ тарих ва кенг тараққий қилган тармоқга эга. Бизнинг мамлакатимиз банклари амалиётида бу хизмат тури 2007 йилдан бошлаб қўлланила бошлаган бўлсада, бугунги кунда унинг сифати ва кўлами кенгайиб, бу хизмат турини қўллайдиган тижорат банкларимиз ҳамда Интернет-банкнинг хизматидан фойдаланувчи мижозлар сони кундан кунга ортиб бормоқда.

Интернет-банкнинг кенг имконияти шундаки, унда мижоз банк билан ўзаро алоқага киришиш учун стандарт Интернет-браузердан фойдаланиб масофадан турган ҳолда хохлаган вақтда, интернет хизмати мавжуд бўлган хохлаган жойда банк хизматлари ва операцияларидан фойдаланиш имконига эга бўлади. Интернет-банкнинг универсаллиги ва пул оқимлари билан бўладиган ҳаракатларнинг тезкорлиги, самарали ва ишончлилиги унинг жисмоний ва юридик шахсларга қулайлигини таъминлайди. Банк хизматчиси бажариши лозим бўлган бундай ҳаракатларни хохлаган жисмоний шахслар ҳам қийинчиликларсиз амалга ошириши мумкин, чунки банк билан бўладиган мулоқот сайт орқали интерактив режимда бўлиб ўтади.

Кенг маънода Интернет-банкнинг – бу глобал ахборот муҳитида интернет тармоғида электрон банк фаолияти ҳисобланса, тор маънода эса, у интернет орқали ишлайдиган “Банк-Мижоз” тизимининг кенгайтирилган, замонавий, махсус хизмат шаклидир. Республикамиз амалиётида “**Банк-Мижоз**” тизими – бу компьютер орқали амалга ошириладиган тизим бўлиб, бунда мижознинг компютерига махсус дастур ўрнатилади. Ушбу дастур компютерда барча мижоз маълумотлар (асосан тўлов ҳужжатлари ва ҳисобварақлардан кўчирмалар)ни сақлайди. Банк ва мижознинг компютери ўртасида модем орқали тўғридан-тўғри алоқа амалга оширилади.

Хорижий давлатлар, айниқса, Ғарбий Европа банклари фаолиятида масофавий хизматлардан 80-йиллардан бошлаб фойдаланила бошлаган. Банклараро рақобатнинг кучайиши банкларнинг мижозларга кўрсатадиган, улар учун қулай, кам харажат ва самарали бўлган хизмат турларининг ҳам ривожланишига туртки бўлган. Бу ва банклараро рақобат шароитида мижозларни сақлаб қолиш учун кураш банклар томонидан турли янги хизматлар яратишни тақазо этган. Айнан шундай вазият 80 - йилларда мижозларга уйдан туриб ишлаш имконини берувчи “Homebanking” банк хизматининг яратилишига асос бўлган дейиш мумкин.

АҚШда эса 1990 йиллардан бошлаб банклар масофавий хизматлари кенг ривожланиб бориб 1995 йилда Интернет-банкнинг хизматидан

фойдаланиш барча банклар ва уларнинг филиаллари билан алоқаларда жуда кенг қўлланила бошлади.

Банк масофавий хизматларидан бўлган Интернет-банкнинг хизмати нинг қулай, самарали ва тезкорлиги бу хизмат турининг АҚШ ҳамда Ғарбий Европа мамлакатлари чегарасидан чиқиб дунёнинг бошқа мамлакатлари банклари фаолиятида ҳам қўлланилишига туртки берди ҳамда у глобал ахборот муҳитида электрон банк фаолиятини интернет тармоғида дунё миқёсида амалга ошириш имкониятини яратди.

Интернет орқали кўрсатиладиган банк хизматлари мавжмуасига куйидаги кўп қулланиладиган хизмат турларини киритиш мумкин. Булар:

- ҳисобрақам ҳолати тўғрисида маълумот олиш;
- ҳисобрақамлардаги, пластик карточкалар ҳисобрақамларидаги маблағлар ҳаракатини бошқариш;
- турли банк ҳисобварақларини очиш;
- конвертирлаш операцияларини амалга ошириш;
- товар ва хизматлар учун тўловларни амалга ошириш;
- тўловлар рўйхатини кўриш ҳамда уларни чоп этиш;
- ҳисобрақамини тўлдириш ёки ундан маблағ ечиб олиш;
- маблағларни бошқа ҳисоб рақамларга ўтказиш;
- кредит операцияларини амалга ошириш - кредит олиш (овердрафт кредитлари) ёки уни тўлаш;
- банкларнинг маслаҳат - ахборот хизматларидан фойдаланиш ва бошқалар.

Республикамиз банклари амалиётида масофавий технологиялар мижозга банк хизматларидан фойдаланишда максимал қулайлик ва банк билан ишлаш жараёнида вақт ҳамда молиявий харажатларни минималлаштириш имконини беради. Масофадан хизмат кўрсатиш тизими мижозларга тақдим этилаётган хизматларнинг характерига кўра икки турга бўлиш мумкин:

- информацион;
- транзакцион.

Информацион банкнинг мижозларга молиявий маълумотларни тақдим этишга йўналтирилган бўлса, транзакцион банкнинг молиявий операцияларни амалга оширишга имконият яратади. Масофавий банк хизматларининг асосий тамойили мижоз ва банк ўртасида турли ахборотларнинг масофадан алмашинуви ҳисобланади. Бунда банк томонидан мазкур амалиётнинг хавфсизлиги таъминланади.

Интернет-банкнинг – бу мижозларнинг депозит ҳисобварақларини, жумладан банк карталарига очилган ҳисобварақларини, интернет орқали бошқариш ҳуқуқини берувчи тизимдир. Бу хизмат тури мижознинг масофадан банк билан боғланган ҳолда реал вақт давомида тўловларни ўтказиш учун мўлжалланган тизимдир. Фойдаланувчи тизимга веб-браузер орқали қиради. Интернет-банкнинг тизими банкнинг веб-сервериде жойлаштирилади. Фойдаланувчи банкнинг веб-сайтида барча ўз

маълумотлари (тўлов ҳужжатлари ва ҳисобварақлардан кўчирмалар)ни кўриб чиқиш имкониятига эга.

Интернет-банкнинг хизмати орқали миждоз ўз иш жойида ёки бошқа ўзига қулай шароитда:

- тўловларни ўтказиш;
- тўлов ўтиши босқичларини кузатиш;
- барча ҳисоботларни олиш каби амалиётларидан исталган вақтда фойдаланиш имкониятини яратади.

Интернет-банкнинг орқали миждоз ўз иш жойидан интернет орқали банк сайтига уланиб, ўз ҳисобрақамига тушаётган пулларни кўриши ва пул ўтказмаларини тайёрлаб банкка узатиши мумкин бўлади.¹

Бу ўз навбатида масофавий банк хизматларидан фойдаланувчилар сонининг йилдан йилга кўпайиб боришига замин яратмоқда.

1-жалвал

Мамлакатимизда масофавий банк хизматларидан фойдаланувчилар сони²

Сана	Юридик шахс ва якка тартибдаги тадбиркорлар	Жисмоний шахслар	Жами
01.01.2019 й.	359770	7 599337	7 959107
01.01.2020 й.	691008	9 462450	10 153458
01.01.2021 й.	822518	13 748571	14 571094

Маълумотлар шундай далолат берадики, йилдан йилга масофавий банк хизматидан фойдаланувчилар сони ортиб бормоқда. 2019 йил бошидаги 359770га нисбатан икки йил ичида масофавий банк хизматларидан фойдаланувчи юридик шахс ва якка тартибдаги тадбиркорлар сони қарийиб икки ярим баробарга ошиб 2021 йил бошига 822518 тани ташкил этди. Масофавий банк хизматларидан фойдаланувчи жисмоний шахслар сонининг мутассил ошиб бораётганлигини ҳам ижобий баҳолаш мумкин. Агар 2019 йилнинг бошида уларнинг сони 7 599337 нафарни ташкил этган бўлса, жорий йилнинг бошига келиб бу кўрсаткич қарийиб 3 баробарга яқин ошиб 13 748571 нафарни ташкил этганини, жами масофавий банк хизматларидан фойдаланувчилар сони эса 2019 йилдаги 7 959107дан 14 571094 га етганлигини кўришимиз мумкин.

Масофавий банк хизматларини ташкил этиш ва олиб боришда унинг воситалари бўлган пластик карталар, тўлов терминаллари, банкомат ва инфокиосклар муҳим роль ўйнайди. 2-жадвалдаги маълумотлардан биз муомалага чиқарилган пластик карталар, ўрнатилган тўлов терминаллари, банкомат ва инфокиосклар ҳолати тўғрисида хулоса чиқаришимиз мумкин.

Банк хизматлари бозорида айнан шундай хизматларга бўлган талабнинг ошиши унинг воситаларинг сони ошишига ва улар ёрдамида айнаниши мумкин бўлган пул обороти миқдорининг ҳам ошишига замин яратмоқда.

¹ cbu.uz маълумотлари асосида келтирилди.

² stat.uz маълумотлари асосида

Юқорида келтирилган маълумотлар ва пастда ифодаланган расм шуни кўрсатадики, масофавий банк хизматлари ва ҳисоб-китоблар бўйича хизматлар воситалари сони ва миқдори йил сайин ошиб бормоқда. 2021 йил бошида муомалага чиқарилган банк пластик карталар сони 2019 йилнинг шу давридаги 17 686 598 тага нисбатан сезиларли ошиб 25 775 662 тани ташкил этган, ўрнатилган тўлов терминаллари сони 2019 йил бошида 244 913 ташкил этган бўлса, жорий йил бошида қарийиб 2 баробарга ошиб 438 410 тани, банкومات ва инфокиосклар сони мазкур даврда 6 859тадан 11 800 тагача етканини кўришимиз мумкин.

2-жадвал

Муомалага чиқарилган банк пластик карталари, ўрнатилган тўлов терминаллари, банкومات ва инфокиосклар сони, тўлов терминаллари орқали амалга оширилган тўловлар миқдори¹

Сана	Муомалага чиқарилган банк пластик карталари сони	Ўрнатилган тўлов терминаллари сони	Ўрнатилган банкومات ва инфокиосклар сони	Тўлов терминаллари орқали амалга оширилган тўловлар миқдори (йил бошидан) млрд.сўм.
01.01.2019 й.	17 686 598	244 913	6 859	63 712,5
01.01.2020 й.	20 547 366	392 361	9 203	71 020,2
01.01.2021 й.	25 775 662	438 410	11 800	81 000,0

Бу ўз навбатида мазкур воситалар - тўлов терминаллари орқали амалга оширилган тўловлар миқдорининг ортишига олиб келди ва бу тўловлар 2019 йил 1 январда 63 712,5 млрд.сўмни ташкил этган бўлса жорий йилнинг бошига келиб амалга оширилган тўловлар миқдори 81 000,0 млрд.сўмни ташкил этди.

Замонавий ахборот технологиялари янги банк маҳсулотлари ва хизматларининг жорий этилиши мамлакатимиз банк хизматлари бозори кенгайишига шароит яратмоқда. Республикамизда бозор иқтисодиёти муносабатлари ривожлангани сари тижорат банклари ҳам чакана амалиётлар, миқозларга тақдим этадиган хизматлар турини ошириш орқали ўз фаолиятини диверсификациялашга эришмоқда. Айни пайтда барча тижорат банклари Интернет тармоғида ўзларининг web-сайтларини очиб, улар банк фаолияти, янги хизмат турлари ва шартлари, миқозлар манфаатига тегишли маълумотлар билан мунтазам бойитиб борилмоқда. Аҳоли ўртасида мобил телефонлардан фойдаланишнинг кенгайиб бориши банклар томонидан мобил-банкнинг (wap-banking) ва sms-банкнинг хизматлари йўлга қўйилишига олиб келмоқда. Аммо, ушбу ижобий ўзгаришлар билан бирга бугунги кунда банкларнинг масофавий хизматларини янада такомиллаштириш, бу

¹ cbu.uz маълумотлари асосида келтирилди

йўналишда аҳолининг молиявий саводхонлигини ошириш борасида қатор муаммолар, ечимини талаб қилаётган масалалар ҳам мавжуд. Булар:

- банклар томонидан масофавий банк хизматлари тўғрисидаги ахборотлар тарғиботининг аҳоли ўртасида кенг йўлга қўйилмаганлиги;

- аҳолини масофавий банк хизматлари турларига қизиқтириш соҳасидаги ишларнинг сустлигини;

- Интернет-банкнинг тизимида таклиф этилаётган хизматларнинг камлиги ва кредитлар олиш ва депозит қўйилмаларини онлайн тизимида бошқариш амалиётининг ҳали ҳануз етарли даражада тараққий этмаганлиги;

- Интернет тармоғининг доимий равишда, узилишларсиз ишлаши борасида муаммоларнинг мавжудлиги, унинг мамлакатимиз барча ҳудудларида узлуксиз ишлашига эришила олинмаганлиги;

- банк ходимларининг банк масофавий хизматларини ривожлантириш борасидаги фаолиятидаги камчиликлар мавжудлиги;

- банк масофавий хизматларининг янги турларини жорий этиш ва ривожлантириш бўйича банклараро рақобат муҳитининг ривожланмаганлиги ва бошқаларни келтириш мумкин. Яъни, мамлакатимиз иқтисодиётининг етакчи тармоғи бўлган банк тизими замон талабларига жавоб бериши учун ўз фаолиятида замонавий банк технологияларини қўллаш орқали банк масофавий хизматларини ривожлантириши бугунги куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади. Шу боис, бу борада мавжуд камчиликларни бартараф қилган ҳолда банк хизматлари соҳасида банлараро рақобатни шакллантириш мамлакат банк тизими фаолиятининг самарали бўлишига мустаҳкам яратиши мумкин деб ўйлаймиз.

O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

Y.S.Ilxamova - TMI. I.f.n.prof., A. Sh.Ilxomova

«Raqamli O‘zbekiston – 2030» Strategiyasi O‘zbekiston Respublikasining innovacion faoliyatining muhim yo‘nalishi bo‘lib, uning asosiy maqsadi nafaqat yuqori rivojlanishga erishish, balki dunyoning rivojlangan davlatlari bilan integratsiya va o‘zaro aloqada bo‘lishdir.

Hozirgi kunda dunyodagi voqelikdan xabardor yirik kompaniyalar raqamlashtirish, bulutli texnologiyalar va tarmoqni yangilashdan iborat infratuzilmaga e‘tibor qaratishmoqda. Raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyotning shakllanishi iste‘molchilar, davlat va umuman jamiyat uchun ulkan imkoniyatlar eshigini ochadi.

Raqamli iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha dunyodagi etakchi davlatlar qatorida Singapur, Xitoy, Janubiy Koreya, Yangi Zelandiya va Daniya kabilarni sanab o‘tish mumkin. Mamlakatlar texnologiyalarni raqamlashtirish va yuqori darajadagi tashabbuslarni amalga oshirdi. Jumladan, 2014 yilda Singapur o‘zining

Smart Nation kontsepsiyasini asoslab berdi va ushbu kontsepsiyani amalga oshirish uchun biznes hamjamiyatini taklif qildi. «Smart Nation» Kontsepsiyasi – davlat korxonalari raqamli texnologiyalarni aholining kundalik hayotiga kiritish orqali hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan. Ushbu kontsepsiyani amalga oshirish uchun nafaqat yirik kompaniyalar, balki kichik va oʻrta biznes vakillari ham jalb qilingan. Smart hisoblagichlar bilan jihozlangan shahar bloklari datchiklar orqali elektr, suv va boshqalarning sarflanish koʻrsatkichlarini real vaqt rejimida kuzatadilar. Olingan maʼlumotlar hukumatga shahardagi suv isteʼmolini yaxshilash va toza suv import qiladigan Malayziyadan qaramlikni kamaytirishga yordam beradi. Sensorlar yordamida fuqarolar resurslarni sarflanishini kuzatib borishi va uy xarajatlarini qanday kamaytirish boʻyicha koʻrsatmalar berishi kerak.

Avvalo, dastur ishtirokchilari uy-joy, sogʻliqni saqlash (bemor uydan chiqmasdan yordam olishi, masofadan turib shifokor bilan bogʻlanishi) va transport tarmogʻi (haydovchisiz avtomobillar va avtobuslar) muammolarini hal qilish bilan shugʻullanishadi. Ushbu tizimlarning barchasi birgalikda Virtual Singapur deb nomlangan ekotizimni hosil qiladi. Shunindek, real vaqt birligida sayyohlar yoʻllardagi tirbandlikni kuzatib borish, xavfsizlik kameralaridan maʼlumotlarni koʻrishlari mumkin.

Dunyoning rivojlangan davlatlari iqtisodiyotida xizmat koʻrsatish sohasi ustunlikka egaligi va ular asosida axborot texnologiyalarining paydo boʻlishi bilan ajralib turadi. Biroq, jamiyat taraqqiyotdan toʻxtamaydi, uning yanada rivojlanishi va xizmat koʻrsatish sohasining ishlab chiqarishga nisbatan ustunligi ortib borishi, bunda axborot texnologiyalari va IT sektori muhim rol oʻynay boshlaganligi, kishilarni har qanday xizmatdan foydalanish mexanizmini sezilarli darajada soddalashtirdi. Internetning rivojlanishi va global tarmoqqa kirish narxining pasayishi, umuman, insoniyat hayotini va xususan iqtisodiyotini oʻzgartirgan haqiqiy axborot (raqamli) inqilobiga aylandi.

Raqamli iqtisodiyot, yaʼni yangi imkoniyatlarning paydo boʻlishi, albatta, inson hayotiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi tufayli isteʼmolchi kerakli xizmatlarni tezda olishi, Internet-doʻkonlarda arzon narxlarda mahsulot sotib olib, pulni tejashga qodir. Oxir-oqibat, isteʼmolchi hatto oʻz biznesini onlayn ravishda boshlashi, uydan chiqmasdan tadbirkor boʻlishi mumkin.

Jahon banki 2016 yildagi hisobot-sharhida raqamli iqtisodiyot mehnat unumdorligini oʻsishiga, kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshirishga, ishlab chiqarish tannarxini pasaytirishga, yangi ish oʻrinlarini yaratishga, qashshoqlik va ijtimoiy tengsizlikka barham berishga yordam berishini taʼkidlab oʻtilgan.

Zamonaviy jamiyatning rivojlanishi va raqamli muhit Oʻzbekiston iqtisodiyotini global makonga kirishiga imkon beradi, chunki biznes sohasi uzoq vaqtdan buyon fuqarolar bilan hamkorlikda raqamli texnologiyalardan, shu jumladan raqamli valyutadan foydalanmoqda. Jismoniy pullar bilan bir qatorda raqamli valyuta

muomalada qo‘llanilmoqda. Bu esa tovarlar aylanmasini sezilarli darajada oshiradi va umuman iqtisodiyot rivojlanishida ijobiy dinamikani yaratadi.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi to‘liq globallashtirishni, iqtisodiyot sohasida yuqori raqobat muhitini, malakali kadrlarning mavjudligini va yuqori sifatli ta‘limni, hayotning yangi sifatini, biznes va davlat xizmatlarini, zamonaviy shaharlarda zamonaviy Internet infratuzilmasini o‘rnatishni, aholining raqamli savodxonligini oshirishni va barcha sohalarda IT mutaxassislarini muntazam ravishda o‘qitishni anglatadi.

Raqamli iqtisodiyotning muhim mezonlari – davlat va kommunal xizmatlarning sifatini yaxshilash va ularni taqdim etishda davlat xarajatlarini kamaytirishdir. Shu bilan birga, davlat infratuzilmaning barqarorligi va xavfsizligini kafolatlashi, aholining yuqori darajadagi bilimlarini, shu jumladan raqamli savodxonligini ta‘minlashi, raqamli iqtisodiyotni barcha sanoat sohalari bilan bog‘lab turishi, eng muhimi, xalqaro raqamli sanoatni milliy infratuzilmaga qo‘shishi kerak.

Shu maqsadda davlat texnoparklar, ilmiy-ishlab chiqarish klasterlari va boshqa innovatsion loyihalarni yaratish, raqamli savodxonlik bo‘yicha fuqarolarni keng va arzon o‘qitish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, 5G yoki undan yuqori tarmoqlar bilan Internetni qamrab olishni ta‘minlash va elektron hujjat aylanishini joriy etish bo‘yicha ishlar olib borishi kerak. Bularning barchasi davlatdan kata moliyaviy investitsiyalarni, korxonalar ishchilari va aholini raqamli iqtisodiyot asoslariga o‘qitish uchun yuqori malakali mutaxassislarni talab qiladi, lekin bu zamon va xalq xizmatiga qo‘yiladigan ilg‘or axborot texnologiyalarining talabidir.

O‘zbekiston hukumati raqamli iqtisodiyot dasturini davlatning strategic rivojlanish rejasiga kiritdi, uning maqsadi respublikada to‘liq raqamli muhit va raqamli maydon yaratishdir. Hukumatning fikriga ko‘ra, aynan iqtisodiyotni «raqamlashtirish» mamlakatga global raqobatbardoshlik va milliy xavfsizlik masalalarini imkon qadar tezroq hal qilishga imkon beradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga 2018 yil 28 dekabrda murajaatnomasida: «... 2019 yilda biz raqamli texnologiyalar asosida iqtisodiyotning barcha sohasini yangilashni ko‘zda tutadigan Raqamli iqtisodiyotning —Raqamli O‘zbekiston - 2030» milliy konsepsiyasini ishlab chiqishni boshlashimiz va shu asosda dasturni amalga oshirishimiz kerak», - deya ta‘kidlangan. «Raqamli iqtisodiyot» mamlakat hayotining barcha sohasini raqamli makon bilan ta‘minlaydi. Dasturning asosiy maqsadi mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun huquqiy, texnik, tashkiliy va moliyaviy shartsharoitlarni yaratish va keyinchalik xorijiy mamlakatlarning raqamli iqtisodiyotlari bilan integratsiyalashuvidir. Raqamli iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotning kamida 30 foizga o‘sishini ta‘minlaydi va korrupsiyani keskin kamaytiradi. Nufuzli xalqaro tashkilotlarning tahliliy izlanishlari buni tasdiqlaydi. Mamlakat iqtisodiyotda raqamli formatga o‘tish dasturini ishlab chiqishga kirishdi. Ushbu dasturning bosqichlari 2030 yilgacha davom etadi.

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarida, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida IT-parklarni tashkil etish, shuningdek, sohani malakali kadrlar bilan ta'minlashni ko'zda tutuvchi 220 dan ortiq ustuvor loyihalarni amalga oshirish boshlangan.

Respublikada raqamli industriyani jadal rivojlantirish, milliy iqtisodiyot tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirish, shuningdek, 2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini —Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yilida amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tomonidan manfaatdor vazirlik va idoralar, biznes hamjamiyati va ilmiy doiralar vakillari hamda xorijiy ekspertlar ishtirokida ishlab chiqilgan —Raqamli O'zbekiston — 2030|| strategiyasi qabul qilindi.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Ш.А.Алляров – и.ф.д., доцент ТМИ

Рақамли иқтисодиёт шароитда иқтисодий хавфсизликни таъминлаш ҳар қандай ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлар учун муҳим аҳамият касб этмоқда. Иқтисодий хавфсизликни таъминлашнинг долзарблиги унинг миллий иқтисодиётнинг аҳоли учун нормал ҳаётини фаолият шароитларини, уни барқарор тарзда ресурслар билан таъминлаш, миллий давлат манфаатларини рўёбга чиқара олишга қодирлигини ифодалаш билан ҳам тавсифланади. Айниқса, ёш мустақил давлатлар иқтисодиётининг бирёқламалиги ва қарамлиги, аҳолининг паст турмуш даражаси ўзида ижтимоий таҳдидни ифодалаб, хавфсизликни сақлашга салбий таъсир кўрсатади.

Шу ўринда таъкидлаш керакки, ҳозирги кунда дунё миқёсида миллий ва иқтисодий манфаатларга ташқи ва ички таҳдидларнинг сони ўсмоқда. Бу борада, миллий иқтисодиётнинг турли ички ва ташқи таҳдидларга бардошлилигини ҳамда иқтисодий хавфсизликни таъминлаш, унинг жаҳон иқтисодий тизимида рақобатбардошлигини ошириш масалаларини таҳлил қилиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Мазкур шароитда мамлакат миқёсида миллий ва иқтисодий хавфсизликни таъминлашнинг муҳим механизми

сифатида молиявий мониторинг тизими майдонга чиқади. Иқтисодиёт модернизацияси ва либераллашуви жараёни, давлатнинг самарали фискал сиёсати ва иқтисодий салоҳиятини ошириш муаммоларининг кескинлашуви ва унинг рақобатбардошлигини таъминлашнинг самарали механизмларини қўллаш кўп жиҳатдан давлат иқтисодий хавфсизлигининг молиявий мониторинги методологияси ва самарали воситаларининг ташкил этилишига ҳам бевосита боғлиқдир.

Жаҳоннинг барча мамлакатларида бугунги глобаллашув шароитида иқтисодий хавфсизликни таъминлашга қаратилган сиёсат олиб борилмоқда. Ривожланган ва изчил тараққий этаётган давлатлар (Япония, АҚШ, Германия, Буюк Британия, Хитой ва бошқалар) тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, мамлакат ва унинг ҳудудларида давлат иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш - давлат иқтисодий хавфсизлигининг молиявий мониторинги ва самарали воситаларини қўллашга тўлалигича боғлиқдир. Бунда ташқи муҳитнинг таъсири ва рақобат мамлакат ва унинг ҳудудларини ўз иқтисодий салоҳиятларидан янада самарали фойдаланишга ундамоқда.

Шу сабабли, давлат иқтисодий хавфсизлигининг молиявий мониторинги методологияси ва самарали воситаларини ўрганиш ҳозирги замон фанининг янги ва мураккаб тадқиқ предмети сифатида намоён бўлмоқда. Шу билан бирга мамлакат ва унинг ҳудудларида давлат иқтисодий хавфсизлигининг молиявий мониторинги методологияси ва самарали воситаларини тадқиқ қилишнинг назарий-методологик базаси ҳали етарли даражада тизимлаштирилмаган ва у асосан давлат молияси, фискал сиёсат ва бюджет баланслиги концепцияларига асосланиб қолмоқда.

Чуқур институционал ўзгаришлар амалга оширилди, давлат иқтисодий хавфсизлигининг барча омиллари тизимини комплекс тарзда самарали бошқариш бўйича чора-тадбирлар қабул қилинди, мақсадли комплекс дастурлар амалга оширилмоқда. Бунда «мамлакат ва ҳудудларда давлат иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш мақсадида фойдаланилмаётган ресурслар ва молиявий имкониятлардан юқори даражада ва самарали фойдаланиш, бу соҳадаги шаклланиб қолган тизимли муаммоларни бартараф этиш ҳамда ҳозирги кундаги энг муҳим масалалардан бири – давлат иқтисодий хавфсизлигининг молиявий мониторинги ва самарали воситаларини қўллаш ва янада такомиллаштириш имконини беради»¹.

Бу мамлакат ва унинг ҳудудларида давлат иқтисодий хавфсизлигининг молиявий мониторинги методологияси ва самарали воситалари бўйича стратегик қараш ва дастурий чора-тадбирлар ишлаб чиқиш нуқтаи-назаридан ушбу масаланинг методологик ва амалий жиҳатларини тадқиқ қилишнинг зарурлигини кўрсатмоқда.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Иқтисодиётни янада ривожлантириш ва иқтисодий сиёсат самарадорлигини оширишнинг қушимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги 8 январь 2019 йилдаги ПФ-5614-сонли Фармони.

Жаҳон иқтисодиётида содир бўлаётган жараёнлар ҳамда мамлакатни истиқболда иқтисодий ва ижтимоий ривожлантириш борасида айтилганидек: «Жаҳон бозорларида рақобат тобора кучайиб бораётган бугунги шароитда иқтисодиётимизнинг рақобатбардошлигини тубдан ошириш, экспортга маҳсулот чиқарадиган корхоналарни қўллаб-қувватлашни кучайтириш, мамлакат ва унинг ҳудудларида давлат иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш асосида улар молиясини самарали бошқариш устувор аҳамият касб этади»¹.

Бу соҳада «иқтисодиётни модернизация ва диверсификация қилиш қўламини кенгайтириш, энг аввало, импорт ўрнини босувчи ва экспорт салоҳиятини оширишни таъминловчи ишлаб чиқаришни ўстиришга эришиш, мамлакат ва унинг ҳудудларида давлат иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш асосида улар молиявий ва солиқ салоҳиятини ошириш»² бўйича устувор вазифалар белгиланган.

Мамлакатимизда давлат иқтисодий хавфсизлигини таъминлашнинг назарий-услубий асосини давлат молияси, фискал сиёсат ва бюджет баланслиги концепциялари ташкил этади. Бу эса айнан рақамли иқтисодиёт шароитида мамлакат ва унинг ҳудудларида давлат иқтисодий хавфсизлигининг молиявий мониторинги методологиясини илмий-назарий, ва амалий жиҳатдан тадқиқ этиш ҳамда унинг услубий жиҳатларини такомиллаштиришни шарт қилиб қўймоқда.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ВА МЕҲНАТ БИЛАН БАНДЛИК ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК

**Ўзбекистон Республикаси
Жамоат хавфсизлиги университети
и.ф.д., проф. Шадманов Э.Ш.
катта ўқитувчи Туркманов А.С.**

Иқтисодий адабиётлар тарихдаги ҳар қандай технологик ўзгаришлар каби ушбу технологик ишланмаларнинг меҳнат бозорларига катта таъсирга эга эканлигини кўрсатади. Бугун норасмийдан расмий иқтисодиётга ўтишни соддалаштириш ва енгиллаштириш учун янги технологиялардан фойдаланишни қўллаб-қувватловчи ҳукуматлар сони ошмоқда.

Янги технологиялар доиммеҳнат дунёсини ўзгартиради. Шу сабабли, сўнгги вақтда кўп тадқиқотчилар ҳозирги пайтда тез суръатда ўзгарётган янги технологияларнингмеҳнат бозори иштирокчилари, ходимлар ва иш берувчиларнинг хулқ-атворида таъсирива иш билан бандлик ҳажми, унинг

¹ Мирзиёев Ш.М. 2017-йил шиддатли ислоҳотлар йили. Т.: «Ўзбекистон», 2018, - 76 б.

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 2017 йил 7 февраль, ПФ-4947-сонли Фармони

таркиби, иш ҳақи ва меҳнат шароитларига нуқтаи назаридан оқибатларини муҳокама қилмоқдалар.

Иқтисодиётни рақамлаштириш асосида шакллантириш ўзига хос хусусиятларга эга, рақамли контентни (меҳнат предмети) кўпайтириш ва тизимлаштириш орқали ҳамда автоматик равишда (инсон аралашувисиз) кўшимча қиймат яратиш билан белгиланади.

Рақамли иқтисодиёт таклиф қиладиган воситалар бозорларни иқтисодий инқироз даврида ҳам ривожлантиришга имкон беради, чунки бу компанияларга ўзгарувчан бозор шароитларига тез ва мослашувчан жавоб бериш, истеъмолчилар эҳтиёжларини яхшироқ қондириш имконини беради.

Иқтисодиётни рақамлаштиришнинг меҳнат бозоридаги иқтисодий ва ижтимоий жиҳатлари қуйидагилардан иборат:

- иқтисодий ўсишга муҳим ҳисса қўшиши;
- бюрократик жараёнларнинг, коррупция ва порахўрлик даражасини кескин камайиши;
- яширин иқтисодиёт ва норасмий меҳнат билан бандлик даражасининг камайиши;
- меҳнат самарадорлигининг ўсиши;
- кичик ва ўрта бизнес ўсиш суръатининг тезлашуви;
- бир–бирига яқин соҳаларда иш жойларисонининг ўсиши;
- молиявий хизматлардан фойдаланиш имкониятининг кенгайиши ва энгиллашуви;
- маҳсулот билан бозорга киришда тўсиқларнинг камайиши;
- инклюзивлик даражасининг ошиши ва камбағалликнинг камайиши;
- вақтнинг тежалиши;
- тиббий хизматдан фойдаланиш имконияти ва сифатининг ошиши;
- оммавий таълим олиш нархининг пасайиши ва фойдаланиш имконининг ошиши;
- атроф муҳитга салбий таъсирнинг камайиши;
- жиноятчилик даражасининг камайиши, жамоат хавфсизлигининг ошиши.

Рақамли иқтисодиёт нафақат давлат бошқарувида, балки янги укладли иқтисодиётнинг шаклланишида, ахборотлашган жамиятнинг пайдо бўлишида ва яширин иқтисодиёт ва аҳолининг норасмий меҳнат билан бандлигини камайтиришда муҳим рол ўйнайди. Рақамли иқтисодиётнинг давлат хизматларини кўрсатиши қуйидагиларни таъминлайди:

- бюджет харажатларини тежаш;
- давлат хизматларини кўрсатишни энгиллаштириш (маълумот, рухсатнома ва бошқаларни олиш);
- тадбиркорлик субъектлари, ўзини ўзи иш билан банд қилганлар ва иш берувчиларнинг норасмий сектордан расмий секторга ўтиши;
- бюрократия ва коррупция кўринишларини камайтиради;

- бошқарувга оид қарорлар қабул қилишда фуқаролар, корхона ва ташкилотларнинг эҳтиёж ва манфаатларини тезкор ҳисобга олиш;
- давлатнинг зарур маълумотларидан эркин фойдаланиш, фуқароларнинг давлат амалдорлари билан ўзаро алоқада бўлиш вақтини қисқартириш;
- бизнес ва фуқароларга маъмурий юкнинг камайиши;
- аҳолига кўрсатиладиган электрон давлат хизматлари турларининг доимий равишда кенгайиб бориши;
- аҳолининг давлат органларига ишонч даражасининг ошиши ва бошқалар.

АКТ ижтимоий ҳимояни кенгайтиришга ёрдам беради ва ижтимоий таъминот учун тўловни соддалаштиради ва инновацион воситаларни ривожлантиради ва бу ўзгаришлар маргиналлашган гуруҳларни ҳам қамраб олиши мумкин. Бундан ташқари, баъзи мамлакатларда тежамкор ижтимоий ҳимоя дастурларини амалга ошириш учун инновацион воситалар ишлаб чиқилган.

Жумладан, Ўзбекистонда 2020 йил 1 январдан бошлаб янги меҳнат шартномаларини тузиш, амалдаги меҳнат шартномаларига ўзгартириш киритиш, шунингдек, уларни тугатиш ҳолатларини идоралараро “Ягона миллий меҳнат тизими”дан рўйхатдан ўтказилиши, автоматик тарзда шакллантириладиган ходимнинг меҳнат фаолияти тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олувчи электрон меҳнат дафтари жорий этилган.¹ Шунингдек, мавжуд бўш иш ўринлари тўғрисида маълумотларни ушбу тизимга киритиш ҳамда ишсизликни камайитиш, меҳнат органларига мурожаат қилган ишсизларга сифатли хизматлар кўрсатиш, норасмий меҳнат билан банд бўлганларнинг меҳнат муносабатларини қонунийлаштириш, ишсизларни, айниқса, ёшлар ва хотин-қизларни касбга тайёрлаш ва қайта тайёрлаш тизимини такомиллаштиришга қаратилган лойиҳаларни ишлаб чиқишда АКТдан кенг фойдаланиш вазифаси қўйилган.

Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётда давлат органлари фаолиятининг самарадорлигини, тезкорлигини ва шаффофлигини таъминлаш, уларнинг масъулиятини ва ижро интизомини кучайтириш, аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари билан ахборот алмашишни таъминлаш механизмлари қонун дорасида белгилаб қўйилган.² Унда, жумладан аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари билан ўзаро муносабатларни амалга оширишда давлат органларининг ўзаро ҳамкорлиги ва уларнинг маълумотлар базалари ўртасида ахборот алмашинуви механизмларини шакллантириш ҳисобига

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 31 октябрдаги “Ягона миллий меҳнат тизими” идоралараро дастурий-аппарат комплексини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ 4502-сонли қарори

²Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4699-сонли қарори

давлат бошқаруви тизимида “бир дарча” принципини жорий этиш, статистика ҳисоботини тақдим этиш, божхона расмийлаштируви, лицензиялар, рухсатномалар, сертификатлар бериш жараёнларида, шунингдек давлат органларидан ахборот олишда электрон хужжат айланишидан фойдаланишга ўтказиш белгиланган.

Бу шундай хулосага олиб келадики, янги технологиялар доимий равишда меҳнат дунёсини ўзгартираётганлигини ва сўнгги пайтда улар ўзгаришининг тезкорлиги меҳнат бозори иштирокчилари, ходимлар ва иш берувчиларнинг хулқ–атвориغا қандай таъсир кўрсатаётганлиги ҳамда иш билан бандлик ҳажми, унинг таркиби, иш ҳақи ва меҳнат шароитларига турлича таъсир қилаётганлиги билан ифодаланади.

Иш билан бандликнинг келажаги бир қанча омилларга, узоқ муддатли рақобатбардошликка ва демографик ривожланиш ва ҳоказоларга боғлиқ. Аммо яқин келажакда технологик ўзгаришларнинг асосий омилларидан бири бу рақамлаштириш бўлиб, рақамли мантиқий схемаларни ишлаб чиқиш ва технологияларнинг маҳсули бўлган компьютер, смартфон ва интернетдан кенг фойдаланиш ушбу ривожланишнинг марказий элементи ҳисобланади. Ақли автоматлаштириш иш билан бандликнинг умумий йўқолишига олиб келмаслиги мумкин, аммо иш билан бандлик тузилмасида, масалан, соҳалар, касблар, кўникма ва вазифалар бўйича жиддий ўзгаришларга олиб келиши мумкин.

Шу билан бирга, айрим ҳукуматларнинг янги технологияларга мослашиб, давлат секторида, хусусан, меҳнат бозорига тегишли соҳада, шу жумладан иқтисодий бирликлар ва иш билан бандликнинг расмийликка ўтишини енгиллаштиришга қаратилган сиёсатда кенг фойдаланилади.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING MIJOZLAR BILAN MUNOSABATLAR STATISTIK HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI O'RNI

G. Ibragimov – iqtisod fanlari nomzodi, dotsent TMI

Iqtisodiy rivojlangan davlatlar bank tizimida qo'llanilayotgan raqamli texnologiyalar yechimlari mamlakatimiz banklari faoliyatiga raqamlashtirish bo'yicha ma'lum ishlanmalarni joriy etish bo'yicha takliflar kiritishga imkon beradi. Chunki, bank tizimida mijozlarga xizmat ko'rsatish madaniyatini oshirish amalda qo'llanilayotgan raqamli texnologiyalarga chambarchas bog'liq.

Banklar va mijozlar bog'lanadigan barcha aloqa kanallari va savdolarini avtomatlashtirishni nazorat qilishga imkon beradigan, usbu jarayonlar statistikasini real vaqt sharoitida olib borish imkonini beradigan “Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish” - MBMB (inglizcha “Customer Relationship Management” - CRM)

tizimini joriy etish muhim yechim sifatida ko'rilishi mumkin. Bunda ilgari foydalanilgan MS Excel elektron jadvallari, tezkor messenjerlar, ko'p sonli hujjatlar o'rniga yagona xizmat ko'rsatish servisi qo'llaniladi [1]. U mijozlar ma'lumotlarini yig'ish, bitim va kelishuvlarni boshqarish, menejerlarni kuzatish, tahlil va prognoz qilish bo'yicha dasturlarni o'z ichiga oladi. Natijada og'ir va murakkab ishlar soddalashtiriladi, to'g'ri qaror qabul qilish uchun sarflanadigan vaqt qisqaradi va xato qilish ehtimoli bartaraf qilinadi.

Mijozlar bilan ishlashni doimiy nazorat qilish, ular bilan aloqalarni yaxshilash va barqarorlashtirish zarurati bank faoliyatining asosiy vazifasidir. MBMB tizimini joriy etish orqali tijorat banklari mijoz-bank munosabatlari arxitekturasini mijozlar faolligining barcha jihatlari hisobga olinadigan tarzda qura oladilar.

Tizimning joriy etilishi bank mijozlari qaysi tovarlar va xizmatlarga qiziqish bildirayotgani, ularning faoliyati qaysi davrlarda faollashishi, qanday moliyaviy imkoniyatlarga ega ekanligi haqidagi savollarga javob topishga imkon beradi. Ushbu yo'nalishlardagi statistik ma'lumotlar va munosabatlar tarixi MBMB tizimi orqali ikki tomonga foydali hamkorlik yo'llari va shakllarini topishga imkon beradi.

Bank MBMB tizimlari tijorat banklariga xodimlar faoliyatini bosqichma-bosqich rejalashtirish uchun yangi imkoniyatlar beradi. Boshqa xodimlarga vazifalarni topshirishda, yangi xodimlarni ish jarayoniga kirishishida tizim ularni barcha kerakli ma'lumotlar bilan tanishtiradi va harakatlar algoritmini taklif qiladi. Xodimlar ish joyida bo'la olmaganida ularni boshqa xodimlar bilan almashtirishga bog'liq bo'lgan muammolar vujudga kelmaydi.

Quyidagi komponentlar bilan ta'minlangan MBMB tizimi operatsion va tahliliy yo'nalishi bank xizmatlarini boshqarish funktsiyalarini bajarishga yordam beradi: jismoniy va huquqiy shaxslar uchun alohida profilga ega, manzillar bilan uyg'unlashtirilgan mijozlar bazasi; barcha mahsulotlar bazasi; sotishni boshqarish va tahlil qilish; marketing vositalari; xodimlar ustidan nazorat; call-markazlar faoliyatini tashkil etish; qarzni undirish mexanizmini nazorat qilish; berilgan kredit arizasini ko'rib chiqish; tahliliy funktsiyalar.

Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish bankni mijozlar ehtiyojini qondirishga yo'naltirilgan ilg'or dasturiy mahsulotlar bilan ta'minlashga qaratilgan harakat strategiyasini va avtomatlashtirish tizimini joriy etish uchun barcha sharoitlarni yaratishga imkon beradigan darajada bo'lishi kerak.

Bank faoliyati uchun quyidagi taktika va MBMB strategiyasi taklif qilinadi:

- ma'lum bir xizmat yoki mahsulot turini sotish jarayonlarini avtomatlashtirish natijasida yuzaga keladigan munosabatlar (tranzaktsiyalar);

- birinchisi bandga qo'shimcha ravishda, maslahatlashuvlar va tushuntirishlar o'tkazish imkoniyatining paydo bo'lishi mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni kengayishiga imkoniyat yaratadi (odatda tovarlar va xizmatlarning bir nechta turlarini qamrab oladi);

- mijoz bank tomonidan ko'rsatiladigan barcha xizmatlardan foydalanishni chuqur biladi degan nuqtai-nazardan kelib chiqqan holda MBMB tizimini qo'llash, bu holda to'liq hamkorlik qilish nazarda tutiladi.

Tijorat banklarida MBMBni joriy etish ommaviy marketing va ommaviy sotish strategiyasini mijozlarning shaxsiy talablariga javob beradigan bank xizmatlarini sotishning individual strategiyasiga aylantirish imkonini beradi. Bu o'zgarish bank va mijoz o'rtasidagi munosabatlarni uzoq muddatli rivojlanish uchun mo'ljallangan yanada qulay va samaraliroq munosabatlariga aylantirishga sharoit yaratadi. Shuningdek, MBMB tizimining joriy etilishi xodimlarga mijozlar haqidagi barcha ma'lumotlarni bir zumda olish imkonini beradi. Hujjatning qog'ozdaci nusxalarini qidirish, ularning amal qilish muddatini nazorat qilish va boshqa shu kabi ishlarga zarurat qolmaydi.

Fikrimizcha, tijorat banklarida keng miqyosli MBMB yechimini joriy etishdagi asosiy qiyinchiliklardan biri uning mavjud texnologiyalarga integratsiyalash bo'ladi. Sababi, har bir bo'lim mijozning ehtiyojlarini o'ziga xos tarzda tasavvur qiladi. Muammoni bartaraf etish uchun mavjud ish jarayonlarini optimallashtirish yoki yangi ish jarayonlarini yaratish, yangilangan me'yoriy hujjatlar va standartlarni ishlab chiqish zarur. Ushbu jarayonlarda quyidagilarga imkon beruvchi qoidalarga rioya qilishga alohida e'tibor qaratish lozim:

1) bankning asosiy maqsadlariga erishish va xarajatlarni minimallashtirishga qaratilgan yagona biznes siyosatni amalga oshirishga intilish;

2) mijoz bilan o'zaro munosabatlar jarayonlari va ma'lumotlar tizimda qolishi hisobiga mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun mas'ul bo'lgan bank xodimlari ishdan bo'shatilganda mijozlarni bankda olib qolish.

Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish tizimlari funktsiyalari tahlili tijorat banklarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan bir nechta tizimlarni tanlash imkonini berdi.

1. InvestGlass.com - bank savdolarini avtomatlashtirish uchun tayyor andozalarga ega dasturiy ta'minot. 2. Monday.com - jamoaviy ishni amalga oshirishga mo'ljallangan MBMB dasturiy ta'minoti bo'lib, ko'p funktsiyali bozorlar uchun o'rnatilgan vosita sifatida oldindan tayyorlangan andozalarni taklif qiladi. 3. Salesforce Sales Cloud - savdo bo'limini avtomatlashtirish, sotish ciklini kamaytirish va sotish jarayonini boshqarishga mo'ljallangan MBMB dasturi [2]. 4. Sugar MBMB - bu bank faoliyati uchun zarur bo'lgan mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish funktsiyasini yaratadigan to'laqonli MBMB vositasi. 5. Creatio yoki Bpm'online - MBMB va biznes jarayonlarini boshqarish (BJB) uchun past kodli platforma [2]. 6. Microsoft Dynamics 365 - elektron pochta marketingini, sotishni avtomatlashtirishni va ijtimoiy media platformalari zarur bo'lgan moliyaviy institutlar uchun Microsoftning MBMB yechimi [2].

Shuningdek, alohida ish sharoitlariga moslashtirilgan quyidagi MBMB tizimlarini tijorat banklarida joriy etish uchun taklif qilish mumkin: Oracle MBMB, potentsial mijozlar to'g'risida ma'lumot to'playdigan yirik moliyaviy

institutlar uchun mukammal ravishda mos keladi; Zendesk MBMB, aloqalarni boshqarish va marketingni avtomatlashtirish dasturi.

Ta'kidlash joizki, mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish maqsadida tijorat banklari uchun MBMB yechimini tanlash birinchi navbatda, tizimlarning funktsional imkoniyatlariga (mijozlar to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish, shu jumladan ularning xizmatlar portfellari; ish oqimini avtomatlashtirish, moliyaviy xizmatlar, elektron marketing, investitsiya vositalari; portfelni boshqarish vositalari), ikkinchidan, bulutli (bulutli texnologiyalar (yoki bulutli hisoblashlar, cloud computing) - raqamli ma'lumotlarni tarqatilgan qayta ishlash texnologiyalari, uning yordamida kompyuter resurslari internet foydalanuvchisiga onlayn xizmat sifatida taqdim etiladi [3]) yoki mahalliy dasturiy ta'minotni tanlashning ustuvor yo'nalishlariga, MBMBni sozlash, sotishni prognoz qilish, hisobotlarni tuzish, mijozlar tajribasini kerakli mobil ilovalarga moslashtirish uchun ishlaydigan xodimlar soniga bog'liq.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИИ

Л.И.Уличкина – доцент ТФИ

Несмотря на то, что об инфляции написано уже очень много, по этому вопросу по-прежнему нет единства мнений - ни в том, что касается ее причин, ни по поводу средств борьбы с нею. В той или иной форме инфляция существовала всегда.

Существует несколько определений инфляции, одни экономисты считают, что наиболее точным определением будет следующее - инфляция - это такая ситуация в экономике, при которой "слишком высокий спрос сталкивается с слишком небольшим предложением товаров", другие считают, что можно дать более короткое, но вместе с тем более полное, по их мнению, определение, из которого следует, что "инфляция - это процесс длительного повышения цен " или " инфляция - это процесс продолжительного обесценения денег". С определённой долей уверенности можно сказать, что все перечисленные определения достаточно точно отражают суть этого явления.

До недавнего времени существовало два глобальных подхода, связанных с двумя мировыми системами. Социализм предполагал прямое государственное регулирование, а капитализм- использование рыночных рычагов и методов косвенного регулирования.

Но было бы неправильно думать, что капитализм исключает прямое государственное регулирование. Так, например, в 1971 году по инициативе администрации Никсона в США впервые в послевоенные годы был установлен централизованный контроль над ценами.

Принято считать, что президент Р. Никсон был против установления прямого контроля над ценами и заработной платой. Однако непростое

экономическое положение в стране и давление общественного мнения вынудили его пойти на крайние меры.

Не имея альтернативной программы косвенного регулирования экономики, Никсон вынужден был пойти на замораживание цен и заработной платы.

Следует отметить, что в краткосрочном плане прямое регулирование цен способствовало определенной стабилизации экономики США. Однако уже в ближайшие годы выявились отрицательные последствия централизованной модели регулирования. Замораживание цен и заработной платы ограничивало межотраслевой перелив капиталов, тормозило инвестиционную политику, снижало уровень деловой активности, сдерживало рост доходов. Уже в мае 1974 года администрация Д. Форда отказалась от прямого контроля над ценами.

Прямое государственное регулирование цен осуществляется в настоящее время лишь в высоко монополизированных отраслях, подпадающих под юрисдикцию антитрестовского регулирования.

Нынешняя американская администрация, ограничивая прямое государственное вмешательство, делает упор на активное использование рыночных рычагов. Надо признать, что в целом подобный подход оказывал в последние годы стабилизирующее воздействие на развитие инфляционных процессов.

Теоретически инфляция может быть вызвана или изменениями спроса, или изменениями издержек.

В первом случае, когда происходит увеличение спроса (денег), в начале наблюдается лишь расширение производства, а затем по достижении его предела изменение уровня цен. Между двумя этими точками находится область, где одновременно возможны изменения и первого, и второго рода.

Во втором случае толчок развитию инфляционного процесса может быть получен со стороны издержек. Способность повышать цены независимо от колебаний спроса основывается на обладании определённой монополией. Например, используя свои возможности, профсоюзы могут повышать цену на рабочую силу, промышленность уровень прибылей (повысив цены без увеличения заработной платы), а правительство налоги.

После первого толчка, полученного со стороны спроса, в результате воздействия спроса на издержки происходит увеличение последних и они в свою очередь дают толчок инфляции. Начинается инфляция издержек.

Однако инфляция - это процесс, на который можно воздействовать, используя различные инструменты экономической политики.

Полностью отказаться от инфляции нельзя, т.к. избавление от инфляции потребовало бы отказа от краткосрочного регулирования экономики, в частности, отказа от использования инструментов денежной политики в целях воздействия на процентные ставки, курс акций, инвестиции

и производство, без которого не обходится ни одно современное рыночное хозяйство. В передовых странах продолжают проводить краткосрочную денежную политику, а следовательно остаются ее инфляционные эффекты.

Основной целью антиинфляционной политики является цель сделать инфляцию управляемой, а ее уровень достаточно умеренным.

Проблема контроля над инфляцией сводится к использованию механизмов, способных ослабить и в конечном итоге прекратить действие силы, способствующей дальнейшему развитию инфляции.

Существует два возможных пути: использование жесткой политики или проведение определённой политики в области доходов. Если избран путь жесткой политики, то нет особой разницы в том, что именно будет предприниматься, как будут называться конкретные мероприятия: ограничение спроса или денежный контроль. Практически это означает одно и то же.

Одно из этих направлений политики не исключает другого: если речь идёт о контроле над инфляцией, то нет никаких причин препятствующих их совместному использованию.

Политика в области доходов нацелена на то, чтобы объяснить работникам (профсоюзам), определяющим инфляционный спрос, что традиционная линия поведения в отношении заработной платы способствует развитию инфляции и, как следствие, негативно сказывается на их положении.

Сотрудничество профсоюзов могло бы свести трудности к минимуму. Чем скорее профсоюзы осознают, что жесткий контроль над денежным обращением - это "всерьёз и надолго" и что чрезмерные требования о повышении заработной платы могут лишь вызвать безработицу, тем легче будет решить эту проблему.

Рассматривая эти направления надо заметить, что не обязательно их раздельное использование, напротив, быть может их совместное применение даст наибольший эффект.

Выбрав антиинфляционную политику необходимо выбрать методы, через которые она будет реализована и ее долгосрочную и краткосрочную перспективу.

Антиинфляционная стратегия - соединяет цели и методы долговременного характера, антиинфляционная тактика - на относительно небольшой период времени.

Одним из основных факторов, влияющих на инфляционные процессы являются инфляционные ожидания. Таким образом одной из важнейших задач будет задача переломить инфляционные ожидания. Эта задача выполнима при соблюдении следующих условий:

1. Укрепление механизмов рыночной системы (рациональная налоговая политика, ослабление таможенных и иных ограничений на ввоз импортной

продукции, поощрение малого бизнеса, диверсификации производства и т. д.)

2. Существование правительства, исповедующего твердый курс на переход к управляемой инфляции и пользующегося поддержкой большинства населения.

Кроме того может проводиться долгосрочная денежная политика. Она предполагает введение жестких лимитов на ежегодный прирост денежной массы.

Чтобы политика была действительно антиинфляционной необходимо удерживать эти лимиты в течении продолжительного периода времени. Даже при временном отходе от антиинфляционного курса - происходит усиление инфляционных ожиданий и ее эффект резко снижается.

Ещё одной задачей является сокращение бюджетного дефицита с перспективой его полной ликвидации. Эта задача решается двумя основными путями: увеличение доходов или сокращение расходов государства, однако предпочтительнее второе. Дело в том, что усиление налогового пресса может лишь усилить инфляцию, хотя и принесет сиюминутный антидефицитный результат.

ИҚТИСОДИЁТГА ДАВЛАТ АРАЛАШУВИНИ КАМАЙТИРИШНИНГ ИЖОБИЙ ТОМОНЛАРИ

О.У.Мамадиёров – катта ўқитувчи. ТМИ

Бозор иқтисодиётида давлат ва бозор тизими ўзига хос аҳамият касб этади. Шу сабабли турли иқтисодий тизимлар бир-биридан иқтисодиётни бошқариш ва тартибга солишда давлат ва бозор ролининг нисбати бўйича кескин фарқланади. Масалан, бир иқтисодий тизим кўпроқ давлат томонидан бошқаришга таянса, бошқаси бозор механизми орқали тартибга устунлик беради. Буюк иқтисодчилардан Адам Смит (1723-1790) ўзининг «Халқлар бойлигининг табиати ва сабаблари тўғрисидаги тадқиқот» асарида, Методологик жиҳатдан иқтисодий либерализм концепциясига, яъни физиократларнинг табиий тартиби, янада аниқроқ айтадиган бўлсак, бозор иқтисодиёти муносабатларига давлат аралашмаслиги асосида самарали ривожланишни таъминлаш мумкинлиги асосланади. А.Смит иқтисодиётда давлат секторининг самарасизлигини кўрсатиб, «ҳукумат ҳар доим ва истисносиз буюк исрофгарчидир» дейди. Шу сабабли давлатнинг фақат уч функцияси тан олинади: 1) ҳуқуқ - тартибот; 2) мамлакат хавфсизлигини таъминлаш; 3) жамиятга зарур бўлган (аммо хусусий сектор томонидан тузилмаган) ижтимоий корхона ва муассасаларни таъминлаш.

Ривожланган мамлакатлар учун тўғри бўлган бу фикрлар, яъни давлатнинг иқтисодиётга аралашуви чегаралари кейинги пайтда бизнинг мамлакатда ҳам қайта кўриб чиқилмоқда.

Ҳозирги инновацион ривожланиш шароитида Президентимиз Ш.М.Мирзиёев: “иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни амалга оширишда давлат компанияларини трансформатсия қилишни жадаллаштириш керак. Ҳозирги вақтда давлат иштирокидаги корхоналарнинг аксарияти молиявий барқарор бўлмагани учун давлатга оғир юк бўлиб қолмоқда. Шунинг учун жорий йилдан барча давлат корхоналарини ислоҳ қилиш дастури амалга оширилмоқда.”¹ – деб таъкидлаган. Бу фикрлар бозор иқтисодиётини ривожлантиришда давлатнинг иқтисодий ролини камайтириш керак десак, хато бўлмайди.

Иқтисодиётдаги объектив қонунлар ва муносабатлар регуляторлар асосида шаклландиган бозор мувозанати ҳамда мутаносибликлари давлат аралашуви оқибатида вужудга келадиган бозор мувозанати бузилиши, номутаносибликлар кучайиши, иқтисодий танглик ва инқирозлардир.

Инқирозлар натижасида иқтисодий пасайиш, ишсизлик, инфляциянинг кучайиши, халқ турмуш даражасининг ёмонлашуви содир бўлади. Шу боисдан ҳам давлатнинг иқтисодиётга фаол аралашуви ва уни устувор равишда иқтисодий дастак ва воситалар ёрдамида тартиблашни камайтириш зарур бўлади. Бу эса замонавий бозор иқтисодиётининг ўзини-ўзи тартиблашнинг бозор механизми билан уни давлат томонидан тартибга солиш механизмини уйғунлаштиришни тақозо этади.

Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар, шу жумладан институционал ислохотлар натижасида иқтисодиётни давлат томонидан тартиблаш механизми роли камайтирилмоқда. Ўзбекистонда шакллантирилган иқтисодиётни давлат томонидан тартиблаш механизмини камайтириш ҳозирги коронавирус пандемиясидан кейинги шароитида унинг салбий таъсирини юмшатиш имконини берди.

Президентимиз “2021 йилда стратегик аҳамиятга эга бўлган 32 та йирик корхона ва тармоқни трансформатсия қилиш ишлари амалга оширилади. Банклар фаолиятига рақамли технологияларни кенг жорий этиш эътиборимиз марказида бўлади. 2021 йилда “Саноатқурилишбанк”, “Асака банк”, “Ипотека банк”, “Алоқа банк”, “Турон банк” ҳамда “Қишлоқ қурилиш банк”ни хусусийлаштиришга тайёрлаймиз. Камида битта йирик банкдаги давлат улуши стратегик инвесторларга тўлиқ сотилади. Бу борада етакчи Европа банклари билан музокаралар олиб борилмоқда”², – деб таъкидлади.

Бундай давлат аралашувини камайтиришнинг ижобий ютуқларни 2021 йилда иқтисодиётимиздаги юқори ўсиш суръатларидан ҳам кўриш мумкин. Жумладан, 2021 йилда мамлакатимиз ялпи ички маҳсулоти 7,4 фоизга ўсди, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 8,7 фоизга, қишлоқ хўжалиги –

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси 29.12.2020.

²Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси 29.12.2020.

4,0 фоизга, чакана савдо айланмаси – 12,0 фоиз¹га ошганлиги ҳам давлатнинг иқтисодиётга аралашувини камайтириш орқали иқтисодий самарадорликни ошириш мумкинлигини кўрсатади.

Эришилган ютуқларни янада мустаҳкамлаш учун кейинги йилларда ҳам юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд бозор механизми имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган давлат аралашувини камайтириш ислохотлар стратегиясини изчил давом эттириш мақсадга мувофиқдир. Бу, ўз навбатида, давлатнинг бозор иқтисодиётини шакллантиришдаги ролини янада қисқартиришни тақозо этади.

Юқоридаги бозор иқтисодиётига давлат аралашувини тартибга солиш хусусиятлари борасидаги келтириб ўтилган фикр ва мулоҳазалардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, бозор иқтисодиёти самарали амал қилишида, унинг қонун-қоидаларини иқтисодиётга таъсири ижобий тенденцияга эга бўлишида давлатнинг аралашуви ва уни бажариши лозим бўлган вазифаларини имкон қадар камайтириш ишларини амалга оширилиши беқиёсдир. Ушбу вазифани амалга ошириш учун давлатнинг иқтисодиётга аралашувини янада чеклаш ва бозорнинг ўзини-ўзи тартибланишнинг объектив механизмидан самарали фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Демак, иқтисодиётга давлат аралашувини камайтириш орқали мавжуд иқтисодий “Монополия”лар ва турли бюджет пулини ноқонуний ўзлаштирилишини камайтириш имконини беради, шу сабабли бу борадаги ривожланган чет мамлакатлар тажрибаларини ўрганиш ҳамда Ўзбекистоннинг хусусиятларидан келиб чиқиб амалиётимизга кенг татбиқ этиш, доимий равишда такомиллаштириб бориш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ СТРАТЕГИК БОШҚАРИШ

М.Шерқўзиев – доцент ТМИ

Ҳозирда жаҳон иқтисодиётида рўй бераётган янги технологияларнинг ривожланиши ҳамда товарлар, хизматлар, ишчи кучи бозорларидаги рақобатнинг кучайиши миллий иқтисодиёт субъектлари ташқи иқтисодий фаолият самарадорлигини оширишда инновацион жараёнларни стратегик бошқариш тизимини фаоллаштириш ва уни янада самарали ташкил этишга қаратилмоқда. Айниқса, мамлакат иқтисодиётини таркибан янгилаш, фан сиғимкорлиги юқори бўлган устувор соҳаларни ривожлантириш, миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш устувор вазифалардан бирига айланиб бормоқда. Бу эса, аҳолининг тез ўсиб, ўзгариб бораётган эҳтиёжларини тўлароқ қондириш, сўнгги кашфиёт ишланмалари ва технологияларини ишлаб чиқаришга татбиқ этиш, рақобатдош маҳсулотлар

¹ Stat.uz [O`zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo`mitasi](http://Stat.uz)

ишлаб чиқариш ва товарларининг ҳаётийлик даврини барқарор ўсиб боришини таъминловчи замонавий усулларни кенг қўламда фойдаланишни тақозо этмоқда.

Натижада бозор ислохотларининг босқичма-босқич амалга оширилиши миллий корхоналарнинг иқтисодий тараққиётини моддий ресурслар асосида эмас, балки инновацион шаклда, рақобат муҳитини шакллантириш орқали амалга оширилишини заруратга айлантирмоқда.

Ҳозирги кунда республикамиз саноат корхоналарини технологик янгилаш билан бир қаторда, инновацион жараёнларни стратегик бошқариш, рақобат муҳитини шакллантиришни давом эттирилишини тақозо этмоқда. Бу эса, ҳозирги иқтисодиётнинг барча соҳаларида глобаллашув жараёнларининг жадаллашуви, мамлакатлар иқтисодиётининг интеграциялашуви ҳамда товарлар бозорида рақобатнинг кескинлашуви шароитида янада долзарб масалага айланмоқда.

Замонавий ривожланиш ва унинг яқин келажакдаги истиқболининг ўзига хос хусусияти шундаки, инновацион жараёнларни стратегик бошқариш тобора зарурий воситага айланиб бормоқда. Бу тенденция иқтисодий ривожланган мамлакатларда ҳам, бозор ислохотлари яқинда амалга оширилаётган мамлакатларда ҳам кенг намоён бўлмоқда.

XXI асрнинг бошига келиб инсоният янги парадигма, яъни миллий иқтисодиётни рақобатбардошлигини оширишда мамлакатлар ўзининг инновацион ишлаб чиқариш концепциясига ўтиши зарур деган хулосага келинди. Натижада иқтисодчи олимларнинг инновациялар билан боғлиқ турли қараш ва ёндашувлари ривожлана бошлади. Бу борада америкалик иқтисодчи олим Ж.Брайт “Инновация жараёни илм, техника, тадбиркорлик ва бошқарувни ўзида бирлаштирувчи, инновацияларни тижоратлашувига қаратилган фаолиятдир”¹ – деб таъкидлади. Унинг фикрича, инновация жараёни ғояни пайдо бўлишидан бошлаб тижорат асосида ҳаётга татбиқ этиш жараёнигача бўлган босқични ўз ичига олади.

Россиялик иқтисодчи олимлардан М. Ионов, А. Кулагин, В. Логиновларнинг илмий ишларида инновациялар – корхоналарнинг иқтисодий самарадорлигини таъминлаш зарурати ва воситаси эканлиги илмий жиҳатдан асосланган². Улар ўз тадқиқотларида инновацион жараёнларни “харажатларни тежаш ёки бундай тежаш учун шароит яратилишини таъминловчи янги маҳсулот ёки хизмат, ишлаб чиқариш услуги, ташкилий, бошқарув, молиявий, илмий тадқиқот ва бошқа соҳалардаги янгиликлар” сифатида кўришган.

Яна бир иқтисодчи-олимлардан А.Уткин эса бозор шароитида корхоналарнинг самарали иқтисодий фаолияти учун инновациялар

¹ Очковская М.С. Инновации как качественный фактор экономического роста. Автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – М.: Дело, 2006. – С.4.

² Афоничкин А.И. Основы менеджмента. Учебное пособие.: – М.: Кнорус, 2011. –С.272.

муҳимлигини таъкидлаб, корхона иқтисодий ўсишини таъминловчи асосий дастаклардан бири сифатида тавсифлаган¹.

Бугунги кунда миллий корхоналарда ишлаб чиқариш самарадорлигининг илмий тадқиқот натижалари ва илмий ҳажмдор юқори технологиялар ҳисобига ошириш инновацион жараёнларни ташкил этиш ҳамда ривожлантиришнинг муҳим воситаларидан бири ҳисобланади. Шунингдек, “Инновацион жараён – моддийлашган натижани ўзида акс эттириб, янги технологик жараёнга, техник воситага, ускуна ва жиҳозга, янги маҳсулотга, хизмат турига, ишлаб чиқаришни ташкил этиш шаклига, меҳнатга, бошқаришга, ахборот тизимига сарфланган капитал маблағлар туфайли корхонанинг ишлаб чиқариш тижорат фаолиятининг интеграл натижасини, яъни корхонанинг иқтисодий ўсишини таъминлайди².

Юқоридаги олимларнинг тадқиқотлари шуни кўрсатадики, Ўзбекистонда олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотлар мамлакатда ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётига асосланган демократик жамият қуришга қаратилган жараёнларни тезлаштириш, тез суръатлар билан ривожланаётган турли мулкчиликка асосланган корхоналарда инновацион жараёнларни ривожлантириш ҳисобланади.

Миллий корхоналарнинг самарали фаолият юритиши кўп жиҳатдан уларнинг рақобатбардошлик даражаси ва инновацион салоҳиятига бевосита боғлиқлиги, ҳозирда йирик корхоналарда инновацион жараёнларни стратегик бошқариш ва рақобат муҳитини шакллантириш билан боғлиқ муаммоларни тадқиқ этиш муҳим аҳамиятга эга эканлигидан далолат беради.

FURTHER IMPROVEMENT OF THE STATISTICAL SYSTEM IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF THE DIGITAL ECONOMY

O.R.Meyliyev - (PhD) TFI
O.R.Kunishev – student TFI

This scientific article was prepared on the basis of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-4796 dated August 3, 2020 "On measures to further improve and develop the national system of statistics of the Republic of Uzbekistan", the problems of ensuring the independence of state statistics bodies, increasing the objectivity and reliability of statistical data are studied, identifying problems of improving the national statistical system in the context of the formation of a digital economy and finding ways to solve them.

An analysis of the national statistical system that has been formed over the past 20 years shows the presence of specific problems associated with

¹ Шавель А. В. Сущность понятия «инновация» как экономической категории // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. // www.uecs.ru.

² Тарахтиева Г. К. Инновацион менеджмент / Ўқув қўлланма. – Т.: Фан ва технологиялар, 2013. – 208 б.

contradictions between statistical methodologies and the economic interpretation of innovative indicators. The digitalization of the economy in any country in the world is a complex process. This process affects the system of financial regulation, production, trade sector and social sphere. Without this stage of development, the state cannot fully compete with other countries in international markets and in the political arena. Delay in the modernization of the economy is tantamount to the loss of independence of action at the national and global levels.

Legislative and regulatory legal acts on the development of digitalization processes in the country, in particular, the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On measures to further improve and develop the national statistics system of the Republic of Uzbekistan” dated August 3, 2020 No. PQ-4796, the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “ On measures for the widespread introduction of the digital economy and e-government” dated April 28, 2020 PQ-4699, Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan On measures to further improve the rating system for assessing the state of development of the digital economy and e-government” and others. In addition, the article uses modern statistical and observational methods used in the collection and processing of statistical data based on cross-validation and comparison.

External factors affecting the digital economy:

- increased international competition;
- scale of investments and changes in investments;
- innovative technologies;
- Rapid development of information and communication technologies.

In other words, the digital economy is a unique economic environment that creates great new opportunities for entrepreneurship. In the digital economy, under the influence of new technologies of digital commerce and e-commerce, the structure, nature and business models of competition are completely changing. For example, online stores (Olcha.uz, Olx.uz, etc.) have made many changes in the activities of various companies, quickly and easily bringing them closer to the consumer.

The pandemic, which shook the whole world, including our country, has led this e-commerce to great success in a competitive market, bringing food suppliers (Evos, Oktepa, Feed up, etc.) closer to consumers. As a result, traditional offline companies are forced to change their business or go online. This situation encourages entrepreneurs to start their own online business.

This shows that the growth of the digital economy is creating many new economic opportunities. Thus, they are a modern requirement for the further development of national and regional statistical systems to improve economic and social performance, stimulate innovation and increase efficiency. At the same time, digital platforms facilitate transactions, networks and information sharing. By digitizing the economic state of enterprises, all industries and markets, it is

possible to improve the quality of products and services by reducing their cost. In addition, digitalization is changing many aspects of economic activity, opening up new opportunities for value creation and broader structural change.

In turn, the role of statistics in shaping the digital economy is significant in creating certain conditions and a set of unique infrastructure. In order to accelerate the development of these processes, the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated August 3, 2020 “On measures to further improve and develop the national statistical system of the Republic of Uzbekistan” defines the priorities:

transformation of statistical bodies into a professional independent service aimed at generating demanded, high-quality and reliable information, increasing the transparency and openness of statistical information;

ensuring the full functioning of the Statistical Council under the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics by strengthening its powers and obligations aimed at maintaining a unified policy in the field of statistics;

organization of an integral system for collecting, processing, analyzing, publishing and accumulating statistical information with the wide use of advanced information and communication technologies;

improving the methodological framework and guidelines applied throughout the country's national statistical system for the production, dissemination and coordination of official statistics;

step-by-step optimization of surveys by integrating departmental databases into a single data management system, reducing the burden of reporting on respondents, as well as improving the system for generating statistics by conducting a census and replacing general statistical reports with sample surveys;

In this case, the system of national accounts is used to calculate the results of national production. The system of national accounts is a system of aggregate indicators of the country's economic development, adopted in the practice of international statistics. This is a methodology for calculating the national product and national income of the country at the macro level in a market economy.

However, the main drawback of the SNA is that it does not take into account the impact of a number of factors that require an increase or decrease in real GDP (GNP), which is the overall result of national production. Namely:

- transactions outside the market. For example, the results of the work of a housewife and carpenters engaged in the repair of a personal home;

- Increasing the level of well-being by increasing free time. These include an increase in paid vacations and public holidays;

- changes in the standard of living of individuals and families;

- pollution of water, air and environment;

- the results of the shadow economy and their activities.

In other words, the products produced by households are not taken into account, i.e. value added is not taken into account based on the price of

manufactured products. GDP does not reflect the value added of these goods on a cost-added basis.

In our opinion, it is expedient to implement the following measures in the field of statistics in the digital economy in the country:

1) development of electronic software that fixes transactions outside the market;

2) establishing the order of the consumer basket at the level of the law and determining its size on the basis of market laws;

3) development of a system of appropriate measures in this direction and reduction of the tax burden in order to eliminate the shadow economy.

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KO'CHMAS MULKNING RAQAMLI AKTIVGA AYLANISH TENDENSIYALARI

**Xomitov K.Z. – professor TMI
Majidov A.A. – magistrant TMI**

Raqamli texnologiyalarning naqadar muhimligini bugungi pandemiya sharoiti ham yana bir bor isbotladi. Ta'lim, davlat xizmatlari, davlat boshqaruvi tizimi, savdo va xizmat ko'rsatishning hammasi raqamli iqtisodiyot bilan bog'liqligi yaqqol ko'rinib qoldi. Yillar davomida masofadan ko'rsatilmagan xizmatlar sanoqli kunlarda onlayn shaklga o'tkazildi.

Ekspertlarning fikricha, kelgusi 3 yilda iqtisodiyotni raqamlashtirish orqali dunyodagi 22 foiz ish o'rinlari internet texnologiyalari yordamida yaratiladi.

Kelajakda ko'chmas mulk bilan bog'liq operatsiyalar soni ortib borib, masofadan turib onlayn rejimda amalga oshiriladi. Odamlarni ommaviy sarosimaga olib keladigan koronavirus singari kasalliklar va boshqa hodisalardan tashqari ko'chmas mulkni sof jismoniy aktivdan raqamli aktiv shakliga aylantiradigan xatti-harakatlar va texnologik evolyutsiyalar mavjud.

Raqamli aktivlar dunyosi kengayib bormoqda va biz kundalik hayot va biznes faoliyatining har bir qismi kompyuterda o'qiladigan formatga aylantirilayotganini ko'ra boshlaymiz. Pul allaqachon raqamli shaklda, aslida dunyo valyutasining atigi 8% i naqd pul shaklida moddiylashtirilgan. Qimmatli qog'ozlar bozori ham raqamli (Charlz Shvab aksiyalarni onlayn sotadigan birinchi yirik moliyaviy xizmatlar firmasi bo'lib, natijada raqamli aktivlar uchun onlayn real vaqt bozoriga olib keldi). Kitoblar va kiyim-kechak kabi odatda past qiymatga ega bo'lgan moddiy jismoniy tovarlarga kelsak, bu narsalarning aksariyati Amazon, eBay va Alibaba kabi elektron tijorat platformalari tufayli onlayn va kecha-yu kunduz sotiladi. Kam qiymatli tovarlar va xizmatlardan farqli o'laroq, raqamli egalik vakolatlari tufayli yuqori qiymatli aktivlar sinfi mavjud. Ushbu turkumga ko'chmas mulk,

avtomobillar, qimmatbaho kolleksiyalar, qayiqlar va hatto venchur investitsiyalari kiradi.

Quyida kelgusi yillarda ko'chmas mulk sanoatining katta o'zgarishini shakllantiradigan tendensiyalarga misollar keltirib o'tilgan.

Birinchidan, ko'chmas mulk savdosi to'liq onlayn tarzda uzluksiz tarzda amalga oshiriladi. Kelajakdagi ko'chmas mulk bilan bog'liq operatsiyalar butunlay raqamli formatda amalga oshiriladi, tijorat va turar-joy ko'chmas mulkini sotib olish va sotish muammosiz yakunlanadi. Ushbu raqamlashtirilgan platformalardan foydalanish orqali asosiy manfaatdor tomonlar mavjud ma'lumotlarning o'sishi bilan birga tranzaksiya tezligining oshishi va arzonlashishini ko'rishadi.

Onlayn sotuvlar ma'lumotlarga oson kirish va mulkni topshirish jarayonini yanada qulay va shaffof qilish uchun mo'ljallangan raqamli vositalar tufayli mumkin bo'lmoqda. Tranzaksiyalarning shaffofligi, maxfiylikni himoya qilish bilan birga, xaridorlar, sotuvchilar va rieltorlar uchun sog'lom muhit yaratishda ayniqsa muhimdir. Jahon Iqtisodiy Forumi maqolasida aytilganidek, ma'lum bir ko'chmas mulk bozorining o'sishi ushbu bozordagi shaffoflik darajasi bilan bog'liq.

Ikkinchidan, brokerlar va agentlar uchun yangi davr. Bu davrda ko'chmas mulk bo'yicha mutaxassislar endi vositachilar bo'lmaydi. Brokerlar o'z agentlarini mijozlar bilan ishlashda ilg'or texnologiyalardan foydalanishga keng qamrovli o'rgatishadi. Brokerlar ko'plab qo'shimcha xizmatlarni taqdim etadilar (masalan, ta'mirlash uchun kredit xizmatlari, yetakchi ishlab chiqarish xizmatlari, marketing vositalari va tezroq onlayn yopish vositalari). Ko'pgina brokerlik tashkilotlarining biznes tuzilmalari ham o'zgarishi mumkin, ya'ni o'zgarishlar titul va depozit xizmatlarini an'anaviy biznes modeliga kiritishni o'z ichiga olishi mumkin. Brokerlik kompaniyalarida o'z texnologiyalari va xizmat ko'rsatish darajalariga e'tibor qaratgan holda yangi texnologiyalarni o'zlashtirishning asosiy omillariga aylanish imkoniyati yuqori bo'ladi. Shunday qilib, firmalar ko'chmas mulk agentlariga yuqori qiymat taklif qiladilar.

Rivojlanayotgan texnologiyalarning afzalliklari bilan agentlar uchun potentsial xavf tug'diradi, chunki ularning komissiya stavkalari yangi texnologik uzilishlar va raqobatning kuchayishi oqibatlarini tufayli sezilarli darajada pasayishi mumkin. Ushbu potentsial xavf-xatarlarga qaramay, avtomatlashtirish vositalarini joriy etish joriy bitimlar oqimini yaxshilashi va xizmat ko'rsatuvchi provayderlarga o'zlarining yakuniy operatsiyalarida yuqori raqamlarga erishish uchun yangi imkoniyatlar ochishi kerak. Yangi texnologiyalardan samarali foydalanishni biladiganlar mijozlarni yutib olishadi. Narxlar darajasi bo'yicha muzokaralar olib borishga tayyor bo'lgan agentlar ko'proq ta'sir va talabga ega bo'ladilar. Ishonchli agentlar bitimlarni tez va samarali yakunlash uchun texnik ko'nikmalarga ega bo'lganlar, shuningdek, yuqori malakaga ega bo'lgan (masalan, agentlarning narxlar bo'yicha muzokaralar olib borish qobiliyatini aks ettiruvchi yuqori onlayn reytinglar) inkor etilmaydigan dalillarga ega bo'lganlar bo'ladi.

Uchinchidan, tokenizatsiya ko'chmas mulk va kripto maydonlarida mashhur va zamonaviy so'zga aylanadi. Tokenizatsiya - bu ko'chmas mulk aktivlarida mulkchilik birliklarini ifodalovchi raqamli tokenlarni yaratish, tarqatish va boshqarish jarayoni. An'anaviy qog'oz hujjatlarini ishlatish o'rniga, investorlar o'z operatsiyalarini xavfsiz va qonuniy majburiy jarayonda o'tkazish uchun virtual tokenlardan foydalanishlari mumkin. Tokenizatsiya kontekstida egalik ikki raqamli hamyon o'rtasida osongina o'tkazilishi mumkin bo'lgan raqamli (yoki kriptografik jihatdan yoqilgan) token bilan ifodalanadi. Ko'chmas mulkda tokenizatsiyaning ikki turi mavjud: to'liq aktiv tokenizatsiyasi va fraksiyonel egalik tokenizatsiyasi. Ikkala tur ham global darajada ko'chmas mulk bozorida misli ko'rilmagan likvidlik va qulaylikka erishishni maqsad qilgan. Bu tendensiya, ehtimol, o'zining birinchi ommaviy belgilarini kelgusi o'n yillikning oxiridan oldin ko'rsata boshlaydi.

Raqamli identifikator tekshirilgandan so'ng va mablag'lar bir vaqtning o'zida va bir zumda o'tkazilgandan so'ng, aktivlarga egalik huquqi osongina o'tkazilishi mumkin. Bundan tashqari, agentlar va boshqa barcha tomonlar o'zlarining to'lovlarini avtomatik ravishda va darhol raqamli hamyonlarida olishlari mumkin edi. Qo'l mehnatining ko'p qismini yo'q qilish, to'lovlar ko'chmas mulk narxining 10% miqdoridagi joriy to'lovdan (jumladan, ro'yxatga olish to'lovlari, eskrov to'lovlari, bo'linish to'lovlari, audit to'lovlari va boshqalar) tushishini ko'rsatadi.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА СТАТИСТИКА ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Г.Ш.Разикова – катта ўқитувчи, ТДИУ.

Ҳозирги даврда рақамли иқтисодиёт ва у билан боғлиқ бўлган бир қанча самарадор технологиялар ҳаётимизга шиддат билан кириб келмоқда. Ҳудди шунинг учун ҳам давлат ва жамият тараққиётини янада жадаллаштириш мақсадида республикамиз раҳбарияти бир қанча муҳим қарорларни қабул қилди. Масалан, Ўзбекистон Республикаси президенти 2018 йил 28 декабрдаги 2019 йил учун энг муҳим устувор вазифалар ҳақидаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида ҳам мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни ривожланиши бўйича қуйидагиларни айтиб ўтди: “Иқтисодиётнинг барча соҳаларини рақамли технологиялар асосида янгилашни кўзда тутадиган “Рақамли иқтисодиёт миллий концепцияси”ни ишлаб чиқишимиз керак¹. Шу асосда “Рақамли Ўзбекистон-2030” дастурини ҳаётга тадбиқ этишимиз зарур. Рақамли иқтисодиёт ялпи ички маҳсулотни камида 30 фоизга ўстириш, коррупцияни кескин

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасидан иқтибослар. 2020 йил 24 январь.

камайтириш имконини беради. Нуфузли халқаро ташкилотлар ўтказган таҳлиллар ҳам буни тасдиқламоқда.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид давлат дастурида белгиланган вазифаларга мувофиқ ҳамда иқтисодиёт тармоқлари ва давлат бошқаруви тизимига замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш ва телекоммуникация тармоқларини кенгайтириш орқали республика иқтисодиётининг рақобатбардошлигини янада ошириш мақсадида 2023 йилга келиб рақамли иқтисодиётнинг мамлакат ялпи ички маҳсулотигаги улушини 2 бараварга кўпайтиришни назарда тутган ҳолда, шу жумладан ишлаб чиқаришни бошқаришда ахборот тизимлари комплексини жорий қилиш, молиявий-хўжалик фаолиятда ҳисобот юритишда дастурий маҳсулотлардан кенг фойдаланиш, шунингдек, технологик жараёнларни автоматлаштириш орқали уни жадал шакллантириш мақсадида рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни янада ривожлантиришнинг вазифалари белгиланди¹.

Мамлакатимиз тараққиётининг замонавий босқичида янги Ўзбекистонни барпо этиш йўлида олиб борилаётган кенг қўламли ислоҳотлар доирасида сўнгги йилларда миллий статистика соҳасини ривожлантириш юзасидан ҳам тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, соҳани ислоҳ қилиш, амалиётга халқаро стандарт ҳамда илғор хорижий тажрибаларни кенг жорий этиш ва энг асосийси, статистик маълумотларнинг ишончилиги, шаффофлиги, очиқлигини таъминлашга қаратилган ҳужжатлар ижросини таъминлашга алоҳида эътибор қаратиляпти. Булар асосида соҳада сўнгги тўрт йил мобайнида амалга оширилган ислоҳотлар натижалари кенг жамоатчилик, шу жумладан, халқаро статистика ҳамжамияти ва халқаро ташкилотлар томонидан эътироф этилмоқда.

Статистика маълумотлари сифатини янада яхшилаш, статистик кўрсаткичларнинг тўлақонли маълумот базаларини яратиш, уларни халқаро стандартларга мослаштириш, ижтимоий-иқтисодий ва демографик соҳаларда статистиканинг замонавий усулларини жорий этиш зарурати мавжудлиги сабабли ва Миллий статистика тизимини такомиллаштириш, давлат статистика органларининг мустақиллигини таъминлаш, статистика маълумотларининг ҳолислиги ва ишончилигини ошириш, шунингдек 2021 йилнинг 3 августида Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарор имзоланган эди. Қарор билан 2020-2025 йилларда Ўзбекистон Республикаси

¹“Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори.

статистикасини ривожлантиришнинг миллий стратегияси ҳам тасдиқланган. Стратегиянинг асосий мақсади – мамлакатнинг бутун миллий статистика тизимини комплекс ривожлантириш ҳисобланади, бу эса фойдаланувчилар эҳтиёжларига жавоб берадиган статистиканинг долзарблигини оширишга, статистика тизимини мувофиқлаштириш ва бошқаришни такомиллаштиришга ёрдам беради ҳамда қуйидаги стратегик мақсадларни қамраб олади:

- ҳуқуқий ва ташкилий инфратузилмани яхшилаш;
- статистика маълумотларини қайта ишлаш бўйича ахборот-коммуникация инфратузилмасини яхшилаш;
- алоҳида статистик йўналишлар ва методологияларни такомиллаштириш;

2020-2025 йилларда стратегияни амалга ошириш қуйидаги кенг қўламли стратегик натижаларга эришиш имконини беради:

- статистика маълумотларидан фойдаланувчиларнинг қониқиб даражасининг юқорилиги;
- статистика маълумотларини етказиб берувчиларнинг сифатли мотивацияси;
- ҳукумат ва ҳамкорлар томонидан миллий статистикани ривожлантиришни ҳар томонлама қўллаб-қувватланиши;
- ходимлар мотивацияси ва юқори малакаси;
- мамлакатнинг миллий статистика тизимини самарали мувофиқлаштириш.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотларнинг янги босқичи доирасида сўнгги йилларда миллий статистика соҳасини ривожлантириш борасида тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан статистика тизимини такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари қуйидагилардан иборат:

- статистика органларини тегишли, сифатли ва ишончли маълумотларни тўплашга, маълумотларнинг шаффофлиги ва ошкоралигини оширишга йўналтирилган ва мустақил хизматга айлантириш;
- ўз ваколатлари ва мажбуриятларини кучайтириш орқали Давлат статистика қўмитаси ҳузуридаги Статистика кенгашининг тўлиқ фаолият кўрсатиши;
- ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланган ҳолда маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш, таҳлил қилиш, нашр этиш ва тўплашнинг яхлит тизимини ташкил этиш;
- идоравий маълумотлар базаларини статистик бошқарувнинг ягона тизимига киритиш;
- статистика органлари фаолиятини янада моддий ва техник таъминотини такомиллаштириш орқали ҳудудий статистика органларининг таркиби ва вазифаларини босқичма-босқич оптималлаштириш.

Рақамли иқтисодиётга бўлган қизиқиш жамият ва иқтисодиётда рўй берган жиддий ўзгаришлар туфайли сезиларли даражада ўсди. Замонавий технологиялар ва платформалар миждозлар, ҳамкорлар ва давлат ташкилотлари билан шахсий мулоқотни минималлаштириш ҳисобига корхоналар ва жисмоний шахсларга харажатларни қисқартиришга ёрдам берди, шунингдек, ўзаро мулоқотни янада тез ва осон йўлга қўйишга имконият яратди. Натижада тармоқ ресурсларига асосланган, рақамли ёки электрон иқтисодиёт пайдо бўлди.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, мамлакатимизда статистика маълумотларининг сифати ва ишончилигини ошириш борасида тизимли ишлар амалга оширилиб, бўлиб ўтаётган ижтимоий-иқтисодий жараёнларни, жумладан халқаро ташкилотларнинг махсус нашрлари ва маълумотлар базаларида холис ва ишончли ақс эттиришни таъминлаш чоралари кўрилмоқда.

Шу билан бирга, статистика маълумотлари сифатини янада яхшилаш, статистика кўрсаткичларининг тўлақонли маълумот базаларини яратиш, уларни халқаро стандартларга мослаштириш, ижтимоий-иқтисодий ва демографик соҳаларда статистиканинг замонавий усуллари жорий этиш зарурати мавжуд.

АМЕРИКА, ЕВРОПА ВА ОСИЁ МАЛАКАТЛАРИНИНГ ТАЪЛИМ МОДЕЛИ ВА УЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

О.Ш.Уралов – изланувчи ТДПУ

Юқори даражадаги ривожланиш ўзгаришларни талаб қилади, яъни муайян бир соҳага ўзгартириш киритилмаса унда ривожланиш бўлмайдди. Дунё миқёсида энг кўп ўзгаритириш киритиладиган соҳа бу олий таълим соҳасидир. Олий таълим, умуман таълим жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва гуманитар муаммоларини ҳал қилишда муҳим ўрин тутади. Шунинг учун ҳам дунё мамлакатлари олий таълим тизимини ривожлантиришга, жаҳонда рўй бераётган ўзгаришлар ритмига мослаштиришга харакат қилишади. Ўзбекистон Республикаси ҳам олий таълим соҳасида стратегик ўзгаришларни амалга ошира бошлади. Республикамиздаги барча олий таълим муассасаларида таълим жараёни ўқитишнинг кердид-модуль тизми асосида ташкил этила бошлаганлигини анашундай ўзгаришлардан биридир. Умуман, таълим соҳасига ўзгартириш киритиш дунё мамлакатларига хос феномендир. Буни қуйидаги мисолларда кўриб чиқамиз.

Дунё давлатларининг таълим стандартлари Европа, Америка ва Осиё таълим моделларига асосланган. Аслида бу моделлар бир-бирининг таъсирида шаклланганлигини кўриш мумкин. Тадқиқотчилар томонидан

Америка модели деб эътироф этиладиган модел биринчи Европа модели асосида яратилан бўлса, кейинчалик осий модели (Сингапур) хусусиятларини ўзида акс эттирди¹. Таълим моделларининг ўзгариб гибрид ҳолига келишида олий таълим халқаролашувнинг таъсири катта.

Америка олий таълим системаси Буюк Британиянинг университетлари ва Германиянинг илмий тадқоқот университети структураларидан андоза олиш орқали шакллантирилган. Америка олий таълим системасини ўзига хослиги турли омиллар билан ўлчанади. Америкада олий таълим муассасалари миқдори кўплиги, ўз-ўзини мустақил бошқарув шаклига эга эканлиги ҳамда ўзаро рақобатдошлиги олий таълимнинг унинг ўзига хос хусусиятлари ҳисобланади. Шунингдек, Америкада, бошқа давлатлардагидек, Олий таълим вазирлиги каби бошқарув шакли йўқлиги, 50та штат олий таълим муассасалари бошқарувига бирдек масъул эканлиги ва таълим стандартлари аккредитациялаш агентликлари томонидан ишлаб чиқилиши билан алоҳида ажралиб туради. Штатлардаги бошқарув шакли ҳам бир-биридан жуда фарқ қилади. Мичиган, Калифорния каби университетлар конституционал мустақил ҳолда фаолият олиб боради. Америка олий таълим муассасаларини қуйидагича класификация қилиш мумкин: икки йиллик коллежлар, биринчи даража берадиган тўрт йиллик институтлар ва университетлар. Бакалаврлик ва магистрлик энг оммавий даражалар ҳисобланади. Докторлик даражаси энг юқори академик даража бўлиб, ҳуқуқшунослик ва медицина соҳалари учун профессионал даражалар ҳам мавжуд. Докторлик даражасининг Фанлар бўйича фалсафа даражаси ва фан доктори даражалари бор. Олий таълим муассасаларида бакалаврият ўқув режаси умумий таълим ва мутухассислик бўйича асосий таълим компонентларидан иборат. Умумий таълимнинг асосий мақсади талабаларни кенг билимга эга бўлишини таъминлаш ва уларга билимларни бериш ва фуқаролик ишларига жалб қилишдир. Умумий таълим, асосан, таянч ўқув дастурлари орқали амалга оширилади, унда барча бакалавр талабалари бир хил дастурларни ўрганишади ёки танланган, дистрибутив форматга эга бўлган мутахассислик олди фанлари санъат, математика, эстетика, гуманитар фанлар каби фанларни ўрганишади. Умумий курслар таълабаларнинг танлаган мутахассисликлари ва олий таълим муассасасида мавжуд мутахассисликлардан келиб чиқиб талабалар йўналишининг тўртдан бир ва бир ярим қисмини ташкил этади. Бошқа фанлар асосий йўналишга доир фанларни ўз ичига олади. Талабалар ихтисосликларини ўқишга қабул қилингандан бошлаб ёки иккинчи курсни таъмомлаганларидан кейин таълим муассасаси ички низомларидан келиб чиққан ҳолда танлашлари мумкин.

¹ Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Тараққиёт дастури Ўзбекистондаги ваколатхонаси. Ўзбекистонда таълим: талаб ва тақлиф мутаносиблиги// Инсон тараққиёти тўғрисида маъруза . – Тошкент, 2006, - В. 52

Америка олий таълим тизими Америка мамлактининг ўзига хос хусусиятларининг асосий элементлари мустақиллик, орзулар сари интилиш ва рақобатдошлик каби сифатларни ўзида акс эттиради.¹ Америка тизимида давлат ва хусусий мактаблар, энг яхши ва ўртача университетларда таълим сифати кескин фарқ қилади. Бошланғич мактабларда ўқувчиларнинг билим даражасига нисбатан соддалаштирилган талаблар уларнинг билим олишига қараб ортиб боради. Бошланғич мактабларда кўпроқ турли ижтимоий фанлар ўқитилса, ўрта мактабларда ўқишни ихтисослаштириш учун кенг имконият яратилган.

Америка моделида олий ўқув юртларининг таълим мазмунмоҳиятини белгилашда мустақиллик даражаси юқори. Бу жараёнда давлат бошқарув органлари деярли иштирок этмайди. Ҳар икки асосий тизимда табақалаштириш ва ихтисослаштириш таълим самарадорлигининг умумий ҳамда асосий воситаси ҳисобланади. Америкада таълим олувчиларнинг муайян фан ва касбга қизиқиши, қобилият ва иқтидори, аралаш қизиқиши бўйича гуруҳларга бўлиш синаб кўрилмоқда. Бу АҚШ, Англия, Германия, Франция, Италия, Канада ва бошқа мамлакатларда асосий ёндашувга айланган.²

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш мумкинки, ҳар бир давлатнинг таълим мезонларини ўзига хос. Айни даврда уларда универсалия ҳодисаси кузатилади. Бундай универсаллик бир-бирини тўлдиришга хизмат қилади.

СОҒЛОМ РАҚОБАТ МУНОСАБАТЛАРИНИ ТАРКИБ ТОПИШИ

О.У.Мамадиёров – катта ўқитувчи. ТМИ

Б.Н.Мажидов – ўқитувчи. ТМИ

Инновацион иқтисодиёт ва рақамлаштириш жараёнида иқтисодий ривожланишнинг асосини ишлаб чиқарувчилар, хизмат кўрсатувчилар ва истеъмолчилар ўртасидаги рақобат ва мавжуд рақобатчилик муҳити ташкил этади. Агар рақобат юқори фойда олиш учун кураш бўлса, рақобатчилик муҳити бу иқтисодий субъектлар томонидан рақобат курашини олиб бориш учун қулай шарт-шароитлар мажмуи, соғлом рақобат муносабатларининг таркиб топиши ва амал қилиши учун тақозо этиладиган иқтисодий-ҳуқуқий негиздан иборат. Рақобатчилик муҳитини белгиловчи асосий кўрсаткичлар сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин:

¹ Peter D. Eckel, Jascqueline E. King. An overview of higher education in the United States/diversity, access and the role of marketplace. – Washington, P. 5-25

² Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Тараққиёт дастури Ўзбекистондаги ваколатхонаси. Ўзбекистонда таълим: талаб ва таклиф мутаносиблиги// Инсон тараққиёти тўғрисида маъруза . – Тошкент, 2006, - В. 50

- алоҳида хўжалик юритувчи субъектларнинг бозорда ҳукмронлик мавқеига эга бўлмаслиги, яъни иқтисодий концентрациялашув даражасининг ошиб кетмаслиги;

- нархларнинг эркин шаклланиши;
- иқтисодиётда хусусий секторнинг аҳамиятли салмоғи;
- савдо-сотик муносабатларининг эркинлиги ва бошқалар.

Инновацион иқтисодиёт шароитида рақобатчилик муҳитини шакллантириш узоқ муддатли ва мураккаб жараён бўлиб, у жуда кўплаб омилларнинг таъсири остида боради. Айниқса, иқтисодиётдаги мулкчилик муносабатларининг янада такомиллашувига, самарадорлигининг ошишига олиб келувчи мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш рақобат муҳитининг ривожланишида етакчи ўрин тутади.

А.Ф.Шишкин монополияга қарши ўзгартиришлар учта муҳим босқични қамраб олишини, уларнинг ҳар бири давлат корхоналарининг фаолиятида сифат ўзгаришларига олиб келишини таъкидлайди. Бу босқичлар тижоратлаштириш (давлат корхоналарини директив режалаштиришдан воз кечиш, фаолиятдан фойда олишни бошқа хусусий фирмалар даражасига қадар ошириш, олдига ўзаро зид келувчи ва ноаниқ вазифалар қўйилишини бартараф этиш орқали молиявий самарадорлигини ошириш), корпоративлаштириш (давлат корхонаси ташкилий тузилмасини ўзгартириш, унинг бошқарув органларини қайта ташкил этиш) ва хусусийлаштиришдан иборат. Хусусийлаштириш бўйича қабул қилинган қонун ва дастурлар қўйидаги мақсадларни кўзда тутади:

- давлат сектори улушини қисқартириш;
- капитал бозорини ривожлантириш ва мулкдорлар сонини кўпайтириш;
- хўжалик фаолияти бошқарувини яхшилаш ва самарадорлигини ошириш;
- рақобатни рағбатлантириш;
- ҳукумат даромадларини ошириш.¹

Бундан кўринадики, иқтисодиётда монополистик ҳолатларни чеклаш ва рақобат муҳитини кучайтиришда хусусийлаштириш муҳим аҳамият касб этади. Мамлакатимизда ҳам мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш жараёнлари иқтисодий ислоҳотларнинг энг муҳим йўналиши сифатида белгилаб берилган.

Давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш жараёнларини самарали амалга оширишда уларнинг усулларини тўғри танлаб олиниши муҳимдир. «Хусусийлаштиришнинг асосий умумқабул қилинган усуллари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади: *индивидуал* – яъни, муайян корхонанинг хусусиятларини ҳисобга олувчи ҳамда *ялли (поток асосида)* – яъни, намунавий низомлар ва тартибларга асосланган ҳолдаги хусусийлаштириш. Республикада ялли хусусийлаштириш усули (индивидуал хусусийлаштириш

¹ Шишкин А.Ф. Экономическая теория: Учебное пособие для вузов. Кн.2. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996.- с.12-13.

узулининг баъзи бир тамойилларидан қисман фойдаланган ҳолда) нисбатан кенг қўлланилди. У корхонанинг миқёси, унинг иқтисодий салоҳияти, тармоқ мансублиги, шунингдек, хусусийлаштирилаётган корхоналарнинг мол-мулкини баҳолашга намунавий ёндашувдан қатъий назар хусусийлаштириш намунавий режаларидан фойдаланишни тақозо этади.

Ялпи хусусийлаштириш усулини қўллашнинг ижобий натижаси сифатида хусусийлаштиришни жадал равишда ўтказиш учун шарт-шароитларнинг яратилишини кўрсатиш мумкин».¹

Бироқ, давлат мулкнинг хусусийлаштириш жараёнидан расман ўтказилиши, яъни янги мулк эгаси номининг тегишли ҳужжатларда қайд этилиши ва рўйхатга олиниши бу жараённинг якунланганлигини билдирмайди. «Давлат корхоналарининг хусусийлаштирилиши уларнинг таркибий қайта тузилишини таъминлаши лозим. Бироқ амалда корхоналарнинг хусусийлаштириш жараёни орқали ўзгартирилиши фақат улар номининг расман алмаштирилишига, аслида эса акциядорлик жамиятлари, уюшмалар, бирлашмалар шаклидаги янги монопол тузилмаларнинг шаклланишига олиб келди. Шунинг учун Ўзбекистонда амалга оширилган хусусийлаштириш миллий иқтисодиётдаги яққахукмронлик даражасини пасайтирилишига етарли меъёрда имкон ярата олмади».²

Шунга кўра, хусусийлаштириш жараёнининг барча босқичларини тўлиқ ва самарали амалга ошишини таъминлаш муҳим ҳисобланади. Энг аввало расмий хусусийлаштириш, яъни давлат корхоналарини хусусий шаклга ўтказиш босқичи амалга оширилиб, у кейинги жараёнлар учун ҳуқуқий асос сифатида майдонга тушади. Иккинчи босқичда хусусий корхоналарга ўтказилган мулкчилик ҳуқуқининг амалий татбиқи, яъни мулк эгалари манфаатларини рўёбга чиқариш (корхона таркибий тузилмасини ўзгартириш, техник ва технологик жараёнларни такомиллаштириш ва ҳ.к.) имконияти яратилади. Учинчи босқичда давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чора-тадбирларини қисқартириш, янги мулкдорнинг самарали хўжалик юритишга ундаш орқали тадбиркорлик жавобгарлиги ва хавф-хатарни ўз зиммасига олишига эришилади.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ТЎҚИМАЧИЛИК КОРХОНАЛАРИ ИСТИҚБОЛДА РИВОЖЛАНИШИДА СТРАТЕГИК БОШҚАРУВНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Н.Ш.Акрамов – мустақил изланувчи ТТЕСИ

¹ Ўзбекистон: десять лет по пути формирования рыночной экономики/ Колл. Авт.: Р.А.Алимов, А.К.Бедринцев, А.Ф.Расулев и др.//Под ред. А.Х.Хикматова. – Т.: «Ўзбекистон», 2001, с.63-64.

² Проблемы развития конкуренции на потребительских рынках Узбекистана.//Экономическое обозрение, №4, 2000, с.12.

Тўқимачилик саноатини ривожлантириш учун республикамизда етарлича шароит ҳамда хомашё базасива меҳнат ресурслари мавжуд. 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида “Тўқимачилик саноати маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини 2 баробарга кўпайтириш”¹ вазифаси белгилаб берилган [1]. Бу каби устувор вазифаларни муваффақиятли ҳал этишда мавжуд ресурслардан самарали фойдаланиш билан биргаликда бошқарув тизимини ҳам ривожлантириш талаб этилади.

И.Ансофф ўзининг “Корпоратив стратегия” китобида стратегик бошқарувни “билиш усули, унинг бошланиши стратегик ташхис, давоми-кўшимча чора-тадбирлар йўли ва авж нуқтаси - янги маҳсулотлар, янги бозорлар ва технологиялар, шунингдек, янги имкониятлар”.- сифатида талқин қилади [2].

В.Н.Родионова стратегик бошқарувни “стратегик қарорларни ишлаб чиқиш, қабул қилиш ва амалга ошириш жараёни, унинг марказий бўғини корхонанинг ўз ресурс салоҳиятини ташқи муҳитнинг имкониятлари ва таҳдидлари билан таққослашга асосланган стратегик танловдир”, - деб тушунади [3].

М.И.Круглов ва Н.Ю.Кругловалар фикрича: “стратегик бошқарув олдиндан кўриш уфқларини кенгайтириш, узоқни мустаҳкамлаш ва шу билан корхонанинг ташқи муҳитда: товар ва технологиялар бозорларида, илмий-техник, иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий соҳаларда содир бўладиган ўзгаришларга ўз вақтида жавоб бериш имкониятидир” [4].

Р.А.Исаев томонидан эса тўқимачилик саноати корхоналарида интеграциялашган сифат менежменти ва стратегик бошқариш тизимининг концептуал асослари ўрганилган [5].

Бизнингча, тўқимачилик корхоналарининг иш фаолияти самарадорлиги кўпинча уларнинг ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш самарадорлигига боғлиқ бўлади. Тез ўзгарувчан муҳитда муваффақиятга фақат ўз стратегиясини аниқ тақдим этадиган ва уни ишлаб чиқиш ва муваффақиятли амалга оширишни таъминлай оладиган корхоналар эришадилар. Замонавий иқтисодий шароитда корхонани бошқариш раҳбарлардан стратегик менежмент соҳасида янги усул ва кўникмаларни эгаллашни ҳамда ривожланиш стратегиясини бошқариш соҳасида замонавий восита ҳамда дастаклардан фойдаланишни, бошқарув технологиясини такомиллаштиришни талаб этади.

Биз томондан ишлаб чиқилган тўқимачилик саноати корхоналарини стратегик бошқариш самарадорлигини ошириш концептуал модели ушбу корхоналарни ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли Фармони. // www.lex.uz.

ошириш восита ва дастакларини замонавийлаштириш зарурлигини назарда тутувчи стратегик устуворликлар тизимини ўз ичига олади.

Самарали бошқарув механизми компания раҳбарларидан муайян воситани қўллаш мақсадларини аниқлашни талаб қилади. Ушбу босқич жуда муҳимдир, чунки у муайян восита ёки уларнинг комбинацияси самарадорлигини баҳолаш учун ишлатилади.

Маълумки, самарали бошқарув воситаларини қонун билан жорий этиб бўлмайди, уларни шакллантириш ва улардан фойдаланиш тўғрисидаги қарор компания раҳбарлари томонидан қабул қилинади, улар муайян воситани қўллашни ҳам ўз олдига мақсад қилиб қўяди.

Тўқимачилик корхонасида бошқарув дастакларини қўллаш мақсадлари миқдор ва сифат кўрсаткичларига бўлинади ва бу мақсадларнинг ҳар бири эришиш вақтига боғлиқдир. Биз тадқиқот жараёнида стратегик бошқарув воситаларининг мукамаллаштирилган таснифини таклиф қилдик.

Шундан келиб чиқиб, стратегик мақсадларни амалга ошириш муҳим эканлигини, уни амалга ошириш кўпроқ вақтни талаб қилишини ҳамда натижалар ҳолисона баҳоланиши ва ушбу баҳолаш натижалари келгуси стратегик мақсадларга асос бўлиши заририятини инобатга олган ҳолда тадқиқот жараёнида келтирилган бошқарув дастакларидан тўқимачилик корхонаси учун энг самаралиси сифатида баланслаштирилган кўрсаткичлар тизими (BSC)ни танлаш таклифи берилди. Ушбу бошқарув дастагини амалиётга қўллаш тўқимачилик корхоналарини стратегик бошқаришда нафақат мақсадларни шакллантириш, балки стратегияни амалга ошириш натижаларини баҳолаш имконини ҳам беради.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТГА ЎТИШ ШАРОИТИДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА МАСОФАВИЙ БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

3.3.Худойберганова – катта ўқитувчи ТМИ

Тараққий этган мамлакатларда банк тизмида инновациялар кенг қўлланилади. Рақамли иқтисодиётда банк инновациялари бўйича етакчилар Германия, Япония, АҚШ, Жанубий Кўрия ва Буюк Британия ҳисобланади. Замонавий банк рисклари сифатида интернет-фирибгарлик жаражаёнлари ҳам шиддат билан ўсиши кузатилмоқда¹.

Дунё иқтисодиётида кузатилаётган глобаллашув жараёни, рақобатнинг чқурлашуви, тижорат банкларида трансформация жараёнини жадаллаштириш, банк хизматларини янги босқичга олиб чиқиш заруратини юзага келтиради. Бугунги кунда тараққий этган ва ривожланаётган давлатлар иқтисодиёти ва банк-молия тизимида инновацион технологилар ҳамда

¹ www.cbu.uz – Ўзбекистон Республикаси Марказий банки расмий маълумотлари.

масаофавий банк хизматлари кенг миқёсда қўлланилмоқда. Шу билан бирга, Ўзбекистонда ҳам барча соҳаларда рақамли иқтисодиёт ҳамда инновацион технологияларни ривожлантириш давлат сиёсати даражасига кўтарилди.

Таъкидлаш жоизки, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида Давлат улушига эга бўлган банклар трансформацияси бўйича “йўл харита”ларини 2020 йил 1 июндан бошлаб амалга ошириш, шу жумладан аҳоли ва хўжалик юритувчи субъектларга кўрсатилаётган банк хизматлари сифатини ошириш ҳамда замонавий чакана банк хизматлари турларини кўпайтириш чоралари белгиланган”¹.

Ўзбекистонда банк соҳасида давлатнинг юқори даражадаги аралашуви, давлат иштирокидаги банкларда менежмент ва рискларни бошқариш сифатининг етарли эмаслиги, банкларнинг молиявий воситачилик ролининг паст даражада эканлиги каби муаммолар банкларни ривожлантиришга тўсқинлик қилаётган қатор тизимли муаммолар ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майда қабул қилинган “2020 — 2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги Фармони ушбу масаларни ечишга қаратилган муҳим қадам бўлди. Айни пайтда банклар олдида хизматлар сифатини ошириш ва хавфсизлигини таъминлашга оид бир қатор масалалар ҳозирги кунда ҳам долзарблигича қолмоқда. Хусусан, “банк хизматлари истеъмолчиларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига, айниқса, худудларда риоя этиш ҳамда молиявий очиқликни кенгайтириш, шунингдек, хизмат кўрсатиш маданияти ва банк тизимига бўлган ишончни янада оширишда бир қатор муаммо ва камчиликлар”² бу борада кўплаб масалалар айни патда ҳам ўзининг долзарблигини сақлаб қолаётганлигидан далолат беради.

Ўзбекистонда ҳам бир қатор замонавий рақамли банк хизматларининг жорий этилган. Жумладан, банклар томонидан “Uzcard” ҳамда “Humo” тўлов тизимларининг миллий валютадаги банк карталари муомалага чиқарилиб, уларнинг инфратузилмаси кенгайтирилмоқда. Хусусан, 2020 йил 11 апрелда Ягона умумреспублика процессинг маркази МЧЖга “Uzcard” тўлов тизими оператори лицензияси Марказий банк томонидан тақдим этилди.

Хусусан, мижозларга мобил иловаларни юклаш ва турли тўловларни сониялар ичида ўтказиш имкониятлари яратилди ва тўловларнинг хавфсизлиги амалда таъминланди. Бунинг натижасида мазкур хизматлардан

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони. www.lex.uz.

² “ПҚ-3620-сон 23.03.2018. Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида.” <https://lex.uz/docs/3593541> (accessed Jan. 04, 2021).

фойдаланувчилар сони 2016 йилдаги 2 млн. кишидан 2020 йил якунига келиб 7 баробарга кўпайиб 14,6 млн. кишидан ошиб кетди ¹.

Юқорида қайд этилганларга асосан, Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ва инновацион технологияларни жорий қилиш ҳамда ривожлантириш шароитида банк хизматлари сифатини ошириш, замонавий банк хизматлари турларини жорий қилиш борасида белгиланган вазифалар ижроси Марказий банк ҳамда тижорат банклари ўзаро ҳамкорлигининг амалий ва самарали шакллари қўллашни тақозо этмоқда. Бундай ёндашув, рақамли иқтисодиётни ривожлантириш шароитида аҳолида банк тизимига бўлган ишончни янада оширишга хизмат қилмоқда.

Ўзбекистонда тўлов терминаллари орқали амалга оширилган транакциялар суммаси сўнги йилларда сезиларли даражада ўсиб бормоқда, уларнинг ҳажми 2020 йилга келиб 81,0 трлн. сўмни ташкил этди. Бу эса, аҳолининг молиявий саводхонлиги ошаётганлигидан, молия интизомига риоя қилаётганлигидан ва банк тизимига бўлган ишончи тобора ортаётганлигидан далолат бермоқда.

Ўзбекистонда масофавий банк хизматлари сифатини ошириш масалаларига оид қуйидаги илмий хулосаларни шакллантирдик.

1. Рақамли иқтисодиётга ўтиш шароитида тижорат банклари учун мавжуд мижозларни сақлаб қолиш ва янгиларини жалб қилиш ҳамда янги масофавий банк хизматларини қўллаш муҳим амалий аҳамият касб этади. Бу эса, банклар даромадини ошириш имконини беради.

2. Тараққий этган давлатларда бугунги кунда инновацион технологиялар ва рақамли иқтисодиёт шиддат билан ривожланмоқда. Бунинг асосий омили иқтисодиёт реал секторида, банк-молия тизимида инновацион технологиларнинг шиддат билан кенг миқёсда жорий қилинишидир.

3. Жаҳон иқтисодиётида кузатилаётган турли макроитисодий ва молиявий муаммолар, инқирозлар, пандемиялар ҳамда ижтимоий-сиёсий омиллар таъсирида банк хизматлари ва маҳсулотлари замонавий турларининг яратилиши жараёнлари кузатилмоқда.

4. Кенг қамровли инновациялар учун йирик бизнеснинг, давлатнинг фан ва технологияларнинг ҳамкорлигининг янги даражаси тақозо этилмоқда. Амалда эса, глобал инновацияларнинг манбаси бўлиб, йирик компаниялар ва фундаментал тадқиқотлар ҳисобланади.

КОРХОНАЛАРНИ ТЕХНИК МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА АСОСИЙ ВОСИТАЛАРНИНГ ТЕХНИК ҲОЛАТИНИНГ ТАҲЛИЛИ

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони. www.lex.uz.

Ш.Б.Бутонов – катта ўқитувчи, ҚарМШИ

Мамлакатимизда хўжалик юретишнинг замонавий шакллариининг жорий қилиниши корхоналар фаолияти натижасида маблағ топишнинг илғор шакллари кидириб топишни ва уни йўлга қўйишни тақозо этмоқда. Корхоналарда ишлаб чиқариш фаолиятининг бир меъёрда давом этишини таъминлаш мақсадида асосий воситаларни узоқ ва қисқа муддатли ижарага олиш, яъни лизинг муносабатлари юзага келмоқда. Бу каби ўзгаришлар иқтисодий таҳлилда янги объектлар юзага келганлигини ифодаламақда.

Асосий воситалар таҳлиliga эътиборнинг кучайиб бораётганлигининг яна бир жиҳати шундаки, ҳозирги кунда асосий воситаларга эскириш ҳисоблашда жадаллаштирилган амортизациянинг қўлланиши ҳам сабаб бўлмоқда.

Асосий воситаларнинг ҳолатини ифодаловчи кўрсаткичлар таркибига асосий воситаларнинг умумий маблағдаги ҳиссаси, асосий воситалар фаол қисмининг умумий асосий воситалардаги улуши, асосий воситаларнинг эскириш коэффиценти, асосий воситаларнинг янгиланиш коэффиценти, асосий воситаларнинг яроқлилик коэффиценти, асосий воситаларнинг чиқиб кетиш коэффиценти ва бошқалар киради. Асосий воситалар қўлланилиши жараёнида ишлатилинмаган ҳолда маънан ва жисмонан эскиради. Эскириш ҳажмини ҳисобланган амортизация суммасига тенг деб ҳисоблаш қабул қилинган.

1-жадвал

Корхонанин асосий воситалар техник ҳолати таҳлили (минг сўмда)

Асосий воситалар	Бошланғич қиймат	Эскириш қиймати	Қолдиқ қиймат	Эскириш даражаси %	Яроқлилик даражаси %
1	2	3	4		6
1. Йил бошига	941728,6	836204,7	105523,9	8,8	11,2
2. Йил охирига	2289781,9	930377,1	1359403,8	9,4	40,6
3. Фарқи (+,-)	1348053,3	94172,4	1253879,9	29,4	29,4

Жадвал маълумотлари асосида асосий воситаларнинг техник ҳолатини таҳлил қилганимизда йил бошида эскириш даражаси 88,8% ташкил этган бўлса йил охирига келиб бу кўрсаткич 59,4% ни ташкил этган, йил бошига нисбатан 29,4% га камайган. Асосий воситаларнинг яроқлилик даражасини таҳлил қилганимизда йил бошига нисбатан йил охирида 29,4% га ўсиш кўзатишган, бундан кўринадики корхонанин асосий воситаларининг техник ҳолати яхшиланиб боришини ижобий баҳолаша бўлади.

Таҳлил учун зарур бўлган маълумотлар асосий воситалар (0110-0199), уларнинг эскириши (0210-0299), узоқ муддатли ижарага олинган асосий

воситалар (0310) синтетик ва аналитик ҳисоб маълумотларидан фойдаланилади. Асосий воситалар ҳолати ва ҳаракатини таҳлил қилишда, энг аввало, асосий воситалар таркиби, тузилиши ва динамикасини таҳлил қилиш мақсадга мувофиқдир.

2-жадвал

Корхонада асосий воситалар таркиби, тузилиши ва ўзгаришининг таҳлили

Кўрсаткичлар	2020 йил бошига минг сўм	2021 йил охирига минг сўм	Фарқи (+;-) Минг сўм
1. Ишлаб чиқариш асосий воситалари	559368,6	559368,6	-
2. Ноишлаб чиқариш асосий воситалари	382360,0	1730413,3	1348053,3
Жами асосий воситалар	941728,6	2289781,9	1348053,3

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, корхонада жами асосий воситалар қиймати йил охирида йил бошига нисбатан 1348053,3 минг сўмга кўпайган. Ушбу кўпайиш асосан ноишлаб чиқариш асосий воситаларининг кўпайиши ҳисобига рўй берган.

Корхонада мавжуд бўлган ишлаб чиқариш асосий воситалари қиймати йил охирида йил бошига нисбатан ўзгармаган.

Иқтисодий таҳлилда асосий воситаларнинг таркибига баҳо берганда, аввало, унинг ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш асосий воситаларига бўлинишига чуқур эътибор қаратади. Ишлаб чиқариш асосий воситалари корхонада маҳсулот ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ва иш бажаришда бевосита иштирок этадиган асосий воситалардир. Ноишлаб чиқариш асосий воситалари корхонада бевосита ишлаб чиқариш жараёнига боғлиқ бўлмаган ҳолда, корхона хўжалик фаолиятининг узлуксизлигини таъминлашда билвосита иштирок этади. Йил охирида жами асосий воситалар таркибида ишлаб чиқариш асосий воситаларининг улуши 24,43 фоизга тенг бўлган бўлса, ноишлаб чиқариш асосий воситаларининг улуши 75,57 фоизга тенг бўлган.

3-жадвал

Корхонада асосий воситалар таркибининг таҳлили, минг сўмда

Кўрсаткичлар	2020 йил бошига	2021 йил охирига	Ўзгариши
1. Бинолар	382360,0	1730413,3	1348053,3
2. Иншоотлар			
3. Узатувчи мосламалар			
4. Машина ва жиҳозлар	559368,6	559368,6	-

5. Транспорт воситалари			
6. Инструментлар			
7. Инвентарлар			
8. Бошқа асосий воситалар			
Жами асосий воситалар	941728,6	2289781,9	1348053,3

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, корхонада жами асосий воситалар қиймати йил охирида йил бошига нисбатан 1348053,3 минг сўмга кўпайган. Бу кўпайиш асосан янги бинонинг қийматининг ўзгариши билан боғлиқ. Аммо машина ва жизоҳлар бўйича ўзгариш кузатилмаган.

Асосий воситаларнинг ҳолат кўрсаткичларига қараб, уларнинг техник ҳолатига баҳо берилади ва уларни тартиблаш бўйича бошқарув қарорлари қабул қилинади. Асосий воситаларнинг ҳолатини ўрганишда корхона амортизация сиёсатига, асосий воситаларнинг маънавий эскирганлик даражасига, фойдаланишдан олиб қўйилган асосий воситалар ҳолатига муҳим эътибор қаратилади. Асосий воситаларнинг ҳолатини кўрсаткичларини уларнинг ҳар бир тури ва жами бўйича ўрганилади.

4-жадвал

Корхонада асосий воситаларнинг янгиланиш даражаси таҳлили, минг сўмда

Кўрсаткичлар	Фойдаланишга топширилган асосий воситалар	Жами асосий воситаларнинг йил охиридаги қиймати	Асосий воситаларнинг янгиланиш даражаси
ўтган йил (2010 йил) жами асосий воситалар	130807,9	941728,6	0,14
- ишлаб чиқариш асосий воситалари	21188, 2	559368,6	0,038
ҳисобот йил (2011 йил) жами асосий воситалар	1348052,7	2289781,9	0,58
- ишлаб чиқариш асосий воситалари	-	559368,6	0

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, корхонада ўтган йили фойдаланишга 130807,9 минг сўмлик асосий восита топширилган. Натижада корхонада асосий воситаларнинг янгиланиш даражаси 0,14 га тенг бўлган.

Ҳисобот йилида корхонада 1348052,7 минг сўмлик асосий восита фойдаланишга топширилган, натижада асосий воситаларнинг янгиланиш даражаси 0,58 га тенг бўлган.

Асосий воситалар янгиланиш коэффициентининг ҳисобот йилида ўтган йилга нисбатан +0,44 га кўпайишини ижобий баҳолашимиз мумкин.

Буларнинг ҳаммаси хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини таҳлил қилиш натижасида амалга ошиб келмоқда. Бу билан корхоналар фаолиятини таҳлил қилиш натижасида аудиторлик ва бошқа ташкилотлар уларнинг фаолиятини ўрганиб, уларга хулосалар ва таклифлар бериб, фаолиятини баҳоламоқдалар. Корхоналар асосий воситаларни таҳлил қилиш, баҳолаш ва уни самарадорлигини ошириш мақсадида амалиётда кенг қўллаш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ УЧЕТНОГО ПРОЦЕССА ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Р.А.Маннапова – старший преподаватель,ТФИ

Общественное питание — перспективная, высокодоходная и динамично развивающаяся отрасль хозяйствования в Узбекистане. Для успешного ведения бизнеса управленческому аппарату необходимо своевременно получать полный объем достоверной информации, которую призвана предоставлять бухгалтерская служба. Учетные процедуры в организациях общественного питания не регламентированы жестко отдельными нормативными актами бухгалтерского учета. Возможен выбор вариантов учета, самостоятельная разработка алгоритма осуществления бухгалтерского учета, которые должны быть закреплены учетной политикой хозяйствующего субъекта. Согласно с НСБУ № 1 «Учетная политика и финансовая отчетность» (рег. № МЮ 474 от 14.08.1998г.) учетная политика при этом должны быть использованы соответствующие стандарты учета — методические рекомендации и отраслевые инструкции, не противоречащие действующему законодательству. Можно дополнительно выделить учет организации развлечений для посетителей, музыкального и прочего оформления, обслуживания торжеств и прочие. Специфические особенности предприятий общественного питания обуславливают ряд особенностей в бухгалтерском учете: учета движения сырья, материалов и других товарно-материальных ценностей; учета технологии производства собственной продукции; специфики осуществления контроля расходов и списаний.

Так, необходимо определить учетные цены сырья, материалов, товаров, полуфабрикатов, готовой продукции, используемые на каждом этапе деятельности, в различных подразделениях организации общественного питания. Это могут быть цены покупные, фактической себестоимости приобретения, калькуляционные, продажные (розничные) и др. Для синтетического учета товарно-материальных ценностей и хозяйственных фактов возможно применение различных вариантов учета. Например, если для учета покупных товаров на предприятиях общепита используем счет 2910 «Товары», возможно использование субсчетов и субконто в

зависимости от наличия различных подразделений (кладовая, склад, буфет и т. д.) и потребностей детализирования информации. Учет сырья и материалов в подразделениях, осуществляющих выработку продукции собственного производства, также можно производить на счете 2911, а можно использовать счет 1010 «Материалы». Тогда для учета собственно производства обеденной продукции, кулинарных и кондитерских изделий, полуфабрикатов можно использовать счета: 20 10 «Основное производство», 2011 «Полуфабрикаты собственного производства» — если общественное питание является основной деятельностью хозяйствующего субъекта, 2310 «Вспомогательные производства», 2511 «Обслуживающие производства и хозяйства» — если имеется столовая, буфет или другое подразделение общественного питания в составе производственной фирмы. Для учета готовой продукции собственного производства в этих случаях можно использовать счет 2810 «Готовая продукция», а также счет 9110,9120 «Выпуск продукции (работ, услуг)» — если нужно определить отклонения фактической себестоимости выпускаемой продукции от нормативной.

В настоящее время хозяйствующие субъекты, имеющие намерения качественно и быстро осуществлять учетный процесс, применяют в бухгалтерском учете средства автоматизации учета информации. Цифровизация учета — это процесс применения технических средств, экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования информации, существенно уменьшающих степень этого участия или трудоёмкость выполняемых операций. Основными задачами автоматизации учетного процесса будут: снижение трудоемкости осуществления документирования хозяйственных операций; облегчение работы бухгалтерии при обработке первичных документов; устранение ошибок, возникающих из-за неправильного переноса данных из документов, расчетных величин в учетные регистры, в определении корреспонденции счетов и т. д. повышение достоверности учетных данных хозяйствующего субъекта; достижение высокой скорости обработки информации и, соответственно, повышения оперативности получения данных, необходимых для принятия управленческих решений; повышение эффективности работы бухгалтерского аппарата.

Вследствие применения средств автоматизации учетного процесса в организациях общественного питания ожидается: повышение производительности труда бухгалтерского персонала и снижение трудоемкости учетных процедур; повышение качества учета в виде значительного снижения количества ошибок в учетных регистрах, отчетных данных; достижение высокой скорости и точности в обработке больших объемов информации.

По исследованиям Польской Г. А.: «Поставленные задачи перед кооперативными торговыми организациями будут реализованы только в том случае, когда повсеместно будет использоваться семейство прикладных программных продуктов в комплексе: «1С: Предприятие 8.3», программы «Рарус». Причем одной из основных задач бухгалтерского учета является обеспечение сохранности имущества организации, которую можно реализовать различными методами, в том числе с использованием автоматизации учетного процесса. Поэтому в качестве примера приведем широко распространенную в настоящее время лицензированную бухгалтерскую компьютерную программу «1С: Бухгалтерия» различных модификаций (релизов). Данная программа облегчает ввод данных для составления первичной документации, на его основе осуществляет автоматически разноску данных по счетам аналитического и синтетического учета, формирует оборотно-сальдовую ведомость и установленные формы бухгалтерской отчетности. Для удобства пользователей лицензированная программа предоставляет автоматическую загрузку нормативных данных — классификаторов единиц измерения, классификации основных средств по отнесению к амортизационным группам и т. д. Предварительно заполняются справочники программы, которые предназначены для создания и хранения исходных данных о самой организации, ее контрагентах — юридических и физических лицах, работниках списочного состава и по договорам, номенклатурных номеров используемых продуктов и сырья, покупных товаров и выпускаемой продукции собственного производства и т. д. Программа «1С: Бухгалтерия» дает возможность осуществлять и бухгалтерский, и налоговый учет начиная с формирования первичных оправдательных документов и заканчивая итоговым обобщением данных и представлением их в регламентированной отчетности, организациям предоставляется выбор варианта учета: а) по общей схеме налогообложения; б) для хозяйствующих субъектов, применяющих спецрежимы.

Первичные документы и обобщенная информация хранится на машинных носителях информации, при необходимости выводится на печать на бумажных носителях информации. По мнению Семеровой О. С., Зубковой Т. А.: «Для совершенствования учета финансовых результатов деятельности предприятия необходимо внести следующие предложения в учетную политику и деятельность исследуемого объекта: ...автоматизация формирования финансового результата и правильное оформление конечного финансового результата и финансового состояния организации». Для учета особенностей документального оформления и контрольных процедур предприятий общественного питания предназначена модификация программы «1С: Бухгалтерия», адаптированная к специфике отрасли: программный продукт «1С: Общепит». Кроме того, в отдельных подразделениях, по мнению специалистов, для еще более успешной работы

нужна связка из двух программ: «1С: Общепит» (на базе «1С: Бухгалтерия», включающая доработки по калькуляции продажных цен, выпуску продукции и т.д.) и «1С: Ресторан» (для фиксирования заказов и учета продаж работниками торгового зала). Следовательно, для рациональной организации бухгалтерского учета предприятия общественного питания необходимо тщательно проработать учетную политику хозяйствующего субъекта, выбрать оптимальную схему документооборота, при этом не забывая об особенностях документирования хозяйственных операций и расчетов, обобщения информации на счетах бухгалтерского учета в отрасли, организации контроля за расходом сырья и т. п.

Таким образом, как уже отмечалось ранее, в качестве приоритетного направления совершенствования учетного процесса в организациях общественного питания можно рекомендовать применение современных средств автоматизации бухгалтерской деятельности, которые позволят значительно ускорить процесс создания бухгалтерской информации, повысить качество работы управленческого аппарата, что соответственно приведет к повышению эффективности деятельности всей предприятия и в целом.

АГРАР ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШНИ БОШҚАРИШНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

Н.Ш.Болтаев - таянч докторант, ТДАУ

Дунё мамлакатларининг тараққиёти уларнинг иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий соҳаларда барқарор ривожланиш кўрсаткичларига эътибор қилган ҳолда баҳоланади. Шу ўринда, мамлакат аҳолисини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, саноатни эса хом-ашё билан таъминлаш масаласи бевосита аграр таълим тизимида кадрлар тайёрлаш самарадорлигига боқлиқдир. Аграр соҳада илм-фан-ишлаб чиқариш интеграциясини таъминлаш, таълим жараёнига замонавий ахборот ва рақамли технологияларни жорий этиш, ҳудудларни ривожлантириш истиқболларини ҳисобга олган ҳолда илғор хорижий тажриба ва агротехнологиялар бўйича етарли билим ва малакаларга эга бўлган кадрлар тайёрлаш тизимини сифат жиҳатидан юқори ўринларга кўтариш муҳим вазифа ҳисобланади.

Шу боисдан, жаҳонда аҳоли сонининг ошиб натижасида озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талаби йил сайин ортиб бориши, аҳолини озиқ-овқат хавфсизлиги билан таъминлашда олий ва ўрта маълумотли мутахассис кадрлар тайёрлаш тизими тўғри ташкил этиш орқали эришиш мумкин. Аграр таълим тизимида инновацион технологияларни жорий этиш, соҳага замонавий бошқарув усулларини тадбиқ этиш, илмий тадқиқот ишларининг

самарадорлигини ошириш, аграр соҳадаги фаолият олиб бораётган олий ва профессионал таълим муассасаларида давлат маъмурий бошқарувини кескин камайтириш ҳамда шу орқали ўзгарувчан меҳнат бозори талабларига жавоб бера оладиган юқори малакали кадрлар тайёрлаш билан республикамизнинг аграр таълим тизимини ривожлантириш ва бозор механизмларини жорий этишни талаб қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 июлдаги “Аграр таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4795-сонли қарори ва Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 15 декабрдаги “Аграр таълим тизимининг 2030 йилгача инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 788-сонли қарорида белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида аграр таълим тизимида келгусида бир қатор чора-тадбирларни амалга ошириш зарурдир.

Мазкур қарорларга асосан қуйидагилар аграр таълим тизимида кадрлар тайёрлашнинг асосий вазифалари этиб белгиланган:

қишлоқ хўжалиги соҳасини модернизация қилиш, ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан барқарор ривожлантириш учун юқори малакали мутахассис кадрлар тайёрлаш сифатини ошириш, инсон капиталини меҳнат бозори талаблари асосида ривожлантириш;

қишлоқ хўжалигида инновацион ресурс тежайдиган технологияларни кўллаш, «Ақлли қишлоқ хўжалиги» (Smart agriculture) ва рақамли технологияларни жорий қилиш;

стартап-лойиҳаларни амалга ошириш орқали қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ривожлантириш;

илмий тадқиқот, тажриба-конструкторлик ва технологик ишлар натижаларини кенг жорий этиш учун амалдаги таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграцияси механизмининг такомиллаштириш;

қишлоқ хўжалиги йўналишида халқаро стандартлар асосида юқори малакали, креатив ва тизимли фикрлайдиган, мустақил қарор қабул қила оладиган замонавий кадрлар тайёрлаш, уларнинг интеллектуал қобилиятларини намоён этиши ва маънавий баркамол шахс сифатида шаклланиши учун зарур шароитлар яратиш;

битирувчиларни ўз йўналишлари бўйича тадбиркорлик фаолиятларини йўлга қўйиш мақсадида агробизнес билан шуғулланишига амалий ёрдам кўрсатиш;

қишлоқ хўжалиги олий таълим соҳасида соғлом рақобат муҳитини шакллантириш, унинг жозибadorлигини ошириш ва жаҳон миқёсидаги рақобатбардошлигини таъминлаш.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, аграр таълим тизимида кадрлар тайёрлаш бугунги глобаллашув жараёнида таълим хизматларини кўрсатишнинг замонавий усуллари орқали амалга оширилади. Бир томондан, аграр соҳада мутахассис бўлиш фуқароларнинг хоши-истаги ва ушбу соҳага

қизиқишидан келиб чиқиб танланади. Иккинчи томондан эса, аграр соҳада билимларни эгаллашга ёки аграр таълим тизимида кадрларга бўлган талабни шакллантиришда давлатнинг роли муҳим аҳамият касб этади.

Аграр таълим тизимида кадрларни тайёрлаш қуйидаги муҳим вазифаларни ўз ичига олади:

аграр таълимга бўлган республика миқёсидаги эҳтиёжни аниқлаш;

аграр таълим тизимида замонавий билимларнинг таркибини шакллантириш;

иктисодийни рақамлаштириш шароитида самарали фаолият олиб боришни таъминлайдиган, яъни аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш даражасининг юксалишига хизмат қиладиган билимларни шакллантириш;

аграр таълим бўйича фаолият кўрсатаётган олий ва профессионал таълим муассасалари моддий-техника базасини мустаҳкамлаш;

ёшларда аграр соҳа билан боғлиқ бўлган фаолиятни ривожлантириш ва тафаккурни вужудга келтириш.

Юқоридаги вазифалардан келиб чиққан ҳолда, аграр таълимга тизим сифатида эътибор берилса, мазкур тизимнинг самарали фаолияти ва такомиллаштиришига таъсир этувчи омиллар, уни ҳаракатлантирувчи кучлар кўлами кенглиги намоён бўлади.

Шунингдек, мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар натижасида аграр таълим тизимида амалга оширилаётган янгиликлар изланишлар оқибатида сифат ва сон жиҳатдан ўсиш кузатилмоқда. Республикадаги аграр таълим тизимида фаолият кўрсатаётган олий ва профессионал таълим муассасаларида малакали кадрлар тайёрлаш, таълим муассасалари ёшларни фаол жалб этиш ишларини жадаллаштириш орқали эришиш бугунги куннинг талабидир. Ушбу жараёнларни янада ривожлантириш мақсадида аграр соҳадаги олий ва профессионал таълим муассасалари имкониятларидан самарали фойдаланиш зарур.

Юқоридаги тавсияларни амалиётга тадбиқ этиш, аграр таълим тизимини ривожлантириш учун таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг профессионал даражадаги билимлари ҳамда тажрибаларига боғлиқ. Шу сабабли эришилаётган янгиликлар, таълим бериш жараёнидаги инновацион технологиялар, замонавий бошқариш усулларини қўллаш ҳамда мунтазам равишда мутахассисларни малакасини ошириб боришни таъминлаш керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 июлдаги “Аграр таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4795-сонли қарори. www.lex.uz

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 15 декабрдаги “Аграр таълим тизимининг 2030 йилгача инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 788-сонли қарори. www.lex.uz

ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА “ОЧИҚ МАЪЛУМОТЛАР ПОРТАЛИ” ФАОЛИЯТИНИ АҲАМИЯТИ ВА РОЛИ

*А.Султанов – бошқарма бошлиғи
Статистика қўмитаси*

Мамлакатимиз иқтисодий тараққиётининг ўсиш суръатлари дунё ҳамжамияти томонидан юксак эътироф этилмоқда. Бу айтилган пайтда илмфанни ривожлантириш, таълим соҳасини ислоҳ этиш, илмий ва инновацион фаолиятни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга қаратилган кенг қўламли ислоҳотлар самарасидир. Мамлакатимиз иқтисодиётини юксалтиришнинг устувор йўналишларидан бири сифатида инновация ва интеграцияга асосланган ривожланиш йўлига ўтиш ишлари жадал равишда олиб борилмоқда.

Хусусан, бугунги Ўзбекистон нуфузи ва инвестициявий жозибадорлигини мустаҳкамлашга қаратилган, давлат бошқарувининг очиқлиги ҳамда шаффофлигини таъминлаш борасидаги ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, шунингдек, 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастуридаги вазифаларни бажаришни таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йилнинг 9 апрелидаги Давлат бошқарувининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда мамлакатнинг статистика салоҳиятини ошириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4273-сонли қарори қабул қилинди. Ушбу қарорга асосан, Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси давлат органлари ва ташкилотларининг очиқ маълумотлар тўпламлари рўйхатини шакллантириш, юритиш ва янгилаш ҳамда тегишли ахборотларнинг Ўзбекистон Республикасининг очиқ маълумотлар Портали (data.gov.uz)да ўз вақтида акс эттирилиши бўйича фаолиятини мувофиқлаш учун масъул этиб белгиланди. Шунингдек, ушбу қарор ижросини таъминлаш мақсадида, Давлат статистика қўмитаси Марказий аппаратида “Очиқ маълумотлар портали фаолиятини мониторинг қилиш ва мувофиқлаштириш бошқармаси ташкил этилди.

Ўзбекистон Республикасининг очиқ маълумотлар Порталига ахборотлар фақат давлат органлари ва ташкилотларининг республика даражасидаги

юқори турувчи тузилмалари, шу жумладан, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари томонидан ўзбек, рус ва инглиз тилларида, шу жумладан машинада ўқиладиган ва бошқа форматларда эълон қилиниб борилмоқда.

Ҳозирги кунда мамлакатимизнинг статистика салоҳиятини ошириш, статистик маълумотлар очиқлигини таъминлаш ҳамда уларни Ўзбекистон Республикасининг очиқ маълумотлар Порталига жойлаштириш учун 150 га яқин вазирлик ва идораларнинг ходимлари билан амалий ишлар олиб борилмоқда.

Бугун айнан очиқ маълумотлар орқали ҳар қандай давлатнинг дунёдаги ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ўрнини билиб олиш мумкин. Ўзбекистонда очиқ маълумотлар соҳаси 2015 йилда ривожланишни бошлади. Бироқ унда маълумотларнинг янгилашиб бориши маълум вақтгача жаҳон стандартлари даражасида ишламади. Шунинг учун 2019 йилда Давлат статистика қўмитасига очиқ маълумотлар порталини мониторинг қилиш ва мувофиқлаштириш вазифаси юклатилди.

2021 йил июль ойида Ўзбекистон Республикасининг Очиқ маълумотлар порталини янги талқини data.egov.uz ишга туширилди. Янги порталнинг афзалликларидан бири аввал мавжуд бўлмаган интеграциядир. Ҳозирги кунда мамлакатимизда кўплаб ахборот тизимлари бор, шунингдек, янгилари ишлаб чиқилмоқда. Уларни янги очиқ маълумотлар портали – data.egov.uz билан интеграциялаш эса маълумотларнинг тўғридан-тўғри алмашинувини таъминлайди.

Эски порталдаги маълумотларни 60 та давлат органи мунтазам равишда тўлдириб келган бўлса, янгисида 130 дан зиёд давлат ташкилотлари, корхоналар иштирок этади.

2019 йилдан бошлаб ҳар йили Давлат статистика қўмитаси, АКТ вазирлиги, IT-Park, Электрон ҳукумат лойиҳаларини бошқариш маркази ва Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилотининг Ўзбекистондаги лойиҳалари координатори томонидан очиқ маълумотлар бўйича вазирлик ва идораларнинг ходимлари учун ўқув курслари мунтазам ўтказилмоқда. Ушбу ўқув курсларида давлат ташкилотлари ҳамда корхоналарининг масъул ходимларига янги портал билан ишлаш, унга маълумотларни тўғри юклаш тартиби ўргатилди.

Афсуски, кўплаб халқаро базалар ва сайтларда Ўзбекистон ҳақида маълумотлар етарли даражада эмас. Бизнинг асосий мақсадимиз ушбу яратилган янги портал нафақат ички фойдаланувчилар, балки халқаро ташкилотлар ва маълумотлар базалари учун ягона бир ресурс, манба бўлиб хизмат қилишини истаймиз. Шунинг учун биз ўқитиш жараёнида очиқ маълумотлар ўзи нима, нега керак, деган саволларга ҳам атрофлича тўхталдик. Умид қиламизки, янги портал давлат хизматчилари қилаётган

ишларни юзага чиқариш, маълумотлар сифатини ошириш баробарида мамлакатимиз нуфузини кўтаришга ҳам катта ҳисса қўшиб келмоқда.

Бундан ташқари, мазкур тадбирда 2019-2021 йилларда мамлакатимизда очик маълумотлар соҳасини ривожлантириш бўйича қатор ишлар амалга оширилгани ва бу ишлар орқали қуйидаги натижаларга эришилганлиги алоҳида эътироф этилди:

- “Open data Inception” ташкилотининг маълумотиغا кўра, жаҳон мамлакатлари орасида Ўзбекистон 99 та очик маълумотлар манбалари билан очик маълумотлар манбалари сони бўйича жаҳонда 5-ўринни эгаллади;

- “Open Data Inventory” (ODIN) Очик маълумотлар рейтингда Ўзбекистон Республикаси 63 баллни тўплади ва рейтингда 125 та позицияга кўтарилиб, дунёда 44-ўринни, Марказий Осиёда эса 1-ўринни эгаллади;

- Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг “Электрон ҳукумат кузатуви 2020” да “Очик давлат маълумотлари индекси” бўйича Ўзбекистон энг юқори (Very High OGD) кўрсаткичига эга бўлган жаҳоннинг 41 та мамлакати орасидан жой олди;

- Ўзбекистон Республикаси Халқаро очик маълумотлар Хартиясига қўшилган жаҳондаги 23-мамлакат, Осиёда эса Жанубий Корея ва Филиппиндан кейинги учинчи давлат бўлди.

МИЛЛИЙ ТУРИЗМ ТАРМОҒИНИНГ ИҚТИСОДИЁТДА ТУТГАН ЎРНИНИ СТАТИСТИК ТАДҚИҚ ЭТИШ

**М.Ж. Тожиева – таянч докторант,
Кадрлар малакасини ошириш ва
статистик тадқиқотлар институти**

Ҳозирда жаҳонда юз бераётган глобализация жараёнларининг тезлашиб бориши давлатлардан туризм тармоғини ривожлантириш орқали муҳим масалаларни ечиш имкониятини яратишни тақозо этмоқда. Шу жумладан, республикамизда олиб борилаётган ислохотларнинг муҳим йўналишларидан бири бўлган туризм тармоғини ривожлантириш энг долзарб вазифалардан бири сифатида белгиланди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон фармонида¹ кўрсатилганидек, республикамизда туризм индустриясини жадал ривожлантириш, иқтисодиётда унинг роли ва улушини ошириш, туристик хизматларни диверсификация қилиш ва сифатини яхшилаш, туризм инфратузилмасини кенгайтиришга олиб

¹ “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.

келадиган ўрта муддатли истиқболда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш концепциясига асосан, шунингдек “Ҳаракатлар стратегиясидан – тараққиёт стратегияси сари” Давлат дастурида белгиланган вазифалардан келиб чиққан ҳолда режалаштирилган. Мазкур вазифаларни амалга оширилиши туризм соҳасининг иқтисодийдаги улушининг ортиши, унинг тезкор ривожланиши ҳамда туристик хизматлар сифатининг ошишига олиб келади. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 9 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида ички ва зиёрат туризмини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони асосида соҳада қатор саъй-ҳаракатлар амалга оширилмоқда. Кейинги йилларда Ўзбекистонда туризм тармоғини ривожлантириш, шу жумладан, имкон қадар қулайлик яратиш, тармоқнинг рақобатбардошлигини янада ошириш, кўрсатиладиган хизматлар сифатини яхшилаш ва жаҳон бозорида миллий туристик маҳсулотни фаол танитиб бориш бўйича қатор тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 18 июлдаги “Туризм тўғрисида”ги 549-сонли Қонуни қабул қилиниб, унинг доирасида ишлар амалга оширилмоқда¹.

Туризм соҳасини қўллаб-қувватлаш бўйича замон талабига мос чора-тадбирлар тизимини шакллантириш учун ушбу соҳанинг мамлакатдаги ҳолати ва унинг мамлакат иқтисодийотида қўшган ҳиссаси тўғрисида тўлиқ статистик маълумотларга эга бўлиш билан бирга, мазкур кўрсаткичларни бошқа давлатлар билан таққослаш ҳам муҳим аҳамиятга эга [3]. Туризм билан боғлиқ кўрсаткичларнинг қийсийлиги мамлакатда шакллантирилаётган туризм статистикасининг нуфузли халқаро ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган стандартлар тамойилларига мувофиқлиги билан изоҳланади. Шу нуқтаи назардан туризм соҳасини ривожлантириш бўйича нуфузли халқаро ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган стандартларни ўрганиш ва соҳага оид статистик кўрсаткичларни шакллантириш жараёнида улардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки биз илмий мақоламизда қуйидаги таклифларни келтириб ўтдик:

- Ўзбекистон Республикасида туристик хизматлар бозорида ҳам муҳим таркибий ўзгаришлар юз бериб, туризм индустрияси ҳозирги кунда тадбиркорлар учун янада жозибали тармоқлардан бирига айланиб бормоқда. Республикада туристик бизнесни таркибий жиҳатдан қайта қуриш ва институционал ривожлантириш талабларидан бири ҳисобланади. Бунда тармоқлараро ва минтақалараро ташқи иқтисодий алоқаларни шакллантириб, ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади.

1. Республикамизда туристик инфратузилма йилдан-йилга такомиллашиб, меҳнат бозорларининг сегменти шаклланиб бормоқда.

¹ Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 18 июлдаги “Туризм тўғрисида”ги 549-сонли Қонуни.

Туристтик фаолиятни давлат томонидан тартибга солишнинг янги тизимлари яратилмоқда. Ўзбекистон учун туризмнинг ривожланиши айниқса муҳим аҳамият касб этади. Чунки мазкур тармоқнинг аҳамиятли томони шундаки, у қисқа муддатда хорижий инвестицияларни жалб этиб, кичик бизнес ва тадбиркорлик корхоналарни фаолият кўрсатиши учун қулай муҳит яратиши мумкин. Туристтик бизнес бошқа хўжалик тармоқларни (қурилиш, савдо, қишлоқ хўжалиги, халқ истеъмолчи товарларини ишлаб чиқариш, алоқа ва бошқалар) ривожланишини рағбатлантиради.

2. Туризм соҳасида ижобий ўзгаришларга эришиш, нафақат техник вазибаларни бажарадиган, балки туристик ташкилотларни бошқара оладиган янги авлодни ҳам тарбиялашни тақозо этади. Бундан ташқари маҳаллий туризм бозори иштирокчилари учун тренинглари ўтказиш орқали уларнинг малакасини юксалтира бориб, улар тақлиф этаётган хизматлар рақобатбардошлигини ошириш мумкин.

3. Хорижий мутахассисларнинг фикрига кўра, Ўзбекистонда ҳукм сураётган осойишталик, юртимизнинг осори атиқалари, қадимги маданий ёдгорликлари ва гўзал табиати мамлакатга йилига 2,5-3,0 млн.дан ортиқ бўлган туристларни ташриф буюриши учун имкон яратади. Бундай катта ҳажмдаги туристлар оқимини қабул қилиш имкониятига эга бўлган хусусий мулк шаклидаги отелларни, кемпинглари, меҳмонхоналарни ва шунингдек бошқа ўнлаб туристик базалар тизимини яратиш муҳим аҳамият касб этади.

КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК СОҲАСЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ

Н.А.Шакирова – катта ўқитувчи ТМИ

Бозор муносабатларига асосланган иқтисодиётда тадбиркорлик фаолияти асосий иқтисодий ресурслардан бири ҳисобланиб, инсоний ресурсларнинг таркибий қисмини ташкил қилади ва кичик бизнес, хусусий тадбиркорлик тузилмалари йирик ишлаб чиқаришга ҳаракатчанлик бахш этади.

Ўз даврида А.Смит тадбиркорга куйидагича таъриф беради: “Тадбиркор - хўжалик юритиш таҳликасини ўз зиммасига олувчи капитал эгасидир”. Ж.Б.Сей фикри бўйича эса, тадбиркор бу ишлаб чиқариш омилларини уйғунлаштирадиган ёки иқтисодий ресурсларни паст унумдорлик ва фойдалилик соҳасидан юқори фойдалилик ва унумдорлик соҳасига йўналтирадиган иқтисодий гумаштадир¹.

К. Макконелл ва С.Брюлар тадбиркорликнинг, асосида узлуксиз шартлар ва талаблар ётувчи муҳим фаолият тури сифатида қарашади. *Биринчидан*, тадбиркор товар ва хизматлар ишлаб чиқариш жараёнида ишлаб

¹ Шамхалов Ф. Роль предпринимателя в рыночной экономической системе. М.: Маркетинг. 1997. №3. с. 95

чиқариш омилларини бирлаштиради ва “катализатор” вазифасини бажаради. *Иккинчидан*, бизнесни юритиш жараёнида у қарорлар қабул қилишдек қийин бир вазифани зиммасига олади. *Учинчидан*, тадбиркор - ташкилотчи шахс бўлиб, янги ишлаб чиқариш технологияларини жорий қилиб янги маҳсулотлар ишлаб чиқаришга интилади. *Тўртинчидан*, тадбиркор бу таҳликага борувчи инсондир. У нафақат ўз мол-мулки, вақти, меҳнати билан, балки ўз шериклари, ҳиссадорлари қўшган маблағлар билан ҳам таҳликага боради¹.

РФА академиги Л.И.Абалкин ҳам тадбиркорликни фаолиятнинг ўзига хос тизими сифатида қатор афзалликларга эгадир деб таъкидлайди. Бу афзалликлар иш йўналиши ва усулларини танлаш эркинлиги, мустақил қарорлар қабул қилиш, фойда олиш, қабул қилинган қарорлар учун жавобгарлик ва ҳоказолардир. Л.И.Абалкиннинг фикрича, етарли ривожланган бозор хўжалиги тадбиркорликни ривожланишининг негизи ҳисобланади².

Профессор Х.П. Абулқосимов фикрича “тадбиркорлик – бу инсон мақсадларини рўёбга чиқариш ва фаоллигини ошириш йўналишларидан биридир”³.

Ялпи ички маҳсулот таркибида кичик бизнес улушини кўпайтириш билан боғлиқ мақсадга ўзаро бир-бирини тўлдирадиган икки йўл билан эришиш мумкин. Булар: ташкил этилаётган кичик корхоналар сонини кескин кўпайтириш ва ишлаб турган компаниялар фаолияти самарадорлигини анча оширишдан иборат.

Кичик бизнес соҳасида инновацион жараёнларни жадаллаштириш харажатларни пасайтириб, бозорда ўз ўрнини эгаллашга имконият яратади, маҳсулотлар ҳажмини ва фойда миқдорини кўпайтириб, тадбиркорлик самарадорлигини оширишга ижобий таъсир кўрсатади.

Ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг замонавий босқичида инновацион фаолият республикамиз ҳудудлари иқтисодиёти ривожланишида энг муҳим омиллардан бирига айланиши лозим. Шу боис, фан-техника тараққиёти натижаларини ишлаб чиқаришга мунтазам жорий этиб бормасдан, инновация фаолиятини жадаллаштирмасдан ички ва ташқи бозорда рақобатбардош товар ва хизматлар ишлаб чиқариш мумкин эмаслиги инкор қилиб бўлмайдиган ҳақиқатдир.

КБХТ соҳасида инновация фаолияти ривожланишига салбий таъсир кўрсатаётган омилларга қуйидагиларни кўрсатишимиз мумкин:

- кичик бизнес субъектларида ўз пул маблағларининг етишмаслиги;
- инновациялар борасида зарурий ва керакли маълумотлар етарли даражада эмаслиги;

¹ Макконелл К., Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы и политика (1). М.: Республика, 1992, с. 38

² Абалкин Л.И. Заметки о российском предпринимательстве. М.: Прогресс-Академия, 1994, с.12

³ Абулқосимов Х.П. Шаклланаётган бозор иқтисодиётида инсон омили ва уни фаоллаштириш йўллари. Иқт. фан. док. дисс. автореф. Тошкент, 2005, 27-б.

- илмий-тадқиқот ва олий таълим муассасалари ўртасида ўзаро интеграцияларнинг заифлиги;
- ҳудудларда КБХТ соҳасида юқори малакали кадрлар тақчиллиги туфайли инновация салоҳияти пастлиги.

Мамлакатимиз минтақаларида инновация фаолиятининг ривожланишини таъминлашда фикримизча, ички ва ташқи бозорда инновацион маҳсулотларга бўлган талабни рағбатлантириш, фан-техника ва илмлар генерацияси секторининг натижадорлигини ошириш, инновацион фаолиятни амалга ошириш мақсадида кадрлар салоҳияти самарадорлигининг ўсишига эришиш зарур.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ ЖАМИЯТДАГИ АХАМИЯТЛИ ЖИХАТЛАРИ

А.О.Умурзакова – ўқитувчи, ТМИ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йилнинг 17 февралдаги “Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорининг қабул қилиниши мамлакатимизда сунъий интеллект технологияларини иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларига жорий этиш учун зарур шарт-шароитларни шакллантириш учун муҳим қадам бўлди. Мазкур қарорга мувофиқ, сунъий интеллектни жорий қилишнинг муҳим жиҳатлари — ҳуқуқий режим, институцион асослар, кадрлар тайёрлаш ва малакасини ошириш, халқаро ҳамда миллий стандартлар, сунъий интеллект жорий қилинадиган устувор соҳа ва тармоқлар, халқаро ҳамкорликни ривожлантириш масалалари қамраб олинган. Таъкидлаш лозимки, мамлакатимизда сунъий интеллект технологияларини жорий этиш бўйича устувор тармоқлар ва соҳалар сифатида қишлоқ хўжалиги, банк, молия ва солиқ соҳалари, транспорт, энергетика, соғлиқни сақлаш, фармацевтика, электрон ҳукумат соҳалари белгилаб олинди. Шунингдек, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ҳузуридаги Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти ва Сунъий интеллектни ривожлантириш бўйича қўшма альянс республикамизда сунъий интеллектни ривожлантиришнинг институционал асосларини ташкил этади. Бундан ташқари, сунъий интеллектни ривожлантириш бўйича қўшма альянс таркибига кирувчи ташкилотларда сунъий интеллект технологияларини жорий қилиш билан боғлиқ фаолиятни молиялаштириш учун жами 200 миллиард сўм ажратиш кўзда тутилган. Бугун рақамли технологиялар барча соҳаларга ва одамлар ҳаётига жадал кириб борапти. Мамлакатимизда ҳам рақамли иқтисодиётни ривожлантириш энг муҳим вазифага айланган. Президентимизнинг 2020 йил 28 апрелдаги “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида 2023 йилга бориб рақамли иқтисодиётнинг мамлакат ялпи ички маҳсулотидаги улушини 2, ушбу

соҳадаги хизматлар ҳажмини 3 барабар ошириш, улар экспортини 100 миллион АҚШ долларига етказиш вазифаси қўйилган.

Статистик маълумотларга кўра, рақамли иқтисодиётнинг мамлакатлар ялпи ички маҳсулотигаги улуши АҚШда 10,9 фоиз, Хитойда 10 фоиз, Ҳиндистонда 5,5 фоизини ташкил этади. “Vouchercloud” портали тадқиқотчилари дунёдаги “энг ақлли” 25 давлат рўйхатини эълон қилди. Ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, биринчи ўринни Япония эгаллаган. Кунчиқар юрт тадқиқотнинг асосий кўрсаткичлари — Нобель мукофоти лауреатлари сони, аҳолининг ўртача IQ (ақл-заковат) даражаси, мактаблардаги ўзлаштириш кўрсаткич бўйича ҳам энг юқори баҳога сазовор бўлди. Кейинги ўринлардан Швейцария, Хитой, АҚШ ва Нидерландия жой олди. Хитой аҳоли ақл-заковат даражаси юқори бўлгани учун учинчи ўринни олган бўлса, АҚШга тўртинчи ўринда жойлашишига Нобель мукофоти лауреатлари сони ёрдам берди. Жанубий Корея, Тайвань ва Сингапур билимли (ақл-заковатли) ёшлар сони бўйича етакчи ўринларда, аммо фақатгина Нобель мукофоти лауреатлари сони камлиги сабабли рейтингда юқорида жойлаша олмади. “McKinsey” экспертларининг баҳолаши бўйича, бугунги кунда жаҳон ЯИМнинг қарийб 10 фоизи рақамли активларга тўғри келади, шу билан бирга, уларни ишлаб чиқиш суръати жаҳон иқтисодий ўсишининг 30 фоизига тенг. Рақамли активларнинг ривожланиши акселератор (тезлаштирувчи) ҳаракатига ўхшайди.

Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар натижасида очиқлик, халқаро иқтисодий-сиёсий алоқаларнинг ривожланиши юртимизда саноат тармоқларини модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш имкониятларини юзага чиқарди. Бунга мамлакатимиз ташқи савдо ҳажмининг ўсишини мисол қилиб келтириш мумкин. “Электрон ҳукумат”, “электрон бошқарув”, “телекоммуникация”, “интернет”, “веб-сайт” каби юзлаб иборалар ҳаётимизнинг ажралмас бўлагига айланди. ИТ кундалик ҳаётимизнинг барча соҳасини қамраб олмоқда. Амалга оширилаётган ислохотлар натижасида Электрон ҳукумат ва ягона интерактив хизматлар портали орқали 178 та хизмат йўлга қўйилди ҳамда ушбу хизматлар аҳолининг вақти ва харажатларини тежамоқда. Рақамли иқтисодиётни шакллантириш керакли инфратузилма, кўп маблағ ва меҳнат ресурсларини талаб этишини жуда яхши биламиз. Шу боис рақамли иқтисодиётга фаол ўтиш келгуси 5 йилдаги энг устувор вазифаларимиздан бири бўлади. Рақамли технологиялар нафақат маҳсулот ва хизматлар сифатини оширади, ортиқча харажатларни, айниқса, коррупцияни кескин камайтиради. Шу ўринда рақамли иқтисодиёт тушунчасига тўхталиб ўтсак. Бу ўзаро боғлиқ бўлган ишлаб чиқариш, тақсимлаш, алмашиш, истеъмол қилиш ва бошқарув жараёнларининг (инсонлараро, машиналараро, булутлар ва катта ҳажмдаги рақамлар (BIG DATA) орқали) рақамли технологиялар ҳамда интернет ёрдамида маълумот алмашилишни оптималлаштириш орқали катта фойда кўришга қаратилган фаолиятдир. Шу ўринда алоҳида қайд этиб ўтиш керакки, янги бир уйғониш даври—учинчи Ренессансга пойдевор

кўйилаётганлиги истиқболимизнинг улуғворлигини намоён этади. Илмсиз, маърифатсиз жамият ва мамлакат тараққиётини тасаввур қилиш мушкулдир. “Speedtest Global Index” 2020 йил июнь охи натижаларига кўра, янги маълумотларни эълон қилди ва интернет тезлиги бўйича рейтингда Ўзбекистон ҳозирги кунда 94-поғонани эгаллаб турибди, бир йил ичида 36 поғонага кўтарилиш кузатилди. Умуман, охириги йилда Ўзбекистонда симли интернет тезлиги 2,5 баробарга ўсди. Тараққий этган давлатлар қаторига кўшилишимиз учун, энг аввало, илғор замонавий ахборот-коммуникация, интернет ҳамда рақамли технологиялар соҳасидаги билимларни чуқур эгаллаш орқали юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш керак. Негаки, биз географик жойлашувимизга кўра қуруқлик орқали йирик сув ҳавзаларидаги портларга чиқишимиз учун камида икки давлат чегарасидан ўтишимизга тўғри келади. Бу ҳам вақт нуқтаи назаридан, ҳам иқтисодий жиҳатдан жаҳон бозоридаги ўрнимизга салбий жиҳатдан таъсир қилиши бор гап. Бунинг ечими ақл-заковат, янги инновациялар ва малакали кадрлар салоҳиятига бевосита боғлиқ. Яна бир муҳим жиҳат — мамлакатимизда аҳоли энг кўп тўқнаш келаётган соҳаларни рақамлаштириш, одамларнинг оғирини енгил қилишга устуворлик қаратиляпти. Жумладан, соғлиқни сақлаш, кадастр, ижтимоий ҳимоя, қишлоқ хўжалиги, таълим йўналишларини рақамлаштириш бўйича амалий жараёнлар бошланди ва тез орада ўзининг ижобий самараларини беради. Рақамли иқтисодиёт жамиятда муайян ўзгаришларни юзага келтиради, хусусан, унинг меҳнат шароитларига таъсири сезиларли бўлади. Рақамли трансформация шароитида автоматлаштириш жараёнларининг кучайиши, сунъий интеллект, улкан маълумотлар билан ишлайдиган аналитик тизимлар, роботлардан фойдаланиш кўламининг ортиши меҳнат ресурслари учун ўринбосар бўлиб хизмат қилади. Натижада бизнес юритиш шароитлари такомиллашиб ва самарадорлик сезиларли даражада ортади. Рақамлаштиришнинг кундалик ҳаётимизга тезроқ кириб келишини хоҳласак, рақамлаштириш таъсирида турмушимизда турли қулайликлар пайдо бўлсин, десак, рақамлаштириш татбиғида, албатта, тизимли ёндашув лозим. Қаранг, салкам ўн йилдан буён электрон ҳукумат тизимини ривожлантиришга интилиб келамиз. Натижалар эса фақатгина сўнгги йилларда кўзга ташлана бошлади. Биргина банк пластик картаси мисолида олайлик. Илгари банк карталарида маблағ бўлса-да, уни сарф қилиш ёки нақдлаштириш имконияти жуда аянчли ҳолатда эди. Ўз ойлик маошимизнинг қайсидир қисмидан воз кечишимиз ёки зарур товарларни қимматроқ нархларда харид қилишимиз ҳам бор гап эди. Эндиликда эса, банк миқозлари онлайн харидларни амалга ошириш, мобиль қурилмалар ёрдамида пул маблағларини эркин ўтказиш имкониятига эга. Рақамлаштириш технологияларини кундалик ҳаётимизга мақсадли жорий қилишда энг муҳими, давлат хизматларини аҳолига таклиф қилиш орқали халқ билан интерфаол мулоқот тезлашмоқда. Бу эса “интеллектуал ҳукумат” тамойиллари асосида аҳоли ва тадбиркорлик субъектларига электрон давлат хизматлари кўрсатиш тизимини янада кенгайтирмоқда.

САНОАТ КЛАСТЕРЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ИМКОНИЯТЛАРИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШГА ЁНДАШУВЛАР

З.А.Хакимов – докторант, ТДИУ

Кластерларни ташкил этиш учун ўзига хос иқтисодий муҳит ва шароитлар зарур. Саноат кластерларини кенг маънода рақобатбардош ва бир-бирини тўлдирувчи иқтисодий субъектлар ва фаолият турларининг маҳаллий агломерацияси сифатида қаралади. Саноат тармоқларида кластерларини шакллантириш ва уларни ташкил этиш имкониятларини баҳолаш бўйича бир қатор тадқиқотлар амалга оширилган бўлиб, уларда асосий эътибор минтақаларда саноат кластерларини ташкил этиш имкониятларини баҳолашга қаратилган. Кўплаб тадқиқотларда¹ тармоқ корхоналарининг ўзаро интеграциялашуви, маҳаллийлаштириш даражаси, географик яқинлиги, иқтисодий ҳолати, концентрациялашуви, йириклашув даражаларига кўра² баҳоланган. Баҳолаш усулларидан эса, асосан, статистик таҳлил, интеграл баҳолаш, эксперт баҳолаш, SWOT ва PEST таҳлил усуллари ва анкеталаштириш кабилардан кенг фойдаланилган. Юқоридаги усулларда асосий эътибор кластерлаш имкониятларини баҳолаш бўйича миқдорий усулларга таянилган бўлиб, корхоналарнинг кластерга бирлаштирувчи мотивация омиллари етарлича эътиборга олинмаган. Масалан, Э. Фезер томонидан бандлик кўрсаткичларига кўра, саноат тармоғида кластерлаш имкониятларини баҳолашда асосан қўшилган қиймат занжирини шаклланганлигига эътибор қаратган³. Л. Бертинелли⁴ эса тармоқ корхоналарнинг географик агломерациясига⁵ кўра баҳолаган. Шунингдек, амалиётда кластерлаш имкониятларини корхоналарнинг рақобат муҳитига мослашувчанлигини белгиловчи омилларга асосланиш усуллари кенг қўлланилади⁶.

Фикримизча, саноат кластерларини ривожлантириш имкониятларини аниқлашда асосий эътибор тармоқда шаклланган рақобат муҳити ва уларга

¹ Батталова А. Оценка потенциала кластеризации отрасли. Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 6, ноябрь – декабрь 2013. <http://publ.naukovedenie.ru>; Т.Ю. Ковалева. Алгоритм дентификации и оценки кластеров в экономике региона. Вестник пермского университета. 2011 г. Вып. 4(11). Исследование поддержано грантом РГНФ № 11 - 12-59011а/У.; Stejskal J. Comparison of often applied methods for industrial cluster identification. URL: <http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Tenerife/DEEE/DEEE-46.pdf> (дата обращения: 13.06.2011).

² Bertinelli L., Decrop J. Geographical agglomeration: the case of Belgian manufacturing industry // Federal planning bureau. Economic analyses and forecasts. 2002. November. 45 p.

³ Feser E., Renski H., Koo J. Regional Cluster Analysis with Interindustry Benchmarks. URL: <http://www.urban.uiuc.edu/faculty/feser/Pubs/TRED,%20FRK.pdf> (дата обращения: 13.06.2011).

⁴ Bertinelli L., Decrop J. Geographical agglomeration: the case of Belgian manufacturing industry // Federal planning bureau. Economic analyses and forecasts. 2002. November. 45 p.

⁵ Худий жихатдан тўпланган, ўзаро яқин корхоналар жамланмаси ҳисобланади.

⁶ Papadopoulou E. Applying Shift-Share analysis (SSA) on LEADER. Initiative local action groups in Greece. URL: http://www.rudieurope.net/uploads/media/Case_study_Greece_2_01.pdf. 2011.

корхоналарнинг мослашувчанлик ҳолатига кўра, аниқлаш мақсадга мувофиқ. Бу жараёнда рақобат муҳитини шакллантирувчи омиллар тизимини шакллантириш муҳим қадам ҳисобланиб, тадқиқот мақсадларига мувофиқ бўлиши талаб этилади. Омиллар тизими ички боғланишлар, таркибий элементларнинг ўзаро таъсирини тақозо қилади.

Хорижий мамлакатларда кластерларни шакллантириш бўйича тўпланган тажрибалари ва амалиёти қуйидаги йўналишлар ҳисобланади:

Биринчи йўналиш Италия модели (саноат округлари) ҳисобланиб, кичик корхоналарнинг экспортни кенгайтириш борасида кучли концентрациясига асосланган, бозорга чиқиш ва уни эгаллашда ўзаро расмий ёки норасмий ҳамжамият асосида фаолият юритувчи ички кластерлардир¹.

Иккинчи йўналиш саноат кластерлари ҳисобланиб, улар концентрик доиралар ҳосил қилувчи (марказлашган ташкилотлар) марказий бошқарув тизимига эга кластер шакли ҳисобланади. Бундай саноат кластерлари таркибида илмий лабораториялар, илмий тадқиқот марказлари ва олий ўқув юртлари фаолият юритади. Кластерларни бундай шакллантириш Япония, Жанубий Корея, Германия ва Франция тажрибаларида акс этган. Улар халқаро бозорлар учун ўта кучли ҳамкорлик ва юқори даражада шакллантирилган расмий ички алоқалар мавжуд. Инновацион фаолиятнинг сочилиб кетиши ва чизиқли боғланишнинг мавжуд эмаслиги кластерлар шаклланишининг бундай усулига хос ҳисобланади. Ҳар бир кластер иштирокчиси тизимнинг бошқарув аппаратига занжирли алоқаси таъминланади ва бу ўзаро интеграцияни таъминлашга асосий калит ҳисобланади. Бундай кластерни ташкил этиш жараёнида кўпроқ молиявий манбаларга таяниши эса унга давлатнинг аралашувини шарт қилиб қўйиши билан бирга, асосий молиявий таъминотчиси сифатида қатнашини рағбатлантиради². Кластерни шакллантиришнинг бундай усули давлатнинг кўмаги ва молиявий маблағнинг катталиги уни ташкил этишнинг кучсиз томони бўлса-да, халқаро бозорда мамлакат рақобатбардошлигини оширишнинг асосий воситаси ёки стратегияси сифатида қаралади.

Учинчи йўналиш саноатлаштириш даврига хос ҳисобланиб, бундай кластерлаш стратегияларидан Скандинавия, Швейцария ва АҚШда кенг

¹ Becattini G. From Marshall's to the Italian "Industrial Districts". A Brief Critical Reconstruction // Complexity and Industrial Clusters: Dynamics and Models in Theory and Practice / eds. A.Q. Curzio, M. Fortis. Heidelberg: Physica-Verlag, 2002.

² Meier zu Köcker G. Clusters in Germany. An Empirical Based Insight View on Emergence, Financing, Management and Competitiveness of the Most Innovative Clusters in Germany. Berlin: Institute for Innovation and Technology, 2009.

қўлланилган. Кўпроқ учлик спирал¹ ҳосил қилувчи кластерлаш моделининг асосий йўналиши инновацияларни яратишга урғу беради ва яратилган инновацияларни кластер иштирокчиларига сочиб юбориш орқали рақобатбардошликни таъминлаш асосий мақсад ҳисобланади.

Кластерларни шакллантириш бўйича юқорида баён этилган йўналишлар, саноат корхоналарининг мавжуд аҳволи ва бозорда шаклланган рақобат муҳити ҳолатидан келиб чиқиб белгиланади. Истикболда саноат корхоналари рақобатбардошлигини оширишнинг асосий йўли – кластер стратегиясидан самарали фойдаланиш ҳисобланиб, ҳозирда кўплаб саноат тармоқлари, жумладан тўқимачилик, озик-овқат, фармацевтика тармоқларида етарли шароит мавжуд.

Тармоқ кластерларини шаклланишини баҳолашнинг бир қатор усуллари кўплаб тадқиқотларда илмий муҳокама қилинган. Жумладан, Stejskal² тадқиқотларида уларни икки гуруҳга ажратади: микдорий усуллар (масалан, маҳаллийлаштириш коэффициенти, тармоққа кириш ва чиқиш таҳлили, силжиш-улуш таҳлили, Gini коэффициенти, Ellison ва Glaeser индекси, Maurel–Sédillot (M-S) индекси) ва сифатли усуллар (масалан, интервью, эксперт баҳолаш ва.х.к.). Cruz ва Teixeira³ томонидан олиб борилган тадқиқотларда асосан саноатнинг концентрациялашуви ёки ихтисослашувининг оддий кўрсаткичларига асосланганлигини аниқлади.

Саноат кластерларини аниқлаш бўйича яна бир асосий йўналиш корхоналарнинг жойлашув коэффицентлари (LQs) асосида аниқлашдир. Бу боради Boix томонидан олиб борилган тадқиқотлар аҳамиятли.⁴ LQs коэффициенти ҳудуддаги саноат жойлашувининг маълум бир жойидаги нисбий концентрациясини ҳудуднинг ўртача кўрсаткичи билан таққослайди ва қуйидагича аниқланади:

$$LQ_{ij} = \frac{E_{ij}/E_i}{E_j/E};$$

Бунда,

E_{ij} – j ҳудуддаги i саноат тармоғидаги ишчилар сони;

E_i – i саноат тармоғидаги ишчилар сони;

E_j – j ҳудуддаги жами саноатда ишловчилар сони;

¹ Модель «тройной спирали» как механизм инновационного развития региона / И.Ю. Пахомова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. – 2012 г. - №7-1 (126) / том 22

² Stejskal, J. (2010). Comparison of often applied methods for industrial cluster identification. *Development, Energy, Environment, Economics*, 46, 282–286.

³ Cruz, S. S., & Teixeira, A. A. (2015). The neglected heterogeneity of spatial agglomeration and co-location patterns of creative employment: Evidence from Portugal. *The Annals of Regional Science*, 54(1), 143–177. doi: 10.1007/s00168-014-0649-6

⁴ Boix, R., Hervas-Oliver, J.-L., & Miguel-Molina, D. (2015). Micro-geographies of creative industries clusters in Europe: From hot spots to assemblages. *Papers in Regional Science*, 94(4), 753–772. doi: 10.1111/pirs.12094

E – ҳудуддаги жами ишчилар сони;

Агар $LQ > 1$ бўлса, концентрациялашув юқори эканлигидан далолат беради.

Саноат концентрациясини визуал кўрсатиш учун харитада жойлашув нуқтаи назариядан ҳам аниқлайдиган усуллар ҳам мавжуд. Бунда саноатнинг концентрациялашув даражаси тегишли агломерация бўйича ҳудуд картасидаги акс этади.¹ Юқорида тавсифланган усуллар билан солиштириганда интернет ва ахборот коммуникациялари ривожланган шароитда энг қулай бўлган усулдир.

Ҳалқаро амалиётда Гарворд бизнес мактабининг рақобатбардошлик ва стратегия институтути (Harvard Business School's Institute for Strategy and Competitiveness) томонидан таклиф этилган АҚШ кластер лойиҳалари харитаси (US Cluster Mapping Project) методологияси кенг қўлланилади.² Кластер харитаси кластерларнинг жойлашуви, ҳажми ва ишлашини тизимли равишда ўлчаш жараёнини тавсифлайди. Кластер тоифаларининг жойлашувга хос жиҳатларини ва ҳудудлар бўйлаб тарқалишини акс эттиради.

Юқоридагилардан кўриш мумкинки, саноат кластерларини шакллантириш мақсадида саноатнинг концентрациялашув даражасини баҳолашда мураккаб методологияларни қўллаш амалиёти кенг тарқалган. Шунинг учун энг кўп қўлланиладиган усулларнинг чекловлари ва фарқларини батафсилроқ ўрганиш керак, чунки улар одатда ҳудудлар ва тармоқларнинг саноат кластерларини шакллантириш стратегиялари учун асос сифатида ишлатилади.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА МАМЛАКАТДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

М.А.Шарапова - доц.в.б. ТМИ

Рақамли иқтисодиёт деганда фақатгина электрон бизнес ва электрон тижорат билан боғлиқ бўлган фаолият тушунилмасдан, балки иқтисодий, ижтимоий ва маданий алоқаларни рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда бошқариш тушунилади. Бугунги кунда дунёдаги кўпгина ривожланаётган мамлакатлар қатори Ўзбекистонда ҳам рақамли иқтисодиётни жадал ривожлантириш мақсадида энг аввало ҳукуқий базани мустаҳкамлашаг алоҳида эътибор қаратилмоқда.

¹ Debroux, T. (2013). Inside and outside the city. An outline of the geography of visual artists in Brussels (19th–21st centuries). Brussels Studies, 69.

² US Cluster Mapping, "Cluster Mapping Methodology," Harvard Business School Institute for Strategy and Competitiveness. Accessed Nov. 4, 2019, <https://clustermapping.us/content/cluster-mapping-methodology>.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 июлдаги “Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3832-сонли қарори билан инвестициявий ва тадбиркорлик фаолиятининг турли шакллари диверсификация қилиш учун крипто-активлар айланмаси соҳасидаги фаолиятни, жумладан майнинг (турли криптовалюталарда янги бирликлар ва комиссия йиғимлари форматида мукофот олиш имконини берадиган тақсимлаш платформасини таъминлаш ва янги блоклар яратиш бўйича фаолият), смарт-контракт (рақамли транзакцияларни автоматик тартибда амалга ошириш орқали ҳуқуқ ва мажбуриятлар бажарилишини назарда тутувчи электрон шаклдаги шартнома), консалтинг, эмиссия, айирбошлаш, сақлаш, тақсимлаш, бошқариш, суғурталаш, крауд-фандинг (жамоавий молиялаштириш), шунингдек, «блокчейн» технологияларини жорий этиш ва ривожлантиришга эътибор қаратилган бўлса, 2020 йил 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сонли фармонига мувофиқ мамлакатда иқтисодиёт тармоқлари ва ҳудудларини рақамлаштириш, давлат ахборот тизимлари ва электрон хизматларни жорий этиш, шунингдек, рақамли технологиялардан кенг фойдаланишни таъминлаш бўйича халқ таълими, давлат хизматлари, суд, молия ва банк тизимида комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Таълим иқтисодий ўсиш, миллий иқтисодиётнинг самарадорлиги ва рақобатбардошлигини оширувчи кучдир. Шу сабабли ҳам таълим тизимини молиялаштиришга катта эътибор қаратилмоқда. Таълим тизимини молиялаштириш таълим муассасаларини молиявий маблағ билан таъминлашдан иборат бўлиб, бунда режалаштириш, мақсадли сарфлаш, тежамкорлик ва қайтариб олинмаслик каби принципларга амал қилинади.

Жамият ҳаётининг барча жабҳаларига рақамли технологияларни кенг жорий қилиш, рақамли инфратузилмани шакллантиришни ва электрон ҳукумат ахборот тизимларини кенг жорий қилишни янада жадаллаштириш мақсадида таълим жараёнига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаган ҳолда таълимни бошқаришни автоматлаштириш ва ҳар томонлама таҳлил қилиб бориш тизимини яратиш масаласига эътибор қаратилиб, таълим соҳасига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Бу жараён эса албатта молиялаштириш билан боғлиқдир. Шу ўринда алоҳида эътибор қаратиш жоизки, умумтаълим харажатлари учун давлат бюджетидан 2020 йилда 19432 млрд сўм ва 2021 йилда 21860 млрд сўм ажратилган бўлса, 2020 йилга келиб 30 823,4 млрд сўм ажратилиши режалаштирилган ва бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 1,4 баробарга кўпдир.

2020 йилда жами мактабларнинг 71 фоизида, яъни 7 минг 155 та умумтаълим мактабларида оптик толали алоқа линияларини тортиш ишлари

амалга оширилган бўлса, 2021 йилда мамлакатдаги барча мактаблар қамраб олиниши режалаштирилди. Ички локал тармоқ ускуналари ҳамда Wi-Fi қурилмалар билан таъминланаётган мактаблар сони ҳам кундан-кунга ортиб бормоқда. 2020 йилда 4 мингдан ортиқ мактаблар (жами мактабларнинг 40 фоиз) ана шундай қурилмалар билан жиҳозланган ва 2021 йилда 7 мингга яқин мактабларни ички локал тармоқ инфратузилмаси билан таъминлаш ишларлари амалга оширилди. Умумтаълим мактабларидаги интернет тармоғи ва улардаги мавжуд компьютер техникасини онлайн мониторинг қилиш мақсадида ягона “Электрон таълим тармоғи” ахборот тизими ишлаб чиқилди ва 2022 йилда 3 минг 200 дан ортиқ умумтаълим мактабларига ўрнатиш режалаштирилган.

Замонавий таълим тизимида масофавий таълимни сифатини ошириш мақсадида бир қатор шарт-шароитлар яратилмоқда, яъни таълимда инновацион шакл ва усуллардан самарали фойдаланиш, умумий ўрта таълим тизимига ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш мақсадида Maktab.uz масофавий таълим платформаси ишлаб чиқилди.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, таълим тизимини самарали ташкил этилиши иқтисодиётни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади. Бозор иқтисодиёти шароитида таълим тизими оқилона ташкил этилган бўлиб, унинг миллий иқтисодиётни ривожлантиришга таъсири кучлидир.

Таълим тизимини молиялаштириш жараёнида уларнинг молиявий маблағлардан самарали фойдаланиш, таълим муассасаларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, таълим сифатини ошириш ва ушбу тизимни янада ривожлантиришда ахборот технологияларидан мақсадли фойдаланишга эътибор қаратиш лозим.

СОЛИҚ ЮКИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ СТАТИСТИК УСУЛЛАРДА БАҲОЛАШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

***Д.Ш.Эшматов - мустақил изланувчи, Кадрлар
малакасини ошириш ва статистик
тадқиқотлар институти***

Солиқ соҳасидаги муаммолар ичида солиқ юкини оптималлаштириш жараёнларини статистик усулларда баҳолаш муаммоси асосий ўринни эгаллайди. У маълум давлатнинг солиқ сиёсати тизимининг пировард статистик баҳосини акс эттиради, мамлакат солиқ ислохотининг натижавий кўрсаткичи бўлиб ҳисобланади.

Давлатнинг молиявий ресурсларга бўлган эҳтиёжларини қондирувчи оқилона солиқ тизими солиқ тўловчиларнинг ишлаб чиқариш ва тадбиркорлик фаолиятига салбий таъсир кўрсатмайди. Хўжалик юритишнинг самарали йўлларини топишга ижобий таъсир кўрсатади. Шу сабабли солиқ

тўловчининг солиқ юки кўрсаткичи мамлакат солиқ тизимининг сифатини баҳолаш учун етарли бўлади.

Солиқ юкини оптималлаштириш жараёнларини статистик усулларда баҳолаш мамлакат солиқ тизими кўрсаткичларининг мажмуасини ифодалайди. Алоҳида хўжалик юритувчи субъектлар ёки бошқа солиқ тўловчиларнинг даромадидан муайян фоизи давлатга солиқ ёки тўлов шаклида тўланади.

Солиқ юки кўрсаткичларидан корхоналарнинг иқтисодий фаолиятини белгилашда фойдаланилади. Айнан шу кўрсаткич ишлаб чиқаришга капитал қўйиш йўналишларини белгилаб беради. Ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва пасайтириш, иқтисодиётни тартибга солиш, тармоқлар бўйича ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш, янги иш ўринларини яратиш, корхоналарни истеъмол ва жамғариш жараёнларини меъёрлаштириш, инвестицияларини йўналтириш каби масалаларни ҳал этишда солиқ юки кўрсаткичи катта аҳамият касб этади.

Солиқ юкини оптималлаштириш жараёнларини статистик усулларда баҳолаш солиқларнинг жамият ҳаётида тутган ролини умумий кўрсаткичини билдиради. Кўпгина давлатларда макроиқтисодий даражада солиқ юкини ҳисоблаш ЯИМга кўра солиқлар ва йиғимлар умумий суммасига нисбатан амалга оширилади. Унинг кўриниши қуйидагича:

$$CЮ = \frac{C + T}{ЯИМ} \times 100\%$$

Бу ерда:

СЮ – солиқ юки;

С – солиқлар;

Т – тўловлар;

ЯИМ – мамлакатдаги ялпи ички маҳсулот.

Статистик таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, солиқ юки ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётига эга давлатларда юқори даражада.

Бошқача қилиб айтганда, у ёки бу даражадаги солиқ юки давлатга қайтариш воситаси сифатида намоён бўлади. Чунки иқтисодиётни давлат томонидан динамик ривожлантириб боришда солиқ юкининг муҳим омили

сифатида давлат сиёсатининг ижтимоий йўналтирилганлик даражаси юзага чиқади.

Солиқ юки кўрсаткичлари давлатнинг ижтимоий сиёсатига таъсир кўрсатади. Давлат бу кўрсаткичнинг натижаларига асосланиб ўзининг ижтимоий сиёсатини ишлаб чиқади. Мудофаа, кўриқлаш хизматлари, маориф, тиббиёт, фан ва таълим харажатлари режалаштиради. Яъни, давлат аҳолига турли хил хизматлар кўрсатади. Шунинг ҳисобига солиқ тўловчи, аҳоли ва юридик шахслардан солиқ ундиради. Бу ердаги муаммоли масаланинг моҳияти шундаки, солиқ миқдорини оптимал даражасини белгилаш, чунки, солиқ тўловчи давлатга тўлаган солиқлари миқдоридан ижтимоий хизматлар олишни хоҳлайди.

Шу асносида, давлат солиқ юкини белгилайди ва солиқ тўловчиларга турли хизматлар орқали бу маблағларни қайтаради. Буни ушбу чизмада кўришимиз мумкин.

Солиққа тортиш асосларига диққат қилиш, уни пухта аниқ ишлаб чиқиш, тўлов муддатларини ва ҳажмини тўғри белгилаш адолатли солиқ юкини таъсис қилишга олиб келади.

Корхоналарга солиқ юки белгилашни яна бир усусли қўшилган қийматга нисбатан белгилашдир. Қўшилган қиймат хўжалик юритувчи субъектининг маълум бир даврда янгидан яратган қиймати ҳисобланади. Яъни, хўжалик юритувчи субъект маълум нархдаги товарни ёки хом ашёни сотиб олиб, уни қайта ишлаш давомида унга қўшимча қиймат қўшади. Бу еса шу даврда янгидан яратилган қиймат ҳисобланади. Бу кўрсаткич барча солиқларнинг манбаи бўлиб ҳисобланади. Агар хўжалик юритувчи субъект қўшилган қиймат яратмаса, у ҳеч қандай солиқ тўловчи бўлиб ҳисобланмайди (мол-мулк ва ер солиқларидан ташқари), солиқ тўлайдиган манба ярата олмайди.

Қўшилган қийматга асосан ҳисобланган солиқ юки кўрсаткичи хўжалик юритувчи субъектнинг солиқ юкини кенгроқ ифодалаб беради.

Зеро, солиқ юки аниқ солиқ тўловчининг фаолиятига зарар келтирмаслиги лозим. Шунинг учун давлат солиқ юкини белгилашда ўртача кўрсаткичлардан фойдаланиши лозим. Ҳар бир мамлакат ўзининг турли миллий хусусиятлари ва ишлаб чиқаришидан келиб чиқиб, солиқ юкини белгилайди. ҳар бир мамлакатда турли хусусиятларга эга ўн минглаб фаолият юритаётган корхоналар бор. Уларнинг ҳар бири солиқ тўлашда турлича имкониятларга эга. Шу сабабли давлатлар миқёсида солиқ юкини қиёсий таҳлил қилишда ва макродаражада солиқ юкини ҳисоблашда солиқлар ва тўловларнинг ЯИМга нисбатини олиш орқали ҳисоблаш мақсадга мувофиқ

ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА

Магистр ТФИ., Нематова Мохинур

Основным принципом маркетинга является ориентация на потребительский спрос. Этот принцип иначе называется маркетинговой философией. Принцип ориентации на потребительский спрос означает, что банк должен производить и продавать продукты и услуги, которые будут куплены, а не стремиться навязывать потребителям то, что удалось произвести.

Но с другой стороны, если потребителям предложить ответить на вопрос, какие новые виды банковских продуктов или новое качество существующих услуг они хотели бы получить, большинство не сможет четко сформулировать ответ. Поэтому коммерческие банки, предполагающие выйти на рынок с новыми видами продуктов или новым качеством услуг, для обеспечения их продажи должны довести до потенциального потребителя соответствующую информацию. Следовательно, другим не менее важным принципом маркетинга является активное влияние на потребительский спрос с помощью всех маркетинговых средств и, в первую очередь, рекламы.

Кроме, этих двух важнейших принципов маркетинга можно выделить следующие:

- направленность всех звеньев банка и его аппарата на достижение конечного результата деятельности, т.е. реализации продуктов и услуг на внутреннем и внешнем рынках;
- реальный учет потребностей, состояния и динамики спроса и рыночной конъюнктуры во время принятия хозяйственных и управленческих решений;
- программно-целевой метод и комплексный подход для достижения определенных целей и задач;
- создание благоприятных условий для максимального приспособления деятельности банка к требованиям рынка и структуре спроса;
- использование в единстве и взаимосвязи стратегического и тактического планирования;
- ориентация деятельности банка на долгосрочный результат, что требует исследований и прогнозирования с целью разработок на их основе новых видов продуктов и услуг.

Основные функции маркетинга в банке представлены на рис. 1

Как видно из данных рисунка основными функциями маркетинга в банковской сфере являются:

- ✓ анализ окружающей среды и сбор информации о рынках;
- ✓ изучение и планирование продуктового ряда;
- ✓ определение и регулирование цены на банковский продукт;
- ✓ управление потребительским спросом;
- ✓ планирование и организация сбыта продуктов и услуг;
- ✓ управление всем комплексом маркетинговых мероприятий в банке.

Успешное выполнение маркетинговых функций в банке возможно при наличии соответствующих организационных подразделений, планирующих, выполняющих и несущих ответственность за конкретные направления маркетинговой деятельности.

К таким организационным подразделениям обычно относят:

- отдел стратегического развития;
- банковскую информационную службу;
- рекламный отдел;
- отдел организации обслуживания клиентов.

В ряде зарубежных банков созданы помимо этого еще и службы личного продвижения банковских продуктов и услуг, подобно отделам сбыта в коммерческих организациях.

Разумеется, маркетинговая деятельность в банке не ограничивается только этими перечисленными подразделениями и службами, однако именно они выполняют основную организационную роль в планировании и организации маркетинговых мероприятий.

В банковской практике применяется целый комплекс приемов маркетинга, главными из которых являются:

- общение с клиентурой;
- обеспечение рентабельной деятельности и достаточного размера дивидендов по акциям банка;
- предоставление клиентам банка преимуществ и уникального сервиса по сравнению с другими кредитными учреждениями;
- материальная заинтересованность персонала в успешной деятельности банка.

Методы проведения маркетинговых мероприятий классифицируются по способу общения с клиентами (реальными и потенциальными). Соответственно различают активный и пассивный маркетинг.

Активный маркетинг включает:

- ✓ прямой маркетинг, заключающийся в организации активной рекламы посредством почтовой и телефонной связи, а также телевидения и средств интернета;
- ✓ проведение разовых мероприятий, таких, как презентации и конференции, где непосредственно изучаются потребительские оценки качества и полноты продуктового ряда;
- ✓ изучение потребностей потенциальных клиентов в процессе личного общения;
- ✓ организацию банком дискуссий для обсуждения актуальных проблем;
- ✓ анкетирование клиентов и опрос населения в различных районах города.

Пассивный маркетинг пользуется такими приемами, как публикации в прессе о банковских услугах и экономических показателях банка, разработка эмблемы и «девиза» банковского учреждения и т.д.

FERMER XO'JALIKLARI IQTISODIY FAOLIYATINI STATISTIK TADQIQ ETISHDAGI ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARDAN FOYDALANISH YO'LLARI

**F.N.Ro'zimatov - mustaqil izlanuvchi,
Kadrlar malakasini
oshirish va statistik tadqiqotlar instituti**

Fermer xo'jaliklarining mahsulot ishlab chiqarishini, ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatini o'rganishda qilinadigan tahlillar quyidagi usullar orqali ifodalanadi.

Ushbu usullar yordamida ishlab chiqarishda ro'y beradigan hodisalarni iqtisodiy baholaydi.

Statistik guruhlash usuli – yer fondidan raqional foydalanish, mahsulot tannarxi, mehnat resurslari, mehnat unumdorligining o'sishi, texnikalardan raqional foydalanish va boshqa ko'rsatkichlarni o'rganadi. Bu usul yordamida ko'rsatkichlarning tarkibi, bir-biriga bog'liqligi, ko'p yillik o'sish darajasi, fermer xo'jaligini yanada rivojlantirish istiqbollari aniqlanadi.

Monografik usul – tajriba almashish maqsadida xo'jaliklarning umumiy va ayrim tarmoqlarining faoliyatini, ishlab chiqarish jarayonlarini, rivojlanish istiqbollarini aniqlab berishdan iborat.

Analitik hisob usuli – fermerlar faoliyatini tahlil qilish, fermer xo'jaliklarining barcha tarmoqlarini rivojlantirish yo'llarini belgilaydi.

Iqtisodiy matematik usul matematik raqamlardir. Fermer xo'jaligining barcha ishlab chiqarish sohalari bo'yicha ko'rsatkichlarini tahlil qilishda matematik raqamlar 3 manbadan olinadi:

1) biznes-rejadan;

2) xo'jalikning yillik hisobotidan;

3) me'yoriy ma'lumotlar, texnologik karta va ma'lumotnomalardan. Iqtisodiy matematik usul bir qancha bosqichlarga bo'linadi. Tayyorlash, iqtisodiy tahlil, abstrakt raqamlar, ma'lumotlar yig'ish va uni o'rganish.

Loyiha konsruktorlik ishlari usuli – loyihalashtirilgan obyektlar va jamlab bo'lmaydigan har xil ko'rsatkichlarni tahlil qilishdan iborat.

Yuqoridagi usullar yordamida fermer xo'jaliklari va investitsiya loyihalari, xizmat ko'rsatuvchi tarmoqlarning ishlab chiqarish faoliyati hamda iqtisodiy samaradorligi tahlil qilinib, kelgusida rivojlantirish istiqbollari belgilab olinadi.

Bugungi kunda respublikamizda muhtaram Prezidentimiz tomonidan qishloq xo'jaligini raqamlashtirish, qishloq xo'jaligi sub'ektlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda bozor tamoyillarini joriy etish, zamonaviy resurs tejovchi va intensiv agrotexnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2017-yildan 2022-yilgacha butun dunyo bo'ylab «aqlli» qishloq xo'jaligi uchun avtomatlashtirilgan tizimlar va texnologiyalarning ommalashishi taxmin qilinmoqda. Xususan, o'zgaruvchan tezlikdagi texnologiya tizimi va GPS-qabul qiluvchi qurilmalar ushbu tarmoq o'sishiga salmoqli hissa qo'shadi. Tobora ko'proq qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari GPS navigatsiya tizimlaridan

foydalanmoqdalar, o'z ishlarida kosmik yo'ldoshlar va dronlardan olingan ma'lumotlarga ishonadilar va o'z ob-havo stansiyalariga ega bo'ladilar. Shunga qaramay, yangi texnologiyalarning keng tarqalishi haqida gapirishga juda erta.

Biroq, bozor tahlilchilarining fikriga ko'ra, qishloq xo'jaligida raqamli inqilob yaqinlashmoqda va uning muhim voqealaridan biri uchuvchisiz transport vositalari sohasiga kiradi. Ushbu mashinalar dunyoning ko'plab mamlakatlari uchun dolzarb bo'lgan qishloq joylaridagi ishchi kuchining etishmasligi muammosini hal qilish uchun mo'ljallangan.

Фермер хўжаликлари иқтисодий фаолиятини статистик тадқиқ этишдаги илғор тажрибаларни қўллаш ва улардан фойдаланишда, хорижий давлатлар ИТ-технологиялар ва инновацияларни о'з соҳаларига актив тарғиб қилиб келишмоқда.

Bu - turli datchiklar, sun'iy yo'ldoshlardan olinadigan ma'lumotlar va mobil ilovalardir. Ular yordamida urug'larni ekish, sug'orish, chopiq qilish va aniq bir daladagi hosilni yig'ib olish uchun eng qulay vaqt aniqlanadi. Texnologiyalar yetkazib berishning optimal marshrutini tanlash yoki meva va sabzavotlarning chirib ketishining oldini olish maqsadida omborlardagi haroratni kuzatib borishni ta'minlaydi. Ular yordamida fermerlar xaridorlar bilan bevosita muloqotni yo'lga qo'yadilar, yangi bozorlarga chiqadilar va oldindan buyurtmalar oladilar. Aytaylik, fermerlik harakati bilan shug'ullanib kelayotgan dehqon uzoq yillardan beri bodring o'stirib keladi, mahsulotini eksportchilarga ulgurji narxda sotadi va yangi mavsumga tayyorgarlik ko'rishni boshlaydi. Datchiklar va mobil ilova yordamida u keyingi yil qaysi qishloq xo'jalik mahsulotiga talab ko'proq bo'lishini aniqlashi va aynan shu mahsulotni o'z dalasida o'stirishi mumkin. Agar dalasi ushbu mahsulot yetishtirishga mos kelsa, internet orqali investor topishi va yangi mahsulotni o'stira boshlashi mumkin. Bu mahsulotga bo'lgan talab yuqoriligi tufayli fermerning sotuvdan bo'lgan daromadi ancha yuqori bo'ladi. Bundan tashqari tayyor savdo bozorlari va aniq xaridorlardan kelib tushadigan talablar ham mavjud bo'ladi. Fermerda eksportchi bilan savdolashish ehtiyoji qolmaydi, faqatgina yaxshi narx beradigan xaridorni tanlashning o'zi kifoya bo'ladi. Bu agro ishlab chiqarish sektorida texnologiyalarni qo'llashning atigi bir misolidir. Hozirda agrostartaplarga investitsiyalarni aktiv jalb etayotgan davlatlar — AQSh, Xitoy, Hindiston, Kanada, Isroil hisoblanadilar. Bu davlatlardagi investorlar doimo yangi bozorlarni qidirishadi. Respublikamizdagi keng imkoniyatlarni inobatga olib, ushbu sohani rivojlantirish mumkin va shartdir. Hozirda ko'plab fermer xo'jaliklari o'z mahsulotlarini arzon narxlarda eksportchilarga sotishadi. Chunki ularda logistika masalalarini o'rganish, eksport-import shartnomalarni rasmiylashtirish va yangi bozorlarni qidirishga ishtiyoq yo'q. Xarajatlarni qisqartirish, samaradorlikni oshirish - har qanday darajadagi va yo'nalishdagi zamonaviy qishloq xo'jaligi korxonasini rivojlantirishning asosiy maqsadidir. Mutaxassislarining fikriga ko'ra, bugungi kunda raqamli ishlarni va texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiyot ishida kerakli sifat o'zgarishlariga erishish mumkin. Ushbu yo'lni hali ham oson va tez deb atash mumkin emas.

Yurtimiz zamini serhosil, bahorda tayoq suqsak kuzda meva beradi. Lekin, aholimizning yildan yilga ko'payib borayotganini, suv, elektr energiyasi va boshqa

tabiiy zaxiralarimizning cheklanganini inobatga olsak, «aqli» qishloq xo‘jaligining naqadar ahamiyati kattaligini anglab yetamiz.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА СТАТИСТИК ТИЗИМ ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ

**М.Т.Темирова – стажёр тадқиқотчи, Кадрлар малакасини
ошириш ва статистик тадқиқотлар институти**

Бугунги кунда давлат бошқаруви, суд-ҳуқуқ тизими ҳамда макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш, валюта бозорини либераллаштириш, аҳоли турмуш даражасини янада яхшилаш йўлида кенг кўламли ишлар амалга оширилиб келиняпти.

Амалга оширилган чора-тадбирлар янада жадал ривожланаётган иқтисод ва тадбиркорлик соҳасида статистик маълумотлар ёрдамида ижтимоий-иқтисодий жараёнлар ва ҳодисалар ривожланишининг доимийлиги, содир бўлиш ўрни, вақти ва муайян шароитларнинг ўзаро боғлиқлигини аниқлаш ва баҳолаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Мамлакатимизда қабул қилинган қонун ва қарорлар статистик кузатувларнинг нақадар аҳамиятли ва зарурийлигини яна бир исботидир:

«Давлат статистикаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни - статистика органлари ваколатлари, статистик маълумотларни шакллантириш йўллари, статистик кузатувларни ташкил этишни тартибга солувчи чора-тадбирлар тўғрисидаги қонун;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 13 ноябрдаги «Давлат статистика органлари тизимининг дастурий-техникавий таъминоти ва кадрларининг профессионал малакаси даражасини оширишга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-999-сонли қарори, Давлат статистика қўмитасида ахборот-коммуникацияларини жадал ривожланишига туртки бўлган;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 31 июлдаги «Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3165-сонли қарорида белигиланган вазифалар, давлат статистика тизимини тубдан ислоҳ қилиш, статистик таҳлилларнинг замонавий услубларини амалиётга жорий этиш, кўрсаткичларни баҳолаш мезонлари ва ҳисобот шакиллари ҳалқаро талабларга ва стандартларга жавоб бера олиш, ишончлилигини таъминлаш, ижтимоий-иқтисодий ислохотларни амалга ошириш ва кенг доирадаги маҳаллий ва хорижий фойдаланувчилар учун таркибий ўзгаришларни амалга ошириш бўйича статистик маълумотларининг ошкоралаги ва очиклиги,

хамда халқаро статистика ташкилотлари билан ҳамкорликни кенгайтиришда муҳим омил бўлиб хизмат қилмоқда.

Бугунги глобаллашув даврида шу нарса маълумки, ҳар қандай статистик тизим фаолиятининг самарадорлиги унинг замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан (кейинги ўринларда АКТ) фойдаланиш даражасига боғлиқдир.

- Давлат бошқаруви органлари ва саноат корхоналари томонидан ишончли бошқарув қарорларини қабул қилиш учун статистика маълумотларига бўлган талабни максимал даражада қондириш;

- Тадбиркорлар, жамоатчилик, очиқ статистик маълумотлардан бошқа фойдаланувчилар томонидан объектив ва тегишли ахборотларга бўлган талабларни фаоллаштириш ва кенгайтириш;

- Мамлакат миллий иқтисодий тармоқлари ва соҳалари учун ягона ахборот маконини шакллантириш;

- Янги техника, технологиялари ва электрон ҳужжат айланиши тизимидан фойдаланиш орқали статистика органларига тақдим этиладиган статистик маълумотларни тайёрлаш ва қайта ишлаш харажатларини минималлаштириш.

Замонавий технологияларни қўллаш йўли орқали ахборотни қидириш ва қайта ишлаш харажатларини қисқартириш, такрорийликни ва меҳнатга қодир операцияларни рад этиш, махсус ва тармоқлараро маълумотларидан фойдаланиш кабилар шулар жумласидандир.

Статистикада АКТни жорий этиш бўйича қўрилган чора-тадбирлар қуйидагилар:

- Турли идора ва ташкилотларнинг ишларини ягона ахборот маконига синхронлаштириш;

- Идоралараро маълумот алмашинувчи тезлигини ошириш;

- Бошқарув жараёнларини оптималлаштириш;

- Маълумотларни бир марта киритиш ва ҳужжат алмашинувини интеграция қилиш орқали меҳнат харажатларини камайтириш;

- Фойдаланувчилар учун “ягона дарча” яратиш.

Бундан ташқари Давлат статистика қўмитаси ва бошқа давлат органларини хабарот тизимлари ўртасида ўзаро ҳамкорликни ташкил этиш бўйича ишларни давом эттириш керак, бу қуйидаги асосий вазифаларни амалга оширишни таъминлайди:

АКТнинг бугунги ривожланган босқичи, яъни статистик кузатув жараёнларининг асосий қисми автоматлаштирилган даврининг асосий йўналиши бўлиб, Давлат статистика қўмитаси томонидан бошқариладиган тизимлар ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни ташкил этиш ҳисобланади.

Маълумотлар базаси ва тизимлар орасидаги ахборотлар алмашинуви жараёнида инсон аралашувини максимум камайтириш учун, дастурий

таъминот ва ахборот тизимларини ишлаб чиқишда фойдаланиладиган платформа ва технологиялар хилма-хиллигини бирлаштириш зарур.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4796-сон қарорида статистика фаолиятига илғор ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланган ҳолда статистика ахборотларини йиғиш, қайта ишлаш, таҳлил қилиш, нашр этиш ва сақлаш бўйича яхлит тизимни ташкил этиш белгиланган. Мазкур қарорда белгиланган вазифалардан келиб чиқиб, Давлат статистика қўмитаси ўз олдида ахбороткоммуникация технологиялари жорий этиш бўйича қўйидаги истиқболи режаларни белгилаб олган:

1. Давлат статистика қўмитаси расмий веб-сайтининг янги кўринишини ишлаб чиқиш.

2. Статистик ҳисоботларни онлайн қабул қилишнинг eStat 4.0 тизимини янгидан ишлаб чиқиш.

3. Барча статистик танланма кузатувларга босқичма-босқич планшет тизими жорий этиш.

4. 2022 йилда ўтказиладиган Аҳолини рўйхатга олиш тадбири доирасида маълумотларини рақамлаштириш ва қайта ишлаш тизимини ишлаб чиқиш.

5. Корхона ва ташкилотлар ягона давлат регистри базасида Бизнес регистр тизими жорий этиш.

6. Ўзбекистон Республикасининг Очiq маълумотлар порталини (data.gov.uz) янги кўринишини ишлаб чиқиш.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сон қарорида Давлат статистика қўмитасига статистик маълумотларни қайта ишлаш жараёнида маълумотлар базасини бошқаришнинг замонавий тизимларини жорий қилиш, корхона ва ташкилотларнинг ягона давлат регистри платформасини такомиллаштириш ҳамда давлат статистика қўмитасининг расмий веб-сайтини модернизация қилиш каби вазифалар белгиланганлиги олдимизда рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукумат соҳасида янги йўналишлар ва замонавий технологияларни чуқур ўрганиш орқали уларни статистика фаолиятига жорий этиш каби муҳим вазифалар турганлигидан далолатдир.

Шундай қилиб, ахборотлаштиришнинг замонавий босқичида давлат статистика тизимида ахборот технологияларини ривожлантиришдаги асосий муаммолардан бири ягона методологик асосга асосланган статистик маълумотларни қайта ишлашнинг яхлит тизимини яратиш вазифасидир. Бундай тизимларга умумий талаблар бир хиллик, тўлиқлик, объективлик, ҳар қандай даражадаги корхоналар ва бошқарув органлари ўртасида маълумот алмашиш имкониятини беради. Буларнинг барчаси, статистик

маълумотларни қайта ишлаш бўйича барча маълумотларни бошқариш тизимларида ягона маълумотлар тўпламини сақлаган ҳолда, ахборот, алоқа каналлари ва ахборот алмашинувини бошқариш учун махсус дастурий-техник воситаларни бирлаштириш орқали амалга оширилади.

INVESTIЦИYALARNI BOSHQARISH XIZMATLARINI TASHKIL ETISH VA XUSUSIY KAPITALINI OSHIRISH MASALALARI

A.A. Botirov – i.f.n, dotsent, TMI
R. O'.Abdirashidov – magistran, TMI

Hozirgi kunda xizmatlar sohasi iqtisodiyotning tez rivojlanuvchi tarmoqlari bo'lib, u O'zbekiston iqtisodiyotini taraqqiyotini belgilovchi yangi yo'nalish sifatida namoyon bo'lmoqda. Xizmatlarning xilma-xil yangi turlari kengayib, xizmatlar bozorida salmoqli o'rinni egallab borayotgan bank-moliya, turizm, sug'urta, axborot-kommunikasiya xizmatlari va boshqalarni rivojlantirish hisobiga yangi ish o'rinlari barpo etilmoqda. Prezidentimiz raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi yo'nalishlarini rivojlantirish masalalari muhokama qilinib, sohaga doir har bir loyiha ijrosini nazoratga olib, tadbirkorlarga ko'maklashish, yangi loyihalarni shakllantirib borish yuzasidan aniq vazifalar belgilab berilgani bejiz emas, albatta.

Hozirgi kunda yurtimizda moliyaviy xizmatlar sohasi ham rivojlanmoqda. Ushbu sohani rivojlanishi ko'plab yangi ish o'rinlarini yaratish bilan birga aholiga qulayliklar yaratadi. Bu xizmatlarni rivojlanishi vaqtini tejashi bilan bir qatorda xarajatlarni kamaytirishga imkon yaratdi. "Rasmiy relizga ko'ra, O'zbekistonda 2021 yilda jami 10 milliard dollardan ortiq, jumladan, 8,1 milliard dollar to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiya o'zlashtirilgan. Buning natijasida 318 ta yirik va 15 mingdan ziyod hududiy loyiha amalga oshirilib, 273 mingdan ortiq ish o'rni tashkil etilgan. 2022 yilda 9,5 milliard dollardan ziyod to'g'ridan to'g'ri xorijiy sarmoyalarni o'zlashtirish, 282 ta yirik va 9 mingdan ortiq hududiy loyihalarni ishga tushirish mo'ljallangan"¹. Moliyaviy xizmatlarni rivojlanib borayotgan turlaridan biri bu investitsiyalarni boshqarish xizmatlari hisoblanadi. Ushbu xizmatlar O'zbekiston Respublikasining 25.12.2021 yildagi 598-sonli "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi qonuni bilan tartibga solinadi.

Investitsiyalarni boshqarish xizmatlari aktivlarni taqsimlash, moliyaviy hisobotlarni tahlil qilish, aktsiyalarni tanlash, mavjud investitsiyalar monitoringi va portfel strategiyasi va amalga oshirilishini o'z ichiga oladi. Investitsiyalarni boshqarish nafaqat moliyaviy portfelni nazorat qilish, balki uni boshqa aktivlar va hayotiy maqsadlar bilan muvofiqlashtirish orqali moliyaviy rejalashtirish va maslahat xizmatlarini ham o'z ichiga olishi mumkin. Professional menejerlar turli

¹ 12.01.2021 Prezident Shavkat Mirziyoyev huzurida Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda Strategik rivojlanish agentligi faoliyati muhokamasi yuzasidan yig'ilish

xil qimmatli qog'ozlar va moliyaviy aktivlar, shu jumladan obligatsiyalar, qimmatli qog'ozlar, mol-mulk va ko'chmas mulk bilan shug'ullanishadi. Shuningdek, menejer qimmatbaho metallar, tovarlar va san'at asarlari kabi real aktivlarni boshqarishi mumkin. Menejerlar sarmoyalarni pensiya va mol-mulkni rejalashtirish, shuningdek aktivlarni taqsimlashga moslashtirishga yordam berishi mumkin.

Korporativ moliya sohasida investitsiyalarni boshqarish kompaniyaning moddiy va nomoddiy aktivlari saqlanishini, hisobga olinishini va yaxshi ishlatilishini ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Investitsiyalarni boshqarish biznesini yuritish ko'plab majburiyatlarni o'z ichiga oladi. Firma mijozlar bilan ishlash, bozorni boshqarish, hisob-kitob qilish va hisobotlarni tayyorlash uchun professional menejerlarni yollashi kerak. Boshqa majburiyatlarga ichki audit o'tkazish va aktivlar yoki aktivlar sinflari va sanoat tarmoqlarini o'rganish kiradi.

Investitsiyalar oqimini yo'naltiradigan marketologlar va trening menejerlarini yollashdan tashqari, investitsiyalarni boshqarish firmalarini boshqaradiganlar qonuniy va tartibga soluvchi cheklovlar doirasida harakat qilishlarini, ichki tizimlar va boshqaruvlarni tekshirishlarini, pul oqimlarini hisobga olishlarini va yozuvlar operatsiyalari va fondlarni baholashni to'g'ri kuzatib borishlari kerak.

Investitsiyalarni boshqarish sohasi daromadli daromad keltirishi mumkin bo'lsa ham, bunday firmani boshqarish bilan bog'liq asosiy muammolar mavjud. Investitsiyalarni boshqarish firmalarining daromadi bozorning harakati bilan bevosita bog'liqdir. Bu to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik kompaniyaning daromadi bozor bahosiga bog'liqligini anglatadi. Aktivlar narxining keskin pasayishi firma daromadining pasayishiga olib kelishi mumkin, ayniqsa narxning pasayishi kompaniyaning davom etayotgan va barqaror xarajatlariga nisbatan katta bo'lsa. Shuningdek, mushkul kunlarda va bozorlarda mijozlar sabrsiz bo'lishlari mumkin, va hatto fondning o'rtacha ko'rsatkichlari mijozning portfelini ushlab turolmasligi mumkin.

Investitsiyalarni boshqarish xizmatini ko'rsatuvchi tashkilotlar xususiy kapitalini oshirishni bir qancha usullari mavjud yani qanchalik xizmat ko'rsatish kengaysa shunchalik daromadi oshib boraveradi. Bu bilan bir qatorda ushbu xizmatni ko'rsatuvchi tashkilotlar foydasi ortadi. Bu esa kelajakda kapitalni ortishiga va qushimcha xizmatlarni yo'lga qo'yishiga imkoniyat yaratadi.

STATISTICAL ANALYSIS OF THE SHADOW ECONOMIC VOLUME IN OUR COUNTRY

**H.F.Irismatov - Basic doctoral student of the
Institute for Advanced Studies and Statistical Research,
Leading Specialist of the Collection and Information
Department of the State Statistics Committee**

As long as it is employed cautiously enough, the model approach is a useful tool to estimate simultaneously the size and the development of the shadow economy in several countries. However, a second method is necessary to calibrate the model. The currency demand approach can lead to highly implausible results; the size of the shadow economy might be largely overestimated. An alternative is the survey method. For real tests of whether a variable has an impact, procedures are necessary that do not use the same variables as those used to construct the indicator. Thus, to make progress in analyzing the shadow economy, the model approach has a role to play, but it has to be complemented by other methods employing different data. The currency demand approach cannot be used as long as it employs the same variables for its constructions.

The shadow economy is one of the most widely discussed topics in economics as it is very difficult to measure and it affects different parts of our daily life. Many researchers studied different sides of the shadow economy. For example, Dreher and Schneider (2010) analyze the relationship between the shadow economy and level of corruption in a country. They conclude that in developing countries more corruption leads to more shadow activities, while the opposite is true for developed countries. Many researchers attempted to build models which estimate the size of the shadow economy relative to the official economy. Tanzi (1983) suggests the currency method, which only depends on monetary policy of the country, while the MIMIC method which is developed by several authors ((Jöreskog and Goldberger, 1975), (Frey and Weck-Hanneman, 1984)) depends on proxy variables which can have affect on activities of firms. Elgin et al. (2012) suggest a different model, using a simple deterministic dynamic general equilibrium model.

Though there are many researches on the size of the shadow economy in post-Soviet countries, Uzbekistan is out of the analysis in many cases. Even in the biggest analysis, Schneider and Enste (2002) give some restricted data on the size of the shadow economy in Uzbekistan. As these numbers are estimated using electricity consumption method, which in case of Uzbekistan does not change too much, the results of this analysis seem to be unreliable. Moreover, it includes quite short period, from 1991 to 2005.

In addition, there is no analysis on Uzbekistan for the period after 2005. In this research I estimate the size of the shadow economy in Uzbekistan for the period starting from 2007 to 2018 using MIMIC analysis. Why only this period and why only with MIMIC approach? One reason is that not all data is available before 2007. Moreover, another method that I tried to include in the beginning of my research, currency demand, is almost impossible for two reasons. Firstly, it mostly depends on Central Bank reports, which are unavailable before 2013, so quite limited observations are available. Secondly, this approach assumes zero percent of the shadow economy in the basis year. So it is quite far from reality.

As firms in the shadow economy try to stay undetectable, it is very difficult to measure exact size of the economy. Still there are many researches on measuring the size and development strategies of this market. Overall, all these studies can be divided into two groups: direct and indirect approaches.

Direct approaches include the following:

1. Measurement by the System of National Accounts statistics – Discrepancy method. According to Gyomai and Van de Ven (2014), the shadow economy is estimated by determining the difference between declared income for tax payments and actual income. This is done by selecting a group of companies (or people) who face unexpected audit in which their undeclared taxable income will be clarified. As this method uses sample of the population (possibly biased), its results cannot be fully accepted for whole economy.

2. Survey technique approach. This approach cannot capture all shadow economy activities. Moreover, respondents still may try to keep secret their business and underreport their shadow activities.

Indirect approaches try to measure using independent variables. According to Schneider and Enste (2002), these include:

1. Discrepancy between national expenditure and income statistics. The key assumption in this method is that consumers can hide their incomes, but even unofficial income is also spent in official sector. Thus, the difference between these numbers can show us size of the shadow economy. A big disadvantage of this income is that not all expenditure is made in official market.

2. Discrepancy between official and actual labor force – this approach assumes that total labor force participation in the country is stable and salaries in both markets are quite close or equal. Thus, ratio between official labor force and total labor force should indicate official share of total production. The remaining part is the shadow economy. The main disadvantage of this method is that it does include high unemployment rate and labor effectiveness. The null hypothesis is that usually companies in the official sector can enjoy economies of scale and labor force in such companies are more effective than workers doing their job in unofficial sector.

3. Electricity approach. In this approach authors state that electricity consumption is the single best physical indicator of total production in the

economy. So, by comparing growth in electricity consumption and growth in official GDP, Kaliberda and Kaufmann (1996) try to predict growth level of shadow economy. There are many researches that show the correlation between electricity consumption and GDP is equal to almost 1. So, electricity is a good instrumental variable. However, it is not the best single indicator for long term analysis of shadow economy as:

- (a) Machines and equipment in two sectors can vary in terms of efficiency;
- (b) Overall, as time goes on, there are more energy efficient technologies, thus electricity consumption in shadow economy now can vary a lot than that of 20 years ago.

4. Currency demand approach. This approach was first used by Cagan (1958) and was further developed by Tanzi (1983).

Currency demand approach relies on the assumption that shadow transactions are done with cash payments, thus this part of the economy relies on more currency. Thus, when shadow economy increases in size, its demand on cash will also increase and more cash will be flowing between firms (or consumers) without showing up in bank deposits. This approach reveals in which direction the shadow economy is moving. In regression model, main job is to identify excess demand for currency.

To conclude, I must admit that there are some questions as to the reliability of MIMIC estimates and data that I used for my calculations. Firstly, numbers used for calculations are sometimes far from reality or they are controlled not by market mechanisms, but by administrative sources. The unemployment rate and subsidies into the government enterprises do not vary much.

In our case, this benchmark value is a statement from an official person and he does not refer to any scientific research or publication from international organization. However, if these estimates are compared to those of other papers (Schneider, 2002) or (Abdih and Medina, 2013), it can be concluded that these numbers can be not too far from reality.

MAQSADLI INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI KORXONA FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

**N.I.Isakova - tayanch doktorant,
Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti**

Mamlakatimizda bugungi kunda amalga oshirilayotgan investitsion faoliyat, asosan, import o'rnini bosuvchi, eksportga yo'naltirilgan maxsulotlarni ishlab chiqarishga qaratilgan bo'lib, shuning bilan birgalikda ichki bozorni mahalliy xom ashyolarga tayanillgan holda ishlab chiqarilgan mahsulotlar bilan to'ldirishga qaratilmoqda. Bu esa respublikada korxonalaridagi milliy ishlab chiqarishning yanada rivojlanishi, iqtisodiy faol mulkdorlar sinfining tobora shakllanib borishi,

ishbilarmonlik, tadbirkorlikning, xususan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning taraqqiy topishi bilan uzviy bog'liq bo'lgan holda ular istiqboli uchun ham o'z ijobiy ta'sirini ko'rsatmoqda.

Bu holat, eng avvalo, mamlakatda mazkur yo'nalishda davlat tomonidan maqsadli, faol va samarali investitsiya siyosatini yuritilishi, investitsiya jarayonlarining rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlarning yaratib berilayotganligi hamda uni tartibga solish va qo'llab-quvvatlashning ta'sirchan mexanizmi ishlab chiqilganligi bilan uzviy bog'liqdir.

O'zbekistonda investitsion faoliyat, avvalo, ustuvor tarmoqlarga, ya'ni neft va ximiya sanoati, transport, energetika, er osti qazilma boyliklarini ishlab chiqarishga, qurilish, telekommunikatsiya tarmoqlariga, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishga va ularni keng qayta ishlashga, turizm sohasini rivojlantirishga qaratilishi lozim. Mazkur investitsiya ni amalga oshirish uchun, eng avvalo, qulay investitsiya muhiti barpo etilishi shart hisoblanadi. Qulay investitsiya muhiti investorning u yoki bu davlat iqtisodiyotiga mablag' sarflash uchun shart-sharoitlarning qulayligini, ya'ni siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarning yaratilganligini baholashdagi barcha hisob-kitoblar majmuasini o'z ichiga oladi.

Investitsiya muhitining jozibadorligi unga ta'sir etuvchi omillar darajasiga bog'liqdir.

Investitsion muhitga ta'sir etuvchi omillardan yana biri huquqiy - me'yoriy hujjatlarning mavjudligidir. Bu esa investorning investitsion faoliyatini amalga oshirish uchun kafolat vazifasini bajaradi.

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi investitsion siyosatining asosiy tamoyillari
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyani amalga oshirishning ahamiyati benihoya katta bo'lib u quyidagilar bilan izohlanadi:

Birinchiidan, xorijiy investitsiyalar ishlab chiqarishga zamonaviy texnika va texnologiyalarni joriy etib, eksportga mo'ljalangan mahsulotlarni ishlab chiqarishni rivojlantiradi;

Ikkinchiidan, import o'rnini bosuvchi tovar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish va buning uchun xorijiy investitsiyalarni iqtisodiyotning ustuvor sohaslariga yo'naltirish va pirovardida aholining me'yordagi turmush darajasini ta'minlash imkonini yaratadi;

Uchinchiidan, kichik biznesni rivojlantirish va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini jadalashtirish orqali o'sib borayotgan aholini ish joylari bilan ta'minlaydi;

To'rtinchiidan, korxonalarining eskirgan ishlab chiqarish quvvatlarini, moddiy-texnik bazasini yangilaydi va texnik qayta qurollantiradi;

Beshinchiidan, tabiiy resurslarni qayta ishlovchi korxonalarni barpo etishga ko'maklashadi va h.k.

Investitsiyalarni yuqorida qayd etilgan ijtimoiy va iqtisodiy ustuvorligini anglagan holda mamlakatimiz rahbariyati mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq mahalliy va xorijiy investitsiyalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratdi va ularni muvofiqlashtirishga oid bir qator me'yoriy hujjatlar qabul qildi. Natijada milliy iqtisodiyotimizdagi minglab xorijiy investitsiyali korxonalar barpo etilib, ular yosh davlatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasi hududida oxirgi o'n yillikda investitsiya ni ishlab chiqish va texnik iqtisodiy asoslash bo'yicha qarorlar qabul qilish malakaviy faoliyatning alohida bir ko'rinishiga aylandi. Ko'pgina sanoati rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotining davlat va xususiy sektorlarida investitsiya ni ishlab chiqish va moliyalashtirish bo'yicha qarorlar qabul qilish bo'yicha tajribalar yetarlicha to'plangan. Investitsiya loyihasini ishlab chiqish va texnik iqtisodiy asoslash bo'yicha qarorlar qabul qilishda mutaxassis va ekspertlar oldiga qo'yiladigan eng muhim va asosiy talablar, hal etilishi lozim bo'lgan masalalardan biri - bu loyihani boshqarish doirasida markaziy o'rinni egallovchi loyiha risklarini aniqlash, ularni baholash va boshqarish.

Maqsadli investitsiyalardan samarali foydalanish orqali korxonalar faoliyatini takomillashtirish yo'llariga quyidagilarni kiritish mumkin:

Birinchi ustuvor yo'nalish – ommaviy turar joy qurilishi;

Ikkinchi ustuvor yo'nalish – zamonaviy kommunikatsiya vositalari, transport va aloqa vositalarini ishlab chiqarish, transport va informatsiya tarmoqlarini yaratish va modernizatsiya qilish;

Uchinchi ustuvor yo'nalish - yuqori texnologiyalar. Yuqori texnologik va jahon bozorlarida raqobatbardosh, import mollarining o'rnini bosa oladigan tovarlarni ishlab chiqarishni tashkil etish;

To'rtinchi ustuvor yo'nalish – zaxiralarni tejovchi ekologik toza texnologiyalar. Mineral boyliklarni er ostidan qazib olish va tabiiy xom – ashyoni to'liq va kompleks qayta ishlash uchun eng yangi fan – texnika yutuqlaridan foydalanish;

Beshinchi ustuvor yo'nalish – fermerlik va dexqon xo'jaliklari tarmog'i, ishlab chiqarish, qayta ishlash, qadoqlash, transportirovka qilish, sotish va shifobaxsh qo'shilmalari bo'lgan ekologik va oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha andozalarga amal qilgan holda nazorat qilish texnologiyasini o'zlashtirib olgan qayta ishlovchi va savdo korxonalarining ko'magi asosida ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlarini chiqarish.

САНОАТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИККА ЭРИШИШНИНГ СТАТИСТИК ТАДҚИҚ ЭТИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

**М.Т.Темирова – стажёр тадқиқотчи, Кадрлар малакасини
ошириш ва Статистик тадқиқотлар институти**

Мамлакатимизда ўтказилаётган демократик бозор ислохотларининг ва Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг 2017-2021 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар стратегиясининг диққат марказида турган энг – муҳим устувор вазифалардан бири – миллий иқтисодиётда таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига унинг рақобатбардошлигини ошириш саналади¹. Жумладан, “..миллий иқтисодиётнинг таркибида саноат улушини кўпайтириш, юқори технологияли саноат ва қайта ишлаш тармоқларини жадал ривожлантириш, саноатни янада модернизация ва диверсификация қилиш, ҳар бир ҳудуднинг саноат салоҳиятидан комплекс ва самарали фойдаланишни таъминлаш, янги саноат корхоналари ва кичик саноат зоналарини ташкил қилиш” деб таъкидланган. Дарҳақиқат, мамлакатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев мамлакатда мавжуд иқтисодиёт тармоқлари, хусусан саноат салоҳиятини ривожлантиришнинг мақсадли дастурлари ижросидаги камчиликларни танқид қилган ҳолда “..ислохотларнинг қай даражада самара бераётганини кўрсатадиган мақсадли дастурларни амалга ошириш натижадорлиги. Булар қаторида саноат ва бошқа тармоқларни ривожлантиришнинг иқтисодий ва молиявий кўрсаткичларини бўлган ишлаб чиқариш қувватларининг аҳволи, харажатларни ва таннархни пасайтириш, маҳаллийлаштириш ва рентабеллик даражасини, маҳсулот рақобатбардошлигини сўзсиз оширишдир” деб таъкидлайди².

Албатта истиқлол йилларида мамлакатимизда иқтисодиётнинг бошқа тармоқлари каби саноат тармоқлари ҳам жадал ривожлангани ҳолда нефть

¹ Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. “Халқ сўзи” 2020 йил 25 январь.

² Миркин Я. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – Москва: Альпина Паблицер. 2002. – С. 117.

ва газ, кимё саноати, автомобилсозлик саноати, қурилиш материаллари ва фармацевтика саноати каби янги-янги саноат тармоқлари шакллангани ҳамда ривожлангани ҳолда бугунги кунда жаҳон бозорига “Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган” тамғаси остида минглаб саноат товарлари таклиф қилинмоқда. Бугунги кунда мамлакат ЯИМда саноатнинг улуши 28,5 фоиздан ортиқроғини ташкил этмоқда¹.

Албатта, юқоридаги ислохотларнинг барчасининг замирида давлат ва нодавлат сектор корхоналарининг барқарор суръатларда инвестиция салоҳиятини рўёбга чиқариб келаётганлиги ётади.

лойиҳа таклифларини ишлаб чиқишда ҳудудлар ва тармоқларнинг мавжуд салоҳиятини (хом ашё, молиявий, илмий-техник, инфратузилма, меҳнат ва бошқа ресурсларини) комплекс таҳлил қилиш;

инвестициялар орқали, биринчи навбатда, иқтисодиёт тармоқларига илғор технологияларни жорий қилишни, юқори қўшилган қийматга эга рақобатбардош тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш;

Соҳадаги шу ва шу каби масалаларни ҳал этишда қуйидаги устувор вазифаларнинг белгилаб берилиши ҳам мамлакатимизда тармоқлар ривожига эътибор жуда юқорилигидан далолат.

- Ўзбекистон Республикасининг жаҳон меҳнат тақсимотидаги роли ва ўрни юксалиб боришини таъминлайдиган энергетика, нефть-газ-кимё, тўқимачилик ва енгил саноат, рангли металлургия, машинасозлик ва автомобилсозлик, фармацевтика каби устувор тармоқларни жадал ривожлантиришга қаратилган саноатдаги таркибий ўзгаришларни янада чуқурлаштириш, қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сифатли ва чуқур қайта ишлаш, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш, жаҳон бозорига доимий харидоргир бўлган, қўшилган қиймат улуши юқори рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқариш;

- ишлаб чиқаришни диверсификация қилиш, маҳаллий хом ашёни чуқур ва сифатли қайта ишлаш негизига экспорт салоҳиятининг барқарор ўсиб боришини, экспортга мўлжалланган рақобатбардош саноат маҳсулоти ишлаб чиқаришни кўпайтиришни, уларни сотиш бозорлари кенгайтирилишини таъминланиши лозим.

Зеро, иқтисодиётнинг глобаллашуви шароитида ва бозор муносабатлари талабларидан келиб чиқиб, жаҳонда инвестициялар учун қатъий рақобатли кураш изчил давом этаётган бир пайтда, миллий иқтисодиётимизнинг негизини ташкил этувчи саноат тармоқларида инвестиция жараёнларини фаоллаштириш объектив зарурият ҳисобланади. Ушбу заруриятни қуйидагича изохлаш мумкин:

- инвестицияларни кенг жалб этмай, иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни амалга ошириш ва уни модернизация қилиш, корхоналарни

¹ Шарп У. идр. Инвестиции. Пер. с англ.-М. ИНФРА-М, 2001.-С. 9-10.

замонавий техника билан қайта жиҳозлаш ҳамда рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш мумкин эмас.

- саноат тармоғида инвестиция жараёнларини фаоллаштириш ёрдамида янги ишлаб чиқариш қувватлари бунёдга келади, ишлаб чиқариш ривожланиб, иқтисодий ўсиш юксалади.

Корхонанинг инвестицион фаоллиги ташқаридан келадиган пул тушумлари ва даромадларига нисбатан самаралироқ бўлиши шартдир. Чунки иш жойлари ва уларнинг сифати корхона ишчиларининг даромадлари даражасини белгилайдиган ва уларнинг турмуш тарзига жиддий таъсир кўрсатадиган бош омилдир. Бозор иқтисодиётида ишчи кучининг қиймати меҳнатни у катта унумдорлик билан ишлатиладиган жойга кўчириш имконини берадиган «кўринмас кўлга» айланади. Зеро, турмушимизнинг обод бўлишида ҳам инвестициялар алоҳида аҳамиятга эга.

ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР ХАРИД ҚОБИЛИЯТИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

**Ф.У.Умаров - катта ўқитувчи Кадрлар малакасини
ошириш ва статистик тадқиқотлар институти**

Инвестор учун мамлакатнинг инвестицион жозибадорлигини баҳолаш, унинг имкониятларини ҳисобга олиш муҳим масала саналади. Бугунги кунда Ўзбекистонда қулай инвестиция муҳитини мунтазам равишда яхшилаб боришни таъминлаш устувор вазифадир. Бунда давлатнинг асосий вазифаси капитал жалб қилиш учун қулай инвестиция муҳитини яратиш ва унинг жозибадорлигини ошириш билан изоҳланади. Хорижий инвестицияларни миллий иқтисодиётга жалб этишдан манфаатдорлик ҳар қандай давлатнинг ўз инвестиция сиёсатини ишлаб чиқишини талаб этади. Бу сиёсат хорижий инвестицияларни жалб этишнинг ўзига хос йўналишини, шунингдек, уларни жалб этишни рағбатлантириш тизимини аниқлаб беради ва инвестиция фаолиятининг ҳуқуқий тартибини белгилайди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида: “Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, қайси давлат фаол инвестиция сиёсатини юритган бўлса, ўз иқтисодиётининг барқарор ўсишига эришган. Шу сабабли ҳам инвестиция – бу иқтисодиёт драйвери, ўзбекча айтганда, иқтисодиётнинг юраги, десак, муболаға бўлмайди. Биз фақат инвестицияларни фаол жалб қилиш, янги ишлаб чиқариш қувватларини ишга тушириш ҳисобидан иқтисодиётимизни жадал ривожлантиришга эришамиз.

Иқтисодиётдаги ижобий натижалар эса ижтимоий соҳада тўпланиб қолган муаммоларни тизимли ҳал этиш имконини яратади. Буни ҳаммамиз чуқур тушуниб олишимиз ва ишимизни шу асосда ташкил этишимиз шарт. Хорижий инвестицияларни кенг жалб қилиш учун мамлакатимизнинг инвестиция салоҳиятини тўла намоён этиш чораларини кўришимиз кундалик ҳаётимиздан жой олган энг долзарб масалалардан бири бўлмоғи лозим”¹, деб таъкидлаб, хорижий инвестицияларнинг иқтисодиётни ривожлантиришдаги ғоят муҳим аҳамиятини ва уни жалб қилишнинг долзарблигини эътироф этади.

Жаҳон ҳамжамиятида глобализация жараёни кечмоқда. Глобализация жараёнига қўшилиш бу дунёнинг етакчи давлатлари билан ҳамкорликда бўлиш, иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий соҳадаги давлат сиёсатининг ўзаро манфаатли асосда бу давлатлар сиёсатига мос келишидир. Шу нуқтаи-назардан Ўзбекистон жаҳон ҳамжамияти олдида бугунги кунда ўзининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражаси, дунё харитасида географик жойланиши, табиий ресурсларининг таркиби ва захираси, ҳукумат олиб бораётган инвестиция сиёсати ва бошқалар билан муҳим роль ўйнайди. Бу эса, ўз навбатида, хорижий инвестицияларнинг кириб келиши учун қулай инвестиция муҳити барпо этиш заруриятини кўрсатади. Шу мақсадда мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан инвестицион муҳитнинг жозибadorлигини ошириш мақсадида “Ўзбекистон Республикасида инвестиция муҳитини тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони 2018 йил 2 августда эълон қилинди².

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Марказий ва Жанубий Осиё: минтақавий ўзаро боғлиқлик. Таҳдидлар ва имкониятлар” мавзусидаги халқаро конференциядаги нутқида “...буларнинг барчаси бир томондан, зиддият ва ижтимоий-иқтисодий ларзалардан холи бўлган минтақалараро ҳамкорлик ва шериклик майдонини, иккинчи томондан, маҳсулотлар, хизматлар, инвестиция ва инновацияларнинг кенг бозори шаклланиши учун зарур шароитларни яратади” деб таъкидлаб ўтдилар.

Даҳақиқат сўнгги беш йилда мамлакат маълумотлар етишмагани сабабли рейтингга киритилмаган эди. Ўзбекистон Инновацион ривожланиш вазирлиги матбуот хизматининг қайд этишича, Ўзбекистон сўнгги маротаба 2015 йил ушбу халқаро рейтингда 140 дан ортиқ давлатлар ичида 122-ўринни эгаллагани маълум. 2020 йилда Ўзбекистон 131 дан ортиқ дунё мамлакатлари ичида 93-ўринни эгаллади.

Сўнгги пайтларда республикамиз энергия таъминотидаги муаммолар ижтимоий тармоқларда кескин мунозараларга сабаб бўлиб, пировардида

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. «Халқ сўзи» газетаси, 2018 йил 29 декабрь № 271-272 (7229-7230) сони.

² Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 25 декабрдаги “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги қонуни. <http://www.lex.uz> (норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тизими).

аҳолининг норозилик кайфияти намоён бўлмоқда. Автомобиль йўлларини тўсиб қўйиш, кўчаларда машина шиналарини ёқиб юбориш каби ҳолатлар ҳам қиш мавсумида аҳоли кайфиятининг қай даражада эканлигини кўрсатиб турибди.

Бу эса мамлакатимиз энергетика сектори ва умуман энергетика таъминоти борасидаги муаммолар ўта жиддий эканлигидан далолат беради. Худудларни барқарор ривожлантиришни кўзлар эканмиз, энергия таъминоти тизимидаги муаммоларни бартараф этмасдан туриб, хорижий инвестицияларни жалб қилишни ўйламасак ҳам бўлади. Зеро, хорижий инвестор энергия таъминоти барқарор бўлмаган худудда хорижий капитал иштирокидаги корхона ташкил қилишни ҳаёлига ҳам келтирмаслиги муқаррар.

Таъкидлаш жоизки, бу мамлакатда электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажмида кузатилган энг юқори ўсиш бўлиб, 2011–2020 йилларда мамлакатда электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажмида ўртача йиллик ўсиш 2,5%ни ташкил этган. Энг юқори йиллик ўсиш 2020 йилда кузатилган — 2019 йилга нисбатан 4,7%.

Энергетика вазирлиги айрим худудларда электр энергияси таъминотида кузатилаётган қисқа муддатли узилишларга изоҳ берар экан, сув танқислиги туфайли мамлакат ГЭСларида электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажми қарийб 23 фоизга камайганлигини маълум қилган эди. Шунингдек, вазирлик маълумотига кўра, жорий йилги куз-қиш мавсумида истеъмолчиларга ўтган мавсумга нисбатан 12,5 фоизга кўп электр энергияси етказиб бериш кўзда тутилган.

Маълумки, Ўзбекистон бирламчи энергия таклифи бўйича Евроосиё минтақасида муҳим позициясини эгаллайди. Масалан, 2018 йил якунида Евроосиё минтақаси умумий бирламчи энергия таклифида (total primary energy supply) Россия, Қозоғистон ва Ўзбекистоннинг улуши, мос равишда, 81 %, 8 % ва 5 %ни ташкил этган. Айни пайтда, Ўзбекистон бирламчи энергия таклифининг қарийб 85 %и табиий газ ҳиссасига тўғри келади. Такқослаш учун: Туркменистоннинг бирламчи энергия таклифида табиий газ улуши 77,2 %ни ташкил этган.

Айни пайтда энергия сарфи ва ундан самарали фойдаланиш бўйича ҳолатни танқидий баҳолаш муҳим. Ўзбекистон харид қуввати паритети бўйича ҳисобланган ЯИМнинг бир бирлигига нисбатан энергиядан фойдаланиш интенсивлиги бўйича рейтингда энергиядан меъёрдан ортиқ фойдаланувчиларнинг дастлабки 10 талигига (9-ўрин) киради. Мазкур ўнталикда Украина, Россия, Қозоғистон каби мамлакатларнинг ҳам мавжудлиги энергия самарадорлигини ошириш муаммоси МДХ минтақасига ҳам тегишли эканлигидан далолат беради.

Хулоса қилганда, рақамли иқтисодий, хусусан, блокчейн технологияларини фаол жорий этиш иқтисодий тараққиётнинг

энергия ресурсларига боғлиқлигини янада оширади. Рақамли иқтисодиёт таракқиётга эришишнинг энг муҳим омили ва гарови экан, энергиядан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, энергияга нисбатан ошиб бораётган талабни қондиришга қаратилган инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш давр тақозосига айланади. Шу боисдан, рақамли иқтисодиётни шакллантириш бўйича бошланган рақобат ва янги чақириқларга зарур ресурсларни сафарбар этиш орқали ўз вақтида жавоб беришимиз, пировардида эса жаҳон майдонидаги ўрнимизни мустақкамлашимиз зарур.

XORIJIY DAVLATLARNING TARMOQ VA SEKTORLARDA YASHIRIN IQTISODIYOT HAJMINI STATISTIK USULLARDA BAHOLASH BORASIDAGI ILG'OR TAJRIBALARI

**D.I.Xolmurodov - mustaqil izlanuvchi
Kadrlar malakasini oshirish va statistik
tadqiqotlar instituti**

Yashirin iqtisodiyot juda qadimiy hodisadir. Ayrim ekspertlarning fikricha, yashirin iqtisodiyotning shakllanishi insoniyat jamiyatida xo‘jalik yuritishning ilk shakllari paydo bo‘lgan davrga to‘g‘ri keladi. Ammo faqat XX asrning so‘nggi o‘n yilliklarida bu mavzu G‘arb ilmiy doiralarida tez mashhurlikka erisha boshladi.

Ilmiy hamjamiyat tomonidan yashirin iqtisodiyotni o‘rganish tarixi unchalik katta emas. Faqat 70-yillarda birinchi empirik natijalarni olishga va yaqinda global yashirin iqtisodiyot hajmini baholashga urinishlar bo‘ldi.

Yashirin iqtisodiyotning xilma-xilligi uni hisoblashning turli xil usullarini keltirib chiqaradi. Har bir usul o‘ziga xos ko‘rsatkichlar yordamida yashirin iqtisodiyotning ma‘lum qismini tavsiflaydi. Har bir usulga yakuniy baho berishning iloji yo‘q, chunki yashirin iqtisodiyotning real hajmi bizga noma‘lum. Ammo yashirin iqtisodiyotni ko‘proq qamrab oladigan usullarni olish uchun ba‘zi usullarni birlashtirish mumkin. Ba‘zi usullar allaqachon birgalikda qo‘llaniladi, birlashtirilgan usul sifatida emas, balki bir usul bilan boshqasiga nazorat nuqtalarini yaratish sifatida.

Xorijlik olimlar Robert Drysek va Devid Giles ekspert hisob-kitoblariga asoslangan usulni taklif qildilar, bu esa hatto kichik statistik baza bilan ham yashirin iqtisodiyot dinamikasini baholash imkonini beradi. Ushbu usulda dastlab yashirin iqtisodiyot hajmiga ta‘sir qiluvchi ma‘lumotlar olinadi. Masalan, soliq organlari undirishga muvaffaq bo‘lgan byudjetga real soliq tushumlari va byudjetga

normativ soliq tushumlari, ya'ni soliq organlari undirishi kerak bo'lgan soliqlar to'g'risidagi ma'lumotlar.

Bu usulning mohiyati oddiy fikrdan kelib chiqadi: agar aholining soliq yuki ortishi bilan haqiqatda undiriladigan soliqlar kamaysa (foizda), yashirin iqtisodiyot kuchayadi. Ikkita ko'rsatkich mavjud. Ulardan yashirin iqtisodiyot dinamikasini hisoblash uchun P.Dreysek va D.Gayles ba'zi usullardan foydalanganlar. Ular bu ko'rsatkichlarni sifat ko'rsatkichlariga aylantirdilar: juda past, past, normal, yuqori, juda yuqori.

Milliy xarajatlar va daromadlar statistikasi o'rtasidagi nomuvofiqlikdagi yondashuv xarajatlar va daromadlar statistikasi o'rtasidagi nomuvofiqliklarga asoslanadi. YaIMning daromad qismi YaIMning xarajatlar qismiga teng bo'lishi kerak. Shunday qilib, agar ular teng bo'lmasa, u holda daromadlar va xarajatlar o'rtasidagi farq yashirin iqtisodiyotning o'sishi yoki kamayishini ko'rsatadigan ko'rsatkich sifatida ishlatilishi mumkin.

Bu yondashuv Avstriya uchun A. Franz (1983) tomonidan ishlatilgan; Buyuk Britaniya uchun Kerrik Makafi (1980), Maykl O'Xiggins (1989) va Jeyms D. Smit (1985); Germaniya uchun Hans-Georg Petersen (1982) va Daniela Del Boka (1981) va AQSh uchun T. Park (1979). Ushbu usuldan foydalangan holda er osti iqtisodiyotlarini xalqaro taqqoslash Tycho Yu va Jin K. Xyun tomonidan amalga oshirildi. Ular Koreyada (1996: 20,3%), Tayvanda (1995: 16,5%), Italiyada (1995: 19,2%), Ispaniyada (1990: 50,5%), Rossiyada (1995: 74,9%) va Vengriya (1994: 56,9%)da yashirin iqtisodiyot hajmini hisoblab chiqdilar.

Yashirin iqtisodiyot dinamikasini baholashning monetar usuli yoki valyutaga bo'lgan talab usuli.

Ushbu yondashuv birinchi marta Filipp Kagan (1958) tomonidan AQSh uchun 1919-1955 yillar davomida valyuta talabi va soliq bosimi o'rtasidagi bog'liqlikni hisoblashda (xushbichim iqtisodiyotning sabablaridan biri sifatida) foydalangan. Yigirma yil o'tgach, bu usul Gutman (1977) va Feige (1979) tomonidan ishlab chiqilgan va joriy etilgan va Tanzi (1982, 1983) tomonidan ishlab chiqilgan. Ekonometrik elementlardan foydalanib, u yashirin iqtisodiyotni hisoblash uchun 1929-1980 yillar davomida AQSh uchun valyuta talabi funksiyasini baholadi. Bu usul o'zgartirildi va takomillashtirildi, chunki Gatman tomonidan taklif qilingan dastlabki shartlar juda qattiq edi, bu esa yaxshi baho bera olmadi. So'nggi paytlarda bu usul juda tez-tez qo'llanila boshlandi va har bir olim uni o'zgartirdi, o'zi ishlagan sharoitga moslashtirdi.

Yashirin iqtisodiyot dinamikasini baholashning monetar usuli yoki valyutaga bo'lgan talab usuli. Ushbu yondashuv birinchi marta Filipp Kagan (1958) tomonidan AQSh uchun 1919-1955 yillar davomida valyuta talabi va soliq bosimi o'rtasidagi bog'liqlikni hisoblashda (yashirin iqtisodiyotning sabablaridan biri sifatida) foydalangan. Yigirma yil o'tgach, bu usul Gutman (1977) va Feige (1979) tomonidan ishlab chiqilgan va joriy etilgan va Tanzi (1982, 1983) tomonidan ishlab chiqilgan. Ekonometrik elementlardan foydalanib, u yashirin iqtisodiyotni

hisoblash uchun 1929-1980 yillar davomida AQSh uchun valyuta talabi funksiyasini baholadi. Bu usul o'zgartirildi va takomillashtirildi, chunki Gat-man tomonidan taklif qilingan dastlabki shartlar juda qattiq edi, bu esa yaxshi baho bera olmadi. So'nggi paytlarda bu usul juda tez-tez qo'llanila boshlandi va har bir olim uni o'zgartirdi, o'zi ishlagan sharoitga moslashtirdi.

Bu o'tish davri iqtisodiyotida ma'lum va tez-tez ishlatiladigan energiya iste'moli usuli. Ushbu yondashuv birinchi marta o'tish davri iqtisodiyoti uchun Kaufman va Kaliberd (1996) ishlarida Ukraina va boshqa ba'zi mamlakatlarda yashirin iqtisodiyotni baholash uchun ishlatilgan. Kelajakda mamlakatlar qamrovi ortdi. Usulning mohiyati empirik kuzatishga asoslanadi, qisqa muddatda elektr energiyasi iste'moli / YaIM nisbati (yoki sanoat ishlab chiqarishi alohida ko'rib chiqilsa, sanoat elektr energiyasi / sanoat mahsuloti) elastikligi doimiy va taxminan 1 ga teng.

Keyingi tadqiqotlarda, masalan, T.V.Komarova, ular birlik egiluvchanligi shartidan voz kechib, uni doimiy egiluvchanlikning yanada moslashuvchan sharti bilan almashtirdilar.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, yashirin iqtisodiyotning xilma-xilligi uni hisoblashning turli xil usullarini keltirib chiqaradi. Har bir usul o'ziga xos ko'rsatkichlar yordamida yashirin iqtisodiyotning ma'lum qismini tavsiflaydi. Har bir usulga yakuniy baho berishning iloji yo'q, chunki yashirin iqtisodiyotning real hajmi bizga noma'lum. Ammo yashirin iqtisodiyotni ko'proq qamrab oladigan usullarni olish uchun ba'zi usullarni birlashtirish mumkin. Ba'zi usullar birgalikda qo'llaniladi, birlashtirilgan usul sifatida emas, balki bir usul bilan boshqasiga to'xtash nuqtalarini yaratish sifatida qo'llaniladi.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНО МОБИЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА

Ш.У.Киясов - PhD доц. ТФИ

В настоящее время в Республике Узбекистан налогообложение доходов интернационально мобильного персонала регулируется главой 52 Налогового кодекса Республики Узбекистан, в которой не отражены и не учитываются особенности этой категории налогоплательщиков. Перемещение такого персонала между двумя и более государствами затрудняет осуществление налогового администрирования его доходов, в результате чего при действующем порядке налогообложения бюджетная система Республики Узбекистан недополучает существенные доходы.

Опыт развитых зарубежных стран, таких как Великобритания, США, Дания, Франция, Япония, доказывает, что в отношении интернационально

мобильного персонала целесообразно применение специального порядка налогообложения доходов и укрепление налогового контроля.

Система налогообложения доходов интернационально мобильного персонала является частью системы налогообложения доходов физических лиц. Действующая редакция НК РУз. разделяет физических лиц на налоговых резидентов и налоговых нерезидентов (глава 52, статья 364), а также выделяет категорию высококвалифицированных иностранных специалистов, налогообложение доходов которых только частично зависит от их налогового статуса, но при этом также зависит от их гражданства.

При этом ни НК РУз., ни действующие международные соглашения не выделяют физических лиц, которые по поручению работодателя меняют налоговую юрисдикцию. Однако их перемещение инициировано и профинансировано их работодателем с целью удовлетворения нужд бизнеса и обычно предусматривает возвращение в направляющую юрисдикцию по истечении определенного срока, что оказывает влияние на налогообложение их доходов.

Наиболее значимыми чертами, присущими интернационально мобильному персоналу, являются следующие:

- перевод интернационально мобильного персонала обычно осуществляется между компаниями, входящими в группу компаний. При этом не всегда имеет место смена юридического работодателя, что влияет на источник выплаты дохода (российская или зарубежная организация) и сопутствующие особенности его налогообложения;

- при переводе в принимающую юрисдикцию такой персонал получает выплаты, направленные на возмещение расходов, связанных с его переводом. Такие выплаты подлежат налогообложению, а их состав и налоговая база по НДФЛ зависят от различных факторов, таких как продолжительность перевода, состав семьи интернационально мобильного работника, уровень жизни в направляющей и принимающей юрисдикциях и т.п.

В международной практике «перевод на работу за рубеж» объединяет командировки и непосредственно работу за рубежом, в то время как для Республики Узбекистан характерно их разделение по признаку налогообложения дохода.

При заграничном командировании работник сохраняет трудовые отношения с организацией в Республике Узбекистан и вместо оклада получает средний заработок, исчисляемый в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. На основании анализа разъяснений Минфина Республики Узбекистан можно заключить, что в настоящее время средний заработок за время нахождения в командировке не является вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей за пределами страны и рассматривается как доход от источника в Республике Узбекистан. При этом суммы среднего заработка за время нахождения в

заграничной командировке подлежат налогообложению в Республике Узбекистан без учета количества рабочих дней, проведенных за границей.

Если организация направляет своих работников за пределы Республики Узбекистан для выполнения ими всех трудовых обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами, то фактическое место работы работников находится в иностранном государстве, и они не могут считаться находящимися в командировке. В этом случае получаемый работниками доход является вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей на территории иностранного государства. Из этого следует несколько важных с налоговой точки зрения выводов.

Во-первых, организация Республики Узбекистан не признается налоговым агентом в отношении доходов, полученных от источников за пределами Республики Узбекистан. Это означает, что даже при условии выплаты вознаграждения за работу за рубежом компанией Республики Узбекистан НДФЛ не подлежит удержанию у источника выплаты дохода. Таким образом, значительно снижается риск двойного налогообложения дохода.

Во-вторых, так как речь обычно идет о достаточно длительных периодах работы за границей (год и более), то работник теряет статус налогового резидента Республики Узбекистан. Согласно положениям НК РУз., налоговые нерезиденты не являются плательщиками НДФЛ в отношении дохода от источника за пределами Республики Узбекистан. Следовательно, вознаграждение, выплачиваемое за работу в принимающих юрисдикциях, не подлежит налогообложению в Республике Узбекистан.

Таким образом, в главу 52 НК РУз. необходимо ввести категорию интернационально мобильного персонала, объединяющего налоговых резидентов и нерезидентов, высококвалифицированных иностранных специалистов и граждан Республики Узбекистан по признаку глобальной мобильности вне зависимости от вида перевода: командировки или работы за рубежом. Это позволит решить несколько стратегических задач:

- регулировать налогообложение доходов интернационально мобильных работников без разделения их на иностранных и граждан нашей страны для устранения налоговой дискриминации граждан Республики Узбекистан;

- улучшить налогообложение и повысить качество налогового администрирования доходов интернационально мобильного персонала с учетом его международной мобильности и обусловленного этим высокого риска двойного налогообложения доходов и тем самым повысить инвестиционную привлекательность Республики Узбекистан и увеличить собираемость налогов в долгосрочной перспективе.

В совокупности это позволит сформировать в Республике Узбекистан подсистему налогообложения доходов интернационально мобильного

персонала и в дальнейшем развивать ее в соответствии с глобальными тенденциями.

В настоящее время налоговым законодательством установлено, что помимо обязанности правильно и своевременно исчислять, удерживать и перечислять налоги в бюджетную систему налоговые агенты должны представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые для осуществления налогового контроля. Однако физические лица, представляющие декларации, не должны (за некоторым исключением) подтверждать сведения о задекларированных доходах. Следовательно, осуществлять налоговый контроль при наличии налогового агента по НДФЛ проще, и расходы бюджета, связанные с налоговым администрированием, будут ниже.

При переводе персонала в Республику Узбекистан из-за рубежа организацию нашей страны, с которой интернационально мобильный работник, осуществляющий деятельность на территории Республики Узбекистан, заключил трудовой договор, следует признать налоговым агентом в отношении доходов, которые работник получает за работу на территории Республики Узбекистан в рамках трудового (иногo) договора с организацией в зарубежном государстве. В зависимости от порядка проведения взаиморасчетов и перераспределения затрат между организациями в принимающей и направляющей юрисдикциях организации нашей страны могут удерживать НДФЛ в следующем порядке:

- при фактической выплате заработной платы организацией в направляющей юрисдикции организация в Республике Узбекистан рассчитывает НДФЛ по соответствующей ставке с базы, представляющей собой совокупность выплат, производимых организацией нашей страны и организацией в направляющей юрисдикции после применения допустимых вычетов, и производит удержание налога из суммы заработной платы, выплачиваемой организацией в Республике Узбекистан;

- при фактическом отнесении расходов по оплате труда интернационально мобильного персонала на Республику Узбекистан организация нашей страны рассчитывает НДФЛ со всех выплат, произведенных организацией в направляющей юрисдикции, и удерживает НДФЛ из заработной платы работника при ее следующей выплате.

Реализация предложенных изменений позволит уменьшить бюрократическую нагрузку на налогоплательщиков и одновременно увеличить возможности налоговых органов по осуществлению налогового контроля.

Для интернационально мобильного персонала характерно перемещение в принимающую юрисдикцию по распоряжению работодателя, и обычно ТНК, стремясь минимизировать собственные репутационные риски, предоставляют такому персоналу административную и финансовую

поддержку, связанную с подготовкой и подачей налоговой декларации и уплатой налога. Вместе с тем в настоящее время ТНК не несет ответственности за нарушение привлеченным работником положений должно быть сопряжено с усилением налогового контроля доходов интернационально мобильного персонала с целью восполнения дефицита бюджета, связанного с уменьшением доходов после введения налоговых льгот.

При этом интернационально мобильный работник, нарушивший положения НК Республики Узбекистан, и его работодатель, допустивший такое нарушение, должны нести солидарную ответственность. Целесообразно введение специального штрафа в размере 40% от суммы облагаемого НДФЛ дохода, полученного работником за налоговый период, в котором совершено правонарушение, для физического лица и 0,1% выручки, полученной организацией – работодателем за период осуществления привлеченным работником-нарушителем трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан. Это усилит контроль работодателя за привлеченными работниками в части соблюдения требований налогового законодательства Республики Узбекистан и послужит профилактикой налоговых правонарушений интернационально мобильным персоналом.

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

**М.Кулметов - научный руководитель PhD.ТФИ
И.Хабибуллаев – магистрант ТФИ**

Создание условий для развития конкуренции на рынке банковских услуг является одним из ключевых факторов эффективной реализации конституционного принципа единства экономического пространства и свободного перемещения финансовых услуг. Конкуренция побуждает к эффективным действиям на рынке, заставляя предлагать клиентам более широкий ассортимент продуктов и услуг по более привлекательным ценам и лучшего качества, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности производства и перераспределения экономических ресурсов.

Конкуренция в сфере банковской деятельности отличается определенной спецификой. Услуги банков отличаются от других услуг предпринимательства, они появляются в результате глубокого анализа потребностей рынка, тщательно подготовлены, соответствуют перечню и технологии проведения банковских операций. Перечень банковских услуг должен быть, с одной стороны, экономически целесообразным, а с другой –

удовлетворяющим финансовым потребностям рынка и отвечающим условиям максимальной доступности банковских услуг потребителям.

Многие профессионалы банкинга в Узбекистане считают, что конкуренция в банковском секторе Узбекистана очень высокая и есть тенденции к тому, что она будет только усиливаться. Среди факторов, которые увеличивают конкуренцию на банковском рынке Узбекистана выделяют

- наличие большого количество мелких банков на рынке,
- агрессивная экспансия новых зарубежных и перешедших к новым владельцам старых банков,
- рост депозитов населения, ограниченное число хороших заемщиков.

Как отмечается, в условиях усиления конкуренции преждевременно говорить о консолидации в банковском секторе. Считается, что здесь основным фактором является психологическая составляющая, неготовность основных владельцев работать в партнерстве.

К позитивным тенденциям отечественные банкиры относят, прежде всего, преодоление населением и бизнесменами психологических последствий влияния глобального кризиса на национальную экономику кризиса, роста спроса на кредиты и потребления на рынке.

Также к позитивным показателям относят динамику роста частных вкладов населения, что в условиях ограниченности привлечения ресурсов с финансовых рынков, становится ключевым фактором расширения ресурсной базы кредитных учреждений. В последние 4-5 лет изменился в целом вектор развития банковской системы страны. Борьба за рост объемов любой ценой, сменилась концентрацией на доходности и управлении рисками, что приводит к органичному росту банковской системы. Профессионалы считают, что это правильная коррекция курса развития.

Среди негативных факторов в развитии банковской системы Узбекистана, отечественные банкиры отмечают по-прежнему низкий уровень активности рынка недвижимости, несовершенство системы исполнения судебных решений, высокий уровень расходов на аукционах по продаже заложенного имущества, и прежде всего, недостатки проводимой фискальной политики, что негативно влияет на деловую активность предприятий малого и среднего бизнеса, а также невысокий уровень финансовой грамотности населения.

Высокие процентные ставки в свою очередь могут привести к тому, что кредит окажется в категории просроченных.

Для дальнейшего развития конкуренции в банковском секторе Узбекистана необходимо:

- усиление рыночной концентрации;
- укрепление стратегического потенциала отечественных банков и их ресурсного наполнения;
- повышение качества обслуживания клиентов и надежности банков;
- снижение процентной маржи между ценой банковской услуги и издержками её оказания;
- укрепление общественного доверия ко всему банковскому сектору национальной экономики.

KICHIK BIZNES SUB'EKTLARIDA ELEKTRON TIJORAT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

M.N.Sobirova - o'qituvchi, TDIU

Bozor iqtisodiyotining takomillashib borishi turli tadbirkorlik shakllarining vujudga kelishiga sharoit yaratib bermoqda. Tadbirkorlikning rivojlanishi axborot kommunikasiyalar biznesini shakllantirish va taraqqiy ettirishga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Shu bois elektronlashgan tarmoqlarni yanada rivojlantirish elektron savdo jarayonlarini kengaytirish istiqbollari nafaqat kichik biznes faoliyati balki mamlakat iqtisodiyotini yanada keng taraqqiy ettirishga muhim omil bo'lib hizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev 2021 yil 17 noyabrdagi PQ-14-sonli "elektron tijorat ma'murchiligini takomillashtirish va uni yanada rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish to'g'risida"gi qaroriga ko'ra,¹ investisiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi elektron kooperasiya portali markazi investisiyalar va tashqi savdo vazirligi qoshidagi raqamli transformasiya markazi etib qayta tashkil etildi. Markaz zimmasiga quyidagi qo'shimcha vazifalar yuklatilgan:

- raqamli ekotizimni shakllantirish va uning operatori funksiyalarini bajarish;
- mulkchilik shaklidan, idoraviy va tarmoqqa mansubligidan, hududiy joylashuvidan qat'i nazar, elektron tijorat platformalariga o'zining mijozlar bazasidan teng foydalanishi hamda ularga xizmatlar ko'rsatishi uchun sharoitlar yaratish;
- raqamli ekotizimning "xroy" tizimi funksiyalarini bajarishi munosabati bilan bitta shaxsiy hisobvaraqdan hisob-kitoblar va to'lovlar hamda tomonlarning shartnoma majburiyatlari kafolatli (akkreditiv tamoyili bo'yicha) bajarilishini ta'minlash va boshqalar.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2021-yil 17-noyabr "Elektron tijorat ma'murchiligini ta'minlash va uni kengaytirish uchun qulay yaxshilash tugurisida"gi PQ-14-sonli karori

Mamlakatda elektron tijoratni rivojlanishida marketing xususan Internet marketingning roli muhim hisoblanadi. Albatta, Global Internet marketing asosida innovasion mahsulotlarni ehtiyojlarni qondirishning standartlashgan va iste'molchilarning keng segmentlari uchun qulay va arzon bo'lgan usuliga aylantirish g'oyasi yotadi. Bozorning globallashuvi mamlakatlar va ayrim hududlarning o'z chegaralaridan tashqarida faoliyat ko'rsatishga intilishiga aytiladi. Bu haqda savdoning liberallashuvi, investision to'siqlarning olib tashlanishi, erkin tadbirkorlikning paydo bo'lishi va boshqalar dalolat beradi. Yirik korxonalar doirasida esa globallashuv ichki bozor chegaralaridan chiqish va jahon bozorini o'zlashtirishga umumiy yondashuvning shakllanishini bildiradi. Bularning hammasi shunday xulosaga olib keladiki, Internet marketing yo'nalishlari va tendentsiyalari korxonalar darajasida muvaffaqiyatli amalga oshirish uni boshqarish kontsepsiyasi sifatida qabul qilish, funktsiyalararo koordinasiyaning rivojlanishi va qarorlarni qabul qilish, korporativ madaniyatni takomillashtirish bo'yicha funktsiyalararo guruhlarining yaratilishini talab qiladi.

Mamlakatda elektron tijoratni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, tovarlar (xizmatlar)ni Internet tarmog'i orqali realizasiya qilish uchun zamonaviy mexanizm va tartib-taomillarni joriy qilish, mahalliy tadbirkorlik sub'ektlari mahsulotlarini eksport qilish geografiyasini kengaytirish va hajmini oshirish maqsadida qonun hujjatlariga muvofiq elektron tijorat ishtirokchilari tomonidan xizmatlar ko'rsatish jarayonida axborot tizimlari tomonidan shakllantiriladigan, bitimlardagi tomonlarni identifikatsiyalash imkonini beruvchi elektron cheklar, kvitanetsiyalar, xabarlar va boshqa usullar tovarlar (xizmatlar) uchun to'lovlarni tasdiqlovchi kvitanetsiyalar, talonlar, chiptalar va boshqa hujjatlarga tenglashtirilishi belgilangan. Shuningdek, tadbirkorlik sub'ektlari tomonidan elektron tijorat bitimlarini amalga oshirishda to'lovlar virtual terminallar (E-POS) orqali xaridorga naqd pulni qabul qilganligi to'g'risida elektron chek yoki boshqa tasdiqlovchi xujjatni majburiy yuborgan hamda Inkassasiya qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda pul mablag'larini xizmat ko'rsatuvchi bankga topshirish sharti bilan naqd pul shaklida qabul qilinishi mumkin.

Elektron tijorat sub'ektlari savdo faoliyatini amalga oshirishda to'lov terminallaridan foydalangan holda tadbirkorlik sub'ektlarining korporativ bank kartalari, shuningdek, elektron to'lov tizimlari orqali to'lovlarni qabul qilish huquqiga ega hisoblanadi.

Elektron tijorat orqali realizasiya qilingan tovarlarni etkazib berish bo'yicha xizmatlar ko'rsatuvchi tadbirkorlik sub'ektlariga uchinchi shaxslar (tovarlarni sotuvchilar) uchun to'lovlarni keyinchalik ularni belgilangan tartibda Inkassasiya qilish sharti bilan qabul qilish huquqi beriladi, elektron tijorat orqali sotiladigan tovarlar (xizmatlar) uchun ularning umumiy qiymatidan majburiy 15 foizli oldindan to'lov to'lash talabi bekor qilingan, elektron tijorat orqali realizasiya qilingan tovarlarni sotuvchiga va etkazib beruvchiga shaxsiy mulk, ijara va boshqa

foydalanish huquqiga asosan tegishli bo'lgan avtomobil transportida O'zbekiston hududi bo'ylab etkazib berishda shahar, shahar atrofi, shaharlararo va xalqaro avtomobilda yo'lovchilar va yuk tashishlarni amalga oshirish uchun lisenziya olish talab qilinmaydi, qonunchilikda belgilangan holatlar bundan mustasno.

Bundan tashqari, elektron tijorat orqali dori vositalari va tibbiyot buyumlarini realizasiya qilish, faqat saqlash va etkazib berishda ularning xavfsizligini ta'minlash tartibi va talablariga qat'iy rioya qilgan hamda qonun hujjatlari talablarini inobatga olgan holda amalga oshirishga ruxsat etiladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash o'rinliki, jamiyatning turli sohalarida axborotlashtirish kuchaygan sharoitda korxonaning xaridor bilan bevosita munosabatda bo'lishi imkoniyati vujudga keladi. So'ngi yillarda ommaviy marketingdan Internet marketingga o'tish kuzatilmoqda. Shunday yo'nalishlardan biri — munosabatlar Internet marketingi telekommunikasiya vositalaridan foydalangan holda iste'molchilar bilan individual munosabatlarni mumkin qadar mustahkamlashga yo'naltiriladi. Bunda uzluksiz ravishda interaktiv kommunikasiyalar yordamida olingan individual iste'molchi haqidagi bilimlarni amalda tadbiq etish jarayoni boradi. Bu bilimlar uzoq muddatli o'zaro manfaatli munosabatlarni ta'minlash maqsadida mahsulotlar va xizmatlarni yaratish va siljitishga yordam beradi. Bunday munosabatlarning xaridor uchun afzalliklari: aloqalarning samaradorligi, ishlab chiqaruvchi uchun — foyda, har ikkalasi uchun — tinchlik, kelajakka ishonch. Alohida ta'kilash lozimki, individual Internet marketing mehmonxonada xizmat ko'rsatishda, bank ishida tobora ko'proq rivojlanmoqda, aniqrog'i, har qanday alohida mahsulot bozorlarida qo'llanilishi mumkin.

МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Ш.И.Мусалимов – мустақил изланувчи, PhD. ТМИ

Маҳаллий бюджет даромадларини шакллантиришда турли хил ёндашувлар бўлиб, ҳар бир мамлакатда амал қилувчи сиёсий тузумга, давлатчилик тарихига, миллий менталитетга ва бошқа кўпгина омиллар билан боғлиқ жараён ҳисобланади. Маҳаллий бюджет даромадларини шакллантиришда нафақат унинг даромад манбаларини аниқлаш, шунингдек харажат йўналишларини ҳам белгилаш муҳим ҳисобланади. Чунки маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан амалга оширилаётган вазифаларнинг асосий молиявий базасини маҳаллий бюджет даромадлари ташкил қилган ҳолда маҳаллий бюджетлардан маҳаллий даражадаги ижтимоий соҳа объектлари, коммунал хўжалик, ҳудудни ободонлаштириш, кенг аҳоли қатламларининг нормал ҳаётини фаолиятини таъминловчи ижтимоий хизматларни амалга оширувчи бошқа бир қатор соҳалар харажатлари молиялаштирилади.

Молиявий соҳада давлат бошқарув органлари билан маҳаллий бошқарув органлари ўртасида ваколатларнинг тақсимланиш тамойилларини белгилашда бюджетлараро муносабатлар муҳим роль ўйнайди. Турли даражадаги бюджетлараро муносабатларда маҳаллий бюджет даромадларини шакллантириш хусусияларидан келиб чиқиб, “фискал федерализми”ни қўллаш моделлари бир-биридан фарқ қилади. Бунда 20 асда ижод қилган таниқли олим Ричард Масгрейвнинг фискал федерализми бўйича келтирган принциплари алоҳида аҳамият касб этади¹:

1. Мос келиш принципи: Ижтимоий неъматларни молиялаштириш учун йиғиладиган тўловлар ва фойда яратиладиган ҳудудда яшовчи фуқаролар томонидан ижтимоий неъматлар шакллантирилиши тўғрисидаги қарор қабул қилиниши лозим. Фикримизча ушбу ўринда сўз маҳаллий бюджет даромадларини шакллантириш тўғрисидаги қарорлар ушбу ҳудудда яшовчи ва даромадга эга бўлган солиқ тўловчи фуқаролар томонидан қабул қилиниши ҳақида кетмоқда, яъни бюджет бўйича қарор қабул қилувчилар ва уни даромадини шакллантирувчилар мос келиши керак. Мазкур принципда асосий берилаётган урғу маҳаллий бюджетлар даромадларини шакллантириш бўйича қарорлар юқори бошқарув органлари ваколатлари доирасида эмас, маҳаллий бошқарув органлари доирасида ҳал бўлиши зарурлигига қаратилмоқда.

2. Марказлашган тақсимот принципи. Даромад ёки харажатларни тақсимланишида юз берадиган ўзгаришлар марказлашган тартибда тақсимот сиёсатини юритиш дастакларига эга бўлган марказий ҳукумат томонидан амалга оширилиши керак. Фикримизча ушбу принцип орқали давлат бюджети даромадларига келиб тушадиган маблағларнинг айрим ҳудудар бўйича тақсимоти марказий ҳукумат томонидан ҳал қилиниши зарурлиги таъкидланганмоқда.

3. Молиявий тенглаштириш принципи. Марказий ҳукумат яхши ва ёмон таъминотга эга бўлган ҳудудларни маълум даражада тенглаштиришни таъминлашга ҳаракат қилиш керак.

4. Миллий зарурий неъматлар принципи. Марказий ҳукума мақсадли трансферлар орқали маҳаллий ижтимоий неъматларни яратишни рағбатлантиради, чунки уларни ишлаб чиқариш муҳим ташқи самарага эга бўлади ёки миллий нуқтаи назардан алоҳида аҳамиятга эга бўлади.

Юқорида келтирилган принциплар фискал федерализмининг турли хил моделларида кенг қўлланилади. Масалан, марказлашган тақсимот принципини фискал федерализмининг марказлашган ҳамда кооператив моделларига хос дейиш мумкин, мос келиш принципини номарказлашган моделга тўғри келади, чунки бу моделга асосан ижтимоий неъмат яратиш тўғрисидаги қарорларни ушбу ҳудудда яшовчи фуқаролар томонидан қабул

¹ Musgrave R.M. The Theory of Public Finance. - NY.: McGraw-Hill, 1959. P. 94.

қилинади, шунингдек миллий зарурий неъматлар ҳамда молиявий тенглаштириш принциплари марказлашган моделга хос ҳисобланиб, номутаносиб ривожланган ҳудудларни танглаштиришда трансферлар тизимидан фойдаланишни кўзда тутди.

Бюджет федерализми моделларида асосий ғоя сифатида бюджетнинг турли даражалари ўртасидаги даромад ва харажатларни шакллантириш юзасидан давлат бошқарув органларининг қуйи ва юқори поғоналарида ваколатларнинг тақсимланишини такомиллаштириш ҳамда маҳаллий бюджетнинг мтақиллигини таъминлашни кўзда тутди.

Умуман олганда фикримизча маҳаллий бюджет мустақиллигини таъминловчи мезонлар сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин:

- 1) ўз даромад манбаларининг етарлилиги;
- 2) ўзига тегишли бюджет маблағларидан мустақил фойдаланиш ва харажат қилиш ҳуқуқига эгаллиги;
- 3) маҳаллий бюджет даромадларига ўз манбалари бўйича қўшимча келиб тушган маблағларни ўзи ихтиёрий равишда фойдаланиши бўйича ҳуқуққа эгаллиги;
- 4) давлат бошқаруви органлари қарорларига асосан юзага келадиган қўшимча маҳаллий бюджет харажатлари бўйича компенсация тўловлари талаб қилиш ҳуқуқига эгаллиги;
- 5) маҳаллий бюджет даромадларини шакллантириш бўйича маҳаллий бошқарув органлари масъулиятининг қонунчиликда акс этганлиги;
- 6) маҳаллий бошқарув органларининг маҳаллий бюджет харажатларидан мақсадли ва манзилли фойдаланиш бўйича жавобгарлигини қонунчиликда аниқ белгиланганлиги.

Республикамизда умумдавлат солиқларининг маҳаллий бюджетларга ажратиладиган меъёрлари турлича бўлиб, бир ҳудуд билан бошқа ҳудудда белгиланган меъёрлар кескин фарқ қиладиган ҳолатлар мавжуд. Айрим ҳудудда ушбу меъёр 2 % белгиланган бўлса, бошқа ҳудудда 100 % ўрнатилган, яъни 50 баробарга фарқ қилади. Тўғри ушбу ҳолатни мазкур ҳудудлар ўртасидаги иқтисодий ривожланишдаги тафовут юқорилиги билан тушунтириш мумкин, лекин масаланинг иккинчи томони ривожланмаган ҳудудларга умумдавлат солиқларининг маҳаллий бюджетларга ажратиладиган меъёрларнинг юқори даражасини бир неча йиллар давомида сақланиб қолиши бу ҳудудларни боқимандалик кайфиятига олиб келиши мумкинлигини унутмаслик керак.

Умумий хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, тартибга солувчи солиқларни тақсимлашнинг ривожланган давлатларда кенг қўлланиладиган усулининг, яъни умумдавлат солиқлари бўйича республика бюджети орқали қайта тақсимланмасдан тўғридан-тўғри маҳаллий бюджетга йўналтирадиган катъий меъёрларини қонунчилик асосида мустаҳкамлаш қўйиш мақсадга

мувофиқ. Бу билан ҳар бир умумдавлат солиғи бўйича ўз бюджетларига тўғридан-тўғри тушадиган қисмини олдиндан билган ҳолда маҳаллий ҳокимият идораларида ушбу солиқлар солинадиган базани кенгайтиришга ва ўз вақтида ундиришга рағбат ўйғотиш имконияти яратилган бўлар эди.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ КОМПАНИЯСИ БОШҚАРУВ ЖАРАЁНЛАРИГА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

**Н.С. Тўйчибоев – мустақил изланувчи,
Андижон иқтисодиёт ва қурилиш институти**

Маълумотларни компьютерда қайта ишлаш кўпинча анъанавий бўлган маълумотлар базасини қўлда ишлаш жараёнларини сиқиб чиқармай параллел равишда ишланиши муҳим хусусият бўлиб қолди. Шу сабабли маълумотларни компьютерда қайта ишлашга ўтиш нафақат корхоналар учун, балки бошқариш маълумотларини қўлда қайта ишлаш соҳалари ва тармоқларини сақлаб қолган компаниялар учун ҳам долзарб вазифа бўлиб қолмоқда.

Мамлакатимиз Президенти ўз маърузаларида “Ҳозирги кунда электр энергияси, газ, қимматбаҳо металллар, минерал ўғитлар, транспорт хизматлари каби йўналишларда монопол бозорлар мавжуд бўлиб, уларда кўплаб муаммолар сақланиб қолмоқда”¹-деб таъкидлаган эдилар. Ушбу фикрлардан келиб чиққан ҳолда элекстр энергия соҳасига автоматлаштирилган ахборот тизимларини кенг жорий этиш муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Автоматлаштириш босқичлари ўзгаришлар табиатига қараб, менежмент ёки бизнес-жараёнларининг тўлиқ ёки қисман ривожланиш жараёнларида такрорланади. Хўжалик юритувчи субъектларни ва макроиқтисодий тизимларни бошқаришни автоматлаштириш ғоялари бозор иқтисодиёти нуқтаи-назаридан ва умуман компаниялар таркибидаги туб ўзгаришларга қараб ўзгариб, ривожланиш ва пасайиш даврларини бошдан кечиради.

Бизнинг тадқиқотларимиз қуйидаги тенденцияларни аниқлашга имкон берди:

- ўрнатилган бошқарув процедураларини доимий равишда янгилаб туриш зарурати менежментда тан олинган бўлиб, аввалги моделларни АКТ шароитида кўп ҳолларда қўлланиши мумкин эмаслиги;

¹ Ўзбекистон Республикаси 2021 йилга бағишланган Олий Мажлисга мурожаатномаси. 29 декабрь 2020 йил.

- ахборот тизимларида менежментни жорий этишнинг шахсий ва ташкилий омилларини эътиборсиз қолдириш кўпинча консалтинг ва реинженеринг мутахассисларини ҳаракатларини йўққа чиқаради;

- ААТдан фойдаланувчи сифатида менежментнинг ролини етарли даражада баҳоламаслик ва турли тоифадаги фойдаланувчилар ўртасида ролларнинг нотўғри тақсимланиши ААТ ни бошқариш самарадорлигини пасайтиради;

- автоматлаштириш ва рақамлаштириш самарадорлигини етарли даражада баҳоламаслик, менежмент ҳаражатларининг асоссиз равишда камайишининг кутилиши, ходимларинг бўшатилиши ва бошқалар, автоматлаштириш мақсадларидан кутилган бошқарув жараёнлари сифатининг ошишига эмас балки, ишлардан кўнгилни қолишига ва реал самарани пасайишига олиб келади;

- бошқариш жараёнларини қайта ташкил этиш масаласини иш жойларини компьютер техникаси ва оддий жиҳозлаш билан алмаштиришга айлантириш менежмент технологиялари таннархни фақат ошишига, уларнинг самарадорлигини пасайишига олиб келади;

- технологик соҳада, техник ва дастурий таъминот авлодларининг тез ўзгариши ахборот ва бошқарув ишланмаларининг, ускуналарининг жисмоний эскириш тезлигини сезиларли даражада ошишига олиб келади. ААТнинг бошқарув модуллари ишга тушмай туриб, уларни алмаштириш заруратини юзага келтиради;

- мавжуд автоматлаштирилган ахборот тизими негизида бошқарувни етарли даражада қайта куриб бўлмайди.

Компанияни бўлимлар бўйича қайтадан ташкил этиш, одатда учта мезондан бири бўйича амалга оширилади, яъни маҳсулот ёки хизматлар тури, маълум истеъмолчилар гуруҳларига йўналтирилганлик, хизмат кўрсатадиган ҳудудлар бўйича. Ушу ёндошув истеъмолчилар ва бозор билан яқин алоқани таъминлайди, ташқи муҳитнинг ўзгаришига компаниянинг таъсирини сезиларли даражада тезлаштиради. Шунингдек мақсадли-дастурий бошқарувнинг турли шакллари мавжуд бўлиб, янги илмий ва техник муаммоларни ҳал этиш учун функционал ва чизиқли муаммоларни мувофиқлаштирадиган ташкилий тузилишга қўшимча таркибий бўлинма киритилиб, у функционал мувофиқлаштириш бўлиmidан иборатдир[2].

“Андижон электр тармоқлари” ОАЖ объектларини масофадан бошқариш - тармоқлардаги юклама ва кучланишларни назорат қилишни, кириш жойлари ва ҳовлиларда ёритиш тизимини ёқиш ва ўчиришни, техник хоналарга киришни назорат қилишни ўз ичига олади. Тарифлар, хизматлар нархлари ўзгаришининг оқибатларини моделлаштириш ёрдамида олдиндан айтиш мумкин бўлади. “Андижон электр тармоқлари” ОАЖнинг аҳоли билан ишлаш сифатини яхшилашга кўрсатилаётган хизматларни автоматлаштириш орқали эришилади[3].

Бизнинг фикримизча, ягона ҳисоб-китоб марказларининг асосий вазибалари қуйидагилардан иборатдир:

- мавжуд молиявий ресурсларни таҳлил қилиш, бошқариш ва ҳисобга олиш асосида субсидияланмаган тизимни шакллантириш;

- электр энергияси учун тўлов ҳужжатларини айланиши бўйича тўловлар оқимини ҳисобга олиш;

- тўловлар ундирилишини назоратга қилиш, электр энергияси учун тўловлар ҳолати, аҳоли тўғрисидаги маълумотлар, имтиёзлар, субсидиялар ва кўрсатилаётган хизматлар тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олган коммунал хўжалик маълумотлар базасини яратиш;

- алоҳида электр энергиясини тўлаш бўйича тезкор марказлаштирилган хизматларни йўлга қўйиш;

- тўлов ҳужжатларини тайёрлаш ва етказиб бериш;

- имтиёзлар ва субсидиялар бериш;

- тарифлар, имтиёзлар ва субсидиялар ўзгарганда ҳисоб-китобларга ўзгартиришлар киритиш;

- электр энергиясидан қарздор фуқароларни ҳисобга олиш;

- “Андижон электр тармоқлари” ОАЖ раҳбариятини марказлаштирилган ҳолда доимий равишда таҳлилий маълумотлар билан таъминлаб туриш.

Компанияни ахборотлаштириш моделининг концепцияси рақобатбардош бозор иқтисодиёти билан белгиланадиган ахборотлаштиришга бўлган эҳтиёжидир. Компанияни ахборотлаштиришга бўлган эҳтиёжи компанияда ААТни яратилишига олиб келади, бу эса амалга оширилаётган бошқариш технологияларига мувофиқ автоматлаштирилган функцияларни қамраб олиш даражаси билан фарқ қилади.

АКТни интеграциялашган ҳолда жорий қилиш доирасида электр энергиясини ҳисобга олишнинг автоматлаштиришнинг умумий принципи белгилаб берилган, унга мувофиқ энергия тизими ва электр энергияси бозорининг барча субъектлари учун самарали ЭЭХНАТ қурилишини таъминлаш учун амал қилинади.

Иқтисодий жиҳатдан нафи бўлган барча нарсани ўлчаш мумкин. Маълумки, электр тизимида электр энергияси бу фойдаланилиши керак бўлган барча нуқталарда ўлчанмайди. Масалан, электр тармоқларидаги йўқотишлар каби қўплаб муҳим миқдорлар ўлчанмайди, аммо улар тасдиқланган усулларга мувофиқ ҳисоблаб чиқилади. Уларни ҳисоблаш учун жуда кўп шартли қоидалар мавжуд. Агар хоҳласангиз коэффициентларини ўзгартириб, сиз ҳар қандай тахмин қилинган стандарт йўқотишларни олишингиз мумкин, улар учун тариф белгиланиб, бу энергетиклар учун маош ва даромад бериши мумкин.

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ КРИТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

А.Ж.Сиддиков – к.э.н., доц. Институт переквалификации кадров и статистических исследований

Приобретение Узбекистаном выгоды за счет интеграции в мировую хозяйственную систему требует от правительства страны ведения политику «открытой экономики», что в свою очередь выдвигает на передний план вопрос обеспечения макроэкономического равновесия, внутренней и внешней сбалансированности страны и в целом достижение экономической безопасности. Одним из основных направлений политики обеспечения макроэкономического равновесия является разработка системы показателей по оценке внутренней и внешней сбалансированности страны, что в свою очередь требует исследования и формирования пороговых значений, критерий, а также норм и нормативов указывающие предельное значение безопасного уровня.

Необходимо подчеркнуть, что безопасность возникающая вследствие разрушения макроэкономического равновесия характеризуется подрывом экономических отношений в области экономического, социального и экологического развития, вследствие чего наблюдается снижение экономического роста, крушение финансовой системы, дефицит бюджета, инфляция, обвал обменного курса национальной валюты, рост безработицы и снижение уровня жизни населения и т.д. Стратегический подход обеспечения макроэкономического равновесия формируются на основе пороговых значений (критериев) и системы показателей по оценке сбалансированного развития страны, что требует их разработки в данном исследовании. Особого внимания заслуживают величины их пороговых значений, представляющие собой количественные показатели предельно допустимых величин с позиции соблюдения национальных интересов.

Многие ученые, специалисты по экономической безопасности отмечают сложность определения норм, нормативов, пороговых значений и экономических критериев в целом. Сложность заключается в том, что разработка количественных параметров пороговых значений не всегда поддается чисто расчетным методам, с использованием данных официальной статистики. Приходится прибегать к методам аналогий с другими странами или периодами в исследуемой стране, методам экспертных оценок.

В монографии, где глубоко исследованы методологические подходы формирования пороговых показателей подчеркнуто, что «в качестве основных подходов к исследованию на основе экспертной оценки выбран... использование эмпирических методов – анализ статистических данных и

выбор базисного года за минимальную точку отсчета, продемонстрировавшего минимальные значения, наихудшие по показателям, создавшееся при этом критическое положение страны в сфере национальной безопасности» [2, с. 16-17)].

Придерживаясь выше представленных идей, для формирования пороговых значений показателей уровня сбалансированности следует заимствовать критерии, нормы и нормативы разработанные научно-исследовательскими институтами, международными организациями или отдельными учеными и действующие в мировой практике при оценке макроэкономического равновесия и безопасности страны. Кроме того, при отсутствии критерий по определенным индикаторам, требуют использования в виде норм - среднемировые показатели или данные развивающихся стран как пороговые значения.

Особо следует отметить, что критерии и показатели макроэкономической равновесности переплетаются с пороговыми значениями и индикаторами экономической безопасности страны. Вернее они являются частью индикаторов и пороговых значений экономической безопасности разработанные на макроэкономическом уровне, отражающие устойчивость национальной экономики на внешние и внутренние угрозы и риски, наряду с условно группированными пороговыми показателями на мезо и микроэкономическом уровне.

Пороговые показатели (критерии) макроэкономического равновесия страны это предельные значения, игнорирование или не учёт которых препятствует нормальному функционированию воспроизводственных процессов в национальной экономике, и соответственно негативно повлияет на социально-экономическое развитие общества. Также критерии макроэкономического равновесия являются инструментом системного анализа и прогнозирования, а также индикативного планирования стратегического развития страны через призму определения национальных интересов в мировом хозяйстве.

Пороговые значения показателей макроэкономического равновесия позволяет определить предельные границы равновесного состояния национальной экономики. Идеальный уровень равновесного состояния отечественной экономики наблюдается тогда, когда значения показателей макроэкономического равновесия сбалансированы или находятся в пределах допустимого уровня. При выходе величины индикаторов макроэкономического равновесия с предельной границы, отечественная экономика находится в опасной зоне, что чревато кризисом финансово-экономической системы и социальными потрясениями общества.

Во взаимосвязи с предыдущим взглядом также следует отметить, что прослеживается разделения мнений экономистов по определению опасных и безопасных зон нормального функционирования (равновесного состояния) национальной экономики. Некоторые считают, что достаточно разделить на

опасные и безопасные зоны. Вместе с этим имеются выделения пороговых значений на верхние и нижние границы. Также имеются подходы деления зон нормального функционирования экономики на несколько групп: благополучной, предкризисной и кризисной [1].

Следует отметить, что на нынешнем этапе экономического развития Узбекистана необходимо с теоретических позиций перейти к практическим действиям по разработке критического уровня индикативных показателей для диагностики макроэкономического равновесия.

Критериями макроэкономической равновесности Узбекистана, на наш взгляд, являются: обеспечение макроэкономического равновесия ресурсов и их использования, совокупного спроса и совокупного предложения, сбалансированности макропропорций СНС; способность экономики функционировать в режиме последовательного и более длительного расширения производства и сбалансированного потребления; обеспечение приемлемого уровня инфляции и монетизации национальной экономики, изменение курса национальной денежной единицы к иностранным валютам, и устойчивости финансовой системы в целом; сбалансированность внешней торговли, снижение экономической зависимости от импорта, обеспечения конкурентоспособности страны в мировом рынке; наличие потенциала страны погашать внутренний и внешний долг, координировать и регулировать финансовыми средствами, заёмными ресурсами и консолидированным и государственным бюджетом для обеспечения сбалансированности; гибкость государственного регулирования при наличии относительно высокого уровня бедности, безработицы и дифференциации доходов населения и других показателей социальной стабильности общества; дееспособность государства управлять социально-экономическим развитием общества с использованием различных механизмов регулирования макроэкономического равновесия с приоритетом рыночных рычагов.

Определение пороговых значений и сопоставление их с показателями макроэкономической равновесности страны позволит разработать государственную политику по регулированию сбалансированного развития экономики, устранения внутренних и внешних факторов риска, а также условий и причин дестабилизации национального хозяйства.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛК ОБЪЕКТЛАРИ ТИЖОРАТИДА РАҚАМЛИ ИНФРАТУЗИЛМАЛАРНИНГ ЎРНИ

**М.Н.Суннатов – катта ўқитувчи (PhD), Кадрлар
малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти
Д.М.Неъматов – талаба ТДИУ**

Ялпи ички маҳсулотнинг ўсиш динамикаси ва миллий иқтисодиётнинг глобал рақобатбардош кўрсаткичлари фуқаролик муомаласида интеллектуал фаолиятнинг қандай натижалари жалб қилинишига, уларнинг нархи ва айланиш тезлигига боғлиқ. Глобал иқтисодиётда интеллектуал ҳуқуқлар айланиши учун интеллектуал мулк ва рақамли инфратузилмаларнинг роли миллий иқтисодиётнинг ўсишини ва натижада мамлакатнинг дунёдаги таъсирини белгиловчи асосий омил бўлади. Бунинг шартлари глобал рақамли тармоқларнинг ривожланиши билан яратилган бўлиб уларнинг 70 фоиздан кўпроғи интеллектуал мулк объектларининг ҳаракати ҳисобланади.[3]

Интеллектуал мулк институти замонавий глобал иқтисодиётнинг ядроси бўлиб “моддий” бозорларнинг ўсиш суръатларидан юқори, йилига 10 фоиздан кўпроқ ўсмоқда (Хитой-23%, АҚШ-5%, Франция-2%, Россия-5%).[5]

Миллий иқтисодиётнинг ўсишини ва мамлакатнинг глобал дунёдаги таъсирини белгилашда рақамли инфратузилмаларнинг ўрни муҳим саналади. Жадал ривожланаётган ва замонавий дунёда Интернет тармоғи орқали маблағ тўплаш лойиҳаларни молиялаштиришнинг муқобил ва истиқболли схемасига айланиб бормоқда. Хусусан, ахборот технологиялари соҳасидаги лойиҳаларни краудфандинг платформаси орқали жойлаштириш ва молиялаштириш механизми.[1]

Жумладан, интеллектуал мулк объектлари баъзасини шакллантиришда, интеллектуал мулк бозори ривожланишида, аҳолида молиявий саводхонлик кўникмаларини ҳосил қилишда, интеллектуал мулк объектларини молиялаштириш манбаини аниқлаш қийин бўлган бошланғич босқичларида қўллаб-қувватлашда, инновацион ва технологик лойиҳаларга хорижий инвестициялар ва халқаро ташкилотларнинг маблағларини жалб этишда, Ўзбекистон Республикасида стартапларнинг экотизимини ривожлантиришни жадаллаштиришда, молиялаштириш натижасида айланма маблағларни кўпайтириш орқали иқтисодиётга ижобий таъсир кўрсатишда, стартапларни нодавлат қўллаб-қувватлашда, стартапларда ишлайдиган ёки унга асосланган ўзини-ўзи банд қилганлар/тадбиркорлар сонини кўпайтириш, имкониятлар яратиш орқали чет эл давлатларига кетадиган мутахассислар сонини қисқартиришда, халқаро интеллектуал мулк бозорида Ўзбекистон Республикасининг имиджини яхшилашда, электрон тижоратга жалб қилинган одамлар сонини ва кўпчилиқни ахборот технологиялари

инфратузилмасига жалб қилишни кўпайтириш ҳамда технологик тадбиркорлик шаффофлигини таъминлашда кенг кўламдаги имкониятларни яратиб, молиялаштириш манбаларини шакллантиришга имкониятни таъминлаб беради.[4]

Тадқиқотлар натижасида интеллектуал мулк бозорида илғор инновациялар савдо оқими юқори бўлган ахборот технологиялар соҳасидаги лойиҳаларни тижоратлаштиришда хорижий инвестициялар, халқаро ташкилотлар ва тадбиркорларнинг маблағларини жалб этишнинг «одамларнинг жамоавий ҳиссаси» орқали молиялаштириш таклифини ишлаб чиқдик. Мазкур илмий янгиликнинг амалиётга жорий этилиши, интеллектуал мулк бозорини шаклланишини ва стартапларнинг экотизими ривожланишини таъминлаб соғлом рақобатни ривожлантиришга олиб келади ва ўз навбатида, Ўрта Осиё стартап хаби яратилишига имкон беради.[2]

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик учун краудфандинг винчур капитал фондлари ёки фаришта фондлари ёки фаришта инвесторлари маблағларини жалб қилишнинг ҳақиқий алтернативига айланмоқда. 2019 йилда маблағ йиғиш бўйича етакчилар, озиқ-овқат ва ичимликлар, тиббиёт, соғлиқ ва гўзаллик каби соҳалар бўлди (1-жадвал). [7]

1-жадвал

Интеллектуал мулк объектлари ва стартаплар учун краудфандинг орқали йиғилган маблағлардан фойдаланишнинг асосий йўналишлари

Манба: <https://www.startengine.com>

Бутун дунёда саноат ишлаб чиқаришда янги тармоқ шаклланимоқда ва ривожланимоқда бу “Интеллектуал маҳсулот ахбороти” тармоғи деб юритилади. Интеллектуал маҳсулот ахбороти ўз навбатида интеллектуал мулкни тижоратлаштиришда бозор субъектларини инновацион фаолиятдаги ўзаро алоқадорлигини асослайди. Илғор технологиялар бозори жумладан, сунъий интеллект, блокчейн, мобил алоқанинг бешинчи авлоди (5G), робототехника, дронлар, генетик муҳандислик, нанотехнология ва қуёш фотоэлектрик тизими иқтисодиётни рақамлаштириш ва ўзаро ҳамкорликда

ишлашнинг янги даврни бошлаб бермоқда. Ушбу технологияларни 90 фоизи интеллектуал мулк объектлари ҳисобланади.[3]

Интеллектуал мулк савдоси одатий нарсалардан четга чиқиб, онлайн майдонга фаол равишда ўтмоқда. «Ақлли машина», «Ақлли уй», «Ақлли шаҳар» каби атамалар қаторида «Ақлли одамлар» ибораси ҳам илм-фан ютиқларида тез-тез учраб турибди. Бинобарин, ақлли одамлар ва ташкилотлар томонидан бошланган лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш механизмларини такомиллаштириш, илмий-техник ишланмалар натижаларини ишлаб чиқаришга татбиқ қилишни тезлаштириш ва инновацион маҳсулотларни халқаро бозорга чиқариш тизимининг барқарор занжирини яратиш ва ривожлантириш имконини беради.[6]

Ҳозирги босқичда интернетда интеллектуал мулк халқаро савдосининг барқарор ривожланишини таъминловчи асосий омиллар қуйидагилар: электрон тижоратнинг асосий шакллариининг изчил ўсиши, ҳаётнинг барча соҳаларига телекоммуникация ва ахборот технологияларининг кириб келиши, интернетга киришни таъминлаш учун коммуникация тизимлари ва хизматлари нархининг пасайиши, иқтисодиёти ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда компьютер саводхонлигининг ўсиши, электрон бизнесни ривожлантириш бўйича халқаро ва миллий дастурларни амалга ошириш асосий стратегик йўналишлар сифатида белгиланиши.

УЙ ХЎЖАЛИГИ СЕКТОРИ –СТАТИСТИК ЎРГАНИШ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА

С.Ҳ.Қосимов – таянч докторант

Уй хўжалиги – маълум бир турар-жой манзилида бирга яшовчи, даромадларини тўлиқ ёки қисман бирлаштирган ҳолда умумий рўзгор юритувчи кишилар гуруҳи ҳисобланади¹. Бунда, уй хўжалиги аъзолари ўртасида қариндошлик алоқалари бўлиши шарт эмас. Уй хўжалиги бошлиғи эса уй хўжалиги аъзоларининг ихтиёрига кўра аниқланади. Бунда, ушбу уй хўжалигининг ёш жиҳатдан энг катта бўлган вакили ёки хўжаликни бошқарадиган ёки уй хўжалигига кўпроқ даромад келтирувчи уй хўжалиги аъзоси уй хўжалиги бошлиғи бўлиши мумкин.

Уй хўжалиги секторига миллий ҳисоблар тизимининг методологияси бўйича таъриф берилса:

¹Система национальных счетов 2008. ISBN 978-92-1-461028-1, Европейская комиссия, Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития, Организация Объединенных Наций и Всемирный банк, ST/ESA/STAT/SER.F/2/Rev.5, SNA EA 2008 001, Нью-Йорк, 2012 год.

Уй хўжалиги сектори - асосан ишлаб чиқарувчи ва истеъмолчи бўлган ягона ва группа шахсларни, юридик статусга эга бўлмаган, лекин ишлаб чиқариш фаолияти билан шуғулланувчи корхоналарни ўз ичига олади¹.

Гарчи, улар тўла ҳолда ҳисоблар тўпламини оширмаслиги ҳам мумкин.

Кўпинча уй хўжалигини оила тушунчаси билан алмаштириб юборишади, бир уй хўжалигининг аъзолари бир оила таркибида бўлиши мажбурий эмас. Бу оилага нисбатан анча кенг тушунчадир.

Масалан: шу оилада яшовчи ёлланма ишчилар ёки уй хизматкорлари шу оила эгасининг уй хўжалигига аъзо бўлмаслиги ҳам мумкин.

Уй хўжалигига кирувчи институцион бирликлар сифатида қуйидаги кишилар гуруҳи қабул қилинган:

- * мадраса ва шунга ўхшаш жойларда яшовчи кишилар.
- * узоқ муддатли даволанишда бўлган кишилар.
- * узоқ муддатга озодликдан маҳрум бўлган кишилар.
- * қариялар уйида доимий яшовчи кишилар.
- * ҳарбий хизматда бўлган ҳарбий хизматчилар.

Асосий уй хўжаликлари жамиятда яратилган моддий бойликлар ва хизматларни якуний истеъмолчилари бўлиб ҳисобланади. Шунинг билан бирга улар хўжалик фаолиятининг барча тури билан шуғулланишлари, товар ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишлари мумкин.

Миллий ҳисоблар тизими методологиясига кўра, уй хўжалиги секторидида ишлаб чиқариш фаолияти қуйидагиларни ўз ичига олади²:

- * уй хўжалиги аъзолари томонидан яратилган барча товарларни.
- * мазкур уй хўжалиги томонидан бошқа уй хўжаликларига ёки институцион бирликларга кўрсатилган моддий ва номоддий хизматларни.
- * хусусий (ижара) уйда ёки ўз уйида яшаб, шахсий истеъмол буюмларини, хизматларни ишлаб чиқариш фаолиятини.
- * уй хизматчилари томонидан кўрсатиладиган уй хизматларини ва бошқаларни.

Уй хўжалиги секторининг принципиал ресурслари асосан ишловчиларга компенсация тўловларидан, мулкдан олинадиган даромадлардан, бошқа институцион бирликлардан ёки бошқа иқтисодиёт секторларига маҳсулот сотилишидан олинадиган тушумни ифодалайди.

Уй хўжалиги сектори қуйидаги фаолиятлардан ташкил топган:

- * истеъмолчи ҳисобланган яқка ёки жамовий шахсларни фаолиятини;

¹ Гойибназаров Б.К. Ўзбекистонда миллий ҳисоблар тизими доирасида уй хўжалиги секторининг шакллантириш муаммолари ва ечимлари. Иқт.фанлари номз. илмий дараж. олиш учун ёзилган диссерт. – Тошкент, 2006-156 бет.

² Система национальных счетов 2008. ISBN 978-92-1-461028-1, Европейская комиссия, Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития, Организация Объединенных Наций и Всемирный банк, ST/ESA/STAT/SER.F/2/Rev.5, SNA EA 2008 001, Нью-Йорк, 2012 год.

* юридик мақомга эга бўлмаган, бир хил маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган ва шерикчилик корхоналарини;

Уларнинг фаолиятини товарлар ишлаб чиқариш ва номолиявий хизмат кўрсатишга қаратилади.

■ Юридик мақомга эга бўлмаган, уй хўжалигига хизмат кўрсатувчи, фойда олмайдиган институтлар

Уй хўжаликларига ишлаб чиқарадиган уй ва шахсий хизматлар тўланмаслик қийматида киритилишига сабаблар:

■ ўзи уй хўжалигининг шахсий истеъмоли учун ишлаб чиқарган хизматлар. Бу мустақил бошқа иқтисодга таъсир этмайдиган фаолиятдир. Уй хизматини ишлаб чиқариш бир вақтни ўзида истеъмол қилишни талаб этади. Бу бошқа товарларга нисбатанинг қўлланилмайди. Ҳосил йиғилиши билан ишлаб чиқарувчи қанчасини истеъмолга, қанчасини сақлашга ва анчасини сотишга чиқаришга тақсимлайди. Ҳақиқатда шахсий ишлаб чиқариш товарларининг истеъмоли натижада ишлаб чиқарувчи томонидан фойдаланиши номаълумдир.

Масалан, қишлоқ хўжалиги ҳосили унумли бўлса, уй хўжалиги аъзолари унинг бир қисмини бозорга кузда тутилганидан кўп бўлса ҳам олиб бориб сотади.

■ Уй хўжаликларининг уй ва шахсий хизматлари бозорда кўп қисми сотилмаслиги сабабли, ҳаракатдаги бозор наҳрлари, бундай хизматларнинг ўртача қийматини аниқлашга имкон бермайди.

Шунинг учун ишлаб чиқарилган хизматлар ва шулар билан боғлиқ даромад ва ҳаражатларни ҳақиқий қийматини баҳолаш мураккаб.

■ Шартли ҳисобланган қийматлар пул қийматларидан иқтисодий аҳамият жиҳатидан фарқ қилади ва иқтисодий сиёсатнинг пул ва фискал воситаси сифатида бевосита алоқадор эмас. Масалан: шартли ҳисобланган даромадларга солиқлар солиш амалиётида қийин, бу даромадлар инфляция даражасига таъсир эта олмайди.

■ Уй хўжаликларининг шартли ҳисобланган даромадлари ва пул даромадлари ўртасида муҳим фарқи қолади.

Халқаро Меҳнат Ташкилоти кўрсатмаларига биноан иқтисодий фаол шахслар бу ишлаб чиқаришдаги банд шахслар ҳисобланадилар¹.

Агар системадаги чегаралар кенгайтирилса, бутун катта ёшдаги аҳоли иқтисодий актив ҳисобланиб, ишсизлик концепсияси бутунлай ўзгариши мумкин эди.

Берилган ҳисоб маълумотларидан фойдаланишда ишлаб чиқариш ҳисобидан олинадиган қуйидаги асосий тўлов турлари қайд этилади:

■ Нокорпоратив корхоналар томонидан тўланадиган иш ҳақининг миқдори.

■ Ишлаб чиқаришга солиқлар.

¹ Абдурахмонов Қ.Х. *Меҳнат иқтисодиёти. Тошкент, "Меҳнат". - 2009. 357- б.*

Даромадларни ҳосил бўлиш счётида ёзиладиган ёлланма ишчиларнинг иш ҳақиға уй хўжалиғиға кирувчи нокорпоратив корхоналар томонидан тўланадиган иш ҳақлари киради.

Уй хўжалиғи секторида «аралаш даромад» кўрсаткичи ҳам мавжуд бўлиб, бу кўрсаткичнинг асосий моҳияти шундан иборатки, корхонанинг эғаси унинг даромадидан хўжайин сифатида олиши мумкин бўлган иш ҳақини ажратилмаслиғидир¹.

Агар шахс ўз корхонасида ўзи ишласа ёки унинг корхонаси алоҳида юридик ёки институцион бирлик сифатида шаклланган бўлса, бу шахс ёлланма ишчи сифатида иш ҳақи олмайди, фақат «аралаш даромад» олади. Яъни: *Аралаш даромад = қўшилган қиймат - ёлланган ишчиларнинг меҳнат ҳақи - ишлаб чиқаришға солиқлар + давлат субсидияси.*

Солиқлар бу уй хўжалиқлари томонидан давлат идораларига тўланадиган мажбурий компенсация қилинмайдиган тўловлардир. Компенсация қилинмайдиган дейилишиға сабаб, уй хўжалиғи тўлаган тўловға кўра давлат унга ҳеч нарса бермайди.

Хулоса қилиб айтганда, миллий ҳисоблар тизими уй хўжалиқларини миллий иқтисодиётнинг энг асосий -биринчи рақамли субъекти деб қарайди, фирмалар ва давлатға эса ундан кейинги ўринларни ажратади. Яна шуни ҳам назарға олиш керакки, ҳозирги кундалик ҳаётимизнинг долзарб амалий масалаларидан бири уй хўжалиқларининг умумлашган даромадини ҳисоблаб чиқишдан иборат. Бундай маълумотлар аҳолини, аввало кам даромадли оилаларни ижтимоий муҳофаза қилиш тартибини асосли равишда ташкил этиш ва солиққа тортиш тизимини оқилона йўлга қўйиш учун зарур.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

М.И.Ибодов – магистрант ТГЭУ

Сегодня в научных кругах, среде представителей бизнеса и на уровне правительства все чаще можно услышать высказывание «цифровая экономика». Иначе ее принято называть экономикой информационного типа. Информация – это особый товар (экономическое благо), приобретающее форму информационных продуктов и услуг.

В условиях экономики цифрового типа информация, выступая ценнейшим ресурсом, формируется, хранится, передается и обрабатывается посредством информационно-коммуникационных технологий. В соответствии с определением, выдвинутым Всемирным банком, цифровая экономика представляет собой систему социальных, экономических и

¹ *Ғойибназаров Б.К. ва бошқалар. Макро-микроиқтисодий статистика. Услугий қўлланма.-Тошкент, 2012,-125 бет.*

культурных отношений, в основе которых лежит использование цифровых информационно-коммуникационных технологий.

В более общем смысле в цифровой экономике следует относить такой тип экономических систем, в котором преобладающая часть национального продукта обеспечивается видами деятельности, так или иначе связанными с производством, обработкой, хранением и распространением информации.

В Узбекистане Цифровая экономика - влияет на структуру занятости: организационно-техническая и социально-экономическая. Организационно-техническая сторона – создание продуктов цифровой революции появление новых рабочих мест в отрасли, а также занятость новые формы ведут к появлению новых профессий.

В нашей стране идет процесс развития цифровой экономики. Этот процесс внедрить инновационные формы и виды занятости на рынке труда. Узбекистан постепенно переходит на социально-экономический механизм цифровой экономики. Сегодня цифровые технологии являются неотъемлемой частью социально-экономической, политической и культурной жизни всех субъектов и основой общественного прогресса в целом. Узбекистан, как и большинство стран мира, стоит на пороге очередной технологической революции, зарождения новой цивилизации, которая характеризуется ключевой ролью знаний, науки, технологий и информации во всех сферах жизнедеятельности.

Опыт зарубежных стран и Узбекистан в развитии цифровой экономики свидетельствует о поиске оптимальной модели «цифрового государства», которая бы объединила динамичность цифровой трансформации и социальную направленность экономики, взаимодействия населения, государства и бизнеса. Необходима такая инновационная стратегия государства, которая бы решала вопросы ускоренного развития высокотехнологичных производств.

Как наглядно демонстрируют цифры, разработка цифровой экономики позволила повысить эффективность деятельности экономики. Были достигнуты следующие перспективы:

Благодаря внедрению системы «Электронная трудовая книжка» сэкономлено порядка 2,1 млрд сумов;

- через Национальную базу вакансий работой обеспечено свыше 146,4 тысячи человек;
- посредством системы Единого реестра социальной защиты выдана социальная помощь более 1 млн семей;
- посредством информационной системы «Электронный аттестат» оцифрованы более чем 1,7 млн аттестатов;
- посредством информационной системы «Молодежная тетрадь», работой обеспечены свыше 55,8 тыс. чел., 23,2 тыс. начали собственный бизнес, 26,5 тыс. прошли обучение по специальности, 133,5 тыс. получили земельные ресурсы для организации дехканского хозяйства, 15,6 тысячи получили

социальную, финансовую и психологическую поддержку со стороны государства.

Как неоднократно отмечал в своих выступлениях Президент Ш. Мирзиёев, одной из приоритетных задач последовательного социально-экономического развития Узбекистана является широкое внедрение ИКТ и цифровых технологий. Именно цифровые технологии – это тот эффективный инструмент, способный обеспечить качественное реформирование отраслей экономики и сфер общественной жизни. Узбекистан уже может позволить себе набирать обороты и расширять сферы применения цифровых решений. Об этом может свидетельствовать объем транзакций по E-POS- (электронный терминал) и POS-терминалам в 2020 году, который составил 77,4 трлн. сумов. (\$7,4 млрд.), согласно годовому отчету Uzcard.

Цифровые технологии являются неотъемлемой частью цифрового правительства. Развитие системы электронного правительства в Узбекистане рассматривается как одно из приоритетных направлений цифровых реформ, которое позволит качественным образом реформировать деятельность органов государственной власти и управления. Масштабные e-реформы в госсекторе охватывают все без исключения сферы деятельности с широким привлечением министерств и ведомств. Важнейшая роль в развитии системы E-gov отводится **Единому порталу интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ)**, посредством которого оказывается широкий спектр услуг для населения. В первом полугодии этого года через ЕПИГУ было оказано свыше **2,3 млн** услуг, что сэкономило средства граждан в размере более **18 млрд** сумов. К настоящему времени через ЕПИГУ оказывается **262** видов госуслуг. В течение двух лет намечено внедрить еще **135** новых, а также упростить **100** видов электронных госуслуг. В числе важных преимуществ Единого портала – льготная 10%-ная скидка для пользователей. Созданы удобства для осуществления электронных транзакций в системе ЕПИГУ путем привязки банковской карты абонента к платежной системе PaySys. Активно внедряются цифровые технологии и в частный сектор тоже. Благодаря внедрению системы «Цифровой банк» количество пользователей интернет-банкинга выросло до 16,8 млн человек, а количество онлайн-карт достигло 20,1 млн единиц. Узбекистане были заложены условия для открытия цифровых банков еще в 2018 году, благодаря Указу Президента Узбекистана «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Центрального банка». Очевидно, что число цифровых банков, по сравнению с «традиционными», на данный момент намного меньше. Однако уже можно оценить преимущества цифровых банков перед «традиционными» и спрогнозировать существенный рост их количества в ближайшем будущем.

Цифровая экономика – главный ключ к последовательному развитию любого государства, позволяющему сделать качественный рывок во многих аспектах жизни общества. Проводимые сегодня в Узбекистане комплексные

цифровые реформы направлены на осуществление главной цели — войти в число ведущих государств с процветающей цифровой экономикой и сильным гражданским обществом.

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA INVESTIЦИОН JOZIBADORLIKNI TA'MINLASH ISTIQBOLLARI

B.B. Ochilov - *mustaqil tadqiqotchi* TMI

Jahon amaliyotida Aksiyadorlik jamiyatlarining investicion jozibadorligi qator muhim omillar uyg'unligida tavsiflanuvchi investicion salohiyat va investicion risk orqali aniqlanadi. Xorijiy investorlar muayyan davlat iqtisodiyotiga to'g'ridan- to'g'ri investiciyalarni eksport qilishlarida Aksiyadorlik jamiyatlarining investicion muhit jozibadorligini ifodalovchi Doing Business (Jahon banki), Global Competitiveness Index (Butunjahon iqtisodiy forumi), Fragile States Index (Tinchlik uchun jamg'arma), Economic Freedom Index (Xayratej fondi, Frazer instituti) kabi indekslar asosida qaror qabul qiladilar.

Investicion muhit jozibadorligini oshirishning ilmiy-metodologik, tashkiliy-iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, tabiiy-xo'jalik asoslari bo'yicha bir qator, jumladan, investicion jozibadorlikni aniqlash bo'yicha: iqtisodiy samaradorlik, siyosiy xatar, qarzdorlik, qarzni qoplash (to'lash bo'yicha majburiyatlarning bajarilmasligi yoki muddatini uzaytirish), to'lov qobiliyati, bank kreditlari, ssuda kapitalini olish imkoniyati (Euromoney, London); jamg'arish normasi bilan iqtisodiy o'sish sur'atlari o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik usullar orqali isbotlash (International Monetary Fund, IMF) bilan bog'liq tadqiqotlar keng ko'lamda olib borilmoqda.

Bugungi voqelik nuqtai nazaridan iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun bevosita xorijiy investiciyalar harakatidagi tendenciyalarni hisobga olish, investicion muhit jozibadorligini aniqlashda ilg'or fan-texnika yutuqlaridan samarali foydalanish masalalarini kompleks hal etish, shuningdek, mamlakat va uning Aksiyadorlik jamiyatlarida risklar (xatarlar)ni aniqlash bo'yicha mavjud usullarni takomillashtirishni taqozo etadi. Ma'lumki, mamlakatning investicion jozibadorligini baholash bo'yicha aniq uslubiyat biror-bir xalqaro belgilanmagan, shu bois oxirgi vaqtlarda investicion jozibadorlikka oid ko'rsatkichlarni hisoblash bo'yicha turli uslubiyatlar qo'llanilmoqda.

Aksiyadorlik jamiyatlari innovacion rivojlanishining asosini mavjud resurslardan samarali foydalanish natijasida ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarning miqdoriy va sifat jihatidan o'zgarishi (ko'payishi) tashkil etadi. Natijaviy ko'rsatkichlarning ta'minlanishi passiv (innovacion rivojlanishi uchun mavjud sharoit) yoki aktiv (yangiliklarni yaratish uchun mavjud bo'lgan motivaciya va tashabbus) usullarda amalga oshirilishi mumkin. Passiv usul

davlat tomonidan berilgan imtiyozlardan foydalanish, davlat va biznes o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlik, huquqiy baza, soliq imtiyozlari hamda infratuzilma rivojlangani bilan belgilanadi. Aktiv usulda esa natijaviy (miqdoriy va sifat) ko'rsatkichlarni ta'minlash uchun hududda mavjud rag'batlantiruvchi funktsiyaga asosiy urg'u beriladi (1-rasm).

1-rasm. Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion salohiyati tarkibi

Aksiyadorlik jamiyatlarning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatiga baho berishda hududda mavjud bo'lgan iqtisodiy resurslar, hududning intellektual salohiyati va ushbu salohiyatdan amalda nechog'lik darajada foydalanilayotgani, hududning resurs salohiyatidan texnik va texnologik jihatdan foydalanish imkoniyatlari inobatga olinishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

INVESTIЦИОН МУНІТ VA ІNVESTIЦИОН JOZIBADORLIK

B.B.Ochilov – mustaqil tadqiqotchi TMI

Ko'pincha investitsion muhit va investitsion jozibadorlik iqtisodiy adabiyotlarda sinonim sifatida ko'rib chiqiladi. Lekin birinchi kontsepsiya yanada kengroq va ko'proq imkoniyatlarga ega. Bu mamlakat, mintaqadagi investitsion muhitning asosiy xarakteristikasi iqtisodiy tarmoq va hududiy sanoatdir. Investitsiya jozibadorligi esa biror bir ob'yekt yoki investitsiya loyihasi hisoblanadi. Ko'pincha investitsiya muhiti moliyaviy investitsiyalarning ma'lum darajada jozibadorligini yaratadigan iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va boshqa sharoitlar majmui sifatida aniqlanadi. Moliyaviy va kredit ensiklopedik lug'atida: investitsiya muhiti - "Har qanday mamlakatda siyosiy sifatini belgilovchi ijtimoiy-madaniy, moliyaviy, iqtisodiy va huquqiy sharoitlar tadbirkorlik infratuzilmasi, investitsiya samaradorligi va imkon darajasi kapitalni investitsiya qilishdagi risklar hisoblanadi", boshqacha qilib aytganda, investitsiyalar samaradorligi va investitsiya tavakkalchiligining muvozanati investitsiya muhiti bilan belgilanadi.

Sarmoya nazarda tutilgan holda amalga oshiriladi. Shuning uchun investitsiya muhitining ijobiy komponentini baholash asosida amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Investitsiyalarning potensial daromadlilik va salbiy komponentini o'rganish orqali investitsion risklar hosil bo'ladi. Investitsion muhitga ko'plab omillar ta'sir qiladi. Qoida tariqasida, ular jamiyatga ta'sir qilish imkoniyatiga ko'ra tasniflanadi. Ular bo'yicha: ob'yektiv va sub'yektivga bo'linadi. Sub'yektiv omillarga inson faoliyati bilan bog'liq ta'sirlar bo'lsa, ob'yektivga joy, makon, soha va tarmoqlar faoliyati kiradi.

Mamlakatdagi qulay sarmoyani yaratish va investitsion muhitni takomillashtirish yoki bo'lmasa salbiy ta'sir ko'rsatuvchi uchun yordam beradigan tadbirlar majmui mavjud bo'lib, ular quyidagi jadvalda aks etgan (1-jadval).

1-jadval

Mamlakat investitsion muhitiga ta'sir qiluvchi omillar

Ijobiy ta'sirlar	Salbiy ta'sirlar
• <i>ichki bozorning yuqori salohiyati;</i>	• <i>siyosiy beqarorlik;</i>
• <i>yuqori daromad darajasi;</i>	• <i>ijtimoiy keskinlik (ish tashlashlar, urushlar mafiya tuzilmalari, etnik va diniy nizolar va boshqalar);</i>
• <i>raqobatning past darajasi;</i>	• <i>inflyatsiyaning yuqori darajasi;</i>
• <i>barqaror soliq tizimi;</i>	• <i>yuqori qayta moliyalash stavkalari;</i>
• <i>resurslarning arzonligi (xom ashyo, mehnat, moliyaviy);</i>	• <i>tashqi va ichki yuqori darajadagi qarz;</i>
• <i>samarali davlat yordami.</i>	• <i>byudjet taqchilligi;</i>
• <i>monopoliyadan holi iqtisodiyot;</i>	• <i>passiv to'lov balansi;</i>
• <i>axborot ma'lumotlarining shaffofligi.</i>	• <i>qonunchilikning rivojlanmaganligi, shu jumladan investitsiya sohasini tartibga soluvchi qonun hujjatlariga rioya qilmaslik.</i>

Ko'rib turganimizdek, yuqoridagi jadvalda mamlakat investitsion muhitiga ta'sir qiluvchi ijobiy va salbiy segmentlarni keltirib o'tdik. Shu bilan birga xalqaro indekslar mavjud bo'lib, mamlakatning investitsion jozibadorligini aniqlashda miqdoriy usuldan foydalanishadi. Indekslar orasida eng keng tarqalgan usullar raqamli qiymatlar sifatida ifodalanadi. Xalqaro indekslarda muhim iqtisodiy va hisobga olgan holda alohida mamlakatlar o'rtasidagi siyosiy farqlar, muayyan sohalarda aniq ustunliklarni aniqlash yoki milliy iqtisodiyotlar faoliyatining boshqa jihatlarini ko'rib chiqish orqali investitsion muhitga baho beriladi. Shuningdek, investitsion muhitni baholashda indekslar tomonidan berilgan reytinglar muhim rol o'ynaydi. Eng yirik va eng mashhur reyting agentliklari mavjud bo'lib, ular birinchi marta AQShda yaratilgan, masalan Moody's Investors, Standard & Poor's, Fitch - IBCA. Ushbu agentliklarning o'nlab vakolatxonalari bor, dunyo

mamlakatlari va barcha mamlakatlar uchun bir xil tarzda ishlaydi. Shunday qilib, investitsiya muhiti murakkab va ko'p darajali tushuncha. Murakkabligi uning shakllanganligidadir, yuqorida ko'rsatilganidek, investitsiya faoliyati uchun sharoit yaratadigan ko'plab omillar ta'siri ostida baholanadi. Darajali xarakter orqali investitsion muhit deganda uning bahosi tushuniladi, mamlakat darajalari, hududlar, iqtisodiyot tarmoqlari asosiy mezon sifatida e'tirof etiladi.

ЛОГИСТИК КОРХОНАЛАРДА ИННОВАЦИОН ВА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

У.Б.Нурадинов – магистрант, ТДИУ

Логистик корхоналарда инновацион ривожлантириш билан бирга рақамли технологиялар корхоналарнинг рақобатбардошлигини оширишда алоҳида ўрин эгаллайди. Логистик корхоналар ва ташкилотлар рақамли маълумотлардан фойдаланиш имкониятларини тўлиқ англаб етгач, улар шу мақсадда жараёнларни ривожлантира бошладилар. Шу вақтдан бошлаб рақамли технологиялар жадал ривожлана бошлади ва уларни тезда амалга ошириш қобилияти тўғридан-тўғри ташкилотнинг бозорда рақобатбардошлигини белгилайди. Рақамли технологиялар логистик корхоналарнинг рақобатбардошлигини оширишга таъсири самараси кўпроқ кўйидаги йўналишлар бўйича аниқ намоён бўлади - маҳсулот ва хизматлар сифатини жаҳон даражасида ушлаб туриш, халқаро молия бозорларига чиқиш, ўзгаришларга (технологиялар, истеъмол афзалл Инновацион таклиф бозори талаб бозорига нисбатан объектив ҳолда тўйинган ҳисобланади. Маълумки, инновацион янги ғоялар кам ҳолларда муваффақиятли амалга оширилади. Инновацион жараёнларнинг тадқиқи реал бўлиб кўринса ҳам, барча ғояларнинг фақатгина юздан бири, айрим ҳолларда мингдан биригина тижоратда ютуққа олиб келишини кўрсатади. Демак, бир ғояни бир томондан натижали, иккинчи томондан, амалга ошириш мумкин бўлиши учун жуда кўп таклифларни кўриб чиқиш керак. Инновацион бошқариш муаммолари тадқиқотларда турлича изоҳланишига қарамадан, рақобатли бозор муҳитида амал қиладиган компанияни ривожлантиришнинг мақсади ва стратегияси шаклланаётган жараёнда, инновацион фаолиятни интеграцияси билан боғлиқ бўлган муаммолар тўплами етарлича ўрганилмаган. АҚШ, Япония ва Европа Иттифоқи мамлакатларининг иқтисодий ва технологик устунлиги фан ютуқлари ва юқори технологияларга асосланган тармоқларга эгаллигида намоён бўлади ва бу давлатларнинг жаҳонда иқтисодий, сиёсий ҳукмронлигини таъминлайди. Логистик корхоналарда инновацион соҳа фаолиятининг муҳимлиги ва ўта муҳим аҳамиятини англаган ҳолда, бу давлатлар ҳукуматлари давлат қўллаб-қувватлаши ва маҳсус давлат дастурлари орқали зудлик билан инновацион сиёсатга ўтдилар. Бу давлатлардаги маҳаллий компанияларга юксак технологик сакрашни амалга оширишга имконият яратди ва бошқа мамлакатларга нисбатан барча макроиқтисодий кўрсаткичлар ўртасида юқори тафовут бўлишини

таъминлади. Бугунги кунда иқтисодий етакчи давлатлар стратегиясининг моҳияти компанияларнинг инновацион фаолият асосида шаклланади, унинг мазмуни янги товарларни ишлаб чиқариш ва бозорга олиб чиқиш, янги технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш, янги билимларни яратиш ва уларни қўллашдан иборат ҳисобланади.

Ҳар бир логистик корхона инновацион фаолиятни ривожлантириш бўйича қўйилган мақсадга эришиш қуйидаги масалаларни ҳал қилиши зарур: – компания фаолиятида инновациянинг аҳамияти рақобатли ресурс эканлиги, инновацион фаолиятни компания стратегияси ва мақсадини шакллантиришдаги аҳамиятини иқтисодий жиҳатдан умумлаштириш; – инновацион жараённинг хусусиятлари ва уни компаниялар бошқариш тизимига таъсирини аниқлаш, инновацион фаолиятни амалга оширишда эвристик – интеграцион – адаптив ёндашишни қўллашнинг зарурлигини асослаш; – муваффақиятли фаолият юритадиган глобал компанияларнинг инновацион фаолиятини статистик таҳлил этиш; – глобал компанияларнинг илмий-тадқиқот ва тажриба конструкторлик ишларни самарали амалга ошириш усуллари ва алгоритмларини таҳлил этиш, АҚШ, Европа ва Япониянинг глобал компаниялари тажрибаси асосида амалий ёндашувларни ва инновацион жараёнлар муаммоларининг ечимини ўрганиш ва баҳолаш; – компаниялар инновацион фаолиятини замонавий ҳолатини таҳлил этиш, Инновацион жараён корхона фаолиятининг барча соҳаларидаги ишларни, ҳар бир бўғимдаги рентабелликни назорат қилиш асосида балансли ҳолда такомиллаштиришдир. Барча янгилик киритиш логистик корхона ишининг ҳар томонлама тизимли, комплекс таҳлил қилиш асосида олиб борилади.

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ МИРА

доц. Уличкина Л.И.

В период интенсивного развития технологии цифровой экономики в развитых странах мира усиливается внимание к исследованию вопросов повышения эффективности денежных расчетов в процессе совершенствования информационной системы платежей, с использованием цифровых технологий, электронные деньги и др.

Решение этих задач в Республике Узбекистан нашли отражение в постановлениях и указах Президента Республики Узбекистан «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах» от 7 февраля 2017 года за № УП-4947, «О мерах по дальнейшему совершенствованию информационно-коммуникационных технологий» от 19 февраля 2018 года за № УП-5349 и Постановлении «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» от 3 июля 2018 года за №3238.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2013 года №ПП–1989 “О мерах по дальнейшему развитию

Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан” был разработан и внедрен в 2014 году проект Центрального банка «Клиринговая система расчётов оплаты розничных платежей в режиме реального времени с учётом дальнейшей интеграции с биллинг-системами поставщиков услуг». Наблюдается регулярный рост объемов платежей через данную платежную систему и расширение спектра оказываемых услуг.

Сведения о количестве клиентов и их счетах зарегистрированных в Национальной информационной базе банковских депозиторов

год	количество клиентов	количество счетов
1997	187415	206514
1998	245481	291682
1999	270434	291034
2000	313204	301861
2005	656137	2007607
2010	1100241	3612506
2015	1432849	5030704
2020	1880634	7263621

Как видно из таблицы количество клиентов зарегистрированных в Национальной базе увеличивается на период 01. 01. 2020 года составляет 1880634 млн. штук, а количество счетов достигло 7263621 млн. штук. Их рост за последние годы составили соответственно 131,3% и 144,4 %. Все эти сведения о количестве клиентов и их счетах зарегистрированных в Национальной информационной базе банковских депозиторов является одним из гарантов для коммерческих банков и хозяйствующих субъектов платежной системы. Кроме того, клиринговая система расчетов Центрального банка выполняет функцию расчетного банка для проведения межбанковских расчетов по результатам клиринга по операциям с использованием банковских карт действующих в республике розничных платежных систем (Uzcard и Numo).

В Узбекистане сейчас довольно широко развита система безналичных расчетов на основе пластиковых карт. Действует разветвленная сеть информационно справочных терминалов массового самообслуживания, позволяющая круглосуточно обеспечивать обслуживание держателей пластиковых карт, организовано сервисное обслуживание по ремонту терминалов, банкоматов и инфокиосков во всех регионах.

Как видно из таблицы 2. по состоянию 2020 год в обращении были- 20547 тыс. банковских пластиковых карт, в связи с закрытием системы пластиковых карт DUET в 2018 году общее количество карт по сравнению 2017 годом уменьшилось, но последние годы прослеживается их рост.

Тем не менее количество установленных платежных терминалов, банкоматов и инфокиосков в Республике Узбекистан из года в год увеличивается. Если в 2020 году количество установленных терминалов

было 244913 шт., банкоматов и инфокиосков 6859 шт., то в 2020 году число их составило 392361 шт., т.е. прирост составил на 60,2%, а количество установленных банкоматов и инфокиосков равно 9203 шт., прирост составил 34,2%.

Таблица 2

Количество выпущенных в обращение банковских пластиковых карт, установленных платежных терминалов, банкоматов и инфокиосков, а также сумма осуществленных платежей через платежные терминалы

год	Количество банковских пластиковых карт, выпущенных в обращение (тыс. шт)	Количество установленных платежных терминалов	Количество установленных банкоматов и инфокиосков	Сумма платежей, осуществленных через платежных терминалы (с начала года), млрд сум
2011	7909	85741	491	5700
2012	8276	99668	905	10192
2013	9503	112712	1417	12658
2014	11068	129679	1733	16308
2015	15215	169581	2012	22758
2016	16316	183060	2345	31324
2017	19523	208536	4954	53050
2018	19226	235712	5632	52972,3
2019	17687	244913	6859	63712,5
2020	20547	392361	9203	71020,2

Для обеспечения приёма платежей от населения в круглосуточном режиме (24/7), создана Клиринговая система розничных платежей Центрального банка. Система позволяет осуществлять оплату в режиме онлайн через кассы коммерческих банков, а также системы дистанционного банковского обслуживания налогов и других обязательных платежей, оплату за коммунальные услуги, услуги операторов мобильной связи, цифрового телевидения, и др. услуги. В настоящее время через данную систему осуществляют платежи все коммерческие банки.

Коммерческие банки Узбекистане с 2007 года начали предлагать своим клиентам услугу удаленного банковского обслуживания через Интернет. Для работы в системе Online клиенту потребуется компьютер, с доступом в Интернет. По технологии интернет-банкинга строится также система мобильного банкинга. Управлять банковским счетом можно с любого ПК, ноутбук.

Дистанционное банковское обслуживание - технологии предоставления банковских услуг на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом, чаще всего с использованием компьютерных и телефонных сетей. Гарантией безопасности дистанционного взаимодействия между банком и клиентом выступает электронноцифровая подпись.

Вместе с развитием и широким внедрением систем дистанционного обслуживания банковскими счетами опережающими темпами развиваются системы мобильных платежей. Посредством таких систем коммерческие

банки предлагают своим клиентам (физическим лицам) следующие услуги в режиме реального времени:

- ▶ выполнение операций перевода денег с карты на карту (P2P);
- ▶ оплату налогов и других обязательных платежей, оплату услуг коммунального обслуживания, интернет провайдеров, цифрового телевидения, операторов мобильной связи и другие услуги;
- ▶ по требованию клиента блокировка (разблокировка) банковской пластиковой карты;
- ▶ погашение кредитов;
- ▶ онлайн-оформление вкладов, дистанционное открытие депозитных и кредитных счетов;
- ▶ услуги онлайн-конверсии, мониторинг и осуществление платежей со счетов международных банковских карт;
- ▶ внесение денежных средств, поступивших через международные системы денежных переводов, на банковский счет, счет банковской карты;
- ▶ получение информации о дислокации банковской инфраструктуры.

Таблица 3

Количество пользователей дистанционными банковскими услугами

год	юридические лица и индивидуальные Предприниматели (тыс.шт)	Физические лица (тыс. шт)	Всего (тыс. шт)
2011	14,2	10,3	24,6
2012	26,0	30,7	56,7
2013	39,2	69,3	108,5
2014	56,2	207,8	264,3
2015	62,2	472,6	534,8
2016	81,5	979,5	1020
2017	135,6	1906,5	2042,1
2018	227,9	4225,4	4453,3
2019	359,8	7599,4	7959,1
2020	691,0	9462,5	10153,5

Общее число пользователей систем дистанционного обслуживания банковскими счетами в 2020 году составило 10153,5 тыс., из них юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 691,0 тыс., физических лиц – 9462,5 тыс. По сравнению с состоянием на 1 января 2019 года (7959,1 тыс.) общее число пользователей дистанционными банковскими услугами увеличилось на 127,6%, соответственно число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (359,8) - на 192,0% и число физических лиц (7599,4) - на 124,5%.

СОЛИҚ ИСЛОҲОТЛАРИ – ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИ МАНФААТЛАРИ ЙЎЛИДА.

Тошкент молия институти
Зарипов Хусан Баходирович, PhD, доцент

Мамлакатимиз солиқ тизимидаги ислоҳотлар миллий иқтисодиётимизни янада ривожлантириш, қулай ишбилармонлик муҳитини яратишга хизмат қилмоқда.

Солиқлар аслида давлатнинг мустаҳкам бюджетини шакллантиришга қаратилган тушумлар манбаи ҳисобланиб, ҳудудларни иқтисодий ва ижтимоий ривожлантиришга қайта йўналтирилиши билан аҳамиятлидир. Шу боис ҳар бир фуқаро ўзи тасарруф этган мулки ёки даромадининг белгиланган улушини мамлакат ривожига учун ажратиши бу иқтисодий жараённинг барқарорлигини таъминлайди.

Жаҳон миқёсида солиқ сиёсатининг давр талаблари ва чақириқларига мослашувчанлигини таъминлашнинг ўта долзарб аҳамияти кузатилаётган ҳозирги шароитда, мамлакатимизда солиқ тизими модернизациясининг **диққат марказида** – иқтисодиётни жадал ривожлантириш ҳамда мамлакатнинг инвестициявий жозибадорлигини яхшилашнинг энг муҳим шартлари сифатида солиқ юки даражасини камайтириш орқали корхоналар молиявий–хўжалик фаолиятини қўллаб-қувватлашга қаратилган устувор йўналиш ётади.

2021 йил якунига иқтисодий фаолликнинг босқичма-босқич тикланиши шароитида, ЯИМ ўсиши 7% (2020 йилда 1,7%) миқдорида прогноз қилинмоқда. 2022 йилда иқтисодий ўсиш прогнози 6%ни ташкил этади ва иқтисодиётнинг ўсиш суръатлари 2024 йилга келиб, 6,6%гача ўсиши кутилмоқда. 2022 йилда ЯИМ ўсишининг асосий омиллари бўлиб, иқтисодиёт тармоқлари ўсиш суръатларининг инқирозгача бўлган давр қийматларига қадар босқичма-босқич тикланиши, уй хўжаликлари якуний истеъмолининг ўсиши, асосий капиталга инвестициялар, экспорт-импорт операциялари ҳажмининг ўсиши ҳисобланади.

2022 йилда қуйидаги асосий солиқ ставкалари ўзгаришсиз қолдирилди:

- қўшилган қиймат солиғи ставкаси – 15 фоиз;
- фойда солиғи ставкаси – 15 фоиз;
- жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи ставкаси – 12 фоиз;
- айланмадан олинадиган солиқнинг базавий ставкаси – 4 фоиз;
- дивидендлар кўринишидаги даромадлардан олинадиган фойда солиғи ставкаси – 5 фоиз;
- қишлоқ хўжалиги ерларини суғоришда белгиланган сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ ставкаси 40 сўм, шу жумладан солиқ ставкасига сув етказиб берувчилар томонидан етказиб берилган сув

ҳажми харажатларини қоплаш учун 1,05 коэффициент қўллашни сақлаб қолиш;

- қишлоқ хўжалиги корхоналари ер солиғи қишлоқ хўжалиги экинзорларининг норматив қийматига нисбатан белгиланган 0,95 фоиз солиқ ставкаси сақлаб қолинди.

Бундан ташқари:

- ✚ юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ ставкасини 2%дан 1,5%га пасайтириш;

- ✚ жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк солиғи ставкаларини 1,1 баробарга индексация қилиш;

- ✚ сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ (қишлоқ хўжалик ерларини суғориш ва балиқларни ўстириш (етиштириш) учун фойдаланилган сув учун ставкалардан ташқари) ставкаларини инфляция даражасида 1,1 баробарга индексация қилиш;

- ✚ қишлоқ хўжалик ерларини суғориш ва балиқларни ўстириш (етиштириш) учун фойдаланилган сув ҳажми бўйича солиқ ставкасига 1,05 коэффициентни қўллаш тартиби белгиланди.

Шу билан биргаликда, 2023 йил 1 январдан бошлаб:

- қўшилган қиймат солиғи 15 фоиздан 12 фоизга;
- мобиль алоқа хизматларига акциз солиғи ставкаси 15 фоиздан 10 фоизга;

- банк, мобиль алоқа операторлари ва бозорлар ва савдо комплекслари учун белгиланган фойда солиғи ставкаси 20 фоиздан 15 фоизга пасайтирилади.

Бунда қатъий миқдорда белгиланган акциз, ер солиғи, мол-мулк, сув солиғи ставкалари инфляция даражасидан кам бўлмаган миқдорда индексацияси қилинади.

Юқорида қайд этилган солиқ ислохотларининг татбиқ этилиши келгусида мамлакатда фаолият юритаётган корхоналарнинг молиявий-хўжалик фаолиятини солиққа тортишнинг оптимал тизимини шакллантириш учун қулай имконият яратади.

MUNDARIJA

КИРИШ СЎЗИ

Т.З.Тешабаев - и.ф.д., проф. Тошкент молия институти ректори.....	4
--	---

1-Seksiya

О‘zbekiston statistikasining asoschilaridan biri professor Y.Abdullaevning ijodiy va ilmiy faoliyatiga doir izlanishlari va hayot yo‘llari borasidagi qarashlar. С.Гулямов - академик, Еркин Абдуллаев буюк олим ва ижодкор инсон.....	7
Ш.Маматқулов. Еркин йўлли Еркинжон !.....	9
Қ.Абдурахмонов. Олимлар ичинда еркин тимсолсиз.....	10
Б.Ғойибназаров. Устозга эҳтиром.....	14
А.Каримов. Ўз касбининг фидойиси, қалби дарё инсон.....	16
Н.Обломуродов. Меҳнати улуғлаган олим.....	18
З.Давронов. Ўргатиш учун ўрганган беназир инсон ҳақида.....	20
Т.Маликов. Еркин из қолдириб.....	23
Н.Х.Хайдаров. Статистика илмининг боғбони.....	29
А.Ҳ.Аюбжонов. Ўзбек статистик олимларининг еркин вакили.....	30
А.Ж.Туйчиев. Улуғ устоз!.....	33
Х.Набиев. Қадрдон ҳамкасбим.....	35
С.С.Гуломов, М.Х.Саидов, А.А.Мадалиев. Қадрли устоз Еркин Абдуллаевич, Нуротанинг Еркин фарзанди!.....	36
Н.Ҳусанов. Мушоҳада ва ибрат.....	37
Э.Эргашев. Ўзбек статистикасининг асосчиси, буюк қалб эгаси, илм фидойиси, ёрқул абдуллаев – 80 ёшда.....	40
Х.Д.Хужакулов. Фан оламида серқирра ижод қилиб яшаётган устозимиз Ўзбе- кистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, иқтисод фанлари доктори, профессор ёрқин абдуллаевга эътирофларим.....	42
К.Уразалиев. Серқирра олим ва устоз.....	43
А.А.Хаджимуратов. Устоз изидан.....	45
И.Якубов. Профессор Еркин Абдуллаевни 80 йиллигига Жонкуяр.....	47
И.А.Маткаримова. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, Ўзбекистон ста- тистикасининг асосчиларидан бири, эл эъзозлаган инсон, олим ва мураббий, талабчан ва жонкуяр устозимиз еркин абдуллаевнинг ижодий ва илмий фаолиятига доир изланишлари ва ҳаёт йўллари борасидаги қарашлар.....	50

2-Seksiya

Raqamli iqtisodiyot sharoitida mamlakatning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi istiqbollari

М.Х.Саидов, А.В.Кучумов, И.С.Очилов, Ш.Х.Саттаров, Х.Б.Янгибаев Стратегии развития цифровой экономика в сельском хозяйстве.....	54
Ғойибназаров Б.К, Закирова У.М. Ўзбекистон республикасида қишлоқ хўжалиги тармоғининг ривожланишини статистик баҳолаш.....	59
Э.Эргашев. Ўзбекистонда электрон тижорат фаолиятини ривожлантириш.....	62
Саидов М.Х. Усманов Ж.А. Инновационный метод оценки и регулирование продовольственного потенциала региона.....	64
Мамадиёров О.У. Иқтисодиётга давлат аралашувини камайтиришнинг ижобий томонлари.....	67
Халимов Ж.Ш. Давлат минтақавий сиёсатини амалга ошириш саноатни рақамлаштиришнинг муҳим унсури.....	

	69
М.Х.Саидов, А.В.Кучумов, Ж.А.Усманов. Инновационный метод оценки и регулирование продовольственного потенциала региона.....	71
Паязов М.М. Рақамли трансформациялашнинг хизматлар соҳасидаги аҳамияти.....	74
С.Н.Сайфуллаев. Рақамли иқтисодиёт шароитида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ролини статистик баҳолаш.....	77
Халимов Ж.Ш. Минтақа саноатини инновацион ривожлантиришда хориж тажрибаси муҳим омил.....	79
Shomurodov R.T. Experience of foreign countries and improving instruments of monetary policy in Uzbekistan.....	81
Mavlonov S.X. Raqamli iqtisodiyot sharoitida mamlakatning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi istiqbollari.....	85
R.G. Tashmatova. The role of innovative financial management in optimization of the formation of state budget revenues.....	87
Meyliyev O.R., Yandashova P.A. Raqamli iqtisodiyot sharoitida mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi istiqbollari.....	89
Jumayeva M.A. Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish – ularning ish bilan bandligini ta'minlashning muhim omili.....	91
Ismailova N. K. Raqamli iqtisodiyot sharoitida milliy iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari.....	92
Хамидова З.А. Мамлакатимизда хунармандчиликнинг ривожланиш ҳолатининг статистик таҳлили.....	94
Аъзамов Ш.М., Ғойибназаров Б.К. Миллий ҳисоблар тизимининг асосий стандартлари ва уларнинг ўзига хос хусусиятларини статистик тадқиқ этиш.....	97
Сулейманов И.Р. Роль банковской системы в цифровой интеграции с реальным сектором экономики.....	98
Сулейманов И.Р. Особенности взаимодействия банковской системы с реальным сектором экономики.....	100
Розиқов Ж.М. Ўзбекистон шароитида мева-сабзавотчилик кластерларини бошқариш ва ривожлантиришда хорижий давлатлар тажрибалар таҳлили.....	102
Закиров И.Р. Перспективы развития электронной коммерции в республике Узбекистан в условиях цифровой экономики.....	105
Исаев Р.А. Рақамли иқтисодиёт шароитида тўқимачилик саноати корхоналари - да ривожланиш стратегиясини амалга оширишнинг ташкилий-бошқарув механизмларини такомиллаштириш.....	107
Музаффарова К.З. Қашқадарё вилояти иқтисодиётини ривожлантиришда хорижий инвестицияларнинг аҳамияти.....	108
Тожиева М.Ж. Рақамли иқтисодиёт шароитида туризм хизматлари бозорини ривожлантириш истиқболлари.....	110
Асраев У.М. Рақамли иқтисодиёт таърифи, концепцияси ва унинг қўламини ўлчаш.....	113
Б.А.Рахимов. Тижорат банклари рақобатбардошлиги ва банк хизматларининг аҳамияти.....	116
Рўзиев А.О. Рақамли иқтисодиёт шароитида статистика фаолиятини ривожлантириш масалалари.....	118
Халикчаева С.И Рақамли иқтисодиёт шароитида сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқнинг солиқ базасини аниқлашнинг аҳамияти.....	120
Т.Қ.Хидиров., З.Ш.Қудратов Рақамли иқтисодиёт шароитида қайта ишлаш саноати корхоналарини кластер тизими асосида ривожлантириш.....	123

Д.Шадибекова., Ж.Эркинов., Проблемы развитие логистики в Узбекистане...	125
Д.Шадибекова, Б.Аюпов, С.Нурдинов., Ўзбекистонда кичик бизнесни ривожлантиришда кластерлардан фойдаланиш.....	127
М.Джураев., Г.Г. Умарова. Совершенствование сервисной политики предприятия в условиях развития цифровой экономики.....	129
Саъдуллаева М. Умарова Г.Г. Особенности управления бизнес-процессами в компаниях в условиях развития цифровой экономики.....	131
Sadullaeva M., Umarova G.G. Features of business process management in companies in the development of the digital economy.....	133
Хайдарова Н.Б. Рақамли иқтисодиётни ривожланиш тенденциялари.....	135
Бустонов М.М. Иқтисодий ўсишни таъминлашда рақамли иқтисодиётнинг аҳамияти ва зарурияти.....	138
Бустонов М.М. Рақамли иқтисодиётнинг ўзига хос хусусиятлари.....	139
Safarov Ibrokhim., Mannanova Sh.G. Prospects for the development of Uzbekistan in the digital economy.....	141
Гаипов Ж.Б. Научные основы функционирования платежных систем в условиях цифровизации экономики.....	142
Сатторов С.А. Ноаниклик шароитида ҳудудларнинг нотекис ижтимоий-иқтисодий ривожланишини баҳолашда рақамли иқтисодиётдан фойдаланишнинг хос хусусиятлари.....	145
Маннанова Ш.Г. Перспективы развития Узбекистана в условиях цифровой экономики.....	148
Камолиддинов И.М. Рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда тадбиркорлик субъектлари фаолиятидан самарали фойдаланиш масалалари.....	150
Kuliboyev A.Sh. Operativ hisob: raqamli iqtisodiyotdagi o'zgarishlar.....	152
Умарова Н.Х. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида қурилиш материаллари саноати корхоналарининг ривожланиш хусусиятлари.....	153
Умурзакова А.О. Республикамизда рақамли иқтисодиётга ўтишнинг устивор йўналишлари.....	155
Файzieva Ш.Ш. Шерматова Н. Иқтисодиётнинг замонавийлашувида рақамли иқтисодиётнинг ўрни.....	157
Файzieva Ш.Ш., Яхшиева Н.А., Номозова М.Ш., Рақамли иқтисодиёт шароитида ўзбекистоннинг ривожланиш истикболлари.....	159
Файzieva Ш.Ш. Ибрагимов И.Х., Маматов А.О., Холтўраев А.Б. Мамлакатимиз ривожланишида рақамли иқтисодиётнинг аҳамияти.....	161
Худайберганава З.З. Вопросы внедрения и развития финансовых инноваций в коммерческих банках Узбекистана.....	164
Фаттахова М.А. Условие совершенствования банковской системы.....	167
Шарипов Б.А. Худудларда кичик бизнес соҳасининг иқтисодий ривожланиш тенденцияларини статистик баҳолаш.....	168
Эрназаров Нармет. К вопросу обеспечения эффективного банковского ритейла путем привлечения частного капитала в сферу банков республики Узбекистан.....	170
Бобамуратов А.Р. Давлат бошқарув органларини молиялаштириш жараёнларини рақамлаштириш технологиялари асосида ташкил қилишнинг услубий жиҳатлари...	173
Холмуродов Д.И. Тармоқлар даражасида яширин (кузатилмайдиган) иқтисодиёт хажмини статистик баҳолашдаги асосий муаммолар ва уларни ҳал этиш йўллари..	176
Rahmonova Sitora. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni milliy iqtisodiyotga jalb qilishni takomillastirish yo'llari.....	178

Арзуманян С.Ю., Бегматов С.З. Вопросы укрепления финансовой устойчивости коммерческих банков в условиях развития цифровой экономики.....	179
Sh.V.G'aniyev. Byudjet tashkilotlarida byudjet hisobini tashkil etishning tamoyillari hamda nomoddiy aktivlar bahosi.....	182
Bektoshov Q. G', Umarova M.A Hududlarni mutonosib rivojlantirishda inflyatsion jarayonlarni statistik tahlil qilishning o'rni.....	185
М.З.Юзбаева Кичик бизнес субъектлари инновацион фаолиятини рағбатлантиришнинг асосий йўналишлари.....	189
М.З.Юзбаева. Бизнес ва тадбиркорлик субъектларида инновацион фаолиятнинг барқарорлиги.....	191
Ramazonov A.Sh. Improvement of inventory resources accounting in budget organizations based on digital technologies.....	193
Бекназаров З.Э. Ўзбекистонда ижтимоий суғурта тизимини молиялаштиришни такомиллаштириш.....	197
А.А.Ботиров, Ж.Т.Тог'аев. Korporativ sektorga kapital jalb qilish mexanizmini takomillashtirish.....	200
Abdiqulova D. O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligining innovatsion rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	202
G.Adilova. O'zbekiston sug'urta bozoridagi kompaniyalar sug'urta mahsulotlarini sotishda marketing ishini tashkil etish uslublari.....	204
Аманов А.М. Рақамли иқтисодиёт ривожланишида солиқ ислохотларининг аҳамияти.....	207
Замира Давлатова., Акбар Жумаев. Миллий ҳунармандчилик маҳсулотлари орқали туризм соҳасини ривожлантириш асослари.....	210
Илхамов Ш.И. Мамлакатнинг ижтимоий иқтисодий ривожланишида ички аудитни ташкил этиш зарурати.....	217
Илхамов Ш.И. Рақамли иқтисодиёт шароитида ички назорат тизимининг аҳамияти.....	218
Пхатова У.С., Пхатова А.Ш. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish muammolari.....	221
Каландаров Р.А. Мамлакатимизда институционал ўзгаришларни асосий йўналишлари.....	224
Шакирова Н.А. Ўзбекистон республикасида корхона ва ташкилотларнинг фаоллик даражасини статистик таҳлили.....	226
М.Ш.Ахмедова. Республикада фермер хўжаликлари фаолиятини ривожлантириш ва статистик баҳолаш.....	229
Н.И.Хасанхонова., Н.Инагомова. Иқтисодиёт тараққиётида интернетнинг ўрни... 233	233
Акром Султанов. Ўзбекистон тараққиётида “очик маълумотлар портали” фаолиятини аҳамияти ва роли.....	235
Абдусаломова.Н.Б. Проблемы использования ввп и учета валового располагаемого национального дохода в сфере цифровой экономике.....	237
М.А.Раимжанова. Иқтисодиётни ривожлантиришда инвестицияларнинг ўрни.....	240
У.Абдурасулов. Рақамли иқтисодиёт шароитида яширин иқтисодиётни камайитиришнинг статистик тадқиқ этиш.....	243
Xolbayev Azamat Yuldashovich. Kiber-xatarlarni sug'urtalash.....	245
Урунов Р.С. Рақамли иқтисодиёт шароитида ҳудудларнинг барқарор ривожланишини статистик тадқиқ қилишда монте-карло усули.....	248

С.С.Собиржонов. Рақамли иқтисодиёт шароитида тадбиркорлик субъектлари фаолиятини эркинлаштириш йўллари.....	251
С.С.Собиржонов. Рақамли иқтисодиёт шароитида тадбиркорлик субъектлари фаолиятини тартибга солишнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш.....	258
S.R.Matiyazova. O‘zbekistonda sug‘urta brokerlari faoliyatini takomillashtirishning ustivor yo‘nalishlari.....	261
Б.Ишниязов. Қишлоқ хўжалиги корхоналарида инновацион фаолиятни ривожлантириш.....	262
Маврулова Н.А. Ўзбекистон суғурта бозорини давлат томонидан тартибга солиш ва такомиллаштириш муаммолари.....	265
Маматкулов Б.Х. Ўзбекистон республикаси фермер хўжаликларида етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари статистик таҳлили.....	268
Н.И.Хасанхонова., Ф.Р.Киличева. Акт хизматлари экспортининг ўзбекистон иқтисодиётидаги ўрни.....	271
Х.Шадманов. Суғурта бозорида инновация: назария ва амалиёт.....	273
Ш.З.Абдуллаева., З.З.Худайбергана. Рақамли иқтисодиётда шароитида тижорат банклари рақамли хизматларининг ўрни.....	275
Хужакулов Х.Д., Нурхонов Н.Қ. Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги ривожланиши ҳолатининг статистик таҳлили.....	278
Хаитова Н.И. Значение инноваций в развитии апк республики Узбекистан.....	285
Шомуродов Р.Т., Ахмедова Ҳ.Б. Рақамли иқтисодиёт шароитида Ўзбекистонда монетар сиёсатни такомиллаштириш.....	288
Э.Х.Ботиров. Ўзбекистонда мева-сабзавотчиликни ривожлантириш истиқболлари.	292
Э.Х.Ботиров. Иқтисодий барқарорликни таъминлашнинг муҳим омили.....	295

3-Seksiya

Raqamli iqtisodiyotga o‘tish sharoitida aholini ro‘yhatga olishning dolzarb masalalari

M.U. Ravshanova. Digital economy: its impacts on economic and financial development of the country.....	299
Juraev M., Umarova G.G. Improving the service policy of the enterprise in the conditions of the development of the digital economy.....	300
С.Н.Сайфуллаев. Рақамли иқтисодиёт шароитида аҳолини бандлигини оширишда хусусий тадбиркорликнинг ролини статистик ўрганиш.....	302
М.С.Хамитова. Мамлакатимиз аҳолисининг таббiiй харакатини статистик ўрганиш.....	306
Sh.Sh.Asamxodjayeva. Raqamli iqtisodiyot va inson kapitali.....	309
З.Юлдашев Ўзбекистон республикасида аҳоли бандлиги ҳолатини статистик тадқиқ этишнинг назарий асослари.....	311
Миразизова Ш. У. Аҳоли бандлиги ҳолатининг иқтисодий-статистик таҳлили.....	313
У.А.Салиходжаева. Рақамли иқтисодиёт шароитида аҳоли турмуш даражасини ифодаловчи кўрсаткичлар таҳлили.....	315
А.Д.Абдурахманов. Ўзбекистон республикасида аҳоли рўйхатларини ўтказишни самарали ташкил этиш масалалари.....	318
А.Д.Абдурахманов. Рақамли иқтисодиёт шароитида ўзбекистон республикасида аҳоли сони ва таркибидаги ўзгаришлар тенденциялари.....	321
Б.Ш.Акбарова. Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш жараёнида аҳоли бандлиги ва тадбиркорлик соҳасига берилётган имтиёзлар.....	324
О.И.Мирзаева. Аҳоли бандлиги самарадорлигини таъминлашга таъсир этувчи	

омилларнинг статистик таҳлили.....	328
А.С.Жамалдинова. Совершенствование методологии статистики численности населения.....	330
Х. Д. Хужакулов. Аҳоли турмуш даражасини ифодаловчи кўрсаткичларни статистик баҳолаш.....	332
А. I. Ro'ziev. Hududlarda ko'rsatilgan xizmatlarning statistik hisobi va ularning aholi daromadlariga ta'sirini statistik baholash.....	337

4-Seksiya

Statistika raqamli iqtisodiyotni shakllantirish manbaalaridan biri sifatida

Б.К.Уманов. Кўп тармоқли фермер хўжаликлари фаолиятини ўрганишда тармоқлараро баланс моделидан фойдаланишнинг назарий жиҳатлари.....	343
Д.Н.Акабирова. Трансформация модели инновационного развития в условиях цифровизации экономики.....	346
К.Р.Chinkulov. Increasing the investment attractiveness of joint-stock companies by improving corporate governance.....	349
М.Шеркузиев., Х.Назаров. Описание крайних гиббсовских мер для модели изинга с ненулевым внешним магнитным полем на решетке бете.....	351
Р.Т.Шомуродов. Пути совершенствования монетарной политики в условиях цифровой экономики.....	352
Х.Ахмедов. Ишлаб чиқариш самарадорлигини аниқлаш зарурияти.....	355
С.Н.Сайфуллаев. Рақамли иқтисодиётни шакллантиришда статистика тизимининг аҳамияти.....	357
Х.Н.Джамалов. Роль и место мониторинга финансово-хозяйственно-цифровой деятельности в современной системе корпоративного финансового менеджмента...	359
Д.Х. Сапаев., Т.Ирискулов. Конометрические модели в цифровизации экономики виноградно-винодельческой отрасли.....	362
А.Умиров. Суғурта хизматларида рақобатбардошлик масаласи.....	364
Г.Б.Эрназаров. Хизмат кўрсатиш соҳасини миллий иқтисодиётда тутган ўрни ва уларнинг статистик таҳлили.....	368
Л.И.Уличкина., О.У.Мамадиёров. Проблема экономического выбора.....	370
Xolbayev Azamat Yuldashovich. Globallashuv sharoitida kiber sug'urtaning o`rni.....	373
R.R.Matniyozov. Raqamli elektron biznesni tashkil qilish omillari.....	376
O.R.Meyliyev., M.M.Qosimova. Raqamli iqtisodiyot sharoitida statistika tizimini takomillashtirish masalalari.....	378
Ё.Р.Абдувалиева., С.Б.Каримов. Соғлиқни сақлаш сателлит ҳисоблари ва уларнинг харажат кўрсаткичларини халқаро стандартлари билан ўзаро боғлиқлигини статистик баҳолаш.....	381
Б.Д.Анорбоева. Мева-сабзавотчилик маҳсулотлари етиштиришга таъсир этувчи омилларни статистик баҳолаш.....	380
А.И.Рўзиев. Ишлаб чиқарилган (кўрсатиладиган) хизматларнинг статистик ҳисоби ва уларнинг ҳажимларини шакиллантириш.....	384
Ў.М.Норбоев. Янги иш ўринларини яратиш ҳолатини статистик баҳолаш.....	391
Қ.Р.Сариев. Минтақаларнинг саноат тармоғидаги таркибий ўзгаришларни статистик баҳолаш.....	393
С.Б.Хужахонова. Цифровизация против коррупции.....	395
З.Т.Жуманова. Рақамли иқтисодиётни шакиллантириш шароитида саноат тармоғининг давлат томонидан қўллаб қуватланишини статистик баҳолаш.....	397
Р.Каландаров. Информатционная поддержка бизнеса в инноватционной экономике...	399

Н.А.Маврулова. Sug‘urta mahsulotlarini sotish usullari.....	401
О.А.Арзикулов. Кичик тадбиркорлик фаолиятини статистик тадқиқ этишнинг асосий жиҳатлари.....	404
А.Умиров. Суғурта хизматларининг моҳияти ва аҳамияти.....	407
X.N.Shadmanov. Korxonani boshqarishda innovasion strategiyani shakllantirish yo‘nalishlari.....	409
З.Т.Тўраева., А.Т.Олимов. Кичик бизнесни ривожлантиришда рақамли иқтисодиётни ўрни.....	412
Z.K.Murtozaeva. Principles of development of modern statistics in Uzbekistan.....	414
Г.Т. Баймуратова. Молиявий рискларни минималлаштириш ва суғурта баҳосини аниқлаш методлари.....	416
Г.Т.Баймуратова. Молиявий рискларни суғурталашнинг шакл ва усуллари.....	418
Ж.Б.Холмуродов. Совершенствование денежно-кредитной политики центрального банка для обеспечения ценовой стабильности на внутреннем рынке..	420
Д.Ф.Гафурова. Рақобат шароитида иқтисодиётнинг банк сектори самарадорлигини статистик тадқиқ этиш.....	422
Б.Ишнйезов. Қишлоқ хўжалиги иқтисодиётини молиялаштиришда хориж тажрибаси.....	423
K.N.Djamalov. Role and place of risk management in small business finance management.....	427
S.R.Matiyazova. Sug‘urta brokerlari faoliyatini nazorat qilishning xorij tajribasi.....	429
М.Н.Собирова. Проблемы финансирования инновационной деятельности малого бизнеса и предпринимателей.....	431
Ш.И.Мусалимов. Доходный потенциал местных бюджетов: особенности и проблемы формирования в современных условиях.....	434
О.Ғ.Бекбоев. Тижорат банкларини ривожлантиришнинг назарий асослари.....	437
Н.Э.Эрназаров. Формирование акцизной системы налогообложения и процессов её реформирования в новых условиях хозяйствования.....	439
С.Н.Абдулхалилова Амалдаги ва таққосланадиган нархларда ишлаб чиқарилган (кўрсатиладиган) хизматлар ҳажмлари индексларини аниқлаш усуллари.....	441
А.С.Туркманов., Я.Б.Мустафақулов. Асосий капиталдан фойдаланиш самарадорлигини оширишда инсон капиталининг роли.....	443
Н.Эрназаров. Тижорат банкларининг хусусий сектор олдидаги мажбуриятларини ошириш – банк тизимини ислоҳ қилиш стратегиясининг устувор вазифаси.....	447
Карим Суройё. Ўзбекистоннинг ташқи савдо таҳлили ва уни ривожлантириш йўллари.....	450
D.Radjabova., I.Xuseinov. Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarda kreditlar hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tashkil etish.....	453
Ж.Э.Махмудов. Кичик бизнес субъектларида молиявий бошқарув тизимининг асосий элементлари.....	456
Ж.Махаммадкомилов., Қ.Чинқулов. Миллий валюта барқарорлигига таъсир этувчи геосиёсий омиллар.....	459
Д.А.Мирзаев. Қишлоқ хўжалиги иқтисодиётини статистик тадқиқ этиш.....	462
М. А.Фаттахова. Активы коммерческого банка и их характеристика.....	464
С.М.Ҳошимов. Хорижий инвестициялар ва уларнинг таснифи.....	468
Н.М.Тилаков. Отмнинг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича молиявий ҳисоботлар таҳлили.....	469
Н.У.Аминова. Исламская финансовая система: особенности и различия от	

остальных видов финансирования.....	471
5-Seksiya	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida statistika tizimini takomillashtirish istiqbollari	
Ш.З.АБДУЛЛАЕВА., З.З.ХУДАЙБЕРГАНОВА. Raqamli iqtisodiyotda sharoitida tijorat banklari raqamli xizmatlarining ўрни.....	476
Ҳ.С.Ихмомова., А. Ш.Ихмомова. O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish muammolari.....	481
Ш.А.Аллаярров. Raqamli iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy xavfsizlikni taъminlashning ўзига хос хусусиятлари.....	484
Шадманов Э.Ш., Туркманов А.С. Raqamli iqtisodiyot va meъnat bilan bandlik ўrtasidagi bog‘liqlik.....	486
G. Ibragimov. Raqamli texnologiyalarning mijozlar bilan munosabatlar statistik hisobini takomillashtirishdagi o‘rni.....	489
Л.И.Уличкина. Государственное регулирование инфляции.....	492
О.У.Мамадиёров. Iqtisodiyotga davlat aralashuvini kamaytirishning ijobiy tomonlari.....	495
М.Шерқўзиёв. Innovatsion jaraёнларни strategik boшқариш.....	497
O.R.Meъliyev., O.R.Kunishev. Further improvement of the statistical system in the context of the formation of the digital economy.....	499
Xomitov K.Z., Majidov A.A. Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko‘chmas mulkning raqamli aktivga aylanish tendensiyalari.....	502
Г.Ш.Разикова. Raqamli iqtisodiyot sharoitida statistika tizimini rivojlantirish istiqbollari.....	504
O.Ш.Уралов. Amerika, evropa va osiё mamlakatlarning taъlim modeli va ularning xususiётlari.....	507
O.У.Мамадиёров., Б.Н.Мажидов. Соғлом raқobat munosabatlarini tarkib topishi.....	509
Н.Ш.Акрамов. Raqamli iqtisodiyot sharoitida tўқimachilik korxonalarini rivojlantirishda strategik boшқарuvni takomillashtirish.....	511
З.З.Худойберганаова. iqtisodiyotga ўтиш sharoitida tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini takomillashtirish.....	513
Ш.Б.Бутунов. Korxonalarini texnik modernizatsiyalash sharoitida asosiy vositalarning texnik holatining taъhlili.....	516
Р.А.Маннапова. Совершенствование цифровизации учетного процесса предприятий общественного питания.....	519
Н.Ш.Болтаев. Agrar taъlim tizimida кадрлар тайёрлашни boшқаришning vazifalari.....	522
А.Султанов. Ўзбекистон taraққиётida “очиқ maълумотлар портали” faолиятини aхамияти va roli.....	525
М.Ж.Тожиёва. Milliy turizm tarмоғининг iqtisodiyotda tutgan ўrnini statistik taъdqiq этиш.....	527
Н.А.Шакирова. Kичик бизнес va хусусий taдбирkorlik soҳасlarini rivojlantirishning nazariy taъhlili.....	529
А.О.Умурзакова. Raqamli iqtisodiyotni jamiatdagi aхамиятли jihatlari... З.А.Хакимов. Sanoat klasterlarini tashkil этиш imkoniyatlarini statistik baҳолашga ёндашuvлар.....	531 534
М.А.Шарапова. Raqamli iqtisodiyot sharoitida mamlakatda taъlim tizimini rivojlantirishning aхамияти.....	537

Д.Ш.Эшматов. Солиқ юкини оптималлаштириш жараёнларини статистик усулларда баҳолашнинг назарий асослари.....	539
Нематова Мохинур. Принципы и функции банковского маркетинга.....	541
F.N.Ro'zimatov. Fermer xo'jaliklari iqtisodiy faoliyatini statistik tadqiq etishdagi ilg'or xorijiy tajribalar va ulardan foydalanish yo'llari.....	545
М.Т.Темирова. Рақамли иқтисодиёт шароитида статистик тизим фаолияти самарадорлигида ахборот-коммуникацион технологияларнинг ўрни.....	547
А.А.Ботиров., Р.О'.Абdirashidov. Investitsiyalarni boshqarish xizmatlarini tashkil etish va xususiy kapitalini oshirish masalalari.....	550
Н.Ф.Ирисматов. Statistical analysis of the shadow economic volume in our country.....	552
Н.И.Исакова. Maqsadli investitsiyalardan samarali foydalanish orqali korxonalar faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	554
М.Т.Темирова. Саноатни модернизациялаш шароитида инвестицион фаолликка эришишнинг статистик тадқиқ этишнинг назарий асослари.....	557
Ф.У.Умаров. Энергия самарадорлигини оширишда инвестициялар харид қобилиятининг статистик таҳлили.....	559
Д.И.Холмуродов. Хорijiy davlatlarning tarmoq va sektorlarda yashirin iqtisodiyot hajmini statistik usullarda baholash borasidagi ilg'or tajribalari.....	562
Ш.У.Княсов. Направления развития налогового администрирования доходов физических лиц - интернационально мобильного персонала.....	564
М.Кулметов., И.Хабибуллаев. Конкурентная среда и развитие конкуренции в банковском секторе в современных условиях.....	568
М.Н.Собирова. Kichik biznes sub'ektlarida elektron tijorat faoliyatini rivojlantirish.....	570
Ш.И.Мусалимов. Маҳаллий бюджет даромадларини шакллантириш хусусиятлари ва қиёсий таҳлили.....	572
Н.С. Тўйчибоев. Электр энергия компанияси бошқарув жараёнларига ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишни такомиллаштириш йўллари.....	575
А.Ж.Сиддиков. Некоторые теоретические подходы к разработке критического уровня индикативных показателей для диагностики макроэкономического равновесия.....	578
М.Н.Суннатов., Д.М.Неъматов. Интеллектуал мулк объектлари тижоратида рақамли инфратузилмаларнинг ўрни.....	581
С.Х.Қосимов. Уй хўжалиги сектори –статистик ўрганиш объекти сифатида.....	583
М.И.Ибодов. Перспективы социально-экономического развития страны в условиях цифровой экономики.....	586
В.В. Ochilov. Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni ta'minlash istiqbollari.....	589
В.В.Оchilov. Investitsion muhit va investitsion jozibadorlik.....	590
У.Б.Нураддинов. Логистик корхоналарда инновацион ва рақамли технологияларни ривожлантириш.....	592
Уличкина Л.И. Цифровой экономики в развитых странах мира.....	593
Зарипов Хусан Баходирович. Солиқ ислохотлари – тадбиркорлик субъектлари манфаатлари йўлида.....	597